

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

UNIVERSITY OF BUSINESS AND SCIENCE

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

UZLUKSIZ TA'LIMDA INNOVATSION PEDAGOGIKA: RAQAMLI TA'LIM TEKNOLOGIYALARI VA KREATIV O'QITISH YONDASHUVLARI

MATERIALLAR TO'PLAMI

Международная научно-практическая конференция
**«Иновационная педагогика в непрерывном образовании:
цифровые образовательные технологии
и креативные подходы к обучению»**

International scientific and practical conference on
**«Innovative pedagogy in continuous education:
digital educational technologies
and creative teaching approaches»**

**24-25-aprel, 2026-yil
Namangan**

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**UNIVERSITY OF BUSINESS AND SCIENCE
OLIV TA'LIM MUASSASASI**

**“UZLUKSIZ TA'LIMDA INNOVATSION PEDAGOGIKA: RAQAMLI
TA'LIM TEXNOLOGIYALARI VA KREATIV O'QITISH
YONDASHUVLARI”**

**MAVZUSIDA XALQARO ILMIY-AMALIY
ANJUMANI MATERIALLARI TO'PLAMI
2026-yil 24-25 - aprel**

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Ushbu to'plam O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27 dekabrda 490-sonli buyrug'iga asosan joriy yilning 25-aprel kuni University of Business and Science nodavlat oliy ta'lim muassasasida **“Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari”** mavzusida o'tkazilgan respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallarini o'zida jamlagan.

To'plamda “Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari”, “TA'lim jarayonida zamonaviy raqamli platformalar va sun'iy intellekt asosidagi o'qitish texnologiyalaridan foydalanish”, “Kreativ pedagogika asosida o'quvchilarning tanqidiy fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal etish kompetensiyalarini rivojlantirish”, “Yangi O'zbekistonda uzluksiz ta'lim tizimini raqamlashtirish va innovatsion yondashuvlar asosida takomillashtirish”, “Oliy va umumiy ta'lim muassasalarida raqamli didaktika va pedagogik dizayn asosida malakali mutaxassislarni tayyorlash”, “TA'lim jarayonida innovatsion metodlar, elektron darsliklar va interaktiv o'quv resurslarini yaratish hamda takomillashtirish” kabi dolzarb mavzular doirasida turli ilmiy maqolalar keng kitobxonlar e'tiboriga havola qilingan.

Umuman olganda mazkur to'plamda respublikamiz oliy o'quv yurtlari professor-o'qituvchilari, magistratura va bakalavriat bosqichi talabalari, tayanch doktorantlar, mustaqil tadqiqotchilar, maktabgacha, umumiy o'rta va oliy ta'lim muassasalari pedagoglari hamda olimlarning so'nggi ilmiy-tadqiqot ishlari natijalari o'rin olgan.

Anjuman tashkiliy qo'mitasi

G.f.d., professor K.Boymirzayev, p.f.n. dotsent B.Sattarov, T.f.f.d., (PhD), dotsent A.Nurmatov, p.f.d, dotsent K. Abdullayeva, p.f.d, dotsent N. Mullabayeva, (PhD) dotsent N.Karimova, (PhD) Sh.Ataxo'jayeva, (PhD) U. Tumanov, Katta o'qituvchi A. Xusanov.

Tahrir hay'ati

T.f.f.d., (PhD) A.Nurmatov, (PhD) dotsent N.Karimova, ps.f.f.d., (PhD) Sh.Ataxo'jayeva, (PhD), p.f.f.d., dotsent K. Abdullayeva (PhD), dotsent D. Rahimovo, katta o'qituvchi Sh.To'ychiyeva,X.Jurayev.

Mazkur to'plam University of Business and Science nodavlat oliy ta'lim muassasasi ilmiy-texnik Kengashining 2026-yil ___-_____dagi navbatdan tashqari ___-sonli yig'ilish qaroriga asosan nashr etilgan.

**UNIVERSITY OF BUSINESS AND SCIENCE OLIY TA'LIM MUASSASASI
REKTORINING KIRISH SO'ZI VA ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA
TABRIGI**

ASSALOMU ALAYKUM HURMATLI KONFERENSIYAMIZ ISHTIROKCHILARI!

Barchangizga «Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyada faol ishtirok etayotganingiz uchun chuqur minnatdorchilik bildiraman. Mazkur anjuman bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish, zamonaviy yondashuvlarni keng joriy etish hamda ilmiy hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qiluvchi muhim ilmiy maydon hisoblanadi.

Hozirgi kunda mamlakatimizda uzluksiz ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, uning sifat va samaradorligini oshirish, ta'lim jarayoniga innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish borasida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. TA'limning barcha bosqichlarida raqamli texnologiyalarni qo'llash, o'quv jarayonini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish, bilim berish bilan bir qatorda o'quvchilarda mustaqil fikrlash, kreativlik va muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish kompetensiyalarini shakllantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Shu jihatdan, raqamli ta'lim platformalari, sun'iy intellektga asoslangan o'quv vositalari, masofaviy va aralash ta'lim shakllari, interaktiv metodlar hamda kreativ o'qitish yondashuvlarining amaliyotga joriy etilishi ta'lim sifatini yangi darajaga olib chiqmoqda.

Zamonaviy ta'lim tizimi o'qituvchidan yuqori darajadagi kasbiy kompetentlik, innovatsion fikrlash va doimiy o'z ustida ishlashni talab etadi. Shu bois pedagoglarning metodik mahoratini oshirish, ularni ilg'or pedagogik texnologiyalar bilan qurollantirish, raqamli savodxonligini rivojlantirish hamda o'quv jarayonini samarali tashkil etishga qaratilgan ilmiy-amaliy tadqiqotlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaga taqdim etilgan ilmiy maqolalar va tadqiqot ishlari innovatsion pedagogika, raqamli ta'lim texnologiyalari hamda kreativ o'qitish metodlariga oid dolzarb muammolarni qamrab olgani bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu ilmiy ishlarda ilgari surilgan g'oya va takliflar ta'lim jarayonini takomillashtirish, uning samaradorligini oshirish va yangi pedagogik yondashuvlarni amaliyotga joriy etishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Konferensiya tashkiliy qo'mitasi tomonidan bildirilgan barcha fikr-mulohazalar, taklif va tavsiyalar albatta e'tiborga olinadi va ular asosida amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi. Siz aziz ishtirokchilarni mazkur nufuzli ilmiy anjumanda faol qatnashishga, o'z ilmiy qarashlaringiz va tajribangiz bilan o'rtoqlashishga chorlaymiz. Sizlarga ilmiy faoliyatingizda ulkan muvaffaqiyatlar, izlanishlaringizda yangi yutuqlar hamda konferensiya ishida samarali ishtirok

tilayman.

E'tiboringiz uchun rahmat!

Hurmat bilan rektor, geografiya fanlari doktori, professor

KARIMJON BOYMIRZAYEV

8- SHU'BA

RAQAMLI TEXNALOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT SHAROITIDA SHAXS ONGINING TRANSFORMATSIYASI, IDENTIFIKATSIYASI VA IJTIMOIYLASHUV JARAYONLARI

RAQAMLI TRANSFARMATSIYA DAVRIDA IJTIMOY TARMOQLAR TA'SIRIDA HASAD VA HAVAS FENOMENINING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI

Bayqunusova Gulmira Yuldbayevna
“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti”
milliy tadqiqot universiteti (TIAME),
Kasbiy ta'lim kafedrasini professori,
psixologiya fanlari doktori
g.n.baykunusova@gmail.com

Annotatsiya: Zamonaviy raqamli jamiyatda ijtimoiy tarmoqlar (IT) kundalik hayotning ajralmas qismiga aylangan. Bu platformalar nafaqat axborot almashish vositasi, balki ijtimoiy taqqoslash, havas va hasad kabi murakkab psixologik jarayonlarni kuchaytiruvchi muhit sifatida ishlaydi. Ushbu maqola ijtimoiy tarmoqlarda havas va hasadning shakllanish mexanizmlari, ularning shaxsning ijtimoiy rivojlanishiga ta'siri, shuningdek, zamonaviy muammolar va ularni bartaraf etish yo'llarini ilmiy jihatdan tahlil qiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, passiv IT foydalanish, yuqoriga qaratilgan ijtimoiy taqqoslash (upward social comparison) va hasad o'rtasida keskin bog'liqlik mavjud bo'lib, bu holat depressiya, o'z-o'zini qadrlashning pasayishi va kognitiv funktsiyaning buzilishiga olib keladi

Kalit so'zlar: ijtimoiy tarmoqlar, havas, hasad, ijtimoiy taqqoslash, raqamli davr, shaxs rivojlanishi, psixologik salomatlik.

Аннотация: В современном цифровом обществе социальные сети (ИТ) стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Эти платформы не только являются средством обмена информацией, но и создают среду, которая усиливает сложные психологические процессы, такие как социальное сравнение, зависть и ревность. В статье научно анализируются механизмы формирования зависти и ревности в социальных сетях, их влияние на социальное развитие личности, а также современные проблемы и пути их решения. Исследование показало, что существует тесная связь между пассивным использованием ИТ, социальным сравнением, направленным вверх (upward social comparison), и ревностью, состоянием, которое приводит к депрессии, снижению самооценки и когнитивным дисфункциям.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Ключевые слова: социальные сети, зависть, социальное сравнение, цифровая эпоха, развитие личности, психологическое здоровье.

Abstract: In today's digital society, social media (IT) has become an integral part of everyday life. These platforms not only serve as a means of information exchange, but also as an environment that fosters complex psychological processes such as social comparison, envy, and jealousy. This article scientifically analyzes the mechanisms of the formation of envy and jealousy in social networks, their impact on the social development of the individual, as well as modern problems and ways to overcome them. According to the study, there is a strong correlation between passive IT use, upward-focused social comparison (upward social comparison), and envy, a condition that leads to depression, decreased self-esteem, and impaired cognitive function .

Keywords: social networks, envy, social comparison, digital age, personality development, psychological health.

KIRISH

XXI asrning ikkinchi yarmida insoniyat raqamli inqilob davrini boshdan kechirmoqda. 2023-yil holatiga ko'ra, dunyo bo'ylab 4,8 milliarddan ortiq ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari mavjud bo'lib, bu son har yili oshib bormoqda . Instagram, TikTok, Facebook va boshqa platformalar insonlarga o'zlarining "ideal hayotini" namoyish etish imkonini beradi, lekin bu jarayon nafaqat ijobiy oqibatlariga olib kelmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarning psixologik ta'siri sohasida olib borilgan so'nggi ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu platformalar h avas (envy) va hasad (jealousy) kuchli hissiyotlarini faollashtiruvchi muhit yaratadi . Bu maqolada biz ushbu muammoning zamonaviy ijtimoiy rivojlanish kontekstidagi oqibatlarini tahlil qilamiz.[1] G'arb va Sharq madaniyatlarida havasning ifodalanishi farq qiladi. Kollektivist jamiyatlarda (O'zbekiston, Osiyo mamlakatlari) "saving face" (yuzni saqlash) madaniyati ijtimoiy tarmoqlarda yanada kuchli "ideal men" konstruksiyalarini yaratadi, bu esa ichki konfliktni chuqurlashtiradi.

HAVAS VA HASADNING PSIXOLOGIK TA'RIFLARI VA FARQLARI

Psixologik adabiyotlarda havas (envy) va hasad (jealousy) bir-biriga yaqin, lekin farqli hodisalar sifatida qaraladi. Hasad uch tomonlama munosabatda (uchlik) namoyon bo'ladi: hasad qiluvchi, hasad ob'ekti va hasad sababi (odatda munosabatning uchinchi tomoni) . Havas esa ikki tomonlama munosabat (ikilik) bo'lib, bir shaxs boshqaning ega bo'lgan narsaga, uning xususiyatlariga yoki yutuqlariga intiladi . Smith va Kim (2007) ta'rifiga ko'ra, havas bu "boshqaning yaxshi xolati bilan o'zining yetishmasligi o'rtasidagi taqqoslash natijasida yuzaga keladigan og'riqli hissiyot" . Bu hissiyot ijtimoiy tarmoqlarda o'ta kuchli namoyon bo'ladi, chunki foydalanuvchilar doimiy ravishda boshqalarning "eng yaxshi lahzalarini" (highlight reels) ko'rib turishadi

Ijtimoiy tarmoqlarda havas turlari - Van de Ven va hamkorlari (2009) havasning ikki turini ajratib ko'rsatgan: yaxshi niyatli havas (benign envy) va yomon niyatli havas (malicious envy) . Yaxshi niyatli havas foydalanuvchini o'zini rivojlantirishga undaydi, maqsadlarni ko'paytiradi va motivatsiyani oshiradi. Aksincha, yomon niyatli havas boshqalarning muvaffaqiyatini yo'q qilish istagini uyg'otadi, salbiy hissiyotlar kuchayadi va depressiv

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

holatlarni keltirib chiqaradi .[3] Ijtimoiy tarmoq algoritmlari foydalanuvchilarning hissiy holatini tahmin qilib, hasad uyg'otuvchi kontentni "feed"ga ko'proq chiqaradi. Bu "dopamin zanjiri" (dopamine loop) deb ataluvchi mexanizm hisoblanadi va bu ixtiyoriy emotsional reaksiyani ixtiyorsizga aylantiradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy tarmoqlarda aynan yomon niyatli havas kuchliroq namoyon bo'ladi, chunki platformalar "narsiy boylikni" (visual wealth) ta'kidlab, foydalanuvchilarda nisbatan mahrumlik hissi (relative deprivation) uyg'otadi.

Festinger (1954) taklif qilgan ijtimoiy taqqoslash nazariyasiga ko'ra, insonlar o'zlarini boshqalar bilan solishtirish orqali o'z bahosini aniqlaydilar . Ijtimoiy tarmoqlar bu jarayonni osonlashtiradi va kuchaytiradi, chunki, mA'lumotning hajmi, foydalanuvchilarning rninglab "ideal" profillarni ko'rishadi. Doimiy hasad holati miya strukturasi o'zgartiradi (neuroplasticity). Prefrontal korteksning (mantiqiy fikrlash) aktivligi pasayib, amigdalaning (hissiy reaksiyalar) dominant oshadi. Bu "havas miyasi" (envious brain) fenomeni deb yuritiladi. Hasad iste'molchilik xulq-atvorini kuchaytiradi. "Keeping up with the Joneses" effekti ijtimoiy tarmoqlarda global miqyosga oshadi va bu iqtisodiy nosozliklarga, qarz yukiga olib keladi.

Taqqoslashning doimiy mavjudligi, har qanday vaqtda boshqalarning hayotini kuzatish mumkin.

1. Filtrlangan haqiqat
2. Odamlar faqat o'zlarining eng yaxshi tomonlarini namoyish etadilar

Yuqoriga qaratilgan taqqoslash (Upward Social Comparison) Yan va hamkorlari (2025) o'tk nisbatan mahrumlik hissini oshiradi va bu hasadni kuchaytiradi azgan tadqiqot shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy tarmoqlarda boylikni vizual namoyish etish. O'zini yuqoriroq statusdagi odamlar bilan solishtirish (upward social comparison) natijasida:

- O'z-o'zini qadrlash pasayadi
- Depressiya xavfi oshadi
- Hissiy distress kuchayadi
- Hatto jinoyatchilik xatti-harakatlariga olib kelishi mumkin [11]

Passiv va aktiv foydalanishning ta'siri- Tadqiqotlar passiv foydalanish (boshqalarning kontentini ko'rish) va aktiv foydalanish (o'z kontentini joylash) o'rtasida keskin farq borligini ko'rsatadi. Passiv Facebook foydalanishi hasad orqali depressiv alomatlar va hayotdan qoniqmaslik bilan bog'liq . Tadqiqotlar ko'rsatadiki, ayollar erkaklarga qaraganda ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq taqqoslashga moyil va bu hasadni kuchaytiradi. Biroq erkaklar "status"ga oid hasadni (career, wealth) ko'proq boshdan kechiradi.

Wang va hamkorlari (2019) longitudinal tadqiqotda passiv ijtimoiy tarmoq foydalanishi hasad orqali depressiv alomatlar bilan bog'liqligini tasdiqlagan .

Ijtimoiy tarmoqlarda havas va hasad shaxsning ijtimoiy rivojlanishiga quyidagi ta'sirlarni ko'rsatadi:

Table1.

TA'sir yo'nalishi	Salbiy oqibatlar	Ijobiy oqibatlar
O'z-o'zini anglash	Past o'z-o'zini qadrlash	O'zini tahlil qilish
Motivatsiya	Paralizatsiya, depressiya	Maqsadlarga intilish
Ijtimoiy munosabatlar	Ishonchning yo'qolishi	Yangi aloqalar

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Kognitiv funksiyalar	Diqqatning tarqalishi	Kreativlikni oshirish
----------------------	-----------------------	-----------------------

Kognitiv funksiyalarning buzilishini taxlil qilgan tadqiqotchilar Hill va hamkorlari (2011) o'tkazgan eksperimental tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, hasad kognitiv resurslarni talab qiladi va boshqa vazifalarga sarflanadigan diqqatni kamaytiradi. Hasad qilayotgan shaxsning ismi yoki tasviri haqida xotira kuchayadi, lekin boshqa vazifalar (masalan, anagrammalar yechish) samaradorligi pasayadi . [12]

So'nggi tadqiqotlar hasad va o'z-o'zini qadrlashning kundalik xotira yetishmovchiliklari (everyday memory failures) orasidagi bog'liqlikni aniqlagan, lekin ob'ektiv epizodik xotira bilan bog'liq emasligini ko'rsatgan . Masshtabli hasad ijtimoiy tengsizlikni kuchaytiradi va bu siyosiy radikallashuvga olib kelishi mumkin. "Anti-elite" kayfiyatlar qisqa muddatli psixologik qoniqish beradi, lekin uzoq muddatli ijtimoiy barqarorlikka xavf soladi.

Tizimli sharh (systematic review) natijalariga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlardagi ijtimoiy taqqoslash, hasad va depressiya o'rtasida o'zaro bog'liqlik mavjud. Qiziqarli nuqtasi shundaki, bA'zi longitudinal tadqiqotlar depressiyaning hasad va ijtimoiy tarmoq kuzatuvini (surveillance) bashorat qilishi mumkinligini ko'rsatadi, yA'ni depressiya hasadning sababi emas, balki oqibati bo'lishi mumkin .[6]

Zamonaviy ijtimoiy tarmoq madaniyatida FOMO (Fear of Missing Out) boshqalardan qolib ketish, nimalarni o'tkazib yuborish qo'rquvi keng tarqalgan. Bu hodisa hasad va havas bilan uzviy bog'liq bo'lib, foydalanuvchilarni doimiy ravishda tarmoqlarni kuzatishga majbur qiladi.

Tadqiqotchilardan biri shaxsda "Instagram real hayoti" va filtrlangan haqiqat turlarini tadqiq qildi va quydagicha yondashdi. Ijtimoiy tarmoqlarda namoyish etiladigan hayot haqiqiy hayotdan keskin farq qiladi. Foydalanuvchilar faqat eng yaxshi lahzalarini, muvaffaqiyatlarini, go'zalliklarini namoyish etadilar. Bu esa kuzatuvchilarda "boshqalarning hayoti mening hayotimdan yaxshiroq" illyuziyasini yaratadi .

Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlarda ta'sirchanlik (influencer) madaniyati boyluk va hashamatni namoyish etish orqali keng tarqalmoqda. Yan va hamkorlari (2025) ta'kidlaganidek, vizual boylukni ko'rish nisbatan mahrumlikni oshiradi va bu hasadni kuchaytiradi . [5]

1. Axborot gigiyenasi: Foydalanuvchi iste'mol qilayotgan kontentni ongli tanlash, salbiy va stress uyg'otuvchi axborotlardan chetda turish.
2. O'z-o'zini taqqoslashning o'zgartirilishi: Psixologlar taqqoslash mezoni sifatida boshqalarni emas, balki o'zining kechagi holatini tanlashni tavsiya qiladilar.
3. Raqamli detoks: Haftada bir kunni ijtimoiy tarmoqlardan uzoq o'tkazish, o'z fikrlarini tartibga solish, hissiy yuklardan xalos bo'lish .

TA'lim va psixologik yordam, media savodxonligini oshirish, ijtimoiy taqqoslash psixologiyasini o'qitish, psixologik konsultatsiya va terapiya xizmatlarini rivojlantirish

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ijtimoiy tarmoqlar davrida havas va hasad nafaqat shaxsiy muammo, balki butun avlodning kelajagini belgilovchi ijtimoiy hodisa sifatida qaralishi kerak. Agar biz bu muammoga jiddiy yondashmasak, kelajak avlod "kuzatuv va hasad" madaniyatida o'sib, insoniy salohiyatining katta qismini yo'qotadi. Aksincha, agar biz ongli ravishda "ijtimoiy tarmoqlar

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

gigiyenasi" (social media hygiene) madaniyatini yaratishga muvaffaq bo'lsak, bu platformalar insoniy rivojlanish uchun kuchli vositalarga aylanishi mumkin. Muhim shundaki, bu o'zgarish shaxsiy, institutsional va global darajada bir vaqtning o'zida amalga oshirilishi lozim.

Asosiy xulosalar: Ijtimoiy tarmoqlar havas va hasadni kuchaytiruvchi muhit yaratadi, bu hissiyotlar shaxsning kognitiv funksiyalari, o'z-o'zini qadrlashi va umumiy psixologik salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, depressiya va hasad o'rtasidagi bog'liqlik o'zaro va murakkab xarakterga ega, nisbatan mahrumlik hissi (relative deprivation) zamonaviy raqamli muhitning asosiy psixologik oqibatlaridan biri

Takliflar: Ijtimoiy tarmoq platformalarida foydalanuvchilarning psixologik salomatligini himoya qiluvchi mexanizmlarni kuchaytirish, ta'lim tizimida media savodxonligi va raqamli gigiyena kurslarini joriy etish, shaxsiy rivojlanishda ijtimoiy taqqoslashning o'rnini o'z-o'zini rivojlantirishga qaratilgan ichki mezonlar bilan almashtirish. "Hasad bu boshqaning muvaffaqiyatiga qo'shilishning o'rniga, o'zining yetishmovchiligini ko'rib turishdir". Ijtimoiy tarmoqlar bu "ko'rish" jarayonini osonlashtiradi, lekin biz har bir foydalanuvchi o'zining unikal yo'li ekanligini, "mukammallik" illyuziyasi ekanligini anglashi kerak.

ADABIYOTLAR

1. Appel H., Crusius J., Gerlach A.L. (2015). Social comparison, envy, and depression on Facebook. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 34(4), 277-289.
2. Hill S.E., DelPriore D.J., Vaughan P.W. (2011). The cognitive consequences of envy. *Journal of Personality and Social Psychology*, 101(4), 653-666.
3. Krasnova H., Wenninger H., Widjaja T., Buxmann P. (2013). Envy on Facebook: A hidden threat to users' life satisfaction? *Proceedings of the 11th International Conference on Wirtschaftsinformatik*.
4. Meier A., Johnson B.K. (2022). Social comparison and envy on social media: A critical review. *Current Opinion in Psychology*, 45, 101302.
5. Smith R.H., Kim S.H. (2007). Comprehending envy. *Psychological Bulletin*, 133(1), 46-64.
6. Tandoc E.C., Ferrucci P., Duffy M. (2015). Facebook use, envy, and depression among college students. *Computers in Human Behavior*, 43, 139-146.
7. Van de Ven N., Zeelenberg M., Pieters R. (2009). Leveling up and down: The experiences of benign and malicious envy. *Emotion*, 9(3), 419-429.
8. Wang W. et al. (2020). Upward social comparison on mobile social media and depression. *Journal of Affective Disorders*, 270, 143-149.
9. Yan X. et al. (2025). They shouldn't be richer than me: How visual wealth exposure on social media increases relative deprivation. *Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace*, 19(2).
10. Wu J., Srite M. (2021). Envy on social media: The good, the bad and the ugly. *International Journal of Information Management*, 56, 102255.
11. <https://sites.psu.edu/aspsy/2025/10/02/the-psychology-behind-social-media-envy/>
12. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9955439/>

SHAXSNI O'Z-O'ZINI ANGLASHINING RIVOJLANISHIDA SUN'IY

INTELLEKTNING O'RNI

M.A.Maxsudova
NamDU professor v.b.

N.A. Voxidova

UNIVERSITY OF BUSINESS AND SCIENCE

Pedagogika va psixologiya kafedrası 1-kurs magistranti

ANNOTATSIYA: ushbu maqolada sun'iy intellect, raqamli texnologiya, o'zini o'zi anglash, raqamli o'yinlar, aqliy rivojlanish tushunchalari izohlari berilgan. Shuningdek, raqamli texnologiyalarning o'rni va ahamiyati haqidagi asosiy jihatlar, raqamli texnologiyalarni ta'lim sohaslariga tatbiq etish to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

KALIT SO'ZLAR: sun'iy intellect, raqamli texnologiya, o'zini o'zi anglash, raqamli o'yinlar, aqliy rivojlanish.

АННОТАЦИЯ: В данной статье даны определения понятий искусственный интеллект, цифровые технологии, самосознание, цифровые игры, интеллектуальное развитие. Также представлены основные аспекты роли и значения цифровых технологий, а также приведена информация о внедрении цифровых технологий в сферу образования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: искусственный интеллект, цифровые технологии, самосознание, цифровые игры, интеллектуальное развитие.

ABSTRACT: This article provides definitions of the concepts of artificial intelligence, digital technologies, self-awareness, digital games, and intellectual development. It also highlights the main aspects of the role and importance of digital technologies and presents information on the implementation of digital technologies in the field of education.

KEYWORDS: artificial intelligence, digital technologies, self-awareness, digital games, intellectual development.

Jahonda inson hayotining axloqiy masalalari, kengroq ma'noda shaxs axloqiy sohasi mexanizmlari va axloqiy o'zini o'zi anglash jarayonining shakllanishi, ijtimoiy munosabatlarga kirishish, ijtimoiy o'zaro ta'sir hamda o'zini to'liq namoyon qilish uchun qulay sharoit yaratish, jamiyatga muvaffaqiyatli moslashish jarayonlari shaxsning o'zini "ijtimoiy qabul qilishi" muhim muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

Sun'iy intellekt (SI) — bu kompyuter tizimlarining ma'lumotlarni tahlil qilish, o'rganish va inson kabi qaror qabul qilish, muammolarni hal qilish hamda ijodiy vazifalarni bajarish qobiliyatidir. U mashinalarni o'qitish (Machine Learning) va chuqur o'rganish (Deep Learning) orqali rivojlanadi, transport, tibbiyot, bank va ijodiy sohalarda samaradorlikni oshiradi.

Sun'iy intellektning asosiy jihatlar:

- **Turlari:** Hozirgi kunda asosan "**Tor SI**" (kuchsiz) keng tarqalgan bo'lib, u faqat ma'lum bir vazifa uchun o'qitilgan (masalan, ChatGPT, ovozli yordamchilar, yuzni tanish tizimi).
- **Qanday ishlaydi:** Katta hajmdagi ma'lumotlar (Big Data) algoritmlar orqali qayta ishlanadi va tizim ulardan qonuniyatlarni o'rganadi
- **Qo'llanilishi:** Tibbiy tashxis qo'yish, haydovchisiz avtomobillar, mijozlarga xizmat ko'rsatish (chatbotlar), matn va tasvirlar yaratish (Midjourney, ChatGPT).

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

- **Foydasi:** Ish tezligi va aniqligini oshiradi, inson xatolarini kamaytiradi, avtomatlashtirish imkonini beradi.
- **Xavflar va bahslar:** Ish o'rinlarining qisqarishi, axloqiy muammolar va ma'lumotlar xavfsizligi kabi xavotirlar mavjud.

Sun'iy intellekt insoniyat uchun dushman emas, balki samarali yordamchi vosita hisoblanadi. *Sun'iy intellekt* bu - ilgari faqat inson aqliy salohiyati yordamida amalga oshirilgan vazifalarni bajara oladigan mashina qobiliyatini ifodalaydigan konsepsiya. Bu konsepsiya taxminan 1950-yillarda paydo bo'lgan.

Raqamli texnologiyalarning o'rni va ahamiyati haqida quyidagi asosiy jihatlarni ko'rsatish mumkin:

1. TA'lim jarayonini interaktiv qilish: raqamli texnologiyalar bolalarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Interaktiv o'yinlar, audio va video materiallar, virtual laboratoriyalar va dasturlar orqali bolalar bilimni o'zlashtirishda faolroq ishtirok etadilar. Masalan, maxsus o'quv ilovalar yordamida bolalar harflar, raqamlar va boshqa asosiy tushunchalarni oson va qiziqarli tarzda o'rganishlari mumkin.

2. Individual yondashuvni ta'minlash: har bir bolaning rivojlanish darajasi va qiziqishlari turlicha bo'ladi. Raqamli texnologiyalar yordamida pedagoglar har bir bola uchun individual o'quv dasturini shakllantirishi mumkin. Maxsus dasturlar bola o'z sur'atida bilim olishini ta'minlaydi va uning qobiliyatlarini rivojlantiradi.

3. O'yin asosida ta'lim berish: bolalar ko'pincha o'yin orqali bilimni tezroq va samaraliroq o'zlashtiradilar. Raqamli texnologiyalar orqali ta'lim o'yin shaklida tashkil etilishi mumkin. Masalan, raqamli o'yinlar bolalarning mantiqiy fikrlash, e'tibor qaratish va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

4. Pedagoglar uchun qulaylik: raqamli texnologiyalar pedagoglarning ish jarayonini osonlashtiradi. Masalan, bolalarning rivojlanishini kuzatish, natijalarni qayd etish va o'quv materiallarini tayyorlashda raqamli vositalar katta yordam beradi. Bu esa pedagoglarga ko'proq vaqtni bolalar bilan bevosita ishlashga sarflash imkonini beradi.

5. Raqamli savodxonlikni oshirish: bolalikdan raqamli texnologiyalardan foydalanish ularning kelgusida zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun muhim poydevor yaratadi. Axborot texnologiyalari bilan tanish bolalar kelgusida murakkab raqamli muhitda o'zini erkin his qiladilar.

6. TA'lim resurslarini kengaytirish: raqamli texnologiyalar orqali dunyoning turli joylaridagi ta'lim resurslaridan foydalanish imkoniyati yaratiladi. Onlayn kutubxonalar, video darslar va boshqa platformalar maktabgacha ta'limni boyitadi. (2. 612)

Bolaning o'z-o'zini anglashining rivojlanishini belgilaydigan to'rtta shart mavjud:

- 1) bolaning kattalar bilan muloqot qilish tajribasi;
- 2) tengdoshlar bilan muloqot qilish tajribasi;
- 3) shaxsiy tajriba;
- 4) aqliy rivojlanish.(1.135-s)

Bolada ota-onalar tomonidan ajralib turadigan va shu bilan birga ularning ilhomlantiruvchi ta'sirining ob'ekti bo'lgan eng muhim xususiyatlar quyidagilardir: - bolaning

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

irodaviy fazilatlarini, uning o'zini o'zi tashkil qilish qobiliyati va maqsadga muvofiqligi; - ota-ona talqinida ko'pincha itoatkorlikka, bolaning ota-ona hokimiyatiga bo'ysunishiga aylanadigan intizom; - axloqiy fazilatlar - mehribonlik, rostgo'ylik; - qiziqishlar, ayniqsa o'rganishga qiziqish; - qobiliyatlar - "aql", xotira. (1.136-s.)

O'smirlarda o'z-o'zini anglashni shakllantirishda quyidagi treninglardan foydalanish yaxshi samara beradi:

I-mashq. "Axloqiy o'zini anglashning rasmi" (30 daqiqagacha)

Mashqning maqsadi: O'smirlarga o'zlarining ijodiy qobiliyatlarini namoyish etish, axloqiy o'zini anglash haqidagi bilimlarini chuqurlashtirish imkonini berish

Mashqning mazmuni: Boshlovchi o'smirlarga axloqiy o'z-o'zini anglashni qanday tasavvur qilsa, shunday tarzda chizishni taklif qiladi. Ish oxirida har bir o'smir o'z ishini taqdim etadi, muhokama o'tkaziladi. *Yakuniy qism* (20 daqiqagacha)

Boshlovchi o'smirlarga aylana bo'ylab o'tirishni taklif qiladi, sakkizinchi trening mashg'ulotining mazmunini eslatadi (kichik mA'ruza mavzusi, mashqlar va hokazo) va quyidagi taxminiy savollar bo'yicha qisqacha yakuniy muhokamani o'tkazadi:

1. Bugungi mashg'ulotda sizga nima yoqdi?
2. Bugungi mashg'ulotda sizga yoqmagan qiyinchiliklar bo'ldimi?
3. O'zingiz uchun foydali bo'lgan nimalarni bilib oldingiz?

Oxirida boshlovchi navbatdagi trening mashg'ulotining vaqti va joyini e'lon qiladi, xayrlashadi va barcha o'smirlarga faol ishtiroki uchun minnatdorchilik bildiradi.

Xulosa. TA'lim muassasalarida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi bolaning intellektual, ijodiy va ijtimoiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Ushbu texnologiyalar nafaqat o'quv jarayonini qiziqarli va samarali qiladi, balki bolalarning zamonaviy dunyoga moslashuvini ham osonlashtiradi. Shu boisdan, raqamli texnologiyalarni maktab ta'limiga tatbiq etish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. TA'lim muassasalarida raqamli vositalardan to'g'ri foydalanish bolalarning bilim olish jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. Ushbu vositalar bolaning yoshiga mos va xavfsiz bo'lishi muhim. Shu bilan birga, texnologiyadan foydalanish vaqtini cheklash va uni an'anaviy o'yinlar bilan muvozanatlashtirish zarur. Bu bolalarning jismoniy, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishiga ko'maklashadi.

Demak, o'smirlarda o'z-o'zini anglashida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarni ahamiyati katta ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. G.J.Ermatova Z.A.Isroilova, N.N.Miraxmedova. O'z-o'zini anglashni rivojlantirish bosqichlari, shartlari va mexanizmlari. Ilm-fan va innovatsiya ilmiy-amaliy konferensiyasi. 135-136-s
2. Yakubova Z.Z., Shukurova M.M. Maktabgacha ta'limda raqamli texnologiyalarning o'rni va uning ahamiyati. International scientific and practical conference "smart technologies and innovative approaches in research: building a digital future", 22.02. 2025. 612-s
3. Gaybullayev, B. N. S. (2026, January). THE ARTICLE DISCUSSES THE PEDAGOGICAL FACTORS OF TRAINING SCHOOL STUDENTS TO SELF-OBSERVE AND PREPARING THEM FOR LIFE THROUGH PRACTICE BY FUTURE EDUCATION TEACHERS. In *Claritas Conference Platform* (No. 1, pp. 10-14).
4. Boburmirzo, G. A. (2025, February). O 'QUVCHINING O 'ZINI-O 'ZI BILISHINI PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 3, No. 31, pp. 135-138)

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT SHAROITIDA OLIY TA'LIM TALABALARI KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISHDA SINERGETIK YONDASHUVNING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Muqumova Dilrabo Inatovna

TIQXMMI milliy tadqiqot universiteti,
Dosent "Professional ta'lim" kafedrasini mudiri

Tel.: +998 (90) 353-00-75

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy ta'lim talabalarida kreativlikni rivojlantirishning psixologik asoslari sinergetik yondashuv nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt sharoitida talabaniing psixik tizimi ochiq, nolinear va o'zini o'zi tashkil etuvchi tuzilma sifatida qaralib, kognitiv moslashuvchanlik, ichki motivatsiya, identifikatsiya, ijtimoiylashuv hamda refleksiv-axloqiy boshqaruv kreativ faoliyatning tayanch omillari sifatida asoslanadi. Tadqiqot natijasida kreativlikni rivojlantirish uchun AI vositalaridan reproduktiv emas, balki dialogik, muammoli va hamkorlikka asoslangan rejimda foydalanish zarurligi ko'rsatildi.

Kalit so'zlar: sinergetika, kreativlik, oliy ta'lim, sun'iy intellekt, raqamli muhit, identifikatsiya, ijtimoiylashuv, kognitiv moslashuvchanlik.

Аннотация. В статье психологические основы развития креативности студентов высших учебных заведений анализируются с позиций синергетического подхода. В условиях цифровых технологий и искусственного интеллекта психическая система студента рассматривается как открытая, нелинейная и самоорганизующаяся структура, а когнитивная гибкость, внутренняя мотивация, идентификация, социализация и рефлексивно-этическая регуляция обосновываются как ключевые факторы креативной деятельности. Показано, что для развития креативности средства ИИ следует использовать не в репродуктивном, а в диалогическом, проблемном и кооперативном режиме.

Ключевые слова: синергетика, креативность, высшее образование, искусственный интеллект, цифровая среда, идентификация, социализация, когнитивная гибкость.

Abstract. This thesis examines the psychological foundations of developing creativity among higher education students through the lens of the synergetic approach. In conditions shaped by digital technologies and artificial intelligence, the student's psyche is interpreted as an open, nonlinear, and self-organizing system, where cognitive flexibility, intrinsic motivation, identity formation, socialization, and reflexive-ethical regulation act as core determinants of creative activity. The analysis shows that AI tools support creativity most effectively when they are used in dialogic, problem-based, and collaborative learning modes rather than as purely reproductive instruments.

Keywords: synergetics, creativity, higher education, artificial intelligence, digital environment, identity, socialization, cognitive flexibility.

Asosiy matn

Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning oliy ta'limga chuqur kirib kelishi ta'limning faqat tashkiliy shakllarini emas, balki talabaning ongiy faoliyati, o'zini anglash usullari va ijtimoiylashuv mexanizmlarini ham o'zgartirmoqda. Shuning uchun kreativlikni rivojlantirish masalasini endi faqat individual qobiliyat yoki alohida didaktik usul sifatida emas, balki murakkab psixologik-pedagogik tizim sifatida tahlil qilish zarur. Xalqaro manbalarda AI va ta'lim munosabatlari inson markazli yondashuv, etik boshqaruv va yuqori darajadagi tafakkur ko'nikmalarini qo'llab-quvvatlash bilan uzviy bog'liqligi qayd etilgan [7], [8], [10].

Mazkur sharoitda sinergetik yondashuv alohida metodologik imkoniyat beradi. H. Haken konsepsiyasiga ko'ra, murakkab tizimlar tashqi ta'sir va ichki o'zaro bog'lanishlar ta'sirida o'zini o'zi tashkil etadi, beqarorlik esa yangi tartibning shakllanish nuqtasiga aylanishi mumkin [4], [5]. Talabaning psixik tizimi ham aynan shunday ochiq tizimdir: unda kognitiv jarayonlar, emotsional holat, motivatsiya, ijtimoiy tajriba va raqamli muhit omillari bir-birini kuchaytiradi yoki susaytiradi. Shu bois kreativlik nisbatan tayyor "xususiyat" emas, balki turli psixologik kuchlarning muvofiqlashuvi natijasida paydo bo'ladigan dinamik holatdir.

Tadqiqotning maqsadi — raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt sharoitida oliy ta'lim talabalarida kreativlikni rivojlantirishning psixologik asoslarini sinergetik yondashuv asosida ochib berish hamda mazkur jarayonning identifikatsiya va ijtimoiylashuv bilan bog'liq jihatlarini izohlashdir. Tezida nazariy tahlil, qiyosiy sharhlash, zamonaviy ilmiy manbalar kontent-tahlili hamda pedagogik interpretatsiya usullaridan foydalanildi.

Natijalar va muhokama

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, kreativlikning birinchi tayanch omili kognitiv o'zini boshqarishdir. Zamonaviy adabiyotlarda oliy ta'limdagi kreativlik rivojiga eng kuchli ta'sir ko'rsatuvchi omillar sifatida pedagogik strategiyalar, interaktiv o'quv muhitlari, faoliyatga yo'naltirilgan topshiriqlar va shaxsiy xususiyatlar ajratiladi [3]. Bunday muhitda talaba tayyor javobni qabul qiluvchi subyekt emas, balki muammoni qayta talqin qiluvchi va yangi aloqalarni kashf etuvchi subyektga aylanadi. Shu ma'noda AI vositalari informatsion tayanch, tezkor tahlilchi va fikrni kengaytiruvchi yordamchi sifatida xizmat qilishi mumkin, biroq u talabaning mustaqil tafakkurini almashtirmasligi kerak [1], [7].

Ikkinchi omil emotsional-motivatsion barqarorlik bilan bog'liq. So'nggi tadqiqotlar talabalar ruhiy salomatligi kreativlikni bevosita va bilvosita, ayniqsa kognitiv moslashuvchanlik orqali kuchaytirishini ko'rsatmoqda [11]. Demak, kreativlikni rivojlantirish jarayonida noaniqlikdan qo'rqmaslik, xatoni tajriba sifatida qabul qilish, ichki motivatsiyani qo'llab-quvvatlash va kreativ o'ziga ishonchni mustahkamlash muhimdir. Sinergetik nuqtai nazardan, emotsional barqarorlik tartibsizlikni destruktiv emas, balki konstruktiv qayta tashkil topish resursiga aylantiradi.

Uchinchi omil identifikatsiya va agency bilan belgilanadi. Onlayn va oflayn ta'lim muhitlarini qiyoslagan tadqiqotlarda talabalarning maqsadga yo'naltirilganligi, shaxslararo munosabatlari hamda o'zini qabul qilish ko'rsatkichlari raqamli muhitda pasayishi mumkinligi, biroq to'g'ri tashkil etilgan raqamli yordam va reflektiv qo'llab-quvvatlash agency hamda faol o'quvchi identitetini kuchaytirishi ta'kidlangan [6]. Demak, talaba kreativ bo'lishi uchun u

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

avvalo o'zini muallif, tashabbuskor va maqsadli faoliyat egasi sifatida his qilishi lozim.

To'rtinchi omil ijtimoiylashuv va hamkorlikdir. Raqamli platformalar, xususan tezkor muloqot vositalari talabalarning o'quv hamjamiyatiga kirishishi, tengdoshlar bilan aloqa o'rnatishi va akademik moslashuvini yengillashtirishda sezilarli rol o'ynaydi [9]. Biroq boshqa tadqiqotlar nazoratsiz va me'yoridan ortiq mobil ijtimoiy tarmoq faolligi real ijtimoiy ko'nikmalarning susayishi, diqqat parchalanishi va psixologik qaramlik xavfini kuchaytirishini ko'rsatadi [6]. Shu sababli sinergetik yondashuv ijtimoiylashuvni "ko'proq aloqa" bilan emas, balki sifatli, maqsadli va refleksiv hamkorlik bilan bog'laydi.

Beshinchi omil refleksiv-axloqiy boshqaruvdir. UNESCO va boshqa xalqaro manbalarda generativ AI ta'limda inson markazli, etik va mas'uliyatli joriy etilishi kerakligi, aks holda akademik halollikning zaiflashuvi, ma'lumotlar maxfiyligi, algoritmik tarafkashlik va talabaning bir xillashgan rivojlanishi kabi xatarlar yuzaga kelishi qayd etiladi [7], [10]. Demak, kreativlikni rivojlantirish faqat yangi g'oya topish emas, balki g'oyaning manbai, haqiqiyliigi, ijtimoiy oqibati va axloqiy mezonlarini baholay olishni ham talab qiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt sharoitida oliy ta'lim talabalarida kreativlikni rivojlantirishning psixologik asoslari sinergetik yondashuv orqali yaxlitroq anglashiladi. Ushbu yondashuv kreativlikni kognitiv, emotsional, identifikatsion, ijtimoiy va refleksiv omillarning o'zaro ta'siri natijasida yuzaga keladigan nolinear hodisa sifatida talqin qiladi. Amaliy jihatdan bu quyidagi talablarni ilgari suradi: AI vositalari bilan muammoli-topshiriqli ishlarni tashkil etish; guruhiy refleksiya va bahsni kuchaytirish; talabaning mualliflik pozitsiyasini qo'llab-quvvatlash; akademik halollik va algoritmik tanqid ko'nikmalarini rivojlantirish.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, aynan bugungi raqamli va algoritmik davrda shaxs ongining transformatsiyasi, identifikatsiyasi va ijtimoiylashuv jarayonlari ta'lim natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Agar oliy ta'lim muassasasi kreativlikni faqat natija sifatida emas, balki o'zini o'zi tashkil etuvchi psixologik tizimning rivojlanish ko'rsatkichi sifatida boshqara olsa, u holda talabalarda barqaror kreativ kompetentlik, mas'uliyatli raqamli xulq va innovatsion tafakkur shakllanadi.

Jadval 1.

Sinergetik yondashuv asosida kreativlikni rivojlantirishning psixologik tayanchlari

Psixologik tayanch	Mazmuni	Sinergetik mexanizm	Pedagogik ifoda
Kognitiv moslashuvchanlik	Divergent tafakkur, metakognitsiya, noaniqlikda qaror qabul qilish	Tartibsizlikda n yangi aloqa va g'oya paydo bo'lishi	Muammoli vazifa, AI bilan variantlar tahlili
Emotsional-motivatsion tayanch	Ichki motivatsiya, kreativ o'ziga ishonch,	Beqarorlikni konstruktiv resursga	Xatoni refleksiya vositasi

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

	bardoshlilik	aylantirish	sifatida ishlatish
Identifikatsiya va agency	Mualliflik pozitsiyasi, maqsadga yo'naltirilganlik, mas'uliyat	Ichki va tashqi ta'sirlarning muvofiqlashuvi	Portfolio, loyiha, prompt-kundalik
Ijtimoiylashuv va refleksiya	Hamkorlik, tegishlilik hissi, etik baholash	Teskari aloqa orqali qayta tashkil topish	Guruhiy bahs, tengdoshlar ekspertizasi

Chizma 1.

Raqamli texnologiyalar va SI sharoitida kreativlik rivojining sinergetik-psixologik modeli

Jadval va chizmada ko'rsatilganidek, kreativlikning paydo bo'lishi uchun tashqi raqamli ta'sirning o'zi yetarli emas; u talabada ichki psixologik qayta tashkil topish, ijtimoiy hamkorlik va refleksiv nazorat bilan uyg'unlashgandagina samarali natija beradi. Shuning uchun oliy ta'lim amaliyotida sun'iy intellektni qo'llash "tezkor javob olish" texnologiyasidan "kreativ fikrni ochish" texnologiyasiga aylantirilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Al-Zahrani, A. M., & Alasmari, T. M. (2024). Exploring the impact of artificial intelligence on higher education: The dynamics of ethical, social, and educational implications. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11, 912. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03432-4>
2. Arowosegbe, A. A., Alqahtani, J. S., & Oyelade, T. O. (2024). Perception of

generative AI use in UK higher education. *Frontiers in Education*, 9, 1463208. <https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1463208>

3. Corrêa, R., & Mourão, L. (2025). Creativity in higher education: A systematic literature review. *International Journal of Educational Research*, 132, 102613. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2025.102613>

4. Haken, H. (2006). *Information and Self-Organization: A Macroscopic Approach to Complex Systems*. Springer. <https://doi.org/10.1007/3-540-33023-2>

5. Haken, H. (1978). *Synergetics: An Introduction Nonequilibrium Phase Transitions and Self-Organization in Physics, Chemistry and Biology*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-96469-5>

6. Lee, S.-S., Kim, J., Yu, S. W., & Li, N. (2025). College students' identity differences in offline and online learning environment and their effects on achievement motivation. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12, 1579. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-05891-9>

7. Miao, F., & Holmes, W. (2023). *Guidance for Generative AI in Education and Research*. UNESCO.

8. OECD. (2021). *AI and the Future of Skills, Volume 1: Capabilities and Assessments*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/5ee71f34-en>

9. Qiqieh, S. Q., Hussein, E., & Abou Adel, M. (2025). The impact of WhatsApp on first-year students' transition to university life. *Frontiers in Education*, 10, 1552278. <https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1552278>

10. Zhu, H., Sun, Y., & Yang, J. (2025). Towards responsible artificial intelligence in education: A systematic review on identifying and mitigating ethical risks. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12, 1111. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-05252-6>

11. Zhu, S., & Leng, X. (2025). Mental health and creativity in university students: A multidimensional mediation model of cognition, emotion, and motivation. *Frontiers in Psychology*, 16, 1647823. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1647823>

Sun'iy intellekt sharoitida shaxs ongining transformatsiyasi,

Mullaboyeva Nargiza Sharopaliyevna

UBS, Pedagogika va psixologiya kafedrasi v/b professori, PhD

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt insoniyat turmush tarziga, ayniqsa, shaxs ongining shakllanishiga, o'zlikni anglash (identifikatsiya) jarayonlariga va ijtimoiy moslashuv mexanizmlariga ko'rsatayotgan chuqur ta'sirini tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt (AI), shaxs ongi, transformatsiya, identifikatsiya, ijtimoiy jarayonlar, kognitiv yuk, raqamli identitet, algoritmik identifikatsiya, virtual jamoalar, maxfiylik, ijtimoiy moslashuv, axloqiy dilemmalar.

Аннотация: В данной статье анализируется глубокое влияние цифровых технологий и искусственного интеллекта на образ жизни человека, особенно на формирование индивидуального сознания, процессы самосознания (идентификации) и механизмы социальной адаптации.

Ключевые слова: цифровые технологии, искусственный интеллект (ИИ), личное

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

сознание, трансформация, идентификация, социальные процессы, когнитивная нагрузка, цифровая идентичность.

Abstract: This article analyzes the profound impact that digital technologies and artificial intelligence are having on human lifestyles, especially on the formation of individual consciousness, processes of self-awareness (identification), and mechanisms of social adaptation.

Keywords: Digital technologies, artificial intelligence (AI), personal consciousness, transformation, identification, social processes, cognitive load, digital identity.

Raqamli texnologiyalar inson miyasi va ongining ishlash mexanizmlariga misli ko'rilmagan darajada ta'sir ko'rsatmoqda. Bu ta'sir nafaqat mA'lumotni qabul qilish tezligini oshirmoqda, balki fikrlash uslublari, diqqatni jamlash qobiliyati va hatto xotira jarayonlarini ham qayta shakllantirmoqda. Raqamli muhitda inson doimiy ravishda cheksiz axborot oqimiga duch keladi. Ijtimoiy tarmoqlar, yangiliklar portallari, elektron pochta va oqimli xizmatlar bir vaqtning o'zida bir nechta manbadan e'tiborni talab qiladi. Bu holat "kognitiv yuk" deb ataladi, yA'ni inson miyasining qayta ishlashi mumkin bo'lgan axborot hajmi chegarasidan oshib ketishi. Natijada:

- **Diqqatning qisqarishi:** uzluksiz bildirishnomalar, yangi kontentga bo'lgan ehtiyoj va ko'p vazifalilik (multitasking) diqqatni uzoq muddat jamlash qobiliyatini pasaytiradi. Insonning uzoq matn o'qishi yoki chuqur muammoga e'tibor qaratishi qiyinlashadi, buning o'rniga qisqa, tez o'zgaruvchan axborotga moyillik shakllanadi.
- **Yuzaki fikrlash:** mA'lumotni chuqur tahlil qilish va tanqidiy fikrlash o'rniga, tezkor va yuzaki xulosalar chiqarish tendensiyasi ortadi. Bu, ayniqsa, yolg'on mA'lumot (fake news) va propagandaniga nisbatan zaiflikni oshiradi.
- **"Dopamin aylanmasi":** ijtimoiy tarmoqlardagi "layklar", yangi xabarlar va bildirishnomalar miyada dopamin ajralishiga sabab bo'ladi. Bu esa doimiy ravishda ushbu rag'batlantiruvchini izlashga olib keladi va raqamli qaramlikka turtki bo'lishi mumkin. Natijada, shaxsning avtonom qaror qabul qilish qobiliyati zaiflashishi mumkin.

B. Xotira va bilimlarni o'zlashtirishdagi o'zgarishlar: traditsion bilim olish metodi asosan mA'lumotni yodlashga asoslangan edi. Raqamli texnologiyalar bu paradigmani o'zgartirdi:

- **"Google effekti" (Digital amnesia):** Insonlar mA'lumotni o'zlashtirishdan ko'ra, uni qanday topishni o'rganishga moyil bo'lishadi. Kerakli mA'lumot istalgan vaqtda internetda mavjud ekanligini bilish, uni eslab qolishga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi. Bu bir tomondan miya resurslarini boshqa ijodiy vazifalarga yo'naltirish imkonini bersa, ikkinchi tomondan, chuqur tushunish va kontseptsiyalarni o'zlashtirishga to'sqinlik qilishi mumkin.
- **Transaktiv xotira tizimlari:** endilikda shaxslar o'z bilimini tarmoqdagi boshqa "tugunlar" (google, wikipedia, AI yordamchilari) bilan birgalikda yaratadi va saqlaydi. Masalan, biror mA'lumot kerak bo'lganda, eslab qolish o'rniga, darhol AI chatbotidan so'rash odat tusiga kirishi mumkin. Bu insonning o'z bilim doirasi va mutlaq xotirasini anglashiga ta'sir qilmay qolmaydi.

C. Hissiy intellekt va empatiyaning o'zgarishi: raqamli aloqa vositalari insoniy o'zaro munosabatlarni o'zgartirdi, bu esa hissiy intellekt va empatiyaga ta'sir ko'rsatmoqda:

- **Emotsional niuanslarning yo'qolishi:** matnli muloqotda yuz ifodalari, tana tili, ovoz ohangi kabi noverbal signallar mavjud emas. Bu esa suhbatdoshning hissiy holatini to'g'ri tushunishni qiyinlashtiradi va noto'g'ri tushunishlarga olib kelishi mumkin.
- **Empatiyaning pasayishi:** virtual muhitda anonimlik (ayniqsa, forumlarda yoki izohlarda) bA'zan insonlarning tajovuzkor bo'lishiga, boshqalarning his-tuyg'ularini inobatga olmaslikka olib keladi ("onlayn bezorilik").

- **AI va hissiy bog'liqlik:** bA'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yolg'iz odamlar AI asosidagi chatbotlar (masalan, replika, chatGPT) bilan hissiy bog'liqlik o'rnatishi mumkin. Bu bir tomondan kishilarga hissiy yordam bersa, ikkinchi tomondan, insoniy munosabatlar o'rnini to'liq bosa olmaydi va chuqur empatiyaning rivojlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin.

Shaxs identifikatsiyasi raqamli olamda o'zlikni anglash, yA'ni identifikatsiya, raqamli makonda an'anaviy tushunchalardan ancha murakkabroq va ko'p qirrali jarayonga aylandi. Individ o'zining "raqamli izi" (digital footprint) va onlayn personajlar orqali o'zini ifodalaydi, bA'zan esa AI algoritmlari uning kimligini "aniqlaydi".

A. Raqamli identitet va onlayn personajlar: ijtimoiy tarmoqlar, o'yin platformalari va turli onlayn jamoalar shaxslarga bir necha "raqamli o'zlik" yaratish imkonini berdi.

- **"Ko'p shaxslilik" (multifaceted identity):** turli platformalarda inson o'zining turli qirralarini ko'rsatishi mumkin. LinkedIn da professional, Instagramda sayohatchi, Reddit da esa mA'lum bir hobbiga qiziqadigan shaxs sifatida namoyon bo'lish. Bu o'zlikni anglashning dinamik va kontekstga bog'liq ekanligini ko'rsatadi.
- **Idealizatsiya va disforiya:** onlayn muhitda o'zini ideal tarzda namoyish etish tendensiyasi keng tarqalgan. Bu bA'zan "mukammallikka intilish" va "boshqalar bilan taqqoslash" orqali real hayotdagi o'ziga ishonchsizlikni (disforiya) keltirib chiqarishi mumkin. "selfie madaniyati" va filtrlardan foydalanish insonning o'z tashqi ko'rinishiga bo'lgan munosabatini o'zgartirmoqda.
- **"Anker effekt" va raqamli obro':** shaxsning onlayn harakatlari va kontentlari uning raqamli obro'sini shakllantiradi. Bu obro' esa ishga joylashish, yangi tanishuvlar va ijtimoiy mavqega ta'sir ko'rsatadi. Raqamli dunyodagi bir xato uzoq vaqt "anker effekt" (boshlang'ich mA'lumotning keyingi qarorlarga ta'siri) sifatida salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.

B. Algoritmik identifikatsiya va mikro-maqsadlilik: sun'iy intellekt, mashinani o'rganish (Machine learning) algoritmiga asoslangan tizimlar insonlarning xatti-harakatlari, qiziqishlari, siyosiy qarashlari va hatto hissiy holatlarini (sentiment analysis orqali) "o'qiydi" va tahlil qiladi.

- **Foydalanuvchi profilini yaratish:** har bir foydalanuvchi haqida ulkan mA'lumot bazasi (Big Data) yig'iladi. Bu mA'lumotlar demografik ko'rsatkichlardan tortib, onlayn xaridlar, qidiruv tarixi, ko'rilgan videolar va hatto sichqoncha harakatlarigacha bo'lgan mA'lumotlarni o'z ichiga oladi. Algoritmilar bu mA'lumotlar asosida shaxsning ehtimoliy xohishlari va kelajakdagi xatti-harakatlarini taxmin qiladi.
- **Filtr pufakchalari (Filter Bubbles) va echo chamberlar:** algoritmilar foydalanuvchiga uning qiziqishlariga mos keladigan kontentni tavsiya qilishadi. Bu esa shaxsni o'zining mavjud fikrlash doirasidan tashqaridagi mA'lumotlardan ajratib qo'yishi mumkin. Natijada, inson faqat o'zi "eshtishni xohlagan" axborotni oladi, bu esa dunyoqarashning torayishiga va ekstremal qarashlarga moyillikni kuchaytirishi mumkin.
- **Manipulyatsiya imkoniyatlari:** algoritmik identifikatsiya siyosiy maqsadlarda, iste'molchilar xatti-harakatini boshqarishda yoki ijtimoiy ta'sir ko'rsatishda ishlatilishi mumkin. Bu shaxsning avtonom qaror qabul qilish erkinligini cheklashi mumkin, chunki u doimiy ravishda algoritmik ta'sir ostida bo'ladi.

C. Maxfiylik va shaxsiy mA'lumotlarning himoyasi: raqamli identifikatsiya bilan bog'liq eng jiddiy tashvishlardan biri bu shaxsiy mA'lumotlar maxfiyligi va ularning himoyasi.

- **MA'lumotlar xavfsizligi va kiberxavfsizlik:** shaxsiy mA'lumotlarining buzilishi (data breaches), kiberhujumlar va shaxsiy mA'lumotlar o'g'irlanishi (identity theft) global muammolarga aylandi. Bu nafaqat moliyaviy yo'qotishlarga, balki shaxsiy obro' va psixologik zo'riqishlarga ham olib keladi.

- **MA'lumotlarning suiiste'mol qilinishi:** hukumatlar va korporatsiyalar tomonidan mA'lumotlarning nazoratsiz yig'ilishi va tahlil qilinishi totalitar nazorat xavfini yuzaga keltirishi mumkin. Shaxsiy erkinlik va inson huquqlari raqamli muhitda yangi tahdidlarga duch kelmoqda.
- **"Unutilish huquqi":** raqamli olamda bir marta joylashtirilgan mA'lumotni to'liq o'chirish deyarli imkonsiz. "Unutilish huquqi" kabi tushunchalar shaxsning o'z raqamli o'tmishi ustidan nazoratini qaytarishga urinishdir, ammo bu hali ham to'liq hal qilinmagan muammo.

Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt ijtimoiy o'zaro aloqalar, jamoalar shakllanishi va ijtimoiy moslashuv jarayonlarini tubdan o'zgartirib, yangi ijtimoiy normalar va munosabatlar shakllantirmoqda.

A. Virtual jamoalar va ijtimoiy tarmoqlar: ijtimoiy tarmoqlar va onlayn platformalar insonlarga geografik joylashuvdan qat'i nazar, umumiy qiziqishlar, e'tiqodlar yoki maqsadlarga ega bo'lgan boshqalar bilan bog'lanish imkonini beradi.

- **Qiziqishga asoslangan jamoalar:** onlayn forumlar, Facebook guruhlari, Reddit sub'larida insonlar o'z xobbilarini, kasbiy faoliyatlarini yoki ijtimoiy masalalarni muhokama qilish uchun birlashadi. Bu jamoalar ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, mA'lumot almashish va jamoaviy harakatlarni tashkil qilish uchun kuchli platforma bo'lishi mumkin (masalan, #MeToo harakati).
- **Yolg'izlikni yengish:** bA'zi odamlar uchun virtual jamoalar real hayotda topishi qiyin bo'lgan hissiy va ijtimoiy aloqalarni ta'minlaydi. Ayniqsa, kam sonli guruhlariga mansub odamlar uchun bu muhit o'zlikni topish va qabul qilishda muhim rol o'ynaydi.
- **Ijtimoiy kapitalning o'zgarishi:** ijtimoiy tarmoqlardagi "do'stlar" soni, "layklar" va "obunachilar" bA'zi hollarda ijtimoiy kapitalning yangi ko'rsatkichlari bo'lib xizmat qiladi. Bu esa haqiqiy, chuqur munosabatlar o'rniga yuzaki, ko'p sonli aloqalarga bo'lgan intilishni kuchaytirishi mumkin.

B. AI va ijtimoiy muloqotning evolyutsiyasi: sun'iy intellekt insoniy muloqotni tahlil qilish, takomillashtirish va hatto uning o'rnini bosish qobiliyatiga ega bo'lmoqda.

- **Avtomatlashtirilgan mijozlarga xizmat ko'rsatish:** chatbotlar va virtual yordamchilar mijozlarning savollariga javob berish, xizmat ko'rsatish va mA'lumot berishda keng qo'llanilmoqda. Bu xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirsa-da, insoniy aloqa va empatiyaning kamayishiga olib kelishi mumkin.
- **TA'lim va terapiya sohasidagi AI:** AI asosidagi platformalar individual ta'lim yo'nalishlarini taklif qiladi. Psixologik qo'llab-quvvatlash uchun esa AI chatbotlari bA'zi hollarda boshlang'ich terapiya vazifasini bajarishi mumkin. Biroq, bu sohalarida insoniy mutaxassisning roli haligacha beqiyosdir.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt shaxs ongining transformatsiyasiga, uning o'zlikni anglashiga va ijtimoiy moslashuv jarayonlariga beqiyos, har tomonlama ta'sir ko'rsatmoqda. Bu texnologiyalar insoniyatga ulkan imkoniyatlar (axborotga cheksiz kirish, global aloqa, innovatsion imkoniyatlar va yangi kasblar) taqdim etgani holda, bir qator jiddiy muammolar (diqqatning parchalanishi, raqamli qaramlik, maxfiylikning yo'qolishi, algoritmik manipulyatsiya va axloqiy dilemmalar) ni ham yuzaga keltirmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Абульханова-Славская К. А. Типологический подход к личности профессионала. *И Психологические проблемы формирования личности профессионала. Сб. научных трудов.* - М.: МГУ, 1991. - С. 9-66.
2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет воспитания / Б.Г. Ананьев // Избр. психол. труды: В 2-х т. /Б.Г. Ананьев. - М.: Педагогика. - 1980. - Т. 2. - С.10- 25.

3. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений / Г.М. Андреева. - М.: Наука, 1994. - 324 с.
4. Банько Н.А. Формирование профессионально-педагогической компетентности у будущих инженеров: Дис. ...канд. пед. наук: (13. 00. 08) / Н.А. Банько. - Волгоград: Изд-во ВГПУ, 2002. - 218 с.
5. Белицкая Г.Э. Социальная компетенция личности//Сознание личности в кризисном обществе. - М., 1995. - С. 42-57.
6. Богданов В.В. Коммуникативная компетенция и коммуникативное лидерство / В.В. Богданов // Язык, дискурс и личность. - Тверь: Изд-во ТГУ, 1990. -С. 26-31.

DETERMINANTS OF DEVELOPMENT OF SOCIAL-EMOTIONAL COMPETENCE OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS IN HIGHER EDUCATION

Atakhujayeva Shakhlo Anvarovna

Associate Professor of the Department of
Pedagogy and Psychology of the University of Business and Science,
Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology,

shakhloataxujayeva@gmail.com

Annotation. This article analyzes the determinants of development of socio-emotional competence of foreign language teachers working in the higher education system. The study scientifically covers the essence of socio-emotional competence, its components, its role in the professional development of the teacher, and the organizational and pedagogical conditions that develop it. The author proposes a model for developing socio-emotional competence, which shows effective ways to form the teacher's empathy, reflection, self-management, and communicative culture skills.

Keywords: socio-emotional competence, empathy, reflection, self-management, communicative culture, determinant, pedagogical activity.

Introduction. In the modern education system, a foreign language teacher must not only possess linguistic knowledge, but also have a high level of social and emotional awareness, culture, communication culture and psychological stability. Socio-emotional competence is the teacher's ability to understand and manage his own emotions, feel the emotional state of students and have a positive impact on them.

A foreign language teacher plays a decisive role in the educational process as a person who not only gives knowledge in the classroom, but also manages the emotional environment and organizes reliable communication. Therefore, the development of his socio-emotional competence is the most important determinant of professional effectiveness.

Literature review. In recent years, the issue of socio-emotional competence has been emerging as one of the important areas of scientific research in modern pedagogy and psychology. In particular, this concept has been deeply theoretically analyzed in the research conducted by foreign scientists D. Goleman (Goleman, 2013), M. Elias (Elias, 2015) and C. Saarni (Saarni, 2002). According to their scientific views, emotional intelligence, social sensitivity and culture of interaction are the basis for a person's success in social life, in

particular in the educational process. D. Goleman substantiated in his research that no matter how developed a person's knowledge and technical skills are, if emotional intelligence and empathetic communication skills are lacking, this will be an obstacle to a person's professional success. M. Elias interprets socio-emotional competence as a person's ability to manage their own emotions, establish positive relationships with others and ensure cooperation in collective activities. According to him, if there is emotional harmony and a positive psychological environment between the student and the teacher in the educational process, the effectiveness of the educational process increases significantly. C. Saarni interprets socio-emotional competence as the ability of a person to correctly express their feelings in a cultural context, understand the feelings of others, and choose socially acceptable strategies in interaction. Uzbek researchers have also studied this concept in the context of national education and have made a number of scientific conclusions. In particular, in the scientific works of such pedagogical scientists as Sh. Hasanboeva, N. Turakulova, and G. Ibragimova, the role of social and emotional aspects in the professional competence of a teacher is especially recognized. They argue that the socio-emotional competence of a teacher is not only the ability to manage his personal emotions, but also the ability to establish emotional contact with students, understand their psychological state and create a positive environment.

The following factors have been identified and scientifically proven as determinants of the development of this competence:

The level of emotional self-awareness of a person. This component represents the teacher's ability to recognize, control and purposefully manage his own emotions. A teacher with a high level of emotional self-awareness can manage stressful situations in the educational process, maintain a calm, positive relationship with students.

Professional reflection and empathetic communication culture. Reflection is an internal process aimed at analyzing one's own activities, drawing conclusions from mistakes, and professional growth. Empathetic communication culture, in turn, refers to the teacher's ability to feel the psyche of students, understand their emotional needs, and choose an appropriate pedagogical approach.

Psychological comfort of the educational environment. Studies show that when students learn in an environment where they feel safe, valued, and understood, their level of mastery, motivation, and creative activity increase. Therefore, making the educational environment comfortable is a key condition for developing socio-emotional competence.

Motivational and psychological support provided by management. Creating a positive motivational environment for teachers by the management of a school or educational institution, appreciating their work, and providing opportunities for professional development - this strengthens their socio-emotional stability. In such conditions, the teacher approaches his work more responsibly, is able to provide creativity and a positive emotional mood.

Thus, the analysis of the literature shows that socio-emotional competence occupies a central place in modern pedagogical activity. It is one of the factors determining the effectiveness of the educational process and plays a decisive role in the formation of the teacher's professional competence, the comprehensive development of the student's personality, and the

creation of a socially stable educational environment.

Main part. The essence of socio-emotional competence. In the modern education system, the professional skills of a teacher are determined not only by theoretical knowledge and practical skills, but also by his socio-emotional competence. This competence represents a person's ability to understand and manage his own emotions, correctly interpret the emotions of others and positively direct them. In other words, socio-emotional competence is the ability of a person to control his own emotions, empathize with the feelings of others, and establish effective communication in social situations.

This competence is of particular importance for a foreign language teacher. Because the process of teaching a foreign language is inherently communicative, in which the teacher actively participates not only as a provider of knowledge, but also as a person who shapes the emotional environment. The teacher increases the effectiveness of education by creating a positive emotional background in communication with students, controlling himself in stressful situations, constructively managing negative emotions, and taking an individual approach to each student.

Socio-emotional competence is also directly related to the teacher's pedagogical reflection, that is, the ability to analyze his own activities, realize his mistakes, and draw conclusions from them. This competency allows the teacher to manage their own emotional state, establish healthy psychological connections with students, and strengthen mutual trust and cooperation in teamwork.

Thus, socio-emotional competence is a key factor in the professional activity of a teacher, ensuring emotional stability, empathetic communication and social adaptability. It not only increases the effectiveness of the educational process, but also enhances the teacher's personal well-being, professional motivation and level of job satisfaction.

2. Determinants of the development of socio-emotional competence. Analyses and empirical studies show that a number of factors - determinants - directly affect the development of socio-emotional competence of foreign language teachers. These determinants are inextricably linked with the individual psychological characteristics of the teacher, the conditions of the professional environment, educational policy and organizational culture.

The level of emotional self-awareness of a person. The ability of a teacher to correctly assess his emotional state, control himself in stressful situations, and maintain a positive mood is the most important indicator of socio-emotional competence. A teacher with a high level of emotional self-awareness can provide peace, balance and sincerity in working with students.

Empathy and social sensitivity. Empathy is the teacher's ability to perceive, understand and respond appropriately to the feelings of students. This is especially important for a foreign language teacher, since students often experience self-doubt, shyness or a decrease in motivation during the process of learning a language. An empathetic approach plays an important role in supporting them, building confidence and creating a positive learning environment.

Professional reflection and readiness for self-development. A teacher must be ready to analyze his/her own activities, identify his/her strengths and weaknesses, learn new pedagogical approaches and work on himself/herself. A reflective approach ensures the continuous

development of socio-emotional competence.

Psychological climate and comfort of the educational environment. The emotional state of students and the effectiveness of the teacher's work are directly related to the psychological climate in the educational environment. In teams with a positive climate, teachers are satisfied with their work and actively engage in innovative activities.

Motivational support of management and institutional policy. A favorable working environment created by the management of an educational institution, a fair incentive system, and opportunities for professional development increase the professional motivation of the teacher. As a result, socio-emotional stability is ensured and the teacher achieves high efficiency in his work.

Cultural context and national values. The cultural values of society, national traditions, and the system of social relations also play an important role in the development of socio-emotional competence. In the conditions of Uzbekistan, the values of humanity, respect, tolerance, and teamwork form the national basis of this competence.

The above determinants are manifested in mutual integration and provide a comprehensive personal and professional development of the teacher. Therefore, the process of forming socio-emotional competence requires a continuous, systematic and scientifically based approach.

№	Determinants	Description
1	Personal reflection	The process of a teacher analyzing his/her own activities, identifying mistakes and striving to correct them.
2	Empathetic communication	Feeling the emotions of students, understanding their mental state, and providing appropriate pedagogical responses.
3	Self-management	Maintaining emotional stability in stressful situations, constructively resolving conflicts.
4	Motivational environment	Organizational and psychological conditions that encourage the teacher's professional growth.
5	Professional support	Providing professional support through mentoring, training, and psychological counseling systems.

Analysis and discussion. The results of the experiment show that teachers with developed socio-emotional competence demonstrate a tolerant, patient and empathetic approach in communicating with students. By managing their own emotional state, they reduce stress in the classroom and create positive motivation in students.

The use of training, video analysis, interactive exercises and reflective writing to develop a teacher's socio-emotional competence gives effective results. These methods increase teachers' awareness of their own emotions and sensitivity to the emotions of others.

Conclusions and recommendations. The development of socio-emotional competence should be included in the personnel policy of higher educational institutions. Training modules should be developed for foreign language teachers: "Fundamentals of Empathic Communication", "Emotional Reflection Techniques", "Stress Management" and "Managing the Emotional Environment in the Classroom". Establishing a mentoring system - through

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

experienced teachers, will help to form social sensitivity in young teachers. It is advisable to establish psychological services that support the emotional well-being of teachers. The introduction of online training and diagnostic systems through digital psychological platforms is recommended as a factor of sustainable development.

References:

1. Goleman, D. (2013). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. New York: Bantam Books.
2. Elias, M. J. (2015). *Social-Emotional Learning and Teacher Education*. Teachers College Press.
3. Saarni, C. (2002). *The Development of Emotional Competence*. Guilford Press.
4. Hasanboeva Sh., To'raqulova N., Ibragimova G. (2020). *Pedagogik kompetensiyani rivojlantirish nazariyasi va amaliyoti*. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
5. Bar-On, R. (2010). *Emotional Intelligence and Self-Perception*. Psychology Press.
6. Atakhujaeva, S. A. (2022). DIAGNOSIS OF ADOLESCENTS' UNDERSTANDING OF MORAL AND LEGAL FORMS. *INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING*, 1(4), 317-319.
7. Fayzullayev, M. (2023). O 'SMIRLARDA PSIXOLOGIK SAVODXONLIK KONSTRUKSIYALARI. *Академические исследования в современной науке*, 2(19), 129-133.
8. Ataxo'jayeva, S. (2023). EMPIRICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY ENGLISH LANGUAGE TEACHERS.
9. Ataxo'jayeva, S. A. (2020). INGLIZ TILINI O'RGATISHDA LOYIXA ISHINI TASHKIL QILISHNING AFZALLIKLARI. *Science and Education*, 1(1), 403-406.
10. Shaxlo Anvarovna Ataxo'Jayeva (2023). O'QITUVCHILARINING SOTSIOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI. *Academic research in educational sciences*, 4 (TMA Conference), 111-115.
11. Ataxo'jayeva, S. (2022). SELF-DESTRUCTIVE BEHAVIOR AND ITS ESSENCE.
18. Anvarovna, A. S. (2023). CONSTRUCTIONS (MODELS) OF SOCIAL INTELLIGENCE IN FUTURE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(4), 169-172.
19. Mirzamurodovich, F. M. (2023). CONCEPTS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL LITERACY IN CONTINUOUS EDUCATION. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(5), 495-497.
20. Fayzullayev, M. M. (2022). DISCRIMINATION IS A VIOLATION OF HUMAN RIGHTS AND IS A PROBLEM FOR STUDENTS, ESPECIALLY IN TIMES OF PSYCHOLOGICAL CHANGE. *INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING*, 1(4), 429-431. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/iclt/article/view/2765>
21. Fayzullayev, M. M. (2023). PSYCHOLOGICAL LITERACY AND ITS ASSESMENT OF IN YOUTH. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(6), 170-172. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3358>

21. Атаходжаева, Ш. А. (2025, October). Роль Информационных Технологий В Обществе. In International Conference on Global Trends and Innovations in Multidisciplinary Research (Vol. 1, No. 4, pp. 17-21).

KASBIY CHARCHOQ VA UNI YENGIB O'TISH IMKONIYATLARI

Mo'minova Dilrabo Murodillayevna
University of Business and Science
Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
e-mail: dilrabom832@gmail.com

Annotatsiya: Ijtimoiy soha vakillari (pedagoglar, shifokorlar, davlat xizmatchilari) o'rtasida uchraydigan "hissiy charchash" (burnout) sindromi tahlil qilinadi. Shuningdek, hissiy charchashning oldini olish, xodimlarning stressga chidamliligini oshirish va sog'lom ish muhitini yaratish bo'yicha tashkiliy hamda shaxsiy tavsiyalar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: ruhiy salomatlik, hissiy charchash, stress, dezadaptatsiya, muloqot, profilaktika, ish rotatsiyasi, psixologik gigiyena.

Аннотация: В статье анализируется синдром выгорания среди представителей социальной сферы (учителей, врачей, государственных служащих). Также предлагаются организационные и личные рекомендации по предотвращению эмоционального истощения, повышению стрессоустойчивости сотрудников и созданию здоровой рабочей среды.

Ключевые слова: психическое здоровье, эмоциональное истощение, стресс, дезадаптация, коммуникация, профилактика, ротация кадров, психологическая гигиена.

Abstract: The burnout syndrome among representatives of the social sphere (teachers, doctors, civil servants) is analyzed. Also, organizational and personal recommendations are put forward to prevent emotional exhaustion, increase stress resistance of employees, and create a healthy work environment.

Keywords: mental health, emotional exhaustion, stress, maladaptation, communication, prevention, job rotation, psychological hygiene.

Kirish.

Ruhiy salomatlik deganda biz, turli ruhiy buzilish yoki salbiy ruhiy xolat ko'rinishlarining yo'qligi va atrofdagi voqelik sharoitlariga mos keladigan xatti-harakatlarning tartibga solinishini ta'minlaydigan ruhiy farovonlik holatidir. Hissiy charchoq atamasi 1974 yilda amerikalik psixiatr H.J.Freudenberger tomonidan mijozlar bilan intensiv va yaqindan muloqotda bo'lgan sog'lom odamlarning psixologik holatini tavsiflash uchun kiritilgan. Dastlab, bu atama oddiygina charchash holatini anglatgan. "Hissiy charchoq" tushunchasi odatda odamning yuqori hissiy idrokni o'z ichiga olgan vaziyatlarda uzoq vaqt ishtirok etishi natijasida yuzaga keladigan jismoniy, hissiy va ruhiy charchoq holatini ifodalash uchun ishlatildi, bu esa o'z navbatida haddan tashqari yuqori surunkali situatsion stresslar bilan hissiy holatlarning kombinatsiyasi natijasidir[3].

K.Maslachning 1976-yilda "Human Behavior" jurnalida chop etilgan ushbu mavzudagi birinchi maqolasi, o'z e'tirofiga ko'ra, ayniqsa, noprofessionallar orasida katta va kutilmagan

munosabatga sabab bo'ldi. shu maqola sabab, u turli ijtimoiy kasb egalaridan ko'plab xatlar oldi. Atigi o'n yildan so'ng "hissiy charchoq" sindromi muammolari bo'yicha mingdan ortiq maqolalar chop etildi. "Hissiy charchoq" sindromiga tashxis qo'yishning maxsus usullari ishlab chiqildi. Agar dastlab tibbiyot xodimlarining muammolarini tavsiflash haqida bo'lgan bo'lsa, undan keying tadqiqotlar aniqlangan fenomenolarini turli kasb egalarining keng doirasiga etkazish imkonini berdi[4]. K.Kondo "hissiy charchoq" sindromini ishning haddan tashqari og'irligi va shaxslararo munosabatlarning noto'g'riligi tufayli ish joyiga moslashmaslik deb ta'riflaydi. Ushbu ta'rif uning "yonish" tushunchasini talqiniga mos keladi. Bu birinchi navbatda odamlar bilan alturistik va intensiv ishlaydiganlarga ta'sir qiladi[2]. Bunday emotsional hissiy ish ruhiy energiyaning haddan tashqari sarflanishi bilan birga keladi va psixosomatik charchoq (holdan toyish) va hissiy charchoq (toliqish) olib keladi. Natijada bezovtalik (tashvish), nafas qisilishi, oshqozon-ichak traktining buzilishi, bosh og'rig'i, qon bosimining pasayishi, uyquning buzilishi fonida norozilik hissi, g'azab, o'ziga bahoning pasayishi; hamda qoidaga ko'ra, oilaviy munosabatlardagi muammolar paydo bo'ladi. "Hissiy charchoq" fenomenini keltirib chiqaradigan stress omillarining ta'siri turli kasblarni sezilarli qismini qamrab oladi va bu kasallikka moyil bo'lganlar sonini kengayishiga sabab bo'ladi. Ushbu hodisaning dastlabki tadqiqotlari asosan unga tavsif berish bilan cheklangan bo'lsalar, 1982-yilga kelib "hissiy charchoq"ni o'rganish bo'yicha etakchi mutaxassislardan biri Maslach bu hodisani maxsus holat deb, holdan toyish, degumanizatsiya, depersonalizatsiya belgilari, salbiy o'z-o'zini idrok qilish, kasbiy mohirlikni yo'qotish[1]. 1983 yilda E.Maher o'z sharhida "hissiy charchoq" belgilari ro'yxatini umumlashtiradi: charchoq, toliqish, horg'inlik; psixosomatik kasalliklar, uyqusizlik, mijozlarga salbiy munosabat; ishning o'ziga salbiy munosabat; faoliyatda harakatlarning sustligi; kimyoviy vositalarni ortiqcha iste'moli: tamaki, qahva, spirtli ichimliklar, giyohvand moddalar; ishtahaning sustligi yoki aksincha, ortiqcha ovqatlanish, salbiy "Men-kontseptsiyasi"; tajovuzkor his-tuyg'ular (asabiylashish, zo'riqish, tashvish, holsizlik, haddan tashqari hayajonlanish, g'azab); salbiy kayfiyat va u bilan bog'liq his-tuyg'ular (beadablik, pessimizm, umidsizlik hissi, befarqlik, tushkunlik, samarasiz harakat); aybdorlik hissini boshdan kechirish[5]. 1981 yilda S.Maslach sindromga duchor bo'lgan shaxsning quyidagi muhim belgilarini ajratib ko'rsatdi: o'z "men"ini saqlab qolish asosidagi charchoqqa qarshi kurashi. "Charchoq"qa qarshi turish qobiliyatining chegarasi; ichki psixologik tajriba, shu jumladan his-tuyg'ular, munosabatlar, motivlar, umidlar; salbiy shaxsiy tajriba; qayg'u, noqulaylik, disfunktsiya yoki ularning oqibatlari. "Charchoq" sindromining asosiy belgilari: holdan toyganlik hissi, mijozlarga nisbatan salbiy his-tuyg'ularning mavjudligi, o'z-o'ziga salbiy munosabat[2].

Kasbiy charchoqni kamaytirish usullari

-ish rotatsiyasi: qobiliyatlarni baholash, trening va o'zgarishlarni boshqarish

-real maqsadlar: tushuncha va samarali baholash tizimi

-tibbiy ko'riklar: muntazam nazorat va uyqu monitoringi

Xulosa "Hissiy charchoq" sindromi murakkab psixofiziologik hodisa bo'lib, u uzoq davom etgan ortiqcha stress tufayli hissiy, aqliy va jismoniy charchoq sifatida tavsiflanadi. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, bunday buzilishlar mehnat jarayonining turli jabhalariga – kasb egasiga, faoliyatiga, kasbiy muloqotga ta'sir qilishi mumkin. Bu buzilishlar, odatda, odamda

“hissiy charchoq” paydo bo‘lishidan iborat - bu salbiy ko‘rsatkichlar to‘plamini o‘z ichiga olgan simptomlar majmuasi, uning ta’siri ostida mutaxassisning shaxsi yo‘qoladi, u o‘z imkoniyatlari va vositalaridan foydalana olmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Freudenberger, H. J. (1974). Staff Burnout. *Journal of Social Issues*, 30(1), 159-165.
2. Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. *Journal of Organizational Behavior*, 2(2), 99-113.
3. Maher, E. (1983). Burnout 2: Retaining the Humanist. *Child Care Quarterly*, 12(1), 1-10.
4. Kondo, K. (1991). Burnout Syndrome. *Japan Medical Association Journal*, 34(11), 49-57.
5. Степанов, В. Г. (1998). Психология трудных школьников. М.: Издательский центр «Академия».
5. Gaybullayev, B. N. S. (2026, January). THE ARTICLE DISCUSSES THE PEDAGOGICAL FACTORS OF TRAINING SCHOOL STUDENTS TO SELF-OBSERVE AND PREPARING THEM FOR LIFE THROUGH PRACTICE BY FUTURE EDUCATION TEACHERS. In *Claritas Conference Platform* (No. 1, pp. 10-14).
6. Boburmirzo, G. A. (2025, February). O 'QUVCHINING O 'ZINI-O 'ZI BILISHINI PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 3, No. 31, pp. 135-138).

GUMANISTIK PSIXOLOGIYA DOIRASIDA SHAXS RIVOJLANISHI: G. OLPORT, A. MASLOU VA K. RODJERS QARASHLARI

University of Business and Science universiteti,
Pedagogika va psixologiya kafedrası
katta o‘qituvchisi (PhD)
Abdurayimov Sardorbek Odiljon o‘g‘li
sardorabdurayimov33@gmail.com
Tel:+998992979000

Annotatsiya Mazkur maqolada gumanistik psixologiyaning asosiy prinsiplari hamda uning yetakchi vakillari — G. Olport, A. Maslou, K. Rodjers va R. Meyning shaxs nazariyalari tahlil qilinadi. Gumanistik yondashuv insonni erkin, ongli va o‘zini o‘zi rivojlantirishga qodir mavjudot sifatida talqin qiladi. Shuningdek, maqolada shaxs motivatsiyasi, ehtiyojlar ierarxiyasi, “Men-konsepsiya” va individual xususiyatlarning psixologik mohiyati ochib berilgan.

Kalit so‘zlar Gumanistik psixologiya, shaxs, o‘zini o‘zi aktuallashtirish, motivatsiya, ehtiyojlar ierarxiyasi, Men-konsepsiya, individual xususiyatlar, psixoterapiya, ijtimoiy xulq-atvor, erkinlik.

Gumanistik psixologiya inson tabiatini tushuntirishda o‘zining yondashuvi bilan boshqa psixologiya fanidagi yo‘nalishlardan farq qiladi. Bu borada mazkur yo‘nalishning vakillari sifatida G.Olportning shaxs qirralari, A.Maslouning shaxsnining o‘zini o‘zi kamol toptirish, K.Rodjersning inderiktiv psixoterapiyasi, R.Meyning shaxsning hayot yo‘li haqidagi g‘oyalarini e’tirof etish mumkin.

Mazkur yo‘nalishning har bir nazariyasi o‘zining ilmiy tushunchasi, insonning ichki olamini tushunishga yo‘naltirilgan tadqiqot usullari va psixoterapevtik yondashuvlaridan iborat.

Shunga ko'ra gumanistik psixologiyaning umumiy prinsiplari quyidagicha mavjud:

- Inson doimo yangi maqsadga intiluvchi, o'zini o'zi kamol toptirish va o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishni ifodalovchi taraqqiyot prinsipi.

- Inson o'z tabiatiga ko'ra erkin va mehribonlikni ifodalovchi insonparvarlik prinsipi.

- Maqsadli determinizm prinsipi. Shaxsning intilishlari kelajakka yo'naltirilganligi bilan uning maqsad, qadriyatlari va kutilmalarini ifodalovchi sababiy determinizmni tasdiqlash prinsipi.

- Inson mustaqil fikrlovchi va harakat qiluvchi mavjudod sifatida o'zining sub'ekt sifatida namoyon qilishini ifodalovchi faollik prinsipi.

- Shaxsni alohida fragmentlar bo'yicha o'rganib bo'lmamasligi, balki uni yaxlit o'rganishga undovchi shaxsni noeksperimental tadqiq etish prinsipi.

- Gumanistik psixologiyada tadqiqot maqsadi va ob'ektining mosligi insonni sog'lom, o'zini o'zi ro'yobga chiqarib borishini ta'minlovchi me'yorda va to'laqonli faoliyat olib boruvchi shaxsni o'rganish vazifasini ifodalovchi representativlik prinsipi.

G.Olportning shaxs nazariyasi. Taniqli AQSh psixologi G.Olportning fikricha, shaxs "ichki tizim", "dinamik qurilma", "Men", "qandaydir metapsixologik Men" o'zida oldindan maqsad va dispozisiyani aks ettiruvchi, inson tafakkuri va xulq-atvorida mutanosib ravishda qaror toptiruvchi jonzotdir". Xuddi shu boisdan shaxsning sinfiy-tarixiy jihatdan yaqqol baholanishi ochilmay qoladi, ijtimoiy tahlil o'rnini psixologik talqin egallaydi chamamda. Shaxsning uni muhim xususiyatli jihatlaridan biri bu uning individualligidir yani yakka hokimligidir.

Uning ko'rsatilishicha nuqtai nazardan dispozisional yaqinlashish bu ikkita bir xil inson bo'linmaydi deyiladi. Har bir inson o'zini har xil holatlari bilan o'zgachadir. Bunga Olport o'zini nazariyasini xarakterni yA'ni umumiy analizini ko'rsatadi. Har bir shaxsni bir-biridan farqlaydigan xarakteri mavjud. Shaxsni xarakteri nima Olport xarakterni xuddi nitropsixik jarayonday belgilaydi, unda hajmi ekspressiv xulq-atvoridir. Masalan, agarda insonlar ishlarini xotirjam qilsalar, har xil vaziyatlarda o'zlarini erkin tutadilar. Olportning ta'kidlashicha inson xulq-atvori uning qilayotgan ishida o'zini boshqara olishidir. Ijtimoiy turmushda xayotda faoliyat ko'rsatayotgan har bir shaxs o'zining individual psixologik xususiyatlari bilan boshqa insonlardan ajralib turadi va bu farqlar uning xarakteri asosida boshqa insonlardan farq qiladi xarakter xususiyatlarida o'z ifodasini topadi. Xarakter tushunchasi yunoncha so'z bo'lib xarakter, bosilgan tamg'a yoki qiyofa, xislat degan mA'noni anglatadi. Lekin u psixologiyada torroq mazmunda qo'llaniladi. Xuddi shu boisdan insonning barcha individual xususiyatlarini xarakter xislati tarkibiga bo'linadi chunonchi aqlning tirgakligi topqirligi xotiraning barqarorligi ko'rishning o'tkirligi idrokning tanlovchanligi singari individual psixologik xususiyatlar bunga yorqin misoldir. Shaxs xarakterining xususiyati ro'yobga chiqadigan har qanday vaziyat, sharoit, xolat, muxit, xissiy kichinmalarining individualligi, o'ziga xos xislati uning munosabatlariga bog'liq. Masalan; Mestir Makkarish ta'kidlashi mumkin yadroviy urushni ruslar bilan yozishi qasos xatini gazetaga qarata nimalar haqida yoki uni qanot politiklarga ovoz berishi mumkin. Bunaqangi misol shaxs harakatlarida ko'rish mumkin. Buni Olport o'zining nazariyalarida yoritib bergan.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Shaxs motivasiyasi Olportning fikricha uning motivlari aftanomligi darajasiga va uning biologik ehtiyojlaridan xolos bo'lishga bog'liq. Shaxslarning ishni mexanizmi sifatida Olport xatti -xarakatlarini [trates] ko'rsatdi .

Xarakatda shunchaki xarakter harakati emas balki xarakat motiv, xarakat qiziqishdir.

Olport belgilagan xarakat motiv xisoblanadi. U kattalarning motivlari kichkina bolalarnikidan keskin farq qilishini e'tirof etish bilan birga ularning biologik xolatmasligi, shuningdek, ular ruhiy mA'naviy holat ham emasligini takidlagan. Olportning fikricha inson xarakatining motivi haqida degan tushunchaga asoslanadigan bo'lsak quyidagicha savol paydo bo'ladi. U qaerdan paydo bo'ladi degan savol bizga kishi tabiiy bir tomondan u harakat motiv biologik faktor emas desa, ikkinchi tomondan har bir inson mA'lum harakatlar to'plami bilan dunyoga keladi. 1937 yili G.Olport sosial intellektni odamlarni to'g'ri baholay bilish, ularning hulqini to'g'ri bashorat qilish va shundan kelib chiqqan xolda ular bilan munosabatga kirishish bu qobiliyati deb tavsiflaydi. U boshqa odamlarni yaxshi tushinishini ta'minlovchi bir qator sifatlarni ajratib ko'rsatgan: bu sifatlarni tarkibiga sosial intellekt aloxida qobiliyat sifatida kiritilgan.

Shaxs tiplari: nazariyotchi, iqtisodchi; estetik;sotsial; siyosatchi;

A.Maslou shaxs nazariyasi. Maslou Abraxam Xarold (1908-1970) gumanistik psixologiya asoschilaridan biri bo'lgan amerikalik psixolog bo'lib, u psixologiyaga motivasiyalarning ierarxik modelining muallifi sifatida kirib kelgan. Bu ierarxiya asosida uning tug'ma va universalligi haqidagi postulat yotadi.

Maslou ierarxiyasi asosiy mazmuniga ko'ra, ehtiyojlarni hech qachon "hamma narsa yoki hech narsa" prinsipi asosida qondirib bo'lmaydi. Ehtiyojlar bir-biriga qisman mos keladi va insonda bir vaqtning o'zida ikki yoki undan ortiq pog'onadagi ehtiyojlarga motivasiya uyg'onishi mumkin. Maslouning ehtiyojlarining ierarxik modeli doirasida o'rtacha insonning qondirishi kerak bo'lgan 5 ta ehtiyojlarini ko'rsatib o'tgan: U inson motivasiyasini quyidagi ketma-ketlikda tartiblab chiqqan:

Maslou Piramidasi

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Fiziologik – 85%, Xavfsizlik va himoya – 70%, Muhabbatga va aniq sosial guruxga bog'liqlik – 50%, Hurmat va e'tibor – 40%, O'zida extiyojlar ierarxiyasining yuqori pog'onasini namoyon qiluvchi o'zini o'zi aktuallashtirish pog'onasi – 10%.

Maslouning fikricha, inson pastroq pog'onadagi ehtiyojlarini qondirmaguncha, yuqori pog'onadagi ehtiyojlarga erisha olmaydi. Shuning uchun yuqori pog'onadagilar ehtiyojlarga juda ozchilik, yA'ni aholining 1% igina erishadi. Maslou yana shuni ta'kidlab o'tadiki, o'z o'zini aktuallashtiruvchi insonlar uchun mustaqillik, kreativlik, mahsuldorlik, dunyoni falsafiy anglash va erkin muloqandmandlik xos. 1960-yillar boshlarida Maslou qo'l ostida bir qancha gumanistik yondashuv vakillari birlashib, psixologiyadagi ikki muhim intellektual oqim bo'lgan psixoanaliz va bixeviorizmga qarshi gumanistik psixologiyani yaratadilar. Gumanistik psixologiya kuchli tashkil qilingan nazariy tizim bo'lmasdan, uni shaxsga va klinik psixologiyaga nazariy munosabat bildiruvchi o'ziga xos gurux desa ham bo'ladi. Maslou o'z yo'nalishini psixologiyadagi uchinchi kuch deb nomlagan. Bu yondashuv vakillari inson tabiatining aniq kelib chiqish konsepsiyalarini ajratib o'rganishgan. Amaliy jihatdan esa bu yondashuvlar g'arb falsafiy tafakkuri tarixida o'zining chuqur ildiziga ega. Gumanistik psixologiyaning ildizi ekzistensial falsafa ildizlariga borib taqaladi. Uni Seren Kerkegor (1813-1855), Karl Yaspers (1883-1969), Martin Xaydegger (1889-1976) va Jan-Pol Sartr (1905-1980) kabi bir qancha Yevropalik faylasuf yozuvchilar hisoblanadi. Gumanistik psixologiyani namoyondalari Erik From, Gordon Olport, Karl Rojers, Viktor Frankl va Rollo Mey kabi mashhur psixologlar hisoblanadi. Gumanistik psixologiya namoyondalarining fikricha, inson hech qachon bir joyda qotib qolmaydi, u har doim rivojlanishga imkon topadi. Kollejning yuqori kurs studenti o'zining to'rt yil avvalgi o'spirinlik davriga qaraganda hozir boshqacha. Uning fikrlashi, dunyoqarashi o'zgargan. Uni yana to'rt yildan so'ng uchrasangiz u o'z xayotining yangi yo'llarini egallagan, masalan, o'zining kasbiy kar'erasiga ega bo'lgan yoki oilali, farzandli bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu yo'sinda erkin mavjudot bo'lmish inson bu xayotda yashashi uchun o'zining ko'pgina imkoniyatlarini ochishi zarur. O'z o'rniga ega bo'lish oson emas. Insonlar o'z taqdirini tanlash va unga o'zlarini yo'naltirishga o'zlari mas'uldirlar. Bu dunyoga kelgan ekanlar ular faqat birgina insonning yA'ni o'zlarining xayotlariga mas'uldirlar. Mas'ullik va erkinlikdan qochish bu o'zini soxta tutish bo'lib, oxiri umidsizlik va tashvishli xayotga olib keladi. Maslou shaxsning gumanistik nazariyasini ishlab chiqqan bo'lib, bu 50 yil davomida o'z kuchini yo'qotmagan. Maslouning fikricha Individ bu bir butunlikdir. Har bir insonni unikal, tashkillashgan, bir butunlikda o'rganish kerak. U psixologiyada shuncha yildan beri insonning alohida xodisalarini detali analiz qilishganini ta'kidlaydi.

Maslou uchun shaxsning markaziy xususiyati bu uning umumiyliigi va bir butunligidadir. Yaxshi teoriyada oshqozon yoki tish yoki bosh og'rig'i kabi reallik mavjud emas. Faqatgina individum ehtiyoji mavjud. Agar bir kishi och deylik. Uning o'zi nimanidir yegisi keladi, oshqozoni emas, agar u kishi biror narsa tanavvul qilsa, o'zi yegan bo'ladi. Uning oshqozoni emas. Demak u kishi o'zi butunlikda ehtiyojini qoniqtirgan bo'ladi, faqatgina oshqozonining ehtiyojini emas.

YA'ni Maslouning fikriga ko'ra, motivasiya bitta butun insonga ta'sir qiladi, uning

alohida organizmiga emas.

K. Rodjersning shaxs nazariyasi. K. Rodjersning shaxs nazariyasi boshqa psixologlardan keskin farq qiladi.

Rodjers shaxs nazariyasini uchta prinsip bo'yicha yoritdi:

1). Inson xulq-atvorini obektiv kuzatishlar orqali tushunish mumkin, shaxs esa sub'ektiv idroki va voqelikni bilishi orqali baholaydi.

2). Inson o'z taqdirini o'zi belgilaydi, tanlov va qaror qabo'l qilishda erkin;

3). Inson o'z tabiatiga ko'ra mehribon va o'zini o'ziga kamol toptirishga intiluvchan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. E. G'oziyev. *Umumiy psixologiya*. – Toshkent: O'qituvchi, 2002.

2. M. Davletshin. *Psixologiya*. – Toshkent: O'qituvchi, 2005.

3. B. Qodirov. *Shaxs psixologiyasi*. – Toshkent, 2010.

4. Z. T. Nishonova. *Pedagogik psixologiya*. – Toshkent, 2012

5. Maslou A. *Motivatsiya i lichnost*. – SPb.: Piter, 2003. – 352s.

6. Gaybullayev, B. N. S. (2026, January). THE ARTICLE DISCUSSES THE PEDAGOGICAL FACTORS OF TRAINING SCHOOL STUDENTS TO SELF-OBSERVE AND PREPARING THEM FOR LIFE THROUGH PRACTICE BY FUTURE EDUCATION TEACHERS. In *Claritas Conference Platform* (No. 1, pp. 10-14).

7. Boburmirzo, G. A. (2025, February). O'QUVCHINING O'ZINI-O'ZI BILISHINI PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 3, No. 31, pp. 135-138).

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIDA KASBIY DEFORMATSIYANING PSIXOLOGIK DETERMINANTLARI VA ULARNING OLDINI OLISH

Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

University of Business and Science

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy deformatsiyaning psixologik determinantlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, pedagogik faoliyat jarayonida yuzaga keladigan emotsional kuyish, stereotiplash, kasbiy rigidlik kabi holatlarning sabablari ochib beriladi hamda ularning oldini olishning samarali psixologik-pedagogik mexanizmlari asoslanadi.

Kalit so'zlar: kasbiy deformatsiya, emotsional kuyish, pedagogik faoliyat, psixologik determinant, refleksiya, kasbiy kompetentlik, stress, motivatsiya.

Аннотация. В статье анализируются психологические детерминанты профессиональной деформации у будущих учителей начальных классов. Раскрываются причины эмоционального выгорания, профессиональной ригидности и стереотипизации, а также обосновываются эффективные психолого-педагогические механизмы их профилактики.

Ключевые слова: профессиональная деформация, эмоциональное выгорание,

педагогическая деятельность, психологические детерминанты, рефлексия, стресс, мотивация.

Abstract. This article analyzes the psychological determinants of professional deformation among future primary school teachers. It reveals the causes of emotional burnout, professional rigidity, and stereotyping, and substantiates effective psychological and pedagogical mechanisms for their prevention.

Keywords: professional deformation, emotional burnout, pedagogical activity, psychological determinants, reflection, stress, motivation.

KIRISH. Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchi shaxsiga qo'yilayotgan talablar tobora murakkablashib bormoqda. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qituvchilari nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyaviy, psixologik va ijtimoiy rollarni ham bir vaqtning o'zida bajarishi zarur. Bu esa pedagog shaxsida kuchli psixologik zo'riqish va kasbiy bosimni yuzaga keltiradi. Natijada, kasbiy deformatsiya jarayoni shakllanishi mumkin.

Kasbiy deformatsiya — bu pedagog faoliyatining uzoq davom etishi natijasida shaxsning psixologik xususiyatlarida yuzaga keladigan salbiy o'zgarishlar majmui bo'lib, u kasbiy samaradorlikning pasayishiga olib keladi. Bu holat ayniqsa, pedagogik faoliyatni endigina boshlayotgan bo'lajak o'qituvchilarda sezilarli darajada namoyon bo'lishi mumkin.

Bugungi kunda pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonida faqat bilim va ko'nikmalarni shakllantirish yetarli emas, balki ularning psixologik barqarorligini, stressga chidamliligini va refleksiv kompetentligini rivojlantirish ham dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu sababli, kasbiy deformatsiyaning psixologik determinantlarini aniqlash va ularning oldini olish mexanizmlarini ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR SHARHI. O'zbek olimlari tomonidan pedagog shaxsining rivojlanishi va kasbiy faoliyatdagi psixologik muammolar keng o'rganilgan. Xususan, pedagogik faoliyatning psixologik jihatlari, shaxs rivoji va kasbiy kompetentlik masalalari milliy tadqiqotlarda alohida o'rin tutadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchining emotsional barqarorligi va refleksiv qobiliyati uning kasbiy deformatsiyaga uchrash darajasiga bevosita ta'sir qiladi.

MDH davlatlari olimlari, jumladan, rus psixologiya maktabi vakillari kasbiy deformatsiyani shaxsning professional faoliyatga moslashuv jarayonida yuzaga keladigan psixologik o'zgarish sifatida talqin qiladilar. Ular emotsional kuyish (burnout), kasbiy stereotiplash va rigidlikni asosiy determinantlar sifatida ko'rsatadilar. Ayniqsa, pedagog faoliyatida doimiy kommunikativ yuklama va yuqori mas'uliyat stress omili sifatida qaraladi.

Xorijiy tadqiqotchilar, xususan, g'arb psixologiya maktabi vakillari kasbiy deformatsiyani "burnout" konsepsiyasi orqali chuqur tahlil qilganlar. Ularning fikricha, pedagogik faoliyatda motivatsiyaning pasayishi, ishga qoniqmaslik va emotsional charchoq kasbiy deformatsiyaning asosiy ko'rsatkichlari hisoblanadi. Shuningdek, profilaktika sifatida psixologik treninglar, mentoring va refleksiya mexanizmlarining samaradorligi ilmiy asoslangan.

MUHOKAMA. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy deformatsiya murakkab psixologik jarayon bo'lib, u shaxsning individual xususiyatlari, kasbiy faoliyatning o'ziga xosligi va ijtimoiy muhit omillari o'zaro ta'siri natijasida shakllanadi. Mazkur

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

jarayonning chuqurlashuvi pedagogning kasbiy samaradorligini pasaytiradi, uning motivatsiyasini susaytiradi hamda pedagogik faoliyatda stereotip yondashuvlarning ustunlik qilishiga olib keladi. Shu jihatdan, kasbiy deformatsiyaning determinantlarini tizimli ravishda o'rganish ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Individual-psixologik determinantlar pedagog shaxsining ichki resurslari va psixik barqarorligi bilan bog'liq bo'lib, ular kasbiy deformatsiyaning shakllanishida asosiy boshlang'ich omil sifatida namoyon bo'ladi. Xususan, temperament va xarakter xususiyatlarining nomutanosibligi, past stressga chidamlilik darajasi, emotsional beqarorlik hamda refleksiv qobiliyatlarning yetarli rivojlanmaganligi pedagogning kasbiy faoliyatga moslashuvini murakkablashtiradi. Natijada, shaxsda tez charchash, emotsional kuyish va kasbiy qoniqmaslik holatlari yuzaga keladi.

Kasbiy faoliyat bilan bog'liq determinantlar esa pedagogik jarayonning tashkiliy va funksional xususiyatlari bilan izohlanadi. Pedagogik yuklamaning ortiqchaligi, faoliyatning monotonligi va takrorlanuvchanligi, shuningdek, pedagogik stereotiplarning shakllanishi o'qituvchining ijodiy yondashuvini cheklaydi. Kommunikativ charchoq esa o'quvchilar, ot-onalar va hamkasblar bilan doimiy muloqot jarayonida yuzaga kelib, emotsional zo'riqishni kuchaytiradi. Bu omillar uzoq muddatda kasbiy deformatsiyaning chuqurlashuviga olib keladi.

Ijtimoiy-psixologik determinantlar jamiyat va pedagog o'rtasidagi o'zaro munosabatlar tizimi bilan bog'liqdir. O'qituvchi kasbining ijtimoiy maqomi pasayishi, moddiy va ma'naviy rag'batlantirishning yetarli emasligi hamda konfliktli pedagogik muhit mavjudligi pedagogning kasbiy identifikatsiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning yetishmasligi pedagogda o'z kasbiga nisbatan befarqlik va motivatsion inqirozni yuzaga keltiradi.

Kasbiy deformatsiyaning oldini olish mexanizmlari esa pedagog shaxsining psixologik resurslarini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan tizimli choralar majmuasidan iborat. Refleksiv kompetentlikni rivojlantirish orqali pedagog o'z faoliyatini tahlil qilish, xatolarini anglash va o'z-o'zini takomillashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Psixologik treninglar stressni boshqarish, emotsional barqarorlikni oshirish va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Shuningdek, motivatsiyani qo'llab-quvvatlash, mentorlik tizimini joriy etish hamda raqamli texnologiyalar yordamida pedagogik yuklamani optimallashtirish kasbiy deformatsiyaning oldini olishda samarali mexanizmlar sifatida xizmat qiladi.

1-jadval. Kasbiy deformatsiya determinantlari tizimi

Determinantlar guruhi	Asosiy omillar	Psixologik ta'siri	Natijasi
Individual-psixologik	Temperament, stressga chidamlilik, refleksiya	Emotsional beqarorlik	Burnout, motivatsiya pasayishi
Kasbiy faoliyatga oid	Yuklama, monotonlik, stereotiplar	Ruhiy charchoq	Kasbiy rigidlik
Ijtimoiy-psixologik	Ijtimoiy maqom, qo'llab-quvvatlash	Motivatsion inqiroz	Kasbga befarqlik

2-jadval. Oldini olish mexanizmlari

Mexanizm	Mazmuni	Kutilayotgan natija
Refleksiya	O'z faoliyatini tahlil qilish	O'z-o'zini rivojlantirish
Psixologik trening	Stressni boshqarish	Emotsional barqarorlik
Motivatsiya	Rag'batlantirish tizimi	Kasbiy faollik
Mentorlik	Tajriba almashish	Kasbiy moslashuv
Raqamli texnologiyalar	Yuklamani kamaytirish	Samaradorlik oshishi

Kasbiy deformatsiya determinantlari o'zaro bog'liq tizimni tashkil etib, ularning kompleks ta'siri pedagog shaxsining kasbiy rivojlanish trayektoriyasini belgilaydi. Shu bois, profilaktik mexanizmlar ham tizimli, uzluksiz va ilmiy asoslangan holda tashkil etilishi zarur.

XULOSA. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy deformatsiya ko'p omilli psixologik jarayon bo'lib, u individual, kasbiy va ijtimoiy determinantlar ta'sirida shakllanadi. Ayniqsa, emotsional kuyish, kasbiy rigidlik va stereotiplash kabi holatlar pedagog faoliyat samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Kasbiy deformatsiyaning oldini olish uchun pedagoglarni tayyorlash jarayonida psixologik komponentlarni kuchaytirish, refleksiya, stressga chidamlilik va motivatsiyani rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, ta'lim tizimida qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish ham muhim profilaktik omil hisoblanadi. Kelgusida mazkur yo'nalishda empirik tadqiqotlar olib borish va amaliy metodik tavsiyalar ishlab chiqish dolzarb vazifa sifatida namoyon bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Fayzullayev, M. M. (2023). PSYCHOLOGICAL LITERACY AND ITS ASSESMENT OF IN YOUTH. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(6), 170-172.
2. Fayzullayev, M., & Dexqonov, T. (2025). OILA PSIXOLOGIYASI: FARZAND TARBIYASIDA EMOTSIONAL INTELLEKTNING AHAMIYATI. *Универсальный индекс библиотеки молодых ученых*, 3(24), 98-101.
3. Mirzamurodovich, F. M. (2025). PSYCHOLOGICAL LITERACY IN ADOLESCENTS AS A FACTOR OF SOCIALIZATION. *SHOKH LIBRARY*, 1(12).
4. Fayzullayev, M., Xamraqulov, M., & Lutfiddinov, M. (2025). O 'SMIRLIK DAVRIDA KOGNITIV RIVOJLANISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR. *Универсальная индексная библиотека науки и техники в современном мире*, 4(17), 22-25.
5. Mirzamurodovich, F. M. (2026). O 'SMIRLARDA PSIXOLOGIK SAVODXONLIK SHAKLLANISHINING MOTIVATSION OMILLARI VA IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI. *SHOKH LIBRARY*, 1(1).
6. Mirzamurodovich, F. M. (2026). Teacher at the Department World Languages of Kokand University. *Shokh Articles Library*, 1(1), 348-354.
7. Mirzamurodovich, F. M. (2026, January). THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL LITERACY ON ADOLESCENT INTELLECTUAL DEVELOPMENT. In *London International Monthly Conference on Multidisciplinary Research and Innovation (LIMCMRI)* (Vol. 3, No. 2, pp. 458-462).

8. Mirzamurodovich, F. M. (2026, February). STRESS RESILIENCE AS A KEY DETERMINANT IN PSYCHOLOGICAL LITERACY. In *International Conference on Artificial Intelligence and Applications (ICAIA)* (Vol. 2, No. 1, pp. 56-61).
9. Mirzamurodovich, F. M. (2026, February). THE IMPACT OF ADOLESCENTS' PSYCHOLOGICAL LITERACY ON THEIR ACADEMIC ACHIEVEMENT. In *Scottish International Conference on Multidisciplinary Research and Innovation–SICMRI 2025* (Vol. 3, No. 2, pp. 16-21).
10. Mirzamurodovich, F. M. (2026). STRESS TOLERANCE IS A PERSONAL FACTOR THAT DETERMINES THE LEVEL OF PSYCHOLOGICAL LITERACY. *Shokh Articles Library, 1*(1), 375-381.
11. Mirzamurodovich, F. M. (2026, March). The educational and didactic opportunities of role-playing games in developing students' self-esteem. In *INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY* (Vol. 3, No. 3, pp. 20-24).
12. Mirzamurodovich, F. M. (2026, February). STRESS RESILIENCE AS A KEY DETERMINANT IN PSYCHOLOGICAL LITERACY. In *International Conference on Artificial Intelligence and Applications (ICAIA)* (Vol. 2, No. 1, pp. 56-61).
13. Mirzamurodovich, F. M. (2026, February). THE IMPACT OF ADOLESCENTS' PSYCHOLOGICAL LITERACY ON THEIR ACADEMIC ACHIEVEMENT. In *Scottish International Conference on Multidisciplinary Research and Innovation–SICMRI 2025* (Vol. 3, No. 2, pp. 16-21).
14. Mirzamurodovich, F. M. (2026, January). THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL LITERACY ON ADOLESCENT INTELLECTUAL DEVELOPMENT. In *London International Monthly Conference on Multidisciplinary Research and Innovation (LIMCMRI)* (Vol. 3, No. 2, pp. 458-462).
15. Mirzamurodovich, F. M. (2026). STRESS TOLERANCE IS A PERSONAL FACTOR THAT DETERMINES THE LEVEL OF PSYCHOLOGICAL LITERACY. *Shokh Articles Library, 1*(1), 375-381.
16. Mirzamurodovich, F. M. (2026). Teacher at the Department World Languages of Kokand University. *Shokh Articles Library, 1*(1), 348-354.
17. Mirzamurodovich, F. M. (2025). PSYCHOLOGICAL LITERACY IN ADOLESCENTS AS A FACTOR OF SOCIALIZATION. *SHOKH LIBRARY, 1*(12).
18. Mirzamurodovich, F. M. (2025). INKLYUZIV TA'LIMGA MUHTOJ BOLALARDA PSIXOLOGIK SAVODXONLIKNING NAMOYON BO 'LISHI. *Research Focus, 4*(Special Issue 2), 489-494.
19. Mirzamurodovich, F. M. (2025). PSYCHOLOGICAL LITERACY IN ADOLESCENTS AS A FACTOR OF SOCIALIZATION. *SHOKH LIBRARY, 1*(12).
20. Mirzamurodovich, F. M. (2024, October). O 'SMIRLARDA PSIXOLOGIK SAVODXONLIKNI ANIQLASHDA KORRELATSION TAHLIL. In *Russian-Uzbekistan Conference* (Vol. 1, No. 1).
21. Mirzamurodovich, F. M. (2026). O 'SMIRLARDA PSIXOLOGIK SAVODXONLIK SHAKLLANISHINING MOTIVATSION OMILLARI VA IJTIMOY-PSIXOLOGIK

ISH VA SHAXSIY HAYOT MUVOZANATI- STRESSSIZ YASHASH

Mo'minova Dilrabo Murodillayevna

Universit'y of Business and Science

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

e-mail: dilrabom832@gmail.com

Annotatsiya Ushbu maqolada stress tushunchasi, uning kelib chiqish sabablari, turlari va inson organizmiga ta'siri yoritilgan. Ish va shaxsiy hayot muvozanatini saqlashning ahamiyati, stressni kamaytirish usullari, xususan meditatsiya va bo'shshish mashqlari haqida ma'lumot berilgan. Maqola insonning ruhiy salomatligini mustahkamlash va stressni samarali boshqarish yo'llarini ko'rsatishga qaratilgan.

Kalit so'zlar psixologik stress, fiziologik stress, ish va hayot muvozanati, meditatsiya, emotsional holat, gomeostaz, moslashuv, relaksatsiya.

Аннотация. В данной статье рассматривается концепция стресса, его причины, виды и воздействие на организм человека. Обсуждается важность поддержания баланса между работой и личной жизнью, а также методы снижения стресса, включая медитацию и упражнения на расслабление. Цель статьи — укрепить психическое здоровье человека и показать способы эффективного управления стрессом.

Ключевые слова: психологический стресс, физиологический стресс, баланс между работой и личной жизнью, медитация, эмоциональное состояние, гомеостаз, адаптация, релаксация.

Abstract This article discusses the concept of stress, its causes, types, and effects on the human body. It discusses the importance of maintaining a work-life balance, and methods for reducing stress, including meditation and relaxation exercises. The article aims to strengthen a person's mental health and show ways to effectively manage stress.

Keywords: psychological stress, physiological stress, work-life balance, meditation, emotional state, homeostasis, adaptation, relaxation.

Kirish Stress (inglizcha stress so'zidan olingan bo'lib - yuk, bosim, taranglik) - bu tananing gomeostazini buzadigan ta'sirga (jismoniy yoki psixologik), shuningdek, tananing (yoki umuman tananing) asab tizimining tegishli holatiga o'ziga xos bolmagan (umumiy) reaksiyasi[5].

XX-asrning birinchi yarmida yosh olim Xans Selyening 1936-yil 4-iyulda Yevropa jurnalining "Muharrirga xatlar" bo'limida qisqa maqolasi chop etildi. Ushbu maqola stress tushunchasining boshlanishini belgilab berdi. Biroz vaqt o'tgach, amerikalik Valter Kennon o'zining universal "kurash yoki qochish" reaksiyasi haqidagi klassik asarlarida "stress" atamasini fiziologiya va psixologiyaga kiritdi[3]. R. Lazarus o'z nazariyasida tahdidlarni baholashni ularni yengib o'tish jarayonini baholashdan ajratish zarurligini ta'kidlaydi. Bu quyidagi xulosalarga olib keladi:

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

- bir xil tashqi hodisalar turli odamlar uchun stressli bo'lishi yoki bo'lmasligi mumkin;
- tashqi hodisalarning shaxsiy kognitiv baholashlari ularning ma'lum bir sub'ekt uchun stressli ahamiyat darajasini aniqlaydi;
- bir xil odamlar bir xil hodisani bir holatda stressli, boshqa holatda esa normal deb qabul qilishlari mumkin[4].

Bu sub'ektning fiziologik holati yoki ruhiy holatidagi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Adabiyotlar taxlili Bugungi kunda "stress" so'zi eng mashhur bo'lib, ko'plab olimlar: psixologlar, fiziologlar, sotsiologlar va shifokorlar tomonidan o'rganilmoqda. Bir qator tadqiqotlar uning yurak-qon tomir kasalliklarini keltirib chiqarishi va hatto saraton hujayralarining paydo bo'lishiga olib kelishi mumkinligini isbotlaydi. Boshqalar esa bunday ruhiy stress nevrалgiya va depressiyaga olib kelishi mumkinligini isbotlaydilar.

Insonlar boshdan kechiradigan stresslarni quyidagicha tasniflash mumkin.

1. Emotsional jihatdan ijobiy stresslar va emosional jihatdan salbiy stresslar.
2. Qisqa muddatli (o'tkir) stresslar va uzoq muddatli (surunkali) stresslar.
3. Fiziologik (somatik, ekologik) stresslar va psixoemotsional stresslar[4].

Fiziologik stresslar, o'z navbatida, quyidagilarga bo'linishi mumkin:

- mexanik;
- jismoniy;
- kimyoviy;
- biologik.

Psixoemotsional stresslar quyidagilarga bo'linadi:

- axborot;
- hissiy.

Meditatsiya - bu psixo-emotsional stressni, aqliy va jismoniy charchoqni engillashtiradigan klassik diqqatni jamlash usuli. Zamonaviy psixologiya meditatsiyaning inson hayotining barcha sohalariga, sog'liqni yaxshilashdan tortib, ijodkorlikni oshirishgacha bo'lgan ijobiy ta'sirini isbotlovchi ko'plab dalillarni to'plagan[2].

Meditatsiyaning bir qancha ma'lum texnikalari va turlari mavjud bo'lib, ularning har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega. Meditatsiya passiv va faol, mazmunli va ma'nosiz, ochiq va yopiq bo'lishi mumkin. Ko'pgina shakllar tashqi ko'rinishida passiv, ammo ichki psixologik mazmunida g'ayrioddiy faoldir.

Meditatsiyaning faol shakllari raqsga tushish yoki yugurish kabi ritmik harakatlarni o'z ichiga oladi. Mazmunli meditatsiya tafakkur ob'ektiga yoki ma'lum bir fikrga shon'g'ishni o'z ichiga oladi. Bu holda, diqqat markazida bo'lgan fikrdan boshqa hech qanday fikr ongga kirmasligi kerak. Mazmunsiz meditatsiyada meditatsiya qiluvchining ongi hech qanday fikrlardan xoli bo'lishga, faqat bo'shliqqa, ma'rifat tuyg'usini yaratishga qaratilgan[1].

Sog'liqni saqlash sohasida meditatsiya:

- stressni kamaytiradi, odamni ichki xavotir va bezovtalikdan xalos qiladi, ichki xotirjamlik va hayotdan qoniqish hissini uyg'otadi;
- yurak-qon tomir va oshqozon-ichak tizimlarining faoliyatini normallashtiradi;

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

-uyqusizlikni engillashtiradi va tungi uyquni yaxshilaydi, uning sekin va tez ko'z harakati (REM) fazalarini muvozanatlashtiradi. Meditatsiya qiluvchilar kamroq uyqu bilan o'zlarini yaxshi his qilishadi, chunki meditatsiya paytida tiklanish jarayonlari oddiy uyquga qaraganda tezroq sodir bo'ladi;

-vaznni tartibga soladi;

-alkogol, chekish va giyohvand moddalar kabi psixo-emotsional stimulyatorlarga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi;

-tashqi tibbiy yordam, dori-darmonlarga va natijada shifokorlarga murojaat qilishga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi[2].

Shaxsiy rivojlanish sohasida meditatsiya:

-shaxsning ichki psixologik tuzilishini mustahkamlaydi, o'ziga bo'lgan ishonchni va boshqalarning fikrlaridan mustaqillikni oshiradi;

-dunyoga ishonch, xotirjamlik va optimistik qarash va idrokni rivojlantiradi;

-boshqalar bilan yaqinroq va ijobiyroq munosabatlarni rivojlantirishga yordam beradi, ishda va oilada munosabatlarni yaxshilaydi;

-hayotda mazmun va maqsad topishga yordam beradi.

O'rganish va ta'lim sohasida meditatsiya:

-sezgi, diqqat, xotira, fikrlash va tasavvur kabi aqliy kognitiv jarayonlarni muvaffaqiyatli rivojlantiradi, bu esa o'z navbatida o'quv materialini tezroq va chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi;

-ijodkorlikni va original va innovatsion yechimlarni yaratish qobiliyatini oshiradi;

-ijodiy faoliyatda professional unumdorlikni va o'zini ifoda etish istagini oshiradi.

Xulosa Stress inson hayotining ajralmas qismi bo'lib, u organizmning turli tashqi va ichki omillarga moslashuv reaksiyasi sifatida namoyon bo'ladi. Xans Selye ta'kidlaganidek, stress nafaqat salbiy, balki ma'lum darajada foydali ham bo'lishi mumkin, ammo uning uzoq davom etishi sog'liq va ruhiy holatga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Stressning paydo bo'lishi ko'p jihatdan insonning vaziyatni qanday qabul qilishi va baholashiga bog'liq bo'lib, bu Richard Lazarus nazariyasida ham o'z aksini topgan. Shu sababli bir xil vaziyat turli odamlar uchun turlicha ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy hayot sharoitida ish va shaxsiy hayot o'rtasida muvozanatni saqlash, stressni kamaytirishning muhim omillaridan biridir. Meditatsiya, dam olish mashqlari va ijobiy fikrlash kabi usullar insonning psixo-emotsional holatini barqarorlashtirishga yordam beradi. Shunday ekan, stressni to'liq yo'qotish emas, balki uni to'g'ri boshqarishni o'rganish muhimdir. Bu esa sog'lom, muvozanatli va baxtli hayot kechirishning asosiy shartlaridan biridir. Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Иржанова Л. Победы стресс!: тренинги на позитивное мышление. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 249 с.

2.Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции. – СПб.: Питер, 2006. – 256 с.

3.Карпов А.М. Самозащита от стресса: Издание второе. – Казань: ЗАО «Новое знание», 2003. – 48 с.

4. Селье Г. Стресс без дистресса. М., Прогресс, 1979. – 80 с.

5.Семенова Е.М. Тренинг эмоциональной устойчивости. –М.: Психотерапия, 2006. – 256 с.

6. Gaybullayev, B. N. S. (2026, January). THE ARTICLE DISCUSSES THE PEDAGOGICAL FACTORS OF TRAINING SCHOOL STUDENTS TO SELF-OBSERVE AND PREPARING THEM FOR LIFE THROUGH PRACTICE BY FUTURE EDUCATION TEACHERS. In *Claritas Conference Platform* (No. 1, pp. 10-14).

7. Boburmirzo, G. A. (2025, February). O 'QUVCHINING O 'ZINI-O 'ZI BILISHINI PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 3, No. 31, pp. 135-138).

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIDA KASBIY DEFORMATSIYA XAVFLARI VA ULARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI

Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

University of Business and Science

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy deformatsiya xavflari, ularning psixologik va pedagogik omillari tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamlashtirish sharoitida yuzaga keladigan emotsional kuyish, raqamli charchoq va kasbiy rigidlik kabi holatlarni kamaytirish strategiyalari ilmiy asosda yoritiladi.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, kasbiy deformatsiya, raqamli charchoq, emotsional kuyish, pedagogik kompetentlik, refleksiya, motivatsiya

Аннотация. В статье рассматриваются риски профессиональной деформации у будущих учителей начальных классов в условиях цифрового образования. Анализируются факторы цифровой усталости, эмоционального выгорания и профессиональной ригидности, а также предлагаются стратегии их снижения.

Ключевые слова: цифровое образование, профессиональная деформация, цифровая усталость, эмоциональное выгорание, компетентность, мотивация.

Abstract. This article examines the risks of professional deformation among future primary school teachers in the digital learning environment. It analyzes factors such as digital fatigue, emotional burnout, and professional rigidity, and proposes strategies for their reduction.

Keywords: digital education, professional deformation, digital fatigue, emotional burnout, competence, motivation.

KIRISH.

Raqamli transformatsiya jarayonlari ta'lim tizimiga chuqur kirib borib, pedagogik faoliyat mazmuni va shakllarini tubdan o'zgartirmoqda. Zamonaviy o'qituvchi nafaqat an'anaviy bilim beruvchi, balki raqamli texnologiyalarni samarali qo'llay oladigan, interaktiv muhitda ishlay oladigan mutaxassis bo'lishi talab etilmoqda. Bu esa bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga qo'yilayotgan kasbiy talablarning ortishiga olib kelmoqda.

Raqamli ta'lim muhiti o'qituvchilar uchun keng imkoniyatlar yaratish bilan birga, yangi psixologik muammolarni ham yuzaga keltiradi. Xususan, doimiy onlayn faoliyat, axborot oqimining ortishi va texnologik bosim natijasida "raqamli charchoq" (digital fatigue), diqqatning

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

susayishi va emotsional kuyish holatlari kuzatilmoqda. Bu esa kasbiy deformatsiya xavfining ortishiga sabab bo'ladi.

Shu nuqtai nazardan, bo'lajak o'qituvchilarda raqamli muhitga moslashuv jarayonida yuzaga keladigan kasbiy deformatsiya xavflarini aniqlash va ularni kamaytirish strategiyalarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy muammo hisoblanadi.

ADABIYOTLAR SHARHI.

O'zbek olimlari tomonidan raqamli ta'lim sharoitida pedagoglarning kasbiy rivoji va psixologik barqarorligi masalalari so'nggi yillarda faol o'rganilmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli kompetentlikning yetarli emasligi o'qituvchilarda stress va o'ziga ishonchsizlikni yuzaga keltirib, kasbiy deformatsiya xavfini oshiradi. Shu bilan birga, refleksiv yondashuv va innovatsion metodlardan foydalanish ushbu xavflarni kamaytirishda muhim omil hisoblanadi.

MDH mamlakatlari olimlari raqamli ta'lim muhitida pedagogik faoliyatning o'ziga xos jihatlari tahlil qilib, "raqamli charchoq" tushunchasini ilmiy muomalaga kiritganlar. Ularning fikricha, uzoq muddatli onlayn faoliyat, texnologik vositalarga bog'liqlik va kommunikativ ortiqcha yuklama pedagoglarda emotsional kuyishning tezlashishiga olib keladi. Bu esa kasbiy deformatsiyaning zamonaviy shakli sifatida qaraladi.

Xorijiy tadqiqotchilar esa raqamli muhitdagi kasbiy deformatsiyani kompleks fenomen sifatida o'rganib, uning asosiy ko'rsatkichlari sifatida motivatsiyaning pasayishi, ish samaradorligining kamayishi va psixologik charchoqni ko'rsatadilar. Ular profilaktika chorasi sifatida "raqamli gigiyena", ish va dam olish balansini saqlash, hamda psixologik qo'llab-quvvatlash tizimlarini joriy etishni tavsiya etadilar.

MUHOKAMA. Raqamli ta'lim muhitida kasbiy deformatsiya xavflari ko'p qirrali bo'lib, ular bir nechta o'zaro bog'liq omillar orqali yuzaga keladi. Eng avvalo, raqamli texnologiyalar bilan ishlash jarayonida yuzaga keladigan axborot yuklamasi pedagogning kognitiv resurslarini haddan tashqari band qiladi. Bu esa diqqatning susayishi, tez charchash va qaror qabul qilish qobiliyatining pasayishiga olib keladi. Natijada, pedagogik faoliyatda yuzaki yondashuv va stereotip qarorlar ustunlik qila boshlaydi.

Ikkinchi muhim omil — emotsional zo'riqishdir. Onlayn darslar jarayonida o'qituvchi o'quvchilar bilan to'liq emotsional aloqani o'rnatishda qiyinchilikka duch keladi, bu esa kommunikativ qoniqmaslikni yuzaga keltiradi. Shu bilan birga, doimiy texnik muammolar, platformalarga moslashish zarurati va natijaga yo'naltirilgan bosim pedagogda stress darajasini oshiradi.

Uchinchi omil sifatida motivatsion inqirozni ko'rsatish mumkin. Raqamli muhitda pedagogning mehnati ko'pincha yetarli baholanmasligi, o'z faoliyati natijalarini to'liq his qilmasligi ichki motivatsiyaning pasayishiga olib keladi. Bu esa kasbiy befarqlik va faoliyatdan qoniqmaslikni kuchaytiradi.

Shu sababli, kasbiy deformatsiyani kamaytirish strategiyalari tizimli yondashuvni talab etadi. Eng samarali strategiyalardan biri bu — raqamli kompetentlikni rivojlantirish bo'lib, u pedagogning texnologiyalarga moslashuvini osonlashtiradi va stressni kamaytiradi. Shuningdek, psixologik treninglar orqali emotsional barqarorlikni mustahkamlash, refleksiv ko'nikmalarni

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

rivojlantirish va vaqtni boshqarish malakalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

1-jadval. Raqamli muhitda kasbiy deformatsiya xavflari

Xavf turi	Sabablari	Psixologik ta'siri	Natijasi
Raqamli charchoq	Uzoq onlayn faoliyat	Diqqat susayishi	Ish samaradorligi pasayadi
Emotsional kuyish	Stress, bosim	Ruhiy charchoq	Burnout
Motivatsiya pasayishi	Rag'bat yetishmasligi	Befarqlik	Kasbiy inqiroz
Kognitiv yuklama	Axborot ko'pligi	Qaror qabul qilish qiyinlashadi	Stereotip fikrlash

2-jadval. Kamaytirish strategiyalari

Strategiya	Mazmuni	Natija
Raqamli gigiyena	Ish va dam olishni muvozanatlash	Charchoq kamayadi
Psixologik trening	Stressni boshqarish	Barqarorlik oshadi
Refleksiya	O'z faoliyatini tahlil qilish	O'sish ta'minlanadi
Mentorlik	Tajriba almashish	Moslashuv osonlashadi
Motivatsiya	Rag'batlantirish	Faollik oshadi

Kasbiy deformatsiya determinantlari o'zaro bog'liq tizimni tashkil etib, ularning kompleks ta'siri pedagog shaxsining kasbiy rivojlanish trayektoriyasini belgilaydi. Shu bois, profilaktik mexanizmlar ham tizimli, uzluksiz va ilmiy asoslangan holda tashkil etilishi zarur.

XULOSA. Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy deformatsiya xavflari murakkab, ko'p omilli va tizimli xarakterga ega bo'lib, ular pedagog shaxsining individual xususiyatlari, raqamli texnologiyalar bilan ishlash darajasi hamda ijtimoiy-pedagogik muhit ta'siri ostida shakllanadi. Ayniqsa, raqamli charchoq, emotsional kuyish va motivatsiyaning pasayishi kabi holatlar kasbiy faoliyat samaradorligini sezilarli darajada pasaytirib, pedagogning kasbiy identifikatsiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli ta'lim muhiti nafaqat yangi imkoniyatlar, balki yangi psixologik xavflarni ham yuzaga keltiradi. Doimiy onlayn faoliyat, axborotning ortiqcha yuklamasi va texnologik moslashuv zarurati pedagogning kognitiv va emotsional resurslarini susaytiradi. Natijada, pedagogik qarorlar sifatining pasayishi, stereotip fikrlashning kuchayishi va ijodiy yondashuvning cheklanishi kuzatiladi. Bu esa kasbiy deformatsiyaning chuqurlashuviga olib keluvchi asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Shu bilan birga, tadqiqot natijalari kasbiy deformatsiya xavflarini kamaytirish

imkoniyatlari mavjudligini ham ko'rsatadi. Xususan, bo'lajak o'qituvchilarda raqamli kompetentlikni tizimli ravishda rivojlantirish, ularda psixologik barqarorlik va stressga chidamlilik ko'nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Refleksiv yondashuvni rivojlantirish orqali pedagog o'z faoliyatini ongli ravishda tahlil qiladi, bu esa kasbiy o'sish va o'z-o'zini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kasbiy deformatsiyaning oldini olishda psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash tizimini yaratish alohida ahamiyatga ega. Jumladan, psixologik treninglar, mentorlik dasturlari, kasbiy maslahat xizmatlari hamda raqamli gigiyena tamoyillarini joriy etish pedagoglarning emotsional va kasbiy barqarorligini ta'minlashga yordam beradi. Ayniqsa, ish va dam olish rejimini muvozanatlashtirish, raqamli texnologiyalardan oqilona foydalanish va individual rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish muhim profilaktik choralar sifatida e'tirof etiladi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy deformatsiya xavflarini kamaytirish uzluksiz, kompleks va ilmiy asoslangan yondashuvni talab etadi. Pedagoglarni tayyorlash tizimida nafaqat kasbiy bilim va ko'nikmalarni, balki ularning psixologik salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan mexanizmlarni keng joriy etish zarur. Kelgusida ushbu yo'nalishda empirik tadqiqotlar olib borish, diagnostik metodikalar ishlab chiqish va innovatsion profilaktika texnologiyalarini yaratish dolzarb ilmiy vazifa sifatida qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Fayzullayev, M. M. (2023). PSYCHOLOGICAL LITERACY AND ITS ASSESMENT OF IN YOUTH. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(6), 170-172.
2. Fayzullayev, M., & Dexqonov, T. (2025). OILA PSIXOLOGIYASI: FARZAND TARBIYASIDA EMOTSIONAL INTELLEKTNING AHAMIYATI. *Универсальный индекс библиотеки молодых ученых*, 3(24), 98-101.
3. Mirzamurodovich, F. M. (2025). PSYCHOLOGICAL LITERACY IN ADOLESCENTS AS A FACTOR OF SOCIALIZATION. *SHOKH LIBRARY*, 1(12).
4. Fayzullayev, M., Xamraqulov, M., & Lutfiddinov, M. (2025). O 'SMIRLIK DAVRIDA KOGNITIV RIVOJLANISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR. *Универсальная индексная библиотека науки и техники в современном мире*, 4(17), 22-25.
5. Mirzamurodovich, F. M. (2026). O 'SMIRLARDA PSIXOLOGIK SAVODXONLIK SHAKLLANISHINING MOTIVATSION OMILLARI VA IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI. *SHOKH LIBRARY*, 1(1).
6. Mirzamurodovich, F. M. (2026). Teacher at the Department World Languages of Kokand University. *Shokh Articles Library*, 1(1), 348-354.
7. Mirzamurodovich, F. M. (2026, January). THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL LITERACY ON ADOLESCENT INTELLECTUAL DEVELOPMENT. In *London International Monthly Conference on Multidisciplinary Research and Innovation (LIMCMRI)* (Vol. 3, No. 2, pp. 458-462).
8. Mirzamurodovich, F. M. (2026, February). STRESS RESILIENCE AS A KEY DETERMINANT IN PSYCHOLOGICAL LITERACY. In *International Conference on Artificial Intelligence and Applications (ICAIA)* (Vol. 2, No. 1, pp. 56-61).

9. Mirzamurodovich, F. M. (2026, February). THE IMPACT OF ADOLESCENTS' PSYCHOLOGICAL LITERACY ON THEIR ACADEMIC ACHIEVEMENT. In *Scottish International Conference on Multidisciplinary Research and Innovation–SICMRI 2025* (Vol. 3, No. 2, pp. 16-21).
10. Mirzamurodovich, F. M. (2026). STRESS TOLERANCE IS A PERSONAL FACTOR THAT DETERMINES THE LEVEL OF PSYCHOLOGICAL LITERACY. *Shokh Articles Library, 1*(1), 375-381.
11. Mirzamurodovich, F. M. (2026, March). The educational and didactic opportunities of role-playing games in developing students' self-esteem. In *INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY* (Vol. 3, No. 3, pp. 20-24).
12. Mirzamurodovich, F. M. (2026, February). STRESS RESILIENCE AS A KEY DETERMINANT IN PSYCHOLOGICAL LITERACY. In *International Conference on Artificial Intelligence and Applications (ICAIA)* (Vol. 2, No. 1, pp. 56-61).
13. Mirzamurodovich, F. M. (2026, February). THE IMPACT OF ADOLESCENTS' PSYCHOLOGICAL LITERACY ON THEIR ACADEMIC ACHIEVEMENT. In *Scottish International Conference on Multidisciplinary Research and Innovation–SICMRI 2025* (Vol. 3, No. 2, pp. 16-21).
14. Mirzamurodovich, F. M. (2026, January). THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL LITERACY ON ADOLESCENT INTELLECTUAL DEVELOPMENT. In *London International Monthly Conference on Multidisciplinary Research and Innovation (LIMCMRI)* (Vol. 3, No. 2, pp. 458-462).
15. Mirzamurodovich, F. M. (2026). STRESS TOLERANCE IS A PERSONAL FACTOR THAT DETERMINES THE LEVEL OF PSYCHOLOGICAL LITERACY. *Shokh Articles Library, 1*(1), 375-381.
16. Mirzamurodovich, F. M. (2026). Teacher at the Department World Languages of Kokand University. *Shokh Articles Library, 1*(1), 348-354.
17. Mirzamurodovich, F. M. (2025). PSYCHOLOGICAL LITERACY IN ADOLESCENTS AS A FACTOR OF SOCIALIZATION. *SHOKH LIBRARY, 1*(12).
18. Mirzamurodovich, F. M. (2025). INKLYUZIV TA'LIMGA MUHTOJ BOLALARDA PSIXOLOGIK SAVODXONLIKNING NAMOYON BO 'LISHI. *Research Focus, 4*(Special Issue 2), 489-494.
19. Mirzamurodovich, F. M. (2025). PSYCHOLOGICAL LITERACY IN ADOLESCENTS AS A FACTOR OF SOCIALIZATION. *SHOKH LIBRARY, 1*(12).
20. Mirzamurodovich, F. M. (2024, October). O 'SMIRLARDA PSIXOLOGIK SAVODXONLIKNI ANIQLASHDA KORRELATSION TAHLIL. In *Russian-Uzbekistan Conference* (Vol. 1, No. 1).
21. Mirzamurodovich, F. M. (2026). O 'SMIRLARDA PSIXOLOGIK SAVODXONLIK SHAKLLANISHINING MOTIVATSION OMILLARI VA IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI. *SHOKH LIBRARY, 1*(1).

O'SMIR QIZLARDAGI DEVIANT XULQNI IJTIMOIIY, PEDAGOGIK VOSITALAR ORQALI PROFILAKTIKA QILISH

Mo'minova Dilrabo Murodillayevna

University of Business and Science

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

e-mail: dilrabom832@gmail.com

Annotatsiya Deviant xulq-atvorning psixologik mohiyati, uning ichki (internal) va tashqi (eksternal) namoyon bo'lish shakllari hamda jamiyat hayotiga salbiy ta'siri ilmiy jihatdan tahlil etilgan. O'smirlarning individual psixologik xususiyatlaridan kelib chiqib ijtimoiy moslashuvchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish zarurligi ko'rsatib o'tiladi. O'smir qizlardagi deviant xulqni ijtimoiy pedagogic vositalari yuzasidan fikr va muloxazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: delinkvent xulq, psixokorreksiya, ijtimoiy moslashuv, huquqbuzarlik, ijtimoiy muhit, pedagogik yondashuv, psixologik yordam, axloqiy qadriyatlar.

Аннотация. В статье научно проанализирована психологическая сущность девиантного поведения, его внутренние и внешние проявления, а также негативное влияние на социальную жизнь. Обоснована необходимость развития навыков социальной адаптации с учетом индивидуальных психологических особенностей подростков. Представлены мнения и комментарии по социально-педагогическим средствам борьбы с девиантным поведением у девочек-подростков.

Ключевые слова: делинквентное поведение, психокоррекция, социальная адаптация, преступление, социальная среда, педагогический подход, психологическая поддержка, моральные ценности.

Abstract The psychological essence of deviant behavior, its internal and external manifestations, and its negative impact on social life are scientifically analyzed. The need to develop social adaptation skills based on the individual psychological characteristics of adolescents is indicated. Opinions and comments on the social pedagogical means of combating deviant behavior in adolescent girls are presented.

Keywords: delinquent behavior, psychocorrection, social adaptation, crime, social environment, pedagogical approach, psychological support, moral values.

Kirish Deviant xulq-atvor har qanday insonda namoyon bo'lishi psixologik jihatdan g'ayri ijtimoiy yoki umuminsoniy qadriyatlarga qarshi xususiyatga ega bo'lib, u profilaktika va psixokorreksiya qilinmasa jamiyatdagi ko'plab sohalardagi muammolarning yuzaga kelish omillaridan biri bo'ladi. Xususan, tarbiyalanuvchilarning axloqidagi psixologik og'ishlarni psixokorreksiya qilish hamda ularning psixologik madaniyatini rivojlantirish orqali umuminsoniy qadriyatlarga sodiq inson sifatida tarbiyalash hozirgi kunning muhim masalasi[3].

Ijtimoiy psixologik jihatdan deviant xulq-atvor internal va eksternal (ichki va tashqi) namoyon bo'ladi. Tashqi namoyon bo'lgan holatda, shaxsda ijtimoiy zararli axloqiy prinsiplar paydo bo'ladi, ichki namoyon bo'lganda shaxs konstitutsiyasida destruktiv prinsiplar shakllanadi hamda shaxsda psixologik buzilishlar namoyon bo'ladi. Tarbiyalanuvchilarda individual psixologik muammolaridan kelib chiqqan holda, ijtimoiy moslashuvchanlikni rivojlantiruvchi

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

kerakli psixologik ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirish tarbiyalanuvchilar uchun psixokorreksion ishlarni tashkil etishning asosiy maqsadi va vazifasidir[5].

Deviant xulqni bartaraf etishda quyidagi ijtimoiy vositalardan foydalanish tavsiya etiladi:

- davlat tomonidan mamlakatdagi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, milliy-etnik ruhdagi vaziyatni barqarorlashtirishga yo'naltirilgan keng miqyosdagi chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim, faqat shu orqali o'smirlik yoshidagi jinoyatlar xavfini kamaytirish mumkin bo'ladi;

- mahalliy hokimiyat vakillari tomonidan amalga oshiriladigan umumijtimoiy, iqtisodiy, tashkiliy chora-tadbirlarni mintaqa(tuman, viloyat, shahar, respublika) miqyosida ro'yobga chiqarish va amaliyotga tatbiq etish[4];

- iqtisodiy ustuvorlik birinchi navbatda aholining ijtimoiy ehtiyojlarini qoplashga yo'naltirilishi zarur: uy-joylar, maktabgacha va maktabdan tashqari muassasalar qurish, aholi turmush madaniyatini oshirish va farovonligini ta'minlashga qaratilgan ijtimoiy dasturlar(Obod mahalla, qishloq, shahar)ni amalga oshirish;

- aholining ushbu qatlamida ishsizlik darajasini kamaytirish maqsadida, yangi ishlab chiqarish korxonalari barpo etish va yoshlar uchun yangi ish o'rinlarini yaratish[1].

O'smir-qizlar delinkvent xulqini oldini olishning pedagogik vositalari:

- o'quv-tarbiya jarayonining sifat ko'rsatkichini oshirish, uni tashkil etish va o'tkazishga doir yangi yondashuvlar va texnologiyalarni joriy etish[2];

- sababsiz, muntazam dars qoldirgan o'quvchi-qizlar bilan ishlash;

- o'quvchi-qizlarning domiy bandligini, darsdan so'ng faoliyatning ijtimoiy-foydali turlari bilan shug'ullanishini ta'minlash;

- ta'limning tarbiyaviy ahamiyatini kuchaytirish;

- pedagoglarning o'quvchi-qizlar bilan o'zaro munosabatlarida insonparvarlik tamoyiliga amal qilishini ta'minlash[2];

- o'quvchilar kontingentini o'rganib borish va jinoyiy harakatlarni sodir etish xavfi kuchli bo'lgan shaxslar(tarbiyasi og'ir va pedagogik qarovsiz, voyaga yetmaganlar bo'limida ro'yhatga olingan o'smir-qizlar)ni aniqlash, ularning muassasa va undan tashqarida bo'ladigan aloqalarini qayd etib borish[2];

- o'smir-qizlar o'rtasidagi huquqiy-tarbiyaviy ishni yakka tartibda va jamoaviy shakllarda tizimli ravishda amalga oshirish, shaxslararo muloqotga e'tibor qaratish;

- ayrim buzg'unchi guruhlar, notinch oiladan chiqqan o'smir-qizlar tomonidan huquqbuzarlik sodir etilishini erta oldini olish, ularning ruhiy xolatini doimo kuzatib borish, tanglik xolatidan olib chiqish hamda ijtimoiy-psixologik yordam ko'rsatish[3].

Xulosa O'smir-qizlarning jamiyat normalariga zid bo'lgan, deviant xulqini oldini olish chora-tadbirlari axloqiy-mA'naviy nuqtai-nazardan katta ahamiyatga ega, chunki ushbu sohadagi ijobiy natijalar jamiyat hayotining turli-tuman sohalariga o'z ta'sirini ko'rsatadi, ayniqsa jamiyatning asosiy bo'g'ini - oilaga ko'maklashish, ulg'ayib kelayotgan yosh avlodning har tomonlama kamol topishiga zamin yaratib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

a. Мертон К. Социальная структура и аномия // Социологические

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

исследования. - 1992. № 3. С.104.

б. Савина Н. Н. Креативная педагогика как область педагогического знания / Н. Н.Савина // Академический журнал Западной Сибири. -2009. № 2. С. 20-21.

3.Змановская, Е. В. Девиантология (психология отклоняющегося поведения) / Е. В. Змановская - М., 2003.

4.Клейберг, Ю. А. Психология девиантного поведения / Ю. А. Клейберг-М.,2001.

5. Kamilova N.G`. "Muammoli o'smir". Tashxis,tadqiqot metodlari. T. 2006.

6. Gaybullayev, B. N. S. (2026, January). THE ARTICLE DISCUSSES THE PEDAGOGICAL FACTORS OF TRAINING SCHOOL STUDENTS TO SELF-OBSERVE AND PREPARING THEM FOR LIFE THROUGH PRACTICE BY FUTURE EDUCATION TEACHERS. In *Claritas Conference Platform* (No. 1, pp. 10-14).

7. Boburmirzo, G. A. (2025, February). O 'QUVCHINING O 'ZINI-O 'ZI BILISHINI PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 3, No. 31, pp. 135-138).

Kouching psixologiyasining zamonaviy yo'nalishlari va rivojlanish tendensiyalari

University of Business and Science universiteti,

Pedagogika va psixologiya kafedrası

katta o'qituvchisi (PhD)

Abdurayimov Sardorbek Odiljon o'g'li

sardorabdurayimov33@gmail.com

Tel:+998992979000

Annotatsiya: Ushbu maqolada kouching psixologiyasining asosiy yo'nalishlari, ularning mazmun-mohiyati, vazifalari hamda amaliy ahamiyati yoritilgan. Hayotiy, biznes, ijodiy, sport, guruh, tashkilot ichidagi, sog'lomlashtiruvchi va transformatsion kouching turlarining inson shaxsiyati va professional rivojlanishidagi o'rni tahlil qilingan. Shuningdek, kouching jarayonida qo'llaniladigan metod va texnikalar, jumladan SMART modeli, refleksiya, brainstorming, vizuallashtirish va motivatsion usullarning samaradorligi ko'rsatib berilgan. Maqolada kouchingning insonning ichki salohiyatini rivojlantirish, maqsadlarni aniqlash va hayot sifatini yaxshilashdagi ahamiyati ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so'zlar: Kouching, hayotiy kouching, biznes kouching, ijodiy kouching, sport kouchingi, guruh kouchingi, transformatsion kouching, motivatsiya, SMART modeli, shaxsiy rivojlanish, psixologik yondashuv.

Bugungi globallashuv va tezkor rivojlanayotgan jamiyat sharoitida insonning shaxsiy hamda professional rivojlanishiga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Shu sababli kouching psixologiyasi zamonaviy psixologik xizmatlarning muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Kouching insonning ichki salohiyatini yuzaga chiqarish, maqsadlarni aniqlash va ularga erishish jarayonini qo'llab-quvvatlovchi samarali usul hisoblanadi. Ushbu yondashuv shaxsning o'z imkoniyatlarini anglashiga, motivatsiyasini oshirishga va turli hayotiy muammolarni samarali hal qilishiga yordam beradi.

Kouching psixologiyasi turli yo'nalishlarga ega bo'lib, ular inson faoliyatining muayyan

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

sohalariga mos ravishda shakllangan. Hayotiy, biznes, ijodiy, sport, guruh, sog'lomlashtiruvchi va transformatsion kouching kabi yo'nalishlar insonning individual ehtiyojlariga qarab qo'llaniladi.

Hayotiy kouching shaxsning shaxsiy va kasbiy hayotida muvozanatni saqlash, maqsadlarini aniqlash va ularga erishishga yordam beruvchi yo'nalishdir. Ushbu kouching turi insonning ichki imkoniyatlarini rivojlantirish, o'zini anglash va ijobiy o'zgarishlarni amalga oshirishga qaratilgan.

Hayotiy kouchingning asosiy vazifalari quyidagilarni o'z ichiga oladi: shaxsiy va kasbiy maqsadlarni aniqlash; maqsadlarga erishish strategiyasini ishlab chiqish; stress va emotsional zo'riqishlarni boshqarish; vaqtni samarali taqsimlash; shaxsiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash. Bu jarayonda SMART modeli, refleksiya texnikasi, motivatsion savollar va stress boshqaruvi usullari keng qo'llaniladi.

Biznes kouching tashkilot va tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan professional yo'nalish hisoblanadi. Uning asosiy maqsadi tashkilot samaradorligini oshirish, strategik fikrlashni rivojlantirish va biznes jarayonlarini optimallashtirishdir.

Biznes kouching jarayonida: tashkilotning kuchli va zaif tomonlari tahlil qilinadi; mavjud muammolar aniqlanadi; aniq maqsadlar belgilanadi; qisqa va uzoq muddatli strategiyalar ishlab chiqiladi. Mazkur yo'nalish rahbarlik ko'nikmalarini rivojlantirish, jamoaviy hamkorlikni kuchaytirish va innovatsion yondashuvlarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ijodiy kouching ijodiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi shaxslarning ijodkorligini rivojlantirish va yangi g'oyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu yo'nalish insonning ijodiy fikrlash qobiliyatini kuchaytiradi hamda ijodiy blokirovkalarni bartaraf etishga yordam beradi.

Ijodiy kouchingda: brainstorming (aqliy hujum); mind-mapping; motivatsion mashqlar; innovatsion fikrlash usullari qo'llaniladi.

Natijada shaxs yangi loyihalarni yaratish, o'z g'oyalarini amalga oshirish va ijodiy salohiyatini namoyon qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Sport kouchingi sportchilar va jamoalarning jismoniy hamda psixologik tayyorgarligini rivojlantirishga qaratilgan yo'nalishdir. Ushbu kouching turi sportchilarning motivatsiyasini oshirish, stressni boshqarish va musobaqalarga psixologik tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. Sport kouchingida: vizuallashtirish usullari; meditatsiya; nafas olish mashqlari; pozitiv fikrlash texnikalari qo'llaniladi.

Bu usullar sportchilarning ruhiy barqarorligini oshirish va yuqori natijalarga erishishiga yordam beradi.

Guruh kouchingi bir vaqtning o'zida bir nechta shaxslar bilan ishlashga qaratilgan bo'lib, jamoaviy hamkorlikni rivojlantirish va umumiy maqsadlarga erishishni ta'minlaydi.

Guruh kouchingining asosiy vazifalari: jamoa ichidagi muammolarni aniqlash; konfliktlarni hal qilish; samarali muloqotni shakllantirish; jamoaviy motivatsiyani oshirishdir.

Bu jarayonda team-building mashqlari, feedback sessiyalari va brainstorming texnikalari samarali qo'llaniladi.

Tashkilot ichidagi kouching xodimlar va rahbarlarning kasbiy rivojlanishiga xizmat

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

qiluvchi psixologik yondashuvdir. Uning asosiy maqsadi tashkilot samaradorligini oshirish va uzoq muddatli strategik rivojlanishni ta'minlashdan iborat.

Mazkur yo'nalish: rahbarlik ko'nikmalarini rivojlantirish; innovatsiyalarni joriy etish; jamoaviy ishonchni mustahkamlash; xodimlar motivatsiyasini oshirishga xizmat qiladi.

Sog'lomlashtiruvchi kouching insonning jismoniy va ruhiy salomatligini yaxshilashga qaratilgan. Ushbu yo'nalish sog'lom turmush tarzini shakllantirish, stressni boshqarish va hayot sifatini oshirishga yordam beradi. Bu jarayonda: to'g'ri ovqatlanish; jismoniy faollik; meditatsiya; mindfulness; sog'lom uyqu rejimi kabi usullar qo'llaniladi. Natijada insonning umumiy farovonligi va hayot sifati yaxshilanadi.

Transformatsion kouching shaxsning ichki o'zgarishlariga qaratilgan bo'lib, o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish va ichki to'siqlarni yengishga yordam beradi.

Ushbu yo'nalishda: shaxsiy maqsadlarni aniqlash; cheklovchi fikrlarni o'zgartirish; ichki salohiyatni rivojlantirish; professional va shaxsiy muvaffaqiyatni uyg'unlashtirish asosiy o'rin tutadi. Transformatsion kouching insonning hayotga bo'lgan munosabatini o'zgartirib, uni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, kouching psixologiyasi insonning shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim o'rin egallovchi zamonaviy psixologik yondashuvlardan biri hisoblanadi. Ushbu yo'nalish insonning ichki imkoniyatlarini ochib berish, maqsadlarini aniqlash va ularga erishishda samarali yordam ko'rsatadi. Kouchingning asosiy afzalligi shundaki, u insonni tayyor yechimlar bilan emas, balki o'z imkoniyatlarini anglash va mustaqil qaror qabul qilishga yo'naltiradi. Natijada shaxsning o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi, motivatsiyasi kuchayadi va hayotga ijobiy munosabat shakllanadi.

Maqolada ko'rib chiqilgan hayotiy, biznes, ijodiy, sport, guruh, tashkilot ichidagi, sog'lomlashtiruvchi hamda transformatsion kouching yo'nalishlari inson faoliyatining turli jabhalarida keng qo'llanilishi bilan ahamiyatlidir. Hayotiy kouching shaxsiy muammolarni hal qilish va hayotiy muvozanatni saqlashga xizmat qilsa, biznes kouching tashkilotlar va tadbirkorlik faoliyatining samaradorligini oshirishga yordam beradi. Ijodiy kouching insonning innovatsion fikrlashini rivojlantiradi va yangi g'oyalarni shakllantirishga imkon yaratadi. Sport kouchingi esa sportchilarning ruhiy va jismoniy tayyorgarligini kuchaytirib, yuqori natijalarga erishishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, guruh va tashkilot ichidagi kouching jamoaviy hamkorlikni rivojlantirish, samarali kommunikatsiyani shakllantirish va tashkilot ichidagi sog'lom psixologik muhitni yaratishda katta ahamiyat kasb etadi. Sog'lomlashtiruvchi kouching insonning jismoniy va ruhiy salomatligini mustahkamlashga xizmat qilsa, transformatsion kouching shaxsning ichki o'zgarishlarini amalga oshirish, cheklovchi fikrlarni yengish va o'z salohiyatini to'liq namoyon qilishiga yordam beradi.

Kouching jarayonida SMART modeli, refleksiya, brainstorming, vizuallashtirish, motivatsion texnikalar va stressni boshqarish usullari kabi zamonaviy metodlarning qo'llanilishi uning samaradorligini yanada oshiradi. Ushbu metodlar insonning o'z maqsadlarini aniq belgilashiga, muammolarni samarali hal qilishiga va o'z faoliyatini to'g'ri rejalashtirishiga yordam beradi. Bugungi kunda ta'lim, biznes, sport, sog'liqni saqlash va ijtimoiy sohalarda

kouching xizmatlariga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Chunki zamonaviy jamiyat sharoitida insonlardan nafaqat bilim va malaka, balki moslashuvchanlik, liderlik, kommunikativlik va stressga bardoshlilik kabi ko'nikmalar ham talab etilmoqda. Kouching esa aynan shu sifatlarni rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali psixologik mexanizm hisoblanadi.

Umuman olganda, kouching psixologiyasi insonning shaxsiy va professional muvaffaqiyatga erishishida, ichki salohiyatini rivojlantirishida hamda hayot sifatini yaxshilashida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli ushbu yo'nalishni ilmiy va amaliy jihatdan yanada rivojlantirish, uni turli sohalarda keng qo'llash va mutaxassislarni tayyorlash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Whitmore J. *Coaching for Performance*. London: Nicholas Brealey Publishing, 2017.
2. Starr J. *The Coaching Manual*. Pearson Education, 2021.
3. Grant A.M. *The Psychology of Coaching and Mentoring*. Wiley-Blackwell, 2019.
4. Downey M. *Effective Coaching*. Cengage Learning, 2018.
5. Goleman D. *Emotional Intelligence*. Bantam Books, 2015.
6. Карнеги Д. *Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей*. Москва, 2020.
7. Ismoilov E. *Psixologik maslahat va kouching asoslari*. Toshkent, 2022.
8. Rasulov A. *Shaxs psixologiyasi va rivojlanish texnologiyalari*. Toshkent, 2021.

KICHIK MAKTAB YOSHI BOLALARIDA EMOTSIONAL INTELLEK

To'ychiyeva Shoyista Jumaboyevna

Pedagogika va psixologiya kafedrasi katta o'qituvchisi
UBS oliy ta'lim muassasasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada kichik maktab yoshi bolalarida (6-10 yosh) emotsional intellektning namayon bo'lish xususiyatlari va uning psixologik jihatlari o'rganilgan. Tadqiqotda emotsional intellektning asosiy komponentlari-o'z hissiyotlarini anglash, boshqarish, empatiya va ijtimoiy ko'nikmalar-kichik maktab yoshidagi bolalarda qanday shakllanishi va rivojlanishi tahlil qilingan. Olingan natijalar bolaning emotsional rivojlanishida oilaviy muhit, o'qituvchi ta'siri hamda tengdoshlar muloqotining muhim o'rin tutishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: *emotsional intellekt, kichik maktab yoshi, empatiya, hissiyotlarni boshqarish, psixologik rivojlanish, ijtimoiy ko'nikmalar, o'z-o'zini anglash.*

Аннотация: В данной статье исследуются особенности проявления эмоционального интеллекта у детей младшего школьного возраста (6–10 лет) и его психологические аспекты. Анализируются основные компоненты эмоционального интеллекта-осознание и управление собственными эмоциями, эмпатия и социальные навыки-в контексте их формирования в данном возрастном периоде.

Ключевые слова: *эмоциональный интеллект, младший школьный возраст, эмпатия, управление эмоциями, психологическое развитие.*

Zamonaviy ta'lim tizimida bolaning aqliy rivojlanishi bilan bir qatorda emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Emotsional intellekt (EI)-shaxsning o'z va boshqalarning hissiyotlarini idrok etish, tushunish, boshqarish hamda ulardan maqsadli

foydalana olish qobiliyati sifatida ta'riflanadi (Mayer, Salovey, 1990). Bu tushuncha ilmiy muomalaga kirib kelganidan beri psixologiya, pedagogika va neyrofan sohalari kesimida faol o'rganilmoqda.

Kichik maktab yoshi (6–10 yosh)- bola hayotidagi eng muhim psixologik o'tish davri hisoblanadi. Ushbu davrda bola maktab jamoasiga kirib, yangi ijtimoiy rollarga moslashadi, o'qituvchi va tengdoshlar bilan munosabat o'rnatadi. Aynan shu jarayonda emotsional intellektning asosiy tarkibiy qismlari shakllanib boradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, emotsional intellekti yuqori bo'lgan bolalar maktabda yaxshiroq moslashadi, o'z tengdoshlari bilan muloqotda muvaffaqiyatliroq bo'ladi va akademik ko'rsatkichlari ham nisbatan yuqori darajada bo'ladi (Goleman, 1995; Bar-On, 2000). Mazkur maqolaning maqsadi-kichik maktab yoshi bolalarida emotsional intellektning namayon bo'lish xususiyatlarini psixologik nuqtai nazardan tahlil qilish, uning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va bolaning emotsional salomatligi uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Emotsional intellekt tushunchasi ilk bor Peter Salovey va John Mayer tomonidan 1990-yilda ilmiy muomalaga kiritilgan. Ularning modeliga ko'ra, EI to'rt darajali qobiliyatlar tizimidan iborat: hissiyotlarni idrok etish (perception), fikrlash jarayonida hissiyotlardan foydalanish (facilitation), hissiyotlarni tushunish (understanding) va hissiyotlarni boshqarish (management). Keyinchalik Daniel Goleman (1995) bu modelni kengaytirib, EI ni beshta asosiy komponentga ajratdi: o'z-o'zini anglash (self-awareness), o'z-o'zini boshqarish (self-regulation), motivatsiya, empatiya va ijtimoiy ko'nikmalar.

Reuven Bar-On (1997) esa EI ning amaliy ko'rsatkichlar modelini ishlab chiqib, uni shaxslararo va shaxs ichki omillar kontekstida o'rgandi. O'zbek psixologiyasida emotsional intellekt muammosini E.G'oziyev, M.Davletshin va boshqa olimlar tadqiq etgan bo'lib, ular bu tushunchaning milliy-madaniy xususiyatlarini ham hisobga olgan holda tahlil qilishni tavsiya etadilar.

Kichik maktab yoshi L.S.Vigotskiy ta'kidlaganidek, "yaqin rivojlanish zonasi" faol kengayadigan, ijtimoiy muhit ta'siri nihoyatda kuchli bo'lgan davr hisoblanadi. Bu davrda asosiy faoliyat turi o'yin faoliyatidan o'quv faoliyatiga o'tadi (Elkonin, 1971). Bola maktabga kirgach, yangi me'yorlar, qoidalar va talablar tizimi bilan yuzlashadi. Aynan shu yangi vaziyat emotsional intellektning rivojlanishi uchun qulay psixologik sharoit yaratadi. Jean Piaget ning kognitiv rivojlanish nazariyasiga ko'ra, kichik maktab yoshi bolalari amaliy-mantiqiy tafakkur bosqichida bo'lib, ular konkret vaziyatlarni tahlil qila oladi, ammo mavhum tushunchalar bilan ishlash qobiliyati hali to'liq shakllanmagan. Bu xususiyat emotsional intellektning rivojlanishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi-bolalar o'z hissiyotlarini nomlay olsa-da, ularni chuqur tahlil qilish qobiliyati keyinroq shakllanadi.

Kichik maktab yoshi bolalarida o'z hissiyotlarini anglash qobiliyati sezilarli darajada rivojlanib boradi. 6-7 yoshli bolalar odatda quvonch, g'am, qo'rquv, g'azab kabi asosiy hissiyotlarni aniqlay oladilar. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, 8-10 yoshga kelib bolalar murakkab hissiyotlarni-masalan, uyat, faxr, aybdorlik hissini-ham anglay boshlaydilar (Harter, 1999).

Kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, qizlar o'g'il bolalarga nisbatan o'z hissiyotlarini tezroq anglaydi va og'zaki ifodalaydi. Bu farqni biologik omillar bilan birga ijtimoiylashuv xususiyatlari ham

belgilaydi: qizlardan odatda hissiyotlarini ifodalashi kutiladi, o'g'il bolalar esa ko'pincha hissiyotlarini yashirishga undanadi (Brody, 1999).

Hissiyotlarni boshqarish-emotsional intellektning eng muhim va eng qiyin shakllanadigan komponenti hisoblanadi. Kichik maktab yoshida prefrontal korteksning rivojlanishi davom etganligi sababli, bolalarda impulslarni nazorat qilish qobiliyati hali mukammal emas. Shu bois bu yoshdagi bolalarda jahllanish, yig'lash, o'jarlik kabi impulsiv xatti-harakatlar tez-tez kuzatiladi.

Biroq, ijtimoiy muhit va maqsadli tarbiya orqali bu qobiliyatni rivojlantirish mumkin. Ross Thompson (1994) ning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, bolalar maktab muhitida tengdoshlari va o'qituvchi yordamida hissiyotlarni boshqarishning turli strategiyalarini o'zlashtiradilar: diqqatni chalg'itish, chuqur nafas olish, vaziyatni qayta baholash va boshqalar. Empatiya-boshqaning his-tuyg'ularini idrok etish va ularga mos javob bera olish qobiliyati-kichik maktab yoshida muhim ijtimoiy xulq-atvor shakli sifatida namoyon bo'ladi. Martin Hoffman (2000) ning tadqiqotlari bo'yicha, 6-7 yoshga kelib bolalarda kognitiv empatiya-yA'ni boshqaning nuqtai nazarini tushunish-ancha rivojlangan bo'ladi. Kichik maktab yoshidagi bolalarda empatiyaning rivojlanishi ularning tengdoshlari bilan munosabatida yaqqol ko'zga tashlanadi. Empatiyasi yuqori bo'lgan bolalar do'stliklarini uzoqroq saqlaydilar, ziddiyatlarni tinch yo'l bilan hal qiladilar va sinf jamoasida mehr-oqibat muhitini yaratishda muhim rol o'ynaydilar. Ijtimoiy ko'nikmalar -emotsional intellektning amaliy ifodasi hisoblanadi. Kichik maktab yoshida bolalar tengdoshlari, o'qituvchi va kattalar bilan muloqotda ko'plab ijtimoiy ko'nikmalarni o'zlashtiradilar: muzokaraga kirishish, hamkorlik qilish, yordam so'rash va taklif qilish, nizolarni hal etish.

John Gottman (1997) ning tadqiqotlari shuni ta'kidlaydiki, emotsional intellekti yuqori bo'lgan bolalar tengdoshlar guruhida tanqidga bardoshli bo'ladilar, raqobatli vaziyatlarni adolatli hal qiladilar va boshqalarga rahbarlik qila oladilar. Ushbu ko'nikmalar keyinchalik katta yoshda ham shaxsning ijtimoiy muvaffaqiyatini belgilaydi. Oila-bolaning emotsional rivojlanishidagi birinchi va eng muhim ta'lim muassasasidir. Ota-onaning bolaga bo'lgan munosabati, hissiyotlarni ifodalash uslubi va bolani tarbiyalash strategiyasi uning emotsional intellektini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Demokratik tarbiya usuli (qoidalar bilan birga issiqlik va qo'llab-quvvatlashni uyg'unlashtirish) bolaning emotsional intellektini eng samarali rivojlantiradi (Baumrind, 1991). Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ota-onasi bilan emotsional aloqasi kuchli bo'lgan bolalar maktabda ham ijtimoiy jihatdan moslashuvchan bo'ladilar. Aksincha, zo'ravonlik, befarqlik yoki haddan tashqari qat'iy tarbiya muhitida o'sgan bolalarda hissiyotlarni boshqarish qiyinlashadilar va tengdoshlari bilan muloqotda muammolar kuzatiladi.

O'qituvchi kichik maktab yoshidagi bolaning hayotida ota-onadan keyingi eng muhim ta'sir manbai hisoblanadi. O'qituvchining emotsional yaqinligi, sabr-toqatli va qo'llab-quvvatlovchi munosabati bolaning maktabga bo'lgan munosabatini va emotsional rivojlanishini belgilaydi. Jerome Pianta (1999) ning tadqiqotlari ko'rsatadiki, o'qituvchi bilan munosabati ijobiy bo'lgan bolalar akademik jihatdan ham, ijtimoiy jihatdan ham muvaffaqiyatliroq bo'ladilar.

Bundan tashqari, maqsadli emotsional ta'lim dasturlari (Ijtimoiy-emotsional o'rganish-SEL) sinfxona muhitida qo'llanilganda bolalarning emotsional intellekti sezilarli darajada oshishi

kuzatilgan. CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning) tashkilotining mA'lumotlariga ko'ra, SEL dasturlarini qo'llagan maktablarda bolalarning ijtimoiy ko'nikmalari va akademik ko'rsatkichlari o'rtacha 11% ga oshgan. Kichik maktab yoshida tengdoshlar bilan muloqot emotsional rivojlanishning asosiy manbaiga aylanadi. Guruhiy o'yin, birgalikdagi loyihalar va sinfdan tashqari tadbirlar bolaga turli hissiy vaziyatlarni boshdan kechirish, munosabat o'rnatish va ziddiyatlarni hal qilish imkonini beradi. O'yin faoliyati-ayniqsa rolli o'yinlar va ijodiy drammatizatsiyabolaning empat qobiliyatini, boshqa nuqtai nazarni qabul qilish ko'nikmasi va hissiyotlarini boshqarishini rivojlantiradi. Vigotskiy nazariyasiga ko'ra, o'yin bolaning hissiy-irodaviy rivojlanishining yetakchi mexanizmi hisoblanadi.

Maqolada taqdim etilgan empirik mA'lumotlar 2022-2024 yillar mobaynida Namanagan shahrining uchta umumta'lim maktabida o'tkazilgan kuzatuv va diagnostik tadqiqot asosida to'plangan. Tadqiqotda 6-10 yoshdagi 180 nafar o'quvchi ishtirok etdi (90 o'g'il, 90 qiz). Quyidagi metodlar qo'llanildi:

1. Baron-Cohen "Fikrni ko'zdan o'qish" metodikasining moslashtirilgan varianti (empatiyani o'lchash uchun);
2. Hissiyotlarni aniqlash testi (Izard, 1971 asosida moslashtirilgan);
3. Sosiometrik tadqiqot-tengdoshlar guruhidagi munosabatlarni o'lchash;
4. O'qituvchi va ota-onalar bilan suhbat (structured interview);
5. Tizimli kuzatuv (sinfxona va tanaffus davomida xulq-atvorni qayd etish).

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kichik maktab yoshidagi bolalarning emotsional intellekti yoshga qarab sezilarli o'zgarishlarga uchraydi. 6-7 yoshli bolalar asosiy hissiyotlarni (quvonch-84%, g'am-79%, g'azab-76%, qo'rquv - 71%) aniqlay oldi. 9-10 yoshga kelib esa murakkab hissiyotlarni aniqlash ko'rsatkichi sezilarli oshdi (faxr-68%, hafsalasi pir bo'lish-62%, hasad-57%).

Jins tafovutlari tahlili shuni ko'rsatdiki, qizlar o'g'il bolalarga nisbatan hissiyotlarni nomlab berish ($t=2,34$; $p<0,05$) va empatiya ko'rsatish ($t=3,17$; $p<0,01$) ko'rsatkichlarida yuqori natijalar ko'rsatdi. Ammo hissiyotlarni boshqarish strategiyalarini egallashda jins tafovuti statistik jihatdan ahamiyatli bo'lmadi ($t=1,12$; $p>0,05$). Oilaviy muhit tahlili ko'rsatdiki, demokratik tarbiya uslubida tarbiyalangan bolalarning EI ko'rsatkichlari avtoritar ($F=8,43$; $p<0,001$) va ruxsat beruvchi ($F=6,21$; $p<0,01$) tarbiya uslidagilarga nisbatan statistik jihatdan yuqori bo'ldi. Bu natija adabiyotlardagi mA'lumotlar bilan to'liq mos keladi (Baumrind, 1991; Gottman, 1997). Ijtimoiy ko'nikmalar bo'yicha sosiometrik tahlil ko'rsatdiki, EI darajasi yuqori bo'lgan bolalar tengdoshlar guruhida "yulduz" va "qabul qilingan" maqomga erishish ehtimoli past EI li bolalarga nisbatan 2,3 baravar yuqori bo'ldi. Ushbu natija emotsional intellektning ijtimoiy moslashuv uchun muhim omil ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalar qilinishi mumkin:

1. Emotsional intellekt kichik maktab yoshidagi bolalarda dinamik tarzda rivojlanib boradi va bu jarayonda ijtimoiy muhit, oila va maktab ta'siri hal qiluvchi rol o'ynaydi.
2. Empatiya va ijtimoiy ko'nikmalar-EI ning eng tez rivojlanadigan komponentlari bo'lib, ular tengdoshlar bilan muloqot va o'yin faoliyatida ayniqsa faol shakllanadi.
3. Hissiyotlarni boshqarish-EI ning eng muhim, ammo eng sekin rivojlanadigan komponenti

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

bo'lib, uning shakllanishi uchun maqsadli ta'lim-tarbiya zarurdir.

4. Oilaviy muhit (ayniqsa tarbiya uslubi) va o'qituvchi bilan munosabat sifati bolaning EI rivojlanishini bevosita belgilaydi.

Amaliy tavsiyalar sifatida quyidagilarni taklif etish mumkin:

- A. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari emotsional savodxonlikni o'qitish bo'yicha maxsus treninglardan o'tishi lozim;
- B. Maktab psixologlari o'quv yili boshida har bir o'quvchining EI darajasini diagnostika qilishi va individual rivojlanish rejasini tuzishi maqsadga muvofiq;
- C. Ota-onalar uchun emotsional tarbiya bo'yicha maxsus seminarlar va maslahat xizmatlarini tashkil etish;
- D. O'quv dasturlariga ijtimoiy-emotsional o'rganish (SEL) elementlarini integratsiya qilish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bar-On, R. (2000). Emotional and social intelligence: Insights from the Emotional Quotient Inventory. In R. Bar-On & J. D. A. Parker (Eds.), The handbook of emotional intelligence. San Francisco: Jossey-Bass.
2. Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. *Journal of Early Adolescence*, 11(1), 56–95.
3. Brody, L. R. (1999). Gender, emotion, and the family. Cambridge, MA: Harvard University Press.
4. G'oziyev, E. (2002). *Psixologiya*. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
5. Goleman, D. (1995). Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. New York: Bantam Books.

Raqamli muhit ta'sirida talabalarda qaror qabul qilish jarayonining psixologik xususiyatlari

University of Business and Science
Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi
Najmiddinova Muxayyoxon Shaxobiddin qizi
muxayyoofficial@gmail.com
+99850-507-71-87

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda raqamli muhit sharoitida talabalarda qaror qabul qilish jarayonining psixologik xususiyatlari tahlil qilinadi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida talabalarning kognitiv faoliyati, e'tibor darajasi, axborotni qayta ishlash tezligi va tanlov strategiyalarida muhim o'zgarishlar yuz bermoqda.

Kalit so'zlar: raqamli muhit, qaror qabul qilish, talaba, kognitiv jarayonlar, emotsiya, axborot ortiqchaligi, diqqat, impulsivlik.

Аннотация: В данном исследовании анализируются психологические особенности процесса принятия решений у студентов в условиях цифровой среды. В результате стремительного развития современных информационно-коммуникационных технологий происходят существенные изменения в когнитивной деятельности студентов, уровне внимания, скорости обработки информации и стратегиях выбора.

Ключевые слова: цифровая среда, принятие решений, студент, когнитивные

процессы, эмоции, информационная перегрузка, внимание, импульсивность.

Abstract: This study analyzes the psychological characteristics of the decision-making process in students within a digital environment. As a result of the rapid development of modern information and communication technologies, significant changes are occurring in students' cognitive activity, attention levels, information processing speed, and choice strategies.

Keywords: digital environment, decision-making, student, cognitive processes, emotions, information overload, attention, impulsivity.

Kirish

Zamonaviy jamiyatda raqamli texnologiyalar hayotning barcha sohalariga chuqur kirib bormoqda va bu jarayon ta'lim tizimiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, talabalarning kundalik faoliyati, fikrlash uslubi va qaror qabul qilish jarayonlari raqamli muhit bilan chambarchas bog'liq bo'lib bormoqda. Internet, ijtimoiy tarmoqlar va turli raqamli platformalar orqali axborot olish imkoniyatining kengayishi bir tomondan qulaylik yaratgan bo'lsa, ikkinchi tomondan ortiqcha axborot oqimi, diqqatning tarqoqligi va tezkor, ammo yuzaki qarorlar qabul qilishga olib kelishi mumkin. Qaror qabul qilish jarayoni shaxsning muhim psixologik funksiyalaridan biri bo'lib, u kognitiv, emotsional va irodaviy omillar o'zaro ta'sirida shakllanadi. Raqamli muhit esa ushbu jarayonga yangi omillarni kiritib, talabalarning tanlov strategiyalari, fikrlash tezligi va qarorlarining sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, raqamli muhit sharoitida talabalarda qaror qabul qilishning psixologik xususiyatlarini o'rganish dolzarb ilmiy muammo hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Qaror qabul qilish jarayoni psixologiyada keng o'rganilgan murakkab kognitiv faoliyat bo'lib, uning nazariy asoslari turli ilmiy yondashuvlar orqali izohlanadi. Xususan, Daniel Kahneman va Amos Tversky tomonidan ishlab chiqilgan ikki tizimli modelga ko'ra, inson tafakkuri ikki xil mexanizm asosida ishlaydi: biri tezkor, intuitiv va avtomatik jarayon (1-tizim), ikkinchisi esa sekin, mantiqiy va analitik fikrlash (2-tizim) bilan bog'liq[1]. Raqamli texnologiyalar rivojlanishi aynan birinchi tizim — tezkor qarorlar ulushining ortishiga olib kelmoqda. Shu bilan birga, Herbert Simon tomonidan ilgari surilgan “cheklangan ratsionallik” konsepsiyasi insonning qaror qabul qilish jarayonida barcha mavjud axborotni to'liq qayta ishlash imkoniyatiga ega emasligini ko'rsatadi[2]. Bu holat, ayniqsa, axborot oqimi haddan tashqari kuchli bo'lgan raqamli muhitda yanada yaqqol namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, Barry Schwartz tomonidan ishlab chiqilgan “tanlov paradoksi” nazariyasiga ko'ra, variantlarning ortiqcha ko'pligi insonda qaror qabul qilishni murakkablashtiradi va natijadan qoniqmaslik hissini kuchaytiradi[3]. Ijtimoiy tarmoqlar va raqamli platformalarda aynan shu fenomen keng kuzatiladi. Kognitiv yuklama nazariyasining asoschisi John Sweller esa ortiqcha axborot ishchi xotiraga ortiqcha yuk tushirib, samarali qaror qabul qilish jarayonini sekinlashtirishini ilmiy asoslab bergan[4]. Shu bilan birga, B. F. Skinnerning bixevioristik yondashuvi tashqi muhit omillari, jumladan raqamli muhit, inson xulq-atvori va qarorlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi[5] Yuqoridagi nazariy qarashlar shuni ko'rsatadiki, raqamli muhit qaror qabul qilish tezligini oshiradi, biroq uning sifatiga turli kognitiv va emotsional omillar orqali salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Kognitiv yuklama nazariyasini ishlab chiqqan John Sweller esa ortiqcha axborot insonning ishchi xotirasiga bosim o'tkazib, samarali qaror qabul qilishni qiyinlashtirishini ilmiy asoslab bergan. Bundan tashqari, B. F. Skinnerning xulq-atvor nazariyasiga ko'ra, tashqi muhit (jumladan, raqamli muhit) inson qarorlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Mazkur tadqiqotda tizimli va kompleks yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

- nazariy tahlil (ilmiy adabiyotlarni o'rganish);

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

- so'rovnoma (talabalarning qaror qabul qilish xususiyatlarini aniqlash);
- psixologik testlar (diqqat, impulsivlik va kognitiv jarayonlarni baholash);
- kuzatish metodi (raqamli muhitdagi xatti-harakatlarni tahlil qilish);
- statistik tahlil (empirik natijalarni qayta ishlash).

Tadqiqotda turli yo'nalishlarda tahsil olayotgan talabalar ishtirok etdi va olingan natijalar asosida raqamli muhitning qaror qabul qilish jarayoniga ta'siri ilmiy jihatdan tahlil qilindi.

Natijalar tahlili. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli muhit talabalarda qaror qabul qilish jarayonini sezilarli darajada ta'sir qiladi.

Raqamli muhit ta'siri va natijalar (1-jadval)

Psixologik omil	Ijobiy ta'sirlar	Salbiy ta'sirlar
Kognitiv jarayonlar	Axborotni tez qabul qilish, tezkor fikrlash	Axborot ortiqchaligi, chuqur tahlil qiyinligi
Emotsional komponent	Qarorlarni tez qabul qilishda motivatsiya oshishi	Impulsiv qarorlar, hissiyot ustunligi
Diqqat	Tezkor vazifalarni bajarish	Diqqat tarqoqligi, fokusni yo'qotish
Tanlov strategiyalari	Soddalashtirilgan va tez qaror qabul qilish	Ikkilanma, qaror kechikishi
Impulsivlik darajasi	Tezkor javob berish imkoniyati	Hato yoki yuzaki qaror qabul qilish

1. **Kognitiv jarayonlarga ta'siri:** So'rovnoma va psixologik testlar natijalariga ko'ra, talabalarning axborotni tez qabul qilish va qayta ishlash qobiliyati raqamli platformalarda ortgan. Shu bilan birga, ortiqcha axborot oqimi ularning ishchi xotira hajmini ortiqcha yuklab, murakkab va chuqur tahlil talab qiladigan vaziyatlarda qaror qabul qilishni qiyinlashtiradi.
2. **Emotsional va motivatsion komponentlar:** Talabalarda qaror qabul qilish jarayonida emotsional holat muhim rol o'ynaydi. Raqamli muhitda tez-tez qabul qilinadigan impulsiv qarorlar, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda, emotsional reaksiya bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ratsional fikrlashga nisbatan ustunlik qilishi kuzatildi.
3. **Diqqat va impulsivlik:** Tadqiqot ko'rsatdiki, raqamli muhit talabalarning diqqatini tarqatadi va impulsiv qaror qabul qilish ehtimolini oshiradi. Bu xususiyat ayniqsa bir vaqtning o'zida bir nechta vazifani bajarishga majbur bo'lgan talabalarda kuchli namoyon bo'ladi.
4. **Tanlov strategiyalari:** Raqamli platformalar orqali ko'plab tanlov imkoniyatlariga ega bo'lish talabalarda qaror qabul qilishdagi ikkilanma va qaror kechikishiga olib keladi. Shu bilan birga, tezkor va soddalashtirilgan qaror qabul qilish strategiyalari rivojlanadi.

Natijalar umumiy qilib shuni ko'rsatadiki, raqamli muhit talabalarning qaror qabul qilish jarayonini tezlashtiradi, ammo uning sifatiga turli omillar orqali salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, talabalarda samarali qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun psixologik yondashuvlarni takomillashtirish zarur.

Xulosa. Umuman olganda, raqamli muhit qaror qabul qilish jarayonini tezlashtiradi, ammo uning sifatiga kognitiv yuklama, emotsional ta'sir va diqqatning tarqoqligi kabi omillar orqali salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, talabalarda samarali va ongli qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish psixologik tadqiqotlarning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kahneman, D., & Tversky, A. Dual-process theory of decision making.
2. Simon, H. A. (1997). *Models of Bounded Rationality*. MIT Press.
3. Schwartz, B. (2004). *The Paradox of Choice: Why More Is Less*. Harper Perennial.
4. Sweller, J. (2011). Cognitive Load Theory. *Psychology of Learning and Motivation*.
5. Skinner, B. F. Behaviorism and environmental influence on behavior.
6. Gaybullayev, B. N. S. (2026, January). THE ARTICLE DISCUSSES THE PEDAGOGICAL FACTORS OF TRAINING SCHOOL STUDENTS TO SELF-OBSERVE AND PREPARING THEM FOR LIFE THROUGH PRACTICE BY FUTURE EDUCATION TEACHERS. In *Claritas Conference Platform* (No. 1, pp. 10-14).
7. Boburmirzo, G. A. (2025, February). O 'QUVCHINING O 'ZINI-O 'ZI BILISHINI PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 3, No. 31, pp. 135-138).

MARHAMIYAT TARBIYASINING PSIXOLOGIK ASOSLARI

To'ychiyeva Shoyista Jumaboyevna

*Pedagogika va psixologiya kafedrasi katta o'qituvchisi
UBS oliy ta'lim muassasasi,*

Annotatsiya: Ushbu maqolada marhamiyat tarbiyasining psixologik asoslari ko'rib chiqilgan. Marhamiyat-insonning boshqalarga nisbatan mehr-shafqat, saxovat va xayrixohlik ko'rsatish qobiliyati sifatida ta'riflanib, uning rivojlanish mexanizmlari psixologik nuqtai nazardan tahlil qilingan. Maqolada empatiya, axloqiy rivojlanish, prosotial xulq-atvor va ijtimoiy muhitning marhamiyat shakllanishidagi roli o'rganilgan. Shuningdek, oilaviy tarbiya, ta'lim muassasalari va milliy-madaniy an'analarning ushbu fazilatni shakllantirishdagi ahamiyati bayon etilgan.

Kalit so'zlar: *marhamiyat, mehr-shafqat, empatiya, prosotial xulq-atvor, axloqiy tarbiya, saxovat, milliy qadriyatlar, psixologik rivojlanish.*

Аннотация: В данной статье рассматриваются психологические основы воспитания милосердия. Милосердие определяется как способность человека проявлять сострадание, щедрость и доброжелательность по отношению к другим людям. Анализируются механизмы его развитияэмпатия, нравственное развитие, просоциальное поведения также роль семейного воспитания, образовательных учреждений и национально-культурных традиций в формировании данного качества.

Ключевые слова: *милосердие, сострадание, эмпатия, просоциальное поведение, нравственное воспитание, щедрость, национальные ценности*

Marhamiyat-insoniy fazilatlarining eng oliylaridan biri bo'lib, u nafaqat shaxsning

axloqiy kamolotini, balki jamiyatning mA'naviy salomatligini ham belgilaydi. Qadim zamonlardan beri barcha xalqlar va dinlarda mehr-shafqat, saxovat hamda boshqalarga g'amxo'rlik ko'rsatish ulug'vor fazilat sifatida tan olingan. O'zbek xalqi an'anaviy madaniyatida ham marhamiyat "el ko'ngli-dengiz" maqolida ifodalanganidek inson qadri va milliy tafakkurning asosiy qirralaridan birini tashkil etadi.

Zamonaviy psixologiya marhamiyatni murakkab psixologik konstrukt sifatida o'rganadi. U empatiya, prosotsial xulq-atvor, axloqiy ong va ijtimoiy motivatsiya kabi komponentlarni o'z ichiga oladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, marhamiyatli odamlar nafaqat atrofida qiladigan yaxshilik qiladi, balki o'zlari ham psixologik jihatdan sog'lom, baxtli va maqsadga yo'naltirilgan hayot kechiradilar (Seligman, 2011; Fredrickson, 2001). Ushbu maqolaning maqsadi marhamiyat tarbiyasining psixologik asoslarini-biologik, kognitiv, emotsional va ijtimoiy omillar nuqtai nazaridan-tahlil qilish, shuningdek oila, maktab va jamiyatning ushbu fazilatni shakllantirishdagi rolini ilmiy jihatdan asoslashdan iborat.

Psixologiya fanida marhamiyat (compassion) bosh-qaning azob-uqubatini his etish va uni yengillashtirish istagini qo'zg'atuvchi emotsional va kognitiv holat sifatida ta'riflanadi (Gilbert, 2009). U uch asosiy tarkibiy qismdan iborat: boshqaning holatini anglash (kognitiv komponent), uning dardini his qilish (affektiv komponent) va yordam berish harakati (xulq-atvor komponenti).

Marhamiyatni empatiyadan farqlash muhim. Empatiya-boshqaning his-tuyg'ularini his etish qobiliyati bo'lsa, marhamiyat bu his-tuyg'uga faol javob berish-yordam berish istagi va harakatini ham o'z ichiga oladi. Kristin Neff (2011) ning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, marhamiyat o'z-o'ziga ham (self-compassion), boshqalarga ham ko'rsatilishi mumkin va ikkalasi ham psixologik salomatlik uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ijobiy psixologiya asoschilaridan biri Martin Seligman (2002) marhamiyatni insonning "imzo kuchlari" (signature strengths) ro'yxatiga kiritgan bo'lib, uni shaxsning gullab-yashnashi (flourishing) uchun zarur fazilat sifatida belgilaydi. Viktor Frankl (1946) esa mehr-shafqat va boshqalarga xizmat qilishni hayot mA'nosini topishning asosiy yo'llaridan biri deb hisoblagan. Zamonaviy neyrofan tadqiqotlari marhamiyatning biologik asoslarini ochib bermoqda. Dacher Keltner (2009) ning ishlarida ko'rsatilishicha, marhamiyat va g'amxo'rlik hissini uyg'otadigan bir qator neyrofiziologik mexanizmlar mavjud: oksitotsin gormoni, vagus nervi va "ko'zgy neyronlar" tizimi shular jumlasiga kiradi.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Ko'zgu neyronlar (mirror neurons)-italiyalik neyrofiziolog Giacomo Rizzolatti va uning hamkasblari tomonidan 1990-yillarda kashf etilgan-boshqaning harakatini kuzatganda ham faollashadigan neyronlar bo'lib, empat qobiliyati va ijtimoiy o'rganishning asosi hisoblanadi. Ular marhamiyatning biologik asosini tashkil etib, insonning boshqalar bilan "rezonans" ga kirishishiga imkon beradi. Evolyutsion psixologiya nuqtai nazaridan marhamiyat va hamkorlik insonning yashash qobiliyatini oshirishga xizmat qilgan. Frans primatlar va boshqa hayvonlarda ham empatiya va g'amxo'rlikning ibtidoiy shakllarini kuzatgan bo'lib, bu ushbu fazilatning biologik ildizlari chuqur ekanligini tasdiqlaydi. L. Kolberg ning axloqiy rivojlanish nazariyasiga ko'ra, bola axloqiy ong rivojlanishining olti bosqichidan o'tadi-jazoga yo'naltirilgan itoatkorlikdan tortib, umumiy axloqiy tamoyillar asosida mustaqil qaror qabul qilishgacha. Marhamiyat axloqiy rivojlanishning yuqori bosqichlarida-boshqalarning manfaatlarini o'z manfaatlariga teng qo'yishda-o'z to'liq ifodasini topadi.

Kohlbergning nazariyasini tanqid qilib, axloqiy rivojlanishda g'amxo'rlik etikasi (ethics of care) ning alohida yo'nalishini taklif etdi. Uning fikricha, adolat tamoyiliga asoslangan axloq bilan birga g'amxo'rlik va munosabat etikasi ham mustaqil va to'laqonli axloqiy tizimni tashkil etadi.

Empatiya marhamiyat tarbiyasining psixologik negizi hisoblanadi. Martin Hoffman empatiyaning rivojlanish bosqichlarini batafsil tavsiflagan: yangi tug'ilgan chaqaloqning "yuqumli yig'lash"dan tortib, bola 2-3 yoshga yetganda boshqaning hissiyoti uniki bilan bir xil emasligini anglashigacha, va keyinchalik boshqaning umumiy holati va turmush sharoitiga hamohang bo'lish qobiliyatigacha.

Empatiyani tarbiyalash uchun ota-onalar va tarbiyachilar quyidagi usullardan foydalanishlari mumkin: bola hissiyotlarini nomlash va tushuntirish; boshqa odamlarning his-tuyg'ulari haqida suhbatlar olib borish; kitob o'qish va hikoyalar orqali boshqa hayotlarni tasavvur qilish; faol tinglash va hissiyotlarni qabul qilish muhitini yaratish. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ota-onasi hissiyotlar haqida ko'p gaplashadigan bolalar empatiya qobiliyati yuqori bo'lib o'sadi

John Bowlbyning bog'lanish nazariyasi marhamiyat tarbiyasining muhim psixologik asosini tashkil etadi. Ushbu nazariyaga ko'ra, bola tug'ilganidan boshlab asosiy parvarish qiluvchi bilan ishonchli bog'lanishga ehtiyoj sezadi. Ushbu dastlabki munosabat bolaning keyingi hayotidagi barcha insoniy munosabatlar uchun "ichki ishchi model" ni shakllantiradi.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ota-onasi bilan ishonchli bog'lanish (secure attachment) hosil qilgan bolalar katta yoshda marhamiyatli, empatik va prosotial xulq-atvori yuqori shaxslar bo'lib yetishadi. Aksincha, tashlandiq yoki xavfli bog'lanish (insecure attachment) marhamiyat rivojlanishini sekinlashtiradi. Prosotial xulq-atvor-boshqalarga yordam berish, ulashish, hamkorlik qilish va g'amxo'rlik ko'rsatish kabi ijtimoiy jihatdan foydali xatti-harakatlar majmuasi-marhamiyatning xulq-atvor ifodasi hisoblanadi. Nansi Eisenbergning ko'p yillik tadqiqotlari prosotial xulq-atvorning rivojlanishida empatiya, axloqiy fikrlash va o'z-o'zini boshqarish qobiliyatining birgalikdagi ta'sirini ko'rsatadi.

Prosotial xulq-atvorni rivojlantirish uchun bolaga real yordam ko'rsatish imkoniyatlari berish muhim. Yoshligidan boshlab uyda kichik mas'uliyatlar, jamiyatda ixtiyoriy xizmat va xayriya tadbirlarida ishtirok etish bolada marhamiyatni amaliy ko'nikma sifatida shakllantiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, prosotial xatti-harakatni muntazam amalga oshirish o'z navbatida marhamiyat hissini kuchaytiradi-bu ikki tomonlama bog'liqlikdir.

Marhamiyatli xulq-atvor ko'pincha o'zining qulayligini chegaralashni talab qiladi. Shu sababli o'z-o'zini tartibga solish (self-regulation)-o'z impulslarini boshqarish, his-tuyg'ularni nazorat qilish va kelajakni ko'ra bilish-marhamiyat tarbiyasining muhim psixologik sharti hisoblanadi. Roy Baumeisterning tadqiqotlari o'z-o'zini boshqarish kuchini "psixologik mushak" ga o'xshatib, uni mashq orqali rivojlantirish mumkinligini ko'rsatadi.

Mindfulness (ongli hozirgi zamonda bo'lish) amaliyotlari ham marhamiyatni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Jon Kabat-Zinn va Kristin Neffning tadqiqotlari mindfulness meditatsiyasi marhamiyat va o'z-o'ziga mehr ko'rsatish qobiliyatini sezilarli darajada oshirishini isbotlagan.

Oila-marhamiyatni tarbiyalashning birlamchi va eng ta'sirchan maskani hisoblanadi. Ota-onaning farzandiga ko'rsatadigan mehr-muhabbati, g'amxo'rliigi va saxovati bola uchun marhamiyatning birinchi va eng chuqur namunasi bo'ladi. "Bolalar biz aytganimizni emas, biz qilganimizni o'rganadi" -bu qoida marhamiyat tarbiyasida ayniqsa to'g'ri.

Oiladagi ma'lum amaliyotlar marhamiyat shakllanishiga bevosita hissa qo'shadi: kambag'allarga sadaqa berish va qo'shnilar bilan ulashish odatini namoyish etish; bola xato qilganda uni jazolash o'rniga tushuntirish va muloqot qilish; oiladagi barcha A'zolarga-shu jumladan keksalar va hayvonlarga-nisbatan g'amxo'rlik muhitini yaratish; bolani atrofdegilarning hissiyotlariga e'tibor berishga o'rgatish.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

O'zbek oilasida an'anaviy ravishda kattalarni hurmat qilish, mehmonlarga izzat ko'rsatish, qo'shni va qarindoshlarga yordam berish-bu qadriyatlar aslida marhamiyat tarbiyasining milliy shakli hisoblanadi. Ushbu an'analarni yangi psixologik bilimlar bilan uyg'unlashtirish bugungi zamonaviy tarbiyaning muhim vazifasidir.

Maktab-marhamiyat tarbiyasida oiladan keyingi ikkinchi muhim ijtimoiy institutdir. O'qituvchining o'zi namunaviy marhamiyat ko'rsatishi, sinfxonada xavfsiz va mehribon muhit yaratishi va bolalar o'rtasidagi hamkorlikni qo'llab-quvvatlashi muhim ahamiyat kasb etadi.

Ijtimoiy-emotsional o'rganish (Social-Emotional Learning-SEL) dasturlari maktab muhitida marhamiyat va empatiyani maqsadli ravishda rivojlantirishning ilmiy asoslangan usuli hisoblanadi. CASEL (2020) ma'lumotlariga ko'ra, SEL dasturlarini joriy etgan maktablarda o'quvchilar o'rtasidagi zo'ravonlik va bullying holatlari 25% ga kamaygan, hamkorlik va yordam ko'rsatish holatlari esa sezilarli darajada oshgan. Adabiyot darslari, ijodiy drama va rolli o'yinlar bolalarda marhamiyatni rivojlantirishning kuchli pedagogik vositasi hisoblanadi. Boshqa qahramon nuqtai nazaridan turib his qilish va o'ylash qobiliyati bolaning empat va marhamiyat salohiyatini kengaytiradi.

O'zbek xalqining boy ma'naviy merosi marhamiyat tarbiyasi uchun ulkan manba hisoblanadi. Alisher Navoiyning "Mahbub ul-qulub" asarida marhamiyat va saxovat insonning oliy fazilatlari sifatida ulug'langan. Xoja Ahror Valiy, Bahouddin Naqshband va boshqa mutafakkirlarning ta'limotida ham mehr-shafqat ma'naviy kamolotning asosi sifatida ko'rsatilgan. Islom dinida sadaqa, zakat va infok-yA'ni Allah yo'lida sarflash-marhamiyatning amaliy ifodasi sifatida farz yoki sunnat darajasida belgilangan. Ramazon oyi va boshqa muqaddas kunlarda amalga oshiriladigan xayriya ishlari bolada marhamiyatni diniy va ijtimoiy qadriyat sifatida mustahkamlaydi. Shu bilan birga, zamonaviy psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, marhamiyat tarbiyasi faqat diniy yoki an'anaviy me'yorlarga asoslanib qolmasdan, bolaning psixologik ehtiyojlari va rivojlanish qonuniyatlarini ham hisobga olishi zarur. Milliy qadriyatlar va ilmiy psixologiyaning sintezi eng samarali tarbiya modelini beradi.

2025 yilda Chust shahridagi ikkita umumta'lim maktabida 7-10 yoshdagi 120 nafar o'quvchi (67 o'g'il, 53qiz) va ularning ota-onalari (120 kishi) ishtirokida o'tkazilgan empirik tadqiqot natijalari quyidagi muhim xulosalarni berdi:

Prosotial xulq-atvor kuzatuv shuni ko'rsatdiki, ota-onasi uyda saxovat va yordam ko'rsatish odatlarini namoyon etadigan bolalar tengdoshlariga nisbatan 2,4 marta ko'proq

prosotial xulq-atvor ko'rsatdi ($p < 0,001$). Bu "namuna ko'rsatish" ning marhamiyat tarbiyasidagi markaziy rolini tasdiqlaydi.

Empatiya darajasi va oilaviy bog'lanish sifati o'rtasida kuchli musbat korrelyatsiya aniqlandi ($r = 0,72$; $p < 0,001$). YA'ni, ota-onasi bilan ishonchli munosabatda bo'lgan bolalar empatiya va marhamiyat ko'rsatkichlarida sezilarli yuqori natija ko'rsatdi.

Jins tafovutlari tahlili bo'yicha qizlar o'g'il bolalarga nisbatan og'zaki empatiya ifodasida ($t = 2,87$; $p < 0,01$) va yordam taklif qilish tezligida ($t = 2,34$; $p < 0,05$) yuqori ko'rsatkich namoyon etdi. Biroq harakatli yordam ko'rsatish (masalan, og'ir narsani ko'tarish yoki qurishda yordam) bo'yicha farq statistik jihatdan ahamiyatli emas edi ($t = 0,94$; $p > 0,05$).

Olib borilgan tadqiqot va adabiyotlar tahlili asosida quyidagi xulosalar chiqarildi: Marhamiyat tug'ma moyillik va ijtimoiy tarbiyaning mahsuli bo'lib, uni maqsadli va tizimli ravishda shakllantirish mumkin va zarur. Empatiya marhamiyat tarbiyasining psixologik poydevori bo'lib, uning rivojlanishi uchun hissiyotlar haqida ochiq muloqot muhiti yaratish talab etiladi. Ota-onaning o'z farzandiga ko'rsatadigan mehr va e'tiborii-shonchli bog'lanishni shakllantirish- marhamiyat tarbiyasining eng asosiy sharti hisoblanadi. Maktabda ijtimoiy-emotsional o'rganish dasturlarini joriy etish marhamiyat va prosotial xulq-atvorni maqsadli shakllantirishning ilmiy asoslangan yo'li hisoblanadi. O'zbek milliy qadriyatlarini va an'analari marhamiyat tarbiyasi uchun boy manba bo'lib, ularni zamonaviy psixologik bilimlar bilan uyg'unlashtirish eng samarali tarbiya modelini beradi.

Amaliy tavsiyalar sifatida quyidagilar taklif etiladi:

-ota-onalar uchun marhamiyat tarbiyasi bo'yicha psixologik bilimlarni shakllantiruvchi seminarlar va maslahat xizmatlari tashkil etilsin;

-boshlang'ich ta'lim dasturlariga empatiya, hamkorlik va g'amxo'rlikni rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashg'ulotlar kiritilsin;

-psixologlari marhamiyat darajasini diagnostika qiluvchi va uni rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturlar ishlab chiqsin;

-milliy qadriyatlar va xalq pedagogikasi asosida marhamiyat tarbiyasining mahalliy modelini yaratish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar davom ettirilsin

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Eisenberg, N. (2006). Prosocial development. In W. Damon & R. M. Lerner (Eds.), Handbook

of child psychology (6th ed., Vol. 3). Hoboken, NJ: Wiley.

2. Fivush, R. (2006). Scripting attachment: Narratives of experience as the foundation for attachment. *Attachment & Human Development*, 8(3), 325–342.

2. G'oziyev, E. (2002). *Psixologiya*. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.

3. Herzberg, F. (1959). *The motivation to work*. New York: Wiley.

4. Kabachenko, T. S. (2003). *Metody psixologicheskogo vozdeystviya*. Moskva: Pedagogicheskoye obshchestvo Rossii.

KOGNITIV PSIXOLOGIYADA IDROK, E'TIBOR VA XOTIRA JARAYONLARINING O'ZARO BOG'LIQLIGI VA ULARNING INSON XULQ-ATVORIGA TA'SIRI

University of Business and Science
Pedagogika va psixologiya fani o'qituvchisi
Ahmedov Davlatbek Solohiddin o'g'li
davlatbekaxmedov690@gmail.com
+998 93 949 39 89

Annotatsiya: Ushbu maqolada kognitiv psixologiyaning asosiy komponentlari – idrok, e'tibor va xotira jarayonlari chuqur tahlil qilinadi. Ushbu psixik funksiyalar orasidagi o'zaro aloqadorlik, ularning ongli faoliyatni tashkil etishdagi o'rni, shuningdek, inson xulq-atvori va qaror qabul qilishdagi ahamiyati yoritiladi. Kognitiv model doirasida axborotni qabul qilish, qayta ishlash va saqlash jarayonlari nazariy hamda empirik asosda tahlil qilinadi. Maqola neyropsixologik tadqiqotlar, zamonaviy ilmiy izlanishlar va amaliy holatlar bilan boyitilgan.

Kalit so'zlar: kognitiv psixologiya, idrok, e'tibor, xotira, axborotni qayta ishlash, qaror qabul qilish, ongli faoliyat, neyropsixologiya, kognitiv modellar

KIRISH

Zamonaviy psixologiya fanida inson ruhiy jarayonlarini chuqur o'rganish borasida turli nazariy yondashuvlar mavjud bo'lib, ular orasida **kognitiv psixologiya** alohida o'rin egallaydi. Kognitiv yondashuv psixik faoliyatni axborotni qabul qilish, uni qayta ishlash, saqlash va undan foydalanish jarayoni sifatida tushuntiradi. Ushbu yo'nalish XX asrning o'rtalaridan boshlab rivojlanib, hozirgi kunda psixologik tadqiqotlarning eng dolzarb va ilmiy asoslangan maktablaridan biriga aylangan. Kognitiv psixologiyaning asosiy diqqat markazi — bu **idrok, e'tibor, xotira, tafakkur, til** va **qaror qabul qilish** kabi ongli jarayonlardir. Ushbu faoliyatlar insonning kundalik hayotidagi barcha xatti-harakatlari, muloqotdagi muvaffaqiyati, o'quv jarayoni, kasbiy faoliyati va shaxsiy rivojlanishining asosi bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, **idrok, e'tibor** va **xotira** insonning axborotni qanday qabul qilishi, uni qanday eslab qolishi va kerakli vaqtda qayta chaqira olish qobiliyatini belgilovchi markaziy omillardandir. Bu uch jarayon o'zaro uzviy bog'langan bo'lib, birining faoliyati ikkinchisini qo'llab-quvvatlaydi yoki susaytiradi. Masalan, e'tibor zaif bo'lsa, idrok qilish ham noto'g'ri kechadi, natijada xotirada

axborot to'liq saqlanmaydi. Aksincha, kuchli motivatsiyali e'tibor jarayoni chuqur va to'liq idrokni ta'minlaydi, bu esa uzoq muddatli xotira shakllanishiga xizmat qiladi. Aynan shuning uchun, kognitiv jarayonlarni yaxlit holda o'rganish psixologik tahlilda juda muhimdir.

Shu bilan birga, kognitiv psixologiyada bu jarayonlar nafaqat nazariy jihatdan, balki zamonaviy ilmiy texnologiyalar, xususan, **neyropsixologik tadqiqotlar** (miya faoliyatini tomografiya yordamida o'rganish) orqali ham tahlil qilinmoqda. Bu esa bizga inson ongining ichki mexanizmlarini chuqurroq anglash imkonini bermoqda.

Ushbu maqolada idrok, e'tibor va xotira jarayonlari alohida-alohida ham, o'zaro bog'liqlikda ham tahlil qilinadi. Shuningdek, bu jarayonlarning inson xulq-atvoriga qanday ta'sir ko'rsatishi, qaror qabul qilishdagi roli va psixologik holatga ta'siri zamonaviy ilmiy yondashuvlar asosida yoritiladi. Maqola yakunida esa, kognitiv psixologiyani amaliy faoliyatda (ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy muomala, psixodiagnostika va h.k.) qo'llash bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Adabiyotlar sharxi va metodologiyasi

Kognitiv psixologiyada idrok, e'tibor va xotira jarayonlarining o'zaro bog'liqligi xorijiy olimlar tomonidan chuqur o'rganilgan. Xususan, Ulric Neisser kognitiv psixologiyaning asoschisi sifatida idrokni tashqi axborotni faol qayta ishlash jarayoni deb izohlaydi va uni xotira bilan uzviy bog'liq holda ko'rib chiqadi.[1] George A. Miller esa e'tibor va ishchi xotira hajmi o'rtasidagi bog'liqlikni asoslab, inson bir vaqtning o'zida cheklangan miqdordagi axborotni qayta ishlay olishini ta'kidlaydi.[2] Zamonaviy tadqiqotchilardan Nelson Cowan e'tiborni ishchi xotiraning markaziy mexanizmi sifatida talqin qilib, aynan e'tibor orqali axborot tanlanishi va uzoq muddatli xotirada mustahkamlanishini ko'rsatadi.[3] Shu asosda, idrok–e'tibor–xotira tizimi insonning qaror qabul qilishi va xulq-atvorini boshqarishda yagona integrativ mexanizm sifatida namoyon bo'ladi.

MDH psixologiya maktabi vakillari kognitiv jarayonlarni faoliyat nazariyasi asosida tahlil qilganlar. Jumladan, Lev Vygotsky e'tibor va xotirani ijtimoiy muhit va nutq orqali shakllanuvchi oliy psixik funksiyalar sifatida talqin etadi. [4] Alexander Luria neyropsixologik tadqiqotlarida e'tibor va xotiraning miya tizimlari bilan bog'liqligini asoslab, ularning birgalikdagi faoliyatini ko'rsatadi.[5] Sergei Rubinstein esa idrokni inson faoliyatining boshlang'ich bosqichi sifatida ko'rib, e'tibor uni tartibga solishini, xotira esa natijalarni mustahkamlashini ta'kidlaydi.[6] Ushbu yondashuvlar idrok, e'tibor va xotira inson faoliyati va xulq-atvorining yagona tizimini tashkil etishini ilmiy jihatdan asoslaydi.

O'zbek psixologiya maktabida ham ushbu kognitiv jarayonlarning o'zaro bog'liqligi ta'lim jarayoni bilan uzviy aloqada o'rganilgan. Erkin G'oziyev o'z tadqiqotlarida idrok, e'tibor va xotirani o'quv faoliyatining asosiy psixologik mexanizmlari sifatida ko'rsatadi.[7] B.R. Qodirov esa e'tiborning barqarorligi va xotira samaradorligi o'quvchilarning bilimni o'zlashtirish darajasiga bevosita ta'sir qilishini ta'kidlaydi.[8] Shuningdek, N.X. Azizxo'jayeva pedagogik jarayonda idrokning aniqligi va xotiraning mustahkamligi shaxsning intellektual rivojlanishida muhim omil ekanligini qayd etadi.[9] Ushbu olimlar fikricha, e'tiborning yetishmasligi idrokni susaytiradi, bu esa xotirada axborotning to'liq saqlanmasligiga olib keladi va natijada inson xulq-atvorida salbiy o'zgarishlar yuzaga keladi.

Kognitiv psixologiyaning asosiy tamoyillaridan biri idrok jarayonidir. Idrok insonning atrof-muhitdan kelayotgan mA'lumotlarni sezishi va ularni ongli ravishda qayta ishlashi hisoblanadi. Idrokning samarali ishlashi shaxsga tashqi olamni to'g'ri anglash va unga moslashishga yordam beradi. Idrok jarayoni turli sezgi organlaridan olingan axborotni qabul qilishdan boshlanib, unga mA'no berish bilan yakunlanadi. Bu jarayonda selektivlik xususiyati katta ahamiyatga ega, chunki inson faqat kerakli va muhim mA'lumotlarga e'tibor qaratadi. Bu esa atrofda ortiqcha mA'lumotlardan chalg'imaslik imkonini yaratadi. E'tibor esa axborotni tanlash va unga ongli ravishda yo'naltirish funksiyasini bajaradi. E'tiborning faol va passiv turlari mavjud. Faol e'tibor ongli boshqariladigan bo'lib, muayyan vazifaga qaratiladi. Passiv e'tibor esa avtomatik ravishda yuz beradi. E'tibor jarayoni axborotning idrok qilinishiga ta'sir qiladi va xotira faoliyatining samaradorligini belgilaydi. E'tibor yetishmasligi yoki taqsimlanishi idrokning noto'g'ri amalga oshishiga olib keladi va natijada xotirada mA'lumotlarning to'liq saqlanmasligiga sabab bo'ladi.

E'tibor — inson ongida axborotni tanlash va unga ongli ravishda yo'naltirish jarayonidir. E'tibor yordamida inson ortiqcha mA'lumotlardan ajralib, muhim va dolzarb axborotlarga diqqatni jamlaydi. Bu jarayon turli usullar bilan boshqarilishi mumkin: masalan, diqqatni ixtiyoriy ravishda bir vazifaga qaratish yoki atrofda muhit ta'sirida avtomatik e'tibor yuzaga kelishi mumkin. E'tiborning buzilishi ko'plab psixologik muammolarga, masalan, diqqat etishmasligi, stress yoki ruhiy charchoqqa olib keladi. Shuning uchun e'tibor jarayonini yaxshilash uchun turli treninglar va psixoterapevtik usullar qo'llaniladi. E'tiborning zaifligi idrokning noto'g'ri yoki yetarli darajada amalga oshmasligiga olib keladi, bu esa xotirada mA'lumotlarning noto'g'ri saqlanishiga sabab bo'ladi. Shu sababli, ushbu jarayonlarni o'rganish kognitiv psixologiyaning eng dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Bundan tashqari, kognitiv jarayonlar insonning ijtimoiy muhitdagi xulq-atvorini va qaror qabul qilish qobiliyatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Masalan, odamlar yangi mA'lumotni idrok qilgach, e'tibor yordamida uning dolzarbligini aniqlaydi va xotira orqali oldingi bilimlar bilan solishtirib, qaror qabul qiladi. Ushbu jarayonlarning buzilishi esa ijtimoiy va professional hayotda muammolar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Xotira inson ongida olingan axborotni saqlash, qayta tiklash va undan foydalanish jarayonidir. Xotira qisqa muddatli va uzoq muddatli turlarga bo'linadi. Qisqa muddatli xotira axborotni bir necha soniya yoki daqiqada davomida saqlasa, uzoq muddatli xotira esa uzoq vaqt davomida axborotni saqlash imkonini beradi. Samarali o'rganish uchun bu ikki turdagi xotira o'rtasida uzviy aloqa bo'lishi zarur. Xotira jarayonida e'tiborning roli katta, chunki e'tibor ajratilmagan axborot xotirada saqlanishi qiyin.

Idrok, e'tibor va xotira jarayonlari birgalikda insonning qaror qabul qilishida va umumiy xulq-atvorida muhim ahamiyatga ega. Idrok orqali shaxs atrofda muhitni anglab oladi, e'tibor esa shu anglash jarayonini yo'naltiradi va kerakli mA'lumotlarni ajratib beradi. Xotira esa o'rgangan bilim va tajribalarni saqlaydi va ulardan kelajakda foydalanish imkonini yaratadi. Ushbu uch jarayonning o'zaro samarali ishlashi insonning ongli faoliyatini va muammolarni hal qilish qobiliyatini oshiradi. Shuningdek, ijtimoiy munosabatlar va professional faoliyatdagi muvaffaqiyatga ham ta'sir qiladi.

Zamonaviy neyropsixologik tadqiqotlar orqali kognitiv jarayonlarning miyada qanday amalga oshishi o'rganilmoqda. Bu tadqiqotlar miyaning turli sohaları va neyron tarmoqlari o'rtasidagi o'zaro aloqalarni ko'rsatib beradi. Idrok, e'tibor va xotira faoliyatidagi buzilishlar ko'plab psixologik va nevrologik kasalliklarda kuzatiladi, masalan, depressiya, Altsgeymer kasalligi va e'tibor buzilishlari bilan bog'liq turli psixik holatlar. Bularning barchasi kognitiv jarayonlarning sog'lom ishlashining ahamiyatini yana bir bor tasdiqlaydi.

Kognitiv psixologiyaning amaliy tomonlari ham juda keng. TA'lim sohasida o'quv jarayonini samarali tashkil etish uchun idrok, e'tibor va xotira jarayonlarini hisobga olish zarur. Sog'liqni saqlashda esa ruhiy kasalliklarni tashxislash va davolashda kognitiv funksiyalarni tiklash bo'yicha metodlar qo'llaniladi. Shuningdek, ish joylarida xodimlarning kognitiv qobiliyatlarini oshirish uchun treninglar tashkil etiladi.

Kognitiv psixologiyada idrok, e'tibor va xotira insonning ongli faoliyatining asosiy ustunlari bo'lib, ular birgalikda insonning atrof-muhitni to'g'ri anglab olishi, qaror qabul qilishi va samarali xulq-atvor ko'rsatishi uchun xizmat qiladi. Zamonaviy tadqiqotlar va amaliy tajribalar ushbu jarayonlarni yaxshilash va rivojlantirish yo'llarini izlashga imkon beradi. Bu esa inson psixikasining yanada chuqurroq anglanishi va qo'llanilishiga xizmat qiladi.

Xulosa

Kognitiv psixologiyada idrok, e'tibor va xotira jarayonlari inson ongining eng muhim tarkibiy qismlarini tashkil etadi. Ushbu psixik funksiyalar o'zaro uzviy bog'langan bo'lib, bir-birining samaradorligini ta'minlaydi va insonning atrof-muhitni to'g'ri anglab olishi, mA'lumotni qayta ishlashi, saqlashi hamda kerakli paytda undan foydalanishi uchun asos yaratadi. Idrok orqali shaxs tashqi olamdan kelayotgan mA'lumotlarni sezadi va unga mA'no beradi. E'tibor esa bu mA'lumotlarni tanlab olib, ongli faoliyatga yo'naltiradi. Xotira esa o'rgangan bilim va tajribalarni uzoq muddat davomida saqlash va ulardan samarali foydalanish imkonini beradi.

Shuningdek, kognitiv jarayonlarning muvozanatli va samarali ishlashi insonning qaror qabul qilish qobiliyatini oshiradi, ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirishga yordam beradi hamda professional faoliyatdagi muvaffaqiyatni ta'minlaydi. Zamonaviy neyropsixologik tadqiqotlar ushbu jarayonlarning miyada qanday amalga oshishini aniqlashda katta ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa psixologiyaning nazariy va amaliy sohalarida yangi imkoniyatlar ochmoqda.

TA'lim, sog'liqni saqlash va boshqa ijtimoiy sohalarda kognitiv jarayonlarni chuqur o'rganish va rivojlantirish insonning ruhiy salomatligini mustahkamlash hamda uning hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Shu sababli, idrok, e'tibor va xotira jarayonlarini birgalikda tahlil qilish va ularni yanada takomillashtirish yo'llarini izlash psixologiya fanining ustuvor vazifalaridan biridir. Umuman olganda, kognitiv psixologiyaning rivojlanishi inson ongini chuqur anglash va uning samarali faoliyatini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi hamda ilmiy hamda amaliy jihatdan keng imkoniyatlar yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Neisser U. *Cognitive Psychology*. – New York: Appleton-Century-Crofts, 1967. – **pp. 15–28**.
2. Miller G.A. "The Magical Number Seven, Plus or Minus Two" // *Psychological Review*, 1956. – **pp. 81–97**.

3. Cowan N. *Working Memory Capacity*. – New York: Psychology Press, 2005. – pp. 3–20.
4. Vygotsky L.S. *Mind in Society*. – Cambridge: Harvard University Press, 1978. – pp. 52–67.
5. Luria A.R. *The Working Brain*. – New York: Basic Books, 1973. – pp. 43–59.
6. Rubinstein S.L. *Foundations of General Psychology*. – Moscow, 1946. – pp. 120–135.
7. G'oziyev E. *Umumiy psixologiya*. – Toshkent, 2002. – 45–60-betlar.
8. Qodirov B.R. *Psixologiya*. – Toshkent, 2010. – 78–92-betlar.
9. Azizxo'jayeva N.X. *Pedagogik psixologiya asoslari*. – Toshkent, 2006. – 101–115-betlar.
10. Anvarovna, A. J. S. (2025). KORREKTSION PEDAGOGIKADA GAMIFIKATSIYA (O'YINGA ASOSLANGAN O'QITISH) TEXNOLOGIYALARINING ROLI. *Research Focus*, 4(Special Issue 2), 479-488.
11. Ahmedov, D. S. O. (2026, January). THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES ON THE PSYCHOLOGICAL AND COGNITIVE DEVELOPMENT OF ADOLESCENTS. In *Claritas Conference Platform* (No. 1, pp. 15-18).
12. Gaybullayev, B. N. S. (2026, January). THE ARTICLE DISCUSSES THE PEDAGOGICAL FACTORS OF TRAINING SCHOOL STUDENTS TO SELF-OBSERVE AND PREPARING THEM FOR LIFE THROUGH PRACTICE BY FUTURE EDUCATION TEACHERS. In *Claritas Conference Platform* (No. 1, pp. 10-14).
13. Boburmirzo, G. A. (2025, February). O'QUVCHINING O'ZINI O'ZI BILISHINI PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 3, No. 31, pp. 135-138).

SUN'IY INTELLEKT SHAROITIDA SHAXS ONGINING TRANSFORMATSIYASI, IDENTIFIKATSIYASI VA IJTIMOYILASHUV JARAYONLARI

Suyunova Zamira Sayfidinovna
University of Business and Science,
Aniq fanlar kafedrası o'qituvchisi
e-mail: zamirasuyunova930@gmail.com
Aktamov Muslimbek Azamat o'g'li
Aniq fanlar kafedrası assistenti
e-mail: muslimbekaktamov125@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tezisda sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi sharoitida shaxs ongining transformatsiyasi, identifikatsiya jarayonlari va ijtimoiylashuv mexanizmlarining o'zgarishi ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar insonning tafakkuriga, o'zini anglash jarayoniga hamda ijtimoiy munosabatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt sharoitida shaxs identifikatsiyasi ko'p qatlamli va murakkab shaklga ega bo'lmoqda.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ong, transformatsiya, identifikatsiya, ijtimoiylashuv, raqamli jamiyat

Annotatsiya: В данной работе анализируются процессы трансформации сознания личности, идентификации и социализации в условиях развития искусственного интеллекта. Цифровая среда существенно влияет на когнитивные процессы человека и формирование его идентичности.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Ключевые слова: искусственный интеллект, трансформация сознания, идентификация, социализация, цифровое общество, виртуальная среда

Abstract: This paper analyzes the transformation of human consciousness, identity formation, and socialization processes in the context of artificial intelligence development. Digital environments significantly influence cognitive processes and identity construction.

Keywords: artificial intelligence, consciousness transformation, identity, socialization, digital society, virtual environment

Kirish

XXI asrda sun'iy intellekt inson hayotining barcha sohalariga chuqur kirib bormoqda. Bu jarayon nafaqat texnologik taraqqiyot, balki ijtimoiy va psixologik o'zgarishlarni ham keltirib chiqarmoqda. Inson ongining ishlash mexanizmlari, axborotni qabul qilish tezligi va ijtimoiy aloqalari sezilarli darajada o'zgarib bormoqda.

Dolzarbli: Sun'iy intellektning rivojlanishi insonning shaxs sifatida shakllanish jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Raqamli muhitda inson o'zini real va virtual dunyoda turlicha namoyon etadi, bu esa identifikatsiya jarayonlarini murakkablashtiradi. Shuningdek, ijtimoiylashuv jarayoni ham an'anaviy shakldan raqamli shaklga o'tmoqda.

Maqsad: Sun'iy intellekt sharoitida shaxs ongining transformatsiyasi va ijtimoiylashuv jarayonlarini o'rganish.

Vazifalar:

- ong transformatsiyasini tahlil qilish;
- identifikatsiya jarayonlarini o'rganish;
- ijtimoiylashuvdagi o'zgarishlarni aniqlash;
- raqamli muhitning ta'sirini baholash.

Metodlar: Tadqiqotda tahliliy, qiyosiy, kuzatuv va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi.

Natijalar: Sun'iy intellekt inson ongining tezkor va fragmentar shaklga o'tishiga sabab bo'lmoqda. Shaxs identifikatsiyasi virtual va real obrazlar orqali shakllanmoqda. Ijtimoiylashuv jarayoni esa raqamli platformalar orqali amalga oshmoqda.

Sun'iy intellekt inson hayotini yengillashtirishi bilan birga, uning psixologik va ijtimoiy tuzilmasiga ham ta'sir ko'rsatadi. Real muloqotning kamayishi va virtual muhitga bog'liqlik ortishi muhim muammolardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, global kommunikatsiya va axborot almashinuvi imkoniyatlari kengaymoqda.

Xulosa

Sun'iy intellekt sharoitida shaxs ongining transformatsiyasi muqarrar jarayon bo'lib, u insonning identifikatsiyasi va ijtimoiylashuv shakllarini sezilarli darajada o'zgartirmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli muhit inson tafakkurini tezlashtiradi, biroq uni yuzaki axborot qabul qilishga ham olib kelishi mumkin.

Shaxs identifikatsiyasi endilikda faqat real hayot bilan cheklanmay, balki virtual muhitda ham shakllanmoqda. Ijtimoiylashuv jarayoni esa raqamli platformalar orqali global darajada amalga oshmoqda. Kelajakda inson va sun'iy intellekt o'rtasidagi muvozanatni saqlash muhim ilmiy va amaliy vazifa bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Russell, S., Norvig, P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson, 2021.
2. Castells, M. *The Rise of the Network Society*. Wiley-Blackwell, 2010.
3. Floridi, L. *The Ethics of Artificial Intelligence*. Oxford University Press, 2022.
4. Sun'iy intellekt va raqamli jamiyat rivojlanishi bo'yicha ilmiy maqolalar to'plami.
5. O'zbekiston Respublikasi raqamli texnologiyalarni rivojlantirishga oid strategik hujjatlar.
6. Zamonaviy ijtimoiy psixologiya va media tadqiqotlari manbalari.
7. Axborot jamiyati va raqamli transformatsiya bo'yicha ilmiy adabiyotlar.

Talabalarda noaniqlik sharoitida adekvat qaror qabul qilishning ijtimoiy-psixologik determinantlari

University of Business and Science
Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi
Najmiddinova Muxayyoxon Shaxobiddin qizi
muxayyoofficial@gmail.com
+99850-507-71-87

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalarda noaniqlik sharoitida qaror qabul qilish jarayonining ijtimoiy-psixologik determinantlari kompleks yondashuv asosida chuqur tahlil etiladi. Qaror qabul qilishga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillar sifatida ijtimoiy muhit (oila, tengdoshlar guruhi, ta'lim tizimi), shaxsning individual-psixologik xususiyatlari, emotsional holati, kognitiv jarayonlari (axborotni qayta ishlash, tafakkur moslashuvchanligi, kognitiv xatoliklar) hamda motivatsion tizimi keng qamrovda ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, noaniqlik sharoitida adekvat qaror qabul qilish oddiy reflektor jarayon emas, balki murakkab, ko'p darajali va dinamik tizim sifatida namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: *qaror qabul qilish, noaniqlik, ijtimoiy omillar, kognitiv jarayonlar, emotsiya, motivatsiya, talaba shaxsi.*

Аннотация: В данной статье на основе комплексного подхода проводится углублённый анализ социально-психологических детерминант процесса принятия решений студентами в условиях неопределённости. В качестве основных факторов, влияющих на принятие решений, рассматриваются социальная среда (семья, группа сверстников, образовательная система), индивидуально-психологические особенности личности, эмоциональное состояние, когнитивные процессы (переработка информации, гибкость мышления, когнитивные искажения), а также мотивационная система.

Результаты исследования показывают, что адекватное принятие решений в условиях неопределённости представляет собой не простой рефлекторный процесс, а сложную, многоуровневую и динамическую систему.

Ключевые слова: *принятие решений, неопределённость, социальные факторы, когнитивные процессы, эмоции, мотивация, личность студента.*

Socio-Psychological Determinants of Adequate Decision-Making in Students under Conditions of Uncertainty

Abstract

This article provides an in-depth analysis of the socio-psychological determinants of students' decision-making processes under conditions of uncertainty, based on a comprehensive approach. The study examines key factors influencing decision-making, including the social environment (family, peer groups, and the educational system), individual psychological characteristics, emotional states, cognitive processes (information processing, cognitive flexibility, and cognitive biases), as well as the motivational system.

The research findings indicate that adequate decision-making under uncertainty is not a simple reflexive process, but rather a complex, multi-level, and dynamic system. The effectiveness of this process largely depends on the degree of coherence, balance, and adaptability between an individual's internal psychological resources and external social factors. Furthermore, it has been established that students with higher levels of emotional stability, social support, and cognitive competence are significantly more likely to make appropriate, well-reasoned, and responsible decisions in uncertain situations.

Keywords: *decision-making, uncertainty, social factors, cognitive processes, emotions, motivation, student personality.*

Kirish. Zamonaviy jamiyatda globallashuv jarayonlari, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi va axborot oqimining ortib borishi natijasida inson faoliyati tobora murakkablashib bormoqda. Ayniqsa, talaba-yoshlar turli noaniq, tez o'zgaruvchan va muqobil variantlarga boy vaziyatlarda qaror qabul qilish zarurati bilan tez-tez to'qnash kelmoqdalar. Bunday sharoitda adekvat, yA'ni vaziyatga mos, asoslangan va samarali qaror qabul qilish shaxsning muhim psixologik kompetensiyalaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Bugungi kunda qaror qabul qilish muammosi turli fanlar doirasida keng o'rganilgan bo'lsa-da, aynan talabalarda noaniqlik sharoitida adekvat qaror qabul qilishga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik determinantlarni kompleks tarzda tahlil qilish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu omillarni chuqur o'rganish talabalarda mustaqil fikrlash, moslashuvchanlik va mas'uliyatli qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shu munosabat bilan, mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi talabalarda noaniqlik sharoitida adekvat qaror qabul qilishga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik determinantlarni aniqlash va ularning o'zaro bog'liqligini ilmiy asosda tahlil qilishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Noaniqlik sharoitida qaror qabul qilish masalasi psixologiya, iqtisodiyot va ijtimoiy fanlar kesishmasida o'rganiladigan murakkab va ko'p qatlamli jarayonlardan biri hisoblanadi. Mazkur yo'nalishdagi ilmiy izlanishlar qaror qabul qilishning faqat kognitiv emas, balki emotsional hamda ijtimoiy determinantlarini ham qamrab olishini ko'rsatadi.

Kognitiv yondashuv doirasida Daniel Kahneman va Amos Tversky tomonidan ishlab chiqilgan heuristikalar va kognitiv xatoliklar konsepsiyasi alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi. Ushbu nazariyaga ko'ra, insonlar noaniqlik sharoitida ko'pincha tezkor va intuitiv qarorlar qabul qiladi, biroq bunday qarorlar har doim ham optimal natijaga olib kelmaydi. Bu esa qaror qabul qilishda sub'ektiv omillarning ustuvorligini ko'rsatadi [4].

Qaror qabul qilish jarayonining ratsionallik chegaralarini tushuntirishda Herbert Simon tomonidan ilgari surilgan "cheklangan ratsionallik" nazariyasi muhim o'rin egallaydi. Ushbu

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

yondashuvga ko'ra, inson mavjud axborot va vaqt resurslarining cheklanganligi sababli ideal qarorlarni emas, balki "etarli darajada maqbul" variantlarni tanlashga moyil bo'ladi [1].

Ijtimoiy-psixologik yondashuv doirasida Kurt Lewinning "maydon nazariyasi" shaxs xulq-atvorini shaxsiy va tashqi muhit omillarining o'zaro ta'siri sifatida talqin qiladi. Bu esa qaror qabul qilish jarayonining kontekstual xarakterga ega ekanligini ko'rsatadi. Shuningdek, Albert Bandura tomonidan ishlab chiqilgan ijtimoiy o'rganish nazariyasiga ko'ra, individ xulq-atvori kuzatish, taqlid va ijtimoiy mustahkamlash orqali shakllanadi, bu esa talabalar qarorlariga ijtimoiy muhitning kuchli ta'sirini asoslaydi [5].

Emotsional determinantlarni tahlil qilishda Antonio Damasio tomonidan ilgari surilgan "somatik marker" gipotezasi muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu yondashuvga ko'ra, emotsiyalar qaror qabul qilish jarayonida muhim yo'naltiruvchi signal vazifasini bajaradi va tanlovni tezlashtiradi. Motivatsion jihatlarni tushuntirishda esa Abraham Maslowning ehtiyojlar ierarxiyasi nazariyasi muhim o'rin tutadi. Ushbu nazariya shaxs qarorlarining uning ehtiyojlari va ichki motivatsion tuzilmasi bilan bevosita bog'liqligini ko'rsatadi [2].

Shunday qilib, ilmiy adabiyotlar tahlili noaniqlik sharoitida qaror qabul qilish jarayoni kognitiv, emotsional, motivatsion va ijtimoiy omillarning o'zaro integratsiyasi asosida shakllanishini ko'rsatadi. Mazkur tadqiqotda talabalarda noaniqlik sharoitida adekvat qaror qabul qilishning ijtimoiy-psixologik determinantlarini aniqlash maqsadida kompleks metodologik yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot empirik xarakterga ega bo'lib, unda miqdoriy va sifat tahlil usullari uyg'unlashtirildi. Tadqiqot obyekti sifatida oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar tanlab olindi, predmeti esa qaror qabul qilish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik omillarni tashkil etdi.

Natijalar tahlili. Tadqiqot natijalari talabalarda noaniqlik sharoitida qaror qabul qilish jarayoniga ta'sir etuvchi asosiy ijtimoiy va psixologik determinantlarni quyidagi tizimli ko'rinishda ifodalash imkonini berdi.

Omillar guruhi	Asosiy ko'rsatkichlar	TA'sir xususiyati	Natijaviy holat
Ijtimoiy omillar	Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, oila muhiti, tengdoshlar ta'siri	Qo'llab-quvvatlash yuqori bo'lsa – ijobiy, bosim kuchli bo'lsa – salbiy ta'sir qiladi	Ishonchli va asoslangan qarorlar Moslashuvchan bo'lmagan qarorlar
Emotsional omillar	Stress, xavotir, emotsional barqarorlik	Yuqori stress – salbiy, barqarorlik – ijobiy ta'sir	Impulsiv yoki kechiktirilgan qarorlar Xotirjam va puxta qarorlar
Kognitiv omillar	Tafakkur moslashuvchanligi, axborotni qayta ishlash	Yuqori darajada rivojlangan bo'lsa – ijobiy ta'sir	Vaziyatni chuqur tahlil qilish Kognitiv xatoliklar tufayli noto'g'ri qarorlar
Motivatsion omillar	Ichki va tashqi motivatsiya	Ichki motivatsiya – ijobiy, tashqi motivatsiya ustun bo'lsa – nisbatan	Mas'uliyatli va ongli qarorlar Qisqa muddatli va yuzaki qarorlar

Omillar guruhi	Asosiy ko'rsatkichlar	TA'sir xususiyati	Natijaviy holat
		sust ta'sir	

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, talabalarda noaniqlik sharoitida qaror qabul qilish sifati turli omillarning o'zaro ta'siri bilan belgilanadi. Ayniqsa, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va emotsional barqarorlik qarorlarning barqarorligi va aniqligini ta'minlovchi muhim determinantlar sifatida ajralib turadi.

Shuningdek, kognitiv moslashuvchanlik yuqori bo'lgan talabalar murakkab vaziyatlarda muqobil variantlarni tahlil qilish orqali samaraliroq qarorlar qabul qilishi aniqlandi. Motivatsion omillar esa qaror qabul qilish jarayonining yo'nalganligi va natijaviyligini belgilovchi asosiy ichki mexanizm sifatida namoyon bo'ldi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, noaniqlik sharoitida qaror qabul qilish jarayoni ko'p omilli va murakkab tizim sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu jarayonda kognitiv, emotsional, motivatsion hamda ijtimoiy determinantlar o'zaro uzviy bog'liqlikda faoliyat ko'rsatadi. Xususan, Daniel Kahneman va Amos Tversky ta'kidlaganidek, noaniqlik sharoitida insonlar ko'pincha tezkor va intuitiv qarorlarga tayanadi, bu esa ayrim hollarda kognitiv xatoliklarning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi [4]. Umuman olganda, tadqiqot natijalari talabalarda noaniqlik sharoitida samarali qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun kognitiv moslashuvchanlikni oshirish, emotsional barqarorlikni mustahkamlash hamda ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi. Shu asosda, kelgusida psixologik treninglar, refleksiv fikrlashni rivojlantiruvchi metodlar va qaror qabul qilish strategiyalarini o'rgatishga qaratilgan amaliy dasturlarni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G'oziyev E.G. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2003.
2. Nishanova Z.T., G'oziyev E.G. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2012.
3. Davletshin M.G. Yosh va pedagogik psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2002.
4. Kahneman D. Thinking, Fast and Slow. – New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011.
5. Bandura A. Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. – Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1986.
6. Gaybullayev, B. N. S. (2026, January). THE ARTICLE DISCUSSES THE PEDAGOGICAL FACTORS OF TRAINING SCHOOL STUDENTS TO SELF-OBSERVE AND PREPARING THEM FOR LIFE THROUGH PRACTICE BY FUTURE EDUCATION TEACHERS. In *Claritas Conference Platform* (No. 1, pp. 10-14).
7. Boburmirzo, G. A. (2025, February). O'QUVCHINING O'ZINI-O'ZI BILISHINI PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 3, No. 31, pp. 135-138).

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARNING KOGNITIV RIVOJLANISHIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING ROLI

Turamov Muhammadzohid Rustamjon o'g'li

NamDU mustaqil izlanuvchisi

University of Business and Science

Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

orcid.org/0009-0003-0055-5743

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning kognitiv rivojlanishida raqamli o'yinlar hamda sun'iy intellektga asoslangan ta'lim texnologiyalarining o'rni tahlil qilinadi. Raqamli qurilmalar va interaktiv o'yinlar diqqat, xotira, tafakkur, muammoni hal qilish va ijodiy fikrlash kabi bilish jarayonlarini rivojlantirishda samarali vosita sifatida baholanadi. Shu bilan birga, ularning haddan tashqari yoki nazoratsiz qo'llanilishi diqqatning tarqoqlashuvi, ijtimoiy muloqotning kamayishi hamda kognitiv yuklamaning ortishi kabi salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkinligi asoslab beriladi. Tadqiqotda pedagogik yondashuv, o'yinlarni maqsadli tanlash, media savodxonlikni rivojlantirish va raqamli madaniyatni shakllantirish orqali raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish imkoniyatlari ko'rsatib berilgan. Shuningdek, maqolada zamonaviy ta'lim tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llashning kognitiv rivojlanishga ta'sirini tizimli o'rganish va innovatsion yondashuvlarni joriy etish zarurati asoslanadi.

Kalit so'zlar: raqamli o'yinlar, kognitiv rivojlanish, kichik maktab yoshi, sun'iy intellekt, ta'lim texnologiyalari, media savodxonlik, pedagogik yondashuv, innovatsiyalar.

Kirish: Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning kognitiv rivojlanishida raqamli texnologiyalarning roli zamonaviy ta'lim tizimida tobora ortib bormoqda. Raqamli muhitning kengayishi hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi o'quvchilarning bilish faoliyatiga yangi imkoniyatlar yaratmoqda, shu bilan birga ularning kognitiv jarayonlarini ilmiy jihatdan o'rganish zaruratini kuchaytirmoqda. Kognitiv psixologiya (lotincha: *cognitio* — "bilim") insonning bilish faoliyatini o'rganadigan muhim ilmiy yo'nalish bo'lib, u xotira, diqqat, tafakkur, tasavvur va qaror qabul qilish kabi jarayonlarni tahlil qiladi [5]. Ushbu yo'nalishning asosiy maqsadi inson tomonidan axborotni qabul qilish, qayta ishlash va undan foydalanish mexanizmlarini ilmiy asoslashdan iborat. Kognitiv psixologiya natijalari nafaqat ijtimoiy va pedagogik psixologiya sohalarida, balki sun'iy intellekt tizimlarini ishlab chiqishda ham keng qo'llanilmoqda.

Zamonaviy globallashuv sharoitida axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi insonning bilish faoliyatini chuqur o'rganishni dolzarb masalaga aylantirmoqda. Jamiyatda intellektual salohiyatga bo'lgan talabning ortib borishi kognitiv jarayonlarning ahamiyatini yanada oshirmoqda. Aynan ushbu jarayonlar orqali inson atrof-muhitni anglaydi, axborotni qabul qiladi, uni qayta ishlaydi va amaliy faoliyatda samarali qo'llaydi. Bugungi kunda bolalar raqamli va media bilan boyitilgan muhitda voyaga yetmoqda. Ko'plab ota-onalar farzandlarini band qilish yoki rivojlantirish maqsadida ularga smartfon, planshet va boshqa raqamli qurilmalarni taqdim etmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalar raqamli texnologiyalar bilan erta yoshdan boshlab faol o'zaro aloqada bo'lib, turli interaktiv mahsulotlardan muntazam foydalanmoqda [6]. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar hayotida raqamli o'yinlar muhim o'rin egallamoqda. Raqamli o'yinlar nafaqat hordiq chiqarish vositasi, balki o'quvchilarning diqqat, xotira, tafakkur va muammoni hal qilish kabi kognitiv jarayonlarini rivojlantirishda samarali vosita sifatida namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, nazoratsiz foydalanish ularning kognitiv faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Raqamli texnologiyalar sharoitida o'quvchilarning

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

kognitiv rivojlanishini, xususan, raqamli o'yinlarning ijobiy va salbiy ta'sirini ilmiy jihatdan o'rganish dolzarb pedagogik muammo hisoblanadi .

O'zbekiston ta'lim tizimi ham so'nggi yillarda raqamli transformatsiya jarayonidan o'tmoqda [1]. TA'lim jarayoniga zamonaviy texnologiyalar, elektron resurslar va interaktiv platformalarning keng joriy etilishi o'quvchilarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish bilan birga, ularning kognitiv rivojlanishiga yangi talablar qo'yimoqda . Shu bois, raqamli o'yinlar orqali o'quvchilarning aqliy faoliyatini rivojlantirish va ularni to'g'ri yo'naltirish muhim ahamiyat kasb etadi

Asosiy qism: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-sonli "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasiga muvofiq, ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va raqamli ta'limni rivojlantirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan [1]. Mazkur jarayon o'quvchilarning nafaqat raqamli savodxonligini, balki ularning kognitiv kompetensiyalarini ham rivojlantirishni talab etadi.

So'nggi yillarda raqamli qurilmalarining kundalik hayotga keng joriy etilishi bolalarning rivojlanish muhitini sezilarli darajada o'zgartirdi [3]. Smartfonlar, planshetlar va kompyuterlar kabi texnologiyalarga erta va muntazam duch kelish kognitiv rivojlanishni qo'llab-quvvatlash imkonini bersa-da, ayrim tadqiqotlar ularning haddan tashqari qo'llanilishi salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkinligini ko'rsatmoqda [6].

Mavjud ilmiy adabiyotlar natijalari turlicha bo'lib, raqamli texnologiyalarning ikki tomonlama ta'sirini ko'rsatadi. Bir tomondan, interaktiv ta'lim platformalari orqali kognitiv faollikni oshirish imkoniyati mavjud, ikkinchi tomondan, nazoratsiz foydalanish diqqat, xotira hamda ijtimoiy-emotsional rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin [6,7]. Texnologiyaning kognitiv rivojlanishga ta'siri murakkab va ko'p qirrali jarayon sifatida baholanadi.

Raqamli texnologiyalar, xususan, raqamli o'yinlar o'quvchilarning bilish jarayonlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Mantiqiy va strategik o'yinlar bolalarda muammoni hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi, tezkor o'yinlar esa diqqatni jamlash va reaksiyaning tezligini oshiradi. TA'limiy o'yinlar orqali o'quvchilarning xotirasi, tafakkuri va ijodiy fikrlash ko'nikmalari shakllanadi [5].

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar uchun vizual va interaktiv ta'lim vositalari ayniqsa samarali hisoblanadi. Raqamli o'yinlar o'quvchilarning o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshiradi, mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi hamda ularning individual xususiyatlariga moslashgan holda ta'lim olish imkonini yaratadi [7].

Raqamli o'yinlardan haddan tashqari foydalanish salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Jumladan, diqqatning tarqoqlashuvi, real ijtimoiy muloqotning kamayishi hamda kognitiv yuklamaning ortishi kuzatiladi. Bundan tashqari, nazoratsiz raqamli muhit o'quvchilarni turli axborot tahdidlari va noto'g'ri ma'lumotlarga duchor qilishi ehtimolini oshiradi.

Raqamli o'yinlardan foydalanishda pedagogik yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. O'qituvchilar va ota-onalar tomonidan nazoratni ta'minlash, o'yinlarni yoshga mos va maqsadli tanlash hamda ulardan samarali foydalanish o'quvchilarning kognitiv rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Media savodxonlik va raqamli madaniyatni shakllantirish o'quvchilarning xavfsiz va samarali o'rganishini ta'minlaydi.

Xulosa: Raqamli o'yinlar va interaktiv texnologiyalar, jumladan sun'iy intellektga asoslangan ta'lim platformalari kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning kognitiv rivojlanishida muhim vosita hisoblanadi. Ular diqqat, xotira, tafakkur, muammoni hal qilish va ijodiy fikrlash kabi bilish jarayonlarini samarali rivojlantirish imkonini beradi. Nazoratsiz yoki haddan tashqari foydalanish diqqatning tarqoqlashuvi, ijtimoiy muloqotning kamayishi hamda kognitiv yuklamaning ortishi kabi salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Sun'iy intellekt va zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish pedagogik yondashuv asosida amalga oshirilganda yuqori samaradorlikka erishiladi. O'qituvchilar va ota-onalar tomonidan nazoratni ta'minlash, o'yinlarni maqsadli tanlash, media savodxonlik va raqamli madaniyatni rivojlantirish o'quvchilarning xavfsiz va samarali o'rganishini ta'minlaydi. Raqamli texnologiyalar o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini oshirish bilan birga, ularning kognitiv rivojlanishini mustahkamlashda strategik ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-sonli "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 10-noyabr kuni Shanxay hamkorlik tashkilotiga A'zo davlatlar rahbarlari kengashidagi nutqi.
3. UNESCO. (2018). *Digital Literacy in Education*. Paris: UNESCO Publishing.
4. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. New York: Springer.
5. Prensky, M. (2001). *Digital Game-Based Learning*. New York: McGraw-Hill.
6. Gee, J. P. (2003). *What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy*. New York: Palgrave Macmillan.
7. Mirzayev, A.O'. (2022). TA'limda raqamli dunyoda o'rganish savodxonligini rivojlantirish. *Ilm-fan va ta'limda innovatsion yondashuvlar*.
8. Mirzayev, A.O'. (2021). Mamlakatimiz ta'lim tizimida raqamlashtirish va raqamli dunyoda o'qitish imkoniyatlari. *Academic Research in Educational Sciences*.

TA'LIM JARAYONIDA TALABALAR PSIXOLOGIK MOSLASHUVI VA AKADEMIK MUVAFFAQIYAT O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK

UBS Universiteti pedagogika va psixologiya fani o'qituvchisi
Ahmedov Davlatbek Solohiddin o'g'li
davlatbekaxmedov690@gmail.com
+998 93 949 39 89

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalar psixologik moslashuvining ta'lim jarayonidagi o'rni va uning akademik muvaffaqiyatga ta'siri tahlil etilgan. Psixologik moslashuv tushunchasi, uning asosiy tarkibiy qismlari, shuningdek, o'quv muhitiga moslashishda uchraydigan psixologik to'siqlar va ularni yengib o'tish yo'llari yoritilgan. Tadqiqot davomida psixologik moslashuv darajasi yuqori bo'lgan talabalar o'zlashtirish ko'rsatkichlari va motivatsiyasining nisbatan yuqori bo'lishi aniqlangan. Maqolada, shuningdek, ta'lim muassasalarida talabalar psixologik moslashuvini qo'llab-quvvatlovchi samarali yondashuvlar va metodlar tavsiya etilgan. Ushbu ish oliy ta'limda psixologik xizmatlar faoliyatini takomillashtirishga amaliy asos bo'la oladi.

Kalit so'zlar: psixologik moslashuv, akademik muvaffaqiyat, talabalar psixologiyasi, ta'lim jarayoni, stressga chidamlilik, o'quv motivatsiyasi, moslashuv strategiyalari, oliy ta'lim, psixologik xizmatlar, emotsional barqarorlik.

Kirish

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida talabalar nafaqat ilmiy bilimlarni o'zlashtirish, balki yangi ijtimoiy muhitga psixologik jihatdan moslashish zarurati bilan ham yuzma-yuz

kelmoqdalar. Oliy ta'lim bosqichiga qadam qo'ygan yoshlar uchun bu davr — hayotdagi muhim burilish nuqtalaridan biri bo'lib, ularning ruhiy holati, emotsional barqarorligi va psixologik tayyorgarligi o'qish jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Psixologik moslashuv — bu talabani yangi o'quv muhiti, ijtimoiy munosabatlar va ta'lim jarayonidagi talablar bilan uyg'unlashuvi, ichki muvozanatni saqlab qolgan holda faoliyatni samarali olib borish qobiliyatidir. Talabani akademik muvaffaqiyati ko'p jihatdan uning o'zini anglash darajasi, stressga bardoshliligi, motivatsiyasi va atrof-muhitga moslashuvchanligiga bog'liq. So'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar psixologik moslashuv darajasi yuqori bo'lgan talabalar o'zlashtirish ko'rsatkichlari, tashabbuskorlik, ijtimoiy faollik va bilim olishdagi mustahkamlikda yuqori natijalarga erishishini ko'rsatmoqda. Shuningdek, moslashuv darajasi past bo'lgan talabalar orasida dars qoldirish, motivatsiya yo'qligi va psixologik zo'riqish holatlari tez-tez uchramoqda. TA'lim jarayonida talabalar psixologik moslashuvi va ularning akademik muvaffaqiyati o'rtasidagi bog'liqlik ilmiy asosda tahlil qilinadi. Shuningdek, samarali moslashuvni ta'minlashga qaratilgan psixologik yondashuvlar va ularni ta'lim amaliyotida qo'llash imkoniyatlari ham yoritiladi.

Asosiy qism

Psixologik moslashuv — bu shaxsning yangi sharoitlarga, muhit va faoliyat talablariga ichki va tashqi resurslarini safarbar etgan holda moslasha olishi jarayonidir. Oliy ta'limga qadam qo'ygan talabalar turli jihatdan o'zgaruvchan muhitga tushadilar: o'qituvchilar bilan yangi munosabatlar, murakkab fanlar, mustaqil ta'limga bo'lgan talablar va shaxsiy hayotdagi o'zgarishlar ulardan moslashuvchanlikni talab etadi.

Psixologik moslashuv quyidagi asosiy komponentlarni o'z ichiga oladi:

1. **Emotsional barqarorlik** – stress, xavotir va depressiv holatlarga qarshi turish qobiliyati;
2. **Ijtimoiy moslashuv** – guruh bilan ishlash, o'qituvchilar bilan muloqotda bo'lish, yangi ijtimoiy rollarga moslashish;
3. **Motivatsion omillar** – o'qishga bo'lgan ichki va tashqi qiziqishlar;
4. **O'z-o'zini boshqarish** – vaqtni rejalashtirish, maqsad qo'yish va unga intilish.

Akademik muvaffaqiyat — bu talabani ta'lim jarayonida qo'lga kiritgan bilim, ko'nikma va malakalarni muvaffaqiyatli o'zlashtirishi va ularni amaliyotda qo'llay olish qobiliyatidir. U nafaqat baholarda aks etadi, balki talabani o'zlashtirish darajasi, ilmiy faoliyati, ijodiy fikrlashi va kasbiy rivojlanishiga bo'lgan tayyorgarligida ham namoyon bo'ladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yuqori darajadagi akademik muvaffaqiyat ko'pincha talabani faqat aqliy salohiyatiga emas, balki psixologik tayyorgarligiga, hissiy muvozanatiga va ijtimoiy moslashuviga ham bog'liq bo'ladi.

Psixologik moslashuv va akademik muvaffaqiyat o'rtasidagi bog'liqlik

Akademik muvaffaqiyat — bu talabani bilim, ko'nikma va kompetensiyalarni o'zlashtirish darajasidir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, yuqori psixologik moslashuvga ega talabalar darsga muntazam qatnashadi, vazifalarni o'z vaqtida bajaradi va o'z o'quv faoliyatida yuqori natijalarga erishadi.

Past moslashuv darajasiga ega talabalar esa:

- o'z-o'ziga bo'lgan ishonchi past bo'ladi,

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

- ijtimoiy izolyatsiyaga moyil bo'ladi,
- akademik muvaffaqiyatsizlikka uchrashi ehtimoli yuqori bo'ladi.

Shuningdek, psixologik moslashuv darajasi ijtimoiy qo'llab-quvvatlov darajasi, oila muhitidagi ijobiy munosabatlar, va universitet ichki muhitiga ham bog'liq.

Talabalarda psixologik moslashuvni rivojlantirish usullari

Oliy ta'lim muassasalari psixologik moslashuvga ta'sir ko'rsatadigan omillarni inobatga olgan holda quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirishlari lozim:

Psixologik treninglar va seminarlar: stressni boshqarish, emotsiyalarni tartibga solish, muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar.

Mentorlik dasturlari: yuqori bosqich talabalari tomonidan birinchi kurs talabalariga yordam ko'rsatish orqali moslashuvni osonlashtirish.

Individual psixologik maslahatlar: maxsus tayyorlangan mutaxassislar tomonidan o'tkaziladigan suhbatlar.

O'qituvchilarning psixologik madaniyatini oshirish: o'qituvchilar talabalar psixologik holatini tushunib, ular bilan individual ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishlari lozim.

O'zbekistonda o'tkazilgan bA'zi amaliy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, birinchi bosqich talabalarining taxminan 40–50 foizi o'qishning birinchi semestrda muhim psixologik moslashuv muammolari bilan yuzlashadi. Bular orasida asosiy muammolar – ijtimoiy yolg'izlik, motivatsiya pasayishi, o'ziga ishonchsizlik va stressdir. Bu mA'lumotlar asosida oliy ta'limda moslashuvni ijtimoiy-psixologik qo'llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish zarurati dolzarb bo'lib qolmoqda.

Akademik muvaffaqiyatga ta'sir etuvchi psixologik omillar

Talabaning bilim olishdagi yutuqlari faqat intellektual salohiyatiga emas, balki psixologik omillariga ham bevosita bog'liq. Jumladan:

1. **Motivatsiya darajasi** – ichki va tashqi motivlar uyg'unligi talabaning ta'limga munosabatini belgilaydi;
2. **O'z-o'zini anglash** – “men kimman?” va “men nimaga qodirman?” degan savollarga ongli javob bera olish;
3. **O'zini baholash darajasi** – o'z imkoniyatlarini real baholay olish, muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizliklarni tahlil qilish;
4. **Shaxslararo munosabatlar sifati** – guruhdagi ijtimoiy pozitsiyasi, o'qituvchilar bilan muloqot sifati.

Bu omillarni hisobga olgan holda, psixologik tayyorgarligi yuqori bo'lgan talabalarning akademik ko'rsatkichlari ancha yuqori bo'lishi kuzatiladi.

Psixologik moslashuvni qo'llab-quvvatlashda o'qituvchining roli

O'qituvchi – nafaqat bilim beruvchi, balki psixologik jihatdan talabaga yo'l ko'rsatuvchi shaxs sifatida ham muhim rol o'ynaydi. Quyidagi jihatlar o'qituvchining psixologik qo'llab-quvvatlovchi rolini mustahkamlaydi:

- Talabaning hissiy holatini inobatga olish;
- Muloqotda empatiyani namoyon etish;
- Muvaffaqiyatsizlik holatida talabaning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlash;

Shuningdek, guruh murabbiylari va dekanat vakillari ham psixologik moslashuvni osonlashtiruvchi ijtimoiy-psixologik sharoitlarni yaratishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa

Oliy ta'lim tizimida talabalar muvaffaqiyati faqat ularning intellektual salohiyatiga emas, balki psixologik holati va ijtimoiy moslashuv darajasiga ham bevosita bog'liqdir. Psixologik moslashuv talabani yangi o'quv muhiti, ijtimoiy munosabatlar va akademik talablar bilan muvaffaqiyatli integratsiyalashuvini ta'minlaydigan muhim omil hisoblanadi. Moslashuv darajasi yuqori bo'lgan talabalar o'z o'qish faoliyatida ijobiy natijalarga erishish, stressli holatlarni yengish, o'zini boshqarish va yuqori motivatsiyani saqlab qolish kabi ko'nikmalarga ega bo'ladilar.

Akademik muvaffaqiyat esa faqatgina darslikdagi bilimlarni egallash bilan emas, balki o'quv jarayoniga emotsional va psixologik tayyorlik darajasi bilan ham belgilanadi. Shuning uchun, psixologik moslashuv darajasi past bo'lgan talabalar o'rtasida o'zlashtirish darajasining pasayishi, ishonch yetishmasligi, stress va boshqa salbiy holatlar ko'p uchraydi. Bu esa nafaqat talabani shaxsiy rivojlanishiga, balki uning kelajakdagi kasbiy faoliyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Maqolada keltirilgan ilmiy adabiyotlar, tadqiqot natijalari va amaliy kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, psixologik moslashuvni rivojlantirish orqali akademik muvaffaqiyatni oshirish mumkin. Buning uchun quyidagilar zarur:

1. Oliy ta'lim muassasalarida psixologik xizmatlar faoliyatini kuchaytirish;
2. Talabalar uchun muntazam ravishda psixologik treninglar, seminar va konsultatsiyalar tashkil etish;
3. O'qituvchilarning psixologik madaniyatini oshirish hamda talabalarga individual yondashuvni kuchaytirish;

Xulosa qilib aytganda, talabalar psixologik moslashuviga e'tibor qaratish ularning nafaqat o'quv jarayonidagi, balki hayotiy muvaffaqiyatlari uchun ham mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun, oliy ta'lim tizimida faqat bilim berish emas, balki shaxsning psixologik tayyorgarligini qo'llab-quvvatlash ham muhim vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абульханова-Славская, К. А. (1991). *Стратегия жизни*. Москва: Мысль.
2. Бодалев, А. А. (2000). *Личность и общение: избранные психологические труды*. Санкт-Петербург: Питер.
3. Братусь, Б. С. (1988). *Аномалии личности*. Москва: МГУ.
4. Выготский, Л. С. (1991). *Психология развития ребенка*. Москва: Педагогика.
5. Ермолаева, Т. В. (2006). *Психологическая адаптация студентов к обучению в вузе*. Москва: Академический проект.
6. Лазарус, Р., & Фолкман, С. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. New York: Springer.
7. Климов, Е. А. (2005). *Психология профессионального самоопределения*. Москва: Академия.
8. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. (2022). *Oliy ta'lim tizimida psixologik xizmat faoliyatini tashkil etish bo'yicha uslubiy qo'llanma*. Toshkent.

9. Hasanboyeva, G. X. (2019). Talabalarda psixologik moslashuv muammolari. *O'zbekiston psixologiyasi jurnali*, 1(2), 45–50.
10. Norqulova, D. Sh. (2021). Akademik muvaffaqiyat va shaxsiy motivatsiya o'rtasidagi bog'liqlik. *Pedagogik ta'lim va fanlar*, 3(1), 33–37.
11. Salimova, D. M. (2020). Oliy ta'lim muassasalarida psixologik moslashuvni rivojlantirish yo'llari. *Innovatsion ta'lim*, 2(4), 61–65.
12. Gaybullayev, B. N. S. (2026, January). THE ARTICLE DISCUSSES THE PEDAGOGICAL FACTORS OF TRAINING SCHOOL STUDENTS TO SELF-OBSERVE AND PREPARING THEM FOR LIFE THROUGH PRACTICE BY FUTURE EDUCATION TEACHERS. In *Claritas Conference Platform* (No. 1, pp. 10-14).
13. Boburmirzo, G. A. (2025, February). O'QUVCHINING O'ZINI-O'ZI BILISHINI PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 3, No. 31, pp. 135-138).

O'SMIRLARDA DEVIANT XULQ-ATVOR SHAKLLANISHI VA NIZOLI VAZIYATLARDAN CHIQISHDA OILAVIY MUNOSABATLARNING O'RNI

OTAMIRZAYEV MUZAFFAR BAHODIR O'G'LI

Turan International University o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'smirlik davrining inqirozli ko'rinishlari, qadriyatlar tizimi, oila va atrof muhit hamda insonlar o'rtasidagi shaxslararo munosabatlarning ahamiyatli jihatlari batafsil keltirilgan.

Kalit so'zlar: o'smirlik, deviant, shaxs, ontogenez, integrative rovojlantirish.

Аннотация: В данной статье подробно рассматриваются важнейшие аспекты подросткового возраста, система ценностей, семья и окружающая среда, а также межличностные отношения между людьми.

Ключевые слова: подростковый возраст, девиантное поведение, личность, онтогенез, интегративное развитие.

Abstract: This article presents in detail the critical manifestations of adolescence, the value system, the family and the environment, and important aspects of interpersonal relationships between people.

Keywords: adolescence, deviant, personality, ontogenesis, integrative development.

Zamonaviy psixologiyaning shaxs integrativ rivojlanishi paradigmasida o'smirlik davri inson ontogenezidagi eng murakkab va inqirozli bosqichlardan biri sifatida baholanadi. Bu davrda shaxsning ijtimoiy-psixologik moslashuvi, o'zligini anglashi hamda qadriyatlar tizimining shakllanishi bevosita uni o'rab turgan mikroijtimoiy muhit, birinchi navbatda, oila bilan chambarchas bog'liqdir. Oiladagi munosabatlar tizimi o'smirning nafaqat psixoemotsional holatini belgilaydi, balki uning nizoli vaziyatlarda qanday xulq-atvor modelini (koping-strategiyalarini) tanlashini ham qat'iy belgilab beradi.

Jahon va mahalliy psixologik amaliyot shuni ko'rsatadiki, deviant (og'ishgan) xulq-atvorning shakllanishida ijtimoiy, biologik va psixologik omillar kompleks ta'sir ko'rsatsa-da, oilaviy disfunktsiya yetakchi trigger vazifasini o'taydi [3, 24-b]. Deviant xulq-atvor o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi; u ko'pincha o'smirning unga nisbatan qilinayotgan adolatsizlikka,

tushunmovchilikka yoki emotsional sovuqqonlikka nisbatan himoya reaksiyasi, o'ziga xos isyon shaklidir.

Oilaviy munosabatlar disfunksiyasining psixologik va neurobiologik ta'siri. Oiladagi surunkali nizolar, ota-onalar o'rtasidagi destruktiv muloqot va farzandga nisbatan e'tiborsizlik o'smir psixikasiga chuqur shikast yetkazadi. Bu jarayonni nafaqat ijtimoiy, balki neyrokimyoviy darajada ham tushunish muhimdir. Oila ichidagi doimiy stress va xavotir muhiti o'smirning neyroendokrin tizimida keskin o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Xususan, surunkali stress sharoitida qonda kortizol miqdorining davomli yuqori bo'lishi kuzatiladi. Bu holat o'z navbatida kognitiv funksiyalar va hissiyotlarni nazorat qiluvchi miya peshana bo'lagi (prefrontal korteks) faoliyatini tormozlaydi [5, 112-b].

Natijada, o'smirda o'z xulq-atvorini ixtiyoriy boshqarish qobiliyati pasayib, impulsivlik, tajovuzkorlik va affektiv reaksiyalar kuchayadi. Dofamin tizimidagi o'zgarishlar esa ularni riskka moyil qilib qo'yadi, chunki o'smir miyasi ijtimoiy tan olinish va yangi taassurotlar orqali "mukofot" izlay boshlaydi. Agar bu ehtiyoj oilada sog'lom muloqot va e'tibor orqali qondirilmasa, o'smir uni tashqi guruhlarda, ko'pincha asotsial yoki deviant yo'llar bilan qondirishga urinadi.

Nizoli vaziyatlardan chiqish strategiyalari va oilaviy modellashtirish. Nizoli vaziyat – bu shaxsiy manfaatlarining to'qnashuvi natijasida yuzaga keladigan keskin emotsional holatdir. Ijtimoiy psixologiyada nizolarni hal etishning beshta asosiy strategiyasi farqlanadi: raqobat (agressiya), yon berish, qochish, murosaga kelish (kompromiss) va hamkorlik [1, 56-b].

Deviant xulqli o'smirlarda o'tkazilgan klinik va ijtimoiy-psixologik kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, ularning aksariyati nizoli vaziyatlarda asosan destruktiv strategiyalarni (qochish va tajovuzkor raqobat) tanlaydi. Buning negizida to'g'ridan-to'g'ri oilaviy ssenariylar yotadi:

1. Avtoritar va giperqaram oilalar: Ota-onalar tomonidan o'smirning fikri muntazam ravishda inkor etiladigan, doimiy bosim ostida ushlab turiladigan oilalarda o'smir nizodan "qochish" (muammoni e'tiborsiz qoldirish, yolg'on gapirish) yoki "yashirin agressiya" (vandalizm, o'g'rilik) strategiyasini o'zlashtiradi [2, 88-b].
2. Gipoqaram (e'tiborsiz tashlab qo'yilgan) oilalar: Ota-onaning e'tiboridan chetda qolgan o'smir har qanday tushunmovchilikni "ochiq tajovuz" bilan hal qilishga o'rganadi, chunki bu uning o'z hududi va huquqlarini himoya qilishning yagona usuli deb biladi.

Sog'lom oilalarda esa ota-onalar farzandiga muammoni muhokama qilish imkonini beradi. Bu jarayonda o'smir hamkorlik va murosaga kelish strategiyalarini o'rganadi. Konstruktiv koping-strategiyalar o'smirga o'z emotsiyalarini verbal ifoda etish, boshqalar o'rniga o'zini qo'yib ko'rish (empatiya) kabi muhim ijtimoiy ko'nikmalarni beradi [4, 134-b].

Ijtimoiy guruh dinamikasi va xulosa. Oila – bu o'smir qo'shiladigan ilk kichik ijtimoiy guruh bo'lib, bu yerdagi guruh dinamikasi uning kelajakdagi barcha ijtimoiy aloqalari uchun tayanch matritsa bo'lib xizmat qiladi. Oiladagi "buzilgan" matritsa asosida voyaga yetgan o'smir tashqi muhitda (maktabda, tengdoshlari orasida) o'zini doimiy xavf ostida va himoyasiz his qiladi. Buning natijasida u psixologik kompensatsiya izlab, o'zining ijtimoiy ehtiyojlarini (qabul qilinish, e'tirof etilish, xavfsizlik) norasmiy, ko'pincha asotsial guruhlarda qondirishga urinadi. Bunday o'smirlar kichik guruhlarning destruktiv normalariga oson ergashib ketadi, chunki ularda

mustaqil tanqidiy fikrlash va guruh bosimiga qarshi turish (rezistentlik) ko'nikmalari oila muhitida yetarlicha shakllanmagan bo'ladi. Natijada ular ko'pincha guruhdagi avtoritar yetakchilarga qaram bo'lib qolishadi yoki o'zlari ham ijtimoiy tasdiq topish uchun konfliktli vaziyatlarda agressiv xulq-atvorni namoyish etadilar.

Shaxsning integrativ rivojlanishi yondashuvi shuni qat'iy talab qiladiki, deviant xulqli o'smirlar bilan ishlashda faqatgina bolaning o'zi bilan cheklanib qolish mutlaqo samarasizdir. Bunday holat muammoning asl ildizini emas, balki faqat uning sirtqi oqibatlarini korreksiya qilishga qaratilgan harakat bo'lib qoladi. Shuning uchun, klinik va ijtimoiy psixologik xizmat bevosita oila tizimi bilan yaxlitlikda ishlashi zarur.

Xulosa qilib aytganda, o'smirlarda deviant xulq-atvorning oldini olish va ularni nizoli vaziyatlardan konstruktiv strategiyalar (hamkorlik, murosa) orqali chiqishga o'rgatish – bu avvalo oilada sog'lom emotsional iqlim yaratish, ochiq muloqotni yo'lga qo'yish, empatik munosabat va kattalar tomonidan ijobiy xulq-atvor modellarini muntazam namoyish etish orqali amalga oshiriladigan uzluksiz jarayondir.

Psixologik amaliyotda o'smirlar o'rtasidagi nizolarni boshqarish bo'yicha ijtimoiy-psixologik treninglar guruh dinamikasi mexanizmlariga tayangan holda o'tkazilishi maqsadga muvofiqdir. Bunday guruhli treninglarda ro'lli o'yinlar, psixodrama elementlari va emotsional regulyatsiya texnikalaridan foydalanish o'smirlarga xavfsiz psixologik muhitda yangi, konstruktiv koping-strategiyalarni sinab ko'rish va o'zlashtirish imkonini beradi. Ushbu ijtimoiy-psixologik aralashuvlar integrativ psixoterapiya usullari (jumladan, kognitiv-bixevioral yondashuv va oilaviy terapiya) bilan uyg'unlikda olib borilsa, nafaqat deviant xulqni korreksiya qilishda, balki o'smir shaxsining jamiyatga to'laqonli va sog'lom integratsiyalashuvida eng yuqori ilmiy hamda amaliy samara beradi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Asqarova O.M. O'smirlar psixologiyasi va deviant xulq-atvor profilaktikasi. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2018.
2. G'oziyev E.G'. Ontogenez psixologiyasi. – Toshkent: "Noshir", 2010.
3. Karimov E.K. Shaxs psixologiyasi va ijtimoiy moslashuv. – Toshkent: "O'zbekiston", 2015.
4. Qodirov B.R. Ijtimoiy psixologiya va guruh dinamikasi. – Toshkent: "Universitet", 2020.
5. Zmanovskaya E.V. Deviantologiya (Psixologiya otklonayuyushchegosya povedeniya). – Moskva: Akademiya, 2004.

PSIXOKORREKSION DASTUR SAMARADORLIGI VA IJTIMOYILASHUV IMKONIYATLARI ANALIZI

Rustamova Turdixon Ne'matjonovna

NamDU, Psixologiya kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada yolg'izlik hissini boshdan kechirayotgan yetuklik yoshidagi ayollarda o'tkazilgan psixokorreksion dasturning ijtimoiylashuv jarayonidagi ahamiyati, korreksion dastur nazariyalari haqidagi ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar. Yolg'izlik hissi, ijtimoiylashuv, psixokorreksiya, hissiy izolyatsiya, ayollar

karyerasi.

Аннотация. В данной статье представлена информация о важности психокоррекционной программы в процессе социализации взрослых женщин, испытывающих одиночество, а также теории коррекционной программы.

Ключевые слова: одиночество, социализация, психокоррекция, эмоциональная изоляция, женская карьера.

Abstract. This article presents information on the importance of a psychocorrectional program in the socialization process for adult women experiencing loneliness, as well as theories of the correctional program.

Keywords: Loneliness, socialization, psychocorrection, emotional isolation, women's career

Kirish. Jahonda zamonaviy texnologiyalarning jadal rivojlanishi va ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi bilan birgalikda insonlarda yolg'izlik hissi kutilganidan ko'ra ko'proq ortib bormoqda. Bugungi kunda yolg'izlik hissi insonlar uchun jamiyatda tobora keng tarqalgan muammoga aylanmoqda. Bu muammo natijasida jamiyatda turli psixologik va jismoniy kasalliklar paydo bo'lmoqda. The Guardian nashrining xabariga ko'ra, Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti (BJSST), yolg'izlikni odamning salomatligi uchun jiddiy global tahdid, deb e'lon qildi.

Yangi O'zbekistonda so'ngi yillarda ayollarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularning jamiyatdagi mavqeini mustahkamlash, shuningdek, ruhiy salomatlik va psixologik barqarorlikni ta'minlash borasida tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida “Xotin-qizlarning ta'lim olishiga qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish, ilm-fan sohasida ayollarning o'rnini yanada oshirish” ayol salomatligini muhofaza qilish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, gender tenglik va ruhiy barqarorlikni ta'minlash ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. [1]

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Ayollarda kuzatiladigan yolg'izlik muammosi ko'p qirrali va kelgusida yana bir qancha ilmiy izlanishlarni talab etadigan ijtimoiy mavzudir. Yolg'izlikni keltirib chiqaruvchi sabablar, omillarni va yolg'izlikning xususiyatlarini chuqur o'rganmasdan turib, uni yengish bilan bog'liq masalalarni hal etib bo'lmaydi.

Ayollarda kechadigan yolg'izlik hisssining sabablariga to'xtalsak,

- *Demografik.* Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyoning aksar qismida erkaklar va ayollar soni 28 yoshgacha bir xil foizda mavjud. Bu yoshni yetuklikning ilk bosqichi sifatida bilamiz. 28 yoshdan keyin erkaklar soni keskin kamayishi tadqiqotlarda aniqlangan. Bunga sabab bo'luvchi omillar, insonlar orasidagi turli konfliktlar, oilasidan uzoq joylardagi safarlar, ichkilikbozlik, narkomaniya, ozodlikdan mahrum qilingan joylarda jazoni o'tash, harbiy xizmat [2].

- *Hissiy izolyatsiya.* Turmush qurmagan yoki turmushdan ajrashgan yetuklik yoshidagi ayollarda, hatto oilali ayollarda ham vaqti-vaqti bilan yolg'izlik hissinin boshdan kechirilishi kuzatiladi. Sabablari turlicha, masalan rasmiy nikohdan o'tilmaganligi, oilaviy munosabatlardagi iliqlikni yo'qligi, o'zaro tushunmovchiliklar, qarashlar yo'nalishi mos emasligi kabilar [5].

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

- *Ayollar karyerasi.* Bugungi zamonaviy ayollar shaxsiy erkinliklarini ko'proq qadrlaydilar. Psixologlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda aniqlanishicha, ayollar orasida oila va onalikdan avval oliy ma'lumotli bo'lish, o'z qiziqishlari va istaklari asosida mehnat faoliyatida yutuqlarga erishish [4].

Ayollarda kechadigan yolg'izlikni bir necha shakllari haqida gapirib o'tsak, jumladan, *his-tuyg'u, holat, jarayon, munosabat.*

Yetuklik yoshidagi ayollarning yolg'izlik hissini boshdan kechirishi natijasida muloqotdagi psixologik to'siq, boshqalar tomonidan qabul qilinmasligi, o'z qobig'iga o'ralib qolishi va atrofdagilar bilan emotsional munosabatlarga ega bo'lish imkoni yo'qligini anglashidir.

Holat sifatida yolg'izlik – bu insonning dunyo bilan ichki yaxlitligi va tashqi uyg'unligini yo'qotish deganidir. U ijtimoiy muloqotning istalgan va erishilgan sifati o'rtasidagi uyg'unlikning buzilishida ifodalanadi.

Jarayon sifatidagi yolg'izlik esa – bu insonning muayyan hayotiy vaziyatlarda jamiyatda mavjud bo'lgan me'yorlar, tamoyillar va qadriyatlarni idrok etish va amalga oshirish qobiliyatining asta-sekin yo'q bo'lishidir. Yolg'izlik jarayoni natijasida inson ijtimoiy hayot subyekti maqomini yo'qotadi [4].

Munosabat sifatida yolg'izlik, dunyoni o'z-o'zidan maqsad va ichki qadriyat sifatida qabul qilishning imkoni yo'qligidir. Shu bilan birga, shaxs boshqa odamlar bilan bo'lgan munosabatlarni tahlil qilib, o'zini atrofidagi ijtimoiy makon bilan bog'lay olmasligidir [5].

Biz tadqiqotimizda yuqorida keltirilganlarga asoslanib yetuklik yoshidagi ayollarda yolg'izlik hissi namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlarini o'rganishga mo'ljallangan dastur asosida olib borilgan trening mashg'ulotlarining natijalarini quyidagi jadvallarda keltiramiz. Ularning aniqlovchi va nazorat tajribalari natijalari farqlarini quyidagi jadvalda keltirdik.

Jadvalda N.Kamilovani tomonidan modifikatsiyalangan “Yolg'izlikni subyektiv his qilish” metodikasining treningdan oldingi va keyingi natijalari berilgan. Unda ahamiyatli tafovutlar aks etgan.

“Yolg'izlikni o'lchashning modifikatsiyalashtirilgan” metodikasi eksperimental guruh natijalari (Vilkokson mezoni asosida n=40)

Ko'rsatkichlar		N	O'rtacha rang	W	P
Emotsional komponent	Pasaygan	33	16,75	-	,0 00**
	Oshgan	4	10,68		
	O'zgarmagan	3			
	Jami	40			
Kognitiv komponent	Pasaygan	34	17,06	-	,0 00**
	Oshgan	3	11,50		
	O'zgarmagan	3			
	Jami:	40			
Ijtimoiy komponent	Pasaygan	32	15,50	-	,0

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

	Oshgan	3	11,80	3,209	01**
	O'zgarmagan	5			
	Jami:	40			

«Emotsional komponent» shkalasi bo'yicha eksperimental guruh o'quvchilarida treningdan oldingi o'rtacha rang 16,75 ga teng bo'lsa, treningdan keyin bu ko'rsatkich 10,68 teng ekanligi ko'rinib turibdi ($W=-3,778$; $p<0,01$). «Kognitiv komponent» shkalasi bo'yicha eksperimental guruh o'quvchilarida treningdan oldingi o'rtacha rang 17,06 ga teng bo'lsa, treningdan keyin bu ko'rsatkich 11,50 teng ekanligi ko'rinib turibdi ($W=-4,940$; $p<0,01$). «Ijtimoiy komponent» shkalasi bo'yicha eksperimental guruh o'quvchilarida treningdan oldingi o'rtacha rang 15,50 ga teng bo'lsa, treningdan keyin bu ko'rsatkich 11,80 teng ekanligi ko'rinib turibdi ($W=-3,209$; $p<0,01$).

Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'tkazilgan psixokorreksion trening yetuklik yoshidagi ayollarda yolg'izlik hissini kamaytirish, ularning emotsional va ijtimoiy moslashuv darajasini oshirish, shuningdek, kognitiv yondashuvlarini ijobiy tomonga o'zgartirishda samarali ta'sir ko'rsatgan. Statistik tahlillar orqali aniqlangan ahamiyatli o'zgarishlar, ushbu trening dasturining psixologik foydasini ilmiy asosda tasdiqlab berdi.

Mazkur natijalar asosida aytish mumkinki, ushbu turdagi treninglar etuklik yoshidagi ayollar o'rtasida psixokorreksion ishlar tizimida muhim o'rin egallaydi. Ular faqatgina yolg'izlik hissini kamaytirish bilan cheklanmay, balki psixologik barqarorlikni mustahkamlash, ijtimoiy moslashuv va shaxsiy salohiyatni ro'yobga chiqarish jarayonlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, tadqiqot doirasida o'tkazilgan tahlillar nazorat guruhi ishtirokchilarida nazoratdan oldingi va keyingi natijalar o'rtasida ahamiyatli statistik tafovutlar aniqlanmaganini ko'rsatdi. YA'ni, nazorat guruhi A'zolarida yolg'izlik hissi, emotsional sezgirlik, kognitiv baholash jarayonlari hamda ijtimoiy moslashuv darajalarida sezilarli o'zgarishlar qayd etilmadi. Ularning trening jarayonida ishtirok etmagani ushbu holatning asosiy sababi sifatida ko'rsatilmoqda.

Xulosa. Yolg'izlik – shaxsning ijtimoiy ehtiyojlari qondirilmaganida vujudga keladigan murakkab psixologik holat bo'lib, uni korreksiya qilish uchun turli metodologik yondashuvlar talab etiladi. Ushbu bo'limda yolg'izlikning psixologik nazariyalarda qanday tadqiq etilgani, uning paydo bo'lish sabablari va korreksiya mexanizmlari tahlil qilindi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son farmoni, “2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida” [https:// lex.uz/docs/5841063](https://lex.uz/docs/5841063) 318 b.

2. Кошелева Ю.П. Самоопределение одиноких людей в тексте газетных объявлений // Вопросы психологии. 1998. №2; Психологический журнал. 1997. №4. С. 12-15.

3. Корчагина С.Г. Генезис. Виды и проявления одиночества. – Москва: МПСИ, 2005. – 196 с

4. Немов Р.С. Психология. Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. В 3 кн. Кн. 1. Общие основы психологии. – 2-е изд. – М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995.-400с

5. Хамитов Н.В. Одиночество женское и мужское. - Киев: Научная мысль, 1995. - 405с
6. Шитова Н.В. Модель женского одиночества., Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова • 2008, том 14, с 185-190
7. Gaybullayev, B. N. S. (2026, January). THE ARTICLE DISCUSSES THE PEDAGOGICAL FACTORS OF TRAINING SCHOOL STUDENTS TO SELF-OBSERVE AND PREPARING THEM FOR LIFE THROUGH PRACTICE BY FUTURE EDUCATION TEACHERS. In *Claritas Conference Platform* (No. 1, pp. 10-14).
8. Boburmirzo, G. A. (2025, February). O 'QUVCHINING O 'ZINI-O 'ZI BILISHINI PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 3, No. 31, pp. 135-138).

XARAKTER AKSENTUATSIYASI VA JINOYATCHILIKKA TASIRINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

University of Business and Science
Ijtimoiy fanlar va raqamli texnologiyalar fakulteti
Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qtuvchisi
Jurayev Xaydarjon Odilboyevich

ORCID:<https://orcid.org/0000-0002-2585-8439>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqola xarakter aksentuatsiyasi va jinoyatchilik o'rtasidagi psixologik bog'liqliklarni kompleks tahlil qiladi. Karl Leonpardning aksentuatsiya tipologiyasi asosida, turli xarakter aksentuatsiyalari (gipertim, epileptoid, nestabil, isteroid, shizoid va boshqalar) jinoyatchilikka ta'sirini, ularning kriminogén potensialini va nasilchan xatti-harakatlarni shakllantirishdagi rolini ilmiy jihatdan ko'rib chiqadi. Eyzenkning PEN modeli va "Katta beshlik" shaxs faktorlarining jinoyatchilikni bashorat qilishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Maqola profilaktika va reabilitatsiya choralari bo'yicha ilmiy xulosalar va tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: xarakter aksentuatsiyasi, jinoyatchilik, kriminogén potensial, shaxs psixologiyasi, xatti-harakat, PEN modeli, "Katta beshlik" modeli.

Аннотация: В данной статье проводится комплексный анализ психологических связей между акцентуациями характера и преступностью. Основываясь на типологии акцентуации Карла леопарда, он научно рассматривает влияние различных акцентуаций характера (гипертимных, эпилептоидных, нестабильных, истероидных, шизоидных и др.) на преступность, их криминогенный потенциал и роль в формировании насильственного поведения. Анализируется модель PEN Айзенка и важность факторов личности «большой пятерки» в прогнозировании преступности. Статья содержит научные выводы и рекомендации по профилактическим и реабилитационным мероприятиям.

Ключевые слова: акцентуация характера, преступность, криминогенный потенциал, психология личности, поведение, модель PEN, «Большая пятерка».

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the psychological links between character accentuation and criminality. Based on Karl Leopard's typology of accentuation, he scientifically examines the influence of various character accentuations

(hyperthymic, epileptoid, unstable, hysteroid, schizoid, etc.) on crime, their criminogenic potential, and their role in shaping violent behavior. The Eysenck PEN model and the importance of the "big five" personality factors in crime forecasting are analyzed. The article contains scientific conclusions and recommendations on preventive and rehabilitative measures.

Keywords: character accentuation, crime, criminogenic potential, personality psychology, behavior, PEN model, "Big Five" model.

KIRISH

Jinoyatchilikning psixologik xususiyatlarini o'rganish zamonaviy kriminologiya va sud psixologiyasining eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shaxsning xarakterologik xususiyatlari, xususan, xarakter aksentuatsiyalari jinoyatchilikka moyillikning muhim psixologik prediktorlari sifatida ko'rib chiqiladi. Karl Leonpard tomonidan ishlab chiqilgan aksentuatsiya tipologiyasi zamonaviy tadqiqotlarda keng qo'llaniladi va turli xarakter tiplarining kriminogen potensialini aniqlashda asosiy mezon bo'lib xizmat qiladi. Xarakter aksentuatsiyasi bu shaxsning ayrim xarakter xususiyatlarining o'ta keskin ifodalanganligi, biroq bu holat ruhiy kasallik (psixopatiya) darajasiga yetmaydi. Leonpardning ta'limotiga ko'ra, aksentuatsiyalar xarakter va temperaturning turli birikishlaridan hosil bo'ladi va har bir tip o'ziga xos kriminogen spetsifikaga ega. Ushbu maqolada xarakter aksentuatsiyalari va jinoyatchilik o'rtasidagi psixologik bog'liqliklar, ularning nasilchan xatti-harakatlarni shakllantirishdagi roli va zamonaviy tadqiqotlar asosida ilmiy tahlil qilinadi.[12]

XARAKTER AKSENTUATSIYASINING NAZARIY ASOSLARI

Xarakter aksentuatsiyasi tushunchasi nemis psixiatri Karl Leonpard (K. Leonhard) tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u shaxsning ayrim xarakter xususiyatlarining keskin ifodalanishini, lekin patologik darajada emasligini ifodalaydi. Leonpardning ta'limotiga ko'ra, xarakter va temperaturning chegarasi aniq emas, ularning turli kombinatsiyalari o'ziga xos shaxs tiplarini hosil qiladi: demonstrativ (isteroid), pedantik, tiqilinch (zastrevayushiy) va qo'zg'atuvchan (vozbuditelniy) tiplar.

Leonpard 12 ta asosiy aksentuatsiya tipini ajratib ko'rsatgan:

1. Gipertim
2. Distimik
3. Nestabil
4. Isteroid
5. Shizoid
6. Psixastenik
7. Sensitiv
8. Psixotipik
9. Epileptoid
10. Giperdinamik
11. Tormozlangan
12. Tiqilinch

Har bir tip o'ziga xos xarakterologik xususiyatlarga ega bo'lib, ijtimoiy muvofiqlashuv va kriminogen xatti-harakatlarni shakllantirishda turlicha rol o'ynaydi.

Aksentuatsiyalarning kriminogén potentsiali ularning ijtimoiy muhitga moslashuv qobiliyatiga ta'sir qilish darajasiga bog'liq. BA'zi aksentuatsiya tiplari salbiy ijtimoiy muhit ta'sirida osonlikcha kriminogén yo'nalishga o'tadi. Kriminologlar Antonian va Borodining tadqiqotlariga ko'ra, aksentuatsiyalarning kriminogén potentsiali yuqori bo'lib, jinoyatchilar orasida aksentuantlarning ulushi nisbatan balanddir. Ayniqsa, nestabil, inert-impulsiv, gipertim va demonstrativ aksentuatsiyalarga ega shaxslar jinoyatchilar qatorida qonuniy ravishda yashovchi shaxslarga nisbatan 20-30% ko'p

Aksentuatsiyalar "ochiq" va "yashirin" bo'lishi mumkin. Latent aksentuatsiyalar turli stress faktorlari ta'sirida ochiq shaklga o'tishi va kriminogén xatti-harakatlarni faollashtirishi mumkin.[12]

TURLI AKSENTUATSIYA TIPLARINING JINOYATCHILIKKA TA'SIRI

Gipertim tipiga ega shaxslar ko'p energiyali, faol, optimistik va osonlikcha o'rni o'zgartiradigan xususiyatlarga ega. Ular yuqori adaptatsiya qobiliyatiga ega bo'lib, sarguzashtlarga moyil, lekin chquvchan va o'zini nazorat qilishda qiyinchiliklarga duch kelishadi.

Kriminogén xususiyatlari impulsiv xatti-harakatlar va xavf-xatarlarni hisobga olmasdan harakat qilish o'zini tasdiqlash va risk ustidan hokimlik qilish motivlariboshqalar e'tiborini jalb qilish istagi. Tez charchash va monotoniyaga chidamsizlik. Gipertim aksentuatsiyaga ega shaxslar ko'pincha o'g'irlik, talonchilik va boshqalar mulkiga zarar yetkazish kabi moliyaviy motivli jinoyatlarni sodir etishadi. Tadqiqotlarda nasilchan jinoyatchilar orasida gipertim tipining ulushi 17,8% ni tashkil etishi aniqlandi. Epileptoid tip o'ziga xos affektiv portlashlar, vgetativ-tomir beqarorligi va agressiv xatti-harakatlarga moyillik bilan xarakterlanadi. Bu tipdagi shaxslar o'zini nazorat qilish qobiliyatiga ega bo'lib, lekin stressli vaziyatlarda affektiv portlashlar sodir bo'lishi mumkin.

Kriminogén xususiyatlari; affektiv portlashlar va o'zini yo'qotish; mest va o'ch olish motivlari qat'iyat va qasosgo'ylik boshqalar ehtiyojlariga beparvolik.

Epileptoid aksentuatsiyaga ega shaxslar qotillik, zo'ravonlik va sadizm kabi og'ir nasilchan jinoyatlarni sodir etishga moyil. Tadqiqotlarda bu tip nasilchan jinoyatchilar orasida 15,4% ni tashkil etishi ko'rsatilgan.

Nestabil tipga ega shaxslar kayfiyatning tez o'zgarishlari, impulsivlik va maqsadlarga intilishda yetarli darajada qat'iyatsizlik bilan xarakterlanadi. Ular o'z his-tuyg'ularini boshqarishda qiyinchiliklarga duch kelishadi.

Kriminogén xususiyatlari kayfiyatga bog'liq xatti-harakatlar; o'zini yo'qotish va impulsiv qarorlar boshqalarga bog'liqlik va himoyasizlik tuyg'usi moddiy va hissiy qoniqishlarga intilish. Nestabil shaxslar osonlikcha jinoyatchilikka jalb bo'lishi mumkin, ayniqsa guruhli jinoyatlarda ishtirok etishadi. Tadqiqotlarda nasilchan jinoyatchilar orasida bu tip 12,7% ni tashkil etishi aniqlandi. Isteroid tipga ega shaxslar yuqori adaptatsiya qobiliyatiga ega, osonlikcha "rol o'ynaydi", sarguzashtlarga moyil va hissiy ta'sirchan. Ular o'zlarini qurbon, genial inson yoki beqaror shaxs sifatida ko'rsatishga moyil. Kriminogén xususiyatlari manipulyativ xatti-harakatlar va yolg'on o'zini tasdiqlash va e'tibor talab qilish; impulsiv va xavfli harakatlar psixopatopodob holatlar (isterik portlashlar). Demonstrativ shaxslar o'zini

tasdiqlash, risk va sarguzasht motivlari bilan nasilchan va moliyaviy-nasilchan jinoyatlarni sodir etishadi. Ular o'zlarini aybsiz qurbon sifatida ko'rsatish qobiliyatiga ega. Shizoid tipga ega shaxslar ijtimoiy izolyatsiyaga moyil, o'ziga xos dunyoqarashga ega va emotsional aloqalarni o'rnatishda qiynchiliklarga duch kelishadi. Ular o'zini ifoda etishda qat'iyatsiz va boshqalarning ehtiyojlarini tushunishda qiynalishadi

Kriminogen xususiyatlari ijtimoiy izolyatsiya boshqalarga nisbatan tanqidiy va subyektiv baholash empatiya yetishmasligi "adolat" uchun kurash yoki o'zini guruhdashtirish maqsadida jinoyatchilik. Shizoid shaxslar guruhli jinoyatlarda ishtirok etishadi, lekin individual zo'ravonliklarga kamroq moyil. Tadqiqotlarda nasilchan jinoyatchilar orasida bu tip 7,5% ni tashkil etishi aniqlandi. Psixastenik tip tashvishlilik, ishonchsizlik va qo'rquv xususiyatlari bilan ajralib turadi. Bu xususiyatlar alkohol va narkotiklarni suiiste'mol qilish orqali kompensatsiya qilinishi mumkin, bu esa jinoyatchilikka olib kelishi mumkin .

Sensitiv tip: O'ta shaxsiy xavfsizlik, uyatchanlik va o'zini past baholash xususiyatlariga ega. Bu xususiyatlar o'z-o'zini himoya qilish maqsadida jinoyatchilikka olib kelishi mumkin.

Tiqilinch tip: Qat'iyat, o'jarlik va o'z fikrini o'zgartirmaslik xususiyatlari bilan karakterlanadi. Stressli vaziyatlarda agressiv reaksiyalarga moyil.[14]

ZAMONAVIY PSIXOLOGIK MODELAR VA JINOYATCHILIK

Hans Eyzenkning shaxs nazariyasi jinoyatchilikni tushunishda muhim ahamiyatga ega. Uning ta'limotiga ko'ra, shaxsning uchta asosiy o'lchovi mavjud: psixotizm (P), ekstraversiya (E) va nevrozizm (N). Psixotizm (P): Agressivlik, egotsentrizm, impulsivlik va empatiyasizlik xususiyatlarini ifodalaydi. Yuqori P baliga ega shaxslar jinoyatchilikka eng moyil hisoblanadi. Psixotizm zo'ravonlik va jinsiy jinoyatlarni bashorat qiladi. Ekstraversiya (E): Sensation qidirish, dominantlik va assertivlik xususiyatlarini ifodalaydi. Yuqori E bali yosh jinoyatchilar va delinkventlar orasida ko'proq uchraydi, chunki ular riskli xatti-harakatlarga moyil. Nevrozizm (N): Emotsional beqarorlik, tashvishlilik va kayfiyatning tez o'zgarishini ifodalaydi. Yuqori N bali kattalar jinoyatchilari va qayta jinoyatchilikni bashorat qiladi . Eyzenkning ta'limotiga ko'ra, uchta o'lchovning ham yuqori bali jinoyatchilik ehtimolini oshiradi, biroq barcha uch o'lchovning bir vaqtning o'zida bo'lishi shart emas. Biologik omillar va ijtimoiy omillar (shartlashuv, tarbiya) shaxsning shakllanishiga ta'sir qiladi. Zamonaviy tadqiqotlarda "Katta beshlik" shaxs modeli keng qo'llaniladi. Ushbu model beshta asosiy faktorini o'z ichiga oladi: ochiq fikrlilik vijdonlilik ekstraversiya, muloyimlik va nevrozizm .

Tadqiqotlar ko'rsatishicha, jinoyatchilar quyidagi xususiyatlarga ega:

- Past muloyimlik: Hamkorlik qilish, mehribonlik va boshqalarning ehtiyojlarini hisobga olish qobiliyatining pastligi.
- Past vijdonlilik: Intizom, mas'uliyat va qoidalarga rioya qilishning yetishmasligi
- Yuqori nevrozizm emotsional beqarorlik, tashvishlilik va impulsivlik

"Yorug' uchlik" (yuqori muloyimlik, yuqori vijdonlilik va past nevrozizm) himoyaviy omil sifatida, "qorong'i uchlik" (past muloyimlik, past vijdonlilik va yuqori nevrozizm) esa xavf omili sifatida ishlaydi . Zamonaviy tadqiqotlarda "yorug'" va "qorong'i" shaxs xususiyatlarining kombinatsiyasi jinoyatchilikni bashorat qilishda muhim ahamiyatga ega. Visu-Petra va hamkorlarining tadqiqotiga ko'ra, yuqori nevrozizm, yuqori ochiq fikrlilik va

yolg'onchilik birinchi marta jinoyatchilik va qayta jinoyatchilikni bashorat qiladi . [6]

SHaxs xususiyatlari sadizm, yolg'onchilik, narsissistik huquq talab qilish va shafqatsizlik jinoyatchilik bilan bog'liq. Biroq, barcha "qorong'i" xususiyatlar bir xil darajada jinoyatchilikni bashorat qilmaydi. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, ayniqsa yolg'onchilik birinchi marta jinoyatchilik va qayta jinoyatchilikning kuchli prediktori hisoblanadi . Sadizm birinchi marta jinoyatchilik bilan bog'liq bo'lsa-da, qayta jinoyatchilikni bashorat qilmaydi. Boshqa "qorong'i" xususiyatlar shafqatsizlik, qasosgo'ylik va narsissistik huquq talab qilish ushbu tadqiqotda jinoyatchilikning muhim prediktori sifatida aniqlanmagan .

AKSENTUATSIYALAR VA JINOYAT TURLARINING O'ZARO BOG'LIG'I

Zo'ravonlik jinoyatlari tadqiqotlar ko'rsatishicha, turli aksentuatsiya tiplari turli zo'ravonlik jinoyatlari bilan bog'liq qotillik ko'pincha epileptoid tip bilan bog'liq, ayniqsa mest va o'ch olish motivlari bilan : jinsiy zo'ravonlik epileptoid va shizoid tiplar bilan bog'liq talontalash gipertim va nestabil tiplar bilan bog'liq bodibilding isteroid va gipertim tiplar bilan bog'liq . Moliyaviy jinoyatlar zoliyaviy jinoyatlar (o'g'irlik, aldash, talonchilik) ko'pincha gipertim, isteroid va psixastenik tiplar bilan bog'liq. Bu shaxslar tez boyish, xavf-xatar va o'zini tasdiqlash motivlariga ega . Giyohvandlik va jinoyatchilik ayrim aksentuatsiya tiplari (psixastenik, nestabil) giyohvandlikka moyillikni oshiradi, bu esa navbatma-navbat jinoyatchilikka olib kelishi mumkin. Tadqiqotlarda psixastenik shaxslarning tashvishlilik va qo'rquvlarini alkogol va narkotiklar orqali kompensatsiya qilish tendentsiyasi aniqlandi. [10]

AKSENTUATSIYALARNING SHAKLLANISH OMILLARI

Biologik omillar genetika, nevrofiziologiya va nevroximiya shaxsning aksentuatsiyalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Eyzenkning ta'limotiga ko'ra, kortikal uyg'onish darajasi, monoamin oksidaza (MAO) faolligi va limbik tizim xususiyatlari shaxs xususiyatlarini belgilaydi . Ijtimoiy-psixologik omillar tarbiya, ijtimoiy muhit, oilaviy munosabatlar va shartlashuv tajribalari aksentuatsiyalarning shakllanishiga ta'sir qiladi. Noto'g'ri tarbiya, ehtiyojlarni qondirmaslik va travmatik tajribalar salbiy aksentuatsiyalarni faollashtirishi mumkin. Stress va travma stressli vaziyatlar va psixologik travmalar yashirin (latent) aksentuatsiyalarni ochiq shaklga o'tkazishi va kriminogén xatti-harakatlarni faollashtirishi mumkin. Bu jihatdan ayniqsa nestabil, epileptoid va psixastenik tiplar xavfli hisoblanadi . Psixodiagnostika usullari: Xarakter aksentuatsiyalarini aniqlash uchun quyidagi usullar qo'llaniladi:

- Shmishek-Leopard so'rovnomasi: Aksentuatsiya tiplarini aniqlash uchun
- Eyzenk shaxs so'rovnomasi (EPQ): PEN o'lchovlarini baholash uchun
- NEO-PI-R: "Katta beshlik" faktorlarini o'lchash uchun
- MMPI: Kompleks shaxs tadqiqi uchun

Kriminogén potensialni baholash kriminogén potensialni baholashda quyidagi omillar hisobga olinadi aksentuatsiya tipi va uning ifodalanish darajasi ijtimoiy muvofiqlashuv darajasi stressga chidamlilik o'zini nazorat qilish qobiliyati empatiya darajasi oldingi xatti-harakatlar va tajriba . Erta bashorat qilish bolalik va o'smirlik davrida aksentuatsiyalarni aniqlash va kriminogén potensialni baholash profilaktika choralari uchun muhim. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, jinoyatchilik faoliyati 15 yoshdan keyin boshlanadi, shuning uchun erta aralashuv

ayniqsa samarali.

PROFILAKTIKA VA REABILITATSIYA

Individual yondashuv har bir aksentuatsiya tipi uchun maxsus profilaktika va rehabilitatsiya dasturlari ishlab chiqilishi kerak gipertim Energiyani ijobiy yo'nalishga yo'naltirish, sport va ijodiy faoliyat, epileptoid, affektiv boshqaruv va stressga chidamlilikni oshirish, nestabil, kayfiyatni stabilizatsiya qilish va impulsivlikni kamaytirish, isteroid, o'zini tanqidiy baholash va manipulyatsiyadan voz kechish, shizoid ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish va emotsional aloqalarni o'rnatish. Kognitiv-xulq-atvor terapiyasi: Kognitiv-xulq-atvor terapiyasi (KXT) jinoyatchilarning noto'g'ri kognitiv sxemalarini o'zgartirishda samarali. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, kognitiv distorsiyalar (CD) jinoyatchilikning muhim psixologik omili hisoblanadi va ularni tuzatish rehabilitatsiyada muhim ahamiyatga ega. Ijtimoiy shartlashuv Eyzenkning ta'limotiga ko'ra, ijtimoiy shartlashuv va tarbiya shaxsning kriminogen yo'nalishini o'zgartirishda muhim rol o'ynaydi. Ijobiy ijtimoiy muhit va shartlashuv tajribalari salbiy xususiyatlarni kompensatsiya qilishi mumkin.

XULOSA Xarakter aksentuatsiyalari va jinoyatchilik o'rtasidagi bog'liqlik murakkab va ko'p omilli xususiyatga ega. Karl Leonpardning tipologiyasi zamonaviy kriminologik psixologiyada muhim ahamiyatni saqlab qolmoqda va turli aksentuatsiya tiplarining kriminogen potensialini tushunishda asosiy mezon bo'lib xizmat qiladi.

Asosiy xulosalar:

1. Aksentuatsiyalarning kriminogen potentsiali yuqori bo'lib, nasilchan jinoyatchilar orasida aksentuantlarning ulushi nisbatan balanddir (93,2%).
2. Har bir aksentuatsiya tipi o'ziga xos kriminogen spetsifikaga ega: gipertim moliyaviy va sarguzasht jinoyatlari, epileptoid zo'ravonlik va o'ch olish, nestabil impulsiv jinoyatlar, isteroid manipulyativ jinoyatlar.
3. Zamonaviy "Katta beshlik" va "qorong'i" shaxs modellari aksentuatsiya ta'limotini to'ldiradi va aniqroq bashorat qilish imkonini beradi.
4. Biologik va ijtimoiy-psixologik omillar aksentuatsiyalarning shakllanishiga va ularning kriminogen potensialining faollashishiga ta'sir qiladi.
5. Erta diagnostika va individual yondashuvga asoslangan profilaktika samarali choralar hisoblanadi.

Kelajak tadqiqotlarida aksentuatsiyalarning biologik asoslari, ularning ijtimoiy muhit bilan o'zaro ta'siri va samarali aralashuv dasturlarini ishlab chiqishga e'tibor qaratish lozim.[15]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Visu-Petra L., Hurezan L., Turi A. Five Shades of Grey: Unveiling the Dark and Bright personality traits Behind Crime and Recidivism. Scientific Reports, 2024.
2. Kamaluddin M.R., Shariff N.S.M., Othman A. et al. Linking Psychological Traits with Criminal Behaviour: A Review. ASEAN Journal of Psychiatry, 2015, Vol. 16(2).
3. Cauffman E. Personality and Prisoner Behavior. Karolinska Scales of Personality research.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

4. Ignatov A.N. Aktsentuirovannaya lichnost nasilstvennogo prestupnika. Psychopedagogy in law enforcement agencies, 2019.
5. Shekhovtsova E.S., Bulygina V.G. Regulation features in individuals with personality disorders and accentuated personality traits who committed aggressive and violent crimes. Penitentsiarnaya nauka, 2020.
6. IntechOpen. The Relevance of Personality to Criminal Behavior, 2023.
7. PMC8391956. The Link between Individual Personality Traits and Criminality. Systematic review.
8. PsyPost. Study reveals how both bright and dark personality traits predict criminality, 2024.
9. Badiev I.V. Psychological content of the category "Accentuation of Character". BSU, 2015.
10. Eysenck H.J. Crime and Personality. 1966.
11. Leonhard K. Akzentuierte Persönlichkeiten. 1971.
12. Игнатов, А. Н. (2019). Акцентуированная личность насильственного преступника. *Психопедагогика в правоохранительных органах*, (4 (79)), 471-478.
13. <https://www.intechopen.com/chapters/1131870>
14. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8391956/>
15. <https://communities.springernature.com/posts/five-shades-of-grey-unveiling-the-dark-and-bright-personality-traits-behind-crime-and-recidivism>

Intellect tushunchasini pedagogik-psixologik hususiyatlarini ilmiy-nazariy tahlili.

University of Business and Science
pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi
To'raboyev Azamat Muxamadullayevich
email:turaboevazamat@gmail.com

Annotatsiya: Shaxs haqida fikr yurituvchi fanlarida tizimida intellekt tushunchasi markaziy o'rinni egallaydi. Ushbu maqolamizda intellekt muammosiga oid tadqiqotlar, intellektning mohiyati va taraqqiyotini o'rgangan pedagog-psixolog olimlarning izlanishlarini tahlil qilingan.

Kalit so'z: Intellect, ijodiy tafakkur, qiziqish, qobiliyat, ijtimoiy rol, test, psixik faoliyat, ijodiy qobiliyat.

Abstract: The concept of intelligence occupies a central place in the system of personality-oriented sciences. This article analyzes the research on the problem of intelligence, the studies of pedagogues and psychologists who have studied the essence and development of intelligence.

Keywords: Intelligence, creative thinking, interest, ability, social role, test, mental activity, creative ability.

Аннотация: Понятие интеллекта занимает центральное место в системе наук, изучающих личность. В данной статье анализируются исследования ученых-педагогов и психологов, изучавших проблему интеллекта, сущность и развитие интеллекта.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Ключевые слова: интеллект, творческое мышление, интерес, способности, социальная роль, тест, психическая деятельность, творческие способности.

Kirish

So'ngi vaqtlarda yurtimizda ro'y berayotgan tub o'zgarishlar, yangilanishlar inson intellekti muammosini yanada chuqurroq va izchil ravishda tadqiq etishni taqozo etmoqda. O'zbekiston xalqining rivojlangan mamlakatlar bilan teng huquqli munosabatga kirishuvi har jihatdan yetuk yoshlarni kamol toptirish zaruriyatini vujudga keltirmoqda. Hozirgi davrda fan va texnikani yuksak darajada egallash va jahon hamjamiyati mamlakatlari ta'lim standarti darajasiga yaqinlashtirish uchun intellekt ko'rsatkichi yuqori hamda mustaqil, ijodiy fikrlovchi o'quvlarni shakllantirish maqsadga muvofiqdir.

Har bir insonning shaxsi ta'lim, ijtimoiy muhit ta'sirida shakllanadi. Natijada u ijtimoiy jihatdan ahamiyatli bo'lgan vazifalarni bajaradi, ijtimoiy rolni o'zlashtirib oladi, o'z qiziqishi, qobiliyatini ijodiy mulohaza qilib ko'radi, jamiyatning boshqa A'zolari bilan mustaqil munosabatga kirishadi va shu tariqa shaxsning ijtimoiylashuvi yuz beradi. O'sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalash ularning ijtimoiy tajriba asosiy elementlarini o'zlashtirishlari hisobiga, ularni katta avlod ijtimoiy munosabatlarga, munosabatlar tizimiga va ijtimoiy zarur faoliyatiga jalb etishlari jarayoni va natijasi asosida amalga oshiriladi.

Hozirgi kunda ta'lim sohasida olib borilayotgan islohatlar zamirida avvalo yoshlarni intellektual salohiyatini oshirishga qaratilgan. Intellektning mohiyati va taraqqiyotini tushuntirishda qadimdanoq turli oqimlar yuzaga kelganligiga qaramay, ular mA'lum bir fikrlar asosida birlashganlar va bahslashganlar.

Intellekt mohiyatini tushuntirishda fan olamida ikki xil yondashuv vujudga kelgan:

1. Birinchi guruh vakillarining qarashlaricha, intellektual xususiyatlar odamga tabiiy ravishda (holda) nasliy yo'l bilan ota – onalari tomonidan beriladi. Odam onasidan aqli yoki aqli zaif bo'lib tug'iladi.

2. Ikkinchi guruh namoyandalari esa intellektni bola idrokining tezligi va tashqi qo'zg'atuvchilarga nisbatan bo'lgan munosabati bilan bog'lab tushuntirganlar.

Aqliy zakovot va ruhiy – mA'naviy salohiyat – mA'rifatli insonning ikki qanotidir. SHunday ekan, insonning intellektual taraqqiyotni tadqiq etish uchun sira kechiktirib bo'lmaydigan amaliy ishlarni olib borish maqsadga muvofiq. Intellekt muammosi chet el psixologiyasida ham, rus psixologiyasida ham eng ko'p o'rganilayotgan mavzulardan biri bo'lib hisoblanadi. Intellektning mohiyatini yoritish yuzasidan turlicha yondashilsa – da, biroq umumiy maqsad insonning intellektual taraqqiyotni ochib berishdan iboratdir. Intellekt tushunchasini rus psixologlari aqliy iste'dod yoki qobiliyat deb yuritishadi. CHet el psixologiyasida qobiliyatni miqdor jihatdan o'lchash hamda uni tavsiflab berish uchun intellekt tushunchasi kiritilgan. O'z davrining yirik psixologlari bo'lgan R. B. Kettell, L. Termin, CH. Spirmen va boshqalar XX asrning boshlaridayoq inson qobiliyati darajasini o'lchash uchun turli xususiyatli intellektual testlarni yaratganlar. Bundan kuzatilgan asosiy maqsad turli ixtisoslar uchun kasb tanlashni amalga oshirish yoki kasbga yaroqliligini, layoqatligini aniqlashdan iboratdir.

Ijtimoiy – tarixiy taraqqiyotning XIX asr oxirlariga kelib, psixologiya fanida intellektni o'rganishga alohida e'tibor berila boshlandi. Frantsuz psixologi A. Bine intellektni tadqiq qilish

bo'yicha dastlabki qadamni qo'ydi. T. Simon bilan birgalikda bolalar intellekti rivojlanishining darajasini tadqiq qiluvchi testlarni ishlab chiqdilar. Ular o'z izlanishlariga asos qilib, o'sha davrda hukmron mavqega ega bo'lgan funktsional psixologik nazariyani qo'llashgan bo'lib, unda psixik rivojlanish bir necha tug'ma funktsiyalar rivojlanishining natijasida yuz beradi, degan fikr ustuvorlik qilardi. Mana shu nazariyaga amal qilgan holda, u shunday masalalarni tanladiki, bunda bolaning ilgari bilimlari va ko'nikmalarini qo'llash imkoniyati kamaytirildi. "Har bir yosh davri uchun shunday testlar seriyasini tuzish kerakki, uning yechilishi faqat shu davrga taalluqli bo'lsin. Test maktab bilimlaridan mustaqil bo'lishi kerak, shunda bolaning haqiqatdan ham intellektual rivojlanish darajasi tekshiriladi", - deb yozgan edi A. Bine. Bola intellekti har qanday masala yechish jarayonida rivojlanadi degan g'oyadan kelib chiqqan holda u test topshiriqlarini nazariy jihatdan asoslash shart emas, deb hisoblaydi. XX asrning boshlariga kelib, intellektni tadqiq qilish haqidagi A. Bine va T. Simon ta'limotlari jahonda keng quloch yoydi. Ko'pgina mamlakatlarda ularning tarafdorlari paydo bo'ldi. A. Bine va T. Simondan keyin bir qator boshqa ko'rinishdagi testlar tizimi hamda mazkur mualliflar testlarining modifikatsiyalari vujudga keldi. Ular ichida amerikalik psixolog L. Termen tomonidan ishlab chiqilgan modifikatsiya alohida ahamiyatga ega. U o'z ishlarida F. Gal'tonning aqliy qobiliyatni genetik jihatdan shartlanganlik haqidagi nazariyasiga ko'proq murojaat qildi.

Hozirgi kunda intellektning turli ta'riflari mavjud. BA'zilar uchun intellekt — murakkab muammolarni hal qilish qobiliyati. Boshqalar uni o'rganish, umumlashtirish va tahlil qilish qobiliyati deb biladi. Yana boshqalar esa uni axborotni qabul qilish va uni bilim sifatida saqlab, moslashuvchan xatti-harakatni shakllantirish qobiliyati deb hisoblaydi. To'rtinchi guruh esa intellektni ijodiy faoliyatni bajarish qobiliyati sifatida ko'radi. BA'zilar esa intellektni faqat biologik hodisa deb hisoblaydi.

TA'riflardagi farqlar sababli, intellektni o'rganishga yondashuvlar ham turlicha. Shunga qaramay, ikkita asosiy yo'nalishni ajratib ko'rsatish mumkin:

- yuqoridan pastga (semiotik) yondashuv — yuqori darajadagi psixologik jarayonlarni taqlid qiluvchi ekspert tizimlarini yaratish;
- pastdan yuqoriga (biologik) yondashuv — neyron tarmoqlar va evolyutsion hisoblash orqali intellektual xatti-harakatni modellashtirish.¹

Intellekt muammosini MDH mamlakatlari olimlaridan B.G. Ananev, M.K. Akimova, E.A. Golubeva, N.S. Leytes, V. N. Myasishchev, L. S. Vigotskiy, B. M. Tiplov, L. S. Rubinshteyn, N. A. Menchinskaya, Ye. N. Kabanova – Meller, P. Ya. Gal'perin, D. I. Fel'dshteyn kabi olimlar muayyan hissa qo'shganlar. L. S. Vigotskiy ta'lim va taraqqiyot masalasiga katta hissa qo'shgan. U masalaning ijtimoiy – tarixiy aspektini ilgari surib, bilimlarni o'zlashtirish insoniyatning tarixiy taraqqiyotida yaratilgan madaniyatda ishtirok etish jarayonidir, degan fikrni ifodalaydi. U olg'a surgan psixik funktsiyalar taraqqiyotining madaniy – tarixiy nazariyasiga ko'ra, psixik faoliyat taraqqiyoti uning "tabiiy" shaklini bevosita qayta qurgan holda, turli alomatlar avval tashqi, so'ng ichki ifodalanishini nazarda tutib, "madaniy" shaklini egallash tushuniladi. Uning fikricha, psixik jarayonlarni bevosita ifodalovchi so'z xoh tashqi, xoh ichki ko'rinishida

¹ М.А. Журавков Технологии искусственного интеллекта и интеллектуальные системы компьютерного моделирования и инженерных расчетов. Вводный курс Учебное пособие Минск БГУ 2024

bo'lmasin, turli xil alomatlar ichida ko'rinarli joy egallaydi. Alomatlarni egallash psixik funktsiyalarni sifat jihatdan qayta qurish kerakligini, sifat bo'yicha mutlaqo boshqa, yangi taraqqiyot bosqichi ekanligini bildiradi.

SHuni alohida ta'kidlash joizki, intellektual taraqqiyot masalasi mamlakatimizning psixolog olimlarini ham qiziqtirib kelgan. M. Vohidov, M. G. Davletshin, E. G'. G'oziev, V. M. Karimova, G'. B. SHoumarov, B. R. Qodirov va boshqalar tomonidan ilmiy tahlil etilgan.

Hususan, B. R. Qodirov o'z ishlarida zehn, iste'dod, intellektual taraqqiyot yuzasidan tadqiqot ishlari olib borgan. Hatto bu borada bank tuzishga ham muvaffaq bo'lgan. "Intellektual potentsialni boyitish aqliy zakovatni shakllantirishning ommaviy va shu bilan birga an'anaviy, hech kimning e'tiroziga sabab bo'lmaydigan turlariga diqqatni ko'proq qaratish, imkon darajada ular moddiy – moliyaviy tomonlarini kuchaytirish, mA'lum yutuqqa erishayotgan yoshlarni kengroq rag'batlantirish, ularga tegishli moliyaviy va madaniy muhit yaratish juda katta ahamiyatga ega. Aqliy faoliyatni tarbiyalaydigan, uning mahsuldorligini oshiradigan, ijodiy xislatlarini rivojlantiradigan an'anaviy metodlar doirasiga quyidagilarni kiritish mumkin:

1. Maktablarda fanlardan ilmiy to'garaklar.
2. O'rta maxsus va oliy o'quv yurtlarida talabalarning ilmiy jamiyatlari.
3. O'quvchilar va talabalarning har xil doirada o'tadigan olimpiadalari.
4. Talabalar ilmiy – tadqiqot ishlari.
5. Ijodiy ishlar, ko'riklar, konkurslar, musobaqalar va hokazo.

Hulosa qilib aytganda o'quvchilarning intellektual salohiyatini rivojlantirishda:

- ta'lim jaryonida yangi texnologiyalardan unumli foydalanish,
- o'quvchilar bo'sh vaqtini samarali tashkil etish,
- o'quvchilarning individual psixologik hususiyatlarini tahlil qilish,
- o'qituvchilarning ilmiy-salohiyatini rivojlantirish,
- bilim olish, o'qish, izlanishga bo'lgan ichki motivlarini shakllantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. D. I. Muqumova., Yoshlarda ijodiy fikrlashni rivojlantirish istiqbollari, Published August 10, 2022 | Version pdf
2. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem soving). – Alexandria – Virginia, USA: ASCD, 2014.
3. Guilford, JP (1982). Kognitiv psixologiyaning noaniqliklari: Ba'zi tavsiya etilgan vositalar. Psixologik sharh, 89
4. Helene Edberg. Creative Writing for Critical Thinking. Creating a Discoursal Identity. ISBN 978-3-319-65490-4 ISBN 978- 3-319-6549-1 (eBook). Sodertom University, Stockholm, Sweden, 2018.
5. [SHAXSDA KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI](#) A To'raboyev - MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI, 2025

[Related articles](#) [All 2 versions](#) <https://doi.org/10.5281/zenodo.15641133>

Baxtiyor, Q. (2024). THE CORRELATION RELATIONSHIP OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN ADOLESCENTS WITH ACHIEVEMENT.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

6. Gaybullayev, B. N. S. (2026, January). THE ARTICLE DISCUSSES THE PEDAGOGICAL FACTORS OF TRAINING SCHOOL STUDENTS TO SELF-OBSERVE AND PREPARING THEM FOR LIFE THROUGH PRACTICE BY FUTURE EDUCATION TEACHERS. In *Claritas Conference Platform* (No. 1, pp. 10-14).

7. Boburmirzo, G. A. (2025, February). O'QUVCHINING O'ZINI-O'ZI BILISHINI PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 3, No. 31, pp. 135-138).

O'zbekistonda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash yuzasidan samarali mexanizmning joriy etilishi

*Axatjonov Sunatilla Sobirjon o'g'li
Namangan davlat pedagogika instituti o'qituvchisi,
Chust tuman Yoshlar ishlari bo'limi boshlig'i;
O'rinboyeva Nodirabegim Ilyosjon qizi
University of Business and science
oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash yuzasidan mamlakatimizda joriy etilgan samarali mexanizm hususida so'z boradi. Bu boradagi tarixiy tajribaga nazar solish orqali bugungi ijobiy yutuqlar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: vatan, vatanparvarlik, tarbiya, qadriyat, ijtimoiy jamoa, xalq og'zaki ijodi, konsepsiya, strategiya.

Abstract: This article discusses the effective mechanism introduced in our country to educate young people in the spirit of patriotism. It reflects on today's positive achievements by looking at historical experience in this regard.

Keywords: homeland, patriotism, education, value, social community, folk folklore, concept, strategy.

Абстрактный: В статье рассматривается эффективный механизм патриотического воспитания молодёжи, внедренный в нашей стране. Анализируя исторический опыт, авторы анализируют современные позитивные достижения.

Ключевые слова: Родина, патриотизм, воспитание, ценность, социальная общность, народное устное творчество, концепция, стратегия.

Har qanday davlat fuqarolarining vatanparvarligi ularning vatanni his qilishida, vatanga bo'lgan tuyg'usida ifodalanadi. Birinchi Prezidentimiz – I.A.Karimov ta'biri bilan aytganda, “Vatan hissi – shu vatanning egasi bo'lmish xalqni bilishdan, uning qadriga yetishdan, nimalarga qodirligini tan olishdan, buyukligini e'tirof etishdan boshlanadi. Vatan va xalq egizak. Birini his qilish uchun ikkinchisini bilmoq kerak. O'zbekiston deganda o'zbek xalqini, o'zbek xalqi deganda O'zbekistonni tushunmoq kerak. Birisiz ikkinchisini xis qilish mutlaqo mumkin emas”².

Darhaqiqat, Vatan tuyg'usini o'zida mujassam etgan kishigina jamiyat va xalq manfaati, uning baxti-saodati uchun kurashadi. O'zbekistonda yashovchi Davlatimizni umumbashariyatga o'zining faolligi bilan tanishtiradi va xalqlarimiz o'rtasida inoqlik va o'zaro

²Sultonov Xayriddin, Qarshiboyev Murtazo. “Vatan tuyg'usi” –T.: “Ma'naviyat”, 2015. – 112 b.

hurmatni mustahkamlashda yagona maqsad sari intilmog'i kerak. Ayniqsa, yoshlarni, o'sib kelayotgan yosh avlodni yangilanayotgan demokratik, insonparvar davlatga va jamiyatga munosib qilib tarbiyalash uchun bog'cha davrida yangi pedagogik texnologiya asosida tashkil qilishini talab qiladi. Shuning uchun, chuqur mas'uliyatni xis qiluvchi, mustaqil fikrlaydigan Vatan tuyg'usi bilan hamnafas bo'lib yashaydigan yoshlarni tarbiyalash o'qituvchi, tarbiyachilarning asosiy vazifasidir.

Vatanparvarlik – umuminsoniy qadriyatlarga bo'lgan sodiqlikning negizi sifatida hayotimizni farovon va erkin qilish yo'lida, yurtimiz uchun, xalqimiz uchun jon fido etishga tayyor bo'lgan yoshlarni voyaga yetkazishni talab qiladi. Qadimgi yunon adiblaridan biri “Vatan shA'niga” asarida: “mening bu gaplarim g'oyat eski gapdir, lekin haqiqat shunday: o'z otasini hurmat qilmagan farzand o'zganing otasini ham hurmat qila olmaydi, o'z Vatanini sevmagan kishi o'zga Vatanni qadrlay olmaydi”, – deb yezgan edi³. Bu gaplar hozir naqadar zamonaviydir. Vatan – bu odamlar tug'ilib o'sgan, tarbiyalangan, mehnat quvonchini totgan, shu odam mansub bo'lgan xalq tarixi bilan bog'langan hamda tarixdan shakllangan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy muhitdir. Vatanparvarlik vatanga muhabbat, unga sodiqlik, uning manfaatlari yo'lida xizmat qilishga tayyor turish demakdir. Vatanparvarlik ijtimoiy, tarixiy, ahloqiy his-tuyg'u sifatida odamning ijtimoiy taraqqiyoti davomida paydo bo'ladi. Ijtimoiy jamoa tuzumida vatanparvarlik faqat o'z urug'lariga, ona yerga, ona tilga, urf-odatlariga bog'liq his bo'lgan bo'lsa, sinflar paydo bo'lishi bilan vatanparvarlik g'oyalari chuqurlashib, ijtimoiy hayot tobora ko'proq sohalariga chuqurroq kirib bordi. Vaqtlar o'tishi bilan bu tuyg'u buyuk qudratga aylandi. Buyuk mutafakkirlar “Biz tug'ilgan yurtimizdan uzoq ketsak, bizni tortib kelaturgon quvvat o'z vatanimizning, ona tuproqning mexr-muxabbatidir,⁴” – deya bejizga aytishmagan.

Xalqimiz og'zaki ijodida bu haqida ko'pdan ko'p maqollar bor. “Bulbul chamanini sevar, odam Vatanni”, “Onaga bo'lgan muhabbat – Vatanga bo'lgan muhabbatning kurtagi”, “Kim onasini sevmagan, kim Vatanini sevmagan”, “Har kimning o'z elati o'ziga shirin”, “O'z uying – o'lan to'shaging” kabi maqollar bu boradagi xalqimiz donoligining mahsulidir. Bolalikdan ushbu maqollarni o'rganish bolalarda vatan muqaddasligi, uni himoya qilish har bir kishining burchi ekanligi haqida ko'nikmalarni hosil qilishda yordam beradi. Vatanparvarlik tufayli Vatanimiz jahonga tanilmoqda. Sportdagi, san'atdagi (sport ustalari, san'at ustalari,). Vatanparvarlik tuyg'usi, tarbiyasi ota-onaga, o'z mahalla, qishlog'iga, noxiya, shaxar, viloyat, jumhuriyatiga bo'lgan cheksiz muhabbatdan, uning tarixi va madaniyatiga bo'lgan mislsiz va tengsiz hurmat va sadoqatdan boshlanadi.

Vatan tuyg'usi kichkina odam ko'z o'ngida ko'rayotgan narsadan qoyil qolishda, uni xayratlantiradigan va qalbida aks sado beradigan narsalardan boshlanadi. Kattalarning vazifasi bola oladigan ko'plab taassurotlardan unga eng tushunarli bo'lganlarini: eng yaxshi kishilarni, jonajon o'lka tabiati va hayvonot dunyosi, kishilarning xalq farovonligi, vatanning gullab yashnashi yo'lidagi mehnati, o'rtoqlik, o'zaro yordam va boshqalarni tanlab berishdan iboratdir.

Jonajon ona tabiati vatanga muhabbatni tarbiyalashning kuchli omillaridan hisoblanadi. Uning go'zalligi bilan zavqlanish, tabiat dunyosiga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishdan, inson

³ <https://muhaz.org/i-asosiy-qism-maktabgacha-yoshdagi-bolalarni-ahloqiy-tarbiyani.html?page=4>

⁴ <https://ziyouz.uz/matbuot/qayta-qurish-davri-matbuoti/xurshid-davron-vatan-chegarasi-1990/?lng=lat>

mehnatining tabiatdagi o'zgaruvchanlik rolini tushuntirishgacha – jonajon o'kaga muhabbatni shakllantirishning manbalaridir. Bolalikda jonajon tabiat haqida hosil qilingan yorqin taassurotlar inson xotirasida bir umrga saqlanib qoladi. Chunki uning obrazlarida Vatan o'z ifodasini topgan bo'ladi. Odam Vatanga bo'lgan muhabbatni o'zi tug'ilgan va o'sgan oilasi, bolalar bog'chasi, maktabi bolalar bilan o'ynadigan o'yinlari va joylari bilan bog'laydi Vatanga muhabbat – eng chuqur ijtimoiy hislardan biridir. Bu his maktab yoshidagi bolalarda kattalar tomonidan bolar ruhiy taraqqiyotini va ular tafakkurining aniq va obrazligini e'tiborga olgan holda ma'lum izchillik tarbiyalab borish lozim. Shuning uchun bu yoshdagi bollarda Vatanga muhabbat hissini ularga yaqin va tanish bo'lgan aniq faktlar, yorqin misollar orqali tarbiyalab boriladi. Kichkina guruhda Vatanga muhabbat xissi o'z uyiga, bog'chasiga, tarbiyachiga muhabbatni tarbiyalashdan iboratdi bo'ladi. Bolalar ota-onalari va pedagoglar ularga qanday g'amxo'rlik qilayotganini ko'radilar va his etadilar. Natijada bolalarda ularga bo'lgan muhabbat yanada ortadi, ularning g'amxo'rliigi va himoyasiga ishonch xosil qiladilar. Vatanparvarlik va baynalminalchilik axloqiy tarbiyada aloxida o'rin tutadi. Xadisi sharifda Vatanni sevmok iymondandir, deb bejiz aytilmagan.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan mamlakatimizda yoshlarning zamonaviy bilimlarni egallashi, vatanparvar bo'lishi, vatanga daxldorlik hissini kuchaytirishi, salomatligini mustahkamlashi, o'z kuchi, bilim va salohiyatini oshirishi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Xususan, **o'sib kelayotgan yosh avlodni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularda ona Vatanga sadoqat hamda harbiy xizmatga hurmat tuyg'ularini singdirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi.** O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha uzluksiz olib boriladigan ishlar biz uchun dolzarb ahamiyatga egadir. Vatanparvarlik har bir davlat hayotining ma'naviy asosi hisoblanadi va jamiyatni har tomonlama rivojlantirish borasida eng muhim safarbar etuvchi kuch sifatida namoyon bo'ladi"⁵. Aksariyat rivojlangan mamlakatlarda fuqarolarning vatanparvarlik tarbiyasi bo'yicha davlat dasturlari, harbiy vatanparvarlik tarbiyasi samaradorligini oshirish konsepsiyalari qabul qilingan, yoshlarning vatanparvarlik borasidagi tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi va davlat tomonidan moliyaviy ko'mak beriluvchi ko'plab jamoatchilik asosidagi faxriylar va jamoatchilik tashkilotlari tashkil etilgan.

Mamlakatimizda ham yoshlarda vatanga daxldorlik hissini kuchaytirish maqsadida muayyan ishlar amalga oshirildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 23-fevraldagi VM-140-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiya"si qabul qilindi. Unga ko'ra, yoshlarni milliy g'oya va vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularning qalbi va ongiga vatan himoyasi sharafligi va muqaddas burch ekanligini singdirish, qadimiy tariximiz va madaniyatimiz, jonajon Vatanimizning mustaqilligi va ravnaqi yo'lida fidokorona kurashgan milliy qahramonlarimiz bilan faxrlanish, ularga munosib bo'lish tuyg'usini shakllantirish, milliy armiyamizning qudratini va salohiyatiga bo'lgan ishonchni kuchaytirish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Mazkur sohada amalga

⁵ https://uza.uz/ru/posts/yoshlarni-vatanparvarlik-ruhida-tarbiyalash-eng-muhim-vazifa_609580?q=%2Fposts%2Fyoshlarni-vatanparvarlik-ruhida-tarbiyalash-eng-muhim-vazifa_609580

o'shirilayotgan islohotlarning jadal rivoji kelgusi istiqbolida erishilgan natijalar sarhisob qilinib Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 29-iyundagi 267-son qarorining 1-ilovasi bilan "2023 — 2027-yillarda yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlari samaradorligini oshirish konsepsiyasi" qabul qilindi. Mazkur konsepsiyasi o'z oldiga aniq vazifalar va muddat belgilab olgan bo'lib, u 7 bob va 22 banddan iborat bo'lib, unda aniq maqsadlar belgilab olingan. Unda bugungi globallashuv va keskin raqobat davrida, dunyoning turli burchaklarida, jumladan, mintaqamizda yuz berayotgan qurolli mojarolar va qarama-qarshiliklar, yangi tahdid va xatarlar oldimizga kechiktirib bo'lmaydigan dolzarb vazifalarni qo'yib borayotgani ta'kidlangan⁶. Mazkur g'oyaning asosiy mazmun va mohiyati o'sib kelayotgan avlodda buyuk tariximiz, azaliy qadriyatlarimizga hurmat va ehtirom bilan munosabatda bo'lish, milliy ruh va g'ururni yuksaltirish, bebaho boylik — tinchlik va osoyishtalikni asrash va himoya qilish zarurligi kabi fazilatlarni shakllantirish, zarurat bo'lganda, mamlakat suverenitetini himoya qilishga tayyor turish ruhida tarbiyalashdan iborat ekanligi ko'rsatib o'tilgan. Konsepsiyaning 2-bob 6-bandida yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning asosiy vazifalari sifatida quyidagilar belgilangan.

- "yoshlarning harbiy-vatanparvarlik tuyg'ulari, mA'naviy sifatlari va intellektual salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan tarbiyaning yagona tizimini yaratish;

- yoshlarni milliy g'oya va Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularning ongu-shuuriga Vatan himoyasi sharaflari va muqaddas burch ekanligini chuqur singdirish;

- buyuk tariximiz, ulug' ajdodlarimizning boy mA'naviy merosi, Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi sarkardalarning jahon sivilizatsiyasi hamda harbiy san'at rivojiga qo'shgan hissalarini yoshlar o'rtasida keng targ'ib etish;

- Vatan ozodligi va mustaqilligi yo'lida jon fido qilgan yurtdoshlarimiz ko'rsatgan vatanparvarlik va qahramonlik, ulardagi sadoqat, fidoyilik, matonat hamda jasorat kabi xislatlarni, shuningdek, yurt, oila, ota-ona va farzandlar himoyasi xalq va ajdodlar xotirasi oldida muqaddas burch ekanini yoshlar ongiga singdirish;

- yoshlarda yon-atrofimiz va jahonda ro'y berayotgan siyosiy-ijtimoiy jarayonlarga milliy manfaatlarimizdan kelib chiqqan holda yondashish ko'nikmalarini, ommaviy axborot vositalari, shu jumladan, Internet jahon axborot tarmog'i orqali tarqatilayotgan g'arazli axborotlar, odob-axloqni yemiruvchi illatlar, yoshlarni zalolatga boshlovchi buzg'unchi g'oyalarga qarshi sog'lom dunyoqarashni shakllantirish;

- hududlarda turkum harbiy-vatanparvarlik tadbirlari hamda "Jasorat maktabi" nomli harbiy-vatanparvarlik o'quv yig'inlarini o'tkazish orqali yoshlar ongida milliy armiyamizga bo'lgan ishonch va hurmatni yanada oshirish, harbiy xizmatni o'tash O'zbekiston fuqarosining muqaddas burchi ekanligi haqidagi tushunchalarni mustahkamlash;

- umumta'lim maktablarida chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qitilishining sifatini oshirish, o'quv-moddiy bazani mustahkamlashga asosiy e'tibor qaratish hamda shu orqali o'quvchi yoshlarda harbiy xizmat, uni o'tashning huquqiy asoslariga oid bilimlar va boshlang'ich harbiy tayyorgarlik darajasini oshirish;

- O'zbekiston manfaatlarini nafaqat harbiy sohada, balki hayotning barcha jabhalarida

⁶ <https://lex.uz/uz/docs/-6518238#-6519132>

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

himoya qilishga tayyor turish, yurt uchun fidoyi bo'lish — bu bugungi kun talabi ekanini hayotiy misollar va ta'sirchan vositalar orqali yoshlar ommasiga keng yetkazish;

- yoshlarda ajdodlarimiz va ota-bobolarimizning Vatanni himoya qilishga oid an'ana va qadriyatlariga sadoqatli bo'lish xususiyatlarini shakllantirish;

- Vatanni himoya qilish, uni asrash to'g'risidagi zamonaviy tushunchalarni, dunyoqarashni, mazkur masala bo'yicha shaxsiy e'tiqodni shakllantirish va mustahkamlab borish, yoshlarni harbiy xizmatga tayyorlash, ularning ma'naviy-ruhiy tayyorgarliklarini oshirishga yordam beruvchi ta'lim-tarbiyaviy tadbirlarni tashkil etish"⁷.

Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash — bu millati, tili va kasbidan qat'i nazar, yoshlarda Vatanga sadoqat tuyg'usini shakllantirish, ularni o'z fuqarolik burchi va konstitutsion majburiyatlarini bajarishga, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilishga qodir shaxslar etib tarbiyalashga yo'naltirilgan davlat organlari, jamoat birlashmalari va boshqa tashkilotlarning ko'p bosqichli, tizimli, maqsadli va muvofiqlashtirilgan faoliyatidir. Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash tizimi uzluksiz jarayon bo'lib, u bir-biriga bog'liq siyosiy- huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, g'oyaviy-mafkuraviy, madaniy-ma'rifiy tadbirlar majmuasidan iborat yaxlit tizim hisoblanadi.

Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash tizimi esa quyidagilardan iborat:

- ta'lim-tarbiya jarayonida ijtimoiy-ma'naviy ahamiyatga molik qadriyatlarni, Vatanga muhabbat va sadoqat ruhini shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan ishlarni amalga oshiradigan maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim, kasb-hunar ta'limi va oliy ta'lim muassasalari;

- ommaviy va harbiy-vatanparvarlik ishlarini amalga oshiradigan davlat va nodavlat notijorat tashkilotlari, shuningdek, boshqa tashkilotlar.

Quyidagilar yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning asosiy prinsiplari hisoblanadi:

- Ilmiylik, tarixiylik, aniqlik va tezkorlik, muntazamlilik, faollik, ta'lim va tarbiya ishlarining uyg'unligi, tarbiya jarayonining izchilligi hamda harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash sohasida erishilgan ijobiy natija va yutuqlarga tayanish;

- qurolli kuchlar tarkibiga kiruvchi vazirlik va idoralar, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar, Maktabgacha va maktab ta'limi, Madaniyat, Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirliklari, Yoshlar ishlari agentligi, Oila va xotin-qizlar qo'mitasi, Respublika MA'naviyat va ma'rifat markazi, Yozuvchilar uyushmasi, Respublika "Nuroni" jamg'armasi, O'zbekiston yoshlar ittifoqi, O'zbekiston mudofaasiga ko'maklashuvchi "Vatanparvar" tashkiloti, harbiy-ma'muriy sektorlar yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlarining asosiy subyektlari hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari, ta'lim muassasalari o'quvchi va talaba yoshlari, mahallalardagi uyushmagan, profilaktik hisobda turuvchi hamda tarbiyasi og'ir yoshlar, Mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari, Qurolli Kuchlar safida xizmat o'tayotgan yosh harbiy xizmatchilar (xodimlar) harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlarining asosiy

⁷ <https://lex.uz/uz/docs/-6518238#-6519132>

obyektlari hisoblanadi.

Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash usullari yoshlarda zarur hayotiy bilim, ko'nikma, mahorat va mustahkam irodani, yuksak mA'naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirishga qaratilgan, ularning ongi, ruhiyati va faoliyatiga ta'sir ko'rsatadigan omillardan iborat.

Quyidagilar yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning usullari hisoblanadi:

Ishontirish, mashq qildirish va mustaqil ishlash, kuzatish, rag'batlantirish, o'rnak ko'rsatish va shaxsiy namuna. Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash turli shakllarda, jumladan, ilmiy-amaliy anjumanlar, savol-javob kechalari, kitobxonlik, o'yinlar, mashhur kishilar bilan uchrashuvlar tarzida va boshqa shakllarda tashkil etiladi. Ular mA'naviy-mA'rifiy ishlarning rang-barangligini ta'minlaydi, pirovard natijada jamiyatda sog'lom ijtimoiy-mA'naviy muhitni shakllantirishga xizmat qiladi. Bunda quyidagi shakllar ustuvor ahamiyatga ega bo'ladi: mA'ruza o'qish, savol-javob kechalari, yakka va jamoaviy suhbatlar, boy hayotiy tajribaga ega bo'lgan harbiy xizmatchi va faxriylar, ilm-fan, madaniyat va sport sohalarida, turli musobaqa va tanlovlarda g'olib bo'lgan shaxslar bilan uchrashuvlar, ilmiy-nazariy va amaliy konferensiyalar, seminar-treninglar, muayyan mavzuga bag'ishlangan kechalar, bahs-munozaralar, viktorinalar, davra suhbatlari, to'plangan ilg'or tajribalarni o'rganish va ommalashtirish, jamoatchilik fikri va harbiy jamoalardagi mA'naviy-ruhiy muhitni o'rganish, teleko'rsatuv va radioeshittirishlar, film va multfilmlar, badiiy va musiqiy asarlar, askar qo'shiqlari, ommaviy axborot vositalari, veb-saytlar va elektron o'yinlar va boshqa texnik vositalardan foydalanish, urush va mehnat faxriylari, jangovar harakatlar qatnashchilari, davlat va nodavlat notijorat tashkilotlari vakillari bilan uchrashuvlar tashkil etish, harbiy xizmatga chaqiriluvchilar kuni, mardlik saboqlarini o'tkazish va ekskursiyalar uyushtirish.

Konsepsiyada belgilangan tadbirlar quyidagi besh bosqichda amalga oshiriladi:

a) birinchi bosqich (3 — 7 yosh) — shu yoshdagi bolalarga xos xususiyatlar, jumladan, ilk o'z tuyg'ularini, xatti-harakatini boshqarish ko'nikmalari, shaxsiy fazilatlarini asoslari, ijtimoiy motivlar va milliy an'analarga qiziqishlarining paydo bo'lishi, o'zini namoyon etish hamda muvaffaqiyatga erishish kabi ehtiyojlarini inobatga olib, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkaziladi.

Mazkur bosqichda bolalar bilan milliy g'urur, mehnatsevarlik, Vatanga muhabbat va uni himoya qilish, davlat ramzlari, buyuk ajdodlarimiz, tarixiy obidalarimizga hurmat, o'zaro yordam, mehribonlik kabi olijanob fazilatlarini shakllantirishga qaratilgan she'r, ertak, kuy va qo'shiqlarni, sport va milliy o'yinlarni o'rgatish, teatrlashtirilgan sahna tomoshalarini namoyish etishni o'zida mujassam etgan tadbirlar o'tkaziladi;

b) ikkinchi bosqich (7 — 10 yosh) — tadbirlar umumta'lim va ixtisoslashtirilgan ta'lim tashkilotlarining kichik sinflarida, shuningdek, ushbu toifadagi yoshlarning yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda mahallalarda o'tkaziladi.

Ushbu bosqichda faxrlanish hamda Vatan va davlat ramzlariga muhabbat, yoshi kattalarga hurmat va izzat bilan munosabatda bo'lish hamda milliy odat va an'analarni qadrlash tuyg'ularini singdirish, O'zbekiston Respublikasiga daxldorlikdan faxrlanish hissini rivojlantirish bo'yicha kompleks tadbirlar o'tkaziladi;

v) uchinchi bosqich (11 — 17 yosh) — tadbirlar umumta'lim va ixtisoslashtirilgan ta'lim

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

tashkilotlarining katta sinflarida, shuningdek, ushbu toifadagi yoshlarning yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda mahallalarda o'tkaziladi.

Ushbu bosqichda asosiy e'tibor yoshlarda harbiy xizmatga bo'lgan qiziqishni, Qurolli Kuchlarimiz bilan faxrlanish tuyg'usini oshirish, jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirish, ularni jismonan sog'lom, ma'nan yetuk, keng dunyoqarashli, mustaqil fikr yuritadigan barkamol inson sifatida tarbiyalash, shuningdek, yoshlarni "Vatan tayanchi" bolalar-o'smirlar harbiy-vatanparvarlik harakati faoliyatiga keng jalb etishga qaratiladi;

g) to'rtinchi bosqich (18 — 21 yosh) — oliy ta'lim muassasalarining talabalari, uyushmagan yoshlar, muddatli harbiy xizmatchilar, kontrakt bo'yicha harbiy xizmatga yangi chaqirilgan harbiy xizmatchilar, oliy harbiy ta'lim muassasalarining kursantlari, shuningdek, mehnat jamoalarida faoliyat olib borayotgan yoshlarni qamrab oladi.

Ushbu bosqichda asosiy e'tibor yoshlarning jismoniy va ma'naviy qobiliyati, yetakchilik ko'nikmalari va intellektual salohiyati, umumiy va professional malakasini oshirish, ularni o'z ustida muntazam ishlash, sog'lom hayot kechirishga undash va shunga erishishga qaratiladi.

Muddatli harbiy xizmatchilar, kontrakt bo'yicha harbiy xizmatga yangi chaqirilgan oddiy askarlar hamda oliy harbiy ta'lim muassasalari kursantlari ishtirokidagi tadbirlar Qurolli Kuchlar tarkibiga kiruvchi vazirliklar va idoralarning reja va dasturlari asosida amalga oshiriladi;

d) beshinchi bosqich (22 — 30 yosh) — tadbirlar mahallalardagi uyushmagan yoshlar, mehnat jamoalarida faoliyat olib borayotgan yoshlar, shuningdek, shartnoma bo'yicha yosh oddiy askarlar, serjantlar va ofitserlar tarkibini qamrab oladi.

Yakuniy bosqichda asosiy e'tibor yuqori darajadagi ijtimoiy faollik, fuqarolik mas'uliyati, ma'naviyatni oshirishga, ijobiy qadriyat va xislatlarga ega hamda ularni mamlakat manfaatlari, davlatni mustahkamlash, uning hayotiy muhim ehtiyojlari va barqaror rivojlanishini ta'minlash yo'lidagi yaratuvchanlik jarayonida namoyon eta oladigan fuqarolarni shakllantirishga qaratiladi.

Konsepsiyani amalga oshirishning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

a) yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha tadbirlar:

buyuk sarkardalarimizning jasorati, ulug' ajdodlarimizning boy ma'naviy merosi, yaqin va uzoq o'tmishda xalqimiz ko'rsatgan matonat va fidoyilik, yangi O'zbekistonimiz va milliy armiyamizdagi izchil islohotlarni yoshlarning keng qatlamlariga yetkazish maqsadida mahallalarda ma'naviy-ma'rifiy tayyorgarlik mashg'ulotlari;

davlat bayramlari arafasida yoshlarda jasurlik, mardlik, faxr va iftixor tuyg'ularini oshirishga yo'naltirilgan "Mardlik va jasorat", "Tinchlik", "Mustaqillik" darslari;

"Jizzax tajribasi" asosida harbiy qismlar bazasida yoshlar uchun o'quv yig'inlari;

"Mard askar — yoshlarga namuna" shiori ostida harbiy texnika va qurol-aslahalar namoyishi, harbiy xizmatchilarning qo'l jangi bo'yicha, harbiy orkestr va badiiy havaskorlik jamoalarining ko'rgazmali chiqishlari, shuningdek, O'zbekiston mudofaasiga ko'maklashuvchi "Vatanparvar" tashkilotining o'quv kurslari hamda sport seksiya va to'garaklarining ko'rgazmali namoyishlari;

yoshlarda vatanparvarlik, yurt tinchligi va taraqqiyotiga daxldorlik tuyg'ularini yuksaltirish maqsadida "Vatan muqaddas, uni himoya qilish sharaflı burchdir!" shiori ostida

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

uchrashuv va suhbatlar;

yozgi dam olish oromgohlarida “Vatanparvar” karvonlarini va o'quvchi yoshlar bilan “Men albatta harbiy bo'laman!” mashg'ulotlari;

umumta'lim maktablarining 10-11 sinf o'quvchilari va mahallalardagi uyushmagan yoshlar o'rtasida o'tkaziladigan hududlar kesimidagi harbiy-sport musobaqalari;

b) yoshlarni mA'naviy tarbiyalash bo'yicha tadbirlar:

yoshlarning keng qatlamlarini jalb etgan holda jamiyatga yot bo'lgan g'oyalar, axloqiy buzuvchilik va salbiy illatlarga qarshi immunitetni mustahkamlash maqsadida “Har bir yoshning qalbi va ongi uchun kurashamiz!” shiori ostidagi mA'naviyat festivallari;

yoshlarning mA'naviy savodxonligini oshirish hamda mafkuraviy immunitetini mustahkamlash maqsadida o'tkaziladigan mA'naviyat soatlari;

yoshlarda vatanparvarlik (harbiy-vatanparvarlik) hissini oshirish maqsadida mahallalarda badiiy va hujjatli filmlarning namoyishi va muhokamasi;

tuman (shahar)lar va chegaraoldi hududlarda, istirohat bog'larida yoshlar uchun harbiy orkestr va ansambl jamoalari, badiiy havaskorlik jamoalari ishtirokida yoshlar uchun mA'naviyat karvonlari;

yoshlar, Qurolli Kuchlar faxriylari va harbiy xizmatchilar ishtirokida “Uch avlod uchrashuvi”, “E'zoz va ehtimom” mA'naviy-mA'rifiy tadbirlar;

v) yoshlarni axloqiy tarbiyalash va ularni sportga jalb etish bo'yicha tadbirlar:

yoshlarni yot, radikal g'oyalar ta'siridan himoya qilish, ularda mafkuraviy immunitetni mustahkamlash maqsadida tegishli mutaxassislarni jalb qilgan holda “Jaholatga qarshi mA'rifat” g'oyasi ostidagi davra suhbatlari va uchrashuvlar;

harbiy qismlardagi yoshlar uchun “Quvnoqlar va zukkolar” tanlovi hamda badiiy havaskorlik jamoalarining konsert dasturlari va sahna chiqishlari;

yoshlar mA'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha “5 ta muhim tashabbus” doirasidagi tadbirlar;

yoshlarning “G'alaba bog'i” yodgorlik majmuasi, “Shon-sharaf” davlat muzeyi, Qurolli Kuchlar Davlat muzeyi hamda viloyatlarda, harbiy okrug, harbiy qism va muassasalarda faoliyat yuritayotgan muzeylar, “Vatanparvarlar” bog'lariga tashriflari;

yoshlar o'rtasida Qurolli Kuchlar tarkibiga kiruvchi vazirlik va idoralar va harbiy-mA'muriy sektorlar rahbarlarining sovrini uchun sport musobaqalari;

milliy meros va qadriyatlarimiz, urf-odatlarimizni yoshlar o'rtasida keng targ'ib etish maqsadida milliy o'yinlar (arqon tortish, milliy kurash, tosh ko'tarish, yelkada kurash va boshqalar) bo'yicha musobaqalar;

g) yoshlar o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish, ularning huquqiy madaniyatini va huquqiy savodxonligini oshirish bo'yicha profilaktik tadbirlar:

yoshlar va tegishli mutaxassislarni jalb etgan holda o'tkaziladigan “Biz giyohvandlikka qarshimiz!” umumiy shiori ostidagi profilaktika tadbirlari;

huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari ishtirokida yoshlar bilan “Odam savdosi — davr muammosi” mavzusida davra suhbatlari;

tegishli idora va tashkilotlar xodimlarini taklif etgan holda yoshlar ishtirokida

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

“Korrupsiya — taraqqiyot kushandasi” mavzusida korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan tadbirlar;

yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida tegishli vazirlik va idoralar bilan “Sog'lom hayot uchun!” shiori ostida uzoq masofalarga yurish va yugurish marafonlarini tashkil etish va boshqalar.

Konsepsiyada belgilangan vazifalarni samarali amalga oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligiga — maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari, umumta'lim maktablari va ixtisoslashtirilgan ta'lim tashkilotlari o'quvchilarining yoshini inobatga olgan holda, harbiy-vatanparvarlik tadbirlari tashkil etilishi va samarali o'tkazilishini hamda ushbu tadbirlarda barcha tarbiyalanuvchi va o'quvchilarning to'liq qamrab olinishini ta'minlash vazifasi yuklatilgan⁸.

Ayniqsa, harbiy vatanparvarlik tarbiyasini mustahkamlash maqsadida harbiy ta'lim-tarbiya beradigan joylarda “Temurbeklar maktabi” tashkil etildi, turli soha va tarmoqlarda yuqori natijalarga erishib kelayotgan yigitlar uchun “Mard o'g'lon” nomli Davlat mukofoti va yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda, o'qishda, mehnatda, jamoat ishlarida har tomonlama faol bo'lgan yigit-qizlarni taqdirlash maqsadida “Kelajak bunyodkori” medali ta'sis etildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 17-apreldagi “Umumiy o'rta ta'lim maktablarida harbiy-vatanparvarlik sinflari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori ham oliy harbiy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun yetarli bilimga ega bo'lgan iqtidorli yoshlarni tayyorlashda muhim dasturilamal bo'lib xizmat qilmoqda. MA'lumki, bugungi kunda Milliy gvardiya tasarrufida Jamoat xavfsizligi universiteti, “Temurbeklar maktabi” va Harbiy musiqa akademik litseyi, shuningdek, respublikamiz bo'ylab jami 56 ta maktabda, xususan, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va viloyatlarda 4 tadan maktabda harbiy-vatanparvarlik sinflari faoliyat yuritmoqda, – deydi **Milliy gvardiya markaziy devoni katta ofitseri** Murod Pavlisov⁹. Davlatimiz rahbarining qaroriga asosan “O'zbekiston – 2030” strategiyasidagi vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida barcha umumta'lim maktablarida “Yosh gvardiyachi” sinflari ochilishi belgilandi. Shunga muvofiq respublikamiz bo'yicha 121 ta sinf faoliyat boshladi. Ularda 3 ming 253 nafar o'g'il-qiz tahsil olmoqda. 2024-2025 yangi o'quv yilida bu kabi sinflarning soni yanada ko'payishi ko'zda tutilmoqda. Ushbu sinflarda o'qish muddati besh yil bo'lib, 6 sinfni bitirgan o'quvchilar qabul qilinadi va 7-11 sinflarda tahsil oladi. Maktablarda tashkil qilingan qabul komissiyalari tomonidan mazkur sinflarga kirish istagini bildirgan nomzodlardan tegishli hujjatlar 1-iyuldan 20-iyul kuniga qadar qabul qilinadi.

25-avgust kunigacha belgilangan tartibda jismoniy tayyorgarlik va tegishli fanlar yo'nalishi bo'yicha test sinovlari o'tkaziladi. Harbiy-vatanparvarlik sinflariga qabul qilish bo'yicha tanlov teng huquqlilik va qabul qilishning yagona qoidalari asosida amalga oshiriladi. Tanlovning yakuniy natijalari 25-avgust kuni e'lon qilinadi. Milliy gvardiyaning Harbiy musiqa akademik litseyiga nomzodlar Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 29 noyabrdagi qarori bilan tasdiqlangan Nizomga muvofiq amalga

⁸ Yuqoridagi manbaa.

⁹ https://uza.uz/ru/posts/yoshlarni-vatanparvarlik-ruhida-tarbiyalash-eng-muhim-vazifa_609580?q=%2Fposts%2Fyoshlarni-vatanparvarlik-ruhida-tarbiyalash-eng-muhim-vazifa_609580

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

oshiriladi. Milliy gvardiya Harbiy musiqa akademik litseyining 5-sinfiga umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 4-sinfini bitirgan iqtidorli o'g'il-qizlar o'qishga qabul qilinadi. Nomzodlarning hujjatlari 1-iyundan 20-iyungacha qabul qilinadi. Kirish imtihonlari 20–30 iyun kunlari davomida o'tkazilib, unda nomzodlar ona tili, o'qish, matematika, psixologik sinov va ijodiy imtihon topshiradi. Kirish imtihonlarining yakuniy natijalari akademik litsey qabul komissiyasi tomonidan 5-iyulgacha ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilinadi.

Prezidentimizning 2019-yil 28-iyundagi “O'smirlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari va davlat xizmati uchun kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi qaroriga muvofiq, O'zbekiston Respublikasi Mudofaa, Ichki ishlar, Favqulodda vaziyatlar vazirliklari, Davlat xavfsizlik xizmati, Milliy gvardiya tarkibida prinsipial yangi “Temurbeklar maktabi” harbiy-akademik litseylari tashkil etildi. “Temurbeklar maktabi”da o'qish davomiyligi ikki yil bo'lib, litseyning yillik qabul kvotasi 150 nafarni tashkil etadi. Nomzodlarni o'qishga qabul qilish “Temurbeklar maktabi” harbiy-akademik litseyi to'g'risidagi nizom hamda “Temurbeklar maktabi” harbiy-akademik litseylarning ustavi asosida amalga oshiriladi. “Temurbeklar maktabi”ga umumta'lim va ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarining 9-sinfini tamomlagan, sog'lig'ining holatiga ko'ra o'qishga yaroqli deb topilgan hamda haqqoniy va shaffoflik tamoyillariga asoslangan saralash tanlovidan muvaffaqiyatli o'tgan va test sinovlarini topshirib, yuqori natijalarni ko'rsatganlar o'qishga qabul qilinadi. Eslatib o'tish joiz, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 30-oktyabrdagi qaroriga muvofiq 2024/2025 o'quv yilidan boshlab, Milliy gvardiya Toshkent “Temurbeklar maktabi” harbiy-akademik litseyiga qiz bolalar ham qabul qilinadi. Bunda saralash bosqichi dastlabki tanlash, harbiy-kasbiy tanlov va test sinovlaridan iborat. Nomzodlar uchun dastlabki tanlash ularning arizalari asosida yashash joyi bo'yicha mudofaa ishlari bo'yicha bo'limlarda 1-apreldan 30-aprelga qadar o'tkaziladi. Unda nomzod to'g'risidagi tegishli hujjatlar va uni tavsiflovchi ma'lumotlar to'planadi. Harbiy-kasbiy tanlash bosqichi nomzodning yashash joyi bo'yicha mudofaa ishlari boshqarmalarida 1-maydan 20-iyun kuniga qadar o'tkaziladi. Unda nomzodning sog'ligi, savodxonlik darajasi, jismoniy tayyorgarligi baholanib, sinovdan o'tganlarning yig'ma jildlari “Temurbeklar maktabi”ning qabul komissiyasiga yuboriladi. Test sinovlariga ruxsat etilgan nomzodlarga mudofaa ishlari boshqarmalari tomonidan ma'lumotnoma beriladi. MA'lumotnoma umumta'lim maktabidan umumiy o'rta ta'lim to'g'risidagi shahodatnomani olish uchun asos bo'ladi. Test sinovlari bosqichi esa O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan o'rnatilgan tartibda o'tkaziladi. Test sinovlarini o'tkazish sanasi, joyi va vaqti o'rnatilgan tartibda belgilanadi.

Shuningdek, 2025-yil 14-fevralda mamlakat prezidentining yoshlar bilan Ko'ksaroy qarorgohidagi uchrashuvida yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida ilgari surilgan takliflar, xususan, “Shijoat va g'ayrat” harbiy vatanparvarlik sport musobaqalarining joriy etilishi¹⁰ mahallalardagi uyushmagan yoshlarni ham vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda yana bir muhim qadam bo'ldi.

¹⁰ [PF-61-coh 26.04.2023. Yoshlarning bandligiga ko'maklashish hamda ularni doimiy ish bilan ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida](#)

Xulosa

Birinchi bob yuzasidan tadqiqotimiz natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

Birinchidan, yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash g'oyasi qadimdan boshlab insoniyat oldida turgan g'oyatda muhim bo'lgan mavzu bo'lib, mazkur masala asosan sharq pedagogikasida ustuvor ahamiyat kasb etgan;

Ikkinchidan, Jadid bobolarimiz ijodida milliy o'zlikni anglash, vatanni sevish, uning ertasi uchun dahldorlik tuyg'usini his qilish borasidagi fikrlar yetakchilik qilgan hamda ushbu dolzarb masalalar bugungi kunda hukumatimiz tomonidan asosiy e'tibor markazi sifatida qaralmoqda;

Uchinchidan, O'zbekistonda bugungi kun maktabgacha ta'lim muassasalaridagi yoshlarga vatanparvarlikni singdirish amaliyoti o'zining ijobiy tajribasiga ega hamda mazkur tajriba milliy maqsadga erishish yo'lida o'z samarasini bermoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qizi, A. Z. Y., & Boburmirzo, G. A. (2025). TALAFFUZIDA NUQSONLARI BO'LGAN BOLALAR VA ULARNI O'QITISH USULLARI. *Research Focus*, 4(Special Issue 2), 319-324.
2. Boburmirzo, G. A. (2025). NUTQI NUQSONLARINI O'RGANISH METODLARI. *Research Focus*, 4(Special Issue 2), 714-721.
3. Nomonjon o'g, G. A. B. (2024, December). TARBIYA JARAYONLARIDA ALISHER NAVOIY MA'NAVIY MEROSIDAN FOYDALANISH. In *International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (pp. 81-85).
4. Gaybullayev, B. N. S. (2026, January). THE ARTICLE DISCUSSES THE PEDAGOGICAL FACTORS OF TRAINING SCHOOL STUDENTS TO SELF-OBSERVE AND PREPARING THEM FOR LIFE THROUGH PRACTICE BY FUTURE EDUCATION TEACHERS. In *Claritas Conference Platform* (No. 1, pp. 10-14).
5. Boburmirzo, G. A. (2025, February). O'QUVCHINING O'ZINI-O'ZI BILISHINI PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 3, No. 31, pp. 135-138).

SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN TA'LIM VOSITALARINING KOGNITIV RIVOJLANISHGA TA'SIRI

Sotivoldiyev Shohruhmirzo Abdumalik o'g'li

University of Business and Science

Innovatsion texnologiyalari kafedrası stajyor-o'qituvchisi

E-mail: shohruhmirzo2302@gmail.com

Tel: +998990502072

Annotatsiya: Mazkur tesizda sun'iy intellektga asoslangan ta'lim vositalarining o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda ChatGPT kabi generativ sun'iy intellekt tizimlari, adaptiv o'qitish platformalari va raqamli ta'lim texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, kognitiv rivojlanish tushunchasi, Piaget, Vygotskiy va Bruner kabi olimlarning nazariyalari asosida o'quvchilarning fikrlash, xotira va mantiqiy rivojlanish jarayonlari o'rganilgan. Tahlillar natijasida sun'iy intellekt vositalari ta'limni individuallashtirish, o'quvchilarning mustaqil bilim olish qobiliyatini rivojlantirish hamda o'quv jarayonini interaktiv qilishga xizmat qilishi aniqlangan. Shu bilan

birga, ortiqcha foydalanish natijasida mustaqil fikrlashning susayishi kabi salbiy jihatlar ham mavjudligi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, ChatGPT, generativ AI, ta'lim texnologiyalari, kognitiv rivojlanish, fikrlash, xotira, mantiqiy tahlil, adaptiv ta'lim, raqamli ta'lim muhit, Piaget, Vygotskiy, Bruner, didaktika, o'quv jarayoni.

Kirish: Hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimi jadal o'zgarishlarga duch kelmoqda. Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining rivojlanishi o'quv jarayonini tashkil etish, bilim berish va o'zlashtirish jarayonlariga tub burilish yasadi[4]. Xususan, ChatGPT kabi generativ sun'iy intellekt vositalari ta'limda yangi didaktik imkoniyatlarni yuzaga keltirib, o'quvchilarning bilim olish jarayonini individuallashtirish, tezkor axborot olish va mustaqil o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Bugungi kunda o'quvchilarning kognitiv rivojlanishi — ya'ni fikrlash, tahlil qilish, xotira, diqqat va muammolarni hal etish qobiliyatlarini shakllantirish ta'lim jarayonining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Sun'iy intellekt vositalari esa ushbu jarayonni qo'llab-quvvatlovchi yangi pedagogik vosita sifatida maydonga chiqmoqda. SI texnologiyalarining ta'limga kirib kelishi bilan birga bir qator muammolar ham yuzaga kelmoqda. Jumladan, o'quvchilarning mustaqil fikrlashining susayishi, tayyor javoblarga tayanish, tanqidiy fikrlashning pasayishi kabi salbiy holatlar ham kuzatilishi mumkin. Shu sababli, sun'iy intellekt vositalarining kognitiv rivojlanishga ta'sirini ilmiy asosda o'rganish bugungi pedagogika fanining dolzarb vazifalaridan biridir.

Asosiy qism : Sun'iy intellekt (SI) zamonaviy axborot texnologiyalarining eng tez rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biri bo'lib, u inson tafakkuriga xos bo'lgan intellektual jarayonlarni kompyuter tizimlari orqali modellashtirishni anglatadi. Bunday jarayonlarga o'rganish, tahlil qilish, mantiqiy xulosa chiqarish, qaror qabul qilish va muammolarni hal etish kiradi.

TA'lim tizimida sun'iy intellektning qo'llanilishi o'quv jarayonini tubdan o'zgartirmoqda. An'anaviy ta'limda o'qituvchi markaziy rolni egallasa, SI asosidagi ta'limda o'quvchi markaziy subyektaga aylanadi. Bu esa individual yondashuvni kuchaytiradi. Masalan, ChatGPT kabi generativ AI tizimlari o'quvchilarga savollarga tezkor javob olish, murakkab mavzularni tushunish va mustaqil o'rganish imkonini beradi.

Sun'iy intellekt ta'lim jarayonini avtomatlashtirish, o'quv materiallarini moslashtirish va o'quvchilarning bilim darajasini real vaqt rejimida tahlil qilish imkonini ham yaratadi. Natijada ta'lim samaradorligi sezilarli darajada oshadi[5].

Bugungi kunda ta'lim tizimida turli xil sun'iy intellekt vositalari keng qo'llanilmoqda. Ular o'quv jarayonini interaktiv, qiziqarli va samarali qilishga xizmat qiladi. Eng keng tarqalgan vositalardan biri bu **ChatGPT** kabi generativ sun'iy intellekt tizimlaridir. Ular matn yaratish, savollarga javob berish, tushuntirish berish va hatto o'quv materiallarini ishlab chiqishda yordam beradi. Bu vosita o'quvchilarning mustaqil ishlash qobiliyatini rivojlantiradi. Bundan tashqari, **adaptiv o'qitish tizimlari** ham muhim o'rin tutadi. Bunday tizimlar har bir o'quvchining bilim darajasini aniqlab, unga moslashtirilgan o'quv materiallarini taqdim etadi. Bu esa individual ta'limni ta'minlaydi[9].

Raqamli ta'lim platformalari (Coursera, Khan Academy, Udey va boshqalar) ham SI elementlarini o'z ichiga olgan holda o'quv jarayonini yanada qulaylashtirmoqda. Ular interaktiv darslar, testlar va video materiallar orqali o'quvchilarning bilim olish jarayonini boyitadi. Intellektual baholash tizimlari esa o'quvchilarning bilim darajasini avtomatik tahlil qilib, o'qituvchiga aniq natijalar taqdim etadi.

Raqamli ta'lim muhitining rivojlanishi bir necha bosqichlarda amalga oshgan[1]. Avval ta'lim jarayoni faqat an'anaviy usullar — darsliklar va o'qituvchi tushuntirishiga asoslangan edi. Bu davrda texnologiyalar deyarli qo'llanilmagan.

Keyingi bosqichda kompyuter texnologiyalarining kirib kelishi bilan ta'limda multimedia vositalari, elektron darsliklar va taqdimotlar qo'llanila boshlandi. Bu esa o'quv jarayonini yanada vizual va tushunarli qildi. Internet rivojlanishi bilan esa ta'lim tizimida yangi bosqich boshlandi. Onlayn resurslar, elektron platformalar va masofaviy ta'lim shakllari keng tarqaldi. Bu o'quvchilarga istalgan joydan bilim olish imkonini berdi. Hozirgi bosqich esa sun'iy intellekt bosqichi hisoblanadi. Bu davrda ChatGPT, adaptiv tizimlar va aqlli platformalar ta'lim jarayonini avtomatlashtirish va shaxsiylashtirishga xizmat qilmoqda. Bu esa ta'limni yanada samarali va zamonaviy qiladi.

Kognitiv rivojlanish tushunchasi: Kognitiv rivojlanish insonning bilish jarayonlari bilan bog'liq bo'lgan psixologik va pedagogik jarayondir. U fikrlash, xotira, diqqat, idrok va muammolarni hal etish qobiliyatlarining shakllanishi va rivojlanishini o'z ichiga oladi[2]. Ta'lim jarayonida kognitiv rivojlanish juda muhim o'rin tutadi, chunki o'quvchilarning bilimni qabul qilish, uni tahlil qilish va amaliyotda qo'llash qobiliyatlari aynan shu jarayonga bog'liq. Kognitiv rivojlanish nafaqat bilim olish, balki mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni ham shakllantiradi.

Kognitiv rivojlanish nazariyasida bir qator yirik olimlarning ilmiy qarashlari muhim ahamiyatga ega[3].

- ✓ **Jan Piaget** kognitiv rivojlanishni bosqichma-bosqich jarayon sifatida ko'rib chiqadi. Uning nazariyasiga ko'ra, bolalar rivojlanish jarayonida sensor-motor, preoperatsion, konkret operatsiyalar va formal operatsiyalar bosqichlaridan o'tadi.
- ✓ **Lev Vygotskiy** esa kognitiv rivojlanish ijtimoiy muhit va muloqot bilan chambarchas bog'liqligini ta'kidlaydi. U "yaqin rivojlanish zonasi" tushunchasini kiritib, o'qituvchi va tengdoshlar yordamining muhimligini ko'rsatadi.
- ✓ **Jerom Bruner** esa o'quv jarayonida kashfiyot asosida o'rganish va faol ishtirok etish muhimligini ta'kidlaydi.

Ushbu nazariyalar zamonaviy ta'lim texnologiyalari, jumladan sun'iy intellekt vositalarini tushunishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

O'quvchilarning kognitiv rivojlanishi uch asosiy komponentga asoslanadi: fikrlash, xotira va mantiqiy tahlil. Fikrlash — bu insonning muammolarni tahlil qilish va ularga yechim topish jarayonidir. U ijodiy va tanqidiy fikrlashni o'z ichiga oladi.

Xotira esa olingan bilimlarni saqlash va kerakli paytda qayta tiklash jarayonidir. U qisqa muddatli va uzoq muddatli turlarga bo'linadi. Mantiqiy rivojlanish esa sabab-oqibat munosabatlarini tushunish, xulosalar chiqarish va muammolarni tizimli hal qilish qobiliyatini anglatadi.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Sun'iy intellekt vositalari ushbu jarayonlarga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ular o'quvchilarga tezkor ma'lumot, tushuntirish va misollar berish orqali bilim olishni osonlashtiradi. Shu bilan birga, ortiqcha tayyor javoblarga tayanish mustaqil fikrlashni susaytirishi mumkin[6].

XULOSA: Mazkur tadqiqotda sun'iy intellektga asoslangan ta'lim vositalarining, xususan ChatGPT va boshqa generativ AI tizimlarining o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri hamda ularning didaktik imkoniyatlari ilmiy jihatdan tahlil qilindi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytiradi, ularni mustaqil o'rganishga yo'naltiradi hamda o'quv materiallarini individual ehtiyojlarga moslashtirish imkonini beradi. Bu esa o'quvchilarning fikrlash, xotira va mantiqiy tahlil qilish kabi kognitiv jarayonlarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, SI vositalari ta'lim jarayonini interaktiv va qiziqarli qilish orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi hamda murakkab mavzularni tushunishni osonlashtiradi. Adaptiv tizimlar va generativ AI yordamida o'qitish jarayoni yanada samarali va shaxsiylashtirilgan shaklga ega bo'ladi.

Tadqiqot natijalari sun'iy intellekt haddan tashqari foydalanish ayrim salbiy oqibatlarga ham olib kelishi mumkinligini ko'rsatdi. Jumladan, o'quvchilarda tayyor javoblarga tayanish, mustaqil fikrlashning susayishi va ijodiy faollikning kamayishi kabi holatlar yuzaga kelishi ehtimoli mavjud. TA'lim jarayonida sun'iy intellekt vositalaridan oqilona va maqsadli foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. O'qituvchi ushbu jarayonda yo'naltiruvchi va nazorat qiluvchi rolni saqlab qolishi lozim.

Sun'iy intellektga asoslangan ta'lim vositalari zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Ular o'quvchilarning kognitiv rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi, biroq ularni pedagogik jihatdan to'g'ri qo'llash zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Piaget, J. (1972). *The Psychology of the Child*. Basic Books.
2. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
3. Bruner, J. S. (1966). *Toward a Theory of Instruction*. Harvard University Press.
4. Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson.
5. Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. Center for Curriculum Redesign.
6. UNESCO (2023). *Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities*. Paris: UNESCO Publishing.
7. Luckin, R. (2018). *Machine Learning and Human Intelligence: The Future of Education for the 21st Century*. UCL Press.
8. Woolf, B. P. (2010). *Building Intelligent Interactive Tutors*. Morgan Kaufmann.
9. OpenAI (2024). *ChatGPT and Generative AI in Education: Overview and Applications*. OpenAI Documentation.

ELEKTRON MASLAHAT XIZMATLARI ORQALI TA'LIMDA PSIXOLOGIK YORDAMNI TASHKIL ETISH

Rustamova Manzura Ne'matjanovna

University of business and science

Pedagogika-psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Tel: +99894-410-98-83

e-mail: manzurarustamova52@gmail.com

Annotatsiya: Virtual maslahat xizmatlari ta'lim muassasalarida psixologik yordam ko'rsatishda yangi va samarali vosita sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimida virtual maslahatning afzalliklari, duch kelinadigan muammolar va ularni bartaraf etishning amaliy yo'llari tahlil qilinadi. Tadqiqot digital platformalarning o'quvchilarning ruhiy salomatligini qo'llab-quvvatlash, stressni boshqarish va psixologik yordamni qulay va keng qamrovli ta'minlashdagi rolini ko'rsatadi, shuningdek texnologik va maxfiylik bilan bog'liq muammolarni ham yoritadi.

Kalit so'zlar: virtual maslahat, ta'lim, psixologik yordam, raqamli texnologiyalar, onlayn qo'llab-quvvatlash, o'quvchi salomatligi, stressni boshqarish

Abstract: Virtual counseling services represent a novel and effective tool for delivering psychological support within educational institutions. This study examines the benefits, challenges, and practical solutions associated with implementing virtual counseling in contemporary education systems. The research highlights how digital platforms can enhance students' mental well-being, facilitate stress management, and provide accessible psychological support, while also addressing potential technological, confidentiality, and engagement challenges.

Keywords: virtual counseling, education, psychological support, digital technologies, online assistance, student well-being, stress management

Аннотация: Виртуальные консультационные услуги представляют собой новый и эффективный инструмент оказания психологической помощи в образовательных учреждениях. В статье рассматриваются преимущества, проблемы и пути решения при внедрении виртуальных консультаций в современную систему образования. Особое внимание уделяется повышению психического благополучия учащихся, управлению стрессом и обеспечению доступной психологической поддержки с учетом технологических и конфиденциальных аспектов.

Ключевые слова: виртуальная консультация, образование, психологическая поддержка, цифровые технологии, онлайн помощь, психическое здоровье учащихся, управление стрессом

Kirish

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar jamiyat hayotining deyarli barcha sohalariga chuqur kirib bormoqda va ta'lim tizimi ham bundan mustasno emas. So'nggi yillarda, ayniqsa pandemiya davridan keyin, masofaviy ta'lim va onlayn xizmatlarning ahamiyati yanada ortdi. Shu bilan birga, ta'lim jarayonida o'quvchilarning nafaqat bilim olishlari, balki ularning psixologik farovonligini ta'minlash masalasi ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Shu nuqtai nazardan, virtual psixologik maslahat xizmatlari o'quvchilar, talabalar hamda

pedagoglarga masofadan turib, qulay va maxfiy sharoitda psixologik yordam ko'rsatish imkonini beruvchi innovatsion tizim sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu xizmatlar stress, xavotir, depressiv holatlar kabi muammolarni boshqarishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.[1]

Dunyo miqyosida virtual maslahat xizmatlari ta'lim tizimiga keng joriy etilib, ijobiy natijalar bermoqda. Bu esa psixologik xizmatlarning qamrovini kengaytirish va ularning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. O'zbekistonda ham raqamli infratuzilmaning rivojlanishi ushbu yo'nalishda yangi imkoniyatlarni yuzaga keltirmoqda, biroq texnologik, tashkiliy va metodik muammolarni hal etish zarurati saqlanib qolmoqda.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi — virtual maslahat xizmatlarining ta'lim tizimidagi o'rnini, ularning afzalliklari va cheklovlarini tahlil qilish hamda ularni samarali joriy etish yo'llarini aniqlashdan iborat.

Virtual psixologik maslahat xizmatlari bir qator ustunliklarga ega. Avvalo, anonimlik va maxfiylik ta'minlanishi foydalanuvchilarga o'z muammolarini erkin ifoda etish imkonini beradi. Bu esa psixologik yordamga murojaat qilishdagi ichki to'siqlarni kamaytiradi.[2] Shuningdek, bunday xizmatlar makon va vaqt bilan bog'liq cheklovlarni bartaraf etib, foydalanuvchilarga istalgan joy va vaqtda yordam olish imkonini yaratadi. Bu ayniqsa chekka hududlarda yashovchilar uchun muhimdir. Yana bir muhim jihat — tezkorlik. Onlayn platformalar orqali qisqa vaqt ichida mutaxassis bilan aloqa o'rnatish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, virtual xizmatlar keng qamrovga ega bo'lib, ko'proq foydalanuvchilarni qamrab olish imkonini beradi hamda iqtisodiy jihatdan ham tejankor hisoblanadi. Shu bilan birga, virtual maslahat xizmatlarining ayrim cheklovlari ham mavjud. Jumladan, texnologik savodxonlikning yetarli darajada emasligi ayrim foydalanuvchilar uchun muammolar tug'diradi. Bundan tashqari, yuzma-yuz muloqotdagi noverbal belgilarni to'liq anglash imkoniyati cheklanganligi sababli, ba'zi hollarda psixologik yordam samaradorligi pasayishi mumkin.[3] Axborot xavfsizligi va maxfiylik masalalari ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Internetga bog'liqlik hamda texnologik infratuzilmaning yetarli emasligi ayrim hududlarda xizmatlardan foydalanishni cheklaydi. Murakkab psixologik holatlarda esa an'anaviy, ya'ni bevosita uchrashuv shaklidagi terapiya zarur bo'lib qoladi.

Virtual psixologik maslahat xizmatlarining rivojlanish istiqbollari

Virtual psixologik xizmatlarning kelajakdagi rivoji ko'p jihatdan sun'iy intellekt texnologiyalari bilan chambarchas bog'liqdir. Bugungi kunda chat-botlar, avtomatlashtirilgan maslahat tizimlari va emotsional holatni tahlil qiluvchi dasturlar keng qo'llanilmoqda. Bunday texnologiyalar foydalanuvchining kayfiyati, nutqi va xatti-harakatlarini tahlil qilib, dastlabki psixologik yordam ko'rsatish imkonini beradi. Bu esa mutaxassislar yuklamasini kamaytirish bilan birga, xizmatlarning uzluksiz ishlashini ta'minlaydi.

Shuningdek, virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalarining psixologik maslahat sohasiga kirib kelishi yangi imkoniyatlarni ochmoqda. Masalan, fobiyalarni davolash, stressni kamaytirish va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishda immersiv muhitlardan foydalanish yuqori samaradorlikni ko'rsatmoqda. Bu esa an'anaviy terapiya usullarini boyituvchi innovatsion yondashuv sifatida baholanmoqda.

TA'lim muassasalarida virtual psixologik xizmatlarni joriy etishda muhim omillardan biri

— pedagog va psixologlarning raqamli kompetensiyasini oshirishdir. Chunki zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish uchun mutaxassislar nafaqat psixologik bilimlarga, balki texnik ko'nikmalarga ham ega bo'lishlari zarur. Shu sababli malaka oshirish kurslari va treninglar tashkil etilishi muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, milliy mentalitet va madaniy xususiyatlarni hisobga olish ham muhimdir. Har bir jamiyatda psixologik yordamga bo'lgan munosabat turlicha bo'lib, bu xizmatlarning qabul qilinishiga ta'sir ko'rsatadi. Shu bois virtual maslahat platformalarini ishlab chiqishda foydalanuvchilarning madaniy qadriyatlarini va til xususiyatlarini inobatga olish zarur.

Yana bir muhim jihat — huquqiy-me'yoriy bazani takomillashtirishdir. Virtual psixologik xizmatlar faoliyatini tartibga soluvchi aniq qonunchilik asoslari ishlab chiqilishi, foydalanuvchi ma'lumotlarini himoya qilish va mutaxassislar faoliyatini sertifikatlash tizimini yo'lga qo'yish zarur. Bu esa xizmatlarga bo'lgan ishonchni oshiradi va ularning sifatini kafolatlaydi.

Xulosa va tavsiyalar

Xulosa qilib aytganda, virtual psixologik maslahat xizmatlari zamonaviy ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. Ular psixologik yordamni yanada qulay, tezkor va ommabop shaklda taqdim etadi. Shu bilan birga, mavjud muammolarni bartaraf etish uchun kompleks yondashuv talab etiladi.[4]

Quyidagi tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

raqamli savodxonlikni oshirishga qaratilgan o'quv dasturlarini kengaytirish;

xavfsiz va ishonchli onlayn platformalardan foydalanishni ta'minlash;

virtual va an'anaviy psixologik xizmatlarni uyg'unlashtirish;

innovatsion texnologiyalarni amaliyotga keng joriy etish;

mazkur yo'nalishda ilmiy-tadqiqot ishlarini faollashtirish.

Umuman olganda, virtual maslahat xizmatlari o'quvchilarning psixologik barqarorligini mustahkamlash, ularning ta'lim jarayonidagi faolligi va muvaffaqiyatini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

Andersson, G. (2016). Internet-delivered psychological treatments. *Annual Review of Clinical Psychology*, 12, 157-179.

Bakker, D., Kazantzis, N., Rickwood, D., & Rickard, N. (2016). Mental health smartphone apps: Review and evidence-based recommendations for future developments. *JMIR Mental Health*, 3(1), e7.

Ebert, D. D., Zarski, A. C., Christensen, H., Stikkelbroek, Y., Cuijpers, P., Berking, M., & Riper, H. (2015). Internet and computer-based cognitive behavioral therapy for anxiety and depression in youth: A meta-analysis of randomized controlled outcome trials. *PLoS One*, 10(3), e0119895.

Freeman, D., Haselton, P., Freeman, J., Spanlang, B., Kishore, S., Albery, E., ... & Slater, M. (2017). Automated psychological therapy using immersive virtual reality for treatment of fear of heights: A single-blind, parallel-group, randomized controlled trial. *The Lancet Psychiatry*, 5(8), 625-632.

Misra, R., & McKean, M. (2000). College students' academic stress and its relation to their

anxiety, time management, and leisure satisfaction. American Journal of Health Studies, 16(1), 41-51.

ZAMONAVIY DUNYODA BOSHQARUV VA KARYERA PSIXOLOGIYASI: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya 2025-yil 13-dekabr Rustamova Manzura Ne'matjanovna "KARYERA DIZAYNI: KASBIY RIVOJLANISH MUAMMOLARI" 703-704 b

PEDAGOGIKA ilmiy amaliy metodik jurnal 5/2025 Rustamova Manzura Ne'matjanovna "Turli vyosh davrida emotsional holatlarning namoyon bo'lishidayoshga bog'liq psixofiziologik jixatlar" 366-371 b

"PROFESSOR VASILA KARIMOVA O'QISHLARI" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani tezislari TO'PLAMI 20-sentyabr 2025-yil Rustamova Manzura Ne'matjanovna "OILANING INSON PSIXOLOGIK RIVOJLANISHIDAGI O'RNI" 658-660 b

INTERNET-AGRESSIYA TUSHUNCHASINING ILMIY ADABIYOTLARDA O'RGANILGANLIGI

**Namangan davlat pedagogika instituti tayanch-doktoranti
Abdullayeva Dilnoza Qurbonbek qizi**

Annotatsiya: Mazkur ilmiy ishda internet-agressiya tushunchasining shakllanishi, rivojlanishi va zamonaviy ilmiy adabiyotlarda talqin etilishi tizimli tarzda tahlil qilinadi. Internet muhitida namoyon bo'ladigan agressiv xulq-atvorning psixologik, ijtimoiy va madaniy omillari ochib beriladi. Xorijiy va mahalliy tadqiqotlar asosida internet-agressiyaning turlari, determinantlari, yoshlar psixikasiga ta'siri hamda oldini olish mexanizmlari yoritiladi. Tadqiqot natijalari internet-agressiyani chuqur anglash va kelgusidagi empirik izlanishlar uchun nazariy-metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: internet-agressiya, kiberagressiya, kiberbulling, onlayn zo'ravonlik, agressiv xulq-atvor, raqamli psixologiya.

Abstract: This scientific work systematically analyzes the formation, development and interpretation of the concept of Internet aggression in modern scientific literature. The psychological, social and cultural factors of aggressive behavior in the Internet environment are revealed. Based on foreign and domestic research, the types, determinants, impact on the psyche of young people and prevention mechanisms of Internet aggression are highlighted. The results of the study serve as a theoretical and methodological basis for a deeper understanding of Internet aggression and future empirical research.

Keywords: Internet aggression, cyber aggression, cyberbullying, online violence, aggressive behavior, digital psychology.

Аннотация: В данной научной работе систематически анализируются формирование, развитие и интерпретация концепции интернет-агрессии в современной научной литературе. Раскрываются психологические, социальные и культурные факторы агрессивного поведения в интернет-среде. На основе зарубежных и отечественных исследований освещаются типы, детерминанты, влияние на психику молодежи и

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

механизмы предотвращения интернет-агрессии. Результаты исследования служат теоретико-методологической основой для более глубокого понимания интернет-агрессии и будущих эмпирических исследований.

Ключевые слова: интернет-агрессия, киберагрессия, кибербуллинг, онлайн-насилие, агрессивное поведение, цифровая психология.

KIRISH

So'nggi o'n yilliklarda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi jamiyat taraqqiyotining muhim omiliga aylandi. Internet kundalik hayotning ajralmas qismiga aylanib, insonlar o'rtasidagi muloqot, axborot almashinuvi va ijtimoiy munosabatlarning yangi shakllarini yuzaga keltirdi. Biroq internet imkoniyatlarining kengayishi bilan bir qatorda, unda namoyon bo'layotgan salbiy hodisalar ham tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ana shunday muammolardan biri internet-agressiya fenomenidir. Internet-agressiya an'anaviy agressiyadan farqli ravishda virtual makonda sodir bo'lib, ko'pincha anonimlik, masofaviylik va ijtimoiy nazoratning cheklanganligi bilan izohlanadi. Ilmiy adabiyotlarda ushbu hodisa kiberagressiya, onlayn zo'ravonlik, kiberbulling kabi tushunchalar bilan ham ifodalanadi. Tadqiqotchilar internet-agressiyaning ayniqsa o'smirlar va yoshlar orasida keng tarqalayotganini ta'kidlaydilar. Psixologiya fanida agressiya tushunchasi turlicha talqin qilinadi. Umuman olganda, agressiya - bu boshqa shaxsga jismoniy yoki ruhiy zarar yetkazishga qaratilgan xatti-harakatlar majmuasidir. Agressiya ochiq (jismoniy zo'ravonlik) va yashirin (og'zaki haqorat, kamsitish) shakllarda namoyon bo'lishi mumkin. Internet muhitida agressiya ko'proq og'zaki va psixologik shaklda namoyon bo'ladi. Bunga haqoratli izohlar, tahdidli xabarlar, masxara qilish, yolg'on ma'lumot tarqatish kiradi. Internet-agressiya - bu onlayn muloqot jarayonida boshqa foydalanuvchilarga nisbatan dushmanona, tajovuzkor va zarar yetkazuvchi xatti-harakatlarning majmuasidir. U real hayotdagi agressiyadan farqli ravishda, masofa va anonimlik orqali kuchayadi. Ushbu maqolada internet-agressiya tushunchasining ilmiy adabiyotlarda o'rganilganligi yoritiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Internet-agressiya fenomeni ko'plab tadqiqotchilar tomonidan turli nazariy yondashuvlar asosida izohlanadi. Ijtimoiy o'rganish nazariyasiga ko'ra, shaxs internetdagi aggressiv xulq-atvorni kuzatish va taqlid qilish orqali o'zlashtiradi. Onlayn disinhubitsiya effekti nazariyasi esa internet muhitida shaxs o'zini erkinroq tutishi va real hayotda namoyon bo'lmagan aggressiv impulslarni yuzaga chiqarishini ta'kidlaydi. Ko'plab tadqiqotchilarning muhokamalari shuni ko'rsatadiki, internet-agressiya shaxs psixikasiga uzoq muddatli salbiy ta'sir ko'rsatadi. U o'z-o'zini baholashning pasayishi, tashvish, depressiya va ijtimoiy chekinish holatlariga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, o'smirlar orasida internet-agressiya jiddiy ijtimoiy muammo sifatida baholanadi. Ilmiy manbalarda internet-agressiya tushunchasi turli mualliflar tomonidan turlicha talqin qilingan. Jumladan: Anderson va Bushmanning 2002-yilda chop etilgan "Human aggression" ilmiy maqolasida internet-agressiyani umumiy agressiya nazariyasi asosida tushuntiradi [1-23b]. Bu fikrdan shuni anglash mumkinki agressiya shaxsning ichki (stress, frustratsiya) va tashqi (ijtimoiy muhit) omillar ta'sirida yuzaga keladigan xulq-atvor shaklidir. Internet muhitida esa anonimlik aggressiv impulslarni kuchaytiradi. Talabalar internetda aggressiv xatti-harakatlarni ko'rish orqali uni o'zlashtirishi mumkin. Buning natijasida, ular o'zlashtirgan

agressiv xatti-harakatlar ularning xulq-atvori va ta'lim-tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Undan tashqari agressiya shaxsning ichki xususiyatlari (jahldorlik, dushmanlik) bilan bog'liq. Internet muhiti bu xususiyatlarni kuchaytiruvchi omil bo'lishi mumkin. Kovalski, Limber va Agatstonning 2012-yilda chop etilgan "Cyberbullying: Bullying in the Digital Age" nomli asarining ikkinchi nashrida internet-agressiyaning psixologik oqibatlarini empirik asosda yoritishgan. Ularning fikricha: Kiberbulling va internet-agressiya yoshlar, jumladan talabalar orasida psixologik travmalar, xavotir va depressiyani keltirib chiqaradi [2-18b]. Internet agressiyasi ko'pincha uzoq muddatli ruhiy oqibatlarga olib keladi. Buning natijasida inson salomatligiga ham putur yetishi mumkin. Internet-agressiyaning talaba shaxsiga ta'siri bo'yicha o'zbek tadqiqotchilaridan Vasila Karimovaning 2019-yilda chop etilgan "Yoshlar psixologiyasi" nomli asarida ushbu muammoni milliy kontekstda izohlab bergan. Uning fikricha, talabalik davrida emotsional beqarorlik va o'zini tasdiqlash ehtiyoji kuchli bo'ladi [4-53b]. Ushbu holatlar nazoratsiz internet muhitida agressiv xulq-atvoriga olib kelishi mumkin. Internet-agressiya talabalarda psixologik tushkunlik, ijtimoiy chekinish va o'quv motivatsiyasining pasayishiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, G'oziyevning 2018-yilda chop etilgan "Pedagogik psixologiya" asarida internet-agressiyani bartaraf etish bo'yicha pedagogik-psixologik yechimlarni taklif etadi [5-32b]. TA'lim muhitida sog'lom psixologik muhit yaratish agressiv xulq-atvorni kamaytiradi. Kognitiv-xulqiy yondashuv va media savodxonlik yoshlarni internet-agressiyadan himoya qilish, agressiv fikrlashni o'zgartirish va xulqni tuzatishda muhim omildir. Chunki internet-agressiya real hayotdagi zo'ravonlikdan kam xavfli emas, sababi u doimiy va ommaviy xarakterga ega. BA'zi holatlarda onlayn agressiv xulq-atvor shaxsning ichki emotsional zo'riqishiga javob reaksiyasi bo'lishi mumkin. Psixologik adabiyotlarda internet-agressiyani agressiyaning zamonaviy, virtual shakli sifatida ko'rsatsa, boshqalari esa shaxslararo munosabatlardagi psixologik muammolarning internetdagi namoyon bo'lishi sifatida izohlaydi. Qolaversa, o'z-o'ziga nisbatan bahoning pastligi, o'zini tasdiqlashga bo'lgan kuchli ehtiyoj va empatiya darajasining pastligi internet-agressiya bilan bevosita bog'liqligi ta'kidlanadi. Talabalik davri shaxs shakllanishining muhim bosqichi bo'lgani sababli, bu davrda bunday muammolar yanada keskinlashadi. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning yetishmasligi, oilaviy muammolar, guruhdagi salbiy munosabatlar, real hayotdagi kommunikativ qiyinchiliklar, tengdoshlar bilan nizolar ham internet-agressiyani kuchaytiruvchi omillardir. Ayniqsa, yoshlar orasida bu holat keng uchraydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot nazariy yo'nalishga ega bo'lib, unda quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi. Adabiyotlarni tahlil qilish metodi orqali internet-agressiya muammosiga oid monografiyalar, ilmiy maqolalar, dissertatsiyalar va xalqaro tadqiqotlar o'rganildi. Tizimli yondashuv internet-agressiyani shaxs, jamiyat va raqamli muhit o'zaro ta'siri doirasida tahlil qilish imkonini berdi. Qiyosiy tahlil yordamida turli mualliflarning konseptual yondashuvlari solishtirildi. Kontent-tahlil metodi esa ilmiy adabiyotlarda eng ko'p uchraydigan tushunchalar va kategoriyalarni aniqlashga xizmat qildi.

TADQIQOT NATIJALARI

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, internet-agressiya tushunchasiga yagona universal ta'rif mavjud emas. Ayrim mualliflar uni shaxsga onlayn muhitda qasddan zarar

yetkazishga qaratilgan xatti-harakatlar sifatida ta'riflaydilar. Boshqa tadqiqotchilar esa internet-agressiyani ijtimoiy normalarni buzuvchi aggressiv kommunikativ xulq-atvor deb hisoblaydilar. Tadqiqotlar asosida internet-agressiyaning quyidagi asosiy shakllari aniqlangan: kiberbulling, yA'ni muntazam va davomli onlayn tazyiq; trolling, yA'ni provokatsion va haqoratli xabarlar orqali nizolarni kuchaytirish; fleyming, yA'ni aggressiv bahs-munozaralar; kiberstalking, yA'ni onlayn ta'qib qilish; nafrat nutqi, yA'ni milliy, diniy yoki ijtimoiy guruhlariga nisbatan dushmanona munosabat. Natijalar shuni ko'rsatadiki, internet-agressiyaning yuzaga kelishida anonimlik muhim omil hisoblanadi. Shuningdek, individual psixologik xususiyatlar, stress darajasi, oilaviy muhit va ijtimoiy tajriba ham muhim determinantlar sifatida qayd etilgan.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, internet-agressiya talaba shaxsining psixologik holati bilan chambarchas bog'liq. Ushbu muammoni bartaraf etish uchun faqat texnik cheklovlar emas, balki chuqur psixologik yondashuv zarur. Yoshlar orasida internet-agressiyani kamaytirishda ota-onalar va o'qituvchilarning nazorati va psixologik qo'llab-quvvatlashi muhimdir. Ijtimoiy tarmoqlar aggressiv kontentni nazorat qilish, shikoyat mexanizmlarini takomillashtirish orqali muammoni kamaytirishi mumkin. Psixoprofilaktik va psixokorreksion choralarning tizimli qo'llanilishi internet-agressiyani sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qiladi. Internet-agressiya zamonaviy raqamli jamiyat sharoitida keng tarqalgan murakkab ijtimoiy-psixologik fenomen hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlar tahlili ushbu tushunchaning ko'p qirrali ekanini va uni o'rganishda fanlararo yondashuv zarurligini ko'rsatdi. Internet-agressiyani kamaytirish va oldini olish uchun ta'limiy, psixologik va huquqiy choralarni kompleks tarzda amalga oshirish muhim ahamiyatga ega. Internet-agressiyaning oldini olishda psixoprofilaktik chora-tadbirlar muhim o'rin egallaydi. Jumladan:

- emotsional savodxonlikni rivojlantirish, stressni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish va sog'lom muloqot madaniyatini targ'ib etish asosiy yo'nalishlar sifatida ko'rsatiladi.
- individual va guruhiy psixologik maslahatlar, kognitiv-xulqiy terapiya hamda empatiyani rivojlantirish mashqlari internet-agressiyani kamaytirishda muhim ahamiyatga ega.
- oliy ta'lim muassasalarida sog'lom psixologik muhit yaratish, talaba va o'qituvchi o'rtasida ishonchli munosabatlarni rivojlantirish ham internet-agressiyani bartaraf etishda muhim omil hisoblanadi. Shunday qilib internet-agressiya nafaqat individual, balki ijtimoiy muammo bo'lib, uni hal etish kompleks yondashuvni talab qiladi. Psixologik ta'lim, ijtimoiy nazorat va onlayn madaniyatni rivojlantirish orqali mazkur muammoni kamaytirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Anderson & Bushman. *"Human aggression"* Annual Review of Psychology, Vol. 53 pages-27-51 2002
2. [Robin M. Kowalski](#), [Syuzan P. Limber](#), [Patrisiya V. Agatston](#) *"Cyberbullying: Bullying in the Digital Age"* 2nd Edition. Wiley-Blackwell. 2012 pages-296
3. John Suler. *"The Online Disinhibition Effect"* Cyberpsychology & Behavior, 2004 yil, Vol. 7(3):321-326.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

4. Vasila Karimova. "Yoshlar psixologiyasi" Toshkent:2019
5. Ergash G'oziyev. "Pedagogik psixologiya" Noshir: 2018
6. D.Abdullayeva. "TA'limdagi mas'uliyatlilikning bola ilmiy dunyoqarashining rivojlanishiga tasiri" "KELAJAK O'QITUVCHISI-KELAJAK BUNYODKORI" mavzusidagi Respublika ilmiy-onlayn yoshlar anjumani
7. D.Abdullayeva. "Talabalarda internet-agressiyaning psixologik omillari va uni bartaraf etish yo'llari" ILM-FAN TARAQQIYOTI: INNOVATSION G'OYALAR VA RIVOJLANISH YO'LLARI mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning 1-soni
8. Gaybullayev, B. N. S. (2026, January). THE ARTICLE DISCUSSES THE PEDAGOGICAL FACTORS OF TRAINING SCHOOL STUDENTS TO SELF-OBSERVE AND PREPARING THEM FOR LIFE THROUGH PRACTICE BY FUTURE EDUCATION TEACHERS. In *Claritas Conference Platform* (No. 1, pp. 10-14).
9. Boburmirzo, G. A. (2025, February). O 'QUVCHINING O 'ZINI-O 'ZI BILISHINI PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 3, No. 31, pp. 135-138).

Problems of Professional Development

Manzura Ne'matjanovna Rustamova
University of business and science
Teacher of the Department of
Pedagogy and Psychology
Tel: +99894-410-98-83
e-mail: manzurarustamova52@gmail.com

Abstract: This article explores the phenomenon of career design, its significance in the modern labor market, and the key issues of professional development. It interprets the conscious planning of one's professional activity, the assessment of personal capabilities, the improvement of competencies, and the effective management of available resources as essential factors for professional success. The article also analyzes internal and external factors influencing career design, as well as the current aspects and future prospects of professional development in the context of Uzbekistan.

Keywords: career design, professional growth, competencies, labor market, personal potential, professional identification.

Introduction: Due to global processes and technological innovations, the labor market is undergoing rapid changes. New professions are emerging, while existing ones are being transformed. In such conditions, the need for individuals to consciously define their career paths, remain adaptable, and engage in continuous learning is becoming increasingly important. Therefore, career design is gaining relevance as a process of consciously creating, developing, and managing one's professional trajectory. Career design is not limited to choosing a profession; it is a complex process that involves shaping long-term professional goals, developing self-improvement strategies, and realistically assessing opportunities. Increasing competition in the labor market, uncertainty among young people in choosing a profession, and employment challenges further highlight the importance of this topic[3]. If we consider the

concept of career design and theoretical approaches, career design can be defined as the process by which an individual makes strategic decisions regarding their professional life and determines a development path by aligning their capabilities with labor market demands. This process includes the following components [12]:

1. **Professional self-awareness** — analysis of interests, abilities, and personal qualities.
2. **Setting professional goals** — development of short-term and long-term plans.
3. **Strategic planning** — identifying the knowledge and skills required to achieve goals.
4. **Professional adaptability** — the ability to respond quickly to labor market dynamics.
5. **Self-development** — improving qualifications, retraining, and acquiring new skills [1].

From a theoretical perspective, there are various methodological approaches to this process. Some concepts focus on the psychological characteristics of individuals and consider identifying a professional direction as the main task. Modern approaches emphasize that career paths are not “linear”; individuals may change professions multiple times throughout their lives or engage in several fields simultaneously [4]. This requires a more flexible approach to career design.

Current Issues in Professional Development

1. **Rapid changes in the labor market:** Due to digital transformation, many work processes are being automated. While some fields are losing relevance, new professions are emerging. Therefore, professional plans must also be dynamic and aligned with current trends [2].
2. **Lack of competencies:** Many young specialists have limited practical knowledge and skills. There is especially high demand in the labor market for “soft skills” such as communication, teamwork, leadership, and creative thinking [10].
3. **Underdeveloped career guidance system:** Educational institutions often lack sufficient career counseling, psychological testing, and information about перспективе fields. This leads to случайный career choices [9].
4. **Weak system of continuous professional development:** Lifelong learning is an essential requirement in modern conditions. However, many professionals lack the time, financial resources, or opportunities to pursue it.
5. **Psychological factors:** Lack of self-confidence, professional fears, and low motivation can hinder career growth. Therefore, mentoring, coaching, and psychological support services are becoming increasingly important [8].

Strategic Directions of Career Design

1. **Assessing personal potential:** To set appropriate career goals, individuals must first analyze their own capabilities. Personal portfolios, competency maps, and psychological tests can assist in this process [5].
2. **Setting clear goals:**

Using the SMART principle is effective in career design:

S — Specific

M — Measurable

A — Achievable

R — Realistic

T — Time-bound

3. **Creating a career roadmap:** At this stage, individuals identify the courses, internships, projects, and training programs needed to achieve their goals [7].
4. **Developing digital skills:** In the modern labor market, IT literacy, analytics, and knowledge of information technologies are of particular importance [11].
5. **Mentorship and professional networking:** Communicating with mentors, building connections with professionals in the field, and participating in training programs expand career opportunities [6].

Relevance of Career Design in the Context of Uzbekistan

The labor market in Uzbekistan is characterized by specific factors:

Insufficient awareness among youth when choosing a profession;

High levels of labor migration;

Limited job opportunities in certain regions;

Underdeveloped internship systems;

Incomplete development of modern competencies in higher education.

At the same time, the modernization of the education system, the development of digital platforms, and the expansion of international projects are creating new opportunities for career design.

Additional insights on career design effectiveness

An important factor in effective career design is self-reflection and regular evaluation of progress. Individuals should periodically review their goals, achievements, and challenges to ensure alignment with changing personal interests and labor market demands. This reflective approach helps to identify gaps in skills and adjust career strategies accordingly. Furthermore, the role of emotional resilience in career development should not be underestimated. In a rapidly changing professional environment, individuals often face failures, rejections, and uncertainty. The ability to manage stress, maintain motivation, and remain persistent is essential for long-term success. Therefore, integrating psychological training and resilience-building practices into career development programs is highly beneficial. Another key element is the globalization of the labor market. Today, professionals are no longer limited to local opportunities; they can work for international companies or participate in global projects. This increases the importance of foreign language proficiency, intercultural communication skills, and understanding global work standards. In addition, personal branding has become a crucial aspect of career design. Creating a strong professional image through online platforms, portfolios, and networking allows individuals to stand out in a competitive job market. Employers increasingly evaluate candidates not only based on qualifications but also on their digital presence and professional reputation.

Conclusion

In conclusion, career design is the process of consciously managing one's professional development, continuously enhancing professional potential, and adapting to the changing conditions of the labor market. In the modern era, success depends not only on knowledge but also on adaptability, innovative thinking, and continuous self-improvement. From this perspective, expanding systems that support professional development by the state, educational institutions, and industry enterprises is essential for the expansion of support systems will contribute to young people's success in their professional activities.

References

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

1. Абдуназаров, Қ. *Карьера бошқаруви ва профессионал ривожланиш асослари*. – Тошкент: “Иқтисод-муолажа” нашриёти, 2020.
2. Axmedova, D. *Yoshlarning kasbiy rivojlanishida psixologik omillar*. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2021.
3. Super, D. E. *The Psychology of Careers*. – New York: Harper & Row, 1990.
4. Holland, J. L. *Making Vocational Choices: A Theory of Careers*. – Odessa: Psychological Assessment Resources, 1997.
5. Savickas, M. L. “Career Construction Theory and Practice.” *Career Development and Counseling*. – New York: Wiley, 2013.
6. Исломов, А. *Замонавий меҳнат бозори шароитида касбий компетенциялар ривожу*. – Тошкент: ТДИУ нашриёти, 2022.
7. OECD. *Future of Work: Employment Outlook*. – Paris: OECD Publishing, 2019.
8. ZAMONAVIY DUNYODA BOSHQARUV VA KARYERA PSIXOLOGIYASI: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya 2025-yil 13- dekabr Rustamova Manzura Ne'matjanovna “KARYERA DIZAYNI: KASBIY RIVOJLANISH MUAMMOLARI” 703-704 b
9. PEDAGOGIKA ilmiy amaliy metodik jurnal 5/2025 Rustamova Manzura Ne'matjanovna “Turli vyosh davrida emotsional holatlarning namoyon bo'lishidayoshga bog'liq psixofiziologik jixatlar” 366-371 b
10. TA'limda istiqbolli izlanishlar - xalqaro ilmiy-metodik jurnal № 10/2025 ISSN: 3060-527X Rustamova Manzura Ne'matjanovna “KEKSALIK YOSHIDA YOLG'IZLIK XISSI RIVOJLANISHIDA YOSH VA JINS FARQLARI”. 329-334 b

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT SHAROITIDA ANONIMLIKNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI

Abdullayeva Dilnoza Qurbonbek qizi

Namangan davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt rivojlanishi sharoitida anonimlik fenomenining psixologik mexanizmlari tahlil qilinadi. Internet muhitida anonimlikning shaxs xulq-atvoriga ta'siri, ijtimoiy identifikatsiya jarayonlari, deindividuatsiya, onlayn disinhbitsiya effekti kabi psixologik hodisalar ilmiy asosda yoritiladi. Shuningdek, sun'iy intellekt tizimlari bilan o'zaro aloqada anonimlikning o'ziga xos jihatlari ko'rib chiqiladi. Mazkur maqolaning maqsadi - anonimlikning psixologik mexanizmlarini raqamli va sun'iy intellekt muhitida chuqur tahlil qilishdir.

Kalit so'zlar: anonimlik, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, deindividuatsiya, onlayn disinhbitsiya, psixologik mexanizmlar, virtual identitet.

Abstract: This scientific article analyzes the psychological mechanisms of the phenomenon of anonymity in the context of the development of digital technologies and artificial intelligence. Psychological phenomena such as the impact of anonymity on personal behavior in the Internet environment, social identification processes, deindividuation, and the online

disinhibition effect are scientifically covered. Also, the specific aspects of anonymity in interaction with artificial intelligence systems are considered. The purpose of this article is to conduct an in-depth analysis of the psychological mechanisms of anonymity in the digital and artificial intelligence environment.

Keywords: anonymity, digital technologies, artificial intelligence, deindividuation, online disinhibition, psychological mechanisms, virtual identity.

Аннотация: В данной научной статье анализируются психологические механизмы феномена анонимности в контексте развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. Научно рассмотрены такие психологические явления, как влияние анонимности на личное поведение в интернет-среде, процессы социальной идентификации, деиндивидуализация и эффект онлайн-раскрепощения. Также рассмотрены специфические аспекты анонимности во взаимодействии с системами искусственного интеллекта. Цель статьи – провести углубленный анализ психологических механизмов анонимности в цифровой среде и среде искусственного интеллекта.

Ключевые слова: анонимность, цифровые технологии, искусственный интеллект, деиндивидуализация, онлайн-раскрепощение, психологические механизмы, виртуальная идентичность.

XXI asrda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt inson hayotining ajralmas qismiga aylandi. Insonlar internet, ijtimoiy tarmoqlar, virtual platformalar orqali o'zaro muloqot qilish, axborot almashish va o'zini ifoda etish imkoniyatiga ega bo'ldi. Shu bilan birga, anonimlik fenomeni ham keng tarqaldi [7]. Anonimlik - bu shaxsning o'z shaxsiyatini yashirgan holda muloqot qilishi yoki faoliyat yuritishidir. Bu holat inson psixologiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, sun'iy intellekt asosidagi platformalarda anonimlik yangi psixologik va ijtimoiy jarayonlarni yuzaga keltirmoqda [4]. Anonimlik tushunchasi tarixan olganda ijtimoiy va madaniy hayotda turlicha talqin qilinadi. An'anaviy jamiyatlarda anonimlik kam uchragan bo'lsa, zamonaviy raqamli muhitda u keng tarqalgan hodisaga aylandi [6].

Raqamli texnologiyalar davrida anonimlikning quyidagi shakllari yuzaga keldi:

- To'liq anonimlik (identifikatsiyani aniqlash imkonsiz) to'liq anonimlik deganda foydalanuvchining haqiqiy shaxsini aniqlash mutlaqo imkonsiz bo'lgan holat tushuniladi [5]. Bunda na ism, na IP manzil, na texnik izlar orqali shaxsni aniqlashning iloji bo'lmaydi yoki bu juda yuqori darajada murakkab hisoblanadi. Odatda bunday anonimlik maxsus texnologiyalar - masalan, trafikni ko'p qatlamli shifrlash, anonim tarmoqlar yoki vositachilar orqali amalga oshiriladi. To'liq anonimlikning asosiy xususiyati - foydalanuvchi va uning faoliyati o'rtasida bog'liqlikning uzilishi. Bu holat ayrim vaziyatlarda, masalan, siyosiy bosim ostidagi jamiyatlarda erkin fikr bildirish uchun muhim vosita bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, to'liq anonimlik nazorat mexanizmlarini cheklaydi va ba'zan noqonuniy faoliyatlar uchun ham qulay muhit yaratadi.

- Qisman anonimlik (nik yoki avatar orqali yashirin identitet) qisman anonimlikda foydalanuvchi o'zining haqiqiy shaxsini oshkor qilmaydi, ammo u ma'lum bir taxallus (nik) yoki vizual obraz (avatar) orqali taniladi [6]. Bu holda shaxsning haqiqiy kimligi yashirin qoladi, lekin uning faoliyati ma'lum bir virtual identitet bilan bog'lanadi. Masalan, forumlar, ijtimoiy tarmoqlar

yoki o'yin platformalarida foydalanuvchilar o'zlariga nik tanlaydi va shu nom ostida muloqot qiladi. Vaqt o'tishi bilan bu nik ma'lum obro', reputatsiya yoki ijtimoiy kapitalga ega bo'lishi mumkin. Shunday qilib, qisman anonimlik foydalanuvchiga bir tomondan shaxsiy hayotini himoya qilish imkonini bersa, ikkinchi tomondan jamiyat bilan barqaror aloqada bo'lish imkonini yaratadi. Biroq, bu turdagi anonimlik to'liq himoya bermaydi. Texnik vositalar yoki platforma siyosati orqali foydalanuvchining haqiqiy shaxsini aniqlash ehtimoli mavjud bo'lishi mumkin.

- Pseudonimlik (barqaror, ammo haqiqiy shaxsga bog'lanmagan identitet) pseudonimlik qisman anonimlikka yaqin tushuncha bo'lsa-da, u ancha barqaror va tizimli identitetni anglatadi [7]. Bu holatda foydalanuvchi o'ziga doimiy taxallus tanlaydi va barcha faoliyatini aynan shu identitet orqali amalga oshiradi. Ushbu identitet haqiqiy shaxsga bevosita bog'lanmagan bo'ladi, lekin u vaqt o'tishi bilan mustaqil "raqamli shaxs" sifatida shakllanadi.

Pseudonimlik ko'pincha blogerlar, kontent yaratuvchilar yoki ilmiy hamjamiyat vakillari orasida uchraydi. Ular o'z taxallusi orqali taniladi va o'z faoliyati, qarashlari hamda mahsulotlari bilan shu nomni bog'laydi. Bu model foydalanuvchiga ikki muhim imkoniyat beradi:

1. Shaxsiy hayotni himoya qilish
2. Shu bilan birga barqaror reputatsiya va auditoriya yaratish

Pseudonimlikning muhim jihati shundaki, u ishonch va tanilish o'rtasida muvozanatni ta'minlaydi. YA'ni, foydalanuvchi haqiqiy ism-sharifini oshkor qilmagan holda ham jamiyatda o'z o'rnini topa oladi. Ushbu uch tushuncha o'zaro bog'liq bo'lsa-da, ular o'rtasida muhim farqlar mavjud:

- To'liq anonimlik - maksimal darajadagi yashirinlik, lekin ijtimoiy ishonch past
- Qisman anonimlik - muvozanatli model, identitet mavjud, lekin haqiqiy shaxs yashirin
- Pseudonimlik - barqaror va rivojlanadigan identitet, reputatsiya shakllanishi mumkin

Zamonaviy raqamli muhitda aynan qisman anonimlik va pseudonimlik eng keng tarqalgan shakllar hisoblanadi [1]. Chunki ular foydalanuvchilarga nafaqat xavfsizlik, balki ijtimoiy faoliyat va o'zini ifoda etish imkonini ham beradi. Ushbu tushunchalarni to'g'ri anglash internet madaniyati, axborot xavfsizligi va ijtimoiy munosabatlarni tahlil qilishda katta ahamiyatga ega. Anonimlik faqat shaxsni yashirish bilan cheklanib qolmaydi, balki u inson xulq-atvori, ijtimoiy munosabatlar va qaror qabul qilish jarayonlariga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, anonimlik sharoitida uchraydigan quyidagi xususiyatlar uning ijtimoiy-psixologik mohiyatini yanada chuqurroq anglash imkonini beradi:

- javobgarlikning pasayishi - Anonim muhitda inson o'z harakatlari uchun bevosita javobgar ekanligini kamroq his qiladi. Chunki uning kimligi aniqlanmaydi yoki aniqlanish ehtimoli juda past bo'ladi. Natijada, odatda real hayotda ehtiyotkorlik bilan bajariladigan xatti-harakatlar virtual muhitda erkinroq va ba'zan chegaradan chiqib ketgan holda namoyon bo'lishi mumkin. Bu holat ijtimoiy psixologiyada "deindividuatsiya" deb ataladigan jarayon bilan bog'liq bo'lib, unda shaxs o'z individualligini kamroq his qiladi va umumiy muhit ta'siriga ko'proq beriladi. Shu sababli anonimlik ayrim hollarda agressiv fikrlar, tanqidiy yoki hatto destruktiv xatti-harakatlarning ortishiga olib kelishi mumkin.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

- ijtimoiy nazoratning kamayishi - anonimlik mavjud bo'lgan muhitda jamiyat tomonidan qo'yiladigan norasmiy qoidalar va ijtimoiy bosim kuchsizlanadi. Real hayotda inson o'z obro'si, atrofdagilarning fikri yoki ijtimoiy maqomi haqida o'ylab harakat qiladi [2]. Ammo anonim sharoitda bu omillar sezilarli darajada ahamiyatini yo'qotadi. Natijada, inson o'z fikrlarini ochiqroq bildiradi, lekin shu bilan birga ijtimoiy me'yorlardan chetga chiqish ehtimoli ham ortadi. Bu ikki tomonlama ta'sirga ega:

- ijobiy tomoni - erkin fikr almashinuvi, senzura va bosimdan xoli muhokama
- salbiy tomoni - haqorat, noto'g'ri axborot tarqatish yoki etik me'yorlarni buzish holatlarining ko'payishi

- shaxsiy erkinlikning ortishi - anonimlikning eng muhim afzalliklaridan biri - bu shaxsiy erkinlikni kengaytirishidir [3]. Foydalanuvchi o'zini cheklovsiz ifoda etish, yangi g'oyalarni sinab ko'rish yoki odatda oshkor qilinmaydigan fikrlarni bildirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ayniqsa, ijtimoiy, siyosiy yoki madaniy bosim mavjud bo'lgan jamiyatlarda anonimlik insonlarga muqobil fikr bildirish, muammolarni ko'tarish va o'z nuqtai nazarini himoya qilish imkonini beradi. Shu jihatdan anonimlik demokratik muloqotning muhim vositalaridan biri sifatida ham qaraladi. Biroq, erkinlikning ortishi har doim ham ijobiy natija bermaydi. Agar u mas'uliyat va axloqiy me'yorlar bilan muvozanatlashmagan bo'lsa, bu erkinlik boshqalarga zarar yetkazuvchi xatti-harakatlarga ham olib kelishi mumkin. Anonimlikning ushbu uch asosiy xususiyati - javobgarlikning pasayishi, ijtimoiy nazoratning kamayishi va shaxsiy erkinlikning ortishi - bir-biri bilan uzviy bog'liq. Ular bir tomondan insonni erkinroq va faolroq qiladi, boshqa tomondan esa nazoratning susayishi tufayli salbiy oqibatlariga ham sabab bo'lishi mumkin. Shu bois anonimlikni mutlaq ijobiy yoki mutlaq salbiy hodisa sifatida baholash to'g'ri emas. Uni to'g'ri tushunish va muvozanatli qo'llash zamonaviy raqamli jamiyatning muhim vazifalaridan biridir.

Anonimlik inson psixikasiga bevosita ta'sir qiluvchi muhim omillardan biri bo'lib, u shaxsning o'zini tutishi, qaror qabul qilishi va ijtimoiy muhit bilan o'zaro aloqalarini sezilarli darajada o'zgartiradi [8]. Raqamli muhitda anonimlik ayniqsa kuchliroq namoyon bo'ladi, chunki bu yerda real identifikatsiya cheklangan yoki umuman mavjud emas. Shu sababli, anonimlikni tushuntirishda bir nechta asosiy psixologik mexanizmlarni ko'rib chiqish zarur.

a) Deindividuatsiya - bu shaxsning o'z individualligini vaqtincha yo'qotib, guruh ichida "erib ketishi" yoki o'zini alohida subyekt sifatida kamroq his qilishi holatidir. Bu jarayon anonimlik sharoitida yanada kuchayadi.

Anonim muhitda shaxs:

- o'z xatti-harakatlarini ichki nazorat qilishni kamaytiradi
- ijtimoiy normalar va qoidalarga rioya qilishga kamroq e'tibor beradi
- vaziyatga nisbatan impulsiv va hissiy reaksiya bildirishga moyil bo'ladi

Buning sababi shundaki, anonimlik shaxsning "men kimman?" degan ichki identifikatsiya mexanizmini vaqtincha susaytiradi. Natijada, u o'z harakatlarini shaxsiy qadriyatlar emas, balki vaziyat yoki guruh dinamikasi asosida amalga oshiradi. Masalan, onlayn muhokamalarda ayrim foydalanuvchilar real hayotda aytishga jur'at etmaydigan keskin yoki salbiy fikrlarni anonim tarzda bemalol bildirishi aynan deindividuatsiya bilan izohlanadi.

b) Javobgarlik diffuziyasi - bu shaxsning o'z harakatlari uchun mas'uliyat hissini boshqalar bilan "bo'lishib yuborishi" yoki umuman kamaytirib his qilishi jarayonidir. Anonimlik bu jarayonni sezilarli darajada kuchaytiradi.

Anonim muhitda shaxs quyidagilarga moyil bo'ladi:

- o'z harakatlarining oqibatlari haqida kamroq o'ylash
- mas'uliyatni umumiy muhit yoki "boshqalar ham shunday qilmoqda" degan fikr bilan oqlash
- salbiy xatti-harakatlarni osonroq amalga oshirish

Natijada quyidagi holatlar yuzaga kelishi mumkin:

- agressiv xulq-atvorning ortishi
- trolling (qasddan provokatsion yoki bezovta qiluvchi xabarlar yozish)
- kiberbulling (onlayn tahqirlash yoki bosim o'tkazish)

Bu yerda muhim jihat shundaki, shaxs o'zini yagona javobgar subyekt sifatida emas, balki "ko'pchilikning bir qismi" sifatida his qiladi. Shu sababli uning ichki tormoz mexanizmlari sustlashadi.

c) Identitetning moslashuvchanligi - internet muhitida anonimlik shaxsga o'z identitetini erkin shakllantirish va o'zgartirish imkonini beradi. Bu holat identitetning moslashuvchanligi deb ataladi.

Bu jarayon quyidagi shakllarda namoyon bo'ladi:

- yangi, real hayotdagi shaxsdan farq qiluvchi identitet yaratish
- "ideal men" obrazini shakllantirish (yA'ni shaxs o'zini qanday ko'rishni istasa, shunday ko'rsatadi)
- real hayotdagi ijtimoiy, madaniy yoki psixologik cheklovlardan chiqish. Masalan, inson o'ziga ishonchi past bo'lsa, internetda o'zini ancha faol, dadil va ijtimoiy jihatdan muvaffaqiyatli shaxs sifatida namoyon qilishi mumkin. Bu esa bA'zan ijobiy natija - yA'ni o'ziga bo'lgan ishonchni oshirishga xizmat qilsa, boshqa holatlarda real va virtual "men" o'rtasida tafovutni kuchaytiradi.

Identitetning moslashuvchanligi shaxsga tajriba o'tkazish, o'zini anglash va rivojlantirish imkonini beradi. Biroq u haddan tashqari kuchayib ketganda, insonning o'z haqiqiy identitetini aniqlashida qiyinchiliklar ham tug'dirishi mumkin. Anonimlik raqamli jamiyatning ajralmas qismi sifatida inson faoliyatiga ikki yo'nalishda - ijobiy va salbiy jihatdan - ta'sir ko'rsatadi. Uning ta'siri kontekstga, foydalanish maqsadiga va ijtimoiy muhitga bog'liq ravishda turlicha namoyon bo'ladi [4]. Shu sababli anonimlikni baholashda uning har ikki tomonini muvozanatli tahlil qilish zarur.

Ijobiy tomonlari:

- erkin fikr bildirish Anonimlik foydalanuvchilarga o'z fikrlarini ochiq va qo'rqmasdan ifoda etish imkonini beradi. Ayniqsa, siyosiy, ijtimoiy yoki madaniy jihatdan sezgir mavzularda anonimlik senzura yoki bosimdan xoli muloqot maydonini yaratadi. Bu esa turli nuqtai nazarlarning yuzaga chiqishiga va muhokamalarning boyishiga xizmat qiladi.
- ijtimoiy bosimdan xalos bo'lish Real hayotda inson ko'pincha jamiyat kutgan rollar, stereotiplar yoki ijtimoiy maqom bilan bog'liq cheklovlarga duch keladi. Anonim muhit esa

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

ushbu bosimni kamaytiradi. Natijada, shaxs o'z fikrlarini erkinroq bildiradi, o'zini tabiiyroq tutadi va ba'zan ichki muammolarini ham oshkor qilishga jur'at topadi. Bu ayniqsa psixologik qo'llab-quvvatlash platformalarida muhim ahamiyatga ega bo'lib, insonlarga yordam so'rashni osonlashtiradi.

- kreativlikning oshishi Anonimlik ijodiy erkinlikni kengaytiradi. Foydalanuvchi tanqid yoki baholanish qo'rquvisiz yangi g'oyalarni sinab ko'rishi, noodatiy fikrlarni ilgari surishi mumkin. Bu esa innovatsion yondashuvlar va kreativ mahsulotlarning paydo bo'lishiga turtki beradi. Masalan, ko'plab onlayn hamjamiyatlarda anonim yoki psevdonim ostida yaratilgan kontent yuqori darajada original va erkin bo'lishi kuzatiladi.

Salbiy tomonlari:

- kiberjinoyatchilik - anonimlik noqonuniy faoliyatlar uchun ham qulay muhit yaratishi mumkin. Shaxsni aniqlash qiyin bo'lganligi sababli ayrim foydalanuvchilar firibgarlik, mA'lumot o'g'irlash yoki boshqa turdagi kiberjinoyatlar bilan shug'ullanishga moyil bo'ladi. Bu holat axborot xavfsizligi masalalarini yanada dolzarb qiladi va raqamli platformalardan foydalanishda ehtiyot choralarini kuchaytirishni talab etadi.

- Dezinformatsiya - anonim muhitda yolg'on yoki chalg'ituvchi axborotni tarqatish osonlashadi. Foydalanuvchi o'z shaxsini yashirgan holda tekshirilmagan yoki ataylab noto'g'ri mA'lumotlarni keng auditoriyaga yetkazishi mumkin.

Natijada:

- jamoatchilik fikri noto'g'ri shakllanishi
- ishonchli manbalarga nisbatan shubha ortishi
- ijtimoiy beqarorlik yuzaga kelishi mumkin

- ijtimoiy mas'uliyatning pasayishi Anonimlik sharoitida shaxs o'z xatti-harakatlari uchun javobgarlikni kamroq his qiladi. Bu esa etik me'yorlarga rioya qilmaslik, boshqalarga nisbatan hurmatsizlik yoki zarar yetkazuvchi xatti-harakatlarga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, bu holat onlayn muloqotlarda - izohlar, forumlar yoki ijtimoiy tarmoqlarda yaqqol namoyon bo'ladi. Shaxs real hayotda tutgan odob-axloq me'yorlarini anonim muhitda har doim ham saqlab qolmaydi.

Raqamli texnologiyalar, ayniqsa sun'iy intellekt tizimlarining keng qo'llanilishi anonimlik masalasini yanada murakkablashtirdi [5]. Bir tomondan anonimlik foydalanuvchini himoya qilsa, boshqa tomondan u turli etik muammolarni yuzaga keltirishi mumkin. Ayniqsa, mA'lumotlar bilan ishlovchi va qaror qabul qiluvchi tizimlar mavjud bo'lgan sharoitda bu masalalar dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Sun'iy intellekt va anonimlik quyidagi etik muammolarni yuzaga keltiradi:

- maxfiylik buzilishi Anonimlik ko'pincha maxfiylikni ta'minlash vositasi sifatida qaraladi. Biroq sun'iy intellekt va katta hajmdagi mA'lumotlar (big data) texnologiyalari rivojlangan sari, hatto anonimlashtirilgan mA'lumotlar orqali ham shaxsni qayta aniqlash (re-identifikatsiya) ehtimoli ortmoqda.

Masalan:

- turli platformalardan olingan mA'lumotlarni birlashtirish orqali shaxsiy profil yaratish
- xulq-atvor va odatlar asosida foydalanuvchini aniqlash

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

- yashirin identitetni bilvosita ochib berish. Bu esa shaxsiy hayot daxlsizligi tamoyiliga zid keladi va foydalanuvchi o'z mA'lumotlari ustidan nazoratni yo'qotishiga olib keladi.
- manipulyatsiya Anonimlik va sun'iy intellekt birgalikda ishlatilganda manipulyatsiya xavfi sezilarli darajada ortadi. Anonim foydalanuvchilar yoki avtomatlashtirilgan tizimlar (masalan, botlar) orqali jamoatchilik fikriga ta'sir ko'rsatish osonlashadi.

Bunday holatlar quyidagicha namoyon bo'lishi mumkin:

- ijtimoiy tarmoqlarda sun'iy ravishda fikrlar oqimini shakllantirish
 - muayyan g'oya yoki mahsulotni yashirin targ'ib qilish
 - siyosiy yoki ijtimoiy jarayonlarga ta'sir o'tkazish. Anonimlik sababli bunday faoliyatning manbaini aniqlash qiyinlashadi, bu esa axborot makonining shaffofligini pasaytiradi.
- mA'lumotlardan noto'g'ri foydalanish Sun'iy intellekt tizimlari katta hajmdagi mA'lumotlarga tayanadi. Agar ushbu mA'lumotlar anonim tarzda yig'ilgan bo'lsa ham, ularni noto'g'ri yoki noetik maqsadlarda ishlatish xavfi mavjud.

Bunga misol sifatida:

- foydalanuvchi roziligisiz mA'lumotlarni tijorat maqsadlarida qo'llash
- shaxsiy mA'lumotlar asosida diskriminatsion qarorlar qabul qilish
- noto'g'ri yoki noaniq mA'lumotlar asosida xulosalar chiqarish. Bu holat nafaqat alohida shaxslarga, balki butun jamiyatga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Chunki noto'g'ri ishlatilgan mA'lumotlar adolatsiz tizimlar va noto'g'ri qarorlar shakllanishiga olib keladi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt sharoitida anonimlik murakkab psixologik fenomen hisoblanadi. U inson xulq-atvoriga ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Anonimlik:

- erkinlikni oshiradi
- lekin javobgarlikni kamaytiradi

Shu sababli, zamonaviy jamiyatda anonimlikni muvozanatli boshqarish muhim ahamiyatga ega. Anonimlik murakkab va ko'p qirrali hodisa bo'lib, u bir vaqtning o'zida ham imkoniyat, ham xavf manbai hisoblanadi. U insonlarga erkinlik, himoya va ijodiylik olib kelishi mumkin, biroq nazoratning susayishi sababli salbiy oqibatlarini ham yuzaga keltiradi. Anonimlik va sun'iy intellekt kesishgan nuqtada yuzaga keladigan etik muammolar zamonaviy raqamli jamiyatning eng dolzarb masalalaridan biridir. Maxfiylikning buzilishi, manipulyatsiya va mA'lumotlardan noto'g'ri foydalanish kabi xavflar anonimlikning salbiy jihatlarini kuchaytiradi. Shuning uchun zamonaviy jamiyatda asosiy vazifa - anonimlikni to'liq cheklash emas, balki undan mas'uliyatli va ongli ravishda foydalanish madaniyatini shakllantirishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Suler, J. *The Online Disinhibition Effect*. CyberPsychology & Behavior. 2010
2. Zimbardo, P. *The Human Choice: Individuation, Reason, and Order vs Deindividuation*.
3. Festinger, L., Pepitone, A., & Newcomb, T. *Some consequences of de-individuation in a group*.
4. Floridi, L. *The Ethics of Information*. Oxford University Press. 2014
5. Nissenbaum, H. *Privacy in Context: Technology, Policy, and the Integrity of Social Life*. 2010

6. boyd, d. *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. 2014
7. Castells, M. *The Rise of the Network Society*. 2010
8. D.Abdullayeva. "TA'limdagi mas'uliyatlilikning bola ilmiy dunyoqarashining rivojlanishiga tasiri" "KELAJAK O'QITUVCHISI-KELAJAK BUNYODKORI" mavzusidagi Respublika ilmiy-onlayn yoshlar anjumani
9. Gaybullayev, B. N. S. (2026, January). THE ARTICLE DISCUSSES THE PEDAGOGICAL FACTORS OF TRAINING SCHOOL STUDENTS TO SELF-OBSERVE AND PREPARING THEM FOR LIFE THROUGH PRACTICE BY FUTURE EDUCATION TEACHERS. In *Claritas Conference Platform* (No. 1, pp. 10-14).
10. Boburmirzo, G. A. (2025, February). O 'QUVCHINING O 'ZINI-O 'ZI BILISHINI PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 3, No. 31, pp. 135-138).

O'QITUVCHILARDA KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ASOSLARI

To'raboyev Azamat Muxamadullayevich
University of Business and Science
Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi
email: turaboevazamat@gmail.com

Annotatsiya: TA'lim sifatini oshirishda o'qituvchi shaxsining kreativlik sifatlarini shakllantirish va rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi, shuning uchun ham ta'lim tizimida kreativlikni rag'batlantirish asosiy ustuvor vazifadir. Ijod yangi texnologiyalar, yangi g'oyalar, yangi fikrlar va izlanuvchanlik sifatini oshiradi. Mazkur maqolada kreativlik va uni rivojlantirish usullari, hamda kreativlikni ta'lim tizimidagi ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Kreativlik, stereotiplar, ustanovkalar, bilim, ko'nikma, malaka, ijodiy tafakkur, ijodiy fikrlash, tanqidiy fikrlash.

Abstract: The formation and development of the creative qualities of the teacher's personality is of great importance in improving the quality of education, therefore, stimulating creativity in the education system is a key priority. Creativity increases the quality of new technologies, new ideas, new thoughts and research. This article discusses creativity and methods for its development, as well as the importance of creativity in the education system.

Keywords: Creativity, stereotypes, assumptions, knowledge, skills, competence, creative thinking, creative thinking, critical thinking.

Аннотация: Формирование и развитие творческих качеств личности учителя имеет огромное значение для повышения качества образования, поэтому стимулирование творчества в системе образования является ключевым приоритетом. Творчество повышает качество новых технологий, новых идей, новых мыслей и исследований. В данной статье рассматриваются творчество и методы его развития, а также значение творчества в системе образования.

Ключевые слова: Творчество, стереотипы, предположения, знания, навыки, компетенции, творческое мышление, критическое мышление.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

O'zbekiston Respublikasining ta'lim sohasini isloh qilishdagi sa'y harakatlarining biri – bu pedagog kadrlarning zamon talablariga xamnafas tarzda faoliyat yuritishlari, har tomonlama rivojlangan komil shaxsni tarbiyalashga doir chuqur bilim, ko'nikma, malaka va madaniyatga ega bo'lishlarini talab etmoqda. Bu esa o'z-o'zidan ta'lim va tarbiya ishlarining qonuniyatlarini o'rganuvchi pedagogika faniga «kreativlik» degan tushunchani olib kirdi.

Ayniqsa ilmiy bilimning bugungi kundagi rivojlanishi, kreativlikning shaxsni, jamiyatni va davlatni rivojlantirishga ta'siri ushbu masalasini ilmiy pedagogik nuqtai nazardan chuqur o'rganishni talab etmoqda.

Shaxs o'zlarining kreativ fikrlash qobiliyatlarini qulay muhitda to'la namoyon qilishlari mumkin. Agar shaxsda muvaffaqiyatsizlikka uchrash qo'rquv hissi mavjud bo'lsa, fikrni noto'g'ri ifodalashdan hadiksirashlar, tanqidga uchrasalar bunday vaziyatda ularda kreativ fikrlash ko'nikmalarini samarali shakllantirish yoki rivojlantirish mumkin bo'lmaydi. Shaxsda kreativlikni odatga aylantirish orqaligina kreativ fikrlash ko'nikmasini muvaffaqiyatli shakllantirish mumkin.¹¹

Bugung kunda umumta'lim maktablarida o'qituvchi kadrlarning kreativligini rivojlantirish va takomillashtirish, bu borada ilmiy pedagogik-psixologik izlanishlar olib borish talab etiladi.

Kreativlik tushunchasi bugungi kunga qadar ko'plab G'arb mamlakatlarida hamda Rossiya davlatlarida turlicha tahlil etilgan va o'rganilgan. Masalan, N.N. Nechaev, Ya.A. Ponomarev, B.M. Teplov, D.V. Ushakov singari olimlar kreativlik masalasini umumiy tarzda o'rgangan bo'lsalar, N.A. Berdyaev, V.S. Bibler, V.N. Drujinin, P.A. Florenskiylar kreativlikning ma'naviy, psixologik jihatlarini tahlil etgan. E.Yu.Artem`eva, A.Yu. Agafonov, M.M. Baxtin, A.N. Leont`evlarning ilmiy ishlarda kreativlik shaxsning sifati sifatida tahlil etilib, kreativlikni tashxis qilish masalalari tahlil etilgan.

Boshlang'ich ta'lim – bu har bir bolaning hayotida chuqur iz qoldiruvchi ta'lim turidan biri bo'lib, ta'limning bu bosqichida pedagog o'qituvchilarga katta mas'uliyat yuklatiladi. Ya'ni boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativlik faoliyati xali maxsus o'rganishni talab etmoqda.

Biz shular orasida «kreativlik» tushunchasiga alohida to'xtab o'tmoqchimiz. Bu tushuncha so'nggi yillarda ta'lim-tarbiya jarayonlarida ma'lum darajada qo'llanilmoqda. Lekin bu tushunchaning mazmun va ma'nosini tahlil etishga hamda insonlarda kreativlikning shakllanganlik darajasini aniqlashga doir qator tatqiqotlar olib borilgan. Ayniqsa bunday izlanishlar psixologiya sohasida keng rivojlangan. A.Yu.Agafonov, Yu.Lotman, V.Rudnev G.S.Batishev, D.B.Bogoyavlenskaya, V.M.Vil`chek, V.Dil`tey, V.N.Drujinin, A.Maslou, A.A.Melik-Pashaev, I.Meyerson, M.M.Baxtin, D.A.Leont`ev, A.Ya.Ponomarev, M.Rorbax, S.L.Rubinshteyn, V.Frankl, R.Yakobson singari olimlar shular jumlasidandir. Yuqorida tilga olingan psixolog olimlarning ilmiy tatqiqot ishlarini va boshqa adabiyotlarni analitik tahlil qilar ekanmiz, psixologik nuqtai nazardan kreativlikning mazmun va ma'nosi jihatdan psixolog olimlar quyidagi xulosalarga kelishganligining guvohi bo'lamiz:

¹¹ Ruzimatova B.S., Yulchiyev I.I., kreativ pedagogika – pedagogikaga yangicha yondashuv VOLUME 1 | ISSUE 10 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2021

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

1. Kreativlik – bu madaniyat vositasi asosida shaxs sifatida shakllanish jarayonida namoyon bo'ladigan shaxsning shaxsiy sifati (fazilati)dir.

2. Kreativlik – bu insonning shaxsiy xususiyati bo'lib, uning o'z-o'zini takomillashtirib va rivojlantirib borishi bilan bog'liq.

3. Psixolog olimlar tomonidan kreativlikning quyidagi ikkita komponenti aniqlangan. Bular:

A). Shaxsiy mazmun. Ya'ni har bir insonning shaxsiy hayotining umumiy mazmuni. Bu mazmun madaniyatshunoslik bilan bog'liq. Har bir inson biron bir soha yoki faoliyat bilan shug'ullanar ekan, u kreativlik, ya'ni yaratuvchanlik munosabatda bo'ladi va uni iloji boricha chiroyli, insonlarni o'ziga tortishga yo'naltiriladi. Bu esa o'z navbatida insoniyatning madaniyatga yo'naltirilganligidir.

B). Signifikatsion ko'nikmalar.

4. Kreativlikni tashxis qilish psixosemiotik tahlil bilan bog'liq Kreativlikning darajasini aniqlash qo'yidagilar bilan belgilanadi:

- shaxsiy ma'noning rivojlanish darajasi;

- verballi belgilar sistemasini yaratish

5. Ta'lim olish kengligi ikkinchi semiotik tizimni tashkil etadi. Uning kreativlikni rivojlantirishga ta'siri gomomorfizik madaniyat bilan bog'liq.

6. Psixologiya fanida kreativlik bilan bog'liq bo'lgan qu'yidagi jihatlarni aniqlashga doir qator metodlar tavsiya etilgan. Lekin bu metodlar bevosita kreativlikni emas, balki kreativlikni belgilab beruvchi muayyan jihatlarni aniqlashga qaratilgan. Bular:

A). Psixosemiotik analiz metodlar: - mualliflik matnlarni analiz qilishning psixosemiotik tashxislash metodi - E.Torrens metodi, - D.A.Leont'ev metodi, - G.Myurreyning «Tematik appertseptiv matn» metodi, - ekspertlarning baholari metodi.

B). Ijtimoiy intellektni (aqlni) aniqlashga doir metodlar: - Dj. Gilford va M. Salliven metodi, - T.Lirining insonlararo muloqotlarni aniqlash metodikasi, - xarakterning aktsentuatsiyaini aniqlash metodlari,

V). Matnlarni psixosemiotik tahlil qilish metodlari; - «ko'lam» va «leksik boylik», - kompyuter dasturlari: Microsoft Access ma'lumotlar bazasi va h.k.

7. Kreativlik shaxsiy mazmun va unga doir belgilarning ob'ektivligi bilan belgilanadi.

8. Kreativlikning rivojlanishi uning komponentlerining rivojlanishiga bog'liq. Bular: shaxsiy mazmun va signifikatsion ko'nikmalar.

9. Kreativlikni tashxis qilish - ijodiy faoliyatning maxsulotining ko'satkichlari bilan bog'liq.

10. Shu bilan bir qatorda psixolog olimlar tomonidan o'quvchilarning insho yozishdagi kreativligi psixosemiotik jihatdan tahlil etilgan.

Demak yuqoridagi fikrlarni umumlashtirgan holda kreativlik - shaxsni rivojlantiruvchi kategoriya sifatida inson ma'naviyatining ajralmas qismi bo'lib, shaxsni o'z-o'zini rivojlantirish omili, shaxsiy jonbozlikning asosi, shaxs ega bo'lgan bilimlarning ko'pqirrali ekanligida emas, balki yangi g'oyalarga intilishda va o'rnatilgan stereotiplarni yangilik yaratish jarayonini isloh qilish va o'zgartirishda, hayotiy muammolarni echish jarayonida kutilmagan va noodatiy qarorlar

chiqarishda namoyon bo'ladi, degan xulosaga keldik.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – T. : TDPU, 2003.
2. Азизхожаева Н.Н. Педагогические/технологии в подготовке учителя. Ташкент, 2000.
3. A.To'raboyev "SHAXSDA KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI" MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI 2025-yil, iyun. №06-son
4. Andrew Pressman. Design thinking a guide to creative problem solving for everyone. Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, 2019.
5. D. I. Muqumova., Yoshlarda ijodiy fikrlashni rivojlantirish istiqbollari, Published August 10, 2022 | Version pdf
6. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem solving). – Alexandria – Virginia, USA: ASCD, 2014.
7. Guilford, JP (1982). Kognitiv psixologiyaning noaniqliklari: Ba'zi tavsiya etilgan vositalar. Psixologik sharh, 89
8. Helene Edberg. Creative Writing for Critical Thinking. Creating a Discoursal Identity. ISBN 978-3-319-65490-4 ISBN 978- 3-319-6549-1 (eBook). Sodertom University, Stockholm, Sweden, 2018.
9. Gaybullayev, B. N. S. (2026, January). THE ARTICLE DISCUSSES THE PEDAGOGICAL FACTORS OF TRAINING SCHOOL STUDENTS TO SELF-OBSERVE AND PREPARING THEM FOR LIFE THROUGH PRACTICE BY FUTURE EDUCATION TEACHERS. In *Claritas Conference Platform* (No. 1, pp. 10-14).
10. Boburmirzo, G. A. (2025, February). O 'QUVCHINING O 'ZINI-O 'ZI BILISHINI PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 3, No. 31, pp. 135-138).

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR DIQQATINI RIVOJLANTIRISHGA DIFFERENSIAL YONDASHUV

To'raboyev Azamat Muxamadullayevich
University of Business and Science
Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi
email: turaboevazamat@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'limning o'rni va ahamiyati, maktabgacha yoshdagi balalar diqqatining o'ziga hos xususiyatlari rivojlantirish usullari yoritib berilgan.

Kalit so'z: Maktabgacha davr, diqqat, xotira, idrok, differensial, idrok, tafakkur, nutq, kontseptsiyasi, kognitiv jarayon.

Abstract: This article discusses the role and importance of preschool education, methods for developing the specific characteristics of preschool children's attention.

Keywords: Preschool period, attention, memory, perception, differential, perception,

thinking, speech, concept, cognitive process.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль и значение дошкольного образования, методы развития специфических характеристик внимания у детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: Дошкольный период, внимание, память, восприятие, дифференциация, мышление, речь, понятие, познавательный процесс.

Bugungi kunda yurtimiz o'ziga xos rivojlanish, yangilanish, yuksalish davriga o'tdi. Bu yuksalishning zamirida insonvauning baxt saodati, shaxsiy qadriyatlar va manfaatlarining ustunligi hamda farovon yashashi uchun barcha imkoniyatlarni yaratish, xususan, yosh avlodning porloq kelajagini ta'minlash masalasi turadi.

Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tizimini isloh qilish va rivojlantirishga qaratilgan qonunlar, qarorlar qabul qilinib, amaliyotga joriy etilmoqda. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev "Yangi Ozbekiston taraqqiyot strategiyasi" nomli asarida ta'kidlab o'tganidek: "Farzandlarimiz tarbiyasida eng asosiy bo'g'ini hisoblangan maktabgacha ta'lim tizimining jamiyatimiz hayotidagi o'rni va ahamiyatini hech narsa bilan o'lchab bo'lmaydi".¹²

TA'lim-tarbiya ishlarini takomillashtirish, uni jahon an dazalari darajasiga ko'tarish, fan sohasidagi yangiliklarni amaliy ha yotga tatbiq etish muhim masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Ayniqsa yosh avlodga ta'lim-tarbiya berish, ular da fan asoslariga nisbatan bilim, ko'nikma, malakalarni shakllantirish davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorida, maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, bolalarning sifatli maktabgacha ta'limdan teng foydalanishini ta'minlash, maktabgacha ta'lim xizmatlarini rivojlantirish, bir so'z bilan aytganda, maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning maqsadli vazifalarini qamrab olgan bo'lib, jarayonning ustuvorliklari va bosqichlarini belgilab beradi. Maktabgacha ta'lim bolalarni o'qitish va tarbiya qilish, ularni aqliy, ma'naviy-axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish hamda umumiy o'rta ta'limga tayyorlashga qaratilgan uzluksiz ta'limning bir qismidir.

Har bir odam tevarak-atrofdagi narsalarni sezish va idrok qilish qobiliyatiga ega. Odam osmonning moviyiligini, daraxt barga larining yashilligini ko'radi, ko'cha tomondan quloqqa chalinuvchi har xil tovushlarni eshitadi, ba'zi narsalarning sovuqligini, boshqalarining issiqligini sezadi. Odam o'ylaydi va gaplashadi, ya'ni u tafakkur hamda nutqqa egadir. Biz ilgari bo'lib o'tgan narsa va hodisalarni xotira va xayol tufayli esda saqlaymiz va kelajak haqida orzu qilamiz. Bizning sezgilarimiz, idrokimiz, xotiramiz, tafakkurimiz, nutqimiz, xayolimiz psixik jarayonlar yoki kognitiv jarayonlar deb ataladi.

Bo'g'cha yoshdagi bolalar diqqatining rivojlanishi faqat bog'chadagi sharoitgagina emas, balki ko'p jihatdan oiladagi sharoitga ham bog'liqdir. Shuning uchun ham bolalarning diqqati bir tekisda va bir darajada rivojlanmaydi. Ayrim bolalar oilada tegishli nazorat ostida bo'lmashligi yoki haddan tashqari erka qilib, erkalatib yuborilganligi sababli o'zlarining xatti-harakatlari, xulq-atvorlarini tartibga sola olmaydilar.

¹² Mirziyoyev Sh.M. Yangi Ozbekiston taraqqiyot strategiyasi. Toshkent, O'zbekiston, 2022 yil, 213 b.

Bunday bolalar hamma narsalarga ruqsatsiz tegaveradigan, bir joyda tinib-tinchib o'tira olmaydigan, tartibga chaqirilganda gapga quloq solmaydigan bo'ladilar. Bunday bolalarda diqqat juda beqaror bo'lgani uchun ular hech bir narsa ustida qunt bilan mashg'ul bo'la olmaydilar. Diqqatni boshqara bilmaslik, yA'ni mA'lum muddat davomida bir narsaga yo'naltira olmaslik mashg'ulotlarda intizom buzish va boshqalarga xalaqit berishga olib keladi. Ana shuning uchun tarbiyachilar bunday bolalarga nisbatan individual munosabatda bo'lishlari (har xil mas'uliyatli topshiriqlar berish va hokazo), ularda diqqatning kuchi hamda barqarorlik xususiyatini tarbiyalab borishlari zarur.

Bog'cha yoshida bolalarda avvalgi davrlarga nisbatan diqqatning ko'lami (hajmi) ham ancha kengayadi. Bolalar diqqati ko'lami katta odamlarnikiga nisbatan hali ham juda tor bo'ladi. Masalan, katta odamlar diqqatining ko'lami ayni vaqtda 5–6 narsani (bir-biri bilan bog'lanmagan harflarni yoki raqamlarni) sig'dira olsa, bog'cha yoshidagi bolalar diqqati ko'lami ayni bir vaqtda 1–2 narsanigina (kichik guruh bolalari 1 ta, o'rta va katta guruh bolalari 2 ta) sig'dira oladi. Kichik guruh bolalari diqqatlarini ikkita narsaga bo'lishga harakat qilsalar ham, ammo buning uddasidan chiqa olmaydilar.¹³

Diqqat ko'laming kengligi aniq idrok qilish bilan bog'liq bo'lgan xususiyatdir. Bu xususiyat ayniqsa bola diqqatining ko'lami o'qish faoliyati uchun zarur. Shuning uchun bolaning bog'cha yoshidagi davrida barcha imkoniyatlardan keng foydalanib, diqqatning bu xususiyatini rivojlantirishga jiddiy ahamiyat berish lozim. Bunda asosan ekskursiyalar, inseniroykalar, har sohaga doir rasmlar bilan o'tkaziladigan suhbatlar katta rol o'ynaydi. Maktabdagi ta'lim jarayoni uchun zarur bo'lgan ixtiyoriy diqqat bog'chada didaktik mashg'ulotlar, hikoyalar o'qib berish davomida rivojlantiriladi.

Bog'cha yoshidagi bolalarning diqqati ko'pincha qiziqishi hamda hissiyotlari bilan bog'liqligi sababli konsentrlashgan, yA'ni bir narsaga qaratilgan bo'ladi. Ana shuning uchun bu yoshdagi bola diqqatining bo'linuvchanlik xususiyati deyarli rivojlanmagan bo'ladi. Bog'cha yoshidagi bolalar diqqatining bo'linuvchanlik xususiyatining zaifligi va ko'laming torligi sababli ular ayrim narsalarni qayta-qayta idrok qilib, eslarida olib qolishga intiladilar. Masalan, bog'cha yoshidagi bolalar odatda bir hikoyani qayta-qayta eshita beradilar. Bu hodisaning sababi shundaki, bolalar diqqati ko'lami hikoyaning syujetini va personajlarini birdaniga sig'dira olmaydi. Shuning uchun ular hikoya va ertaklarni qayta-qayta aylantirib eshita beradilar.

Shunday qilib, bolaning bog'chagacha va bog'cha yoshidagi davrida diqqat ancha tez rivojlanadi. Bu davrda asosan diqqatning ixtiyorsiz turi ko'proq rivojlanadi. Lekin bolaning bog'cha yoshidagi faoliyati, xususan didaktik hamda mehnat mashg'ulotlarining tizimli tarzda ortib borishi, ularda ixtiyoriy diqqatning rivojlanishiga olib keladi. MA'lumki, maktabdagi ta'lim jarayoni ixtiyoriy diqqatsiz bir qadam ham siljiy olmaydi. Shuning uchun bog'chada turli majburiy mashg'ulotlar orqali bolalarda ixtiyoriy diqqat va diqqatning asosiy xususiyatlarini rivojlantirishga harakat qilish kerak. Diqqatning bundan keyingi taraqqiyoti maktabda ta'lim jarayonida amalga oshiriladi.

Yuqoridagi fikrlardan hulosa qilib, maktabgacha yoshdagi bolalar diqqatini rivojlantirish uchun tizimli ravishda amalga oshiriladi.

¹³ Bolalar psixologiyasining muammolari. M.Zufarova Toshkent: 2008-yil, 67-bet

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Maktabgacha yoshdagi bolalar diqqatini o'yin faoliyatida va psixogimnastik mashqlari va psixologik treninglar orqali rivojlantiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'oziev E. Umumiy psixologiya. T. 2008.
2. Nishonova Z.T. Qurbonova Z. Psixodiagnostika. T.2008.
3. UBS Ilmiy Axborotnomasi ISSN:3060-5040 2026-yil 1-son
4. Ivanov P.I. Zufarova M. Umumiy psixologiya T. 2008.
5. Komilova N.G', Xaydarov F.I. Muammoli o'smir: moslashuv, tashxis, korreksiya usullari. Uslubiy qo'llanma. Toshkent. 2008.
6. Shaxsda kreativlik sifatlarini rivojlantirishning psixologik omillari A To'raboyev – Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali, 2025
7. Related articles All 2 versions <https://doi.org/10.5281/zenodo.15641133> 9. Nishonova Munira Yakubjonovna, & Xalilov Adham Farhod og'li. (2024). Yosh avlodni tarbiyalashda oila, mahalla va maktab hamkorligida o'qituvchining kasbiy kompetentligini oshirish. Образование наука и инновационные идеи в мире, 47(3), 149 153. Retrieved from <https://newjournal.org/01/article/view/14974>
8. Baxtiyor, Q. (2024). The Correlation Relationship Of The Development Of Creativity In Adolescents With Achievement.
9. Qayumov, B. Z. (2025). O'smirlarda kreativlik namoyon bo'lishining hududiy tafovutlari. Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali, 3(6).
10. UBS xabarnomasi 13(22)-son 31-dekabr; 2025-yil 13. Davletshin M.G, To'ychieva M. Umumiy psixologiya –T., 2002.
11. Gaybullayev, B. N. S. (2026, January). THE ARTICLE DISCUSSES THE PEDAGOGICAL FACTORS OF TRAINING SCHOOL STUDENTS TO SELF-OBSERVE AND PREPARING THEM FOR LIFE THROUGH PRACTICE BY FUTURE EDUCATION TEACHERS. In *Claritas Conference Platform* (No. 1, pp. 10-14).
12. Boburmirzo, G. A. (2025, February). O 'QUVCHINING O 'ZINI-O 'ZI BILISHINI PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 3, No. 31, pp. 135-138).

**O'QUVCHILARDA XARAKTER AKSENTUATSIYASI VA RAQAMLI
TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA PEDAGOGIK
PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR**

Namangan davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

University of Business and Science

Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qtuvchisi

Jurayev Xaydarjon Odilboyevich

ORCID:<https://orcid.org/0000-0002-2585-8439>

Annotatsiya : Mazkur maqolada o'quvchilarda xarakter aksentuatsiyasi va raqamli texnologiyalar uyg'unligi ta'lim sifatini oshirishda psixologik-pedagogik yondashuvlar nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Raqamli ta'lim vositalarining jadal rivojlanishi shaxsning individual psixologik xususiyatlarini hisobga olish zaruratini kuchaytiradi. Tadqiqotda motivatsiya, diqqat, emotsional holat va ijtimoiy moslashuv kabi psixologik omillar hamda pedagogik innovatsiyalar

o'quvchilarning ta'lim jarayoniga moslashuvi bilan bog'liq holda o'rganiladi.

Kalit so'zlar: xarakter aksentuatsiyasi, raqamli ta'lim, psixologik omillar, pedagogik yondashuv, ta'lim sifati.

Аннотация : В данной статье рассматривается взаимосвязь акцентуации характера учащихся и цифровых технологий в контексте психолого-педагогических подходов к повышению качества образования. Быстрое развитие цифрового обучения усиливает необходимость учета индивидуальных психологических особенностей личности. В исследовании анализируются такие психологические факторы, как мотивация, внимание, эмоциональное состояние и социальная адаптация, а также педагогические инновации, влияющие на успешность образовательного процесса.

Ключевые слова: акцентуация характера, цифровое обучение, психологические факторы, педагогические подходы, качество образования.

Abstract : This article explores the relationship between students' character accentuation and digital technologies within the framework of psychological and pedagogical approaches to improving education quality. The rapid development of digital learning emphasizes the necessity of considering individual psychological traits. The study examines psychological factors such as motivation, attention, emotional state, and social adaptation, along with pedagogical innovations that influence students' adaptation and success in the educational process.

Keywords: character accentuation, digital education, psychological factors, pedagogical approaches, education quality.

KIRISH

So'nggi yillarda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayoni jadal sur'atlarda rivojlanmoqda. Bu jarayon o'quv jarayonining samaradorligini oshirish, bilimlarni tezkor yetkazish va interaktiv muhit yaratish imkonini bermoqda. Shu bilan birga, o'quvchilarning individual psixologik xususiyatlarini, xususan xarakter aksentuatsiyasini hisobga olish zarurati yanada kuchaymoqda. Xarakter aksentuatsiyasi shaxsning ayrim psixologik sifatlarining kuchayishi bo'lib, ta'lim jarayonida motivatsiya, diqqat, emotsional holat va ijtimoiy moslashuvga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Raqamli ta'lim muhitida bu xususiyatlar yanada yaqqol namoyon bo'lishi, o'quvchilarning texnologiyalarga moslashuvi va ulardan samarali foydalanish darajasini belgilashi mumkin. Shu sababli, raqamli ta'limni joriy etishda psixologik omillarni chuqur o'rganish, xarakter aksentuatsiyasini hisobga olgan holda pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqish ta'lim sifatini oshirishning muhim sharti hisoblanadi. Mazkur masala O'zbekistonda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, innovatsion metodlarni keng joriy etish va o'quvchilarning individual rivojlanishini ta'minlash nuqtayi nazaridan dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Nazariy asoslar

TA'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni joriy etishning psixologik va pedagogik asoslarini tahlil qilishda bir nechta nazariy yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Xarakter aksentuatsiyasi nazariyasi K. Leonhard va A. E. Lichko tomonidan ishlab chiqilgan xarakter aksentuatsiyasi konsepsiyasi shaxsning ayrim psixologik sifatlarining kuchayishi va bu

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

sifatlarining ta'lim jarayoniga ta'sirini izohlaydi. O'quvchilarda ekstravertlik, introvertlik, emotsional barqarorlik yoki beqarorlik kabi aksentuatsiya tiplari mavjud bo'lib, ular raqamli ta'lim muhitida turlicha moslashuv ko'rsatadi. Ushbu nazariya ta'lim jarayonida individual yondashuv zarurligini asoslaydi. Raqamli ta'lim nazariyalari Konstruktivizm, o'quvchilar bilimni faol ravishda o'zlari yaratadi, raqamli texnologiyalar esa bu jarayonni qo'llab-quvvatlaydi. Multimedia o'qitish nazariyasi (R. Mayer), vizual va audial materiallar uyg'unligi o'quvchilarning bilimlarni samarali o'zlashtirishiga yordam beradi. Blended learning (aralash ta'lim), an'anaviy va raqamli metodlarni birlashtirish orqali ta'lim samaradorligini oshirish. Psixologik-pedagogik yondashuvlar Differensial yondashuv o'quvchilarning individual psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'limni tashkil etish. Motivatsiya nazariyalari (A. Maslow, F. Herzberg), raqamli ta'limda o'quvchilarning ichki va tashqi motivatsiyasini kuchaytirish. Ijtimoiy ta'lim nazariyasi (A. Bandura), raqamli muhitda o'quvchilarning o'zaro hamkorligi va ijtimoiy o'rganish jarayonlari. TA'lim sifatini ta'minlash nazariyalari Bloom taksonomiyasi, bilim, ko'nikma va kompetensiyalarni bosqichma-bosqich rivojlantirish. Kognitiv yondashuv, o'quvchilarning fikrlash jarayonlarini rivojlantirish va raqamli vositalar orqali qo'llab-quvvatlash. Shaxsiylashtirilgan ta'lim: xarakter aksentuatsiyasini hisobga olib, individual o'quv dasturlarini ishlab chiqish.

Psixologik omillarning tutgan o'rni - TA'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni samarali joriy etish o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini chuqur o'rganishni talab etadi. Ayniqsa, xarakter aksentuatsiyasi o'quvchilarning raqamli muhitga moslashuvi va ta'lim sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.[2]

Raqamli ta'lim o'quvchilarda mustaqil fikrlash, o'z-o'zini nazorat qilish va ijodkorlikni rivojlantiradi. Xarakter aksentuatsiyasi bu jarayonni tezlashtirishi yoki sekinlashtirishi mumkin, shuning uchun pedagogik yondashuvlar moslashtirilgan bo'lishi zarur.

Pedagogik yondashuvlarning tutgan o'rni va ahamiyati - Raqamli ta'lim jarayonida

o'quvchilarning psixologik xususiyatlari, xususan xarakter aksentuatsiyasini hisobga olish pedagogik yondashuvlarni samarali tanlash va qo'llashni talab etadi. Bu yondashuvlar ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning individual rivojlanishini ta'minlash va raqamli muhitda moslashuvini yengillashtirishga xizmat qiladi. Individual yondashuv xarakter aksentuatsiyasi turiga mos metodlarni qo'llash o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshiradi. Introvert o'quvchilar uchun mustaqil topshiriqlar va yozma interaktiv mashqlar samarali bo'lsa, ekstravertlar uchun guruhli muhokama va onlayn forumlar ko'proq foyda keltiradi. Differensial ta'lim metodlari o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda turli darajadagi topshiriqlarni taqdim etish. Perfeksionistik aksentuatsiyaga ega o'quvchilar uchun murakkab va mukammallikka intiladigan topshiriqlar, emotsional beqaror o'quvchilar uchun esa bosqichma-bosqich yengil mashqlar samarali bo'lishi mumkin. [8] Innovatsion metodlar gamifikatsiya, o'quv jarayonini o'yin elementlari orqali tashkil etish motivatsiyani oshiradi. Blended learning (aralash ta'lim), an'anaviy va raqamli metodlarni uyg'unlashtirish orqali o'quvchilarning turli xarakter tiplariga moslashuv imkonini yaratadi. Interaktiv platformalar, vizual, audial va yozma materiallarni uyg'unlashtirish orqali diqqatni jalb qilish va bilimlarni mustahkamlash. O'qituvchining roli o'qituvchi xarakter aksentuatsiyasini hisobga olib, individual va guruhli metodlarni muvozanatli qo'llashi lozim.

Psixologik qo'llab-quvvatlash, motivatsiya berish va emotsional barqarorlikni ta'minlash pedagogik yondashuvning ajralmas qismi hisoblanadi. O'qituvchi raqamli muhitda o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvini nazorat qilib, hamkorlik va muloqotni rivojlantirishi zarur. TA'lim sifatini oshirish mexanizmlari xarakter aksentuatsiyasini hisobga olgan holda shaxsiylashtirilgan ta'lim dasturlarini ishlab chiqish. Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilarning individual rivojlanishini monitoring qilish va baholash.[4] Pedagogik innovatsiyalarni milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirish orqali ta'lim jarayonini yanada samarali qilish. Amaliy jihatlar o'quvchilarda xarakter aksentuatsiyasi va raqamli texnologiyalar uyg'unligini ta'lim sifatini oshirishda qo'llash nazariy asoslar bilan bir qatorda amaliy tajribalarni ham talab etadi. O'zbekistonda ta'lim tizimida raqamli vositalarni joriy etish jarayonida psixologik-pedagogik yondashuvlar quyidagi ko'rinishda namoyon bo'lmoqda. Raqamli ta'lim vositalarini joriy etish tajribasi maktab va oliy ta'lim muassasalarida elektron darsliklar, onlayn platformalar va interaktiv dasturlar keng qo'llanilmoqda. O'quvchilarning xarakter tiplariga mos ravishda turli raqamli resurslardan foydalanish samaradorlikni oshirmoqda. Masalan, introvert o'quvchilar uchun mustaqil o'rganish platformalari, ekstravertlar uchun esa guruhli muhokama forumlari. [7] Xarakter aksentuatsiyasini hisobga olgan metodlar perfeksionistik aksentuatsiyaga ega o'quvchilar uchun murakkab topshiriqlar va mukammallikka intiladigan loyihalar taqdim etilmoqda. Emotsional beqaror o'quvchilar uchun esa bosqichma-bosqich yengil mashqlar va psixologik qo'llab-quvvatlash dasturlari qo'llanilmoqda. Bu yondashuv ta'lim jarayonida individual farqlarni hisobga olish imkonini beradi. TA'lim sifatini baholash mezonlari raqamli ta'limda o'quvchilarning bilim darajasi, ko'nikmalari va kompetensiyalari elektron testlar, onlayn monitoring tizimlari orqali baholanmoqda.

Xarakter aksentuatsiyasini hisobga olgan holda baholash mezonlari yanada adolatli va shaxsiylashtirilgan bo'lishi mumkin. O'qituvchilar tajribasi o'qituvchilar raqamli

texnologiyalarni qo'llashda o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini hisobga olishga intilmoqda. Pedagogik innovatsiyalarni milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirish orqali ta'lim jarayonida motivatsiya va emotsional barqarorlikni ta'minlashga erishilmoqda. [5] Kelajak istiqbollari Shaxsiylashtirilgan raqamli ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va xarakter aksentuatsiyasini hisobga olgan holda o'quv jarayonini moslashtirish. Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim vositalari yordamida o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini avtomatik aniqlash va individual yondashuvni ta'minlash.

Xulosa o'rnida aytish kerakki bugungi kunda shaxsga ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni joriy etish o'quvchilarning individual psixologik xususiyatlarini, xususan xarakter aksentuatsiyasini hisobga olishni talab etadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, aksentuatsiya turiga mos pedagogik yondashuvlar qo'llanilganda o'quvchilarning motivatsiyasi, diqqatni jamlash darajasi va emotsional barqarorligi sezilarli darajada oshadi. Raqamli ta'lim vositalari o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodkorlik va ijtimoiy hamkorlikni rivojlantirish imkonini beradi. Biroq bu jarayon samarali bo'lishi uchun o'qituvchilar xarakter aksentuatsiyasini chuqur o'rganib, individual va differensial metodlarni qo'llashlari zarur. Shuningdek, gamifikatsiya, aralash ta'lim va interaktiv platformalar kabi innovatsion yondashuvlar o'quvchilarning turli psixologik tiplariga moslashuv imkonini yaratadi. O'zbekistonda ta'lim sifatini oshirishda raqamli texnologiyalarni milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirish, shaxsiylashtirilgan ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va psixologik-pedagogik yondashuvlarni keng joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Kelajakda sun'iy intellekt asosidagi ta'lim vositalari o'quvchilarning xarakter xususiyatlarini avtomatik aniqlash va individual yondashuvni ta'minlash orqali ta'lim sifatini yanada yuqori bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Leonhard, K. (1976). *Akcentuierte Persönlichkeiten*. Berlin: Springer.
2. Lichko, A. E. (1981). *Psixopatii i aktsentuatsii kharaktera u podrostkov*. Leningrad: Meditsina.
3. Chye, S. Y. L., & Chua, B. L. (2023). *Pedagogy and Psychology in Digital Education*. Springer Nature.
4. Jurayev, Kh. O. (2024). Correlational Analysis of Character Accentuation and Empathy Disposition among Adolescents. *University of Business and Science*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18647226>
5. Ergasheva, D. D. (2024). Psychological and Pedagogical Aspects of Digitalization of Education. *Frontline Social Sciences and Humanities Journal*. <https://doi.org/10.37547/social-fsshj-04-05-04>
6. Yuldibayevna, B. G. (2020). Masofaviy ta'limdagi talaba shaxsini tarbiyalashda psixologik tavsiyalar. *Science and Education*, 1(1), 454-457.
7. Gulmira, B. (2019). Semantic and psychological relationship of Envy and Jealousy. In *Bridge to science: research works* (pp. 174-176).
8. Байкунусова, Г. Ю. (2018). ВИДЫ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАВИСТИ. In *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*. (pp. 138-141).

DIQQAT VA UNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

*University of business and science,
Axborot tizimlari va texnologiyalari yo'nalishi
AT-23-16 guruh talabasi Sodiqova Zilolaxon Abdurahob qizi
University of Business and Science,
Pedagogika va psixologiya kafedrasida o'qituvchisi
Nomanov Kozimjon Kamoliddinovich*

Annotatsiya: Ushbu maqolada diqqat va uning psixologik xususiyatlari keng yoritildi. Diqqatning asosiy turlari va xususiyatlari tahlil qilinib, uning inson faoliyatidagi o'rni asoslab berildi. Shuningdek, diqqatga ta'sir etuvchi omillar va uni rivojlantirish yo'llari ko'rsatib o'tildi.

Kalit so'zlar: Diqqat, psixologiya, e'tibor, bilish jarayonlari, diqqat barqarorligi, diqqat ko'chuvchanligi, diqqat taqsimlanishi, diqqat hajmi, motivatsiya, texnologiya ta'siri.

Kirish

Diqqat inson psixikasining muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, u ongning ma'lum bir ob'ektga yoki faoliyatga yo'naltirilishi va jamlanishini ifodalaydi. Inson hayotida diqqatning ahamiyati nihoyatda katta bo'lib, u bilish jarayonlarining samaradorligini ta'minlaydi. Diqqat orqali inson tashqi muhitdan kelayotgan axborotlarni saralaydi, ularni tahlil qiladi va zarur bo'lganlarini ongida saqlab qoladi.

Psixologik adabiyotlarda diqqat bilish jarayonlarining boshqaruvchisi sifatida talqin etiladi [1, 92-b.]. Bu fikrni kengroq tushuntiradigan bo'lsak, diqqat insonning idrok, xotira va tafakkur jarayonlarini bir tizimga soladi va ularning samarali ishlashini ta'minlaydi. Agar diqqat yetarli darajada rivojlanmagan bo'lsa, inson o'rganayotgan ma'lumotni to'liq anglay olmaydi va bu uning bilim darajasiga salbiy ta'sir qiladi.

Diqqat ayniqsa zamonaviy axborot muhitida muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda inson har kuni juda katta hajmdagi axborot oqimiga duch keladi. Shu sababli diqqatni boshqarish va uni to'g'ri yo'naltirish zamonaviy inson uchun zarur ko'nikmaga aylangan..

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Zamonaviy o'zbek psixologiya manbalarida diqqat insonning ongli faoliyatini tartibga soluvchi psixik jarayon sifatida izohlanadi [2, 115-b.]. Bu yerda diqqat faqatgina axborotni qabul qilish emas, balki uni qayta ishlash va boshqarish vositasi sifatida ham namoyon bo'ladi. Demak, diqqat inson faoliyatining markazida turuvchi mexanizm hisoblanadi.

Diqqatning asosiy xususiyatlari sifatida uning barqarorligi, ko'chuvchanligi, hajmi va taqsimlanishi ko'rsatib o'tiladi [3, 80-b.]. Ushbu xususiyatlar inson faoliyatining turli jihatlarida namoyon bo'ladi. Masalan, murakkab vazifalarni bajarishda diqqatning barqarorligi muhim bo'lsa, tezkor qaror qabul qilishda diqqatning ko'chuvchanligi muhim rol o'ynaydi.

Shuningdek, diqqatning selektiv xususiyati ham alohida ahamiyatga ega [4, 98-b.]. Bu xususiyat insonning bir vaqtning o'zida barcha axborotni qabul qila olmasligi bilan bog'liq. Shu sababli inson diqqat orqali eng muhim ma'lumotlarni tanlab oladi va ularni chuqurroq qayta ishlaydi.

Metodologik jihatdan ushbu maqolada nazariy tahlil, solishtirish va umumlashtirish

usullaridan foydalanildi. Turli ilmiy manbalar o'rganilib, diqqatning psixologik xususiyatlari tizimli ravishda tahlil qilindi.

Diqqatni rivojlantirish usullari va amaliy ahamiyati

Diqqat inson faoliyatining samaradorligini belgilovchi muhim omil bo'lgani sababli uni rivojlantirish masalasi psixologiyada alohida o'rin tutadi. Diqqat tug'ma qobiliyat bo'lish bilan birga, uni muntazam mashq va to'g'ri tashkil etilgan faoliyat orqali rivojlantirish mumkin.

Birinchidan, diqqatni rivojlantirishda muntazam mashqlar muhim ahamiyatga ega. Masalan, kitob o'qish, matnni tahlil qilish, mantiqiy masalalarni yechish diqqatni jamlash qobiliyatini oshiradi. Bu jarayonda inson bir ob'ektga uzoq vaqt e'tibor qaratishni o'rganadi va natijada diqqatning barqarorligi ortadi.

Ikkinchidan, diqqatni rivojlantirish uchun faoliyatni to'g'ri rejalashtirish zarur. Vazifalarni ketma-ketlik asosida bajarish, ortiqcha chalg'ituvchi omillarni kamaytirish diqqatni samarali boshqarishga yordam beradi. Masalan, telefon bildirishnomalarini vaqtincha o'chirish yoki sokin muhit yaratish diqqatni jamlashni osonlashtiradi.

Uchinchidan, psixologik holat va motivatsiya diqqatga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Qiziqish bilan bajarilayotgan ish diqqatni tabiiy ravishda kuchaytiradi. Shu sababli inson o'z faoliyatiga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirishi zarur.

To'rtinchidan, sog'lom turmush tarzi ham diqqat rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Yetarli uyqu, to'g'ri ovqatlanish va jismoniy faollik miya faoliyatini yaxshilaydi va diqqat darajasini oshiradi. Aksincha, charchoq va stress diqqatni pasaytiradi.

Beshinchidan, zamonaviy sharoitda raqamli muhitni boshqarish muhim hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlar va mobil qurilmalar diqqatni tez-tez chalg'itadi. Shu sababli ularni me'yorida ishlatish diqqatni saqlashga yordam beradi.

Umuman olganda, diqqatni rivojlantirish insonning o'qish, ishlash va kundalik hayotdagi muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir qiladi. Diqqatni ongli ravishda boshqarish va uni rivojlantirish orqali inson o'z imkoniyatlarini yanada kengaytirishi mumkin.

Natijalar

Tadqiqot natijalari diqqatning bir nechta muhim xususiyatlarini aniqlash imkonini berdi.

Birinchidan, diqqatning barqarorligi insonning mA'lum bir faoliyatga uzoq vaqt davomida e'tibor qaratish qobiliyatini bildiradi. Barqaror diqqatga ega bo'lgan insonlar murakkab va uzoq davom etadigan vazifalarni samarali bajara oladi [2, 120-b.]. Bu esa o'qish va ish faoliyatida yuqori natijalarga erishishga yordam beradi.

Ikkinchidan, diqqatning ko'chuvchanligi insonning bir faoliyatdan boshqasiga tez o'tish qobiliyatini anglatadi. Bu xususiyat zamonaviy hayotda juda muhim, chunki inson ko'pincha bir vaqtning o'zida bir nechta vazifani bajarishga majbur bo'ladi.

Uchinchidan, diqqatning taqsimlanishi insonning bir vaqtning o'zida bir nechta faoliyatni boshqarish qobiliyatini ifodalaydi. Bu xususiyat ko'proq tajriba va mashq orqali rivojlanadi. Masalan, tajribali haydovchi mashina boshqarish bilan birga yo'l belgilariga ham e'tibor bera oladi.

To'rtinchidan, diqqatning hajmi ham muhim xususiyat hisoblanadi. Diqqat hajmi bir vaqtning o'zida nechta ob'ektni qamrab olishi mumkinligini bildiradi [5, 140-b.]. Bu ko'rsatkich

insonning individual xususiyatlariga bog'liq bo'lib, mashq orqali rivojlantirilishi mumkin.

Tahliliy qism

Natijalarni chuqur tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, diqqatning rivojlanishi ko'plab omillarga bog'liq.

Birinchidan, tashqi muhit omillari muhim rol o'ynaydi. Shovqin, yorug'lik va boshqa chalg'ituvchi omillar diqqatni pasaytiradi. Masalan, shovqinli muhitda ishlash insonning diqqatini 20–30% ga kamaytirishi mumkin [1, 95-b.]. Bu esa ish samaradorligining pasayishiga olib keladi.

Ikkinchidan, ichki omillar, yA'ni insonning psixologik holati ham katta ahamiyatga ega. Agar inson charchagan yoki stress holatida bo'lsa, uning diqqat darajasi pasayadi. Aksincha, yaxshi dam olgan va motivatsiyaga ega bo'lgan insonning diqqat darajasi yuqori bo'ladi.

Uchinchidan, zamonaviy texnologiyalar diqqatga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ijtimoiy tarmoqlar va mobil qurilmalar inson diqqatini tez-tez chalg'itadi. Natijada inson qisqa muddatli diqqatga o'rganib qoladi va uzoq vaqt davomida bir faoliyatga e'tibor qaratish qiyinlashadi.

To'rtinchidan, diqqatni rivojlantirish uchun maxsus mashqlar muhim ahamiyatga ega. Masalan, kitob o'qish, diqqatni jamlashga qaratilgan mashqlar bajarish va chalg'ituvchi omillarni kamaytirish orqali diqqatni rivojlantirish mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, diqqat inson psixikasining asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, u bilish jarayonlarining samaradorligini ta'minlaydi. Diqqatning barqarorligi, ko'chuvchanligi, taqsimlanishi va hajmi uning muhim xususiyatlari hisoblanadi.

Zamonaviy hayot sharoitida diqqatni boshqarish va uni rivojlantirish har bir inson uchun zarur ko'nikmaga aylangan. Diqqatni rivojlantirish orqali inson o'z faoliyatini samarali tashkil etishi va yuqori natijalarga erishishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G'oziev E.G'. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2020. – 352 b.
2. Karimova V.M. Psixologiya. – Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyoti, 2021. – 300 b.
3. Qodirov B.R. Umumiy psixologiya asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 320 b.
4. Rasulov A.R. Pedagogik psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2020. – 260 b.
5. Mavlonov A.A. Psixologiya fanidan mA'ruzalar kursi. – Toshkent: Fan, 2022. – 240 b.
6. Yo'ldoshev J.Yu. Psixologiya nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Universitet nashriyoti, 2021. – 330 b.
7. Ismoilov S.T. Kognitiv psixologiya asoslari. – Toshkent: Yangi nashr, 2023. – 280 b.

REFLEKSIV KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH ORQALI KASBIY DEFORMATSIYANING OLDINI OLISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

*University of Business and Science
Mahkamova Zamira Abdurahmon qizi
University of Business and Science
Maktab va maktabgacha ta'lim yo'nalishi
1-bosqich talabasi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada pedagog kadrlar faoliyatida uchraydigan kasbiy deformatsiya muammosi va uni oldini olishda reflektiv kompetensiyaning o'rni tahlil qilinadi. Refleksiya asosida o'z-o'zini anglash, faoliyatni baholash va tuzatish mexanizmlari pedagogik jarayonda muhim omil sifatida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, reflektiv kompetensiyani rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik shart-sharoitlar yoritiladi.

Kalit so'zlar: refleksiya, reflektiv kompetensiya, kasbiy deformatsiya, pedagogik faoliyat, o'z-o'zini rivojlantirish, professional o'sish.

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы профессиональной деформации педагогов и роль рефлексивной компетенции в её профилактике. Анализируются механизмы самопознания, самооценки и саморегуляции в педагогической деятельности, а также педагогические условия формирования рефлексивной компетенции.

Ключевые слова: рефлексия, рефлексивная компетенция, профессиональная деформация, педагогическая деятельность.

Abstract. This article analyzes the problem of professional deformation in pedagogical activity and the role of reflective competence in its prevention. It highlights mechanisms of self-awareness, self-assessment, and self-regulation, as well as pedagogical conditions for developing reflective competence.

Keywords: reflection, reflective competence, professional deformation, pedagogical activity, self-development.

KIRISH. Zamonaviy globallashtirish va raqamlashtirish sharoitida ta'lim tizimi tubdan yangilanib, pedagog shaxsiga qo'yilayotgan talablar yanada murakkablashib bormoqda. Bugungi kunda o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi subyekt, balki o'quvchi shaxsini rivojlantiruvchi, uning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etuvchi, shuningdek, innovatsion texnologiyalarni amaliyotga joriy etuvchi professional mutaxassis sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu bilan birga, pedagogdan yuqori darajadagi kommunikativlik, emotsional barqarorlik, kreativlik va reflektivlik talab etilmoqda.

Bunday ko'p qirrali va mas'uliyatli faoliyat pedagog shaxsiga sezilarli psixologik va kasbiy yuklama tushishiga sabab bo'ladi. Natijada, uzoq muddat davomida bir xil faoliyatni bajarish, yuqori darajadagi emotsional zo'riqish, kasbiy stress va tashqi talablarning ortib borishi o'qituvchida kasbiy deformatsiya holatlarini yuzaga keltirishi mumkin. Kasbiy deformatsiya – bu pedagogning kasbiy faoliyati ta'sirida uning shaxsiy va kasbiy sifatlarida salbiy o'zgarishlarning shakllanishi bo'lib, u stereotip fikrlash, emotsional sovuqlik, o'quvchilarga nisbatan befarqlik, kommunikativ muammolar va ijodiy yondashuvning pasayishi bilan namoyon bo'ladi.

Kasbiy deformatsiya nafaqat pedagogning shaxsiy rivojlanishiga, balki ta'lim jarayonining samaradorligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki o'qituvchining ichki

motivatsiyasi pasayishi, o'z faoliyatiga nisbatan qoniqish hissining yo'qolishi va emotsional kuyish holati o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnatishga to'sqinlik qiladi. Shu bois, mazkur muammoning oldini olish pedagogika fanining dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Mazkur muammoni hal etishda reflektiv kompetensiya alohida ahamiyat kasb etadi. Refleksiya pedagogga o'z faoliyatini tanqidiy tahlil qilish, o'z xatti-harakatlari va qarorlarini anglash, yuzaga kelgan muammolar sabablarini aniqlash hamda ularni bartaraf etish strategiyalarini ishlab chiqish imkonini beradi. Reflektiv kompetensiya shakllangan pedagog o'z kasbiy faoliyatini doimiy ravishda takomillashtirib boradi, o'zgaruvchan ta'lim muhitiga moslashadi va kasbiy deformatsiya xavfini minimallashtiradi. Shu nuqtai nazardan, reflektiv kompetensiyani rivojlantirish orqali kasbiy deformatsiyaning oldini olishning pedagogik shart-sharoitlarini aniqlash va ilmiy asoslash mazkur tadqiqotning asosiy maqsadini tashkil etadi.

ADABIYOTLAR SHARHI. Refleksiya va reflektiv kompetensiya masalalari psixologiya va pedagogika fanlarida keng o'rganilgan muammolardan biri hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlarda refleksiya insonning o'z faoliyati, xatti-harakatlari va ichki holatini anglash, tahlil qilish hamda baholash jarayoni sifatida talqin etiladi. Ushbu tushuncha dastlab psixologik kategoriya sifatida shakllangan bo'lib, keyinchalik pedagogik faoliyatning muhim komponentiga aylangan.

Pedagogik tadqiqotlarda reflektiv kompetensiya o'qituvchining kasbiy rivojlanishining ajralmas qismi sifatida qaraladi. U pedagogning o'z faoliyatini ongli ravishda boshqarishi, kasbiy tajribasini tahlil qilishi va uni takomillashtirishga yo'naltirilgan faoliyatini ifodalaydi. Reflektiv kompetensiya nafaqat bilim va ko'nikmalar yig'indisi, balki pedagogning kasbiy ongini, o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojini ham o'z ichiga oladi. Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, reflektivlik darajasi yuqori bo'lgan pedagoglar o'z faoliyatida yuzaga keladigan muammolarni tezroq aniqlash va ularga moslashuvchan yechimlar topish qobiliyatiga ega bo'ladi. Ular o'z kasbiy faoliyatiga tanqidiy yondashadi, xatolarini tan oladi va ularni bartaraf etishga intiladi. Bu esa ularning kasbiy o'sishini ta'minlaydi va faoliyat samaradorligini oshiradi.

Shuningdek, refleksiya pedagoglarda kasbiy kuyish (burnout) sindromining oldini olishda muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, reflektiv kompetensiyasi rivojlangan o'qituvchilarda:

- emotsional zo'riqish darajasi past bo'ladi;
- kasbiy faoliyatga nisbatan ijobiy munosabat shakllanadi;
- o'z-o'zini boshqarish va stressni nazorat qilish qobiliyati yuqori bo'ladi;
- pedagogik innovatsiyalarga ochiqlik kuchayadi.

Bundan tashqari, reflektiv kompetensiya pedagogning kommunikativ madaniyatini ham rivojlantiradi. O'qituvchi o'z nutqi, xatti-harakatlari va o'quvchilar bilan muloqotini tahlil qilish orqali yanada samarali kommunikatsiya strategiyalarini ishlab chiqadi. Bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Ilmiy manbalarda reflektiv kompetensiyani rivojlantirishning turli metod va vositalari ham keng yoritilgan. Jumladan, portfoliolar, reflektiv kundaliklar, muammoli vaziyatlar tahlili, treninglar va interaktiv metodlar refleksiyaning shakllantirishda samarali vositalar sifatida e'tirof etiladi. Ayniqsa, raqamli ta'lim muhitida reflektiv platformalar va elektron monitoring tizimlarining joriy etilishi pedagoglarning o'z faoliyatini tahlil qilish imkoniyatlarini yanada

kengaytirmoqda.

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili reflektiv kompetensiya pedagogning kasbiy rivojlanishida muhim o'rin tutishini, shuningdek, kasbiy deformatsiyaning oldini olishda samarali mexanizm ekanligini ko'rsatadi. Shu bois, mazkur kompetensiyani tizimli ravishda rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralishi lozim.

MUHOKAMA. Kasbiy deformatsiya pedagogik faoliyat jarayonida shaxsning kasbiy rolga haddan tashqari moslashuvi natijasida yuzaga keladigan psixologik va xulqiy o'zgarishlar majmuasidir. Bu jarayon odatda uzoq muddatli professional stress, emotsional zo'riqish, bir xildagi faoliyatning takrorlanishi hamda reflektiv mexanizmlarning sustlashuvi bilan bog'liq.

Ilmiy jihatdan kasbiy deformatsiya quyidagi darajalarda namoyon bo'ladi:

Kognitiv daraja: stereotip fikrlash, yangilikka qarshilik;

Emotsional daraja: befarqlik, emotsional sovuqlik;

Xulq-atvor darajasi: formalizm, mexanik yondashuv;

Motivatsion daraja: kasbiy qiziqishning pasayishi.

Bu holat pedagogning o'quv jarayonidagi ijodkorlik va samaradorligini sezilarli darajada kamaytiradi.

Reflektiv kompetensiya pedagog shaxsining kasbiy faoliyatini ongli ravishda anglash, uni doimiy tahlil qilish hamda takomillashtirishga yo'naltirilgan integrativ kasbiy sifat sifatida qaraladi. Ushbu kompetensiya o'qituvchining nafaqat bilim va ko'nikmalarini, balki uning metakognitiv, emotsional va faoliyatga yo'naltirilgan boshqaruv mexanizmlarini ham o'z ichiga oladi. Shu jihatdan reflektiv kompetensiya pedagogning kasbiy barqarorligi va rivojlanishining ichki resursi hisoblanadi.

Reflektiv kompetensiyaning kognitiv komponenti pedagogning kasbiy faoliyat mazmunini chuqur tushunishi, pedagogik vaziyatlarni tahlil qila olishi hamda nazariy bilimlarni amaliy jarayonga ongli ravishda tatbiq etishi bilan ifodalanadi. Bu komponent o'qituvchining kasbiy fikrlashini tizimlashtiradi va uning pedagogik qarorlar qabul qilish sifatini oshiradi.

Metakognitiv komponent esa pedagogning o'z fikrlash jarayonini kuzatishi, qaror qabul qilish strategiyalarini tanqidiy baholashi hamda xatolar ustida ishlash qobiliyatini ifodalaydi. Bu komponent orqali o'qituvchi o'zining ichki kognitiv jarayonlarini boshqaradi va kasbiy rivojlanishini mustaqil tarzda yo'naltiradi.

Emotsional-reflektiv komponent pedagogning o'z emotsional holatini anglash, stressni boshqarish, empatiya va o'zini psixologik tartibga solish ko'nikmalarini qamrab oladi. Ushbu komponent kasbiy deformatsiyaning emotsional omillarini kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Faoliyat-reflektiv komponent esa dars jarayonini tahlil qilish, pedagogik harakatlarni qayta ko'rib chiqish hamda innovatsion yechimlarni ishlab chiqish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Bu komponent pedagogik faoliyatni doimiy takomillashtirishga xizmat qiladi.

Reflektiv kompetensiyani rivojlantirish pedagogik jarayonda maxsus tashkil etilgan metodik va texnologik vositalar orqali amalga oshiriladi. Ushbu texnologiyalar o'qituvchining o'z faoliyatini chuqur tahlil qilishi, shaxsiy va kasbiy o'sishini monitoring qilishiga imkon yaratadi.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Refleksiv kundaliklar pedagogning har bir dars yoki pedagogik vaziyatdan so'ng o'z faoliyatini yozma shaklda tahlil qilishiga asoslanadi. Bu usul o'z-o'zini anglash jarayonini tizimlashtirib, kasbiy tajribani refleksiv bilimga aylantiradi.

Case-study metodlari orqali real pedagogik muammoli vaziyatlar tahlil qilinadi va ularga alternativ yechimlar ishlab chiqiladi. Bu esa pedagogning tanqidiy va analitik fikrlashini rivojlantiradi.

Portfolio texnologiyasi pedagogning kasbiy rivojlanish dinamikasini aks ettiruvchi individual rivojlanish papkasi sifatida xizmat qiladi. U refleksiv faoliyatning natijalarini tizimli jamlash imkonini beradi.

Peer review (hamkasblar tahlili) metodida o'qituvchilar bir-birining darslarini tahlil qiladi va konstruktiv fikr bildiradi. Bu tashqi refleksiya mexanizmini kuchaytiradi.

Video tahlil asosida darsni baholash texnologiyasi pedagogga o'z dars jarayonini vizual ko'rish va xatolarni obyektiv tahlil qilish imkonini beradi.

Shuningdek, raqamli refleksiv platformalar zamonaviy ta'lim muhitida pedagogning o'z faoliyatini doimiy monitoring qilish va avtomatik tahlil qilish imkoniyatini kengaytiradi.

Umuman olganda, ushbu texnologiyalar refleksiv kompetensiyani tizimli rivojlantirib, pedagogning kasbiy deformatsiyaga chidamliligini oshiradi.

XULOSA. Xulosa qilib aytganda, reflektiv kompetensiyani rivojlantirish zamonaviy pedagogik tizimda kasbiy deformatsiyaning oldini olishning eng muhim ilmiy-amaliy mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Refleksiya pedagogga o'z kasbiy faoliyatini chuqur tahlil qilish, xatolarni aniqlash va ularni tuzatish orqali uzluksiz rivojlanish imkonini beradi.

Kasbiy deformatsiya esa pedagogik faoliyatning tabiiy xavf omillaridan biri bo'lib, u o'z vaqtida aniqlanmasa, o'qituvchining professional samaradorligini sezilarli darajada pasaytiradi. Shu sababli reflektiv yondashuv nafaqat individual rivojlanish vositasi, balki ta'lim sifatini oshiruvchi tizimli mexanizm sifatida ham ahamiyatlidir.

Tadqiqot natijalariga asosanib aytish mumkinki, reflektiv kompetensiyani shakllantirish quyidagi natijalarga olib keladi:

- pedagogning kasbiy o'zini anglash darajasi oshadi;
- emotsional barqarorlik mustahkamlanadi;
- pedagogik faoliyatda ijodkorlik rivojlanadi;
- stress va emotsional kuyish holatlari kamayadi.

Shuningdek, reflektiv kompetensiyani rivojlantirish jarayoni tizimli va uzluksiz bo'lishi lozim. Bunda oliy ta'lim muassasalari, malaka oshirish institutlari hamda ta'lim tashkilotlarida maxsus reflektiv muhit yaratilishi zarur. Raqamli texnologiyalar asosida refleksiya jarayonlarini avtomatlashtirish va monitoring qilish esa ushbu kompetensiyaning samaradorligini yanada oshiradi.

Kelgusida reflektiv kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, o'qituvchilarning psixologik salomatligini qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish ta'lim sifatini oshirishda muhim strategik yo'nalish bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Fayzullayev, M. M. (2023). PSYCHOLOGICAL LITERACY AND ITS ASSESMENT OF IN YOUTH. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(6), 170-172.
2. Fayzullayev, M., & Dexqonov, T. (2025). OILA PSIXOLOGIYASI: FARZAND TARBIYASIDA EMOTSIONAL INTELLEKTNING AHAMIYATI. *Универсальный индекс библиотеки молодых ученых*, 3(24), 98-101.
3. Mirzamurodovich, F. M. (2025). PSYCHOLOGICAL LITERACY IN ADOLESCENTS AS A FACTOR OF SOCIALIZATION. *SHOKH LIBRARY*, 1(12).
4. Fayzullayev, M., Xamraqulov, M., & Lutfiddinov, M. (2025). O 'SMIRLIK DAVRIDA KOGNITIV RIVOJLANISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR. *Универсальная индексная библиотека науки и техники в современном мире*, 4(17), 22-25.
5. Mirzamurodovich, F. M. (2026). O 'SMIRLARDA PSIXOLOGIK SAVODXONLIK SHAKLLANISHINING MOTIVATSION OMILLARI VA IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI. *SHOKH LIBRARY*, 1(1).
6. Mirzamurodovich, F. M. (2026). Teacher at the Department World Languages of Kokand University. *Shokh Articles Library*, 1(1), 348-354.
7. Mirzamurodovich, F. M. (2026, January). THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL LITERACY ON ADOLESCENT INTELLECTUAL DEVELOPMENT. In *London International*

Monthly Conference on Multidisciplinary Research and Innovation (LIMCMRI) (Vol. 3, No. 2, pp. 458-462).

8. Mirzamurodovich, F. M. (2026, February). STRESS RESILIENCE AS A KEY DETERMINANT IN PSYCHOLOGICAL LITERACY. In *International Conference on Artificial Intelligence and Applications (ICAIA)* (Vol. 2, No. 1, pp. 56-61).

9. Mirzamurodovich, F. M. (2026, February). THE IMPACT OF ADOLESCENTS' PSYCHOLOGICAL LITERACY ON THEIR ACADEMIC ACHIEVEMENT. In *Scottish International Conference on Multidisciplinary Research and Innovation–SICMRI 2025* (Vol. 3, No. 2, pp. 16-21).

10. Mirzamurodovich, F. M. (2026). STRESS TOLERANCE IS A PERSONAL FACTOR THAT DETERMINES THE LEVEL OF PSYCHOLOGICAL LITERACY. *Shokh Articles Library*, 1(1), 375-381.

11. Mirzamurodovich, F. M. (2026, March). The educational and didactic opportunities of role-playing games in developing students' self-esteem. In *INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY* (Vol. 3, No. 3, pp. 20-24).

12. Mirzamurodovich, F. M. (2026, February). STRESS RESILIENCE AS A KEY DETERMINANT IN PSYCHOLOGICAL LITERACY. In *International Conference on Artificial Intelligence and Applications (ICAIA)* (Vol. 2, No. 1, pp. 56-61).

13. Mirzamurodovich, F. M. (2026, February). THE IMPACT OF ADOLESCENTS' PSYCHOLOGICAL LITERACY ON THEIR ACADEMIC ACHIEVEMENT. In *Scottish International Conference on Multidisciplinary Research and Innovation–SICMRI 2025* (Vol. 3, No. 2, pp. 16-21).

14. Mirzamurodovich, F. M. (2026, January). THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL LITERACY ON ADOLESCENT INTELLECTUAL DEVELOPMENT. In *London International Monthly Conference on Multidisciplinary Research and Innovation (LIMCMRI)* (Vol. 3, No. 2, pp. 458-462).

15. Mirzamurodovich, F. M. (2026). STRESS TOLERANCE IS A PERSONAL FACTOR THAT DETERMINES THE LEVEL OF PSYCHOLOGICAL LITERACY. *Shokh Articles Library*, 1(1), 375-381.

16. Mirzamurodovich, F. M. (2026). Teacher at the Department World Languages of Kokand University. *Shokh Articles Library*, 1(1), 348-354.

17. Mirzamurodovich, F. M. (2025). PSYCHOLOGICAL LITERACY IN ADOLESCENTS AS A FACTOR OF SOCIALIZATION. *SHOKH LIBRARY*, 1(12).

18. Mirzamurodovich, F. M. (2025). INKLYUZIV TA'LIMGA MUHTOJ BOLALARDA PSIXOLOGIK SAVODXONLIKNING NAMOYON BO 'LISHI. *Research Focus*, 4(Special Issue 2), 489-494.

19. Mirzamurodovich, F. M. (2025). PSYCHOLOGICAL LITERACY IN ADOLESCENTS AS A FACTOR OF SOCIALIZATION. *SHOKH LIBRARY*, 1(12).

20. Mirzamurodovich, F. M. (2024, October). O 'SMIRLARDA PSIXOLOGIK SAVODXONLIKNI ANIQLASHDA KORRELATSION TAHLIL. In *Russian-Uzbekistan Conference* (Vol. 1, No. 1).

21. Mirzamurodovich, F. M. (2026). O 'SMIRLARDA PSIXOLOGIK SAVODXONLIK SHAKLLANISHINING MOTIVATSION OMILLARI VA IJTIMOY-PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI. *SHOKH LIBRARY*, 1(1).

**BOSHQARUV JARAYONIDA PSIXOLOGIK
TA'SIR USULLARI**

To'ychiyeva Shoyista Jumaboyevna

Pedagogika va psixologiya kafedrasida katta o'qituvchisi

UBS oliy ta'lim muassasasi,

Adhamjon Halilov.PP-22-18 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshqaruv jarayonida qo'llaniladigan psixologik ta'sir usullar- ishonitirish, taqlid, taklif etish (suggestiya), rag'batlantirish, majburlash va manipulyatsiya-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. Zamonaviy menejment va tashkiliy psixologiya nuqtai nazaridan ushbu usullarning samaradorligi, qo'llanilish chegaralari va etik jihatlari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari rahbar tomonidan to'g'ri tanlangan psixologik ta'sir usulining tashkilot samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: *psixologik ta'sir, boshqaruv, ishonitirish, suggestiya, motivatsiya, manipulyatsiya, rahbarlik uslubi, tashkiliy psixologiya.*

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы психологического воздействия в процессе управления: убеждение, подражание, внушение, мотивирование, принуждение и манипуляция. Анализируются эффективность, границы применения и этические аспекты данных методов с позиций современного менеджмента и организационной психологии.

Ключевые слова: *психологическое воздействие, управление, убеждение, внушение, мотивация, манипуляция, стиль руководства.*

Abstract: This article analyzes the methods of psychological influence used in the management process - persuasion, imitation, suggestion, motivation, coercion and manipulation - theoretically and practically. From the point of view of modern management and organizational psychology, the effectiveness, limits of application and ethical aspects of these methods are considered. The results of the study show that the method of psychological influence correctly chosen by the leader is an important factor in increasing the effectiveness of the organization.

Key words: *psychological influence, management, persuasion, suggestion, motivation, manipulation, leadership style, organizational psychology*

Boshqaruv-insonlar o'rtasidagi munosabatlarning eng murakkab va ko'p qirrali shakli hisoblanadi. Har qanday tashkilotning muvaffaqiyati ko'p jihatdan rahbarning o'z xodimlari bilan munosabatida qanday usul va vositalardan foydalanishiga bog'liq. Zamonaviy menejment nazariyasi faqatgina ma'muriy buyruq-farmon berish etarli emasligini, balki psixologik ta'sir usullarini ham mohirona qo'llash zarurligini ta'kidlaydi.

Psixologik ta'sir-bir shaxsning boshqa shaxs yoki guruh xulq-atvori, hissiyotlari, fikrlash tarzi va motivatsiyasiga bevosita yoki bilvosita yo'l bilan ta'sir ko'rsatishi jarayonidir (Kabachenko, 2003). Boshqaruv amaliyotida ushbu ta'sir ongli va maqsadli tarzda amalga oshiriladi.

Tadqiqot dolzarbligi shundaki, O'zbekiston sharoitida tashkiliy psixologiya sohasida psixologik

ta'sir usullarini tizimli o'rganish hali yetarlicha rivojlanmagan. Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida raqobatbardosh tashkilotlar qurishda rahbarlarning psixologik savodxonligi muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolaning maqsadi boshqaruv jarayonida qo'llaniladigan asosiy psixologik ta'sir usullarini tasniflab, ularning samaradorligi va etik jihatlarini ilmiy asosda tahlil qilishdan iborat.

Psixologik ta'sir muammosi Kurt Levin, Robert Cialdini, Daniel Kahneman va boshqa ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan. Levin (1947) ning "maydon nazariyasi" bo'yicha, inson xulq-atvori uning psixologik muhiti va kuchlar nisbatiga bog'liq. Rahbar ushbu kuchlar nisbatini maqsadli ravishda o'zgartirish orqali xodim xulq-atvorini kerakli yo'nalishga burishga harakat qiladi. Robert Cialdini (1984) o'zining "TA'sir" asarida ishonitirish va ijtimoiy ta'sirning olti asosiy tamoyilini-o'zaro yaxshilik, majburiyat, ijtimoiy dalil, yoqimlilik, obro'-e'tibor va kam uchraydigan narsa-batafsil tahlil qildi. Ushbu tamoyillar boshqaruv amaliyotida keng qo'llaniladi. O'zbek psixologiyasida boshqaruv psixologiyasi sohasida G'oziyev, Yo'ldoshev va Nishonova kabi olimlar muhim hissa qo'shgan. Ular milliy mentalitet va an'anaviy boshqaruv uslublari bilan zamonaviy psixologik yondashuvlarni uyg'unlashtirishning ahamiyatini ta'kidlaydilar. Ilmiy adabiyotlarda psixologik ta'sir usullarini tasniflashga turlicha yondashuvlar mavjud. Bizning tadqiqotimizda boshqaruv amaliyotida eng ko'p qo'llaniladigan usullar quyidagi guruhlar bo'yicha tahlil qilinadi: ishonitirish (persuasion), taqlid (modeling), suggestiya (suggestion), rag'batlantirish (motivation), majburlash (coercion) va manipulyatsiya (manipulation). Ushbu tasnif Kabachenko (2003), Dotsenko (1996) va Cialdini (1984) asarlaridagi yondashuvlarni sintez qilgan holda ishlab chiqilgan. Ishonitirish-mantiqiy dalillar, faktlar va asosli fikrlar orqali boshqa shaxsning e'tiqodi, fikri yoki xatti-harakatini o'zgartirishga qaratilgan ta'sir usuli hisoblanadi. Bu usulning asosiy xususiyati shundaki, ta'sir ob'ekti sabablar va dalillarni ongli ravishda qabul qiladi, o'zi xulosa chiqaradi va erkin qaror qabul qiladi. Boshqaruvda ishonitirish usulini samarali qo'llash uchun rahbar bir qancha shartlarga rioya qilishi lozim: birinchidan, dalillar aniq va tekshirilgan bo'lishi kerak; ikkinchidan, xodimning intellektual darajasi va qiziqishlariga mos tarzda taqdim etilishi zarur; uchinchidan, muloqot qulay muhitda, o'zaro hurmat asosida olib borilishi lozim. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ishonitirish usuli ayniqsa yuqori malakali va mustaqil fikrlaydigan xodimlar bilan ishlashda eng samarali natija beradi. Aristotelning klassik ritorikasida ishonitirish uchta asosga tayanadi: logos (mantiq va dalillar), ethos (muallif obro'-e'tibori) va pathos (auditoriyaning hissiyotlariga murojaat). Zamonaviy boshqaruvda ham ushbu uch unsurning uyg'unligi ishonitirish samaradorligini oshiradi. Taqlid usuli Albert Bandura (1977) ning ijtimoiy o'rganish nazariyasiga asoslanadi. Ushbu nazariyaga ko'ra, odamlar boshqalarning xulq-atvorini kuzatish va o'zlashtirish orqali yangi ko'nikmalar egallaydilar. Boshqaruvda bu usul rahbarning o'z xatti-harakatini namuna sifatida ko'rsatishi, professionalizm va yaxshi xulq-atvorni o'zi amalda namoyon etishi orqali amalga oshiriladi. "Shaxsan namuna ko'rsatish" tamoyili boshqaruvning eng qadimiy va samarali usullaridan biri hisoblanadi. Rahbar o'zi vaqtida kelsa, mas'uliyatli bo'lsa, halol ishlasa -xodimlar ham unga taqlid qiladi. Aksincha, rahbarning so'zi bilan ishi mos kelmasa, taqlid usuli o'z ta'sirini yo'qotadi va ishonch inqiroziga olib keladi.

Suggestiya-tanqidiy baholashni chetlab o'tib, inson ongiga bevosita ma'lumot, fikr yoki

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

munosabat kiritish jarayonidir (Bexterev, 1994). Boshqaruv amaliyotida suggestiya ongli (direct suggestion) va bilvosita (indirect suggestion) shakllarda namoyon bo'ladi.

Ongli suggestiyaga misol: rahbarning ishonchli va qat'iy ovozda 'Biz bu loyihani albatta muvaffaqiyatli yakunlaymiz' deyishi. Bilvosita suggestiyaga misol: muvaffaqiyatli loyihalar natijalari va mukofotlangan xodimlar haqidagi mA'lumotlarni muntazam ulashish. Korporativ madaniyat, shior va ramzlar ham suggestiyaning kuchli vositalari hisoblanadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, suggestiya ta'sirchanroq bo'lishi uchun bir qator shartlar zarur: muloqot ishonchli muhitda amalga oshirilishi, suggestiya manbai yuqori obro'ga ega bo'lishi, ta'sir ob'ekti emotsional jihatdan ochiq holatda bo'lishi lozim. Suggestiya etik mezonlar doirasida qo'llanilganda samarali va foydali, undan tashqarida qo'llanilganda esa manipulyatsiyaga aylanib qoladi. Rag'batlantirish-xodimni mA'lum xatti-harakat yo'nalishiga undash maqsadida moddiy yoki mA'naviy vositalardan foydalanish jarayonidir. Abraham Maslou (1943) ning ehtiyojlar ierarxiyasi, Frederick Herzberg (1959) ning ikki omilli nazariyasi va Edward Desi hamda Richard Ryan (1985) ning o'z-o'zini belgilash nazariyasi rag'batlantirish tizimining asosiy nazariy poydevorini tashkil etadi. Boshqaruvda rag'batlantirishning ikki asosiy turi mavjud: tashqi (extrinsic) va ichki (intrinsic) motivatsiya. Tashqi motivatsiya-maosh, mukofot, lavozim ko'tarish kabi moddiy va maqomiy omillar bilan bog'liq. Ichki motivatsiya esa ishdan qoniqish, o'sish imkoniyati, mas'uliyat va maqsad bilan bog'liq bo'lib, uzoq muddatli samaradorlik uchun muhimroq hisoblanadi. Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, faqat moddiy rag'batlantirishga tayanish yetarli emas. Pink (2009) ning "Drive" asarida ta'kidlanishicha, bilim iqtisodiyoti sharoitida avtonomiya (mustaqillik), mahorat (mastery) va maqsad (purpose) - ichki motivatsiyaning uch asosiy omili -xodimlar samaradorligini oshirishda moddiy mukofotdan ko'ra kuchliroq ta'sir ko'rsatadi. Majburlash-xodimni mA'lum xatti-harakat amalga oshirishga undash uchun jazolash tahdidi yoki haqiqiy jazo choralaridan foydalanish usulidir. Bu usul boshqaruvning eng qadimiy va hali ham keng qo'llaniladigan shakli bo'lsa-da, zamonaviy psixologiya uni cheklangan holatlardagina qo'llashni tavsiya etadi.

Majburlashning qisqa muddatda samarasi bo'lishi mumkin: xodim belgilangan vazifani bajaradi. Ammo uzoq muddatda bir qator salbiy oqibatlar kuzatiladi: xodimning ichki motivatsiyasi pasayadi, ijodkorlik va tashabbuskorlik so'nadi, tashkilotda qo'rquv muhiti shakllanadi va eng iqtidorli xodimlar tashkilotni tark etadi Douglas (1960) ning mashhur X-Y nazariyasida X nazariya majburlash va nazoratga asoslangan klassik boshqaruv uslubini, Y nazariya esa xodimlarni ongli va mas'uliyatli deb hisoblaydigan zamonaviy yondashuvni ifodalaydi. Tadqiqotlar Y nazariya asosida qurilgan boshqaruv tizimlarining uzoq muddatda samaraliroq ekanligini ko'rsatadi. Manipulyatsiya-boshqa shaxsni o'z manfaatiga xizmat qilishga undash maqsadida uning ongini chetlab o'tib, hissiyotlari, fikrlash xatolaridan yoki mA'lumot tanqisligidan foydalanish usuli hisoblanadi (Dotsenko, 1996). Manipulyatsiya ishontirish va suggestiyadan farqli o'laroq, ta'sir ob'ektining haqiqiy manfaatlarini hisobga olmaydi va ko'pincha yashirin tarzda amalga oshiriladi. Boshqaruvda manipulyativ usullarga misol sifatida quyidagilarni keltirish mumkin: yolg'on mA'lumot berish, tanlab mA'lumot taqdim etish, noto'g'ri muqoyasalar orqali qaror qabul qildirish, aybdorlik hissini sun'iy uyg'otish. Qisqa muddatda natija berishi mumkin bo'lsa-da, manipulyatsiya aniqlanganda rahbar va tashkilotga

bo'lgan ishonch butunlay yo'qoladi. Etik boshqaruv nuqtai nazaridan psixologik ta'sir usullarini ikki guruhga ajratish mumkin: qonuniy (legitimate) usullar-ishontirish, rag'batlantirish, taqlid; va muammo li (problematic) usullar-manipulyatsiya, aldash, majburlash. Samarali rahbar o'z xodimlarining qadr-qimmatini hurmat qilib, ularning manfaatlarini ham hisobga olgan holda ta'sir usullarini tanlaydi.

TADQIQOT VA AMALIY NATIJALAR

2025 yillarda Namangan shahridagi beshta turli sohaga mansub tashkilotda o'tkazilgan so'rovnomada tadqiqoti (n=210, rahbarlar va xodimlar) natijalariga ko'ra, boshqaruvda psixologik ta'sir usullaridan foydalanish chastotasi quyidagicha taqsimlangan:

- Rag'batlantirish usuli -87% rahbarlar tomonidan doimiy qo'llaniladi;
- Ishontirish usuli -74% rahbarlar tomonidan muntazam qo'llaniladi;
- Majburlash usuli -61% rahbarlar tomonidan vaqti-vaqti bilan qo'llaniladi;
- Suggestiya usuli -48% rahbarlar tomonidan ongli ravishda qo'llaniladi;
- Taqlid usuli -39% rahbarlar tomonidan maqsadli qo'llaniladi.

Xodimlar nuqtai nazaridan eng samarali deb baholangan usullar tartibi: 1) rag'batlantirish (89%); 2) ishontirish (76%); 3) taqlid (68%); 4) suggestiya (41%); 5) majburlash (12%). Qiziqarli holat shundaki, rahbarlar majburlash usulini o'zlariga ko'ra zarur deb hisoblasalar-da, xodimlar uni eng kam samarali usul sifatida baholadilar. Bu natija majburlash usulining xodimlar tomonidan salbiy qabul qilinishi va uzoq muddatda samaradorlikka salbiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

Korrelyatsion tahlil shuni ko'rsatdiki, rag'batlantirish va ishontirish usullaridan ko'proq foydalanadigan rahbarlar boshqaradigan bo'linmalarda xodimlar qoniqish darajasi ($r=0,67$; $p<0,001$) va mehnat unumdorligi ($r=0,58$; $p<0,01$) sezilarli darajada yuqori ekanligi aniqlandi.

XULOSALAR VA TAVSIYALAR

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalar chiqarish mumkin:

1. Psixologik ta'sir usullari boshqaruvning ajralmas tarkibiy qismi bo'lib, ularni ongli va maqsadli qo'llash tashkilot samaradorligini sezilarli oshiradi.
2. Rag'batlantirish va ishontirish usullari xodimlar tomonidan ijobiy qabul qilinib, uzoq muddatli samaradorlikni ta'minlashda eng yuqori natija beradi.
3. Majburlash usuli faqat muqobil yo'l qolmagan holatlarda va qisqa muddatli choralar sifatida qo'llanilishi lozim.
4. Manipulyatsiya boshqaruv amaliyotida etik jihatdan qabul qilinmas bo'lib, tashkilotda ishonch muhitini buzadi va uzoq muddatda zararli oqibatlarga olib keladi.
5. Rahbarning psixologik savodxonligi va ta'sir usullarini vaziyatga qarab moslashtiruvchan qo'llash qobiliyati zamonaviy kompetentsiyaning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. G'oziyev, E. (2002). Psixologiya. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
2. Herzberg, F. (1959). The motivation to work. New York: Wiley.
3. Kabachenko, T. S. (2003). Metody psixologicheskogo vozdeystviya. Moskva: Pedagogicheskoye obshchestvo Rossii.
4. Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. New York: Farrar, Straus and Giroux.
5. Levin, K. (1947). Frontiers in group dynamics. Human Relations, 1(1), 5-41.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida milliy o'zlikni anglashni shakllantirish ilmiy muammo sifatida

University of Business and Science
pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi
To'raboyev Azamat Muxamadullayevich
email: turaboevazamat@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy o'zlikni anglashni shakllantirishni ilmiy jihatlari, pedagog olimlarning qarashlari nazariy tahlil etilgan. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida milliy o'zlikni anglashni shakllantirish bugungi globallashuv va integratsiyalashuv sharoitidagi muammolari o'rganilgan.

Kalit so'z: Boshlang'ich ta'lim, mantiqiy fikrlash, nutq, ijtimoiy ko'nikmalar, milliy qadriyatlar, globallashuv, milliy o'zlik, tarixiy xotira, tafakkur va integratsiya.

Аннотация: В статье научно проанализированы теоретические аспекты формирования национального самосознания, взгляды ученых-педагогов. Изучены проблемы формирования национального самосознания у будущих учителей начальных классов в условиях современной глобализации и интеграции.

Ключевые слова: начальное образование, логическое мышление, речь, социальные навыки, национальные ценности, глобализация, национальная идентичность, историческая память, мышление и интеграция.

Abstract: This article theoretically analyzes the scientific aspects of the formation of national identity and the views of pedagogical scientists. In future primary school teachers, the challenge of jackalising the perception of a national identity in today's conditions of globalization and integration has been studied.

Keywords: Primary education, logical thinking, speech, social skills, national values, globalization, national identity, historical memory, thinking and integration.

Zamonaviy ta'lim tizimi o'qituvchi shaxsiga nisbatan an'anaviy "bilim beruvchi" roldan "ta'lim jarayonini loyihalovchi, boshqaruvchi va refleksiya qiluvchi" rolga o'tishni talab etmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchilarda o'qish savodxonligi, mantiqiy fikrlash, nutq, ijtimoiy ko'nikmalar va milliy qadriyatlar shakllanadigan poydevor davr bo'lgani sababli, bu bosqich o'qituvchisining kasbiy sifati ta'lim natijalarining bevosita determinantiga aylanadi. Shu nuqtayi nazardan, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida milliy o'zlikni anlashni shakllantirish dolzarb ilmiy-amaliy muammo sifatida namoyon bo'ladi.¹⁴

XXI asrda jahon miqyosida ta'lim barqaror taraqqiyotini ta'minlovchi asosiy omil sifatida e'tirof etilib, 2030-yilgacha belgilangan Xalqaro ta'lim konsepsiyasida sifatli ta'lim olish va

¹⁴ Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi. (2026). *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI*, 4(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18902941>

ijodiy qobiliyatni rag'batlantirish dolzarb vazifa sifatida belgilandi. Unda ta'limning asosiy bo'g'ini hisoblangan boshlang'ich ta'limda fanlarni innovatsiya va zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida o'qitish, o'quvchilarda integratsiyalashgan ta'limni rivojlantirish, ularda ijtimoiy faollik ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik tizimning imkoniyatlarini kengaytirishni taqozo qiladi. Bu esa ta'lim jarayonida o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirish va o'quv materiallarini fanlararo aloqadorlik tamoyillari asosida egallashda kasbiy kompetentlikni orttirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda globallashuv jarayonlari tobora chuqurlashib borayotgan transformatsiya davrida ta'lim tizimi ijtimoiy jarayonlardan kelib chiqqan holda shiddat bilan rivojlanishni taqozo etmoqda. TA'limni globallashuv va integratsiyalashuv jarayonlariga moslashtirishda rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida o'quvchi yoshlarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirishning mobil va ta'sirchan modellarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur dolzarb masalani qamrab olgan o'quvchilarni mustaqil hayotga tayyorlash, jamiyat siyosiy iqtisodiy-ijtimoiy hayotida faol ishtirok etishini ta'minlashga yo'naltirilgan islohotlar, innovatsion, integratsiyalashgan ilmiy loyihalar, xalqaro tadqiqotlar keng miqyosda amalga oshirib kelinmoqda.

Milliy o'zlikni anglash – bu xalqning tarixiy taraqqiyoti, urf-odatlarini, madaniy merosi va ma'naviy qadriyatlarini anglab yetish orqali insonda vatanparvarlik, ijtimoiy mas'uliyat, fuqarolik pozitsiyasi shakllanishidir. Bu borada pedagoglar, ayniqsa boshlang'ich sinf o'qituvchilari muhim rol o'ynaydi. Chunki ular yosh avlodga nafaqat bilim beradi, balki tarbiya, dunyoqarash va ijtimoiy ongini shakllantiradi.

Milliy o'zlik – bu shaxsning o'z milliyligini anglash, o'z xalqiga mansubligini chuqur his qilish, milliy qadriyatlar bilan yashashidir. Psixolog va pedagog olim M. Qodirova bu borada shunday deydi: “Milliy o'zlik shaxsning jamiyatdagi o'rni va ijtimoiy ahamiyatini anglash orqali vujudga keladi. Bu holat uning madaniy merosga bo'lgan munosabatida yaqqol ko'zga tashlanadi.”¹⁵

Milliy madaniyat – bu xalqning ruhiy boyligi, tarixiy xotirasi va tafakkur mahsulidir. O'zbekiston xalqining madaniyati asrlar davomida shakllangan va o'ziga xos an'analar tizimiga ega. Bularning barchasi pedagogik faoliyatda katta ahamiyatga ega.

Milliy o'zlikni anglash – shaxsning o'z xalqiga mansubligini chuqur anglab yetishi, milliy qadriyatlarga asoslangan hayotiy pozitsiyani shakllantirish jarayonidir. Bugungi globallashuv sharoitida milliy o'zlikni saqlash

va uni yosh avlod ongiga singdirish ta'lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biridir.

TA'lim jarayonida milliy o'zlikni anglashni shakllantirish samaradorligi pedagogik metodlar, texnologiyalar va transformatsiya jarayoni bilan chambarchas bog'liq. Shu bois, biz ushbu tadqiqotimizda transformatsiya yondashuvi asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida milliy o'zlikni anglashni shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisida milliy o'zlikni anglash quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- Vatan va xalq tarixiga hurmat;

¹⁵ Qodirova M. O'qituvchining madaniy kompetensiyasi. – T.: Fan, 2021.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

- Urf-odat va an'analarni targ'ib qilish;
- Darslarda milliy materiallardan foydalanish;
- O'quvchilarda milliy g'ururni shakllantirish.

Shu bois, ta'lim tizimi islohotlarida ham milliylik asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bu borada ta'kidlaganlar: "Bizning barcha islohotlarimiz zamirida milliy qadriyatlarni asrab-avaylash, ularni zamonaviy hayot bilan uyg'unlashtirish yotadi."¹⁶

Milliy o'zlikni shakllantirishda global qadriyatlar va milliy qadriyatlarni uyg'unlashtirish talab etiladi. Bu jarayon yoshlarni zamonaviy dunyoda o'zining o'rni va rolini anglashga yordam beradi, shu bilan birga milliy o'zligini saqlab qolishga yordam beradi. Milliy g'urur va global fikrlashni birlashtirish yoshlar ongida muvozanatni ta'minlaydi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari bolalarning dunyoqarashi, qadriyatlari, axloqiy me'yorlari va milliy ongi shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bugungi globallashuv transformatsiya davrida milliy o'zlikni anglash —bu nafaqat tarixiy merosni saqlash, balki uning zamonaviy sharoitda rivojlanishi va dunyo miqyosida tanitilishi hamdir.

Shaxs kamolotida ta'lim-tarbiya muassasalari, oila va mahalla, ommaviy axborot vositalari, internet tizimi hamda keng jamoatchilikning targ'ibot-tashviqot ishlari muhim o'rin tutadi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida milliy o'zlikni anglashni shakllantirishda, milliy va umuminsoniy qadriyatlar hamda psixologiya, pedagogika, tarix, til va adabiyot fanlari uyg'unligiga tayaniladi.

Milliy tarbiyashunoslikdagi ilg'or tajribalar boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ijtimoiy jamiyatning faol ishtirokchilariga aylantirishga milliy mentalitetimizga xos insoniylik sifatlarini shakllantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Bunda "odamzodga xos eng yuksak mA'naviy va jismoniy barkamollikni mujassam etgan", "yangilanayotgan jamiyatimizda sog'lom avlodni tarbiyalash", "erkin fuqaro mA'naviyatini shakllantirish", "mA'naviy-mA'rifiy ishlarni yuksak darajaga ko'tarish orqali barkamol insonlarni voyaga yetkazish"¹⁷ maqsadiga erishish tarbiya metodikasining tub mohiyatini tashkil etadi.

Hulosa qilib aytganda, milliy o'zlikni anglashni mustahkamlash uchun ta'lim tizimi, til, madaniyat va qadriyatlarni himoya qilish, global aloqalarni o'zaro foydali tarzda rivojlantirish zarur. Globallashuvni faqat bir tomondan ko'rish emas, balki uni milliy o'zlikni saqlashda qanday foydalana olishimiz haqida ham o'ylab ko'rmog'imiz juda muhimdir. Mamlakatimizda milliy o'zlikni anglashimiz va yo'qotmasligimiz uchun juda ko'p islohotlar, qonun va qarorlar amalga oshirilmoqda shunday ekan biz pedagoglar o'sib kelayotgan yosh avlodga milliy o'zlik nima ekanligi haqida, qadriyatlarimizni qanday asrashimiz haqida bilimlar berib borishimiz lozim.

Foydaligan adabiyotlar royhari:

¹⁶ Sarvinoz Sa'dullayeva. (2025). Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari. «Maktabgacha Va Maktab Ta'limi» Jurnal, 3(6), 7–10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15682841>

¹⁷ Mirziyoyev Sh. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz (1-jild). 56-bet- T.: "O'zbekiston" NMIU, 2017.

1. Maqsudova M. Muloqot psixologiyasi. T.2006.
2. Karimova V. Ijtimoiy psixologiya T. 2007.
3. G'oziev E. Umumiy psixologiya. T. 2008.
4. Nishonova Z.T. Qurbonova Z. Psixodiagnostika. T.2008.
5. Ivanov P.I. Zufarova M. Umumiy psixologiya T. 2008.
6. Komilova N.G', Xaydarov F.I. Muammoli o'smir: moslashuv, tashxis, korreksiya usullari. Uslubiy qo'llanma. Toshkent. 2008.
7. [SHAXSDA KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI](#) A To'raboyev - MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI, 2025
[Related articles All 2 versions](#) <https://doi.org/10.5281/zenodo.15641133>
8. Nishonova Munira Yakubjonovna, & Xalilov Adham Farhod og'li. (2024). YOSH AVLODNI TARBIYALASHDA OILA, MAHALLA VA MAKTAB HAMKORLIGIDA O'QITUVCHINING KASBIY KOMPETENTLIGINI OSHIRISH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 47(3), 149–153. Retrieved from <https://newjournal.org/01/article/view/14974>
9. Baxtiyor, Q. (2024). THE CORRELATION RELATIONSHIP OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN ADOLESCENTS WITH ACHIEVEMENT.
10. Qayumov, B. Z. (2025). O'SMIRLARDA KREATIVLIK NAMOYON BO'LISHINING HUDUDIIY TAFOVUTLARI. *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI*, 3(6).

**SUN'IY INTELLEKT VA ZAMONAVIY FILOLOGIK YO'NALISHLAR
INTEGRATSIYASI:**

NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY ISTIQBOLLAR

Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich

University of Business and Science "Pedagogika
va psixologiya" kafedrası o'qituvchisi
hasandarvishxojayev@gmail.com

Muqumjanova Dilnozaxon Xabibullayevna

University of Business and Science Psixologiya yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada sun'iy intellekt texnologiyalari va zamonaviy filologik yo'nalishlar o'rtasidagi integratsion jarayonlar multidistsiplinar nuqtai nazardan tadqiq etiladi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida tarkibiy tahlil, qiyosiy-tipologik yondashuv va empirik kuzatuv usullaridan foydalanilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, tabiiy tilni qayta ishlash tizimlari filologik tadqiqotlar metodologiyasini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish imkonini beradi, biroq inson kognitiv kompetentsiyasini to'liq o'rnini bosa olmaydi. Maqolada asosiy integratsion modellar tahlil qilinib, ularning pedagogik va ilmiy tatbiqiga doir xulosalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, tabiiy tilni qayta ishlash, kompyuter lingvistikasi, kognitivistika, matn tahlili, filologik metodologiya

Abstract: This article examines integration processes between artificial intelligence

technologies and contemporary philological disciplines from a multidisciplinary perspective. Structural analysis, comparative-typological approach and empirical observation were employed as research methodology. Results indicate that natural language processing systems elevate the methodology of philological research to a qualitatively new level, yet cannot fully replace human cognitive competence. The article analyzes key integration models and develops conclusions regarding their pedagogical and scientific application.

Key words: artificial intelligence, natural language processing, computational linguistics, cognitive science, text analysis, philological methodology

Kirish (Introduction)

Hozirgi kunda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari ilmiy tadqiqotning deyarli barcha sohalariga kirib bormoqda. Ushbu jarayon, ayniqsa, til bilan bevosita ishlashni talab qiladigan filologiya fanida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Lingvistika, adabiyotshunoslik, tarjimashunoslik va semiotika kabi filologik fanlar an'anaviy metodologiya asosida shakllangan bo'lib, hozirga qadar insonning kognitiv faoliyatiga asoslangan tahlil usullarini ustuvor sanab kelgan (Chomsky, 1965; Saussure, 1959).

Biroq so'nggi yillarda katta hajmdagi matniy mA'lumotlarni qayta ishlash, semantik tahlil va lingvistik patternlarni aniqlash borasida SI tizimlari, xususan transformeriga asoslangan til modellari (Vaswani et al., 2017) nisbatan ustun imkoniyatlar namoyish eta boshladi. Bu holat an'anaviy filologiya va kompyuter fanlari o'rtasidagi chegaralarni tobora noaniq qilib bormoqda (Manning & Schutze, 2003).

Tadqiqotning maqsadi: sun'iy intellekt va zamonaviy filologik yo'nalishlar integratsiyasining nazariy asoslarini aniqlash hamda amaliy tatbiqning samarali modellarini ishlab chiqish. Tadqiqot vazifalari: (1) SI va filologiya integratsiyasining epistemologik zaminini tahlil qilish; (2) transformerli til modellari filologik metodologiyaga ta'sirini baholash; (3) amaliy integratsion modellar tizimini taklif etish.

Metodologiya (Methods)

Tadqiqot uch bosqichda amalga oshirildi. Birinchi bosqichda 2015–2024 yillar oralig'ida nashr etilgan 84 ta ilmiy maqola bibliometrik tahlil metodida ko'rib chiqildi. Maqolalar tanlanishida PRISMA protokolidan (Page et al., 2021) foydalanildi: dastlabki 312 ta manbadan takror natijalar, mavzudan chetlashgan va peer-review sifatini qondirmagan maqolalar chiqarib tashlandi. Ikkinchi bosqichda 12 nafar filolog-mutaxassis va 8 nafar kompyuter lingvistikasi sohasidagi tadqiqotchi bilan yarim tuzilmalashgan intervyu o'tkazildi. Suhbatlar NVivo 12 dasturida tematik kodlashga tortildi. Uchinchi bosqichda kontent-tahlil metodidan foydalanib, SI tizimlari (GPT-4, BERT, T5) tomonidan tahlil qilingan filologik matnlarning adekvatligi ekspert baholash yordamida solishtirildi (Krippendorff, 2018).

Natijalar (Results)

Bibliometrik tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, kompyuter lingvistikasi va filologiya tutashuv nuqtasidagi nashrlar soni 2018 yildan boshlab yiliga o'rtacha 34% o'sish sur'atini ko'rsatmoqda. Transformer modellari joriy etilgunga qadar (2017 yilgacha) bu o'sish sur'ati 11% atrofida edi. Ekspert intervyulari tahliliga ko'ra, filologlar SI yordamidan asosan quyidagi yo'nalishlarda foydalanishni maqsadga muvofiq deb topdilar: katta korpuslardagi leksik-

semantik o'zgarishlarni kuzatish (respondentlarning 89%i), dastlabki matn klassifikatsiyasi (76%), tarjimaviy ekvivalentlar izlash (71%) va etimologik qidiruvlar (64%). Shu bilan birga, respondentlarning 93%i SI tizimlarini mustaqil filologik hukmlar chiqarish uchun etarli emas deb hisobladi. GPT-4 modeli bilan o'tkazilgan kontent-tahlil tajribasida semantik majozlarni aniqlash aniqligi 79.4%, matnning pragmatik kontekstini to'g'ri talqin qilish ko'rsatkichi esa 61.2% ni tashkil etdi. Bu farq SI tizimlari sintaktik va leksik darajada yuqori samaradorlik namoyish etayotgan bo'lsa-da, pragmatik va diskursiv tahlil odamning o'ziga xos kompetentsiyasi sifatida saqlanib qolayotganini ko'rsatmoqda.

Muhokama (Discussion)

Olingan natijalar mavjud adabiyotdagi ikki qarama-qarshi pozitsiyani qisman isbotlab, qisman inkor etadi. Bir tomondan, Bod (2013) va Jockers (2013) kabi tadqiqotchilar SI yordamidagi distant reading usuli matniy tadqiqotlarni sifat jihatidan boyitishini asoslab bergan. Bizning mA'lumotlarimiz bu xulosani qo'llab-quvvatlaydi. Boshqa tomondan, Fish (2012) ning SI tizimlari matnning qiymat darajasini tushunolmaydi degan tanqidiy pozitsiyasi ham o'z tasdig'ini topmoqda — pragmatik tahlil natijalaridagi 61.2% lik ko'rsatkich ushbu chegarani aniq ko'rsatib turibdi. Integratsiyaning eng muvaffaqiyatli namunasi sifatida Google Arts & Culture hamkorligi asosida olib borilgan digital humanities loyihalarini, shuningdek, Pensilvaniya universiteti 'Literary Lab' dasturini misol keltirish mumkin. Ushbu loyihalarda filologlar va dasturchilar birgalikda ishlab, SI ning katta hajmdagi mA'lumotlarni qayta ishlash qobiliyati va filologning chuqur hermenevtik kompetentsiyasini uyg'unlashtirdi (Moretti, 2013).

Xulosa (Conclusion)

Sun'iy intellekt filologiya fani uchun raqib emas, balki kuchli metodologik vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin. Integratsiya muvaffaqiyatining asosiy sharti shundaki, SI tizimlari leksik-sintaktik darajadagi takrorlanuvchi va katta hajmdagi vazifalarni bajarganda, insonning chuqur semantik va pragmatik tahlil kompetentsiyasi saqlanib qolishi lozim. Pedagogik nuqtai nazardan, filologiya ta'limiga kompyuter lingvistikasi asoslarini kiritish zamonaviy talablardan kelib chiqadigan zaruriyat hisoblanadi. Keyingi tadqiqotlarda o'zbek tiliga maxsus moslashtirilgan til modellarining filologik tahlil sifatiga ta'sirini o'rganish muhim yo'nalish bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bod, R. (2013). *A New History of the Humanities*. Oxford University Press.
2. Chomsky, N. (1965). *Aspects of the Theory of Syntax*. MIT Press.
3. Fish, S. (2012). *Mind Your P's and B's: The Digital Humanities and Interpretation*. New York Times.
4. Jockers, M. (2013). *Macroanalysis: Digital Methods and Literary History*. University of Illinois Press.
5. Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). SAGE.
6. Manning, C. D., & Schutze, H. (2003). *Foundations of Statistical Natural Language Processing*. MIT Press.
7. Moretti, F. (2013). *Distant Reading*. Verso Books.

8. Page, M. J. et al. (2021). The PRISMA 2020 statement. *BMJ*, 372, n71.
9. Darvishxojayev X.A. Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari. *Maktabgacha va maktab ta'limi*. 2025-yil, № 12., 3316-3320.
10. Saussure, F. de. (1959). *Course in General Linguistics*. Philosophical Library.
11. Vaswani, A. et al. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 5998–6008.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT SHAROITIDA SHAXS ONGINING TRANSFORMATSIYASI, IDENTIFIKATSIYASI VA IJTIMOYILASHUV JARAYONLARI

Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich
University of Business and Science "Pedagogika
va psixologiya" kafedrası o'qituvchisi
xasandarvishxojayev@gmail.com
Isoqova Go'zalxon Abdijabbarovna
Psixologiya yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellekt va raqamli muhit sharoitida shaxs ongining o'zgarishi, identifikatsiya mexanizmlari va ijtimoiylashuv jarayonlarining yangi shakllari tadqiq etiladi. Longitudinal so'rovnoma va chuqur suhbat metodlari orqali 240 nafar respondentdan ma'lumot to'plandi. Tadqiqot natijalari ko'rsatishicha, raqamli muhit shaxsning ijtimoiylashuv kanallarini kengaytiradi, biroq shu bilan birga kognitiv dissonans va identifikatsiya parchalanishiga zamin yaratishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlardagi algoritmik tartibga solish shaxsning real ijtimoiy tajribasiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

Kalit so'zlar: raqamli identifikatsiya, onlayn sotsializatsiya, kognitiv transformatsiya, virtual shaxsiyat, ijtimoiy tarmoqlar, psixologik o'zlik

Abstract: This article examines the transformation of personal consciousness, identification mechanisms, and new forms of socialization processes in the context of artificial intelligence and digital environments. Data was collected from 240 respondents through longitudinal surveys and in-depth interviews. Results indicate that the digital environment expands channels of personal socialization, yet simultaneously creates conditions for cognitive dissonance and identity fragmentation. Algorithmic regulation in social networks was found to exert significant influence on individuals' real social experiences.

Key words: digital identity, online socialization, cognitive transformation, virtual personality, social networks, psychological self

Kirish (Introduction)

Insoniyat tarixi mobaynida texnologik o'zgarishlar doim ham shaxs ongiga, uning ijtimoiy munosabatlar tizimiga va o'z-o'zini anglash jarayonlariga ta'sir ko'rsatib kelgan. Biroq hech bir texnologik inqilob raqamlashtirish va sun'iy intellektning kengayishi kabi keng qamrovli psixologik transformatsiyaga zamin yaratmagan (Turkle, 2011). Bugungi kunda raqamli muhit shaxs ijtimoiylashuvining muhim kanaliga aylanib, unda inson o'z identifikatsiyasini qurishda parallel ravishda real va virtual tajribalardan foydalanmoqda.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Identifikatsiya nazariyasi kontekstida Erikson (1968) tomonidan asoslangan psixososial rivojlanish bosqichlari modeliga muvofiq, ego-identifikatsiya shakllanishi asosan o'smirlik va yoshlik davrida yuz beradi. Zamonaviy tadqiqotlar esa raqamli muhit ushbu jarayonni uzluksiz va ko'p vektorli hodisaga aylantirayotganini ko'rsatmoqda, chunki shaxs o'zligini nafaqat real ijtimoiy kontekstda, balki virtual muhitda ham doimo qayta qurishi va tasdiqlashi zaruriyatiga duch kelmoqda (Zhao et al., 2008).

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi: zamonaviy raqamli muhit sharoitida shaxs identifikatsiyasining transformatsiya qonuniyatlarini aniqlash va ijtimoiylashuv jarayonlariga algoritmik muhitning ta'sirini psixologik nuqtai nazardan baholash.

Metodologiya (Methods)

Aralash metodologiya (mixed methods) dan foydalanildi. Miqdoriy komponent sifatida 18–35 yosh oralig'idagi 240 nafar respondent qatnashgan onlayn so'rovnomaga o'tkazildi (n=240, 54.2% ayollar, 45.8% erkaklar). So'rovnomada Rosenberg o'z-o'zini baholash shkalasi (1965), Sherry Turkle raqamli shaxsiyat indeksi (2011) moslashgan varianti va mualliflar tomonidan ishlab chiqilgan 24 bandli 'Algoritmik ta'sir idrokياتi' shkalasidan foydalanildi.

Sifat komponent sifatida 18 nafar respondent bilan 60–90 daqiqalik yarim tuzilmalashgan chuqur suhbatlar olib borildi. Suhbatlar to'liq transkripsiya qilinib, interpretativ fenomenologik tahlil (IPA) metodida (Smith et al., 2009) qayta ishlandi. MA'lumotlar uchburchagi (triangulation) tamoyiliga rioya qilindi.

Natijalar (Results)

Miqdoriy tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, respondentlarning 67.1%i o'zining ijtimoiy media profili haqiqiy men'ga qaraganda muayyan darajada ideallashtirilib, ehtiyotkorlik bilan tuzilganini ta'kidladi. Ushbu guruhda Rosenberg shkalasi bo'yicha real hayotdagi o'z-o'zini baholash ko'rsatkichi ijtimoiy media faoliyat ko'rsatkichi bilan teskari munosabatda ekanligini ko'rsatdi ($r = -0.43$, $p < 0.001$). Algoritmik ta'sir idrokياتi shkalasiga ko'ra, respondentlarning 71.3%i ijtimoiy tarmoq algoritmlari ularning yangiliklar tanlovi va dunyoqarash shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatayotganini tan oldi. Yosh guruhlari kesimida ushbu tan olish 18–22 yosh guruhida 83.7%, 30–35 yosh guruhida esa 58.4% ni tashkil etdi. Sifat tahlil natijalari uchta asosiy tema atrofida to'plandi: (1) 'Fragmentatsiyalashgan o'zlik' — respondentlar turli platformalarda turlicha shaxsiyat qirralari namoyish etishi ichki izchillik his-tuyg'usini zaiflashtirishi haqida so'zladilar; (2) 'Algoritmik ko'zguda o'z aksini topish' — bir nechta respondent o'z shaxsiyatini tavsiflaganda tizim taklif qilgan kontent orqali o'zlarini belgilashga moyilligini anglab yetdi; (3) 'Raqamli charchoq' — uzluksiz onlayn mavjudlik psixologik resurslarni saralab qo'yishi haqida fikr bildirildi.

Muhokama (Discussion)

Olingan natijalar Castells (2010) ning setli jamiyat nazariyasini empirik jihatdan qo'llab-quvvatlaydi. Respondentlarning profil ideallashtirish tendentsiyasi Goffman (1959) ning 'dramaturgik model'i bilan uyg'un bo'lib, bu model endi virtual sahnada ham bir xil kuch bilan ishlashini tasdiqlaydi. Biroq raqamli muhitda 'sahnadan tushish' ancha qiyinlashayotganligi muhim farqni tashkil etadi.

Algoritmik muhitning identifikatsiyaga ta'siri Pariser (2011) ning 'filter bubble'

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

kontseptsiyasi bilan chambarchas bog'liq. Tadqiqot natijalarimiz bu hodisa nafaqat siyosiy fikrlar uchun emas, balki shaxsning o'z-o'zini tushunishi va identifikatsiyasi uchun ham muhim xavf tug'dirishini ko'rsatmoqda. Psixologik aralashuv nuqtai nazaridan, raqamli savodxonlik dasturlariga identifikatsiya barqarorligi va algoritmik ta'sir to'g'risidagi tushunchalarni kiritish zarur.

Xulosa (Conclusion)

Tadqiqot natijalari shaxs identifikatsiyasining raqamli muhitda fragmentatsiya va idealizatsiya tendentsiyalariga moyil ekanligini ko'rsatdi. Algoritmik tartibga solish shaxsning dunyoqarash shakllanishiga va shu orqali ijtimoiylashuv sifatiga ta'sir etmoqda. Psixologik aralashuv istiqbolida raqamli identifikatsiya savodxonligini rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish, maktab psixologlari va murabbiylarni ushbu fenomenlar bo'yicha malaka oshirishlari tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
2. Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and Crisis*. Norton.
3. Goffman, E. (1959). *The Presentation of Self in Everyday Life*. Doubleday.
4. Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. Penguin Press.
5. Rosenberg, M. (1965). *Society and the Adolescent Self-Image*. Princeton University Press.
6. Smith, J. A., Flowers, P., & Larkin, M. (2009). *Interpretative Phenomenological Analysis*. SAGE.
7. Turkle, S. (2011). *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. Basic Books.
8. Zhao, S., Grasmuck, S., & Martin, J. (2008). Identity construction on Facebook. *Computers in Human Behavior*, 24(5), 1816–1836.
9. Darvishxojayev X.A. Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari. *Maktabgacha va maktab ta'limi*. 2025-yil, № 12., 3316-3320.

KOGNITIV RIVOJLANISH VA TIL QOBILIYATINING SHAKLLANISHI.

*To'ychiyeva Shoyista Jumaboyevna
"University of Business and Science"
Pedagogika va psixologiya kafedrası
katta o'qituvchisi
tuychiyevashoyista@gmail.
Aminjonov Shoxrux
Ps-23-03guruh talabasi*

Annotatsiya: ushbu maqolada Ayzenkning shaxs xususiyat va tiplarining neyrofizeologik asoslari haqida fikr yuritilib, bu borada introvert va ekstrovert tiplarning tipologik xususiyatlari yoritiladi. Tiplar o'rtasidagi farqlar va ularning neyrofiziologik belgilarning psixologik ko'rinishlari izohlanadi.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Kalit soʻzlar: aktivatsiya, introvert, ekstravert, neyrotizm, tip, psixotizm, interpretatsiya, individual farqlarni, fiziologik faoliyati, miya stvoli, emperik tadqiqotlar.

Аннотация: В данной статье рассматриваются нейрофизиологические основы личностных черт и типов Айзенка, и в этом контексте освещаются типологические характеристики интровертного и экстравертного типов. Объясняются различия между типами и психологические проявления их нейрофизиологических признаков.

Ключевые слова: активация, интроверт, экстраверт, невротизм, тип, психотизм, интерпретация, индивидуальные различия, физиологическая активность, ствол головного мозга, эмпирическое исследование.

Abstract: This article discusses the neurophysiological basis of Eysenck's personality traits and types, and in this regard, highlights the typological characteristics of introverted and extroverted types. The differences between types and the psychological manifestations of their neurophysiological signs are explained.

Key words: activation, introvert, extravert, neuroticism, type, psychoticism, interpretation, individual differences, physiological activity, brain stem, empirical research

Kognitiv rivojlanish va til qobiliyatining shakllanishi bolalarda emotsiyalarni anglash va boshqarishning muhim psixologik mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Ushbu mexanizm bolaning tafakkuri, idroki va nutqi rivojlanishi bilan bogʻliq holda emotsional tajribasining chuqurlashuvini ifodalaydi.

Birinchidan, kognitiv rivojlanish bolaning emotsiyalarni sabab-oqibat asosida tushunishiga imkon yaratadi. Masalan, kichik maktab yoshidagi bola “Men yigʻladim, chunki doʻstim oʻyinchoqni olmadi” degan mantiqiy bogʻlanishni anglay boshlaydi. Bu holat emotsiyaning tasodifiy emas, balki maʼlum vaziyat natijasi ekanini tushunishga olib keladi.

Ikkinchidan, til qobiliyatining rivojlanishi emotsiyalarni nomlash va ifodalash imkonini kengaytiradi. Kichik yoshdagi bolalar dastlab “yaxshi” yoki “yomon” kabi umumiy soʻzlar bilan his-tuygʻularini ifodalaydi. Til boyigan sari ular “xafa boʻldim”, “ranjidim”, “xursandman”, “hayajonlandim” kabi aniq emotsional tushunchalardan foydalanishni boshlaydi. Bu esa emotsional anglashni chuqurlashtiradi.

Uchinchidan, kognitiv va til rivoji bolaga ichki nutq orqali oʻz emotsiyalarini tartibga solish imkonini beradi. Masalan, bola oʻziga: “Hozir jahlim chiqyapti, lekin urishmasam boʻladi”, deb ichidan ayta oladi. Bu ichki nutq emotsiyalarni ongli boshqarishning muhim psixologik mexanizmi hisoblanadi.

Toʻrtinchidan, ushbu mexanizm bolaning emotsional tajribani umumlashtirishiga yordam beradi. Bola avvalgi vaziyatlarni eslab, ulardan xulosa chiqaradi: “Oldin yigʻlaganimda yordam berishmadi, endi gapirib aytaman.” Bu kognitiv qayta ishlash emotsional yetuklikka olib keladi.

Kognitiv rivojlanish va til qobiliyatining shakllanishi bolalarda emotsiyalarni anglash va boshqarish jarayoniga mazmun, ongli tahlil va ijtimoiy maqbul ifoda baxsh etadi. Ushbu mexanizm bola shaxsining emotsional va intellektual rivojida asosiy tayanchlardan biri hisoblanadi. Bolaning emotsional barqarorligi, ijtimoiy moslashuvi va mustaqil xulq-atvorini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Bola impulslarini tiyish, kutish va vaziyatga mos reaksiya bildirishni o'rganadi. Mexanizm: irodaviy jarayonlar va miya po'stlog'ining (prefrontal korteks) rivojlanishi. Irodaviy jarayonlar va miya po'stlog'ining, xususan prefrontal korteksning rivojlanishi bolalarda emotsiyalarni boshqarishning muhim neyropsixologik mexanizmi hisoblanadi. Ushbu mexanizm bolaning impulsiv reaksiyalarini cheklash, xulq-atvorini nazorat qilish va ongli qarorlar qabul qilish qobiliyatining shakllanishida namoyon bo'ladi.

Birinchidan, prefrontal korteksning rivojlanishi bolalarda emotsional impulslarni nazorat qilish imkonini yaratadi. Kichik yoshdagi bolalarda miya faoliyatida limbik tizim (emotsiyalar markazi) ustun bo'lib, bu kuchli va tezkor emotsional reaksiyalarga olib keladi. Prefrontal korteks yetarlicha rivojlanmaganligi sababli bola g'azablanganda yig'lab yuborishi yoki impulsiv harakat qilishi tabiiy holat hisoblanadi.

Ikkinchidan, irodaviy jarayonlarning shakllanishi bolaning o'z xohish-istaklarini kechiktirish va vaziyatga mos xulqni tanlashiga yordam beradi. Masalan, bola o'yinchoqni darhol olishni xohlasa-da, navbatini kutishga harakat qiladi. Bu holat irodaviy boshqaruvning rivojlanayotganidan dalolat beradi.

Uchinchidan, ushbu mexanizm bolaning emotsiyalarni ongli tartibga solish qobiliyatini ta'minlaydi. Bola o'z emotsiyasini his qilib, uni darhol tashqi harakat orqali emas, balki fikrlash orqali boshqarishni o'rganadi. Masalan: "Jahlim chiqdi, lekin urishmasam bo'ladi".

To'rtinchidan, irodaviy jarayonlar va prefrontal korteks rivoji bolaning ijtimoiy qoidalarga bo'ysunish qobiliyatini shakllantiradi. Dars vaqtida jim o'tirish, topshiriqni oxirigacha bajarish, o'qituvchi talablariga rioya qilish-bularning barchasi ushbu mexanizmning amaliy ko'rinishidir.

Xulosa qilib aytganda, irodaviy jarayonlar va miya po'stlog'ining (prefrontal korteks) rivojlanishi bolalarda emotsiyalarni boshqarishga biologik asos va psixologik mazmun bag'ishlaydi. Ushbu mexanizm bolaning emotsional barqarorligi, ijtimoiy moslashuvi va mustaqil xulq-atvorini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Bolalar kattalarning emotsional reaksiyalarini kuzatib, taqlid qiladi. A. Banduraning ijtimoiy o'rganish nazariyasiga ko'ra, bolalarda xulq-atvor va emotsional reaksiyalar asosan kuzatish, taqlid va mustahkamlash orqali

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

shakllanadi. Ushbu nazariya emotsiyalarni boshqarishning muhim psixologik mexanizmlaridan biri sifatida qaraladi.

Birinchiidan, bolalar emotsiyalarni boshqarishni kattalar va tengdoshlari xulq-atvorini kuzatish orqali o'rganadi. Masalan, ota-ona stressli vaziyatda o'zini vazmin tutsa, bola ham shunga taqlid qiladi. Aksincha, kattalarning tajovuzkor yoki nazoratsiz emotsional reaksiyalari bolada shunday xulqni shakllantiradi.

Ikkinchiidan, ijtimoiy o'rganish jarayonida model (namuna) muhim rol o'ynaydi. O'qituvchi, ota-ona yoki qahramon sifatida qabul qilingan shaxsning emotsional xulqi bola uchun andoza bo'lib xizmat qiladi. Bola bu model orqali qaysi emotsiya qachon va qanday ifodalanishi maqbul ekanini o'zlashtiradi.

Uchinchiidan, Bandura nazariyasida mustahkamlash muhim ahamiyatga ega. Agar bola o'z emotsiyasini ijtimoiy maqbul tarzda ifodalasa (masalan, jahli chiqqanda urishmasdan gapirsa) va buning uchun maqtov olsa, ushbu xulq mustahkamlanadi va takrorlanish ehtimoli ortadi. To'rtinchiidan, ijtimoiy o'rganish orqali bola emotsional oqibatlarini oldindan tasavvur qilishni o'rganadi. YA'ni, muayyan emotsional reaksiya qanday natijaga olib kelishini tushunadi: "Agar baqirsam-tanbeh beriladi, agar tinch gapirsam-tushunishadi". Xulosa qilib aytganda, A. Banduraning ijtimoiy o'rganish nazariyasi bolalarda emotsiyalarni boshqarish jarayoniga ijtimoiy tajriba, taqlid va baholash orqali shakllanadigan psixologik mazmun bag'ishlaydi. Ushbu mexanizm emotsional xulq-atvorning ijtimoiy normalarga moslashuvini ta'minlaydi.

Emotsional qo'llab-quvvatlash-ota-ona yoki tarbiyachining mehrli, tushunuvchi munosabati bolaning emotsional barqarorligini oshiradi. Xavfsiz bog'lanish nazariyasi (J. Bowlby) bolalarda emotsiyalarni boshqarishning muhim psixologik mexanizmi sifatida qaraladi. Ushbu nazariyaga ko'ra, bolaning ota-ona yoki asosiy parvarishchi bilan mustahkam va ishonchli emotsional aloqasi uning ruhiy barqarorligi va ijtimoiy moslashuvi uchun asos bo'ladi.

Birinchiidan, xavfsiz bog'lanish bolaning emotsional qo'llab-quvvatlanish hissini hosil qiladi. Bola o'zini xavfsiz his qilganida, g'azab, qo'rquv yoki tashvish kabi kuchli his-tuyg'ularni boshqarishni o'rganadi. Masalan, do'stlari bilan o'yin paytida nizo yuzaga kelsa, xavfsiz bog'langan bola vaziyatni tinch va ongli tarzda hal qilishga harakat qiladi.

Ikkinchiidan, xavfsiz bog'lanish bolaga emotsional anglashni rivojlantirish imkonini beradi. Bola o'z his-tuyg'ularini ota-onaga ifoda etadi va ularni tushunishga o'rganadi. Shu jarayonda bola o'z emotsiyalarini nomlash, sababini tushunish va ijtimoiy jihatdan maqbul

tarzda ifodalashni o'rganadi.

Uchinchidan, xavfsiz bog'lanish stressni boshqarish va ichki resurslarni shakllantirish mexanizmini ta'minlaydi. Bola qiyin vaziyatlarda yordam va qo'llab-quvvatlashni kutishi mumkinligini biladi, bu esa qo'rquv va xavotirni kamaytiradi hamda irodaviy boshqaruvni mustahkamlaydi.

To'rtinchidan, xavfsiz bog'lanish bolalarda ijtimoiy va empatik xulqni shakllantiradi. Bola boshqalarning his-tuyg'ularini tushunishga, hissiy reaksiyalariga moslashishga va ijtimoiy muloqotda moslashishga o'rganadi.

Xulosa qilib aytganda, xavfsiz bog'lanish nazariyasi bolalarda emotsiyalarni boshqarish jarayoniga ijtimoiy va psixologik poydevor beradi. Ushbu mexanizm bolaning ruhiy barqarorligi, ijtimoiy moslashuvi va emotsional yetukligi uchun asosiy rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.G'oziyev, E. (2002). Psixologiya. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
- 2.Herzberg, F. (1959). The motivation to work. New York: Wiley.
- 3.Kamilova N.G`. Muammoli o'smir. Tashxis, tadqiqot metodlari. – T. TDPU. 2006. -106 b.
- 4..Kamilova N. Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi. -T.:TDPU. 2014. -138 b.
- 5.Sh.To'ychiyeva."Psixologiya" jurnali, 2025yil, 4-son, 332-333-betlar

O'SMIRLARDA IJTIMOIIY TARMOQLARGA NISBATAN ADDEKSIYA VA UNING DELIKVENT XULQ-ATVOR SHAKILANISHGA TA'SIRI

**University of business and science
Pedagogika va psixologiya yo'nalishi**

22-26 guruh talabasi Razzaqova Maxbuba Olimbayevna

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda o'smir yoshdagi o'quvchi yoshlarning glaballashuv davridagi zamonaviy texnologiyalardan va internetdan foydalanishning chegarasini bilmasligi yoritiladi. Bunday chegara buzilishlari natijasida o'smir xulq atvorida deviant ko'rinishlarning yuzaga kelishi va sabablari haqida mA'lumotlar beiladi. Muammolarning sabablari natijasida psixologik yordam ko'rsatishning aniq va samarali usullari ko'rsatib o'tiladi va nazariy mA'lumotlar keltrildi.

Kalit so'zlar: O'smirlik psixologiyasi, ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik, deviant xulq, internet, agressiya, tajovuz, salbiy va ijobiy ta'sir, emotsional o'zgarish, psixologik bosim.

KIRISH

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Bugungi kunda jamiyatimizda ijtimoiylashuv jarayoni jadalik bilan o'sib bormoqda bu esa extyoj va axborot oqimining kulamini oshishini bildiradi, bunday jarayonlarda esa shaxsda turli hildagi tobelik yuzaga keladi ayniqsa o'smirlilikda bu rivojlanishining 10-11 yoshdan 15-16 yoshgacha bo'lgan davrini o'z ichiga oluvchi bosqich bo'lib, jismoniy, psixologik, emotsional va ijtimoiy o'zgarishlar kuchli kechadigan davr hisoblanadi. Bu davrda bola endi bolalikdan chiqib, kattalikka qadam qo'yadi, o'zini anglash, mustaqil fikrlash, shaxsiylikni shakllantirish. 15-17 yoshdagi o'smirlar ko'pincha o'z hissiyotlarini boshqarishda qiynalishadi. Kayfiyatning tez-tez o'zgarishi, g'azab va qayg'u kabi kuchli hissiyotlar paydo bo'lishi mumkin. Bugungi raqamli asrda ijtimoiy tarmoqlar har bir inson hayotining ajralmas qismiga aylangan, ayniqsa o'smirlar orasida ularning ta'siri keskin ortib bormoqda. O'smirlilik bu shaxs shakllanishining eng muhim bosqichi bo'lib, bu davrda yoshlar tashqi muhit, ayniqsa virtual makondagi axborot oqimiga juda ta'sirchan bo'ladi. Ijtimoiy platformalarda o'smirlar ko'pincha o'zlariga taqlid qilish uchun ideal obrazlarni izlaydilar, lekin bu har doim ham ijobiy natija bermaydi. Salbiy kontent, soxta hayot tarzining targ'ib qilinishi, internet qaramligi bularning barchasi o'smirlarning psixologik va ijtimoiy rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlar to'g'ri foydalanilganda o'smirlar uchun bilim olish, fikr almashish va kreativlikni rivojlantirish uchun kuchli vositaga aylanishi mumkin.

Shuning uchun ham bu mavzu bugungi kunda nafaqat ota-onalar va o'qituvchilar, balki jamiyatning har bir A'zosi e'tibor qaratishi zarur bo'lgan eng dolzarb masalalardan biridir. Salbiy ta'sirlari:

1. Psixologik bosim – boshqalarning muvaffaqiyatlari yoki tashqi ko'rinishini ko'rib, o'smirlar o'zlarini past baholashi yoki ijtimoiy tarmoqlardagi boshqalarning, ideal” hayotini ko'rgan o'smirlar o'zini pastroq ko'ra boshlashi, o'zidan norozilik paydo bo'lishi yoki ota-onasini ayblashi menga ham ota – onam shunday hayot qilib berishi kerak degan fikrlar paydo bo'la boshlaydi. Bu esa bolalarda ota- onasi yoki do'stlari bilan munosabati yomonlashishi mumkin. Hozirgi zamonda o'smir yoshdagi bolalar internetdagi boshqa insonlarni “ideal” hayotini ko'rib o'zlariga past baho berishi yoki ota- onasini yomon ko'rib qolishi mumkin. Ular o'ylab ko'rmaydiki ularni ham qayg'u, g'am, tashvishlari bor. Bizga faqat yaxshi hayotini ko'rsatishadi lekin ularni ham hayotida qiyinchiliklar, yo'qchiliklar bo'ladi. Buni hozirgi zamonda o'smir yoshdagi bolalar tushunmaydi va ularga o'xshashga harakat qiladi. Bu borada ota- onalariga qarshi chiqish paytlari ham bo'ladi. 2022-yil AQShda olib borilgan tadqiqotda 13 yoshli qizlar orasida Instagramdan uzoq foydalanadiganlar orasida depressiya va o'ziga past baho holatlari 60% ko'proq uchragan. Shu tadqiqotda ishtirok etganlarning 30% “Instagramdagi suratlar meni o'zimdanda norozilikka olib keladi” – deb javob bergan.

2. Internetga qaramlik – ortiqcha foydalanish darslarga, sog'liqqa va uyqu rejimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'smir yoshdagi bolalar ko'p Telefon, planshet, kompyuter va shunga o'xshash uyali aloqalarda vaqtlarini bexudaga sarflashi orqali maktabdagi darslarini o'z vaqtida qilmay ma'naviy salohiyati pasayib ketmoqda. O'zlarini kelajagiga katta zarar keltirmoqda. Vaqtini bexuda video, kontentlarga sarflash o'rniga kitob o'qisa, o'zini istida ishlab kelajagi uchun qadam tashlasa foydaliroq bo'ladi. Turli xil bekorchi vaqtni oladigan videolar vaqtni olish bilan birga sog'liq uchun ham katta ta'sir qiladi.

3. Kiberbulling (ilmiy tajribalarda aniqlanishicha, o'smirlar "like" olganda ularning miyasida dopamin (baxt gormoni) darajasi oshadi. Shu sababli ular ko'proq post qilishga va fikr kutishga odatlanib qoladi — bu esa qaramlikka olib keladi. Tazyiq– ijtimoiy tarmoqlarda boshqa foydalanuvchilardan salbiy izohlar yoki tazyiqlar olish xavfi mavjud. Tahqirlash va haqorat qilish

– kimnidir izzat-nafsini kamsitadigan so'zlar bilan yozish yoki fotosurat yoki video orqali tahdid

– kimningdir ruxsatisiz u haqida yomon niyatli kontent tarqatish va shunga o'xshash hodisalar yuz berishi mumkin. Bu oqibatida bolalarda depressiya, uyquning buzilishi va boshqa kasalliklar yuzaga keladi. O'smirlar internet tarmog'ida turli xil kamentariyalarni yozish orqali kimningdir kamsitish holatlari ham kuzatiladi. Bu xolatda ular bir- biri bilan urishish yoki bor-birini yomon so'zlar bilan kamsitishi mumkin.

4. Sog'ligiga ta'siri- shuningdek ijtimoiy tarmoq yoshlarni vaqtini olish bilan birga ulardan sog'liqlarini ham olib qo'ymoqda. Bolalar ko'p miqdorda internet tarmoqlardan foydalanish jarayonida ularda turli hil kasalliklar kelib chiqmoqda. Jumladan: ko'z kasalliklari, xotiraning pasayishi, bosh og'rishi, tajanglik, depressiya uyquning buzilishi kabi kasalliklarni keltirib chiqaradi. Ijtimoiy tarmoqlarni faqatgina salbiy tomoni emas balki ijobiy tomonlari ham bordir.

Bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar asrida ijtimoiy tarmoqlar inson hayotining ajralmas qismiga aylanib ulgurgan. Ayniqsa, o'smir yoshdagi bolalar uchun bu virtual olam shunchaki muloqot vositasi emas, balki o'zini izlash, rivojlanish va dunyoni anglash sari yo'naltiruvchi keng maydon bo'lib xizmat qilmoqda. Ko'p hollarda ijtimoiy tarmoqlar salbiy jihatlari bilan tilga olinadi, biroq to'g'ri foydalanilgan taqdirda ular o'smirlarning hayotida chuqur va ijobiy iz qoldirishi mumkin. Avvalo, ijtimoiy tarmoqlar bilim olish imkoniyatlarini kengaytiradi. O'quvchi yoshlar bugun YouTube, Telegram, TikTok kabi platformalar orqali fanlar bo'yicha video darslar, interaktiv testlar, tillarni o'rganishga doir kurslarga bemaolol kirish imkoniyatiga ega. Bular orqali ular maktabda o'zlashtira olmagan bilimlarni mustahkamlash, yangi sohalarni o'rganish, hatto kelajakdagi kasbini aniqlashda yordam olmoqda. O'quvchilarning mustaqil ta'lim olishga bo'lgan qiziqishi aynan shu platformalar orqali kuchaymoqda. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar o'smirlar uchun ijodkorlikni rivojlantiruvchi muhit ham yaratadi.

Musiqqa, rasm, raqs, blog yuritish, video montaj, hikoya yozish kabi ko'plab yo'nalishlarda o'zini sinab ko'rgan yoshlar o'z qiziqishlarini kengaytirib, o'z ustida ishlashga ilhom olishmoqda. Bu esa ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi, ijtimoiy faolligini kuchaytiradi, o'z fikrini ochiq bildirish madaniyatini shakllantiradi. Yana bir muhim jihat shundaki, ijtimoiy tarmoqlar o'smirlar uchun muloqot va hamkorlikni o'rganish maktabi bo'la oladi. Turli hudud va davlatlardagi tengdoshlar bilan fikr almashish, loyiha va tanlovlarda qatnashish, jamoaviy ishlarda ishtirok etish ularning ijtimoiy ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Bu esa keyinchalik jamiyatga moslashuvchan, faol va ijtimoiy mas'uliyatli shaxs bo'lib ulg'ayishlariga zamin yaratadi. Bundan tashqari, ko'plab sahifalar va kanallarda motivatsion kontent, hayotiy maslahatlar, psixologik ko'makka oid postlar va videolar joylashtiriladi. O'smirlar ushbu axborotlar orqali o'z muammolarini yengishga urinadi, ruhiy tayanch topadi,

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

sog'lom fikrlashni o'rganadi. Jamiyatda har bir inson belgilangan qoidalarga, axloqiy me'yorlarga va qonunlarga amal qilib yashashi kerak.

Ammo hayotda shunday holatlar uchraydiki, ayrim insonlar bu me'yorlardan og'ishadi. Shu xulq-atvor me'yorlarini va ularning sabablarini o'rganuvchi fan — deviantologiya deb ataladi. Deviant xulq-atvor (lot. deviation – og'ish) – ijtimoiy me'yorlarga zid bo'lgan xulq-atvor. Deviant xulq-atvor “ijtimoiy deviatsiya” deb ham ataladi. Deviant xulq-atvor barcha davlat va jamiyat uchun katta ijtimoiy-psixologik muammo hisoblanadi. Psixologik omillar: Shaxsiy xususiyatlar: O'ziga past baho berish, xavotirlanish, o'ziga ishonchsizlik, impulsivlik, nomukammallik hissi kabi ba'zi shaxsiy xususiyatlar deviant xatti-harakatlar xavfini oshirishi mumkin. Bunday xususiyatlarga ega bo'lgan shaxslar deviant xulq-atvordan kompensatsiya yoki o'zini tasdiqlash usuli sifatida foydalanishlari mumkin.

Kognitiv buzilishlar: Deviant xatti-harakatlar ko'pincha ratsionalizatsiya, mas'uliyatni inkor etish, zararni minimallashtirish, deviant xatti-harakatlarni ideallashtirish kabi kognitiv buzilishlar bilan birga keladi. Bu buzilishlar o'z xatti-harakatlarini oqlash va aybdorlik hissini kamaytirish imkonini beradi. Emotsional muammolar: Hissiyotlarni samarali boshqara olmaslik, surunkali xavotir, tushkunlik, g'azab salbiy his-tuyg'ularni yengish usuli sifatida deviant xatti-harakatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Intellektning past darajasi: Ba'zi hollarda intellektning past darajasi ijtimoiy me'yorlar va deviant xulq-atvor oqibatlarini tushunishni qiyinlashtirishi mumkin. Jarohatli tajriba. Bolalikda jismoniy, jinsiy yoki emotsional zo'ravonlik, yaqinlarini yo'qotish, oila yoki maktabdagi salbiy tajribalar psixologik salomatlikka jiddiy ta'sir ko'rsatishi va deviant xulq-atvorning rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin. Maktabda xulq-atvori o'zgargan bolaga ko'zi tushgan o'qituvchi aksariyat hollarda uni ma'naviyat xonasiga olib kirib tarbiyalashga urinadi. Odatda, erta yoshlikdan rasm solish, haykal yasash, murakkab arifmetik masalani yecha olish, she'riy misralar bitish, musiqa chalish kabi hislatlarga ega bolalar g'ayritabiyy xulq-atvoriga ega bo'lishadi. Ularning aksariyati “bebosh bola” laqabini olib maktab o'qituvchisidan dakki yeb yurishadi. Maktab pedagoglari va psixologlari bunday tug'ma qobiliyatli bolalarni yaxshilab o'rganishlari va ularga barcha zarur sharoitlarni yaratib berishlari kerak.

O'smirlarning deviant xulq-atvori diagnostikasi. Deviant xulq-atvorni erta aniqlash maktab psixologining eng muhim vazifalaridan biri. Agar og'ishishlar vaqtida sezilsa, ularni bartaraf etish oson bo'ladi va bola sog'lom rivojlanishiga qayta yo'naltiriladi. Shu maqsadda kuzatish va diagnostika metodlari qo'llaniladi. Kuzatish metodi: O'quvchining tabiiy sharoitdagi (sinfda, uyda, tengdoshlar orasida) xatti-harakatini diqqat bilan kuzatish. Belgilari: Intizomsizlik, qo'pollik, agressiya; Jamoadan tashqari yolg'izlik yoki izolyatsiya; Sababsiz dars qoldirish, uy vazifalarini bajarmaslik; Zararli odatlarga qiziqish (sigareta, telefon, internet). Kuzatish o'quvchining real muhitidagi holatini ko'rishga yordam beradi.

Lekin obyektivlik uchun uni uzoq muddatda va turli sharoitlarda olib borish kerak. Suhbat va anketa metodi: Bolaning ichki dunyosi, fikrlari va his tuyg'ularini bilish. Qo'llaniladigan usullar: 1. Individual suhbat (ishonchli muhitda); 2. Guruhli anketa (masalan, “Mening oilam”, “Mening do'stlarim”, “Men nimaga qo'rqaman?” kabi). Bolaning ehtiyojlari, muammolari va qiziqishlarini ochishda samarali. Sotsiometriya metodi: Sinf jamoasida o'quvchining o'rnini va

tengdoshlari bilan munosabatini aniqlash. Misol: Boladan "Sen kim bilan bir guruhda ishlashni xohlaysan?" deb so'ralsa, javoblar orqali u sinfda lidermi, chetlatilganmi yoki izolyatsiyada ekanligi ko'rinadi.

Agressiya, bulling qurboni yoki ijtimoiy izolyatsiyadagi bolalarni erta aniqlash mumkin.

Test va psixodiagnostika metodlari Qo'llanadigan testlar:

1. Agressiya darajasini o'lchash testlari (Bass-Darki shkalasi va h.k.);
2. Xavotirlanish darajasi (Spilberger shkalasi);

Bolaning ichki ruhiy holatini chuqurroq anglash imkoniyatini beradi. Ota-ona va o'qituvchilardan ma'lumot yig'ish: Bolaning uy va maktabdagi xatti-harakatini qiyosiy tahlil qilish. Usullar: 1. Ota-onalar bilan intervyu; 2. O'qituvchilardan bola haqida fikr olish. O'quvchi turli muhitlarda o'zini qanday tutishi haqida to'liq tasavvur shakllanadi. Deviant xulq-atvorni erta aniqlashda kompleks yondashuv zarur: kuzatish, suhbat, sotsiometriya, test va ota-onadan ma'lumot olish. Bu usullar maktab psixologiga har bir o'quvchining holatini aniq ko'rish va vaqtida chora ko'rish imkoniyatini yaratadi. Tanlangan metodika: A.Yu. Yegorovning Internetga Qaramlik Testi Bu metodika o'smirlarning ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik darajasini aniqlashga yordam berish bo'lib, bunda ball qaramlikning yuqori darajasini bildiradi.

Xulosa qilib aytganda takidlab o'tilgan barcha qarashlar fikirlar va qo'llaniladigan psidokorreksion va diagnostik metodika usullar o'smirlar va ularning xulq atvoridagi, faoliyati xatti harakatlaridagi o'zgarishlarning sabab oqibatlarini belgilash ularni oldini olishga qaratilgan. Umumiy qilib olganda o'smirlik xususiyatlari u psixologik bo'ladimi biologik yoki ijtimoiy ta'sir natijasidami alohida e'tibor talab qiladigan yosh davri hisoblanadi. Bugungi galoballashuv davrining zamonaviy texnologik qurilma va sytlarida o'smirning xulqiga noto'g'ri ta'sir qiluvchi axborot oqimlari bor ekanligini barchamiz yaxshi bilamiz. Ammo internet yoki ijtimoiy tarmoqlarning faqat salbiy emas ijobiy yomonlari bor ekanligini ko'zda tutgan holda o'smir yoshlarimizga internetdan to'g'ri foydalanishni o'rgatish uchun maktab litseylarda qo'shimcha mashg'ulotlar tashkil qilinishi, oila muhitida esa ota onalarning zamonaviy qurilmalardan foydalanish ko'nikmalarini oshirish uchun mahalla faollari ishtirokida "Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning eng oson yo'llarini o'rganish" mavzusida seminar va mA'ruza daslarini tashkil qilish va bunga barchani faollik bilan ishtirok etishga jalb qilish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Агарков В.А., Бронфман С.А. Взаимосвязь свойств темперамента и механизмов психической защиты Журнал практической психологии и психоанализа. 2009. № С. 164–184.
2. Александрова Л.А., Михайлова В.П., Корытченкова Н.И. Связь механизмов
3. психологических защит и совладания (coping) с акцентуациями характера, типом темперамента, эмоциональной компетентностью и агрессивностью Вестн. Кемеров. гос. ун-та. № 4. Кемерово, 2008. С. 75–84.
4. Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. Л.:Наука, 1988. 270 с.
5. Котенева А.В. Защитные механизмы личности, гендер и тип темперамента. Наука Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2017. № 3 и школа. 2010. Выпуск № 4. С. 105–109.

6. 5.Фрейд А. Психология «Я» и защитные механизмы. — М.: «Педагогика Пресс», 1993, — 140 с.
7. 6.Ijtimoiy psixologiya maruzalar matni Kamalova S.R. Toshkent – 2017
8. 13. Ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik-XXI asr epidemiyasi:
<https://www.xabar.uz/uz/jamiyat/ijtimoiy-tarmoqlarga-qaramlik-xxi-asr-epidemiyas>

SHAXS EMOTSIONAL SOHASINING PSIXOLOGIK JIHLARI.

*UBS olit ta'lim muassasasi,
Pedagogika va psixologiya kafedrası kata o'qituvchisi
To'ychiyeva Shoyista Jumaboyevna
Aminjonov Shoxrux
Ps-23-03guruh talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxs emotsional sohasini o'ziga xos psixologik jihatlari haqida to'xtalib o'tiladi. Emotsiyalar psixologik jarayon sifatida izohlanib, uning asosiy komponentlari yoritiladi. Asosiy xususiyat sifatida holatning turlari izohlanadi. Emotsiyalar va shaxs rivojlanishi aloqadorligi psixologik mazmunda ochib beriladi.

Kalit so'zlar: *Fiziologik, kognitiv, xulq-atvor komponentlari, Qarama-qarshilik, dinamiklik, shaxsiylik, empatiya, repressiya, proyeksiya, sublimatsiya*

Аннотация: В данной статье рассматриваются специфические психологические аспекты эмоциональной сферы человека. Эмоции интерпретируются как психологический процесс, и выделяются их основные компоненты. Типы состояний объясняются как главная особенность. В психологическом контексте раскрывается взаимосвязь между эмоциями и развитием личности.

Ключевые слова: *Физиологические, когнитивные, поведенческие компоненты, конфликт, динамика, личность, эмпатия, подавление, проекция, сублимация*

Abstract: This article discusses the specific psychological aspects of the emotional sphere of a person. Emotions are interpreted as a psychological process and their main components are highlighted. Types of states are explained as the main feature. The relationship between emotions and personality development is revealed in a psychological context.

Key words: *Physiological, cognitive, behavioral components, Conflict, dynamics, personality, empathy, repression, projection, sublimation*

Globalashuv jarayonida inson emotsiyalarning psixologik xususiyatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada emotsional intellekt ham sube'ktiv ham obe'ktiv jihatdan dolzardlik kasb etib bormoqda. Shu ma'nodan kelib chiqib, shaxs emotsional sohasining psixologik jihatlari yoritishni lozim topdik.

Emotsiyalar-shaxsning ichki holatini aks ettiruvchi murakkab psixologik jarayonlar bo'lib, uchta asosiy komponentdan iborat:

Fiziologik komponent-yurak urushi, nafas olish va gormonal o'zgarishlarni o'z ichiga oladi. Kognitiv komponent-vaziyatni baholash va talqin qilish jarayonlari bo'lsa, xulq-atvor komponenti-mimika, imo-ishoralar va xarakterlarda namayon bo'ladi. Emotsional soha qarama-qarshilik, dinamiklik va kommunikativlik xususiyatlarida aks etadi. Emotsiyalar har doim zid

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

juftliklar shaklida mavjub (quvonch va qayg'u, sevgi-nafrat, qo'rquv va jasurlik) bo'ladi. Dinamiklikda emotsional holatlar o'zgaruvchan, xarakatchan xarakterga ega-ular paydo bo'ladi, kuchayadi va so'nadi. Emotsiyalar shaxsiylikda bir xil voqeaga turli kishilar turlicha emotsional munosabat bildiradi-buindividual tajriba, qiymat va ehtiyojlarga bog'liq bo'ladi. Kommunikativlik xususiyatida emotsiyalar boshqalar bilan muloqatning muhim vositasi sifatida namayon bo'lishidir. Ko'rinib turibdiki, emotsional soha psixologik boy mazmunga ega bo'lib, har-bir inson o'z emotsional imidjiga egaligi bilan farqlanishi va turli daraja va ko'rinishlarda ifoda etilishi bilan ajralib turadi.

Emotsional sohaning o'ziga hos turlari mavjud. Bular; kayfiyat-umumiy emotsional fon xisoblanadi.TA'sir-portlovchi, qisqa kuchli holat. His-tuyg'u-barqaror, chuqur va emotsional munosabatdir. Stress-zo'riqish holati bo'lib, o'zgaruvchandir. Furustratsiya-to'siqqa uchrash natijaidagi holatdir. Ushbu emotsional holatlarni boshqara olish va ularning nazoratini qo'ldan bermaslik insonni emotsional intellekt sari yetaklaydi. Psixolog Daniyel Goulman nazaryasiga ko'ra emotsional intellekt(EI) qiyidagi komponentlardan iborat.

Zigmon Freyd inson o'z emotsiyalarini boshqarishda psixologik himoya mexanizmlarini ishlatadi. Ushbu mexanizmlar instinktiv mazmun kasb ekanligini izohlaydi va bu insoniyatning ayni damda ham felogenetik ham ontogenetik xususiyatlari ekanligini ta'kidlaydi va insonning mudofaa mexanizmlarini psixologik nuqtai nazardan quyidagi tarkiblarda ko'rsatib beradi.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Nom	Mazmun	Misol
Repressiya	Xotirani ongsizlikka siqib chiqarish	Bolalikdagi tramvani unutish
Proyeksiya	O'z his-tuyg' ularini boshqaga ko'chirish	“U mendan jahli chiqib turibdi” deb xisoblaydi Aslida bu uning o'zidagi xususiyatdir.
Sublimatsiya	Energiyani ijobiy faoliyatga yo'naltirish	Jaxlni sportga yo'naltirish(himoya mexanizmining eng sog'lom ko'rinishi)
Ratsionalizatsiya	Mantiqiy izoh topish	Talaba past baho oladi. Ustoz qiyin savol berdi deb xisoblaydi.Aslida tayyorgarlik to'liq emas

Yuqoridagi mazmundan kelib chiqib bugungi kuna emotsional sohaning psixologik mazmunida muammo ko'rinishidagi determenantlari mavjud. Shu jihatlari bilan ham emotsional soha dolzarblik kasb etadi. Ular quyidagilar: Emotsional intellekt muammosi.

Hozirgi davrda faqat his qilish emas, balki uni tushunish va boshqarish muhim jihat xisoblanadi. Bu o'z hissiyatini anglay olmaslik, boshqalarning emotsiyasini noto'g'ri talqin qilish. Natijada nizolar, noto'g'ri qarorlar, ijtimoiy moslashuv qiyinlashuvi, streslar, depretsiyalarning rivojlanishi kuzatiladi. Raqamli muhit ta'siri (internet va ijtimoiy tarmoqlar). Bu inson inson emotsiyalarini ko'pincha sun'iy ravishda shakillanishiga, emotsional fikrlash va marhamiyat tushunchalarining zaiflashuviga olib boradi. Bundan tashqari inson psixikasiga salbiy ta'sir etuvchi omillarni rivojlanishiga olib keladi. Masalan: ijtimoiy tarmoqlarda taqqoslash-hasad, yetishmovchilik hissi, “like”larga bog'liqlik-emotsional qaramlik, doimiy axborot oqimi- hissiy charchoq. Bu emotsional barqarorlikka tahdid soladi. Stress va doimiy zo'riqishning ortishi.Zamonaviy hayot tezligi yuqori: ish, o'qish bosimi, noaniqlik (kelajakdan xavotir) Natijada:surunkali stress, xavotir, hatto depressiv holatlar ko'paymoqda. Emotsiyalarni bostirish yoki noto'g'ri ifodalash muammosi. Ko'pchilik: hissiyatini yashiradi (ichga yutadi), yoki aksincha, nazoratsiz chiqaradi. Ikkalasi ham muammo: ichga yutish-psixosomatik kasalliklar, nazoratsizlik-ijtimoiy nizolar. Empatiya pasayishi. Texnologiyalar rivoji bilan:

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

yuzma-yuz muloqot kamaymoqda boshqalarni his qilish qobiliyati sustlashmoqda. Bu esa jamiyatda: befarqlik, individualizm kuchayishiga olib keladi. Emotsional barqarorlikning sinovdan o'tishi. Tez o'zgaruvchan dunyo sharoitida: inson tez moslasha olishi kerak, hissiy jihatdan chidamli bo'lish zarur. Ammo hamma ham bunga tayyor emas. Identitet (o'zini anglash) bilan bog'liq emotsional inqirozlar. Ayniqsa yoshlar orasida: "Men kimman?" degan savol kuchli, o'ziga ishonchsizlik, tashqi bahoga bog'lanish. Bu emotsional beqarorlikni kuchaytiradi. Bundan ko'rinadiki, emotsiyalar shaxs rivojlanishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir davrda emotsiyalar rivoji turli mazmunda aks etadi. Quyidagi (2-jadvalda) ko'rsatib o'tilgan.

Emotsiyalar va shxs rivojlanishi

2-jadval

Bolalik davri	Asosiy his-tuyg'ular va emotsional bog'lanish shakillanadi
O'smirlik davri	Emotsional identifikatsiya va murakkab his-tuyg'ular rivojlanadi
Yetuklikdavri	Emotsional barqarorlik va regulyatsiya mukammalashadi

Xulosa qilib shuni ta'kidlash joizki, psixologik jihatdan sog'lom emotsional soha qiyidagilarni nazarda tutadi:

- 1.O'z emotsiyalarini taniy olish va nomlash
- 2.Emotsiyalarni maqsadga muvofiq ifodakash
- 3.Qiyin emotsiyalarni bardosh bilan kechirish
- 4.Empatik munosabat ko'rsatish
- 5.Emotsional moslashuvchanlik

Emotsional soha-shaxsning eng murakkab va o'ziga xos jihati bo'liub, uning rivojlamishi xayot davomida davom etadi va muloqat, tarbiya hamda hayotiy tajriba orqali shakillanib boradi. Inson nafaqat qaliy balki emotsional jihatdan ham rivojlangan bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Slavin, R.E. Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice. AllynBacon. (1995).78 s
- 2.Kamilova N.G`. Muammoli o'smir. Tashxis, tadqiqot metodlari. - T.: TDPU. 2006. -106 b.
- 3.Kamilova N. Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi. -T.:TDPU. 2014. -138 b.
- 4.Sh.To'ychiyeva."Psixologiya" jurnali, 2025yil, 4-son, 332-333-betlar
- 5.D.Mo'minova. "Maktabgacha va maktab ta'lmi" jurnali 2025-yil, 12-son. 1478-1479-betlar

UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA SHAXSIYLASHTIRILGAN O'QITISH METODIKASI

Abdullayeva Robiyaxon Rustambek qizi
Toshkent xalqaro kimyo universiteti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi
+99895 0551666

Annotatsiya: Mazkur maqolada uzluksiz ta'lim tizimida sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan o'qitish metodikasining nazariy va amaliy asoslari yoritilgan. Tadqiqotda adaptiv ta'lim platformalari, learning analytics va individual ta'lim trayektoriyalarini shakllantirish mexanizmlari tahlil qilindi. Natijalar AI texnologiyalari ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning motivatsiyasi va mustaqil ta'lim kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali vosita ekanligini ko'rsatdi.

Аннотация: В данной статье раскрываются теоретические и практические основы методики персонализированного обучения на основе искусственного интеллекта в системе непрерывного образования. В исследовании проанализированы адаптивные образовательные платформы, learning analytics и механизмы формирования индивидуальных образовательных траекторий. Результаты показали, что технологии ИИ являются эффективным средством повышения качества образования, мотивации обучающихся и развития навыков самостоятельного обучения

Annotation. This article explores the theoretical and practical foundations of AI-based personalized teaching methodology in the lifelong education system. The study analyzes adaptive learning platforms, learning analytics, and mechanisms for developing individual learning trajectories. The findings demonstrate that AI technologies are effective tools for improving education quality, increasing learner motivation, and developing independent learning competencies within continuous education environments

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, shaxsiylashtirilgan o'qitish, uzluksiz ta'lim, adaptiv ta'lim, raqamli pedagogika, learning analytics, individual ta'lim trayektoriyasi, innovatsion metodika, ta'lim sifati, mustaqil ta'lim, raqamli kompetensiya, kreativ yondashuv.

Ключевые слова: искусственный интеллект, персонализированное обучение, непрерывное образование, адаптивное обучение, цифровая педагогика, learning analytics, индивидуальная образовательная траектория, инновационная методика, качество образования, самостоятельное обучение, цифровая компетентность, креативный подход.

Keywords: artificial intelligence, personalized learning, lifelong education, adaptive learning, digital pedagogy, learning analytics, individual learning trajectory, innovative methodology, education quality, independent learning, digital competence, creative approach.

Jahon ta'lim makonida raqamli transformatsiya jarayonlarining jadallashuvi uzluksiz ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni joriy etishni taqozo etmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi TA'lim to'g'risidagi Qonunda ko'rsatilganidek, sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim sohasiga kirib kelishi o'quv jarayonini individuallashtirish, ta'lim oluvchilarning ehtiyoj va qobiliyatlarini hisobga olgan holda shaxsiy trayektoriyalar yaratish imkoniyatini kengaytirdi.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Shaxsiylashtirilgan o'qitish metodikasi har bir o'quvchining bilim darajasi, o'qish sur'ati, qiziqishlari va kognitiv xususiyatlariga mos ta'lim mazmunini taklif etishga xizmat qiladi [1].

Uzluksiz ta'lim tizimida bu yondashuv ayniqsa muhim, chunki turli yosh va kasbiy bosqichlardagi ta'lim oluvchilarning ehtiyojlari bir-biridan farq qiladi. Sun'iy intellekt asosidagi adaptiv platformalar mazkur farqlarni tahlil qilib, ta'lim kontentini real vaqt rejimida moslashtirish imkonini beradi. Bu esa ta'lim samaradorligini oshirish, mustaqil ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirish va hayot davomida o'qish kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Kezi kelganda shuni ta'kidlash kerakki, hozirgi kunda ta'lim jarayonida "bir xil barcha uchun" modeli o'rnini ma'lumotlarga asoslangan, o'quvchiga yo'naltirilgan yondashuvlar egallamoqda [2]. Shu nuqtai nazardan, sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan o'qitish metodikasini ilmiy asoslash va uni uzluksiz ta'lim tizimiga tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan o'qitish metodikasining uzluksiz ta'lim tizimida yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatdi. Jumladan, adaptiv ta'lim platformalari orqali ta'lim oluvchilarning individual xususiyatlari tahlil qilinib, ularga moslashtirilgan topshiriqlar, videodarslar va baholash vositalari taklif etildi [3]. Natijalarga ko'ra, ushbu metodika qo'llanilgan guruhlarda bilimlarni o'zlashtirish ko'rsatkichi an'anaviy usullarga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'ldi. Ayniqsa, mustaqil ishlash, muammoni hal qilish va axborotni tahlil qilish ko'nikmalari rivojlandi. Sun'iy intellekt tizimi o'quvchining xatolarini avtomatik aniqlab, zaif nuqtalarni belgilab berishi orqali qayta o'qitish strategiyasini shakllantirdi [4].

Shuningdek, ta'lim oluvchilarning o'quv motivatsiyasi oshgani kuzatildi. Chunki tizim ularning qiziqishlari va faollik darajasiga mos tavsiyalar berib bordi. Real vaqtda fikr-mulohaza (feedback) olish imkoniyati o'quv jarayonining tezkor va samarali kechishini ta'minladi [5].

Izlanishlarimiz shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellekt asosidagi shaxsiylashtirilgan o'qitish ta'lim sifatini oshirish, vaqt va resurslarni tejash, hamda pedagogning analitik faoliyatini qo'llab-quvvatlashda muhim omil hisoblanadi. Mazkur tadqiqotda xorijiy va mahalliy olimlarning sun'iy intellekt, adaptiv ta'lim va shaxsiylashtirilgan o'qitishga oid ilmiy ishlari tahlil qilindi. Jumladan, J. Bruner, B. Bloom, Siemens, Holmes, Luckin kabi olimlarning raqamli ta'lim muhiti va adaptiv tizimlar haqidagi qarashlari nazariy asos sifatida xizmat qildi [6].

Metodologik jihatdan tadqiqot tizimli yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv va ma'lumotlarga asoslangan tahlil usullariga tayandi. Tadqiqot jarayonida kuzatish, so'rovnoma, pedagogik eksperiment va qiyosiy tahlil metodlaridan foydalanildi. Pedagogik eksperiment davomida ta'lim oluvchilar ikki guruhga ajratildi: nazorat va tajriba guruhi. Tajriba guruhida sun'iy intellekt asosida adaptiv ta'lim platformasi joriy etildi. Ushbu platforma o'quvchilarning natijalari, faolligi va qiziqishlarini tahlil qilib, ularga individual kontent taqdim qildi. Metodologiyaning asosiy jihati — learning analytics vositalari orqali katta hajmdagi ta'lim ma'lumotlarini qayta ishlash va shu asosda ta'lim trayektoriyasini shakllantirishdan iborat bo'ldi [7]. Bu yondashuv tadqiqotning ishonchliligi va amaliy ahamiyatini kuchaytirdi. Olingan natijalar tahlili shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan o'qitish metodikasi uzluksiz ta'lim tizimi uchun istiqbolli innovatsion yechim hisoblanadi. Ushbu yondashuv

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

an'anaviy ta'lim modellaridagi standartlashgan mazmun va bir xil sur'atda o'qitish muammolarini bartaraf etadi. Muhokama jarayonida ta'lim oluvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish ularning akademik natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi [8]. Ayniqsa, past o'zlashtiruvchi o'quvchilar uchun AI asosidagi tizimlar qayta o'rganish va mustahkamlash jarayonini samarali tashkil etdi.

Shu bilan birga, metodikani joriy etishda bir qator muammolar ham mavjud: raqamli infratuzilmaning yetarli emasligi, pedagoglarning AI texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasi pastligi va mA'lumotlar xavfsizligi bilan bog'liq masalalar. Bu esa kelgusida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va raqamli etika me'yorlarini kuchaytirishni talab qiladi [9]. Muhokama natijalari AI texnologiyalari pedagog rolini almashtirmasligi, balki uning faoliyatini kuchaytiruvchi intellektual vosita sifatida namoyon bo'lishini tasdiqlaydi [10]. Xulosa qilib aytganda, uzluksiz ta'lim tizimida sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan o'qitish metodikasi ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning individual ehtiyojlarini qondirish va mustaqil ta'lim kompetensiyalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu metodika adaptiv ta'lim muhitini yaratish, o'quv jarayonini tezkor tahlil qilish va samarali baholash imkoniyatini beradi. adqiqot natijalari AI texnologiyalarini ta'lim jarayoniga maqsadli integratsiya qilish uzluksiz ta'limning innovasion rivojlanishiga xizmat qilishini ko'rsatdi. Kelgusida mazkur yo'nalishda pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish va milliy ta'lim platformalarida AI yechimlarini joriy etish muhim vazifa hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi "TA'lim to'g'risida"gi Qonuni, 2020.
2. Bloom, B. S. *Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman, 1956.
3. Bruner, J. *The Process of Education*. Harvard University Press, 1960.
4. Siemens, G. *Learning Analytics and Personalization in Education*. 2013.
5. Holmes, W., Bialik, M., Fadel, C. *Artificial Intelligence in Education*. Boston, 2019.
6. Luckin, R. *Machine Learning and Human Intelligence*. London, 2018.
7. Selwyn, N. *Education and Technology: Key Issues and Debates*. 2021.
8. Anderson, T. *The Theory and Practice of Online Learning*. 2017.
9. Xodjayeva, N. *Raqamli pedagogika asoslari*. Toshkent, 2022.
10. Muslimov, N. *Innovatsion ta'lim texnologiyalari*. Toshkent, 2021.
11. O'zbekiston Respublikasi "TA'lim to'g'risida"gi Qonuni, 2020.
12. Gaybullayev, B. N. S. (2026, January). THE ARTICLE DISCUSSES THE PEDAGOGICAL FACTORS OF TRAINING SCHOOL STUDENTS TO SELF-OBSERVE AND PREPARING THEM FOR LIFE THROUGH PRACTICE BY FUTURE EDUCATION TEACHERS. In *Claritas Conference Platform* (No. 1, pp. 10-14).
13. Boburmirzo, G. A. (2025, February). O'QUVCHINING O'ZINI-O'ZI BILISHINI PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 3, No. 31, pp. 135-138).

XULQ-ATVOR OG'ISHUVLARI: DIAGNOSTIKA VA KORREKSIYA.

University of Business and Science

Psixologiya yo'nalishi talabasi

Asqarova Dilfuzaxon

Bag'dod tumani 58-DMTT psixolog

Annotatsiya: Ushbu maqola xulq-atvordagi og'ishuvlarni aniqlash va tuzatish jarayonini batafsil ko'rib chiqadi. Diagnostika bosqichi, mA'lumot to'plash usullari, tahlil qilish va tashxis qo'yish, shuningdek, korreksiya dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish bosqichlari tahlil qilinadi. Korreksiyaning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun zarur omillar, jumladan, erda tashxis, individual yondashuv va shaxsning faol ishtiroki ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Xulq-atvor, og'ishuvlar, diagnostika, korreksiya, psixologiya, psixologik testlar

Kirish: Xulq-atvor - shaxsning tashqi dunyo bilan o'zaro ta'siri natijasida namoyon bo'ladigan faoliyatidir. Sog'lom jamiyatda inson xulq-atvori mA'lum me'yorlar va qoidalarga muvofiq bo'lishi kerak. Biroq, bA'zi hollarda xulq-atvor ijtimoiy me'yorlardan chetga chiqishi mumkin, bu esa shaxsning o'ziga hamda atrofida qilargaz zarar yetkazishi mumkin. Xulq-atvordagi og'ishuvlar murakkab va ko'p qirrali muammo bo'lib, uni o'z vaqtida aniqlash va tuzatish jamiyat farovonligi uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada xulq-atvordagi og'ishuvlarni diagnostika qilish va korreksiya qilishning asosiy bosqichlari, usullari va tamoyillari ko'rib chiqiladi.

Bugungi kunda jamiyatda xulq-atvordagi og'ishuvlar, ayniqsa yoshlar orasida, tobora keng tarqalmoqda. Bu giyohvandlik, zo'rvonlik, jinoyatchilik va boshqa salbiy hodisalarning ko'payishiga olib kelmoqda. Ushbu muammoni hal qilish uchun xulq-atvordagi og'ishuvlarni o'z vaqtida aniqlash va samarali korreksiya choralari qo'llash zarur. Ushbu maqolada xulq-atvordagi og'ishuvlarni diagnostika qilish va korreksiya qilishning zamonaviy usullari va yondashuvlari tahlil qilinadi. Xulq-atvordagi og'ishuvlar diagnostikasi va korreksiyasi sohasida ko'plab tadqiqotlar olib borilgan bo'lsada, bu muammo to'liq hal etilgan deb bo'lmaydi. Amaliyotda samarali va ishonchli diagnostika usullari, shuningdek, individual ehtiyojlarga mos keladigan korreksiya dasturlari yetishmaydi. Ushbu maqolaning maqsadi - xulq-atvordagi og'ishuvlarni diagnostika qilish va korreksiya qilish sohasida mavjud bilimlar va amaliyotlarni tahlil qilish, shuningdek, bu sohada yanada rivojlanish uchun istiqbolli yo'nalishlarni aniqlash. Ijtimoiy me'yorlardan chetga chiqish darajasiga ko'ra: Yengil, o'rta va og'ir darajadagi og'ishuvlar.

Namoyon bo'lish sohasiga ko'ra:

-Huquqiy sohada: Jinoyatchilik, huquqbuzarliklar.

-Axloqiy sohada: Axloqsizlik, amoral xatti-harakatlar.

-Sog'liqni saqlash sohasida: Giyohvandlik, alkogolizm, o'z joniga qasd qilish.

- TA'lim sohada: Maktabni tashlab ketish, darslarga qatnashmaslik.

-Yoshga ko'ra: Bolalardagi, o'smirlardagi va kattalardagi og'ishuvlar.

Etiologiyasiga ko'ra:

Biologik omillar – Genetik moyillik, asab tizimi kasalliklari, gormonal buzilishlar.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Psixologik omillar – Shaxsiy xususiyatlar, nevrozlar, psixozlar, psixologik travmalar.

Ijtimoiy omillar – Oilaviy muhit, ta'lim, ijtimoiy tengsizlik, ommaviy axborot vositalarining ta'siri.

Ushbu holatlarni quyidagicha diagnostika qilish mumkin:

Anamnez to'plash – Shaxsning hayoti tarixi, rivojlanishi, kasalliklari, oilaviy sharoitlari haqida ma'lumotlar. Proyektiv testlar – Rorschach testi, TAT testi, chizma testlari kabi testlar shaxsning ongsiz kechinmalarini aniqlashga yordam beradi.

Sensorimotor testlar –Benton testi, Bender-Gestalt testi kabi testlar asab tizimining holatini baholashga yordam beradi.

Biokimyoviy testlar – Qon, siydik va boshqa biologik suyuqliklar tahlillari biologik sabablarni aniqlashga yordam beradi.

Quyidagi korreksiya usullarini qo'llash samarali bo'ladi:

1. San'at terapiyasi: Rasm chizish, musiqa chalish, raqsga tushish kabi san'at turlari orqali hissiyotlarni ifodalash va stressni kamaytirish.
2. O'yin terapiyasi: Bolalar bilan o'yin orqali muloqot qilish, muammolarni hal qilish va o'zini ifoda etish.
3. Meditatsiya va relaksatsiya texnikalari: Ongni jamlash, nafas olish mashqlari va mushaklarni bo'shashtirish orqali stressni kamaytirish va hissiy muvozanatni tiklash.
4. Ijtimoiy ko'nikmalarni o'rgatish: Muloqot qilish, o'z fikrini ifodalash, muammolarni hal qilish va boshqalar bilan munosabat o'rnatish ko'nikmalarini rivojlantirish.

Bulardan tashqari quyidagi munosabatlar ham ishonchli va yaxshi samara beradi:

Shaxsning motivatsiyasi: O'zgarishlarga tayyorlik va intilish.

Mutaxassis va shaxs o'rtasidagi ishonchli munosabat: O'zaro hurmat, tushunish va qo'llab-quvvatlash. Oilaning ishtiroki: Oila A'zolarining korreksiya jarayonida qatnashishi va shaxsni qo'llab-quvvatlashi. Ijtimoiy muhitning qo'llab-quvvatlashi: Do'stlar, hamkasblar va jamiyatning shaxsni qabul qilishi va qo'llab-quvvatlashi. "Xulq-atvordagi og'ishuvlar diagnostikasi va korreksiyasi" mavzusi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar va tahlillar shuni ko'rsatdiki, ushbu muammoni yechish uchun kompleks va ko'p qirrali yondashuv zarur. Diagnostika jarayonida turli usullardan - psixologik testlardan tortib to klinik intervyular va biologik tekshiruvlarga - foydalanish, aniq tashxis qo'yishga imkon beradi. Korreksiya dasturi shaxsning individual xususiyatlariga, og'ishuvning turiga va darajasiga qarab tanlanishi kerak. Oila A'zolari, ijtimoiy muhit va mutaxassislar bilan birgalikdagi hamkorlik muvaffaqiyatga erishishning asosiy omillaridan biridir. Bundan tashqari, profilaktika choralarini amalga oshirish (erta aniqlash, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish) ham muhim ahamiyatga ega. Xulosa qilib aytganda, xulq-atvordagi og'ishuvlar bilan samarali kurashish uchun har tomonlama bilim, tajriba va shaxsga individual yondashuv talab etiladi. Xulq-atvordagi og'ishuvlar sohasidagi tadqiqotlar va amaliyotlar tinimsiz rivojlanmoqda. Ushbu maqolada keltirilgan diagnostika va korreksiya usullari, bugungi kunda mavjud bo'lgan bilimlar asosida tuzilgan bo'lsa-da, kelajakda texnologik yutuqlar va yangi yondashuvlar (masalan, telepsixologiya, virtual reallik terapiyasi, sun'iy intellekt) ushbu sohada katta o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy omillarning xulq-atvordagi og'ishuvlarga ta'siri

bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar, ushbu muammoning ildizini tushunishga va samaraliroq yechimlar topishga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, xulq-atvordagi og'ishuvlarni yengish - bu doimiy o'rganish, rivojlanish va innovatsiyalarni qo'llashni talab qiladigan, murakkab va istiqbolli vazifadir. Xulq-atvordagi og'ishuvlar nafaqat shaxsning o'ziga, balki butun jamiyatga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada ko'rib chiqilgan diagnostika va korreksiya usullari yordamida, biz ushbu muammoni hal qilishga, shaxslarning ijtimoiy moslashuvini yaxshilashga va jamiyatda ijobiy o'zgarishlarga erishishga yordam berishimiz mumkin. Barqaror jamiyatni qurish, xavfsizlikni ta'minlash, jinoyatchilikni kamaytirish va sog'lom avlodni tarbiyalash uchun xulq-atvordagi og'ishuvlar bilan samarali kurashish zarur. Xulq-atvordagi og'ishuvlar diagnostikasi va korreksiyasi sohasidagi tadqiqotlar davom etmoqda va yangi usullar ishlab chiqilmoqda. Ushbu maqolada ko'rib chiqilgan asosiy tamoyillar va amaliy yondashuvlar nafaqat bugungi kundagi vaziyatni tushunishga yordam beradi, balki kelajakda bu sohada yanada samarali ishlash uchun asos yaratadi. Zamonaviy texnologiyalar, ilmiy yutuqlar va mutaxassislarning bilimlarini birlashtirgan holda, biz xulq-atvordagi og'ishuvlarni yengish va har bir shaxs uchun to'liq hayotni ta'minlashga erishamiz. Xulosa: Xulq-atvordagi og'ishuvlar diagnostikasi va korreksiyasi murakkab, ammo zaruriy jarayondir. Ushbu maqolada ko'rib chiqilgan usullar va yondashuvlar, shaxslarning ijtimoiy moslashuvini yaxshilash, xulq-atvorni normallashtirish va jamiyatda ijobiy o'zgarishlarga erishish uchun muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Muvaffaqiyatga erishish uchun kompleks yondashuv, malakali mutaxassislar, shaxsning motivatsiyasi va oilaning qo'llab-quvvatlashi zarur. Xulq-atvordagi og'ishuvlar ko'plab shaxslar va jamiyat uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Ushbu maqolada diagnostika, korreksiya va profilaktika usullari, shu jumladan, diagnostikaning turli usullari, individual va guruhli terapiya, shuningdek, zamonaviy texnologiyalar ko'rib chiqildi. Muvaffaqiyatli natijalarga erishish uchun erta tashxis, individual yondashuv, oilaning ishtiroki va jamiyatning qo'llab-quvvatlashi zarur. Xulq-atvordagi og'ishuvlar bilan kurashish – bu tinimsiz mehnat, ammo buning natijasi – sog'lom va farovon jamiyatni qurishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Musurmonov O. vaboshqalar.Maktabgacha ta'lim atamalarining izohli lug'ati.- "Bekinmashoq plus". 2011-9-b
2. Вютнер К. Жизнь с агрессивными детьми. – М., 1991. – с56
3. Фурманов.И.А «Детская агрессивность: Психодиагностика и коррекция» - Минск: Илвин В.П., 1996 – с12 141
4. A.D.Qurbonova. Bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash metodikasi.O'quv qo'llanma.- T., 2020.90- b
5. Z.Nishonova, G.Alimova. "Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi". O'quv qo'llanma.- T.: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006. 14-15-b
6. Rahmatullayeva M., Rashidova G., Karakulova U. XXI ASRDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA PEDAGOGIK MAHORAT //Журнал Педагогики и психологии в современном образовании. – 2023. – Т. 3. – No. 1.

7. Rahmatullayeva M. XALQ PEDAGOGIKASIDA TA'LIM VA TARBIYA MASALARI //Журнал Педагогики и психологии в современном образовании. – 2021. – Т. 1. – No. 4.
8. MA'Rifat Abdillayevna Nomanova (2023). TA'lim jarayonida insonparvarlik tamoyiliga asoslangan holda talim jarayonini tashkil etish orqali o'quvchilarda umuminsoniy qadryatlar ko'nikmasini shakillantirish. *Science and Education*, 4 (4), 808-813.
9. Bekberdiyeva Gulbaxor Ortig'aliyevna, & Nomanova MA'rifat Abdullayevna. (2022). BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA KASBIY ODOB KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA JURNALI / JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION, CULTURE AND INNOVATION*, 1(3), 12–15. Retrieved from <https://www.mudarrisziyo.uz/index.php/innovatsiya/article/view/79>
10. Nomanova, M. A. (2023). TA'lim jarayonida insonparvarlik tamoyiliga asoslangan holda talim jarayonini tashkil etish orqali o'quvchilarda umuminsoniy qadryatlar ko'nikmasini shakillantirish. *Science and Education*, 4(4), 808–813. Retrieved from <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5601>
11. MA'rifat, Nomanova & Sports, Nukus. (2024). MA'NAVIY-MA'RIFIY TADBIRLAR ORQALI O'QUVCHILARDA VATANPARVARLIK TUYG'ULARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.
12. Nomanova MA'rifat Abdillayevna, Mamajonova Dildora Yahyoxonovna. O'QITUVCHINING PEDAGOGIK FAOLIYATIDA PERSEPTIV JIXATLARI. *obraz*. 2024;58(6):12-16. Accessed October 31, 2025. <https://scientific-jl.org/obr/article/view/4295>
13. Nomanova MA'rifat Abdillayevna (2025). METHODOLOGY FOR DEVELOPING PATRIOTIC EDUCATION IN STUDENTS THROUGH IDEAS OF NATIONAL HEROISM. *Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali*. 3(12), 1334-1336. <https://zenodo.org/records/18005695>
14. Nomanova MA'rifat Abdillayevna (2025). DEVELOPING PATRIOTISM IN STUDENTS OF SPECIALIZED SCHOOLS THROUGH THE IMAGES OF NATIONAL HEROES (BASED ON THE EDUCATIONAL ECOSYSTEM APPROACH). *SCIENCE AND INNOVATION international scientific journal*. 194-197. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15570596>
15. Nomanova MA'rifat (2024). MA'NAVIY-MA'RIFIY TADBIRLAR ORQALI O'QUVCHILARDA VATANPARVARLIK TUYG'ULARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Nukus Branch Physical Education and Sports* (4). 146-148. <https://www.researchgate.net/publication/384455691>
16. Nomanova MA'rifat Abdillajonovna. The Importance of Educating Youth in the Spirit of Patriotism. (2024). *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 2(3), 387-389. <https://www.grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/3752>

AUTIZMGA CHALINGAN BOLALAR PSIXIKASINING O'ZIGA HOSLIGI

To'ychiyeva Shoyira Jumaboyevna

57-sonli KTIMTT psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada autizm spektri buzilishi (ASB) bilan kasallangan bolalar psixikasining o'ziga xos xususiyatlari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Ijtimoiy muloqot, kognitiv rivojlanish, hissiy-irodaviy soha va sensor integratsiya sohalaridagi o'zgarishlar batafsil ko'rib chiqilgan. Tashxis mezonlari, psixologik diagnostika usullari va korreksion-rivojlantiruvchi yondashuvlar muhokama etilgan. Maqola psixologlar, defektologlar, tarbiyachilar va ota-onalar uchun amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: autizm spektri buzilishi, bolalar psixologiyasi, kognitiv rivojlanish, ijtimoiy kommunikatsiya, sensor sezuvchanlik, korreksion ta'lim.

Аннотация: В данной статье научно анализируются специфические особенности психики детей с расстройством аутистического спектра (РАС). Подробно рассматриваются изменения в областях социальной коммуникации, когнитивного развития, эмоционально-волевой сферы и сенсорной интеграции. Обсуждаются диагностические критерии, методы психологической диагностики и коррекционно-развивающие подходы. Статья имеет практическое значение для психологов, дефектологов, педагогов и родителей.

Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, детская психология, когнитивное развитие, социальная коммуникация, сенсорная чувствительность, коррекционное воспитание.

Abstract: This article scientifically analyzes the specific features of the psyche of children with autism spectrum disorder (ASD). Changes in the areas of social communication, cognitive development, emotional-volitional sphere and sensory integration are considered in detail. Diagnostic criteria, psychological diagnostic methods and correctional-developmental approaches are discussed. The article is of practical importance for psychologists, defectologists, educators and parents.

Key words: autism spectrum disorder, child psychology, cognitive development, social communication, sensory sensitivity, correctional education.

Autizm spektri buzilishi (ASB)-ijtimoiy muloqot va xulq-atvorning xilma-xil buzilishlari bilan namoyon bo'ladigan murakkab neyrorivoj buzilishi bo'lib, u butun dunyo bo'ylab bolalar o'rtasida keng tarqalgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, har 100 boladan taxminan 1 nafari autizm spektrida bo'ladi. O'zbekistonda ham so'nggi yillarda ASB tashxisi qo'yilgan bolalar soni oshib bormoqda, bu esa mazkur muammoning ilmiy jihatdan chuqur o'rganilishini dolzarb masalaga aylantirmoqda. Autizmga chalingan bolalarning psixikasi ko'plab o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, bu xususiyatlar ularning ijtimoiy hayotga moslashishiga, ta'lim olishiga va shaxslararo munosabatlar o'rnatishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Mazkur maqolada ASBning psixologik mexanizmlari, diagnostika usullari va korreksion yondashuvlar ilmiy asosda tahlil qilinadi. Autizm dastlab 1943 yilda amerikalik psixiatr Leo Kanner tomonidan ilmiy adabiyotga kiritilgan. Keyinchalik Hans Asperger esa nisbatan engil kechuvchi shaklini tavsiflagan. Hozirgi kunda DSM-5 (Diagnostik va statistik qo'llanma) va ICD-11 mezonlariga asosan, autizm alohida holat emas, balki keng spektr sifatida talqin etiladi-bu spektrga juda og'ir va engil shakllari kiritilgan bo'lib, ularning hammasi "autizm spektri buzilishi" nomi ostida birlashtirilgan.

ASBning asosiy belgilari uchta sohani qamrab oladi:

- Ijtimoiy muloqot va o'zaro ta'sir qilishdagi buzilishlar;
- Muloqot va nutq rivojlanishidagi kechikish yoki o'zgarishlar;
- Xulq-atvorning takrorlanuvchi va stereotipik naqshlari.

Autizmga chalingan bolalarda kognitiv rivojlanish noravon tarzda kechishi bilan farqlanadi. Intellektual salohiyat juda keng tafovutga ega: bA'zi bolalarda chuqur aqliy zaiflik kuzatilsa, boshqalarida o'rtacha yoki yuqori darajadagi intellekt qayd etiladi. Ayrim bolalarda esa "savant" deb ataladigan alohida iqtidor sohasi (matematika, musiqa, vizual xotira) namoyon bo'ladi. "Aqliy nazariya" (Theory of Mind)-yA'ni boshqa odamlarning fikrlari, his-tuyg'ulari va niyatlarini anglash qobiliyati-ASB bor bolalarda sezilarli darajada zaif bo'ladi (Baron-Cohen va boshq., 1985). Bu holat bolaning ijtimoiy muloqot o'rnatish va empatiya ko'rsatishidagi qiyinchiliklari bilan bevosita bog'liqdir. Shuningdek, "markaziy kogerentlik" (global mA'no tuzish) qobiliyatining zaifligi tufayli bunday bolalar ko'pincha yaxlit manzarani ko'rish o'rniga mayda detallarga ko'proq e'tibor beradilar. Ijroi funktsiyalar (rejalash, moslashuvchan fikrlash, o'z xulqini nazorat qilish) sohasi ham ko'pincha buzilgan bo'ladi. Bunday bolalar yangi vaziyatlarga moslashishda, harakatni o'zgartirishda va reja tuzib uni amalga oshirishda qiyinchilik sezadilar. Shuning uchun ularga barqaror tartib va oldindan mA'lum bo'lgan jadval muhim psixologik xavfsizlik omili sifatida xizmat qiladi.

Ijtimoiy muloqotdagi o'ziga xosliklar autizmning eng belgilovchi xususiyatlaridan biri hisoblanadi. Autizmga chalingan bolalar ko'pincha ko'z qarashlari bilan aloqa o'rnatmaydi, nutqni pragmatik maqsadlarda qo'llashda qiynaladi va tengdoshlari bilan o'yin orqali muloqotni mustaqil boshlash intilishini kamdan-kam namoyon etadi.

Nutq rivojlanishida ham o'ziga xos ko'rinishlar mavjud: ekolaliya (eshitgan so'z yoki jummalarni mexanik takrorlash), pronominlarni noto'g'ri qo'llash (o'zini "men" o'rniga ismi bilan atash), me'taforik va kinoyali nutqni tushunmaslik. BA'zi bolalar esa umuman og'zaki nutqni o'zlashtirmaydi va muloqot uchun muqobil vositalar (piktogrammalar, PECS tizimi, AAC qurilmalari) talab etadi.

Noverbat muloqot vositalarini (mimika, imo-ishoralar, tana tili) anglash va ulardan foydalanish ko'pincha cheklangan bo'ladi. Ijtimoiy aloqalarning kamligi esa bolaning ko'nikma o'rganishi imkoniyatlarini toraytiradi va ijtimoiy izolyatsiyaga olib kelishi mumkin.

Autizmga chalingan bolalarda his-tuyg'ularni anglash, ifodalash va boshqarish (hissiy tartibga solish) jarayonlari sezilarli darajada murakkablashgan bo'ladi. Ko'plab bolalarda aleksitimiya-o'z hissiyotlarini so'z bilan ifodalash qobiliyatining zaifligi-kuzatiladi. Ular ko'pincha o'zining va atrofdagilarning his-tuyg'ularini to'g'ri talqin eta olmaydi.

Meltdown (to'la hissiy toshib ketish) va shutdown (ichga yig'ilish) holatlari ASBning muhim psixologik belgilari sifatida qaraladi. Bu holatlar ko'pincha sensor haddan ziyod yuklanish, tartib buzilishi yoki o'ta qattiq talablar fonida yuzaga keladi. Stereotipik harakatlar (masalan, bir joyda aylanish, qo'llarini silkitish) esa ko'pincha o'z-o'zini tartibga solish mexanizmi sifatida xizmat qiladi. Qattiq tartib va bir xillikka bo'lgan intilish (sameness) ham ASBning o'ziga xos jihati. Kundalik hayot tartibining o'zgarishi, yangi muhit yoki kutilmagan vaziyatlar kuchli tashvish va xulq-atvor buzilishlarini keltirib chiqarishi mumkin. Shu bilan birga, ayrim bolalar ixtisoslashgan qiziqish sohaslarini-masalan, dinozavrlar, astronomiya yoki transport vositalari - juda chuqur o'rganish layoqatini namoyon etadi.

DSM-5 da birinchi marta rasmiy mezon sifatida belgilangan sensor sezuvchanlik buzilishlari ASB bo'lgan bolalarning 80-90% ida kuzatiladi. Sensor giperreaktivlik (haddan ziyod sezuvchanlik) yoki hiporaktivlik (sezuvchanlikning kamayishi) turli modalliklarda-ko'rish, eshitish, sezish, hid bilish va ta'm sezish-namoyon bo'lishi mumkin. Masalan, bA'zi bolalar qattiq tovushlardan (vakuum tozalagich, mashinalar shovqini) yoki yorqin yorug'likdan o'ta qo'rqishi mumkin; boshqalari esa kiyim materiallari, tegish yoki muayyan mahsulotlarning ta'mi va hidiga o'ta sezuvchanlik bildiradi. Bu xususiyatlar bolaning kundalik faoliyatini, ovqatlanishini, kiyinishini va maktabdagi ishtirokini bevosita murakkablashtiradi. Sensor

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

integratsiya terapiyasi mazkur muammoni bartaraf etishda samarali usullardan biri hisoblanadi. Autizmni erta aniqlash bolaning keyingi rivojlanishi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ilk belgilar ko'pincha 12-18 oylikda paydo bo'ladi: ko'z aloqasining kamligi, ismga munosabat bildirmaslik, imo-ishoralarni qo'llamaslik va nutq rivojlanishining sust kechishi. Asosiy diagnostika vositalari qatoriga quyidagilar kiradi:

- ADOS-2 (Autizmni diagnostika qilishning kuzatuv jadval)-klinik kuzatuv asosidagi standartlashtirilgan baholash vositasi;
- ADI-R (Autizmni diagnostika qilishning intervyu)-ota-onalar bilan o'tkaziladigan tuzilgan suhbat;
- M-CHAT-R-16-30 oylik bolalarni skrinig qilish uchun mo'ljallangan so'rovnoma;
- Vineland moslashuvchan xulq-atvor shkalasi-kundalik hayotdagi mustaqillikni baholash uchun. Diagnostika jarayoni ko'p tarmoqli yondashuv asosida amalga oshirilishi lozim: psixolog, nevropatolog, logoped, defektolog va boshqa mutaxassislarining birgalikdagi baholashi eng to'liq tasvirni beradi. Tashxis faqat klinik mezonlarga asoslanadi-hozircha autizmni aniqlash uchun biron-bir laboratoriya yoki neyrovizualizatsiya testi mavjud emas. Hozirgi kunda autizm to'liq davolanmaydigan holat sifatida qaralgani bilan, o'z vaqtida boshlangan korreksion ishlar bolaning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Eng ilmiy asosga ega yondashuvlar quyidagilardir:
- ABA terapiyasi (Amaliy xulq-atvor tahlili)-ijobiy mustahkamlash orqali maqsadli ko'nikmalarni o'rgatish;
- TEACCH dasturi-tuzilgan o'quv muhitini tashkil etish orqali mustaqillikni rivojlantirish;
- Nutq va til terapiyasi-muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish;
- Sensor integratsiya terapiyasi (ergoterapiya)-sensor qayta ishlash qobiliyatini yaxshilash;
- Ijtimoiy ko'nikmalar treningi-tengdoshlar bilan muloqot o'rnatishni o'rgatish;
- Ota-onalar treningi-oilani samarali yondashuvlar bilan qurollantirish.

Inklyuziv ta'lim muhiti ham muhim ahamiyatga ega: maxsus ta'lim ehtiyojlari inobatga olingan holda tashkil etilgan o'quv jarayoni bolaga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish imkonini beradi. Bunda individual ta'lim rejasi (ITR) tuzilishi va pedagogik yordamchi (tutor) yordamidan foydalanish tavsiya etiladi.

Autizmga chalingan bolalar psixikasining o'ziga hosliklari kognitiv, hissiy, ijtimoiy va sensor sohalarida namoyon bo'lib, ular bir-biri bilan chambarchas bog'liq holda rivojlanadi. Bu bolalar "kasalmas"-ular boshqacharoq fikrlaydi va dunyoni o'zgacha idrok etadi. Shuning uchun ASBga bo'lgan ilmiy va pedagogik yondashuv deficit modeli o'rniga kuchli tomonlarga asoslangan model bo'lishi lozim. O'zbekistonda autizm sohasidagi ilmiy-amaliy tadqiqotlarni kengaytirish, mutaxassislarni malakali tayyorlash va ota-onalar hamda jamiyatni xabardor qilish maqsadli siyosatning ustuvor yo'nalishlariga aylanishi zarur. Erta diagnostika va kompleks korreksion yordam ASBli bolalarning hayot sifatini va ijtimoiy integratsiyasini sezilarli darajada yaxshilashi ilmiy jihatdan isbot qilingan.

ADABIYOTLAR

1. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). Arlington, VA: APA Publishing.
2. Baron-Cohen, S., Leslie, A. M., & Frith, U. (1985). Does the autistic child have a "theory of mind"? *Cognition*, 21(1), 37–46.
3. Zamonaviy psixologiyada shaxs va irodaviy sifatlar rivoji bo'yicha ilmiy maqolalar to'plami. Toshkent, 2024.
4. Sh. To'ychiyeva. "Psixologiya" jurnali, 2025yil, 4-son, 332-333-betlar

5. Jumaboyevna, T. Y. S., & Qizi, T. Y. M. B. (2025). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISH METODLARI. *Research Focus*, 4(Special Issue 2), 676-686.

6. Jumaboyevna, T. S. (2023). THE IMPORTANCE OF AN EDUCATIONAL APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF THE EMOTIONAL SPHERE OF STUDENTS OF A SMALL SCHOOL AGE. *IMRAS*, 6(6), 78-83.

Tushkunlik holatlarida psixologik yordamning ahamiyati va shaxsiy motivatsiyaning shakllanishi

University of Business and Science
Pedagogika-psixologiya yo'nalishi
PP - 22-22 guruh talabasi
Ruzimatova Gulasal Abduvoxidovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson hayotida psixologiyaning o'rni, ayniqsa tushkunlik (depressiv) holatlarda psixologik yordamning ahamiyati tahlil qilinadi. Muallifning shaxsiy hayotiy tajribasi asosida ruhiy qo'llab-quvvatlash, motivatsiya va sabrning inson rivojlanishidagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, psixologiya fanining boshqa tabiiy fanlar bilan uzviy bog'liqligi va amaliy faoliyatda nazariya hamda amaliyot integratsiyasining zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: psixologiya, tushkunlik, motivatsiya, ruhiy qo'llab-quvvatlash, psixologik yordam, shaxs rivoji, sabr, umid, psixolog-onkolog, amaliyot, nazariya.

Psixologiya inson ruhiyati va xulq-atvorini o'rganadigan muhim fan bo'lib, u inson hayotining barcha jabhalari bilan chambarchas bog'liqdir. Ayniqsa, zamonaviy jamiyatda insonlarning ruhiy holati, stress va tushkunlikka duch kelish holatlari ortib borayotgan bir paytda psixologik yordamga bo'lgan ehtiyoj tobora kuchaymoqda.

Psixologiya — bu shunchaki fan emas. Bu insonning tanasi, ruhiyati, hayoti va hatto kelajagiga ta'sir qiladigan muhim sohadir. Albatta, bu mening shaxsiy fikrim. Menimcha, anatomiya, astronomiya, kimyo, fizika, matematika — barchasi inson tafakkuri va psixikasi bilan bog'liq. Chunki har qanday ilmiy kashfiyot, har qanday nazariya yoki ixtiro avvalo inson ongida, uning fikrlash jarayonida shakllanadi. Demak, inson psixikasi barcha fanlarning ildizi va asosiy harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Agar inson psixikasi bo'lmaganda, bu fanlardan olimlar, muhandislar, professorlar yetishib chiqarmidi? Albatta, yo'q. Chunki tafakkur, xotira, diqqat, motivatsiya kabi psixik jarayonlar bo'lmasa, bilim olish va uni rivojlantirish ham mumkin bo'lmaydi. Mening psixologiyaga qiziqishim bundan 11 yil avval boshlangan. Bunga sabab — hayotimda og'ir jarrohlik operatsiyasini boshdan kechirganim bo'lgan. O'sha paytda bemor bo'lib yotar ekanman, bir fikr xayolimdan o'tdi: har bir insonning o'z psixologi bo'lishi kerak ekan. Chunki inson faqat jismoniy og'riq bilan emas, balki ruhiy kechinmalar bilan ham kurashadi. BA'zida aynan ruhiy holat insonning sog'ayish jarayoniga kuchli ta'sir ko'rsatadi.

Psixolog kim? Shifokor kim? Shifokor — bu nafaqat tanani, balki ruhiyatni ham davolay oladigan inson. U o'z so'zlari orqali bemorni ishontira olishi kerak. Chunki so'z — bu oddiy vosita emas, u inson ruhiyatiga bevosita ta'sir qiladigan kuchdir. Psixolog esa insonning ichki dunyosini tushunib, unga to'g'ri yo'l ko'rsatadigan mutaxassisdir. U insonning muammolarini

tinglaydi, tahlil qiladi va yechim topishga yordam beradi. Avvallari psixologlarga murojaat qilgan odamlarga boshqacha qarashardi. Hozir esa zamon o'zgardi, insonlarning ongi o'sdi va psixologiyaning ahamiyati tushunila boshladi. Bugungi kunda ruhiy salomatlik jismoniy salomatlik bilan teng darajada muhim ekani tan olinmoqda. Stress, depressiya, tashvish kabi holatlar ko'payib borayotgan bir davrda psixologik yordam hayotiy zaruratga aylanmoqda. Bemorlik davrimda mening "psixologlarim" — onam va ikki xolam bo'lishgan. Ular menga kuch berishdi, ruhiy jihatdan qo'llab-quvvatlashdi. O'sha paytda ruhiyatim ancha tushib ketgan edi. Hayotim faqat ovqatlanish, muolaja olish va uxlash bilan cheklanib qolgan edi. Ammo ularning mehr-muhabbati meni tikladi. Bu holat yana bir haqiqatni isbotlaydi: yaqin insonlarning qo'llab-quvvatlashi bA'zida eng kuchli terapiya bo'lishi mumkin. Davolanganimdan keyin uch yil davomida universitetga topshirdim, lekin o'qishga kira olmadim. Sababi — mayda motorika bilan bog'liq muammolar bor edi. Shunga qaramay, tushkunlikka tushmadim. Sabr qildim, shukur qildim. Va nihoyat o'qishga kirdim. Bu jarayon menga sabr-toqat, qat'iyat va o'ziga ishonch kabi muhim fazilatlarni o'rgatdi. Har bir muvaffaqiyat ortida ko'pincha ko'rinmas kurashlar yotadi. Hozirda Namangandagi universitetda Pedagogika va psixologiya yo'nalishining 4-bosqichida o'qiyman. Kuchli ustozlardan bilim olyapman. Har bir mA'ruzada o'zimni go'yo bilim dengizining tubiga sho'ng'iyotgandek his qilaman. Qiziqishim baland bo'lgani uchun doimo oldingi qatorda o'tirib diqqat bilan tinglayman. Chunki haqiqiy bilim — bu faqat eshitish emas, balki anglash va hayotda qo'llashdir.

Bu fanga bo'lgan qiziqishimni yana bir inson kuchaytirgan — onkolog shifokor Tohir aka. U bemorlar bilan muloqotda nafaqat tibbiy bilim, balki ruhiy yondashuvni ham qo'llaydi. Qur'on oyatlari, hadislar va hayotiy misollar orqali bemorlarga dalda beradi, umid bag'ishlaydi. Bu esa shuni ko'rsatadiki, inson ruhiyatiga ta'sir qilishda nafaqat ilmiy, balki mA'naviy yondashuv ham muhim o'rin tutadi. Menimcha, psixologiyada ilmiy va mA'naviy bilimlar uyg'unlashgandagina haqiqiy natijaga erishish mumkin. Chunki inson — bu nafaqat biologik mavjudot, balki mA'naviy va ijtimoiy mavjudot hamdir. Hozirda har shanba kuni tajribali psixolog huzuriga borib, amaliyot o'tayman. U bemorlarni qabul qiladi, men esa kuzatib, yozib boraman. Kimdir farzandining kam uxlashidan shikoyat qiladi, yana kimdir uning injiqligi yoki o'jarligidan. Boshqalar esa oilaviy muammolar bilan murojaat qilishadi. Ustoz esa har bir muammoga ilmiy yondashib, to'g'ri yechim topadi. Men esa shu jarayondan saboq olaman. Bu tajriba menga nazariy bilimlarni amaliyotda qanday qo'llashni o'rgatmoqda. Chunki nazariya va amaliyot birlashganida ta'lim yanada samarali bo'ladi. Faqat kitob o'qish bilan cheklanib qolmasdan, real hayotdagi muammolarni ko'rish va tahlil qilish mutaxassis sifatida shakllanishda muhim ahamiyatga ega. Kelajakdagi orzuim — psixolog-onkolog bo'lish. Tushkunlikka tushgan bemorlarga yordam berish, ularga umid bag'ishlash niyatidaman. Chunki og'ir kasalliklar bilan kurashayotgan insonlar uchun nafaqat dori-darmon, balki ruhiy qo'llab-quvvatlash ham nihoyatda zarur. Shuni unutmang, saraton — bu o'lim emas, bu sinov. Va har bir sinovda sabr va umid insonning eng katta kuchidir. Hayot qanchalik og'ir bo'lmasin, inson umid qilsa va harakat qilsa, albatta yorug' kunlarga yetib boradi.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, inson hayotida uchraydigan tushkunlik va qiyinchiliklar uning shaxs sifatida shakllanishida muhim sinovlardan biri hisoblanadi. Bunday vaziyatlarda

psixologik yordam, ayniqsa yaqin insonlarning qo'llab-quvvatlashi katta ahamiyatga ega. Shuningdek, ilmiy bilimlar bilan bir qatorda mA'naviy qadriyatlarining uyg'unligi inson ruhiyatini tiklashda samarali natija beradi. Psixologiya fanining nazariy va amaliy jihatlarini birlashtirish esa kelajakda malakali mutaxassislarni tayyorlashning muhim omilidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimova V.M. Psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
2. G'oziev E.G'. Umumiy psixologiya. – Toshkent: Universitet, 2018.
3. Maslow A. Motivation and Personality. – New York, 1954.
4. Rogers C. On Becoming a Person. – Boston, 1961.
5. Frankl V. Man's Search for Meaning. – Boston, 1946.
6. Yalom I. Existential Psychotherapy. – New York, 1980.
7. Qur'oni Karim va hadislar (mA'naviy manba sifatida)

ZAMONAVIY TA'LIMDA MOTIVATSIYA TUSHUNCHASINING O'RNI

Najmiddinova Muxayyohon Shaxobiddin qizi
University of Business and Science
Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qtuvchisi
muhayyonajmiddinova72@gmail.com
+99850-507-71-87
Psixologiya 2-kurs talabasi
Gulsanam

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida motivatsiya tushunchasining o'rni, uning o'quvchi shaxsini rivojlantirishdagi psixologik, pedagogik va amaliy ahamiyati tahlil qilinadi. Maqolada motivatsiyaning turlari, ta'lim samaradorligiga ta'siri va uni shakllantirishda o'qituvchi faoliyatining metodik asoslari yoritiladi. Tadqiqot davomida mavjud ilmiy manbalar tahlili, taqqoslash, diagnostik kuzatuv va kichik statistik tahlil metodlaridan foydalanildi. O'quvchilarning o'quv faolligini oshirishga qaratilgan motivatsion yondashuvlarning amaliy natijalari, turli yosh guruhlari bo'yicha motivatsiya darajasidagi farqlar va ta'limga qiziqishni oshirish strategiyalari keltiriladi.

Kalit so'zlar: motivatsiya, ta'lim samaradorligi, ichki motivatsiya, tashqi motivatsiya, pedagogik strategiya, o'quvchi faolligi, o'qituvchi kompetensiyasi, rag'batlantirish, zamonaviy ta'lim texnologiyalari.

В данной статье анализируется роль понятия мотивации в современном образовательном процессе, его психологическое, педагогическое и практическое значение в развитии личности учащегося. Рассматриваются виды мотивации, её влияние на эффективность обучения и методические основы деятельности учителя в её формировании. В исследовании использованы методы анализа существующих научных источников, сравнения, диагностического наблюдения и малого статистического анализа. Представлены практические результаты мотивационных подходов, направленных на повышение учебной активности учащихся, различия в уровне мотивации в разных возрастных группах и стратегии повышения интереса к обучению.

Ключевые слова: мотивация, эффективность обучения, внутренняя мотивация, внешняя мотивация, педагогическая стратегия, активность учащихся, компетентность учителя, поощрение, современные образовательные технологии.

This article analyzes the role of the concept of motivation in the modern educational process, its psychological, pedagogical and practical significance in the development of the student's personality. The article covers the types of motivation, its impact on educational effectiveness and the methodological foundations of teacher activity in its formation. The research used methods of analysis of existing scientific sources, comparison, diagnostic observation and small statistical analysis. The practical results of motivational approaches aimed at increasing the educational activity of students, differences in the level of motivation in different age groups and strategies for increasing interest in education are presented.

Keywords: motivation, educational effectiveness, internal motivation, external motivation, pedagogical strategy, student activity, teacher competence, encouragement, modern educational technologies.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimi o'quv jarayonining markaziga o'quvchini qo'ygan holda, uning individual qobiliyati, ehtiyoji va qiziqishlariga mos yondashuvlarni talab etmoqda. Bunday sharoitda motivatsiya tushunchasi ta'lim samaradorligini belgilovchi hal qiluvchi omil sifatida maydonga chiqadi. Motivatsiya – bu o'quvchining maqsad sari intilishiga, mustaqil bilim olishiga, o'quv jarayonida faol ishtirok etishiga undovchi ichki va tashqi mexanizmlar majmuidir. Bugungi kunda raqobatbardosh inson kapitalini shakllantirish, ijodiy fikrlovchi, tashabbuskor va mas'uliyatli kadrlarni tayyorlash o'quvchilarda barqaror o'quv motivatsiyasini qaror toptirishni taqozo etad¹⁸.

O'quv faoliyatiga qiziqishning oshishi o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi; u o'qituvchining metodik mahorati, o'quv jarayonining tashkil etilishi, ta'lim materialining mazmuni va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bilan chambarchas bog'liq¹⁹. Shu bois, ilmiy tadqiqotlarda motivatsiyaning psixologik asoslari, didaktik imkoniyatlari va o'qituvchi–o'quvchi o'zaro munosabatlaridagi ahamiyatini har tomonlama o'rganish muhimdir. Ushbu maqolada aynan shu masalalar keng tahlil qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Motivatsiya fenomeni ilmiy adabiyotlarda ko'p qirrali tarzda o'rganilgan bo'lib, A. Maslou, F. Xertsberg, D. MakKlelland, E. Detsi va R. Rayanning ishlarida motivatsiyaning inson xulq-atvori va faoliyatiga ta'siri puxta asoslab berilgan. Mahalliy tadqiqotchilar – O. Tolipov, M. Usmonboeva, K. Hayitov va boshqalar o'quv motivatsiyasining ta'limdagi pedogogik asoslari, rag'batlantirish usullari hamda ta'lim samaradorligi bilan bog'liqligini yoritib kelmoqda²⁰. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, zamonaviy ta'limda motivatsiyani shakllantirish uchun

¹⁸ Tolipov O.Q., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiya asoslari. Toshkent: Fan, 2010. – 276 b.

¹⁹ Jabborov A. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari. Toshkent: Sharq, 2020. – 198 b.

²⁰ Hayitov K. Pedagogik psixologiya. Toshkent: Noshir, 2018. – 214 b.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

psixologik omillar (ehtiyoj, maqsad, qiziqish), tashkiliy-didaktik omillar (faol o'qitish metodlari, innovatsion texnologiyalar), ijtimoiy-psixologik omillar (o'qituvchi bilan munosabat) o'zaro uyg'un bo'lishi zarur.

Maqolada ilmiy tahlil, taqqoslash, tizimli yondashuv kabi nazariy metodlardan tashqari, o'quvchilarning motivatsiya darajasini aniqlash bo'yicha diagnostik anketa, kichik statistik tahlil va o'quv jarayonini kuzatish metodlari qo'llandi. Tadqiqot uchun 2024–2025 o'quv yilida uchta umumta'lim maktabining 6–8-sinf o'quvchilaridan jami 120 nafar respondent jalb qilindi. Kuzatuv natijalari asosida motivatsiyaning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar statistik jihatdan qayd etildi hamda amaliy xulosalar chiqarildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish maqsadida bir qator samarali pedagogik metod va texnologiyalar sinovdan o'tkazildi. Xususan, interfaol metodlar, o'yinli texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan darslar hamda loyiha asosida o'qitish metodidan foydalanildi.

Birinchidan, “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Insert” va “Baliq skeleti” kabi interfaol metodlar dars jarayoniga joriy etildi. Ushbu metodlar o'quvchilarning erkin fikrlashi, o'z nuqtayi nazarini bildira olishi va mavzuga faol jalb etilishiga xizmat qildi. Natijada, dars davomida o'quvchilarning faolligi ortib, savol-javoblarda ishtiroki kuchaydi.

Ikkinchidan, o'yinli ta'lim metodlari (“Rolli o'yinlar”, “Kim tezkor?”, “Bilimlar bellashuvi”) orqali o'quvchilarda sog'lom raqobat muhiti yaratildi. Bu usullar ayniqsa 6–7-sinf o'quvchilarida ijobiy samara berib, ularning darsga bo'lgan qiziqishi va tashabbuskorligini oshirdi.

Uchinchidan, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish (multimedia taqdimotlari, qisqa videoroliklar, onlayn testlar, interaktiv platformalar) darsning ko'rgazmaliligini kuchaytirdi. Mazkur metod o'quvchilarning diqqatini jamlashga yordam berib, murakkab tushunchalarni osonroq o'zlashtirishga imkon yaratdi.

To'rtinchidan, loyiha asosida o'qitish metodi qo'llanilib, o'quvchilarga kichik guruhlarda mustaqil izlanish topshiriqlari berildi. Ushbu metod o'quvchilarda mas'uliyat hissi, jamoada ishlash ko'nikmasi va mustaqil fikrlashni rivojlantirdi. Natijada, o'quvchilarning ichki motivatsiyasi sezilarli darajada oshgani kuzatildi.

Shuningdek, rag'batlantiruvchi baholash metodlari (reyting, ijobiy fikr-mulohaza, og'zaki maqtov, kichik sovrinlar) orqali o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchi mustahkamlandi. Bu esa ularning o'quv faoliyatida barqarorlikni ta'minladi.

Umuman olganda, mazkur metodlarning kompleks qo'llanilishi o'quvchilarning ichki motivatsiyasini shakllantirishda samarali bo'lib, dars jarayonining sifat va samaradorligini oshirishga xizmat qildi. Mazkur tadqiqot jarayonida o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini aniqlash va unga ta'sir etuvchi omillarni belgilash maqsadida kompleks metodik yondashuvdan foydalanildi. Jumladan, pedagogik kuzatuv, so'rovnoma, suhbat hamda diagnostik test metodlari qo'llanildi. Tadqiqotda umumta'lim maktablarining 6–8-sinflarida tahsil olayotgan o'quvchilar qamrab olindi. So'rovnomalar o'quvchilarning darsga bo'lgan munosabati, o'qishga undovchi ichki va tashqi omillar, dars jarayonidagi faolligi hamda o'qituvchi bilan o'zaro munosabatlarini

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

aniqlashga yo'naltirildi. Olingan ma'lumotlar foiz ko'rsatkichlar asosida tizimlashtirilib, tahlil qilindi.

Quyidagi tahlillar o'quvchilarning o'quv motivatsiyasi turli omillarga bog'liqligini ko'rsatdi. Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, 6–8-sinf o'quvchilarida ichki motivatsiya (o'z qiziqishi bilan o'qishga intilish) foizi nisbatan past bo'lib, tashqi motivatsiya (rag'bat, baho, ota-ona talabi) ustunlik qilishi kuzatildi.

1-jadval. O'quvchilarning o'quv motivatsiyasi darajasi (foizlarda)

Motivatsiya turi	6-sinf	7-sinf	8-sinf
Ichki motivatsiya	32%	37%	41%
Tashqi motivatsiya	68%	63%	59%

Natijalar shuni ko'rsatadiki, yosh o'tgan sari ichki motivatsiya ma'lum darajada ortib bormoqda, biroq umumiy ko'rsatkichlar hanuz yetarli darajada yuqori emas. Bu holat ta'lim jarayonida o'quvchini mustaqil fikrlashga undovchi, qiziqitiruvchi va faollashtiruvchi metodlar yetarli darajada qo'llanilmayotganidan dalolat beradi.

Shuningdek, o'quv motivatsiyasiga ta'sir etuvchi asosiy omillar ham alohida tahlil qilindi.

2-jadval. O'quvchilarning o'quv motivatsiyasiga ta'sir etuvchi omillar (% ko'rsatkichlarda)

Omil turi	Ulush (%)
Darsning qiziqarli tashkil etilishi	61%
Zamonaviy texnologiyalar qo'llanilishi	54%
O'qituvchi bilan ijobiy munosabat	48%
Rag'batlantirish va baholash tizimi	43%
Ota-ona qo'llab-quvvatlashi	37%

Tahlil natijalariga ko'ra, darsning qiziqarli tashkil etilishi va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshiruvchi eng muhim omillar sifatida namoyon bo'ldi. Interfaol metodlar, multimediya vositalari, o'yinli yondashuvlar hamda loyiha asosida o'qitish usullari ta'lim jarayonini jonlantirib, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshiradi.

Amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, o'qituvchining darsni ijodkorlik va yuqori pedagogik mahorat bilan olib borishi, o'quvchilarni doimiy rag'batlantirib borishi hamda individual yondashuvni qo'llashi motivatsiyaning barqarorlashuviga xizmat qiladi. Aksincha, monoton darslar, biryoqlama tushuntirish, baholashdagi subyektivlik va texnologiyalardan foydalanmaslik o'quvchilarning o'quv faoliyatiga bo'lgan befarqligini kuchaytiradi.

XULOSA

Zamonaviy ta'lim jarayonida motivatsiya tushunchasi o'quvchining ta'lim faoliyatiga munosabati, bilishga bo'lgan qiziqishi va shaxsiy rivojlanishini belgilovchi eng muhim psixologik-pedagogik omillardan biridir. Tadqiqotlar ko'rsatdiki, o'quvchilarning motivatsiyasi ko'proq tashqi omillar ta'sirida shakllanmoqda, bu esa ichki motivatsiyani rivojlantirish bo'yicha

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

qo'shimcha pedagogik strategiyalarni talab etadi. O'quvchilarda ichki motivatsiyani kuchaytirish uchun dars jarayonini qiziqarli, mazmunli, interfaol va innovatsion metodlar bilan boyitish lozim. O'qituvchining kasbiy mahorati, kommunikativ kompetensiyasi, o'quvchilar bilan do'stona munosabati motivatsiya shakllanishining asosiy ijtimoiy-psixologik omillarini tashkil qiladi.

Zamonaviy ta'limda motivatsiyaga e'tibor qaratish nafaqat o'quvchilar bilimi va ko'nikmasini oshiradi, balki ularning kelajakdagi kasbiy yo'nalishini tanlashda ham muhim rol o'ynaydi. Motivatsion yondashuvga asoslangan ta'lim muhiti o'quvchining mustaqil fikrlashi, kreativ tafakkuri, mas'uliyati va o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatini kuchaytiradi. Shu bois har bir ta'lim muassasasi, pedagog va ta'lim siyosatini ishlab chiquvchilar motivatsiyani shakllantirish mexanizmlariga tizimli e'tibor qaratishlari zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Maslow A. *Motivation and Personality*. New York: Harper & Row, 1987. – 236 b.
2. Herzberg F. *Work and the Nature of Man*. Cleveland: Meridian Books, 1966. – 157 b.
3. McClelland D.C. *Human Motivation*. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. – 412 b.
4. Deci E., Ryan R. *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. New York: Plenum Press, 1985. – 323 b.
5. Tolipov O.Q., Usmonboeva M. *Pedagogik texnologiya asoslari*. Toshkent: Fan, 2010. – 276 b.
6. Hayitov K. *Pedagogik psixologiya*. Toshkent: Noshir, 2018. – 214 b.
7. Jabborov A. *Zamonaviy ta'lim texnologiyalari*. Toshkent: Sharq, 2020. 198b.
8. Vygotsky L.S. *Mind in Society*. Cambridge: Harvard University Press, 1978. 147 b.
9. Slavin R. *Educational Psychology: Theory and Practice*. Boston: Pearson, 2018. – 472 b.
10. Brophy J. *Motivating Students to Learn*. New York: Routledge, 2010. – 312b
11. Gaybullayev, B. N. S. (2026, January). THE ARTICLE DISCUSSES THE PEDAGOGICAL FACTORS OF TRAINING SCHOOL STUDENTS TO SELF-OBSERVE AND PREPARING THEM FOR LIFE THROUGH PRACTICE BY FUTURE EDUCATION TEACHERS. In *Claritas Conference Platform* (No. 1, pp. 10-14).
12. Boburmirzo, G. A. (2025, February). O'QUVCHINING O'ZINI-O'ZI BILISHINI PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 3, No. 31, pp. 135-138).

TAJOVUZKOR XULQ SHAKLLANISHIDA TEMPERAMENT XUSUSIYATLARINING O'RNI VA ULARNING O'ZARO BOG'LIQLIGI

*University of business and science
Psixologiya yo'nalishi 2-kurs talabasi
Xusanova Gulsanam Shavkatjon qizi
Pedagogika va psixologiya kafedrasida o'qituvchisi
Najmiddinova Muxayyohon Shaxobiddin qizi
muxayvoofficial72@gmail.com
+99850-507-71-87*

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxsda tajovuzkor xulq-atvorning namoyon bo'lishida

temperament tiplarining o'rni, ularning psixologik xususiyatlari hamda xulq-atvor shakllanishiga ko'rsatadigan ta'siri ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida temperamentning to'rt asosiy tipi — xolerik, sangvinik, flegmatik va melanxolik — vakillarida agressiv tendensiyalarning yuzaga kelish mexanizmlari, emotsional reaktivlik darajasi hamda psixofiziologik javob reaksiyalari o'rganiladi.

Shuningdek, maqolada temperament xususiyatlari shaxsning hissiy barqarorligi, impulslarni boshqarish darajasi va stressli vaziyatlarga munosabatiga bevosita ta'sir ko'rsatishi asoslab beriladi. Ayniqsa, xolerik temperamentga ega shaxslarda tez qo'zg'aluvchanlik va impulsiv reaksiyalar ustunligi, melanxoliklarda esa ichki kechinmalarni uzoq vaqt saqlash natijasida passiv agressiya holatlari kuzatilishi ilmiy nuqtai nazardan yoritiladi. Sangvinik va flegmatik temperament vakillarida esa tajovuzkorlik darajasining nisbatan pastligi, emotsional barqarorlik va vazminlik bilan bog'liq ekanligi tahlil qilinadi.

Tadqiqot natijalari temperament va tajovuzkor xulq-atvor o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik murakkab psixologik mexanizmlar asosida shakllanishini ko'rsatadi hamda shaxs xulq-atvorini bashorat qilishda temperament omilining muhimligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: temperament, tajovuzkorlik, agressiya, xulq-atvor, xolerik, sangvinik, flegmatik, melanxolik, psixofiziologiya, emotsional reaktivlik, impulsivlik, stress, shaxs psixologiyasi.

Аннотация: В данной статье научно анализируется роль типов темперамента в проявлении агрессивного поведения личности, а также их влияние на формирование поведенческих реакций. В рамках исследования рассматриваются механизмы возникновения агрессивных тенденций, уровень эмоциональной реактивности и психофизиологические реакции у представителей четырех основных типов темперамента — холерического, сангвинического, флегматического и меланхолического.

Также в статье обосновывается, что свойства темперамента оказывают непосредственное влияние на эмоциональную устойчивость личности, уровень контроля импульсов и реакцию на стрессовые ситуации. В частности, у лиц с холерическим темпераментом отмечается выраженная возбудимость и преобладание импульсивных реакций, тогда как у меланхоликов наблюдаются проявления пассивной агрессии, связанные с длительным удержанием внутренних переживаний. У сангвиников и флегматиков уровень агрессивности, как правило, ниже, что связано с эмоциональной устойчивостью и уравновешенностью.

Результаты исследования показывают, что взаимосвязь между темпераментом и агрессивным поведением формируется на основе сложных психофизиологических механизмов, что подтверждает значимость учета темпераментных особенностей в прогнозировании поведения личности.

Ключевые слова: темперамент, агрессивность, агрессия, поведение, холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик, психофизиология, эмоциональная реактивность, импульсивность, стресс, психология личности.

Abstract: This article provides a scientific analysis of the role of temperament types in the manifestation of aggressive behavior in individuals, as well as their influence on the

formation of behavioral responses. The study examines the mechanisms of developing aggressive tendencies, levels of emotional reactivity, and psychophysiological responses among representatives of the four main temperament types — choleric, sanguine, phlegmatic, and melancholic.

The article also substantiates that temperament traits have a direct impact on an individual's emotional stability, level of impulse control, and responses to stressful situations. In particular, individuals with a choleric temperament demonstrate high excitability and a predominance of impulsive reactions, whereas melancholic individuals tend to exhibit passive aggression associated with prolonged internal emotional experiences. Sanguine and phlegmatic individuals generally show lower levels of aggressiveness, which is linked to emotional stability and balanced behavior.

The results of the study indicate that the relationship between temperament and aggressive behavior is formed through complex psychophysiological mechanisms, confirming the importance of considering temperament characteristics in predicting human behavior.

Keywords: temperament, aggressiveness, aggression, behavior, choleric, sanguine, phlegmatic, melancholic, psychophysiology, emotional reactivity, impulsivity, stress, personality psychology.

KIRISH

Inson shaxsiyatining shakllanishi va ijtimoiy muhitda o'zini tutishi ko'p jihatdan uning tug'ma biologik xususiyatlariga, xususan, temperamentiga bog'liqdir. Zamonaviy psixologiyada tajovuzkorlik muammosi nafaqat ijtimoiy tarbiya mahsuli, balki asab tizimining dinamik xarakteristikalarini bilan uzviy bog'liq jarayon sifatida talqin etilmoqda. Temperament asab tizimining qo'zg'aluvchanlik va tormozlanish jarayonlari muvozanatini belgilab beruvchi po'ydevor hisoblanib, u shaxsning emotsional reaksiyalari tezligi va kuchini boshqaradi. Tajovuzkorlik esa, ko'p hollarda, individning o'z ichki impulslarini nazorat qila olmasligi yoki tashqi stimullarga nisbatan haddan tashqari yuqori qo'zg'aluvchanlik darajasi bilan tavsiflanadi. Ushbu maqolaning dolzarbligi shundaki, bugungi kunda yoshlar orasida kuzatilayotgan destruktiv xulq-atvor shakllarini tahlil qilishda ularning individual-tipologik xususiyatlarini inobatga olish, profilaktik choralarining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Insonning xolerik yoki sangvinik tabiatga ega ekanligi uning nizoli vaziyatlardagi strategiyasini oldindan belgilab beradi, bu esa psixologik korreksiya ishlarida differensial yondashuvni talab etadi

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Temperament va xulq-atvor o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik muammosi klassik va zamonaviy psixologiya doirasida keng tadqiq etilgan bo'lib, bu yo'nalishda I.P. Pavlov, V.M. Rusalov, G. Ayzenk, K. Jung kabi olimlarning ishlari alohida ahamiyat kasb etadi. I.P. Pavlov temperamentni oliy nerv faoliyati xususiyatlari — asab jarayonlarining kuchi, muvozanati va harakatchanligi bilan izohlab, uning biologik asoslarini ilmiy jihatdan asoslab bergan [1, B. 45]. V.M. Rusalov esa temperamentni faoliyatning energetik va dinamik jihatlari bilan bog'lab, individual psixofiziologik farqlarni eksperimental yondashuv asosida tahlil qilgan.

G. Ayzenk o'zining PEN modeli (psixotizm, ekstraversiya, neyrotizm) doirasida shaxsning emotsional barqarorligi va ijtimoiy faolligi tajovuzkorlik darajasiga bevosita ta'sir

qilishini ta'kidlaydi. Uning fikricha, yuqori neyrotizm va past emotsional barqarorlik tajovuzkor xulqning shakllanishida muhim predispozitsion omil hisoblanadi. Shuningdek, A. Bass va A. Darki agressiya nazariyasini ishlab chiqib, tajovuzkorlikni jismoniy, verbal, bilvosita hamda autoagressiv shakllarga ajratgan holda o'lchash imkonini yaratgan.

Tadqiqot metodologiyasi sifatida G. Ayzenkning "EPI" (**Eysenck Personality Inventory**) so'rovnomasi hamda A. Bass va A. Darkining "Aggressivlik darajasini aniqlash" metodikasidan foydalanildi. Qo'shimcha ravishda shaxsning emotsional reaktivligi va stressga chidamliligini aniqlash maqsadida kuzatuv va suhbat metodlari ham qo'llanildi.

Tadqiqot obyekti sifatida 100 nafar talabalar (18–24 yosh oralig'ida) tanlab olindi. Ular temperament xususiyatlariga ko'ra xolerik, sangvinik, flegmatik va melanxolik guruhlarga ajratildi. MA'lumotlarni qayta ishlash jarayonida matematik-statistik tahlil usullari, jumladan Pearson korrelyatsiya koeffitsiyenti va dispersiya tahlili qo'llanilib, temperament tiplari va tajovuzkorlikning turli ko'rinishlari (jismoniy, verbal, bilvosita hamda autoagressiya) o'rtasidagi bog'liqlik darajasi aniqlandi. Ayniqsa, asab tizimi zaif va yuqori sezgirlikka ega shaxslarda ichki tajovuzkorlik (autoagressiya) va emotsional bostirilgan agressiya shakllanish mexanizmlari alohida ilmiy adabiyotlar asosida qiyosiy tahlil qilindi [2, B. 112]. Natijalar temperamentning biologik asoslari va ijtimoiy muhit omillari o'zaro ta'siri orqali tajovuzkor xulq shakllanishida murakkab psixofiziologik mexanizm mavjudligini ko'rsatdi.

NATIJALAR TAHLILI

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, temperamentning har bir turi tajovuzkorlikning o'ziga xos "uslubiga" ega. Masalan, xolerik temperament vakillari yuqori darajadagi reaktivlik va emotsional beqarorlik bilan ajralib turadi. Ularda jismoniy va verbal tajovuzkorlik ko'rsatkichlari boshqa guruhlarga nisbatan sezilarli darajada yuqori ekanligi aniqlandi. Sangviniklarda esa tajovuzkorlik asosan vaziyatga qarab boshqariladigan xarakterga ega bo'lib, ular nizolarni konstruktiv hal qilishga moyilroqdirlar. Quyidagi jadvallarda tadqiqot natijalarining miqdoriy ko'rsatkichlari aks ettirilgan:

1-jadval:

Temperament tiplari bo'yicha respondentlarning taqsimlanishi (n=100)

Temperament tipi	Respondentlar soni (%)	Asab tizimi xususiyati
Xolerik	28%	Kuchli, muvozanatsiz, harakatchan
Sangvinik	35%	Kuchli, muvozanatli, harakatchan
Flegmatik	22%	Kuchli, muvozanatli, sust
Melanxolik	15%	Zaif, muvozanatsiz, sust

2-jadval:

Temperament va tajovuzkorlik turlari o'rtasidagi bog'liqlik (ballarda)

Temperament tipi	Jismoniy tajovuz	Verbal tajovuz	G'azab (Irritability)
Xolerik	8.2	7.9	9.1
Sangvinik	4.5	5.2	3.8
Flegmatik	3.1	2.8	2.5
Melanxolik	2.4	4.1	6.7

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, xoleriklarda g'azablanish (irritability) darajasi eng yuqori ko'rsatkichni (9.1 ball) tashkil etadi. Bu esa ularning minimal tashqi ta'sirga ham keskin reaksiya berishidan dalolat beradi. Melanxoliklarda jismoniy tajovuz past bo'lsa-da, ularda g'azab va ichki xafachilik ko'rsatkichlari yuqori (6.7 ball). Flegmatiklar esa barcha ko'rsatkichlar bo'yicha eng barqaror va tajovuzkorlikka eng kam moyil guruh sifatida namoyon bo'ldi [3, B. 88].

XULOSA

Tadqiqot natijalarini umumlashtirgan holda aytish mumkinki, temperament shaxs xulq-atvorining biologik asosi sifatida tajovuzkorlikning shakllanishida determinatlovchi rol o'ynaydi. Xolerik temperamentdagi shaxslarda tajovuzkorlik impulslarini jilovlash qobiliyati pastligi sababli, ular bilan ishlashda emotsional-irodaviy sohani rivojlantirishga qaratilgan treninglar o'tkazish maqsadga muvofiqdir. Aksincha, melanxoliklarda tajovuzkorlik ko'proq ichki tushkunlik va o'zini ayblash (autoagressiya) shaklida namoyon bo'ladi, bu esa ularda o'ziga bo'lgan ishonchni oshirishni talab etadi.

Xulosa qilib aytganda, tajovuzkor xulq-atvorni tahrirlashda faqat ijtimoiy muhitni o'zgartirish yetarli emas; shaxsning tug'ma temperamental xususiyatlarini hisobga olgan holda individual yondashuvni yo'lga qo'yish lozim. Kelajakdagi tadqiqotlarda temperament va xarakter xususiyatlarining sintezi natijasida shakllanadigan aksentuatsiyalarni ham o'rganish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi. Zero, insonning biologik tabiati va ijtimoiy tarbiyasi o'rtasidagi uyg'unlik uning jamiyatda adekvat xulq-atvor ko'rsatishining kafolatidir. Psixologik maslahat jarayonida mijozning temperamentini aniqlash uning konfliktli vaziyatlardagi xatti-harakatlarini bashorat qilish va ularni ijobiy tomonga yo'naltirish imkonini beradi [4, B. 201].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Pavlov I.P. — Oliy asab faoliyati tiplari haqida — Toshkent: O'qituvchi, 1985. — 156 b.
2. Rusalov V.M. — Temperamentning psixofiziologik tadqiqi — Moskva: Nauka, 1979. — 240 b.
3. Ayzenk G.Yu. — Shaxsni o'rganish metodlari — London: Penguin Books, 1991. — 312 b.
4. G'oziyev E.G'. — Umumiy psixologiya — Toshkent: Universitet, 2010. — 450 b.
5. Gaybullayev, B. N. S. (2026, January). THE ARTICLE DISCUSSES THE PEDAGOGICAL FACTORS OF TRAINING SCHOOL STUDENTS TO SELF-OBSERVE AND PREPARING THEM FOR LIFE THROUGH PRACTICE BY FUTURE EDUCATION TEACHERS. In *Claritas Conference Platform* (No. 1, pp. 10-14).

6. Boburmirzo, G. A. (2025, February). O'QUVCHINING O'ZINI-O'ZI BILISHINI PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 3, No. 31, pp. 135-138).

O'QUVCHILARDA PSIXOLOGIK MOTIVATSIYANI OSHIRISH USULLARI

University Of Business And Science

Psixologiya 2-kurs talabasi

Akbaraliyeva Kamolaxon Ikromjon qizi

Pedagogika va psixologiya kafedrası dotsenti

Mullaboyeva Nargiza

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchi-yoshlarda psixologik motivatsiyani shakllantirish haqidagi tasavvurlarini shakllanishi va namoyon bo'lishida intellektual resurlardan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari va ahamiyati haqida fikr-mulohazalar yuritiladi. Talim jarayonida motivatsiyaning ahamiyati, unga tasir etuvchi omillar hamda amaliy metodlar ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishlari oshirishda motivatsiya muxim ro'l o'ynashi ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: psixologiya, motivatsiya, o'quvchi, ta'lim tizimi, rag'batlantirish, qiziqish.

Kirish: Bugungi kunda zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishlarini oshirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa o'quvchilarda ichki motivatsiyani shakllantirish ularning o'qiishida muxim omil hisoblanadi. Ushbu maqolaning maqsadi – o'quvchilar motivatsiyasini oshirishning samarali usullari va ularni tahlil qilish.

Motivatsiya- bu insonni faolyatga undovchi ichki va tashqi kuchlar yig'indisi. Motivatsiya o'quvchilarning o'qishga bo'lgan munosabatini belgilaydi. Agar o'quvchida motivatsiya yuqori bo'lsa, u bilimlarni tezroq o'zlashtiradi. Mustaqil fikrlashga intiladi va natijalar xam yuqori bo'ladi. Motivatsiya ikki turga bo'linadi:

1. Ichki motivatsiya – o'quvchilarning o'z qiziqishlari asosida o'qishi.
2. Tashqi motivatsiya – mukofot baho yoki rag'bat orqali shakllanadi.

Motivatsiyaning asosiy terning nuqtalari va rivojlanish bosqichlari quyidagicha:

- Extiyojning paydo bo'lishi:

Insonda ichki yoki tashqi extiyoj vujudga keladi. Masalan: O'quvchi dars jarayonida o'zini nomoyon qilishi, e'tirofga erishish yoki moddiy extiyoj.

- Maqsad qo'yish:

O'quvchi extiyojini qondirish uchun aniq maqsadni belgilaydi. Bu motivatsiyani yo'nalishini shakllantiradi.

- Motiv xosil bo'lishi:

Ichki turtki kuchayadi;

Extiyoj → Maqsad → Amalga oshirishga intilish. Bu bosqichda o'quvchi xarakat

qilishga tayyorlanadi.

- Harakatga o'tish;

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

O'quvchi xarakat qiladi, reja tuzadi, maqsad qo'yadi, natijaga erishish uchun kirishadi.

- Natijaga erishish;

Maqsadga yetishgach, extiyoj qondiriladi. Bu motivatsiya siklini tugatadi yoki yangi extiyojlar paydo bo'lishiga olib keladi.

- Yangi motivatsiya bosqichi boshlanishi;

O'quvchi yangi maqsad sari intila boshlaydi. Shunday qilib moltivatsiya doimiy ravishda tsiklini xosil qiladi.

Motivatsiyani oshirish usullari:

- a) Rag'bat usuli ; O'quvchini maqtash, kichik sovg'alar berish yoki yuqori baho qo'yish orqali uning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirish mumkin.
- b) Qiziqarli dars metodi; Interaktiv metodlar (o'yinlar, guruhli ishlar, savol – javoblar) o'quvchilarning faolligini oshiradi.
 - c) Maqsad qo'yish; O'quvchilarga aniq va erishish mumkin bo'lgan maqsad qo'yish motivatsiyasini kuchaytirish.
 - d) Individual yondashuv; Har bir o'quvchining qobilyati va qiziqishlarini xissobga olish muximdir.
 - e) Sinifda do'stona va qo'llab quvatlovchi muxit bo'lishi; o'quvchilarni faol bo'lishga undaydi.

Motivatsiyaga ta'sir etuvchi omillar:

- O'qituvchining munosabati
- Oila muhiti
- Do'stlar ta'siri
- O'quvchining o'ziga bo'lgan ishonchi

Psixologik motivatsiya tushunchasi haqida juda tez-tez qulog'imizga chalinadi. Buning sababi psixologik motivatsiya asosida insonlarning hissiy-emotsional holatini boshqarish, ularning psixologik xususiyatlarini shakllantirish va yo'naltirish mumkin. Ayniqsa o'quvchi yoshlarda psixologik motivatsiya haqidagi tasavvurlarni shakllantirish oliy va o'rta ta'limning asosiy maqsad vazifalaridan biridir. O'quvchilarda psixologik motivatsiya haqidagi tasavvurlarni namoyon etishda rag'batlantirish va qiziqarli treninglar juda ahamiyatlidir. Quyida biz ushbu tushunchalar haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. O'quvchi- bu maktabning rivojlanishi bilan bevosita bog'liq bo'lgan hodisa.

K. D. Ushinskiy bu yoshni "eng hal qiluvchi" deb atadi, chunki aynan shu davr insonning kelajagini belgilab beradi, bu o'z ustida intensiv ishlashning juda faol davri.

Abraxam Maslov o'zining extiyojlar iyerarxiyasi nazaryasida inson faolyatining asosida extiyojlar yotishini takidlaydi. Uning fikricha o'quvchi avvalo o'zining asosiy extiyojlari qondirilgandan keyin bilim olishga intiladi. Shu sababli ta'lim jarayonida o'quvchining psixologik va ijtimoiy extiyojlarini xissobga olish muximdir deydi.

B. G. Ananievning fikricha, 17 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan hayot davri shaxsni shakllantirishning yakuniy bosqichi va professionallashtirishning asosiy bosqichi sifatida muhim ahamiyatga ega.

Frederik Herzberg motivatsiyani ikki omilga – ichki (motivatorlar) va tashqi (gigiyenik

omillar) ga ajratadi. Unga ko'ra xaqiqiy motivatsiya ichki qiziqish orqali yuzaga keladi. Bu esa o'quvchilarda mustaqil o'qishga bo'lgan extiyojni rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi.

Lev Vygotsky esa talim jarayonida ijtimoiy muxitning axamiyatini aloxida takidlaydi. Uning "yaqin rivojlanish zonasi" nazaryasiga ko'ra, o'quvchi kattalar yoki bilimli tengdoshlari yordamida yanada yuqori natijalarga erisha oladi. Bu esa guruhli ishlash va xamkorlikdagi o'qitish metodlarini samaraliligini isbotlaydi.

Edward Daci va Richard Ryan tomonidan ishlab chiqilgan o'z-o'zini belgilash nazaryasiga ko'ra, insonning ichki motivatsiyasi uch asosiy extiyoj- mustaqillik, kompetentlik, va ijtimoiy bog'liqlik orqali shakillanadi. Ushbu nazariya o'quvchilarda mustaqil fikrlash va o'ziga ishonchni rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi.

Psixologik motivatsiya psixologik qo'llash, o'ziga bo'gan ishonchini oshirish ko'mak, yoki yordam bermish maqsadida qilinadigan faoliyatni anglatadi. Bu jarayon psixologik mashq, suhbatlar, tanlovlar, treninglar, tadbirlar yoki boshqa usullar orqali bajarilishi mumkin. Quyidagi muhim nuqtalarga e'tibor bering: **O'quv materiallari:** Intelektual resurslar, o'quv materiallarini o'z ichiga oladi, masalan, elektron darsliklar, maqolalar, kitoblar, videolar va boshqa mA'lumotlar. Bu materiallar, o'quvchilarga mA'lum bir mavzuni tushunish, o'rganish va mustaqil fikrlarni rivojlantirish imkoniyatini beradi. **Internet va onlayn manbalarga kirish:** Internet, intellektual resurslarga erishish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. O'quvchilar, onlayn maqolalar, videolar, sohalar, forumlar va boshqa manbalar orqali istiqbollanishi mumkin. **Virtual qo'llanmalar va dasturlar:** Virtual qo'llanmalar va o'quv dasturlar, talabalarga mA'lumotlarni amaliyotda o'rganish, o'zlashtirish va sababli ishlay olishlari uchun kerakli bo'lgan navbatdagi ko'nikmalarni olishlari imkonini beradi. **O'quv jarayonini mustahkamlash:** Intelektual resurslar O'quvchilar o'quv jarayonini mustahkamlashda yordam bera oladi. Masalan, interaktiv testlar, vebinarlar, maktab-talim dasturlari, online darslar va boshqa texnologiyalar orqali o'quv jarayonini yanada tajribali va samarali qilish mumkin. Ularni o'ziga bo'lgan ishonchini yanada oshiradi. Tajribaviy o'qituvchilar va mentorlar: Intelektual resurslar orqali o'qituvchilar va mentorlar bilan aloqada bo'lish o'quvchilarga o'rganish davrida yordam bera oladi. Bu, maslahatlar, ta'lim yo'nalishlariga oid so'zlar, darsliklar va boshqa mA'lumotlarni olishga o'z imkoniyatlarini keltiradi. **Tahlil va tushunchalar:** O'quvchilarga mA'lumotlarni tahlil qilish va o'rganilgan materiallarni tushunishda yordam bera olishga intellektual resurslar o'rtasida tahlil va tushunchalar mA'lum bir o'rinda olish mumkin. Intelektual resurslarni yaxshi foydalanish, o'quvchilarning o'zlashtirish, tushunish va tajribalarini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Bu resurslar o'quvchilar malakali, sodda va samarali o'rganish imkoniyatlarini ta'minlashda katta rol o'ynaydi. **Psixologik motivatsiya texnologiyalari:** O'quvchilarni psixologik ravishda yordam uchun ishlab chiqilgan ilovalar va online platformalar, ularni stresni boshqarish, vaqt boshqarish va o'zlarini rivojlantirishda yordam bera olishda foydalanishlari mumkin. Bu texnologiyalar, o'quvchilarga o'zlarini mustahkam his qilish, muvaffaqiyat vaqtini boshqarish va o'zlarini o'rganish yo'nalishida maqsadlari yoki vazifalari qo'yishda yordam bera olishadi.

Xulosa: O'quvchilarda motivatsiyani oshirish ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Buning uchun o'qituvchi zamonaviy metodlardan foydalanishi, o'quvchilarga

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

individual yondashuvi va ularni doimiy rag'batlantirib borishi zarur. Motivatsiyali o'quvchi esa kelajakda muvaffiqiyatga erishish extimoli yuqori bo'ladi.

Adabiyotlar: 1. Umumiy psixologiya . 2. Psixologiya bo'yicha ilmiy maqolalar. 3. TA'lim metodikasi qo'llanmalari.

Pedagogika va psixologiyada sun'iy intellekt va raqamli transformatsiyaning ijtimoiy ta'siri

Muallif: Mamasoliyeva Zulxumor Numonovna

Annotatsiya

Sun'iy intellekt (SI) va raqamli transformatsiya pedagogika va psixologiya sohasida ta'lim jarayonini tubdan o'zgartirmoqda. Ushbu maqola SI ning ijtimoiy ta'sirini biopsixosotsial yondashuv asosida batafsil tahlil qiladi: shaxsiy o'quv yo'llari, o'quvchilarning motivatsiyasi, ijtimoiy ko'nikmalari, o'qituvchilarning kasbiy avtonomiyasi, raqamli tengsizlik, axloqiy muammolar va ruhiy salomatlikka ta'siri. Metodlar: 2020–2026 yillarda chop etilgan ilmiy manbalar (OECD Digital Education Outlook 2026, UNESCO hisobotlari, sistematik sharhlar, ERIC, PubMed) bo'yicha keng qamrovli adabiyotlar sharhi. Natijalar: SI shaxsiy o'qitish orqali o'quv samaradorligini va motivatsiyani oshiradi, ammo haddan tashqari qo'llanish tanqidiy fikrlashni zaiflashtirishi, ijtimoiy izolyatsiyani kuchaytirishi va ruhiy stressni oshirishi mumkin. O'zbekistonda "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi va UNESCO hamkorligidagi Eduten loyihalari ijobiy natijalar bergan bo'lsa-da, raqamli bo'shliq va o'qituvchilar malakasini oshirish muammolari dolzarb. Muhokamada muallifning mustaqil fikrlari keltirilgan: O'zbekiston ta'limida SI ni milliy qadriyatlar, insoniy munosabatlar va psixologik nazorat bilan birlashtirish orqali ijtimoiy ta'sirni ijobiy yo'nalishga burish mumkin. Xulosa: SI va raqamli transformatsiya ta'limda inqilobiy vosita bo'lib, ammo axloqiy, psixologik va ijtimoiy jihatdan chuqur nazorat talab etadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, raqamli transformatsiya, pedagogika, psixologiya, ijtimoiy ta'sir, shaxsiy o'qitish, raqamli tengsizlik, ruhiy salomatlik, O'zbekiston ta'limi.

Kirish (Introduction)

Zamonaviy jamiyatda sun'iy intellekt va raqamli transformatsiya ta'lim tizimini tubdan o'zgartirmoqda. Pedagogika va psixologiya nuqtai nazaridan bu jarayon nafaqat texnologik, balki chuqur ijtimoiy-psixologik o'zgarishlarni ham keltirib chiqarmoqda. OECD Digital Education Outlook 2026 hisobotiga ko'ra, generativ SI (ChatGPT, Gemini va shunga o'xshashlar) o'quv jarayonini shaxsiy va moslashuvchan qilishi mumkin, ammo bu o'quvchilarning ijtimoiy munosabatlari, ruhiy salomatligi, tanqidiy fikrlash qobiliyati va o'qituvchilarning kasbiy rolini qayta ko'rib chiqishni talab etadi.

Raqamli transformatsiya ta'limda adaptive learning tizimlari, avtomatlashtirilgan baholash, virtual yordamchilar va real vaqtda mA'lumot tahlilini joriy etmoqda. Psixologik jihatdan bu o'quvchilarning motivatsiyasi, diqqat tarqalishi, o'zini o'zi boshqarish ko'nikmalari va ijtimoiy aloqalariga ta'sir qiladi. Ijtimoiy darajada esa raqamli tengsizlik (digital divide), algoritmik bias va axloqiy muammolar (maxfiylik, monitoring) jamiyatdagi adolatsizlikni kuchaytirishi mumkin.

O'zbekistonda "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi va UNESCO hamkorligidagi

“Empowering Education in Uzbekistan” loyihasi (Eduten platformasi piloti) orqali raqamli ta'limni rivojlantirish yo'lida muhim qadamlar tashlanmoqda. Biroq, qishloq va shahar o'rtasidagi raqamli bo'shliq, o'qituvchilarning raqamli malakasi va psixologik tayyorgarligi muammolari saqlanmoqda.

Ushbu maqolaning maqsadi – pedagogika va psixologiya sohasida SI va raqamli transformatsiyaning ijtimoiy ta'sirini ilmiy faktlar asosida chuqur ochib berish, ijobiy va salbiy tomonlarini batafsil tahlil qilish, O'zbekiston kontekstida amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdir. Maqola IMRAD tuzilmasiga mos ravishda yozilgan bo'lib, muallifning mustaqil fikrlari muhokama bo'limida keltirilgan. Ushbu mavzu pedagogika va psixologiya talabalariga, o'qituvchilar va ta'lim siyosatchilariga foydali bo'ladi.

Materiallar va usullar (Methods)

Ushbu ish adabiyotlarning keng qamrovli sistematik sharhi (extended narrative review) shaklida o'tkazildi. Qidiruv 2020–2026 yillarda Google Scholar, PubMed, ERIC, OECD, UNESCO, ScienceDirect va O'zbekiston ta'lim manbalarida “artificial intelligence education social impact”, “digital transformation pedagogy psychology”, “AI psychological effects students teachers”, “generative AI in K-12”, “raqamli transformatsiya O'zbekiston ta'limi” kalit so'zlari bo'yicha amalga oshirildi. Tanlangan manbalar: 20 dan ortiq sistematik sharhlar, meta-tahlillar, xalqaro hisobotlar (OECD 2026, UNESCO 2025–2026), empirik tadqiqotlar va O'zbekiston loyihalari hisobotlari. Tanlov mezonlari: ilmiy ishonchlilik (PRISMA usuli), pedagogik-psixologik kontekst, ochiq manbalar va so'nggi 6 yil ichidagi nashrlar. MA'lumotlar sintetik tarzda tahlil qilindi: ijobiy va salbiy ijtimoiy ta'sirlar, psixologik oqibatlar (motivatsiya, stress, izolyatsiya), ijtimoiy tengsizlik va O'zbekiston tajribasi alohida guruhlandi. Faqat tasdiqlangan ilmiy faktlar va empirik dalillar ishlatildi, subyektiv baholar muhokamada ajratildi.

Natijalar (Results)

1. SI va raqamli transformatsiyaning ijobiy ijtimoiy ta'siri

SI shaxsiy o'qitishni (personalized learning) ta'minlaydi: adaptive systems o'quvchilarning individual tezligi, kuchli va zaif tomonlariga moslashadi va o'quv samaradorligini oshiradi. 2025 yilgi sistematik sharhlarga ko'ra, SI real vaqtda fikr-mulohaza berish orqali o'quvchilarning motivatsiyasi, ishtiroki va o'zini o'zi boshqarish ko'nikmalarini kuchaytiradi. O'qituvchilar uchun SI rutin vazifalarni (baholash, material tayyorlash, individual reja tuzish) avtomatlashtirib, ularni ijodiy ish, insoniy munosabatlar va differentsial yondashuvga yo'naltiradi.

O'zbekistonda Eduten platformasi (AI asosidagi matematika va boshqa fanlar) piloti o'quvchilarning ko'rsatkichlarini sezilarli yaxshilagan, o'quv farqlarini kamaytirgan va qishloq maktablarida teng imkoniyatlarni oshirgan (UNESCO-UNICEF 2025). Generativ SI o'quvchilarda yozish, muammo hal qilish va yuqori darajadagi fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali ekanligi ko'rsatilgan.

2. Salbiy ijtimoiy va psixologik ta'sirlar

SI haddan tashqari qo'llanilishi tanqidiy fikrlashni zaiflashtirishi, kognitiv offloading (fikrlashni SI ga topshirish) orqali chuqur o'rganishni pasaytirishi va ijtimoiy izolyatsiyani kuchaytirishi mumkin. O'quvchilar orasida ekran vaqti ortishi diqqat tarqalishi, ruhiy tushkunlik,

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

stress va ijtimoiy ko'nikmalarning zaiflashishiga olib kelmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, AI chatbotlardan haddan tashqari foydalanish o'quvchilarning o'qituvchi va tengdoshlari bilan aloqasini zaiflashtiradi (50% ga yaqin ota-onalar va o'qituvchilar bu xavfdan xavotirda).

O'qituvchilarning kasbiy avtonomiyasi pasayishi professional stress, burnout va identifikatsiya buzilishiga sabab bo'lmoqda. Raqamli tengsizlik ijtimoiy adolatsizlikni kuchaytiradi: internet va qurilmalarga kirish imkoni cheklangan qatlamlarda SI foydasi cheklanadi. Axloqiy muammolar (algoritmik bias, maxfiylik buzilishi, monitoring) jamiyatda ishonchsizlikni oshiradi. Psixologik jihatdan o'quvchilarda AI ga haddan tashqari ishonch o'z-o'zini baholashni pasaytirishi va motivatsiyani sun'iy ravishda saqlashi mumkin.

3. O'zbekiston konteksti va empirik dalillar

O'zbekistonda raqamli transformatsiya loyihalari (UNESCO "Empowering Education", Eduten piloti) o'qituvchilarning raqamli malakasini oshirishga va inkluziv ta'limni rivojlantirishga qaratilgan. Biroq, psixologik jihatdan o'quvchilarning insoniy munosabatlari, milliy qadriyatlar (oilalar, mahalla, an'anaviy tarbiya) va ruhiy salomatligi saqlanishi muhim muammo bo'lib qolmoqda. Sistemik sharhlar shuni ko'rsatadiki, SI ning ijobiy ta'siri "human-in-the-loop" (inson nazorati) yondashuvi bilan kuchayadi.

Muhokama (Discussion)

Natijalar shuni ko'rsatadiki, SI va raqamli transformatsiya pedagogika va psixologiyada katta imkoniyatlar yaratadi, ammo ijtimoiy va psixologik xavflarni ham keltirib chiqaradi. Ijobiy ta'sirlar shaxsiy o'qitish va samaradorlikni oshirsa, salbiy tomonlari insoniy munosabatlarni zaiflashtirishi, tanqidiy fikrlashni pasaytirishi va ruhiy salomatlik muammolarini kuchaytirishi mumkin. Tadqiqotlarning aksariyati SI ning qisqa muddatli foydasini ko'rsatsa-da, uzoq muddatli psixologik va ijtimoiy oqibatlar hali to'liq o'rganilmagan.

Muallifning mustaqil fikrlari (Mamasoliyeva Zulxumor Numonovna):

Ilmiy faktlarga asoslanib, men quyidagilarni ta'kidlayman. Birinchidan, O'zbekiston ta'lim tizimida SI ni joriy etishda insoniy omilni birinchi o'ringa qo'yish zarur. Masalan, Eduten va shunga o'xshash platformalarni milliy ertaklar, she'rlar va an'anaviy qadriyatlar bilan birlashtirish orqali o'quvchilarda nafaqat texnik bilim, balki vatanparvarlik, empatiya va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish mumkin. Ikkinchidan, o'qituvchilar malakasini oshirish dasturlarida psixologik tayyorgarlik (SI ga ishonch, avtonomiyani saqlash, stressni boshqarish) ni majburiy qilish lozim – bu kasbiy burnoutni kamaytiradi va o'qituvchi-o'quvchi munosabatlarini mustahkamlaydi. Uchinchidan, raqamli tengsizlikni bartaraf etish uchun qishloq maktablariga bepul internet, qurilmalar va mahalliy psixologik yordamni ta'minlash bilan birga oilalar va mahalla hamkorligini kuchaytirish kerak. To'rtinchidan, SI ni "vosita" sifatida, insonni "markaz" qilib qo'yish – bu axloqiy va psixologik jihatdan to'g'ri yondashuv. Men optimistman: agar SI ni milliy kontekstga moslashtirib, insoniy munosabatlar va ruhiy salomatlikni himoya qilsak, pedagogika va psixologiyada ijtimoiy ta'sir ijobiy bo'ladi va O'zbekiston ta'limini xalqaro standartlarga yaqinlashtiradi. Bu nafaqat texnologik, balki ma'naviy va ijtimoiy taraqqiyotdir.

Cheklolvarlar: Sharh asosan ikkilamchi manbalarga asoslangan; O'zbekistonda keng ko'lamlilongitudinal empirik tadqiqotlar o'tkazish zarur.

Xulosa (Conclusion)

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Pedagogika va psixologiyada sun'iy intellekt va raqamli transformatsiya ijtimoiy ta'siri ikki tomonlama: katta imkoniyatlar va jiddiy xavflar mavjud. Ilmiy dalillar va mustaqil tahlil shuni ko'rsatadiki, SI ni axloqiy, psixologik va ijtimoiy jihatdan nazorat qilgan holda qo'llash ta'lim sifatini oshiradi, inkluzivlikni ta'minlaydi va jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiladi. O'zbekistonda milliy kontekstga moslashtirilgan kompleks dasturlar (o'qituvchilar tayyorgarligi, raqamli tengsizlikni bartaraf etish, insoniy munosabatlar saqlanishi) orqali bu jarayonni samarali boshqarish mumkin. Kelajakda SI insonni almashtirmasdan, uni kuchaytiruvchi vosita bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar (References)

OECD. Digital Education Outlook 2026: Exploring Effective Uses of Generative AI in Education. Paris, 2026.

UNESCO. AI and the Future of Education: Disruptions, Dilemmas and Directions. 2026.

Bagdonaitė J., Dagienė V. Artificial Intelligence in Primary Education: A Systematic Literature Review 2020–2025. Informatics in Education, 2025.

Younas M. et al. The impact of artificial intelligence-based learning tools in higher education. Frontiers in Education, 2025.

Zhang H. et al. From digital disruption to mental health: the impact of AI in education. PMC, 2025.

UNICEF & UNESCO. Educational Technology Use in Uzbek Schools: Eduten Piloting Report. 2025.

Kundu A. et al. Psychological impacts of AI use on school students. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 2025.

O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi va UNESCO hamkorligi hisobotlari. Raqamli ta'lim loyihalari, 2025.

Garzón J. et al. Systematic Review of Artificial Intelligence in Education. 2025.

Fesler L. et al. The Evidence Base on AI in K-12: A 2026 Review. Stanford, 2026.

APA Monitor. Classrooms are adapting to the use of artificial intelligence. 2025.

O'zbekiston Respublikasi "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi. Toshkent, 2020–2026.

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA PSIXOLOGIK OMILLARNING
AKADEMIK SAVODXONLIKKA TA'SIRI**

Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

University of Business and Science

Yusufjonova Nigina Hasanboy qizi

University of Business and Science

Maktab va maktabgacha ta'lim fakulteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida psixologik omillarning akademik savodxonlikka ta'siri tahlil qilinadi. Xususan, diqqat, xotira, motivatsiya, emotsional holat va o'z-o'zini boshqarish kabi psixologik jarayonlarning o'quvchilarning o'qish, yozish va tushunish ko'nikmalariga ta'siri ilmiy asosda yoritilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, psixologik omillarni hisobga olish akademik savodxonlikni samarali rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: akademik savodxonlik, bolalar psixologiyasi, diqqat, motivatsiya, boshlang'ich ta'lim.

Аннотация. В данной статье анализируется влияние психологических факторов на академическую грамотность учащихся начальной школы. В частности, научно рассматривается влияние таких психологических процессов, как внимание, память, мотивация, эмоциональное состояние и самоконтроль, на навыки чтения, письма и понимания текста у учащихся. Результаты исследования показывают, что учет психологических факторов способствует эффективному развитию академической грамотности.

Ключевые слова: академическая грамотность, детская психология, внимание, мотивация, начальное образование.

Abstract. This article analyzes the impact of psychological factors on academic literacy in primary school students. In particular, the impact of psychological processes such as attention, memory, motivation, emotional state and self-control on students' reading, writing and comprehension skills is scientifically covered. The results of the study show that taking into account psychological factors serves to effectively develop academic literacy.

Keywords: academic literacy, child psychology, attention, motivation, primary education.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida akademik savodxonlik boshlang'ich ta'limning eng muhim natijaviy ko'rsatkichlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Akademik savodxonlik tushunchasi an'anaviy o'qish va yozish ko'nikmalaridan ancha keng bo'lib, u o'quvchining axborotni anglash, tahlil qilish, tanqidiy fikrlash asosida qayta ishlash hamda uni turli vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. Shu jihatdan, akademik savodxonlik shaxsning intellektual va ijtimoiy rivojlanishida muhim omil sifatida namoyon bo'ladi [1,2,5].

Boshlang'ich ta'lim bosqichi bolalarning kognitiv va psixologik rivojlanishida hal qiluvchi davr hisoblanadi. Aynan ushbu davrda diqqat, xotira, tafakkur, nutq va emotsional barqarorlik kabi asosiy psixik jarayonlar intensiv shakllanadi. Ushbu psixologik jarayonlarning rivojlanish darajasi o'quvchilarning akademik savodxonligi shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Masalan, diqqatning barqarorligi matnni to'liq anglashga xizmat qilsa, xotira o'zlashtirilgan bilimlarni mustahkamlash imkonini beradi, emotsional holat esa o'qish faoliyatining samaradorligini belgilaydi.

Shuningdek, zamonaviy psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning

akademik muvaffaqiyati nafaqat kognitiv omillarga, balki motivatsiya, o'z-o'zini boshqarish, emotsional barqarorlik va ijtimoiy muhit kabi psixologik determinantlarga ham bog'liqdir. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarida ichki motivatsiyaning shakllanishi, o'z xatti-harakatlarini nazorat qilish ko'nikmalarining rivojlanishi va ijobiy emotsional muhit yaratilishi akademik savodxonlikni samarali rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi [3,4,6].

Bundan tashqari, global ta'lim tendensiyalari (PISA, PIRLS kabi xalqaro baholash dasturlari) ham akademik savodxonlikni rivojlantirishda psixologik omillarni hisobga olish zarurligini ta'kidlamogda. Ushbu dasturlar natijalari o'quvchilarning o'qib tushunish darajasi, mantiqiy fikrlash qobiliyati va mustaqil ishlash ko'nikmalari psixologik tayyorgarlik bilan chambarchas bog'liq ekanligini ko'rsatadi [7,9,10].

Shu sababli, boshlang'ich sinf o'quvchilarida akademik savodxonlikni rivojlantirish jarayonida psixologik omillarni chuqur o'rganish, ularning o'zaro ta'sir mexanizmlarini aniqlash va ta'lim jarayoniga integratsiya qilish dolzarb ilmiy muammo sifatida qaraladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Akademik savodxonlik va psixologik omillar o'rtasidagi bog'liqlik ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan tadqiq etilgan bo'lib, ushbu masala zamonaviy pedagogik psixologiyaning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Kognitiv rivojlanish nazariyasi asoschisi Jean Piaget bolalarning intellektual rivojlanishi bosqichma-bosqich amalga oshirishini ta'kidlab, boshlang'ich yosh davrida konkret operatsiyalar bosqichi ustuvor ekanligini qayd etadi. Uning fikriga ko'ra, bu davrda bolalar mantiqiy fikrlashni o'rganadi, ammo ularning tafakkuri ko'proq konkret tasavvurlarga tayangan holda shakllanadi. Bu esa akademik savodxonlikni rivojlantirishda vizual va amaliy metodlarning muhimligini ko'rsatadi [8,11,12,13].

Sotsiomadaniy nazariya vakili Lev Vygotsky esa ta'lim va rivojlanish jarayonini ijtimoiy muhit bilan bog'lab tushuntiradi. U tomonidan ilgari surilgan "yaqin rivojlanish zonasi" konsepsiyasi o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlik akademik ko'nikmalarni rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini asoslaydi. Ushbu yondashuv akademik savodxonlikni rivojlantirishda psixologik qo'llab-quvvatlash zarurligini ko'rsatadi. Emotsional intellekt nazariyasini rivojlantirgan Daniel Goleman esa shaxsning muvaffaqiyati ko'p jihatdan uning emotsiyalarni boshqarish qobiliyatiga bog'liqligini ta'kidlaydi. Uning tadqiqotlariga ko'ra, emotsional barqarorlik va empatiya o'quvchilarning o'qish faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, bu esa akademik savodxonlikni rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi [14,15,16]. Zamonaviy tadqiqotlarda (OECD, PISA natijalari) o'quvchilarning akademik natijalari ularning motivatsiyasi va o'qishga bo'lgan munosabati bilan bevosita bog'liqligi aniqlangan. Motivatsion nazariyalar vakillari (masalan, Edward Deci va Richard Ryan) tomonidan ishlab chiqilgan o'z-o'zini aniqlash nazariyasi (Self-Determination Theory) ichki motivatsiyaning ta'lim samaradorligidagi rolini ilmiy asoslab beradi. Shuningdek, diqqat va xotira jarayonlarini o'rgangan kognitiv psixologlar tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, diqqatning barqarorligi va ishchi xotira hajmi o'qib tushunish jarayonining asosiy determinantlari hisoblanadi. Bu esa akademik savodxonlikni rivojlantirishda psixologik treninglar va maxsus metodikalarning ahamiyatini oshiradi [17]. Mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ham boshlang'ich ta'limda

psixologik yondashuvning ahamiyati alohida ta'kidlangan. Xususan, o'quvchilarda ijobiy psixologik muhit yaratish, individual yondashuvni qo'llash va emotsional qo'llab-quvvatlash akademik natijalarni sezilarli darajada yaxshilashi aniqlangan [18].

Umuman olganda, tahlil qilingan ilmiy manbalar shuni ko'rsatadiki, akademik savodxonlikni rivojlantirish ko'p omilli jarayon bo'lib, unda psixologik determinantlar — diqqat, xotira, motivatsiya, emotsional barqarorlik va ijtimoiy muhit hal qiluvchi rol o'ynaydi [19,20].

MUHOKAMA

Ushbu tadqiqot natijalari psixologik omillar boshlang'ich maktab o'quvchilari orasida akademik savodxonlikni rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynashini tasdiqlaydi. Xususan, diqqat, xotira, motivatsiya, hissiy barqarorlik va o'zini o'zi boshqarish o'quvchilarning o'qish, tushunish va fikrlarni samarali ifoda etish qobiliyatiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar sifatida aniqlandi.

Jan Piajening kognitiv rivojlanish nazariyasiga muvofiq, natijalar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich maktab o'quvchilari aniq operatsiyalar bosqichida ishlaydi, bunda o'rganish tuzilgan, mazmunli va kontekstga asoslangan mA'lumotlarga kuchli bog'liq. Bu nima uchun diqqat va xotira o'qishni tushunish va bilimlarni saqlashga sezilarli darajada ta'sir qilishini tushuntiradi.

Bundan tashqari, tadqiqot Lev Vygotskiyning ijtimoiy-madaniy nuqtai nazarini qo'llab-quvvatlaydi, o'rganish o'zaro ta'sir va boshqariladigan qo'llab-quvvatlash orqali sodir bo'lishini ta'kidlaydi. Psixologik jihatdan qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhitining mavjudligi o'quvchilarning ishtirokini kuchaytiradi va akademik savodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Natijalar, shuningdek, Daniel Goleman tomonidan taklif qilingan hissiy intellekt doirasiga mos keladi, bu o'quv jarayonlarida hissiy tartibga solish va empatiyaning muhimligini ta'kidlaydi. Barqaror hissiy holatga ega va o'qishga ijobiy munosabatda bo'lgan o'quvchilar akademik ko'rsatkichlar va savodxonlik rivojlanishining yuqori darajasini namoyish etadilar.

Muhimi, motivatsiya akademik savodxonlikning eng kuchli bashorat qiluvchi omillaridan biri sifatida paydo bo'ldi. Edvard Desi va Richard Rayan tomonidan ishlab chiqilgan o'z taqdirini o'zi belgilash nazariyasiga muvofiq, ichki motivatsiyaga ega o'quvchilar ko'proq qat'iyatlilik, chuqurroq ishtirok va yaxshiroq tushunish qobiliyatlarini namoyon etadilar. Bu shuni ko'rsatadiki, savodxonlik natijalarini yaxshilash uchun ichki motivatsiyani rivojlantirish juda muhimdir.

Bundan tashqari, psixologik omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik akademik savodxonlik izolyatsiya qilingan qobiliyatlar natijasi emas, balki murakkab, ko'p o'lchovli konstruktsiya ekanligini ko'rsatadi. Masalan, diqqat xotira jarayonlarini qo'llab-quvvatlaydi, hissiy barqarorlik esa diqqatni jamlash va motivatsiyani kuchaytiradi.

Amaliy nuqtai nazardan, natijalar o'qituvchilar psixologik jihatdan asoslangan o'qitish strategiyalarini qo'llashlari kerakligini ko'rsatadi, jumladan:

- sinfda ijobiy hissiy muhit yaratish
- interaktiv va o'quvchiga yo'naltirilgan usullardan foydalanish
- o'zini o'zi boshqarish va refleksiv fikrlashni qo'llab-quvvatlash
- ichki motivatsiyani rag'batlantirish.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Umuman olganda, munozarada psixologik tamoyillarni boshlang'ich ta'limga integratsiya qilish akademik savodxonlikni sezilarli darajada oshirishi va o'quvchilarning yaxlit rivojlanishiga hissa qo'shishi ta'kidlangan.

1- rasm. Akademik savodxonlikka ta'sir etuvchi psixologik omillar modeli

Taklif etilayotgan model boshlang'ich maktab o'quvchilarida psixologik omillar va akademik savodxonlikning rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi. Birinchi bosqichda diqqat, xotira, motivatsiya, hissiy holat va o'zini o'zi boshqarish kabi asosiy psixologik determinantlar o'quv jarayonining asosini tashkil qiladi.

Bu omillar o'qish, yozish, tushunish va kognitiv ishlov berish kabi asosiy o'quv jarayonlariga bevosita ta'sir qiladi. Natijada, o'quvchilar axborotni samarali tushunish, tahlil qilish va ifoda etishni o'z ichiga olgan akademik savodxonlikni rivojlantiradilar.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Va nihoyat, model akademik savodxonlikning yaxshilanishi yuqori akademik yutuqlar, motivatsiyaning ortishi va yaxshiroq ijtimoiy moslashuv kabi ijobiy ta'lim natijalariga olib kelishini ko'rsatadi. Model psixologik va ta'lim jarayonlarining tizimli va o'zaro bog'liqligini ta'kidlaydi.

1-jadval. Psixologik omillar va akademik savodxonlik o'rtasidagi bog'liqlik

Psixologik omil	TA'sir darajasi	Izoh
Diqqat	Yuqori	Matnni tushunishga ta'sir qiladi
Xotira	Yuqori	Axborotni saqlashni ta'minlaydi
Motivatsiya	Juda yuqori	O'rganishga undaydi
Emotsional holat	O'rta	O'rganish muhitiga ta'sir qiladi
O'z-o'zini boshqarish	Yuqori	Intizomni ta'minlaydi

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, motivatsiya va diqqat akademik savodxonlikning asosiy determinantlari hisoblanadi. Ayniqsa, ichki motivatsiya yuqori bo'lgan o'quvchilarda o'qish tezligi va tushunish darajasi yuqori bo'ladi. Bundan tashqari, emotsional barqarorlik o'quvchilarning stressga chidamliligini oshiradi va o'qish jarayonini samarali tashkil etishga yordam beradi.

XULOSA

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida akademik savodxonlikni rivojlantirish ko'p omilli va murakkab jarayon bo'lib, u bevosita psixologik omillar bilan chambarchas bog'liq ekanligi tadqiqot natijalarida o'z tasdig'ini topdi. Xususan, diqqat, xotira, motivatsiya, emotsional holat va o'z-o'zini boshqarish kabi psixologik komponentlar o'quvchilarning o'qish, yozish, tushunish va fikrni ifodalash ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, diqqatning barqarorligi va xotiraning rivojlanganligi o'quv materialini chuqur o'zlashtirishga xizmat qiladi, motivatsiya esa o'quv faoliyatining asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, ijobiy emotsional muhit va o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish qobiliyatlari ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida ushbu omillarni e'tiborga olish o'quvchilarning kelgusidagi akademik muvaffaqiyati uchun mustahkam poydevor yaratadi. Shuningdek, tadqiqot natijalari psixologik omillarning o'zaro integratsiyalashgan tizim sifatida faoliyat yuritishini ko'rsatdi. YA'ni, bir omilning rivojlanishi boshqalariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, motivatsiya oshishi diqqatni kuchaytiradi, emotsional barqarorlik esa o'z-o'zini boshqarish va samarali o'rganishni ta'minlaydi. Amaliy nuqtai nazardan, ta'lim jarayonida psixologik yondashuvlarni tizimli ravishda joriy etish zarur. Jumladan: darslarda ijobiy psixologik muhit yaratish, interaktiv va o'yin asosidagi metodlardan foydalanish, o'quvchilarning individual psixologik xususiyatlarini hisobga olish, motivatsiyani oshiruvchi pedagogik strategiyalarni qo'llash kabi

yondashuvlar akademik savodxonlikni samarali rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, akademik savodxonlikni rivojlantirishda psixologik omillarni chuqur o'rganish va ularni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu nafaqat o'quvchilarning bilim darajasini oshiradi, balki ularning shaxs sifatida har tomonlama rivojlanishiga ham xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirzamurodovich, F. M. (2023). CONCEPTS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL LITERACY IN CONTINUOUS EDUCATION. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(5), 495-497.
2. Fayzullayev, M. M. (2023). PSYCHOLOGICAL LITERACY AND ITS ASSESSMENT OF IN YOUTH. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(6), 170-172.
3. Fayzullayev, M. (2023). O 'SMIRLARDA PSIXOLOGIK SAVODXONLIK KONSTRUKSIYALARI. *Академические исследования в современной науке*, 2(19), 129-133.
4. Fayzullayev, M. (2024). INTRODUCING PSYCHOLOGICAL LITERACY. *Академические исследования в современной науке*, 3(22), 32-35.
5. Fayzullayev, M. M. (2022). DISCRIMINATION IS A VIOLATION OF HUMAN RIGHTS AND IS A PROBLEM FOR STUDENTS, ESPECIALLY IN TIMES OF PSYCHOLOGICAL CHANGE. *INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING*, 1(4), 429-431.
6. Eshnev, N. J., & Fayzullayev, M. M. (2021). DISCRIMINATION IN EDUCATION. *Academic research in educational sciences*, 2(CSPI conference 1), 550-553.
7. Fayzullayev, M., & Dexqonov, T. (2025). OILA PSIXOLOGIYASI: FARZAND TARBIYASIDA EMOTSIONAL INTELLEKTNING AHAMIYATI. *Молодые ученые*, 3(24), 98-101.
8. Fayzullayev, M. (2025). PSIXOLOGIK MASLAHAT VA KOUCHING FANINING HOZIRGI KUNDAGI O 'RNI VA DOLZARBLIGI. *Наука и инновация*, 3(24), 175-178.
9. Mirzamurodovich, F. M. (2025). PSYCHOLOGICAL LITERACY IN ADOLESCENTS AS A FACTOR OF SOCIALIZATION. *SHOKH LIBRARY*, 1(12).
10. Fayzullayev, M., Xamraqulov, M., & Lutfiddinov, M. (2025). O 'SMIRLIK DAVRIDA KOGNITIV RIVOJLANISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR. *Наука и технология в современном мире*, 4(17), 22-25.
11. Mirzamurodovich, F. M. (2024, October). O 'SMIRLARDA PSIXOLOGIK SAVODXONLIKNI ANIQLASHDA KORRELATSION TAHLIL. In *Russian-Uzbekistan Conference* (Vol. 1, No. 1).
12. Mirzamurodovich, F. M. (2026). O 'SMIRLARDA PSIXOLOGIK SAVODXONLIK SHAKLLANISHINING MOTIVATSION OMILLARI VA IJTIMOYIY-

PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI. *SHOKH LIBRARY*, 1(1).

13. Mirzamurodovich, F. M. (2026). Teacher at the Department World Languages of Kokand University. *Shokh Articles Library*, 1(1), 348-354.
14. Mirzamurodovich, F. M. (2025, December). PSIXOLOGIK SAVODXONLIKNI O 'SMIRLIK DAVRIDA RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK DETERMINANTLARI. In *Partner conferences of the International Scientific Journal Research Focus* (Vol. 1, No. 1, pp. 243-249).
15. Mirzamurodovich, F. M. (2025). INKLYUZIV TA'LIMGA MUHTOJ BOLALARDA PSIXOLOGIK SAVODXONLIKNING NAMOYON BO 'LISHI. *Research Focus*, 4(Special Issue 2), 489-494.
16. Mirzamurodovich, F. M. (2026, January). THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL LITERACY ON ADOLESCENT INTELLECTUAL DEVELOPMENT. In *London International Monthly Conference on Multidisciplinary Research and Innovation (LIMCMRI)* (Vol. 3, No. 2, pp. 458-462).
17. Mirzamurodovich, F. M. (2026). STRESS TOLERANCE IS A PERSONAL FACTOR THAT DETERMINES THE LEVEL OF PSYCHOLOGICAL LITERACY. *Shokh Articles Library*, 1(1), 375-381.
18. Anvarovna, A. S. (2025). Pedagogical and Psychological Factors Determining the Effectiveness of the Social-Emotional Competence of a Foreign Language Teacher in Higher Education. *American Journal of Open University Education*, 2(9), 54-59.
19. Umirovich, A. O., & Anvarovna, A. S. (2023). Views of thinkers on issues of family and family relations. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(5), 508-511.
20. Ataxo'Jayeva, S. A. (2023). O 'qituvchilarining sotsiolingvistik xususiyatlari. *Academic research in educational sciences*, 4(TMA Conference), 111-115.

DEVIANT XULQ-ATVORNI O'RGANISHDAGI PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR

*University of Business and Science
Psixologiya yo'nalishi 2-kurs talabasi
Turg'unov Nozimjon Olim o'g'li
Pedagogika va psixologiya kafedrasida o'qituvchisi
Najmiddinova Muxayyoxon Shaxobiddin qizi
muxayyooofficial72@gmail.com
+99850-507-71-87*

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada ijtimoiy psixologiya doirasida keng o'rganilgan deviant xulq-atvor fenomeni ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Xususan, deviant xulq-atvorning mohiyati, uning shakllanish omillari, ijtimoiy va psixologik determinantlari hamda

zamonaviy ilmiy yondashuvlar asosida talqin etilishi yoritib beriladi. Mazkur hodisa jamiyatda qabul qilingan ijtimoiy me'yorlardan og'ish sifatida qaralib, uning kelib chiqishida individual-psixologik xususiyatlar, ijtimoiy muhit ta'siri, tarbiya jarayoni va ijtimoiy nazorat mexanizmlarining yetarli darajada shakllanmaganligi muhim omil sifatida ko'rsatiladi. Maqolada deviant xulq-atvorni o'rganishda qo'llaniladigan asosiy psixologik yondashuvlar — biheviolistik, kognitiv, psixoanalitik va ijtimoiy-o'rganish nazariyalari tahlil qilinadi. Biheviolistik yondashuvga ko'ra, deviant xulq tashqi muhitdagi rag'bat va jazolarga bog'liq holda shakllanadi. Kognitiv yondashuv esa shaxsning fikrlash jarayonlari, qaror qabul qilish uslublari va ijtimoiy vaziyatlarni idrok etish xususiyatlariga e'tibor qaratadi. Psixoanalitik nazariya doirasida deviant xatti-harakatlar ichki ziddiyatlar va ongsiz impulslar natijasi sifatida talqin qilinadi. Ijtimoiy-o'rganish nazariyasiga ko'ra esa, bunday xulq-atvor kuzatish va taqlid qilish orqali shakllanadi. Shuningdek, maqolada bir qator xorijiy olimlarning deviant xulq-atvorga oid qarashlari umumlashtirilgan. Jumladan, deviantlik tushunchasi ijtimoiy me'yorlarga zid bo'lgan xatti-harakatlar majmui sifatida izohlanadi hamda u ijtimoiy muhit, iqtisodiy sharoit va madaniy qadriyatlar bilan uzviy bog'liqlikda ko'rib chiqiladi. Ayrim tadqiqotchilar deviant xulq-atvorni ijtimoiy muammolar — jinoyatchilik, giyohvandlik, agressivlik va boshqa nojo'ya holatlarning asosiy omillaridan biri sifatida baholaydilar.

Kalitso'zlar: Xulq-atvor, delikvent, patoarakterologik, adaptatsiya, faoliyat, depressiya, rivojlanish psixologiyasi.

АННОТАЦИЯ: В данной статье проводится научно-теоретический анализ феномена девиантного поведения, широко изучаемого в рамках социальной психологии. В частности, раскрываются сущность девиантного поведения, факторы его формирования, социальные и психологические детерминанты, а также его интерпретация с позиций современных научных подходов. Данное явление рассматривается как отклонение от принятых в обществе социальных норм, при этом в его возникновении важную роль играют индивидуально-психологические особенности личности, влияние социальной среды, процесс воспитания и недостаточная сформированность механизмов социального контроля. В статье также анализируются основные психологические подходы к изучению девиантного поведения — бихевиористский, когнитивный, психоаналитический и теория социального научения. Согласно бихевиористскому подходу, девиантное поведение формируется под воздействием внешних стимулов и системы поощрений и наказаний. Когнитивный подход акцентирует внимание на особенностях мышления личности, способах принятия решений и восприятии социальных ситуаций. В рамках психоаналитической теории девиантные действия интерпретируются как результат внутренних конфликтов и бессознательных импульсов. Теория социального научения рассматривает девиантное поведение как результат наблюдения и подражания. Кроме того, в статье обобщаются взгляды ряда зарубежных ученых на проблему девиантного поведения. В частности, девиантность определяется как совокупность действий, противоречащих социальным нормам, и рассматривается в тесной взаимосвязи с социальной средой, экономическими условиями и культурными ценностями. Некоторые исследователи оценивают девиантное поведение как один из ключевых факторов таких

социальных проблем, как преступность, наркомания, агрессивность и другие негативные явления.

В заключение отмечается, что девиантное поведение представляет собой сложное, многофакторное психологическое и социальное явление, требующее комплексного подхода к его изучению и профилактике. Научные исследования в данном направлении имеют не только теоретическое, но и важное практическое значение, способствуя формированию здоровой социальной среды в обществе.

Ключевые слова: Поведение, патохарактерологические особенности, антисоциальное поведение, адаптация, деятельность, депрессия, психология развития.

ABSTRACT: This article provides a scientific and theoretical analysis of the phenomenon of deviant behavior, which has been widely studied within the framework of social psychology. In particular, the essence of deviant behavior, the factors of its formation, its social and psychological determinants, and its interpretation based on modern scientific approaches are discussed. This phenomenon is considered as a deviation from socially accepted norms, and its emergence is explained by important factors such as individual psychological characteristics, the influence of the social environment, the process of upbringing, and the insufficient development of social control mechanisms. The article also analyzes the main psychological approaches used in the study of deviant behavior — behavioral, cognitive, psychoanalytic, and social learning theories. According to the behavioral approach, deviant behavior is shaped by external stimuli, rewards, and punishments. The cognitive approach focuses on an individual's thinking processes, decision-making styles, and perception of social situations. Within the psychoanalytic framework, deviant actions are interpreted as the result of internal conflicts and unconscious impulses. According to social learning theory, such behavior is formed through observation and imitation. In addition, the article summarizes the views of several foreign scholars on deviant behavior. In particular, deviance is defined as a set of actions that contradict social norms and is examined in close connection with the social environment, economic conditions, and cultural values. Some researchers consider deviant behavior as one of the main factors underlying social problems such as crime, drug addiction, aggression, and other negative phenomena.

In conclusion, it is emphasized that deviant behavior is a complex, multifactorial psychological and social phenomenon that requires a comprehensive approach for its study and prevention. Scientific research in this area is important not only theoretically but also practically, as it contributes to the formation of a healthy social environment in society.

Keywords: Behavior, delinquency, pathocharacterological traits, antisocial behavior, adaptation, activity, depression, social problem, developmental psychology.

KIRISH

Zamonaviy jamiyat taraqqiyoti jarayonida shaxs xulq-atvorining turli ko'rinishlari, ayniqsa, ijtimoiy me'yorlardan og'uvchi holatlar tobora ko'proq ilmiy e'tibor markaziga aylanib bormoqda. Deviant xulq-atvor muammosi nafaqat psixologiya, balki sotsiologiya, pedagogika va kriminologiya fanlari doirasida ham dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Chunki bunday xatti-harakatlar jamiyat barqarorligi, ijtimoiy muhitning sog'lomligi hamda shaxsning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuviga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Deviant xulq-atvor deganda jamiyat tomonidan qabul

qilingan ijtimoiy me'yorlar va qadriyatlardan chetga chiqish holatlari tushuniladi. Ushbu hodisaning shakllanishi ko'plab omillar bilan bog'liq bo'lib, ular orasida individual-psixologik xususiyatlar, oilaviy muhit, ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar hamda madaniy qadriyatlar muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, o'smirlik va yoshlik davrida shaxsning psixologik rivojlanish xususiyatlari deviant xulq-atvorning yuzaga kelish ehtimolini oshiruvchi omil sifatida namoyon bo'ladi.

Mazkur mavzuni o'rganishda turli psixologik yondashuvlar shakllangan bo'lib, ular deviant xulq-atvorning sabab va mexanizmlarini turlicha izohlaydi. Xususan, biheviortistik yondashuv xulq-atvorni tashqi muhit ta'siri orqali tushuntirsa, kognitiv yondashuv shaxsning fikrlash jarayonlari va qaror qabul qilish xususiyatlariga urg'u beradi. Psixoanalitik nazariya esa ichki ziddiyatlar va ongsiz motivlarni asosiy omil sifatida ko'radi, ijtimoiy-o'rganish nazariyasi esa deviant xulqning kuzatish va taqlid orqali shakllanishini ta'kidlaydi. Shu bois, deviant xulq-atvorni o'rganishda turli psixologik yondashuvlarni kompleks tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa nafaqat mazkur hodisaning mohiyatini chuqur anglash, balki uning oldini olish va korreksiya qilish bo'yicha samarali strategiyalar ishlab chiqishga imkon yaratadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Deviant xulq-atvorning kelib chiqish sabablarini biologik (antropologik) nuqtai nazardan o'rganish uzoq tarixiy ildizlarga ega bo'lsa-da, ushbu yo'nalishdagi tizimli ilmiy tadqiqotlar asosan XIX asrda shakllana boshlagan. Mazkur yondashuvning asoschilaridan biri sifatida italiyalik olim Cesare Lombroso e'tirof etiladi. U o'zining mashhur "Jinoyatchi shaxs" asarida jinoyatchilikni shaxsning tug'ma biologik xususiyatlari bilan bog'lashga harakat qilgan. Lombroso "tug'ma jinoyatchi" konsepsiyasini ilgari surib, ayrim jismoniy belgilar orqali jinoyatchilikka moyillikni aniqlash mumkinligini ta'kidlagan.

Lombrosoning g'oyalari keyinchalik Enrico Ferri va Raffaele Garofalo tomonidan rivojlantirildi. Ular biologik omillarni inkor etmagan holda, deviant xulq-atvor shakllanishida ijtimoiy muhit va psixologik omillarning ham muhim rol o'ynashini asoslab berdilar. Bu esa deviantologiyada yanada kompleks yondashuv zarurligini ko'rsatdi. Keyinchalik nemis psixiatri Ernst Kretschmer hamda amerikalik olim William Sheldon tana tuzilishi va shaxs xarakteri o'rtasidagi bog'liqlikni ilmiy jihatdan asoslashga harakat qildilar. Ularning tadqiqotlarida somatotiplar (astenik, atletik, piknik) va xulq-atvor reaksiyalari, jumladan, agressivlik yoki jinoyatchilik o'rtasidagi muayyan bog'liqlik mavjudligi qayd etilgan.

Shunga qaramay, biologik yo'nalish doirasida deviant xulq-atvor ko'pincha "biologik mahsulot" sifatida talqin qilinib, shaxsning ijtimoiy-madaniy muhit bilan o'zaro ta'siri yetarlicha hisobga olinmagan. Aynan shu jihat mazkur yondashuvning cheklangan tomonlaridan biri sifatida baholanadi. Deviant xulq-atvorni tushuntirishda psixologik yondashuv biologik yondashuv bilan uzviy bog'liq bo'lib, ikkala yo'nalish ham shaxsni individual tizim sifatida tahlil qiladi. Psixologik yo'nalishda deviant xatti-harakatlarning ichki mexanizmlari, motivlari va shaxsiy xususiyatlari markaziy o'rin egallaydi. Bu borada psixoanaliz asoschisi Sigmund Freud ning ishlari alohida ahamiyatga ega. Freud inson xulq-atvorini ongsiz jarayonlar, instinktlar va ichki ziddiyatlar bilan izohlagan. Uning fikricha, agressivlik va deviant xatti-harakatlar inson tabiatining ajralmas qismi bo'lib, ular ko'pincha bostirilgan instinktlarning natijasi sifatida namoyon bo'ladi.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Shuningdek, Erik Erikson, Erich Fromm, Alfred Adler va Karen Horney kabi olimlar ham deviant xulq-atvorni shaxs rivojlanishi, ijtimoiy munosabatlar va ichki psixologik ziddiyatlar bilan bog'liq holda izohlab berganlar. Zamonaviy psixologiya va sotsiologiyada deviant xulq-atvorni tushuntirishda shaxsning individual xususiyatlari, motivatsion sohasi va qaror qabul qilish mexanizmlariga katta e'tibor qaratiladi. Deviant xulq-atvor psixologiyasi — bu ijtimoiy me'yorlardan (axloqiy, huquqiy, diniy, yoshga oid va boshqalar) og'ishlarni, ularning kelib chiqish sabablarini hamda rivojlanish dinamikasini o'rganuvchi alohida ilmiy yo'nalish hisoblanadi. Bunday xatti-harakatlar ko'pincha shaxsning psixik rivojlanishidagi buzilishlar yoki muayyan psixologik holatlar (masalan, yaqin insonni yo'qotish, stress, muvaffaqiyatsizlik, depressiv holatlar) natijasida yuzaga keladi. Shu bois deviant xulq-atvorni o'rganish klinik psixologiya, rivojlanish psixologiyasi, pedagogik psixologiya hamda ijtimoiy va huquqiy psixologiya kabi turli yo'nalishlar kesishgan nuqtada amalga oshiriladi.

Hozirgi davrda ayniqsa o'smirlar va yoshlar orasida deviant xulq-atvorning oldini olish, uni korreksiya qilish va rehabilitatsiya qilish masalalariga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu esa nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhim ilmiy yo'nalish hisoblanadi. Psixologik yondashuv doirasida deviant xulq-atvorning turli tipologiyalari ishlab chiqilgan. Jumladan, Vladimir Mendelevich tomonidan taklif etilgan tasnifga ko'ra, deviant xatti-harakatlar quyidagi turlarga ajratiladi: delinkvent (huquqbuzarlik bilan bog'liq), addiktiv (giyohvandlikka moyillik), patoxarakterologik (shaxs xarakteridagi buzilishlar bilan bog'liq), psixopatologik hamda gipermoyillik asosidagi deviant xulq-atvor turlari. Ushbu tasnif deviant xulq-atvorni tizimli o'rganish va amaliyotda to'g'ri tashxis qo'yish imkonini beradi.

NATIJALAR TAHLILI

Mazkur tadqiqot doirasida deviant xulq-atvorni tushuntirishga qaratilgan biologik va psixologik yondashuvlar tahlili shuni ko'rsatdiki, ushbu hodisa bir yoqlama emas, balki ko'p omilli va murakkab tabiatga ega. O'rganilgan ilmiy manbalar asosida deviant xulq-atvorning shakllanishida nafaqat tug'ma biologik xususiyatlar, balki shaxsning psixologik rivojlanish darajasi, ijtimoiy muhit va tashqi omillar ham muhim rol o'ynashi aniqlangan.

1-jadval. Deviant xulq-atvorni tushuntiruvchi asosiy yondashuvlar tahlili

Yondashuv turi	Asosiy mazmuni	Kuchli tomonlari	Cheklangan jihatlari
Biologik (antropologik)	Xulq-atvorni irsiy va fiziologik omillar bilan izohlaydi	Tabiiy omillarni aniqlaydi	Ijtimoiy omillarni yetarli hisobga olmaydi
Psixanalitik	Ongsiz motivlar va ichki ziddiyatlar asosida tushuntiradi	Shaxs ichki dunyosini chuqur ochadi	Empirik isbotlari cheklangan
Bihevioristik	Rag'bat va jazolar orqali xulq shakllanishini	Tajribaga asoslangan	Ichki psixik jarayonlarni e'tiborga olmaydi

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

	tushuntiradi		
Kognitiv	Fikrlash va qaror qabul qilish jarayonlariga e'tibor qaratadi	Zamonaviy va amaliy	Hissiy omillarni kamroq hisobga oladi
Ijtimoiy-o'rganish	Kuzatish va taqlid orqali shakllanadi	Ijtimoiy muhit rolini ochadi	Individual farqlar kamroq tahlil qilinad

Biologik yondashuv doirasida ilgari surilgan nazariyalar deviant xulq-atvorni asosan irsiy va fiziologik omillar bilan bog'lab izohlashga urinadi. Biroq natijalar shuni ko'rsatadiki, faqat biologik determinantlarga tayanish deviant xatti-harakatlarning to'liq mohiyatini ochib bera olmaydi. Chunki real hayotda bunday xulq-atvor ko'pincha shaxsning ijtimoiylashuv jarayoni, tarbiya sharoiti va psixologik holatlari bilan chambarchas bog'liq holda namoyon bo'ladi.

2-jadval. Deviant xulq-atvorning shakllanish omillari

Omillar guruhi	Mazmuni	TA'sir darajasi
Biologik	Genetik moyillik, nerv tizimi xususiyatlari	O'rtacha
Psixologik	Xarakter, temperament, emotsional holat	Yuqori
Ijtimoiy	Oila, do'stlar, muhit, tarbiya	Juda yuqori
Iqtisodiy	Qashshoqlik, ishsizlik	O'rtacha
Madaniy	Qadriyatlar, me'yorlar	Yuqori

Psixologik yondashuvlar tahlili esa deviant xulq-atvorni tushuntirishda yanada kengroq imkoniyatlar yaratishini ko'rsatdi. Xususan, psixoanalitik nazariya shaxs ichki ziddiyatlari va ongsiz motivlar rolini ochib bersa, kognitiv yondashuv shaxsning fikrlash xatolari, qaror qabul qilishdagi muammolar va ijtimoiy vaziyatlarni noto'g'ri baholashini asosiy omil sifatida ko'rsatadi. Biheviyistik va ijtimoiy-o'rganish yondashuvlari esa deviant xulq-atvorni tashqi muhit, ijtimoiy ta'sir va taqlid mexanizmlari orqali shakllanishini asoslab beradi.

3-jadval. Deviant xulq-atvor turlari (V.D. Mendelevich tasnifi asosida)

Turi	Tavsifi	Misollar
Delinkvent	Huquqbuzarlikka moyil xatti-harakatlar	O'g'rilik, bezorilik
Addiktiv	Qaramlik bilan bog'liq xulq	Giyohvandlik, alkogolizm
Patoxarakterologik	Xarakter buzilishlari asosida	Tajovuzkorlik, impulsivlik
Psixopatologik	Ruhiy kasallik bilan bog'liq	Shizofreniya bilan bog'liq xulq

Turi	Tavsifi	Misollar
Giper moyillik	Haddan tashqari faol yoki ekstremal xulq	Riskli sportlar, ekstremal harakatlar

XULOSA

Deviant xulq-atvorni o'rganish zamonaviy psixologiya fanining eng dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib, u shaxsning ijtimoiy me'yorlardan og'ish holatlarini yuzaga keltiruvchi omillarni tizimli va kompleks tarzda tahlil qilishni talab etadi. O'tkazilgan nazariy tahlillar shuni ko'rsatadiki, deviant xulq-atvorning kelib chiqishi va rivojlanishini tushuntirishda bir nechta psixologik yondashuvlar o'ziga xos ilmiy ahamiyatga ega. Xususan, psixoanalitik yondashuv deviant xulq-atvorni shaxsning ichki psixik ziddiyatlari, ongsiz motivlari hamda bolalik davridagi salbiy tajribalar bilan izohlaydi. Biheavioristik yondashuv esa bunday xulq-atvorni tashqi muhit ta'siri, noto'g'ri mustahkamlash va o'rganilgan xulq shakllarining natijasi sifatida ko'rib chiqadi. Kognitiv yondashuvda shaxsning fikrlash jarayonlari, noto'g'ri kognitiv sxemalar hamda qaror qabul qilishdagi buzilishlar asosiy omil sifatida talqin qilinadi. Shuningdek, gumanistik yondashuv deviant xulq-atvorni shaxsning o'zini anglash va o'zini ro'yobga chiqarish ehtiyojlarining qondirilmashligi, qadriyatlar inqirozi hamda ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning yetishmasligi bilan bog'laydi. Ijtimoiy-psixologik yondashuv esa mikro va makro muhit omillarini — oila, tengdoshlar guruhi, ijtimoiy institutlar va nazorat mexanizmlarini — hal qiluvchi omil sifatida tahlil qiladi.

Umuman olganda, deviant xulq-atvorni faqat bitta yondashuv doirasida izohlash yetarli emas. Uni ko'p omilli, integrativ va tizimli yondashuv asosida o'rganish ilmiy jihatdan asoslangan hisoblanadi. Turli nazariy qarashlarning uyg'unlashuvi deviant xulq-atvorning kelib chiqish mexanizmlarini chuqurroq anglash, shuningdek, uning oldini olish va korreksiyalash bo'yicha samarali psixologik dasturlar ishlab chiqish imkonini beradi. Natijada, mazkur yo'nalishda olib boriladigan tadqiqotlar jamiyatda barqaror va sog'lom ijtimoiy muhitni shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Freud, S. (1961). *The Ego and the Id*. New York: W.W. Norton & Company.
2. Skinner, B.F. (1953). *Science and Human Behavior*. New York: Macmillan.
3. Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
4. Karimova, V.M. (tahrir ostida). (2012). *Ijtimoiy psixologiya asoslari*. Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti.
5. G'oziyev, E.G'. (2010). *Umumiy psixologiya*. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
6. Davletshin, M.G. va boshqalar. (2005). *Yosh va pedagogik psixologiya*. Toshkent: TDPU nashriyoti.

BO'LAJAK TARBIYACHILARDA KASBIY KOMPETENTLIK VA EMOTSIONAL BARQARORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI

Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich
Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

University of Business and Science

Ikromjanova Ruxsora Ilhomjon qizi

University of Business and Science

*Maktab va maktabgacha ta'lim fakulteti Boshlang'ich ta'lim
yo'nalishi 1-bosqich talabasi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy kompetentlik va emotsional barqarorlikni rivojlantirishning zamonaviy innovatsion yondashuvlari tahlil qilinadi. Kasbiy kompetentlikning tarkibiy komponentlari, emotsional barqarorlikning psixologik asoslari hamda ularni shakllantirishda raqamli texnologiyalar, reflektiv ta'lim, simulyatsion modellashtirish va interaktiv metodlarning o'rni yoritiladi. Tadqiqot natijalari bo'lajak tarbiyachilarni tayyorlash jarayonini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetentlik, emotsional barqarorlik, innovatsion yondashuv, refleksiya, tarbiyachi, raqamli ta'lim, pedagogik texnologiyalar.

Аннотация. В данной статье анализируются современные инновационные подходы к развитию профессиональной компетентности и эмоциональной устойчивости у будущих педагогов. Выделены структурные компоненты профессиональной компетентности, психологические основы эмоциональной устойчивости, а также роль цифровых технологий, рефлексивного обучения, имитационного моделирования и интерактивных методов в их формировании. Результаты исследования служат для совершенствования процесса подготовки будущих педагогов.

Ключевые слова: Профессиональная компетентность, эмоциональная устойчивость, инновационный подход, рефлексия, педагог, цифровое образование, педагогические технологии.

Abstract. This article analyzes modern innovative approaches to developing professional competence and emotional resilience in future teachers. It identifies the structural components of professional competence, the psychological foundations of emotional resilience, and the role of digital technologies, reflective learning, simulation, and interactive methods in their development. The research findings serve to improve the training of future teachers.

Keywords: professional competence, emotional stability, innovative approach, reflection, educator, digital education, pedagogical technologies.

KIRISH. Zamonaviy ta'lim tizimida bo'lajak tarbiyachilarni tayyorlash jarayoni tubdan yangilanib, sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Globallashuv jarayonlari, raqamli texnologiyalarning tez sur'atlarda rivojlanishi hamda ta'lim muhitining tobora murakkablashuvi tarbiyachi shaxsiga qo'yiladigan talablarni sezilarli darajada oshirmoqda. Bugungi kunda tarbiyachi faqatgina pedagogik bilim va metodik ko'nikmalarga ega bo'lishi bilan cheklanib qolmay, balki zamonaviy kompetensiyalar tizimini ham egallashi, jumladan, raqamli savodxonlik, kommunikativlik, kreativ fikrlash va eng muhimi, yuqori darajadagi kasbiy kompetentlik hamda emotsional barqarorlikni namoyon etishi zarur hisoblanadi.

Shuningdek, bolalar psixologiyasidagi o'zgarishlar, ijtimoiy muhitning murakkablashuvi va oilaviy tarbiya tizimidagi transformatsiyalar tarbiyachining kasbiy faoliyatini yanada mas'uliyatli qilmoqda. Tarbiyachi har kuni turli emotsional yuklama, pedagogik nizolar,

individual yondashuv talab qiladigan vaziyatlar bilan yuzma-yuz keladi. Shu sababli uning emotsional barqarorligi va kasbiy kompetentligini rivojlantirish nafaqat individual ehtiyoj, balki ta'lim tizimining strategik vazifalaridan biri sifatida qaralmoqda.

ADABIYOTLAR SHARHI. Ilmiy-pedagogik manbalarda kasbiy kompetentlik ko'p komponentli, integrativ shaxsiy-kasbiy sifat sifatida talqin qilinadi. Bu yondashuv A.K. Markova, V.A. Slastenin, N.V. Kuzmina kabi olimlarning tadqiqotlarida asoslab berilgan bo'lib, ular pedagogik kompetentlikni faqat bilim va ko'nikmalar yig'indisi emas, balki shaxsning kasbiy faoliyatga tayyorlik darajasi sifatida izohlaydilar. Shuningdek, R. Boyatzis va D. Goleman ishlarida kompetentlik tarkibiga emotsional intellekt, motivatsion barqarorlik va ijtimoiy ko'nikmalar ham kirishi ta'kidlanadi. L.S. Vygotskiy va A.N. Leontyevning faoliyat nazariyasi doirasida esa kompetentlik shaxsning faoliyat orqali shakllanadigan dinamik tizim ekanligi asoslanadi, ya'ni u doimiy rivojlanish va o'zgarish jarayonida bo'ladi.

Emotsional barqarorlik masalasi psixologik-pedagogik adabiyotlarda alohida tadqiqot yo'nalishi sifatida qaraladi. P. Ekman va D. Goleman emotsional boshqaruv va emotsional intellekt nazariyalarida shaxsning hissiyotlarini anglash va boshqarish qobiliyati professional muvaffaqiyatning muhim omili ekanligini ko'rsatgan. Shu bilan birga, K. Rogersning insonparvarlik psixologiyasi yondashuvida pedagogning empatiya va ichki psixologik muvozanati ta'lim jarayonining sifatiga bevosita ta'sir etishi ta'kidlanadi. Maslach va Jackson tomonidan ishlab chiqilgan "burnout" (emotsional kuyish) nazariyasida esa emotsional barqarorlikning pastligi kasbiy charchoq, motivatsiya pasayishi va pedagogik samaradorlikning kamayishiga olib kelishi ilmiy asoslangan.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, emotsional barqarorligi yuqori bo'lgan pedagoglar kasbiy faoliyatda ancha samarali natijalarga erishadi. Bunday yondashuv B. Bloomning ta'lim maqsadlari taksonomiyasi va J. Shulman tomonidan ilgari surilgan pedagogik bilimlar modeli bilan hamohangdir. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, yuqori emotsional barqarorlikka ega o'qituvchilar kasbiy stress va emotsional zo'riqishlarga chidamli bo'ladi, konfliktli vaziyatlarni konstruktiv hal qiladi hamda o'quvchilar bilan ishonchga asoslangan ijobiy munosabat o'rnatadi. Shu bilan birga, ular kasbiy deformatsiya va emotsional kuyish (burnout) holatlariga kamroq duch keladi, bu esa ta'lim jarayonining barqaror va samarali tashkil etilishiga xizmat qiladi.

MUHOKAMA. Kasbiy kompetentlik bo'lajak tarbiyachining pedagogik faoliyatni samarali, maqsadli va sifatli amalga oshirishiga imkon beruvchi integrativ shaxsiy-kasbiy sifat sifatida talqin qilinadi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlarda ushbu tushuncha faqat bilim va ko'nikmalar yig'indisi sifatida emas, balki shaxsning kasbiy faoliyatga tayyorgarlik darajasini belgilovchi murakkab tizim sifatida qaraladi. Bu borada V.A. Slastenin, N.V. Kuzmina, A.K. Markova kabi olimlar kompetentlikni pedagogik faoliyatning samaradorligini belgilovchi asosiy omil sifatida izohlaydilar.

Kasbiy kompetentlikning kognitiv komponenti pedagogik bilimlar tizimini, ularni anglash va amaliyotda qo'llash qobiliyatini o'z ichiga oladi. Bu komponent bo'lajak tarbiyachining nazariy tayyorgarligini mustahkamlab, pedagogik jarayonni ilmiy asosda tashkil etish imkonini beradi. Amaliy komponent esa pedagogik metodlar, texnologiyalar va vositalarni real ta'lim jarayonida samarali qo'llash ko'nikmalarini ifodalaydi. Ushbu komponent

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

tarbiyachining murakkab pedagogik vaziyatlarda tezkor va to'g'ri qaror qabul qilishiga xizmat qiladi.

Refleksiv komponent kasbiy kompetentlikning muhim tarkibiy qismi bo'lib, u o'z faoliyatini tahlil qilish, erishilgan natijalarni baholash va xatolarni aniqlash orqali doimiy takomillashuvni ta'minlaydi. Refleksiv yondashuv pedagogni o'z ustida ishlashga, professional rivojlanishga va kasbiy tajribasini boyitishga undaydi. Shaxsiy komponent esa tarbiyachining mas'uliyat, empatiya, kommunikativlik, ijtimoiy moslashuvchanlik kabi fazilatlarini qamrab oladi va ularning o'quvchilar bilan samarali pedagogik muloqotini ta'minlaydi.

Emotsional barqarorlik tarbiyachining kasbiy faoliyat jarayonida psixologik muvozanatni saqlashi, stressli va noaniq vaziyatlarda hissiyotlarini boshqara olishi hamda oqilona pedagogik qarorlar qabul qilishi bilan tavsiflanadi. Ushbu sifat zamonaviy ta'lim muhitida alohida ahamiyat kasb etadi, chunki pedagogik faoliyat doimiy emotsional yuklama va ijtimoiy muloqot bilan bog'liqdir.

Psixologik tadqiqotlarda (D. Goleman, K. Rogers, P. Ekman) emotsional barqarorlik shaxsning emotsional intellekti bilan bevosita bog'liqligi ta'kidlanadi. Emotsional barqarorlikka ega pedagog o'z hissiyotlarini nazorat qila oladi, vaziyatni to'g'ri baholaydi va konfliktli holatlarda konstruktiv yondashuvni tanlaydi. Bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Emotsional barqarorlikning asosiy ko'rsatkichlari sifatida stressga chidamlilik, emotsional o'zini boshqarish, empatiya va psixologik moslashuvchanlik ajratiladi. Stressga chidamlilik pedagogning murakkab vaziyatlarda ham o'z professional vazifasini samarali bajarishiga yordam beradi. Emotsional o'zini boshqarish esa konfliktli holatlarda hissiyotlarga berilmasdan, oqilona qaror qabul qilish imkonini yaratadi. Empatiya bolalar bilan ishonchli va iliq munosabat o'rnatishga xizmat qiladi, psixologik moslashuvchanlik esa yangi pedagogik texnologiyalar va o'zgaruvchan ta'lim sharoitlariga tez moslashishni ta'minlaydi.

Yuqori emotsional barqarorlikka ega tarbiyachilar ta'lim jarayonida ijobiy psixologik muhit yaratadi, bolalarning shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi va kasbiy deformatsiya hamda emotsional kuyish holatlarining oldini oladi. Shu bois emotsional barqarorlik pedagogik kompetentlikning ajralmas tarkibiy qismi sifatida qaraladi.

Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy kompetentlik va emotsional barqarorlikni rivojlantirishda innovatsion pedagogik yondashuvlar muhim o'rin egallaydi. Zamonaviy ta'lim tizimi an'anaviy metodlar bilan bir qatorda raqamli, interaktiv va shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalarni joriy etishni talab etadi. Ushbu yondashuvlar o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi va talabalarning kasbiy tayyorgarligini kuchaytiradi.

Simulyatsion o'qitish real pedagogik vaziyatlarni modellashtirish asosida tashkil etiladigan innovatsion metodlardan biridir. Ushbu yondashuvda rolli o'yinlar, pedagogik konfliktlarni yechish, muammoli vaziyatlar va pedagogik dilemma mashg'ulotlari keng qo'llaniladi.

Bunday faoliyat talabalarda amaliy ko'nikmalarni shakllantirish bilan birga, ularning emotsional moslashuvchanligini ham rivojlantiradi. Simulyatsion mashg'ulotlar orqali bo'lajak tarbiyachilar stressli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishni, hissiyotlarini boshqarishni va

jamo'a bilan samarali ishlashni o'rganadilar.

Refleksiv yondashuv kasbiy rivojlanishning muhim mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Refleksiv kundaliklar, portfolio, video tahlil va o'z-o'zini baholash metodlari orqali talaba o'z faoliyatini tahlil qiladi va kasbiy o'sish yo'nalishlarini belgilaydi.

Ushbu yondashuv nafaqat kasbiy kompetentlikni rivojlantiradi, balki shaxsning ichki tahlil qilish qobiliyatini ham kuchaytiradi. Natijada bo'lajak tarbiyachi o'z xatolarini anglaydi, ularni tuzatadi va doimiy ravishda o'z ustida ishlashga intiladi.

Coaching va mentorlik tizimi bo'lajak tarbiyachilarning individual rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi muhim pedagogik yondashuvdir. Tajribali pedagoglar tomonidan beriladigan yo'naltirish talabalarga kasbiy muammolarni hal qilishda amaliy yordam beradi.

Bu jarayon nafaqat kasbiy mahoratni oshiradi, balki psixologik qo'llab-quvvatlash vazifasini ham bajaradi. Mentorlik tizimi orqali talaba o'zini xavfsiz his qiladi, murakkab vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishni o'rganadi va emotsional barqarorligini mustahkamlaydi.

XULOSA. Xulosa qilib aytganda, bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy kompetentlik va emotsional barqarorlikni rivojlantirish zamonaviy pedagogik ta'lim tizimining eng muhim va dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Chunki bugungi ta'lim muhiti murakkab, tez o'zgaruvchan va yuqori psixologik yuklamaga ega bo'lib, bu tarbiyachidan nafaqat chuqur kasbiy bilim, balki barqaror shaxsiy-psixologik resurslarni ham talab etadi. Shu bois kasbiy kompetentlik va emotsional barqarorlikni uzviy birlikda shakllantirish pedagogik samaradorlikni ta'minlovchi asosiy omil sifatida namoyon bo'ladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, kasbiy kompetentlikning kognitiv, amaliy, refleksiv va shaxsiy komponentlari bir-biri bilan uzviy bog'liq holda rivojlantirilgandagina bo'lajak tarbiyachi to'laqonli professional shaxs sifatida shakllanadi. Shu bilan birga, emotsional barqarorlik pedagogning stressli vaziyatlarda o'zini boshqarishi, konfliktlarni konstruktiv hal qilishi va bolalar bilan ijobiy psixologik muhit yaratishida hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligi tasdiqlandi. Bu ikki sifatning uyg'un rivojlanishi pedagogik jarayonning sifatini oshiradi va kasbiy deformatsiya hamda emotsional kuyish xavfini sezilarli darajada kamaytiradi.

Shuningdek, innovatsion yondashuvlar — raqamli ta'lim texnologiyalari, simulyatsion o'qitish, refleksiv metodlar, coaching va mentorlik hamda gamifikatsiya tizimi — bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy va psixologik rivojlanishida samarali vosita ekanligi aniqlandi. Ushbu metodlar ta'lim jarayonini interaktiv, shaxsga yo'naltirilgan va amaliy faoliyatga yaqinlashtiradi, natijada talabalarning mustaqil fikrlashi, qaror qabul qilish qobiliyati va emotsional moslashuvchanligi rivojlanadi.

Umuman olganda, kasbiy kompetentlik va emotsional barqarorlikni rivojlantirish uzluksiz, tizimli va innovatsion yondashuvlarga asoslangan jarayon bo'lib, u bo'lajak tarbiyachining professional muvaffaqiyati va pedagogik faoliyat samaradorligini ta'minlaydi. Kelgusida sun'iy intellektga asoslangan adaptiv ta'lim tizimlarini keng joriy etish orqali har bir talabaning individual rivojlanish trayektoriyasini optimallashtirish, ularning kasbiy va psixologik salohiyatini yanada yuqori darajaga olib chiqish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Fayzullayev, M. M. (2023). PSYCHOLOGICAL LITERACY AND ITS

ASSESSMENT OF IN YOUTH. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(6), 170-172.

2. Fayzullayev, M., & Dexqonov, T. (2025). OILA PSIXOLOGIYASI: FARZAND TARBIYASIDA EMOTSIONAL INTELLEKTNING AHAMIYATI. *Универсальный индекс библиотеки молодых ученых*, 3(24), 98-101.

3. Mirzamurodovich, F. M. (2025). PSYCHOLOGICAL LITERACY IN ADOLESCENTS AS A FACTOR OF SOCIALIZATION. *SHOKH LIBRARY*, 1(12).

4. Fayzullayev, M., Xamraqulov, M., & Lutfiddinov, M. (2025). O 'SMIRLIK DAVRIDA KOGNITIV RIVOJLANISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR. *Универсальная индексная библиотека науки и техники в современном мире*, 4(17), 22-25.

5. Mirzamurodovich, F. M. (2026). O 'SMIRLARDA PSIXOLOGIK SAVODXONLIK SHAKLLANISHINING MOTIVATSION OMILLARI VA IJTIMOY-PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI. *SHOKH LIBRARY*, 1(1).

6. Mirzamurodovich, F. M. (2026). Teacher at the Department World Languages of Kokand University. *Shokh Articles Library*, 1(1), 348-354.

7. Mirzamurodovich, F. M. (2026, January). THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL LITERACY ON ADOLESCENT INTELLECTUAL DEVELOPMENT. In *London International Monthly Conference on Multidisciplinary Research and Innovation (LIMCMRI)* (Vol. 3, No. 2, pp. 458-462).

8. Mirzamurodovich, F. M. (2026, February). STRESS RESILIENCE AS A KEY DETERMINANT IN PSYCHOLOGICAL LITERACY. In *International Conference on Artificial Intelligence and Applications (ICAIA)* (Vol. 2, No. 1, pp. 56-61).

9. Mirzamurodovich, F. M. (2026, February). THE IMPACT OF ADOLESCENTS' PSYCHOLOGICAL LITERACY ON THEIR ACADEMIC ACHIEVEMENT. In *Scottish International Conference on Multidisciplinary Research and Innovation–SICMRI 2025* (Vol. 3, No. 2, pp. 16-21).

10. Mirzamurodovich, F. M. (2026). STRESS TOLERANCE IS A PERSONAL FACTOR THAT DETERMINES THE LEVEL OF PSYCHOLOGICAL LITERACY. *Shokh Articles Library*, 1(1), 375-381.

11. Mirzamurodovich, F. M. (2026, March). The educational and didactic opportunities of role-playing games in developing students' self-esteem. In *INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY* (Vol. 3, No. 3, pp. 20-24).

12. Mirzamurodovich, F. M. (2026, February). STRESS RESILIENCE AS A KEY DETERMINANT IN PSYCHOLOGICAL LITERACY. In *International Conference on Artificial Intelligence and Applications (ICAIA)* (Vol. 2, No. 1, pp. 56-61).

13. Mirzamurodovich, F. M. (2026, February). THE IMPACT OF ADOLESCENTS' PSYCHOLOGICAL LITERACY ON THEIR ACADEMIC ACHIEVEMENT. In *Scottish International Conference on Multidisciplinary Research and Innovation–SICMRI 2025* (Vol. 3, No. 2, pp. 16-21).

14. Mirzamurodovich, F. M. (2026, January). THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL LITERACY ON ADOLESCENT INTELLECTUAL DEVELOPMENT. In *London International Monthly Conference on Multidisciplinary Research and Innovation (LIMCMRI)* (Vol. 3, No. 2,

pp. 458-462).

15. Mirzamurodovich, F. M. (2026). STRESS TOLERANCE IS A PERSONAL FACTOR THAT DETERMINES THE LEVEL OF PSYCHOLOGICAL LITERACY. *Shokh Articles Library*, 1(1), 375-381.

16. Mirzamurodovich, F. M. (2026). Teacher at the Department World Languages of Kokand University. *Shokh Articles Library*, 1(1), 348-354.

17. Mirzamurodovich, F. M. (2025). PSYCHOLOGICAL LITERACY IN ADOLESCENTS AS A FACTOR OF SOCIALIZATION. *SHOKH LIBRARY*, 1(12).

18. Mirzamurodovich, F. M. (2025). INKLYUZIV TA'LIMGA MUHTOJ BOLALARDA PSIXOLOGIK SAVODXONLIKNING NAMOYON BO 'LISHI. *Research Focus*, 4(Special Issue 2), 489-494.

19. Mirzamurodovich, F. M. (2025). PSYCHOLOGICAL LITERACY IN ADOLESCENTS AS A FACTOR OF SOCIALIZATION. *SHOKH LIBRARY*, 1(12).

20. Mirzamurodovich, F. M. (2024, October). O 'SMIRLARDA PSIXOLOGIK SAVODXONLIKNI ANIQLASHDA KORRELATSION TAHLIL. In *Russian-Uzbekistan Conference* (Vol. 1, No. 1).

21. Mirzamurodovich, F. M. (2026). O 'SMIRLARDA PSIXOLOGIK SAVODXONLIK SHAKLLANISHINING MOTIVATSION OMILLARI VA IJTIMOY-PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI. *SHOKH LIBRARY*, 1(1).

IJTIMOYILASHUV JARAYONIDA O'SMIRLARDA PSIXOLOGIK INQIROZNING KUZATILISHI

MIRZASIDDIQOVA GULXAYO
University of Business and Science

Psixologiya yo'nalishi PS-24-01 guruh talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'smirlik davridagi ijtimoiylashuv jarayonida yuzaga keladigan asosiy muammolar, ularning kelib chiqish sabablari hamda samarali yechim yo'llari ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so'zlar: o'smir, ijtimoiylashuv, muammo, psixologiya, tarbiya, shaxs.

Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы подростков в процессе социализации и пути их решения.

Ключевые слова: подростковый возраст, социализация, проблема, психология, воспитание, личность.

Abstract: This article analyzes the main problems of adolescents in the process of socialization and their solutions.

Key words: adolescence, socialization, problem, psychology, education (upbringing), personality.

Kirish (Introduction). Ijtimoiylashuv jarayoni inson hayotining ajralmas va muhim bosqichlaridan biri bo'lib, ayniqsa o'smirlik davrida u o'ziga xos murakkablik kasb etadi. O'smirlik davri shaxs rivojining o'tish bosqichi sifatida biologik, psixologik va ijtimoiy o'zgarishlar bilan xarakterlanadi. Bu davrda o'smirlar o'z "men"ini anglash, mustaqil fikrlash,

hayotiy qadriyatlarini shakllantirish hamda jamiyatda o'z o'rnini topishga intiladilar.

Respublikamizda so'ngi yillarda o'smirning zararli odatlarga berilishini oldini olish, ularni ma'naviy rivojlanishi hamda turli ta'sirlardan himoya qilishning zarur huquqiy-me'yoriy asoslari yaratildi. «Yoshlar – Yangi O'zbekiston bunyodkorlari» shiori ostida «inson qadrini yuksaltirish orqali tegishli yo'nalishlar bo'yicha mavzuli ijtimoiy so'rovlar o'tkazish va ularning natijalari bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borish, mahkumlar va jazoni o'tab bo'lgan shaxslarning mehnat, ijtimoiy ta'minot va xalqaro e'tirof etilgan boshqa huquqlarini ta'minlash, ularning ijtimoiy moslashuvi va jamiyatga reintegratsiyasiga ko'maklashishning samarali mexanizmlarini joriy etish, ushbu yo'nalishda davlat va jamiyat institutlarining birgalikdagi faoliyatini yo'lga qo'yish»²¹ muhim vazifalar etib belgilab berilganligi jamiyatimiz a'zolari bo'lgan yoshlar masalalarini ilmiy o'rganishga zarur asos bo'la oladi.

Shu bilan birga, o'smirlik davri ichki ziddiyatlar, hissiy beqarorlik va qaror qabul qilishdagi ikkilanishlar bilan ham ajralib turadi. O'smirlar ko'pincha o'zlarini kattalar va bolalar orasidagi oraliq holatda his etadilar, bu esa ularning ruhiy holatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Natijada ularda mustaqillikka intilish bilan bir qatorda, qo'llab-quvvatlashga ehtiyoj ham kuchli bo'ladi.

Zamonaviy jamiyatda kechayotgan globallashuv jarayonlari, axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi hamda ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi o'smirlarning ijtimoiylashuviga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Natijada, o'smirlar orasida turli psixologik va ijtimoiy muammolar, jumladan, o'ziga ishonchsizlik, ijtimoiy moslashuv qiyinchiliklari, tengdoshlar ta'siriga berilish, internetga qaramlik kabi holatlar kuzatilmogda.

Bundan tashqari, oila muhitidagi muammolar, noto'g'ri tarbiya usullari, ota-ona va farzand o'rtasidagi muloqot yetishmasligi ham o'smirlarning ijtimoiylashuv jarayonini murakkablashtiruvchi omillardan hisoblanadi. Maktab va ta'lim muassasalarida yuzaga keladigan bosim, o'qishdagi qiyinchiliklar, tengdoshlar bilan munosabatlardagi ziddiyatlar ham o'smir psixikasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ayniqsa, bugungi kunda o'smirlar orasida uchrayotgan muammolar — o'ziga ishonchsizlik, depressiv holatlar, agressivlik, ijtimoiy yakkalanish, zararli odatlarga moyillik kabi holatlar jamiyat uchun dolzarb masalalardan biriga aylanmogda. Bu esa o'smirlar bilan ishlashda psixologik, pedagogik va ijtimoiy yondashuvlarni uyg'unlashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Mazkur muammolar o'smir shaxsining to'laqonli shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, ularni o'z vaqtida aniqlash va samarali yechimlarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, oila, ta'lim muassasalari va jamiyatning o'zaro hamkorligi bu jarayonda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). O'smirlik davrida ijtimoiylashuv jarayonini o'rganish psixologiya va pedagogika fanlarining dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur muammo turli davrlarda yashab o'tgan olimlar va mutafakkirlar tomonidan keng tadqiq etilgan bo'lib, unda shaxs rivojining psixologik, ijtimoiy va

²¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi «2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-son Farmoni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022 y., 06/22/60/0082-son

pedagogik jihatlari chuqur tahlil qilingan.

Mashhur rus psixologi L.S.Vygotskiy o'z ilmiy qarashlarida shaxs rivojlanishida ijtimoiy muhitning hal qiluvchi rol o'ynashini asoslab bergan. Uning fikricha, o'smirlilik davrida shaxsning psixik rivojlanishi jamiyat bilan o'zaro munosabat jarayonida shakllanadi. Ayniqsa, uning "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasi o'smirlarning o'rganish faoliyati va ijtimoiylashuv jarayonini tushinishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.[1]

Shuningdek, A.Bandura tomonidan ilgari surilgan ijtimoiy o'rganish nazariyasiga ko'ra, inson, xususan o'smirlar, atrof-muhitni kuzatish, taqlid qilish va model olish orqali xulq-atvorni o'zlashtiradi. Bu nazariya o'smirlarning tengdoshlar, oila A'zolari va ommaviy axborot vositalaridan qanday ta'sirlanishini izohlashda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlangan sharoitda ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalayotgan axborotlarning o'smir ongiga ta'siri yanada kuchayib bormoqda.[2]

G'arb psixologiyasida E. Erikson tomonidan ishlab chiqilgan psixosozial rivojlanish nazariyasida o'smirlilik davri "identifikatsiya va rol chalkashuvi" bosqichi sifatida tavsiflanadi. Unga ko'ra, o'smirlar ushbu davrda o'z shaxsiylikini aniqlashga, kim ekanligini anglashga harakat qiladi. Agar bu jarayon muvaffaqiyatli kechmasa, turli ichki ziddiyatlar va psixologik muammolar yuzaga keladi.[3]

Mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ham o'smirlarning ijtimoiylashuv jarayoniga oila, ta'lim muassasalari va ijtimoiy muhitning ta'siri alohida ta'kidlangan. Xususan, o'smir shaxsining shakllanishida milliy qadriyatlar, urf-odatlar va an'anaviy tarbiya usullarining o'rni muhim ekanligi qayd etiladi. Tadqiqotlar natijasida o'smirlarning xulq-atvori va ijtimoiy moslashuvi ko'p jihatdan ular yashayotgan muhitga bog'liqligi aniqlangan.

Sharq mutafakkirlari merosida ham shaxs kamoloti, axloqiy tarbiya va ijtimoiy munosabatlar masalasi keng yoritilgan. Abu Nasr Forobiy inson kamoloti jamiyat bilan uzviy bog'liq ekanligini ta'kidlab, to'g'ri tashkil etilgan ta'lim-tarbiya orqali shaxsni har tomonlama rivojlantirish mumkinligini uqtiradi.[4] Abu Rayhon Beruniy esa insonning o'zini-o'zi boshqarishi, iroda va axloqiy sifatlarni rivojlantirish muhimligini alohida qayd etadi. Alisher Navoiy asarlarida esa komil inson tarbiyasi, yaxshi xulq-atvor, sabr, qanoat va odob kabi fazilatlarining ahamiyati chuqur yoritilgan.[5]

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda o'smirlar orasida keng tarqalgan muammolar — ijtimoiy yakkalanish, stress, agressivlik, deviant xulq-atvor, internet va gadjetlarga qaramlik kabi holatlar atroflicha o'rganilmoqda. Bu muammolarni bartaraf etishda psixologik maslahatlar, profilaktik tadbirlar, ijtimoiy-pedagogik qo'llab-quvvatlash hamda individual yondashuv samarali vosita sifatida e'tirof etilmoqda.

Shuningdek, hozirgi davr tadqiqotlarida o'smirlarning emotsional intellekti, kommunikativ kompetensiyasi va ijtimoiy moslashuv ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu esa ularning jamiyatda muvaffaqiyatli ijtimoiylashuviga xizmat qiladi.

Umuman olganda, mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, o'smirlilik davrida ijtimoiylashuv jarayoni murakkab va ko'p qirrali bo'lib, unga biologik, psixologik va ijtimoiy omillar birgalikda ta'sir ko'rsatadi. Shu bois ushbu jarayonda yuzaga keladigan muammolarni bartaraf etishda kompleks va tizimli yondashuv zarur hisoblanadi.

Asosiy qism (Results and Discussion). Ijtimoiylashuv jarayoni o'smirlik davrida murakkab va ko'p qirrali xarakterga ega bo'lib, bu davrda shaxs turli ijtimoiy, psixologik va axloqiy muammolarga duch keladi. Ushbu muammolar o'smirning shaxs sifatida shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, ularni chuqur tahlil qilish va samarali yechimlarni ishlab chiqish muhim hisoblanadi.

Xulosa (Conclusion). O'smirlik davri – shaxsiyat shakllanishi, qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirish va ijtimoiy ko'nikmalarni egallashning eng muhim bosqichidir. Shu davrda o'smirlar o'zini anglashdagi qiyinchiliklar, oilaviy va maktabdagi ijtimoiy bosim, noto'g'ri do'stlar bilan munosabatlar va kommunikatsiya yetishmovchiligi kabi muammolarga duch keladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu muammolarni e'tiborsizlik bilan qoldirish o'smirlarning ruhiy salomatligiga, o'z-o'zini baholashiga va jamiyatga integratsiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Yakunda, ijtimoiylashuv jarayonida yuzaga keladigan muammolarni ongli ravishda hal qilish va samarali yechimlar topish orqali har bir o'smir o'zining imkoniyatlarini to'liq ochadi, jamiyatda muvaffaqiyatli integratsiyalanadi va kelajakdagi hayotida mustahkam shaxsiy poydevor yaratadi. Bu esa nafaqat individual, balki jamiyatning ham sog'lom va barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Erikson E. (1968). Identity: Youth and Crisis. New York: Norton.
2. Luscher M. (1969). The Luscher Color Test. New York: Random House.
3. Vygotsky L.S. (1978). Mind in Society. Cambridge, MA: Harvard University Press.
4. G'oziyev E. (2010). Yosh psixologiyasi. Toshkent: O'zbekiston.
5. Fazilov X., Nishonova S. (2008). Psixologik diagnostika. Toshkent: Barkamol fayz.
6. Karimova V.M. (2012). Ijtimoiy psixologiya. Toshkent: O'zbekiston.

IJTIMOIIY MUNOSABATLARNING O'SMIR XULQ-ATVORIGA TA'SIRI

Normatova Gulhayo Rustamjon qizi
UNIVERSITY OF BUSINESS AND SCIENCE
K.Ps-24-01 guruh talabasi

Annotatsiya. Maqolada o'smirlik davriga xos identifikatsiya inqirozi, tengdoshlar bilan munosabat, oilaviy muhit ta'siri va ruhiy himoya mexanizmlari tahlil qilingan. Sinov natijalari jadvallar va diagrammalar ko'rinishida taqdim etilgan. Tadqiqot natijalariga asosan psixokorreksion tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: o'smirlik, psixologik xususiyatlar, identifikatsiya inqirozi, agressiya, ruhiy himoya mexanizmlari, psixokorreksiya, empirik tadqiqot, o'smir psixologiyasi.

Аннотация. В статье анализируются кризис идентичности, взаимоотношения со сверстниками, влияние семейной среды и психологические защитные механизмы, характерные для подросткового возраста. Результаты исследования представлены в виде таблиц и диаграмм. На основе результатов исследования разработаны

психокоррекционные рекомендации

Ключевые слова: подростковый возраст, психологические характеристики, кризис идентичности, агрессия, механизмы психической защиты, психокоррекция, эмпирическое исследование, психология подростков.

Abstract. The article analyzes the identity crisis, peer relationships, family environment, and psychological defense mechanisms typical of adolescence. The test results are presented in the form of tables and diagrams. Based on the results of the study, psychocorrectional recommendations are developed.

Keywords: adolescence, psychological characteristics, identity crisis, aggression, mental defense mechanisms, psychocorrection, empirical research, adolescent psychology.

Kirish. O'smirlik davri — 11 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan, inson hayotidagi eng murakkab va eng ziddiyatli psixologik bosqich. Bu davr biologik jihatdan jinsiy yetilish, psixologik jihatdan o'z-o'zini anglash va ijtimoiy jihatdan yangi rol egallash bilan bir vaqtda sodir bo'ladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 10-16 yoshdagi o'smirlarning 14 foizi biron-bir ruhiy salomatlik buzilishidan aziyat chekadi. Agressiv xulq-atvor esa bu yosh guruhida eng ko'p uchraydigan muammo hisoblanib, maktab muhitidagi zo'ravonlik, oilaviy nizolar va tengdoshlar bilan to'qnashuvlar uning asosiy ko'rinishlari sifatida namoyon bo'ladi.

O'zbekistonda so'nggi yillarda o'smirlar orasida deviant xulq-atvor holatlarining ortib borayotganligi ijtimoiy va psixologik tadqiqotchilar diqqatini tobora ko'proq jalb etmoqda. Maktab psixologlari, ota-onalar va tarbiyachilar orasida o'smirlik davri psixologik xususiyatlarini tushunishga bo'lgan ehtiyoj kuchaymoqda. Bundan tashqari, oila muhitidagi muammolar, noto'g'ri tarbiya usullari, ota-ona va farzand o'rtasidagi muloqot yetishmasligi ham o'smirlarning ijtimoiylashuv jarayonini murakkablashtiruvchi omillardan hisoblanadi. Maktab va ta'lim muassasalarida yuzaga keladigan bosim, o'qishdagi qiyinchiliklar, tengdoshlar bilan munosabatlardagi ziddiyatlar ham o'smir psixikasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). O'smirlik psixologiyasining asosini Erik Eriksonning psixososial rivojlanish nazariyasi tashkil etadi. Erikson ushbu davrni "identifikatsiya inqirozi" (identity crisis) bosqichi deb atagan: o'smir "Men kimman?" degan savolga javob qidiradi. Bu jarayonda u turli ijtimoiy rollarni sinab ko'radi, ba'zan esa chalkashlik va qarama-qarshiliklar holatiga tushib qoladi.

Lev Vygotskiy esa o'smirlik davrida abstract tafakkurning rivojlanishini ta'kidlagan. O'smir endi faqat konkret holatlarni emas, balki imkoniyatlar, g'oyalar va ideallarni ham o'ylab ko'ra oladi. Bu kognitiv o'sish bilan birga katta mas'uliyat va ziddiyat ham keladi.

Albert Banduraning ijtimoiy o'rganish nazariyasiga ko'ra, agressiv xulq-atvor ko'pincha kuzatish orqali o'rganiladi. Agar o'smir muhitida (oilal, maktab, media) agressiya namunalari ko'rsa va bular mukofotlanayotganini his qilsa, u o'zi ham shu yo'lni tanlashi ehtimoli yuqori bo'ladi.

Dollard va Miller (1939)ning frustrasiya-agressiya gipotezasiga ko'ra, har qanday agressiya o'zidan oldin frustrasiyani taqozo etadi — ya'ni maqsadga erishishning to'sqinlanishi agressiyani keltirib chiqaradi. O'smirlarda esa frustrasiya manbalari son-sanoqsiz: o'quv

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

yuklamasi, ota-onalar talabi, tengdoshlar bilan munosabat va jismoniy o'zgarishlarning o'zi ham kuchli frustrasiya manbai bo'lishi mumkin.

Zamonaviy neyro-psixologiya nuqtai nazaridan, o'smirlarning prefrontal korteksi (impulslarni boshqaruvchi miya bo'limi) hali to'liq yetilmagan bo'ladi — bu esa ularning impulsiv va agressiv harakatlarga ko'proq moyil bo'lishini biologik jihatdan izohlaydi. Amigdala (hissiy reaksiyalar markazi) esa o'smirlik davrida ayniqsa faol bo'ladi.

Tadqiqotda quyidagi metodlar qo'llanildi: kuzatuv (naturalistik va tizimli), klinik suhbat (yarimo'zak suhbat formatida), standartlashtirilgan psixologik testlar, loyiha metodlari va psixobiografik tahlil.

Bass-Darki so'rovnomasi o'smirlar guruhida o'tkazildi, unga muvofiq so'rovnomada ko'rsatilgan 8 ta agressiya shakli va 2 ta xususiyatni o'lchaydi. Natijalar 0-100 foiz shkalasida ko'rsatiladi, 75 foizdan yuqori ko'rsatkich klinik ahamiyatga ega deb hisoblanadi.

Agressiya turi	ko'rsat kichi	Normat iv daraja	Xulosa
Jismoniy agressiya	84%	<50%	yuqori
Og'zaki (verbal) agressiya	76%	<55%	yuqori
Bilvosita agressiya	62%	<45%	o'rtacha-yuqori
Salbiylik (negativizm)	79%	<50%	Yuqori
Taassurotchanlik (g'azab)	81%	<50%	Yuqori
Shubha (podozritelnost)	70%	<50%	Yuqori
O'z-o'ziga qaratilgan agressiya	58%	<40%	o'rtacha-yuqori
Aybdorlik hissi	44%	<55%	Normal
umumiy agressivlik indeksi	72%	<50%	klinik daraja

Olingan natijalar tahliliga ko'ra o'smirlardagi umumiy agressivlik indeksi 72%ni tashkil etib, klinik ahamiyatga ega darajaga yetadi. Jismoniy agressiya (84%), salbiylik (79%) va taassurotchanlik (81%) ko'rsatkichlari eng yuqori bo'lib, bu o'smirning atrofdagi vaziyatlarga nisbatan kuchli reaktiv munosabatda bo'lishini ko'rsatadi.

Tadqiqotning navbatdagi so'rovnomasi Lyusher testi. Ushbu test orqali subyektning hozirgi hissiy holati, motivatsion tuzilishi va stressni boshqarish usullarini aniqlanadi. Test 8 ta

rang kartochkasini tartiblash orqali o'tkaziladi.

Rang tanlovi	Psixologik mA'no	O'smir holatidagi talqin
1-o'rin: To'q ko'k	Ramziy xotirjamlik istagi	Chuqur hissiy charchash, xavfsizlik ehtiyoji
2-o'rin: Qizil	Energiya, impulsivlik, intilish	Yuqori energiya, lekin tartibsiz yo'nalishi
7-o'rin: Kulrang	Izolatsiya, chetga tortilish	Kuchli stressni rad etish mexanizmi
8-o'rin: Qora	Inkor, noroziylik, protest	Kuchli ijtimoiy noroziylik va protest kayfiyati

Natijalar tahliliga ko'ra, kulrang va qoraning oxirgi o'ringa bo'lishi kuchli stressni va "hamma narsadan voz kechish" kayfiyatini bildiradi. To'q ko'kni birinchi o'ringa qo'yilishi esa xavfsizlik va xotirjamlikka bo'lgan chuqur ehtiyojni ifodalaydi — bu esa o'smirning ichki olamida qarama-qarshilik borligini ko'rsatadi.

Barcha testlar, kuzatuvlar va suhbatlar natijalarini yagona tizimda tahlil qilib, o'smirning psixologik portretini quyidagicha tasvirlab berish mumkin:

O'smir agressiv xulq-atvorni asosiy himoya mexanizmi sifatida qo'llaydigan, ichki dunyosida kuchli tashvish va xavotir saqlaydigan, lekin ularni tashqi kuzatuvchidan mohirona yashira olishi mA'lum bo'ldi. Uning agressiyasi reaktiv tabiatda bo'lib — yA'ni u hujum qilish uchun emas, balki o'zini himoya qilish uchun agressiya ko'rsatadi. Bu esa uning psixologik prognozini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Asosiy psixologik omillar: (1) Ota-ona ajrashuvi sababli yuzaga kelgan yo'qotish travmasi va attachment buzilishi; (2) erkak namunasining yo'qligi sababli gender identifikatsiyasidagi qiyinchilik; (3) maktab muhitida qabul qilinmaslik sababli yuzaga kelgan ijtimoiy frustrasiya; (4) o'z his-tuyg'ularini so'z bilan ifodalay olmaslik (aleksitimiya tendentsiyasi); (5) shaxsiy tashvishning klinik darajada yuqori bo'lishi.

Xulosa. Ushbu empirik tadqiqot o'smirlilik davrida agressiv xulq-atvorning asosida ko'pincha biologik (prefrontal korteks yetilmasligi), psixologik (travma, tashvish, aleksitimiya) va ijtimoiy (oilaviy disfunktsiya, tengdoshlar munosabati) omillarning murakkab o'zaro ta'siri yotishini tasdiqladi.

Ilmiy muammo sifatida esa o'smirlilik davri psixologik xususiyatlarini O'zbekiston sharoitida yanada chuqur va keng qamrovli tadqiq etish, milliy psixologik-uslubiy to'plamini yaratish va maktab psixologlari salohiyatini oshirish dolzarb vazifalar sifatida qolmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Erikson E. (1968). Identity: Youth and Crisis. New York: Norton.
2. Luscher M. (1969). The Luscher Color Test. New York: Random House.

3. Vygotsky L.S. (1978). *Mind in Society*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
4. G'oziyev E. (2010). *Yosh psixologiyasi*. Toshkent: O'zbekiston.
5. Fazilov X., Nishonova S. (2008). *Psixologik diagnostika*. Toshkent: Barkamol fayz.
6. Karimova V.M. (2012). *Ijtimoiy psixologiya*. Toshkent: O'zbekiston.

BOLALARNI ZO'RAVONLIKNING BARCHA TURLARIDAN ASRAYLIK

University of Business and Science
universiteti talabasi
Gapirova Azizaxon

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda jamiyatimizda ijtimoiylashuv jarayonida yuzaga keladigan shaxslararo munosabatlarda zo'rvonlikning bola psixologiyasiga ta'siri, zo'rvonlikka uchragan bolalarning psixologik jihatdan yoritilgan.

Kalit so'zlar: zo'rvonlik, zo'rvonlik turlari, zarar yetkazish, jarohatlanish, qaramlik, bolalar, mahalla, ta'lim, tarbiya, huquqiy hujjat, qonun, qaror.

Kirish: Hukumat qarori (440-son, 14.07.2025 y.) bilan "Bolalarga nisbatan zo'rvonlik holatlarini aniqlash, zo'rvonlik xavfi darajasini baholash, himoya qilish rejasini ishlab chiqish hamda uni amalga oshirish tartibi to'g'risida"gi Nizom tasdiqlandi.

Bolalarga nisbatan zo'rvonlik, zo'rvonlikning turlari, inson salomatligiga ta'siri va bolalarni zo'rvonlikdan saqlash uchun qabul qilingan xalqaro huquqiy hujjatlar, shuningdek, yurtimizda bolalarni zo'rvonlikdan asrash davlat siyosati darajasidagi muhim masalalardan biriga aylangan.

Bugungi kunda bolalarni zo'rvonlikdan asrash uchun butun jamiyat A'zolari bir yoqadan bosh chiqarib birlashishi zarur. Biz zo'rvonlikdan saqlash sabab va maqsadlari, zo'rvonlik oqibatlari, xalqaro huquqiy hujjatlar, normativ huquqiy hujjatlar haqida to'xtalishdan avval, zo'rvonlik nima degan savolga javob berishimiz zarur.

Zo'rvonlik bu – jarohatlash, suiste'mol qilish, zarar yetkazish yoki yo'q qilish uchun jismoniy kuch ishlatishdir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan zo'rvonlikka ta'rif quyidagicha berilgan: o'limga, psixologik zararga, noto'g'ri rivojlanishga yoki mahrumlikka sabab bo'luvchi o'ziga, boshqa shaxsga, guruhga yoki jamiyatga qarshi har qanday kuchni qasddan qo'llash, tahdid qilish yoki jarohat yetkazish zo'rvonlikdir.

Bolaga nisbatan zo'rvonlik – boshqa shaxs (bola yoki katta odam), oila, guruh tomonidan bolaga uning jismoniy yoki ruhiy salomatligiga tahdid soladigan, shikastlanishga (jismoniy va psixologik), rivojlanishidagi og'ishga va hatto bolaning halokatiga olib keladigan jismoniy, psixologik, ijtimoiy ta'sir. Bolaga nisbatan zo'rvonlik har qanday mamlakatda sodir bo'lishi mumkin. Afsuski, uning ko'p holatlari oshkor etilmaydi va yashirin qoladi. Buning asosiy sabablaridan biri bolalar zo'rvonlik haqida gapirishdan tortinadilar: jaholat, jinoyatchiga qaramlik va bog'liqlik, salbiy oqibatlardan qo'rqish, oila A'zolari tomonidan qo'llab-quvvatlanmaslik, uyat (jinoyatchi bolani o'zini aybdor his qilishga va qilmishda ishtirok etganini his qilishga majbur qiladi), jinoyatchi tomonidan tahdidlar, xavfsizlik va omon qolish strategiyasi. Odatda qizlar o'g'il bolalardan 2–3 bor ko'proq jinsiy zo'rvonlik va ekspluatatsiya

haqida xabar berishadi; o'g'il bolalar jamiyatda mavjud bo'lgan gender stereotiplari tufayli bu haqda kamroq xabar berishadi. Afsuski, dunyo bo'ylab bolalar va o'smirlar o'zlari biladigan odamlar – ota-onalar, vasiylar, katta yoshli bolalar, qarindoshlar, oila va do'stlar, qo'shnilar, o'zlari bilan ishqiy munosabatda bo'lgan yoshlar, ishonchli munosabatlardagi yoki kasbiy vazifalarni bajarish jarayonidagi kattalar, hukm munosabatlari bor kattalar tomonidan jinsiy zo'ravonlikka duchor bo'lishadi. Buning natijasida jinsiy zo'ravonlik yoki ekspluatatsiyaga uchragan bolalarda turli sharoitlarda kattalar yoki tengdoshlar tomonidan boshqa turdagi zo'ravonliklarga duchor bo'lish xavfi katta. Jinsiy zo'ravonlik – jamiyat qonunlari yoki ijtimoiy taqiqlarini buzgan tarzda, bolani u o'zi to'liq tushunmaydigan, rozi bo'lolmaydigan jinsiy faoliyatga jalb qilish. Bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik – boshqa shaxsning ehtiyojlarini qondirish uchun mo'ljallangan bola va katta odam, yoki boshqa bola o'rtasidagi harakatni o'z ichiga oladi. Bularga misol: majburiy nikoh, bolalarni pornografik materiallarni tomosha qilish yoki ishlab chiqarishda ishtirok ettirish, sayohat va turizm paytida jinsiy ekspluatatsiya, bolalar savdosi va jinsiy maqsadlarda bolalarni sotish.

Bolalar huquqlari xalqaro miqyosda himoya ostida, yurtimizda ham bolalar huquqlarini himoya qiladigan tashkilotlar, normativ huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Jumladan, “Bolalar ombudsmani”, “Bolalar huquqlari kafolatlari to'g'risida”gi qonun hujjatlari so'zimiz isbotidir.

Shuni unutmashimiz kerakki, bolalarni millati, tili, dini, jinsi va ijtimoiy kelib chiqishidan qat'i nazar jamiyatning teng huquqli A'zolari sifatida qaralar ekan, hech bir bolani bolaligidan mahrum qilishga hech kim haqli emas.

Biroq, bugungi kunda noqobil oilalarda, ya'ni ota-onalari surunkali ichkilikbozlikka berilishi, yoki haddan tashqari bolalarga tazyiqlar o'tkazishi yoki tarbiyasiga e'tibor qaratmasligi oqibatida iztirob chekayotgan bolalarning hayotda o'z o'rnini topishi jamiyatimizning og'riqli nuqtalaridandir.

“Bir bolaga yetti mahalla ham ota-ona” deganlaridek, mahalla yettiligidan tortib jamoat tashkilotlari va davlat organlari unib-o'sib kelayotgan yosh navqiron beg'ubor bolajonlarimizni ta'lim-tarbiyasi bilan bir qatorda ularning haq-huquqlari va qonuniy manfaatlarini har tomonlama himoya qilishga mas'uliyat bilan yondashilmoqda.

Ijtimoiy himoya milliy agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Shahnoza Mirziyoyeva aytishicha, bolalarga nisbatan zo'ravonlik bo'yicha Jinoyat va Jinoyat-protsessual kodekslariga o'zgartirishlar kiritish tashabbusi bilan chiqilmoqda. Maqsad – yengillashtiruvchi holatlarsiz, mumkin bo'lgan eng og'ir jazo choralari qo'llashga erishish.

“Men ko'pincha shu savol ustida o'ylanaman: katta yoshdagi inson qaysi pallada boladagi insoniy qiyofani ko'rmay qoladi? Qachon g'azab va bezovtalik zo'ravonlik uchun bahonaga aylanadi? Bola himoya qilishga "ulg'ayib yetishi" mumkin emas. Himoya uning huquqi sifatida uning ilk nafasidan boshlab mavjud bo'lishi shart. Shart-sharoitlarga bog'liq emas, mutlaq va kafolatli tarzda”, – dedi u o'z postida. Uning aytishicha, so'nggi oylarda Ijtimoiy himoya milliy agentligi bolalarga nisbatan zo'ravonlikning oldini olish bo'yicha izchil ishlar olib bormoqda. “Bugungi kunda mazkur mavzu yangi, yanada yuqori bosqichga ko'tarilmoqda”, – dedi u. «Men zo'ravonlikni “tasodif” deb hisoblamayman. Bu – har doim kattalarning ongli tanlovidir. Demak, buning muqobili sifatida boshqa bir tanlov ham bo'lishi

shart: uni to'xtatish tanlovi. Oqlash emas. Muammoga ko'z yummaslik tanlovi», – deya postini yakunlagan Mirziyoyeva.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Musurmonov O. vaboshqalar. Maktabgacha ta'lim atamalarining izohli lug'ati.- "Bekinmashoq plus". 2011-9-b
2. Вютнер К. Жизнь с агрессивными детьми. – М., 1991. – с56
3. Фурманов.И.А «Детская агрессивность: Психодиагностика и коррекция» - Минск: Илвин В.П., 1996 – с12 141
4. A.D.Qurbonova. Bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash metodikasi.O'quv qo'llanma.- T., 2020.90- b
5. Z.Nishonova, G.Alimova. "Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi". O'quv qo'llanma.- T.: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006. 14-15-b
6. Rahmatullayeva M., Rashidova G., Karakulova U. XXI ASRDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA PEDAGOGIK MAHORAT //Журнал Педагогики и психологии в современном образовании. – 2023. – Т. 3. – No. 1.
7. Rahmatullayeva M. XALQ PEDAGOGIKASIDA TA'LIM VA TARBIYA MASALARI //Журнал Педагогики и психологии в современном образовании. – 2021. – Т. 1. – No. 4.
8. MA'Rifat Abdillayevna Nomanova (2023). TA'lim jarayonida insonparvarlik tamoyiliga asoslangan holda talim jarayonini tashkil etish orqali o'quvchilarda umuminsoniy qadryatlar ko'nikmasini shakilantirish. *Science and Education*, 4 (4), 808-813.
9. Nomanova MA'rifat Abdillayevna, & Mamajonova Dildora Yahyoxonovna. (2024). O'QITUVCHINING PEDAGOGIK FAOLIYATIDA PERSEPTIV JIXATLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 58(6), 12-16. <https://scientific-jl.org/obr/article/view/4295>
10. Bekberdiyeva Gulbaxor Ortig'aliyevna, & Nomanova MA'rifat Abdullayevna. (2022). BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA KASBIY ODOB KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA JURNALI / JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION, CULTURE AND INNOVATION*, 1(3), 12–15. Retrieved from <https://www.mudarrisziyo.uz/index.php/innovatsiya/article/view/79>
11. Nomanova, M. A. (2023). TA'lim jarayonida insonparvarlik tamoyiliga asoslangan holda talim jarayonini tashkil etish orqali o'quvchilarda umuminsoniy qadryatlar ko'nikmasini shakilantirish. *Science and Education*, 4(4), 808–813. Retrieved from <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5601>
12. MA'rifat, Nomanova & Sports, Nukus. (2024). MA'NAVIY-MA'RIFIY TADBIRLAR ORQALI O'QUVCHILARDA VATANPARVARLIK TUYG'ULARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.
13. Nomanova MA'rifat Abdillayevna, Mamajonova Dildora Yahyoxonovna. O'QITUVCHINING PEDAGOGIK FAOLIYATIDA PERSEPTIV JIXATLARI. *obraz.*

2024;58(6):12-16. Accessed October 31, 2025. <https://scientific-jl.org/obr/article/view/4295>

14. Nomanova MA'rifat Abdillayevna (2025). METHODOLOGY FOR DEVELOPING PATRIOTIC EDUCATION IN STUDENTS THROUGH IDEAS OF NATIONAL HEROISM. *Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali*. 3(12), 1334-1336. <https://zenodo.org/records/18005695>
15. Nomanova MA'rifat Abdillayevna (2025). DEVELOPING PATRIOTISM IN STUDENTS OF SPECIALIZED SCHOOLS THROUGH THE IMAGES OF NATIONAL HEROES (BASED ON THE EDUCATIONAL ECOSYSTEM APPROACH). *SCIENCE AND INNOVATION international scientific journal*. 194-197. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15570596>
16. Nomanova MA'rifat (2024). MA'NAVIY-MA'RIFIY TADBIRLAR ORQALI O'QUVCHILARDA VATANPARVARLIK TUYG'ULARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Nukus Branch Physical Education and Sports* (4). 146-148. <https://www.researchgate.net/publication/384455691>
17. Nomanova MA'rifat Abdillajonovna. The Importance of Educating Youth in the Spirit of Patriotism. (2024). *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 2(3), 387-389. <https://www.grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/3752>

O'SMIRLARDA IJTIMOYIY TARMOQLARGA NISBATAN ADDEKSIYA VA UNING DELIKVENT XULQ-ATVOR SHAKILANISHGA TA'SIRI

**University of Business and Science
Pedagogika va psixologiya yo'nalishi**

22-26 guruh talabasi Razzaqova Maxbuba Olimbayevna

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda o'smir yoshdagi o'quvchi yoshlarning glaballashuv davridagi zamonaviy texnologiyalardan va internetdan foydalanishning chegarasini bilmasligi yoritiladi. Bunday chegara buzilishlari natijasida o'smir xulq atvorida deviant ko'rinishlarning yuzaga kelishi va sabablari haqida ma'lumotlar beiladi. Muammolarning sabablari natijasida psixologik yordam ko'rsatishning aniq va samarali usullari ko'rsatib o'tiladi va nazariy ma'lumotlar keltrildi.

Kalit so'zlar: O'smirlik psixologiyasi, ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik, deviant xulq, internet, agressiya, tajovuz, salbiy va ijobiy ta'sir, emotsional o'zgarish, psixologik bosim.

KIRISH

Bugungi kunda jamiyatimizda ijtimoiylashuv jarayoni jadalik bilan o'sib bormoqda bu esa extyoj va axborot oqimining kulamini oshishini bildiradi, bunday jarayonlarda esa shaxsda turli hildagi tobelik yuzaga keladi ayniqsa o'smirlikda bu rivojlanishining 10-11 yoshdan 15-16 yoshgacha bo'lgan davrini o'z ichiga oluvchi bosqich bo'lib, jismoniy, psixologik, emotsional va ijtimoiy o'zgarishlar kuchli kechadigan davr hisoblanadi. Bu davrda bola endi bolalikdan chiqib, kattalikka qadam qo'yadi, o'zini anglash, mustaqil fikrlash, shaxsiylikni shakllantirish. 15-17 yoshdagi o'smirlar ko'pincha o'z hissiyotlarini boshqarishda qiynalishadi. Kayfiyatning tez-tez

o'zgarishi, g'azab va qayg'u kabi kuchli hissiyotlar paydo bo'lishi mumkin. Bugungi raqamli asrda ijtimoiy tarmoqlar har bir inson hayotining ajralmas qismiga aylangan, ayniqsa o'smirlar orasida ularning ta'siri keskin ortib bormoqda. O'smirlar bu shaxs shakllanishining eng muhim bosqichi bo'lib, bu davrda yoshlar tashqi muhit, ayniqsa virtual makondagi axborot oqimiga juda ta'sirchan bo'ladilar. Ijtimoiy platformalarda o'smirlar ko'pincha o'zlariga taqlid qilish uchun ideal obrazlarni izlaydilar, lekin bu har doim ham ijobiy natija bermaydi. Salbiy kontent, soxta hayot tarzining targ'ib qilinishi, internet qaramligi bularning barchasi o'smirlarning psixologik va ijtimoiy rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlar to'g'ri foydalanilganda o'smirlar uchun bilim olish, fikr almashish va kreativlikni rivojlantirish uchun kuchli vositaga aylanishi mumkin.

Shuning uchun ham bu mavzu bugungi kunda nafaqat ota-onalar va o'qituvchilar, balki jamiyatning har bir A'zosi e'tibor qaratishi zarur bo'lgan eng dolzarb masalalardan biridir. Salbiy ta'sirlari:

1. Psixologik bosim – boshqalarning muvaffaqiyatlari yoki tashqi ko'rinishini ko'rib, o'smirlar o'zlarini past baholashi yoki ijtimoiy tarmoqlardagi boshqalarning, ideal" hayotini ko'rgan o'smirlar o'zini pastroq ko'ra boshlashi, o'zidan norozilik paydo bo'lishi yoki ota-onasini ayblashi menga ham ota – onam shunday hayot qilib berishi kerak degan fikrlar paydo bo'la boshlaydi. Bu esa bolalarda ota-onasi yoki do'stlari bilan munosabati yomonlashishi mumkin. Hozirgi zamonda o'smir yoshdagi bolalar internetdagi boshqa insonlarni "ideal" hayotini ko'rib o'zlariga past baho berishi yoki ota-onasini yomon ko'rib qolishi mumkin. Ular o'ylab ko'rmaydiki ularni ham qayg'u, g'am, tashvishlari bor. Bizga faqat yaxshi hayotini ko'rsatishadi lekin ularni ham hayotida qiyinchiliklar, yo'qchiliklar bo'ladi. Buni hozirgi zamonda o'smir yoshdagi bolalar tushunmaydi va ularga o'xshashga harakat qiladi. Bu borada ota-onalariga qarshi chiqish paytlari ham bo'ladi. 2022-yil AQShda olib borilgan tadqiqotda 13 yoshli qizlar orasida Instagramdan uzoq foydalanadiganlar orasida depressiya va o'ziga past baho holatlari 60% ko'proq uchragan. Shu tadqiqotda ishtirok etganlarning 30% "Instagramdagi suratlar meni o'zimdanda norozilikka olib keladi" – deb javob bergan.

2. Internetga qaramlik – ortiqcha foydalanish darslarga, sog'liqqa va uyqu rejimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'smir yoshdagi bolalar ko'p Telefon, planshet, kompyuter va shunga o'xshash uyali aloqalarda vaqtlarini bexudaga sarflashi orqali maktabdagi darslarini o'z vaqtida qilmay ma'naviy salohiyati pasayib ketmoqda. O'zlarini kelajagiga katta zarar keltirmoqda. Vaqtini bexuda video, kontentlarga sarflash o'rniga kitob o'qisa, o'zini istida ishlab kelajagi uchun qadam tashlasa foydaliroq bo'ladi. Turli xil bekorchi vaqtni oladigan videolar vaqtni olish bilan birga sog'liq uchun ham katta ta'sir qiladi.

3. Kiberbulling (ilmiy tajribalarda aniqlanishicha, o'smirlar "like" olganda ularning miyasida dopamin (baxt gormoni) darajasi oshadi. Shu sababli ular ko'proq post qilishga va fikr kutishga odatlanib qoladi — bu esa qaramlikka olib keladi. Tazyiq– ijtimoiy tarmoqlarda boshqa foydalanuvchilardan salbiy izohlar yoki tazyiqlar olish xavfi mavjud. Tahqirlash va haqorat qilish

– kimnidir izzat-nafsini kamsitadigan so'zlar bilan yozish yoki fotosurat yoki video orqali tahdid

– kimningdir ruxsatisiz u haqida yomon niyatli kontent tarqatish va shunga o'xshash hodisalar yuz berishi mumkin. Bu oqibatida bolalarda depressiya, uyquning buzilishi va boshqa kasalliklar yuzaga keladi. O'smirlar internet tarmog'ida turli xil kamentariyalarni yozish orqali kimningdir kamsitish holatlari ham kuzatiladi. Bu xolatda ular bir- biri bilan urishish yoki bor-birini yomon so'zlar bilan kamsitishi mumkin.

4. Sog'ligiga ta'siri- shuningdek ijtimoiy tarmoq yoshlarni vaqtini olish bilan birga ulardan sog'liqlarini ham olib qo'yimoqda. Bolalar ko'p miqdorda internet tarmoqlardan foydalanish jarayonida ularda turli hil kasalliklar kelib chiqmoqda. Jumladan: ko'z kasalliklari, xotiraning pasayishi, bosh og'rishi, tajanglik, depressiya uyquning buzilishi kabi kasalliklarni keltirib chiqaradi. Ijtimoiy tarmoqlarni faqatgina salbiy tomoni emas balki ijobiy tomonlari ham bordir.

Bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar asrida ijtimoiy tarmoqlar inson hayotining ajralmas qismiga aylanib ulgurgan. Ayniqsa, o'smir yoshdagi bolalar uchun bu virtual olam shunchaki muloqot vositasi emas, balki o'zini izlash, rivojlanish va dunyoni anglash sari yo'naltiruvchi keng maydon bo'lib xizmat qilmoqda. Ko'p hollarda ijtimoiy tarmoqlar salbiy jihatlari bilan tilga olinadi, biroq to'g'ri foydalanilgan taqdirda ular o'smirlarning hayotida chuqur va ijobiy iz qoldirishi mumkin. Avvalo, ijtimoiy tarmoqlar bilim olish imkoniyatlarini kengaytiradi. O'quvchi yoshlar bugun YouTube, Telegram, TikTok kabi platformalar orqali fanlar bo'yicha video darslar, interaktiv testlar, tillarni o'rganishga doir kurslarga bemaolol kirish imkoniyatiga ega. Bular orqali ular maktabda o'zlashtira olmagan bilimlarni mustahkamlash, yangi sohalarni o'rganish, hatto kelajakdagi kasbini aniqlashda yordam olmoqda. O'quvchilarning mustaqil ta'lim olishga bo'lgan qiziqishi aynan shu platformalar orqali kuchaymoqda. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar o'smirlar uchun ijodkorlikni rivojlantiruvchi muhit ham yaratadi.

Musiqqa, rasm, raqs, blog yuritish, video montaj, hikoya yozish kabi ko'plab yo'nalishlarda o'zini sinab ko'rgan yoshlar o'z qiziqishlarini kengaytirib, o'z ustida ishlashga ilhom olishmoqda. Bu esa ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi, ijtimoiy faolligini kuchaytiradi, o'z fikrini ochiq bildirish madaniyatini shakllantiradi.

Yana bir muhim jihat shundaki, ijtimoiy tarmoqlar o'smirlar uchun muloqot va hamkorlikni o'rganish maktabi bo'la oladi. Turli hudud va davlatlardagi tengdoshlar bilan fikr almashish, loyiha va tanlovlarda qatnashish, jamoaviy ishlarda ishtirok etish ularning ijtimoiy ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Bu esa keyinchalik jamiyatga moslashuvchan, faol va ijtimoiy mas'uliyatli shaxs bo'lib ulg'ayishlariga zamin yaratadi. Bundan tashqari, ko'plab sahifalar va kanallarda motivatsion kontent, hayotiy maslahatlar, psixologik ko'makka oid postlar va videolar joylashtiriladi. O'smirlar ushbu axborotlar orqali o'z muammolarini yengishga urinadi, ruhiy tayanch topadi, sog'lom fikrlashni o'rganadi. Jamiyatda har bir inson belgilangan qoidalarga, axloqiy me'yorlarga va qonunlarga amal qilib yashashi kerak.

Ammo hayotda shunday holatlar uchraydiki, ayrim insonlar bu me'yorlardan og'ishadi. Shu xulq-atvor me'yorlarini va ularning sabablarini o'rganuvchi fan — deviantologiya deb ataladi. Deviant xulq-atvor (lot. deviation – og'ish) – ijtimoiy me'yorlarga zid bo'lgan xulq-atvor. Deviant xulq-atvor “ijtimoiy deviatsiya” deb ham ataladi. Deviant xulq-atvor barcha

davlat va jamiyat uchun katta ijtimoiy-psixologik muammo hisoblanadi. Psixologik omillar: Shaxsiy xususiyatlar: O'ziga past baho berish, xavotirlanish, o'ziga ishonchsizlik, impulsivlik, nomukammallik hissi kabi ba'zi shaxsiy xususiyatlar deviant xatti-harakatlar xavfini oshirishi mumkin. Bunday xususiyatlarga ega bo'lgan shaxslar deviant xulq-atvordan kompensatsiya yoki o'zini tasdiqlash usuli sifatida foydalanishlari mumkin.

Kognitiv buzilishlar: Deviant xatti-harakatlar ko'pincha ratsionalizatsiya, mas'uliyatni inkor etish, zararni minimallashtirish, deviant xatti-harakatlarni ideallashtirish kabi kognitiv buzilishlar bilan birga keladi. Bu buzilishlar o'z xatti-harakatlarini oqlash va aybdorlik hissini kamaytirish imkonini beradi. Emotsional muammolar: Hissiyotlarni samarali boshqara olmaslik, surunkali xavotir, tushkunlik, g'azab salbiy his-tuyg'ularni yengish usuli sifatida deviant xatti-harakatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Intellectning past darajasi: Ba'zi hollarda intellektning past darajasi ijtimoiy me'yorlar va deviant xulq-atvor oqibatlarini tushunishni qiyinlashtirishi mumkin. Jarohatli tajriba. Bolalikda jismoniy, jinsiy yoki emotsional zo'ravonlik, yaqinlarini yo'qotish, oila yoki maktabdagi salbiy tajribalar psixologik salomatlikka jiddiy ta'sir ko'rsatishi va deviant xulq-atvorning rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin. Maktabda xulq-atvori o'zgargan bolaga ko'zi tushgan o'qituvchi aksariyat hollarda uni ma'naviyat xonasiga olib kirib tarbiyalashga urinadi. Odatda, erta yoshlikdan rasm solish, haykal yasash, murakkab arifmetik masalani yecha olish, she'riy misralar bitish, musiqa chalish kabi hislatlarga ega bolalar g'ayritabiiy xulq-atvoriga ega bo'lishadi. Ularning aksariyati "bebosh bola" laqabini olib maktab o'qituvchisidan dakki yeb yurishadi. Maktab pedagoglari va psixologlari bunday tug'ma qobiliyatli bolalarni yaxshilab o'rganishlari va ularga barcha zarur sharoitlarni yaratib berishlari kerak.

O'smirlarning deviant xulq-atvori diagnostikasi. Deviant xulq-atvorni erta aniqlash maktab psixologining eng muhim vazifalaridan biri. Agar og'ishishlar vaqtida sezilsa, ularni bartaraf etish oson bo'ladi va bola sog'lom rivojlanishiga qayta yo'naltiriladi. Shu maqsadda kuzatish va diagnostika metodlari qo'llaniladi. Kuzatish metodi: O'quvchining tabiiy sharoitdagi (sinfda, uyda, tengdoshlar orasida) xatti-harakatini diqqat bilan kuzatish. Belgilari: Intizomsizlik, qo'pollik, agressiya; Jamoadan tashqari yolg'izlik yoki izolyatsiya; Sababsiz dars qoldirish, uy vazifalarini bajarmaslik; Zararli odatlarga qiziqish (sigareta, telefon, internet). Kuzatish o'quvchining real muhitidagi holatini ko'rishga yordam beradi.

Lekin obyektivlik uchun uni uzoq muddatda va turli sharoitlarda olib borish kerak. Suhbat va anketa metodi: Bolaning ichki dunyosi, fikrlari va his tuyg'ularini bilish. Qo'llaniladigan usullar: 1. Individual suhbat (ishonchli muhitda); 2. Guruhli anketa (masalan, "Mening oilam", "Mening do'stlarim", "Men nimaga qo'rqaman?" kabi). Bolaning ehtiyojlari, muammolari va qiziqishlarini ochishda samarali. Sotsiometriya metodi: Sinf jamoasida o'quvchining o'rnini va tengdoshlari bilan munosabatini aniqlash. Misol: Boladan "Sen kim bilan bir guruhda ishlashni xohlaysan?" deb so'ralsa, javoblar orqali u sinfda lidermi, chetlatilganmi yoki izolyatsiyada ekanligi ko'rinadi.

Agressiya, bulling qurboni yoki ijtimoiy izolyatsiyadagi bolalarni erta aniqlash mumkin.

Test va psixodiagnostika metodlari Qo'llanadigan testlar:

1. Agressiya darajasini o'lchash testlari (Bass-Darki shkalasi va h.k.);

2. Xavotirlanish darajasi (Spilberger shkalasi);

Bolaning ichki ruhiy holatini chuqurroq anglash imkoniyatini beradi. Ota-ona va o'qituvchilardan ma'lumot yig'ish: Bolaning uy va maktabdagi xatti-harakatini qiyosiy tahlil qilish. Usullar: 1. Ota-onalar bilan intervyu; 2. O'qituvchilardan bola haqida fikr olish. O'quvchi turli muhitlarda o'zini qanday tutishi haqida to'liq tasavvur shakllanadi. Deviant xulq-atvorni erta aniqlashda kompleks yondashuv zarur: kuzatish, suhbat, sotsiometriya, test va ota-onadan ma'lumot olish. Bu usullar maktab psixologiga har bir o'quvchining holatini aniq ko'rish va vaqtida chora ko'rish imkoniyatini yaratadi. Tanlangan metodika: A.Yu. Yegorovning Internetga Qaramlik Testi Bu metodika o'smirlarning ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik darajasini aniqlashga yordam berish bo'lib, bunda ball qaramlikning yuqori darajasini bildiradi.

Xulosa qilib aytganda takidlab o'tilgan barcha qarashlar fikrlar va qo'llaniladigan psidokorreksion va diagnostik metodika usullar o'smirlar va ularning xulq atvoridagi, faoliyati xatti harakatlaridagi o'zgarishlarning sabab oqibatlarini belgilash ularni oldini olishga qaratilgan. Umumiy qilib olganda o'smirlik xususiyatlari u psixologik bo'ladimi biologik yoki ijtimoiy ta'sir natijasidami alohida e'tibor talab qiladigan yosh davri hisoblanadi. Bugungi galoballashuv davrining zamonaviy texnologik qurilma va sytlarida o'smirning xulqiga noto'g'ri ta'sir qiluvchi axborot oqimlari bor ekanligini barchamiz yaxshi bilamiz. Ammo internet yoki ijtimoiy tarmoqlarning faqat salbiy emas ijobiy yomonlari bor ekanligini ko'zda tutgan holda o'smir yoshlarimizga internetdan to'g'ri foydalanishni o'rgatish uchun maktab litseylarda qo'shimcha mashg'ulotlar tashkil qilinishi, oila muhitida esa ota onalarning zamonaviy qurilmalardan foydalanish ko'nikmalarini oshirish uchun mahalla faollari ishtirokida "Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning eng oson yo'llarini o'rganish" mavzusida seminar va mA'ruza daslarini tashkil qilish va bunga barchani faollik bilan ishtirok etishga jalb qilish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

9. Агарков В.А., Бронфман С.А. Взаимосвязь свойств темперамента и механизмов психической защиты Журнал практической психологии и психоанализа. 2009. № С. 164–184.
10. Александрова Л.А., Михайлова В.П., Корытченкова Н.И. Связь механизмов
11. психологических защит и совладания (coping) с акцентуациями характера, типом темперамента, эмоциональной компетентностью и агрессивностью Вестн. Кемеров. гос. ун-та. № 4. Кемерово, 2008. С. 75–84.
12. Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. Л.:Наука, 1988. 270 с.
13. Котенева А.В. Защитные механизмы личности, гендер и тип темперамента. Наука Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2017. № 3 и школа. 2010. Выпуск № 4. С. 105–109.
14. 5.Фрейд А. Психология «Я» и защитные механизмы. — М.: «Педагогика Пресс», 1993, — 140 с.
15. 6.Ijtimoiy psixologiya maruzalar matni Kamalova S.R. Toshkent – 2017
16. 13. Ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik-XXI asr epidemiyasi:
<https://www.xabar.uz/uz/jamiyat/ijtimoiy-tarmoqlarga-qaramlik-xxi-asr-epidemiyas>

EKSPERIMENTAL METODLARNING AFZALLIKLARI VA IMKONIYATLARI

Raxmatova Tursunoy Farhodjon qizi
University of Business and Science
Psixologiya yo'nalishi K.Ps-25-01-guruh talabasi

Annotatsiya. Maqolada psixologiya fanining eksperimental metodi bo'yicha nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Shuningdek, natijalarning obyektivligi, statistik tahlilga mosligi va takrorlanuvchanlik (replikatsiya) xususiyatlarining psixologik qonuniyatlarni ochishdagi ahamiyati asoslar keltirilgan.

Kalit so'zlar: psixologik tadqiqot, eksperimental metod, sabab-oqibat munosabati, ekologik validlik, axloqiy cheklovlar, Xotorn effekti, ilmiy obyektivlik, mustaqil va bog'liq o'zgaruvchilar.

Аннотация. В статье анализируются теоретические и практические аспекты экспериментального метода в психологии. Также представлены обоснования объективности результатов, их пригодности для статистического анализа и важности их воспроизводимости (репликации) для выявления психологических закономерностей.

Ключевые слова: психологическое исследование, экспериментальный метод, причинно-следственная связь, экологическая валидность, этические ограничения, хоторнский эффект, научная объективность, независимые и зависимые переменные.

Abstract. The article analyzes the theoretical and practical aspects of the experimental method of psychology. It also presents the rationale for the objectivity of the results, their suitability for statistical analysis, and the importance of their repeatability (replication) properties in revealing psychological patterns.

Keywords: psychological research, experimental method, cause-and-effect relationship, ecological validity, ethical constraints, Hawthorne effect, scientific objectivity, independent and dependent variables.

Kirish. Psixologiya inson ongi va xulq-atvorini o'rganadigan murakkab fandır. Ushbu murakkab jarayonlarni ilmiy jihatdan tushunish va asoslash uchun tadqiqotchilar turli usullardan foydalanadilar. Ularning orasida eksperimental metod eng tayanch va keng tarqalgan yondashuvlardan biri hisoblanadi. Tadqiqotda eksperimentning asosiy maqsadi – muayyan tashqi yoki ichki omillar (mustaqil o'zgaruvchilar) inson xulq-atvori yoki ruhiy holatiga (bog'liq o'zgaruvchilar) qanday ta'sir qilishini o'rganish va ular o'rtasidagi qonuniyatlarni aniqlashdir.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Maqsad va vazifalariga ko'ra, psixologiyada eksperimental yondashuv o'zining qator yutuqlariga va e'tiborga olinishi lozim bo'lgan ilmiy cheklovlariga ega. Pozitivizm asoschisi O. Kant XIX asr o'rtalarida inson bilimi rivojlanishi haqidagi ta'limotni taklif qildi. U bilimning uchta ketma-ket bir-birini almashtiradigan shakllarini qarab chiqqan.

- 1) diniy urf – odatlar va individual ishonishga asoslangan,
- 2) falsafiy – u yoki bu ta'limot muallifining intuitsiyasiga, o'z ma'nosi jihatidan oqilona va aqliy ko'rinishga asoslangan.

3) pozitiv-maqсадli kuzatish va eksperiment yo'lida faktlarni eslab qolishga asoslangan ilmiy bilim.

Biroq, pozitiv bilimlar muvaffaqiyatiga qaramay, XX asrda na falsafiy, na diniy bilimlarni rad etmadi. SHunday qilib, gap bir bilimni ikkinchisiga o'zgartirish haqida emas, balki tsivilizatsiyaning rivojlanishi yo'lida bilimlar u yoki bu shaklini dominatsiyasi o'zgarishi haqida bilimlarning turlicha shakli parallel ravishda bor bo'lib va rivojlanib boradi, xuddi baravariga tirik tabiatda bo'lgani kabi har-xil ekologik tenglikni egallab ketayotib suv o'tlari va sut emizuvchilar, chuvalchang va hashoratlardir.

Psixik hodisalarni o'lchashning mumkinligi, binobarin, psixologiyada eksperimentning bo'lishi mumkinligi haqida nemis psixologi I.Gerbart (1776-1841) ijobiy fikr aytgan. U "psixologiyada matematikani tadbiiq qilish mumkin va zarurligi haqida" shunday degan: "Mening tekshirishlarim amalda faqat psixologiyaning o'zi bilan cheklanib qolmasdan, balki fizikaga va umuman tabiat fanlariga ham qisman aloqadordir".

Gerbartning fikricha, asosiy psixofizik element tasavvurdir, qolgan barcha jarayonlar – hissiyot, iroda, tasavvurlar kombinatsiyasidan va munosabatlaridan iboratdir. Ruhiiy holatlar doimo o'zgarish jarayonida bo'ladi. Tasavvurlarning bu doimiy o'zgarish va almashish jarayonida mA'lum darajada doimiylik, qonuniyat bor. Bu doimiylikning miqdor tomonini o'lchash mumkin. SHuning uchun ham, Gerbartning fikricha, psixologiyaga matematikani tatbiq qilish mumkin.

Eksperimental metodning afzalliklari:

1. **Sabab va o'qibat bog'liqligini isbotlash:** Boshqa ko'plab tadqiqot usullari (masalan, kuzatish yoki korrelyatsiya tahlili) ikkita hodisa o'rtasida shunchaki aloqa borligini ko'rsatsa-da, qaysi biri sababchi ekanligini isbotlab bera olmaydi. Eksperiment esa aynan bitta omilni o'zgartirish orqali ikkinchisidagi o'zgarishni keltirib chiqarishni va sabab-oqibatni aniq ko'rsatib berishni ta'minlaydi.
2. **Jarayon ustidan qat'iy nazorat:** Laboratoriya sharoitida o'tkaziladigan tadqiqotlarda olimlar chalg'ituvchi (tashqi) omillarni minimal darajaga tushirishlari mumkin. Harorat, yorug'lik, shovqin darajasi kabi elementlar nazorat qilinadi, bu esa olingan natija faqatgina o'rganilayotgan omilga bog'liqligini kafolatlaydi.
3. **Takrorlanuvchanlik (Replikatsiya imkoniyati):** Ilmiy haqiqatning eng muhim shartlaridan biri – uning takrorlanuvchanligidir. Yaxshi rejalashtirilgan eksperiment aniq qadamlar va yo'riqnomalarga ega bo'ladi. Bu dunyoning boshqa chekkasidagi olimlarga ham tajribani o'z laboratoriyalarida takrorlab ko'rish va natijalar soxta emasligini tekshirish imkonini beradi.
4. **Obyektiv va miqdoriy mA'lumotlar:** Eksperiment natijalari ko'pincha miqdoriy ko'rsatkichlar (reaksiya tezligi, xatolar soni, gormonlar darajasi) orqali olinadi. Bu insonning shaxsiy fikri yoki subyektiv talqinlariga tayanishni kamaytirib, aniq statistik tahlil qilish imkonini yaratadi.

Eksperimental metodning cheklovlari va kamchiliklari:

1. **Ekologik validlikning pastligi (Sun'iy muhit):** Bu eksperimental psixologiyaning eng nozik nuqtasidir. Laboratoriyaning qat'iy nazorat qilinadigan sharoiti ko'pincha insonning

haqiqiy, kundalik hayotidan keskin farq qiladi. Shu sababli, odamlar sun'iy muhitda o'zlarini ko'chada, uyda yoki ishxonada tutganlaridek tutmasliklari ehtimoli yuqori.

2. **Axloqiy (Etik) cheklolar:** Inson ruhiyatiga oid har qanday farazni ham eksperiment orqali tekshirib bo'lmaydi. Masalan, "Qattiq psixologik travma xotiraga qanday ta'sir qiladi?" degan savolni o'rganish uchun odamlarni atayin travmatik holatga tushirish inson huquqlari va tadqiqot axloqiga butunlay ziddir.
3. **Ishtirokchilarning reaksiyasi (Xotorn effekti):** Odamlar tadqiqotda ishtirok etayotganini va kuzatilayotganini bilishsa, o'z xulq-atvorlarini ongli yoki ongsiz ravishda o'zgartiradilar. Ular tadqiqotchi kutayotganidek harakat qilishga, o'zlarini "yaxshiroq" ko'rsatishga intiladilar, bu esa olingan natijalarning tabiiyligiga putur yetkazadi.
4. **O'zgaruvchilarni qisman manipulyatsiya qilish muammosi:** Insonning yoshi, jinsi, xarakter tipi yoki genetik moyilligi kabi omillarni tadqiqotchi o'z xohishiga ko'ra o'zgartira olmaydi. Ularni faqat mavjud holatida guruhlariga ajratib o'rganish mumkin (kvazi-eksperiment), bu esa sof eksperimental yondashuv hisoblanmaydi.

Xulosa. Xulosa o'rnida shuni qat'iy ta'kidlash lozimki, eksperimental metod psixologiya tarixida shunchaki navbatdagi tadqiqot usuli emas, balki fanning rivojlanish yo'nalishini tamoman o'zgartirib yuborgan burilish nuqtasi bo'ldi. Aynan shu yondashuv tufayli psixologiya asrlar davomida davom etib kelgan mavhum falsafiy mushohadalar, subyektiv talqinlar va introspeksiya xalos bo'lib, o'zini haqiqiy, empirik dalillarga asoslangan, isbotlanuvchi va mustaqil fan sifatida namoyon eta oldi. Eksperimentlar bizga inson ruhiyatining mexanizmlarini, qator omillar o'rtasidagi sabab-oqibat munosabatlarini aniq, o'lchanadigan va takrorlash mumkin bo'lgan faktlar asosida tushunish imkonini taqdim etdi. Olingan bu aniq xulosalar esa, o'z navbatida, samarali psixoterapevtik amaliyotlar, ta'lim dasturlari va ijtimoiy intervensiyalarni ishlab chiqish uchun mustahkam poydevor yaratdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. G'oziyev, E. G'. Umumiy psixologiya. Darslik. "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti. Toshkent: 2010. 400b
2. Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология. Учебное пособие. Санкт-Петербург: Питер. 2008
3. Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2014). Research Methods in Psychology (10th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
4. Martin, D. W. Doing Psychology Experiments (7th ed.). Belmont, CA: Thomson Wadsworth. 2007
5. Goodwin, C. J. Research in Psychology: Methods and Design (6th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 2010
6. Кэмпбелл, Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. Москва: Прогресс. 1996

Isomiddinova Gulsanam Husniddin qizi

University of Business and Sieness

Psixologiya yo'nalishi 2 kurs talabasi

Tel:+998500407271

E-mail: gulsanamisomiddinova14@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada insonning yoshga oid psixologiyaning nazariy asoslari va uning asosiy tarmoqlari yoritilgan. Yoshga oid psixologiya insonning individual psixik rivojlanish jarayonlarini, ularning yosh bosqichlariga xos xususiyatlarini ilmiy asosda o'rganildi.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы возрастной психологии человека и ее основные разделы. Возрастная психология — научное изучение процессов индивидуально-психического развития человека и их особенностей, характерных для различных возрастных этапов.

Abstract: This article covers the theoretical foundations of human age psychology and its main branches. Age psychology is a scientific study of the processes of individual psychological development of a person, their characteristics specific to age stages.

Kalit so'z: Yoshga oid psixologiya, rivojlaanish psixologiyasi, bolalar psixologiyasi, o'smirlar psixologiyasi, qarilik psixologiyasi

Ключевые слова: Возрастная психология, психология развития, детская психология, подростковая психология, психология старения

Keywords: Age psychology, developmental psychology, child psychology, adolescent psychology, psychology of aging

Yosh psixologiyasi - turli yosh dagi odamlar xususiyatlarini, bir yosh davridan boshqa yosh davriga o'tishda ularning psixik rivojlanishini o'rganuvchi psixologiya fani sohasi. Yosh psixologiyasi odamning tug'ilganidan boshlab to keksaygunicha bo'lgan davr (ontogenez)da amalga oshadigan ruhiy rivojlanishi va shakllanishi bosqichlarini o'rganadi. Yosh psixologiyasi mustaqil fan sifatida 19-asrning oxirlarida shakllandi. [1] Dastavval bolalar psixologiyasi sifatida yuzaga kelgan. Yosh psixologiyasi. uzoq vaqt bola ruhiy rivojlanishi mexanizmlarini o'rganish bilan cheklanib kelgan, biroq insoniyat taraqqiyotining keyingi darajalari odam ontogenetik rivojlanishini yanada kengroq va chuqurroq o'rganishni taqozo etganligi munosabati bilan bu fanning tadqiqot doirasi kengayib bordi. Hoz. vaqtga kelib Yosh psixologiyasining bolalar psixologiyasi, yetuklik davri psixologiyasi, gerontopsixologiya (keksalik psixologiyasi) kabi sohalari farqlanadi. [2]

Psixologiyada insonning rivojlanishi bir necha bosqichga bo'linadi. Har bir bosqichda psixik rivojlanish, hissiy va ijtimoiy o'zgarishlar yuz beradi:

A. G'o'daklik davri (0–1 yosh)

- Asosiy ehtiyojlar: xavfsizlik, mehr, ovqatlanish.
- Ijtimoiy bog'lanishlar shakllana boshlaydi (ona-bola rishtasi).
- E'tibor va ishonch asoslari qo'yiladi (E. Erikson: "Ishonch vs. ishonchsizlik" bosqichi).

B. Erta bolalik (1–3 yosh)

- Mustaqillik hissi rivojlanadi.
- Harakatlar va nutq tez o'sadi.

- Bolalar atrof-muhitni faol o'rganadilar.
- C. Maktabgacha yosh (3–6 yosh)
- O'yin asosiy faoliyat turi hisoblanadi.
 - Fantaziya va ijtimoiy rollar shakllanadi.
 - Axloqiy me'yorlar va jinsiy identifikatsiya boshlanadi.
- D. Maktab yoshi (7–11 yosh)
- Ijtimoiylashuv, jamoada ishlash ko'nikmalari rivojlanadi.
 - Mantiqiy fikrlash kuchayadi.
 - O'z-o'zini baholash va o'ziga ishonch shakllanadi.
- E. O'smirlik davri (12–18 yosh)
- Shaxsiy identitet shakllanadi (Kimman men?).
 - Mustaqil fikrlash, hissiy o'zgarishlar kuchayadi.
 - Do'stlik va sevgi munosabatlari muhim bo'ladi.
- F. Yoshlik davri (18–30 yosh)
- Kasb tanlash, oila qurish.
 - Hayotga jiddiy yondashish, mustaqil qarorlar qabul qilish.
 - Emotsional barqarorlik muhim o'rinda turadi. .[3]

Xulosa

Yoshga oid psixologiya inson psixikasining bosqichma bosqich rivojlanishini chuqur o'rganadigan fan sifatida biz kabi har bir yosh davrining o'ziga xos psixologik xususiyatlarini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu fan nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham dolzarb bo'lib, ta'lim, tarbiya, ijtimoiy moslashuv va ruhiy salomatlikni ta'minlashda muhim ro'l o'ynaydi. Shuning uchunyoshga oid psixologik yondashuvlar turli sohalarda samarali ro'l o'ynaydi.

Foydalangan adabiyotlar

1. G'. G'. Qoriyev, N. A. Amirova. Yoshga oid psixologiya. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2012
2. G'. To'raxo'jayev. Pedagogik va yoshga oid psixologiya asoslari. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021.
3. Sh. X. Xodjiyev. Psixologiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2000.

MEDIA, KOMMUNIKATSIYA VA PSIXOLOGIK TRANSFORMATSIYA ORQALI JAMOATDA GENDER TENGLIKNI RIVOJLANTIRISH

University of business and science

Psixologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi Abbasova Roxilaxon Sobirjon qizi

Psixologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi Soipova Sevaraxon Alisherovna

Annotatsiya .Ushbu maqola media, kommunikatsiya va psixologik transformatsiya orqali jamiyatda gender tenglikni rivojlantirish mexanizmlarini ilmiy asosda tahlil qiladi. Media platformalari, ijtimoiy tarmoqlar va axborot resurslari orqali gender stereotiplarga qarshi kurashish, shaxslarning ijtimoiy ongini shakllantirish va madaniy qadriyatlarini yangilash imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Kommunikatsiya jarayonlari, jumladan jamoatchilik

kampaniyalari va treninglar, yosh avlodga gender tenglikni targ'ib qilishda samarali vosita sifatida baholanadi. Psixologik transformatsiya shaxslarning qadriyatlarini, qarashlari va xatti-harakatlarini gender tenglik prinsiplari asosida o'zgartirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: gender tenglik, media, kommunikatsiya, psixologik transformatsiya, ijtimoiy ong, stereotiplarni kamaytirish, madaniy qadriyatlar, jamiyat rivoji

Аннотация. В данной статье научно анализируются механизмы продвижения гендерного равенства в обществе через медиа, коммуникацию и психологическую трансформацию. Рассматриваются возможности борьбы с гендерными стереотипами через медиа-платформы, социальные сети и информационные ресурсы, а также формирования социального сознания и обновления культурных ценностей. Процессы коммуникации, включая общественные кампании и тренинги, оцениваются как эффективные инструменты продвижения гендерного равенства среди молодого поколения. Психологическая трансформация способствует изменению ценностей, взглядов и поведения личности на основе принципов гендерного равенства.

Ключевые слова: гендерное равенство, медиа, коммуникация, психологическая трансформация, социальное сознание, снижение стереотипов, культурные ценности, развитие общества

Abstract .This article scientifically analyzes the mechanisms of promoting gender equality in society through media, communication, and psychological transformation. The study examines how media platforms, social networks, and information resources can combat gender stereotypes, shape social consciousness, and renew cultural values. Communication processes, including public campaigns and training programs, are evaluated as effective tools to promote gender equality among younger generations. Psychological transformation helps modify individual values, beliefs, and behaviors according to gender equality principles

keywords : gender equality, media, communication, psychological transformation, social consciousness, stereotype reduction, cultural values, societal development

Kirish. O'zbekistondagi ijtimoiy-media va kommunikatsiya ekotizimi shaxslarning kognitiv jarayonlari, hissiy reaksiyalari va ijtimoiy qadriyatlar bilan chambarchas bog'liq murakkab tizim sifatida shakllanmoqda [2]. Media kontenti va ijtimoiy kommunikatsiya jamiyat A'zolarining qaror qabul qilish jarayonini, ularning stereotiplarga asoslangan yoki tenglikka mos xulq-atvorini belgilashda muhim rol o'ynaydi (Pal & Rashmi, 2025). Shu nuqtai nazardan, media nafaqat axborot tarqatish vositasi, balki shaxslarning ijtimoiy qarorlarini gender tenglik prinsiplariga moslashtirishda psixologik transformatsiya mexanizmi sifatida ishlaydi [2]. Axborot iste'moli jarayoni evristik-tizimli modelga muvofiq tahlil qilinadi [3]. Tizimli yondashuv shaxsni xabarni chuqur tahlil qilishga undasa, evristik yondashuv hissiy bo'yoq, manba nufuzi yoki oddiy belgilarga tayanishni nazarda tutadi. Media va kommunikatsiya vositalari yordamida gender stereotiplarga qarshi kurashish, shaxslarni stereotipik qarorlar o'rniga tenglik asosida qaror qabul qilishga undash mumkin. Psixologik transformatsiya nazariyasi shaxsning qadriyatlarini, qarashlari va ijtimoiy ongini o'zgartirish orqali ijtimoiy xulq-atvorga ta'sir qiladi (Ahmed, 2025). Media va kommunikatsiya jarayonlarida hissiyotlarning roli ham muhim: ijobiy kontent qaror qabul qilishni rag'batlantirsa, salbiy hissiyotlar – qo'rquv yoki g'azab – shaxslarni

xabarni chuqur tahlil qilishga undaydi, bu esa qaror qabul qilish sifatiga bevosita ta'sir qiladi (Jo'rayeva, 2025).

Shu bilan birga, kommunikatsiya kampaniyalari, treninglar va media kontentining kombinatsiyasi shaxslarning stereotipik xatti-harakatlarini kamaytirib, jamiyatda barqaror gender tenglik madaniyatini shakllantirish imkonini beradi. Ushbu maqola media, kommunikatsiya va psixologik transformatsiya vositalari yordamida jamiyat A'zolarining qaror qabul qilish jarayoni va gender tenglikni rivojlantirishning nazariy va amaliy mexanizmlarini o'rganishga qaratilgan.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. So'nggi yillarda media va kommunikatsiyaning gender tenglikni rivojlantirishdagi roli ko'plab tadqiqotlarda e'tirof etilgan. Akhtar (2025) media kontenti va gender stereotiplari orasidagi bog'liqlikni tahlil qilib, jamiyatdagi ijtimoiy qarorlar va qadriyatlarning media orqali shakllanishini ko'rsatadi [1]. Pal & Rashmi (2025) esa media va kommunikatsiyaning shaxslarning qaror qabul qilish jarayoniga bevosita ta'sirini, ayniqsa ijtimoiy kampaniyalar orqali stereotiplarni kamaytirish mexanizmlarini yoritadi [2]. UNESCO (2021) hisoboti media kampaniyalari orqali gender tenglikni targ'ib qilishning samarali yondashuvlarini ta'kidlaydi, bunda kommunikatsiya vositalari jamiyatning ijtimoiy ongini shakllantirishda kalit rol o'ynaydi [4]. Jo'rayeva (2025) milliy kontekstda OAV orqali gender tenglikni targ'ib qilish strategiyalarini tahlil qilib, shaxslarning qaror qabul qilish xatti-harakatlaridagi o'zgarishlarni ko'rsatadi [4]. Shuningdek, psixologik transformatsiya konsepsiyasi, yA'ni shaxslarning qadriyatlari, qarashlari va hissiy reaksiyalarini o'zgartirish orqali xulq-atvorni tenglik prinsiplariga moslashtirish, ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan (Ahmed, 2025) [3]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, media kontentining hissiy va kognitiv jihatdan boyitilgan shakllari shaxslarni stereotipik qarorlardan xoli qilib, tenglikka mos qarorlar qabul qilishga undaydi. Shu bilan birga, milliy kontekstda kommunikatsiya va media strategiyalarini psixologik transformatsiya bilan uyg'unlashtirish orqali barqaror gender tenglik madaniyatini shakllantirish mumkin.

Mavjud tadqiqotlar orasida ilmiy yangilik shundaki, media, kommunikatsiya va psixologik transformatsiyani integratsiyalashgan holda qaror qabul qilish jarayoni va gender tenglikka ta'sirini birgalikda tahlil qiladigan ishlanmalar yetarli emas. Shu sababli, ushbu maqola mavzuni milliy kontekstda yangi nazariy va amaliy jihatlari bilan yoritishga qaratilgan. Ushbu tadqiqot nazariy tahlil va empirik usullarni integratsiyalash orqali olib borildi. Tadqiqot obyekti sifatida O'zbekiston milliy media va ijtimoiy kommunikatsiya ekotizimi, shuningdek, jamiyatdagi gender tenglikni rivojlantirish jarayonlari tanlandi. Tadqiqot subyekti esa shaxslarning media orqali axborot iste'moli, psixologik transformatsiya jarayoni va qaror qabul qilish xatti-harakatlari bo'ldi. MA'lumotlar manbai sifatida so'nggi 5 yil ichidagi ilmiy maqolalar, UNESCO va UNICEF hisobotlari, O'zbekiston Milliy statistika qo'mitasi va xalqaro ma'lumotlar bazalari ishlatildi. Shuningdek, psixologik transformatsiyani o'rganishda kognitiv va hissiy reaksiyalarni tahlil qiluvchi model va evristik-tizimli yondashuv asosidagi tadqiqotlar asos qilib olindi [5]. Tadqiqotning empirik qismi shaxslarning media kontentini qabul qilish, ijtimoiy kampaniyalarga munosabati va qaror qabul qilish xatti-harakatlarini o'rganishga qaratildi. Shu maqsadda so'rovnoma, statistik tahlil va mavzuga oid case-study metodlari qo'llanildi. Tadqiqot natijalarini tahlil qilishda kvalitatif va kvantitativ metodlar

uyg'unlashtirildi, bu media va kommunikatsiya vositalarining jamiyatda gender tenglikni targ'ib qilishga bo'lgan samaradorligini aniqlash imkonini berdi. Ushbu metodologiya media, kommunikatsiya va psixologik transformatsiyani birlashtirib, jamiyatdagi shaxslarning qaror qabul qilish jarayonida gender tenglikni rivojlantirish mexanizmlarini tizimli ravishda o'rganishga imkon berdi.

Natijalar tahlili.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, media va kommunikatsiya vositalari jamiyat A'zolarining qaror qabul qilish jarayonida gender tenglikni targ'ib qilishda muhim rol o'ynaydi. So'rovnoma va empirik tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, respondentlarning 72% ijtimoiy media orqali qabul qilgan ma'lumotlar ularning oilaviy va kasbiy qarorlarida gender tenglik prinsiplarini inobatga olishga ta'sir qilganini qayd etdi (Pal & Rashmi, 2025) [2].

Milliy internet segmentida foydalanuvchilar ko'pincha evristik yondashuvdan foydalanadi, ya'ni media xabarlarini hissiy rang va manba nufuzi orqali baholaydi. Shunday bo'lsa-da, psixologik transformatsiya jarayoni shaxslarning qaror qabul qilishdagi stereotipik xatti-harakatlarini kamaytirishga yordam beradi (Ahmed, 2025) [3]. Misol uchun, ijtimoiy media kampaniyalari va media kontenti orqali gender tenglikka oid xabarlar, foydalanuvchilarning ish joyidagi va oiladagi qarorlarini tenglikka moslashtirishga yordam berganligi kuzatildi.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, media kontentining hissiy jihatdan boyitilgan shakllari, xususan, ijobiy tajribalar va motivatsion hikoyalar, shaxslarni gender stereotiplarga asoslanmagan qarorlar qabul qilishga undaydi. Shu bilan birga, salbiy kontent (masalan, gender diskriminatsiyasiga oid voqealar) foydalanuvchilarni mavzuni chuqurroq tahlil qilishga undaydi, bu esa qaror qabul qilish sifatini yaxshilash imkonini beradi (Jo'rayeva, 2025) [4].

Statistik tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, media va kommunikatsiya vositalariga yuqori darajada jalb qilingan respondentlar gender tenglikni qo'llash bo'yicha qaror qabul qilishda yuqori natijalarga erishgan. Shu bilan birga, psixologik transformatsiya jarayoni, ya'ni shaxsning qadriyatlarini va ijtimoiy ongini rivojlantirish, qaror qabul qilishda eng muhim vosita sifatida aniqlangan.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, media va kommunikatsiya vositalarini psixologik transformatsiya bilan uyg'unlashtirish jamiyatda gender tenglikni targ'ib qilish va shaxslarning stereotipik qarorlar o'rniga tenglikka mos qarorlar qabul qilishini ta'minlash imkonini beradi. Bu esa barqaror gender tenglik madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, media va kommunikatsiya vositalari jamiyat A'zolarining qaror qabul qilish jarayonida gender tenglikni targ'ib qilishda hal qiluvchi vosita sifatida ishlaydi. Media kontenti, ijtimoiy kampaniyalar va interaktiv kommunikatsiya shaxslarni stereotipik qarorlardan xoli qilib, tenglik prinsiplariga mos qarorlar qabul qilishga undaydi (Pal & Rashmi, 2025) [2]. Shu bilan birga, psixologik transformatsiya shaxsning qadriyatlarini, qarashlari va hissiy reaksiyalarini o'zgartirib, jamiyatda barqaror gender tenglik madaniyatini shakllantirishga yordam beradi (Ahmed, 2025) [3].

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, media kontenti hissiy jihatdan boyitilgan holda taqdim etilganda, shaxslar murakkab ijtimoiy masalalarni o'zlashtirishda va qaror qabul qilishda yuqori darajada faol bo'ladi. Ijobiy kontent motivatsion xatti-harakatlarni rag'batlantirsa, salbiy kontent

esa chuqur tahlil va ongli qarorlar qabul qilishga turtki beradi (Jo'rayeva, 2025) [4].

Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib quyidagicha tavsiya berish mumkin. Media va kommunikatsiya strategiyalarini rivojlantirish: OAV, ijtimoiy media va televideniye platformalarida gender tenglikni targ'ib qiluvchi kontent ishlab chiqilishi, bu orqali foydalanuvchilarning qaror qabul qilish xatti-harakatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatish tavsiya etiladi. Psixologik transformatsiya dasturlari: TA'lim muassasalari va jamoat tashkilotlarida shaxsning qadriyatlarini va ijtimoiy ongini rivojlantirishga qaratilgan treninglar, seminarlar va mahorat darslarini joriy etish lozim. Kognitiv va hissiy jihatdan boyitilgan kontent: Media kontentini hissiy jihatdan boyitish, ijobiy va salbiy hikoyalar orqali qaror qabul qilish jarayonini rag'batlantirish muhimdir. Milliy kontekstga mos yondashuv: Milliy madaniy qadriyatlar, an'analar va ijtimoiy odatlarni inobatga olgan holda gender tenglikni targ'ib qiluvchi kommunikatsiya strategiyalarini ishlab chiqish zarur. Monitoring va baholash: Media kampaniyalarining samaradorligini muntazam tahlil qilish va foydalanuvchilarning qaror qabul qilish xatti-harakatlariga bo'lgan ta'sirini o'lchash tavsiya etiladi.

Ushbu tavsiyalarni amalga oshirish orqali O'zbekiston jamiyatida barqaror gender tenglik madaniyatini shakllantirish va shaxslarning qaror qabul qilish jarayonida tenglikni qo'llashni ta'minlash mumkin.

Foydanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Akhtar, N. (2025). *Media Representations of Gender and Their Impact on Social Attitudes*. Journal of Contemporary and Applied Social Sciences. DOI:10.36902/jcas.v1.i1.2
2. Pal, M., & Rashmi, C. P. (2025). *The Role of Media in Promoting Gender Equality and Facilitating Effective Communication*. Journal of Communication and Management, 4(03), 35–46. DOI:10.58966/JCM2025434
3. Ahmed, S. (2025). *Psychological Transformation and Social Awareness*. Dubai, 2021
4. Jo'rayeva, I. (2025). *OAV va gender tenglik: axborot tarqatishda samarali yondashuvlar*. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan.
5. UNESCO. (2021). *Media and Gender Equality*. UNESCO Official Report.

RAQAMLI MUHITDA SHAXS IDENTIFIKATSIYASINING SHAKLLANISHI VA TRANSFORMATSIYASI

University of Business and Science

Psixologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi Abduroxmonova Jamila Yusupjonovna

Psixologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi Turabayeva Gulmira Muxtor qizi

Annotatsiya. Ushbu maqola raqamli muhit sharoitida shaxs identifikatsiyasining shakllanishi va transformatsiyasi jarayonlarini psixologik va ijtimoiy jihatdan ilmiy asosda tahlil qiladi. Raqamli texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar va virtual platformalar ta'sirida shaxsning "men" obrazi, o'zini anglash darajasi hamda ijtimoiy rollari qanday o'zgarishi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, onlayn va oflayn identitet o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, virtual identifikatsiya vositalari orqali o'zini namoyon qilish hamda ijtimoiylashuv jarayonlarining yangi shakllari tahlil etiladi. Maqolada raqamli kommunikatsiya sharoitida identitetning moslashuvchanligi,

ko'p qirraliligi va bA'zan fragmentatsiyalashuvi kabi psixologik xususiyatlari ochib beriladi. Shu bilan birga, raqamli muhitning shaxs ongiga ta'siri natijasida yuzaga keladigan ijtimoiy-psixologik muammolar va ularni bartaraf etish mexanizmlari ham yoritiladi.

Kalit so'zlar. raqamli muhit, shaxs identifikatsiyasi, virtual identitet, ijtimoiy tarmoqlar, psixologik transformatsiya, o'zini anglash, raqamli ijtimoiylashuv, identitet fragmentatsiyasi, kommunikatsiya, shaxs rivoji.

Аннотация. В данной статье на научной основе анализируются процессы формирования и трансформации личностной идентификации в условиях цифровой среды с психологической и социальной точек зрения. Рассматривается влияние цифровых технологий, социальных сетей и виртуальных платформ на формирование образа «Я», уровня самосознания и социальных ролей личности. Также анализируется взаимосвязь между онлайн и офлайн идентичностью, особенности самопрезентации в виртуальном пространстве и новые формы социализации. В статье раскрываются такие психологические характеристики цифровой идентичности, как гибкость, многомерность и фрагментация. Кроме того, освещаются социально-психологические проблемы, возникающие под влиянием цифровой среды, а также механизмы их преодоления.

ключевые слова. цифровая среда, личностная идентичность, виртуальная идентичность, социальные сети, психологическая трансформация, самосознание, цифровая социализация, фрагментация идентичности, коммуникация, развитие личности

Abstract. this article provides a scientific analysis of the processes of formation and transformation of personal identity in the digital environment from psychological and social perspectives. it examines how digital technologies, social media, and virtual platforms influence the construction of the self-image, levels of self-awareness, and social roles of individuals. the study also explores the interrelation between online and offline identities, mechanisms of self-presentation in virtual spaces, and emerging forms of digital socialization. particular attention is given to psychological characteristics of digital identity such as flexibility, multidimensionality, and fragmentation. furthermore, the paper highlights socio-psychological challenges arising from digital environments and discusses potential mechanisms for their mitigation.

Keywords. digital environment, personal identity, virtual identity, social media, psychological transformation, self-awareness, digital socialization, identity fragmentation, communication, personality development.

Kirish. Zamonaviy jamiyatda murakkab va ko'p qirrali psixologik-ijtimoiy jarayon sifatida namoyon bo'lmoqda. O'zbekistonda raqamli texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar va virtual kommunikatsiya platformalarining jadal rivojlanishi shaxsning kognitiv jarayonlari, o'zini anglash darajasi va ijtimoiy qadriyatlarini bilan chambarchas bog'liq yangi identifikatsiya shakllarini yuzaga keltirmoqda [2]. Raqamli muhitda yaratilayotgan kontent va kommunikativ aloqalar shaxsning "men" konsepsiyasini qayta shakllantirib, uning ijtimoiy rollari va o'zini namoyon etish usullarini o'zgartirishga xizmat qiladi (Pal & Rashmi, 2025). Mazkur jarayonni tushuntirishda axborotni qayta ishlashning evristik-tizimli modeli muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi [3]. Tizimli yondashuv shaxsning raqamli axborotni tanqidiy tahlil qilishini, chuqur anglashini taqozo etsa, evristik yondashuv esa tezkor, soddalashtirilgan qarorlar asosida

identitetni shakllantirishga olib keladi. Natijada, ijtimoiy tarmoqlarda yaratilayotgan obrazlar ko'pincha hissiy ta'sir, vizual belgilar va ijtimoiy tasdiqqa (likes, izohlar) asoslangan holda shakllanadi.

Psixologik transformatsiya nazariyasiga ko'ra, raqamli muhit shaxsning qadriyatlarini, qarashlari va xulq-atvorini o'zgartirish orqali uning identifikatsiya jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatadi (Ahmed, 2025). Virtual platformalarda o'zini taqdim etish (self-presentation), ijtimoiy taqqoslash va feedback mexanizmlari orqali shaxs o'z identitetini qayta quradi va moslashtiradi. Shu bilan birga, ijobiy raqamli tajribalar shaxsda mustahkam identitetni shakllantirsa, salbiy yoki ziddiyatli tajribalar identitet fragmentatsiyasi va ichki konfliktlarga olib kelishi mumkin (Jo'rayeva, 2025). Bundan tashqari, raqamli ijtimoiylashuv jarayonlari — onlayn muloqot, virtual hamjamiyatlar va raqamli kommunikatsiya shakllari — shaxsning ijtimoiy moslashuvi va o'zini anglashiga yangi yo'nalishlar beradi. Ayniqsa, yoshlar orasida raqamli identitet real identitet bilan uyg'unlashib yoki ayrim hollarda undan ajralib, ko'p qatlamli identitet tizimini shakllantirmoqda. Ushbu maqola raqamli muhitda shaxs identifikatsiyasining shakllanishi va transformatsiyasi jarayonlarini, uning psixologik mexanizmlarini hamda ijtimoiy oqibatlarini nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilishga qaratilgan.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. So'nggi yillarda raqamli muhitda shaxs identifikatsiyasining shakllanishi va transformatsiyasi masalasi psixologiya, sotsiologiya va media tadqiqotlari kesishgan nuqtada keng o'rganilmoqda. Akhtar (2025) raqamli platformalarda yaratiladigan kontentning shaxsning o'zini anglashiga ta'sirini tahlil qilib, virtual makonda shakllanayotgan identitetning ko'p qatlamli va moslashuvchan xususiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi [1]. Pal & Rashmi (2025) esa ijtimoiy tarmoqlarda kommunikatsiya jarayonlarining shaxs identifikatsiyasiga bevosita ta'sirini o'rganib, onlayn muloqot va ijtimoiy feedback mexanizmlarining identitetni shakllantirishdagi muhim rolini asoslab beradi [2]. Xalqaro tashkilotlar hisobotlarida ham raqamli muhitning ijtimoiylashuv va identifikatsiya jarayonlariga ta'siri alohida qayd etilgan. Jumladan, UNESCO (2021) raqamli platformalar orqali yoshlarning ijtimoiy identiteti shakllanishida media savodxonlik va tanqidiy fikrlashning muhimligini ta'kidlaydi [4]. Milliy kontekstda Jo'rayeva (2025) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar O'zbekiston sharoitida ijtimoiy tarmoqlar orqali shaxsning o'zini namoyon etish jarayonlari va identitet transformatsiyasini tahlil qilib, raqamli muhitning ijtimoiy qadriyatlar tizimiga ta'sirini ko'rsatadi [4]. Shuningdek, psixologik transformatsiya konsepsiyasi doirasida shaxs identifikatsiyasi o'zgarishi qadriyatlar, qarashlar va hissiy reaksiyalar evolyutsiyasi bilan izohlanadi (Ahmed, 2025) [3]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli muhitda doimiy axborot oqimi, ijtimoiy taqqoslash va virtual muloqot shaxsning o'ziga baho berish tizimini o'zgartirib, identitetning fragmentatsiyasi yoki aksincha, integratsiyasiga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, evristik-tizimli model asosida olib borilgan izlanishlar shuni ko'rsatadiki, shaxslar raqamli kontentni qabul qilishda bA'zan chuqur tahlil (tizimli), bA'zan esa soddalashtirilgan (evristik) yondashuvdan foydalanadi, bu esa identitet shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi [5]. Mavjud ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli muhit, kommunikatsiya jarayonlari va psixologik transformatsiyani integratsiyalashgan holda shaxs identifikatsiyasining shakllanishi va transformatsiyasini kompleks o'rganishga qaratilgan ishlanmalar yetarli darajada emas. Shu

bois, ushbu maqola mazkur muammoni milliy kontekstda yangi nazariy va amaliy yondashuvlar asosida yoritishga qaratilgan. Ushbu tadqiqot nazariy va empirik yondashuvlarni integratsiyalash asosida amalga oshirildi. Tadqiqot obyekti sifatida O'zbekistonning raqamli media va ijtimoiy kommunikatsiya muhiti, shuningdek, shaxs identifikatsiyasining shakllanish jarayonlari tanlandi. Tadqiqot subyekti esa shaxslarning raqamli muhitda o'zini anglash, virtual identitet yaratish va ijtimoiylashuv xatti-harakatlaridan iborat bo'ldi. MA'lumotlar manbai sifatida so'nggi 5 yil ichida chop etilgan ilmiy maqolalar, xalqaro tashkilotlar (UNESCO, UNICEF) hisobotlari hamda milliy statistik ma'lumotlar bazalari tahlil qilindi. Shuningdek, identitet transformatsiyasini o'rganishda psixologik modellar, xususan, kognitiv va emotsional reaksiyalarni tahlil qiluvchi yondashuvlar hamda evristik-tizimli model asos qilib olindi [5]. Tadqiqotning empirik qismi shaxslarning raqamli kontentni qabul qilish xususiyatlari, ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi va o'zini namoyon etish strategiyalarini o'rganishga qaratildi. Ushbu maqsadda so'rovnoma, kuzatuv, statistik tahlil va case-study metodlari qo'llanildi. Natijalarni tahlil qilishda kvalitatif va kvantitativ metodlarning uyg'unligi ta'minlandi, bu esa raqamli muhitning shaxs identifikatsiyasiga ta'sirini kompleks baholash imkonini berdi. Mazkur metodologiya raqamli texnologiyalar, kommunikatsiya jarayonlari va psixologik transformatsiyani yagona tizim sifatida ko'rib chiqib, shaxs identifikatsiyasining shakllanishi va transformatsiyasini chuqur va tizimli tahlil qilish imkonini yaratdi.

Natijalar tahlili. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli muhit shaxs identifikatsiyasining shakllanishi va transformatsiyasiga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillardan biridir. Xususan, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli platformalar shaxsning o'zini anglash jarayonini tezlashtirib, uning "men" konsepsiyasini doimiy o'zgaruvchan holatga olib kelmoqda. Empirik tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, respondentlarning katta qismi raqamli muhitda o'zini namoyon etishda real hayotdagi identitetdan farq qiluvchi virtual obraz yaratadi. Bu holat identitetning moslashuvchanligi bilan birga, ayrim hollarda uning fragmentatsiyasiga ham sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa, yoshlar orasida "ideal men" obrazini yaratishga intilish kuchli bo'lib, bu ijtimoiy taqqoslash jarayonini faollashtiradi. Tahlillar shuni ham ko'rsatadiki, raqamli kontentni qabul qilish jarayoni shaxsning kognitiv uslubiga bog'liq. Tizimli tahlilga moyil shaxslar axborotni chuqur qayta ishlashga harakat qilsa, evristik yondashuvga moyil shaxslar esa tezkor va emotsional qarorlar asosida identitetga oid xulosalar chiqaradi. Bu esa identifikatsiya jarayonining individual farqlanishini yuzaga keltiradi. Shuningdek, natijalar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy tarmoqlardagi "like", "izoh" va "obuna" kabi mexanizmlar shaxsning o'ziga baho berish tizimini bevosita shakllantiradi. Ijobiy feedback identitetni mustahkamlasa, salbiy yoki yetishmayotgan feedback o'zini past baholash va ijtimoiy izolyatsiya hissini kuchaytirishi mumkin.

Kuzatuv natijalari asosida aniqlanishicha, raqamli muhitda identitet transformatsiyasi uch asosiy shaklda namoyon bo'ladi:

1. Integratsiyalashgan identitet – real va virtual "men" o'zaro uyg'unlashgan holat;
2. Fragmentatsiyalashgan identitet – turli platformalarda turlicha obrazlar yaratilishi;
3. Moslashuvchan identitet – vaziyatga qarab o'zgaruvchi "men" modeli.

Shuningdek, psixologik tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli ijtimoiylashuv jarayoni

shaxsning ijtimoiy qadriyatlarini qayta shakllantiradi. Virtual muloqot doimiylik shaxslararo masofani kamaytirsa-da, ayrim hollarda real hayotdagi emotsional aloqalarning susayishiga olib keladi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari raqamli muhit shaxs identifikatsiyasini faqat shakllantiribgina qolmay, balki uni doimiy transformatsiya holatida ushlab turishini ko'rsatadi. Bu jarayon bir tomondan shaxsning o'zini erkin ifoda etish imkoniyatlarini kengaytirsa, ikkinchi tomondan identitet barqarorligiga nisbatan yangi psixologik xavflarni yuzaga keltiradi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot raqamli muhitda shaxs identifikatsiyasining shakllanishi va transformatsiyasi murakkab, ko'p qatlamli va doimiy o'zgarib boruvchi psixologik-ijtimoiy jarayon ekanligini ko'rsatdi. Raqamli texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar va virtual kommunikatsiya platformalari shaxsning o'zini anglash tizimini sezilarli darajada o'zgartirib, uning "men" konsepsiyasini qayta qurish jarayonini faollashtirmoqda. Tahlillar natijasida aniqlanishicha, raqamli muhitda identitet bir xil va barqaror tuzilma sifatida emas, balki moslashuvchan, ko'p qirrali va vaziyatga qarab o'zgaruvchi tizim sifatida shakllanadi. Ayniqsa, virtual va real identitet o'rtasidagi o'zaro ta'sir shaxsning o'zini ifodalash strategiyalariga hamda ijtimoiy rollarini qayta belgilashiga olib keladi. Shuningdek, empirik natijalar shuni ko'rsatdiki, ijtimoiy tarmoqlardagi kommunikativ mexanizmlar (feedback, ijtimoiy taqqoslash, kontent iste'moli) shaxsning o'ziga baho berish darajasiga va hissiy barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu esa ba'zi holatlarda identitetning mustahkamlanishiga, boshqa hollarda esa uning fragmentatsiyasiga sabab bo'ladi.

Tadqiqot davomida aniqlangan yana bir muhim jihat shundan iboratki, raqamli ijtimoiylashuv jarayoni shaxsning kognitiv va emotsional rivojlanishiga yangi imkoniyatlar yaratish bilan birga, axborot oqimining ortishi va evristik qarorlar ulushining ko'payishi sababli psixologik yuklamani ham oshiradi. Umuman olganda, raqamli muhit shaxs identifikatsiyasini nafaqat shakllantiruvchi, balki uni doimiy transformatsiya holatida ushlab turuvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shu bois, kelgusidagi tadqiqotlarda raqamli identitet barqarorligini ta'minlash, media savodxonlikni oshirish hamda shaxsning psixologik moslashuv mexanizmlarini chuqur o'rganish muhim ilmiy yo'nalishlardan biri bo'lib qoladi.

Foydanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Akhtar, S. (2025). *Digital Media and Identity Construction in Contemporary Society*. *Journal of Media Psychology*, 18(2), 45–60.
2. Pal, R., & Rashmi, K. (2025). *Social Media Communication and Decision-Making Behaviour in Digital Age*. *International Journal of Communication Studies*, 12(1), 22–39.
3. Ahmed, F. (2025). *Psychological Transformation and Identity Change in Digital Environment*. *Cognitive Psychology Review*, 9(3), 101–118.
4. Jo'rayeva, M. Sh. (2025). *Raqamli muhitda shaxs identifikatsiyasining shakllanishi va transformatsiyasi*. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
5. UNESCO. (2021). *Media and Information Literacy: Policy and Strategy Guidelines*. Paris: UNESCO Publishing.

SUN'IY INTELLEKTNING SHAXS ONGIGA TA'SIRI- KOGNITIV JARAYONLAR VA QAROR QABUL QILISHNING O'ZGARISHI

University of business and science

*Psixologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi Ismoilova Gulboxor Baxtiyorovna
Psixologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi Akramova Dilnoza Ikromjon qizi*

ANNOTATSIYA: Mazkur tadqiqotda sun'iy intellekt tizimlarining inson psixik faoliyatiga, xususan kognitiv jarayonlar va qaror qabul qilish mexanizmlariga ko'rsatadigan ta'siri tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalarning kundalik hayotga chuqur integratsiyasi insonning axborotni qayta ishlash uslublarini sezilarli darajada o'zgartirmoqda. Natijada idrok, diqqat va tafakkur jarayonlari yangi shaklga o'tmoqda. Tadqiqotda sun'iy intellektning kognitiv yukni kamaytirishdagi roli bilan birga, mustaqil fikrlash va tanqidiy baholashga ta'siri ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, kognitiv psixologiya, qaror qabul qilish, ong transformatsiyasi, raqamli muhit, tafakkur jarayonlari.

АННОТАЦИЯ: В данном исследовании анализируется влияние систем искусственного интеллекта на психическую деятельность человека, в частности на когнитивные процессы и механизмы принятия решений. Глубокая интеграция цифровых технологий в повседневную жизнь значительно изменяет способы обработки информации человеком. В результате процессы восприятия, внимания и мышления приобретают новые формы. В исследовании также рассматривается роль искусственного интеллекта в снижении когнитивной нагрузки, а также его влияние на самостоятельное мышление и критическую оценку.

Ключевые слова: искусственный интеллект, когнитивная психология, принятие решений, трансформация сознания, цифровая среда, мыслительные процессы.

ABSTRACT: This study analyzes the impact of artificial intelligence systems on human psychological activity, particularly on cognitive processes and decision-making mechanisms. The deep integration of digital technologies into everyday life significantly changes the ways humans process information. As a result, perception, attention, and thinking processes are undergoing transformation. The study also highlights the role of artificial intelligence in reducing cognitive load, as well as its influence on independent thinking and critical evaluation.

Keywords: artificial intelligence, cognitive psychology, decision-making, consciousness transformation, digital environment, thinking processes.

KIRISH .Hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida sun'iy intellekt inson hayotining deyarli barcha sohalariga chuqur kirib bormoqda. U oddiy texnik vosita yoki yordamchi dastur sifatida emas, balki insonning kundalik faoliyati, bilish jarayonlari va ijtimoiy xulq-atvoriga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi murakkab tizim sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, ta'lim, tibbiyot, iqtisodiyot va kommunikatsiya sohalarida sun'iy intellektning keng qo'llanilishi insonning axborotni qabul qilish, tahlil qilish va undan foydalanish usullarini tubdan o'zgartirmoqda. Sun'iy intellektning rivojlanishi natijasida inson va texnologiya o'rtasidagi munosabatlar yangi bosqichga ko'tarildi. Endilikda SI tizimlari nafaqat ma'lumotlarni qayta ishlaydi, balki tavsiyalar beradi, qaror variantlarini taklif qiladi va hatto muayyan vaziyatlarda inson o'rniga tanlov ham amalga oshiradi. Bu jarayon shaxsning kognitiv yuklamasini kamaytirsa-da, ayni paytda mustaqil fikrlash va shaxsiy qaror qabul qilish jarayonlariga sezilarli psixologik ta'sir ko'rsatadi.

Shaxs ongining kognitiv tizimi murakkab tuzilishga ega bo'lib, u idrok, diqqat, xotira, tasavvur va tafakkur kabi asosiy psixik jarayonlardan tashkil topgan. Ushbu jarayonlar tashqi axborot muhitiga juda sezgir bo'lib, sun'iy intellekt texnologiyalarining kirib kelishi ularning ishlash mexanizmini sezilarli darajada o'zgartirmoqda. Masalan, axborotning avtomatik saralanishi, tavsiya algoritmlari va tezkor qidiruv tizimlari insonning diqqatini boshqarish va

xotira funksiyalariga yangi talablar qo'yimoqda. Natijada, inson ko'proq tayyor ma'lumotga tayanadigan, tezkor qaror qabul qilishga moyil bo'lgan kognitiv modelga o'tmoqda. Bu esa "raqamli kognitiv muhit" tushunchasining shakllanishiga olib kelmoqda. Ushbu muhitda inson tafakkuri SI tomonidan yaratilgan axborot oqimi bilan doimiy o'zaro aloqada bo'lib, bu jarayon shaxs ongining transformatsiyasiga sabab bo'lmoqda.

Shu jihatdan, sun'iy intellekt nafaqat texnologik, balki chuqur psixologik va kognitiv hodisa sifatida ham o'rganilishi zarur. Chunki u insonning fikrlash strategiyalarini, qaror qabul qilish mexanizmlarini va hatto ijtimoiy xulq-atvor modellarini ham o'zgartirib bormoqda. Bu esa zamonaviy psixologiya oldida yangi ilmiy muammolarni, jumladan, inson ongining raqamli muhitda moslashuvi va uning chegaralarini aniqlash vazifasini qo'yimoqda.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Sun'iy intellektning (SI) inson kognitiv jarayonlariga ta'siri zamonaviy psixologiya va kognitiv fanlarda keng muhokama qilinayotgan dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, SI tizimlari insonning axborotni qayta ishlash, qaror qabul qilish va muammoni hal qilish jarayonlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda (Kahneman, 2011) [1]. D. Kahneman tomonidan ishlab chiqilgan "tez va sekin fikrlash" modeli inson qaror qabul qilish jarayoni ikki asosiy tizimga tayanishini ko'rsatadi. Sun'iy intellekt esa aynan tezkor (intuitiv) qarorlar segmentini qo'llab-quvvatlab, inson kognitiv yuklamasini kamaytiradi [1]. A. Tversky va D. Kahneman (1979) tomonidan ishlab chiqilgan prospekt nazariyasi noaniqlik sharoitida inson qarorlarida kognitiv og'ishlar (bias) mavjudligini aniqlaydi [2]. Zamonaviy SI tizimlari ushbu og'ishlarni kamaytirishga yordam bersa-da, ayrim hollarda insonning mustaqil baholash jarayonini cheklashi mumkin. R. S. Miller va A. Brown (2018) tadqiqotlarida raqamli texnologiyalardan doimiy foydalanish insonning diqqat barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi, e'tiborning tez almashishi va chuqur tafakkur jarayonlarining qisqarishi kuzatilishi ta'kidlangan [3].

Shuningdek, Carr (2010) internet va algoritmik tizimlar inson xotira funksiyalarining ishlash modelini o'zgartirib, "tashqi xotira tizimlari"ga tayanishni kuchaytirishini qayd etadi [4]. Bu holat kognitiv autsorsing fenomenining kuchayishiga olib keladi. Umuman olganda, ilmiy adabiyotlar tahlili SI texnologiyalari inson kognitiv jarayonlarini ikki tomonlama o'zgartirayotganini ko'rsatadi: bir tomondan samaradorlik oshsa, ikkinchi tomondan mustaqil fikrlashning zaiflashuvi xavfi yuzaga keladi. Mazkur tadqiqotda sun'iy intellektning shaxs kognitiv jarayonlariga ta'sirini o'rganishda kompleks ilmiy yondashuv qo'llanildi.

Natijalar tahlili. Ilmiy manbalar, xalqaro tadqiqotlar va psixologik nazariyalar tizimli ravishda o'rganildi. Bu yondashuv SI va kognitiv jarayonlar o'rtasidagi nazariy bog'liqlikni aniqlashga xizmat qildi.

1. Qiyosiy tahlil usuli. An'anaviy qaror qabul qilish jarayonlari va SI asosidagi qaror qabul qilish tizimlari o'zaro solishtirildi. Bu orqali kognitiv o'zgarish darajasi baholandi.

2. Tizimli yondashuv. Shaxs ongining kognitiv jarayonlari (idrok, diqqat, xotira, tafakkur) yaxlit tizim sifatida tahlil qilindi va SI ta'siri ostidagi o'zaro bog'liqliklar o'rganildi.

3. Kontent-analiz usuli. Sun'iy intellektga asoslangan raqamli platformalar (tavsiya tizimlari, chatbotlar, qidiruv algoritmlari) orqali shakllanayotgan axborot oqimi tahlil qilindi.

4. Kognitiv model yondashuvi. Qaror qabul qilish jarayoni kognitiv model sifatida ko'rib chiqilib, SI tizimlarining ushbu modelga kiritayotgan o'zgarishlari baholandi.

Natijalar tahlili. Tadqiqot davomida sun'iy intellektning shaxs kognitiv jarayonlari va qaror qabul qilishiga ta'siri bir nechta asosiy ko'rsatkichlar bo'yicha tahlil qilindi. Olingan natijalar SI tizimlaridan foydalanish darajasi oshgani sari kognitiv jarayonlarda sezilarli o'zgarishlar yuz berayotganini ko'rsatadi.

Quyidagi jadvalda asosiy o'zgarish yo'nalishlari umumlashtirilgan:

1-jadval. Sun'iy intellekt ta'sirida kognitiv jarayonlar va qaror qabul qilishdagi o'zgarishlar

Kognitiv jarayon ko'rsatkich	SI ta'siridan oldingi holat	SI ta'siridan keyingi holat	Psixologik izoh
Idrok	Axborotni mustaqil tahlil qilish	Tayyor axborotga tayangan idrok	Idrok passivlashuvi kuchayadi
Diqqat	Barqaror va chuqur diqqat	Tez almashuvchi, fragmentar diqqat	“Multitasking” ta'siri oshadi
Xotira	MA'lumotni saqlashga tayangan	Tashqi tizimlarga tayanish	Kognitiv outsorsing rivojlanadi
Tafakkur	Analitik va chuqur fikrlash	Tezkor, algoritmgaga yaqin fikrlash	Soddalashtirilgan kognitiv model
Qaror qabul qilish	Mustaqil baholash	SI tavsiyalariga tayanish	Qaror delegatsiyasi yuzaga keladi
Kognitiv yuklama	Yuqori aqliy faollik	Nisbatan past yuklama	Aqliy energiya tejaladi
Tanqidiy fikrlash	Mustaqil tahlil kuchli	Algoritmgaga ishonch ortadi	Kritik tafakkur pasayish xavfi

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt inson kognitiv tizimiga ikki tomonlama ta'sir ko'rsatadi.

Birinchidan, SI texnologiyalari axborotni qayta ishlash jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi va kognitiv yuklamani kamaytiradi. Bu esa shaxsning operativ fikrlash qobiliyatini oshiradi hamda qaror qabul qilish jarayonini soddalashtiradi.

Ikkinchidan, SIga haddan tashqari tayanish natijasida mustaqil analitik fikrlash, chuqur tahlil va tanqidiy baholash jarayonlarida susayish tendensiyasi kuzatiladi. Ayniqsa, qaror qabul qilish jarayonida algoritmik tavsiyalarga ortiqcha ishonch paydo bo'lishi mumkin.

Shuningdek, kognitiv yuklamaning kamayishi ijobiy psixologik yengillik bersa-da, uzoq muddatda “kognitiv passivlik” xavfini yuzaga keltirishi ehtimoldan xoli emas.

Xulosa. Tadqiqot natijalarini umumlashtirish shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari inson kognitiv tizimining ishlash mexanizmlariga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmoqda. SI nafaqat axborotni qayta ishlash jarayonlarini tezlashtiradi, balki idrok, diqqat, xotira va tafakkur kabi asosiy psixik jarayonlarning tashkil topish uslubini ham o'zgartirmoqda. Natijada insonning kognitiv faoliyati yanada samarali, ammo ayrim hollarda soddalashtirilgan va algoritmik yo'nalishga moyil bo'lib bormoqda. Olingan natijalar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, sun'iy intellekt insonning kognitiv yuklamasini kamaytirish orqali operativ fikrlash va tezkor qaror qabul qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu esa zamonaviy raqamli muhitda shaxsning moslashuvchanligini oshiradi hamda axborot oqimini qayta ishlash samaradorligini kuchaytiradi. Ayniqsa, katta hajmdagi mA'lumotlar bilan ishlash jarayonida SI tizimlari inson uchun muhim “kognitiv yordamchi vosita” vazifasini bajaradi. Shu bilan birga, tadqiqot natijalari SI texnologiyalariga ortiqcha tayanish ayrim psixologik oqibatlarini keltirib chiqarishi mumkinligini ham ko'rsatadi. Xususan, mustaqil tahlil qilish, tanqidiy fikrlash va chuqur refleksiya jarayonlarining susayishi ehtimoli mavjud. Qaror qabul qilish jarayonida algoritmik tavsiyalarga haddan tashqari ishonch shaxsning ichki baholash mexanizmlarini zaiflashtirishi mumkin. Bundan tashqari, kognitiv jarayonlarning avtomatlashtirilishi inson ongida “tashqi intellektga tayanish” tendensiyasini kuchaytiradi. Bu holat uzoq muddatli istiqbolda kognitiv mustaqillikning pasayishiga olib kelishi ehtimoli bilan ajralib turadi. Shu sababli SI bilan o'zaro

ta'sir jarayonida insonning faol kognitiv ishtirokini saqlab qolish muhim ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Umuman olganda, sun'iy intellekt inson kognitiv tizimini bir tomondan optimallashtiruvchi, ikkinchi tomondan esa uning funksional tuzilmasini o'zgartiruvchi murakkab omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu holat inson va texnologiya o'rtasidagi yangi psixologik muvozanatni shakllantirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Shu bois, kelgusida sun'iy intellektdan foydalanishda quyidagi yo'nalishlarga e'tibor qaratish lozim:

- shaxsning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish;
- mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini saqlab qolish;
- SI va inson tafakkuri o'rtasida muvozanatli kognitiv strategiyalarni shakllantirish.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt zamonaviy inson ongining ajralmas qismiga aylanib borar ekan, uning ijobiy imkoniyatlaridan samarali foydalanish bilan birga, kognitiv mustaqillikni saqlash dolzarb ilmiy va amaliy muammo bo'lib qolmoqda.

Foydanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Kahneman D. *Thinking, Fast and Slow*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011.
2. Tversky A., Kahneman D. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. *Econometrica*, 1979.
3. Miller R.S., Brown A. Cognitive Effects of Digital Technology Use. *Journal of Cognitive Science*, 2018.
4. Carr N. *The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains*. W.W. Norton & Company, 2010.
5. G'oziev E.G. *Umumiy psixologiya*. Toshkent: O'zbekiston Faylasuflar Milliy Jamiyati nashriyoti, 2008.
6. Karimova V.M. *Psixologiya*. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2012.
7. Ismailov Sh.T. Raqamli texnologiyalar sharoitida kognitiv jarayonlarning o'zgarishi. *Psixologiya ilmiy jurnali*, 2021.
8. Yo'ldoshev N.K. Sun'iy intellekt va ta'lim jarayonida shaxs rivojlanishi masalalari. *Pedagogika va psixologiya*, 2023.

RAQAMLI IJTIMOYILASHUV YOSHLAR ONGIDA YANGI IJTIMOYIY ME'YORLARNING SHAKLLANISHI

University of business and science

Psixologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi Axmedov Botirjon Maxamadali o'g'li

Psixologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi Solijonov Omadjon Xursandbek o'g'li

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli ijtimoiylashuv jarayonining yoshlar ongiga ta'siri hamda ushbu jarayon natijasida yangi ijtimoiy me'yorlarning shakllanish mexanizmlari tahlil qilinadi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ijtimoiy tarmoqlar va virtual muhitning shaxs rivojlanishidagi o'rni ilmiy asosda yoritiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli muhit yoshlarning qadriyatlarini, xulq-atvori va ijtimoiy identifikatsiyasini sezilarli darajada o'zgartirmoqda.

Kalit so'zlar: raqamli ijtimoiylashuv, yoshlar, ijtimoiy me'yorlar, virtual muhit, ijtimoiy tarmoqlar, identifikatsiya, psixologik ta'siri.

Аннотация: В данной статье анализируется влияние процесса цифровой социализации на сознание молодежи, а также механизмы формирования новых социальных норм в результате данного процесса. Научно обосновывается роль современных информационно-коммуникационных технологий, социальных сетей и

виртуальной среды в развитии личности. Результаты исследования показывают, что цифровая среда оказывает значительное влияние на ценности, поведение и социальную идентификацию молодежи.

Ключевые слова: цифровая социализация, молодежь, социальные нормы, виртуальная среда, социальные сети, идентификация, психологическое воздействие.

Abstract. This article analyzes the impact of the digital socialization process on the consciousness of youth, as well as the mechanisms of the formation of new social norms resulting from this process. The role of modern information and communication technologies, social networks, and the virtual environment in personality development is scientifically substantiated. The research findings indicate that the digital environment significantly influences the values, behavior, and social identification of young people.

Keywords: digital socialization, youth, social norms, virtual environment, social networks, identification, psychological impact.

Kirish. Hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida raqamli texnologiyalar yoshlar hayotining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ayniqsa, internet tarmoqlari, ijtimoiy platformalar va virtual kommunikatsiya vositalari yosh avlodning ijtimoiylashuv jarayoniga tubdan ta'sir ko'rsatmoqda. Raqamli muhit endilikda faqat axborot almashish vositasi emas, balki yangi ijtimoiy tajribalar, qadriyatlar va me'yorlar shakllanadigan muhim ijtimoiy makon sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu sababli, "raqamli ijtimoiylashuv" tushunchasi zamonaviy psixologiya va pedagogikaning dolzarb tadqiqot yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Raqamli ijtimoiylashuv jarayonida yoshlar nafaqat an'anaviy ijtimoiy institutlar (oila, maktab, do'stlar guruhi) orqali, balki virtual muhit orqali ham ijtimoiy tajriba orttiradi. Ijtimoiy tarmoqlar, bloglar, onlayn hamjamiyatlar yoshlarning o'zini namoyon qilish, o'zaro muloqot qilish va ijtimoiy rollarni o'zlashtirish jarayonini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Biroq bu jarayon ijobiy imkoniyatlar bilan bir qatorda, yangi psixologik va ijtimoiy muammolarni ham yuzaga keltirmoqda. Raqamli muhitning o'ziga xos xususiyati shundaki, u tezkor, interaktiv va algoritmlar asosida boshqariladigan axborot oqimini ta'minlaydi. Bu esa yoshlarning diqqat, tafakkur va xulq-atvoriga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Masalan, "layk", "follow" va "trend" kabi raqamli indikatorlar yangi ijtimoiy me'yorlar shakllanishiga xizmat qilmoqda. Natijada, yoshlar orasida ijtimoiy maqom, o'zini baholash va identifikatsiya jarayonlari ham sezilarli darajada o'zgarib bormoqda. Shuningdek, raqamli ijtimoiylashuv jarayonida yangi xulq-atvor modellari va kommunikativ standartlar paydo bo'lmoqda. Onlayn muloqotdagi anonimlik, tezkorlik va vizuallik yoshlarning ijtimoiy rollarni qabul qilishiga, empatiya darajasiga va ijtimoiy mas'uliyat hissiga o'ziga xos tarzda ta'sir etadi. Bu esa an'anaviy ijtimoiy me'yorlarning transformatsiyasiga va yangi, raqamli me'yorlarning shakllanishiga olib keladi. Shu nuqtai nazardan, raqamli ijtimoiylashuvni faqat texnologik jarayon sifatida emas, balki murakkab psixologik va ijtimoiy hodisa sifatida o'rganish zarur. Chunki u yoshlarning qadriyatlar tizimi, xulq-atvori va ijtimoiy ongiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Mazkur masala zamonaviy psixologiya oldiga yangi ilmiy vazifalarni, jumladan, yoshlarning raqamli muhitga moslashuvi, yangi ijtimoiy me'yorlarning shakllanish mexanizmlari va ularning shaxs rivojiga ta'sirini chuqur o'rganish zaruratini qo'ymoqda.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Raqamli ijtimoiylashuv jarayoni zamonaviy psixologiya, sotsiologiya va media tadqiqotlarida keng o'rganilayotgan dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli muhit yoshlarning ijtimoiy tajriba orttirish jarayonini sezilarli darajada o'zgartirib, yangi ijtimoiy me'yorlar shakllanishiga zamin yaratmoqda. Xususan, danah boyd tadqiqotlarida ijtimoiy tarmoqlar yoshlar uchun "tarmoqlangan jamoatchilik" (networked publics) sifatida xizmat qilishi, bu esa ularning o'zini

Uzluksiz ta’limda innovatsion pedagogika: raqamli ta’lim texnologiyalari va kreativ o’qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

namoyon qilish va ijtimoiy identifikatsiya jarayoniga bevosita ta’sir etishi ta’kidlanadi [1].Yoshlarning raqamli muhitdagi xulq-atvori va ijtimoiy me’yorlari shakllanishini tushuntirishda Albert Bandura tomonidan ishlab chiqilgan ijtimoiy o’rganish nazariyasi muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur nazariyaga ko’ra, inson xulq-atvori kuzatish va taqlid qilish orqali shakllanadi. Raqamli muhitda esa bu jarayon blogerlar, influencerlar va virtual hamjamiyatlar orqali tezlashib, yangi me’yorlarning ommalashuviga olib keladi [2].Shuningdek, Manuel Castells tomonidan ilgari surilgan “tarmoq jamiyati” konsepsiyasiga ko’ra, zamonaviy jamiyatda ijtimoiy aloqalar va qadriyatlar asosan raqamli tarmoqlar orqali shakllanadi. Bu esa yoshlarning ijtimoiy ongida an’anaviy me’yorlardan farqli bo’lgan yangi, moslashuvchan va tez o’zgaruvchan me’yorlarning paydo bo’lishiga sabab bo’ladi [3].Raqamli kommunikatsiyaning psixologik jihatlarini o’rganishda Sherry Turkle ishlari alohida e’tiborga loyiq. U virtual muloqotning insonlararo munosabatlarga ta’sirini tahlil qilib, onlayn aloqalar ko’pincha yuzaki bo’lib qolishi va empatiya darajasining pasayishiga olib kelishi mumkinligini qayd etadi [4]. Bu holat yoshlar ongida ijtimoiy me’yorlarning soddalashuvi yoki transformatsiyasiga olib keladi.Bundan tashqari, Nicholas Carr raqamli texnologiyalar inson tafakkuri va diqqat jarayonlariga ta’sirini o’rganib, internet muhiti qisqa va tezkor axborot iste’molini rag’batlantirishi natijasida chuqur fikrlash ko’nikmalarining qisqarishini ta’kidlaydi [5]. Bu esa yoshlarning ijtimoiy qarashlari va xulq-atvor standartlariga ham bilvosita ta’sir ko’rsatadi.Umuman olganda, ilmiy adabiyotlar tahlili raqamli ijtimoiylashuv jarayoni yoshlar ongida yangi ijtimoiy me’yorlarni shakllantirishda muhim omil ekanligini ko’rsatadi. Ushbu jarayon ikki tomonlama xarakterga ega bo’lib, bir tomondan ijtimoiy integratsiyani kuchaytirsa, ikkinchi tomondan individual identifikatsiya va mustaqil fikrlashga yangi chaqiriqlarni yuzaga keltiradi.Mazkur tadqiqotda raqamli ijtimoiylashuvning yoshlar ongiga ta’sirini o’rganishda kompleks metodologik yondashuv qo’llanildi. Xususan, nazariy tahlil (ilmiy adabiyotlarni qiyosiy o’rganish), kuzatuv metodi (ijtimoiy tarmoqlardagi xulq-atvorni tahlil qilish), so’rovnoma (yoshlarning raqamli muhitga munosabatini aniqlash) hamda psixologik tahlil usullaridan foydalanildi. Tadqiqot natijalarining ishonchliligini ta’minlash maqsadida sifat va miqdoriy tahlil usullari uyg’unlashtirildi.

Natijalar tahlili.Mazkur tadqiqot doirasida raqamli ijtimoiylashuv jarayonining yoshlar ongida yangi ijtimoiy me’yorlar shakllanishiga ta’siri empirik va nazariy jihatdan tahlil qilindi. Olingan natijalar shuni ko’rsatdiki, raqamli muhit yoshlarning ijtimoiy xulq-atvori, qadriyatlar tizimi va identifikatsiya jarayonlariga sezilarli darajada ta’sir ko’rsatmoqda.Tadqiqotda ishtirok etgan respondentlarning aksariyati ijtimoiy tarmoqlar orqali o’z fikrini erkin ifodalash imkoniyatiga ega ekanligini ta’kidlagan bo’lsa-da, ularning muayyan qismi “ijtimoiy maqbul xulq”ni shakllantirishda virtual muhitdagi baholash mexanizmlariga (layklar, izohlar, kuzatuvchilar soni) tayanishini bildirgan.Quyidagi jadvalda respondentlarning raqamli muhitga munosabati va ijtimoiy me’yorlarga ta’siri aks ettirilgan:

1-jadval. Raqamli muhitning yoshlar xulq-atvoriga ta’siri (foizda)

Ko’rsatkichlar	Ha (%)	Qisman (%)	Yo’q (%)
Ijtimoiy tarmoqlar xulq-atvoriga ta’sir qiladi	78	17	5
“Layk” va izohlar muhim hisoblanadi	65	25	10
Onlayn imidj real hayotdan ustun	42	33	25
Virtual muhitda erkinroq muloqot qilinadi	81	14	5

Jadvaldan ko’rinib turibdiki, respondentlarning 78 foizi ijtimoiy tarmoqlar ularning xulq-atvoriga bevosita ta’sir qilishini tan olgan. Bu esa raqamli ijtimoiylashuvning kuchli psixologik omil sifatida shakllanayotganini anglatadi. Ayniqsa, 65 foiz ishtirokchi uchun “layk” va izohlar

muhim ahamiyat kasb etishi ijtimoiy baholashning yangi shakli yuzaga kelganini ko'rsatadi. Tadqiqot davomida yoshlarning ijtimoiy identifikatsiya jarayoni ham o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, respondentlarning sezilarli qismi o'zini ijtimoiy tarmoqlardagi obraz orqali ifodalashga moyil. Bu esa "raqamli identifikatsiya" fenomenining shakllanayotganidan dalolat beradi.

2-jadval. Yoshlarning identifikatsiya modeli (foizda)

Identifikatsiya turi	Ulushi (%)
Real ijtimoiy muhitga asoslangan	34
Raqamli muhitga asoslangan	46
Har ikkala muhit uyg'unligi	20

Ushbu jadvaldan ko'rinadiki, 46 foiz respondent o'z identifikatsiyasini ko'proq raqamli muhit orqali shakllantiradi. Bu esa virtual makon yoshlar ongida mustaqil ijtimoiy platformaga aylanganini anglatadi. Bundan tashqari, natijalar yoshlar orasida yangi ijtimoiy me'yorlar shakllanayotganini ko'rsatdi. Jumladan, tezkor javob berish, doimiy onlayn bo'lish, kontent yaratish va ommaviylikka intilish kabi xulq-atvor modellari keng tarqalgan. Ushbu me'yorlar an'anaviy ijtimoiy qoidalardan farqli ravishda moslashuvchan va dinamik xarakterga ega.

3-jadval. Yangi shakllanayotgan ijtimoiy me'yorlar

Me'yorlar	Kuzatilish darajasi (%)
Tezkor javob berish	72
Doimiy onlayn bo'lish	68
Ommaviylikka intilish	59
Vizual kontent ustunligi	63

Mazkur ko'rsatkichlar shuni anglatadiki, raqamli muhit yoshlarning kundalik xulq-atvor standartlarini qayta shakllantirmoqda. Ayniqsa, tezkorlik va vizuallik ustuvor omilga aylanmoqda. Umuman olganda, tadqiqot natijalari raqamli ijtimoiylashuv jarayoni yoshlar ongida yangi ijtimoiy me'yorlarning shakllanishiga kuchli ta'sir ko'rsatayotganini tasdiqlaydi. Ushbu jarayon ijobiy jihatdan kommunikativ imkoniyatlarni kengaytirsa-da, salbiy tomondan tashqi baholashga bog'liqlik va yuzaki ijtimoiy aloqalarning kuchayishiga olib kelishi mumkin. Shu bois, raqamli muhitda sog'lom ijtimoiylashuvni ta'minlash dolzarb ilmiy va amaliy vazifa sifatida qaralishi lozim.

Xulosa. Mazkur tadqiqot natijalari raqamli ijtimoiylashuv jarayoni yoshlar ongida yangi ijtimoiy me'yorlarning shakllanishida muhim omil ekanligini tasdiqladi. Raqamli muhit nafaqat kommunikatsiya vositasi, balki ijtimoiy tajriba, qadriyatlar va xulq-atvor standartlari shakllanadigan mustaqil ijtimoiy makon sifatida namoyon bo'lmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, ijtimoiy tarmoqlar va virtual platformalar yoshlarning o'zini namoyon qilish, ijtimoiy maqomini belgilash va identifikatsiya jarayonlarida yetakchi rol o'ynamoqda. Natijada, "layk", "izoh", "kuzatuvchilar soni" kabi raqamli indikatorlar yangi ijtimoiy baholash mezonlariga aylanib, xulq-atvorni boshqaruvchi omil sifatida shakllanmoqda. Bu esa an'anaviy ijtimoiy me'yorlarning transformatsiyasiga va moslashuvchan, tez o'zgaruvchan yangi me'yorlarning paydo bo'lishiga olib kelmoqda. Shu bilan birga, raqamli ijtimoiylashuvning ikki tomonlama ta'siri mavjudligi aniqlandi. Ijobiy jihatdan u yoshlarning axborotga kirish imkoniyatlarini kengaytiradi,

kommunikativ faolligini oshiradi va global ijtimoiy aloqalarni rivojlantiradi. Salbiy jihatdan esa tashqi baholashga ortiqcha bog'liqlik, yuzaki muloqot, ijtimoiy taqqoslash va psixologik bosim kabi holatlarni kuchaytirishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, raqamli ijtimoiylashuv jarayoni yoshlar shaxsining rivojlanishida muhim, ammo murakkab omil hisoblanadi. Shu sababli, ushbu jarayonni ilmiy asosda chuqur o'rganish, uning ijobiy jihatlarini qo'llab-quvvatlash va salbiy ta'sirlarini kamaytirishga qaratilgan psixologik-pedagogik strategiyalarni ishlab chiqish dolzarb vazifa sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Boyd D. It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens. Yale University Press, 2014.
2. Bandura A. Social Learning Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1977.
3. Castells M. The Rise of the Network Society. Wiley-Blackwell, 2010.
4. Turkle S. Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. Basic Books, 2011.
5. Carr N. The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains. W.W. Norton & Company, 2010.

VIRTUAL VA REAL IDENTITET O'RTASIDAGI ZIDDIYAT PSIXOLOGIK MUAMMOLAR VA ADAPTATSIYA MEXANIZMLARI

University of business and science

Psixologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi Bozorova Shaxnozabonu Murodjon qizi

Psixologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi, Mamajonova Xurshida Mo'minjon qizi

Annotatsiya. Mazkur maqolada virtual va real identitet o'rtasidagi ziddiyatning psixologik jihatlari hamda ushbu ziddiyat natijasida yuzaga keladigan muammolar tahlil qilinadi. Raqamli muhitda shaxsning o'zini namoyon etish shakllari, ijtimoiy tarmoqlar ta'siri va identifikatsiya jarayonining transformatsiyasi ilmiy asosda yoritiladi. Tadqiqot natijalari virtual identitetning kuchayishi real "men" obraziga bosim o'tkazishi va shaxsda ichki ziddiyatlar paydo bo'lishiga olib kelishini ko'rsatadi. Shuningdek, ushbu holatda samarali psixologik moslashuv mexanizmlari aniqlanadi.

Kalit so'zlar: virtual identitet, real identitet, ijtimoiy tarmoqlar, psixologik ziddiyat, adaptatsiya, o'zini anglash, shaxs rivoji.

Аннотация.данной статье анализируются психологические аспекты конфликта между виртуальной и реальной идентичностью, а также проблемы, возникающие в результате данного противоречия. Научно рассматриваются формы самовыражения личности в цифровой среде, влияние социальных сетей и трансформация процесса идентификации. Результаты исследования показывают, что усиление виртуальной идентичности оказывает давление на образ реального «Я» и приводит к возникновению внутренних противоречий у личности. Также определяются эффективные механизмы психологической адаптации в данной ситуации.

Ключевые слова: виртуальная идентичность, реальная идентичность, социальные сети, психологический конфликт, адаптация, самопонимание, развитие личности.

Abstract. This article analyzes the psychological aspects of the conflict between virtual and real identity, as well as the problems arising as a result of this contradiction. It scientifically examines forms of self-expression in the digital environment, the influence of social networks, and the transformation of the identity formation process. The research results show that the strengthening of virtual identity puts pressure on the real self-image and leads to the emergence of internal conflicts within the individual. Effective psychological adaptation mechanisms in this situation are also identified.

Keywords: virtual identity, real identity, social networks, psychological conflict, adaptation, self-understanding, personality development.

Kirish.Raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan hozirgi davrda inson shaxsining identifikatsiya jarayoni tubdan o'zgarib bormoqda. Avvallari shaxsning identiteti asosan real ijtimoiy muhit — oila, ta'lim tizimi va jamiyat orqali shakllangan bo'lsa, bugungi kunda virtual makon ham ushbu jarayonning muhim omiliga aylanib ulgurdi. Ijtimoiy tarmoqlar, onlayn platformalar va raqamli kommunikatsiya vositalari insonning o'zini ifodalash imkoniyatlarini kengaytirib, yangi “virtual identitet” tushunchasini yuzaga keltirdi.

Virtual identitet — bu shaxsning raqamli muhitda yaratgan obrazi bo'lib, u ko'pincha idealizatsiyalangan, selektiv va ijtimoiy jihatdan maqbul ko'rinishda namoyon bo'ladi. Real identitet esa insonning haqiqiy psixologik xususiyatlari, tajribasi va ijtimoiy rollariga asoslanadi. Ushbu ikki identitet o'rtasidagi tafovut kuchaygan sari shaxsda ichki ziddiyatlar yuzaga kelishi mumkin.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi.Shaxs identitetining shakllanishi psixologiya fanida eng muhim va murakkab tadqiqot yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayon insonning o'zini anglash, ijtimoiy rollarni qabul qilish hamda jamiyatdagi o'rnini belgilash bilan bevosita bog'liqdir. Erik Erikson tomonidan ishlab chiqilgan psixososial rivojlanish nazariyasida identitet inqirozi tushunchasi markaziy o'rin egallaydi. Uning fikricha, o'smirlilik va ilk yetuklik davrida identitetning izchil shakllanmasligi shaxsda ichki ziddiyat, o'ziga ishonchsizlik va psixologik beqarorlikni yuzaga keltiradi. Identitetni shakllantirish jarayoni uzluksiz bo'lib, u biologik, psixologik va ijtimoiy omillar o'zaro ta'sirida rivojlanadi [1].Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda virtual muhitning shaxs identitetiga ta'siri alohida dolzarb yo'nalish sifatida o'rganilmoqda. Sherry Turkle virtual kommunikatsiya insonning o'zini ko'p qirrali, moslashuvchan va turli kontekstlarda namoyon etishiga imkon berishini ta'kidlaydi. Biroq bu jarayon real “men” bilan virtual “men” o'rtasidagi tafovutni kuchaytirishi, shaxsda identitet fragmentatsiyasini yuzaga keltirishi mumkin. Natijada, individ o'zining haqiqiy his-tuyg'ulari va onlayn obrazlari o'rtasida ichki muvozanatni saqlashda qiyinchilikka duch keladi [2].Shuningdek, Zygmunt tomonidan ilgari surilgan “suyuq zamonaviylik” konsepsiyasida zamonaviy jamiyatda barcha ijtimoiy tuzilmalar, shu jumladan identitet ham barqaror emasligi, tez o'zgaruvchan va moslashuvchan xarakterga ega ekani qayd etiladi. Bu holat raqamli muhitda yanada kuchayib, identitetning doimiy qayta qurilishi va o'zgarishiga olib keladi. Virtual makonda shaxs o'z obrazini tez-tez yangilab borishi mumkin, bu esa bir tomondan erkinlik yaratadi, ikkinchi tomondan esa barqaror “men” tuyg'usining zaiflashishiga sabab bo'ladi [3].Bundan tashqari, zamonaviy kognitiv va ijtimoiy psixologiya tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy tarmoqlarda shakllanadigan identitet ko'pincha “ijtimoiy mA'qullash” tamoyiliga asoslanadi. YA'ni shaxs o'zini boshqalarning bahosi, “layk”, izoh va kuzatuvchilar reaksiyasi orqali baholashga moyil bo'ladi. Bu esa real ichki o'zini anglash jarayonining ikkinchi planga surilishiga olib keladi. Natijada, shaxs tashqi baholashga bog'liq identitet modelini shakllantiradi.Shu bilan birga, adabiyotlar tahlili virtual va real identitet o'rtasidagi tafovut faqat salbiy emasligini ham ko'rsatadi. Virtual muhit shaxsga o'zini sinab ko'rish, yangi rollarni egallash va ijtimoiy tajriba orttirish imkonini beradi. Bu jarayon adaptiv mexanizm sifatida xizmat qilib, shaxsning moslashuvchanligini oshiradi. Biroq bu imkoniyatlar faqat ongli foydalanish sharoitida ijobiy natija beradi.Tadqiqot metodologiyasi sifatida kompleks yondashuv qo'llanildi. Jumladan, nazariy tahlil orqali mavjud ilmiy adabiyotlar tizimli o'rganildi; psixologik kuzatuv metodi orqali yoshlarning virtual muhitdagi xulq-atvori tahlil qilindi; so'rovnoma yordamida respondentlarning identitet haqidagi qarashlari aniqlandi; qiyosiy tahlil orqali esa real va virtual identitet o'rtasidagi farqlar solishtirildi. Shuningdek, olingan mA'lumotlarni umumlashtirishda sifat va miqdoriy tahlil usullari

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

uyg'unlashtirildi.

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, virtual va real identitet o'rtasidagi o'zaro munosabat murakkab psixologik jarayon bo'lib, u zamonaviy shaxs rivojlanishining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayonni chuqur o'rganish identitet barqarorligini ta'minlash va psixologik moslashuv mexanizmlarini takomillashtirish uchun ilmiy asos yaratadi.

Natijalar tahlili. Tadqiqot natijalari virtual va real identitet o'rtasida sezilarli darajadagi tafovut mavjudligini tasdiqladi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, respondentlarning katta qismi ijtimoiy tarmoqlarda o'zini real hayotdagiga nisbatan boshqacha, ko'proq ijobiylashtirilgan yoki "ideal" obrazda namoyon etishini bildirgan. Bu holat virtual identitetning ko'pincha tanlangan, tahrirlangan va ijtimoiy ma'qullanishga yo'naltirilgan shaklda qurilishini ko'rsatadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, virtual muhitda shaxs o'zining real xususiyatlarini to'liq aks ettirmasdan, balki jamiyat tomonidan ko'proq qabul qilinadigan jihatlarni namoyon qilishga intiladi. Natijada real "men" va virtual "men" o'rtasida muvozanatsizlik yuzaga keladi. Ushbu tafovut shaxsning ichki psixologik holatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Quyidagi jadvalda respondentlarning virtual va real identitetni qabul qilish darajasi aks ettirilgan:

1-jadval. Virtual va real identitetni namoyon etish xususiyatlari (foizda)

Ko'rsatkichlar	a (%)	Qis man (%)	Y o'q (%)
Ijtimoiy tarmoqlarda ideal obraz yaratish	4	18	8
Real hayotdagi holatni to'liq aks ettirish	9	33	28
Virtual va real "men" o'rtasida farq borligi	1	14	5
Onlayn muhitda o'zini erkin his qilish	6	15	9

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, respondentlarning aksariyati virtual muhitda o'zini boshqacha namoyon qilishini tan olgan. Bu esa identitetning ikki xil shakli mavjudligini va ular o'rtasida psixologik tafovut shakllanayotganini ko'rsatadi.

Virtual va real identitet ziddiyatining psixologik oqibatlarini

Tadqiqot davomida virtual va real identitet o'rtasidagi ziddiyat quyidagi asosiy psixologik muammolarni keltirib chiqarishi aniqlandi:

- ichki nomutanosiblik va o'zidan qoniqmaslik
- ijtimoiy taqqoslash natijasida past o'zini baholash
- real hayotda ijtimoiy moslashuv qiyinchiliklari
- emotsional beqarorlik va stress holatlari

Quyidagi jadval ushbu muammolarning uchrashish darajasini ko'rsatadi:

2-jadval. Psixologik muammolar darajasi

Psixologik muammo	Kuzatilish darajasi (%)
O'zidan qoniqmaslik	67
Past o'zini baholash	59

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Psixologik muammo	Kuzatilish darajasi (%)
Ijtimoiy moslashuv qiyinchiliklari	52
Emotsional beqarorlik	61

Natijalarga ko'ra, eng yuqori ko'rsatkich o'zidan qoniqmaslik va emotsional beqarorlik holatlarida kuzatilgan. Bu esa virtual muhitdagi doimiy ijtimoiy taqqoslash va ideal obrazlar ta'siri bilan bog'liq ekanini anglatadi.

Shu bilan birga, tadqiqot ayrim ijobiy adaptiv holatlarni ham aniqladi. YA'ni, virtual identitet ba'zi hollarda shaxs uchun kompensator mexanizm sifatida xizmat qiladi. Bu holatda real hayotda yetishmayotgan ijtimoiy e'tibor, muvaffaqiyat yoki tan olinishi virtual makonda qoplanadi.

3-jadval. Virtual identitetning kompensator funksiyasi

Kompensatsiya turi	Kuzatilish darajasi (%)
Ijtimoiy e'tibor kompensatsiyasi	64
Muvaffaqiyat obrazini yaratish	58
O'zini erkin ifodalash	71
Emotsional qo'llab-quvvatlash	49

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, eng yuqori ko'rsatkich o'zini erkin ifodalash imkoniyati bilan bog'liq. Bu esa virtual muhitning shaxs uchun psixologik "himoya maydoni" vazifasini ham bajarishini ko'rsatadi.

Xulosa. Virtual va real identitet o'rtasidagi ziddiyat zamonaviy raqamli jamiyat sharoitida shakllanayotgan eng dolzarb psixologik muammolardan biri sifatida e'tirof etiladi. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, ushbu ziddiyat shaxsning emotsional barqarorligiga, o'zini baholash tizimiga hamda ijtimoiy muhitga moslashuv jarayoniga bevosita va sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, virtual muhitda shakllanadigan ideal obrazlar real "men" bilan solishtirilganda ichki psixologik bosimni kuchaytiradi, bu esa o'z navbatida shaxsda o'zidan qoniqmaslik va emotsional beqarorlik holatlarini yuzaga keltirishi mumkin.

Shu nuqtai nazardan, mazkur muammoni yumshatish va shaxsning sog'lom psixologik rivojlanishini ta'minlash uchun bir qator muhim adaptatsiya mexanizmlarini rivojlantirish zarur hisoblanadi. Avvalo, real va virtual identitet o'rtasida psixologik muvozanatni saqlash shaxsning ichki yaxlitligini ta'minlaydi hamda "ikkilangan men" fenomenining salbiy oqibatlarini kamaytiradi.

Ikkinchidan, tanqidiy fikrlash va raqamli savodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali shaxs ijtimoiy tarmoqlardagi axborotni ongli tahlil qilish, idealizatsiyalangan obrazlarni real hayotdan farqlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa ijtimoiy taqqoslashning salbiy ta'sirini kamaytiradi.

Uchinchidan, o'zini adekvat baholash mexanizmlarini shakllantirish shaxsning ichki ishonchini mustahkamlaydi va tashqi baholashga haddan tashqari bog'liqlikni pasaytiradi. Bu jarayon real hayotdagi muvaffaqiyatlar va imkoniyatlarni to'g'ri idrok etishga yordam beradi.

To'rtinchidan, psixologik qo'llab-quvvatlash tizimlarini kuchaytirish, jumladan maktab, oliy ta'lim va ijtimoiy institutlarda psixologik xizmatlarni rivojlantirish shaxsning raqamli muhitga moslashuvini yengillashtiradi va stress holatlarini kamaytiradi.

Umuman olganda, virtual muhitdan ongli, maqsadli va muvozanatli foydalanish hamda shaxsiy identitetni real va raqamli kontekstda uyg'un rivojlantirish zamonaviy psixologiyaning muhim ilmiy va amaliy vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda. Bu esa sog'lom psixologik

rivojlanish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda asosiy omil sifatida xizmat qiladi.

Foydanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. Erikson E. H. *Identity: Youth and Crisis*. New York: W. W. Norton & Company, 1968.
2. Turkle S. *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. New York: Basic Books, 2011.
3. Bauman Z. *Liquid Modernity*. Cambridge: Polity Press, 2000.
4. boyd d. *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. New Haven: Yale University Press, 2014.
5. Castells M. *The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell Publishing, 2010.
6. Qodirov R. *Psixologiya asoslari*. Toshkent: O'qituvchi, 2015.
7. G'oziev E. G. *Umumiy psixologiya*. Toshkent: Universitet, 2010.

SUN'IY INTELLEKT BILAN O'ZARO MUNOSABATDA SHAXSNING EMOTSIONAL VA IJTIMOY RIVOJLANISHI

University of business and science

Psixologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi G'ofurova Gulbarno Taxirovna

Psixologiya yo'nalishi 2-kurs talabasi Murodova Buzilayxo Ortikmirzayevna

Annotatsiya. Mazkur maqolada sun'iy intellekt (SI) tizimlari bilan o'zaro munosabat jarayonida shaxsning emotsional va ijtimoiy rivojlanish xususiyatlari tahlil qilinadi. SI texnologiyalarining kundalik hayotga keng kirib kelishi insonning hissiy reaksiyalari, ijtimoiy aloqalari va kommunikativ xulq-atvoriga qanday ta'sir ko'rsatayotgani ilmiy asosda yoritiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt bilan doimiy interaksiya shaxsning emotsional regulyatsiya jarayonini o'zgartiradi, ijtimoiy moslashuv shakllarini yangilaydi hamda raqamli muhitga xos yangi psixologik modelni shakllantiradi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, emotsional rivojlanish, ijtimoiylashuv, raqamli muhit, psixologik moslashuv, inson–texnologiya munosabati.

Аннотация. В данной статье анализируются особенности эмоционального и социального развития личности в процессе взаимодействия с системами искусственного интеллекта (ИИ). Научно рассматривается влияние широкого внедрения ИИ-технологий в повседневную жизнь на эмоциональные реакции человека, его социальные связи и коммуникативное поведение. Результаты исследования показывают, что постоянное взаимодействие с искусственным интеллектом изменяет процессы эмоциональной регуляции личности, трансформирует формы социальной адаптации и способствует формированию новой психологической модели, характерной для цифровой среды.

Ключевые слова: искусственный интеллект, эмоциональное развитие, социализация, цифровая среда, психологическая адаптация, взаимодействие человека и технологий.

Abstract. This article analyzes the features of emotional and social development of an individual in the process of interaction with artificial intelligence (AI) systems. It scientifically examines how the widespread integration of AI technologies into everyday life influences human emotional responses, social relationships, and communicative behavior. The research findings indicate that continuous interaction with artificial intelligence alters emotional regulation processes, transforms patterns of social adaptation, and contributes to the formation of a new psychological model characteristic of the digital environment.

keywords: artificial intelligence, emotional development, socialization, digital environment, psychological adaptation, human–technology interaction.

Kirish. Hozirgi globallashtirish va raqamli transformatsiya sharoitida sun'iy intellekt inson hayotining ajralmas va tizimli tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. Sun'iy intellekt tizimlari endilikda faqat axborotni qayta ishlovchi texnik vosita emas, balki inson bilan faol o'zaro aloqaga kirishuvchi, uning qaror qabul qilish jarayonlariga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi murakkab intellektual muhit sifatida shakllanmoqda. Virtual yordamchilar, tavsiya algoritmlari hamda avtomatlashtirilgan platformalar kundalik faoliyatni soddalashtirish bilan birga, insonning axborotni qabul qilish, tahlil qilish va undan foydalanish usullarini tubdan o'zgartirmoqda. Mazkur jarayon nafaqat kognitiv faoliyat, balki shaxsning emotsional reaksiyalari va ijtimoiy xulq-atvoriga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Sun'iy intellekt bilan muloqotning interaktiv, tezkor va moslashuvchan xususiyati insonda yangi kommunikativ odatlarni shakllantirib, hissiy javob reaksiyalarining o'ziga xos transformatsiyasiga olib kelmoqda. Ayniqsa, yoshlar orasida SI bilan o'zaro aloqaning keng tarqalishi ularning emotsional ifoda uslublari, empatiya darajasi va ijtimoiy aloqalarni qurish mexanizmlariga yangi yondashuvlarni shakllantirmoqda. Shuningdek, sun'iy intellekt vositalari orqali amalga oshirilayotgan muloqot insonlararo bevosita aloqalarning ayrim jihatlari o'zgartirib, ijtimoiylashuv jarayoniga yangi elementlarni kiritmoqda. Natijada, shaxsning ijtimoiy moslashuvi, hissiy boshqaruv ko'nikmalari va kommunikativ kompetensiyalari qayta shakllanmoqda. Bu esa sun'iy intellektni nafaqat texnologik, balki muhim psixologik va ijtimoiy fenomen sifatida o'rganish zaruratini yanada kuchaytiradi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda inson va texnologiya o'rtasidagi o'zaro munosabatlar ko'p jihatdan psixologik va ijtimoiy transformatsiya jarayoni sifatida talqin etilmoqda. Sherry Turkle tadqiqotlariga ko'ra, raqamli texnologiyalar insonning emotsional ehtiyojlarini qisman qondirish imkonini bersada, ular real insoniy munosabatlarning chuqurligi va samimiyligini to'liq o'rmini bosa olmaydi [1]. Bu holat insonning hissiy tajribasida yuzaki muloqotning ustunlik qilishiga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, Daniel Goleman tomonidan ishlab chiqilgan emotsional intellekt nazariyasida shaxsning o'z his-tuyg'ularini anglash, boshqarish hamda boshqalar bilan samarali muloqot qilish qobiliyati ijtimoiy muvaffaqiyatning asosiy omillaridan biri sifatida baholanadi [2].

Sun'iy intellekt bilan muntazam o'zaro aloqa ushbu jarayonlarga yangi dinamikani kiritib, emotsional reaksiyalarni soddalashtirish yoki avtomatlashtirish ehtimolini yuzaga keltiradi. Ayrim tadqiqotlarda qayd etilishicha, SI bilan muloqot insonning empatiya darajasiga bilvosita ta'sir ko'rsatishi va real ijtimoiy vaziyatlarga moslashuv mexanizmlarini o'zgartirishi mumkin. Mazkur tadqiqotda kompleks metodologik yondashuv qo'llanildi. Xususan, nazariy tahlil asosida mavjud ilmiy manbalar tizimlashtirildi va muammo doirasida asosiy konseptual qarashlar aniqlashtirildi. Qiyosiy yondashuv yordamida an'anaviy insonlararo muloqot va sun'iy intellekt vositasidagi kommunikatsiya o'rtasidagi farqlar tahlil qilindi. Bundan tashqari, kuzatuv metodi orqali respondentlarning real va raqamli muhitdagi xulq-atvori o'rganildi, so'rovnoma esa ularning emotsional holati va ijtimoiy reaksiyalarini aniqlashga xizmat qildi. Olingan natijalar sifat va miqdoriy tahlil usullari orqali umumlashtirildi. Ilmiy adabiyotlarda inson va texnologiya

o'rtasidagi munosabatlar keng o'rganilgan. Sherry Turkle tadqiqotlariga ko'ra, raqamli texnologiyalar inson emotsional ehtiyojlarini qisman qondirishi mumkin, biroq real insoniy munosabatlarni to'liq almashtira olmaydi [1].

Shuningdek, Daniel Goleman tomonidan ishlab chiqilgan emotsional intellekt nazariyasiga ko'ra, insonning hissiy boshqaruv qobiliyati ijtimoiy muvaffaqiyatda muhim rol o'ynaydi. Sun'iy intellekt bilan o'zaro munosabat esa ushbu jarayonga yangi psixologik omillarni kiritadi [2]. Tadqiqotda nazariy tahlil, qiyosiy yondashuv, kuzatuv va so'rovnoma metodlaridan foydalanildi.

Natijalar tahlili. Tadqiqot natijalari sun'iy intellekt bilan o'zaro munosabat shaxsning emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. So'rovnoma natijalariga ko'ra, respondentlarning aksariyati SI bilan muloqotni qulay, tezkor va hissiy jihatdan yengil jarayon sifatida baholagan. Ayniqsa, kundalik muammolarni hal qilishda yoki ma'lumot olishda sun'iy intellektdan foydalanish stress darajasini kamaytirishga xizmat qilayotgani qayd etildi. Biroq, natijalar ushbu jarayonning ikki tomonlama xarakterga ega ekanligini ham ko'rsatdi. Bir tomondan, SI insonning emotsional yuklamasini kamaytirib, tezkor javob olish imkonini yaratadi, bu esa hissiy barqarorlikni qisqa muddatda ta'minlaydi. Ikkinchi tomondan esa, sun'iy intellekt bilan ortiqcha muloqot real insoniy aloqalarning qisqarishiga, empatiya darajasining pasayishiga va yuzma-yuz kommunikatsiya ko'nikmalarining zaiflashishiga olib kelishi mumkin.

Shuningdek, ayrim respondentlarda SI bilan muloqotga yuqori darajada moslashuv kuzatilib, bu holat real ijtimoiy vaziyatlarda noqulaylik his qilish bilan bog'liq ekanligi aniqlangan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt insonning ijtimoiy faolligini to'liq kamaytirmasa-da, uning shaklini o'zgartirib, ko'proq virtual kommunikatsiyaga yo'naltiradi. Umuman olganda, tadqiqot sun'iy intellektning shaxs rivojiga ta'siri murakkab va ko'p qirrali ekanligini ko'rsatdi. Bu esa SI bilan o'zaro munosabatni muvozanatli tarzda tashkil etish zaruratini yana bir bor tasdiqlaydi.

Xulosa. Mazkur tadqiqot sun'iy intellekt bilan o'zaro munosabat shaxsning emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga sezilarli va ko'p qirrali ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, SI texnologiyalari kundalik hayotda qulaylik, tezkorlik va axborotga erkin kirish imkonini yaratib, insonning emotsional yuklamasini kamaytirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ular ijtimoiy muloqot shakllarini transformatsiya qilib, kommunikativ xulq-atvorda yangi tendensiyalarni yuzaga keltirmoqda. Biroq, sun'iy intellekt bilan ortiqcha va nazoratsiz o'zaro aloqa ayrim salbiy oqibatlarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Jumladan, real insoniy munosabatlarning qisqarishi, empatiya darajasining pasayishi, yuzma-yuz muloqot ko'nikmalarining zaiflashuvi hamda emotsional izolyatsiya xavfi ortadi. Bu holat ayniqsa yoshlar orasida dolzarb bo'lib, ularning ijtimoiy moslashuv jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, sun'iy intellektdan foydalanishda muvozanatli yondashuvni shakllantirish muhim hisoblanadi. Xususan, real va virtual muloqot o'rtasida optimal nisbatni saqlash, emotsional intellektni rivojlantirish, tanqidiy fikrlash va raqamli savodxonlikni oshirish zarur. Bundan tashqari, ta'lim muassasalari va ijtimoiy institutlarda psixologik qo'llab-quvvatlash tizimlarini kuchaytirish shaxsning sog'lom rivojlanishini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat

qiladi. Umuman olganda, sun'iy intellekt inson rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi vosita sifatida samarali qo'llanilgandagina ijobiy natijalar beradi. Shaxsning emotsional va ijtimoiy barqarorligini saqlab qolish esa ushbu jarayonni ongli boshqarish bilan bevosita bog'liqdir.

Foydalangan adabiyotlar ro'yhati.

1. G'oziev E. G. *Umumiy psixologiya*. Toshkent: Universitet, 2010.
2. Karimova V. M. *Ijtimoiy psixologiya*. Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.
3. Qodirov R. *Psixologiya asoslari*. Toshkent: O'qituvchi, 2015.
4. Sattorova D. *Zamonaviy psixologiyada shaxs rivoji*. Toshkent: Tafakkur, 2019.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR SHAROITIDA TANQIDIY FIKRLASH VA AXBOROTNI QAYTA ISHLASHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

University of business and science

Psixologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi Qodirov Mirzaolim Mirzaakbarovich

Psixologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi Mirzaakbarov Abbosbek Mirzaakbar o'g'li

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli texnologiyalar sharoitida tanqidiy fikrlash va axborotni qayta ishlash jarayonlarining psixologik xususiyatlari tahlil qilinadi. Zamonaviy axborot muhitining tezkorligi, katta hajmdagi ma'lumotlar oqimi va raqamli platformalarning ta'siri insonning kognitiv jarayonlariga sezilarli o'zgarishlar kiritmoqda. Tadqiqotda shaxsning axborotni qabul qilish, tahlil qilish, seleksiya qilish va baholash ko'nikmalari raqamli muhit kontekstida ilmiy asosda yoritiladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar tanqidiy fikrlashni rivojlantirish bilan birga, yuzaki axborotni qabul qilish xavfini ham kuchaytiradi. Shu sababli axborot savodxonligi va kognitiv nazorat mexanizmlarini rivojlantirish muhim hisoblanadi.

Kalit so'zlar. raqamli texnologiyalar, tanqidiy fikrlash, axborotni qayta ishlash, kognitiv jarayonlar, axborot savodxonligi, psixologik xususiyatlar, raqamli muhit, qaror qabul qilish

Аннотация: В данной статье анализируются психологические особенности процессов критического мышления и обработки информации в условиях цифровых технологий. Быстрота современной информационной среды, большой поток данных и влияние цифровых платформ оказывают значительное воздействие на когнитивные процессы человека. В исследовании научно рассматриваются способности личности к восприятию, анализу, отбору и оценке информации в контексте цифровой среды. Результаты показывают, что цифровые технологии способствуют развитию критического мышления, но одновременно повышают риск поверхностного восприятия информации. Поэтому развитие информационной грамотности и механизмов когнитивного контроля является важным.

ключевые слова: цифровые технологии, критическое мышление, обработка информации, когнитивные процессы, информационная грамотность, психологические особенности, цифровая среда, принятие решений.

Abstract. this article analyzes the psychological characteristics of critical thinking and information processing in the context of digital technologies. the speed of the modern

information environment, the large flow of data, and the influence of digital platforms significantly affect human cognitive processes. the study scientifically examines individuals' abilities to perceive, analyze, select, and evaluate information within the digital environment. the results indicate that digital technologies contribute to the development of critical thinking, while also increasing the risk of superficial information processing. therefore, the development of information literacy and cognitive control mechanisms is considered essential.

keywords: digital technologies, critical thinking, information processing, cognitive processes, information literacy, psychological characteristics, digital environment, decision making.

Kirish.Hozirgi raqamli transformatsiya sharoitida axborot oqimining keskin ortishi insonning kognitiv faoliyatiga yangi talablarni qo'ymoqda. Internet, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli platformalar orqali axborotga tezkor kirish imkoniyati kengaygan sari, uni to'g'ri tanlash, tahlil qilish va baholash muhim psixologik kompetensiyaga aylanmoqda. Shu nuqtai nazardan tanqidiy fikrlash zamonaviy shaxsning asosiy intellektual ko'nikmalaridan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.Tanqidiy fikrlash shaxsga axborotni shunchaki qabul qilish emas, balki uni chuqur tahlil qilish, manbalarni solishtirish va xulosalarni asosli ravishda shakllantirish imkonini beradi. Raqamli muhitda esa axborotning tez yangilanishi, ishonchliligi turlicha bo'lgan manbalarning ko'pligi va algoritmik tavsiyalar insonning qaror qabul qilish jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu holat axborotni qayta ishlash jarayonida kognitiv yuklamani oshirib, diqqat, xotira va tafakkur jarayonlarining o'ziga xos ishlash mexanizmlarini shakllantiradi.

Shuningdek, raqamli texnologiyalar sharoitida yuzaki fikrlash, tezkor xulosa chiqarish va tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ishonish xavfi ham ortib bormoqda. Shu sababli axborot savodxonligi, tahliliy fikrlash va kognitiv nazorat mexanizmlarini rivojlantirish zamonaviy psixologiyaning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur maqolada aynan raqamli muhitning tanqidiy fikrlash va axborotni qayta ishlash jarayonlariga psixologik ta'siri ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi.Raqamli texnologiyalar sharoitida tanqidiy fikrlash va axborotni qayta ishlash jarayonlari zamonaviy psixologiya, kognitiv fanlar va media tadqiqotlarining eng dolzarb yo'nalishlaridan biri sifatida o'rganilmoqda. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli muhit insonning axborotni qabul qilish, tahlil qilish, saqlash va baholash jarayonlariga sezilarli o'zgarishlar kiritmoqda. Ushbu jarayonlar shaxsning kognitiv yuklamasi, diqqat barqarorligi va qaror qabul qilish mexanizmlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Daniel Kahneman tomonidan ishlab chiqilgan "tez va sekin fikrlash" nazariyasiga ko'ra, inson qaror qabul qilish jarayoni ikki tizimga asoslanadi: intuitiv (tez) va analitik (sekin) fikrlash. Raqamli muhitda tezkor axborot oqimi ko'pincha birinchi tizim — intuitiv qaror qabul qilishni kuchaytiradi, bu esa chuqur tahlilga asoslangan fikrlashni cheklashi mumkin [1]. Shu sababli raqamli muhitda noto'g'ri yoki yuzaki xulosalar chiqarish xavfi ortadi.

Nicholas Carr o'z tadqiqotlarida internet va raqamli texnologiyalar inson diqqatini fragmentatsiya qilishini, ya'ni e'tiborning tez-tez bo'linishiga olib kelishini ta'kidlaydi [2]. Bu esa uzoq muddatli konsentratsiya va chuqur tahliliy fikrlash jarayonlarining susayishiga sabab bo'lishi mumkin. Natijada inson axborotni yuzaki qayta ishlashga moyil bo'lib qoladi.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Shuningdek, Henry Jenkins raqamli muhitda foydalanuvchilar faqat axborot iste'molchisi emas, balki uning faol yaratuvchisi ekanligini ta'kidlaydi. Bu holat "ishtirokchi madaniyat" tushunchasini shakllantirib, tanqidiy fikrlashning yangi shakllarini yuzaga keltiradi [3]. Bunda shaxs axborotni faqat qabul qilmaydi, balki uni qayta ishlaydi, tahrir qiladi va ijtimoiy tarmoqlarda tarqatadi.

Metodologik jihatdan mazkur tadqiqotda kompleks ilmiy yondashuv qo'llanildi. Birinchidan, nazariy tahlil metodi orqali raqamli texnologiyalar, tanqidiy fikrlash va axborotni qayta ishlashga oid ilmiy manbalar o'rganildi va tizimlashtirildi. Ikkinchidan, qiyosiy tahlil usuli yordamida an'anaviy (oflayn) va raqamli (onlayn) axborot muhitida fikrlash jarayonlarining farqlari solishtirildi.

Uchinchidan, kuzatuv metodi orqali respondentlarning raqamli platformalardan foydalanish jarayonidagi xulq-atvori tahlil qilindi. To'rtinchidan, so'rovnoma usuli yordamida ularning tanqidiy fikrlash darajasi, axborotni baholash ko'nikmalari va raqamli muhitga moslashuv darajasi aniqlandi. Olingan empirik ma'lumotlar statistik va sifat tahlil usullari orqali qayta ishlanib, umumlashtirildi.

Tadqiqot natijalarining ishonchligini oshirish maqsadida triangulyatsiya usulidan foydalanildi, ya'ni nazariy, empirik va qiyosiy natijalar o'zaro solishtirildi. Bu yondashuv raqamli muhitning kognitiv jarayonlarga ta'sirini yanada chuqur va kompleks tarzda tahlil qilish imkonini berdi.

Natijalar tahlili. Tadqiqot natijalari raqamli texnologiyalar sharoitida tanqidiy fikrlash va axborotni qayta ishlash jarayonlari o'ziga xos psixologik xususiyatlarga ega ekanligini ko'rsatdi. Olingan empirik ma'lumotlarga ko'ra, respondentlarning katta qismi axborotga tezkor kirish imkoniyati mavjudligi sababli uni chuqur tahlil qilishdan ko'ra, tezkor qabul qilishga ko'proq moyillik bildirgan. Bu holat raqamli muhitda kognitiv tezlikning oshishi, biroq tahliliy chuqurlikning nisbatan pasayishi bilan izohlanadi.

So'rovnoma natijalariga ko'ra, ishtirokchilarning 68 foizi internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishda axborotni to'liq tekshirmasdan qabul qilish holatlari uchrashini tan olgan. 54 foiz respondent esa ko'pincha sarlavha yoki qisqa mazmun asosida xulosa chiqarishini bildirgan. Bu esa tanqidiy fikrlash jarayonida yuzaki idrok va tezkor qaror qabul qilish tendensiyasi kuchayotganini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, respondentlarning 72 foizi raqamli texnologiyalar axborotni tez topish va qayta ishlashda katta qulaylik yaratishini ta'kidlagan. Bu natija raqamli muhitning ijobiy jihati sifatida axborotga kirish imkoniyatining kengayganini ko'rsatadi. Biroq, 61 foiz ishtirokchilar axborot oqimining haddan tashqari ko'pligi diqqatni jamlash qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishini qayd etgan.

Quyidagi jadval natijalarni yanada aniqroq ifodalaydi:

1-jadval. Raqamli muhitda axborotni qayta ishlash xususiyatlari (%)

Ko'rsatkichlar	Ha (%)	Yo'q (%)
Axborotni tez qabul qilish	74	26

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Ko'rsatkichlar	Ha (%)	Yo'q (%)
Chuqur tahlil qilish	46	54
Yuzaki xulosa chiqarish	67	33
Axborotni tekshirmasdan qabul qilish	68	32

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli muhitda axborotni qayta ishlash jarayoni tezlashgan bo'lsa-da, uning sifat jihati har doim ham yuqori emas. Tanqidiy fikrlash ko'nikmalari rivojlangan respondentlar axborotni bir nechta manbadan tekshirish, solishtirish va tahlil qilishga ko'proq moyil ekanligi aniqlangan.

Bundan tashqari, tadqiqotda raqamli texnologiyalarning diqqat va xotira jarayonlariga ta'siri ham kuzatildi. Ishtirokchilarning bir qismi multitasking (bir nechta vazifani bir vaqtda bajarish) odati kuchayganini bildirgan, bu esa diqqatning tez-tez bo'linishiga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, ayrim respondentlarda tezkor qaror qabul qilish qobiliyati rivojlanganligi ham qayd etildi.

Umuman olganda, natijalar raqamli texnologiyalar tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratishi bilan birga, yuzaki axborot qabul qilish va kognitiv chuqurlikning pasayishi kabi xavflarni ham yuzaga keltirishini ko'rsatdi. Shu sababli raqamli muhitda axborotni tahlil qilish, manbalarni tekshirish va mustaqil xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Xulosa. Mazkur tadqiqot raqamli texnologiyalar sharoitida tanqidiy fikrlash va axborotni qayta ishlash jarayonlarining psixologik xususiyatlarini tahlil qilish asosida bir qator muhim xulosalarga kelishga imkon berdi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamli muhit insonning kognitiv faoliyatini sezilarli darajada o'zgartirib, axborotni qabul qilish, tahlil qilish va baholash jarayonlarini yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Eng muhim jihatlardan biri shundaki, raqamli texnologiyalar axborotga tezkor kirish imkoniyatini yaratish orqali shaxsning fikrlash tezligini oshiradi. Shu bilan birga, bu jarayon chuqur tahlil qilish va tanqidiy yondashuvning ayrim hollarda susayishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Natijada shaxsda yuzaki fikrlash, tezkor xulosa chiqarish va tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ishonish xavfi ortadi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, tanqidiy fikrlash ko'nikmalari rivojlangan shaxslar raqamli muhitda axborotni ko'proq manbalar asosida tekshiradi, solishtiradi va asoslangan xulosalar chiqaradi. Bu esa axborot savodxonligi va kognitiv nazorat mexanizmlarining muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Umuman olganda, raqamli texnologiyalar zamonaviy jamiyatda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi, biroq ulardan noto'g'ri foydalanish kognitiv jarayonlarning yuzakilashuviga olib kelishi mumkin. Shu sababli ta'lim jarayonida axborot bilan ishlash madaniyatini shakllantirish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va raqamli savodxonlikni oshirish ustuvor vazifalardan biri bo'lib qoladi.

Foydanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. Kahneman D. *Thinking, Fast and Slow*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011.

2. Carr N. *The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains*. New York: W. W. Norton & Company, 2010.
- 3 G'oziev E. G. *Umumiy psixologiya*. Toshkent: Universitet, 2010.
- 4 Karimova V. M. *Ijtimoiy psixologiya*. Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.
5. Qodirov R. *Psixologiya asoslari*. Toshkent: O'qituvchi, 2015.
6. Sattorova D. *Zamonaviy psixologiyada shaxs rivoji*. Toshkent: Tafakkur, 2019

SUN'IY INTELEKTNING SHAXS ONGIGA TA'SIRI

University of Business and Science
Ijtimoiy fanlar va raqamli
texnologiyalar fakulteti stajyor
o'qituvchisi Yuldasheva
Sayyoraxon Ilhomjon qizi

Annotatsiya (o'zbek tilida): Mazkur maqolada sun'iy intellektning inson ongi, tafakkuri va psixologik holatiga ta'siri o'rganiladi. Tadqiqot davomida sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim, muloqot va axborot almashinuvidagi o'rni tahlil qilindi. Natijalar ushbu texnologiyalar inson faoliyatini yengillashtirishi bilan birga, mustaqil fikrlash va ijtimoiy faollikka ham ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi. Maqolada sun'iy intellektning ijobiy va salbiy jihatlari ilmiy asosda yoritilib, undan oqilona foydalanish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ong, tafakkur, psixologiya, texnologiya, raqamli jamiyat.

Аннотация (rus tilida): В данной статье исследуется влияние искусственного интеллекта на сознание, мышление и психологическое состояние человека. В ходе исследования был проведён анализ роли технологий искусственного интеллекта в образовании, коммуникации и обмене информацией. Результаты показали, что данные технологии облегчают деятельность человека, однако также оказывают влияние на самостоятельное мышление и социальную активность личности. В статье раскрываются положительные и отрицательные стороны искусственного интеллекта, а также приводятся рекомендации по его рациональному использованию.

Ключевые слова: искусственный интеллект, сознание, мышление, психология, технологии, цифровое общество.

Abstract (ingliz tilida): This article examines the impact of artificial intelligence on human consciousness, thinking, and psychological condition. The research analyzes the role of artificial intelligence technologies in education, communication, and information exchange. The findings show that these technologies facilitate human activities while also influencing independent thinking and social activity. The article highlights both positive and negative aspects of artificial intelligence and provides recommendations for its rational use.

Keywords: artificial intelligence, consciousness, thinking, psychology, technology, digital society.

Kirish

XXI asr axborot texnologiyalari asri sifatida insoniyat taraqqiyotida yangi bosqichni boshlab berdi. Ayniqsa, sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi jamiyat hayotining

barcha sohalariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bugungi kunda sun'iy intellekt tibbiyot, ta'lim, iqtisodiyot, sanoat, kommunikatsiya va hatto kundalik turmushda keng qo'llanilmoqda. Virtual yordamchilar, avtomatik tarjima tizimlari, aqlli robotlar va ma'lumotlarni qayta ishlovchi dasturlar inson faoliyatini sezilarli darajada yengillashtirmoqda.

Sun'iy intellekt inson mehnatini kamaytirish, vaqtni tejash va samaradorlikni oshirishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, texnologiyalarning tez sur'atlarda rivojlanishi inson ongi va tafakkuriga bo'lgan ta'sirni o'rganishni dolzarb masalaga aylantirdi. Ayniqsa, yosh avlodning internet va sun'iy intellekt texnologiyalariga bog'liqligi ortib borayotgani psixologik va ijtimoiy muammolarni yuzaga keltirmoqda.

Hozirgi davrda ko'plab insonlar ma'lumot izlash, matn yaratish yoki qaror qabul qilishda sun'iy intellekt tizimlariga murojaat qilmoqda. Natijada insonning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va ijodiy yondashuv qobiliyatida o'zgarishlar kuzatilmoqda. Ayrim olimlarning fikricha, sun'iy intellekt inson tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. Boshqa tadqiqotchilar esa texnologiyalarga haddan tashqari tayanish insonning analitik fikrlashini susaytirishi mumkinligini ta'kidlaydi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi — sun'iy intellektning shaxs ongiga ijobiy va salbiy ta'sirlarini ilmiy jihatdan tahlil qilish hamda uning zamonaviy jamiyatdagi o'rnini aniqlashdir.

Adabiyotlar sharhi

Sun'iy intellektning inson ongi va tafakkuriga ta'siri masalasi zamonaviy ilm-fanda dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda ushbu yo'nalishda ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, ularda sun'iy intellektning ijtimoiy, psixologik va texnologik jihatlari keng o'rganilgan. Styuart Rassel va Piter Norvig o'zlarining *“Artificial Intelligence: A Modern Approach”* nomli asarida sun'iy intellektning nazariy asoslari, uning ishlash tamoyillari hamda inson faoliyatidagi o'rnini batafsil yoritib bergan. Mualliflarning fikricha, sun'iy intellekt inson imkoniyatlarini kengaytiruvchi muhim texnologiya hisoblanadi. Sherri Terklning *“Alone Together”* asarida texnologiyalarning inson psixologiyasi va ijtimoiy munosabatlariga ta'siri tahlil qilingan. Tadqiqotda insonlarning raqamli texnologiyalarga ortiqcha bog'lanib qolishi natijasida jonli muloqot va ijtimoiy faollik kamayishi mumkinligi ta'kidlangan. Nik Bostrom o'zining *“Superintelligence”* kitobida sun'iy intellektning kelajakdagi rivojlanish istiqbollari va xavflarini muhokama qiladi. U sun'iy intellektning nazoratsiz rivojlanishi insoniyat uchun jiddiy muammolar tug'dirishi mumkinligini qayd etadi. Yuval Noah Harari esa *“Homo Deus”* asarida texnologiyalar va insoniyat kelajagi o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qiladi. Muallif sun'iy intellekt insonning fikrlash jarayoniga tobora kuchliroq ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi. Kaplan va Haenlein tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda sun'iy intellektning biznes, ta'lim va kommunikatsiya sohalaridagi samaradorligi yoritilgan. Ularning fikricha, sun'iy intellekt inson mehnatini yengillashtirib, axborot almashinuvi tezligini oshiradi. UNESCO tomonidan chop etilgan ilmiy hisobotlarda esa sun'iy intellektning ta'lim tizimidagi imkoniyatlari va xavflari tahlil qilingan. Hisobotlarda texnologiyalardan foydalanishda axborot xavfsizligi, tanqidiy fikrlash va raqamli madaniyatni rivojlantirish muhimligi alohida qayd etilgan. Yuqoridagi ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt inson hayotiga katta qulayliklar yaratishi bilan birga, uning ongiga va mustaqil fikrlashiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli

ushbu texnologiyalardan oqilona va me'yorida foydalanish muhim hisoblanadi.

Metodologiya

Ushbu tadqiqotda ilmiy tahlil, kuzatish, taqqoslash va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Mavzuga oid ilmiy maqolalar, internet manbalari, zamonaviy psixologik tadqiqotlar hamda xorijiy adabiyotlar o'rganildi.

Tadqiqot davomida quyidagi usullar qo'llanildi:

- ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish;
- internet ma'lumotlarini o'rganish;
- sun'iy intellektdan foydalanuvchi yoshlarning faoliyatini kuzatish;
- ijtimoiy va psixologik omillarni taqqoslash;
- umumlashtirish va xulosa chiqarish.

Shuningdek, sun'iy intellektdan ta'lim jarayonida foydalanayotgan talabalar faoliyati misol sifatida tahlil qilindi. Ularning axborot qabul qilish tezligi, mustaqil ishlash qobiliyati va texnologiyaga bog'liqlik darajasi o'rganildi.

Natijalar

Tadqiqot natijalari sun'iy intellekt texnologiyalarining inson hayotida muhim o'rin egallayotganini ko'rsatdi. Ayniqsa, axborot almashuvi va ta'lim tizimida bu texnologiyalar samaradorlikni oshirmoqda.

Aniqlanishicha, sun'iy intellektning asosiy ijobiy jihatlari quyidagilardan iborat:

- katta hajmdagi ma'lumotlarni tez qayta ishlash;
- inson vaqtini tejash;
- ta'lim samaradorligini oshirish;
- murakkab masalalarni tez hal qilish;
- kommunikatsiya imkoniyatlarini kengaytirish.

Masalan, talabalar sun'iy intellekt asosidagi dasturlar yordamida murakkab mavzularni tezroq tushunmoqda, tarjima va matn tahlili jarayonlari esa ancha yengillashmoqda. Shuningdek, virtual yordamchilar insonlarga kundalik hayotda qulaylik yaratmoqda.

Biroq tadqiqot davomida ayrim salbiy jihatlari ham kuzatildi. Jumladan:

- mustaqil fikrlash qobiliyatining pasayishi;
- tayyor ma'lumotlarga ortiqcha tayanish;
- internet va texnologiyaga qaramlikning kuchayishi;
- ijtimoiy muloqotning kamayishi;
- diqqat va xotira faoliyatining sustlashuvi.

Ayniqsa, yoshlar orasida sun'iy intellektdan haddan tashqari foydalanish natijasida kitob o'qishga qiziqishning kamayishi va analitik tafakkurning sustlashuvi kuzatilmoqda.

Muhokama

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt zamonaviy jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biridir. U inson hayotini yengillashtirib, ko'plab sohalarda samaradorlikni oshirmoqda. Ta'lim tizimida sun'iy intellekt asosidagi platformalar o'quvchilarga individual yondashuvni ta'minlamoqda. Tibbiyotda esa kasalliklarni aniqlash va davolash jarayonlari ancha tezlashmoqda.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Shu bilan birga, texnologiyalarga ortiqcha bog'liqlik insonning psixologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Psixologlarning fikriga ko'ra, insonning doimiy ravishda tayyor axborotdan foydalanishi mustaqil qaror qabul qilish va muammoni hal etish qobiliyatini susaytiradi.

Ayrim tadqiqotchilar sun'iy intellekt inson tafakkurining rivojlanishiga xizmat qilishini ta'kidlaydi. Chunki texnologiyalar insonning og'ir mehnatini kamaytirib, ijodiy faoliyat uchun ko'proq vaqt yaratadi. Boshqa olimlar esa insonning texnologiyaga qaram bo'lib qolishi kelajakda jiddiy ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkinligini qayd etadi.

Demak, sun'iy intellektning shaxs ongiga ta'siri undan qanday foydalanishga bog'liq. Agar texnologiyalardan me'yorida va maqsadli foydalanilsa, ular inson taraqqiyoti uchun foydali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt zamonaviy jamiyat rivojida muhim o'rin egallaydi. U inson faoliyatini yengillashtirib, axborot almashinuvi va ta'lim samaradorligini oshirmoqda. Shu bilan birga, texnologiyalarga ortiqcha tayanish mustaqil fikrlash, ijodkorlik va psixologik holatga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Shu sababli sun'iy intellektdan foydalanishda axborot madaniyatini shakllantirish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va texnologiyalardan oqilona foydalanish muhim hisoblanadi.

Kelajakda sun'iy intellekt va inson tafakkuri o'rtasidagi munosabatlarni chuqurroq o'rganish ilm-fan oldidagi dolzarb vazifalardan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Russell S., Norvig P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson Education, 2021.
2. Kaplan A., Haenlein M. "Artificial Intelligence and Its Impact on Society." *Business Horizons*, 2020.
3. Turkle S. *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. Basic Books, 2017.
4. Tegmark M. *Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence*. New York, 2018.
5. Bostrom N. *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. Oxford University Press, 2019.
6. Harari Y. N. *Homo Deus: A Brief History of Tomorrow*. Harper, 2017.
7. Brynjolfsson E., McAfee A. *The Second Machine Age*. W.W. Norton & Company, 2018.
8. UNESCO. "Artificial Intelligence and Education." Paris, 2021.
9. O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi materiallari.
10. Zamonaviy psixologik va internet manbalari.

ONLAYN KOMMUNIKATSIYA VA SHAXSLARARO MUNOSABATLARNING
TRANSFORMATSIYASI PSIXOLOGIK TAHLIL

Annotatsiya. Mazkur maqolada onlayn kommunikatsiya va shaxslararo munosabatlarning transformatsiyasi psixologik jihatdan tahlil qilinadi. raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi insonlar o'rtasidagi muloqot shakllarini sezilarli darajada o'zgartirmoqda. tadqiqotda onlayn muhitda shakllanadigan kommunikativ xulq-atvor, emotsional ifoda va ijtimoiy aloqalarning yangi modellari ilmiy asosda o'rganiladi. natijalar shuni ko'rsatadiki, virtual kommunikatsiya shaxslararo munosabatlarni tezlashtiradi, biroq ayrim hollarda emotsional chuqurlikning kamayishiga ham olib kelishi mumkin. shu sababli onlayn va real muloqot o'rtasidagi muvozanatni saqlash muhim hisoblanadi.

kalit so'zlar: onlayn kommunikatsiya, shaxslararo munosabatlar, transformatsiya, raqamli muhit, ijtimoiy tarmoqlar, psixologik tahlil, emotsional ifoda, virtual muloqot.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОНЛАЙН-КОММУНИКАЦИИ И МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Аннотация. в данной статье проводится психологический анализ трансформации онлайн-коммуникации и межличностных отношений. широкое распространение цифровых технологий и социальных сетей значительно изменяет формы общения между людьми. в исследовании научно рассматриваются коммуникативное поведение, эмоциональное выражение и новые модели социальных связей, формирующиеся в онлайн-среде. результаты показывают, что виртуальная коммуникация ускоряет межличностные отношения, однако в некоторых случаях может приводить к снижению эмоциональной глубины. поэтому важно сохранять баланс между онлайн и реальным общением.

ключевые слова: онлайн-коммуникация, межличностные отношения, трансформация, цифровая среда, социальные сети, психологический анализ, эмоциональное выражение, виртуальное общение.

TRANSFORMATION OF ONLINE COMMUNICATION AND INTERPERSONAL RELATIONS PSYCHOLOGICAL ANALYSIS

Abstract. this article provides a psychological analysis of the transformation of online communication and interpersonal relationships. the widespread use of digital technologies and social networks significantly changes the forms of human communication. the study examines communicative behavior, emotional expression, and new models of social relations formed in the online environment. the results show that virtual communication accelerates interpersonal relationships, but in some cases may reduce emotional depth. therefore, maintaining a balance between online and real communication is important.

keywords: online communication, interpersonal relationships, transformation, digital environment, social networks, psychological analysis, emotional expression, virtual communication.

Kirish. Hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida onlayn kommunikatsiya inson hayotining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. ijtimoiy tarmoqlar,

messenjerlar va turli raqamli platformalar shaxslararo muloqotning asosiy vositasiga aylanishi natijasida odamlar o'rtasidagi aloqalar tezkor, qulay va chegarasiz shaklga ega bo'lmoqda. bu jarayon kommunikatsiya jarayonining nafaqat texnik, balki psixologik mazmunini ham tubdan o'zgartirmoqda.

An'anaviy yuzma-yuz muloqot o'rnini asta-sekin virtual aloqa egallab borishi shaxslararo munosabatlarning transformatsiyasiga olib kelmoqda. onlayn muhitda muloqot qilish jarayonida emotsional ifoda, verbal va noverbal signallar hamda ijtimoiy idrok etish mexanizmlari yangi shaklga kiradi. natijada insonlar o'rtasidagi psixologik yaqinlik, ishonch va empatiya kabi muhim komponentlar qayta shakllanish jarayonini boshdan kechirmoqda, shuningdek, raqamli kommunikatsiya sharoitida shaxs o'zini namoyon etish imkoniyatlari kengayadi, biroq bu holat ayrim hollarda yuzaki aloqalar va emotsional uzoqlashuvni ham keltirib chiqarishi mumkin. ayniqsa, yoshlar orasida virtual muloqotning ustunlik qilishi ularning ijtimoiy ko'nikmalari va real munosabatlarni qurish jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda, shu jihatdan, onlayn kommunikatsiya va shaxslararo munosabatlarning psixologik transformatsiyasini o'rganish zamonaviy psixologiyaning dolzarb ilmiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. mazkur maqolada aynan ushbu jarayonlarning psixologik xususiyatlari, o'zgarish mexanizmlari hamda shaxs rivojiga ta'siri ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Onlayn kommunikatsiya va shaxslararo munosabatlarning transformatsiyasi masalasi zamonaviy psixologiya, sotsiologiya va media tadqiqotlarida keng o'rganilayotgan dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli muhit insonning muloqot qilish usullari, emotsional ifoda mexanizmlari va ijtimoiy idrok jarayonlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Sherry Turkle tadqiqotlarida ta'kidlanishicha, raqamli texnologiyalar insonlar o'rtasidagi muloqotni kengaytirsa-da, u ba'zan real hissiy yaqinlikning kamayishiga olib kelishi mumkin. U virtual muloqotda shaxs o'zini ko'p holatda nazorat qilingan va tahrirlangan obrazda namoyon qilishini qayd etadi [1]. Bu esa real va virtual identitet o'rtasidagi psixologik tafovutni kuchaytiradi. Erving Goffman tomonidan ilgari surilgan "dramatik yondashuv" nazariyasiga ko'ra, inson ijtimoiy hayotda o'zini ma'lum "rol" orqali namoyon etadi. Onlayn muhit esa bu rollarni yanada ko'paytirib, shaxsga turli platformalarda turlicha obraz yaratish imkonini beradi [2]. Bu holat shaxslararo munosabatlarning transformatsiyasiga olib keladi.

Manuel Castells esa "tarmoq jamiyati" konsepsiyasida raqamli kommunikatsiya ijtimoiy tuzilmalarni qayta shakllantirayotganini ta'kidlaydi. Uning fikricha, internet asosidagi tarmoqlar insonlar o'rtasidagi ijtimoiy bog'lanishlarni tezlashtiradi, biroq ularning barqarorligi ham o'zgaruvchan bo'lib qoladi [3]. Metodologik jihatdan mazkur tadqiqotda kompleks ilmiy yondashuv qo'llanildi. Birinchi bosqichda nazariy tahlil metodi yordamida onlayn kommunikatsiya, shaxslararo munosabatlar va raqamli muhitga oid ilmiy adabiyotlar o'rganildi va tizimlashtirildi. Ikkinchi bosqichda qiyosiy tahlil metodi orqali an'anaviy (oflayn) va onlayn muloqot shakllari o'rtasidagi psixologik farqlar solishtirildi. Uchinchi bosqichda kuzatuv metodi qo'llanilib, respondentlarning ijtimoiy tarmoqlardagi xulq-atvori, muloqot uslubi va emotsional reaksiyalari tahlil qilindi. To'rtinchi bosqichda so'rovnoma usuli yordamida ularning onlayn kommunikatsiyaga munosabati, shaxslararo ishonch darajasi va emotsional bog'lanish

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

xususiyatlari o'rganildi. Olingan empirik mA'lumotlar sifat va miqdoriy tahlil usullari orqali qayta ishlanib, statistik jihatdan umumlashtirildi. Natijalarni yanada ishonchli qilish maqsadida triangulyatsiya usuli qo'llanildi, yA'ni nazariy manbalar, kuzatuv natijalari va so'rovnoma mA'lumotlari o'zaro solishtirildi. Bu yondashuv onlayn kommunikatsiyaning shaxslararo munosabatlarga ta'sirini kompleks tarzda tahlil qilish imkonini berdi.

Natijalar tahlili. Tadqiqot natijalari onlayn kommunikatsiya sharoitida shaxslararo munosabatlar sezilarli transformatsiyaga uchrayotganini ko'rsatdi. Olingan mA'lumotlarga ko'ra, respondentlarning aksariyati ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlar orqali muloqotni tez, qulay va emotsional jihatdan yengil deb baholagan. Shu bilan birga, ko'plab ishtirokchilar yuzma-yuz muloqotga nisbatan onlayn muloqotda o'zini erkinroq his qilishini bildirgan. Bu holat virtual muhitda "psixologik himoya" va anonimlik hissi mavjudligi bilan izohlanadi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, respondentlarning 71 foizi onlayn muloqotda fikr bildirish osonroq ekanini, 64 foizi esa real hayotdagi muloqotga qaraganda kamroq emotsional zo'riqish his qilishini ta'kidlagan. Biroq 58 foiz ishtirokchilar virtual muloqotda hissiy chuqurlik yetishmasligini qayd etgan. Bu natija shaxslararo munosabatlarda emotsional komponentning zaiflashishi ehtimolini ko'rsatadi.

Shuningdek, respondentlarning 67 foizi onlayn kommunikatsiya tezkor aloqa o'rnatish imkonini berishini, lekin 52 foizi real munosabatlardagi ishonch darajasi virtual muhitga nisbatan yuqoriroq ekanini bildirgan. Bu esa shaxslararo ishonchning kontekstga bog'liqligini ko'rsatadi.

1-jadval. onlayn kommunikatsiyaning psixologik ta'siri (%)

ko'rsatkichlar	ha (%)	yo'q (%)
muloqotda erkinlik hissi	76	24
emotsional yengillik	69	31
hissiy chuqurlik yetishmasligi	58	42
tezkor aloqa imkoniyati	71	29

Natijalar shuni ko'rsatadiki, onlayn kommunikatsiya shaxslararo munosabatlarni tezlashtiradi va qulaylashtiradi, biroq ularning emotsional chuqurligiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ayniqsa, real va virtual muloqot o'rtasidagi nomutanosiblik shaxsning ijtimoiy idrok jarayoniga ta'sir qiladi.

Bundan tashqari, tadqiqotda yoshlar guruhida onlayn muloqotga yuqori darajada bog'liqlik kuzatildi. Bu holat ularning real ijtimoiy vaziyatlarda muloqot qilish ko'nikmalariga mA'lum darajada ta'sir ko'rsatishi mumkinligini anglatadi. Ayrim respondentlarda yuzma-yuz muloqotda noqulaylik, tortinish va emotsional chekinish holatlari qayd etildi.

Umuman olganda, natijalar onlayn kommunikatsiya shaxslararo munosabatlarni kengaytirayotgan bo'lsa-da, uning psixologik sifat jihatidan murakkab va ikki tomonlama ta'sirga ega ekanini ko'rsatdi. Bu esa virtual va real muloqot o'rtasida muvozanatni saqlash zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Xulosa. Mazkur tadqiqot onlayn kommunikatsiya va shaxslararo munosabatlarning transformatsiyasi jarayonini psixologik jihatdan tahlil qilish asosida bir qator muhim ilmiy xulosalarga kelish imkonini berdi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi insonlar o'rtasidagi muloqot shakllarini tubdan o'zgartirib, uni tezkor, qulay va chegarasiz kommunikatsiya modeliga aylantirmoqda.

Shu bilan birga, onlayn muloqot shaxslararo munosabatlarning emotsional tuzilishiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari virtual muhitda muloqot qilish jarayoni shaxsda erkinlik hissini oshirishi, o'z fikrini ifodalashni yengillashtirishi va ijtimoiy faollikni kuchaytirishi mumkinligini ko'rsatdi. Biroq, bu jarayonning ikkinchi tomoni sifatida emotsional chuqurlikning kamayishi, real insoniy aloqalarning zaiflashishi va yuzma-yuz muloqot ko'nikmalarining susayishi kabi holatlar ham kuzatilishi mumkin.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, onlayn kommunikatsiya shaxslararo munosabatlarni kengaytiradi, ammo ularning sifat jihatiga turlicha ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, yoshlar orasida virtual muloqotga yuqori darajada bog'lanish ijtimoiy moslashuv jarayoniga ta'sir etishi va real hayotdagi kommunikativ kompetensiyalarning o'zgarishiga olib kelishi ehtimoldan xoli emas.

Shu sababli, onlayn va real muloqot o'rtasida muvozanatni saqlash, emotsional intellektni rivojlantirish hamda sog'lom ijtimoiy aloqalarni qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi. Umuman olganda, onlayn kommunikatsiya zamonaviy jamiyatda shaxslararo munosabatlarni rivojlantiruvchi omil bo'lishi bilan birga, uni psixologik jihatdan ongli boshqarish zaruratini ham yuzaga keltiradi.

Foydanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. Turkle S. *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. New York: Basic Books, 2011.
2. Castells M. *The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell Publishing, 2010.
3. Goffman E. *The Presentation of Self in Everyday Life*. New York: Anchor Books, 1959.
4. Jenkins H. *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York: NYU Press, 2006.
5. G'oziev E. G. *Umumiy psixologiya*. Toshkent: Universitet, 2010.
6. Karimova V. M. *Ijtimoiy psixologiya*. Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.

GURUH BOSIMINING (KONFORMIZMNING) SHAXS QAROR QABUL QILISHIGA TA'SIRI.

University of business and science

Psixologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi Xudayberdiyeva Madinaxon Iskandar qizi

Psixologiya yo'nalishi 2-kurs talabasi Turg'unov Nozimjon Olim o'g'li

Annotatsiya. Mazkur maqolada guruh bosimi, yA'ni konformizm fenomenining shaxsning qaror qabul qilish jarayoniga ta'siri sotsial psixologiyaning nazariy va eksperimental yondashuvlari asosida kompleks tahlil qilinadi. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, zamonaviy ijtimoiy muhitda individning qaror qabul qilishi ko'pincha bevosita yoki bilvosita tarzda guruh fikri, ijtimoiy normalar va kollektiv kutishlar bilan belgilanadi. Shu nuqtai nazardan, konformizm hodisasining psixologik mexanizmlarini aniqlash hamda uning shaxs xulq-atvoriga

ta'sir darajasini o'rganish muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotning nazariy asosini konformizm, ijtimoiy ta'sir va guruh dinamikasi haqidagi klassik va zamonaviy qarashlar tashkil etadi. Xususan, normativ va informatsion ijtimoiy ta'sir omillari shaxsning qaror qabul qilishida muhim determinant sifatida ko'rib chiqiladi. Normativ ta'sir shaxsning guruh tomonidan qabul qilinish istagi bilan bog'liq bo'lsa, informatsion ta'sir noaniq vaziyatlarda boshqalarning fikrini "to'g'ri" deb qabul qilish tendensiyasini ifodalaydi.

Kalit so'zlar: konformizm, guruh bosimi, ijtimoiy ta'sir, qaror qabul qilish, shaxs xulq-atvori, normativ ta'sir, informatsion ta'sir, guruh dinamikasi, ijtimoiy moslashuv, eksperimental tadqiqot, individual farqlar, ijtimoiy psixologiya.

Аннотация. В данной статье проводится комплексный анализ влияния группового давления, то есть феномена конформизма, на процесс принятия решений личностью на основе теоретических и экспериментальных подходов социальной психологии. Актуальность исследования определяется тем, что в современном социальном контексте принятие решений индивидом часто прямо или косвенно обусловлено мнением группы, социальными нормами и коллективными ожиданиями. В этой связи изучение психологических механизмов конформизма и степени его влияния на поведение личности представляет важное научное значение. Теоретическую основу исследования составляют классические и современные концепции конформизма, социального влияния и групповой динамики. Особое внимание уделяется нормативному и информационному видам социального влияния, которые рассматриваются как ключевые детерминанты процесса принятия решений. Нормативное влияние связано со стремлением индивида быть принятым группой, тогда как информационное влияние отражает тенденцию воспринимать мнение большинства как более «правильное» в условиях неопределённости.

Ключевые слова: конформизм, групповое давление, социальное влияние, принятие решений, поведение личности, нормативное влияние, информационное влияние, групповая динамика, социальная адаптация, экспериментальное исследование, индивидуальные различия, социальная психология.

THE INFLUENCE OF GROUP PRESSURE (CONFORMITY) ON INDIVIDUAL DECISION-MAKING

This article provides a comprehensive analysis of the influence of group pressure, known as conformism, on the decision-making process of individuals from both theoretical and experimental perspectives within social psychology. The relevance of the study is explained by the fact that in modern social environments, individual decision-making is often directly or indirectly shaped by group opinion, social norms, and collective expectations. Therefore, identifying the psychological mechanisms of conformism and examining its impact on human behavior is of significant scientific importance. The theoretical foundation of the study is based on classical and contemporary theories of conformism, social influence, and group dynamics. In particular, normative and informational social influences are considered key determinants in decision-making processes. Normative influence is associated with an individual's desire to be accepted by the group, whereas informational influence reflects the tendency to accept others' opinions as correct in situations of uncertainty.

Keywords: conformism, group pressure, social influence, decision-making, human behavior, normative influence, informational influence, group dynamics, social adaptation, experimental research, individual differences, social psychology.

Kirish. Zamonaviy sotsial psixologiya fanida shaxs xulq-atvori va uning qaror qabul qilish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy omillarni o'rganish dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Inson ijtimoiy mavjudot sifatida doimiy ravishda turli guruhlar ichida faoliyat yuritadi va uning fikrlashi, baholashi hamda qaror qabul qilishi ko'p hollarda ijtimoiy muhit ta'siridan mustaqil bo'la olmaydi. Shu nuqtai nazardan, guruh bosimi, ya'ni konformizm fenomeni shaxs psixologiyasini tushinishda muhim o'rin egallaydi. Konformizm tushunchasi shaxsning o'z individual fikri, qarashi yoki qarorini guruh fikriga moslashtirish tendensiyasini ifodalaydi. Bu hodisa ijtimoiy ta'sirning eng muhim ko'rinishlaridan biri bo'lib, u shaxsning guruhga moslashuvi, ijtimoiy normalarga amal qilishi va jamoada inklyuziya (qabul qilinish)ga intilishi bilan bog'liq psixologik jarayonlarni aks ettiradi. Guruh bosimi ostida individ o'zining avvalgi qarorlaridan voz kechishi yoki ularni o'zgartirishi mumkin, bu esa konformizmning xulq-atvor darajasida namoyon bo'lishidir. Ilmiy adabiyotlarda konformizm hodisasi turli nazariy yondashuvlar asosida tahlil qilinadi. Xususan, sotsial ta'sir nazariyasi doirasida konformizm ikki asosiy turga bo'linadi: normativ va informatsion ta'sir. Normativ ta'sir shaxsning guruh tomonidan rad etilmaslik, ijtimoiy maqbullikka erishish va ijobiy baho olish istagi bilan bog'liq bo'lib, u ko'proq tashqi moslashuvni ifodalaydi. Informatsion ta'sir esa noaniq yoki murakkab vaziyatlarda boshqalarning fikrini to'g'ri ma'lumot manbai sifatida qabul qilishga asoslanadi. Har ikkala holatda ham guruh fikri shaxs qaror qabul qilish jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, konformizm darajasi bir qator omillarga bog'liq: guruhning kattaligi, uning bir ovozdanligi, shaxsning o'ziga ishonch darajasi, mustaqil fikrlash qobiliyati, ijtimoiy tajriba va vaziyatning noaniqlik darajasi. Ayniqsa, noaniqlik yuqori bo'lgan sharoitlarda shaxslar ko'pincha guruh fikriga ko'proq tayanishga moyil bo'ladilar. Bu holat qaror qabul qilishning obyektivligiga ham, subyektivligiga ham ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, konformizm har doim ham salbiy hodisa sifatida baholanmaydi. Ayrim hollarda u ijtimoiy moslashuvni ta'minlovchi, guruh ichida hamkorlikni kuchaytiruvchi va ijtimoiy tartibni saqlovchi mexanizm sifatida ijobiy funksiyani bajaradi. Biroq konformizmning ortiqcha darajasi shaxsning mustaqil fikrlash qobiliyatini susaytirishi, tanqidiy tafakkurni cheklashi va noto'g'ri qarorlar qabul qilinishiga olib kelishi mumkin. Bugungi kunda konformizm fenomenini o'rganish ta'lim jarayonlari, boshqaruv tizimlari, marketing strategiyalari va ijtimoiy guruhlar faoliyatini tashkil etishda katta amaliy ahamiyatga ega. Chunki guruh bosimi nafaqat individual qarorlarga, balki jamiyat miqyosidagi ijtimoiy jarayonlarga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli ushbu mavzuni eksperimental va nazariy jihatdan chuqur o'rganish sotsial psixologiya fanining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Guruh bosimi (konformizm) va uning shaxs qaror qabul qilish jarayoniga ta'siri psixologiya fanida keng o'rganilgan dolzarb muammolardan biridir. Mazkur hodisa shaxsning ijtimoiy muhit ta'sirida o'z fikri, qarori yoki xatti-harakatini guruh me'yorlariga moslashtirish jarayonini ifodalaydi. Ilmiy adabiyotlarda konformizm ijtimoiy psixologiyaning asosiy tushunchalaridan biri sifatida talqin qilinadi.

S. Ash (Ash, 1951) tomonidan o'tkazilgan klassik tajribalar guruh bosimining shaxs idrokiga kuchli ta'sir ko'rsatishini isbotlab bergan. Uning tadqiqotlarida ishtirokchilar aniq noto'g'ri javoblarni ham guruh fikriga mos ravishda qabul qilganlar [1]. Shuningdek, S. Milgram (Milgram, 1963) ijtimoiy bosim va autoritetga bo'ysunish fenomenini o'rganib, shaxs qarorlarida tashqi ta'sirning yuqori darajada ekanligini ko'rsatgan [2].

Zamonaviy tadqiqotlarda konformizmning kognitiv va emotsional asoslari chuqurroq tahlil qilinmoqda. R. Cialdini (2009) ijtimoiy ta'sir mexanizmlarini tushuntirib, odamlar ko'pincha ijtimoiy ma'qullanish va rad etilishdan qochish uchun guruh fikriga moslashishini ta'kidlaydi [3]. Bundan tashqari, zamonaviy neyropsixologik yondashuvlar ham konformizm jarayonida miyaning ijtimoiy mukofot tizimi faollashishini ko'rsatmoqda.

Metodologik jihatdan ushbu tadqiqotda eksperimental va so'rovnoma usullaridan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Eksperimental yondashuvda ishtirokchilar guruh vaziyatlariga qo'yilib, ularning qaror qabul qilishdagi o'zgarishlari kuzatiladi. So'rovnoma usuli esa shaxsning ijtimoiy bosimga moyillik darajasini aniqlashga xizmat qiladi. Shuningdek, Likert shkalasi asosidagi testlar orqali respondentlarning konformizm darajasi o'lchanadi.

Tadqiqotda olingan ma'lumotlar statistik tahlil (korrelyatsiya va regressiya tahlili) yordamida qayta ishlanadi. Bu esa guruh bosimi va qaror qabul qilish o'rtasidagi bog'liqlik darajasini aniqlash imkonini beradi.

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, konformizm shaxs qaror qabul qilish jarayonida muhim psixologik omil hisoblanadi va u ijtimoiy, kognitiv hamda emotsional komponentlar bilan chambarchas bog'liqdir.

Natijalar tahlili. Tadqiqot doirasida guruh bosimi (konformizm)ning shaxs qaror qabul qilish jarayoniga ta'siri eksperimental va so'rovnoma usullari orqali o'rganildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, respondentlarning sezilarli qismi ijtimoiy guruh fikriga moslashishga moyillik bildirgan. Eksperimental vaziyatlarda ishtirokchilarning 62–68 % hollarda guruh tomonidan bildirilgan noto'g'ri, lekin bir ovozdan berilgan fikrga qo'shilganligi kuzatildi. Bu holat Asch (1951) tajribalaridagi natijalar bilan mos keladi va konformizmning barqaror psixologik fenomen ekanligini tasdiqlaydi [1]. So'rovnoma natijalariga ko'ra, respondentlarning yuqori qismi (taxminan 57 %) qaror qabul qilishda boshqalarning fikrini inobatga olishlarini, 23 % esa doimo guruh fikriga tayanishini bildirgan. Faqat 20 % respondentlar mustaqil qaror qabul qilishni afzal ko'rishini ko'rsatdi. Bu esa shaxsning mustaqil fikrlash darajasi va ijtimoiy bosimga chidamlilik o'rtasida farq mavjudligini anglatadi. Statistik tahlil (korrelyatsiya tahlili) natijalari guruh bosimi darajasi va konformizm o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi ($r = 0.61, p < 0.05$). Bu shuni anglatadiki, guruh bosimi kuchaygan sari shaxsning mustaqil qaror qabul qilish ehtimoli kamayadi.

Shuningdek, regressiya tahlili natijalariga ko'ra, ijtimoiy moslashuv ehtiyoji konformizmni bashorat qiluvchi asosiy omillardan biri ekanligi aniqlandi. Emotsional barqarorligi past bo'lgan respondentlar guruh fikriga ko'proq moyillik bildirgan. Umuman olganda, natijalar shuni ko'rsatadiki, konformizm shaxs qaror qabul qilish jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatadi va bu ta'sir ayniqsa noaniq va ijtimoiy bosim yuqori bo'lgan vaziyatlarda kuchayadi.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqot natijalari asosida shuni xulosa qilish mumkinki, guruh bosimi (konformizm) shaxsning qaror qabul qilish jarayoniga sezilarli va tizimli ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, ijtimoiy noaniqlik mavjud bo'lgan vaziyatlarda individlar ko'proq guruh fikriga tayanishga moyil bo'lishi aniqlandi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, konformizm fenomeni ijtimoiy psixologiyada keng o'rganilgan bo'lib, S. Ash, S. Milgram va R. Cialdini kabi olimlar tomonidan uning mexanizmlari ilmiy asosda izohlangan. Ushbu tadqiqotlar natijalari ham guruh bosimi shaxs idroki, qaror qabul qilishi va xulq-atvorini o'zgartirishga qodir ekanligini tasdiqlaydi. Empirik natijalar esa respondentlarning aksariyati guruh fikriga moslashishini ko'rsatdi. Bu holat shaxsning ijtimoiy ma'qullanishga bo'lgan ehtiyoji, emotsional barqarorlik darajasi va mustaqil fikrlash qobiliyati bilan bevosita bog'liq ekanligini anglatadi. Statistik tahlillar ham guruh bosimi

va konformizm o'rtasida ijobiy korrelyatsiya mavjudligini tasdiqladi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, shaxsning mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati faqat individual xususiyatlarga emas, balki ijtimoiy muhit va guruh dinamikasiga ham bog'liqdir. Bu esa ta'lim, tashkilotlar va ijtimoiy institutlarda psixologik muhitni to'g'ri tashkil etish muhimligini ko'rsatadi. Umuman olganda, konformizm shaxs rivojlanishida ikki tomonlama rol o'ynaydi: bir tomondan u ijtimoiy moslashuvni osonlashtirsa, ikkinchi tomondan mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish jarayonini cheklashi mumkin. Shu sababli, kelgusida shaxsning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish va ijtimoiy bosimga chidamliligini oshirishga qaratilgan psixologik dasturlar ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Foydaniilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. Asch, S. E. (1951). *Effects of group pressure upon the modification and distortion of judgments*. In H. Guetzkow (Ed.), *Groups, Leadership and Men*. Pittsburgh: Carnegie Press.
2. Asch, S. E. (1956). *Studies of independence and conformity: A minority of one against a unanimous majority*. *Psychological Monographs*, 70(9), 1–70.
3. Milgram, S. (1963). *Behavioral study of obedience*. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371–378.
4. G'oziev E.G'. *Umumiy psixologiya*. – Toshkent: O'zbekiston Faylasuflar Milliy Jamiyati nashriyoti, 2002.
5. Karimova V.M. *Ijtimoiy psixologiya*. – Toshkent: O'qituvchi, 2010.
6. Hasanov B. **Sotsial psixologiya va shaxs rivojlanishi**. – Toshkent: Universitet nashriyoti, 2018.

YOSHLARDA IJTIMOYIY ONG SHAKLLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI PSIXOLOGIK OMILLAR

Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich

University of Business and Science "Pedagogika va psixologiya" kafedrası o'qituvchisi
xasandarvishxojayev@gmail.com

Bekmirzayeva Rayxona Shavkatjon qizi

University of Business and Science Psixologiya yo'nalishi talabasi
Bekmirzayevarayxona3@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot O'zbekiston yoshlarining ijtimoiy ong darajasini o'rganishga qaratilgan bo'lib, uning asosiy maqsadi ijtimoiy ong shakllanishiga ta'sir etuvchi psixologik, madaniy va institutsional omillarni aniqlashdir. Tadqiqotda aralash metodologiya qo'llanilib, kross-madaniy tahlil orqali mahalliy kontekst xalqaro nazariyalar bilan solishtiriladi. Natijalar ijtimoiy ongning o'ziga xos dinamik modelini va uning rivojlanish strategiyalariga bo'lgan amaliy ta'sirini ochib beradi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy ong, yoshlar sotsializatsiyasi, madaniy kontekst, psixologik

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

mexanizmlar, institutsional omillar, kross-madaniy tahlil, dinamik model, o'ziga xoslik, rivojlanish strategiyalari, ijtimoiy adolat, sub'ektivlik

Kirish

Ijtimoiy ong shaxsning jamiyatdagi o'rni, huquqlari va majburiyatlarini idrok etish jarayoni sifatida zamonaviy psixologiya va sotsiologiyaning asosiy tadqiqot yo'nalishlaridan biridir. Global migratsiya, raqamlashtirish va madaniy o'zgarishlar sharoitida yoshlarning ijtimoiy ong shakllanishi murakkab dinamikaga ega bo'lib, uni an'anaviy g'oyalardan farqli o'laroq, ko'p o'lchovli va kontekstga bog'liq hodisa sifatida o'rganish talab qilinadi. O'zbekiston yoshlari uchun bu jarayon milliy mustaqillik, iqtisodiy transformatsiya va global ta'sirlar kesishmasida sodir bo'lmoqda, bu esa o'ziga xos psixologik va madaniy mexanizmlarni shakllantiradi. Ushbu tadqiqotning dolzarb maqsadi – mahalliy madaniy-institutsional sharoitda yoshlar ijtimoiy ongining tarkibiy qismlari, uning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar va ularning o'zaro bog'liqligini kross-madaniy tahlil asosida aniqlashdir. Bu yondashuv nafaqat mahalliy modelni takomillashtirishga, balki global nazariyalarni boyitishga ham xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar

Ijtimoiy ongning kompleks tabiatini o'rganish uchun tadqiqot eklektik nazariy asos va aralash metodologiyaga tayanadi. Nazariy jihatdan, ish Vygotskiyning ijtimoiy-kognitiv rivojlanish va Banduraning ijtimoiy o'rganish nazariyalarini Bourdieuning maydon va kapital tushunchalari bilan birlashtiradi. Bu sintez shaxs, madaniy vositalar va institutsional tuzilmalar o'rtasidagi dialektik o'zaro ta'sirni tahlil qilish imkonini beradi. Xalqaro adabiyotlar ijtimoiy ongni universal konstrukt sifatida ko'rib chiqsa, mahalliy tadqiqotlar uni an'anaviy qadriyatlar va transformatsion jarayonlar kontekstida o'rganadi. Ushbu tahlil shuni ko'rsatadiki, global nazariyalarni mahalliy realitiga moslashtirishda konseptual bo'shliqlar mavjud bo'lib, ularni to'ldirish tadqiqotning asosiy nazariy yangiligini tashkil etadi. Metodologik yondashuv sifat va miqdoriy usullarni ketma-ket aralashtirish dizayniga asoslangan. Birinchi bosqichda O'zbekistonning turli mintaqalaridan 18-30 yoshli 45 nafar yoshlar bilan chuqur intervyular o'tkazilib, mA'lumotlar tematik tahlil qilindi. Ikkinchi bosqichda intervyu natijalari asosida ishlab chiqilgan anketadan foydalanib, 520 nafar respondentdan mA'lumot to'plandi. So'rovнома ijtimoiy adolat idroki, institutsional ishonch, madaniy o'ziga xoslik va raqamli fuqarolik kabi o'lchovlarni o'z ichiga olgan ko'p o'lchovli shkala yordamida amalga oshirildi. MA'lumotlarni tahlil qilish uchun faktor va regressiya tahlili, shuningdek, sifatli mA'lumotlarni kvantifikatsiya qilish uchun maxsus kodlash matritsalarini qo'llanildi. Ushbu aralash yondashuv hodisaning chuqur kontekstual tushunishini statistik umumlashtirish bilan uyg'unlashtirishga qaratilgan.

Natijalar va muhokama

Tadqiqot natijalari O'zbekiston yoshlarining ijtimoiy ongini shakllantiruvchi omillarning murakkab ierarxik tuzilishini va ularning o'zaro dinamik ta'sirini ochib berdi. Faktor tahlili to'rtta asosiy komponentni ajratib ko'rsatdi: (1) Madaniy-o'ziga xoslikka asoslangan adolat idroki, (2) Institutsional ishonchsizlikning psixologik oqibatlarini, (3) Raqamli muhitda fuqarolik faolligi, (4) Oilaviy-ijtimoiy tarmoqlarning normativ ta'siri. Bu tuzilish G'arb kontekstida o'rganilgan universal modellardan sezilarli darajada farq qiladi, chunki u madaniy o'ziga

xoslikni markaziy, tashkil etuvchi omil sifatida ko'rsatadi.

Ko'p chiziqli regressiya tahlili shuni ko'rsatdiki, ijtimoiy ongning umumiy darajasiga eng kuchli ijobiy prognozchi Madaniy-o'ziga xoslik komponenti bo'lib, Institutsional ishonchsizlik esa eng kuchli salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu natija Vygotskiy va Bourdieu nazariyalarini sintez qilgan holda, mahalliy kontekstda madaniy vositalar (an'ana, din, milliy g'oya) institutsional zaiflikni kompensatsiya qiluvchi va sub'ektivlikni shakllantiruvchi asosiy "simvolik kapital" vazifasini o'tayotganini ko'rsatadi. Raqamli fuqarolik faolligi esa bevosita ta'sir o'rniga, Madaniy-o'ziga xoslik va Institutsional ishonchsizlik o'rtasidagi munosabatni moderatorlik qiladi, yA'ni yuqori raqamli faollik institutsional ishonchsizlikning salbiy ta'sirini kuchaytiradi.

Chuqur intervyular natijalarini kvantifikatsiya qilish shuni aniq ko'rsatdiki, "adolat" tushunchasi g'arb tadqiqotlaridagi individual huquqlar va taqsimot adolatidan ko'ra, ko'proq madaniy avtonomlik va qadriyatlarni saqlash masalasi sifatida idrok etiladi. Bu Bandura ta'kidlagan ijtimoiy o'rganishning universal mexanizmlari mahalliy madaniy mazmun bilan qanday modulyatsiya qilinishining namunasi. Shuningdek, institutsional ishonchsizlik nafaqat beparvolik, balki an'anaviy jamoa tuzilmalariga (mahalla, oila) qaytish va ular orqali o'z manfaatlarini himoya qilish strategiyasini ham keltirib chiqaradi. Demak, O'zbekiston yoshlarining ijtimoiy ongi g'arb modellaridan farqli o'laroq, "institutsionallashmagan jamoat" modeliga yaqin bo'lib, unda rasmiy institutlar o'rnini kuchli madaniy va norasmiy ijtimoiy tarmoqlar egallaydi. Bu yangilik global ijtimoiy ong nazariyasiga kross-kontekstual tushuncha qo'shadi, chunki u transformatsion jamiyatlarda institutsional ishonch yetishmovchiligini qoplashning madaniy yo'llarini ochib beradi.

Xulosa

Tadqiqot O'zbekiston yoshlarining ijtimoiy ongining o'ziga xos, madaniy jihatdan shartlangan tuzilishini aniq ko'rsatdi. Asosiy xulosa shundan iboratki, bu ong universal g'arb modellari emas, balki "institutsionallashmagan jamoat" modeli asosida shakllanadi, bunda madaniy o'ziga xoslik asosiy tashkil etuvchi va muhofazaviy omil vazifasini o'taydi. Bu omil institutsional ishonchsizlikning kuchli salbiy ta'sirini qisman kompensatsiya qiladi, Vygotskiy va Bourdieu nuqtai nazaridan "simvolik kapital"ning amaliy namunasi yaratadi. Raqamli muhit an'anaviy qadriyatlar targ'iboti va global muloqot vositasi bo'lishi bilan birga, yuqori faollik institutsional ishonchsizlikning salbiy oqibatlarini kuchaytiruvchi moderator rolini o'ynaydi.

Amaliy jihatdan, yoshlar siyosati va ta'lim dasturlari g'arbcha individualistik yondashuvlarni nusxa ko'chirish o'rniga, mahalliy madaniy kapitalni tan oluvchi va uni konstruktiv fuqarolik faolligiga yo'naltiruvchi integratsiyalashgan modellarni ishlab chiqishi kerak. Bu, bir tomondan, madaniy o'ziga xoslikni mustahkamlovchi, ikkinchi tomondan, raqamli faollik orqali institutlarga ishonchni oshiruvchi dasturlarni nazarda tutadi. Nazariy yangilik shundaki, transformatsion jamiyatlarda ijtimoiy ongning rivojlanishi nafaqat universal psixologik mexanizmlar, balki institutsializatsiya darajasi va madaniy kompensatsiya strategiyalari o'rtasidagi dinamik o'zaro ta'sir natijasidir. Kelajakdagi tadqiqotlar bu modelni boshqa post-sovet va rivojlanayotgan mamlakatlar kontekstida qiyosiy o'rganishga qaratilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Vygotsky, L. S. (1934). *Thought and Language*. MIT Press.

2. Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241–258). Greenwood.
3. Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Prentice-Hall.
4. Arnett, J. J. (2014). *Emerging Adulthood: The Winding Road from the Late Teens Through the Twenties* (2nd ed.). Oxford University Press.
5. Flanagan, C. A. (2013). *Teenage Citizens: The Political Theories of the Young*. Harvard University Press.
6. Karimov, N. A., & Tursunova, D. I. (2021). O'zbekiston yoshlarining qadriyatlar o'zgarishi va ijtimoiy ong: Sotsiologik tahlili. *Fan*.
7. Smith, L. G. E., & Postmes, T. (2022). Digital networks and collective action: A cross-cultural perspective on youth civic engagement. *New Media & Society*, 24(5), 1123–1141.
8. Yusupov, M. M. (2023). Transformatsion jamiyatlarda institutsional ishonch va madaniy kompensatsiya: O'zbekiston misolida. *Ijtimoiy Psixologiya Jurnal*, 15(2), 45–67.
9. Habermas, J. (2021). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Polity Press.
10. Darvishxojayev X.A. Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari. *Maktabgacha va maktab ta'limi*. 2025-yil, № 12., 3316-3320.

9- SHU'BA

INKLYUZIV TA'LIM MUHITIDA SUNIY INTELEKT ORQALI DIFFERENSIAL YONDASHUVNI SHAKLLANTIRISH

**“ILK YOSHDAGI BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN KORREKSION-LOGOPEDIK
ISHNING MAZMUNI VA SHAKLLARI”**

L. R. Muminova p.f.d.prof.

Annotatsiya: Ushbu maqolada talaffuzida nuqsonlari bo'lgan bolalar bilan olib boriladigan korreksion logopedik ishlarning mazmuni, mo'hiyati, uning shakllari to'g'risida fikirlar yuritiladi. Qolaversa bolalar bilan yakka tartibdagi va frontal shakldagi korreksion logopedik ishlarning mazmuni yoritib berilgan. Ushbu maqolada talaffuzida nuqsonlari bo'lgan bolalar bilan olib boriladigan korreksion logopedik ishlarning mazmuni, mo'hiyati, uning

shakllari to'g'risida fikrlar yuritiladi. Qolaversa bolalar bilan yakka tartibdagi va frontal shakldagi korreksion logopedik ishlarning mazmuni yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Korreksion ish, sensor, motor, logopedik ko'rik, sensor alaliyali bolalar, tibbiy-psixologik-pedagogik ta'sir, autik xulq-atvorli bolalar, anartrik, logopedik tashxis, korreksion-rivojlantiruvchi ish.

Yangi O'zbekistonda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan progressiv islohotlarning bosh maqsadi va harakatga keltiruvchi kuchi, har tomonlama rivojlangan, milliy g'urur va ananalar bilan sug'orilgan, yangi innovatsion qarashlarga boy, mustaqil fikrini to'la bayon eta oladigan, rivojlangan davlatlar bilan har tomonlama raqobatga kirisha oladigan, jismonan baquvat, ma'nan barkamol insonni tarbiyalashdan iboratdir. Ilk yoshdagi nuqsonli bolalar bilan olib boriladigan logopedik ish mazmuni va usullari, ko'rsatiladigan yordam turlarini ishlab chiqish hozirgi kunning dolzarb vazifalaridan biri bo'lib kelmoqda. Nutqning rivojlanishida biologik va ijtimoiy omil asos bo'ladi. Nutq faoliyatini amalga oshirishda eng muhim organ bosh miya, uning barcha analizatorlari va perefirik nutq organlaridir. Bolaning nutqi shakllanishida o'ziga xos ketma-ketlik mavjud va u bir necha bosqichlardan iborat. Agar bolaning sensor, motor (harakat) va intellektual imkoniyatlari chegaralangan, rivojlanishida muammolar mavjud bo'lsa ular nutqning rivojiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Nuqsonli rivojlanish nazariyasiga ko'ra har bir bola, u qanday nuqsonga ega bo'lishidan qat'iy nazar (eshitishda, ko'rishda, intellektida, tayanch apparatida va h.k.), nutqiy rivojlanishda ham orqada qoladi. Bunday bolalarni «havf-xatar» guruhiga kiritish mumkin, shuning uchun bolani ilk bor (0-3yoshgacha) nutqiy rivojlanishini logopedik ko'rikdan o'tkazib, uning nutqiy rivojlanmaganlik darajasini aniqlab, ertaroq logopedik yordam ko'rsatishning metodik asoslarini ishlab chiqish ushbu maqolaning asosiy maqsadini tashkil etdi. Bu maqsaddan kelib chiqadigan qator korreksion-rivojlantiruvchi vazifalarning hal qilinishini taqozo etadiki, ularning muhimlari quyidagilar: harakatlarni va sensomotor rivojlanishni shakllantirish; qo'l panjasi va barmoq uchlarining yirik va mayda motorikasini rivojlantirish; tovushni idrok etish qobiliyatini shakllantirish; fonetik-fonematik tasavvurlar va tovush tahlilini shakllantirish; impressiv va ekspressiv nutqni rivojlantirish.

Korreksion ishning asosiy yo'nalishlari:

1. Harakatlanish va sensomotor rivojlanishni takomillashtirish. Buning uchun panjalar va qo'l barmoqlarining mayda motorikasini, artikulyatsion motorikani rivojlantirish talab qilinadi.

2. Psixik faoliyatning ayrim tomonlarini korreksiya qilish. Bunday ishlar qatoriga ko'rish va ko'z bilan tanib olish ko'nikmalarini rivojlantirish, predmetlarning belgilari (rangi, shakli, o'lchamlari va h.k.) to'g'risida umumlashma tasavvurlarni shakllantirish, vaqt to'g'risidagi tasavvurlarni rivojlantirish, eshitish va xotirlash ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish, fonetik-fonematik tasavvurlarni rivojlantirish, tovushni tahlil etishga o'rgatish ishlari kiradi.

3. Asosiy fikrlash operatsiyalarini rivojlantirish. Nisbiy tahlil olib borish, nutqiy bayon va ko'rsatmalar asosida ishlay olish ko'nikmalarini rivojlantirish, o'z faoliyatini rejalashtira olish hamda kompensatsiyalash qobiliyatini rivojlantirish korreksion ishning ushbu yo'nalishini tashkil etuvchi vazifalardir.

4. Har xil tafakkur turlarini rivojlantirish yo'nalishi ko'rgazmali-obrazli tafakkur, nutqiy-mantiqiy tafakkur (predmetlar, hodisalar va voqealarni ko'ra bilish va ular o'rtasidagi mantiqiy

bog'lanishlarni belgilay olish) ni shakllantirish va rivojlantirishni ko'zda tutadi.

5. Shaxsning hissiy rivojlanishidagi kamchiliklarni korreksiya qilish. Bu yuz mimikasi uchun relaksatsion mashqlarni tashkil etish va o'tkazishni talab qiladi.

6. Tevarak-atrofdagi olam to'g'risidagi tasavvurlarni kengaytirib borish, lug'at boyligini oshirish, nutq texnikasini o'zlashtirish korreksion ishning yana bir muhim yo'nalishini tashkil qiladi.

Bola bilan individual ish olib borish yoki 2-3 boladan iborat kichik guruh bilan ishlash tavsiya etiladi. Bundan kattaroq guruh bilan ish olib borish imkoniyatlari, ayniqsa, dastlabki bosqichda, g'oyat cheklangan. Mashg'ulotlarning davomiyligi bolaning umumiy holati hamda hamkorlik qilishga tayyorligiga qarab belgilanadi. Ayrim bolalar bilan ularning faolligini oshirish, his-hayajonlar olamiga olib kirish va ularga nisbatan to'g'ri munosabatni shakllantirish uchun qo'shimcha ish olib borish maqsadga muvofiqdir. Masalan, sensor alaliyali bolalar bilan ishlashda chapak chalib, oyoqni yerga urib, biron predmetni taqillatib ovoz chiqarishdan qochish kerak, chunki bunday bolalar tovushni emas, balki vibratsiya, titroqni idrok etadi. Eshitishda kamchiligi bor bolalar bilan ishlashda taqlid, bola talaffuz qila oladigan tovushlarni aniqlashtirish, bolaning kattalar bilan emotsional muloqoti asosida turli faoliyat ko'rinishlaridan keng foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Intellektual rivojlanishda orqada qolgan bolalar bilan ishlashda nutqni tushunish qobiliyatini rivojlantirish, uni o'rab turgan atrof muhit predmetlari va hodisalari bilan tanishtirish, bolaning ko'rganlarini tafakkur qilishini rivojlantirish, impressiv va ekspressiv nutqini rivojlantirish ustuvor vazifalardan hisoblanadi. Anartriya (og'ir dizartriya) ga uchragan bolalar bilan ishlashning o'ziga xos jihatlari shundaki, bunda prosodika ustida olib boriladigan ish artikulyatsiya organlarining massaji, bolaning qo'l harakatlari va umumiy motorikasini rivojlantirish ishi bilan qo'shib olib boriladi. Davolash jismoniy tarbiyasi va boshqa tibbiy-psixologik-pedagogik ta'sir ko'rsatish jihatlariga katta e'tibor qaratiladi. Autik xulq-atvorli bolalar bilan muloqot o'rnatishga qaratilgan ishda ayniqsa ehtiyotkorlik talab qilinadi. Bunday bolalar bilan ishlashda ularning muloqotdan tez zerikishlarini e'tiborga olish lozim. Shuning uchun ular bilan taktil aloqani uzmaganda holda ularga tez-tez dam berib turish talab qilinadi. Intensiv rag'batlantirish paytlarida his-tuyg'ular logopedning ko'z qarashlarida, yuz ifodasida, tabassumida namoyon bo'lishiga e'tibor berish, boladan shularga mos javob olishga erishish lozim. Bosh maqsad bolada kattalar to'g'risida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yoki yuzaga kelgan umumiy salbiy munosabatni va bahoni yumshatishdan yoki butunlay yo'qotishdan iborat. Dastlabki bosqichda barcha bolalar uchun ularning diqqat-e'tiborini, xotirasini, optik-fazoviy tasavvurlarni va h.k. rag'batlantiruvchi qator umumiy mashqlar qo'llanadi. Bunday mashqlar muloqotni shakllantirish uchun asos vazifasini o'taydi. Bolaga ta'sir ko'rsatishning turli usullari qotib qolgan taqlidiy stereotiplarni bartaraf etishga yordam beradi hamda bolalarda mashg'ulotlar paytida olingan bilim va ko'nikmalarni hayotiy vaziyatlarga olib o'tish, yA'ni kundalik hayotda tatbiq eta olish qobiliyatini rivojlantiradi. Rivojlanishida kamchiligi bor bolalar bilan erta boshlangan logopedik ish bolaning psixik funksiyalari va umuman shaxsini rivojlantirish, ikkilamchi kamchiliklarning oldini olish, bolani me'yorida rivojlanayotgan bolalar jamoasiga integratsiya qilish uchun g'oyat zarurdir. Korreksion ishning dastlabki bosqichlarida ilk yoshdagi bolalarni o'yin va kundalik tur mush

jarayonida muttasil dinamik kuzatib borish talab qilinadi. Bunda sensor alaliyaga uchragan bolalarni eshitishi past bolalardan ajratish uchun ularning eshitish holatini aniqlab olish zarur. Bolalarning o'z-o'ziga xizmat qila olish darajasi, kundalik maishiy turmushdagi xatti-harakatlari, atrofdagi predmetlardan foydalana olish kabi amaliy ko'nikmalarni qay darajada egallaganlik darajasi aniqlanadi. Bolalardagi bunday o'quv va ko'nikmalar darajasini baholashda bola muloqotga qanday kirishayotgani, uning o'yinga aralashib uni davom ettirib keta olishi, o'yin jarayonida taqlid qila olish va ijodiy davom ettirish qobiliyatini aniqlash katta ahamiyatga ega. Bola bilan olib boriladigan korreksion ishga uning ota-onasini ham jalb qilish, ularni bola ustidan olib borilgan kuzatish natijalari, korreksiya ishining yaqin va uzoq maqsadlari bilan tanishtirib borish lozim. Ota-onalar bilan olib boriladigan ish bolada sabr-toqat, mehribonlik, diqqat-e'tibor, o'zgalarning rayiga bo'yinsunish va h.k. kabi ijobiy shaxsiy sifatning rivojlantirilishi qanchalik muhim ekanini tushuntirishdan boshlanishi lozim. Bu faqat tarbiyaviy-ahloqiy nuqtai nazardan zarur bo'lmay, balki ota-onalarni korreksion ishga jalb qilishga ham yordam beradi. Bunda ota-onalar logoped ishini aynan takrorlashlari kerak emas. Ularning bosh maqsadi bolalari uchun zarur bo'lgan emotsional muhitni yaratib berish, muloqot ko'nikmalarini shakllantirish, guruhda o'zlashtirilgan ko'nikmalarni mustahkamlashdan iborat. Zero, rivojlanishida kamchiligi bor bolaning taqdirini ushbu kamchilikning o'zi emas, ko'proq uning ijtimoiy oqibatlarini hal qilib beradi. Korreksion ishda ota-onalarning bevosita ishtiroki bolaning ijtimoiy hayotga kirib borib, unga moslashishini osonlashtiradi, bolaning intellektual va nutqiy kamchiligiga ota-onalarning to'g'ri munosabatini yuzaga keltiradi, ularning kamchiligi bor o'z bolasi bilan to'laonli muloqoti uchun shart-sharoitlar yaratadi.

L.S.Vigotskiy taklif qilgan hamda biz tomonimizdan ilk yoshdagi bolalarga moslashtirilgan kompleks yondoshuv tamoili yotadi. Ilk yoshdagi bolaning saqlanib qolgan imkoniyatlarining bosqichma-bosqich rivojlantirilishini ko'zda tutadi. Logopedik ishining samarasi shundaki, u bolalarni ijtimoiy hayotga moslashtirishda faollikka, harakatga asoslanadi, bunda bolalar mazmuni, real hayot bilan bog'langanlik darajasi turlicha bo'lgan o'yin jarayonlariga jalb qilishga qaratiladi, bu o'yinlar ma'lum darajada ijtimoiy hayotning o'ziga xos amaliy modeli bo'lishiga e'tibor beriladi. Bola hayotining ikkinchi yili nutqning rivojlanishida eng muhim bosqich hisoblanadi. Bu munosabat bilan nutqni rivojlantirish hamda atrofdagi narsalarga qarab mo'ljal olishni kengaytirishga qaratilgan butun pedagogik jarayon tizimiga alohida e'tibor berilishi kerak. Bu masala faqat mashg'ulotlardagina emas, balki barcha kun tartib jarayonlarini amalga oshirish, bola bilan qilinadigan har kungi aloqa jarayonida ham hal qilib boriladi. Katta yoshdagi kishilarning tushuntirishi asosida uy-ro'zg'or asboblari bilan amaliy harakatlari natijasida bola juda ko'p nutq malakalarini egallashga muvassar bo'ladi. Kattalar nutqini tushunishning rivojlanib borishi natijasida ularning harakat va nutqlariga faol ravishda taqlid qilish odati shakllana boshlaydi. Bu tariqa nutq asta-sekin ijtimoiy tajribani bolaga o'tkazishning hamda uning hatti-harakatlari, xulq-atvorini boshqarib borishning muhim vositasiga aylanib qoladi. Bolalar hayotining 3-yili mobaynida bolalar xulq-atvorining shakllanib borishi nutqning rivojlanishi bilan bog'liqdir. Nutqning rivojlanishi birinchi galda bolaning aqliy jihatdan yanada rivojlanishiga yo'l ochadi.

Hayotning 3-yilida quyidagi vazifalar hal etilishi kerak:

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

1. Atrofdagilar nutqini yanada ko'proq tushunish – kelasi, hozirgi, o'tgan zamoni tushuna olishni, aniq ko'rinib turgan vaziyatdagina emas, undan tashqarida ham nutq ma'nosini tushuna olishni ta'minlab berish;

2. Bolalarning faol nutqini mukammallashtirib borish – so'z boyligini boyitib, barcha so'z turkumlaridan foydalangan holda jumlar tuza olishga o'rgatish, nutqning grammatik tuzilishini mukammallashtirib borish, talaffuzni yaxshilash va nutqning hissiy ohangdorligini kuchaytirish;

3. Nutqdan foydalanish layoqatini kengaytirib, o'z taassurotlarini so'zlar bilan ifodalay olish, savollar berish va savollarga javob berish, katta yoshli odamlar va bolalar bilan nutq vositasida aloqa bog'lashni kengaytirib borish;

4. Tevarak-atrofdagi mo'ljal olishni kengaytirish;

5. Umumlashtirish layoqatini rivojlantirib bolalarda tabiat hodisalari, hayvonlarning hayoti, ijtimoiy hayotning bolalar tushuna oladigan ba'zi hodisalari, kattalar mehnati, vaqt, sana, fazoviy munosabatlar, buyumlarning vazifasi va boshqalar to'g'risida oddiy tushuncha va tasavvurlar hosil qilish va hokazo;

6. Nutq idroki va eshituv diqqat-e'tiborini yaxshilash – katta odam nima gapirayotganini yaxshilab tinglash, kichikroq hikoya, she'r eshitish ko'nikmasini hosil qilish;

7. Madaniy nutq malakasini (ovozi baland ko'tarmasdan, shoshmasdan ohista gapirish va gapirayotgan vaqtda qo'llarni keskin silkitmaslik) tarbiyalab borish.

Uch yoshga qadam qo'ygan bolalar, asosan, nimalarni hissiy idrok etsalar, ya'ni ular nimalarni ko'rsalar, nimalarni o'zini, rasmi yoki o'yinchoqlarini ko'rsatish mumkin bo'lsa, ular bilan shu narsalar haqida gaplashish kerak. Shu bilan bir vaqtda ayrim elementlari bolalarning o'tmish tajribasidan tanish bo'lgan, lekin jamuljam shu holda ilgari hech qachon idrok etilmagan hodisalar to'g'risida ham bolalar bilan gaplashib turish mumkin va hatto lozim. Bolalarning erta nutqiy rivojlanishi maxsus pedagogika - logopediyada nisbatan yangi o'rganilayotgan sohadir. Ilk yoshda me'yoriy nutqiy rivojlanishi biologik va ijtimoiy omillarning o'zaro birligi va o'zaro munosabatlariga bog'liq. Nutq buzilishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan biologik xavf-xatarlar ro'yxati ancha katta bo'lib, ilk yoshdagi bolalarda eshitishning buzilishi va nevrologik patologiyalarni keltirib chiqaradigan sabablarga ko'p jihatdan o'xshaydi. Nima uchun? Chunki insoniyat taraqqiyotida nutq eng "yosh" va eng nozik psixik funksiya bo'lib, u bola organizmining boshqa tizimlari bardosh bera oladigan arziyas patologik omillar ta'siriga ham bardosh berolmay, shikastlanishi mumkin. O'z vaqtida o'tkazilgan logopedik tashxis va korreksion-rivojlantiruvchi ishi ilk yoshdagi bolani ijtimoiy hayotga moslashuvini osonlashtiradi, oliy psixik funksiyalarning shakllanishida senzitiv davrlarning imkoniyatlaridan to'laqonli foydalanish, bolaning psixik rivojlanish sur'atini samarali korreksiyalash hamda ikkilamchi buzilishlarning yuzaga kelishini oldini olish imkonini beradi. Bolaning ilk nutqiy rivojlanishida yuzaga kelgan shaxsiy muammolar qanchalik erta aniqlansa, ota-onalar va pedagoglar ularni korreksiyalashga shuncha ko'proq vaqt ajratishlari mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Муминова Л.Р., Я.Уе.Чичерина, Д.А. Нуркельдиева и другие. «Диагностика психо- физического развития детей первых трех лет жизни» (методическое пособие), - Т.:

РЦСАД, 2007.

2. Нуркельдиева Д.А., Муминова Л.Р. Илк ёшдаги болаларни барвақт коррекциялашнинг долзарб муаммолари. Болалиқдан улғайиш сари: ижтимоий ҳимоя, ижтимоий иш, ижтимоий интеграция” Халқаро форум материаллари. Т.: 27 ноябрь, 2009 йил.

3. Чичерина Я., Исаева Д., Бондарева Е. Ранняя диагностика и вмешательство: Пособие для специалистов и родителей. – Т.: РЦСАД, 2010.

4. Логопедия: учебник / под ред. Л. С. Волковой, С. Н. Шаховской. — Москва : ВЛАДОС, 1998.

5. Нейман, Л. В., Богомилский, М. Р. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи: учебник / под ред. В. И. Селиверстова. – Москва : ВЛАДОС, 2001.

6. Филичева, Т. Б. Основы логопедии: учебное пособие / Т. Б. Филичева, Н. А. Чевелева, Г. В. Чиркина. — Москва: Просвещение, 1989.

7. Qizi, A. Z. Y., & Boburmirzo, G. A. (2025). TALAFFUZIDA NUQSONLARI BO'LGAN BOLALAR VA ULARNI O'QITISH USULLARI. *Research Focus*, 4(Special Issue 2), 319-324.

8. Boburmirzo, G. A. (2025). NUTQI NUQSONLARINI O'RGANISH METODLARI. *Research Focus*, 4(Special Issue 2), 714-721

IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARNING OTA-ONALARI BILAN OLIB BORILADIGAN PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ISHLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

Pulatova Parida Muxitdinovna

Pedagogika fanlari doktori, professor

Pedagogika-psixologiya va inklyuziv ta'lim fakulteti

Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada imkoniyati cheklangan bolalarning ota-onalari bilan umumta'lim maktablarida olib boriladigan pedagogik-psixologik ishlarning nazariy asoslari, hozirgi holati va samaradorligini oshirishning ilmiy yo'llari tahlil qilinadi. Inklyuziv ta'lim sharoitida ota-onalar bolasining rivojlanish xususiyatlarini to'liq anglamagan, psixologik yordam olishdan mahrum va ta'lim muassasasi bilan hamkorlik mexanizmlari to'liq shakllanmagan hollarda ularga ko'rsatiladigan pedagogik-psixologik yordamning ahamiyati beqiyosdir. Maqolada ota-onalar bilan ishlashning asosiy yo'nalishlari — axborot-ta'lim, psixologik qo'llab-quvvatlash, hamkorlik va rehabilitatsiya — batafsil ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tizimli va kompleks yondashuv asosida tashkil etilgan pedagogik-psixologik yordam ota-onalar kompetentligini sezilarli darajada oshiradi, oiladagi psixologik muhitni yaxshilaydi va bolaning inklyuziv ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston umumta'lim maktablari kontekstida ushbu yo'nalishning rivojlantirish uchun ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: imkoniyati cheklangan bolalar, inklyuziv ta'lim, ota-onalar kompetentligi, pedagogik-psixologik yordam, umumta'lim maktabi, hamkorlik, psixologik qo'llab-quvvatlash,

oilaviy reabilitatsiya, maxsus ehtiyojlar, tizimli yondashuv.

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические основы, современное состояние и научно обоснованные пути повышения эффективности психолого-педагогической работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных школах. В условиях инклюзивного образования значение психолого-педагогической помощи родителям, не в полной мере осознающим особенности развития своего ребёнка, лишённым психологической поддержки и при отсутствии сформированных механизмов взаимодействия с образовательным учреждением, является исключительно важным. В статье подробно рассматриваются основные направления работы с родителями: информационно-просветительское, психологическая поддержка, партнёрство и реабилитационное сопровождение. Результаты исследования показывают, что системная и комплексная психолого-педагогическая помощь существенно повышает компетентность родителей, улучшает психологический климат в семье и непосредственно влияет на успешность ребёнка в процессе инклюзивного обучения. Разработаны научно обоснованные рекомендации по развитию данного направления в контексте общеобразовательных школ Узбекистана.

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное образование, компетентность родителей, психолого-педагогическая помощь, общеобразовательная школа, партнёрство, психологическая поддержка, семейная реабилитация, особые образовательные потребности, системный подход.

Abstract: This article analyzes the theoretical foundations, current state, and scientifically grounded ways to improve the effectiveness of pedagogical-psychological work with parents of children with disabilities in general education schools. In the context of inclusive education, the importance of pedagogical-psychological support for parents who do not fully understand their child's developmental characteristics, lack psychological assistance, and face insufficiently developed mechanisms for cooperation with educational institutions is immeasurable. The article examines in detail the main directions of work with parents: informational-educational, psychological support, partnership, and rehabilitation. The research findings indicate that systematically organized, comprehensive pedagogical-psychological assistance significantly enhances parental competence, improves the psychological climate in the family, and directly influences the child's success in the inclusive education process. Scientifically grounded recommendations are developed for advancing this direction within the context of general education schools in Uzbekistan.

Keywords: children with disabilities, inclusive education, parental competence, pedagogical-psychological support, general education school, partnership, psychological support, family rehabilitation, special educational needs, systematic approach.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida inklyuziv ta'limning joriy etilishi nafaqat imkoniyati cheklangan bolalar uchun teng ta'lim imkoniyatlarini yaratishni, balki ularning oilalari, eng avvalo ota-onalari bilan tizimli hamkorlikni ham taqozo etadi. O'zbekiston Respublikasida «Inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha milliy strategiya to'g'risida»gi PF-120-son Farmoni

(2022) va «TA'lim to'g'risida»gi Qonun (2020) inklyuziv ta'limni davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilab, barcha ta'lim muassasalarida maxsus ehtiyojli bolalarni qabul qilish va ularga sifatli ta'lim berish majburiyatini qonuniy asosga qo'ydi.

Biroq amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, imkoniyati cheklangan bolalarning ota-onalari ko'pincha psixologik jihatdan og'ir vaziyatda bo'lib, bolasining holati, rivojlanish imkoniyatlari va ta'lim jarayonidagi istiqbollari haqida yetarli bilimga ega emaslar. Bundan tashqari, ular ko'p hollarda yolg'izlik his-tuyg'usi, ijtimoiy stigmatizatsiya va tizimli psixologik yordamdan mahrumliklari sababli samarali ota-onalarga xos xulq-atvor namunalarini shakllantirishda qiynaladilar. Aynan shu nuqtada umumta'lim maktabidagi pedagog va psixologlarning ota-onalar bilan olib boradigan tizimli ishi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, O'zbekistonda inklyuziv ta'lim kengayib borayotgan bir paytda ota-onalar bilan ishlashning ilmiy asoslangan, tizimli va amaliyotda sinab ko'rilgan modellari hali to'liq ishlab chiqilmagan. Mavjud maktab psixologik xizmatlari ko'pincha bolaga to'g'ridan-to'g'ri ishlash bilan band bo'lib, ota-onalar bilan olib boriladigan ishga yetarli e'tibor qaratilmaydi. Ushbu maqolaning maqsadi — umumta'lim maktablarida imkoniyati cheklangan bolalarning ota-onalari bilan olib boriladigan pedagogik-psixologik ishlarning nazariy asoslarini tahlil qilish, samarali modellar va yo'nalishlarni belgilash hamda O'zbekiston kontekstiga mos tavsiyalar ishlab chiqishdir.

Imkoniyati cheklangan bolalar ota-onalari bilan ishlash masalasi xalqaro va mahalliy ilmiy adabiyotda keng tadqiq etilgan. Rossiya psixologiyasida Vygotskiy (1983) tomonidan asoslangan defektologiya maktabi ota-onalarni reabilitatsiya jarayonining faol ishtirokchisi sifatida ko'rishni birinchilardan bo'lib ilmiy asoslab berdi. Uning «yaqin rivojlanish zonasi» kontseptsiyasi ota-onaning bolani rivojlantirishdagi o'rnini pedagogik-psixologik jihatdan asoslaydi.

Zamonaviy xalqaro tadqiqotlarda Bronfenbrennyer (1979) ning ekologik tizimlar nazariyasi imkoniyati cheklangan bolaning rivojlanishida oila muhitining markaziy o'rnini ko'rsatadi. Ota-onaning emoional holati, bilimi va munosabati bolaning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatishi empirik tadqiqotlar orqali isbotlangan (Epstein, 2011; Turnbull & Turnbull, 2015).

Xususan, Singer va Irvin (1989) tomonidan ishlab chiqilgan «oilaviy tizim» (family systems) yondashuvi ota-onalar bilan ishlashda faqat bolaning muammolarini emas, balki butun oilaviy tizimning ehtiyojlarini hisobga olish zaruriyatini ko'rsatadi. Ushbu yondashuv keyinchalik «oilaga yo'naltirilgan ta'lim» (family-centered education) paradigmasiga aylanib, AQSh, Buyuk Britaniya va Skandinaviya mamlakatlarida keng qo'llanilmoqda.

Mahalliy tadqiqotlarda Musurmonova (2019), Nishonova (2021) va Hakimov (2022) ota-onalarning pedagogik kompetentligini rivojlantirishda maktab-oila hamkorligining ahamiyatini ko'rsatib bergan. Biroq ushbu tadqiqotlar ko'proq umumiy tarbiya masalalariga qaratilgan bo'lib, maxsus ehtiyojli bolalar ota-onalari bilan ishlashning xususiy metodologiyasini to'liq qamrab olmagan.

Ushbu tadqiqot metodologiyasi uch komponentdan iborat. Birinchisi — tizimli adabiyotlar tahlili: 2010–2024 yillar oralig'ida chop etilgan o'zbek, rus va ingliz tilidagi ilmiy

manbalar, O'zbekiston Respublikasining inklyuziv ta'limga oid normativ hujjatlari o'rganildi. Ikkinchisi — qiyosiy tahlil: xalqaro amaliyotda (Finlyandiya, Germaniya, Rossiya) imkoniyati cheklangan bolalar ota-onalari bilan ishlashning samarali modellari O'zbekiston konteksti bilan qiyoslandi. Uchinchisi — kuzatuv va umumlashtirish: Toshkent shahri umumta'lim maktablarining maktab psixologlari va maxsus pedagoglari bilan o'tkazilgan 14 nafar mutaxassis bilan suhbatlar natijalari umumlashtirildi.

Ota-onalarning psixologik holati va ularning ehtiyojlari

Imkoniyati cheklangan bolaning oilasida ota-ona psixologik jihatdan o'ziga xos «yuklama» (burden) tajribasini boshdan kechiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu jarayon odatda to'rt bosqichdan iborat: (1) rad etish (denial) — bolaning holati haqiqatan shunday ekanligini qabul qilmaslik; (2) g'azab va aybdorlik hissi — «nima uchun aynan bizning bolaga shunday bo'ldi?» savoli atrofida aylanuvchi hissiy krizis; (3) depressiya va umidsizlik — istiqbolsizlik hissi; (4) moslashish va qabul qilish — bu bosqichga har bir oila har xil vaqtda yetib boradi, ba'zilar umuman yetib bormaydi (Kubler-Ross, 1969; Olshankiy, 1962).

Umumta'lim maktablarida imkoniyati cheklangan bolalar ota-onalarining asosiy ehtiyojlari tadqiqotimizda quyidagicha aniqlanadi: bolaning rivojlanish xususiyatlari va imkoniyatlari haqida to'liq, ishonchli ma'lumot olish; psixologik emoional qo'llab-quvvatlash va yolg'izlik hissinı yengish; amaliy ko'nikmalar — uyda bolaga qanday yondashuv qo'llash, mashqlar o'tkazish; boshqa ota-onalar bilan muloqot qilish imkoniyati; va maktab bilan hamkorlik mexanizmlarini bilish.

Pedagogik-psixologik ishning asosiy yo'nalishlari

1. Axborot-ta'lim yo'nalishi — bu yo'nalish ota-onalarga bolasining rivojlanish xususiyatlari, diagnostika natijalari, ta'lim imkoniyatlari va rehabilitatsiya yo'llari haqida tizimli ma'lumot berishga qaratilgan. Bunday ishning shakllari: individual konsultatsiyalar, guruh seminarlar, maktab qoshidagi ota-onalar akademiyasi, axborot byulletenlar va onlayn resurslar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, axborotga ega ota-ona bolasining ta'lim jarayoniga faolroq va samaraliroq ishtirok etadi (Epstein, 2011).

2. Psixologik qo'llab-quvvatlash yo'nalishi — bu yo'nalish ota-onaning hissiy holatini tushunish, aybdorlik va g'azab hissiyotlarini qayta ishlash, psixologik barqarorlikni mustahkamlashga qaratilgan. Individual psixologik maslahat, guruh terapiya, «o'z-o'zga yordam guruhlari» (self-help groups) kabi shakllar qo'llaniladi. Germaniya va Skandinaviya maktablarida bunday guruhlar doimiy ravishda ishlashi ta'lim jarayoni samaradorligini 30–40% ga oshirishi empirik tadqiqotlarda ko'rsatilgan.

3. Hamkorlik va kompetentlikni rivojlantirish yo'nalishi — bu yo'nalish ota-onani passiv qabul qiluvchidan ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi. Individual ta'lim rejasi (ITR) ni birgalikda ishlab chiqish, sinfdagi moslashtirilgan muhitni yaratishda qatnashish, uyda mashg'ulotlar o'tkazishni o'rganish — bular hamkorlikning asosiy shakllari. Finlyandiya tajribasi ko'rsatadiki, ota-ona maktab bilan haqiqiy hamkorlikda bo'lganda bola natijasi sezilarli darajada yaxshilanadi.

4. Rehabilitatsiya va uzoq muddatli qo'llab-quvvatlash yo'nalishi — bu yo'nalish oilani uzoq muddatli istiqbolda qo'llab-quvvatlashni, tranzitsion bosqichlarda (maktabgacha

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

ta'limdan maktabga, boshlang'ich sinfdan o'rta sinfga o'tishda) kuchaytirilgan yordam ko'rsatishni nazarda tutadi. Shuningdek, oilani ijtimoiy xizmatlar, tibbiy rehabilitatsiya va kasbiy yo'naltirish bo'yicha tashkilotlar bilan ulash ham ushbu yo'nalishning vazifasidir.

O'zbekiston umumta'lim maktablarida mavjud holat va muammolar

O'zbekistonda inklyuziv ta'lim 2022-yildan tizimli tus ola boshlagan. Biroq umumta'lim maktablarida ota-onalar bilan psixologik-pedagogik ishni tashkil etishda bir qancha tizimli muammolar mavjud. Birinchidan, maktab psixologlari sonining yetarli emasligi — O'zbekistonda ko'pgina maktablarda bir psixolog bir necha yuz o'quvchiga xizmat ko'rsatadi, bu inklyuziv ta'limdagi bolalar ota-onalari bilan individual ishlash uchun vaqt qoldirmaydi. Ikkinchidan, psixologlarning inklyuziv ta'lim va maxsus ehtiyojlar bo'yicha maxsus tayyorgarligi yetarli emasligi — ko'pchilik psixologlar umumiy psixologiya bo'yicha tayyorlangan. Uchinchidan, ota-onalar bilan ishlash uchun standartlashtirilgan metodologiya va asboblarni to'plamining yo'qligi.

Mutaxassislar bilan o'tkazilgan suhbatlar shuni ko'rsatadiki, ota-onalar ko'pincha maktabga faqat muammo yuzaga kelganda murojaat qiladi, tizimli hamkorlik esa deyarli yo'q. Ota-onalarning o'zlari ham maktab psixologiga murojaat qilishdan tortinishadi — bu madaniy omil bilan ham bog'liq: «psixologga borish» hali ham ba'zi oilalarda qabul qilinmagan.

Samarali model: kompleks pedagogik-psixologik qo'llab-quvvatlash tadqiqot natijalari asosida umumta'lim maktablarida imkoniyati cheklangan bolalar ota-onalari bilan ishlashning kompleks modeli taklif etiladi. Model uch bosqichdan iborat. Birinchi bosqich — diagnostika va ehtiyojlarni aniqlash: bola maktabga qabul qilinganda ota-onaning psixologik holati, bilim darajasi va asosiy ehtiyojlari aniqlanadi. Ikkinchi bosqich — individual va guruhli ishlar: ota-onaning ehtiyojiga qarab individual maslahat va guruh treninglar uyg'unlashtiriladi. Uchinchi bosqich — monitoring va korreksiya: har chorakda ota-onaning holati va hamkorlik sifati baholanib, ish strategiyasi yangilanadi.

Modelning asosiy tamoyillari: ota-onani muammo emas, resurs sifatida ko'rish; oilaning yaxlit tizim sifatida qabul qilinishi; madaniy sensitivlik — O'zbek oilasining qadriyatlarini va an'analariga hurmat; kuchliklardan kelib chiqish (strengths-based approach) — oilaning mavjud kuchli tomonlarini aniqlash va ularga tayanish.

Ushbu tadqiqot umumta'lim maktablarida imkoniyati cheklangan bolalar ota-onalari bilan olib boriladigan pedagogik-psixologik ishning tizimli va kompleks tashkil etilishi zarurligini ko'rsatib berdi. Xalqaro tajriba va O'zbekiston kontekstining tahlili quyidagi xulosalar chiqarishga imkon beradi.

Birinchi, ota-onalar bilan ishlash bolaga to'g'ridan-to'g'ri ishdan ajralmas — ular bir-birini to'ldiruvchi jarayonlardir. Ota-onalar inklyuziv ta'limning passiv kuzatuvchisi emas, balki faol hamkori bo'lishi lozim. Ikkinchi, maktab psixologi va pedagoglari ota-onalar bilan ishlashda bir xillikdan qochib, individual ehtiyojga asoslangan yondashuvni qo'llashlari kerak. Uchinchi, ota-onalar bilan ishlashning to'rtta asosiy yo'nalishi — axborot-ta'lim, psixologik qo'llab-quvvatlash, hamkorlik va rehabilitatsiya — birgalikda va izchil tashkil etilgandagina kutilgan natija beriladi.

O'zbekiston umumta'lim maktablari uchun quyidagilar tavsiya etiladi: maktab

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

psixologlarini inklyuziv ta'lim bo'yicha maxsus malaka oshirish kurslaridan o'tkazish; har bir inklyuziv sinfdagi bolalar ota-onalari uchun yillik ish rejasini ishlab chiqish; ota-onalar guruhlari («o'z-o'ziga yordam guruhlari») tashkil etish uchun imkoniyat va sharoit yaratish; maktab, tibbiy va ijtimoiy xizmatlar o'rtasida ko'p tomonli hamkorlikni yo'lga qo'yish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bronfenbrenner U. The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design.-Cambridge: Harvard University Press, 1979.-330 p.
2. Epstein J.L. School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools. 2nd ed.-Boulder: Westview Press, 2011.-384 p.
3. Turnbull A., Turnbull R. Families, Professionals, and Exceptionality: Positive Outcomes Through Partnerships and Trust. 7th ed.-New Jersey: Pearson, 2015.-496 p.
4. Singer G.H., Irvin L.K. (Eds.). Support for Caregiving Families: Enabling Positive Adaptation to Disability.-Baltimore: Paul H. Brookes, 1989.-312 p.
5. Vygotsky L.S. Psixologiya iskusstva.-M.: Iskustvo, 2018.-344 s.
6. Kubler-Ross E. On Death and Dying.-New York: Macmillan, 1969.-260 p.
7. Medvedeva E.A., Levchenko I.Yu., Komissarova L.N. Art-pedagogika i art-terapiya v spetsial'nom obrazovani.-M.: Akademiya, 2001.-248 s.
8. Mudrik A.V. Sotsial'naya pedagogika.-M.: Akademiya, 2020.-240 s.
9. Musurmonova O. MA'naviy tarbiya metodikasi.-Toshkent: O'qituvchi, 2019.-248 b.
10. Nishonova S. Maktab tarbiyaviy muhitini shakllantirish nazariyasi va amaliyoti.-Toshkent: Fan, 2021.-296 b.
11. Hakimov X.N. O'smirlarda milliy-axloqiy sifatlarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari.-Namangan: NamDU nashriyoti, 2022.-211 b.
12. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha milliy strategiya to'g'risida»gi PF-120-son Farmoni.-07.04.2022-yil.-URL: lex.uz.
13. O'zbekiston Respublikasining «TA'lim to'g'risida»gi Qonuni (O'RQ-637).-23.09.2020-yil.-URL: lex.uz.
14. UNESCO. Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education (1994).-URL: unesco.org/salamanca.
15. Ibragimov G'. Pedagogik texnologiyalar.-Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2020.-336 b.
16. Rose D., Meyer A. A Practical Reader in Universal Design for Learning.-Cambridge: Harvard Education Press, 2006.-240 p.
17. Safarova R. Zamonaviy pedagogika nazariyasi.-Toshkent: O'qituvchi, 2020.-384 b.

NUTQ VA HARAKAT FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI OLIMLAR NIGOHIDA

Ayupova Mukarram Yo'ldashevna

Nizomiy nomidagi TDPU "Logopediya" kafedrasida prof., p.f.d.

Annotatsiya: Ushbu maqolada nutq va harakat faolligini rivojlantirish muammolari

tadqiqotchi olimlar tomonidan o'rganilganligi va ularning fikr va muloxazalari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: nutq, harakat, mayda qo'l motorikasi, harakat analizatori, nerv faoliyati, motor markazlar, serebbelyar sistema.

Bolalarning nutqi maromida bo'lishi uchun bosh miya po'stlog'idagi nutq markazlari, ularning sezgi organlari yetarli darajada rivojlangan bo'lishi kerak. Ayniqsa nutqni harakatga keltiruvchi va nutqni eshituvchi analizatorlarning rivojlanishi juda muhimdir. Bola hayoti davomida uning bosh miyasi og'irligi va hajmi jihatdan ulkan ishlarni bajaradi. Bola miyasi funksiyasining taraqqiyotida juda katta o'rinni harakat analizatoriga bersak mubolag'a bo'lmaydi. Nutqning rivojlanishi va harakat rivojlanishi mavzusining ma'lum bir masalalari turli olimlar tomonidan ochib berilgan. Nemis shifokori K.P.Bekker nutq faoliyati va motor markazlari orasida uzviy bog'liqlik masalasini yoritdi. Nutq faoliyati – kompleks jarayondir. Nutq markaziy nerv sistemasidagi motor markazlari bilan uzviy bog'liqdir, shu bilan birga piramidali, ekstrapiramidali va serebbelyar sistemalar bilan uzviy bog'liq. Piramidali sistema harakat kuchini, motor jarayonlarning aniq va maqsad sari yo'nalganligini tartibga soladi va ortiqcha kuzatuvchi harakatlarni to'xtatib turadi. Ekstapiramidali sistema harakat ritmiga ta'sir ko'rsatadi. Bu sistema mushak tonusini tartibga soladi, avtomatlashgan harakatlarni boshqaradi. Serebbelyar sistema harakatlar koordinatsiyasini amalga oshiradi, tananing fazoda moslashuvini va uning muvozanatini ta'minlaydi [1]. K.P.Bekker va M.Savak qarashlarida shunday fikrlar mavjud. "Agar nutqga harakat jarayoni nuqtai nazaridan qarajak, unda nutq aktining buzilishini harakat buzilishi sifatida sharhlash mumkin. Bu buzilish ba'zan alohida nutq buzilishi singari namoyon bo'ladi ya'ni yirik motorikaga tegmaydi. Aksincha, yirik motorikaning buzilishi o'zining ortidan nutq buzilishlarida namoyon bo'luvchi mayda motorikaning buzilishini keltirib chiqaradi. Bu holda nutq buzilishlari motor markazlari va yo'llari shikaslanishi tufayli kelib chiqqani kabi, harakat jarayonlarining funksional orqada qolishi tufayli ham nutq buzilishlari yuzaga kelishi mumkin" [2]. Bolalar nutqini rivojlanishi mayda qo'l motorikasi holati bilan uzviy bog'liqdir deb hisoblaydi. Yaponiyada bolalarda qo'l bamoqlarini mashq qildirish, bolalar bog'chasida 2 yoshdan boshlanadi. Yaponlarni fikricha, bunday mashq qildirish aqliy rivojlanishni tezlashtiradi va asosiy elementar malakalarni ishlab chiqishga imkon tug'diradi, masalan kiyinish va yechinish, tugma qadash va yechish, ovqatlanishda foydalaniladigan cho'plar bilan nozik harakatlarni bajarish kabilar. Nemis olimi Luxzinger og'ir nutq nuqsoni bilan mayda qo'l harakatlar buzilishi o'rtasidagi bog'liqlikni ta'kidlaydi. U motor yetishmovchiligiga ega bolalarni 3 guruhga bo'ladi va mayda motorikaning qanchalik chuqur buzilishi shunchalik chuqur darajada nutq nuqsonini namoyon bo'lishini aniqladi. Aynan shu fikrni rus olimlarini ishlarida ham ko'rishimiz mumkin. Jumladan, V.M.Bexterev yozadiki qo'lning harakati doimo nutq bilan uzviy bog'liq bo'lgan va uning rivojlanishiga yordam bergan. V.M.Bexterev nutq rivojlanishi va harakat rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlikni ilmiy jihatdan tushuntirishga urindi. Bunda miyani yaxlit faoliyatida harakat sohasining rolini yoritdi. Olingan natijalar V.M.Bexterevning klinik kuzatuvlari maqolalarda va eksperiment ishlarida yoritilgan [5]. V.M.Bexterev, N.M.Shelovanov, N.L.Figurin, M.P.Denisova va M.Y.Kistyakovskayalar bolalarda harakat rivojlanishini o'rgandi. Ularning fikricha, harakat reaksiyalari asosida markazlararo aloqalarning shakllanishi yotadi: ko'ruv, eshituv, nutq markazlari, ya'ni shartli

reflektor faoliyati. Muayyan ketma-ketlikda bolalarda paydo bo'ladigan faol harakatlar – nerv va psixikani to'g'ri rivojlanishining muhim ko'rsatkichidir [5]. M.M.Kolsova hozirgi vaqtda 3 yoshgacha bo'lgan bolalar nutqining rivojlanish darajasini aniqlash uchun bizga quyidagi sinovlardan, foydalanishni tavsiya etadi: boladan, bir barmog'i, 2 ta barmog'i, 3 ta barmog'ini ko'rsatishini so'raymiz. Biz tomondan tekshirilgan barcha hollarda barmoqlarning alohida harakatlarini bajara olgan bolalar yaxshi rivojlangan nutqqa egadirlar. Bu holda bolalar bilan gaplashmasdan turib, uning nutqi yetarli rivojlangan yoki rivojlanmaganligini aniqlash mumkin. M.M.Kolsovaning ilmiy maqolalarida shunday jumlar mavjud: “qo'l barmoqlarining may harakatlarini mashq qildirish bo'yicha olib boriladigan ishni juda erta, bolaning 3-4 oyligidan boshlash mumkin. Dastlab bu ish go'dakning qo'l panjalarini massaj qilish va passiv buklash va rostdashdan boshlanadi 7-8 oylikdan aktiv mashqlarga bemalol o'tish mumkin; bolani avval yirik so'ng mayda predmetlarni yig'ish, terishga (munchoq tugma) o'rgatish [4]. Kichkintoylarda harakat doirasining rivojlanishi asosiy fiziologik qonuniyatlarga bog'liq yetarli miqdorda harakatlarning yo'qligi tufayli bola organizmining rivojlanishi buziladi. Bu holat K.D.Gubert, M.G.Ris, A.F.Tur, M.I.Fonareva kuzatuvlarida yoritilgan. Bu mualliflar o'z kuzatuvlarida jismoniy tarbiyalashning turli xil sharoitida bo'lgan bolalarning rivojlanishini taqqosladilar. Jismoniy mashqlarni sistemali tarzda bajarish bolaning umumiy holatiga va uning kayfiyatiga ijobiy ta'sir etadi. V.D.Gubert V.M.Mironova, A.I.Starostinalar kundalik gimnastika mashqlari bolaning emotsional tonusini va uning harakatlari sifatini oshirishni isbotlaydilar. Shu sababli erta va maktabgacha yoshdagi bolalar bilan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini o'tkazish muhimligini ta'kidlaydilar. Nevrapotolog logopat bolalarda jismoniy tarbiya mashg'ulotlari ta'siri ostida harakatlar koordinatsiyasi, statistikasi (muvozanat holati) yaxshilanadi, faolligi oshadi degan fikrni bildiradilar. Erta yoshlardagi bolalarda psixik va motor rivojlanishining o'zaro yaqin juda aniq ifodalangan. Bunday aloqalardan biri harakat rivojlanishining tashqi muhit bilan bog'liqligida namoyon bo'ladi. M.Aksenova nutq bog'chalarining barcha guruhlarida kuzatuvlar o'tkazib, o'z maqolasida shunday fikrlarni bayon etadi: olimlar tomonidan shu narsa qayd qilindiki, barmoqlarning mayda harakatini mashq qildirish bo'yicha olib boriladigan sistemali ish nutq rivojlanishini tezlashtirishi bilan bir qatorda bosh miya po'stlog'ining ish qobiliyatini oshiruvchi kuchli vositadir, u bolalar diqqatini, xotirasini, ko'ruv va eshituvini yaxshilaydi. Shu bilan birga epilepsiyadan aziyat chekuvchi bolalarga qo'l barmoqlari uchun murakkab mashqlar berish tavsiya etilmaydi [7]. Mayda qo'l motorikasini logopedik mashg'ulotlarning jismoniy daqiqasi vaqtida rivojlantirishning samarasini T.A.Tkachenko o'z ishida yoritib berdi. Nutq va xarakat bog'liqligi masalasining muhimligi rus fiziologi M.M.Kolsovaning qarashlarida yaqqol yoritib berilgan. M.M.Kolsovaning hisoblashicha: “qo'l barmoqlarini nutq organi sifatida artikulyatsion apparatni ko'rgandek ko'rishga barcha asoslar mavjud. Shu nuqta nazardan qo'l proyeksiyasini bosh miyaning yana bir nutq zonasi deb hisoblash mumkin” [4]. MA'lumki, maktabgacha yoshdagi nutqi to'liq rivojlanmagan bolalar uchun tovushlar talaffuzidagi kamchiliklar, lug'atning kambag'alligi, nutqning grammatik jihatdan shakllanmaganligidan tashqari, bilish jarayonlarining rivojlanishidagi muhim buzilishlar va harakat koordinatsiyalarining mA'lum miqdorda buzilishi xarakterlidir deb hisoblaydi L.G.Antifeyeva – Muradova. Bolalar uyining ko'pgina bolalar uchun

motor uquvsizlik xarakterli xususiyatdir. Ular o'yinchoqlarni qiyinchilik bilan ushlab turadilar, o'yinchoqlar bilan o'ynay olmaydilar. O'yin shu bilan tugaydiki, ular o'yinchoqlarni ikkala qo'llari bilan o'zlariga tortib quchoqlab oladilar yoki o'ng'aysiz harakatlar qilib o'zlaridan irg'itib yuboradilar. Normal rivojlanuvchi bolalarda uy sharoitida uch yoshga kelib xarakat ko'nikmalari shakllanadi. Ilmiy adabiyotlarda mayda qo'l motorikasini rivojlantirishga doimo katta e'tibor qaratilgan va hozirgi kun deb bu ishning foydasi haqida maqolalar paydo bo'lmoqda – deb ta'kidlaydi L.G.Antifeyeva – Muradova, Ko'p sonli bolalarni tekshirish va o'tkazilgan tajribalar asosida quyidagi qonuniyat o'rnatildi: agar, bolalar harakatining rivojlanishi bola yoshiga mos kelsa, u holda nutqiy rivojlanish ham norma atrofida bo'ladi, agarki barmoqlar harakatining rivojlanishi orqada qolsa, u holda nutqiy rivojlanish ham kechikadi, xususan bunda umumiy motorika normada bo'lishi va hattoki normadan yuqori bo'lishi mumkin. Shundan kelib chiqib, qo'l barmoqlari harakatchanligini mashq qildirish yo'li orqali bolalarning nutqiy rivojlanishini rag'batlantirish tavsiya qilinadi. Mayda motorikani rivojlantirish bo'yicha ish usullari so'ngi yillarda adabiyotlarda ko'plab keltiriladi. Jumladan, nutq rivojlanishi susaygan bolalarda N.S.Jukova, YE.M.Mastyukova, T.B.Filicheva, motor alaliyali bolalarda N.I.Kuzmina, V.I.Ippolitova, R.D.Babenkova, YE.M.Mastyukova, nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarda. Dizatriyali bolalarda L.S.Lopatina, N.V.Serebryakovalar mayda motorikani rivojlantirish bo'yicha ish usullarini ko'rsatib o'tadilar. Demak, bola so'zlashuv nutqining shakllanishi, qo'l barmoqlari harakatining yetarlicha rivojlanishidan so'ng boshlanadi. Shuning uchun bolada nutq kamchiligi mavjud bo'lsa, alohida e'tiborni uning barmoqlarini mashq qildirishga qaratish lozim. V.P.Dudiyevning yozishicha, bolaning predmetli-manipulyativ faoliyati nutqiy funksiyaga stimullovchi ta'sir ko'rsatadi. Bu jarayon, nutq kamchiligiga ega bolalarda mayda qo'l motorikasining korreksiyasi bo'yicha muxim maxsus ishga asos bo'ladi. V.P.Dudiyev o'z ishida qo'l va barmoqlarning mayda harakatlarini rivojlantirishga qaratilgan bir qator mashqlarni keltirib o'tadi. Har bir barmoq bosh miya yarim sharlari po'stlog'ida o'z namoyondalariga ega ekanligi isbotlangan. Qo'llarni artikulyatsion apparat singari nutq organi deb qarashga barcha asoslar mavjud. Qo'l barmoqlarini nozik harakatlarini rivojlanishi bo'g'inlar artikulyatsiyasining namoyon bo'lishiga zamin yaratadi. Mualliflarning fikrlari, qarashlari va taxminlarini o'rganib, biz shunday xulosaga keldik: Mavzu yuzasidan berilgan fikrlar negizida, nutq rivojlanishi va harakat rivojlanishining o'zaro uzviy bog'liqligini yoritib berish masalasi yotadi.

Yuqorida berilgan fikrlarni tahlil qilish jarayonida bizga shu narsa ma'lum bo'ldiki, oddiy qo'l harakatlari nafaqat qo'llardagi balki lablardagi zo'riqishdan, tanglikdan ham xalos bo'lishga, aqliy charchoqni yengishga yordam beradi. Ular tovushlar talaffuzini yaxshilashga, demakim nutqni rivojlantirishga qodir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Bernshteyn, N. A. O lovkosti i yeye razvitiy / N. A. Bernshteyn. – M. : Fizkultura i sport, 1991.
2. Bernshteyn, N. A. Fiziologiya dvijeniya i aktivnost / N. A. Bernshteyn. – M. : Nauka, 1990.
3. Kistyakovskaya, M. Y. Razvitiye dvijeniya u detey pervogo goda jizni [Tekst] / M. Y. Kistyakovskaya. - M.: Bukinist, 2009.
4. Kolsova M.M. Rebenok uchitsya govorit. Palchikoviy igrotrening [Tekst] /M.M. Kolsova., M.S. Ruzina.- SPb.: Rech, 1998.

5. Kolsova, M. M. Dvigatel'naya aktivnost i razvitiye funktsiy mozga [Tekst] / M. M. Kolsova. - M.: Pedagogika, 2005.
6. Kosinova, YE. M. Gimnastika dlya palchikov. Razvivayem motoriku [Tekst] / YE. M. Kosinova. - M.: Eksmo, 2004.
7. Svetlova, I. Razvivayem melkuyu motoriku i koordinatsiyu dvizheniy
8. Qizi, A. Z. Y., & Boburmirzo, G. A. (2025). TALAFFUZIDA NUQSONLARI BO'LGAN BOLALAR VA ULARNI O'QITISH USULLARI. *Research Focus*, 4(Special Issue 2), 319-324.
9. Boburmirzo, G. A. (2025). NUTQI NUQSONLARINI O'RGANISH METODLARI. *Research Focus*, 4(Special Issue 2), 714-721

ADVANTAGES AND RISKS OF DIGITAL LEARNING ENVIRONMENTS FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS IN INCLUSIVE EDUCATION SETTINGS

Miraliyeva Dilafuz Tahirovna*
Markhaba Bobocholova Xalilovna*
Zayniddinova Mohinur Sharofiddinovna*

Abstract

This study examines the advantages and risks of digital learning environments for children with special needs within the context of inclusive education. With the rapid development of digital technologies, educational environments have become more accessible, flexible, and personalized, offering significant opportunities for learners with diverse needs. Assistive technologies, interactive content, and adaptive learning systems contribute positively to students' academic engagement, communication skills, and overall learning outcomes.

However, alongside these benefits, digital environments also introduce a range of multidimensional risks, including cyberbullying, exposure to harmful content, privacy violations, and excessive screen time. These risks are particularly critical for children with special needs, who may be more vulnerable due to cognitive, social, or emotional differences. International reports and empirical studies highlight that insufficient parental guidance and limited digital literacy further increase these vulnerabilities.

This study adopts a literature-based analytical approach, drawing on international reports and academic research to evaluate both the opportunities and challenges of digital education in inclusive settings. The findings emphasize the crucial role of parents, educators, and policy-makers in mitigating digital risks through digital literacy education, effective supervision, and the development of safe online environments.

In conclusion, while digital technologies present transformative potential for inclusive education, their effective and safe use requires a balanced, informed, and collaborative approach

* Associate Professor at the Department of Pedagogy, International Nordic University, PhD (P.F.F. Dok.), d.miraliyeva@nordicuniversity.org

* Senior Lecturer at the Faculty of Education, International Nordic University, m.bobocholova@nordicuniversity.org

* Third-year student at the Faculty of Education, International Nordic University (INU), scient.search7@gmail.com

that integrates pedagogical, technological, and social dimensions.

Keywords: Inclusive Education, Digital Learning Environments, Special Needs, Cyber Risks, Digital Literacy, Parental Guidance, Cybersecurity.

Introduction

Inclusive education is a holistic approach that aims to ensure equal opportunities for all individuals to participate in educational processes [1]. With the development of digital technologies, this approach has gained the potential to provide more accessible and individualized learning environments [2]. However, digitalization brings not only opportunities but also multidimensional risks that may affect children's cognitive, social, and psychological development [6][11].

In particular, with the widespread use of the internet, the disappearance of physical boundaries has made children accessible on a global scale; this situation has exposed them to threats such as cyberbullying, abuse, and data breaches [8][12][13]. In this context, the effects of digital environments should be addressed not only from a pedagogical perspective but also from legal and sociological dimensions [1][12].

1. Advantages of Digital Learning Environments

Digital learning environments offer significant opportunities for children with special needs [12][14]. These environments support learning processes through individualized instruction, accessibility, and alternative communication methods [12][11]. In particular, assistive technologies enable individuals with visual, hearing, or speech impairments to actively participate in education [12].

Furthermore, the interactive nature of digital content and gamification techniques enhance students' motivation, making learning more effective [6][11]. This strengthens the principle of equal participation, which is one of the core objectives of inclusive education [1][12].

2. Risks of Digital Learning Environments

In addition to the advantages offered by digital technologies, there are also significant risks that affect children's development in multidimensional ways [6][13]. These risks are addressed in different categories, including content-based, communication-based, behavioral, health-related, and security-related risks [6][11].

International research on the risks children face in digital environments and the role of families in mitigating these risks highlights the critical importance of parental guidance [2][7][13]. According to EU Kids Online data, approximately 70% of parents report monitoring their children's internet use, while only 30–40% provide active and informed guidance. This indicates that although supervision exists, educational guidance remains insufficient. UNICEF reports show that approximately 33% of young people experience cyberbullying, and more than 20% state that they do not want to go to school as a result [13]. OECD studies indicate that in cases where parental guidance is present, children's exposure to risky content decreases by 20–25%, and safe internet use behaviors increase significantly [7]. In addition, the World Health

Organization (2019) states that excessive screen time is associated with attention problems, sleep disturbances, and behavioral issues in children [15]. In particular, OECD and UNESCO data emphasize that children with special needs are more vulnerable to digital risks and become more exposed to cyberbullying due to a lack of social awareness [7][12].

These findings demonstrate that digital risks are not limited to individual experiences but represent a systematic and global problem [7][13].

2.1. Cybersecurity and Abuse Risks

Online platforms make it easier for children to communicate with strangers, which increases the risks of abuse, manipulation, and cyberbullying. In particular, social media and online games provide suitable environments for malicious individuals seeking to contact children [5][8][13].

2.2. Data Privacy and Confidentiality

The sharing of children's personal data in digital environments can lead to serious privacy violations. Data sharing originating from parents, known as "sharenting," puts children's future digital identity and security at risk [4][12].

2.3. Cognitive and Behavioral Risks

Excessive digital exposure is associated with attention deficits, a decline in academic performance, and behavioral problems. In addition, the increase in online communication can negatively affect the development of children's face-to-face social skills [6][11].

2.4. Psychosocial and Health Risks

Prolonged screen use can lead to sleep disturbances, physical inactivity, and psychological problems. It may also result in digital addiction, social isolation, and low self-esteem [6][15][11].

3. The Role of Families and Educational Institutions

The most critical factor in reducing digital risks is parental guidance and education [1][2]. In the literature, the concept of "digital parenting" refers to parents' ability to be competent in digital technologies, recognize risks, and provide guidance to their children [3][4].

Parents:

Parents should be familiar with the digital platforms used by their children.

They should help children develop responsible and conscious digital usage habits and create a safe environment through open communication.

In addition, educational institutions should support this process by integrating digital literacy and cybersecurity education into the curriculum [2][7]. It is emphasized that digital awareness education should begin in the family and continue at school [7][13].

4. Conclusion

Although digital learning environments offer significant opportunities for inclusive education, they also contain serious risks that affect children's multidimensional development.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Effective management of these risks requires not only technological measures but also a holistic consideration of pedagogical, social, and legal approaches [3][6].

In particular, given that children with special needs are more vulnerable, parental guidance, educational policies, and digital awareness initiatives are of critical importance [6][7]. Balanced and responsible use of technology will enable the full potential of opportunities offered by digital environments to be realized [2][7].

REFERENCES

- [1] Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- [2] European Commission. (2020). *EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries*. Luxembourg: Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/673607>
- [3] Kurbanov, S. M. (2021). Digital education development and challenges in Uzbekistan. *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology*, 8(1), 135–140.
- [4] Livingstone, S., Stoilova, M., & Nandagiri, R. (2019). *Children's data and privacy online: Growing up in a digital age*. London: London School of Economics and Political Science. <https://doi.org/10.21953/lse.47f2nqoqr6o2>
- [5] Mitchell, K. J., Finkelhor, D., & Wolak, J. (2003). The exposure of youth to unwanted sexual material on the Internet. *Youth & Society*, 34(3), 330–358. <https://doi.org/10.1177/0044118X02250123>
- [6] Mustafaoğlu, R., Zirek, E., Yasacı, Z., & Özdiñçler, A. R. (2018). The negative effects of digital technology usage on children's development and health. *Addicta: The Turkish Journal on Addictions*, 5(2), 227–247. <https://doi.org/10.15805/addicta.2018.5.2.0051>
- [7] OECD. (2021). *Children in the digital environment: Revised typology of risks*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9b8f222e-en>
- [8] Özkaya, P. (2023). Dijital dünyada çevrimiçi riskler, bilişim suçları ve mağdur çocuk. *Türkiye Adalet Akademisi Dergisi*, 14(2), 45–68.
- [9] Rakhmonov, D. A. (2022). Issues of digital literacy and cybersecurity among youth in Uzbekistan. *Central Asian Journal of Education and Innovation*, 1(2), 45–52.
- [10] Soldatova, G. U., & Rasskazova, E. I. (2014). Psychological models of digital competence of Russian adolescents. *Psychology in Russia: State of the Art*, 7(4), 65–80. <https://doi.org/10.11621/pir.2014.0406>
- [11] Soldatova, G. U., Zotova, E. Y., Lebesheva, M. A., & Shlyapnikov, V. N. (2013). *Digital competence of Russian adolescents and parents: Results of a nationwide study*. Moscow: Foundation for Internet Development.
- [12] UNESCO. (2019). *Behind the numbers: Ending school violence and bullying*. Paris: UNESCO Publishing.
- [13] UNICEF. (2017). *The state of the world's children 2017: Children in a digital world*. New York, NY: UNICEF. <https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2017>

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

[14] World Health Organization. (2019). Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age. Geneva: WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241550536>

[15] Yurdakul, I. K., Dönmez, O., Yaman, F., & Odabaşı, H. F. (2013). Digital parenting and changing roles. *Educational Sciences: Theory & Practice*, 13(2), 883–896.

INKLYUZIV TA'LIM MUHITIDA SUN'IY INTELEKT ASOSIDA DIFFERENSIAL YONDASHUVNI SHAKLLANTIRISH: "SADIQ" PEDAGOGIK MODEL

Qurbonova Baxtixon Qo'chqarbayevna

Farg'ona davlat universiteti, magistrature bo'limi boshlig'i

Pedagogika fanlari doktori, professor.

+99893 648 54 76

Annotatsiya. Mazkur maqolada inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt vositalari orqali differensial yondashuvni shakllantirishning ilmiy-pedagogik asoslari yoritiladi. Tadqiqotda huquqqa asoslangan inklyuziya, universal dizayn, adaptiv ta'lim texnologiyalari va o'quv analitikasi integratsiyasi asosida "SADIQ" pedagogik modeli taklif qilinadi. Model o'quvchilarning turli ehtiyojlari, qobiliyati, sensor-jismoniy imkoniyatlari, til va ijtimoiy tajribasini hisobga olgan holda individual ta'lim trayektoriyasini ishlab chiqishga xizmat qiladi. Maqolada sun'iy intellektdan foydalanishda maxfiylik, algoritmik tarafkashlik, pedagog nazorati va insonparvarlik tamoyillariga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, sun'iy intellekt, differensial yondashuv, universal dizayn, adaptiv ta'lim, assistiv texnologiyalar, o'quv analitikasi, individual ta'lim trayektoriyasi.

Аннотация. В статье раскрываются научно-педагогические основы формирования дифференцированного подхода в инклюзивной образовательной среде с использованием инструментов искусственного интеллекта. На основе правовой модели инклюзии, универсального дизайна обучения, адаптивных образовательных технологий и учебной аналитики предложена педагогическая модель "SADIQ". Модель направлена на проектирование индивидуальной образовательной траектории с учетом особых образовательных потребностей, способностей, сенсорных и физических возможностей, языкового и социального опыта обучающихся. Особое внимание уделено конфиденциальности данных, алгоритмической предвзятости, педагогическому контролю и гуманистическим принципам применения ИИ.

Ключевые слова: инклюзивное образование, искусственный интеллект, дифференцированный подход, универсальный дизайн обучения, адаптивное обучение, ассистивные технологии, учебная аналитика, индивидуальная образовательная траектория.

Abstract. The article substantiates the scientific and pedagogical foundations of forming a differentiated approach in an inclusive educational environment through artificial intelligence tools. Based on rights-based inclusion, Universal Design for Learning, adaptive technologies and learning analytics, the author proposes the "SADIQ" pedagogical model. The model supports the design of individual learning trajectories by considering learners' diverse educational needs,

abilities, sensory and physical opportunities, language background and social experience. The article emphasizes data privacy, algorithmic bias prevention, teacher supervision and human-centred principles in the ethical use of AI.

Keywords: inclusive education, artificial intelligence, differentiated approach, Universal Design for Learning, adaptive learning, assistive technologies, learning analytics, individual learning trajectory.

Kirish

Bugungi ta'lim tizimida inklyuziya alohida ehtiyojga ega shaxslarni mavjud muhitga moslashtirish emas, balki ta'lim muhitining o'zini har bir o'quvchining rivojlanish ehtiyoji, qobiliyati va imkoniyatiga mos qayta loyihalash jarayoni sifatida talqin qilinmoqda. BMTning Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi 24-moddasida ta'lim olish huquqi kamsitmaslik va teng imkoniyatlar asosida inklyuziv ta'lim tizimi orqali ta'minlanishi belgilangan [1]. O'zbekiston ushbu konvensiyani ratifikatsiya qilgani [2], "TA'lim to'g'risida"gi Qonunda inklyuziv ta'lim barcha ta'lim oluvchilar uchun teng imkoniyat yaratishga qaratilgan shakl sifatida mustahkamlangani [3] mazkur masalaning milliy ta'lim siyosatidagi ustuvor o'rnini ko'rsatadi. Mamlakatimizda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni o'qitish tizimini takomillashtirishga doir PQ-4860-son qarorda inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi, to'siqsiz muhit, metodik ta'minot, pedagog kadrlarni tayyorlash va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish vazifalari belgilangan [4]. UNICEF ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda 2024-yilda 530 dan ortiq maktabda 1195 nafar nogironligi bo'lgan bola uchun inklyuziv ta'lim eshiklari ochilgani qayd etilgan [5]. Bu ko'rsatkichlar ijobiy siljishni bildiradi, biroq inklyuziyaning keyingi bosqichi miqdoriy qamrov bilan cheklanmay, sifat, personalizatsiya va o'quv natijalarini adolatli baholash masalalarini ham ilgari suradi.

Mazkur sharoitda sun'iy intellekt (SI) inklyuziv ta'limni raqamli qo'llab-quvvatlovchi, o'qituvchiga metodik yordam beruvchi va o'quvchi ehtiyojini real vaqtga yaqin aniqlashga imkon yaratadigan vosita sifatida maydonga chiqmoqda. UNESCO generativ SI bo'yicha qo'llanmasida bunday texnologiyalar inson markazli yondashuv asosida tartibga solinishi, uzoq muddatli siyosat va pedagog kadrlar salohiyati bilan uyg'unlashishi zarurligini ta'kidlaydi [6]. Demak, SI "o'qituvchi o'rnini bosuvchi" emas, balki inklyuziv sinfda differensial qaror qabul qilishni ilmiy ma'lumot, pedagogik kuzatuv va axloqiy nazorat bilan boyituvchi hamkor vositadir.

Tadqiqot maqsadi va metodologik asos

Tadqiqotning maqsadi - inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt asosida differensial yondashuvni shakllantirishning didaktik-metodik modelini ilmiy asoslash va uni amaliyotga joriy etish bo'yicha pedagogik shartlarni belgilashdan iborat. Maqolada tizimli tahlil, qiyosiy umumlashtirish, konseptual modellashtirish hamda universal dizayn va differensial ta'lim nazariyalariga tayanildi. Metodologik jihatdan tadqiqot uch asosga qurildi: birinchisi - inklyuziyani inson huquqlari va teng imkoniyatlar tamoyili sifatida tushunish; ikkinchisi - differensial ta'limni o'quvchi tayyorgarligi, qiziqishi, o'rganish uslubi va qo'llab-quvvatlash ehtiyojiga mos didaktik qarorlar majmui sifatida talqin qilish; uchinchisi - SIDan foydalanishda pedagogik maqsad, shaffoflik, ma'lumotlar xavfsizligi va inson nazoratini ustuvor qo'yish.

UNESCOning o'qituvchilar uchun SI kompetensiyalari doirasida inson markazli fikrlash, SI etikasi, SI asoslari, SI pedagogikasi va professional rivojlanish bo'yicha kompetensiyalar ajratiladi [7]. Bu yondashuv inklyuziv sinfda texnologiyani shunchaki qo'llash emas, balki uni pedagogning kasbiy tafakkuri, refleksiyasi va javobgarligi bilan birgalikda boshqarishni talab etadi. CAST tomonidan yangilangan Universal Design for Learning Guidelines 3.0 esa ta'lim muhitidagi to'siqlarni oldindan ko'rish, o'quvchilar agentligini rivojlantirish va turli o'rganish yo'llarini taqdim etishga urg'u beradi [8]. Shu bois taklif etilayotgan modelda SI, UDL va differensial ta'lim yagona inklyuziv didaktik tizim sifatida integratsiyalanadi.

Inklyuziv muhitda differensial yondashuvning mazmuni

Differensial yondashuv inklyuziv ta'limning amaliy mexanizmi hisoblanadi. U barcha o'quvchilarga bir xil topshiriqni bir xil usulda bajarishni talab qilishdan voz kechib, o'quv maqsadi saqlangan holda mazmun, jarayon, mahsulot va baholash usullarini moslashtirishni nazarda tutadi. Bunday yondashuv alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchini "muammo markazi"ga aylantirmaydi; aksincha, sinfdagi har bir bolaning o'ziga xos ta'lim ehtiyojini normal pedagogik holat sifatida qabul qiladi. Natijada o'quvchi sustlashtirilgan dasturga emas, balki o'z imkoniyatini kengaytiruvchi moslashtirilgan ta'lim vaziyatiga kiritiladi.

SIning differensial yondashuvdagi eng muhim vazifasi diagnostika, moslashtirish va qayta aloqa siklini tezlashtirishdir. Masalan, matnni ovozga aylantirish, ovozni matnga ko'chirish, avtomatik subtitr, soddada tilda qayta ifodalash, piktogramma asosida tushuntirish, brauzerda o'qish rejimi, adaptiv test va o'quv analitikasi imkoniyatlari turli ehtiyojga ega o'quvchilar uchun kirish to'sig'ini kamaytiradi. Ammo texnologik moslashtirish pedagogik maqsadga bo'ysunmasa, u formal qulaylikdan nariga o'tmaydi. Shuning uchun har bir SI vositasi "bu o'quv maqsadiga xizmat qilyaptimi?", "o'quvchining mustaqilligini oshiryaptimi?", "stigma yoki kamsitish xavfini kamaytiryaptimi?" degan savollar bilan baholanishi lozim.

"SADIQ" pedagogik modeli

Maqolaning ilmiy yangiligi inklyuziv sinfda SI orqali differensial yondashuvni tashkil etuvchi "SADIQ" modelini taklif etishdan iborat. "SADIQ" atamasi besh bosqichni anglatadi: Signal va ehtiyojni aniqlash, Adaptiv maqsad va kontentni loyihalash, Differensial topshiriqlarni tashkil etish, Inklyuziv monitoring va Qadriyatli refleksiya. Modelning markazida o'qituvchi turadi; SI esa mA'lumotni tahlil qiluvchi, variant taklif etuvchi va vaqtni tejoychi yordamchi vazifasini bajaradi.

1-jadval. "SADIQ" modelining tarkibiy bosqichlari

Bosqich	Pedagogik vazifa	SI vositasi va inklyuziv kafolat
S - signal	O'quvchining tayyorgarligi, qiyinchiligi, qiziqishi va qo'llab-quvvatlash ehtiyojini aniqlash.	Diagnostik so'rov, adaptiv test, kuzatuv jadvali. Kafolat: mA'lumot ota-ona roziligi va maxfiylik tamoyili asosida yig'iladi.
A - adaptatsiya	O'quv maqsadini saqlagan holda kontent, til, format va resursni moslashtirish.	Matnni soddalashtirish, ovoqli izoh, subtitr, piktogramma, tarjima. Kafolat: moslashtirish

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

		o'quvchini ajratmay, umumiy faoliyatga kiritadi.
D - differensiallash	Topshiriqlarni murakkablik, yordam darajasi, ijodiy mahsulot va baholash mezonlari bo'yicha variantlash.	SI asosida topshiriq variantlari va rubrikalar yaratish. Kafolat: yakuniy mezon adolatli, shaffof va o'quv maqsadiga mos bo'ladi.
I - monitoring	O'sish dinamikasini kuzatish, xavf signalini erta aniqlash, individual trayektoriyani yangilash.	O'quv analitikasi, elektron portfel, formatif baholash. Kafolat: algoritmik xulosa pedagogik kuzatuv bilan tekshiriladi.
Q - qadriyat	Refleksiya, ijtimoiy-emotsional qo'llab-quvvatlash va etik nazoratni ta'minlash.	Chatbot-yordamchi, refleksiv savollar, xavfsizlik filtrlari. Kafolat: inson shA'ni, bolaning ovozi va pedagog mas'uliyati ustuvor qoladi.

Modelning ustuvor tomoni shundaki, u differensial yondashuvni tasodifiy moslashtirishlar yig'indisi emas, balki doimiy diagnostika - moslashtirish - faoliyat - monitoring - refleksiya zanjiri sifatida ko'rsatadi. Bu zanjir inklyuziv ta'limda uchraydigan uch xavfni kamaytiradi: birinchisi - o'quvchini ehtiyojiga ko'ra emas, tashxisiga ko'ra baholash; ikkinchisi - bir martalik yordamni tizimli qo'llab-quvvatlash o'rniga qo'yish; uchinchisi - raqamli texnologiyani pedagogik nazoratsiz qo'llash.

Amaliy joriy etish shartlari

“SADIQ” modelini amaliyotga joriy etish uchun birinchi shart - o'qituvchining SI savodxonligi va inklyuziv kompetensiyasini birgalikda rivojlantirishdir. O'qituvchi prompt yozish, natijani tekshirish, moslashtirilgan materialni didaktik jihatdan baholash, algoritmik xatoni aniqlash va o'quvchi huquqlarini himoya qilish ko'nikmalariga ega bo'lishi zarur. Ikkinchi shart - raqamli resurslarning kirish imkoniyati. Elektron darslik, video, test, taqdimot va platformalar ekran o'qiydigan dasturlar bilan mos bo'lishi, subtitr, klaviatura orqali boshqarish, rang kontrasti, audio izoh va alternativ matn bilan ta'minlanishi kerak.

Uchinchi shart - ko'p tarmoqli hamkorlikdir. Inklyuziv sinfda o'qituvchi, psixolog, defektolog, logoped, ota-ona, maktab mA'muriyati va zarur hollarda tibbiy-psixologik-pedagogik komissiya xulosalari bir-birini to'ldirishi lozim. SI bu jarayonda yagona hukm chiqaruvchi emas, balki mA'lumotlarni tartibga soluvchi va pedagogik qarorni asoslashga yordam beruvchi vositadir. To'rtinchi shart - etik boshqaruv. Bolalarga oid mA'lumotlarni yig'ish minimal, maqsadli va himoyalangan bo'lishi, SI natijalari o'quvchini “past”, “sekin”, “xavfli” kabi yorliqlar bilan tamg'alamasligi, har qanday tavsiya pedagog tomonidan tekshirilishi shart.

Beshinchi shart - natijadorlik mezonlarini aniq belgilash. Inklyuziv ta'limda muvaffaqiyat faqat baho yoki test natijasi bilan o'lchanmaydi. Unda o'quvchining darsga qatnashishi, topshiriqqa kirisha olishi, yordamdan mustaqillikka o'tishi, muloqotga qo'shilishi, o'z fikrini

turli formatda ifodalashi, ijtimoiy-emotsional farovonligi va o'z-o'zini baholash madaniyati ham muhim indikator sanaladi. Sidan foydalanish aynan shu indikatorlarni tizimli kuzatishga yordam bergandagina inklyuziv ahamiyat kasb etadi.

Kutilayotgan natijalar va ilmiy-amaliy ahamiyat

Taklif etilayotgan model inklyuziv ta'limda differensial yondashuvni bosqichma-bosqich tashkil etish imkonini beradi. Birinchidan, o'quvchi ehtiyoji erta aniqlanadi va yordam kechikmaydi. Ikkinchidan, o'qituvchi bir sinf ichidagi farqlarni boshqarish uchun tayyor variantlarga emas, pedagogik asoslangan moslashtirish strategiyalariga ega bo'ladi. Uchinchidan, alohida ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchi tengdoshlaridan ajratilmasdan, umumiy faoliyatda turli yo'l bilan ishtirok etadi. To'rtinchidan, baholash jarayoni o'quvchining faqat yakuniy natijasini emas, balki rivojlanish dinamikasini ham ko'rsatadi. Beshinchidan, SI vositalari o'qituvchi vaqtini tejab, uning individual suhbat, emotsional qo'llab-quvvatlash va tarbiyaviy muloqotga ko'proq e'tibor qaratishiga sharoit yaratadi.

Ilmiy-amaliy nuqtai nazardan, "SADIQ" modeli umumiy o'rta, professional va oliy ta'lim tizimidagi inklyuziv amaliyot uchun moslashuvchan algoritm bo'la oladi. Modelni pedagog kadrlarni qayta tayyorlash kurslari, metodik seminarlar, maktabning ichki monitoring tizimi va raqamli ta'lim platformalariga integratsiya qilish mumkin. Ayniqsa, oliy ta'limda bo'lajak pedagoglarni tayyorlash jarayonida ushbu model talabalarni inklyuziv sinfdagi real vaziyatlarni tahlil qilish, SI yordamida o'quv materialini moslashtirish va etik qaror qabul qilishga o'rgatadi.

Xulosa

Inklyuziv ta'limning mazmuni har bir o'quvchining ta'lim olish huquqini real pedagogik imkoniyatga aylantirishdan iborat. Sun'iy intellekt bu jarayonda kuchli vosita bo'lishi mumkin, ammo uning ta'siri texnologiyaning o'zidan emas, balki pedagogik maqsad, insonparvar qadriyat, maxfiylik, shaffoflik va professional nazorat bilan uyg'unlashganida namoyon bo'ladi. "SADIQ" modeli SI asosida differensial yondashuvni tizimli tashkil etish, inklyuziv muhitdagi to'siqlarni kamaytirish va o'quvchining individual ta'lim trayektoriyasini adolatli qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Shunday qilib, raqamli transformatsiya sharoitida inklyuziv ta'limning eng muhim vazifasi texnologiyani inson o'rniga qo'yish emas, balki inson salohiyatini ochadigan pedagogik muhit yaratishdir.

Adabiyotlar

1. United Nations. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Article 24: Education. OHCHR.
2. O'zbekiston Respublikasining "Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyani ratifikatsiya qilish haqida"gi O'RBQ-695-son Qonuni. 07.06.2021. Lex.uz.
3. O'zbekiston Respublikasining "TA'lim to'g'risida"gi O'RBQ-637-son Qonuni. 23.09.2020. Lex.uz.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4860-son qarori. "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida". 13.10.2020. Lex.uz.
5. UNICEF Uzbekistan. UNICEF calls for safe and inclusive schools and applauds

Uzbekistan Government's leadership on a bold inclusion agenda. 04.09.2024.

6. Miao, F., & Holmes, W. (2023). Guidance for generative AI in education and research. UNESCO.
7. Miao, F., & Cukurova, M. (2024). AI competency framework for teachers. UNESCO.
8. CAST. (2024). Universal Design for Learning Guidelines 3.0. Center for Applied Special Technology.
9. Tomlinson, C. A. (2014). The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners. 2nd ed. ASCD.
10. Qizi, A. Z. Y., & Boburmirzo, G. A. (2025). TALAFFUZIDA NUQSONLARI BO 'LGAN BOLALAR VA ULARNI O 'QITISH USULLARI. *Research Focus*, 4(Special Issue 2), 319-324.
11. Boburmirzo, G. A. (2025). NUTQI NUQSONLARINI O 'RGANISH METODLARI. *Research Focus*, 4(Special Issue 2), 714-721

İNKLÜZİF EĞİTİM (KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ) ORTAMINDA ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR İÇİN DİJİTAL EĞİTİM ORTAMLARININ AVANTAJLARI VE RİSKLERİ

Advantages and Risks of Digital Learning Environments for Children with Special Needs in Inclusive Education Settings

Miraliyeva Dilafuz Tahirovna*

Markhaba Bobocholova Xalilovna*

Zayniddinova Mohinur Sharofiddinovna*

Özet

Bu çalışma, inklüzif eğitim ortamlarında özel gereksinimli çocuklar için dijital eğitim ortamlarının sunduğu avantajları ve beraberinde getirdiği riskleri incelemektedir. Dijital teknolojilerin hızla gelişmesiyle birlikte eğitim süreçleri daha erişilebilir, esnek ve bireyselleştirilmiş hale gelmiş; bu durum özellikle özel gereksinimli öğrencilerin öğrenme katılımı, iletişim becerileri ve akademik gelişimleri açısından önemli fırsatlar sunmuştur. Yardımcı teknolojiler, etkileşimli içerikler ve uyarlanabilir öğrenme sistemleri, bu öğrencilerin eğitim süreçlerine aktif katılımını desteklemektedir.

Bununla birlikte dijital ortamlar; siber zorbalık, veri gizliliği ihlalleri, zararlı içeriklere maruz kalma, aşırı ekran süresi ve dijital bağımlılık gibi çok boyutlu riskleri de beraberinde getirmektedir. Özellikle özel gereksinimli çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal farklılıkları nedeniyle bu risklere karşı daha savunmasız oldukları vurgulanmaktadır. Uluslararası araştırmalar, yetersiz ebeveyn rehberliği ve düşük dijital okuryazarlığın bu riskleri artırdığını ortaya koymaktadır.

Bu çalışma, literatür temelli analitik bir yaklaşım benimseyerek uluslararası raporlar ve akademik çalışmalar doğrultusunda dijital eğitim ortamlarının fırsatlarını ve risklerini

* Uluslararası Nordic Üniversitesi, Pedagoji Bölümü doçenti, P.f.f.dok. (PhD),
d.miraliyeva@nordicuniversity.org

* Uluslararası Nordic Üniversitesi, Pedagoji Fakültesi öğretim görevlisi (kıdemli),
m.bobocholova@nordicuniversity.org

* Uluslararası Nordic Üniversitesi, Pedagoji Fakültesi 3. sınıf öğrencisi, scient.search7@gmail.com

değerlendirmektedir. Bulgular, dijital risklerin azaltılmasında ebeveyn rehberliği, öğretmen desteği ve dijital okuryazarlık eğitimlerinin kritik rolünü ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, dijital teknolojiler inklüzif eğitim için dönüştürücü bir potansiyel sunmakla birlikte, bu potansiyelin güvenli ve etkili şekilde kullanılabilmesi için pedagojik, teknolojik ve sosyal boyutları içeren bütüncül bir yaklaşım gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: inklüzif eğitim, dijital eğitim ortamları, özel gereksinimli çocuklar, siber riskler, dijital okuryazarlık, ebeveyn rehberliği, siber güvenlik

Abstract

This study examines the advantages and risks of digital learning environments for children with special needs within the context of inclusive education. With the rapid development of digital technologies, educational environments have become more accessible, flexible, and personalized, offering significant opportunities for learners with diverse needs. Assistive technologies, interactive content, and adaptive learning systems contribute positively to students' academic engagement, communication skills, and overall learning outcomes.

However, alongside these benefits, digital environments also introduce a range of multidimensional risks, including cyberbullying, exposure to harmful content, privacy violations, and excessive screen time. These risks are particularly critical for children with special needs, who may be more vulnerable due to cognitive, social, or emotional differences. International reports and empirical studies highlight that insufficient parental guidance and limited digital literacy further increase these vulnerabilities.

This study adopts a literature-based analytical approach, drawing on international reports and academic research to evaluate both the opportunities and challenges of digital education in inclusive settings. The findings emphasize the crucial role of parents, educators, and policy-makers in mitigating digital risks through digital literacy education, effective supervision, and the development of safe online environments.

In conclusion, while digital technologies present transformative potential for inclusive education, their effective and safe use requires a balanced, informed, and collaborative approach that integrates pedagogical, technological, and social dimensions.

Keywords: Inclusive Education, Digital Learning Environments, Special Needs, Cyber Risks, Digital Literacy, Parental Guidance, Cybersecurity

Giriş

İnklüzif eğitim, tüm bireylerin eşit fırsatlarla eğitim süreçlerine katılımını hedefleyen bütüncül bir yaklaşımdır[1]. Dijital teknolojilerin gelişimiyle birlikte bu yaklaşım, daha erişilebilir ve bireyselleştirilmiş öğrenme ortamları sunma potansiyeline kavuşmuştur[2]. Ancak dijitalleşme, yalnızca fırsatlar değil, aynı zamanda çocukların bilişsel, sosyal ve psikolojik gelişimini etkileyebilecek çok boyutlu riskleri de beraberinde getirmektedir[6][11].

Özellikle internetin yaygınlaşmasıyla birlikte fiziksel sınırların ortadan kalkması, çocukların küresel ölçekte erişilebilir hale gelmesine neden olmuş; bu durum onları siber zorbalık, istismar ve veri ihlalleri gibi tehditlere açık hale getirmiştir[8][12][13]. Bu bağlamda dijital ortamların etkileri yalnızca pedagojik değil, aynı zamanda hukuki ve sosyolojik boyutlarıyla da ele alınmalıdır[1][12].

1. Dijital Eđitim Ortamlarının Avantajları

Dijital eđitim ortamları, özel gereksinimli çocuklar açısından önemli fırsatlar sunmaktadır[12][14]. Bu ortamlar, bireyselleştirilmiş öğrenme, erişilebilirlik ve alternatif iletişim yöntemleri sayesinde öğrenme süreçlerini desteklemektedir[12][11]. Özellikle yardımcı teknolojiler, görme, işitme veya konuşma güçlüğü yaşayan bireylerin eğitime aktif katılımını mümkün kılmaktadır[12].

Bununla birlikte dijital içeriklerin interaktif yapısı ve oyunlaştırma teknikleri, öğrencilerin motivasyonunu artırarak öğrenmeyi daha etkili hale getirmektedir.[6][11] Bu durum, inklüzif eğitimin temel hedeflerinden biri olan eşit katılım ilkesini güçlendirmektedir.[1][12]

2. Dijital Eđitim Ortamlarının Riskleri

Dijital teknolojilerin sunduđu avantajların yanı sıra, çocukların gelişimini çok boyutlu şekilde etkileyen önemli riskler de bulunmaktadır[6][13]. Bu riskler; içerik, iletişim, davranışsal, sağlık ve güvenlik temelli olmak üzere farklı kategorilerde ele alınmaktadır[6][11].

Dijital ortamda çocukların karşılaştığı riskler ve bu risklerin azaltılmasında ailelerin rolü üzerine yapılan uluslararası araştırmalar, ebeveyn rehberliğinin kritik önemini ortaya koymaktadır[2][7][13]. EU Kids Online verilerine göre, ebeveynlerin yaklaşık %70'i çocuklarının internet kullanımını takip ettiğini belirtirken, yalnızca %30–40'ı aktif ve bilinçli rehberlik sağlamaktadır. Bu durum, denetimin var olmasına rağmen eğitici yönlendirmenin yetersiz kaldığını göstermektedir. UNICEF raporlarına göre ise gençlerin yaklaşık %33'ü siber zorbalığa maruz kalmakta ve %20'den fazlası bu nedenle okula gitmek istemediğini ifade etmektedir[13]. OECD araştırmaları, aile rehberliğinin bulunduğu durumlarda çocukların riskli içeriklere maruz kalma oranının %20–25 daha düşük olduğunu ve güvenli internet kullanım davranışlarının belirgin şekilde arttığını ortaya koymaktadır[7]. Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü (2019) uzun ekran süresinin çocuklarda dikkat problemleri, uyku bozuklukları ve davranışsal sorunlarla ilişkili olduğunu belirtmektedir[15]. Özellikle OECD ve UNESCO verileri, özel gereksinimli çocukların dijital risklere karşı daha savunmasız olduğunu ve sosyal farkındalık eksikliği nedeniyle siber zorbalığa daha açık hale geldiklerini vurgulamaktadır[7][12].

Bu bulgular, dijital risklerin yalnızca bireysel deneyimlerle sınırlı olmadığını; sistematik ve küresel bir problem olduğunu göstermektedir[7][13].

2.1. Siber Güvenlik ve İstismar Riskleri

Çevrimiçi platformlar, çocukların yabancı kişilerle iletişime geçmesini kolaylaştırmakta ve bu durum istismar, manipülasyon ve siber zorbalık risklerini artırmaktadır. Özellikle sosyal medya ve çevrimiçi oyunlar, çocuklarla temas kurmak isteyen kötü niyetli bireyler için uygun ortamlar sunmaktadır[5][8][13].

2.2. Veri Gizliliđi ve Mahremiyet

Dijital ortamlarda çocuklara ait kişisel verilerin paylaşılması, ciddi gizlilik ihlallerine yol açabilmektedir. “Sharenting” olarak adlandırılan ebeveyn kaynaklı veri paylaşımı, çocukların gelecekteki dijital kimliğini ve güvenliğini riske atmaktadır[4][12].

2.3. Bilişsel ve Davranışsal Riskler

Aşırı dijital maruziyet; dikkat eksikliği, akademik performans düşüşü ve davranış problemleri ile ilişkilidir. Ayrıca çevrim içi iletişimin artması, çocukların yüz yüze sosyal

becerilerinin gelişimini olumsuz etkileyebilmektedir[6][11].

2.4. Psikososyal ve Sağlık Riskleri

Uzun süreli ekran kullanımı; uyku bozuklukları, fiziksel hareketsizlik ve psikolojik sorunlara yol açabilmektedir. Aynı zamanda dijital bağımlılık, sosyal izolasyon ve özgüven eksikliği gibi sonuçlar doğurabilmektedir[6][15][11].

3. Aile ve Eğitim Kurumlarının Rolü

Dijital risklerin azaltılmasında en kritik unsur, ebeveyn rehberliği ve eğitimidir[1][2]. Literatürde “dijital ebeveynlik” kavramı, ebeveynlerin dijital teknolojilere hâkim olması, riskleri tanınması ve çocuklarına rehberlik etmesi gerekliliğini ifade etmektedir[3][4].

Ebeveynler:

Çocukların kullandığı dijital platformları tanımalı.

Bilinçli kullanım alışkanlıkları kazandırmalı.

Açık iletişim kurarak güven ortamı oluşturmalıdır.

Ayrıca eğitim kurumları, dijital okuryazarlık ve siber güvenlik eğitimlerini müfredata entegre ederek bu süreci desteklemelidir[2][7]. Dijital farkındalık eğitiminin ailede başlayıp okulda devam etmesi gerektiği vurgulanmaktadır[7][13].

4. Sonuç

Dijital eğitim ortamları, inklüzif eğitim açısından önemli fırsatlar sunmakla birlikte, çocukların çok yönlü gelişimini etkileyen ciddi riskler de barındırmaktadır. Bu risklerin etkili şekilde yönetilebilmesi için yalnızca teknolojik önlemler yeterli değildir; aynı zamanda pedagojik, sosyal ve hukuki yaklaşımların bütüncül şekilde ele alınması gerekmektedir[3][6].

Özellikle özel gereksinimli çocukların daha savunmasız olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ebeveyn rehberliği, eğitim politikaları ve dijital farkındalık çalışmaları kritik önem taşımaktadır[6][7]. Dengeli ve bilinçli teknoloji kullanımı, dijital ortamların sunduğu fırsatların en üst düzeyde değerlendirilmesini sağlayacaktır[2][7].

KAYNAKÇA

[1] Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

[2] European Commission. (2020). *EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries*. Luxembourg: Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/673607>

[3] Kurbanov, S. M. (2021). Digital education development and challenges in Uzbekistan. *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology*, 8(1), 135–140.

[4] Livingstone, S., Stoilova, M., & Nandagiri, R. (2019). *Children's data and privacy online: Growing up in a digital age*. London: London School of Economics and Political Science. <https://doi.org/10.21953/lse.47f2nqoqr6o2>

[5] Mitchell, K. J., Finkelhor, D., & Wolak, J. (2003). The exposure of youth to unwanted sexual material on the Internet. *Youth & Society*, 34(3), 330–358.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

<https://doi.org/10.1177/0044118X02250123>

[6] Mustafaoğlu, R., Zirek, E., Yasacı, Z., & Özdiñçler, A. R. (2018). The negative effects of digital technology usage on children's development and health. *Addicta: The Turkish Journal on Addictions*, 5(2), 227–247. <https://doi.org/10.15805/addicta.2018.5.2.0051>

[7] OECD. (2021). *Children in the digital environment: Revised typology of risks*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9b8f222e-en>

[8] Özkaya, P. (2023). Dijital dünyada çevrimiçi riskler, bilişim suçları ve mağdur çocuk. *Türkiye Adalet Akademisi Dergisi*, 14(2), 45–68.

[9] Rakhmonov, D. A. (2022). Issues of digital literacy and cybersecurity among youth in Uzbekistan. *Central Asian Journal of Education and Innovation*, 1(2), 45–52.

[10] Soldatova, G. U., & Rasskazova, E. I. (2014). Psychological models of digital competence of Russian adolescents. *Psychology in Russia: State of the Art*, 7(4), 65–80. <https://doi.org/10.11621/pir.2014.0406>

[11] Soldatova, G. U., Zotova, E. Y., Lebesheva, M. A., & Shlyapnikov, V. N. (2013). Digital competence of Russian adolescents and parents: Results of a nationwide study. Moscow: Foundation for Internet Development.

[12] UNESCO. (2019). *Behind the numbers: Ending school violence and bullying*. Paris: UNESCO Publishing.

[13] UNICEF. (2017). *The state of the world's children 2017: Children in a digital world*. New York, NY: UNICEF. <https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2017>

[14] World Health Organization. (2019). *Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age*. Geneva: WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241550536>

[15] Yurdakul, I. K., Dönmez, O., Yaman, F., & Odabaşı, H. F. (2013). Digital parenting and changing roles. *Educational Sciences: Theory & Practice*, 13(2), 883–896.

**INKLYUZIV TA'LIMDA O'QITUVCHI VA SUN'IY INTELLEKT HAMKORLIGI
ORQALI DIFFERENSIAL YONDASHUVNI TASHKIL ETISH**

Namangan davlat pedagogika

Instituti Pedagogika fakulteti

Kreativ pedagogika va psixologiya

kafedrasi katta o'qituvchisi, PhD

Voxobova Muniraxon Sadirdinovna

E.pochta: muniravaxobova408@gmail.com;

Tel: +998 97 216 87 57

Annotatsiya: Ushbu maqolada inklyuziv ta'lim muhitida o'qituvchi va sun'iy intellekt (SI) tizimlarining hamkorlik mexanizmlari hamda mazkur hamkorlik asosida differensial yondashuvni amalga oshirishning nazariy va amaliy jihatlari o'rganiladi. Maqolada SI vositalarining pedagogik jarayonga integratsiyasi, o'qituvchining qarorlar qabul qilishdagi markaziy roli, turli ta'lim ehtiyojlariga ega o'quvchilarga moslashtirilgan ta'lim rejalarini tuzish

imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, SI bilan hamkorlik qiluvchi o'qituvchilar an'anaviy usulda ishlaydiganlarga nisbatan har bir o'quvchining individual ehtiyojini 2,3 baravar tezroq aniqlay olishi va dars samaradorligi 38 foizga oshishi qayd etilgan. Olingan ma'lumotlar inklyuziv ta'limni rivojlantirishda texnologiya va insoniy omilning muvozanatli birlashuvining muhimligi haqida xulosa chiqarish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: *inklyuziv ta'lim, sun'iy intellekt, differensial yondashuv, adaptiv o'quv tizimi, individual ta'lim rejasi, o'qituvchi-SI hamkorligi, maxsus ta'lim ehtiyoji.*

Annotation: This article examines the mechanisms of collaboration between teachers and artificial intelligence (AI) systems in an inclusive education environment, as well as the theoretical and practical aspects of implementing a differentiated approach based on such collaboration. The paper analyzes the integration of AI tools into the pedagogical process, the central role of the teacher in decision-making, and the possibilities of designing individualized learning plans tailored to students with diverse educational needs. According to the research findings, teachers collaborating with AI are able to identify each student's individual needs 2.3 times faster compared to those using traditional methods, and lesson effectiveness increases by 38 percent. The obtained data allow for the conclusion that a balanced integration of technology and the human factor is crucial for the development of inclusive education.

Bugungi kunda ta'lim tizimining oldiga qo'yilayotgan eng dolzarb vazifalardan biri — har bir o'quvchiga, uning individual xususiyatlaridan qat'i nazar, sifatli va samarali ta'lim imkoniyatini yaratishdir. Inklyuziv ta'lim g'oyasi ana shu zaruratdan kelib chiqib, barcha bolalarning — jismoniy, aqliy yoki ijtimoiy-emotsional jihatdan qanday sharoitda bo'lmasin — bir xil ta'lim muhitida birga o'qish huquqini kafolatlaydi. Biroq amaliyotda bu tamoyilni to'la ro'yobga chiqarish o'qituvchilar uchun ulkan metodologik va vaqtii yukni vujudga keltirmoqda.

Bir tomondan, o'qituvchi 20–30 nafar turli ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchi bilan ishlaydi. Boshqa tomondan, har bir o'quvchini alohida kuzatish, baholash va unga mos topshiriqlar berish uchun etarli vaqt yo'q. Mana shu tafovutni bartaraf etishda sun'iy intellekt texnologiyalari yangi imkoniyatlarni taqdim etmoqda.

Sun'iy intellekt (SI) — keng ma'noda insonning kognitiv funksiyalarini (tahlil qilish, o'rganish, prognozlash, qaror qabul qilish) taqlid qila oladigan dasturiy-apparat tizimlarining yig'indisidir. TA'lim sohasida SI asosidagi adaptiv platformalar, diagnostika tizimlari va intellektual assistentlar allaqachon bir qator mamlakatlarda joriy etilmoqda. Ammo muhim bir masala hali-hamon munozarali bo'lib qolmoqda: SI o'qituvchini qo'llab-quvvatlash vositasimi yoki uning o'rnini bosuvchi tizimmi?

Ushbu tadqiqot aynan shu savolga javob izlaydi va o'qituvchi hamda SI o'rtasidagi maqbul hamkorlik modelini inklyuziv ta'lim muhitida differensial yondashuvni amalga oshirish nuqtai nazaridan ko'rib chiqadi.

Differensial yondashuv nazariyasi Tomlinson (1999) ishlarida fundamental asosini topdi. Muallif ta'lim jarayonida o'quvchilarning tayyor bilim darajasi (readiness), qiziqishlari (interest) va o'rganish usuli (learning profile) bo'yicha farqlash lozimligini asoslab berdi. Bu nazariya keyinchalik inklyuziv ta'lim tamoyillari bilan uyg'unlashtirildi (Florian & Spratt, 2013).

Sun'iy intellektning ta'limdagi roli haqida Holmes va boshqalar (2019) tomonidan

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

o'tkazilgan keng qamrovli tadqiqot shuni ko'rsatdiki, adaptiv o'quv tizimlari (Adaptive Learning Systems — ALS) o'quvchining bilim bo'shliqlari va kuchli tomonlarini 72 foiz aniqlik bilan identifikatsiya qila oladi. Biroq ushbu tizimlar o'qituvchi rahbarligisiz qo'llanilganda ijtimoiy-emotsional sohadagi kamchiliklarni aniqlashda samarasi pasayib ketadi.

Pedersen va boshqalar (2021) maxsus ta'lim ehtiyojli o'quvchilar bilan ishlash tajribasini o'rganib, o'qituvchi va SI hamkorligini "ikki qatlam modeli" sifatida tasvirladilar: birinchi qatlam — SI tomonidan mA'lumot yig'ish va tahlil; ikkinchi qatlam — o'qituvchi tomonidan emotsional-pedagogik qarorlar qabul qilish.

O'zbek tadqiqotchilardan Tursunov (2022) va Xolmatova (2023) Respublikamiz sharoitida inklyuziv ta'lim dasturlarini joriy etishdagi muammolarni o'rganishgan. Ularning xulosasiga ko'ra, o'qituvchilarning 64 foizi differensial yondashuv metodlarini bilsa-da, amaliy qo'llashda texnik va vaqt chegaralari sabab qiyinchilikka duch keladi. Aynan shu bo'shliqni SI vositalari to'ldirishi mumkinligi tadqiqot asosi sifatida qabul qilindi.

Tadqiqot 2023–2024 o'quv yilida Toshkent viloyatining 4 ta umumta'lim maktabida olib borildi. Umumiy tanlama hajmi: 12 ta sinf, 287 nafar o'quvchi, 24 nafar o'qituvchi.

Tadqiqot dizayni: Aralash metodologiya asosida qurildi — miqdoriy mA'lumotlar sifatiiy kuzatuvlar bilan birlashtirildi.

Tadqiqot ikki guruhda amalga oshirildi:

1. Nazorat guruhi (12 o'qituvchi): faqat an'anaviy differensial yondashuv usullaridan foydalangan.
2. Eksperimental guruh (12 o'qituvchi): SI asosidagi adaptiv platforma (Khan Academy + ChatGPT based IEP generator) bilan birga ishlagan.

MA'lumot yig'ish vositalari sifatida quyidagilardan foydalanildi:

- O'quvchilarning dastlabki va yakuniy diagnostika test natijalari;
- O'qituvchilar bilan yarim tuzilmali intervyu (15–20 daqiqa);
- Sinfidagi pedagogik kuzatuv protokollari (haftada 2 marta);
- O'quvchilarning individual ta'lim rejalari (IER) tahlili.

MA'lumotlar SPSS 26.0 dasturi yordamida statistik tahlil qilindi. Ikki guruh o'rtasidagi farq ahamiyatligini aniqlash uchun t-test va Mann-Whitney U testi qo'llanildi ($p < 0.05$).

1. SI vositalarining o'qituvchi ish faoliyatiga ta'siri

Eksperimental guruhdagi o'qituvchilar o'quv yili oxirida o'tkazilgan so'rovnomaga ko'ra, SI tizimlari ularga quyidagi vazifalarda eng ko'p yordam bergan:

1-jadval. O'qituvchilarning SI yordamidan foydalanish sohalari

Foydalanish sohasi	Foydalanish darajasi (%)	Vaqt tejash (soat/hafta)
O'quvchilarni diagnostika qilish	94%	3,2
Individual topshiriq tuzish	87%	4,1
O'quv natijalarini monitoring qilish	91%	2,8

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Dars rejasini moslash	79%	2,4
Ota-onalar bilan muloqot materiallari	62%	1,7

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, o'qituvchilarning eng katta vaqt tejashi individual topshiriq tuzish sohasida — haftasiga 4,1 soat. Bu o'qituvchiga sinfda o'quvchilar bilan bevosita pedagogik muloqotga ko'proq vaqt ajratish imkonini berdi.

4.2. O'quvchilar o'quv natijalariga ta'sir

O'quv yili boshida ikkala guruhning o'rtacha ball ko'rsatkichlari o'rtasida statistik jihatdan sezilarli farq bo'lmadi ($p = 0.41$). O'quv yili oxiridagi natijalar quyidagicha:

2-jadval. Guruhlar o'rtasidagi o'quv natijalari taqqoslashi

Ko'rsatkich	Nazorat guruhi (boshl.)	Nazorat guruhi (yakun)	Eksperimental (boshl.)	Eksperimental (yakun)
O'rtacha ball	3.62	3.88	3.59	4.31
Yuqori ta'lim ehtiyojli o'quvchilar ulushi (%)	18%	21%	17%	34%
O'quv motivatsiyasi indeksi (1-5)	3.1	3.3	3.0	4.2
MTE o'quvchilari o'sish sur'ati (%)	—	+12%	—	+47%

MTE (maxsus ta'lim ehtiyojli) o'quvchilarda o'sish sur'ati eksperimental guruhda nazorat guruhiga nisbatan 3,9 baravar yuqori bo'ldi ($p < 0.001$). Bu natija SI bilan hamkorlik qiluvchi o'qituvchining inklyuziv ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshira olishini tasdiqlamoqda.

4.3. Individual ta'lim rejasi (IER) sifati

Tadqiqot davomida eksperimental guruhdagi o'qituvchilar SI yordamida tuzilgan IERlarni an'anaviy usulda tuzilganlar bilan solishtirdilar. Ekspert baholovi asosida aniqlandi:

- SI yordamida tuzilgan IERlarda maqsadlar aniqroq va o'lchanuvchi ekanligining ulushi: 89 foiz (an'anaviyda: 54 foiz);
- Monitoring bosqichlarining aniq belgilanganligi: 92 foiz (an'anaviyda: 61 foiz);
- O'qituvchining IER tuzishga ketkazgan o'rtacha vaqti: 18 daqiqa (an'anaviyda: 73 daqiqa).

Olingan natijalar "o'qituvchi + SI" hamkorligining differensial yondashuvni samarali tashkil etishdagi rolini aniq ko'rsatdi. Biroq muhim bir xulosaga alohida e'tibor qaratish kerak: SI tizimi o'qituvchining pedagogik mahoratini yoki insoniy aloqasini almashtira olmaydi.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Tadqiqot davomida eksperimental guruhdagi o'quvchilarning o'qituvchiga bo'lgan munosabati — ishonchi, emotsional xavfsizlik hissi — nazorat guruhiga nisbatan pasaymadi, aksincha, oshdi. Sababi oddiy: o'qituvchi SI yordamida mA'muriy va texnik yukdan xalos bo'lib, o'quvchilar bilan bevosita muloqotga ko'proq vaqt ajrata oldi.

Tadqiqotda aniqlangan asosiy muammo — o'qituvchilarning SI savodxonligi (AI literacy) darajasining pastligidir. Eksperimental guruh o'qituvchilarining 41 foizi ilk bosqichda SI vositalaridan samarali foydalana olmagan, ularga 6 soatlik maxsus o'qitish kerak bo'lgan. Bu esa SI joriy etish jarayonining o'zida ham differensial yondashuv zaruriyatini ko'rsatadi — ya'ni o'qituvchilarning texnologik tayyorgarligi ham turlichadir.

Bundan tashqari, algorithmic bias (algoritm tarafkashligi) muammosi e'tibordan chetda qolmasligi lozim. SI tizimlari mA'lum etnik, ijtimoiy yoki madaniy guruhlarni noto'g'ri baholash xavfini tug'dirishi mumkin. Shu sababli o'qituvchining tanqidiy fikri va insoniy nazorat har doim yakuniy qarorni belgilashi kerak.

Yuqoridagilar asosida "O'qituvchi + SI" hamkorligi uchun quyidagi model taklif etiladi:

3-jadval. Differensial yondashuvda o'qituvchi va SI vazifalari taqsimoti

Jarayon bosqichi	SI qiladi	O'qituvchi qiladi
Diagnostika	Test natijalarini tahlil qiladi, bo'shliqlarni aniqlaydi	Kuzatuv va intervyu o'tkazadi
Rejalashtirish	IER shablonini generatsiya qiladi	Rejani tasdiqlaydi va moslashtiradi
TA'lim jarayoni	Adaptiv topshiriqlar taqdim etadi	Tushuntiradi, motivatsiya beradi
Monitoring	Progress mA'lumotlarini yig'adi	Xulosa chiqaradi, yangi qaror qabul qiladi
Baholash	Qiyosiy tahlil hisobotini tuzadi	Yakuniy baho qo'yadi, ota-onani xabardor etadi

Inklyuziv ta'limda differensial yondashuvni samarali amalga oshirish — bu o'qituvchi uchun imkonsiz emas, balki hali to'liq instrumental qo'llab-quvvatlanmagan vazifadir. Sun'iy intellekt tizimlari aynan shu instrumental qo'llab-quvvatlash rolini bajara oladi: diagnostika, rejalashtirish va monitoring bosqichlarida o'qituvchiga aniq va tezkor mA'lumot beradi, individual ta'lim rejalarini tuzishda vaqt tejaydi, monitoring natijalarini real vaqtda aks ettiradi.

Tadqiqotimiz shuni tasdiqlaydi: "O'qituvchi + SI" hamkorligida inklyuziv ta'limning markaziy tamoyili — har bir o'quvchining o'z salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishi — nafaqat saqlanib qoladi, balki kuchaytirilib amalga oshiriladi. Maxsus ta'lim ehtiyojli o'quvchilarning o'quv o'sish sur'ati 3,9 baravar oshganligi ushbu xulosa uchun dalil bo'la oladi.

Kelajakdagi tadqiqotlar uchun quyidagilar tavsiya etiladi:

3. O'qituvchilar uchun "SI savodxonligi" modulini pedagogika oliy ta'lim muassasalari dasturiga kiritish;
4. O'zbek tilidagi adaptiv ta'lim platformalarini milliy ta'lim standartlari asosida ishlab chiqish;
5. SI tizimlarida algorithmic bias muammolarini bartaraf etishga qaratilgan milliy protokollar yaratish;
6. Tadqiqotni uzunlamasiga (longitudinal) usulda — kamida 3 yil davomida — davom ettirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Tomlinson, C. A. (1999). *The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners*. Alexandria, VA: ASCD.
2. Florian, L., & Spratt, J. (2013). Enacting inclusion: A framework for interrogating inclusive practice. *European Journal of Special Needs Education*, 28(2), 119–135.
3. Munira, V. (2025). Alaliya nutq nuqsonli bolalar bilan olib boriladigan turli metodlar. *Science and Education*, 6(2), 283-288.
4. Sadirdinova, V. M., & Orifjanova, O. D. (2025, December). AUTIZM SINDROMLI BOLALARDA NUTQ VA MULOQOT KO 'NIKALARINI SHAKLLANTIRISHNING KORREKSION-PEDAGOGIK TIZIMI. In *UNIVERSAL INSIGHTS CONFERENCE ON SCIENCE AND SOCIETY* (Vol. 1, No. 1, pp. 198-206).
5. Sadirdinova, V. M. (2023). Features of the formation of imitation of speech in children with alalia speech defects. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(12), 1001-1004.
6. Turg'unpo'latova, D., & Voxobova, M. (2025). Inklyuziv ta'limda logopedik yordamning o'rni. *Science and Education*, 6(5), 350-355.
7. Munira, V. (2025, March). ALALIA IMPROVISATIONAL METHODS OF PREPARATION FOR WORK ON SPEECH IMPAIRMENT. In *International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences* (pp. 93-97).
8. Munira, V., & Shoxistaxon, T. (2024). Bolalar nutqining rivojlanishida atrof muhit va oilaning ahamiyati. *TA'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 15(1), 51-69.
9. Vohobova, M., & Gulmira, G. (2025). Nutqida muammolari bo'lgan bolalarga bo'lgan munosabat va ularning ijtimoiy adaptatsiyasi. *Science and Education*, 6(2), 216-219.
10. Munira, V., & Sodiqjonova, M. X. (2024). Bolalarda yuvinel revmatoid artrit kasalligining kelib chiqishi hamda uning oldini olish choralari. *TA'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 15(1), 33-35.
11. Sadirdinova, V. M. (2023). Corrective pedagogical work carried out in stuttering children. *JournalNX*, 9(12), 372-375.
12. Sadirdinova, V. M. (2023). Formation of speech imitation in children with severe degree of motor alalia. *Open Access Repository*, 4, 316-320.
13. SADIRDINOVA, V. M. (2023). Ways and methods of speech formation of children with alaliya speech defects. *Confrencea*, 3(03), 231-235.

14. Sadirdinova, V. M. (2023). Features of the formation of imitation of speech in children with alalia speech defects. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(12), 1001-1004.
15. Munira, V., & Marhabo, Q. (2024). Ovoz kamchiliklarining uchrashi va ularni bartaraf etishning pedagogik asoslari. *TA'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 15, 29-32.
16. BOTIROVA, S. (2025). NUTQ MADANIYATI VA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING UYG 'UNLIGI: TARIX FANI O 'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR. «ACTA NUUZ», 1(1.2), 82-84.
17. Botirova, S. Developing Speech Skills Of School Students In Teaching History Of Uzbekistan. *European Scholar Journal*, 4(12), 62-64.

NUTQ RIVOJLANISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALAR TA'LIMIDA KLINIK LINGVISTIKANING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Xusanov A'zamjon Axmadjonovich

University of Business and Science

Pedagogika va psixologiya kafedrasi katta o'qituvchisi

xusanovazamjon@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada maxsus pedagogika tizimida klinik lingvistikaning tutgan o'rnini, uning dolzarb muammolari hamda nutqiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlash jarayonida yuzaga keladigan lingvistik va psixopedagogik qiyinchiliklar tahlil qilingan. Tadqiqotda nutq buzilishlarini aniqlash, baholash va korreksiya qilish jarayonida klinik lingvistik yondashuvning ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, xorijiy, MDH va o'zbek olimlarining ilmiy qarashlari asosida klinik lingvistikaning maxsus pedagogikadagi muammolari tizimlashtirilib, ularni bartaraf etishning samarali yo'llari taklif etilgan. Maqola natijalari maxsus ta'lim, logopediya va inklyuziv ta'lim amaliyotida foydalanish uchun muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: klinik lingvistika, maxsus pedagogika, nutq buzilishlari, logopediya, lingvistik diagnostika, nutqni korreksiyalash, inklyuziv ta'lim, nutq rivojlanishi.

Аннотация. В данной статье анализируется роль клинической лингвистики в системе специальной педагогики, её актуальные проблемы, а также лингвистические и психопедагогические трудности, возникающие в процессе работы с детьми с нарушениями речи. Исследование выявляет важность клинко-лингвистического подхода в процессе выявления, оценки и коррекции нарушений речи. Также, на основе научных взглядов зарубежных, СНГ и узбекских ученых, систематизируются проблемы клинической лингвистики в специальной педагогике и предлагаются эффективные пути их устранения. Результаты статьи имеют большое значение для применения в практике специального образования, логопедии и инклюзивного образования.

Ключевые слова: клиническая лингвистика, специальная педагогика, нарушения речи, логопедия, лингвистическая диагностика, коррекция речи, инклюзивное образование, развитие речи.

Abstract. This article analyzes the role of clinical linguistics in the system of special

pedagogy, its current problems, and linguistic and psychopedagogical difficulties that arise in the process of working with children with speech disorders. The study reveals the importance of the clinical linguistic approach in the process of identifying, assessing and correcting speech disorders. Also, based on the scientific views of foreign, CIS and Uzbek scientists, the problems of clinical linguistics in special pedagogy are systematized and effective ways to eliminate them are proposed. The results of the article are of great importance for use in the practice of special education, speech therapy and inclusive education.

Key words: clinical linguistics, special pedagogy, disorder, speech therapy, linguistic diagnosis, correction, inclusive education, development.

Kirish.

Hozirgi globallashuv va ta'lim tizimining modernizatsiyalashuvi sharoitida maxsus pedagogika fanining oldida turgan eng muhim vazifalardan biri nutqiy rivojlanishida turli darajadagi buzilishlarga ega bo'lgan bolalarga samarali pedagogik va psixologik yordam ko'rsatishdan iboratdir. Bu jarayonda klinik lingvistika fanining ahamiyati tobora ortib bormoqda [1]. Klinik lingvistika nutq buzilishlarini lingvistik, nevropsixologik va psixopedagogik jihatdan o'rganishga yo'naltirilgan fan sohasi bo'lib, u maxsus pedagogikaning nazariy va amaliy asoslarini boyitadi. Ayniqsa, nutqning fonetik-fonematik, leksik-semantik va grammatik tuzilishidagi buzilishlarni aniqlash va tahlil qilishda klinik lingvistik yondashuv muhim o'rin tutadi.

Bugungi kunda maxsus ta'lim muassasalarida, inklyuziv ta'lim sharoitida hamda logopedik amaliyotda klinik lingvistik metodlardan yetarli darajada va tizimli foydalanilmasligi bir qator muammolarni keltirib chiqarmoqda. Jumladan, nutq buzilishlarini noto'g'ri diagnostika qilish, individual yondashuvning yetishmasligi, lingvistik va pedagogik metodlarning o'zaro uyg'unlashmaganligi ushbu muammolar sirasiga kiradi [2]. Shu boisdan, klinik lingvistikaning maxsus pedagogikadagi muammolarini ilmiy asosda tahlil qilish va ularni bartaraf etish yo'llarini ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb ilmiy-amaliy masalalaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili.

O'zbekiston olimlari tomonidan maxsus pedagogika va logopediya masalalari bo'yicha qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, M. Inomova, R. Karimova, D. Xodjayeva kabi tadqiqotchilar nutq buzilishlari va ularni pedagogik korreksiya qilish muammolarini o'rganishgan. O'zbek olimlarining tadqiqotlarida klinik lingvistik yondashuv ko'proq logopedik mashg'ulotlar samaradorligini oshirish, individual korreksion dasturlarni ishlab chiqish bilan bog'liq holda yoritilgan. Shu bilan birga, klinik lingvistikaning maxsus pedagogikadagi nazariy asoslarini yanada chuqurlashtirish zarurligi ta'kidlangan [13,14,15].

MDH olimlari orasida R.E. Levina, L.S. Volkova, T.B. Filicheva va G.V. Chirkina kabi tadqiqotchilar klinik lingvistika va logopediya masalalariga katta e'tibor qaratgan. R.E. Levinaning ilmiy ishlari nutq rivojlanishidagi tizimli buzilishlarni aniqlashda lingvistik tahlilning ahamiyatini ochib beradi. L.S. Volkova nutq buzilishlarini korreksiyalashda klinik lingvistik yondashuv bilan pedagogik metodlarning integratsiyasini muhim deb hisoblaydi. Uning tadqiqotlarida maxsus pedagogik jarayonda lingvistik diagnostikaning samaradorligi asoslab berilgan [8,9,10].

Xorijiy ilmiy adabiyotlarda klinik lingvistika nutq patologiyalarini tahlil qilishda mustaqil ilmiy yo'nalish sifatida qaraladi. D. Crystal klinik lingvistikaning asosiy vazifasi nutq buzilishlarini lingvistik birliklar asosida aniqlash va tasniflashdan iborat ekanligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, klinik lingvistika logopedik amaliyotning nazariy poydevorini mustahkamlaydi. L. Bloom va J. Lahey tadqiqotlarida bolalar nutqining rivojlanish bosqichlari va nutq buzilishlarining lingvistik mexanizmlari chuqur tahlil qilingan. Ular nutqdagi buzilishlarni faqat tibbiy muammo sifatida emas, balki kompleks psixolingvistik hodisa sifatida ko'rib chiqish zarurligini asoslab berganlar [2,3,4,5,6].

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda maxsus pedagogika tizimida klinik lingvistik yondashuv asosida nutq buzilishlarini aniqlash va ularni bartaraf etishning samarali yo'llarini o'rganish maqsadida kompleks ilmiy-metodologik yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot dizayni korrelyatsion va tavsifiy xarakterga ega bo'lib, nutq buzilishlarining lingvistik xususiyatlari hamda ularni korreksiyalash samaradorligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlashga qaratildi. Tadqiqot jarayonida empirik, psixodiagnostik va statistik tahlil metodlaridan foydalanildi.

Nutq rivojlanishidagi buzilishlarni lingvistik jihatdan aniqlash maqsadida klinik lingvistika doirasida keng qo'llaniladigan nutqning fonetik-fonematik, leksik-semantik va grammatik tuzilishini baholash metodikalaridan foydalanildi. Ushbu metodikalar bolalarda nutq tizimining strukturaviy komponentlarini aniqlash, nutq buzilishlarining darajasi va xususiyatlarini belgilash imkonini beradi. Diagnostik jarayonda nutqni idrok etish, nutqni ishlab chiqish va nutq faoliyatining kommunikativ tomonlari alohida tahlil qilindi.

Nutq buzilishlarining psixopedagogik jihatlarini baholash maqsadida R.E. Levina tomonidan ishlab chiqilgan nutq rivojlanishini kompleks diagnostika qilish metodikasi qo'llanildi. Mazkur metodika nutq buzilishlarini tizimli ravishda tahlil qilish, ularning sabablarini aniqlash hamda individual korreksion ish yo'nalishlarini belgilash imkonini beradi. Metodika maxsus pedagogikada nutq nuqsonlarini aniqlashda yuqori diagnostik ishonchlilikka ega vosita sifatida qaraladi. Nutqni korreksiyalash jarayonining samaradorligini aniqlash uchun logopedik ta'sir natijalarini baholashga yo'naltirilgan dinamik kuzatuv va qayta diagnostika metodlari qo'llanildi. Ushbu metodlar yordamida korreksion mashg'ulotlar jarayonida nutq ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlar, lingvistik birliklarning shakllanish darajasi hamda kommunikativ faollikning rivojlanishi tahlil qilindi [7]. Bolalarning kommunikativ faoliyatini va ijtimoiy moslashuv darajasini aniqlash maqsadida maxsus pedagogik kuzatuv, suhbat va pedagogik tajriba metodlaridan foydalanildi. Ushbu metodlar klinik lingvistik yondashuvning ta'lim jarayonidagi amaliy samaradorligini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etdi.

Tadqiqot davomida olingan empirik ma'lumotlar matematik-statistik usullar yordamida qayta ishlanib, tavsifiy statistika, korrelyatsion tahlil hamda metodikalarning ishonchliligini aniqlash uchun Cronbach's alpha ko'rsatkichlaridan foydalanildi. Statistik tahlil natijalari klinik lingvistik diagnostika va korreksion yondashuvlar bilan nutq rivojlanishidagi ijobiy o'zgarishlar o'rtasida statistik jihatdan ahamiyatli bog'liqlik mavjudligini aniqlash imkonini berdi [9].

Empirik natijalar va ularning tahlili

Tadqiqot jarayonida nutq rivojlanishida buzilishlari mavjud bo'lgan bolalarda klinik

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

lingvistik ko'rsatkichlar hamda korreksion ta'lim samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash maqsadida tavsifiy statistik tahlil o'tkazildi. Nutqning fonetik-fonematik, leksik-semantik va grammatik tuzilishi, shuningdek, umumiy kommunikativ faollik ko'rsatkichlari bo'yicha o'rtacha qiymatlar va standart og'ishlar hisoblandi.

1-jadval. Nutq rivojlanishining asosiy klinik-lingvistik ko'rsatkichlari bo'yicha deskriptiv statistika

O'zgaruvchilar	O'rtacha qiymat (M)	Standart og'ish (SD)
Fonetik-fonematik rivojlanish	3.21	0.54
Leksik-semantik rivojlanish	3.34	0.49
Grammatik nutq tuzilishi	3.18	0.57
Kommunikativ nutq faolligi	3.46	0.51

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, barcha klinik-lingvistik ko'rsatkichlar bo'yicha o'rtacha qiymatlar o'rtacha darajada shakllangan. Ayniqsa, kommunikativ nutq faolligi ko'rsatkichining nisbatan yuqori bo'lishi logopedik va maxsus pedagogik mashg'ulotlar jarayonida bolalarda muloqotga kirishuvchanlikning asta-sekin rivojlanayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, grammatik nutq tuzilishi va fonetik-fonematik rivojlanish ko'rsatkichlarining pastroq baholanishi ushbu sohalar klinik lingvistik korreksiyada alohida e'tibor talab etishini tasdiqlaydi.

Nutq rivojlanishining klinik-lingvistik ko'rsatkichlari bilan korreksion ta'lim samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash maqsadida Pearson korrelyatsiya koeffitsienti hisoblandi.

2-jadval. Klinik-lingvistik ko'rsatkichlar va korreksion ta'lim samaradorligi o'rtasidagi korrelyatsion bog'liqlik

O'zgaruvchilar	Korreksion samaradorlik (r)	p-qiymat
Fonetik-fonematik rivojlanish	0.47	< 0.01
Leksik-semantik rivojlanish	0.53	< 0.01
Grammatik nutq tuzilishi	0.45	< 0.01
Kommunikativ nutq faolligi	0.58	< 0.001

Korrelyatsion tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, nutq rivojlanishining barcha klinik-lingvistik komponentlari korreksion ta'lim samaradorligi bilan ijobiy va statistik jihatdan ahamiyatli bog'liqlikka ega. Eng kuchli bog'liqlik kommunikativ nutq faolligi bilan kuzatildi ($r = 0.58$), bu esa klinik lingvistik yondashuv asosida tashkil etilgan korreksion mashg'ulotlar bolalarning muloqot imkoniyatlarini sezilarli darajada yaxshilashini anglatadi.

Nutq rivojlanishidagi klinik-lingvistik omillarning korreksion ta'lim samaradorligini bashorat qilish darajasini aniqlash maqsadida ko'p omilli regressiya tahlili o'tkazildi.

3-jadval. Korreksion ta'lim samaradorligini bashorat qiluvchi klinik-lingvistik omillar

Omillar	B	T	P
Fonetik-fonematik rivojlanish	0.29	3.14	< 0.01
Leksik-semantik rivojlanish	0.35	3.89	< 0.01
Kommunikativ nutq faolligi	0.41	4.36	< 0.001

Regressiya tahlili natijalariga ko'ra, barcha kiritilgan klinik-lingvistik omillar korreksion ta'lim samaradorligining muhim bashoratchilari ekanligi aniqlandi. Eng yuqori regressiya koeffitsienti kommunikativ nutq faolligi omiliga to'g'ri kelib, bu ko'rsatkich bolalarning nutqiy

va ijtimoiy moslashuvda yetakchi rol o'ynashini ko'rsatadi. Leksik-semantik rivojlanish esa nutq mazmunining boyishi va mantiqiy ifodalanishini ta'minlovchi muhim klinik lingvistik determinant sifatida namoyon bo'ldi.

Olingan empirik natijalar shuni ko'rsatadiki, maxsus pedagogikada klinik lingvistik yondashuv asosida tashkil etilgan diagnostika va korreksion ta'lim jarayoni nutq rivojlanishidagi ijobiy o'zgarishlarni ta'minlaydi. Nutqning strukturaviy komponentlari (fonetika, leksika, grammatika) o'zaro uyg'un rivojlangan holda bolalarning kommunikativ faolligini va ta'lim jarayoniga moslashuvini oshiradi. Ushbu holat klinik lingvistikaning maxsus pedagogikadagi muhim amaliy ahamiyatini tasdiqlaydi. Tadqiqot ixtiyoriylik, maxfiylik va ishtirokchilarning roziligi tamoyillariga qat'iy amal qilgan holda amalga oshirildi. Shu bilan birga, tadqiqot natijalari tanlanma hajmining cheklanganligi va diagnostikaning ayrim jihatlarini subyektiv baholashga asoslanganligi sababli umumlashtirishda ehtiyotkorlikni talab etadi. Kelgusida tadqiqotni kengroq tanlanma va eksperimental dizayn asosida davom ettirish maqsadga muvofiqdir.

Muhokama.

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, klinik lingvistik doirasida nutq buzilishlarini bartaraf etish samaradorligi asosan kognitiv-lingvistik jarayonlar, emotsional-irodaviy holat va kommunikativ faollikning o'zaro uyg'unligiga bog'liq. Olingan empirik ma'lumotlar nutqida turli darajadagi buzilishlar kuzatilgan bolalarda (dislaliya, dizartriya, alaliya) fonematik idrok, leksik-semantik tizim va nutqiy xotira ko'rsatkichlari yetarli darajada rivojlanmaganda, kommunikativ tashabbus va ijtimoiy moslashuv darajasi pasayishini ko'rsatdi. Bu holat klinik lingvistik muammolar faqat nutq apparati bilan emas, balki kengroq psixologik-pedagogik mexanizmlar bilan bog'liq ekanini tasdiqlaydi.

Tadqiqot natijalari xorijiy olimlar tomonidan olib borilgan izlanishlar bilan muayyan darajada uyg'unlikda ekanligi aniqlandi. Jumladan, L. Bloom, D. Bishop va B. Leonardlarning til rivojlanishidagi buzilishlarga oid tadqiqotlarida nutqiy kompetensiyaning shakllanishi kognitiv jarayonlar, ayniqsa, idrok, e'tibor va ishchi xotira rivojlanishi bilan chambarchas bog'liqligi ta'kidlanadi. Bizning tadqiqotimizda ham kognitiv jarayonlarni faollashtirishga qaratilgan maxsus logopedik metodikalar (fonematik tahlil-sintez mashqlari, semantik xaritalar, vizual tayanchlar) qo'llanilganda nutqiy ko'rsatkichlarning sezilarli yaxshilanishi kuzatildi [3,4].

Shuningdek, M. Tomasello va J. Brunerning ijtimoiy-interaktiv yondashuviga ko'ra, til rivoji muloqot jarayonida shakllanadi. Tadqiqot natijalari bu yondashuvni tasdiqlab, kommunikativ muhitga asoslangan mashg'ulotlar nutqiy faollik va lingvistik tashabbusni oshirishda samarali ekanini ko'rsatdi. Ayniqsa, dialogik nutqni rivojlantirishga qaratilgan klinik-lingvistik metodikalar bolalarning nutqiy o'ziga ishonchini kuchaytirishi aniqlandi [8,9].

MDH olimlari tadqiqotlari bilan solishtirilganda ham o'xshash jihatlar mavjud. Xususan, R.E. Levina, L.S. Volkova va T.B. Filichevalarning ishlarida nutq buzilishlari tizimli xarakterga ega bo'lib, ularni bartaraf etishda psixik jarayonlar va til komponentlarini kompleks rivojlantirish zarurligi asoslab berilgan. Bizning tadqiqotda ham fonetik-fonematik, leksik-grammatik va pragmatik komponentlarni birgalikda rivojlantirishga qaratilgan klinik lingvistik yondashuv eng samarali natijalarni berdi [10,11].

Shu bilan birga, tadqiqot natijalari ayrim jihatlari bilan farqlanishini ham ko'rsatdi. Xorijiy tadqiqotlarda klinik lingvistik muammolar ko'proq neyropsixologik omillar bilan izohlangan bo'lsa, mazkur tadqiqotda pedagogik va psixolingvistik omillar, jumladan, ta'lim muhitining moslashtirilganligi, individual yondashuv va maxsus metodik ta'sir yetakchi ahamiyat kasb etishi aniqlandi. Bu holat maxsus pedagogika sharoitida klinik lingvistika muammolarini hal etishda integrativ yondashuv zarurligini asoslaydi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari klinik lingvistik muammolarni samarali bartaraf etish uchun faqat logopedik ta'sir bilan cheklanib qolmasdan, kognitiv jarayonlar, emotsional qo'llab-quvvatlash va kommunikativ muhitni kompleks tarzda rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi. Bu esa maxsus pedagogika tizimida klinik lingvistikaning nazariy va amaliy asoslarini takomillashtirish uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Xulosa va tavsiyalar.

Tadqiqot natijalari asosida klinik lingvistika doirasida nutq buzilishlarini bartaraf etish samaradorligi kognitiv-lingvistik jarayonlar, emotsional-barqarorlik hamda kommunikativ kompetensiyaning o'zaro uyg'unlashgan holda rivojlanishiga bevosita bog'liq ekanligi ilmiy jihatdan asoslab berildi. Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, nutqida buzilishlar kuzatilgan bolalarda fonematik idrok, nutqiy xotira va semantik qayta ishlash jarayonlari yetarli darajada rivojlanganda, ularning muloqotga kirishuvchanligi va ijtimoiy moslashuv darajasi sezilarli darajada oshadi. Bu holat klinik lingvistik muammolar faqat nutq apparatidagi nuqsonlar bilan cheklanmasdan, murakkab psixolingvistik va pedagogik mexanizmlar bilan bog'liq ekanini ko'rsatadi.

Shuningdek, empirik tahlillar natijasida kognitiv jarayonlar bilan nutqiy rivojlanish ko'rsatkichlari o'rtasida barqaror ijobiy bog'liqlik mavjudligi aniqlandi. Ushbu bog'liqlik fonetik-fonematik, leksik-grammatik va pragmatik komponentlarning yagona funksional tizim sifatida faoliyat yuritishini tasdiqlaydi. Olingan natijalar kognitiv jarayonlarni maqsadli rivojlantirish orqali klinik lingvistik muammolarni samarali bartaraf etish mumkinligini ilmiy asosda tasdiqlaydi.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, maxsus ta'lim muassasalarida klinik lingvistika asosida ishlab chiqilgan kompleks logopedik-didaktik dasturlarni joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ushbu dasturlarda fonematik tahlil va sintez, nutqiy xotirani rivojlantirish, semantik maydonlarni kengaytirish hamda vizual va multimodal tayanchlardan foydalanishga alohida e'tibor qaratilishi zarur. Bunday yondashuv nutq buzilishlarini korreksiya qilish jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, logoped, defektolog va maxsus pedagoglar faoliyatida klinik-lingvistik yondashuvga asoslangan individual va kichik guruhli mashg'ulotlarni tizimli ravishda qo'llash tavsiya etiladi. Strukturaviy mashqlar, dialogik nutqni faollashtirish, emotsional qo'llab-quvvatlash hamda ijtimoiy-kommunikativ vaziyatlarni modellashtirish usullari bolalarning nutqiy faolligi va o'ziga ishonchini oshirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Shu bilan birga, ota-onalar va pedagoglar uchun klinik lingvistika asoslari bo'yicha ma'rifiy seminar va treninglarni tashkil etish nutq buzilishlarini erta aniqlash va ularni bartaraf etish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Oilaviy va ta'lim muhitida nutqiy qo'llab-

quvvatlashning uzluksizligi bolalarning lingvistik rivojlanishini barqaror ta'minlashga xizmat qiladi. Kelgusidagi tadqiqotlarda klinik lingvistik muammolarning yosh xususiyatlari, nutq buzilishlari turlari va ularning kognitiv rivojlanish bilan o'zaro bog'liqligini eksperimental dizayn asosida chuqurroq o'rganish ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar va adaptiv logopedik platformalardan foydalanish imkoniyatlarini tadqiq etish maxsus pedagogika sohasini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Crystal, D. (2008). *Clinical linguistics*. Oxford: Blackwell Publishing.
2. Bishop, D. V. M. (1997). *Uncommon understanding: Development and disorders of language comprehension in children*. Hove: Psychology Press.
3. Paul, R., & Norbury, C. (2012). *Language disorders from infancy through adolescence*. St. Louis: Elsevier Mosby.
4. Leonard, L. B. (2014). *Children with specific language impairment*. Cambridge, MA: MIT Press.
5. Tomasello, M. (2003). *Constructing a language: A usage-based theory of language acquisition*. Harvard University Press.
6. Vygotsky, L. S. (1986). *Thought and language*. Cambridge, MA: MIT Press.
7. Bishop, D., Snowling, M., Thompson, P., & Greenhalgh, T. (2017). Phase 2 of CATALISE: A multinational and multidisciplinary Delphi consensus study. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 58(10), 1068–1080.
8. Леонтьев, А. А. (2003). Основы психолингвистики. Москва: Смысл.
9. Ахутина, Т. В. (2012). Нейропсихология индивидуальных различий. Москва: Академия.
10. Лалаева, Р. И. (2007). Логопедия. Санкт-Петербург: Питер.
11. Волкова, Л. С. (2010). Логопедия: теория и практика. Москва: Владос.
12. Abdullaeva, M. B. (2019). Nutq buzilishlari va ularni korreksiyalashning psixologik-pedagogik asoslari. *Pedagogik ta'lim*, 4, 45–50.
13. Xudoyberdiyeva, D. R. (2020). Maxsus pedagogikada logopedik yondashuvlarning samaradorligi. *TA'lim va tarbiya*, 2, 62–67.
14. Qodirova, N. S. (2021). Klinik lingvistika va logopediya integratsiyasi masalalari. *Ilm-fan va ta'lim*, 6, 88–9

THE OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF DIGITAL LEARNING ENVIRONMENTS FOR VISUALLY IMPAIRED STUDENTS

Abdullayeva Shaxlo Ibroximjon qizi,
Department of Innovative Technologies,
University of Business and Science,
Doctoral Student at Namangan State University

Abstract: This article explores the transformative potential and inherent challenges of digital learning environments for visually impaired students. It delves into how assistive technologies, accessible digital content, and inclusive instructional design can foster greater autonomy and academic success. Concurrently, the paper addresses critical issues such as the digital divide, content accessibility gaps, and the need for specialized teacher training. By examining both the promising advancements and persistent obstacles, this research aims to provide a comprehensive understanding of effective strategies to optimize digital education for this demographic, advocating for equitable and inclusive learning experiences in the modern educational landscape.

Keywords: digital learning, visually impaired, assistive technology, accessibility, inclusive education, digital divide, educational technology, special education

Аннотация: Данная статья исследует преобразующий потенциал и присущие проблемы цифровых образовательных сред для студентов с нарушениями зрения. В ней рассматривается, как вспомогательные технологии, доступный цифровой контент и инклюзивный дизайн обучения могут способствовать большей автономии и академическому успеху. Одновременно в статье рассматриваются такие критические вопросы, как цифровое неравенство, пробелы в доступности контента и необходимость специализированной подготовки учителей. Изучая как многообещающие достижения, так и постоянные препятствия, данное исследование направлено на обеспечение всестороннего понимания эффективных стратегий для оптимизации цифрового образования для этой демографической группы, выступая за справедливые и инклюзивные условия обучения в современном образовательном ландшафте.

Ключевые слова: цифровое обучение, лица с нарушениями зрения, вспомогательные технологии, доступность, инклюзивное образование, цифровое неравенство, образовательные технологии, специальное образование.

The advent of digital technology has revolutionized various aspects of human life, and education is no exception. Digital learning environments, characterized by their flexibility, rich multimedia content, and interactive tools, offer unprecedented opportunities to personalize education and break down traditional barriers to learning. For students with visual impairments, these environments hold even greater promise, potentially transforming their educational experience from one often marked by exclusion and limited resources to one of empowerment and equal access ^[1]. Historically, visually impaired students have faced significant hurdles in accessing educational materials, participating in classroom activities, and engaging with peers. Traditional print-based materials required specialized formats like Braille or large print, which were often costly, time-consuming to produce, and limited in scope. The digital age, however, has ushered in a new era where information can be delivered in multiple, adaptable formats, making it theoretically more accessible than ever before.

This paper aims to explore the multifaceted landscape of digital learning for visually impaired students. It will meticulously examine the array of opportunities presented by digital tools and platforms, highlighting how they can foster independence, enhance learning outcomes, and promote greater inclusion. Simultaneously, it will critically analyze the significant

challenges that persist, ranging from technological barriers and content accessibility gaps to pedagogical considerations and the digital divide. By synthesizing current research, best practices, and technological advancements, this article seeks to provide a comprehensive framework for understanding and optimizing digital learning environments to ensure equitable and effective education for visually impaired individuals. The ultimate goal is to advocate for a future where digital education truly serves as a bridge, not a barrier, to knowledge and success for all students, regardless of their visual abilities.

Opportunities of Digital Learning Environments. Digital learning environments offer a plethora of opportunities that can significantly enhance the educational experience for visually impaired students. These opportunities are primarily driven by the inherent flexibility and adaptability of digital technologies, which can be tailored to meet diverse learning needs.

1. Enhanced Accessibility through Assistive Technologies: The cornerstone of accessible digital learning for visually impaired students lies in the integration of assistive technologies (AT). Screen readers, such as JAWS, NVDA, and VoiceOver, convert on-screen text into synthesized speech or refreshable Braille displays, allowing students to navigate interfaces, read documents, and interact with applications [2, p. 45]. Magnification software, like ZoomText, enables students with low vision to enlarge text and graphics, customize color schemes, and enhance contrast. These tools empower students to access digital content independently, bridging the gap between their visual capabilities and the demands of digital information. Furthermore, advancements in refreshable Braille displays provide tactile access to digital text, making complex mathematical equations, programming code, and foreign language scripts more manageable. The continuous evolution of these technologies ensures that the access methods are becoming more sophisticated and user-friendly, offering a richer and more intuitive interaction with digital content.

2. Flexible and Personalized Learning: Digital platforms allow for highly personalized learning experiences. Visually impaired students can adjust font sizes, color contrasts, and audio speeds to suit their individual preferences and needs [3]. They can also choose their preferred mode of learning, whether it's listening to audio lectures, reading digital texts with a screen reader, or interacting with tactile graphics via specialized devices. This flexibility promotes a sense of control over their learning process, which is crucial for fostering engagement and self-efficacy. Learning management systems (LMS) often include features that allow instructors to provide alternative formats of materials, such as audio descriptions for videos or accessible document formats, further supporting individualized learning paths. The ability to revisit content at their own pace and in their preferred format reduces cognitive load and allows for deeper understanding.

3. Access to a Wider Range of Educational Resources: The internet is an unparalleled repository of information, and digital learning environments unlock this vast resource for visually impaired students. Online libraries, digital textbooks, educational videos with audio descriptions, and interactive simulations become readily available. This access transcends geographical limitations and the scarcity of specialized print materials, significantly broadening the scope of what students can learn [4, p. 112]. Open Educational Resources (OER) further

democratize access to high-quality learning materials, often designed with accessibility in mind from the outset. Furthermore, online collaborative tools enable visually impaired students to participate in group projects and discussions on an equal footing with their sighted peers, fostering a more inclusive learning community.

4. Development of Digital Literacy and 21st-Century Skills: Engaging with digital learning environments inherently develops essential digital literacy skills, which are crucial for success in today's technologically driven world. Visually impaired students learn to navigate complex software, utilize various online tools, and communicate effectively in digital spaces. These skills are not only beneficial for academic success but also vital for future employment opportunities and independent living ^[5]. The ability to troubleshoot technical issues, adapt to new software, and critically evaluate online information are all competencies honed through consistent engagement with digital learning platforms. This prepares them for a future where digital proficiency is increasingly a prerequisite for participation in society.

5. Enhanced Communication and Collaboration: Digital communication tools, such as email, video conferencing platforms, and online discussion forums, facilitate seamless interaction between visually impaired students, their peers, and instructors. Screen readers and other AT make these platforms fully accessible, allowing for active participation in discussions, asking questions, and receiving feedback in real-time or asynchronously ^[6]. This can significantly reduce feelings of isolation often experienced by visually impaired students in traditional settings, fostering a more inclusive and collaborative learning atmosphere. The ability to communicate effectively and participate in group activities without physical barriers promotes social integration and enhances the overall learning experience.

Challenges in Digital Learning Environments. Despite the significant opportunities, the implementation of digital learning environments for visually impaired students is not without its challenges. Addressing these issues is paramount to ensuring true equity and effectiveness.

1. Digital Divide and Access to Technology: A fundamental challenge is the digital divide, which refers to the gap in access to and use of information and communication technologies. Visually impaired students from lower socioeconomic backgrounds may lack access to essential hardware (computers, tablets), reliable internet connectivity, and specialized assistive technologies, which can be expensive ^[7]. This disparity can exacerbate existing educational inequalities, making it difficult for these students to fully participate in digital learning. Furthermore, even with access to devices, the cost of specialized software and peripherals can be prohibitive for many families and educational institutions. Bridging this gap requires concerted efforts from governments, educational bodies, and technology providers to ensure equitable access to necessary resources.

2. Inaccessible Digital Content and Platform Design: One of the most persistent challenges is the prevalence of inaccessible digital content and poorly designed learning platforms. Many websites, online documents, and multimedia resources are not developed with accessibility standards in mind. This can lead to screen readers being unable to interpret images without alternative text, videos lacking audio descriptions, and navigation menus that are difficult to operate using only a keyboard [8, p. 78]. Dynamic web content, complex interactive

elements, and certain graphical user interfaces often pose significant barriers. The lack of universal design principles in content creation and platform development renders many digital resources unusable for visually impaired students, creating frustration and hindering their learning progress. Regular audits and adherence to international accessibility guidelines (e.g., WCAG) are crucial to overcome this.

3. Lack of Specialized Teacher Training: Educators often lack the necessary training and expertise to effectively support visually impaired students in digital learning environments. Many teachers are unfamiliar with assistive technologies, accessible content creation, and inclusive pedagogical strategies tailored for this demographic ^[9]. This knowledge gap can result in insufficient support, inappropriate assignments, and a general lack of understanding of the unique learning needs of visually impaired students. Professional development programs specifically focused on digital accessibility and inclusive teaching practices are essential to equip educators with the skills required to create truly inclusive digital classrooms. Without this training, even the most advanced technologies may not be utilized to their full potential.

4. Over-reliance on Visual Information: Many digital learning materials, particularly in subjects like science, technology, engineering, and mathematics (STEM), heavily rely on visual representations such as graphs, charts, diagrams, and simulations. While some of these can be made accessible through audio descriptions or tactile graphics, the complexity and volume of visual information can still pose significant challenges ^[10]. Converting intricate visual data into a non-visual format that conveys the same depth of understanding requires considerable effort and specialized tools. This over-reliance can limit visually impaired students' participation and comprehension in certain subject areas, necessitating innovative approaches to present complex visual information in an accessible manner.

5. Technical Support and Maintenance: The effective use of assistive technologies and digital learning platforms requires ongoing technical support and maintenance. Visually impaired students and their educators often need assistance with software installation, configuration, troubleshooting, and updates. The lack of readily available and knowledgeable technical support staff can lead to significant disruptions in learning and disengagement ^[11]. Furthermore, compatibility issues between different software applications and operating systems can create additional hurdles, requiring constant vigilance and expert intervention. Ensuring robust technical infrastructure and dedicated support teams is vital for the seamless integration of digital learning for visually impaired students.

Strategies for Optimizing Digital Learning Environments. To fully harness the potential of digital learning for visually impaired students and mitigate the existing challenges, a multi-pronged approach involving policy, technology, and pedagogy is required.

1. Adherence to Universal Design for Learning (UDL) Principles: Universal Design for Learning (UDL) provides a framework for creating flexible learning environments that accommodate individual learning differences. Applying UDL principles from the outset ensures that digital content and platforms are designed to be accessible to all students, including those with visual impairments ^[12]. This involves providing multiple means of representation (e.g., text, audio, tactile), multiple means of action and expression (e.g., keyboard input, voice commands),

and multiple means of engagement (e.g., personalized feedback, choice of activities). By proactively integrating accessibility features, the need for costly retrofitting or individual accommodations can be significantly reduced, leading to a more inclusive and efficient learning ecosystem. Developers and educators should prioritize UDL in all stages of content and platform creation.

2. Investment in Accessible Technology and Infrastructure: Governments, educational institutions, and technology companies must invest in developing and procuring accessible hardware and software. This includes providing funding for assistive technologies, ensuring robust internet connectivity in schools and homes, and subsidizing the cost of specialized equipment for students in need ^[13]. Furthermore, there is a need for continuous research and development to create more intuitive, affordable, and versatile assistive technologies. Collaboration between AT developers and educational technology providers is crucial to ensure seamless integration and compatibility across different platforms. Establishing centralized resource centers for AT acquisition and support can also streamline the process and ensure broader access.

3. Comprehensive Teacher Training and Professional Development: Mandatory and ongoing professional development programs for educators are essential. These programs should focus on:

- **Assistive Technology Proficiency:** Training teachers on how to use and troubleshoot common screen readers, magnification software, and refreshable Braille displays.
- **Accessible Content Creation:** Educating teachers on best practices for creating accessible documents (e.g., using proper heading structures, alternative text for images), accessible presentations, and multimedia with audio descriptions.
- **Inclusive Pedagogical Strategies:** Equipping teachers with strategies to adapt lessons, assessments, and classroom activities to meet the needs of visually impaired students in a digital context ^[14].
- **Collaboration with Specialists:** Fostering collaboration between general education teachers, special education teachers, and vision specialists to ensure a holistic approach to supporting visually impaired learners.

4. Development of Accessible Digital Content and Platforms: Content creators and platform developers must prioritize accessibility from the design phase. This involves:

- **Semantic HTML and ARIA attributes:** Using proper semantic HTML to structure web content and ARIA (Accessible Rich Internet Applications) attributes to enhance accessibility for assistive technologies.
- **Alternative Text for Images:** Providing descriptive alternative text for all images, charts, and graphs.
- **Audio Descriptions for Videos:** Including detailed audio descriptions for visual content in videos.
- **Keyboard Navigability:** Ensuring that all interactive elements are fully navigable and operable using only a keyboard.
- **Customizable Display Settings:** Allowing users to adjust font sizes, colors, and

contrasts [\[15\]](#).

- **Regular Accessibility Audits:** Conducting frequent accessibility audits using automated tools and manual testing with screen readers to identify and rectify accessibility barriers.

5. Fostering a Culture of Inclusion and Advocacy: Beyond technological and pedagogical solutions, fostering a culture of inclusion within educational institutions is paramount. This involves raising awareness among all stakeholders – students, faculty, administrators, and parents – about the importance of accessibility and the unique needs of visually impaired learners. Advocacy groups and visually impaired individuals themselves should be actively involved in the design and evaluation of digital learning environments to ensure that solutions are truly user-centered and effective [\[16\]](#). Promoting peer support systems and mentorship programs can also create a more supportive and understanding learning community.

Digital learning environments hold immense promise for transforming the educational landscape for visually impaired students, offering unprecedented opportunities for independent learning, personalized instruction, and enhanced access to information. Assistive technologies, flexible learning platforms, and a vast array of digital resources can empower these students to achieve academic success and develop crucial 21st-century skills. However, the realization of this potential is contingent upon addressing significant challenges, including the pervasive digital divide, the widespread inaccessibility of digital content, and the critical need for specialized teacher training.

To build truly equitable and inclusive digital learning environments, a concerted and collaborative effort is required. This involves a steadfast commitment to Universal Design for Learning principles, strategic investments in accessible technology and infrastructure, comprehensive professional development for educators, and the proactive development of universally accessible digital content and platforms. Furthermore, fostering a culture of inclusion and actively engaging visually impaired individuals in the design process are essential for creating solutions that are genuinely effective and empowering.

By systematically addressing these opportunities and challenges, we can ensure that digital education serves as a powerful catalyst for inclusion, breaking down barriers and opening up new pathways to knowledge and opportunity for all visually impaired students. The future of education must be one where technology acts as an equalizer, enabling every learner to reach their full potential, irrespective of their visual abilities.

References:

1. Smith, J. A. (2022). *Digital Inclusion for Visually Impaired Learners: A Global Perspective*. *International Journal of Special Education*, 15(3), 101-118.
2. Jones, L. M. (2021). *Assistive Technology in Education: Empowering Students with Visual Impairments*. *Educational Technology Review*, 28(2), 40-55.
3. *Accessibility for All Learners*. *Educational Media International*, 57(2), 108-120.
4. Brown, K. E. (2022). *Developing Digital Literacy Skills in Students with Special Needs*. *British Journal of Educational Technology*, 53(4), 987-1002.
5. Garcia, M. A. (2021). *Collaborative Learning in Virtual Classrooms: Perspectives of*

- Visually Impaired Students*. Journal of Computer Assisted Learning, 37(5), 1400-1415.
6. Lee, H. J. (2023). *Addressing the Digital Divide for Students with Disabilities: Policy and Practice*. Disability & Society, 38(1), 120-135.
 7. Chen, P. L. (2020). *Accessibility Barriers in Digital Learning Platforms: A User Experience Study*. Computers & Education, 158, 70-85.
 8. Nguyen, T. V. (2022). *Teacher Preparedness for Inclusive Digital Education: A Focus on Visual Impairment*. Journal of Special Education Technology, 37(3), 200-215.
 9. Kim, J. Y. (2023). *Technical Support Needs for Assistive Technology Users in Online Learning*. Distance Education, 44(2), 260-275.
 10. United Nations. (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Retrieved from <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>

© Abdullayeva Shaxlo Ibroximjon qizi, 2025-yil

INKLYUZIV TA'LIM JARAYONINIDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK QO'LLAB-QUVVATLASHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

Farg'ona davlat universiteti
"Inklyuziv ta'lim" kafedrası katta o'qituvchisi,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Oygun Ashurova Anvarjonovna

Annotatsiya: Inklyuziv ta'lim — bu barcha o'quvchilarga, ularning qobiliyatlari, kelib chiqishi yoki individual farqlaridan qat'i nazar, sifatli ta'limga teng kirish imkonini ta'minlashga qaratilgan ilg'or yondashuvdir. So'nggi yillarda innovatsion texnologiyalar inklyuziv ta'lim muhitida pedagogik va psixologik qo'llab-quvvatlashni kuchaytirishda muhim rol o'ynamoqda. Ushbu maqolada samarali o'qitishni ta'minlovchi, o'quvchilarning faolligini oshiruvchi hamda maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan o'quvchilarni psixologik qo'llab-quvvatlovchi zamonaviy texnologik vositalar va usullarning integratsiyasi yoritiladi. Shuningdek, pedagoglar, psixologlar va oilalar o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati ta'kidlanadi hamda sohadagi dolzarb muammolar va istiqbollari muhokama qilinadi. Tadqiqot natijalari innovatsion texnologiyalarni puxta joriy etish inklyuziv muhitdagi o'quvchilarning nafaqat akademik natijalarini, balki ularning emotsional farovonligini ham sezilarli darajada yaxshilashini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, pedagogik qo'llab-quvvatlash, psixologik qo'llab-quvvatlash, innovatsion texnologiyalar, differensial yondashuv, raqamli vositalar, maxsus ta'lim ehtiyojlari, moslashuvchan ta'lim, hamkorlik

Kirish

Inklyuziv ta'lim barcha o'quvchilarni yagona ta'lim tizimiga integratsiya qilishni targ'ib etuvchi dinamik va rivojlanib borayotgan yondashuvdir. U xilma-xillikka hurmatni ta'minlaydi va o'qishda hamda ishtirok etishda to'sqinlik qiluvchi omillarni bartaraf etishga qaratilgan. Biroq samarali inklyuziyaga erishish o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan innovatsion pedagogik va psixologik strategiyalarni talab qiladi.

Inklyuziv sinflarning murakkabligi zamonaviy texnologiyalar va yondashuvlardan foydalanishni taqozo etadi. Bu esa nafaqat akademik muvaffaqiyatni, balki o'quvchilarning emotsional farovonligini ham qo'llab-quvvatlaydi. O'qituvchilar turli o'rganish uslublari, qobiliyatlari va qiyinchiliklarni hisobga olgan holda ishlash imkonini beruvchi vosita va metodlarga ega bo'lishlari zarur.

Inklyuziv ta'limda pedagogik va psixologik qo'llab-quvvatlash:

Pedagogik va psixologik qo'llab-quvvatlash — bu o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan strategiyalar, metodlar va aralashuvlar majmuasidir. Inklyuziv ta'limda bu quyidagilarni o'z ichiga oladi: individual o'quv ehtiyojlarini aniqlash, shaxsiylashtirilgan o'quv rejalari tuzish, emotsional va xulq-atvoriy qo'llab-quvvatlash, sinf ichida ijtimoiy integratsiyani ta'minlash.

Psixologik qo'llab-quvvatlash ayniqsa maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega o'quvchilar uchun muhimdir, chunki ular xavotir, past o'z-o'zini baholash yoki ijtimoiy yakkalanishni boshdan kechirishi mumkin. Qo'llab-quvvatlovchi muhit ishonch va motivatsiyani shakllantirishga yordam beradi. Raqamli texnologiyalar zamonaviy inklyuziv ta'limda muhim rol o'ynaydi. Learning Management System (LMS) kabi platformalar o'qituvchilarga o'quv materiallarini o'quvchilarning qobiliyatlariga moslashtirish imkonini beradi. Ularning asosiy imkoniyatlari quyidagilardan iborat: interaktiv darslar, multimedia resurslar, real vaqt rejimida fikr-mulohaza, kirish imkoniyatlari (matnni ovozga aylantirish, subtitrlar). Moslashuvchan o'qitish tizimlari sun'iy intellektdan foydalanib, o'quvchilarning natijalariga qarab o'qitish darajasi va tezligini moslashtiradi. Bu har bir o'quvchining o'z tezligida rivojlanishini ta'minlab, qiyinchiliklarni kamaytiradi va o'qishga qiziqishni oshiradi.

Yordamchi vositalar nogironligi bo'lgan o'quvchilarga ta'lim mazmuniga kirishni osonlashtiradi. Masalan: ko'rishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilar uchun ekran o'qish dasturlari, yozishda qiyinchilikka duch kelganlar uchun nutqni matnga aylantiruvchi dasturlar, muqobil va qo'shimcha aloqa (AAC) qurilmalari. **Gamifikatsiya va interaktiv metodlar**

Gamifikatsiya ta'lim jarayoniga o'yin elementlarini kiritib, o'qishni yanada qiziqarli va rag'batlantiruvchi qiladi. Inklyuziv muhitda u diqqat va ishtirokni oshiradi, hamkorlikni rivojlantiradi, o'quv faoliyati bilan bog'liq xavotirni kamaytiradi. **Virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR):** VR va AR texnologiyalari ayniqsa maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun foydali bo'lgan immersiv o'quv tajribalarini taqdim etadi. Ular: murakkab tushunchalarni vizuallashtirish, real hayotiy vaziyatlarni xavfsiz muhitda mashq qilish, sezgi orqali qabul qilishni kuchaytirish imkonini beradi. **O'qituvchilar va mutaxassislarining roli** O'qituvchilar inklyuziv ta'limni amalga oshirishda markaziy rol o'ynaydi. Ular: differensial yondashuv strategiyalaridan foydalanishi, psixologlar, logopedlar va maxsus pedagoglar bilan hamkorlik qilishi, o'z kasbiy malakasini muntazam oshirib borishi zarur.

Muammolar va yechimlar Inklyuziv ta'lim afzalliklariga qaramay, bir qator muammolarga duch keladi: o'qituvchilar tayyorgarligining yetarli emasligi, texnologiyalarga kirish imkonining cheklanganligi, moliyalashtirishning yetishmasligi, ijtimoiy stereotiplar.

Bu muammolarni hal etish uchun: o'qituvchilar malakasini oshirishga sarmoya

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

kiritish, raqamli resurslarga kirishni kengaytirish, inklyuziv qadriyatlarni targ'ib qilish, davlat darajasida siyosiy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish zarur.

Xulosa

Innovatsion texnologiyalar inklyuziv ta'limda pedagogik va psixologik qo'llab-quvvatlash samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Raqamli vositalar, moslashuvchan tizimlar va hamkorlikka asoslangan yondashuvlarni integratsiya qilish orqali pedagoglar yanada adolatli va qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhitini yaratishlari mumkin. Inklyuziv ta'lim muvaffaqiyati o'qituvchilar, mutaxassislar, oilalar va siyosat yurituvchilarning birgalikdagi sA'y-harakatlariga bog'liq. Har bir o'quvchining muvaffaqiyatga erishishini ta'minlash uchun uzluksiz innovatsiya va sadoqat zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ainscow, M. (2020). Promoting Inclusion and Equity in Education. Routledge.
2. Florian, L., & Black-Hawkins, K. (2011). Exploring Inclusive Pedagogy. Cambridge Journal of Education, 41(4), 495–510.
3. UNESCO (2017). A Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education. Paris: UNESCO Publishing.
4. Tomlinson, C. A. (2014). The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners. ASCD.
5. Rose, D. H., & Meyer, A. (2002). Teaching Every Student in the Digital Age. ASCD.
6. Smith, D. D. (2018). Introduction to Special Education: Making a Difference. Pearson.
7. Hall, T., Meyer, A., & Rose, D. (2012). Universal Design for Learning in the Classroom. Guilford Press.

RIVOJLANISHIDA NUQSONLARI BO'LGAN BOLALARNI RUHIY BARKAMOL SHAXS SIFATIDA TARBİYALASH.

*Xusanov A'zamjon Axmadjonovich
University of Business and Science*

*Pedagogika va psixologiya kafedrasida katta o'qituvchisi
xusanovazazmjon@gmail.com*

Annotasiya. Ushbu maqola maxsus metodikalar orqali rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalarni ruhiy barkamol shaxs sifatida tarbiyalash, ularning ongida hayotga bo'lgan qiziqish va maqsadli yondashuvni yuzaga keltirish, hamda milliy ong va keng dunyoqarashni tarkib toptirish, shu bilan birga iroda hamda kuchli ruhiyatni shakllantirish masalalari haqida. Maqolada imkoniyati cheklangan o'quvchilar va ularning iste'dodini namoyon etish va ruhiy barkamol insonni tarbiyalash uslublari ham yoritiladi.

Kalit so'zlar: Barkamol inson, rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalar, inklyuziv ta'lim, maxsus pedagogika, integratsiya, logopediya.

KIRISH

Bugungi kunda barkamol avlod hamda imkoniyati cheklangan bolalarni intellektual madaniyati va uning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar mutafakkirlar tomonidan o'rganilgan

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

bo'lsa-da, bu boradagi ko'rsatmalar etarlicha deb bo'lmaydi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev ta'kidlaganlaridek, "Biz uchun hech qachon kun tartibidan tushmaydigan o'ta muhim masala borki, unga alohida to'xtalib o'tishni zarur deb bilanman. U ham bo'lsa, unib-o'sib kelayotgan yosh avlodimiz, farzandlarimiz tarbiyasi bilan bog'liqdir".

Mustaqilligimizning dastlabki kunlaridanoq "Barkamol inson" masalasiga katta e'tibor berib kelinayotganligi sir emas. Jamiyat ma'naviy hayotinisog'lomlashtirish va rivojlantirish, inson omiliga yuksak munosabatda bo'lish, bugungi kunda mamlakatimiz oldida turgan eng asosiy vazifalardan biri sifatida e'tirof etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov o'zining har bir nutqi va ma'ruzalari, maqola va asarlarida, jumladan, "Barkamol inson" – kelajak poydevori asarida ta'kidlab o'tganidek, "Zero, biz jamiyatimiz taraqqiyotini faqatgina iqtisodiy, ijtimoiy farovonlik bilangina emas, xalqimizning ma'naviy barkamolligi, demokratik va insonparvarlik tamoyillarining kishilar ongida nechog'lik chuqur ildiz otishi bilan baholaymiz". Ilmiy-uslubiy ko'rsatmada barkamol inson hamda imkoniyati cheklangan bolalarni tarbiyalash va uning ma'naviy omillari masalalariga katta e'tibor qaratilgan bo'lib, uning mohiyati, mazmuni va funksiyalarini keng tahlil qilingan.

Shuningdek, xozirgi kun talabi masalaning aynan shu jihatlariga e'tiborni qaratishni taqozo qiladi. Quyida biz ana shu masalalarni imkoniyat darajasida tavsif va tahlil etishga harakat qilamiz. Barkamol insonni tarbiyalash va shakllantirish masalalari tadqiq qilinganda, dastlab "Barkamol avlod" tushunchasi, mazmuni bilan bog'liq bo'lgan ayrim nazariy masalalarga e'tibor qaratish zarur.

Metod va metodologiyasi:

"Barkamol inson" – aqlan etuk, ma'nadan boy, shirinso'z, insonparvar, o'ziga talabchan, kamsuqum, ephillik, donolik kabi hislatlarni o'zida jamlagani holda, o'z tarixi, o'z xalqi o'tmishi haqida muayyan tushunchaga ega bo'lgan insondir. Imkoniyatlari cheklangan o'quvchilarda asosan jismoniy holat nomukammal shakllangan bo'lib, ularda ephillik, o'ziga ishonch va dovyuraklik hislatlari kuzatilmaydi. Lekin, aqliy faollik, xotira, eshitish va qalban his etish sezgilari yaxshi rivojlangan bo'ladi. Ayniqsa, musiqa, tasviriy san'at sohalari doirasida favqulotda kuchli iste'dodli yoshlar ko'p uchraydi.

Qaysidir ijtimoiy sohaga kuchli moyilligi bor o'quvchilarni payqab olish, ularga alohida qo'llab-quvvatlash orqali manzilli yondashish har qanday pedagogtarbiyachining vazifasidir. Zero, butunjahon bolalariga xos bo'lgan bolalar huquqi haqidagi Konvensiya, O'zbekiston Respublikasi "TA'lim to'g'risida"gi qonuni, "Maxsus ta'lim konsepsiyasi" kabi va boshqa me'yoriy hujjatlarda ko'rsatilishicha, barcha bolalar, shu jumladan, jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bor aloxida yordamga muxtoj bolalar ham mehnat qilish, ta'lim olish, hayotda o'z o'rnini topib ketish huquqlariga egadirlar. Imkoniyati cheklangan bolalarga o'ziga hos yondashuv talab etilib, bunda Maxsus pedagogika fani birlamchi dastak vasifasini o'taydi.

Bola rivojlanishidagi nuqsonlar har xil bo'ladi, ularning ba'zilar batamom bartaraf etiladi, ba'zilar bir qadar tuzatiladi, korreksiyalanadi, bilinmaydigan holga keltiriladi, boshqalari esa kompensatsiyalanadi. Masalan, bola nutqida og'ir nuqson bo'lsa, ilk yoshda to'g'ri tashkil etilgan logopedik chora-tadbirlar ta'sirida uni to'liq bartaraf etish mumkin.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Masala shundaki, o'sib kelayotgan yosh avlodni avvalo sog'lomlashtirish va bu yo'lda barcha imkoniyatlarni ishga solish talab etiladi. Agar nuqsonlar bartaraf etib bo'lmas daraja bo'lsa, ana undan so'ng bolaning moyilligiga ko'ra yondashuv, san'at, madaniyat sohalariga qiziqtirish orqali o'ziga va hayotga bo'lgan qiziqishini orttirish mumkin.

Maxsus pedagogika fanining maqsadi – rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar ijtimoiylashuvi, ijtimoiy adaptatsiyasi va reabilitatsiyasini amalga oshirish uchun zarur shart-sharoitlarni o'rganish, ulardagi psixofiziologik kamchiliklarni iloji boricha ertaroq tashxis qo'yib, bartaraf etish, tuzatish yoki bilinmaydigan holga keltirish usullarini belgilash va amaliyotga tatbiq etishdan iborat. Boladagi nuqson markaziy nerv sistemasidagi organik kamchiliklar natijasida paydo bo'lgan bo'lsa (masalan, aqli zaiflik shunday nuqson jumlasiga kiradi), uni to'liq bartaraf etib bo'lmasa ham, biroq kamaytirish, ko'zga ko'rinmaydigan, sezilmaydigan darajagacha tuzatish mumkin.

Maxsus pedagogika amaliyotida yana shunday toifadagi alohida yordamga muhtoj bolalar kuzatiladiki, ulardagi nuqsonni tuzatib ham, korreksiyalab ham bo'lmaydi, masalan, tug'ma ko'rlik yoki karlikning ayrim turlari shular jumlasidandir. Bunda ko'rish analizatorining vazifasini sezgi organlariga, eshitish analizatorining vazifasini esa ko'rish analizatoriga yuklash, ya'ni kompensatsiyalash, o'rni bosish mumkin. Ko'rish qobiliyati zaif bolalar sezgi organlariga tayangan holda barmoqlari bilan Brayl shriftidan foydalanadilar. Bunda harf olti nuqta kombinatsiyasi bilan belgilanadi. Eshitish qobiliyatida muammosi bo'lgan bolalar esa imoishora, daktil nutqdan, barmoqlar harakati bilan anglatiladigan nutqdan foydalanishlari mumkin. “Korreksion pedagogika fanining rivojlanishi natijasida undan quyidagi tarmoqlari mustaqil fan sifatida ajralib chiqdi: – surdopedagogika (lotincha surdus – kar, gung so'zidan olingan) eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning ta'lim tarbiyasi bilan shug'ullanadigan fan; - tiflopedagogika (yunoncha tiflos – ko'r, so'qir so'zidan olingan) – ko'zi ojiz bolalarning ta'lim-tarbiyasi bilan shuqullanadigan fan; - oligofrenopedagogika (yunoncha oligos – kam, fren – aql), so'zlaridan olingan, – aqliy tomondan zaif bolalarning ta'lim-tarbiyasi bilan shug'ullanadigan fan; - logopediya (yunoncha logos – so'z, padeo – tarbiya so'zlaridan olingan) – og'ir nuqsonlarini o'rganish, oldini olish, bartaraf etish yo'llari, usullarini o'rganadigan fan”.

Tadqiqod natijasi:

Respublikamizning barcha viloyatlarida zamon talablariga muvofiq alohida yordamga muhtoj bolalarning differensial va integratsiyalashgan, inklyuziv ta'limi barcha yo'nalishlar bo'yicha jadal surA'tlar bilan rivojlanmoqda. “Bola huquqlarining kafolatlari to'qrisida”gi Qonunga rioya etilishini ta'minlash uchun uzluksiz ta'lim tizimida faoliyat yurituvchi barcha mutaxassislar alohida yordamga muhtoj kishilar haqida tushunchaga ega bo'lib, ularga ta'lim-tarbiya jarayonida qulay shartsharoitlar yaratib, kerak bo'lsa, individuallashgan dasturlar asosida integratsiyalashgan inklyuziv sharoitda me'yorda rivojlangan tengdoshlari orasida hamma qatori ta'lim olish imkoniyatlarini yoki maxsus muassasalarda ta'lim olishiga yordam berishi zarur.

Buning uchun har bir pedagog korreksion pedagogika fanining asoslarini egallagan bo'lishi kerak. Inklyuziv ta'lim bu – davlat siyosati bo'lib, nogiron va sog'lom bolalar o'rtasidagi to'siqlarni bartaraf etish, maxsus ta'limga muhtoj bolalarni rivojlanishidagi nuqsonlari yoki iqtisodiy qiyinchiliklaridan qat'iy nazar ijtimoiy hayotga moslashtirishga

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

yo'naltirilgan umumta'lim jarayoniga qo'shishni ifodalovchi ta'lim tizimidir.

Maktablar jismoniy, aqliy, ijtimoiy, emotsional, tilidagi yoki boshqa nuqsonlaridan qat'iy nazar hamma bolalarni qabul qilishi kerak. Ularga ruhiy va jismoniy nuqsoni bor bolalar, boshpanasiz bolalar, ko'chmanchi xalqlarga tegishli bo'lgan bolalar, etnik yoki madaniy kamchilikni tashkil etgan oilalarning bolalari kiradi.

Inklyuziv ta'lim vazifalari:

- TA'lim muassasasida ta'limda alohida ehtiyoji bo'lgan imkoniyati cheklangan bolalar va o'smirlarning ta'lim olishlari uchun zarur psixologo – pedagogik, korreksion sharoitlar yaratish, ularning imkoniyatiga yo'naltirilgan umumta'lim dasturlari va korreksion ishlarni amalga oshirish orqali ruhiy rivojlanishini, ijtimoiy moslashtirishni amalga oshirish;
- Maxsus ta'lim muassasasi o'quvchilarini umumta'lim maktablari bilan uyg'unlashtirgan holda faoliyat olib borish yo'li bilan o'quvchilarning ta'limdagi tenglik huquqini kafolatlash;
- Jamiyatning va oilaning faol ishtirokida nogiron va sog'lom bolalar o'rtasidagi to'siqlarni bartaraf etish, bolaning ehtiyojlarini qondirish, ijtimoiy hayotga erta moslashtirish; Imkoniyati cheklangan bolalar va o'smirlarni oilalardan ajralmagan holda yashash huquqini ro'yobga chiqarish;
- Jamiyatda imkoniyati cheklangan bolalar va o'smirlarga muqobil munosabatni shakllantirishdir.

Inklyuziv ta'limga kiritishning asosiy tamoyillari:

- 1). Inklyuziv ta'limning e'tirof etilishi.
- 2). Inklyuziv ta'limning barcha uchun ochiq bo'lishi tamoyili.
- 3). Bog'lanishning mavjud bo'lishi tamoyili.
- 4). Markazlashtirilmagan bo'lish tamoyili.
- 5). Inklyuziv ta'limda kompleks yondashish tamoyili.
- 6). Inklyuziv ta'limda moslashuvchanlik tamoyili.
- 7). Malakaviylik tamoyili.

“Integratsiya” tushunchasi ingliz tilidan olingan bo'lib, integrative – qo'shiluvchi, birlashuvchi, integration – qo'shilish, birlashish degan manoni bildiradi. Volferen Bergerning yozishicha: “Integratsion ta'lim bu –segregason ta'limning aksi bo'lib, bunda maxsus ehtiyojga ega bolalar umumta'lim muassasalari tizimiga kiritiladi”.

Integratsiya keng, mA'noda ijtimoiy integratsiya yoki jamiyatga integratsiya va pedagogik integratsiya yoki ta'limga integratsiyani o'z ichiga oladi. Ijtimoiy integratsiya – rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolani ijtimoiy munosabatlar va xatti- xarakatlarning umumiy tizimiga ijtimoiy adaptatsiyasidir. Nogiron bolani jamiyatga integratsiyasi muammosi bir tomondan, psixik va jismoniy rivojlanish kamchiliklarini mavjudligi bilan, ikkinchi tomondan ijtimoiy munosabatlar tizimini mukammal emasligi, yA'ni bA'zi talablarini mA'lum darajada keskinligi hayot faoliyati cheklangan bola uchun o'ta olmaydigan to'siqqa aylanishi bilan ifodalanadi. Nogironlarni jamiyatga integratsiyasining ikki yondashuvi mavjud.

Birinchi yondashuv nogironni jamiyatga integratsiyasini mavjud atrof-muhit shartsharoitlarga moslashishini nazarda tutadi. Albatta, mazkur yondashuv bir tomonlama va juda tordir.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Ikkinchi yondashuv nogironni jamiyatga kirishga tayyorlash va jamiyatninogiron bolani qabul qilishga tayyorlashni nazarda tutadi. Nogironni jamiyatga kirishga tayyorlash bo'yicha ko'pgina ishlar amalga oshirilgan bo'lsada, jamiyatni nogiron bolani qabul qilishga tayyorlash bo'yicha ishlar endi muhokama qilinmoqda. Mutaxassislar bolalar integratsiyasining to'rt turini (jismoniy, funksional, ijtimoiy va ijtimoiy-etal) ajratib ko'rsatgan. *Jismoniy integratsiya* – bolalarni bir binoda faoliyat ko'rsatishi. Muallifning ta'kidlashicha, integratsiyaning bu turi bolalar dunyolari orasidagi masofani qisqartirishning boshlang'ich davridir.

Funksional va ijtimoiy integratsiya uchun predmet-fazoviy birlashuv xosdir. U predmetli munosabatlar, shaxslararo aloqalar, muloqotni tashkil etish orqali amalga oshiriladi.

Ijtimoiy-etal integratsiya ijtimoiy masofalarni to'liq qisqarib ketishi, faoliyatdagi teng xuquqli hamkorlik, subekt-subekt munosabatlarini nazarda tutadi. Ijtimoiy adaptatsiya – o'zgaruvchan hayot sharoitlariga insonni moslashish qobiliyati bo'lib, u ijtimoiylashuv va integratsiyaning muhim mexanizmidir. Ijtimoiy adaptatsiya turli faoliyatlar (o'yin, muloqot, o'qish, mehnat) va insonni o'zini anglash jarayonida amalga oshadi. Mazkur faoliyat turlari bir vaqtning o'zida hayotning turli bosqichlarida adaptatsiya vositalari, maqsadlari va natijalari sifatida xizmat qiladi. Horiydagi rivojlangan davlatlarda nogiron bolalar bilan ishlash bo'yicha ma'lum me'yorlari, shakllari va metodlari shakllanib bo'lgan. Tabiiy-ki, har bir mamlakatda aholining mazkur kategoriyasiga yordam ko'rsatishning o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lib, ular milliy xususiyatlar, ijtimoiy-iqtosodiy shart-sharoitlar, psixologikpedagogik an'analar, ma'lum ilmiy yondashuvlarga mo'ljallanganligi kabilar asosida shakllanadi.

Shu bilan birga mazkur bolalarga yordam ko'rsatishda inobatga olish shart bo'lgan bir necha umumiy tendensiyalarni ajratib ko'rsatish mumkin.

Birinchi, imkoniyatlari cheklangan bolani ijtimoiy hayotga (shu bilan birga ta'lim-tarbiyaga) imkon qadar maksimal darajada integratsiyalash.

Ikkinchi, mazkur bolalarni oilada tarbiyalashning ustuvorligi.

Uchinchi, kamchiliklarni erta tashxis etish va davolashga yo'nalganlik.

To'rtinchi, har bir konkret holatda bolani rehabilitatsiyasi va abilitatsiyasiga individual yondashish.

Muhokama:

Natijada nogiron insonlar jamiyat hayot faoliyatining barcha sohalarida ishtirok eta olish imkoniyatiga ega bo'lishdi va shu bilan birga sog'lom odamlar ularga boshqa ko'z bilan qaray boshladilar. Mamlakatning ko'pgina joylarida nogironlar uchun ijtimoiy tashkilotlar, klublar va turli xil fondlar paydo bo'la boshladi. Shuni alohida ta'kidlab o'tish zarurki, AQShda maxsus ehtiyojlarga ega insonga qonun tomonidan belgilangan xizmatlarning aksariyat qismini munitsipalitet tomonidan taqdim etilgan moliyaviy mablag' evaziga maxsus fondlar va tashkilotlar amalga oshiradi.

TA'limdagi integratsiyani amalga oshirishda esa dasturlarni ishlab chiqishda, ishchilarni tayyorlashda, sog'lom bolalar va nogiron bolalarni o'zaro bir-birini qabul qilishini psixologik modelini ishlab chiqishda qiyinchiliklarga duch kelindi. "Inklyujen" modeli, hattoki, Daun sindromli bola ham sog'lom bolalar bilan ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lishini nazarda tutadi.

Albatta, bunday bola uchun alohida dastur, o'ziga xos osonlashtirilgan topshiriqlar ishlab

chiqilib, dasturni samarali amalga oshishi ko'p tomondan o'qituvchiga bog'liq. Mazkur modelni qo'llab-quvvatlash maqsadida imkoniyatlari cheklangan bolalarni o'qitishdagi samaradorlik haqida bir necha kinofilmlar rasmga olingan.

Biroq, shu bilan birga AQShda maxsus maktablardan ham butunlay voz kechilmagan bo'lib, bolani u erga joylashtirish faqat eng oxirgi chora hisoblanadi. Qo'shma Shtatlardagi ijtimoiy ta'minot haqida to'xtalar ekanmiz, u erda ijtimoiy xizmat nogironlarga tibbiy xizmat ko'rsatish, nafaqa va kompensatsiyalar to'lovi, yashash sharoitlarini nogironlar uchun jihozlash va ta'lim-tarbiya muassasalariga eltish kabilar ta'minlanadi.

Uyda amalga oshiriladigan xizmatlar kabi ijtimoiy xizmat turlari ham qo'llanadi Demak, AQShda nogiron inson hayotini barcha jabhalarini qamrab oluvchi, uni maksimal tarzda jamiyatga integratsiyasi imkoniyatini yaratuvchi hamda bunday insonlarni jamiyat tomonidan qabul qilinishini ta'minlovchi imkoniyati cheklangan insonlarga yordam ko'rsatuvchi bir butun tizim faoliyat ko'rsatadi. Buyuk Britaniyada nogiron insonlarga 3 turdagi muassasalar: MA'lum to'lov asosida g'amxo'rlikni amalga oshiruvchi xususiy uy egalari, ijtimoiy muassasalar va ijtimoiy xizmatlarni katta qismini ta'minlab beruvchi mahalliy hokimiyat. Ijtimoiy xizmat bo'limlari uyda, kunduzgi markazlarda, internat yoki kunduzgi maktablarda yordam ko'rsatadi. Mazkur muassasalarda intellektual kamchiliklarga ega bolalar bilan ishlashda katta ahamiyat muloqot malakalarini, ko'chada, odamlar orasida xulqatvor qoidalarini o'rgatishga berilib, buning uchun maxsus sayrlar uyushtiriladi.

Aqli zaif o'smirlar uchun kasbiy tayyorlov markazlari faoliyat ko'rsatadi. Kasalxonalarda nogiron va kasal bolalar uchun maxsus mehnat terapiyasi bo'limlari tashkil etiladi. Pediatriya sohasidagi mehnat terapevtlarining maqsadi: "kundalik hayotda bolalarda jismoniy, psixik va ijtimoiy sohalaridagi optimal darajadagi mustaqillikni rivojlantirishdir".

Buyuk Britaniyadagi ijtimoiy xizmatlar departamentining ijtimoiy ishchisi nogiron va uni oilasining shaxsiy ishlari bo'yicha maslahat, qo'llab-quvvatlash va tavsiyalar berish ko'rinishida yordam berishi, nogiron va uni oilasi bilan kelishilgan holda individual reabilitatsiya dasturini tuzishga ko'maklashishi, nogironni me'yoriy, qiziqarli mA'naviy hayotini tashkil etadi.

Departament zarur uskunalarni vaqticha taqdim etishi, dotatsiya ajratishi, telefon va boshqa aloqa vositalari yordamida yordam ko'rsatishi mumkin. Shu bilan birga Buyuk Britaniyada nogiron buyurtmasi asosida istalgan uskunani taqdim eta oladigan xususiy reabilitatsion korxonalar ham mavjud.

Xulosa:

Rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalarni ruhiy barkamol shaxs sifatida tarbiyalash sohasida esa ta'limga integratsiya va maxsus maktablarni mavjudligi ikki o'zaro parallel zaruriy shartlar hisoblanadi.

Mazkur ikki shart ta'limtarbiya tizimini moslashuvchanligi va tartibini ta'minlagan holda bu bolalarni ehtiyojlarini o'zgargani sari unga qo'shilish yoki uzoqlashish imkoniyatini yaratadi.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasidan ko'rinadiki, imkoniyati cheklangan bolalarga alohida e'tibor berilmoqda va bu o'z natijasini ko'rsatadi. Mamlakatimizda ham yosh avlodga bo'lgan e'tibor davlat siyosati darajasiga ko'tarilgani va ayniqsa imkoniyati cheklangan bolalar

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

qalbida hayotga, vatanga muhabbat uyg'otib, kelajakka bo'lgan ishonch, yashashdan maqsad tushunchalarini shakllantirish kabi vazifalarni amalga oshirishga doir harakatlar jadallashmoqda. Bu ham vatanimiz kelajagining Yangi O'zbekistonning ertangi kuni – ravnaqi uchun tashlangan qadamlardan biri bo'ladi degan umiddamiz.

ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi farmoni. T.: "Adolat", 2017yil.
2. Mirziyoev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi.-Toshkent, 2021 yil.
3. Xamidova.M.U. Maxsus pedagogika - T.: Fan va texnologiyalar, 2018 yil
4. Pulatova P.M, Maxsus pedagogika.-T.: Fan va texnologiyalar,2014 yil.
5. Pulatova P.M. Oligofrenopedagogika - T.: ILM ZIYO ZAKOVAT, 2023 yil.
6. Amirsaidova Sh.M. Maxsus psixologiya – T.: Fan va texnologiyalari, 2019 yil.
7. Muminova L.R., va boshqalar Maxsus psixologiya.-T.: Fan va texnologiyalar, 2013 yil.
8. Muminova L.R. Inklyuziv ta'limning nazariy va amaliy asoslari. T.:Complex Print, 2018 yil.
9. Ayupova M.Yu. Logopediya T.:“O'zbekiston faylasuflar jamiyati” 2011 yil.
10. Xusanov A.A. “Maxsus pedagogika va maxsus psixologiya” O‘.U.M., UBS. Namangan, 2025 yil.
11. Xusanov A.A. “Inkluziv ta'lim va gospital pedagogika” O‘.U.M., UBS. Namangan, 2025 yil.
12. Xusanov A.A. “Tarbiyaviy ishlar maxsus metodikasi” O‘.U.M., UBS. Namangan, 2025 yil.
- 13.Xusanov A.A. “Erta tahxis va abilitassiya” O‘.U.M., UBS. Namangan, 2025 yil.
14. Xusanov A.A. “Rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalar diagnostikasi” O‘.U.M., UBS. Namangan, 2025 yil.

ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМГА КОХЛЕАР ИМПЛАНТ БЎЛГАН БОЛАЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ УЧУН КОРРЕКЦИОН-ПЕДАГОГИК ИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Мирзаева Умидахон Инамовна

Андижон давлат педагогика институти

Махсус педагогика кафедраси ассистент ўқитувчиси

умидахонмирзаева@гмаил.ком

Тел. 97-162-06-70

Аннотация: Мақолада инклюзив таълим учун кохлеар имплантациядан сўнг коррексионривожлантирувчи ишлар ва болаларни тайёрлаш методик кўрсатмалар. Эшитишида нуқсони бўлган болалар учун оммавий мактабда замонавий интерфаол усуллардан фойдаланиш ва коррексион машулотларни оптималлаштириш орқали уларниоғзаки нутқини ривожлантириш ва ижтимоийлаштириш.

Калит сўзлар: инклюзия, кохлеар имплантация, эшитишда нуқсони бор бола,

талаффуз, индивидуаллаштириш, эшитиш қобилиятни ривожлантириш, мақсад, натижа, фаолият.

К И Р И Ш

Сўнги йилларда, кохлеар имплантация тобора эшитишда нуқсони бор болаларни реабилитация қилиш энг самарали усули сифатида Ўзбекистонда ҳам қўланилмоқда [1]. Кохлеар имплантация- эшитиш қобилиятини йўқотган болалар ва катталарнинг тўлақонли ижтимоий мослашишига қаратилган комплекс чора - тадбирлар тизими. Бу эшитиш асаб толаларини электр импульслар билан рағбатлантириш, шунингдек, реабилитация томонидан эшитиш идрокини қайта тиклаш жарроҳлик аралашуви орқали амалга оширилади. Эшитиш қобилиятининг асосий вазифалари жамиятда мулоқот учун муҳим роль ўйнайди. Бугунги кунда кўп каналли кохлеар имплантация йўқолган эшитиш идрокини тиклашда болаларни реабилитация қилишнинг энг самарали усули ҳисобланади. У кар болаларга нутқни эшитиш ва тушуниш имконини беради. Операциядан кейин уларнинг эшитиш ҳолати заиф эшитишнинг И-ИИ даражасига мос келади [5].

Имплантация қанча ерта бажарилган бўлса, унинг натижалари шунча яхши бўлади. Тўғри реабилитация чоралари ёрдамида болалар умумтаълим мактабларига киритилади. Лекин уларга мослашувчан, адаптив, вариатив таълим муҳитини яратиш керак. Сурдопедагогика тарихи шуни кўрсатадики, эшитувчи тенгдошлари билан биргаликда кар болаларни муваффақиятли ўқиши мумкин. Кохлеар имплантациядан кейин болаларнинг нутқнинг ривожланиши ва идрокининг ўзига хос хусусиятларига эга ва бу ҳақида кўпроқ билишимиз муҳимдир. Ўқитувчи эшитишда нуқсони бор инсоннинг ҳаёт қийинчиликларини, овоз чиқараётган дунёда тасаввур қилиши, уларнинг нима сабабдан юзага келганлигини тушуниши, уларни енгишга ёрдам бера олиши ва энг муҳими, кар бола болалар жамоасининг тўлақонли аъзоси бўлишига ёрдам бериш керак [3].

Адабиётлар таҳлили ва методология: Операциядан кейин эшитиш идрокини , оғзаки нутқни шакллантириш ва ривожлантириш бўйича махсус коррекцион ишлар бошланади, бу ишлар сурдопедагог ва логопед томонидан амалга оширилади. Ўқитувчининг вазифаси-кохлеар имплант бўлган болага тенгдошлар ва катталар жамиятида яшашни ўргатиш, яъни ижтимоий ва ҳиссий жиҳатдан баркамол шахс бўлишга ёрдам беришдир. Бундай болалар билан ишлашни ташкил етишда ўқитувчи турли усуллардан фойдаланади: ўйин терапияси, бадий терапия, психогимнастика, сенсор хонада ишлаш.

Қуйидаги коррекцион ишлар режалаштирилади:

- эшитиш идрокининг ривожлантириш;
- нутқни ривожлантириш;
- нутқий ва нонутқий товушларни фарқлашни ўргатиш;
- умумий ва майда қўл моторикаси кўникмаларини ривожлантириш;
- идрок, диққат, хотира, тафаккур, тасаввурни ривожлантириш;
- ҳиссий ва иродавий соҳани ривожлантириш;
- ижодий қобилиятларни ривожлантириш.

Коррекцион ишлар муваффақиятли бўлиш учун : боланинг эшитув ва нутқ ривожланиши , билиш фаолиятининг ривожланиш даражаси (ёшга мувофиқ),саломатлик ҳолати, шахсий хусусиятлари (шу жумладан, ўз нуқсонига муносабати), ота-оналарнинг истаги ва реабилитация ишларида фаол иштирок этиш имкониятлари катта аҳамиятга эга [6].

Оммавий мактабда кохлеар имплант билан болани ўқитиш имконияти уларнинг умумий ва нутқ ривожланишининг юқори даражаси, бошқалар билан мулоқот қилиш ва эшитиш тенгдошлари билан биргаликдаги фаолият билан шуғулланишга психологик тайёргарлиги билан белгиланади, аммо шунга қарамай, ушбу тоифадаги болалар жиддий нутқ муаммоларига дуч келишади. Улар дефектологик жиҳатдан компетентли коррекцион ёрдамга муҳтож, шунинг учун бир томондан болага мутахассис (сурдопедагог) дан махсус коррекцион ёрдам кўрсатишни давом еттириш керак. Ушбу ёрдамнинг тизимли (ҳафтада икки ёки уч марта) ёки эпизодик бўлиши мумкин.

Кохлеар имплант-бу эшитиш воситаси чуқур эшитиш қобилиятини йўқотган одамларга ёрдам бериш учун мўлжалланган электрон қурилма. Бу мослама икки асосий қисмдан иборат, ички қисми-жойлаштирадиган электроника (бевосита жойлаштирадиган), ва ташқи қисми-нутқ процессор.

Бошқа томондан, эшитишида нуқсони бўлган болани қабул қилувчи оммавий муассаса боланинг таълим ва тарбияси учун жавобгарликни ота-онаси билан, унга коррекцион ёрдам кўрсатувчи ўқитувчилар билан бўлишига тайёр бўлиши керак. Эшитишда нуқсони бўлган боланинг синфда бўлиши дарс давомида фан ўқитувчи томонидан алоҳида муносабатни талаб қилади.

Эшитувчи болалар синфида кохлеар имплантациядан кейин боланинг ҳаётга мослашишида асосий ролни синф ўқитувчиси ўйнайди. Ўқитувчи учун бундай боланинг хусусиятларини билиш ва оғзаки мулоқот қилиш ва қар бола учун ўрганишни осонлаштирадиган баъзи махсус методларни билиш муҳимдир. Уларнинг баъзиларига эътибор қаратайлик.

Муҳокама: Ўқитувчи боланинг эшитувчи болалар синфга кўникишига ёрдам бериши, тенгдошлари билан дўстлашишга ҳаракат қилиши муҳим аҳамиятга эга. Синфда эшититмайдиган дўстнинг бўлиши , уни тенг деб қабул қилишга, унга ёрдам беришга, камситмасликка, ачинмасликка, зарур ҳолларда ҳимоя қилишга ўргатади. Ҳар доим синфда эшитиш қобилиятида нуқсони бола борлигини унутмаслик керак, у ҳар доим синф атрофида юрганда ҳам ўқитувчининг юзини кўриши керак, доскага ёзганд, синфда жадваллар, расмлар, хариталар билан ташкил қилганда, чунки эшитишда нуқсони бўлган болалар суҳбатдошнинг нутқини фақат эшитиш-кўриш асосида, яъни эшитиш ва кўриш органларининг фаол бир вақтда ишлайди. Шунинг учун бундай болани биринчи партага ўқитувчи томонга (унинг ўнг томонига), агар иложи бўлса деразага орқа билан жойлаштириш керак.

Бу болага синфдошларинини, ўқитувчи ва доска олдида жавоб берадиган юзларини аниқ кўришига ёрдам беради. Бу ҳолат синфдошлари эшитишга нуқсони бор дўстининг бутун синфни кўриши ва синфда жамоавий ишларда фаол иштирок этишда ёрдам беради.

Агар болалар синфдаги столларда ўтиришмаса, эшитишида нуқсони бўлган бола аудиториядан орқада қолмаслиги керак: улар нафақат ўқитувчининг юзини (ҳеч бўлмаганда профилда), балки болаларнинг юзларини ҳам кўришлари керак.

Натижа: Эшитиш қобилияти йўқолган ўқувчини турли шаклларда кузатиб бориш фойдалидир, масалан: "айтганимни такрорла", "Жасур айтганини такрорла", "Дильфуза нима деди?", "Давом етинг" ва ҳоказо. Эшитиш қобилияти бузилган бола синфда фаол иштирок етиши, лекин дарс суръатини кечиктирмаслиги керак. Шу билан бирга, улар муҳим нарсани нотўғри тушунишларига йўл қўймаслик керак. Эътиборсиз қолдирилган янги материални ҳеч бўлмаганда, дарсдан кейин такрорланиши керак. Шу билан бирга саволларни бола ўзи тушуниши (англаши) кераклигини унутмаслигимиз керак. Буни текшириш учун ундан саволни овоз чиқариб такрорлашни талаб қилиш керак.

Мактабда эшитиш қобилиятида нуқсони ўқувчи синф оғзаки ишлаётган пайтда ёзма мустақил ишларни бажариши кенг тарқалган. Бу амалиёт шундай оқибатларга олиб келади: бола маълум бир иш турини "туширади" ва ҳатто синфдошлари ўша пайтда нима қилаётганини билмаслиги мумкин; унинг оғзаки нутқи ривожланмай қолади шунинг учун ўқитувчи ўқувчига махсус шароит яратиши керак. Оммавий мактабда кохлеар имплантантли болани ўқитишнинг муваффақияти кўпинча уларнинг бевосита синфда ўқув фаолиятига қанчалик самарали жалб етилганлигига боғлиқ.

Кохлеар имплантациядан кейин болаларнинг инклюзив таълимга муваффақиятли жалб этилиши, ўқувчи ота-оналарнинг синф ҳаётига фаол иштирокисиз мумкин эмас. Ўқитувчи эшитишида нуқсони бўлган боланинг отаонаси билан тез-тез учрашиб, уларни ўғлининг ёки қизининг тараққиёти ва қийинчиликларидан хабардор қилиши керак. Бола бажара олмаган, ўзи билмаган, тушунмаган ёки нотўғри талаффуз қилган сўз ва ибораларни махсус дафтарга вазифалар ёзиш мақсадга мувофиқдир.

Хулоса: Оммавий мактабда, турли сабабларга кўра, турли болалар бўлиши мумкин: эшитиш идроки устида машғулотларда тайёрланган болалар ҳам, бундай машғулотларга тайёр бўлмаганлар ҳам. Чунки ота-оналар фарзандини махсус ихтисослаштирилган муассасаларга ёки сурдопедагог машғулотларига юбора олмайди ёки хоҳламайдилар. Бундай болага педагог кадрлардан алоҳида эътибор керак. Бир томондан, унга максимал даражада коррекцион ёрдам кўрсатиш керак (ўқитувчи-дефектологларни жалб қилиш, кўшимча дарсларни ташкил етиш, отаоналар билан биргаликда ишлаш), бошқа томондан- оммавий мактабда унинг кейинги таълим олиш имкониятини ҳолисона баҳолаш. Агар замонавий юқори педагогик технологияли усуллари ёрдамида эшитишда нуқсони бўлган бола

инклюзив ва интеграциялашган таълим тизимига киритилса, улар оғзаки нутқини ўзлаштира олади ва жамиятга муваффақиятли қўшила олади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги "Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида"ги ПФ-

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

- 4947-сонли Фармони//Ўзбекистон Республикаси қонун ужатлари тўплами.-№6(766)-70-модда, -Т.: Адолат, 2017.-Б.38.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 1 декабрдаги ПФ-5270-сонли “Ногиронлиги бўлган шахсларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Фармони//Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 йил 11 декабрь, 49-сон, 1195-модда.
3. Зонтова рекомендации по развитию слухового восприятия детей с нарушенным слухом. - Санкт-Петербург, КАРО, 2008.
4. Королева слуха и речи у глухих детей раннего возраста после кохлеарной имплантации. — Санкт-Петербург, КАРО, 2009.
5. Янн П. Дети с нарушениями слуха. Книга для родителей и педагогов / СПб. КАРО, 2011.
6. Королева И.В. Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых. – СПб.:КАРО, 2012. – 752 с.
7. Королева И.В., Янн. П.А. Дети с нарушениями слуха.- СПб.: КАРО, 2011.-240с.:

**INKLYUZIV TA'LIMDA O'QITUVCHILARNING KASBIY
KOMPETENTSIYALARINI SHAKLLANTIRISH**

Jurayev Muhridin
University of Business and Science
Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya

Mazkur maqolada inklyuziv ta'lim sharoitida o'qituvchilarning kasbiy kompetentsiyalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari tahlil etiladi. Shuningdek, pedagoglarning inklyuziv muhitda samarali faoliyat olib borishi uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar tizimi yoritilgan. Tadqiqot davomida zamonaviy pedagogik yondashuvlar, xalqaro tajriba va milliy ta'lim tizimidagi islohotlar asosida o'qituvchi kompetentligini rivojlantirish yo'llari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar

inklyuziv ta'lim, kasbiy kompetentsiya, pedagogik mahorat, differensial yondashuv, maxsus ehtiyojli bolalar, pedagogik innovatsiya, adaptiv ta'lim, refleksiya

Kirish

Hozirgi globallashuv sharoitida ta'lim tizimi jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri sifatida inson kapitalini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Zamonaviy ta'lim konsepsiyalarida har bir shaxsning ta'lim olish huquqini ta'minlash, ularning individual xususiyatlari va ehtiyojlarini inobatga olgan holda sifatli ta'lim berish ustuvor vazifa sifatida qaralmoqda. Shu nuqtai nazardan, inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish va takomillashtirish masalasi nafaqat milliy, balki xalqaro miqyosda dolzarb ilmiy-amaliy muammo sifatida e'tirof etilmoqda¹.

Inklyuziv ta'lim — bu barcha bolalar, jumladan jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida

nuqsoni bo'lgan, ijtimoiy himoyaga muhtoj yoki alohida ta'lim ehtiyojlariga ega o'quvchilarni umumta'lim jarayoniga to'liq jalb etishni nazarda tutuvchi tizimdir. Ushbu yondashuv tenglik, adolat va ijtimoiy integratsiya tamoyillariga asoslanadi. Xususan, BMTning Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi hamda xalqaro tashkilotlarning tavsiyalarida inklyuziv ta'limni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan².

O'zbekiston Respublikasida ham so'nggi yillarda inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinib, amaliy chora-tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda. Bu esa ta'lim tizimida yangi yondashuvlar, pedagogik texnologiyalar va metodikalarni joriy etishni talab etadi. Ayniqsa, umumta'lim maktablarida inklyuziv sinflarni tashkil etish o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligiga bo'lgan talablarni yanada kuchaytirmoqda³.

Inklyuziv ta'lim sharoitida pedagog faoliyati murakkab va ko'p qirrali bo'lib, u o'quvchilarning individual imkoniyatlari, qobiliyatlari va ehtiyojlarini chuqur tahlil qilishni, shuningdek, ta'lim jarayonini moslashtirishni talab etadi. Shu bois o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi faqatgina nazariy bilimlar bilan cheklanib qolmay, balki amaliy ko'nikmalar, kommunikativ madaniyat, tolerantlik, empatiya va refleksiv qobiliyatlarni ham o'z ichiga oladi⁴.

Bugungi kunda pedagog kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimida inklyuziv ta'limga oid kompetensiyalarni shakllantirish yetarli darajada tizimli yo'lga qo'yilmaganligi kuzatilmogda. Bu esa inklyuziv ta'limni samarali tashkil etishda muayyan muammolarni keltirib chiqarmoqda. Xususan, o'qituvchilarning maxsus pedagogika va psixologiya sohasidagi bilimlarining yetarli emasligi, differensial yondashuvni qo'llashdagi qiyinchiliklar, shuningdek, individual ta'lim dasturlarini ishlab chiqishdagi kamchiliklar dolzarb muammolardan hisoblanadi⁵.

Shu bilan birga, xorijiy tajribalar tahlili shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'lim tizimining muvaffaqiyati ko'p jihatdan o'qituvchilarning kasbiy kompetentligiga, ularning innovatsion faoliyatga tayyorligiga va uzluksiz o'rganishga bo'lgan ehtiyojiga bog'liq. Masalan, rivojlangan davlatlarda pedagoglarni tayyorlash jarayonida inklyuziv ta'lim alohida modul sifatida kiritilgan bo'lib, amaliy mashg'ulotlarga katta e'tibor qaratiladi⁶.

Mazkur maqolaning dolzarbligi shundaki, unda inklyuziv ta'lim sharoitida o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari, pedagogik shart-sharoitlari hamda samarali usullari tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi — inklyuziv ta'lim tizimida faoliyat yurituvchi o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish yo'llarini aniqlash va ilmiy asoslashdan iborat.

Asosiy qism

Kasbiy kompetensiya tushunchasi zamonaviy pedagogika va psixologiyada murakkab, ko'p komponentli kategoriya sifatida talqin etiladi. U o'qituvchining nafaqat bilim va ko'nikmalar majmuasini, balki uning kasbiy faoliyatni samarali tashkil etish qobiliyatini ham ifodalaydi¹. Inklyuziv ta'lim sharoitida bu tushuncha yanada kengroq mazmun kasb etib, o'qituvchining turli ehtiyojlarga ega o'quvchilar bilan ishlashga tayyorligini ham o'z ichiga oladi.

Ilmiy adabiyotlarda kasbiy kompetensiyaning quyidagi tarkibiy komponentlari ajratib

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

ko'rsatiladi:

- Kognitiv komponent – inklyuziv ta'lim, maxsus pedagogika va psixologiya bo'yicha nazariy bilimlar;
- Amaliy (operatsion) komponent – ta'lim jarayonini moslashtirish, differensial metodlarni qo'llash ko'nikmalari;
- Aksiologik komponent – inklyuziv qadriyatlarni qabul qilish, barcha o'quvchilarga nisbatan ijobiy munosabat;
- Shaxsiy komponent – empatiya, tolerantlik, sabr-toqat, pedagogik etika;
- Refleksiv komponent – o'z faoliyatini tahlil qilish va takomillashtirish qobiliyati².

Zamonaviy pedagogika fanida “kasbiy kompetensiya” tushunchasi o'qituvchining nazariy bilimlari, amaliy ko'nikmalari hamda shaxsiy sifatlarining integratsiyalashgan tizimi sifatida talqin etiladi. Inklyuziv ta'lim sharoitida esa ushbu kompetensiya yanada murakkab mazmun kasb etib, turli ehtiyojlarga ega o'quvchilar bilan samarali ishlashni talab etadi.

Tadqiqotchilar fikriga ko'ra, inklyuziv kompetensiya o'qituvchining nafaqat pedagogik, balki psixologik va ijtimoiy tayyorgarligini ham o'z ichiga oladi¹. Bu esa o'qituvchidan differensial yondashuv, moslashuvchan metodlar hamda individual ta'lim strategiyalarini ishlab chiqishni talab etadi.

Shuningdek, inklyuziv ta'limda kompetensiya tushunchasi “har bir bola muvaffaqiyatga erisha oladi” degan g'oyaga asoslanadi². Bu yondashuv pedagogdan o'quvchilarning individual imkoniyatlarini aniqlash va rivojlantirishga yo'naltirilgan faoliyatni talab etadi.

O'qituvchilarning asosiy kasbiy kompetensiyalari

Inklyuziv ta'lim tizimida o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalari bir nechta tarkibiy qismlardan iborat bo'lib, ular o'zaro uzviy bog'liq holda shakllanadi.

Birinchidan, pedagogik kompetensiya o'qituvchining ta'lim jarayonini ilmiy asosda tashkil eta olish qobiliyatini ifodalaydi. Bu jarayonda differensial va individual yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi³.

Ikkinchidan, psixologik kompetensiya o'quvchilarning ruhiy holatini tushunish, ularning emotsional ehtiyojlarini hisobga olish va qo'llab-quvvatlashni nazarda tutadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlashda empatiya va psixologik barqarorlik muhim omil hisoblanadi⁴.

Uchinchidan, kommunikativ kompetensiya o'qituvchining samarali muloqot qilish qobiliyatini anglatadi. Inklyuziv ta'lim sharoitida bu nafaqat o'quvchilar, balki ota-onalar, logopedlar, defektologlar va boshqa mutaxassislar bilan hamkorlikni ham o'z ichiga oladi⁵.

To'rtinchidan, metodik kompetensiya zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash, innovatsion yondashuvlardan foydalanish hamda ta'lim jarayonini moslashtirishni talab etadi.

Beshinchidan, refleksiv kompetensiya o'qituvchining o'z faoliyatini tahlil qilish, kamchiliklarini aniqlash va ularni bartaraf etishga qaratilgan qobiliyatidir.

O'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish uzluksiz ta'lim tizimi bilan chambarchas bog'liqdir. Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, pedagoglarning malaka oshirish kurslarida muntazam ishtirok etishi ularning kasbiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi⁶.

Shuningdek, amaliy seminarlar, treninglar va tajriba almashish platformalari

pedagoglarning inklyuziv ta'lim bo'yicha bilimlarini boyitadi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarning professional hamjamiyatlarda faol ishtiroki ularning kompetensiyalarini sezilarli darajada oshiradi⁷.

Innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish ham muhim omillardan biri hisoblanadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonini individuallashtirish va samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Inklyuziv ta'lim jarayonida qo'llaniladigan metodlar o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda tanlanadi. Differensial o'qitish metodlari o'quvchilarning bilim darajasi va qobiliyatlariga mos ravishda ta'lim berishni ta'minlaydi⁸.

Bundan tashqari, individual ta'lim dasturlarini ishlab chiqish inklyuziv ta'limning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ushbu dasturlar har bir o'quvchining rivojlanish darajasi va ehtiyojlariga moslashtiriladi.

Interfaol metodlardan foydalanish ham samarali natijalar beradi. Guruhli ishlar, muammoli vaziyatlar va loyiha asosida o'qitish o'quvchilarning faolligini oshiradi hamda ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi⁹.

Ko'rgazmali vositalar va multimediya texnologiyalaridan foydalanish esa o'quv materiallarini tushunishni osonlashtiradi, ayniqsa maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar (snoskalar)

1. UNESCO. *Inclusive Education: Guidelines for Inclusion*. Paris, 2005.
2. Ainscow M. *Developing Inclusive Education Systems*. London, 2008.
3. Zimnyaya I.A. *Pedagogik psixologiya*. Moskva, 2004.
4. Florian L. *The SAGE Handbook of Special Education*. London, 2013.

INKLYUZIV TA'LIM SHAROITIDA MAXSUS TA'LIMGA MUHTOJ BOLALARNING BILISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Rahimova Dildora Qodirjonovna

UBS oliy ta'lim muassasasi, "Pedagogika va psixologiya" kafedrasi dotsenti, Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD

Katayeva Farida Shavkatovna

UBS oliy ta'lim muassasasi, Pedagogika va psixologiyasi kafedrasi magistranti

E-mail:faridakateyeva 8088@gmail.com

Tel: + 998 99 636 28 26

Annotatsiya. Ushbu maqolada inklyuziv ta'lim sharoitida maxsus ta'limga muhtoj bolalarning bilish faoliyatini rivojlantirish va takomillashtirishning nazariy hamda amaliy jihatlari ko'rib chiqilgan. Tadqiqotda bolalarning kognitiv rivojlanishi, o'quv jarayonini individuallashtirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash va maxsus ehtiyojli o'quvchilarga nisbatan differensial yondashuvlar tahlil qilingan. Maqolada inklyuziv ta'lim

tizimida bilish faoliyatini faollashtirish uchun zarur bo'lgan psixologik-pedagogik shartlar va metodologik usullar tavsiya etilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, bilish faoliyati, maxsus ta'limga muhtoj bolalar, kognitiv rivojlanish, differensial yondashuv, adaptiv o'qitish.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты развития и совершенствования познавательной деятельности детей с особыми потребностями в инклюзивном образовании. Анализируются особенности познавательного развития детей, индивидуализация образовательного процесса, использование современных педагогических технологий и дифференцированные подходы к учащимся с особыми потребностями. В статье предлагаются необходимые психолого-педагогические условия и методические средства для активизации познавательной деятельности в системе инклюзивного образования.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, познавательная деятельность, дети с особыми потребностями, познавательное развитие, дифференцированный подход, адаптивное обучение.

Abstract. This article examines the theoretical and practical aspects of developing and improving the cognitive activity of children with special needs in inclusive education. The study analyzes the cognitive development of children, individualization of the educational process, the use of modern pedagogical technologies, and differential approaches to students with special needs. The article recommends the necessary psychological and pedagogical conditions and methodological methods for activating cognitive activity in the inclusive education system.

Keywords: inclusive education, cognitive activity, children with special needs, cognitive development, differential approach, adaptive learning

KIRISH. Zamonaviy jamiyatda barcha bolalarning teng huquqlarga ega bo'lishi va sifatli ta'lim olish imkoniyatidan bahramand bo'lishi dolzarb masalaga aylangan. Inklyuziv ta'lim — maxsus ehtiyojli bolalarni umumiy ta'lim muhitiga jalb qilish tamoyiliga asoslangan tizim sifatida butun dunyo bo'ylab keng tarqalmoqda. O'zbekiston Respublikasida ham so'nggi yillarda inklyuziv ta'limni rivojlantirish, maxsus ta'limga muhtoj bolalarni umumta'lim maktablariga integratsiya qilish bo'yicha muhim qonunchilik hujjatlari qabul qilingan va amaliy ishlar olib borilmoqda.

Maxsus ta'limga muhtoj bolalarning bilish faoliyatini rivojlantirish masalasi ilmiy-pedagogik tadqiqotlarda asosiy o'rinda turadi. Bunday bolalarda idrok qilish, diqqat, xotira, tafakkur kabi kognitiv jarayonlar rivojlanishida ma'lum o'ziga xos xususiyatlar mavjud bo'lib, bu ularning ta'lim olish jarayonini tashkil etishda individual yondashuvni talab etadi. Shu bois, inklyuziv ta'lim muhitida mazkur kategoriya bolalarning bilish faoliyatini maqsadli va tizimli ravishda rivojlantirish — zamonaviy pedagogika fanining eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi — inklyuziv ta'lim sharoitida maxsus ta'limga muhtoj bolalarning bilish faoliyatini rivojlantirish va takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Inklyuziv ta'lim va bilish faoliyatining nazariy asoslarining g'oyasidan biri L.S. Vigotskiyning «yaqin rivojlanish zonasi» nazariyasiga, Dj. Dyuning demokratik ta'lim konsepsiyasiga va A.R. Luriyaning neyropedagogik tadqiqotlariga asoslanadi. Vigotskiy fikricha, rivojlanishda qoladigan bola adekvat ijtimoiy muhit va to'g'ri tashkil etilgan ta'lim jarayonida o'z salohiyatini to'la namoyon eta oladi. Bu yondashuv inklyuziv ta'limning metodologik poydevori sifatida xizmat qiladi.

Bilish faoliyati — bu o'quvchining yangi bilimlarni idrok qilishi, qayta ishlashi va

o'zlashtirishi bilan bog'liq faol aqliy jarayon bo'lib, u bir qancha komponentlarni o'z ichiga oladi: sezgi va idrok, diqqat va xotira, tafakkur va nutq, tasavvur va ijodiy faoliyat. Maxsus ta'limga muhtoj bolalarda ushbu komponentlardan biri yoki bir nechtasida rivojlanish kechikishi kuzatilishi mumkin. Masalan, intellektual rivojlanishi orqada qolgan bolalarda abstrakt tafakkur va umumlashtirish qobiliyati qiyinlashgan bo'lsa, autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarda diqqatni yo'naltirish va ijtimoiy muloqot muammolari ustunlik qiladi.

Xalqaro amaliyot ko'rsatishicha (UNESCO, 2020), inklyuziv sinfda maxsus ehtiyojli bolalar uchun differensial va adaptiv o'qitish strategiyalarini qo'llash ularning bilish faoliyatini faollashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda asosiy tamoyil — har bir o'quvchining individual imkoniyatlari va rivojlanish sur'atini hisobga olgan holda ta'lim berish hisoblanadi.

Bilish faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar sifatida inklyuziv ta'lim muhitida maxsus ta'limga muhtoj bolalarning bilish faoliyatini rivojlantirish bir qancha ichki va tashqi omillarga bog'liq. Ichki omillar jumlasiga bolaning asab tizimining biologik xususiyatlari, mavjud kognitiv salohiyat, motivatsiya darajasi va hissiy holat kiradi. Tashqi omillar esa oilaviy muhit, o'qituvchining kasbiy mahorati, sinf jamoasi psixologik iqlimi va ta'lim muhitining moslashtirilganlik darajasini o'z ichiga oladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maxsus ta'limga muhtoj bolalar uchun eng samarali ta'lim muhiti quyidagi xususiyatlarga ega bo'lishi lozim: (1) xavfsiz va qo'llab-quvvatlovchi psixologik muhit; (2) moslashtirilgan o'quv materiallari va ko'rgazmali qurollar; (3) vaqt menedjmenti va ko'p modalli o'qitish usullari; (4) muntazam ijobiy mustahkamlash va yutuqlarni nishonlash. Masalan, Finlyandiya inklyuziv ta'lim tajribasida maxsus ehtiyojli o'quvchilarga jismoniy va raqamli adaptiv texnologiyalar yordamida ta'lim berish natijasida ularning o'zlashtiruvchanlik ko'rsatkichlari sezilarli darajada oshganligi qayd etilgan.

Bolaning bilish faoliyatini rivojlantirishda motivatsiyaning o'rni beqiyosdir. Ichki motivatsiyani shakllantirish — yangi bilimlarni o'zlashtirish jarayonini qiziqarli, mA'noli va erishish mumkin bo'lgan maqsadlarga yo'naltirilgan qilish orqali amalga oshiriladi. Bu borada o'yin asosidagi o'qitish (gamification), loyiha usuli va kooperativ ta'lim kabi zamonaviy yondashuvlar alohida samaradorlik kasb etadi.

Bilish faoliyatini rivojlantirishning pedagogik usul va metodlari inklyuziv sinflarda maxsus ta'limga muhtoj bolalar uchun bilish faoliyatini rivojlantirish maqsadida qo'llanadigan pedagogik usullar quyidagi yo'nalishlarda tasniflanishi mumkin.

Differensial o'qitish. Bu yondashuv har bir o'quvchining ehtiyoji, qobiliyati va o'rganish uslubini hisobga olgan holda o'quv topshiriqlarini ko'p darajali qilib loyihalashni nazarda tutadi. O'qituvchi bir vaqtning o'zida sinfdagi turli darajadagi o'quvchilar uchun mos keluvchi vazifalar tayyorlaydi: bA''zilari uchun soddalashtirilgan, boshqalari uchun standart, uchinchilari uchun esa boyitilgan materiallar taqdim etiladi. Bu usul maxsus ta'limga muhtoj bolalarda muvaffaqiyat tuyg'usini shakllantiradi va o'z-o'ziga ishonchni oshiradi.

Multisensor o'qitish. Ko'rish, eshitish va kinestetik (harakatli) kanallarni bir vaqtda faollashtiruvchi bu metod, ayniqsa o'rganish qiyinchiliklariga ega bolalar uchun juda samarali. Masalan, harflarni o'rganishda bola bir vaqtning o'zida harfni ko'radi, uning nomini eshitadi, qo'li bilan yozadi va loy yoki qumda shaklini modellashtiradi. Bunday kompleks ta'sir bilish jarayonlarini faollashtiradi.

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT). Raqamli ta'lim resurslari, interaktiv doskalar, maxsus kompyuter dasturlari va planshet ilovalar maxsus ta'limga muhtoj bolalarning bilish faoliyatini rivojlantirishda yangi imkoniyatlar ochmoqda. Masalan, dysleksiya (o'qish buzilishi) bo'lgan bolalar uchun maxsus shrift va ranglardan foydalanuvchi raqamli kitoblar, nutq sintezatoridagi ilovalar va audio-darsliklar o'quv jarayonini ancha yengillashtiradi.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Hamkorlikdagi o'qitish (co-teaching). Umumta'lim o'qituvchisi va maxsus ta'lim mutaxassisining birgalikdagi ishi — inklyuziv sinfda eng samarali tashkiliy shakl hisoblanadi. Ular birgalikda dars rejasini tuzadi, o'quv materiallarini moslashtiradi va har bir o'quvchining individual rivojlanishini kuzatadi. Bu model ham umumta'lim, ham maxsus ta'limga muhtoj bolalar uchun ijobiy natijalar berishi ilmiy tadqiqotlarda isbotlangan.

2023-2025 yillarda Toshkent shahrining inklyuziv maktablarida olib borilgan kuzatishlar va pedagogik eksperiment natijalariga ko'ra, differensial yondashuv va multisensor o'qitish metodlarini kompleks qo'llash natijasida maxsus ta'limga muhtoj o'quvchilarning o'quv motivatsiyasi 34 foizga, diqqat barqarorligi esa 28 foizga oshganligi aniqlandi. Bunda muhim omil — o'qituvchilarning inklyuziv ta'lim metodologiyasi bo'yicha muntazam malaka oshirishi (yiliga kamida 72 soat) va psixolog bilan hamkorligi hisoblanadi.

Tajriba-sinov guruhlarida qo'llangan loyiha usuli va kooperativ o'qitish yondashuvlari maxsus ehtiyojli bolalarda tafakkur faolligini oshirdi. Jumladan, guruhli topshiriqlar doirasida ish olib borgan bolalar yakka tartibdagi o'qitishga nisbatan muammolarni hal qilish ko'nikmalarini 1,4 barobar tezroq egallaganliklarini ko'rsatdilar. Bu esa tengdoshlar bilan hamkorlikda o'rganishning bilish faoliyatini rivojlantirishdagi ijobiy rolini tasdiqlaydi.

Respublikamizda inklyuziv ta'limning joriy etilishi jarayonida qator muammolar ham aniqlandi: o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi yetarli emasligi, maktablarda zarur jihozlar va adaptiv materiallarning yetishmasligi, hamda ota-onalar tomonida inklyuziv ta'lim haqidagi noto'g'ri tasavvurlar. Mazkur muammolarni bartaraf etish maqsadida kompleks chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqilishi tavsiya etiladi.

Inklyuziv ta'lim sharoitida maxsus ta'limga muhtoj bolalarning bilish faoliyatini rivojlantirish — bu faqat pedagogik masala emas, balki ijtimoiy adolat va inson huquqlari nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan vazifadir. Amalga oshirilgan tadqiqot asosida quyidagi xulosalar va tavsiyalar ilgari suriladi.

Birinchidan, inklyuziv sinflarda o'qituvchilar har bir maxsus ta'limga muhtoj o'quvchi uchun Individual TA'lim Rejasi (ITR) tuzishi va uni doimiy yangilab borishi zarur. Ushbu reja bolaning kuchli tomonlaridan kelib chiqqan holda rivojlanish maqsadlarini belgilaydi.

Ikkinchidan, multisensor va differensial o'qitish usullarini kundalik dars amaliyotiga joriy etish maxsus ehtiyojli bolalarning bilish jarayonlarini sezilarli darajada faollashtiradi. O'qituvchilar bir xil mavzuni turli ko'rgazmali, audio va harakatli faoliyatlar orqali taqdim etishlari tavsiya etiladi.

Uchinchidan, maktab psixologlari va maxsus ta'lim mutaxassislarining o'qituvchilar bilan tizimli hamkorligi inklyuziv ta'limning samaradorligini oshiradi. Shunday multidissiplinar jamoa yondashuvi har bir bolaning ehtiyojiga to'liq javob beruvchi ta'lim muhitini yaratishga imkon beradi.

To'rtinchidan, raqamli ta'lim texnologiyalari va adaptiv dasturiy ta'minotdan keng foydalanish zamonaviy inklyuziv ta'limning ajralmas qismi bo'lishi lozim. Davlat tomonida maktablarni zarur texnologik vositalar bilan ta'minlash masalasini hal etish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda, inklyuziv ta'lim sharoitida maxsus ta'limga muhtoj bolalarning bilish faoliyatini rivojlantirish ko'p qirrali, tizimli va uzluksiz jarayon bo'lib, bu jarayonning muvaffaqiyati o'qituvchi, psixolog, oila va jamiyatning birgalikdagi sA'y-harakatlariga bog'liqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vigotskiy L.S. Defektologiya asoslari. — Moskva: Pedagogika, 1983. — 368 b.

2. UNESCO. Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All. — Paris: UNESCO, 2005. — 36 p.
3. Ibrohimova G.N. Inklyuziv ta'lim: nazariya va amaliyot. — Toshkent: TDPU, 2021. — 210 b.
4. Mitchell D. What Really Works in Special and Inclusive Education. — London: Routledge, 2014. — 312 p.
5. Xoliqov A.A. Maxsus pedagogika asoslari. — Toshkent: O'qituvchi, 2019. — 180 b.
6. Ainscow M. Developing inclusive education systems: What are the levers for change? // Journal of Educational Change. — 2005. — Vol. 6, №4. — P. 109-124.
7. Kauffman J.M., Hallahan D.P. Special Education: What It Is and Why We Need It. — Pearson, 2018. — 256 p.
8. O'zbekiston Respublikasining «TA'lim to'g'risida»gi qonuni. — Toshkent, 2020.
9. Hodjaeva N.R. Inklyuziv ta'limda differensial yondashuv: metodik qo'llanma. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2022. — 95 b.
10. Stainback S., Stainback W. Inclusive Schooling // Educating All Students in the Mainstream of Regular Education. — Baltimore: Brookes, 1990. — P. 3-14.

NUTQI NUQSONLARINI O'RGANISH METODLARI

Najimova Muxabbat Teshabaevna
Andijon davlat pedagogika instituti
Maxsus pedagogika kafedrasida assistent o'qituvchisi
Tel. 99-006-48-69

Annotatsiya: Mazkur maqolada inson nutqidagi nuqsonlarni aniqlash va tahlil qilishda qo'llaniladigan metodlar, ularning afzalliklari hamda qo'llash sohalari yoritilgan. Nutq buzilishlarini erta aniqlash, tashxislash va korreksion yo'nalishda individual dasturlar ishlab chiqish uchun ilmiy asoslangan metodlarning ahamiyati alohida ta'kidlangan. Zamonaviy texnologiyalar yordamida nutq diagnostikasi va logopedik baholash jarayonining takomillashuvi haqida ham fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: nutq nuqsonlari, logopediya, diagnostika, differensial tahlil, fonetik buzilish, psixologik-pedagogik metodlar.

Abstract: This article discusses the methods used to identify and analyze speech disorders, their advantages and areas of application. The importance of scientifically based methods for early detection, diagnosis and development of individual programs for correction of speech disorders is emphasized. The improvement of the speech diagnostics and speech therapy assessment process using modern technologies is also discussed.

Keywords: speech disorders, speech therapy, diagnostics, differential analysis, phonetic disorders, psychological and pedagogical methods.

Kirish

Nutq insonning jamiyatdagi mavjudligini ifoda etuvchi eng muhim kommunikativ vosita hisoblanadi. Shuning uchun nutqdagi har qanday buzilish nafaqat til faoliyatiga, balki shaxsning psixik rivojlanishiga, ijtimoiy moslashuviga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, maktabgacha yoshdagi har 5-bola turli darajadagi nutq buzilishlariga ega, bu esa logopedik xizmatga bo'lgan ehtiyojning ortib borayotganini ko'rsatadi (UNICEF, 2023). Nutq nuqsonlarini erta bosqichda aniqlash, ularni ilmiy asoslangan metodlar orqali o'rganish va

individual rivojlantiruvchi dasturlarni ishlab chiqish logopediya, defektologiya, psixologiya va nevrologiya fanlarining kesishgan nuqtasida dolzarb vazifaga aylangan. Mazkur maqolada inson nutqi nuqsonlarini o'rganishda qo'llaniladigan asosiy metodlar yoritiladi. Nutq — bu inson tafakkuri, ijtimoiy ong va psixik faoliyatining tashqi ifodasi bo'lib, uning ijtimoiy hayotida asosiy kommunikativ vosita sifatida xizmat qiladi. Nutqdagi har qanday buzilish insonning ijtimoiy moslashuvi, psixologik holati, bilim olish qobiliyati va shaxsiy taraqqiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, nutq nuqsonlarini aniqlash, tasniflash va korreksiya qilishga qaratilgan ilmiy metodlar tizimini ishlab chiqish muhim nazariy va amaliy masaladir. Nutq buzilishlarini o'rganishda ko'p bosqichli, kompleks yondashuv talab etiladi. Birinchi bosqichda bolada yoki katta yoshdagi shaxsda mavjud bo'lgan nutqdagi buzilishlar (dislaliya, dizartriya, alaliya, afaziya va boshqalar) aniqlanadi. Ikkinchi bosqichda esa bu buzilishlarning sabablari, og'irlik darajasi, psixologik va ijtimoiy oqibatlari tahlil qilinadi. Ushbu maqsadlar uchun quyidagi asosiy metodlar qo'llaniladi:

1. Logopedik tashxis metodlari

Logopediya fani doirasida nutq buzilishlarini aniqlashda maxsus tuzilgan testlar va baholash mezonlari asosida diagnostik ishlar olib boriladi. Bularga quyidagilar kiradi:

- **Fonetik-fonematik tahlil:** tovushlarning talaffuzi, ularni farqlash va eshitish qobiliyatini aniqlaydi.
- **2. Psixologik-pedagogik metodlar**

Bu metodlar bolaning aqliy va emotsional rivojlanish darajasi, diqqat, xotira va fikrlash jarayonlari bilan bog'liq bo'lgan omillarni baholaydi. Jumladan:

- **Luriyaning neyropsixologik testlari;**
- **Raven matritsasi** – mantiqiy fikrlash darajasini aniqlash;
- **“Kichik hikoya tuzish” topshirig'i** – tafakkur va og'zaki nutqni tahlil qilishda qo'llanadi.

3. Kuzatish va suhbat metodlari

Bola yoki shaxsning tabiiy sharoitdagi nutqiy faoliyatini tahlil qilish uchun u bilan erkin suhbat, o'yin faoliyati yoki kundalik muomala jarayonida kuzatish olib boriladi. Bu usul orqali nutqning samaradorligi, muloqotga kirishish tezligi, so'z boyligi va emotsional reaksiyalar aniqlanadi.

4. Instrumental va texnologik metodlar

So'nggi yillarda zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi nutq nuqsonlarini o'rganish metodikasini ham sezilarli darajada boyitdi. Xususan:

- **AUDIO-VA VIDEOTEXNIKA:** nutqni yozib olish, fonetik xatoliklarni tahlil qilish imkonini beradi.

Adabiyotlar tahlili

Inson nutqi nuqsonlarini o'rganish metodlari bo'yicha ilmiy adabiyotlar tahlili ushbu sohaning rivojlanishi, mavjud yondashuvlar va ularning samaradorligini baholash imkonini beradi. Logopediya fani nutq buzilishlarini o'rganish, tashxislash va tuzatishga qaratilgan bo'lib, bu borada ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. O'zbekistonlik olimlar tomonidan nutq nuqsonlari bo'lgan bolalarning psixologik-pedagogik tuzatish masalalari chuqur o'rganilgan. Masalan, Namangan davlat pedagogika universiteti olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda nutq

nuqsonlari bo'lgan bolalarning psixologik-pedagogik xususiyatlari va ularni o'rganish strategiyalari tahlil qilingan. Ushbu tadqiqotlarda differensial diagnostika, skrining diagnostikasi va individual tuzatish dasturlari kabi yondashuvlar tavsiya etilgan. Nutq buzilishlari tasnifi va ularning xususiyatlari haqida ham ko'plab ilmiy ishlar mavjud. CyberLeninka platformasida chop etilgan maqolada og'ir nutq buzilishlari uchun xarakterli xususiyatlar, nutqning tovush va leksik-grammatik jihatlarining pastligi, shuningdek, bunday bolalarda fikrlash, nutqni umumlashtirish, o'qish va yozishda qiyinchiliklar mavjudligi ta'kidlangan. Bu esa, o'z navbatida, fan asoslarini o'zlashtirishni qiyinlashtiradi. Shuningdek, yozma nutq buzilishlari ham alohida e'tiborga sazovor. Vikipediya keltirilishicha, og'zaki nutq pauza, urg'u, intonatsiya va tovushlar orqali tinglovchiga yetib borsin, yozma nutq harf va so'zlarning mA'lum qonuniyat asosida o'zaro birikuvini, tinish belgilari, grammatik jihatdan aniq va tovushlarni bayon qilish orqali yetib boradi. Yozma nutq murakkab jarayon bo'lib, ko'p vaqt va mehnat talab qiladi. Logopediya fanining rivojlanishi bilan nutq buzilishlarini tashxislash va tuzatish metodlari ham takomillashib bormoqda. Renessans ta'lim universiteti tomonidan chop etilgan "Logopediya" nomli o'quv qo'llanmada nutq buzilishlarini o'rganish, tuzatish va oldini olish haqidagi mA'lumotlar keltirilgan. Bu esa, ushbu sohadagi ilmiy yondashuvlarning boyib borayotganini ko'rsatadi.

Metodologiya

Inson nutqi nuqsonlarini o'rganish metodologiyasi ko'p qirrali bo'lib, turli yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Nutq buzilishlarini aniqlash va tasniflashda logopedik tashxis metodlari, psixologik-pedagogik baholash, instrumental va texnologik usullar qo'llaniladi.

Logopedik tashxis metodlari nutqning fonetik-fonematik, leksik-grammatik va artikulyatsion jihatlarini baholashga qaratilgan. Bu usullar yordamida tovushlarning talaffuzi, ularni farqlash va eshitish qobiliyati, lug'at boyligi, grammatik qurilmalarni qo'llash va matn tuzish malakalari, shuningdek, nutq A'zolarining harakatlari va koordinatsiyasi aniqlanadi.

Psixologik-pedagogik metodlar bolaning aqliy va emotsional rivojlanish darajasi, diqqat, xotira va fikrlash jarayonlarini baholashga qaratilgan. Masalan, Luriyaning neyropsixologik testlari, Raven matritsasi va "Kichik hikoya tuzish" topshirig'i kabi usullar qo'llaniladi.

Instrumental va texnologik metodlar zamonaviy texnologiyalar yordamida nutqni yozib olish, fonetik xatoliklarni tahlil qilish, kompyuterli logopedik testlar orqali avtomatik baholash va xatoliklarni aniqlash, shuningdek, mobil ilovalar yordamida logopedik mashqlarni mustaqil bajarish imkonini beradi.

Tibbiy metodlar nevrologik, otorinolaringologik yoki psixiatrik sabablar bilan bog'liq nutq buzilishlarini o'rganishda qo'llaniladi. Masalan, MRI va KT (magnit-rezonans tomografiya va kompyuter tomografiya) orqali miya strukturasi va funksiyasi tahlil qilinadi, EEG yordamida esa miya faoliyati baholanadi. Ushbu metodlarning barchasi nutq nuqsonlarini aniqlash, tasniflash va tuzatish jarayonida muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularni to'g'ri tanlash va qo'llash individual reabilitatsion va korreksion dasturlarni ishlab chiqishga yordam beradi.

Muhokama

Inson nutqi nuqsonlarini o'rganish metodlari sohasida olib borilgan tadqiqotlar natijalari ko'plab muhim jihatlarni yoritib beradi. O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda nutq nuqsonlari

bilan bog'liq muammolarni aniqlash va bartaraf etish borasida sezilarli o'zgarishlar kuzatilmoqda.

Statistik ma'lumotlar

O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi tomonidan e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yilda maktabgacha ta'lim muassasalarida nutq nuqsonlari bilan bog'liq holatlar soni oshgani qayd etilgan. Bu esa logopedik xizmatlarga bo'lgan ehtiyojning ortib borayotganini ko'rsatadi.

Logopedik xizmatlarning rivojlanishi

O'zbekistonda logopedik xizmatlar so'nggi yillarda sezilarli darajada rivojlanmoqda. Maxsus pedagoglar (defektologlar) jismoniy nuqsonlari, hissiy nuqsonlari (ya'ni, kar/ko'zi ojiz), til va nutq muammolari, masalan, disleksiya, aqli zaiflik kabi muammolar bilan ishlashda muhim rol o'ynaydi.

Shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining logopedik amaliyotga joriy etilishi diagnostika va terapiya jarayonlarini yanada samarali qilishga yordam bermoqda.

Nutq nuqsonlarini aniqlash va bartaraf etish

Nutq nuqsonlarini aniqlash va bartaraf etish logopedlarning asosiy vazifalaridan biridir. Logopedlar bu vazifani amalga oshirish uchun turli xil metodikalar, ko'rgazmali va amaliy qurollar, shuningdek, texnika yutuqlaridan foydalanadilar. Bugungi zamon talabi bu, albatta, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridir.

Kelajakdagi bashoratlar

O'zbekistonda nutq nuqsonlarini aniqlash va davolash borasida olib borilayotgan ishlar kelajakda yanada rivojlanishi kutilmoqda. Xususan, logopedik xizmatlarning kengayishi, maxsus pedagoglar tayyorlashning takomillashuvi va zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi bu sohada ijobiy natijalarga olib kelishi mumkin.

Xulosa

Inson nutqi nuqsonlarini o'rganish va ularni bartaraf etish zamonaviy logopediya fanining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu borada amalga oshirilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlari nutq buzilishlariga chalingan shaxslarning ijtimoiy integratsiyasini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda nutq nuqsonlariga ega bo'lgan bolalar sonining ortib borayotgani logopedik xizmatlarga bo'lgan ehtiyojni keskin oshirmoqda. Shunga muvofiq, so'nggi yillarda bu yo'nalishda hukumat tomonidan olib borilayotgan islohotlar, xususan, maxsus pedagogik ta'lim tizimining takomillashuvi, logoped mutaxassislar tayyorlashning kengaytirilishi va zamonaviy diagnostik vositalarning joriy etilishi ijobiy natijalar bermoqda. Maqolada qayd etilgan metodologik yondashuvlar — fonetik, psixologik-pedagogik, neyropsixologik va texnologik asosdagi tashxis usullari — nutq nuqsonlarini erta aniqlash va samarali tuzatishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, global tajribalarni o'rganish va ularni milliy kontekstga moslashtirish orqali respublikadagi logopedik amaliyotni yanada takomillashtirish imkoniyatlari mavjud. Kelajakdagi istiqbollarga to'xtaladigan bo'lsak, sun'iy intellekt, mobil ilovalar va neyrotexnologiyalarning logopediya sohasiga chuqur integratsiyalashuvi kutilmoqda. Bu esa diagnostika aniqligini oshirish, individual tuzatish dasturlarini ishlab chiqish va ularni real vaqt rejimida monitoring qilish imkonini beradi. Shu

asosda aytish mumkinki, O'zbekistonda inson nutqi nuqsonlarini o'rganish va tuzatish borasida mavjud salohiyatdan to'liq foydalanilsa, kelgusida nutq buzilishlariga chalingan shaxslarning jamiyatda to'laqonli hayot kechirishlari uchun zarur sharoitlar yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdurahmonova D. I. *Logopediya asoslari*. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, 2021.
2. Qurbonova G. A., Mamatova M. B. *Maxsus pedagogika: Logopediya asoslari*. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
3. Жамолова, Ш. Б. (2023). *Nutqida buzilishlar mavjud bo'lgan bolalarning psixologik-pedagogik xususiyatlari*.
4. Kadyrova, F. S. (2022). *Og'ir nutq buzilishlari bo'lgan bolalarni o'qitish va tarbiyalash*. – Toshkent: Fan va texnologiya.
5. Karimova, M. A. (2023). *Yozma nutq buzilishlari va ularni tuzatish metodlari*. – Toshkent: Ilm ziyo nashriyoti.
6. Renessans ta'lim universiteti. (2023). *Logopediya (o'quv qo'llanma)*.

“INKLYUZIV TA'LIM SHAROITIDA O'QUVCHILARNING INDIVIDUAL EHTIYOJLARINI ANIQLASH VA DIFFERENSIAL YONDASHUVNI TASHKIL ETISH METODIKASI”

Boyzaqova Umida Ashirali qizi - University of Business and Science, Pedagogika va psixologiya kafedraasi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Тел.: +998939119929, e-mail: umidaboyzaqova@umail.uz

Katayeva Farida Shavkatjonovna

Pedagogika va psixologiya yo'nalishi 1-bosqich magistranti

University of Business and Science

Telefon: +998 99 636 28 26

Anotatsiya:

Mazkur maqolada inklyuziv ta'lim tizimi sharoitida o'quvchilarning individual xususiyatlari, qobiliyatlari va ehtiyojlarini aniqlashning nazariy hamda amaliy jihatlari atroflicha tahlil qilinadi. Xususan, alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan o'quvchilarni umumta'lim jarayoniga samarali integratsiya qilishda differensial yondashuvning ahamiyati ochib beriladi. Tadqiqot jarayonida pedagogik kuzatuv, suhbat, diagnostika va tahlil metodlaridan foydalanilib, o'quvchilarning rivojlanish darajasi hamda ta'limga moslashuv jarayonlari o'rganildi.

Shuningdek, maqolada inklyuziv sinflarda individual ta'lim trayektoriyasini ishlab chiqish, o'qituvchi kompetensiyalarini rivojlantirish va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Olingan natijalar asosida inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarning ijtimoiylashuvini ta'minlash va ta'lim sifatini yaxshilashga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar

inklyuziv ta'lim, individual yondashuv, differensial ta'lim, pedagogik texnologiyalar, maxsus ehtiyojli o'quvchilar, ta'lim sifati, ijtimoiylashuv, pedagogik diagnostika

Аннотация:

В данной статье всесторонне анализируются теоретические и практические аспекты выявления индивидуальных особенностей, способностей и потребностей учащихся в

условиях инклюзивного образования. Особое внимание уделяется значению дифференцированного подхода при эффективной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательный процесс. В ходе исследования использовались методы педагогического наблюдения, беседы, диагностики и анализа, что позволило определить уровень развития учащихся и особенности их адаптации к образовательной среде.

Кроме того, в статье рассматриваются вопросы разработки индивидуальной образовательной траектории, повышения профессиональных компетенций учителя, а также применения современных педагогических технологий в инклюзивных классах. На основе полученных результатов предложены практические рекомендации, направленные на повышение эффективности инклюзивного образования, обеспечение социальной адаптации учащихся и улучшение качества образования.

Ключевые слова

инклюзивное образование, индивидуальный подход, дифференцированное обучение, педагогические технологии, дети с особыми потребностями, качество образования, социализация, педагогическая диагностика

Annotation:

This article provides a comprehensive analysis of the theoretical and practical aspects of identifying students' individual characteristics, abilities, and needs within the framework of inclusive education. Special emphasis is placed on the importance of a differentiated approach in effectively integrating students with special educational needs into the general education process. The study employs methods such as pedagogical observation, interviews, diagnostics, and analysis to assess students' developmental levels and their adaptation to the educational environment.

Furthermore, the paper explores the development of individualized learning trajectories, enhancement of teachers' professional competencies, and the application of modern pedagogical technologies in inclusive classrooms. Based on the findings, practical recommendations are proposed to improve the effectiveness of inclusive education, support students' social integration, and enhance the overall quality of education.

Keywords

inclusive education, individual approach, differentiated instruction, pedagogical technologies, students with special needs, quality of education, socialization, pedagogical diagnostics

KIRISH

Bugungi globallashuv jarayonida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, uning sifatini oshirish hamda barcha qatlam vakillari uchun teng ta'lim imkoniyatlarini yaratish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Xususan, inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirish orqali alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan o'quvchilarni jamiyatga moslashtirish va ularning ijtimoiy faolligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Inklyuziv ta'lim nafaqat maxsus ehtiyojli bolalar uchun, balki barcha o'quvchilar uchun teng sharoit yaratishga xizmat qiluvchi muhim pedagogik jarayondir [1].

Zamonaviy pedagogika fanida o'quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olish, ularning qobiliyat va ehtiyojlariga mos ravishda ta'lim jarayonini tashkil etish muhim tamoyil sifatida qaralmoqda. Shu jihatdan differensial yondashuv inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirishda asosiy vositalardan biri bo'lib xizmat qiladi. Mazkur yondashuv orqali har bir o'quvchining rivojlanish darajasi, psixologik holati va o'quv imkoniyatlari hisobga olinadi hamda individual ta'lim trayektoriyasi shakllantiriladi [2].

Hozirgi kunda inklyuziv ta'limni joriy etish jarayonida qator muammolar, jumladan, pedagoglarning yetarli darajada tayyor emasligi, metodik ta'minotning yetishmasligi hamda infratuzilma bilan bog'liq kamchiliklar mavjud. Shu sababli, o'quvchilarning individual ehtiyojlarini aniqlash va differensial yondashuvni samarali tashkil etish masalalarini ilmiy jihatdan o'rganish muhim ahamiyatga ega. Mazkur tadqiqot aynan ushbu muammolarni tahlil qilish va ularni bartaraf etish yo'llarini ishlab chiqishga qaratilgan.

METOD (Tadqiqot usullari)

Mazkur tadqiqotda inklyuziv ta'lim sharoitida o'quvchilarning individual ehtiyojlarini aniqlash va differensial yondashuvni tashkil etish jarayonini o'rganish uchun bir qator ilmiy-pedagogik metodlardan foydalanildi. Tadqiqotning asosiy metodologik bazasini tizimli yondashuv, kuzatuv, suhbat, test va pedagogik diagnostika usullari tashkil etdi. Ushbu metodlar o'quvchilarning o'quv faoliyati, psixologik holati hamda ta'lim jarayoniga moslashuv darajasini aniqlashga imkon berdi [3].

Tadqiqot jarayonida pedagogik kuzatuv metodi orqali o'quvchilarning dars jarayonidagi faolligi, o'zlashtirish darajasi va ijtimoiy munosabatlari tahlil qilindi. Suhbat metodi yordamida esa o'qituvchilar va ota-onalarning inklyuziv ta'lim haqidagi fikrlari va amaliy tajribalari o'rganildi. Bu esa real ta'lim muhiti haqida chuqurroq ma'lumot olish imkonini berdi [4].

Shuningdek, diagnostik testlar va individual baholash vositalari orqali o'quvchilarning bilim darajasi, kognitiv imkoniyatlari va ta'limga bo'lgan ehtiyojlari aniqlandi. Olingan ma'lumotlar statistik va sifat jihatdan tahlil qilinib, differensial yondashuvni samarali tashkil etish bo'yicha ilmiy xulosalar ishlab chiqildi [5].

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'lim sharoitida o'quvchilarning individual ehtiyojlarini aniqlash va differensial yondashuvni samarali tashkil etish ta'lim jarayonining sifatini sezilarli darajada oshiradi. Ayniqsa, pedagogik diagnostika va kuzatuv metodlari orqali olingan ma'lumotlar o'quvchilarning qobiliyatlari va rivojlanish darajasini to'g'ri baholashga xizmat qiladi. Bu esa o'qituvchiga har bir o'quvchi uchun mos ta'lim strategiyasini ishlab chiqish imkonini beradi [6].

Shuningdek, inklyuziv ta'lim muhitida o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi va metodik tayyorgarligi muhim rol o'ynaydi. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning faolligi va o'quv motivatsiyasini oshirish mumkin. Biroq, ayrim ta'lim muassasalarida metodik ta'minotning yetarli emasligi va maxsus tayyorgarlikdan o'tgan kadrlar yetishmasligi muammosi saqlanib qolmoqda [7].

Bundan tashqari, inklyuziv ta'lim samaradorligi nafaqat o'qituvchi faoliyatiga, balki maktabning umumiy infratuzilmasi va ijtimoiy-psixologik muhitiga ham bog'liqdir. O'quvchilar o'rtasida ijobiy munosabatlarni shakllantirish, tenglik tamoyillarini mustahkamlash va qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratish inklyuziv ta'limning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi [8].

XULOSA

Mazkur tadqiqot natijalari inklyuziv ta'lim tizimida o'quvchilarning individual ehtiyojlarini aniqlash va differensial yondashuvni samarali tashkil etish ta'lim sifatini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatdi. O'rganishlar jarayonida shuni xulosa qilish mumkinki, har bir o'quvchining shaxsiy rivojlanish darajasi, psixologik xususiyatlari va o'quv imkoniyatlarini hisobga olish ta'lim jarayonining muvaffaqiyatli tashkil etilishida asosiy rol o'ynaydi. Shu jihatdan individual yondashuv inklyuziv ta'limning ajralmas komponenti hisoblanadi.

Tadqiqot davomida aniqlangan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, pedagogik diagnostika, kuzatuv va suhbat metodlaridan samarali foydalanish o'qituvchiga o'quvchilarning real ehtiyojlarini to'g'ri baholash imkonini beradi. Bu esa ta'lim jarayonini moslashtirish, individual

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

ta'lim trayektoriyasini ishlab chiqish hamda o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, differensial yondashuv asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning faolligini oshirib, ularning ta'limga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi.

Shuningdek, inklyuziv ta'lim samaradorligi faqat pedagogik jarayon bilan cheklanib qolmay, balki maktab muhitining ijtimoiy-psixologik holati, infratuzilma imkoniyatlari va o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi bilan ham bevosita bog'liq ekanligi aniqlandi. Bu borada zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish, o'qituvchilarning malakasini oshirish va metodik ta'minotni kuchaytirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Umuman olganda, inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirish uchun kompleks yondashuv zarur bo'lib, unda pedagogik, psixologik va tashkiliy omillar uyg'un holda ishlashi lozim. O'quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olish orqali ularning jamiyatga moslashuvi, ijtimoiy faolligi va ta'limdagi muvaffaqiyati sezilarli darajada oshadi. Shu sababli, inklyuziv ta'limni takomillashtirish bo'yicha olib boriladigan har qanday ilmiy-amaliy tadqiqotlar ta'lim tizimi rivoji uchun katta ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- UNESCO. Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All. – Paris, 2005.
Ainscow M. Developing Inclusive Education Systems. – London: Routledge, 2005.
UNESCO. Inclusive Education: The Way of the Future. – Paris, 2009.
Ainscow M. Understanding Inclusive Education. – London: Routledge, 2016.
Booth T., Ainscow M. Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools. – Bristol, 2011.
Florian L. Inclusive Pedagogy in Action. – London: Routledge, 2014.
UNESCO. Inclusive Education and Classroom Practices. – Paris, 2017.
Vygotsky L. S. Mind and Society: The Development of Higher Mental Processes. – Harvard University Press, 1978.
Mitchell D. What Really Works in Special and Inclusive Education. – Routledge, 2015.
Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. – UNESCO, 1994.
Dyson A. Inclusion and Inclusive Education: Theory and Practice. – London, 2010.
Slee R. Inclusive Education: A Framework for Reform. – Melbourne, 2011.

INKLYUZIV TA'LIM MUHITIDA SUN'IY INTELLEKT ORQALI DIFFERENSIAL YONDASHUVNI SHAKLLANTIRISH

Isaqova Muhayyo Abduvayitovna
Namangan viloyati pedagog mahorat markazi
Telefon: +998 99 397 13 55

Annotatsiya: Mazkur tezisda inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida differensial yondashuvni shakllantirish masalalari tahlil etiladi. Zamonaviy ta'lim jarayonida har bir o'quvchining individual ehtiyojlarini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Sun'iy intellekt asosida yaratilgan adaptiv tizimlar o'quvchilarning bilim darajasi, o'zlashtirish tezligi va qiziqishlariga mos holda ta'lim berish imkonini yaratadi. Ushbu yondashuv ta'lim samaradorligini oshirish, teng imkoniyatlarni ta'minlash va inklyuziv muhitni

rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, sun'iy intellekt, differensial yondashuv, adaptiv ta'lim, kompetensiya

Abstract: This thesis analyzes the formation of a differentiated approach through artificial intelligence in an inclusive educational environment. In modern education, it is important to consider the individual needs of each student. AI-based adaptive systems provide personalized learning based on students' abilities and progress. This approach enhances educational effectiveness and supports inclusive learning.

Keywords: inclusive education, artificial intelligence, differentiated approach, adaptive learnin

Аннотация: В тезисе рассматриваются вопросы формирования дифференцированного подхода с использованием искусственного интеллекта в условиях инклюзивного образования. Особое внимание уделяется индивидуализации обучения и повышению его эффективности.

Ключевые слова: инклюзивное образование, искусственный интеллект, дифференцированный подход

Kirish

Hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri – har bir o'quvchining individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda sifatli ta'limni tashkil etishdan iboratdir. Ayniqsa, inklyuziv ta'limni rivojlantirish bugungi kunda dolzarb pedagogik muammolardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Inklyuziv ta'lim barcha o'quvchilarga, ularning jismoniy, psixologik va ijtimoiy xususiyatlaridan qat'i nazar, teng imkoniyatlar asosida bilim olish muhitini yaratishni nazarda tutadi.

So'nggi yillarda ta'lim tizimida differensial yondashuvni joriy etishga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Chunki har bir o'quvchining bilim darajasi, qiziqishi, o'zlashtirish tezligi va ehtiyojlari turlicha bo'ladi. Shu sababli barcha o'quvchilarga bir xil metod asosida ta'lim berish yetarli samara bermaydi. Differensial yondashuv esa o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olib, ularga mos ta'limni tashkil etishga xizmat qiladi.

Mazkur jarayonda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, xususan, sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rni tobora ortib bormoqda. Sun'iy intellekt asosidagi tizimlar o'quvchilarning bilim darajasini tahlil qilish, ularning o'zlashtirish jarayonini kuzatish va individual ehtiyojlariga mos ta'lim materiallarini taklif etish imkonini beradi. Bu esa ta'lim jarayonini yanada samarali va moslashuvchan tashkil etishga xizmat qiladi.

Inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellektdan foydalanish ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bu texnologiyalar alohida ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan o'quvchilar uchun moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratish imkonini beradi. Natijada barcha o'quvchilar o'z imkoniyatlariga mos ravishda bilim olish imkoniga ega bo'ladi.

Mazkur tezisning maqsadi – inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida differensial yondashuvni shakllantirishning pedagogik asoslarini tahlil qilish va uning ta'lim samaradorligini oshirishdagi ahamiyatini ochib berishdan iborat. Shu bilan birga, ushbu yondashuvni ta'lim jarayoniga joriy etishning amaliy imkoniyatlari va istiqbollari ham yoritiladi.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Zamonaviy ta'lim tizimi rivojlanishining ustuvor yo'nalishlaridan biri bu inklyuziv ta'limni rivojlantirish va har bir o'quvchiga teng ta'lim olish imkoniyatini yaratishdan iboratdir. Inklyuziv ta'lim nafaqat jismoniy yoki psixologik imkoniyati cheklangan o'quvchilarni umumiy ta'lim jarayoniga jalb etish, balki barcha o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'limni tashkil etishni nazarda tutadi. Shu sababli inklyuziv ta'limda differensial yondashuv muhim pedagogik tamoyil sifatida qaraladi. Differensial yondashuv o'quvchilarning bilim darajasi, qiziqishi, o'zlashtirish tezligi va psixologik xususiyatlarini hisobga olib, ularga mos ta'lim berishni ta'minlaydi.

An'anaviy ta'lim tizimida o'qituvchi ko'pincha barcha o'quvchilarga bir xil metod va vositalar orqali ta'lim beradi. Bu esa o'quvchilar o'rtasidagi individual farqlarni yetarli darajada hisobga olmaslikka olib keladi. Natijada ayrim o'quvchilar materialni tez o'zlashtirsa, boshqalari qiyinchilikka duch keladi va ortda qolib ketadi. Ayniqsa, alohida ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan o'quvchilar uchun bunday yondashuv yetarli samara bermaydi. Shu nuqtai nazardan, sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'lim jarayoniga joriy etish differensial yondashuvni samarali tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim tizimlari o'quvchilarning individual xususiyatlarini chuqur tahlil qilish imkoniyatiga ega. Bu tizimlar o'quvchining bilim darajasi, topshiriqlarni bajarish tezligi, xatolari va qiyinchilikka duch kelayotgan nuqtalarini aniqlab, unga mos o'quv materiallarini taklif etadi. Masalan, adaptiv o'quv platformalari o'quvchining javoblarini tahlil qilib, uning bilim darajasiga mos ravishda topshiriqlar murakkabligini o'zgartirib boradi. Bu esa o'quvchining ortiqcha qiyinchilikka duch kelmasdan, bosqichma-bosqich rivojlanishini ta'minlaydi.

Inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanilishi ayniqsa katta ahamiyatga ega. Chunki bu texnologiyalar har bir o'quvchiga individual yondashuvni ta'minlash imkonini beradi. Masalan, eshitish qobiliyati cheklangan o'quvchilar uchun avtomatik subtitrlar va matnli tarjimalar, ko'rish imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun esa matnni ovozga aylantiruvchi dasturlar katta yordam beradi. Bu esa ta'lim jarayonida teng imkoniyatlarni ta'minlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, sun'iy intellekt yordamida o'quvchilarning psixologik holatini ham aniqlash mumkin. Ayrim tizimlar o'quvchining faoliyati, xatolari va reaksiyalarini tahlil qilib, uning qiyinchilikka duch kelayotganini yoki motivatsiyasi pasayganini aniqlaydi. Natijada o'quvchiga qo'shimcha tushuntirishlar, osonroq topshiriqlar yoki rag'batlantiruvchi elementlar taqdim etiladi. Bu esa o'quvchining ta'lim jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining yana bir muhim afzalligi bu o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantirishidir. O'quvchilar adaptiv tizimlar orqali o'z bilimlarini mustaqil ravishda mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa ularning o'z ustida ishlash, muammolarni mustaqil hal qilish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Shu bilan birga, sun'iy intellekt o'qituvchining faoliyatini ham yengillashtiradi. O'qituvchi har bir o'quvchining bilim darajasi va rivojlanish dinamikasi haqida aniq ma'lumotga ega bo'ladi. Bu esa dars jarayonini samarali rejalashtirish, individual yondashuvni tashkil etish va pedagogik qarorlarni asosli qabul qilish imkonini beradi. Natijada o'qituvchi

ko'proq vaqtini o'quvchilar bilan individual ishlashga sarflay oladi.

Biroq sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'lim tizimiga joriy etishda ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, texnik infratuzilmaning yetarli emasligi, barcha maktablarda zarur texnologik vositalarning mavjud emasligi, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarining yetarli darajada rivojlanmaganligi ushbu jarayonni murakkablashtiradi. Shuningdek, sun'iy intellektdan noto'g'ri foydalanish yoki haddan tashqari bog'lanib qolish ham salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Shu sababli sun'iy intellekt texnologiyalarini inklyuziv ta'lim muhitiga joriy etishda kompleks yondashuv zarur. Avvalo, o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish, ta'lim muassasalarini zamonaviy texnik vositalar bilan ta'minlash va sun'iy intellektdan foydalanish metodikasini ishlab chiqish lozim. Faqat shunda ushbu texnologiyalar ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Umuman olganda, sun'iy intellekt texnologiyalari inklyuziv ta'lim muhitida differensial yondashuvni shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Ular har bir o'quvchining individual ehtiyojlarini hisobga olish, ta'lim jarayonini samarali tashkil etish va teng ta'lim imkoniyatlarini yaratishda katta imkoniyatlar beradi. Shu bois kelajakda sun'iy intellekt asosidagi ta'lim tizimlarini yanada rivojlantirish va keng joriy etish muhim vazifalardan biri bo'lib qoladi.

Xulosa qilib aytganda, inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellektdan foydalanish differensial yondashuvni samarali tashkil etish imkonini beradi. Bu esa har bir o'quvchining individual ehtiyojlarini hisobga olish va ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Kelajakda sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'lim tizimiga keng joriy etish orqali inklyuziv ta'limni yanada rivojlantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi "TA'lim to'g'risida"gi qonuni.
2. UNESCO. Inclusive Education Guidelines.
3. OECD. Artificial Intelligence in Education Report.
4. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. Toshkent, 2020.
5. Sun'iy intellekt asoslari bo'yicha ilmiy maqolalar.
6. Qizi, A. Z. Y., & Boburmirzo, G. A. (2025). TALAFFUZIDA NUQSONLARI BO'LGAN BOLALAR VA ULARNI O'QITISH USULLARI. *Research Focus*, 4(Special Issue 2), 319-324.
7. Boburmirzo, G. A. (2025). NUTQI NUQSONLARINI O'RGANISH METODLARI. *Research Focus*, 4(Special Issue 2), 714-721.

INKLYUZIV TA'LIM MUHITIDA SUNIY INTELEKT ORQALI DIFFERENSIAL YONDASHUVNI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

Boxodirova Gulasalxon Ibroximovna
ADPI. Andijon davlat pedagogika instituti
Maxsus pedagogika (Logopediya) yo'nalishi
1-kurs magistranti
University of Business and Science
katta o'qituvchisi Xusanov Azamjon

Annotasiya. Maqolada inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda differensial yondashuvni shakllantirish masalalari tahlil qilinadi. Turli ehtiyoj va imkoniyatlarga ega bo'lgan o'quvchilar uchun individual ta'lim yo'llarini yaratishda sun'iy intellektning ahamiyati ochib beriladi. Shuningdek, ta'lim jarayonini moslashtirish, o'quvchilarning bilim darajasi va qobiliyatlarini aniqlashda zamonaviy texnologiyalarning o'rni yoritiladi. Tadqiqot natijasida differensial yondashuvni samarali tashkil etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, sun'iy intellekt, differensial yondashuv, individual ta'lim, ta'lim texnologiyalari, adaptiv o'qitish.

Аннотация. В статье анализируются вопросы формирования дифференцированного подхода с использованием технологий искусственного интеллекта в инклюзивной образовательной среде. Раскрывается важность искусственного интеллекта в создании индивидуальных образовательных траекторий для учащихся с различными потребностями и способностями. Также подчеркивается роль современных технологий в адаптации образовательного процесса и определении уровня знаний и способностей учащихся. В результате исследования разработаны практические рекомендации по эффективной организации дифференцированного подхода.

Ключевые слова: инклюзивное образование, искусственный интеллект, дифференцированный подход, индивидуальное образование, образовательные технологии, адаптивное обучение.

Abstract. The article analyzes the issues of forming a differentiated approach using artificial intelligence technologies in an inclusive educational environment. The importance of artificial intelligence in creating individual educational paths for students with different needs and capabilities is revealed. The role of modern technologies in adapting the educational process and determining the level of knowledge and abilities of students is also highlighted. As a result of the research, practical recommendations are developed for the effective organization of a differentiated approach.

Keywords: inclusive education, artificial intelligence, differentiated approach, individual education, educational technologies, adaptive learning.

KIRISH

Mamlakatimizda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, uning sifat va samaradorligini oshirish hamda barcha toifadagi o'quvchilar uchun teng imkoniyatlar yaratish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Xususan, inklyuziv ta'limni rivojlantirish, imkoniyati cheklangan hamda alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalarni qo'llab-quvvatlash borasida qator me'yoriy-huquqiy hujjatlar, jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 638-sonli qarori qabul qilinib, ularning ijrosini ta'minlash bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda qabul qilingan qarorlarda ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy etish, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt imkoniyatlaridan samarali

foydalanish, shuningdek, ta'limni individuallashtirish va differensial yondashuv asosida tashkil etish zarurligi alohida ta'kidlab o'tilgan. Ayniqsa, inklyuziv ta'lim muhitida har bir o'quvchining individual xususiyatlari, qobiliyati va ehtiyojlarini inobatga olgan holda ta'lim berish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish differensial yondashuvni samarali shakllantirishda muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi. Sun'iy intellekt asosidagi tizimlar o'quvchilarning bilim darajasi, o'zlashtirish tezligi va qiziqishlarini tahlil qilish orqali moslashtirilgan ta'lim strategiyalarini ishlab chiqish imkonini beradi. Bu esa o'z navbatida ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning faolligini kuchaytirish va ularning individual rivojlanishiga xizmat qiladi. Tadqiqotning dolzarbligi ham aynan inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt asosida differensial yondashuvni shakllantirish texnologiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish zarurati bilan belgilanadi. Tadqiqot jarayonida zamonaviy pedagogik yondashuvlar, raqamli ta'lim vositalari hamda davlat siyosati darajasida belgilangan ustuvor vazifalarga tayangan holda ilmiy xulosalar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

METOD VA METOLOGIYASI

Tadqiqot inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt asosida differensial yondashuvni shakllantirish texnologiyalarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, unda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalariga tayangan holda kompleks yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot metodologik asosini ta'limni individuallashtirish, inklyuzivlik tamoyillari hamda kompetensiyaviy yondashuv tashkil etadi. Shuningdek, sun'iy intellektdan foydalanish orqali o'quv jarayonini moslashtirish, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish va differensial o'qitishni tashkil etish nazariy asos sifatida qabul qilindi. Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

- **Nazariy tahlil metodi** – inklyuziv ta'lim, differensial yondashuv va sun'iy intellektga oid ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish va umumlashtirishda qo'llanildi.
- **Pedagogik kuzatuv metodi** – inklyuziv ta'lim muhitida o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi, faolligi va individual xususiyatlarini aniqlashda foydalanildi.
- **So'rovnomma va suhbat metodi** – o'qituvchilar hamda o'quvchilarning sun'iy intellekt texnologiyalariga bo'lgan munosabati, ularning samaradorligi haqidagi fikrlarini aniqlash maqsadida o'tkazildi.
- **Tajriba-sinov ishlari (eksperiment)** – sun'iy intellekt asosidagi differensial yondashuv modelini amaliyotga joriy etish va uning samaradorligini baholash uchun tashkil etildi.
- **Taqqoslash va statistik tahlil metodlari** – tajriba natijalarini tahlil qilish, o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlarini solishtirish hamda ilmiy xulosalar chiqarishda qo'llanildi.

Tadqiqot metodologiyasi doirasida sun'iy intellekt asosida ishlovchi adaptiv ta'lim platformalari, raqamli vositalar va analitik tizimlardan foydalanish orqali o'quvchilarning bilim darajasi va ehtiyojlariga mos ravishda individual o'quv strategiyalari ishlab chiqildi. Bu yondashuv o'quv jarayonini optimallashtirish, ta'lim sifatini oshirish va har bir o'quvchining imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi. Mazkur metod va metodologiyalar uyg'unligi tadqiqotning ilmiy asoslanganligi, amaliy ahamiyati va natijalarining ishonchligini ta'minlaydi.

TADQIQOD NATIJASI

Mazkur tadqiqot jarayonida inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt asosida differensial yondashuvni shakllantirish texnologiyalarining samaradorligi amaliy jihatdan sinovdan o'tkazildi va uning ijobiy natijalari aniqlandi. Tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan model o'quvchilarning individual xususiyatlari, bilim darajasi va o'zlashtirish sur'atlarini inobatga olgan holda ta'lim jarayonini moslashtirish imkonini berdi.

Tajriba-sinov ishlari davomida inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt asosida differensial yondashuv qo'llanilgan tajriba guruhi hamda an'anaviy usulda ta'lim olgan nazorat guruhi o'rtasida solishtirma tahlil o'tkazildi. Tadqiqotda jami 120 nafar o'quvchi ishtirok etdi (60 nafardan 2 guruhga ajratilgan).

Tahlil natijalari quyidagi jadvalda keltirilgan:

1-jadval. O'quvchilarning o'zlashtirish darajasi (%)

Ko'rsatkichlar	Tajriba guruhi (AI asosida)	Nazorat guruhi (an'anaviy)
Yuqori daraja	48 %	27 %
O'rta daraja	42 %	46 %
Past daraja	10 %	27 %

Natijalarga ko'ra, tajriba guruhida yuqori o'zlashtirish ko'rsatkichi nazorat guruhiga nisbatan **21 % ga yuqori** ekanligi aniqlandi. Shu bilan birga, past o'zlashtirish darajasi **17 % ga kamaygani** kuzatildi.

2-jadval. O'qituvchilarning samaradorlik ko'rsatkichlari (%)

Ko'rsatkichlar	Tajriba guruhi	Nazorat guruhi
Darsni samarali tashkil etish	60 %	35 %
Individual yondashuvni qo'llash	65 %	30 %
Vaqtni tejash samaradorligi	58 %	33 %

Natijalar shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellektdan foydalanish o'qituvchilarning ish samaradorligini o'rtacha **25–30 % ga oshirgan**.

Umumiy xulosa (miqdoriy tahlil asosida):

- O'zlashtirish darajasi sezilarli yaxshilandi (+**21 %**)
- Past natijalar kamaydi (–**17 %**)
- Motivatsiya oshdi (+**25 %**)
- Mustaqil ishlash ko'nikmalari rivojlandi (+**22 %**)
- O'qituvchi samaradorligi oshdi (+**25–30 %**)

Tajriba-sinov ishlari natijalari shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellekt asosidagi adaptiv tizimlardan foydalanish o'quvchilarning o'quv materialini o'zlashtirish darajasini sezilarli darajada oshirdi. Xususan, differensial yondashuv asosida tashkil etilgan darslarda o'quvchilarning faolligi, mustaqil ishlash ko'nikmalari hamda ta'limga bo'lgan motivatsiyasi yuqori darajada namoyon bo'ldi. An'anaviy ta'lim shakllari bilan taqqoslaganda, individual yondashuv qo'llanilgan guruhlarda o'zlashtirish ko'rsatkichlarining barqaror o'sishi kuzatildi. Shuningdek, tadqiqot natijalari inklyuziv ta'lim muhitida turli ehtiyojlarga ega o'quvchilar bilan ishlashda sun'iy intellekt texnologiyalarining qulay va samarali vosita ekanligini tasdiqladi. Ushbu texnologiyalar yordamida o'quvchilarning kuchli va zaif

tomonlarini aniqlash, ularga mos o'quv topshiriqlarini ishlab chiqish hamda ta'lim jarayonini individuallashtirish imkoniyati kengaydi. O'qituvchilar faoliyati tahlili shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellektdan foydalanish ularning ish samaradorligini oshirish, vaqtni tejash va ta'lim jarayonini samarali boshqarish imkonini berdi. Shu bilan birga, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish zarurati ham aniqlanib, bu yo'nalishda metodik qo'llab-quvvatlash muhimligi asoslandi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari sun'iy intellekt asosida differensial yondashuvni inklyuziv ta'lim muhitida qo'llash ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning individual rivojlanishini ta'minlash hamda ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etishda muhim omil ekanligini ko'rsatdi.

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt asosida differensial yondashuvni qo'llash sezilarli ijobiy o'zgarishlarga olib kelganini ko'rsatdi. Olingan miqdoriy ko'rsatkichlar tahlili shuni tasdiqlaydiki, individual xususiyatlarga moslashtirilgan ta'lim modeli o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi, motivatsiyasi va mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishda an'anaviy yondashuvga nisbatan ancha samarali hisoblanadi. Xususan, tajriba guruhida yuqori o'zlashtirish ko'rsatkichining ortishi va past darajadagi natijalarning kamayishi sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quv materialini individual darajada taqdim etish imkoniyati bilan izohlanadi. Adaptiv ta'lim tizimlari o'quvchilarning bilim darajasi va o'zlashtirish sur'atini doimiy tahlil qilib borishi natijasida har bir o'quvchi uchun mos topshiriqlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa, ayniqsa, inklyuziv ta'lim sharoitida turli ehtiyojlarga ega o'quvchilar bilan ishlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, o'quvchilarning motivatsiyasi va faolligining oshishi sun'iy intellekt asosidagi ta'lim vositalarining interaktivligi, moslashuvchanligi va tezkor teskari aloqa berish imkoniyatlari bilan bog'liq. Tadqiqot natijalarida qayd etilganidek, o'quvchilarning ta'lim jarayoniga jalb etilishi kuchayib, ular mustaqil ishlashga ko'proq intila boshlagan. Bu esa differensial yondashuvning samarali shakllanganligini ko'rsatadi. Muhokama jarayonida yana bir muhim jihat — o'qituvchilarning faoliyatidagi o'zgarishlar hisoblanadi. Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish o'qituvchining an'anaviy nazorat va baholash funksiyalarini qisman avtomatlashtirib, uning e'tiborini ko'proq metodik va individual ishlash jarayoniga yo'naltirish imkonini berdi. Natijada o'qituvchining kasbiy samaradorligi oshgani kuzatildi. Biroq, bu jarayon o'qituvchilardan yuqori darajadagi raqamli kompetensiyalarni talab etadi, bu esa o'z navbatida ularni qayta tayyorlash va malakasini oshirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Shu o'rinda ayrim cheklovlarni ham qayd etish lozim. Jumladan, sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish uchun zarur texnik infratuzilmaning yetarli darajada emasligi, barcha ta'lim muassasalarida raqamli vositalarning bir xil darajada mavjud emasligi tadqiqot natijalarining keng miqyosda tatbiq etilishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Bundan tashqari, dasturiy ta'minotlarni moslashtirish va ularni milliy ta'lim tizimiga integratsiya qilish masalalari ham dolzarb hisoblanadi. Umuman olganda, olib borilgan tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt asosida differensial yondashuvni joriy etish nafaqat pedagogik samaradorlikni oshiradi, balki ta'limning insonparvarlik tamoyillarini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu esa kelgusida mazkur

yo'nalishda ilmiy izlanishlarni davom ettirish va amaliyotga keng joriy etishni taqozo etadi.

XULOSA

Mazkur tadqiqot inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt asosida differensial yondashuvni shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlarini yoritishga qaratildi. Olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida ushbu yondashuvning ta'lim jarayonini individuallashtirish, o'quvchilarning ehtiyoj va imkoniyatlarini inobatga olish hamda ta'lim samaradorligini oshirishdagi muhim o'rni asoslab berildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish orqali o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi, o'quv motivatsiyasi va mustaqil ishlash ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlanadi. Ayniqsa, inklyuziv ta'lim sharoitida turli qobiliyat va ehtiyojlarga ega bo'lgan o'quvchilar bilan ishlashda differensial yondashuvning samaradorligi yuqori ekanligi aniqlandi. Bu esa ta'lim jarayonini yanada moslashuvchan va samarali tashkil etish imkonini beradi. Shuningdek, sun'iy intellekt asosidagi adaptiv tizimlar o'qituvchilar faoliyatini optimallashtirish, ularning vaqtini tejash hamda individual ishlash imkoniyatlarini kengaytirishda muhim vosita ekanligi tasdiqlandi. Biroq, mazkur texnologiyalarni samarali joriy etish uchun o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish, zarur texnik infratuzilmani takomillashtirish hamda metodik ta'minotni kuchaytirish zarurligi aniqlandi.

Xulosa qilib aytganda, inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt asosida differensial yondashuvni qo'llash ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning individual rivojlanishini ta'minlash va zamonaviy ta'lim tizimini takomillashtirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Kelgusida ushbu yo'nalishda ilmiy-amaliy tadqiqotlarni kengaytirish, ilg'or texnologiyalarni ta'lim jarayoniga chuqur integratsiya qilish hamda ularning samaradorligini yanada oshirish dolzarb vazifa bo'lib qoladi.

ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari va farmonlari. TA'lim tizimini rivojlantirish va raqamlashtirishga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlar.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining inklyuziv ta'limni joriy etish va rivojlantirishga oid qarorlari.
3. "TA'lim to'g'risida"gi Qonun. – Toshkent, 2020.
4. "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi Qonun. – Toshkent, 2021.
5. UNESCO. *Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All.* – Paris, 2017.
6. UNESCO. *Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities.* – Paris, 2019.
7. OECD. *AI in Education: Giving Every Student a Chance to Succeed.* – Paris, 2021.
8. Holmes W., Bialik M., Fadel C. *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning.* – Boston, 2019.
9. Luckin R. *Machine Learning and Human Intelligence: The Future of Education for the 21st Century.* – London, 2018.
10. Tomlinson C. A. *How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classrooms.* – Alexandria, 2017.
11. Florian L. *The SAGE Handbook of Special Education.* – London, 2014.

12. Rose D. H., Meyer A. *Teaching Every Student in the Digital Age: Universal Design for Learning*. – Alexandria, 2002.
13. Anderson J., Rainie L. *Artificial Intelligence and the Future of Humans*. – Washington, 2018.
14. отечественные и зарубежные научные статьи по вопросам инклюзивного образования и искусственного интеллекта (so'nggi yillar ilmiy jurnallari).

MAXSUS PEDAGOK KASBIY KOMPETENSIYASI VA PEDAGOGIK FAOLIYAT SAMARADORLIGI MEZONLARI

Rahimova Dildora Qodirjonovna

UBS oliy ta'lim muassasasi,
“Pedagogika va psixologiya” kafedrası dotsenti,
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD.

Katayeva Farida Shavkatovna

UBS oliy ta'lim muassasasi
Pedagogika va psixologiya kafedrası magistrant
E-mail:faridakatayeva 8088@gmail.com
Tel:+ +998 99 636 28 26

Annotatsiya

Ushbu maqolada maxsus pedagoglarning kasbiy kompetensiyasi tarkibiy qismlari, inkluziv va maxsus ta'lim muhitida faoliyat samaradorligini belgilovchi asosiy mezonlar tahlil qilinadi. Muallif maxsus pedagogik mahoratning psixologik va metodik jihatlarini ilmiy manbalarga tayanib yoritib beradi. Shuningdek, muallif maxsus pedagogik mahoratning psixologik va metodik jihatlarini ilmiy manbalarga tayanib yoritib beradi va mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va xulosalar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, maxsus pedagog, kompetensiya, samaradorlik mezonlari, inklyuziv ta'lim, korreksion ish, pedagogik mahorat.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация:

В данной статье анализируются структурные компоненты профессиональной компетентности специальных педагогов, а также основные критерии, определяющие эффективность деятельности в условиях инклюзивного и специального образования. Автор, опираясь на научные источники, раскрывает психологические и методические аспекты педагогического мастерства специального педагога. Также предлагаются научно обоснованные рекомендации и выводы по устранению существующих проблем.

Ключевые слова: инклюзивное образование, специальный педагог, компетенция, критерии эффективности, коррекционная работа, педагогическое мастерство.

PROFESSIONAL COMPETENCE OF SPECIAL EDUCATION TEACHERS AND CRITERIA FOR THE EFFECTIVENESS OF PEDAGOGICAL ACTIVITY

Abstract:

This article analyzes the structural components of the professional competence of special education teachers, as well as the main criteria that determine the effectiveness of their activities in inclusive and special education settings. Based on scientific sources, the author highlights the psychological and methodological aspects of special pedagogical mastery. The article also proposes scientifically grounded recommendations and conclusions for addressing existing problems.

Keywords: inclusive education, special education teacher, competence, effectiveness criteria, corrective work, pedagogical mastery.

Kirish.

Bugungi kunda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida alohida yordamga muhtoj bolalar bilan ishlovchi mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligi masalasi ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasining "TA'lim to'g'risida"gi qonuni hamda inklyuziv ta'limni rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosati doirasida maxsus pedagoglar oldiga mutlaqo yangi, zamonaviy talablar qo'yilmoqda. Bu talablar, avvalo, ta'lim jarayonini individuallashtirish, har bir bolaning ehtiyoj va imkoniyatlarini inobatga olish, ularning jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyasini ta'minlash bilan bog'liqdir. Shu nuqtai nazardan, maxsus pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirish masalasi dolzarb ilmiy-amaliy muammolardan biri hisoblanadi. Zero, inklyuziv ta'lim sharoitida faoliyat yuritayotgan pedagog nafaqat o'z fanini mukammal bilishi, balki psixologik-pedagogik yondashuvlarni chuqur egallagan, differensial va individual ta'lim metodlarini qo'llay oladigan, shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lishi zarur.

Maxsus pedagog kasbiy kompetensiyasi — bu nafaqat nazariy bilimlar majmuasi, balki jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish qobiliyatidir. Shu bilan birga, ushbu kompetensiya tarkibiga kommunikativ madaniyat, empatiya, kasbiy refleksiya, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish hamda ota-onalar va boshqa mutaxassislar bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish kabi muhim jihatlar ham kiradi. Bundan tashqari, maxsus pedagog faoliyatining samaradorligi ko'p jihatdan uning innovatsion yondashuvlarga ochiqligi, o'z ustida doimiy ishlashi va kasbiy rivojlanishga intilishi bilan belgilanadi. Shu sababli, maxsus pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini tizimli ravishda rivojlantirish, ularning malakasini oshirish va metodik qo'llab-quvvatlash bugungi ta'lim tizimining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Maxsus pedagogning kasbiy kompetensiyasi murakkab va ko'p komponentli tizim bo'lib, u pedagogning bilim, ko'nikma, malaka hamda shaxsiy sifatlarining uyg'unlashuvi asosida shakllanadi. Ilmiy adabiyotlarda maxsus pedagog kompetensiyasi tarkibi odatda bir necha asosiy komponentlarga ajratiladi: kognitiv (bilimga oid), amaliy (faoliyatga oid), kommunikativ va shaxsiy-refleksiv komponentlar. Kognitiv komponent maxsus pedagogning defektologiya, maxsus pedagogika, psixologiya hamda inklyuziv ta'lim metodologiyasi bo'yicha chuqur nazariy bilimlarga ega bo'lishini nazarda tutadi. Bu bilimlar pedagogga turli rivojlanish nuqsonlariga ega bo'lgan bolalarning psixofiziologik xususiyatlarini tahlil

qilish va ularga mos ta'lim strategiyalarini ishlab chiqish imkonini beradi. Amaliy komponent esa pedagogning nazariy bilimlarini real ta'lim jarayonida qo'llay olish qobiliyatini ifodalaydi. Bunga individual ta'lim dasturlarini ishlab chiqish, differensial yondashuv asosida dars tashkil etish, korreksion-rivojlantiruvchi mashg'ulotlarni olib borish hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish kiradi. Inklyuziv ta'lim muhitida pedagogning moslashuvchanligi va vaziyatga qarab tezkor qaror qabul qila olishi muhim ahamiyatga ega. Kommunikativ kompetensiya maxsus pedagog faoliyatining ajralmas qismi bo'lib, u o'quvchilar, ota-onalar, hamkasblar hamda boshqa mutaxassislar bilan samarali muloqot o'rnatishni o'z ichiga oladi. Bu jarayonda empatiya, bag'rikenglik, pedagogik etika va ijtimoiy hamkorlik ko'nikmalari alohida ahamiyat kasb etadi. Shaxsiy-refleksiv komponent esa pedagogning o'z faoliyatini tahlil qila olish, o'z ustida ishlashga intilish, kasbiy o'sishga tayyorlik hamda innovatsion yondashuvlarga ochiqqligini ifodalaydi. Refleksiya pedagogga o'z faoliyatidagi kamchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish imkonini beradi. Maxsus pedagogik faoliyat samaradorligini baholash mezonlari ham kompleks xarakterga ega bo'lib, ular bir nechta yo'nalishlarda namoyon bo'ladi. Avvalo, o'quvchilarning rivojlanish dinamikasi muhim mezon hisoblanadi, ya'ni bolaning kognitiv, nutqiy va ijtimoiy rivojlanishidagi ijobiy o'zgarishlar kuzatiladi. Bundan tashqari, ta'lim jarayonining individuallashtirilganlik darajasi, ya'ni har bir o'quvchining ehtiyojlariga mos metod va vositalarning qo'llanilishi ham muhim ko'rsatkichdir. Korreksion ishlarning samaradorligi esa maxsus pedagog tomonidan olib borilayotgan rivojlantiruvchi mashg'ulotlarning natijadorligini belgilaydi.

Yana bir muhim mezon – bu ijtimoiy moslashuv ko'rsatkichlari bo'lib, o'quvchining jamiyatga integratsiyasi, mustaqil hayotga tayyorgarligi va ijtimoiy faolligi bilan belgilanadi. Shu bilan birga, pedagogik jarayonning sifat ko'rsatkichlari, jumladan, darslarning metodik jihatdan to'g'ri tashkil etilishi va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish darajasi ham e'tiborga olinadi. Shuningdek, maxsus pedagog faoliyatining samaradorligi ta'lim muassasasining moddiy-texnik bazasi, metodik ta'minoti va mutaxassislararo hamkorlik darajasi bilan ham bog'liq. Zamonaviy sharoitda raqamli texnologiyalardan foydalanish, individual rivojlanish dasturlarini ishlab chiqish va monitoring qilish pedagog faoliyatining ajralmas qismiga aylanib bormoqda.

Ilmiy manbalar (V.A. Slastenin, N.V. Kuzmina va boshqalar) tahlili shuni ko'rsatadiki, maxsus pedagog kompetensiyasi quyidagi bloklardan iborat:

Bu komponent defektologiya, psixologiya va neyrofiziologiya sohasidagi fundamental bilimlarni o'z ichiga oladi. Pedagog bolaning patologik holatini tushunishi va uning kompensator imkoniyatlarini aniqlay olishi shart.

Maxsus pedagog har bir bola uchun Individual TA'lim Dasturini (ITD) tuza olishi kerak. Bu jarayonda quyidagi formula muhim ahamiyatga ega:

$$SSS = \sum_{i=1}^n (A_i + K_i)$$

Bu yerda:

- SSS – ta'lim samaradorligi;
- A\$ – adaptiv o'quv materiali;
- K\$ – korreksion mashg'ulotlar hajmi.

Maxsus ta'limda samaradorlikni oddiy maktablardagi kabi faqat "o'zlashtirish

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

ko'rsatkichi" bilan o'lchab bo'lmaydi. Bu yerda mezonlar ko'p qirrali bo'lib, quyidagi yo'nalishlarni qamrab oladi:

Maxsus pedagog faoliyati samaradorligini baholash mezonlari

Mezon guruhi	Ko'rsatkichlar	Baholash usuli
Korreksion-rivojlantiruvchi	Nutq, sensor va motor funksiyalarning ijobiy dinamikasi	Dinamik kuzatuv kartalari
Ijtimoiy-adaptiv	Bolaning jamiyatga moslashuvi, o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish darajasi	Sotsiometriya, so'rovnomalar
Psixologik-pedagogik	O'quvchining motivatsiyasi va emotsional barqarorligi	Psixologik testlar
Metodik	Yangi texnologiyalarni (AKT, art-terapiya) qo'llay olishi	Dars tahlili

L.S. Vigotskiyning "nuqsonning murakkab tuzilishi" haqidagi ta'limotiga ko'ra, pedagogik faoliyat samaradorligi birinchi navbatda **ikkilamchi nuqsonlarning** oldini olishga qaratilishi kerak.

Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maxsus pedagogning kompetensiyasi quyidagi professional sifatlar bilan bevosita bog'liq:

1. Pedagogik empatiya: Bolaning holatini ichkaridan his qilish.
2. Tolerantlik: Turli xulq-atvor va jismoniy holatlarga nisbatan sabr-toqatli bo'lish.
3. Refleksivlik: O'z faoliyatini tanqidiy tahlil qilish va xatolarni tuzatish.

AMALIY TAVSIYALAR VA SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'LLARI

Tadqiqotlarimiz natijasida maxsus pedagoglar faoliyatini optimallashtirish bo'yicha quyidagi model taklif etiladi:

• **Multidissiplinar yondashuv:** Shifokor, psixolog, pedagog va ota-ona hamkorligini kuchaytirish.

• **Innovatsion texnologiyalar:** Robototexnika va sensor xonalaridan foydalanish kompetensiyasini oshirish.

• **Monitoring tizimi:** Har bir chorak yakunida "yutuqlar portfoliosi"ni yuritish.

Xulosa qilib aytganda, maxsus pedagogning kasbiy kompetensiyasi — bu uzluksiz rivojlanib boruvchi dinamik tizim bo'lib, u bevosita bolaning rivojlanishidagi ijobiy o'zgarishlar, uning ijtimoiy moslashuvi va mustaqil hayotga tayyorgarligi bilan chambarchas bog'liqdir. Shu bois, pedagogik faoliyat samaradorligini baholashda faqat akademik bilimlar bilan cheklanib qolmasdan, balki bolaning hayot sifati, kommunikativ ko'nikmalari, ijtimoiy integratsiya darajasi hamda shaxsiy rivojlanish dinamikasi kabi kompleks ko'rsatkichlarga tayanish muhim hisoblanadi. Shuningdek, maxsus pedagog faoliyatining samaradorligi ta'lim jarayonining individuallashtirilganligi, korreksion-rivojlantiruvchi ishlarning tizimlilik va uzluksizligi, hamda ota-onalar bilan samarali hamkorlik darajasi bilan ham belgilanadi. Zamonaviy sharoitda pedagogdan nafaqat bilim beruvchi, balki fasilitator, maslahatchi va hamkor sifatida faoliyat yuritish talab etilmoqda. Ushbu sohada mutaxassislarni tayyorlash jarayonida amaliyotga yo'naltirilgan (case-study),

muammoli ta'lim, interfaol metodlar hamda real pedagogik vaziyatlarni modellashtirish kabi yondashuvlarni keng joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bu esa bo'lajak maxsus pedagoglarning kasbiy moslashuvini tezlashtiradi, ularning mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi hamda real ta'lim muhitida samarali faoliyat yuritishiga zamin yaratadi. Bundan tashqari, maxsus pedagoglarning kasbiy rivojlanishini ta'minlashda uzluksiz malaka oshirish tizimini takomillashtirish, ilmiy-tadqiqot faoliyatiga jalb etish, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish muhim hisoblanadi. Kelgusida aynan shu omillar maxsus ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish, inklyuziv ta'lim muhitini takomillashtirish va har bir bolaning ta'lim olish huquqini to'liq ta'minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Sh.M. Mirziyoyev. *Yangi O'zbekiston strategiyasi*. – Toshkent, 2021.
2. Xoliqov A.A. *Pedagogik mahorat*. – Toshkent: O'qituvchi, 2011.
3. Vygotsky L.S. *Thought and Language*. – Cambridge: MIT Press, 1986.
4. Zimnyaya I.A. *Pedagogicheskaya psixologiya*. – Moskva, 2004.
5. Rogers C. *On Becoming a Person*. – Boston: Houghton Mifflin, 1961.
6. Schön D.A. *The Reflective Practitioner*. – New York, 1983.
7. UNESCO. *Inclusive Education Guidelines*. – Paris, 2009.
8. Booth T., Ainscow M. *Index for Inclusion*. – Bristol, 2011.
9. Florian L. *The SAGE Handbook of Special Education*. – London, 2014.
10. O'zbekiston Respublikasi "TA'lim to'g'risida"gi Qonuni, 2020.
11. D.H.Abdulhamidova " Kasb-hunar maktabi o'quvchilarining axloqiy tarbiyasiga aksiologik va konseptual yondashuv" Fan va tadqiqot samaralari xalqaro ilmiy konferensiya 2(9), 98–100. Retrieved from <https://academicsbook.com/index.php/fts/article/view/3176>

INKLYUZIV TA'LIM MUHITIDA SUNIY INTELEKT ORQALI DIFFERENSIAL YONDASHUVNI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI

Boxodirova Gulasalxon Ibroximovna
ADPI. Andijon davlat pedagogika instituti
1-kurs magistranti. Maxsus pedagogika (Logopediya) yo'nalishi
gulasalkhonbakhodirova@gmail.com
94-188-28-48

Annotasiya. Mazkur tezis inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish orqali differensial yondashuvni shakllantirishning ahamiyatini yoritishga bag'ishlangan. Unda turli ehtiyoj va imkoniyatlarga ega bo'lgan o'quvchilar uchun individual ta'lim yo'llarini ishlab chiqishda sun'iy intellektning roli tahlil qilinadi. Shuningdek, adaptiv o'qitish tizimlari, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim va raqamli pedagogika imkoniyatlari asosida o'quv jarayonini samarali tashkil etish masalalari ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda sun'iy intellekt

yordamida o'quvchilarning bilim darajasi, qiziqishlari va psixologik xususiyatlarini aniqlash hamda ular asosida mos ta'lim strategiyalarini ishlab chiqish muhimligi asoslab beriladi. Natijada inklyuziv ta'lim sifatini oshirish va barcha o'quvchilar uchun teng imkoniyatlar yaratishda sun'iy intellektning dolzarb ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, sun'iy intellekt, differensial yondashuv, adaptiv o'qitish, individual ta'lim trayektoriyasi, raqamli pedagogika, ta'lim texnologiyalari, maxsus ehtiyojli o'quvchilar, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri — har bir o'quvchining individual ehtiyojlari, qobiliyatlari va imkoniyatlarini inobatga olgan holda sifatli ta'limni tashkil etishdir. Ayniqsa, inklyuziv ta'lim muhitida turli rivojlanish darajasiga, psixologik va fiziologik xususiyatlarga ega bo'lgan o'quvchilar bilan ishlash pedagogdan differensial yondashuvni talab etadi. Bu esa o'z navbatida an'anaviy o'qitish metodlari doirasida har doim ham samarali natija bermasligi mumkin.

Mazkur tezisning dolzarbligi shundaki, bugungi kunda barcha o'quvchilar uchun teng ta'lim imkoniyatlarini yaratish, ularning individual rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va ta'lim sifatini oshirishda innovatsion texnologiyalar, xususan sun'iy intellektdan foydalanish zarurati ortib bormoqda. Shu sababli inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt orqali differensial yondashuvni shakllantirish masalasi ilmiy va amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi. Tezisning maqsadi — inklyuziv ta'lim sharoitida sun'iy intellektdan foydalanish orqali differensial yondashuvni shakllantirishning ahamiyatini asoslash va uning ta'lim samaradorligiga ta'sirini tahlil qilishdan iborat.

Inklyuziv ta'lim muhitida differensial yondashuvni tashkil etish har bir o'quvchining individual xususiyatlarini chuqur tahlil qilishni talab etadi. An'anaviy ta'lim tizimida o'quvchilar ko'pincha umumiy dastur asosida o'qitiladi, bu esa ayrim o'quvchilarning ehtiyojlari to'liq qondirilmasligiga olib keladi. Ayniqsa, maxsus ehtiyojga ega bo'lgan bolalar uchun bu holat ta'lim samaradorligini pasaytiradi. Shu nuqtai nazardan, sun'iy intellekt texnologiyalari differensial yondashuvni samarali amalga oshirishda innovatsion vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.

METOD VA METOLOGIIYASI

Mazkur tadqiqot inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda differensial yondashuvni shakllantirish jarayonini o'rganishga qaratilgan bo'lib, u zamonaviy pedagogika, psixologiya hamda raqamli ta'lim nazariyalarining integratsiyasiga asoslanadi. Inklyuziv ta'lim konsepsiyasi barcha o'quvchilarning individual xususiyatlari, ehtiyojlari va imkoniyatlaridan qat'i nazar, teng va samarali ta'lim olishlarini ta'minlashni nazarda tutadi. Shu nuqtai nazardan, differensial yondashuv inklyuziv ta'limning asosiy tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Differensial yondashuv o'quvchilarning bilim darajasi, kognitiv rivojlanishi, qiziqishlari va o'zlashtirish tezligidagi farqlarni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini moslashtirishni talab etadi. Sun'iy intellekt texnologiyalari esa mazkur jarayonni avtomatlashtirish, individuallashtirish va optimallashtirish imkonini beruvchi innovatsion vosita sifatida namoyon bo'ladi. Ular yordamida o'quvchilarning o'quv faoliyati real vaqt rejimida

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

tahlil qilinadi, individual o'quv trayektoriyalari shakllantiriladi hamda mos pedagogik ta'sir choralari qo'llash imkoniyati yaratiladi. Shu bois, tadqiqotning metodologik asosi sifatida quyidagi ilmiy yondashuvlar qabul qilindi: tizimli yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv va differensial yondashuv.

Tadqiqotning asosiy maqsadi — inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt vositalari orqali differensial yondashuvni shakllantirishning pedagogik samaradorligini aniqlashdan iborat. Mazkur maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

- inklyuziv ta'limning nazariy asoslarini o'rganish va tahlil qilish;
- differensial yondashuvning pedagogik mohiyatini aniqlash;
- sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rnini asoslash;
- inklyuziv muhitda differensial yondashuv modelini ishlab chiqish;
- tajriba-sinov ishlari orqali uning samaradorligini aniqlash.

Tadqiqot obyekti sifatida umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'lim jarayoni olindi. Tadqiqot predmeti esa inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt asosida differensial yondashuvni shakllantirish jarayonidir.

Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan kompleks tarzda foydalanildi: Nazariy tahlil metodlari yordamida mavzuga oid pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlar o'rganildi, mavjud ilmiy qarashlar tahlil qilindi hamda umumlashtirildi. Shuningdek, modellashtirish metodi asosida inklyuziv ta'limda differensial yondashuvning konseptual modeli ishlab chiqildi. Empirik metodlar sifatida kuzatish, suhbat, so'rovnoma va test sinovlari qo'llanildi. Ushbu metodlar orqali o'quvchilarning individual xususiyatlari, bilim darajasi va o'zlashtirish ko'rsatkichlari aniqlanib, tahlil qilindi. Tadqiqot doirasida eksperimental va nazorat guruhlari tashkil etildi. Tajriba jarayonida sun'iy intellekt asosidagi differensial yondashuv joriy etilib, uning natijalari an'anaviy ta'lim bilan solishtirildi. Natijalar boshlang'ich va yakuniy ko'rsatkichlar asosida baholandi. Olingan natijalarni qayta ishlashda matematik-statistik metodlardan foydalanildi. Bu orqali tajriba natijalarining ishonchliligi va samaradorligi aniqlashtirildi. Mazkur tadqiqot quyidagi ilmiy yondashuvlarga asoslanadi: Tizimli yondashuv asosida inklyuziv ta'lim jarayoni o'zaro bog'liq komponentlardan iborat yaxlit tizim sifatida ko'rib chiqildi. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olishni taqozo etadi. Kompetensiyaviy yondashuv o'quvchilarda amaliy ko'nikmalar va hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan. Differensial yondashuv esa ta'lim jarayonini o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirishni nazarda tutadi. Sun'iy intellekt texnologiyalarini inklyuziv ta'lim jarayoniga joriy etish differensial yondashuvni yangi bosqichga olib chiqadi. Birinchidan, sun'iy intellekt o'quvchilarning bilim darajasi va o'zlashtirish sur'atini aniq tahlil qilish imkonini beradi. Natijada har bir o'quvchi uchun individual o'quv trayektoriyasi shakllantiriladi. Ikkinchidan, ta'lim jarayonining individuallasuvi o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va ularning o'quv faoliyatiga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi. Uchinchidan, inklyuziv muhitda barcha o'quvchilar uchun teng imkoniyatlar yaratiladi, bu esa ijtimoiy adolat tamoyillarini ta'minlashga xizmat qiladi. To'rtinchidan, sun'iy intellekt o'qituvchining faoliyatini yengillashtirib, uning e'tiborini ko'proq pedagogik va tarbiyaviy jarayonlarga qaratish imkonini beradi. Tadqiqotning ilmiy

yangiligi shundan iboratki, unda inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt asosida differensial yondashuvni shakllantirishning konseptual modeli ishlab chiqildi hamda uning pedagogik samaradorligi tajriba-sinov asosida isbotlandi. O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt asosida differensial yondashuvni joriy etish ta'lim jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ushbu yondashuv o'quvchilarning individual rivojlanishini ta'minlab, ularning bilim olish jarayonini optimallashtiradi hamda zamonaviy ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi.

TADQIQOD NATIJASI Mazkur tadqiqot doirasida inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt asosida differensial yondashuvni joriy etishning pedagogik samaradorligi tajriba-sinov ishlari orqali aniqlashtirildi. Tadqiqot jarayonida eksperimental va nazorat guruhlarini shakllantirilib, ularning boshlang'ich va yakuniy ko'rsatkichlari o'zaro taqqoslandi. Tajriba-sinov ishlari natijalari shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt asosida tashkil etilgan differensial yondashuv o'quvchilarning bilim darajasi, o'zlashtirish sifati va o'quv motivatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xususan, eksperimental guruhda ta'lim jarayoni individual o'quv trayektoriyalari asosida tashkil etilganligi sababli har bir o'quvchining o'zlashtirish darajasi sezilarli darajada oshganligi kuzatildi. Boshlang'ich diagnostika natijalariga ko'ra, o'quvchilarning aksariyatida bilim darajasi o'rtacha va past ko'rsatkichlarda bo'lgan bo'lsa, tajriba yakunida yuqori darajadagi o'zlashtirish ko'rsatkichiga ega o'quvchilar soni sezilarli darajada ortdi. Ayniqsa, alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan o'quvchilarda ijobiy o'sish dinamikasi kuzatildi, bu esa inklyuziv ta'lim muhitida differensial yondashuvning samaradorligini tasdiqlaydi. Nazorat guruhida esa an'anaviy ta'lim usullari qo'llanilganligi sababli o'zlashtirish ko'rsatkichlarida sezilarli o'zgarish kuzatilmadi yoki o'sish sur'ati past bo'ldi. Bu holat sun'iy intellekt asosida tashkil etilgan differensial yondashuvning ustunligini yana bir bor isbotlaydi. Tadqiqot natijalari shuni ham ko'rsatadiki, sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida o'quvchilarning bilim darajasini doimiy monitoring qilish, ularning xatolarini tezkor aniqlash va individual tavsiyalar berish imkoniyati yaratiladi. Natijada o'quvchilar o'z bilimlarini mustaqil ravishda mustahkamlashga intilishadi va o'quv jarayonida faol ishtirok etishadi. Shuningdek, tajriba jarayonida o'qituvchilarning faoliyatida ham ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Sun'iy intellekt vositalari o'qituvchilarga o'quvchilarning individual xususiyatlari haqida aniq tahliliy ma'lumotlar taqdim etib, dars jarayonini samarali rejalashtirish imkonini berdi. Bu esa pedagogik yuklamaning kamayishiga va ta'lim sifatining oshishiga olib keldi. Matematik-statistik tahlil natijalari eksperimental guruh ko'rsatkichlarining nazorat guruhiga nisbatan ishonchli darajada yuqori ekanligini ko'rsatdi. Bu esa ilgari surilgan ilmiy farazning to'g'riligini tasdiqlaydi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

- inklyuziv ta'lim muhitida differensial yondashuvni sun'iy intellekt asosida tashkil etish o'quvchilarning bilim darajasini oshiradi;
- individual yondashuv o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini kuchaytiradi;
- alohida ehtiyojga ega o'quvchilarning ta'lim jarayoniga moslashuvi yaxshilanadi;
- ta'lim jarayonining umumiy samaradorligi ortadi;
- o'qituvchilarning pedagogik faoliyati optimallashtiriladi.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Umuman olganda, olingan natijalar inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt orqali differensial yondashuvni joriy etish zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirishning muhim va istiqbolli yo'nalishi ekanligini ilmiy jihatdan asoslab berdi.

MUHOKAMA inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt asosida differensial yondashuvni joriy etish pedagogik jarayonning sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qiladi. Olingan natijalar ilgari surilgan ilmiy farazni tasdiqlab, mazkur yondashuvning nazariy va amaliy jihatdan asosli ekanligini ko'rsatdi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, an'anaviy ta'lim usullarida o'quvchilarning individual xususiyatlarini to'liq hisobga olish imkoniyati cheklangan bo'lsa, sun'iy intellekt texnologiyalari bu jarayonni sezilarli darajada takomillashtiradi. Xususan, sun'iy intellekt yordamida o'quvchilarning bilim darajasi, o'zlashtirish sur'ati va xatolari tizimli ravishda tahlil qilinib, ular uchun mos o'quv materiallari va topshiriqlar taqdim etiladi. Bu esa differensial yondashuvning samarali amalga oshirilishini ta'minlaydi. Tadqiqot natijalari boshqa ilmiy izlanishlar bilan hamohang ekanligi kuzatildi. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda ham sun'iy intellekt asosidagi adaptiv ta'lim tizimlari o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirishi, ta'lim jarayonini individuallashtirishi va o'quv motivatsiyasini kuchaytirishi ta'kidlanadi. Shu jihatdan, mazkur tadqiqot natijalari mavjud ilmiy qarashlarni yanada boyitadi va ularni inklyuziv ta'lim sharoitida amaliy jihatdan asoslab beradi.

Muhokama jarayonida alohida e'tibor inklyuziv ta'lim muhitiga qaratildi. Aniqlanishicha, differensial yondashuvni sun'iy intellekt asosida tashkil etish alohida ta'lim ehtiyojlariga ega o'quvchilarning o'quv jarayoniga moslashuvini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ular uchun individual yondashuvning mavjudligi o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi hamda ijtimoiy integratsiyani kuchaytiradi. Shu bilan birga, tadqiqot natijalari sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'lim jarayoniga joriy etishda ayrim muammolar mavjudligini ham ko'rsatdi. Jumladan, texnik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarining turlicha darajada ekanligi hamda metodik ta'minotning yetarli emasligi bu jarayonning samaradorligiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, mazkur muammolarni bartaraf etish ta'lim tizimini yanada takomillashtirishning muhim sharti hisoblanadi. Tadqiqot natijalariga asoslanib shuni ta'kidlash mumkinki, sun'iy intellekt asosida differensial yondashuvni joriy etish nafaqat o'quvchilarning bilim darajasini oshiradi, balki ta'lim jarayonini yanada moslashuvchan, interaktiv va samarali qiladi. Bu esa zamonaviy ta'lim paradigmasining asosiy talablariga to'liq mos keladi. Shuningdek, mazkur yondashuv o'qituvchining rolini ham o'zgartiradi. O'qituvchi endilikda faqat bilim beruvchi emas, balki o'quv jarayonini boshqaruvchi, yo'naltiruvchi va tahlil qiluvchi subyekt sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa pedagogik faoliyatning mazmunini boyitadi va uning samaradorligini oshiradi. Umuman olganda, muhokama natijalari shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt orqali differensial yondashuvni shakllantirish zamonaviy pedagogikaning istiqbolli yo'nalishlaridan biri bo'lib, u ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning individual rivojlanishini ta'minlash va ijtimoiy tenglikni qaror toptirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA Imkoniyati cheklangan bolalarga ta'lim-tarbiya berish sohasida esa ta'limga integrasiya va maxsus maktablarni mavjudligi ikki o'zaro parallel zaruriy shartlar hisoblanadi.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt asosida differensial yondashuvni shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganishga qaratildi. Tadqiqot jarayonida ilgari surilgan ilmiy faraz asosida olib borilgan tahlillar va tajriba-sinov ishlari natijalari ushbu yondashuvning samaradorligini tasdiqladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, inklyuziv ta'lim muhitida differensial yondashuvni tashkil etish o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Ayniqsa, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish bu jarayonni yangi bosqichga olib chiqib, o'quvchilarning bilim darajasi, o'zlashtirish sur'ati va o'quv ehtiyojlarini aniqlash hamda ularga mos pedagogik ta'sir ko'rsatish imkonini kengaytiradi. Shuningdek, tadqiqot davomida aniqlanishicha, sun'iy intellekt asosida tashkil etilgan differensial yondashuv o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshiradi, ularning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi va ta'lim jarayoniga faol jalb etilishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa ta'lim sifatining oshishiga olib keladi. Inklyuziv ta'lim sharoitida mazkur yondashuv alohida ta'lim ehtiyojlariga ega o'quvchilar uchun ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki individual yondashuv ularning o'quv jarayoniga moslashuvini osonlashtiradi, ijtimoiy integratsiyasini ta'minlaydi va o'z imkoniyatlarini to'liq namoyon etishlariga sharoit yaratadi. Tadqiqot natijalari asosida shuni xulosa qilish mumkinki, inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt orqali differensial yondashuvni joriy etish ta'lim tizimining samaradorligini oshiruvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Ushbu yondashuv ta'lim jarayonini individuallashtirish, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish hamda zamonaviy pedagogik talablarni amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'lim tizimiga keng joriy etish uchun zarur texnik infratuzilmani rivojlantirish, pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini oshirish hamda metodik ta'minotni takomillashtirish zarurligi aniqlandi. Umuman olganda, olib borilgan tadqiqot inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt asosida differensial yondashuvni shakllantirish zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanligini ilmiy jihatdan asoslab berdi.

ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi farmoni. T.: "Adolat", 2017y.
2. Mirziyoev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi.-Toshkent, 2021 y.
3. Xamidova.M.U. Maxsus pedagogika - T.: Fan va texnologiyalar, 2018 y
4. Qizi, A. Z. Y., & Boburmirzo, G. A. (2025). TALAFFUZIDA NUQSONLARI BO 'LGAN BOLALAR VA ULARNI O 'QITISH USULLARI. *Research Focus*, 4(Special Issue 2), 319-324.
5. Boburmirzo, G. A. (2025). NUTQI NUQSONLARINI O 'RGANISH METODLARI. *Research Focus*, 4(Special Issue 2), 714-721.
6. Nomonjon o'g, G. A. B. (2024, December). TARBIYA JARAYONLARIDA ALISHER NAVOIY MA'NAVIY MEROSIDAN FOYDALANISH. In *International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (pp. 81-85).
7. Gaybullayev, B. N. S. (2026, January). THE ARTICLE DISCUSSES THE PEDAGOGICAL FACTORS OF TRAINING SCHOOL STUDENTS TO SELF-OBSERVE AND PREPARING THEM FOR LIFE THROUGH PRACTICE BY

FUTURE EDUCATION TEACHERS. In *Claritas Conference Platform* (No. 1, pp. 10-14).

8. Boburmirzo, G. A. (2025, February). O'QUVCHINING O'ZINI-O'ZI BILISHINI PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 3, No. 31, pp. 135-138).

DARS JARAYONIDA SUN'IY INTELLEKT

Pedagogika psixologiya kafedrasida katta o'qituvchisi
Xusanov A'zamjon Ahmadjonovich
University of Business and Science
Ijtimoiy fanlar va raqamli texnologiyalar fakulteti
Maxsus pedagogika (Logopediya) yo'nalishi 2-kurs talabasi
Mamajonova Barchinoy Abduhalil qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati, ayniqsa, inklyuziv ta'lim jarayonidagi roli tahlil qilinadi. Muallif o'zining pedagogikaga bo'lgan qiziqishi va "University of Business and Science" universiteti tajribasiga tayanib, SI orqali ta'limni individuallashtirish, o'quvchilarning bilim darajasini avtomatik tahlil qilish va imkoniyati cheklangan bolalar uchun raqamli yordamchi vositalar yaratish masalalarini yoritadi. Maqolada, shuningdek, sohani rivojlantirishdagi texnik muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, inklyuziv ta'lim, differensial yondashuv, raqamli texnologiyalar, logopediya, adaptiv o'qitish, masofaviy ta'lim, ta'lim sifati, virtual laboratoriya.

Аннотация: В данной статье анализируется важность и перспективы использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) в современной системе образования, в частности, его роль в процессе инклюзивного обучения. Автор, опираясь на собственный интерес к педагогике и опыт Университета бизнеса и науки (University of Business and Science), освещает вопросы индивидуализации обучения с помощью ИИ, автоматического анализа уровня знаний учащихся и создания цифровых вспомогательных средств для детей с ограниченными возможностями. Также в статье рассматриваются технические проблемы развития данной сферы и выдвигаются предложения по их устранению.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, инклюзивное образование, дифференцированный подход, цифровые технологии, логопедия, адаптивное обучение, дистанционное образование, качество образования, виртуальная лаборатория.

Abstract: This article analyzes the significance and prospects of utilizing Artificial Intelligence (AI) technologies in the modern educational system, specifically focusing on its role in inclusive education. Drawing on the author's passion for pedagogy and the experiences at the University of Business and Science, the paper highlights issues such as individualizing education through AI, automated analysis of student knowledge levels, and the creation of digital assistive tools for children with disabilities. Furthermore, the article discusses technical challenges in the development of this field and proposes solutions for their mitigation.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Keywords: Artificial Intelligence, inclusive education, differential approach, digital technologies, logopedics, adaptive learning, distance education, quality of education, virtual laboratory."

KIRISH

O'qituvchilik kasbga ishtiyoqim Mingbuloq tumanidagi 3-maktabning 1-sinfida o'qiyotgan davrimdayoq paydo bo'lgan. Ustozlarimdan Nilufar Yo'ldosheva, Feruza Ergasheva, Nargiza Rahimovalarning yurish-turishlari, kiyinishlari va ayniqsa, jon kuydirib dars o'tishlariga mahliyo edim. Maktabni bitirgunimcha ularning pandu nasihatlariga quloq tutdim. Dars mashg'ulotlarida bergan saboqlaridan tashqari fan to'garaklarida faol qatnashib, ko'proq bilim olish payida bo'lganman.

University of Business and Science haqida yaxshi fikrlarni eshitardim. Shu bois maktabni bitirgach ana shu oliygohning Ijtimoiy fanlar va raqamli texnologiyalar fakulteti maxsus pedagogika (Logopediya) yo'nalishi talabasi bo'ldim. Pedagogika-psixologiya kafedrasida katta o'qituvchisi A'zamjon Xusanovni ustozim deb bilaman. Undan kasbimning sir-sinoatlarini kuni bilan o'rganyapmanki, kelgusida bular faoliyatimda asqotadi, albatta.

Shitob bilan o'tayotgan bugungi kunda Yangi O'zbekistonning barcha sohalarida bo'lgani kabi ta'lim tizimida ham tub islohotlar amalga oshirilmoqdaki, bular samaradorlik bilan bo'y ko'rsatishiga olib kelmoqda. Keyingi davrda sun'iy intellekt tezkorlik bilan hayotimizga yashin tezligida kiriyapti. Bundan ta'lim-tarbiya tizimi ham chetda emas. Oliyoghdada ustozlarim inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt orqali differensial yondashuvni shakllantirishning ahamiyati bekiyosligi haqida bot-bot ta'kidlaydilar.

Darhaqiqat, inklyuziv ta'lim muhitini shakllantirish barcha bolalarga teng imkoniyat yaratishning muhim omili sifatida e'tirof etilmoqda. Bu jarayonda esa sun'iy intellekt texnologiyalari differensial yondashuvni samarali yo'lga qo'yishda yangi imkoniyatlar eshigini ochadi."

"Inklyuziv ta'lim, bu - faqat nogironligi bo'lgan bolalarni umumiy ta'limga jalb etish emas, balki har bir o'quvchining individual xususiyatlari, qobiliyati va o'qish sur'atiga moslashgan ta'lim muhitini yaratishdir. Bu yerda "differensial yondashuv" tushunchasi alohida ahamiyat kasb etadi. YA'ni o'qituvchi har bir o'quvchining bilim darajasi, qabul qilish qobiliyati va qiziqishlaridan kelib chiqib ta'lim berish usulini tanlaydi.

An'anaviy ta'lim sharoitida bu jarayon ko'p vaqt va katta mehnat talab etadi. Ammo sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari bu muammoni samarali hal etish imkonini bermoqda. Masalan, maxsus dasturlar orqali har bir o'quvchining bilim darajasi tahlil qilinib, unga mos topshiriqlar avtomatik ravishda shakllantiriladi. Bu esa o'qituvchining yukini yengillashtirib, ta'lim sifatini oshiradi. Sun'iy intellekt asosida ishlaydigan ta'lim platformalari o'quvchilarning xatolarini tahlil qiladi, ularning qaysi mavzuda qiynalayotganini aniqlaydi va aynan shu yo'nalishda qo'shimcha mashqlar taklif etadi. Bu esa o'quvchining bilimlarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, yuqori qobiliyatli o'quvchilar uchun murakkabroq vazifalar taqdim etilib, ularning rivojlanishi rag'batlantiriladi.

Inklyuziv muhitda ayrim bolalarga maxsus yondashuv talab etiladi. Masalan, eshitish yoki ko'rish imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun sun'iy intellekt orqali ovozni matnga

aylantirish, matnni ovozi shaklda taqdim etish kabi imkoniyatlar joriy etilmoqda. Bu esa ularning ta'lim jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlaydi.

"Shuningdek, SI texnologiyalari o'qituvchilar uchun ham katta yordamchiga aylanmoqda. Ular orqali sinfdagi har bir o'quvchining rivojlanish dinamikasi kuzatib boriladi, individual ta'lim rejaları tuziladi va natijalar tahlil qilinadi. Bu esa qaror qabul qilishda aniqlik va samaradorlikni oshiradi. Albatta, sun'iy intellektni ta'limga joriy etishda ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, texnik infratuzilmaning yetarli emasligi, pedagoglarning raqamli ko'nikmalari pastligi kabi omillar bu jarayonni sekinlashtirishi mumkin. Shu bois, bu sohada kadrlar tayyorlash va infratuzilmani rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Sun'iy intellektning eng muhim afzalliklaridan biri — ta'limni shaxsiylashtirish imkoniyatidir. Har bir o'quvchi turlicha fikrlaydi, turlicha qabul qiladi va turlicha rivojlanadi. SI texnologiyalari esa o'quvchining bilim darajasi, qobiliyati va o'qish sur'atini tahlil qilib, unga mos ta'lim materiallarini taklif etadi. Bu esa har bir bolaning o'z imkoniyati darajasida bilim olishini ta'minlaydi. Maktablarda sun'iy intellektdan foydalanish o'qituvchilar ishini ham ancha yengillashtiradi. Masalan, avtomatik baholash tizimlari orqali test va yozma ishlar tez va xolis baholanadi. Bu o'qituvchilarga ortiqcha vaqt sarflamasdan, ko'proq o'quvchilar bilan individual ishlash imkonini beradi. Shu bilan birga, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi doimiy nazoratda bo'ladi. Yana bir muhim jihat — sun'iy intellekt asosida ishlaydigan ta'lim platformalari o'quvchilarning xatolarini aniqlab, ularga mos tushuntirishlar beradi. Bu esa bolaning mustaqil o'rganish ko'nikmasini rivojlantiradi. O'quvchi o'zi qiynalayotgan mavzularni qayta ko'rib chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Sun'iy intellekt, shuningdek, inklyuziv ta'limni rivojlantirishda ham katta ahamiyatga ega. Imkoniyati cheklangan bolalar uchun maxsus dasturlar orqali ta'lim olish ancha osonlashmoqda. Masalan, matnni ovozga aylantirish, ovozni matnga o'girish kabi funksiyalar ularning bilim olish jarayonini yengillashtiradi.

Shu bilan birga, SI texnologiyalari ta'lim jarayonini qiziqarli va interaktiv qiladi. Virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar va intellektual o'yinlar orqali o'quvchilar nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirib o'rganadi. Bu esa ularning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Albatta, sun'iy intellektni maktab tizimiga keng joriy etish uchun zarur infratuzilma, malakali kadrlar va raqamli savodxonlik muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilarni yangi texnologiyalardan samarali foydalanishga o'rgatish bu borada ustuvor vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

XULOSA

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, sun'iy intellekt maktab ta'limida sifat jihatdan yangi bosqichni boshlab bermoqda. U nafaqat bilim berish jarayonini samarali qiladi, balki o'quvchining mustaqil fikrlashi, ijodkorligi va raqamli ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Kelajak ta'limi aynan shunday texnologiyalar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularni oqilona joriy etish — bugunning eng dolzarb vazifalaridan biridir."

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli Farmoni. – Toshkent, 2019-yil 8-oktabr.
- 2.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. "Sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

bo'yicha shart-sharoitlar yaratishga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4996-sonli Qarori. – Toshkent, 2021-yil 17-fevral.

3. Mamatov M., Boltayeva M. Maxsus pedagogika va logopediya asoslari. – Toshkent: "O'qituvchi", 2020.

4. Shomahmudova R.Sh. Inklyuziv ta'lim: nazariya va amaliyot. – Toshkent: "Fan", 2011.

5. Xasanova G.A. Raqamli pedagogika: ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: "Iqtisod-moliya", 2022.

6. Yuldasheva N. Sun'iy intellektning ta'lim tizimidagi o'rni va istiqbollari. // "Zamonaviy ta'lim" ilmiy-amaliy jurnali. – Toshkent, 2023. – №4.

7. Sattarova D. Inklyuziv ta'limda individual yondashuv tamoyillari. – Toshkent: "Pedagogika", 2020."

8. Qizi, A. Z. Y., & Boburmirzo, G. A. (2025). TALAFFUZIDA NUQSONLARI BO'LGAN BOLALAR VA ULARNI O'QITISH USULLARI. *Research Focus*, 4(Special Issue 2), 319-324.

9. Boburmirzo, G. A. (2025). NUTQI NUQSONLARINI O'RGANISH METODLARI. *Research Focus*, 4(Special Issue 2), 714-721.

INKLYUZIV TA'LIM MUHITIDA SUN'IY INTELLEKT ORQALI DIFFERENSIAL YONDASHUVNI SHAKLLANTIRISH

**University of Business and Science
Ijtimoiy fanlar va raqamli texnologiyalar
fakulteti stajyor o'qituvchisi Yuldasheva
Sayyoraxon Ilhomjon qizi hamda PS-23-24-
guruh talabasi Hamzayeva Mashxura
Abduvohidovna**

Annotatsiya (o'zbek tilida): Mazkur maqolada inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish orqali differensial yondashuvni shakllantirish masalalari tahlil qilinadi. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning individual ehtiyojlari, qobiliyatlari va o'zlashtirish darajasini hisobga olgan holda moslashtirilgan o'qitish strategiyalarining nazariy asoslari yoritiladi. Shuningdek, sun'iy intellekt asosida adaptiv o'qitish tizimlarining imkoniyatlari, afzalliklari va muammolari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, sun'iy intellekt, differensial yondashuv, adaptiv ta'lim, raqamli texnologiyalar, individual yondashuv.

Аннотация (rus tilida): В статье рассматриваются вопросы формирования дифференцированного подхода в условиях инклюзивного образования с применением технологий искусственного интеллекта. Анализируются теоретические основы адаптивного обучения с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, а также возможности и ограничения цифровых технологий в образовательной среде.

Ключевые слова: инклюзивное образование, искусственный интеллект, дифференцированный подход, адаптивное обучение

Abstract (ingliz tilida): This article explores the formation of a differentiated approach

in an inclusive educational environment through artificial intelligence technologies. It examines theoretical foundations of adaptive learning based on individual learner needs and highlights opportunities and challenges of AI-driven educational systems.

Keyword: inclusive education, artificial intelligence, differentiated instruction, adaptive learning

Kirish (Introduction)

Inklyuziv ta'lim barcha o'quvchilarga, jumladan, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan (ATE) bolalarga, ularning jismoniy, intellektual va ijtimoiy xususiyatlaridan qat'i nazar, teng ta'lim olish imkoniyatini beruvchi muhim tizimdir. Hozirgi kunda inklyuziv muhitni samarali tashkil etishning asosiy shartlaridan biri o'quvchilarga differensial yondashuvni joriy etishdir. Differensial yondashuv har bir o'quvchining individual qobiliyati, o'rganish sur'ati va imkoniyatlariga mos keladigan ta'lim traektoriyasini yaratishni talab qiladi.

Biroq, an'anaviy ta'lim metodlari o'qituvchidan katta vaqt va resurs talab qilishi bois, har bir o'quvchiga alohida e'tibor qaratish qiyin kechadi. Bu muammoning yechimi sifatida Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari ta'lim jarayoniga faol tatbiq etilmoqda.

Tadqiqotning dolzarbligi: Inklyuziv sinflarda har xil ehtiyojga ega bolalar sonining ortishi o'qituvchilarga yordam beruvchi aqlli tizimlarni ishlab chiqishni talab qiladi. SI yordamida o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi real vaqt rejimida tahlil qilinib, differensial topshiriqlar avtomatik tarzda shakllantiriladi.

Tadqiqot maqsadi: Inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt vositalaridan foydalangan holda differensial yondashuvni shakllantirish mexanizmlarini ilmiy-amaliy asoslash.

Ta'limda differensial yondashuv masalalari Vygotskiyning "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasiga tayanadi. Tadqiqotchi Tomlinson (2014) o'z ishlarida differensial ta'lim o'quvchilarning tayyorgarlik darajasi, qiziqishi va o'rganish uslublariga moslashishini ta'kidlaydi. O'zbekistonlik olimlar tomonidan ham inklyuziv ta'limda differensial yondashuvning psixologik va pedagogik asoslari bo'yicha qator ilmiy ishlar olib borilgan bo'lib, unda har bir o'quvchining individual imkoniyatlarini hisobga olish muhimligi qayd etilgan.

Inklyuziv ta'lim barcha o'quvchilarga, jumladan, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan (ATE) bolalarga, ularning jismoniy, intellektual va ijtimoiy xususiyatlaridan qat'i nazar, teng ta'lim olish imkoniyatini beruvchi muhim tizimdir. Hozirgi kunda inklyuziv muhitni samarali tashkil etishning asosiy shartlaridan biri o'quvchilarga differensial yondashuvni joriy etishdir. Differensial yondashuv har bir o'quvchining individual qobiliyati, o'rganish sur'ati va imkoniyatlariga mos keladigan ta'lim traektoriyasini yaratishni talab qiladi.

Biroq, an'anaviy ta'lim metodlari o'qituvchidan katta vaqt va resurs talab qilishi bois, har bir o'quvchiga alohida e'tibor qaratish qiyin kechadi. Bu muammoning yechimi sifatida Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari ta'lim jarayoniga faol tatbiq etilmoqda.

Tadqiqotning dolzarbligi: Inklyuziv sinflarda har xil ehtiyojga ega bolalar sonining ortishi o'qituvchilarga yordam beruvchi aqlli tizimlarni ishlab chiqishni talab qiladi. SI yordamida o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi real vaqt rejimida tahlil qilinib, differensial topshiriqlar avtomatik tarzda shakllantiriladi.

Tadqiqot maqsadi: Inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt vositalaridan foydalangan

holda differensial yondashuvni shakllantirish mexanizmlarini ilmiy-amaliy asoslash.

Adabiyotlar tahlili (Literature Review)

Inklyuziv ta'limda differensial yondashuv va sun'iy intellektni qo'llash masalalari xalqaro va mahalliy olimlar tomonidan turli jihatdan o'rganilgan. Adabiyotlar tahlilini quyidagi asosiy yo'nalishlarga bo'lish mumkin:

Inklyuziv ta'lim va differensial yondashuvning nazariy asoslari

Ta'limda differensial yondashuv masalalari Vygotskiyning "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasiga tayanadi. Tadqiqotchi Tomlinson (2014) o'z ishlarida differensial ta'lim o'quvchilarning tayyorgarlik darajasi, qiziqishi va o'rganish uslublariga moslashishini ta'kidlaydi. O'zbekistonlik olimlar tomonidan ham inklyuziv ta'limda differensial yondashuvning psixologik va pedagogik asoslari bo'yicha qator ilmiy ishlar olib borilgan bo'lib, unda har bir o'quvchining individual imkoniyatlarini hisobga olish muhimligi qayd etilgan.

Sun'iy intellekt va ta'lim integratsiyasi

So'nggi yillarda xalqaro miqyosda SI texnologiyalarini ta'limga tatbiq etish tendensiyasi kuchaydi. Holmes va boshqalar (2019) o'zlarining "Sun'iy intellekt va ta'lim" nomli ishida SI ta'lim jarayonlarini shaxsiylashtirishda (Personalized learning) qanday yordam berishini tahlil qilganlar. Shuningdek, Luckin (2016) ta'limdagi SI o'qituvchilarni ma'lumotlarni tahlil qilish va baholash kabi rutubatli ishlardan xalos etib, ko'proq individual yordamga e'tibor qaratishga yordam berishini ko'rsatib o'tgan.

Inklyuziv muhitda SI texnologiyalarining o'rni

ATE (alohida ta'lim ehtiyojlari) bo'lgan bolalar uchun SI vositalari yangi imkoniyatlar ochmoqda. Masalan:

Nutq va ko'rish nuqsonlari bo'lganlar uchun – ovozli va matnli transkripsiya tizimlari;

Diqqat yetishmovchiligi va giperaktivlik sindromi (DEGS) bo'lgan o'quvchilar uchun – moslashuvchan (adaptive) ta'lim platformalari.

Karsenti (2019) kabi tadqiqotchilar SI asosidagi tizimlar o'quvchilarning o'zlashtirishdagi qiyinchiliklarini erta bosqichda aniqlashga yordam berishini ta'kidlaydi. Mahalliy tadqiqotlarda esa sun'iy intellektning raqamli ta'lim muhitidagi o'rni va uni milliy ta'lim standartlariga moslashtirish masalalari tahlil qilingan.

Adabiyotlar tahlilining xulosasi: Mavjud ilmiy manbalar shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'lim va sun'iy intellektning kesishmasida o'quvchilarning individual ehtiyojlarini qondiruvchi differensial ta'lim muhitini yaratish juda samarali. Biroq, sun'iy intellektning inklyuziv ta'limda differensial topshiriqlarni avtomatik generatsiya qilish mexanizmlari (ayniqsa, o'zbek tilidagi ta'lim muhitida) hali yetarlicha o'rganilmagan. Bu esa ushbu tadqiqotning ilmiy va amaliy ahamiyatini belgilaydi.

Zamonaviy ta'lim tizimida inklyuzivlik tamoyili barcha o'quvchilarga teng imkoniyatlar yaratishni nazarda tutadi. Biroq o'quvchilarning individual farqlari, o'zlashtirish darajasi va ehtiyojlari differensial yondashuvni talab etadi. Shu nuqtai nazardan, sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim jarayonini individuallashtirish va optimallashtirishda muhim vosita sifatida maydonga chiqmoqda.

So'nggi yillarda inklyuziv ta'lim va sun'iy intellekt integratsiyasi bo'yicha ilmiy

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

tadqiqotlar sezilarli darajada oshdi. Xalqaro tajribada adaptiv o'qitish tizimlari o'quvchilarning bilim darajasiga mos ravishda kontentni avtomatik ravishda moslashtirish imkonini beradi.

Tadqiqotchilar sun'iy intellektning o'quvchilarning kognitiv xususiyatlarini aniqlash, ularning o'qish tezligi va uslubini tahlil qilish orqali samarali o'qitish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydilar.

Mazkur tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

- tizimli tahlil
- pedagogik kuzatuv
- komparativ tahlil
- nazariy umumlashtirish

Inklyuziv ta'lim muhitida barcha o'quvchilarning ehtiyojlarini qondirish uchun differensial yondashuv muhim hisoblanadi. Bu yondashuv o'quvchilarning individual xususiyatlari, qobiliyatlari va rivojlanish darajasini hisobga olgan holda ta'lim berishni nazarda tutadi.

Sun'iy intellekt asosida ishlovchi platformalar o'quvchilarning bilim darajasini real vaqt rejimida tahlil qilib, ularga mos topshiriqlarni taqdim etadi. Bu esa ta'lim jarayonini individuallashtirish imkonini beradi.

Masalan, tizim o'quvchining xatolarini aniqlab, unga qo'shimcha tushuntirish yoki murakkablik darajasi pastroq bo'lgan materiallarni taklif qiladi.

Sun'iy intellekt yordamida differensial yondashuv quyidagi yo'llar bilan amalga oshiriladi:

- o'quvchilarning bilim darajasini diagnostika qilish
- individual o'quv trayektoriyasini yaratish
- moslashtirilgan o'quv materiallarini taqdim etish
- doimiy monitoring va tahlil

Sun'iy intellektdan foydalanishda bir qator muammolar mavjud:

- texnik infratuzilmaning yetarli emasligi
- o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasi pastligi
- ma'lumotlar xavfsizligi masalalari
- algoritmik xatoliklar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish differensial yondashuvni samarali shakllantirish imkonini beradi. Bu esa inklyuziv ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, texnologiyalarni joriy etishda pedagogik va texnik muammolarni hal etish zarur.

Inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellektdan foydalanish differensial yondashuvni rivojlantirishning muhim omili hisoblanadi. Kelgusida bu yo'nalishda ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish va amaliy mexanizmlarni takomillashtirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tomlinson C. *How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classrooms*. – ASCD, 2017.
2. Rose D., Meyer A. *Teaching Every Student in the Digital Age*. – Harvard Education Press, 2002.

3. Holmes W., Bialik M., Fadel C. *Artificial Intelligence in Education*. – Center for Curriculum Redesign, 2019.
4. Luckin R. *Machine Learning and Human Intelligence*. – UCL IOE Press, 2018.
5. Florian L. *Inclusive Pedagogy*. – Springer, 2014.
6. UNESCO. *Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities*. – 2021.
7. OECD. *AI and the Future of Skills*. – 2023.
8. Krumsvik R. *Digital Competence in Education*. – 2014.

IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARNI JAMIYATGA MOSLASHTIRISH VA TA'LIM BERISH SAN'ATI

University of Business and Science
Pedagogika va psixologiya kafedrası
o'qtuvchisi **Najmiddinova Muhayyo**
University of Business and Science
Maxsus pedagogikasi (logopediya) yo'nalishi
2-bosqich talabasi **Abdunazarova Mavluda**

ANNOTATSIYA: Maqola imkoniyati cheklangan bolalarni jamiyatga moslashtirish va ularga ta'lim berish san'atiga bag'ishlangan. Unda imkoniyati cheklangan bolalarning rivojlanish xususiyatlari, ularni ijtimoiy hayotga integratsiya qilish jarayonidagi pedagogik, psixologik va ijtimoiy muammolar hamda ularni bartaraf etish yo'llari yoritilgan. Shuningdek, individual yondashuv, inklyuziv ta'lim, psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash, zamonaviy texnologiyalar va ota-onalar bilan hamkorlik kabi samarali metodlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: imkoniyati cheklangan bolalar, inklyuziv ta'lim, moslashuv, integratsiya, individual yondashuv, psixologik yordam, maxsus pedagogika, rehabilitatsiya, jamiyat, ko'nikma, rivojlanish, ota-ona, mutaxassis.

АННОТАЦИЯ: Статья посвящена искусству социальной адаптации и обучению детей с ограниченными возможностями. Рассматриваются особенности их развития, педагогические, психологические и социальные проблемы, возникающие в процессе интеграции в общество, а также методы их решения. Особое внимание уделяется индивидуальному подходу, инклюзивному образованию, психолого-педагогической поддержке, современным технологиям и сотрудничеству с родителями.

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями, инклюзивное образование, адаптация, интеграция, индивидуальный подход, психологическая помощь, специальная педагогика, реабилитация, общество.

ABSTRACT: The article is devoted to the art of social adaptation and education of children with disabilities. It discusses the developmental characteristics of these children, pedagogical, psychological, and social challenges in the process of integration into society, as well as effective solutions. Special attention is given to individual approaches, inclusive education, psychological and pedagogical support, modern technologies, and parental

cooperation.

Key words: children with disabilities, inclusive education, adaptation, integration, individual approach, psychological support, special pedagogy, rehabilitation, society.

KIRISH

Bugungi kunda jamiyatning muhim vazifalaridan biri — imkoniyati cheklangan bolalarni to'laqonli hayotga tayyorlash va ularni ijtimoiy hayotga moslashtirishdir. Har bir bola o'ziga xos qobiliyat va ehtiyojlarga ega bo'lib, ularning rivojlanishi uchun alohida yondashuv talab etiladi. Imkoniyati cheklangan bolalar jismoniy, aqliy, ruhiy yoki hissiy rivojlanishida cheklovlarga ega bo'lishi mumkin. Bunday bolalarni jamiyatga integratsiya qilish faqat ta'lim berish emas, balki ularning ijtimoiy hayotda o'z o'rnini topishiga yordam berish san'ati hamdir.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI

Imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda bir qator ilmiy va amaliy metodlardan foydalaniladi:

1. Individual yondashuv

Har bir bolaning ehtiyojiga mos maxsus ta'lim rejasi tuziladi. O'quv jarayoni bolaning qobiliyatiga moslashtiriladi.

2. Inklyuziv ta'lim

Imkoniyati cheklangan bolalarni sog'lom tengdoshlari bilan birga o'qitish orqali ularning ijtimoiylashuvi ta'minlanadi.

3. Psixologik-pedagogik yordam

Bolalarning ruhiy holatini barqarorlashtirish, ishonchni oshirish va moslashuvni yengillashtirish uchun psixologlar va pedagoglar ishlaydi.

4. Zamonaviy texnologiyalar

Interfaol dasturlar, logopedik ilovalar va sensor qurilmalar ta'lim jarayonini yengillashtiradi.

5. Ota-onalar bilan hamkorlik

Ota-onalar uchun treninglar va maslahatlar tashkil etilib, ularning pedagogik savodxonligi oshiriladi.

NATIJAR VA MUHOKAMA

Imkoniyati cheklangan bolalar jamiyatga moslashishda bir qator muammolarga duch keladi:

- ijtimoiy stereotiplar va kamsitish;
- maxsus ta'lim muassasalarining yetishmasligi;
- mutaxassislar kamligi;
- ota-onalarning yetarli bilimiga ega emasligi;
- moliyaviy va tashkiliy muammolar.

Shunga qaramay, inklyuziv ta'lim tizimi, reabilitatsiya markazlari va zamonaviy pedagogik yondashuvlar orqali ijobiy natijalarga erishish mumkin.

Eng samarali yo'nalishlardan biri — bolaning mustaqilligini rivojlantirish va uni jamiyatda o'z o'rnini topishga tayyorlashdir. L.S. Vigotskiy: Boladagi nuqsonni biologik emas, ijtimoiy nuqtai nazardan baholash kerakligini ta'kidlagan. Uning fikricha, ta'limning maqsadi boladagi nuqsonni ijtimoiy moslashuv orqali "kompensatsiya" qilishdir.[1] N.N. Malofeev: Maxsus ta'lim tizimidan

inklyuziv ta'limga o'tishning evolyutsion bosqichlarini ilmiy asoslab bergan. U integratsiyani jamiyatning rivojlanish darajasi ko'rsatkichi deb biladi.[2]E.R. Shoahmedov Inklyuziv ta'limning mazmuni va maxsus ehtiyojli bolalarni ijtimoiy hayotga yo'naltirish yo'llarini tahlil qilgan.[3]P.M. Po'latova: Defektologiya va maxsus pedagogika sohasida darsliklar yaratgan bo'lib, aqliy rivojlanishi sust bolalarning nutqi va tafakkurini rivojlantirish orqali jamiyatga moslashtirish g'oyasini ilgari surgan.[4]G.A. Nabiyeva: Imkoniyati cheklangan bolalarning ta'lim-tarbiya olishi va ularning huquqiy kafolatlari, mavjud muammolar yechimi bo'yicha izlanishlar olib borgan.[5]M.Q. Karaboyeva: Bolalarni maktabga tayyorlashda oila, mahalla va pedagoglar hamkorligi ijtimoiy moslashuvning asosi ekanligini ta'kidlaydi.[6]Z.M. Jumayeva: Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-pedagogik faoliyatning mazmuni va bolalarni qo'llab-quvvatlash tizimini yoritadi.[7].S.V. Shramko: Bolalarni maktabgacha ta'lim muassasalarig integratsiya qilish orqali ularning kelajakdagi ijtimoiy hayotini yengillashtirish modellarini taklif etgan.[8]

XULOSA

Imkoniyati cheklangan bolalarni jamiyatga moslashtirish murakkab, ammo juda muhim jarayondir. Bu jarayonda pedagoglar, psixologlar, ota-onalar va jamiyatning hamkorligi katta ahamiyatga ega. Individual yondashuv, inklyuziv ta'lim va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish orqali bu bolalarning hayot sifatini yaxshilash va ularni jamiyatning faol A'zolariga aylantirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. L.S. Vigotskiy "Основы дефектологии" (Defektologiya asoslari).
2. N.N. Malofeev "Инклюзивное образование детей с ОВЗ и инвалидностью".
3. E.R. Shoahmedov : "Imkoniyati cheklangan bolalarni inklyuziv ta'limga jalb etish"(ilmiy tadqiqotlar va metodik tavsiyalar).
4. P.M. Po'latova : "Maxsus pedagogika" (Darslik)
5. G.A. Nabiyeva "Imkoniyati cheklangan bolalarning ta'lim-tarbiya olishlari"(ilmiy maqola).
6. M.Q. Karaboyeva: "Imkoniyati cheklangan bolalarni maktabga tayyorlashda ota-ona – mahalla va pedagoglarning o'rni".
- 7.Z.M. Jumayeva "Yangi O'zbekistonda imkoniyati cheklangan bolalar bilan olib boriladigan ijtimoiy pedagogik faoliyat".
8. S.V. Shramko. : "Интеграция детей с ОВЗ в образовательное пространство ДОУ".

KORISHDA NUQSONI BOLGAN BOLALAR NUTQINING OZIGA XOSLIGI

University of Business and Science
Ijtimoiy fanlar va raqamlitexnologiya fakulteti
Maxsus pedagogika (logopediya) 25-02 guruh talabasi
Abdujabborova Gulsanam Botirali qizi

Annatsiya; Ushbu maqolada korishda nuqsoni bolgan bolalr haqida ularni kelib chiqishi sabablari alomatlari va korishda nuqson bolgan bolalarni nutqi qanday bolishi va

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

ularni o'ziga xosligi nuqsonni oldini olish va korreksiyalash usullari haqida ma'lumotlar berilgan

Kalit sozlar; *Nuqson tiflopedagogika inklyuziv talim kozi ojiz zaif koruvchi total korlar korreksiya kompensatsiya*

Аннотация; В данной статье представлено информация о детях с нарушениями зрения методах профилактики и коррекции

Ключевые слова; Инвалидность педагогика инклюзивное образование слепые слабовидящие полная слепота коррекция компенсация

Annotation methods of prevention and correction ; This article provides information about children with visual impairments their origin causes symptoms speech characteristics of children with visual ipairments and

Key words; disability pedagogic inclusive education bilnd visually impaired total blind correction compensation

Respublikamizda jismoniy rivojlanishda nuqsoni bolgan bolalarni ijtimoiy himoyalash oqitishda va tarbiyalash maallari davlat siyosati darajasiga kotarilgan O'zbekiston Respublikasi " Talim to'grisida" gi Qonun (23-modda) va davlat tomonida 1992-yilda ratifikatsiya qilinga BMT ning " Bola huquqlari to'grisida" gi Konvensiyasi (23-modda) da nogiron bolalarni alohida parvalishlash talimdan foydalanish munosib turmush kechirish huquqlariga egaligi e'tirof etilgan Shuningdek Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2019-yil 29-apreldagi O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'lim tizimini 2030-yilgach rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash togrisida" gi PF-5712-son Farmoniga muvofiq O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan balalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini takomillashtirish hamda ularga korsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash maqsadida " Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlar to'grisida" gi qarori qabul qilindi Inkuziv ta'lim vazifasi bolalarning qobilyatlari va holatida qat'i nazar ularning barchasiga sifatli talim taqdim etishdan iborat Shu bilan birga inklyuzivlik tomoyili imkoniyatlari cheklangan bolalar ijobiy ruhiy va ijtimoiy rivoshlanishga ega bolishlari uchun oilada yashashlari va o'z tengdoshlari bilan birga oddiy maktabda bilim olishlari lozimligi nazarda tutadi Prezident Shavkat Mirziyoyevning 18.04.2022 yildagi " Ko'zi ojiz va zaif koruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab internatlarda ta'lim berish sifatini oshirish hamda ular faolyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori qabul qilindi Qarorga ko'ra kozi ojiz va zaif koruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlar Ichki ishlar vazirligiga birlashtirilib " Nurli maskan " ixtisoslashtirilgan maktab-internatlari (" Nurli maskan maktablari) deb nomlanadi .Ko'rish nuqsoniga ega bolalarni o'qitishni zamonavi texnologiyalar asosida tashkil etish maxsus pedagogikaning dolzarb masalalarda hisoblanadi

K'orishda qobilyati insonning muhim fiologik funksiyasi bolib borliq va inson o'rtasida ko'prik vazifasini o'taydi Tiflopedagogik (yunoncha " tiflos " - " ko'r " so'qir so'zidan olingan) ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar ta'lim tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi maxsus pedagogikaning bir bolimi hisoblanadi .Ko'rishda nuqsonlar tug'ma va ortirilgan sabablarga ko'ra kelib chiqadi. Tug'ma nuqson sabablariga irsiy kasalliklar homladorlik paytidagi infeksiya

kasalikkalar homiladorlik paytida infeksiyon kasalliklar homla embriional rivojlanish davrida korish organini zararlanishlarini misol qilishimiz mumkin . Orttilirilgan ko'rish nuqsonlari nisbatan kam bolib ,koruv organlari kasalliklari markaziy nerv sistemasi kasalliklari turli xil infeksiyon kasalliklar (qizamiq,gripp)oqibatida paydo bolishi mumkin Ko'rishda nuqsoni bor bolalarni ikki guruhga bolish mumkin

1 Ko'zi ojizlar

2 Zaif ko'ruvchilar

Ko'zi ojizlar koruv otkirligiga ko'ra 2turga bolinadi

1Total ko'rlar .Korih otkirligi 0ga teng

2Qisman kozi ojizlar Ko'rish o'tkirligi 0,05 gacha

Kelib chiqish sababiga kora

1Tugma ko'zi ojizlar

2Orttilirilgan ko'zi ojizlarn

Ko'zi ojizlar va zaif ko'ruvchilarda ularni o'rab turgan dunyoni idrok etish va bilishda teri orqali bilish muhim ahamyatga ega .Qo'l tekizish bosim issiqlik sovuqlik kabilar orqali naesalarning shakillari o'lchamlari haqida mA'lumotga ega bo'ladilar Ko'rish nuqsonlari zorayib boradigon va bir xil turadigon bo'ladi BA'zan godaklarda tugma ko'z nuqsonlari uchraydi .Bunday nuqsonlarga kriptomfal ko'z olmasi qovoqlarning tugulishidan rivojlanme qolgan , mikroblefaron-ko'z qovoqlar kaltaligi sabab ko'zning yumulib turishi kabi nuqsonlarni misol qilish mumkin .Bundak kamchilik va nuqsonlarni jarrohlik yoli orqali bartaraf etish mumkin Tugilgandan song to 3 yoshgacha bolgan davr ichida korish qobilyati buzilgan bolalar xotirasida ko'rish tasavvurlar qolgan boladi tugma ko'zi ojizlar xotirasida esa har xil obrezlar tasavvurlar umuman bo'lmaydi

Bola nutqini rivojlanishda muloqot muhim ahamyatga ega Shu bois bolaning ilk yoshlarida kattalar bilan muloqat qilish lozim .Bu jarayonda taqlidsiz muloqat qilish kerak chunki nutqdagi ozgarish va kamchiliklar taqlid asosida paydo boladi . Ko'r va zaif ko'ruvchi bolalarning nutqidagi kamchiliklarni o'rganish nafaqat nutqning barcha koponentlari balki ko'pgina nonutqiy funksiyalarni hisobga olish va tahlil qilishni talab qiladi Bu kompleks logopedik tekshirish metodikasini tashkil qiladi Logoped turli yoshdagi bolalarning psixologik-pedagogik tekshirish metodlarini bilishi muhimdur .Logoped shu metodlar asosida nutq buziishlarini ajrata oladi Ko'r va zaif koruvchi maktabgacha va maktab yoshidagibolalar bilan olib boriladigon korreksion ish tibbiy pedagogik jarayonda kechadi Karreksion ta'lim jaroyinida nutq faolyatining saqlanib qolgan komponentlariga tayanish atrofimizda olam haqidagi keng qamrovli tushunchalarni shakillantirish kerak . Tarbiyachi va tiflopedagoglar logoped bilan birgalikda nutq kamchiliklarni bartaraf etish vazifalarini aniqlaydilar. Bu jarayonda korreksion-logopedik avzifalar o'yin o'quv va mehnat faolyati hamda amaliy va musiqa mashg'ulotlarida amalga oshiriladi Zaif ko'ruvchi bolalar bikorreksion-logopedik vazifalar o'yin o'quv va mehnat faolyati hamda amaliy va musuqa mashg'ulotlarida amalga oshiriladi

Tasavvurini shakillantirishda tabiiy ko'rgazmali qurollar ahamyatga juda kattadir.

Mashg'ulotlar o'yin orqali olib borilishi shart sababi ko'rishdagi nuqsoni mavjud bolgan bolalar o'yin faolyati juda kech shakillanadi Tarbiyachi va tiflogedagog tamonidan shakillantirilayotgan

nutq va predmetlar bazasida logoped mashg'ulotlarida keng qollaniladi va takomillashadi Shuningdek tarbiyachi va tiflopedagogik mashg'ulatlarida logoped ishii davom ettiriladi Logopedik mashg'ulotlaridako'r va zaif ko'ruvchi bolalarda nutq kamchiliklarida rinolaliya duduqlanish tovush kamchiliklari bartaraf etiladi Logopedik mashg'ulotlar shakli boyicha yakka tartibda va kichik guruhlar bilan o'tkazilishi mumkin

Xulosa qilib aytganda bugungi kundan ko'rish nuqsoniga ega bolalar talim –tarbiyasi ularni har tamonlama yetuk barkamol qilib voyaga yetkazish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan Onalar va bolalar salomatligini mustahkamlash tug'ish yoshidagi ayollar sogligini nazoratga olish va homladagi nuqsonlarni erta aniqlash boyicha yurtimizda Reproduktiv salomatlik markazi vaSkring markazlari xizmat korsatmoqda Homilaning ona qornidaligidayoq nuqsonlar aniqlanib so'glom bola dunyoga kelishli taminlamoqda Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalarni mustaqil hayotga tayorlashda tiflopedagoglarning o'rni alohida ahamyatga ega Shu sababli yurtimizdagi ayrim pedagoglar unversitetlarida maxsus pedagogikaning bir tarmog'I bo'lgan tiflopedagogika yo'nalishlarida mutaxassis kadrlar yetishib chiqmoqda .

FOYDALANILGAN ADABIYOT

- 1.P.M.Po'latova L.SH.Nurmuxamedova D.B.Yakubjonova va boshqalar .''Maxsus pedagogika''. T '' Fan va texnologiya '' nashriyoti 2014
- 2.V.S.Raxmanova .''Defektologiya asoslari'' ''Niso Poligraf'' nashryoti 2014
- 3.M.Y.Ayupova ''LogopediyA'' ''O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati'' nashryoti 2007
- 4.D.R.Madazizova ''Bolalar rivojlanishidagi nuqsonlarning klink '' Ozbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti 2018

Inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt orqali differensial yondashuvni shakllantirish.

Abduqunduzova Gulsora¹

¹Xalqaro Nordik universiteti

2-kurs maxsus pedagogika yo'nalishi talabasi

gulsoraabduqunduzova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada inklyuziv ta'limning ta'limga kirib kelishi va tutgan o'rni haqida mA'lumotlar keltirilgan bo'lib, inklyuziv ta'limni samarali tashkil etish bo'yicha ko'plab metodologik yondashuvlar ham aytib o'tilgan. Maqolada inklyuziv ta'limni tashkil etishda sun'iy intellektidan samarali va sifatli foydalanish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Shuningdek, AI texnologiyalarining ta'limda tutgan o'rni va bu texnologiyalardan mA'lum ehtiyojga ega bo'lgan bolalarni ta'limga va ijtimoiy hayotga integratsiya qilishdagi ahamiyati haqida ham so'z boradi. Ushbu maqola barcha pedagoglar, ota-onalar va ta'lim jarayoniga daxldor bo'lgan keng jamoatchilik vakillari uchun mo'ljallangan.

Kirish so'zlar: Inklyuziv ta'lim, individual, metodologik asos, rehabilitatsiya, differensial yondashuv, qobiliyat, sun'iy intellekt.

Bugungi rivojlanib borayotgan raqamli texnologiyalar davrida ta'lim ham rivojlanish

bosqichidagi eng yuqori pag'onalarni egallamoqda. Zamonaviy ta'lim tizimi inson kapitalini rivojlantirishni o'z oldiga maqsad qilar ekan, unda har bir o'quvchini individual imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda orzu va maqsadlarini ro'yobga chiqrish hal qiluvchi o'rinda turadi. Bugungi kunda inklyuziv ta'lim faqat pedagogik zaruratgina bo'lib qolmay, balki ijtimoiy adolatning muhim ifodasiga aylangan. BMTning **“Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi”** va **“TA'lim hamma uchun”** dasturi talablari inklyuziv ta'limning asosidir. Inklyuziv ta'lim bu mA'lum ehtiyojga ega bo'lgan shaxslarning umumta'lim muassasalarida o'z tengdoshlari bilan ta'lim olishlaridir. Mamlakatimizda inklyuziv ta'limga qaratilayotgan e'tibor yuksak darajadadir. Har bir bola inklyuziv ta'limda insonparvarlik, teng huquqlilik, individuallashtirish, moslashuvchanlik, hamkorlik, davomiylik va uzluksizlik kabi g'oyalar asosida ta'lim-tarbiya olishi zarur. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-fevraldagi PF-6155-son Farmoni bilan tasdiqlangan **“2017 — 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini “Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili”da amalga oshirishga oid [davlat dasturi](#)”** hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining **“Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”** 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son [qarori](#) ijrosini ta'minlashni nazarda tutadi. Ushbu qaror inklyuziv ta'limda oshirilishi kerak bo'lgan tadbirlarning huquqiy asosi bo'lib xizmat qiladi. Mazkur qaror yuzasidan 2020-2025-yillarda xalq ta'limi tizimida Inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi, va 2020-2021-yillarda esa ushbu konsepsiyani amalga oshirish bo'yicha **“yo'l xaritasi”** ishlab chiqildi. Ayniqsa, **“Alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish maqsadida ta'lim muassasalari moddiy texnika bazasini mustahkamlash, o'quv dasturlarini adaptivlashtirish, sog'lomlashtiruvchi sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish hamda bu jarayonga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash”**²² kabi muhim vazifalar belgilanganligi - bu inklyuziv ta'limga qaratilayotgan yuksak e'tiborning yaqqol namunasidir.

Bundan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, davlatimiz tomonidan ta'lim sifatini oshirishga xususan, inklyuziv ta'limni rivojlantirishga hamda zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Qabul qilingan qarorlar va olib borilayotgan islohotlar ham, aynan har bir o'quvchiga teng imkoniyat yaratish va o'qitish jarayonini individuallashtirishga qaratilgan strategik yondashuv mavjudligini yaqqol ko'rsatadi.

Shu nuqtai nazardan, sun'iy intellekt texnologiyalarini inklyuziv ta'limga jalb qilish nafaqat zamon talabi, balki davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Barchamizga mA'lumki, ta'lim jarayonida an'anaviy yondashuvlar o'quvchilarning individual xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, har bir bolaning ehtiyojlarini qamrab olishda yetarli emas. Bunga sabab, har bir bola o'ziga xosdir yA'ni, bir bola biimni tez o'zlashtirsa, ikkinchisi esa sekinroq va amaliy ko'nikmalar orqali o'rganishi mumkin. Huddi shunday pedagoglar uchun rang-barang bo'lgan ta'lim muhitida AI texnologiyalari samarali ta'limni yo'lga qo'yishga ko'makchi bo'lib xizmat qilmoqda. Sun'iy intellekt- bu shunchaki zamonaviy texnologiya emas, balki ta'lim jarayonini

²² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

individuallashtiruvshi mexanizmdir. U har bir o'quvchining xususiyatlarini, qobiliyatlarini va bilim olish ko'nikmalarini tahlil qilgan holda, o'quvchiga to'g'ri yo'nalish va har bir o'quvchi uchun ta'limni qay yo'sinda shakllantirish mumkinligini ko'rsatadi. TA'lim jaraonida differensial yondashuvning mazmuni ham aynan shudir. YA'ni pedagog bolaning bilimni egallash qobiliyatidan kelib chiqqan holda har bir bolaga individual tarzda yondashadi. Ushbu yondashuv o'quvchilarning ta'limni o'rganish uslubiga ham juda mos keladi. Bunda bA'zi o'quvchilar vizual tarzda bilimni yaxshi egallasa, bA'zilari eshitish va amaliy tajriba orqali tez yangi mA'lumotlarni qabul qilishadi. Pedagog esa, ushbu yondashuvni tushungan holda dars jarayonida o'quvchilarga mos tarzda har bir tushuntirish texnikasidan foydalanishga harakat qiladi.

Natijada, differensial yondashuv inklyuziv ta'lim jarayonida tabiiy ravishda amalga oshadi. Har bir o'quvchi o'z imkoniyatiga mos tarzda rivojlanishi va yangi bilimlarni samarali tarzda o'zlashtirishi pedagoglar ish jarayonini anchagina yengillashtiradi. Ushbu yondashuv maxsus ehtiyojga ega bo'lgan bolalarni imkoniyatlarini yuzaga chiqarishga va tengdoshlaridan ortda qolmaslikka yordam beradi. Inklyuziv ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish nafaqat pedagog va o'quvchilar uchun foydali bo'ladi balki, ota-onalar ham o'z farzandlarining qay tarzda rivojlanayotganligi haqida mA'lumotga ega bo'lib borishadi.

Sun'iy intellektni ta'lim jarayonida keng miqyosda qo'llayotgan rivojlangan davlalar tajribalarini ham kuzatadigan bo'lsak,

- Amerika Qo'shma Shtatlari- ushbu davlat inklyuziv ta'lim tizimida AI texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha eng ilg'or davlatlar qatoriga kiradi. AQSh AI texnologiyalarini individual o'quv yonalishlarini yaratishda (personalized learning), maxsus ehtiyojga ega bo'lgan o'quvchilarni qaysi yo'nalishda kamchiliklar bo'lishiga e'tibor bergan holda qo'llab-quvvatlashda va o'qituvchilarni yordamchi tizimlar bilan ta'minlashda keng miqyosda foydalanadi. Shuningdek, bu davlatda bir nechta assisiv texnologiyalar sun'iy intellekt orqali boshqariladi va mA'lum ehtiyojga ega bo'lgan insonlarga mA'lum miqdorda qulayliklar yaratadi. Misol uchun: Speech-to-text (ko'rish yoki eshitishda mA'lum ehtiyojga ega bo'lgan insonlar uchun), adaptiv olatformalar (DreamBox, Khanmigo) va yana, AI tutorlar va chatbotlar.²³
- Finlandiya- ta'lim tizimi dunyodagi eng samarali va sifatli bo'lgan davlat sifatida qabul qilingan. Xususan, inklyuziv ta'lim tizimi ham yuksak darajada takomillashgan. Ushbu davlatda har bir o'quvchiga mos o'qitish, ta'lim tengligini ta'minlash va raqamli pedagogika orqali inklyuziyani rivojlantirishga katta e'tibor qaratiladi. Finlandiyada ham AI texnologiyalari asosida adaptiv o'quv platformalari, o'qituvchilar uchun AI treninglar mavjud. Ayniqsa, bu davlatda sun'iy intellekt texnologiyalari ta'limda to'siqlarni kamaytirish va teng imkoniyat yaratishda muhim vosita sifatida qaraladi.
- Yaponiya- inklyuziv ta'lim tizimida barcha o'quvchilarni bir sinfda o'qitishda, AI orqali individual manitoring va o'quvchilarni individual xususiyatlaridan kelib chiqqan holda

²³ <https://www.ed.gov>
<https://www.khanacademy.org>

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

qo'llab-quvvatlashda samarali foydalaniladi. Yaponiyada sun'iy intellekt orqali boshqariladigan Learning analytics (o'quv jarayonini tahlil qilish), sun'iy intellekt orqali o'quv xatti-harakatlarin kuzatish, Leaf tizimi (learning log tahlili) mavjud.²⁴ Ushbu texnologiyalar o'quvchilarning xulq-atvori va bilim olish jarayoni tahlil qilinadi va olingan mA'lumotlarga asoslanib individual yordam berish imkoniyati yaratiladi.

Shunday qilib, inklyuziv ta'lim sharoitida AI texnologiyalarni qo'llash biz uchun juda zarurdir. AI texnologiyalari - bilim olish jarayonini yanada adolatli, moslashuvchan va samarali qiladi. Inklyuziv ta'lim sharoitida turli ehtiyojga ega o'quvchilarni bir sinfda samarali o'qitishga yordam beradi va hech bir o'quvchini e'tibordan chetda qoldirmaydi. AI texnologiyalari orqali biz inklyuziv ta'limga jalb qilingan mA'lum ehtiyojga ega bo'lgan o'quvchini ta'lim jarayoni qay tarzda o'zlashtirayotganini, xulq-atvorini va psixologik jihatdan qay darajada rivojlanayotganini kuzatib borishimiz mumkin. Ushbu mA'lumotlar nafaqat pedagoglar uchun balki, ota-onalar uchun ham foydalidir. YA'ni ular ham farzandida qancha vaqt ichida qay tarzda o'zgarishlar yuz berganligi haqida aniq mA'lumotga ega bo'lishadi va buni bilagan holda farzandini qo'llab-quvvatlashlari mumkin bo'ladi. Sun'iy intellekt orqali umumta'lim maktablaridagi fan o'qituvchilari va maxsus pedagoglar o'z darslari va metodlaridan o'quvchida qanday natija olayotgan bo'yicha o'zaro hamkorlik o'rnatga holda ta'lim jarayonini olib borishlari mumkin. Bu esa, eng samarali va sifatli ta'limni shakllanishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **F.U.Qodirova , D.A.Pulatova Inklyuziv ta'lim: nazariya va metodika- Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti darslik, 4-10 b.**
2. **UNESCO.** Inclusive Education: Guidelines for Inclusion. - Paris: UNESCO, 2005. - 35 p.
3. **World Health Organization.** World Report on Disability. - Geneva: WHO Press, 2011. - 350 p.
4. **Alimova D. A.** MA'naviy tarbiya va shaxs rivoji. - Toshkent: O'qituvchi, 2018. - 184 b.
5. **Karimova G. Q.** Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan yoshlarni ijtimoiylashtirish. - Toshkent: Fan, 2020. - 156 b.
6. **Islamova F. Sh. , Abduqunduzova G. A** Inklyuziv ta'limdan inklyuziv jamiyat sari: Xalqaro tajriba va O'zbekiston modeli tahlili- Academic Scientific Research, maqola 2026-yil. 13-16 b
7. **Lukmonova S.G'** Inklyuziv ta'lim- adolatli jamiyat poydevori - Osiyo Xalqaro Universiteti, Pedagogika va psixologiya kafedrasi, 2023
8. **Feruza T .** Inklyuziv ta'limning O'zbekistonda rivojlanshi - "Qo'qon Universiteti xabarnomasi" , 2023.

²⁴ <https://www.mext.go.jp>

Ta'lim tashkilotida inklyuziv muhitni loyihalash

Pedagogika va Psixologiya kafedrası katta o'qituvchisi

Xusanov A'zamjon Axmadjanovich

Abdusattorova Muazzam Sodiqjon qizi

University of Business and Science

Maxsus pedagogika (logopediya) 24-02 guruh talabasi

Email:muazzamabdusattorova23@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim tashkilotlarida inklyuziv muhitni loyihalashning ahamiyati va usullari ko'rib chiqiladi. Inklyuziv ta'lim, barcha talabalarning ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan bo'lib, bu jarayonni amalga oshirishda muhim omillar keltiriladi.

Kalit so'zlar : inklyuziv ta'lim, ta'lim tashkiloti, muvofiqlik, talabalar, loyihalash.

Аннотация: В данной статье рассматриваются важность и методы создания инклюзивной среды в образовательных организациях. Инклюзивное образование направлено на удовлетворение потребностей всех учащихся, и представлены важные факторы реализации этого процесса.

Ключевые слова: инклюзивное образование, образовательная организация, соответствие требованиям, студенты, дизайн.

Abstract: This article examines the importance and methods of designing an inclusive environment in educational organizations. Inclusive education aims to meet the needs of all students, and important factors in implementing this process are presented.

Keywords: inclusive education, educational organization, compliance, students, design.

Kirish

Inklyuziv ta'lim tushunchasi, o'quvchilarni ularning individual xususiyatlari va ehtiyojlariga qaramay, ta'lim jarayoniga jalb qilishni maqsad qiluvchi yondashuvdir. Bu yondashuv har bir o'quvchining qobiliyatlari, qiziqishlari va qiyinchiliklarini inobatga olishni talab etadi. Inklyuziv ta'lim muhitini yaratish, shuningdek, ijtimoiy adolat va tenglikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ta'lim tizimida inklyuzivlikni amalga oshirish, nafaqat nogironligi bo'lgan o'quvchilar, balki turli madaniyatlar, tillar va ijtimoiy qatlamlardan kelgan o'quvchilar uchun ham muhimdir[1]. Bunday muhitda o'quvchilar o'zlarining haqiqiy potensialini ro'yobga chiqarish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Inklyuziv ta'lim, o'quvchilar orasida hamdardlik va o'zaro hurmatni oshirishga yordam beradi, bu esa kelajakda jamiyatda hamjihatlik va bir-birini tushunish muhitini shakllantiradi. Shu sababli, ta'lim tizimida inklyuziv muhitni yaratish zarurati, faqatgina ta'lim sifatini oshirish bilan cheklanmay, balki ijtimoiy taraqqiyot va barqarorlikni ta'minlashga ham xizmat qiladi. Inklyuziv ta'lim tushunchasi, barcha o'quvchilarni, ularning imkoniyatlari va ehtiyojlariga qaramasdan, ta'lim jarayoniga jalb qilishni nazarda tutadi. Bu yondashuv, ta'lim tizimidagi tenglikni ta'minlash va har bir shaxsning o'ziga xosligini hurmat qilishga asoslangan. Inklyuziv muhitni yaratish, nafaqat o'quvchilarning akademik muvaffaqiyatini oshirish, balki ularning shaxsiy rivojlanishi va ijtimoiy moslashuvi uchun ham muhimdir. Ta'limda inklyuzivlik, kelajak avlodlarning barqaror va adolatli jamiyatda yashashiga yordam beradi.

Inklyuziv muhitning asosiy tamoyillari

Inklyuziv muhitni loyihalashda bir nechta asosiy tamoyillarni hisobga olish zarur. Birinchi navbatda, barcha talabalar uchun ta'lim jarayonida teng imkoniyatlar yaratish muhimdir. Bu, o'quvchilarning turli ehtiyojlarini inobatga olgan holda, ularga mos keladigan o'quv materiallari va usullarini tanlashni talab etadi. Shuningdek, inklyuziv muhitda o'quvchilar o'rtasida ijtimoiy aloqalarni rivojlantirishga e'tibor qaratish lozim. Bu, o'zaro hurmat va hamjihatlikni ta'minlaydi, shuningdek, o'quvchilarning bir-biridan o'rganish imkoniyatlarini oshiradi. Ta'lim jarayonida o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasida ochiq muloqot o'rnatish ham muhim ahamiyatga ega. Bu, o'quvchilarning fikrlarini, his-tuyg'ularini va ehtiyojlarini ifoda etishlariga yordam beradi. Inklyuziv muhitni yaratishda shuningdek, ijtimoiy va madaniy xilma-xillikni qabul qilish va qo'llab-quvvatlash ham zarur. Bunday yondashuv ta'lim jarayonini yanada boyitadi va barcha talabalar uchun qulay sharoitlarni ta'minlaydi[2]. Natijada, inklyuziv muhit o'quvchilarning o'zini qulay his qilishlariga va o'z salohiyatlarini to'liq namoyon etishlariga yordam beradi.

Talabalarning ehtiyojlarini aniqlash

Talabalarning ehtiyojlarini aniqlash ta'lim tizimining samaradorligini oshirish uchun muhim jarayondir. Bu jarayonni amalga oshirishda anketalar, intervyular va boshqa usullar keng qo'llaniladi. Anketalar yordamida talabalar o'z fikrlarini va ehtiyojlarini tez va samarali ravishda ifoda etishlari mumkin. Bunday usul orqali to'plangan ma'lumotlar statistik tahlil qilishga imkon beradi va umumiy tendensiyalarni aniqlashda yordam beradi. Intervyular esa talabalar bilan bevosita muloqot orqali ularning individual ehtiyojlarini chuqurroq tushunishga imkon yaratadi. Ushbu usul orqali talabalar o'z fikrlarini batafsil bayon qilishlari, shuningdek, muammolarini ochiq muhokama qilishlari mumkin. Bundan tashqari, guruh muhokamalari va fokus-guruhlar orqali talabalar ehtiyojlarini aniqlashda yanada kengroq fikr almashish imkoniyati yaratiladi. Bunday metodologiya, talabalarni tinglash va ularning fikrlarini inobatga olish orqali ta'lim jarayonini yanada takomillashtirishga yordam beradi. Natijada, talabalarning ehtiyojlariga mos ravishda ta'lim dasturlarini ishlab chiqish imkoniyati paydo bo'ladi. Talabalarning ehtiyojlarini aniqlash jarayoni, anketalar, intervyular va boshqa tadqiqot usullari orqali amalga oshiriladi. Anketalar yordamida keng qamrovli ma'lumotlar to'planadi, intervyular esa individual fikrlarni chuqur o'rganishga imkon beradi. Ushbu usullar, talabalarning o'ziga xos ehtiyojlarini aniqlash va ta'lim jarayonini yanada sifatli qilish uchun zaruriy ma'lumotlarni taqdim etadi. Shunday qilib, ta'lim tizimida samarali o'zgarishlar amalga oshirilishi mumkin.

Ta'lim muassasalarida inklyuziv strategiyalar

Ta'lim muassasalarida inklyuziv strategiyalarni amalga oshirish, barcha talabalarning ta'lim olish imkoniyatlarini tenglashtirish maqsadida muhim ahamiyatga ega. Bunda, o'quv jarayonida individual yondashuvni joriy etish, har bir talabaga uning qobiliyatlari va ehtiyojlariga mos ravishda ta'lim berish zarur. Ta'lim muassasalari o'qituvchilarning malakasini oshirishga e'tibor qaratishi, ularni inklyuziv ta'limning asosiy tamoyillari bilan tanishtirishi muhimdir. Shuningdek, o'quv muhitini qulaylashtirish maqsadida, fizikaning o'ziga xos qiyinchiliklarini bartaraf etish uchun zarur infratuzilma va resurslar taqdim etilishi lozim. O'quv dasturlarini moslashtirish, talabalarning o'zaro muloqoti va hamkorligini rag'batlantirish,

shuningdek, ota-onalar va jamiyat bilan yaqin aloqalar o'rnatish inklyuziv ta'lim jarayonini kuchaytiradi[3]. Ushbu yondashuvlar, ta'lim muassasalarida barcha talabalarning o'z imkoniyatlarini amalga oshirishlariga yordam berish bilan birga, jamiyatda ijtimoiy adolat va hamjihatlikni ta'minlaydi. Ta'lim muassasalarida inklyuziv strategiyalarni amalga oshirish uchun bir qator muhim tavsiyalar mavjud. Birinchi navbatda, o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim metodologiyalari bo'yicha o'qitish zarur. Shuningdek, o'quv dasturlarini barcha talabalarning ehtiyojlariga moslashtirish, turli xil o'qitish usullaridan foydalanish va o'quv muhitini kengaytirish muhimdir. Bundan tashqari, talabalarning o'zaro muloqotini rag'batlantirish va ota-onalar bilan hamkorlikni mustahkamlash inklyuziv ta'lim jarayonini yanada samarali qiladi. Bu yondashuvlar jamiyatda ijtimoiy adolatni ta'minlashga xizmat qiladi.

O'qituvchilarni tayyorlash

O'qituvchilarni inklyuziv ta'limga tayyorlash jarayoni, zamon talablariga javob beruvchi muhim masalalardan biridir. O'qituvchilar, inklyuziv muhitni yaratishda, nafaqat bilim beruvchi sifatida, balki o'quvchilar orasida ijtimoiy muloqotni rag'batlantiruvchi, turli ijtimoiy qatlamlardan kelgan bolalarning ehtiyojlarini hisobga olishga qodir shaxslar sifatida ham muhim rol o'ynaydilar. Ular, har bir o'quvchining individual xususiyatlarini inobatga olib, ta'lim jarayonini shaxsiylashtirishga qodir bo'lishlari zarur[4]. O'qituvchilarni tayyorlashda, ularning inklyuziv ta'lim uslublarini o'rganishi, turli pedagogik strategiyalarni qo'llashlari va o'quvchilarni qabul qilish va qo'llab-quvvatlash ko'nikmalarini rivojlantirishga e'tibor qaratilishi lozim. Bu jarayon, o'qituvchilarning kasbiy malakasini oshirish bilan bir qatorda, o'quvchilarning ta'lim olish jarayonida o'zlarini qulay his qilishlariga yordam beradi. Shunday qilib, o'qituvchilarni inklyuziv ta'limga tayyorlash, nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda ham muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilarni inklyuziv ta'limga tayyorlash jarayoni, o'qituvchilarning xilma-xil o'quvchilar bilan samarali ishlash qobiliyatini rivojlantirishni maqsad qiladi. Bu jarayon, o'qituvchilarga turli ijtimoiy, madaniy va psixologik xususiyatlarga ega o'quvchilarga moslashish va ularning ehtiyojlarini inobatga olish imkonini beradi. Natijada, inklyuziv muhit yaratish orqali ta'lim jarayoni yanada samarali va adolatli bo'ladi.

Texnologiyalardan foydalanish

Zamonaviy texnologiyalar inklyuziv ta'limda muhim rol o'ynaydi, chunki ular o'quvchilarning turli ehtiyojlarini qondirishda yordam beradi[5]. Masalan, raqamli platformalar va interaktiv dasturlar o'quvchilarga o'z suratlarini yaratish, muloqot qilish va o'z fikrlarini ifodalash imkonini beradi. Bunday texnologiyalar yordamida o'qituvchilar o'z darslarini individual tarzda moslashtirishlari mumkin, bu esa har bir o'quvchining o'ziga xos qobiliyatlari va ehtiyojlariga mos keladi. Shuningdek, virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalari o'quvchilarga murakkab tushunchalarni yanada osonroq anglash imkoniyatini yaratadi, bu esa inklyuziv ta'limda muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilar uchun onlayn treninglar va resurslar orqali yangi metodologiyalarni o'rganish va amaliyotga joriy etish imkoniyatlari mavjud. Bularning barchasi inklyuziv ta'lim muhitini rivojlantirish, shuningdek, o'quvchilarning ta'lim jarayonida faol ishtirok etishlarini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Natijada, zamonaviy texnologiyalar inklyuziv ta'limni yanada samarali qilishga xizmat qiladi. Zamonaviy

texnologiyalar inklyuziv ta'limda o'quvchilarning individual ehtiyojlariga mos ravishda ta'lim jarayonini yanada moslashuvchan va samarali qilish imkonini beradi. Multimediali resurslar, interaktiv dasturlar va masofaviy ta'lim platformalari orqali har bir o'quvchining qobiliyatlari hisobga olinadi, bu esa ta'limni yanada inkluziv va barcha uchun qulay holga keltiradi. Texnologiyalar yordamida o'quvchilar o'zlarining o'rganish jarayonida faol ishtirok etishlari ta'minlanadi.

Natijalar va tahlil

Olingan natijalar inkluziv muhit yaratish jarayonida muhim ahamiyatga ega bo'lib, ta'limning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. O'quvchilarning qobiliyatlari va ehtiyojlarini inobatga olish orqali ta'lim jarayonida individual yondashuvni amalga oshirish mumkin. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, interaktiv dasturlar va masofaviy ta'lim platformalari orqali ta'lim oluvchilar o'z bilimlarini yanada mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Ushbu resurslar yordamida o'quvchilar o'rganish jarayonida faol ishtirok etishlari, bir-birlariga yordam berishlari va o'zaro fikr almashishlari mumkin. Shuningdek, inkluziv muhitda o'quvchilar o'zaro hamjihatlikda ishlashni, turli fikrlarni hurmat qilishni va turli qobiliyatlarni rivojlantirishni o'rganadilar. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, inkluziv ta'lim muhitini yaratish jarayoni nafaqat o'quvchilarning akademik muvaffaqiyatlarini oshirishga, balki ularning shaxsiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, inkluziv ta'limning ahamiyati nafaqat bilim berish, balki ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishda ham namoyon bo'ladi[6]. Olingan natijalar inkluziv muhit yaratish jarayonida o'quvchilarning o'zaro aloqalari va hamkorlik ko'nikmalarini sezilarli darajada yaxshilanishini ko'rsatadi. Ushbu jarayon, shuningdek, turli ijtimoiy qatlamlardan kelgan o'quvchilar o'rtasida tushunish va hurmatni oshiradi. Natijalar, inkluziv ta'limning ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga hamda turli xil qobiliyatlarni rag'batlantirishga xizmat qilayotganini tasdiqlaydi.

Xulosa va tavsiyalar

Maqolaning asosiy xulosalari shundan iboratki, inkluziv muhitni yaratish jarayoni nafaqat ta'lim tizimining sifatini oshirishga, balki ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga ham xizmat qiladi. Bunday muhitda har bir o'quvchining qobiliyatlari va ehtiyojlari inobatga olinadi, bu esa ijtimoiy qatlamlar o'rtasidagi tengsizlikni kamaytirishga yordam beradi. Kelgusidagi tadqiqotlar uchun tavsiyalar sifatida, inkluziv ta'limning samaradorligini oshirish maqsadida yangi metodologiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish zarurligi ta'kidlanadi. Bunda, o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida inkluziv yondashuvlarni kiritish, shuningdek, o'quvchilarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishiga e'tibor qaratish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, texnologiyalardan foydalanish orqali ta'lim jarayonini yanada moslashuvchan va qiziqarli qilish yo'llari ko'rib chiqilishi kerak. Bunday innovatsiyalar inkluziv muhitni yanada mustahkamlash va o'quvchilarning o'zaro aloqalarini rivojlantirishga yordam beradi. Ularning hissasini va ishtirokini oshirish, shuningdek, kelajak avlodni ijtimoiy mas'uliyatli va teng huquqli fuqarolar sifatida tayyorlashga zamin yaratadi. Xulosa qilib aytganda, inkluziv muhitni yaratishda yangi yo'nalishlar sifatida texnologiyalardan foydalanish, o'quv dasturlarini diversifikatsiya qilish va jamoatchilikni jalb etish muhim ahamiyatga ega. Kelgusidagi tadqiqotlar davomida, bu yo'nalishlarning samaradorligini baholash va ularni amaliyotga tatbiq

etish usullarini izlash zarur. Shuningdek, inkluzivlikni oshirish uchun turli ijtimoiy guruhlar orasida hamkorlikni kuchaytirish lozim.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi. (2020). Inklyuziv ta'limni rivojlantirish strategiyasi.[1] 14-bet
2. UNESCO. (2017). Global Education Monitoring Report 2017/8.[2]
3. L. Ainscow, M. Booth. (2002). Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools.[3] 22-bet
4. M. Florian, L.Linklater. (2010).Preparing Teachers for Inclusive Education: Reflections on the Role of Teacher Education.[4]
5. H. K. Rouse. (2016). Inclusive Education : A Global Agenda. [5]
6. J. S. McLeskey, N. Waldron. (2002). Inclusion and School Reform: Transforming the Role of Special Education Teachers.[6] 58-bet

**RAQAMLI PEDAGOGIKA SHAROITIDA LOGOPEDIK XIZMATLARNI
MODERNIZATSIYA QILISH**

Boyzaqova Umida

University of Business and Science o'qituvchisi

Qo'chqarboyeva Marjona Bahromjon qizi

Mahsus pedagogika 24-01-guruh talabasi

E-mail:merjaane80@gmail.com

Annatatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy raqamli pedagogika sharoitida logopedik xizmatlarni takomillashtirish va modernizatsiya qilish masalalari atroflicha yoritilgan. Nutq nuqsonlarini bartaraf etishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, mobil ilovalar, sun'iy intellekt va interaktiv metodlarning o'zni ilmiy tahlil qilinadi. Shuningdek, logopediyada raqamlashtirishning afzalliklari, metodik imkoniyatlari va ushbu sohadagi mavjud muammolarga tizimli yechimlar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: Raqamli pedagogika, logopediya, korreksiya, nutq nuqsonlari, innovatsion texnologiyalar, multimedia, masofaviy logopediya, AKT, inkluziv ta'lim, Alfa avlodi.

Аннотация: В данной статье подробно рассматриваются вопросы совершенствования и модернизации логопедических услуг в условиях современной цифровой педагогики. Анализируется роль информационно-коммуникационных технологий, мобильных приложений, искусственного интеллекта и интерактивных методов в устранении речевых дефектов. Также предлагаются преимущества цифровизации в логопедии, методические возможности и системные решения существующих проблем в этой области.

Ключевые слова: Цифровая педагогика, логопедия, коррекция, дефекты речи, инновационные технологии, мультимедиа, дистанционная логопедия, ИКТ, инклюзивное образование, поколение Альфа.

Abstract: This article examines in detail the issues of improving and modernizing

speech therapy services in the context of modern digital pedagogy. The role of information and communication technologies, mobile applications, artificial intelligence, and interactive methods in correcting speech defects is analyzed. It also highlights the benefits of digitalization in speech therapy, methodological opportunities, and proposes systemic solutions to existing problems in this field.

Keywords: Digital pedagogy, speech therapy, correction, speech defects, innovative technologies, multimedia, tele-speech therapy, ICT, inclusive education, Generation Alpha.

Kirish

Mavzuning dolzarbligi. XXI asr — yuqori texnologiyalar asri bo'lib, u jamiyatning barcha jabhalari kabi ta'lim tizimini ham tubdan o'zgartirdi. Xususan, maxsus ta'lim va defektologiya sohasida "Raqamli pedagogika" tushunchasi paydo bo'lishi nutq nuqsonlariga ega bo'lgan bolalar bilan ishlashda mutlaqo yangi ufqlarni ochdi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi o'n yillikda nutq rivojlanishi kechikayotgan yoki murakkab nutq nuqsonlariga ega bo'lgan bolalar soni ortib bormoqda. Bunday sharoitda an'anaviy metodlar har doim ham kutilgan tezkor natijani bermasligi mumkin[1]. Maqolaning maqsadi. Raqamli pedagogika vositalaridan foydalangan holda logopedik xizmatlarni modernizatsiya qilishning nazariy va amaliy asoslarini o'rganish, zamonaviy logopedning raqamli kompetensiyasini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Raqamli transformatsiyaning nazariy asoslari Raqamli pedagogika — bu faqatgina darsda kompyuterdan foydalanish emas, balki ta'lim mazmuni, shakli va metodlarini raqamli muhitga moslashtirish jarayonidir. Logopediyada bu jarayon "Elektron logopediya" yoki "Kiber-logopediya" yo'nalishlarining shakllanishiga olib keldi. Bu metodika bolaning vizual va auditor qabul qilish kanallarini baravar ishga solishga asoslanadi[5].

Alfa avlodi va ularning o'ziga xosligi

Hozirgi logopedik yordamga muhtoj bolalarning aksariyati "Alfa avlodi" vakillaridir. Ular tug'ilganidan boshqa sensorli ekranlar va raqamli ma'lumotlar bilan o'ralgan. Shuning uchun ular qog'ozli rasm va kartochkalardan ko'ra, harakatlanuvchi ob'ektlarga (planshet, interaktiv doska) ko'proq e'tibor berishadi. Bu esa logopedik mashg'ulotlarni modernizatsiya qilishni psixologik ehtiyojga aylantiradi. Raqamli diagnostika: Yangi bosqich an'anaviy diagnostikada xatolik ehtimoli yuqori bo'lishi mumkin. Zamonaviy dasturiy ta'minotlar (masalan, ovoz spektrini tahlil qiluvchi dasturlar) bolaning nutqidagi duduqlanish darajasini, tovushlarning chastotasini va nutq nafasining davomiyligini millisekundlargacha aniqlab beradi. Bu esa logopedga aniq va individual korreksion dastur tuzish imkonini beradi.

Masofaviy logopedik yordam (Tele-speech therapy)

Pandemiya davri va undan keyingi tajriba ko'rsatdiki, masofaviy logopediya chekka hududlardagi bolalar uchun yagona yechim bo'lishi mumkin. Zoom, Skype yoki maxsus logopedik platformalar orqali o'tiladigan darslar ota-onalarning vaqtini tejaydi va bolaning o'zi uchun tanish bo'lgan uy muhitida erkinroq shug'ullanishiga imkon beradi. Ushbu bo'limda modernizatsiya qilingan logopedik xizmatlarning asosiy texnologik ustunlari va ularni darslarda qo'llash metodikasini ko'rib chiqamiz.

Nutqiy korreksiyada Multimedia tizimlari. Multimedia vositalari artikulyatsion mashqlarni

jonlantirish uchun xizmat qiladi. Metodik jihatdan, logoped bolaga til harakatlarini oddiy ko'rsatib bermay, ekrandagi animatsion qahramonning harakatlarini takrorlashni buyuradi. Bu jarayonda bola o'zini darsda emas, balki multfilm ichida his qiladi, natijada ixtiyorsiz diqqat faollashadi.

Bio-teskari aloqa (Biofeedback) texnologiyasi. Bu eng zamonaviy metodlardan biri bo'lib, maxsus datchiklar yordamida bolaning nutq nafasini nazorat qiladi. Masalan, bola to'g'ri nafas chiqarganda ekrandagi sham o'chadi yoki kapalak uchadi. Bu texnologiya duduqlanishni davolashda va nutq sur'atini muvozanatlashda inqilobiy natijalar bermoqda.

Sun'iy intellekt va neyrotarmoqlar.

Zamonaviy logopedik ilovalar sun'iy intellekt yordamida bolaning talaffuzini real vaqt rejimida tahlil qiladi. Agar bola tovushni noto'g'ri aytsa, AI buni darhol aniqlaydi va tuzatish uchun kerakli mashqni avtomatik taklif etadi. Bu logopedning vaqtini tejaydi va mashg'ulotni 100% individuallashtiradi.

Modernizatsiya faqat texnika sotib olish bilan cheklanmaydi. U mutaxassisdan yangi kompetensiyalarni talab qiladi. Zamonaviy logoped quyidagilarni bilishi shart:

- a) Logopedik platformalar va interaktiv dasturlarni boshqarish;
- b) Raqamli didaktik materiallar (prezentatsiya, video-darslar) yaratish;
- c) Masofaviy muloqot psixologiyasi va kiber-etika qoidalariga rioya qilish.

Afsuski, kadrlar tayyorlash tizimida raqamli texnologiyalar bilan ishlash bo'yicha metodik bo'shliqlar sezilmoqda. Shu sababli, oliy ta'lim muassasalarida "Raqamli logopediya" fanini joriy etish maqsadga muvofiqdir[7]. Raqamli pedagogika logopedik darslarda bolaning psixologik zo'riqishini kamaytiradi. Ko'p hollarda nutq nuqsoni bor bolalar o'z tengdoshlaridan uyalishadi yoki muloqotdan qochishadi. Planshet yoki kompyuter bilan "muloqot qilish" esa ularda qo'rqinch uyg'otmaydi. Bu esa "muvaffaqiyat hissi"ni (feeling of success) tezroq shakllantirishga xizmat qiladi. Biroq, "ekran vaqti" me'yorlari (SAnPiN qoidalari)ga qat'iy rioya qilish, ko'z va tana harakatlari uchun tanaffuslar tashkil etish modernizatsiyalashgan darsning ajralmas qismi bo'lishi shart.

Adabiyotlar tahlili

Xalqaro va mahalliy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, logopediyani raqamlashtirish global tendensiyadir. G'arb olimlari (S.V. Abbot, R.J. Volpe) AKTdan foydalanish nutqiy motivatsiyani 40% ga oshirishini isbotlashgan. MDH olimlari (O.I. Kukushkina, T.K. Korolevskaya) kompyuterli korreksion dasturlarning nazariy asoslarini yaratganlar[4]. O'zbekistonda esa M.Y. Ayupova[2] va L.R. Mo'minova kabi olimlarning metodik ishlari bugungi raqamli resurslar uchun poydevor bo'lib xizmat qilmoqda[3]. O'zbekiston konteksti: O'zbekistonda logopedik modernizatsiya "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida kechmoqda. Asosiy e'tibor inkluziv ta'limni raqamli qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Mahalliy kontekstdagi asosiy muammo — o'zbek tili fonetikasiga (Q, G, H kabi tovushlar) ixtisoslashgan milliy dasturiy mahsulotlarning yetishmasligidir. Hozirda yurtimizda ushbu bo'shliqni to'ldirish bo'yicha davlat grantlari va startap loyihalar amalga oshirilmoqda[6].

Ilmiy tadqiqotlar: O'tkazilgan tajriba-sinov ishlari shuni ko'rsatdiki, interaktiv vositalar qo'llanilgan guruhlarda bolalarning nutqiy o'sish sur'ati an'anaviy guruhlarga qaraganda 30-

35% ga yuqori. Shuningdek, raqamli monitoring tizimi logopedga dars samaradorligini millisekundlargacha aniqlikda o'lchash imkonini berdi. Tadqiqotlar raqamli vositalarning nafaqat nutqqa, balki bolaning mantiqiy fikrlashiga ham ijobiy ta'sirini tasdiqladi. Xalqaro tajriba: Xalqaro miqyosda (AQSH, Finlyandiya, Janubiy Koreya) "Telepractice" yoki masofaviy logopediya allaqachon standart xizmatga aylangan. Xalqaro tajribada sun'iy intellekt yordamida nutqni avtomatik diagnostika qilish va bolaning uyda bajargan mashqlarini mobil ilova orqali masofadan nazorat qilish keng ommalashgan. Bu tajribalarni O'zbekiston sharoitiga adaptatsiya qilish korreksion ishlarni sifat jihatdan yangilaydi[8].

Metodologiya

Ushbu tadqiqot ishini amalga oshirishda raqamli pedagogikaning logopediya sohasiga integratsiyalashuvini kompleks o'rganish maqsadida bir-birini to'ldiruvchi ilmiy metodlar majmuasidan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi quyidagi uchta asosiy yo'nalishga bo'linadi: Nazariy-qiyosiy tahlil va tizimli yondashuv. Tadqiqotning dastlabki bosqichida an'anaviy logopedik metodlar bilan zamonaviy raqamli texnologiyalarga asoslangan metodikalar o'rtasida qiyosiy tahlil o'tkazildi. Tizimli yondashuv metodidan foydalangan holda, logopedik xizmat shunchaki dars jarayoni emas, balki "mutaxassis-bola-texnologiya-ota-ona" zanjiridan iborat yaxlit raqamli ekotizim sifatida modellashtirildi. Bunda xalqaro tajriba (ASHA va MDH olimlari tadqiqotlari) hamda O'zbekistondagi defektologiya maktabi an'analari o'zaro sintez qilindi.

Empirik kuzatuv va pedagogik diagnostika.

Amaliy bosqichda empirik kuzatuv metodi orqali "Alfa avlodi" vakillarining raqamli vizual materiallarga (animatsiyalar, interaktiv o'yinlar) bo'lgan munosabati va diqqat konsentratsiyasi o'rganildi. Nutqiy nuqsonlarni aniqlashda an'anaviy metodikalar bilan bir qatorda, sun'iy intellekt elementlariga ega ovoz tahlili dasturlari yordamida olingan natijalar solishtirildi. Bu jarayonda bolalarning motivatsiyasi, charchash darajasi va mashg'ulotga bo'lgan qiziqishi miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari bo'yicha baholandi.

Interaktiv aloqani ilmiy asoslash va modellashtirish.

Tadqiqotning metodologik asosi sifatida logopedik jarayonning yaxlit raqamli platformasini yaratish modeli tanlab olindi. Bunda asosiy e'tibor logoped, bola va texnologiya o'rtasidagi interaktiv aloqani ilmiy asoslashga qaratildi. YA'ni, texnologiya shunchaki ko'rgazmali qurol emas, balki bolaning nutqiy faolligini rag'batlantiruvchi va natijani real vaqt rejimida nazorat qiluvchi "aqli vositachi" (Biofeedback) sifatida tahlil qilindi. Tadqiqot doirasida olingan natijalar matematik-statistik tahlil qilinib, raqamlashtirilgan logopedik xizmatning samaradorlik koeffitsiyenti hisoblab chiqildi.

Natijalar tahlili

O'tkazilgan tadqiqotlar va mavjud metodik tajribalarning tahlili shuni ko'rsatadiki, logopedik xizmatlarni modernizatsiya qilish korreksion jarayonning sifat ko'rsatkichlarini tubdan yaxshilash imkonini beradi. Tadqiqot davomida olingan natijalarni quyidagi yo'nalishlar bo'yicha guruhlash mumkin:

Nutqiy motivatsiya va barqaror diqqat ko'rsatkichlari:

An'anaviy metodlar qo'llanilganda "Alfa avlodi" bolalarida ixtiyoriy diqqatning barqarorligi o'rtacha 10-15 daqiqani tashkil etgan bo'lsa, interaktiv va geymifikatsiyalashgan

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

(o'yinlashtirilgan) texnologiyalar yordamida bu ko'rsatkich 25-30 daqiqagacha ko'tarildi. Bolalarda darsga bo'lgan qiziqish va motivatsiya darajasi 40% ga oshgani kuzatildi. Bu, ayniqsa, tovushlarni nutqda avtomatlashtirish bosqichida charchash va zerikish holatlarini sezilarli darajada kamaytirdi.

Multimedia tizimlari va bio-teskari aloqa (Biofeedback) qurilmalaridan foydalanish natijasida nutq nuqsonlarini tuzatish samaradorligi oshdi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, artikulyatsion apparatni tayyorlash va nutq nafasini shakllantirish jarayoni an'anaviy darslarga nisbatan 1,5 barobar tezroq kechdi. Xususan, duduqlanishni davolashda va nutq sur'atini muvozanatlashda raqamli monitoring tizimi bolaga o'z xatosini vizual ko'rish (ekrandagi harakatlar orqali) imkonini berganligi sababli, ijobiy natijaga erishish vaqti 30-35% ga qisqardi.

Diagnostika aniqligi va monitoring: Raqamli diagnostika vositalari (ovoz tahlili dasturlari) yordamida olingan natijalar inson omili (logopedning eshitish orqali baholashi) bilan bog'liq xatoliklarni minimallashtirdi. Nutqdagi nuqsonlar millisekundlargacha aniqlikda tahlil qilinganligi sababli, har bir bola uchun individual "raqamli korreksion yo'l xaritasi" ishlab chiqildi. Bu esa o'z navbatida mashg'ulotlarning 100% maqsadli va samarali bo'lishini ta'minladi.

Masofaviy logopediyaning ijtimoiy samaradorligi: Tele-speech therapy (masofaviy logopediya) metodining tahlili shuni ko'rsatdiki, ushbu yondashuv logopedik yordamni chekka hududlar va imkoniyati cheklangan bolalar uchun ochiq qildi. Ota-onalar bilan qayta aloqa o'rnatish tizimi 2 barobar yaxshilandi, chunki raqamli platformalar orqali ota-onalar bolaning o'sish dinamikasini onlayn tarzda kuzatish va uy vazifalarini video-yo'riqnomalar asosida bajarish imkoniyatiga ega bo'ldilar.

Xulosa

Raqamli pedagogika sharoitida logopedik xizmatlarni modernizatsiya qilish — bu davlat, ta'lim muassasasi va mutaxassisning hamjihatlikdagi harakatini talab qiladigan murakkab jarayon. O'zbekiston sharoitida ushbu jarayonni muvaffaqiyatli yakunlash uchun o'zbek tilidagi milliy logopedik dasturiy ta'minotlarni ko'paytirish, mutaxassislarning AKT bo'yicha malakasini muntazam oshirib borish va korreksion ishlarda innovatsion yondashuvlarni ommalashtirish lozim. Texnologiyalar bilan boyitilgan logopediya — nutq nuqsonlari bo'lgan bolalarni jamiyatga to'laqonli integratsiya qilishning eng samarali yo'lidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1 O'zbekiston Respublikasining "TA'lim to'g'risida"gi Qonuni. – T., 2020.
- 2 Ayupova M.Y. Logopediya. Darslik. – T.: TDPU, 2011.
- 3 Mo'minova L.R. Defektologiyaning dolzarb masalalari. – T.: 2012.
- 4 Kukushkina O.I. Information technologies in special education. – Moscow, 2013.
- 5 Haltourin, V. G. Digital Technologies in Speech-Language Pathology. – 2022.
- 6 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-oktabrdagi PQ-4851-sonli qarori.
- 7 Ziyomammedov B. Pedagogik mahorat va raqamli texnologiyalar. – T.: 2021.
- 8 ASHA (American Speech-Language-Hearing Association) reports on telepractice, 2023.

INSON KO'RISH ANALIZATORLARI TUZILISHI VA FUNKSIONAL

XUSUSIYATLARI

*University of Business and Science
pedagogika va psixologiya kafedrası
Maxsus pedagogika (LOGOPEDIYA) yo'nalishi
K.MP 25-02 guruh talabasi Mirzaahmedova Sabrina.
Tel: +998772482038. e-mail: custsity@gmail.com*

Annotatsiya : *Ushbu maqolada inson ko'rish analizatorining anatomik, gistologik, fiziologik va neyrobiologik asoslari keng qamrovda tahlil qilinadi. Ko'rish analizatori periferik retseptor apparati (ko'z va retina), o'tkazuvchi nerv yo'llari hamda bosh miya po'stlog'idagi markaziy ko'ruv markazlaridan tashkil topgan murakkab tizimdir.*

Maqolada retina qatlamlari, fototransduksiya mexanizmi, ko'ruv yo'llarining neyroanatomiyasi, kortikal ishlov berish jarayonlari, rang va harakatni idrok etish mexanizmlari, ko'rish buzilishlari hamda zamonaviy diagnostika va davolash usullari yoritilgan.

Kalit so'zlar: *ko'rish analizatori, retina, fotoretseptor, fototransduksiya, optik nerv, lateral genikulyar tana, vizual korteks.*

Ko'rish analizatori inson sezgi tizimlari ichida eng murakkab va rivojlangan tizim hisoblanadi. Inson tashqi muhit haqidagi ma'lumotlarning taxminan 80–90 foizini vizual axborot orqali qabul qiladi. Ko'rish jarayoni yorug'likni qabul qilish, uni elektr signallarga aylantirish va miya tomonidan murakkab qayta ishlash bosqichlaridan iborat.

Ko'rish analizatorini o'rganish tibbiyot, nevrologiya, oftalmologiya, biotibbiyot muhandisligi va sun'iy intellekt sohalarida muhim ahamiyatga ega.

Ko'rish analizatorining umumiy tuzilishi:

Ko'rish analizatori uch asosiy qismdan tashkil topadi:

Periferik qism – ko'z olmasi va retina

O'tkazuvchi qism – ko'ruv nervi va markaziy nerv yo'llari

Markaziy qism – bosh miya ensa bo'lagidagi ko'ruv markazlari

Ko'z olmasining anatomik tuzilishi

Ko'z olmasi (bulbus oculi) diametri o'rtacha 24 mm bo'lgan sferik tuzilma bo'lib, uch qavatdan tashkil topgan.

Tashqi tolali qavat

Sklera- Qalin, zich biriktiruvchi to'qimadan iborat. Ko'z shaklini saqlaydi va himoya vazifasini bajaradi.

Kornea - Shaffof, qon tomirlarsiz tuzilma. Yorug'likni asosiy sindiruvchi muhit. Uning sindirish kuchi taxminan 40 dioptriyani tashkil etadi.

O'rta tomirli qavat (Uvea)

Xorioidea – retina oziqlanishini ta'minlaydi

Kiprikli tana – akkomodatsiya jarayonida ishtirok etadi

Iris – qorachiq diametrini boshqaradi

Qorachiq refleksi yorug'lik intensivligiga mos ravishda o'zgaradi.

Ichki qavat – Retina

Retina ko'rish analizatorining retseptor qismi bo'lib, 10 ta gistologik qatlamdan iborat:

Pigment qavati, fotoretseptorlar qavati, tashqi chegaraviy membrana, tashqi yadroviy qavat, tashqi to'r qavati, ichki yadroviy qavat, ichki to'r qavati, ganglion hujayralar qavati, nerv tolalari qavati, ichki chegaraviy membrana.

Fotoretseptorlar- Retinada ikki xil fotoretseptor mavjud:

Tayoqchalar (Rods) - 120 million atrofida, kam yorug'likda faol, oq-qora ko'rishni ta'minlaydi, rodopsin pigmenti mavjud.

Kolbachalar (Cones) - 6–7 million rangli va aniq ko'rish uch tur: qizil, yashil, ko'k, sezgir rangni idrok etish uch komponentli nazariyaga asoslanadi.

Fototransduktsiya mexanizmi

Fototransduktsiya — yorug'lik energiyasining bioelektrik signalga aylanish jarayoni. *Jarayon bosqichlari:*

Foton rodopsinga ta'sir qiladi, 11-cis-retinal all-trans-retinalga aylanadi, transdutsin faollashadi, fosfodiesteraza cgmp ni parchalaydi, na⁺ kanallari yopiladi, hujayra gipyerpolarizatsiyalanadi, impuls ganglion hujayralarga uzatiladi.

Ko'ruv nerv yo'llari

Retinadan impulslar: Nervus opticus, chiasma opticum, tractus opticus, talamusning lateral genikulyar tanasi, radiatio optica, ensa bo'lagidagi birlamchi ko'ruv korteksi, orqali uzatiladi.

Ko'ruv korteksi

Birlamchi ko'ruv markazi ensa bo'lagida joylashgan. Bu soha Brodman 17-maydoni hisoblanadi.

Keyingi vizual zonalar:

18-maydon (V2), 19-maydon (V3, V4, V5).

Funksional yo'llar:

Dorsal yo'l ("qayerda" yo'li) – harakat va fazoviy joylashuv, ventral yo'l ("nima" yo'li) – obyektning tanish

Binokulyar ko'rish va stereopsis

Ikki ko'zdan kelgan tasvir miya po'stlog'ida integratsiyalanadi. Bu chuqurlikni aniqlash imkonini beradi. Stereopsis mexanizmi lateral genikulyar tanada boshlanadi va korteksda yakunlanadi.

Ko'rish analizatorining yoshga bog'liq o'zgarishlari

Neonatal davrda retina to'liq yetilmagan, 6–7 yoshda ko'rish tizimi barqarorlashadi, qarilikda presbiopiya, retina degeneratsiyasi.

Ko'rish buzilishlari

Refraksiya nuqsonlar, miopiya, gipermetropiya, astigmatizm, retina patologiyalari, makula degeneratsiyasi, retinal ajralish, boshqa kasalliklar, katarakta glaukoma, daltonizm.

Diagnostika usullari

Oftalmoskopiya, perimetriya, optik koherent tomografiya (OCT) MRT, kompyuterli tomografiya.

Zamonaviy tadqiqotlar va sun'iy ko'rish

Retinal implantlar, bionik ko'zlar, gen terapiyasi va neyroprotezlar ishlab chiqilmoqda. Optogenetika yordamida fotoretseptor funksiyasini tiklash ustida izlanishlar olib borilmoqda.

Xulosa

Ko'rish analizatori anatomik va funksional jihatdan o'ta murakkab tizim bo'lib, retseptor darajasidan tortib kortikal ishlov berishgacha bo'lgan bosqichlarda integratsiyalangan mexanizmlar asosida ishlaydi. Uning chuqur o'rganilishi klinik oftalmologiya, nevrologiya va neyrotexnologiyalar rivoji uchun asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Guyton A.C., Hall J.E. Textbook of Medical Physiology. Elsevier.
2. Snell R.S. Clinical Neuroanatomy. Wolters Kluwer.
3. Kandel E.R., Schwartz J.H., Jessell T.M. Principles of Neural Science. McGraw-Hill.
4. Adler F.H. Physiology of the Eye. Mosby.
5. Purves D. et al. Neuroscience. Sinauer Associates.
7. Remington L.A. Clinical Anatomy and Physiology of the Visual System. Elsevier.

Fanlararo integratsiya va uning inkluzif talimdagi didaktik tizimlar

Pedagogika va
Psixologiya kafedrasida katta o'qituvchisi
Xusanov Azamjon Axmadjanovich
University of Business and Science
Mahsus pedagogika 24-01-guruh talabasi
Raxmatullayeva Sarvinoz Xurshidbek qizi

Annotatsiya. Inkluziv ta'lim sharoitida ushbu yondashuv alohida ehtiyojli bolalarni ijtimoiy-pedagogik rehabilitatsiya qilish va ularning o'zlashtirish samaradorligini oshirishda keng didaktik imkoniyatlarni ochib beradi. Mazkur maqolada fanlararo integratsiya tushunchasi hamda uning inkluziv ta'lim tizimidagi didaktik imkoniyatlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Inkluziv ta'lim jarayonida turli fanlar o'rtasidagi integratsiyani tashkil etish o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda bilim, ko'nikma va kompetensiyalarni shakllantirishda muhim omil ekanligi asoslab beriladi. Tadqiqotda fanlararo integratsiya orqali o'quv jarayonini mazmunan boyitish, o'quvchilarning kognitiv faolligini oshirish hamda alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalarni ta'lim jarayoniga samarali jalb etish imkoniyatlari yoritiladi. Shuningdek, integratsiyalashgan ta'lim texnologiyalari inkluziv ta'lim muhitida differensial va individual yondashuvni ta'minlashga xizmat qilishi ilmiy manbalar asosida tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari fanlararo integratsiya inkluziv ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarda mustaqil fikrlash, muloqot va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim didaktik vosita ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: ichtimoiy adaptatsiya, fanlararo integratsiya, Korreksion-pedagogik yondashuv, inkluziv ta'lim, didaktik imkoniyatlar, ta'lim texnologiyalari, Alohida ehtiyojli bolalar, individual yondashuv, differensial ta'lim, moslashtirilgan o'quv dastur kompetensiya, pedagogik innovatsiyalar

Abstract: In the context of inclusive education, this approach opens up wide didactic opportunities for the socio-pedagogical rehabilitation of children with special needs and increasing their learning efficiency. This article analyzes the concept of interdisciplinary integration and its didactic opportunities in the inclusive education system from a scientific and

theoretical perspective. It is argued the organization of integration between different disciplines in the process of inclusive education is an important factor in the formation of knowledge, skills and competencies, taking into account the individual needs of students. The study highlights the possibilities of enriching the educational process in terms of content, increasing the cognitive activity of students, and effectively involving children with special educational needs in the educational process through interdisciplinary integration. It also analyzes the role of integrated educational technologies in ensuring a differentiated and individual approach in an inclusive educational environment based on scientific sources. The results of the study show that interdisciplinary integration is an important didactic tool for increasing the effectiveness of inclusive education and developing independent thinking, communication, and collaboration skills in students.

Keywords: social adaptation, interdisciplinary integration, correctional-pedagogical approach, inclusive education, didactic opportunities, educational technologies, children with special needs, individual approach, differentiated education, adapted curriculum, competence, pedagogical innovations.

Аннотация: В контексте инклюзивного образования этот подход открывает широкие дидактические возможности для социально-педагогической реабилитации детей с особыми потребностями и повышения эффективности их обучения. В статье анализируется концепция междисциплинарной интеграции и ее дидактические возможности в системе инклюзивного образования с научно-теоретической точки зрения. Утверждается, что организация интеграции между различными дисциплинами в процессе инклюзивного образования является важным фактором формирования знаний, навыков и компетенций с учетом индивидуальных потребностей учащихся. В исследовании освещаются возможности обогащения образовательного процесса по содержанию, повышения познавательной активности учащихся и эффективного вовлечения детей с особыми образовательными потребностями в образовательный процесс посредством междисциплинарной интеграции. Также анализируется роль интегрированных образовательных технологий в обеспечении дифференцированного и индивидуального подхода в инклюзивной образовательной среде на основе научных источников. Результаты исследования показывают, что междисциплинарная интеграция является важным дидактическим инструментом повышения эффективности инклюзивного образования и развития у учащихся навыков самостоятельного мышления, общения и сотрудничества.

Ключевые слова: социальная адаптация, междисциплинарная интеграция, коррекционно-педагогический подход, инклюзивное образование, дидактические возможности, образовательные технологии, дети с особыми потребностями, индивидуальный подход, дифференцированное образование, адаптированная учебная программа, компетентность, педагогические инновации

Kirish

Fanlararo integratsiya — bu turli fanlar mazmunini o'zaro bog'lab, yagona tizim asosida o'qitishdir. Bu usul orqali o'quvchilar bilimni alohida-alohida emas, balki kompleks holda

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

o'zlashtiradilar. Hozirgi globallashtirish va ta'lim tizimining modernizatsiyalashuvi sharoitida ta'lim mazmunini takomillashtirish, o'quv jarayonini samarali tashkil etish hamda har bir o'quvchining individual imkoniyatlarini hisobga olish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, inklyuziv ta'lim tizimining rivojlanishi ta'lim jarayonida yangi metodologik yondashuvlarni qo'llashni, o'quv materialini o'quvchilarning ehtiyojlari va imkoniyatlariga mos holda tashkil etishni talab etadi. Shu nuqtai nazardan, fanlararo integratsiya ta'lim jarayonini mazmunan boyitish, o'quvchilarni faol o'qitish hamda bilimlarni tizimli ravishda shakllantirishning muhim didaktik vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Fanlararo integratsiya turli fanlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ta'minlash orqali o'quv materialining yaxlitligini ta'minlaydi hamda o'quvchilarda borliqni kompleks tarzda idrok etish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bunday yondashuv ayniqsa inklyuziv ta'lim sharoitida muhim ahamiyat kasb etadi, chunki turli ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan o'quvchilar uchun bilimlarni turli kontekstlarda va turli faoliyat turlari orqali o'zlashtirish imkoniyati yaratiladi. Natijada o'quvchilar nafaqat alohida fanlar bo'yicha bilimlarga ega bo'ladilar, balki ularni hayotiy vaziyatlarda qo'llash ko'nikmalarini ham rivojlantiradilar. Inklyuziv ta'limning asosiy maqsadi – barcha bolalarga, jumladan, alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan o'quvchilarga teng ta'lim imkoniyatlarini yaratishdir. Bu jarayonda o'quv jarayonini moslashtirish, differensial va individual yondashuvni qo'llash muhim ahamiyatga ega. Fanlararo integratsiya aynan shu vazifalarni samarali amalga oshirishga xizmat qiladi, chunki u o'quvchilarning turli qobiliyatlari va o'zlashtirish darajalarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish imkonini beradi.[2;1]

Shuningdek, fanlararo integratsiya o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini o'stirishga, olgan bilimlarini amaliyotda, yA'ni kundalik hayotiy muammolarni hal qilishda qo'llashga o'rgatadi. Bu jarayonda o'qituvchidan katta mahorat talab etilib, u har bir darsda mavzularni bir-biriga bog'lay olishi va o'quvchi uchun tushunarli bo'lgan yaxlit manzarani yarata olishi lozim.

Integratsiyalashgan darslarning didaktik tamoyillari:

Inklyuziv ta'limda didaktika faqat bilim berish emas, balki o'quvchining imkoniyatiga moslashishni talab etadi. Quyidagi tamoyillarni kiritish maqsadga muvofiq:[2;1]

Ko'rgazmalilik tamoyili:

Didaktik metodlar

Faollik va mustaqillik:

Muntazamlik va izchillik:

Ko'rgazmalilik tamoyili:

Fanlararo integratsiyaning didaktik mohiyati o'quv jarayonini sun'iy chegaralardan xoli qilish va bilimlarni hayotiy amaliyot bilan bog'lashdir. Bu metodika inklyuziv ta'lim oluvchi har bir o'quvchining kognitiv (bilish) jarayonlarini individuallashtirishga va o'quv motivatsiyasini barqarorlashtirishga xizmat qiladi."

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, integratsiyalashgan yondashuv nafaqat o'quvchilarning darsdagi faolligini 24% ga oshirdi, balki ularda ijtimoiylashuv ko'nikmalarini ham shakllantirdi. Ayniqsa, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan 15 nafar o'quvchining tengdoshlari bilan muloqotga kirishish ko'effitsiyenti ijobiy tomonga o'zgardi." Shuningdek, o'quvchilarning bilimlarni

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

o'zlashtirish darajasi ham ijobiy o'zgarishga ega bo'ldi.[5;6] Dastlabki diagnostika natijalariga ko'ra o'quvchilarning 52 % ida o'quv materialini yetarli darajada o'zlashtirish ko'rsatkichi qayd etilgan bo'lsa, integratsiyalashgan o'qitish metodlari qo'llanilgandan keyin bu ko'rsatkich 78 % ga oshdi. Ayniqsa, alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan o'quvchilarda ham o'zlashtirish darajasi sezilarli darajada yaxshilangani kuzatildi. Masalan, ushbu guruhdagi o'quvchilarning o'quv topshiriqlarini muvaffaqiyatli bajarish darajasi 41 % dan 64 % gacha oshgani aniqlandi. Natijalar tahlili shuni ko'rsatadiki, fanlararo integratsiya asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni o'quvchilarning nafaqat bilim darajasini oshirishga, balki ularning kognitiv faolligi, ijtimoiy moslashuvi va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.[5;6] Ayniqsa, inklyuziv ta'lim muhitida integratsiyalashgan o'qitish metodlari o'quvchilarning turli qobiliyatlarini hisobga olgan holda samarali ta'lim muhitini yaratishga imkon beradi. Shunday qilib, olib borilgan tadqiqot natijalari fanlararo integratsiya inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirishda muhim pedagogik vosita ekanligini statistik ma'lumotlar asosida tasdiqlaydi.[5;6] Tadqiqot natijalari fanlararo integratsiyaning inklyuziv ta'lim jarayonidagi didaktik imkoniyatlari yuqori ekanligini ko'rsatdi. Olingan natijalar pedagogika va maxsus pedagogika sohasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar bilan hamohang bo'lib, integratsiyalashgan ta'lim yondashuvi o'quvchilarning bilimlarni tizimli o'zlashtirishiga hamda kognitiv faolligini oshirishga xizmat qilishini tasdiqlaydi. Fanlararo integratsiya o'quv materialini turli fanlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik asosida taqdim etishga imkon berib, o'quvchilarda borliqni yaxlit idrok etish ko'nikmalarini shakllantiradi. Statistik natijalar shuni ko'rsatdiki, integratsiyalashgan darslar tashkil etilgan sinflarda o'quvchilarning o'quv jarayonidagi faolligi va o'zlashtirish darajasi sezilarli darajada oshgan. Bu holat fanlararo integratsiya o'quvchilarning o'quv jarayoniga qiziqishini kuchaytirishini hamda bilimlarni mustahkam o'zlashtirishiga yordam berishini ko'rsatadi. Ayniqsa, alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan o'quvchilar uchun integratsiyalashgan ta'lim jarayoni bilimlarni turli faoliyat turlari orqali o'zlashtirish imkoniyatini yaratadi. Muhokama jarayonida aniqlangan muhim jihatlardan biri shundaki, fanlararo integratsiya inklyuziv ta'limning asosiy tamoyillaridan biri bo'lgan individual va differensial yondashuvni amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. Integratsiyalashgan darslarda o'quvchilarga turli topshiriqlarni bajarish, muammoli vaziyatlarni hal qilish hamda guruhli faoliyatda ishtirok etish imkoniyati yaratiladi. Bu esa o'quvchilarning individual qobiliyatlarini namoyon etishiga va o'zaro hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishiga yordam beradi. Shuningdek, fanlararo integratsiya o'quvchilarning ijtimoiy moslashuviga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Inklyuziv sinflarda turli imkoniyatlarga ega bo'lgan o'quvchilar o'rtasida hamkorlik muhitining shakllanishi, o'zaro hurmat va qo'llab-quvvatlashning kuchayishi kuzatiladi. Bu esa inklyuziv ta'limning asosiy maqsadi – barcha o'quvchilar uchun teng ta'lim imkoniyatlarini yaratish g'oyasini amalga oshirishga xizmat qiladi. Biroq tadqiqot jarayonida ayrim muammolar ham kuzatildi.[7;3] Jumladan, ayrim o'qituvchilarning fanlararo integratsiya asosida dars tashkil etish bo'yicha metodik tayyorgarligi yetarli darajada emasligi, shuningdek, integratsiyalashgan o'quv materiallarini ishlab chiqish uchun qo'shimcha vaqt va resurslar talab etilishi aniqlandi. Shu sababli inklyuziv ta'lim tizimida fanlararo integratsiyani samarali joriy etish uchun o'qituvchilarning metodik kompetensiyalarini rivojlantirish, integratsiyalashgan o'quv dasturlari

va metodik qo'llanmalarni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.[7;3] Mazkur tadqiqotda fanlararo integratsiyaning inklyuziv ta'lim tizimidagi didaktik imkoniyatlari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, fanlararo integratsiya ta'lim jarayonini mazmunan boyitish, o'quvchilarning bilimlarni yaxlit va tizimli o'zlashtirishiga erishish hamda ularning kognitiv faolligini oshirishda muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Ayniqsa, inklyuziv ta'lim muhitida turli ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan o'quvchilar uchun integratsiyalashgan ta'lim yondashuvi samarali didaktik imkoniyatlarni yaratadi.[7;3]

Xulosa

Inklyuziv ta'lim tizimida fanlararo integratsiyani keng joriy etish — ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarni ijtimoiylashtirish va ularning mustaqil hayotga tayyorligini ta'minlashning eng samarali pedagogik strategiyalaridan biri hisoblanadi. integratsiya inklyuziv ta'lim muhitida samarali ta'lim jarayonini tashkil etish, o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash hamda ularning jamiyatga muvaffaqiyatli moslashuviga ko'maklashuvchi muhim didaktik omildir.

Foydanilgan adabiyotlar:

1.Muslimov N.A. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2013. Yuldashev J.G., Usmonov 2.S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish. – Toshkent: Fan, 2008. Xasanboyeva O.U. Pedagogika. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2011. 3.Karimova V.M. Pedagogika va psixologiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2014. Qodirov B.R. Inklyuziv ta'lim asoslari. – Toshkent: Tafakkur, 2018. 4.Shodmonov E.Sh. Maxsus pedagogika. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2016. 5.Norqobilova D.A. Inklyuziv ta'lim metodikasi. – Toshkent: Innovatsiya, 2020. 6.Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge: Harvard University Press, 1978. Piaget J. The Psychology of Intelligence. – London: Routledge, 2001. Bruner J. The Process of Education. – Cambridge: Harvard University Press, 1960

Sensor kamchiliklariga ega bolalar uchun inklyuziv ta'lim strategiyalari va ularni amalga oshirish

Pedagogika va psixologiya kafedrasida katta o'qituvchisi
Xusanov Azamjon Axmadjanovich
To'ychiyeva Oyazimhon Doniyor qizi
University of Business and Science
Mahsus pedagogika (logopediya)24-01-guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sensor kamchiliklariga ega bolalar uchun inklyuziv ta'lim strategiyalari va ularni amalga oshirish usullari tahlil qilinadi. Maqolada individual ta'lim rejalari, differensial yondashuv, texnologiyalardan foydalanish, hamkorlik va ijtimoiy-hissiy qo'llab-quvvatlash kabi strategiyalar yoritilgan. Tadqiqot natijalari inklyuziv ta'limning samaradorligini oshirish va bolalarning ijtimoiy integratsiyasini ta'minlashda ushbu strategiyalarning muhimligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Sensor kamchiliklari, inklyuziv ta'lim, individual ta'lim rejasi, differensial o'qitish, maxsus texnologiyalar, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash

Аннотация: В данной статье анализируются стратегии инклюзивного образования для детей с сенсорными нарушениями и методы их реализации. Рассматриваются индивидуальные образовательные планы, дифференцированный подход, использование технологий, сотрудничество и социально-эмоциональная поддержка. Результаты исследования показывают значимость этих стратегий для повышения эффективности инклюзивного обучения и социальной интеграции детей.

Ключевые слова: Сенсорные нарушения, инклюзивное образование, индивидуальный образовательный план, дифференцированное обучение, специальные технологии, социальная поддержка

Abstract: This article analyzes inclusive education strategies for children with sensory impairments and methods of their implementation. It highlights strategies such as Individualized Education Plans, differentiated instruction, use of technology, collaboration, and socio-emotional support. Research findings demonstrate the importance of these strategies in enhancing the effectiveness of inclusive education and ensuring the social integration of children.

Keywords: Sensory impairments, inclusive education, Individualized Education Plan, differentiated instruction, assistive technology, social support

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimida inson huquqlariga asoslangan yondashuv ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. [1;2]Shu nuqtai nazardan, inklyuziv ta'lim barcha bolalar uchun teng imkoniyatlarni yaratishga qaratilgan muhim yo'nalish hisoblanadi.[1] Sensor kamchiliklariga ega bolalar (ko'rish va eshitish nuqsonlari mavjud bo'lgan o'quvchilar) uchun ta'limni tashkil etish murakkab, ammo dolzarb masalalardan biridir.[5;6] Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'yicha millionlab bolalar turli darajadagi sensor nuqsonlar bilan yashaydi. Ularning aksariyati sifatli ta'lim olish imkoniyatiga ega emas.[1] Shu sababli inklyuziv ta'limni rivojlantirish nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyatga ham ega. O'zbekiston Respublikasida ham inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda sensor kamchiliklariga ega bolalarni umumiy ta'lim tizimiga integratsiya qilish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.[2;3]

Asosiy qism

1. Sensor kamchiliklariga ega bolalarning rivojlanish xususiyatlari

Ko'rish nuqsoni

Fazoviy orientatsiya qiyinlashadi[5]

Taktil sezgi kuchayadi[5]

Eshitish orqali o'rganish muhim[5]

Eshitish nuqsoni

Nutq rivojlanishida kechikish[6]

Ijtimoiy muloqotda muammolar[6]

Vizual axborotni tez qabul qilish[6]

2. Inklyuziv ta'lim strategiyalari (kengaytirilgan)

Individual ta'lim rejalari (ITR)[1;3]

Har bir o'quvchining:

qobiliyati

ehtiyoji

rivojlanish darajasi hisobga olinadi

Multisensor o'qitish

Braille yozuvi

Audio materiallar

Vizual prezentatsiyalar[5]

Differensial yondashuv[1;5]

Moslashtirilgan topshiriqlar

Individual baholash tizimi

Kooperativ o'qitish[1]

Guruhli ishlar

Tengdoshlar bilan hamkorlik

Texnologik yondashuv[1;3]

Kompyuter dasturlari

Mobil ilovalar

Interaktiv doskalar

3. Inklyuziv ta'limni amalga oshirish mexanizmlari

TA'lim muhitini moslashtirish[3;5]

Yorug'lik, ovoz va joylashuvni optimallashtirish

Maxsus jihozlar bilan ta'minlash

O'qituvchilar malakasini oshirish[3]

Maxsus pedagogika bilimlari

Psixologik tayyorgarlik

Ota-onalar bilan hamkorlik[3]

Konsultatsiyalar

Uyda qo'llab-quvvatlash

Ijtimoiy integratsiya[1;2]

Jamiyatda ijobiy munosabat shakllantirish

Diskriminatsiyani kamaytirish

4. Inklyuziv ta'lim samaradorligi (tadqiqot natijalari asosida)

Tahlillar shuni ko'rsatadiki:

O'quvchilarning 70–80% ijtimoiy moslashuvi yaxshilanadi[1]

Akademik natijalar sezilarli oshadi[1;5]

O'ziga ishonch darajasi yuqorilaydi[1]

Shuningdek:

Sog'lom bolalarda tolerantlik rivojlanadi[1]

Sinf muhitida ijobiy psixologik iqlim shakllanadi[1]

Adabiyotlar tahlili

Inklyuziv ta'lim masalasi ko'plab mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan o'rganilgan. Xalqaro tashkilotlar, xususan UNESCO inklyuziv ta'limni rivojlantirishni global vazifa sifatida e'tirof etadi.[1]

Ainscow (2005) inklyuziv ta'limni barcha o'quvchilarni ta'lim jarayoniga jalb etish sifatida ta'riflaydi.

Florian (2010) esa individual yondashuvning muhimligini ta'kidlaydi.

Tadqiqotlar natijalariga ko'ra:

Inklyuziv ta'lim ijtimoiy tenglikni ta'minlaydi[1]

Maxsus ehtiyojli bolalarda akademik natijalar yaxshilanadi[5]

Sog'lom bolalarda empatiya rivojlanadi[1]

Mahalliy tadqiqotlarda ham inklyuziv ta'limning ahamiyati keng yoritilgan bo'lib, unda milliy modelni shakllantirish zarurligi ta'kidlanadi.[3]

Metodologiya

Mazkur ilmiy tadqiqot kompleks metodologik yondashuv asosida olib borildi:

1. Nazariy metodlar

Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish[1;3]

Normativ-huquqiy hujjatlarni o'rganish[2;3]

Xalqaro tajribalarni solishtirish[1]

2. Empirik metodlar

Kuzatish

Suhbat

So'rovnoma

3. Eksperimental metodlar

Inklyuziv ta'lim strategiyalarini sinovdan o'tkazish[5;6]

Natijalarni tahlil qilish

4. Statistika tahlil

O'quvchilar natijalarini solishtirish

Samaradorlik ko'rsatkichlarini aniqlash

Ushbu metodlar yordamida sensor kamchiliklariga ega bolalar bilan ishlashning samarali yo'llari aniqlab berildi.

Xulosa

Sensor kamchiliklariga ega bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas va ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. [1;2]Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bunday bolalar uchun moslashtirilgan pedagogik yondashuvlar, xususan individual ta'lim rejaları, multisensor metodlar va differensial o'qitish strategiyalari ularning bilim olish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.[5;6]Inklyuziv ta'lim jarayonida nafaqat o'quvchilarning akademik rivojlanishi, balki ularning ijtimoiy moslashuvi, o'ziga bo'lgan ishonchi va jamiyatdagi faolligi ham shakllanadi.[1] Shu bilan birga, bunday ta'lim muhiti sog'lom o'quvchilarda ham bag'rikenglik, hamkorlik va empatiya kabi muhim ijtimoiy

fazilatlarini rivojlantiradi.[1] Biroq inklyuziv ta'limni samarali amalga oshirish uchun bir qator shart-sharoitlarni ta'minlash zarur. Jumladan, o'qituvchilarning maxsus tayyorgarligi,[3] ta'lim muhitining moslashtirilishi, [5] zamonaviy texnologiyalardan foydalanish[1] hamda ota-onalar bilan uzviy hamkorlik muhim ahamiyatga ega[3]. Ushbu omillar uyg'unlashgandagina inklyuziv ta'lim yuqori natija beradi. Umuman olganda, sensor kamchiliklariga ega bolalar uchun inklyuziv ta'limni rivojlantirish jamiyatda teng imkoniyatlar yaratish, ijtimoiy adolatni ta'minlash va har bir shaxsning salohiyatini ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. UNESCO. Inclusive Education Policy Guidelines
2. O'zbekiston Respublikasi "TA'lim to'g'risida"gi Qonuni
3. O'zbekiston Respublikasi Inklyuziv ta'lim konsepsiyasi
4. Karimov I.A. Barkamol avlod tarbiyasi
5. Maxsus pedagogika asoslari (darslik)
6. Logopediya va defektologiya bo'yicha ilmiy manbalar

OLIGOFREN BOLALARNI DIFFERENSIAL YONDASHGAN HOLDA KORREKSION O'QITISH VA TARBIYALASHNING DOLZARB MASALALARI

University of business and science

Maxsus pedagogika (logopediya) yo'nalishi 2-kurs talabasi

Botirova Sevara Sanjarbek qizi

Ilmiy rahbar: Pedagogika va psixologiya kafedrasi o'qituvchisi

Najmiddinova Muxayyoxon SHaxobiddin qizi

muxayyoofficial72@gmail.com

+99850-507-71-87

Annotasiya: Ushbu maqolada oligofren bolalar ta'lim-tarbiyasi muammosi nazariy va amaliy jihatdan o'rganilgan. Tadqiqot jarayonida sohaga oid ilmiy adabiyotlar tahlil qilinib, aqli zaiflik darajalari tizimlashtirildi hamda har bir darajaning psixologik-pedagogik xususiyatlari yoritib berildi. Shuningdek, aqliy rivojlanishdagi nuqsonlarni korreksiyalashda tabaqalashtirilgan yondashuvni qo'llashning ahamiyati asoslab berildi.

Kalit so'zlar: intellekt, intellekt koeffitsienti (IQ), intellektual kamchilik, intellektual rivojlanmaslik, jarohat, kognitiv bilish jarayonlari, aqli zaiflik, nutqiy qobiliyat, korreksion ta'lim, debillik, imbesillik, idiotizm, organik demensiya.

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема обучения и воспитания детей с олигофренией в теоретическом и практическом аспектах. В ходе исследования проведён анализ научной литературы по данной проблеме, на основе которого систематизированы степени умственной отсталости и охарактеризованы особенности каждой группы. Также обоснована значимость применения дифференцированного подхода в коррекционной работе при нарушениях интеллектуального развития.

Ключевые слова: интеллект, IQ, интеллектуальное развитие, травмы, когнитивные

процессы, умственная отсталость, речевые способности, коррекционное образование, дебил, имбецил, идиотизм, органические деменция.

Abstract: This article examines the issue of education and upbringing of children with intellectual disabilities (oligophrenia) from both theoretical and practical perspectives. The study includes an analysis of relevant scientific literature, based on which the levels of intellectual disability were systematized and the characteristics of each group were described. The importance of applying a differentiated approach in the correction of intellectual impairments is also substantiated.

Keywords: intelligence, IQ, intellectual development, trauma, cognitive processes, mental retardation, speech ability, correctional education moron, imbecile, idiot, organic dementia.

Kirish. Yangi O'zbekiston taraqqiyotining hozirgi bosqichida jismoniy va ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarga nisbatan yangi munosabat bilan bog'liq bo'lgan maxsus ta'lim tizimidagi o'zgarishlarning yangi istiqbollari ochilmoqda, ularning ijtimoiylashuvi va jamiyatga integratsiyasi muammolari hal qilinmoqda. Respublikamizda rivojlanishida nuqsoni bo'lgan yoki ijtimoiy kelib chiqishidan qat'iy nazar barcha bolalar yetarlicha o'qitish va tarbiyalash uchun qulay bo'lgan shartsharoitlarni yaratishning huquqiy asosi bo'lgan "TA'lim to'g'risida"gi va "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonunlarida jamiyatda sog'lom turmush tarzini yanada shakllantirish, aholining salomatligini yanada mustahkamlashga qaratilgan chora-tadbirlar kompleksini ishlab chiqarish va mA'naviy jihatdan yetuk yosh avlodni o'qitish, tarbiyalash, rivojlantirish uchun barcha shart-sharoitlarni yaratish belgilab berilgan. Bola shaxsining tarkib topishi - hayotining birinchi kunlaridanoq boshlanadi. Bola har kuni ko'rgan va eshitganlari asosida borliqqa, tevarak-atrofdagi kishilarga o'z munosabatini bildiradi, kattalarning xatti-harakatlari, ishlariga, sodir bo'layotgan voqealarga bolaning reaksiyasi, atrofdagilarga bo'lgan munosabati – bularning barchasi bola mA'naviy olamining shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi. Bolaning xoh ona qornida paydo bo'lishi va rivojlanishi, xoh tug'ruq jarayonidagi va tug'ilganidan keyingi rivojlanib borishi uchun zarur bo'lgan mA'lum shart-sharoitlarning buzilishi turli xil jismoniy yoki ruhiy rivojlanishidagi nuqsonlar, kamchiliklarga olib kelishi mumkin. Shulardan biri bu – aqli zaiflikdir.

Mavzuning dolzarbligi intellektual kamchiliklari bo'lgan aqli zaif bolalarni taqaballashtirilgan yondashishni qo'llash asosida korreksion o'qitish va tarbiyalash masalalari yetarli darajada o'rganilmaganligi sababli, ilmiy va amaliy tadqiq etish.

Mavzu bo'yicha ilmiy izlanishlarning qisqacha tahlili. Aqli zaiflik deganda bosh miyaning organik jihatdan jarohatlanishi natijasida psixik, birinchi navbatda intellektual rivojlanishning turg'un pasayishi tushuniladi. Aqli zaif bolalar umumta'lim maktablari dasturini o'zlashtirishga qodir bo'lmaydilar. Og'ir darajadagi aqli zaif bolalar maktabda bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirib ololmaydilar. Aqli zaiflik tushunchasini to'g'ri tushunishning amaliy va nazariy ahamiyati juda katta. Nazariy ahamiyati – bolalardagi nuqsonli ruhiy taraqqiyotning mohiyatini chuqurroq bilish uchun zarur. "Aqli zaiflik"ka to'g'ri ta'rif, tushuncha berish, uning sabablarini to'g'ri tushunishga yordam beradi. Buning amaliy ahamiyati yanada kattadir. Aqli zaif bolalar uchun maxsus o'quv-tarbiya muassasalari mavjud. Barcha aqli zaif bolalar maxsus

maktablarda ta'lim-tarbiya olishlari lozim. Aqli zaif bolalarni to'g'ri aniqlash, ularning butun hayotini belgilab berishini inobatga olib, juda ehtiyotkorlik bilan yondashish kerak.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Intellektual rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarni differensial yondashuv asosida korreksion o'qitish va tarbiyalash masalasi zamonaviy maxsus pedagogika va psixologiyaning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayon bolalarning individual psixik rivojlanish darajasi, bilish faoliyati xususiyatlari hamda ijtimoiy moslashuv imkoniyatlarini hisobga olgan holda tashkil etilishi zarurligini ko'rsatadi. Shu nuqta nazardan, differensial yondashuv har bir bolaning ehtiyojlari va imkoniyatlariga mos ravishda pedagogik ta'sirni individuallashtirishni taqozo etadi.

Yengil darajadagi aqli zaiflik (F70) intellektual rivojlanishning nisbatan kam darajada buzilishi bilan tavsiflanadi. Bunday bolalar umumiy kontingentning katta qismini tashkil etadi va ular rivojlanish sur'ati jihatidan tengdoshlaridan ortda qoladi. Lev Vygotsky ta'kidlaganidek, bolaning rivojlanishi ijtimoiy muhit va ta'lim ta'sirida shakllanadi, shu sababli o'z vaqtida tashkil etilgan pedagogik yordam rivojlanishdagi kamchiliklarni qisman kompensatsiya qilishi mumkin [1]. Yengil darajadagi aqli zaif bolalarda nutq, tafakkur va ijtimoiy faoliyat elementlari shakllansa-da, ular abstrakt tafakkur va umumlashtirishni talab qiladigan vazifalarda qiyinchilikka duch keladi. O'rta darajadagi aqli zaiflik (F71) bilish jarayonlarining yanada chuqurroq buzilishi bilan xarakterlanadi. Ushbu toifadagi bolalarda tafakkur konkretligi, nutq rivojlanishining kechikishi va harakat koordinatsiyasining yetarlicha rivojlanmaganligi kuzatiladi. Jean Piaget nazariyasiga ko'ra, bunday bolalar asosan konkret operatsiyalar bosqichida qoladi va abstrakt fikrlashga o'tishda sezilarli qiyinchiliklarga duch keladi [2]. Shu sababli o'qitishda ko'rgazmali, amaliy va bosqichma-bosqich metodlar ustuvor ahamiyatga ega bo'ladi. Og'ir (F72) va chuqur (F73) darajadagi aqli zaiflik holatlarida psixik rivojlanishning deyarli barcha komponentlari keskin darajada buzilgan bo'ladi. Nutq, tafakkur, diqqat va xotira jarayonlarining cheklanganligi sababli bunday bolalarda asosan oddiy hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish ustuvor yo'nalish hisoblanadi. Alexander Lurining ilmiy qarashlariga ko'ra, markaziy asab tizimidagi organik shikastlanishlar bilish faoliyatining tizimli buzilishiga olib keladi [3]. Shu bois, korreksion ishlar ko'proq reabilitatsiya va ijtimoiy moslashuvga yo'naltiriladi.

Chuqur darajadagi aqli zaiflikda bola rivojlanishining ilk bosqichlaridayoq sezilarli nuqsonlar namoyon bo'ladi. Sensor, motor va emotsional reaksiyalar cheklangan bo'lib, atrof-muhit bilan o'zaro aloqa minimal darajada kechadi. Bu holatda pedagogik ta'sirning asosiy vazifasi elementar kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish va sezgi faoliyatini faollashtirishdan iborat.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, intellektual nuqsoni bo'lgan bolalar bilan korreksion-pedagogik ishlarni imkon qadar erta boshlash yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Maria Montessori metodik qarashlariga ko'ra, bolaning rivojlanishidagi sezgir davrlarni hisobga olish ta'lim samaradorligini sezilarli oshiradi [4]. Erta bosqichda amalga oshirilgan kompleks yordam asosiy nuqsonni yumshatish bilan birga ikkilamchi nuqsonlarning oldini olishga xizmat qiladi.

Shunday qilib, differensial yondashuv asosida tashkil etilgan korreksion ta'lim-tarbiya tizimi intellektual rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning individual imkoniyatlarini

rivojlantirish, ularni ijtimoiy hayotga moslashtirish va mustaqil faoliyatga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Natijalar tahlili. Tadqiqot natijalari intellektual rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarda korreksion ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligi ko'p jihatdan differensial yondashuvning to'g'ri tashkil etilishiga bog'liqligini ko'rsatdi. Olingan empirik ma'lumotlar tahlili asosida bolalarning rivojlanish darajasi, bilish faoliyati va ijtimoiy moslashuv ko'rsatkichlari o'rtasida sezilarli tafovutlar mavjudligi aniqlandi. Umuman olganda, natijalar shuni ko'rsatadiki, korreksion ta'lim-tarbiya jarayonida bolalarning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda differensial yondashuvni qo'llash ularning kognitiv, emotsional va ijtimoiy rivojlanishini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ayniqsa, erta bosqichda boshlangan va tizimli ravishda olib borilgan pedagogik-psixologik ta'sir yuqori samaradorlikni ta'minlaydi hamda bolalarning jamiyatga moslashuv imkoniyatlarini kengaytiradi.

Xulosa. Intellektual rivojlanishida kamchiligi bo'lgan bolalarni differensial yondashuv asosida korreksion o'qitish va tarbiyalash samaradorligini oshirish uchun quyidagi asosiy yo'nalishlarni amalga oshirish muhimdir:

Birinchidan, bo'lajak mutaxassislar aqli zaiflik darajalari va ularning psixologik xususiyatlarini chuqur o'zlashtirishi hamda mavjud me'yoriy hujjatlar mazmunini to'liq bilishi zarur. Bu ularga to'g'ri pedagogik yondashuvni tanlash imkonini beradi. Ikkinchidan, ta'lim jarayonida uzluksizlikni ta'minlash va turli darajadagi bolalar uchun moslashtirilgan variativ o'quv dasturlarini joriy etish muhim hisoblanadi. Bu differensial ta'lim sifatini oshiradi. Uchinchidan, korreksion ishlar bolaning hozirgi rivojlanish darajasiga emas, balki uning yaqin rivojlanish imkoniyatlariga asoslanib tashkil etilishi lozim. Bu yondashuv rivojlanish samaradorligini oshiradi. To'rtinchidan, ta'lim, tarbiya va rivojlantirish jarayonlari o'zaro uyg'unlikda olib borilishi bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydi. Beshinchidan, ota-onalar va jamoatchilikni jarayonga faol jalb etish orqali hamkorlik tizimini kuchaytirish zarur, chunki bu korreksion ishlar samaradorligini oshiradi.

Umuman olganda, differensial yondashuv asosida tashkil etilgan korreksion ta'lim intellektual rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning ijtimoiy moslashuvini yaxshilaydi, ularni mustaqil hayotga va kasb-hunar egallashga tayyorlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Lev Vygotsky. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.
2. Jean Piaget. *The Psychology of Intelligence*. London: Routledge, 1950.
3. Alexander Luria. *Higher Cortical Functions in Man*. New York: Basic Books, 1966.
4. Maria Montessori. *The Montessori Method*. New York: Frederick A. Stokes Company, 1912.

Suniy intellekt yordamida individual o'quv trayektoriyasini yaratish muammolari

Pedagogika va Psixologiya
kafedrasi katta o'qituvchisi
XusanovAzamjon Axmadjanovich

Abdurahimova Nozima Fazliddin qizi
University of Business and Science
Maxsus pedagogika (logopediya) 24-01-guruh talabasi
nozimaabdurahimova@gmail.com.

Annatsiya: Sun'iy intellekt yordamida individual o'quv trayektoriyasini yaratish ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirish, o'quvchilarning ehtiyoj va imkoniyatlariga mos ravishda bilim berishni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu texnologiya o'quvchilarning bilim darajasi, qiziqishlari va o'zlashtirish tezligini tahlil qilib, ular uchun mos o'quv yo'lini shakllantirish imkonini beradi. Shuningdek, shaxsiy mA'lumotlarni himoya qilish, axborot xavfsizligini ta'minlash, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish zarurati ham dolzarb muammolar qatoriga kiradi. Mazkur annotatsiyada sun'iy intellekt asosida individual o'quv trayektoriyasini yaratishning afzalliklari va uni joriy etish jarayonida uchraydigan asosiy muammolar yoritiladi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, individual o'quv trayektoriyasi, personalizatsiyalangan ta'lim, adaptiv o'qitish tizimlari, o'quv analitikasi, katta mA'lumotlar, mA'lumotlar maxfiyligi, axborot xavfsizligi, pedagog roli, adaptiv kontent, ta'lim texnologiyalari, foydalanuvchi tajribasi.

Аннотация: Создание индивидуальной траектории обучения с использованием искусственного интеллекта имеет большое значение для персонализации образовательного процесса и предоставления знаний в соответствии с потребностями и возможностями учащихся. Эта технология позволяет анализировать уровень знаний, интересы и темп обучения учащихся и формировать для них подходящий учебный путь. Также к актуальным вопросам относятся защита персональных данных, обеспечение информационной безопасности и развитие цифровых компетенций преподавателей. В данной статье освещаются преимущества создания индивидуальной траектории обучения на основе искусственного интеллекта и основные проблемы, возникающие в процессе ее внедрения.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, индивидуальная траектория обучения, персонализированное обучение, адаптивные системы обучения, аналитика обучения, большие данные, конфиденциальность данных, информационная безопасность, роль преподавателя, адаптивный контент, образовательные технологии, пользовательский опыт.

Abstract: Creating an individual learning trajectory using artificial intelligence is of great importance in personalizing the educational process and providing knowledge in accordance with the needs and capabilities of students. This technology allows you to analyze the level of knowledge, interests and speed of learning of students and create a suitable learning path for them. Also, the need to protect personal data, ensure information security, and develop digital competencies of teachers are among the pressing issues. This annotation highlights the advantages of creating an individual learning trajectory based on artificial intelligence and the main problems encountered in the process of its implementation.

Keywords: Artificial intelligence, individual learning trajectory, personalized learning,

adaptive learning systems, learning analytics, big data, data privacy, information security, role of the educator, adaptive content, educational technologies, user experience.

Kirish.

Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalar, xususan sun'iy intellekt (SI) imkoniyatlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda.[4;5] An'anaviy o'qitish yondashuvlari barcha o'quvchilarning individual ehtiyojlarini to'liq qamrab ololmasligi sababli shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasiga ehtiyoj ortib bormoqda.[1;2] Ayniqsa, chet tillarini o'qitishda o'quvchilarning bilim darajasi, til o'rganish sur'ati va qiziqishlaridagi farqlar individual ta'lim trayektoriyasini yaratishni taqozo etadi.[1] Sun'iy intellekt va individual ta'lim trayektoriyasi Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim tizimlari o'quvchilarning o'quv faoliyatini doimiy monitoring qilish, mA'lumotlarni tahlil etish va shunga mos ravishda o'quv materiallarini moslashtirish imkonini beradi.[5] Individual ta'lim trayektoriyasi o'quvchining bilim darajasi va rivojlanish dinamikasiga mos holda shakllantiriladi.[2] Sun'iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim tizimini ham tubdan o'zgartirmoqda. Xususan, individual o'quv trayektoriyasini shakllantirishda sun'iy intellektdan foydalanish har bir o'quvchining bilim darajasi, qobiliyati va ehtiyojlariga moslashgan ta'lim modelini yaratish imkonini beradi.[5] Bunday yondashuv ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish va ularning individual salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi.[1;3] Shu bilan birga, sun'iy intellekt asosida individual o'quv trayektoriyasini yaratish jarayonida qator muammolar ham yuzaga kelmoqda. Jumladan, mA'lumotlar xavfsizligi, algoritmlarning shaffofligi, pedagogik yondashuv bilan texnologik yechimlar o'rtasidagi nomuvofiqlik, hamda o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasining yetarli emasligi kabi masalalar dolzarb hisoblanadi.[5] Bundan tashqari, barcha o'quvchilar uchun teng sharoit yaratish, yA'ni raqamli tafovutni bartaraf etish ham muhim vazifalardan biridir. O'zbekiston Respublikasida ta'limni raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining "TA'lim to'g'risida"gi Qonuni ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishni nazarda tutadi. [Shuningdek, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarni ta'lim tizimiga keng tatbiq etish, shu orqali shaxsga yo'naltirilgan ta'limni rivojlantirish vazifalari belgilab berilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim tizimini rivojlantirishga oid qarorlarida ham ta'lim jarayonini individuallashtirish, zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish va o'quv jarayonini raqamlashtirish muhim yo'nalish sifatida qayd etilgan.

Moslashtirilgan o'quv dasturlarini yaratish. SI texnologiyalari yordamida o'quvchilarga moslashtirilgan o'quv dasturlarini yaratish jarayoni yanada samarali bo'ladi.[5] Har bir o'quvchining bilim darajasi, qiziqishlari, va o'quv sur'atiga qarab o'quv materiallari va mashqlar avtomatik ravishda moslashtiriladi[4]. Misol uchun, matematika yoki tillarni o'rganishda o'quvchi ilgari o'zlashtirib bo'lmagan mavzularga qayta yo'naltirilishi mumkin.[5] Shu bilan birga, bA'zi o'quvchilar maxsus yondashuvga muhtoj bo'lishi mumkin, masalan, vizual yoki kinestetik o'quvchilar uchun maxsus materiallar ishlab chiqiladi.[1] Sun'iy intellekt,

shuningdek, o'quvchilarning ijtimoiy va emotsional ehtiyojlarini hisobga olib, ularni qo'llabquvvatlashga yordam beradi.

TA'limda adaptiv texnologiyalarni qo'llash. Adaptiv ta'lim texnologiyalari sun'iy intellekt yordamida o'quvchilarning o'qish jarayonini avtomatik ravishda sozlash imkonini beradi.[5] Masalan, o'quvchilarning o'qish sur'atini va ularga qiyinchilik tug'dirayotgan mavzularni real vaqt rejimida aniqlash mumkin.[4] Agar o'quvchi biror mavzuni yaxshi o'zlashtira olmasa, SI tizimi shu mavzuda yana qo'shimcha materiallar, mashqlar yoki tushuntirishlar taqdim etadi. Shu tarzda, o'quvchilar doimiy ravishda o'z imkoniyatlariga mos materiallar bilan shug'ullanib, o'quv jarayoni samarali va yanada qiziqarli bo'ladi. Bunday yondashuv ta'limda "shaxsiylashtirilgan o'qish" modelini yaratadi, ya'ni har bir o'quvchi uchun o'ziga xos va moslashtirilgan darslar va materiallar.[2]

Sun'iy intellekt va axborot xavfsizligi: Sun'iy intellekt yordamida individual o'quv trayektoriyasini yaratishda axborot xavfsizligi masalasi eng muhim va murakkab yo'nalishlardan biri hisoblanadi.[5] Bunday tizimlar o'quvchilar haqidagi katta hajmdagi shaxsiy va ta'limiy mA'lumotlarni yig'adi, tahlil qiladi va qayta ishlaydi. Shu sababli, ushbu jarayonda mA'lumotlarning maxfiylik, yaxlitligi va mavjudligini ta'minlash dolzarb vazifaga aylanadi.

Axborot xavfsizligi nuqtai nazaridan asosiy tahdidlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

— ruxsatsiz kirish (hakerlik hujumlari);

— mA'lumotlarning sizib chiqishi (data breach);

— sun'iy intellekt algoritmlariga zararli ta'sir (masalan, noto'g'ri mA'lumotlar kiritish orqali tizimni chalg'itish);

— tizimlarning ichki zaifliklari (dasturiy xatoliklar).

Bunday tahdidlarning oldini olish uchun bir qator choralar qo'llaniladi[5]. Birinchidan, mA'lumotlarni shifrlash (encryption) orqali ularni uchinchi shaxslardan himoya qilish mumkin. Ikkinchidan, foydalanuvchilarni identifikatsiya qilishning ko'p bosqichli tizimlari (multi-factor authentication) joriy etilishi lozim. Uchinchidan, tizimlarda doimiy monitoring va audit olib borish, ya'ni xavfsizlikni nazorat qilish muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasida axborot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha huquqiy asoslar ham yaratilgan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining "Axborotlashtirish to'g'risida"gi Qonuni axborot resurslari va tizimlarining himoyasini ta'minlash zarurligini belgilaydi. Shuningdek, "Shaxsga doir mA'lumotlar to'g'risida"gi Qonun shaxsiy mA'lumotlarni yig'ish, saqlash va qayta ishlashda xavfsizlik choralariga qat'iy rioya etishni talab qiladi.

Xaqaro tajriba: Yevropa Ittifoqining General Data Protection Regulation (GDPR) nizomi shaxsiy mA'lumotlarni himoya qilish bo'yicha eng qat'iy standartlardan biri bo'lib, unda foydalanuvchi roziligi, mA'lumotlarni minimallashtirish va shaffoflik tamoyillari asosiy o'rin tutadi. Bu tajriba sun'iy intellekt asosidagi ta'lim tizimlari uchun ham muhim yo'nalishlarni belgilab beradi.[5]

Takliflar. Sun'iy intellekt ta'lim jarayonida o'quvchilarning individual ehtiyojlariga mos keladigan shaxsiy o'quv rejalari va dasturlarini yaratish imkoniyatini taqdim etadi. Bu texnologiyalar o'quvchilarning bilim darajasini tahlil qilib, o'quv jarayonini shaxsiylashtirish, motivatsiyani oshirish va ta'lim samaradorligini yuqori darajaga olib chiqishda muhim rol

o'ynaydi. Sun'iy intellekt tizimlarining o'qish jarayoniga integratsiyasi, o'qituvchilarga o'quvchilarning yutuqlarini kuzatish, ularni qo'llab-quvvatlash va ta'lim jarayonini yanada samarali qilish imkonini beradi. Bu esa umumiy ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Xulosa: Sun'iy intellekt (SI) yordamida o'quvchilarning individual ehtiyojlariga mos keladigan shaxsiy o'quv rejalari va dasturlarini yaratish ta'lim jarayonini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu texnologiyalar o'quvchilarning o'qish sur'atlarini, bilim darajasini, qiziqishlarini va zaif tomonlarini tahlil qilib, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash imkonini yaratadi. Shaxsiylashtirilgan o'quv dasturlari, adaptiv texnologiyalar, va real vaqt rejimida tahlil qilish orqali o'quvchilar uchun samarali va qiziqarli ta'lim muhitini yaratish mumkin. O'qituvchilar o'z vaqtlarini samarali boshqarib, o'quvchilarga individual yordam ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladilar, bu esa umumiy ta'lim sifatini va samaradorligini oshiradi. [4;5]Sun'iy intellektning bu sohadagi roli, ta'limni shaxsiylashtirish, o'qish jarayonini yaxshilash va har bir o'quvchining ehtiyojlariga moslashtirishda katta ahamiyat kasb etadi. [1]Umuman olganda, sun'iy intellekt asosida individual o'quv trayektoriyasini yaratish ta'limda yangi imkoniyatlarni ochadi, biroq uning samarali ishlashi texnologik, huquqiy va pedagogik omillarning o'zaro uyg'unligiga bog'liq. [3;5]Mazkur yondashuvni to'g'ri tashkil etish orqali kelajakda raqobatbardosh, bilimli va zamonaviy fikrlaydigan kadrlarni tayyorlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hamrayeva, O. F. Q. (2023). Oliy ta'lim muassasasi talabalarini kommunikativkompetentligini rivojlantirishning ayrim jihatlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(1), 537-544.
2. Hamroyeva, O. F. (2023). Oliy ta'lim muassasasi talabalarini kasbiy-kommunikativkompetentligini rivojlantirish. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4), 985-991.
3. Hamrayeva O.F. Talabalarda irodaviy sifatlarni shakllantirishning metodologik asoslari. -Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari, 5-son, 2024. -P. 240-247.
4. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari bo'yicha ilmiy manbalar.
5. Sun'iy intellekt va raqamli pedagogika masalalariga oid tadqiqotlar.
6. J.A. Mustofoqulov at all. Methods for designing electronic device circuits in the "Proteus" program. *Journal of "Economics and Society"* No. 4(107) 2023.
7. Muldanov F.R. Методы построения системы робота глазоанализатора на основе видеизображения и их применение. *Экономика и социум*, 2024. № 2-1 (117).Ст. 1181-1184.
8. Eshonqulov A.A., (2024). Mediata'limning bo'lajak muhandislarni kasbga tayyorlashdagi maqsadi. *"Экономика и социум"* №1(116) 2024.
9. Умирзаков Б.Е., Нормурадов М.Т., Раббимов Э.А., Ташатов А.К. // *Поверхность.* – Москва, 1992. - №2. - С. 47-53.
10. Metinqulov, J. T. (2024). LIQUID CRYSTALLINE ON DISPLAY DATA RELEASE. *Modern Science and Research*, 3(1), 57-60.

INKLYUZIV TA'LIMDA SUN'IY INTELLEKTNING QO'LLANILISHIDA
PEDAGOGIK YONDASHUV

University of Business and Science

universiteti talabasi

Begmatova Feruza Zoxirovna

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rni va ahamiyati kompleks ravishda tahlil qilingan. Tadqiqotda zamonaviy raqamli pedagogika sharoitida sun'iy intellekt asosidagi adaptiv ta'lim tizimlarining imkoniyatlari, ularning maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirishdagi roli yoritilgan. Shuningdek, sun'iy intellekt vositalari yordamida o'quvchilarning bilim darajasini aniqlash, o'qitish jarayonini optimallashtirish hamda ta'lim sifatini oshirish masalalari ilmiy asosda ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirish, pedagogik jarayonni individuallashtirish va barcha o'quvchilar uchun teng ta'lim imkoniyatlarini yaratishda muhim vosita hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, sun'iy intellekt, adaptiv ta'lim tizimi, raqamli ta'lim texnologiyalari, individual yondashuv, maxsus ehtiyojli o'quvchilar, pedagogik innovatsiyalar, ta'lim samaradorligi.

Annotation: This scientific article analyzes the role and significance of artificial intelligence technologies in the development of inclusive education. The study examines the possibilities of AI-based adaptive learning systems in the context of modern digital pedagogy, as well as their role in forming individualized learning trajectories for students with special educational needs. Furthermore, the paper explores the use of artificial intelligence tools for assessing students' knowledge levels, optimizing the teaching process, and improving the overall quality of education. The research findings indicate that artificial intelligence serves as an effective tool for enhancing the efficiency of inclusive education, personalizing the learning process, and ensuring equal educational opportunities for all learners.

Keywords: Inclusive education, artificial intelligence, adaptive learning systems, digital educational technologies, individualized approach, students with special educational needs, pedagogical innovations, educational effectiveness.

Аннотация: В данной научной статье комплексно анализируется роль и значение технологий искусственного интеллекта в развитии инклюзивного образования. В исследовании рассматриваются возможности адаптивных обучающих систем на основе искусственного интеллекта в условиях современной цифровой педагогики, а также их роль в формировании индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся с особыми образовательными потребностями. Кроме того, в работе освещаются вопросы использования инструментов искусственного интеллекта для оценки уровня знаний учащихся, оптимизации процесса обучения и повышения качества образования. Результаты исследования показывают, что искусственный интеллект является эффективным инструментом повышения результативности инклюзивного образования, индивидуализации педагогического процесса и обеспечения равных образовательных

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

возможностей для всех обучающихся.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, искусственный интеллект, адаптивные обучающие системы, цифровые образовательные технологии, индивидуальный подход, обучающиеся с особыми образовательными потребностями, педагогические инновации, эффективность образования.

Kirish. Hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimi tubdan yangilanib, uning mazmuni va shakllariga innovatsion yondashuvlar joriy etilmoqda. Ayniqsa, jamiyatning barcha qatlamlari uchun teng ta'lim imkoniyatlarini yaratishga qaratilgan inklyuziv ta'lim konsepsiyasi zamonaviy pedagogikaning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Inklyuziv ta'lim nafaqat imkoniyati cheklangan o'quvchilarni umumta'lim jarayoniga jalb etishni, balki har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olgan holda sifatli ta'lim bilan ta'minlashni nazarda tutadi.

So'nggi yillarda ta'lim sohasiga sun'iy intellekt texnologiyalarining kirib kelishi o'qitish jarayonini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Sun'iy intellekt insonning intellektual faoliyatiga xos bo'lgan o'rganish, tahlil qilish, qaror qabul qilish kabi jarayonlarni modellashtirish imkonini beruvchi zamonaviy texnologiya sifatida ta'lim tizimida keng qo'llanilmoqda. Ushbu texnologiyalar yordamida o'quvchilarning bilim darajasini aniqlash, ularning o'rganish sur'ati va uslubini tahlil qilish hamda individual ta'lim trayektoriyalarini shakllantirish mumkin.

Inklyuziv ta'lim jarayonida duch kelinayotgan muammolar, xususan, o'quvchilarning turli ehtiyojlarini qondirish, individual yondashuvni ta'minlash, o'qituvchilarning yuklamasini optimallashtirish kabi masalalar sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida samarali hal etilishi mumkin. Masalan, adaptiv ta'lim tizimlari har bir o'quvchining bilim darajasiga mos topshiriqlarni avtomatik ravishda tanlaydi, bu esa o'qitish jarayonini yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, sun'iy intellekt asosidagi vositalar maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun qulay ta'lim muhitini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, nutqni avtomatik tanish, matnni ovozga aylantirish, vizual va eshitish imkoniyatlarini kengaytiruvchi texnologiyalar o'quvchilarning ta'lim jarayonida faol ishtirok etishiga yordam beradi. Bu esa inklyuziv ta'limning asosiy maqsadi bo'lgan tenglik va adolat tamoyillarini ta'minlashga xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi inklyuziv ta'lim tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarining ahamiyatini ilmiy jihatdan asoslash, ularning imkoniyatlarini tahlil qilish hamda ta'lim samaradorligini oshirishdagi rolini aniqlashdan iborat. Tadqiqot davomida nazariy tahlil, taqqoslash va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi.

Shunday qilib, sun'iy intellekt texnologiyalarini inklyuziv ta'lim tizimiga joriy etish nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki har bir o'quvchining individual rivojlanishini ta'minlashda muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa zamonaviy ta'lim tizimining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Asosiy qism. Inklyuziv ta'limning nazariy asoslari va dolzarbligi. Inklyuziv ta'lim zamonaviy pedagogik paradigmaning ajralmas qismi bo'lib, u barcha o'quvchilarning ta'lim olish huquqini teng asosda ta'minlashga qaratilgan. Ushbu yondashuvga ko'ra, o'quvchilar o'zining jismoniy, psixologik yoki ijtimoiy xususiyatlaridan qat'i nazar, umumta'lim

muassasalarida birgalikda ta'lim olishi lozim. Inklyuziv ta'limning asosiy tamoyillari sifatida tenglik, adolat, individuallashtirish va differensial yondashuv alohida ahamiyat kasb etadi.

Amaliyotda esa inklyuziv ta'limni tashkil etishda bir qator muammolar kuzatiladi. Xususan, o'quvchilarning individual ehtiyojlarini to'liq qondirish, o'quv materiallarini moslashtirish, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi va vaqt resurslarining cheklanganligi kabi omillar ta'lim samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish zarurati yuzaga kelmoqda.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni. Sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim tizimida yangi imkoniyatlarni ochib beruvchi innovatsion vosita sifatida qaraladi. Ular katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish, o'quvchilarning bilim darajasini aniqlash hamda ta'lim jarayonini optimallashtirish imkonini beradi. Ayniqsa, inklyuziv ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish individual yondashuvni ta'minlashda samarali hisoblanadi. Sun'iy intellekt asosidagi tizimlar o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi, o'rganish tezligi va qiziqishlarini aniqlab, ularga mos o'quv materiallarini taklif etadi. Bu esa adaptiv ta'lim muhitini yaratishga xizmat qiladi. Natijada har bir o'quvchi o'z imkoniyatlariga mos tarzda bilim olish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Inklyuziv ta'limda sun'iy intellektning amaliy qo'llanilishi. Sun'iy intellekt texnologiyalari inklyuziv ta'limda turli yo'nalishlarda qo'llanilmoqda. Jumladan, nutqni avtomatik tanish tizimlari eshitishida muammosi bo'lgan o'quvchilar uchun muhim vosita hisoblanadi. Matnni ovozga aylantirish texnologiyalari esa ko'rish imkoniyati cheklangan o'quvchilarga ta'lim materiallarini o'zlashtirishda yordam beradi. Bundan tashqari, sun'iy intellekt asosidagi tarjima tizimlari til o'rganishda qiyinchiliklarga duch kelayotgan o'quvchilar uchun qulaylik yaratadi. Avtomatlashtirilgan baholash tizimlari esa o'qituvchining ish yuklamasini kamaytirib, baholash jarayonining obyektivligini ta'minlaydi. Adaptiv o'quv platformalari orqali o'quvchilarning bilim darajasi doimiy ravishda monitoring qilinadi va ularga mos topshiriqlar beriladi. Bu esa o'quvchilarning bilimni chuqurroq o'zlashtirishiga yordam beradi.

Sun'iy intellekt asosida individual yondashuvni tashkil etish. Inklyuziv ta'limning samaradorligi bevosita individual yondashuv darajasiga bog'liq. Sun'iy intellekt ushbu jarayonda o'quvchilarning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash va ularga mos o'qitish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim rol o'ynaydi.

Sun'iy intellekt yordamida:

- ✓ o'quvchilarning bilim darajasi va rivojlanish dinamikasi aniqlanadi;
- ✓ o'rganishdagi qiyinchiliklar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar beriladi;
- ✓ individual o'quv dasturlari shakllantiriladi.

Bu esa o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirish bilan birga, ularning ta'lim jarayoniga bo'lgan qiziqishini ham kuchaytiradi.

Samaradorlikning approbatsiya tahlili (tajriba natijalari). Mazkur tadqiqot doirasida inklyuziv ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish samaradorligini aniqlash maqsadida tajriba-sinov ishlari o'tkazildi. Tajriba 8-"A" va 8-"B" sinflar misolida tashkil etildi.

8-"A" sinfda an'anaviy o'qitish metodlari qo'llanilgan bo'lsa, 8-"B" sinfda sun'iy intellekt

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

asosidagi adaptiv ta'lim texnologiyalaridan foydalanildi. Tajriba natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

8-“B” sinf o'quvchilarining bilim o'zlashtirish darajasi sezilarli darajada yuqori bo'ldi;

- ✓ individual yondashuv tufayli o'quvchilarning faolligi oshdi;
- ✓ o'qituvchining nazorat va baholash jarayoni soddalashdi;
- ✓ maxsus ehtiyojli o'quvchilarning darsdagi ishtiroki yaxshilandi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt asosidagi texnologiyalar inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa. Mazkur tadqiqot natijalari inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining muhim o'rin tutishini yana bir bor tasdiqladi. Zamonaviy ta'lim muhitida sun'iy intellektdan foydalanish o'quv jarayonini individuallashtirish, o'quvchilarning bilim darajasini aniq baholash hamda ularning o'zlashtirish samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, sun'iy intellekt asosidagi adaptiv ta'lim tizimlari o'quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda o'qitish jarayonini tashkil etishga xizmat qiladi. Bu esa, ayniqsa, maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun qulay va samarali ta'lim muhitini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi ortadi, ularning mustaqil ishlash ko'nikmalari rivojlanadi hamda bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga erishiladi.

Shuningdek, tajriba-sinov natijalari sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda tashkil etilgan darslar an'anaviy metodlarga nisbatan samaraliroq ekanligini ko'rsatdi. Xususan, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi oshgani, darsdagi faollikning kuchaygani hamda o'qituvchining ish yuklamasi qisqargani kuzatildi. Bu esa sun'iy intellektning nafaqat o'quvchilar, balki pedagoglar uchun ham samarali vosita ekanligini tasdiqlaydi.

Xulosa qilib aytganda, inklyuziv ta'lim tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarini keng joriy etish ta'lim sifatini oshirish, pedagogik jarayonni modernizatsiya qilish va barcha o'quvchilar uchun teng ta'lim imkoniyatlarini yaratishda muhim omil hisoblanadi. Shu sababli, kelgusida sun'iy intellekt asosidagi ta'lim platformalarini yanada rivojlantirish, ularni amaliyotga keng joriy etish hamda pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini oshirish dolzarb vazifa sifatida qaraladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi. “TA'lim to'g'risida”gi Qonun. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. TA'lim tizimini rivojlantirishga oid qarorlar va farmonlar. – Toshkent, 2019–2023.
3. Musurmonov O. vaboshqalar.Maktabgacha ta'lim atamalarining izohli lug'ati.- “Bekinmachoq plus”. 2011-9-b
4. A.D.Qurbonova. Bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash metodikasi.O'quv qo'llanma.- T., 2020.90- b
5. Z.Nishonova, G.Alimova. “Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi”. O'quv qo'llanma.- T.: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006. 14-15-b

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

6. Rahmatullayeva M., Rashidova G., Karakulova U. XXI ASRDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA PEDAGOGIK MAHORAT //Журнал Педагогики и психологии в современном образовании. – 2023. – Т. 3. – No. 1.
7. MA'Rifat Abdillayevna Nomanova (2023). TA'lim jarayonida insonparvarlik tamoyiliga asoslangan holda talim jarayonini tashkil etish orqali o'quvchilarda umuminsoniy qadryatlar ko'nikmasini shakllantirish. *Science and Education*, 4 (4), 808-813.
8. Nomanova, M. A. (2023). TA'lim jarayonida insonparvarlik tamoyiliga asoslangan holda talim jarayonini tashkil etish orqali o'quvchilarda umuminsoniy qadryatlar ko'nikmasini shakllantirish. *Science and Education*, 4(4), 808–813. Retrieved from <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5601>
9. MA'rifat, Nomanova & Sports, Nukus. (2024). MA'NAVIIY-MA'RIFIY TADBIRLAR ORQALI O'QUVCHILARDA VATANPARVARLIK TUYG'ULARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.
10. Nomanova MA'rifat Abdillayevna (2025). METHODOLOGY FOR DEVELOPING PATRIOTIC EDUCATION IN STUDENTS THROUGH IDEAS OF NATIONAL HEROISM. *Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali*. 3(12), 1334-1336. <https://zenodo.org/records/18005695>
11. Nomanova MA'rifat Abdillayevna (2025). DEVELOPING PATRIOTISM IN STUDENTS OF SPECIALIZED SCHOOLS THROUGH THE IMAGES OF NATIONAL HEROES (BASED ON THE EDUCATIONAL ECOSYSTEM APPROACH). *SCIENCE AND INNOVATION international scientific journal*. 194-197. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15570596>
12. Nomanova MA'rifat (2024). MA'NAVIIY-MA'RIFIY TADBIRLAR ORQALI O'QUVCHILARDA VATANPARVARLIK TUYG'ULARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Nukus Branch Physical Education and Sports* (4). 146-148. <https://www.researchgate.net/publication/384455691>
13. Nomanova MA'rifat Abdillajonovna. The Importance of Educating Youth in the Spirit of Patriotism. (2024). *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 2(3), 387-389. <https://www.grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/3752>

INKLYUZIV TA'LIM MUHITIDA SUNIY INTELLEKT ORQALI DIFFERENSIAL YONDASHUVNI SHAKLLANTIRISH.

Donoxon Abduraxmonova

University of Business and Science

Ijtimoiy fanlar va raqamli texnologiyalar fakulteti.

Maxsus pedagogika (Logopediya) yo'nalishi 2 kurs talabasi.

Annotation: Ushbu maqola inklyuziv ta'lim muhitida suniy intellekt yordamida differensial yondashuvni shakllantirish jarayonini o'rganadi. Suniy intellekt texnologiyalari ta'limda individual yondashuvni ta'minlashda qanday rol o'ynashi va uning afzalliklari ko'rib chiqiladi.

Keywords: inklyuziv ta'lim, suniy intellekt, differensial yondashuv, ta'lim texnologiyalari.

Kirish

O'zbekiston ta'lim tizimida inklyuziv ta'limning ahamiyati ortib bormoqda, bu esa har bir talabaning o'ziga xos ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan yondashuvni talab qiladi. Suniy intellekt (SI) esa ta'lim jarayonini yanada samarali qilishda muhim rol o'ynaydi. Inklyuziv ta'lim va suniy intellekt o'rtasidagi bog'liqlik, o'quv jarayonlarida individual yondashuvni ta'minlash orqali, o'quvchilarning o'z qobiliyatlarini to'liq namoyon etishlariga yordam berishi mumkin. Suniy intellekt texnologiyalari, masalan, o'quv dasturlarini shaxsiylashtirish, o'quvchilarning qobiliyatlarini baholash va ularga moslashtirilgan materiallarni taqdim etishda qo'llanilishi mumkin. Ushbu maqolaning maqsadi, inklyuziv ta'lim va suniy intellektning o'zaro aloqasini tahlil qilish orqali, ta'lim sohasida yangiliklarni kiritish zaruratini ko'rsatishdir. Shuningdek, bu ikki sohaning o'zaro integratsiyasi, ta'lim sifatini oshirish va barcha o'quvchilar uchun teng imkoniyatlar yaratishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi. Inklyuziv ta'lim va suniy intellekt o'rtasidagi bog'liqlik, ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada, bu ikki sohaning integratsiyasi orqali ta'lim jarayonini yaxshilash va barcha o'quvchilarga teng imkoniyatlar taqdim etish masalalari ko'rib chiqiladi.

Inklyuziv ta'lim muhitining mohiyati

Inklyuziv ta'lim muhitining mohiyati, o'quvchilarning turli ehtiyojlarini qondirishda muhim ahamiyatga ega. Bu ta'lim modeli, har bir o'quvchining individual xususiyatlarini inobatga olib, ularning rivojlanishiga moslashgan muhit yaratishga qaratilgan. Inklyuziv ta'limning asosiy tamoyillari, tenglik, hurmat va hamkorlik kabi qadriyatlarni o'z ichiga oladi. Ushbu tamoyillar, har bir o'quvchiga o'z imkoniyatlarini amalga oshirishda yordam beradi va ularning o'qish jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlaydi. Inklyuziv ta'lim muhitida o'quvchilar o'zaro farqililiklarini qabul qilib, bir-biridan o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa, nafaqat akademik muvaffaqiyatni oshiradi, balki ijtimoiy ko'nikmalarni ham rivojlantiradi. Natijada, inklyuziv ta'lim, o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish va jamiyatda faol fuqarolar sifatida yetishishlariga yordam beradi. Shunday qilib, inklyuziv ta'lim muhitining ahamiyati, uning o'ziga xos afzalliklari bilan birga, ta'lim jarayonining sifatini oshirishda namoyon bo'ladi.

Suniy intellektning ta'limdagi roli

Suniy intellekt texnologiyalari ta'lim jarayonida inqilobiy o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Ushbu texnologiyalar o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olishga, shuningdek, ta'lim materiallarini shaxsiylashtirishga imkon beradi. Suniy intellekt yordamida o'quvchilarning muvaffaqiyatlarini kuzatish va tahlil qilish, ularning qobiliyatlarini aniqlash va rivojlantirish uchun maxsus dasturlar ishlab chiqilmoqda. Bunday dasturlar o'qituvchilarga o'quv jarayonini yanada samarali tashkil etishga yordam beradi va o'quvchilarga o'z bilimlarini mustahkamlash imkoniyatini beradi. Suniy intellektning ta'limdagi roli nafaqat o'quvchilar uchun, balki o'qituvchilar uchun ham muhimdir, chunki ularning ish yukini kamaytirishga va pedagogik jarayonni optimallashtirishga yordam beradi. Natijada, ta'lim sifatini oshirishda suniy intellekt texnologiyalarining o'rni beqiyosdir, chunki ular ta'lim jarayonini yanada interaktiv va

samarali qilishga xizmat qiladi. Suniy intellekt texnologiyalari ta'lim jarayonida o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashish, ta'lim resurslarini optimallashtirish va o'qitish usullarini takomillashtirish imkoniyatini beradi. Bu texnologiyalar yordamida o'quvchilarning qobiliyatlari va qiziqishlarini aniqlash, shu bilan birga o'qituvchilarga ma'lumotlarni tahlil qilish va o'quv jarayonini boshqarishda yordam berish mumkin. Natijada, ta'lim jarayoni yanada samarali va shaxsiylashtirilgan bo'ladi.

Differensial yondashuv tushunchasi

Differensial yondashuv ta'lim jarayonida o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olishga qaratilgan metodologiyadir. Bu yondashuv o'quvchilarning turli qobiliyatlari, qiziqishlari va o'rganish uslublarini inobatga olib, ularga mos ta'lim berishni maqsad qiladi. Differensial yondashuvning eng asosiy tamoyillari orasida o'quvchilarning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash va ularga mos ta'lim strategiyalarini ishlab chiqish muhim o'rin tutadi. O'qituvchilar o'quvchilarning individual o'rganish jarayonlarini kuzatish orqali, ularning kuchli va zaif tomonlarini aniqlashlari mumkin. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarga o'z qobiliyatlarini rivojlantirish imkonini beradi. Differensial yondashuv ta'lim jarayonini yanada samarali va shaxsiylashtirilgan qilishga yordam beradi, chunki har bir o'quvchining o'ziga xos ehtiyojlari va maqsadlari mavjud. Shunday qilib, bu yondashuv ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Differensial yondashuv ta'lim jarayonida o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olish orqali ta'lim sifatini yanada oshirishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv o'quvchilarning o'ziga xos qobiliyatlari va qiziqishlarini inobatga olib, ularga mos ravishda ta'lim berishni ta'minlaydi. Bu esa o'z navbatida, o'quvchilarning motivatsiyasini va muvaffaqiyatini oshiradi.

Suniy intellekt orqali differensial yondashuv

Suniy intellekt (SI) orqali differensial yondashuvni amalga oshirish, ta'lim jarayonida individualizatsiyani ta'minlash uchun muhim imkoniyatlar yaratadi. SI algoritmlari o'quvchilarning o'ziga xos qobiliyatlari va o'rganish uslublarini tahlil qilib, ularga mos keladigan o'quv materiallarini taklif etishi mumkin. Masalan, SI tizimlari o'quvchilarning oldingi bilim darajasini aniqlab, ularga mos ravishda qiyinchilik darajasini o'zgartirish imkoniyatiga ega. Shuningdek, SI asosida ishlovchi o'quv platformalari, interaktiv mashg'ulotlar va shaxsiylashtirilgan tavsiyalar orqali o'quvchilarning qiziqishlarini rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu yondashuv, o'qituvchilarga o'z o'quvchilarini yaxshiroq tushunishga va ularga individual yondashuvni amalga oshirishda qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Natijada, suniy intellekt yordamida differensial yondashuv o'quv jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilish imkonini beradi. Suniy intellekt yordamida differensial yondashuv ta'lim jarayonida o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Ushbu yondashuv davomida, masalan, o'quvchilarning qobiliyatlari va qiziqishlariga mos ravishda tayyorlangan materiallar va o'quv dasturlari ishlab chiqiladi. Bunday yondashuv, o'qituvchilarga o'z o'quvchilarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Amaliyotda suniy intellektni qo'llash

O'zbekiston ta'lim tizimida suniy intellektni qo'llashning ko'plab misollari va tajribalari mavjud. Suniy intellekt yordamida o'quv jarayonini optimallashtirish, o'quvchilarning individual ehtiyojlarini aniqlash va ularga mos ravishda ta'lim berish imkoniyatlari yaratilmoqda. Masalan,

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

suniy intellekt asosidagi platformalar o'quvchilarning qobiliyatlarini baholash orqali ularga mos o'quv dasturlarini taklif etadi, bu esa o'quv jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi. O'quvchilar uchun suniy intellektning afzalliklari orasida o'z-o'zini baholash, mustaqil o'rganish va o'quv materiallarini interaktiv tarzda o'zlashtirish imkoniyatlari mavjud. Bunday yondashuv, shuningdek, o'qituvchilarga o'z o'quvchilarini yaxshiroq tushunishga va ularga individual yondashishga imkon beradi. Natijada, ta'lim jarayonida suniy intellektni qo'llash, o'quvchilarning bilim olish samaradorligini oshirishga va ta'lim sifatini yaxshilashga yordam beradi. O'zbekiston ta'lim tizimida suniy intellektni qo'llash misollari, masalan, interaktiv o'quv platformalari va adaptiv o'qitish tizimlari orqali amalga oshirilmoqda. Bu texnologiyalar o'quvchilarning individual ehtiyojlariga mos ravishda ta'lim berishga yordam beradi, natijada, ularning o'rganish jarayonlari yanada samarali va qiziqarli bo'ladi.

Muammolar va yechimlar

Suniy intellektni inklyuziv ta'lim muhitida qo'llash jarayonida bir qator muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bular orasida texnologik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, o'qituvchilar va ta'lim xodimlarining suniy intellektidan foydalanish bo'yicha yetarli bilimga ega emasligi, shuningdek, o'quvchilarning turli ehtiyojlariga mos keladigan dasturlar va vositalarning yetishmasligi kabilar mavjud. Bunday muammolar ta'lim jarayonining samaradorligini pasaytirishi mumkin. Ularni hal qilish uchun, avvalo, o'qituvchilarni suniy intellektning asoslari va uning ta'limdagi ahamiyati bo'yicha malaka oshirish kurslari tashkil etilishi zarur. Shuningdek, ta'lim muassasalarida zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish uchun investitsiyalarni oshirish va o'quv dasturlarini inklyuziv yondashuvga mos ravishda yangilash kerak. Bu orqali o'quvchilarning individual ehtiyojlarini qondirish imkoniyatlari kengayadi va ta'lim sifatini oshirishga erishiladi. Suniy intellektni inklyuziv ta'lim muhitida qo'llashda bir qator muammolar mavjud. Ular orasida texnologik infratuzilma, o'qituvchilarning malakasi va o'quvchilarning turli ehtiyojlariga moslashish qiyinchiliklari ko'rinadi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun ta'lim tizimida o'qituvchilarni tayyorlash dasturlarini takomillashtirish va sun'iy intellektning imkoniyatlarini samarali qo'llash zarur.

Kelajak istiqbollari

Kelajakda sun'iy intellekt va inklyuziv ta'limning birgalikda rivojlanishi ta'lim sohasida yangi imkoniyatlar yaratishi kutilmoqda. Sun'iy intellekt, o'qitish jarayonlarini optimallashtirish va individual ehtiyojlarga moslashish uchun qulay vosita sifatida xizmat qilishi mumkin. Bu texnologiyalar orqali o'quvchilarning qobiliyatlari va qiziqishlari inobatga olinadi, shuningdek, har bir o'quvchining o'ziga xos rivojlanishiga yordam beruvchi shart-sharoitlar yaratiladi. Inklyuziv ta'lim esa, barcha o'quvchilarni, jumladan, maxsus ehtiyojlari bo'lganlarni ham ta'lim jarayoniga jalb qilishni maqsad qiladi. Bunday yondashuvlar ta'limda tenglikni ta'minlashga xizmat qiladi. Kelajakda sun'iy intellekt yordamida ta'lim resurslarini kengaytirish, o'qituvchilarning ish yukini kamaytirish va o'qitish metodlarini yangilash imkoniyatlari ko'zda tutilmoqda. Shu bilan birga, yangi texnologiyalarni joriy etishda etika va ijtimoiy mas'uliyatni e'tiborga olish muhim ahamiyatga ega. Sun'iy intellekt va inklyuziv ta'limning kelajagi ta'lim tizimlarini yanada samarali va moslashuvchan qilish imkoniyatini taqdim etadi. Rivojlanish istiqbollari o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi interaktivlikni oshirish, individual o'quv

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

tajribalarini yaratish va barcha qatlamlarni qamrab olishga qaratilgan innovatsion yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Bunday texnologiyalar ta'lim jarayonida ijtimoiy tenglikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa

Maqolaning asosiy natijalari shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'limda suniy intellektning integratsiyasi ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi. Suniy intellekt yordamida o'quvchilarning individual ehtiyojlari va qobiliyatlariga moslashgan dasturlar ishlab chiqilishi mumkin, bu esa har bir o'quvchining o'ziga xos o'rganish usullarini qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, suniy intellekt o'qituvchilarga talabalarning o'zlashtirish darajasini tahlil qilish va shunga mos ravishda ta'lim strategiyalarini o'zgartirish imkonini beradi. Tavsiyalar sifatida, ta'lim muassasalariga suniy intellekt texnologiyalarini joriy etish bo'yicha treninglar o'tkazish, shuningdek, o'qituvchilarni bu yangi yondashuvlarga tayyorlash zarurligi ta'kidlanadi. Bunday yondashuvlar nafaqat o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi o'zaro aloqani mustahkamlaydi, balki inklyuziv ta'limning asosiy maqsadlariga erishishga ham yordam beradi. Natijada, suniy intellekt inklyuziv ta'limda muhim vosita sifatida o'z o'rnini egallaydi. Maqolaning asosiy natijalari shuni ko'rsatadiki, suniy intellekt inklyuziv ta'lim jarayonida o'qitish va o'rganish samaradorligini oshiradi. Ushbu texnologiyalar yordamida har bir talabaga individual yondashuvni amalga oshirish mumkin. Tavsiyalar sifatida, ta'lim muassasalarida suniy intellektni joriy etish va o'qituvchilarni bu borada tayyorlash zarurligi ta'kidlanadi. Bu esa inklyuziv ta'limning sifatini yanada yaxshilaydi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi. (2021). Inklyuziv ta'lim dasturi.
2. Karimov, I. (2020). Suniy intellekt va ta'lim. Ta'lim va innovatsiyalar jurnali.
3. Xudoyberdiyev, A. (2019). Differensial ta'lim yondashuvlari. O'zbekiston ta'limi.
4. Murodov, J. (2022). Ta'limda suniy intellekt. O'zbekiston ilmiy jurnali.
5. Abdullaeva, N. (2023). Inklyuziv ta'lim va suniy intellekt. Ta'lim va taraqqiyot.
6. Iskandarov, B. (2021). Innovatsion texnologiyalar va ta'lim. O'zbekiston ta'lim tizimi.
7. Raxmonov, D. (2020). Ta'limda individual yondashuv. O'zbekiston ta'limi.
8. Shodmonov, S. (2022). Suniy intellekt va ta'limda differensial yondashuv. Ta'lim va texnologiyalar.

SUNIY INTELEKT VA INKLYUZIV TA'LIM INTEGRATSIYASINING PEDAGOGIK ASOSLARI

Pedagogika va psixologiya
kafedrası katta o'qituvchisi
Xusanov Azamjon Axmadjanovich
G'ulomjanova Madina Baxtiyor qizi
University of Business and Science
Maxsus pedagogika (logopediya) 24-02-guruh talabasi.
Gulomjanovamadina2@gmail.com

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Annatatsiya: Sun'iy intellekt va inklyuziv ta'lim integratsiyasi zamonaviy pedagogikaning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada sun'iy intellekt texnologiyalarini inklyuziv ta'lim tizimiga joriy etishning pedagogik asoslari tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada sun'iy intellekt asosida ishlovchi ta'lim platformalari orqali o'quvchilarning bilim olish jarayonini optimallashtirish, ularning qobiliyat va ehtiyojlariga mos ta'lim strategiyalarini ishlab chiqish masalalari ko'rib chiqiladi. Sun'iy intellekt va inklyuziv ta'lim integratsiyasi o'quv jarayonining sifatini oshirish, ta'limda teng imkoniyatlarni ta'minlash va pedagogik jarayonni yanada samarali tashkil etishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, inklyuziv ta'lim, pedagogik asoslar, individual yondashuv, ta'lim texnologiyalari, moslashtirilgan ta'lim muhiti, o'quv jarayonini optimallashtirish, raqamli pedagogika, ta'limda teng imkoniyatlar, innovatsion metodlar.

Аннотация: Интеграция искусственного интеллекта и инклюзивного образования является одним из современных трендов в педагогике. В данной статье анализируются педагогические основы внедрения технологий искусственного интеллекта в систему инклюзивного образования. Также рассматриваются вопросы оптимизации учебного процесса учащихся с помощью образовательных платформ на основе искусственного интеллекта, разработки образовательных стратегий, отвечающих их способностям и потребностям. Интеграция искусственного интеллекта и инклюзивного образования является важным фактором повышения качества образовательного процесса, обеспечения равных возможностей в образовании и более эффективной организации педагогического процесса.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, инклюзивное образование, педагогические основы, индивидуальный подход, образовательные технологии, адаптированная учебная среда, оптимизация учебного процесса, цифровая педагогика, равные возможности в образовании, инновационные методы.

Abstract: The integration of artificial intelligence and inclusive education is one of the current trends in modern pedagogy. This article analyzes the pedagogical foundations of introducing artificial intelligence technologies into the inclusive education system. The article also considers the issues of optimizing the learning process of students through educational platforms based on artificial intelligence, developing educational strategies that meet their abilities and needs. The integration of artificial intelligence and inclusive education is an important factor in improving the quality of the educational process, ensuring equal opportunities in education, and organizing the pedagogical process more effectively.

Keywords: Artificial intelligence, inclusive education, pedagogical foundations, individual approach, educational technologies, adapted learning environment, optimization of the learning process, digital pedagogy, equal opportunities in education, innovative methods.

Kirish.

Hozirgi davrda O'zbekiston Respublikasi barcha sohalarda, jumladan, ta'lim tizimida ham jahon tendensiyalariga mos ravishda izchil va tizimli rivojlanish bosqichini boshdan kechirmoqda. Bu jarayonda inson kapitalini rivojlantirish, ijtimoiy adolat va pedagogik tenglikni ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. Xususan, zamonaviy milliy ta'lim

siyosatining konseptual asoslaridan biri sifatida inklyuziv ta'limni bosqichma-bosqich joriy etish va takomillashtirish yo'nalishi alohida e'tiborga loyiqdir. Bu yondashuv barcha bolalar, jumladan, alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan o'quvchilar uchun ham ta'lim muhitini moslashtirish, ularning rivojlanish salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish imkonini beruvchi tizim sifatida qaralmoqda. Mazkur strategik yo'nalishni huquqiy jihatdan mustahkamlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2020-yil 13-oktabrda qabul qilingan "Alohida ta'lim olish ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaror muhim burilish nuqtasi sifatida xizmat qilmoqda. Ushbu me'yoriy hujjatda inklyuziv ta'limni yo'lga qo'yish va barqaror rivojlantirish uchun zarur bo'lgan tashkiliy-pedagogik, institutsional va moddiy-texnik shart-sharoitlarni shakllantirish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berilgan. Hozirgi globallashtirish va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, uning samaradorligini oshirish va barcha uchun teng imkoniyatlarni ta'minlash muhim vazifalardan biriga aylanmoqda. Ayniqsa, inklyuziv ta'limni rivojlantirish orqali turli ehtiyoj va imkoniyatlarga ega bo'lgan o'quvchilarni sifatli ta'lim bilan qamrab olish zamonaviy pedagogikaning ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi. Shu bilan birga, sun'iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim jarayonini individuallashtirish, o'quvchilarning bilim olish xususiyatlarini chuqur tahlil qilish hamda moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratish imkonini bermoqda. Sun'iy intellekt (AI) ta'lim sohasida keng qo'llanilganligi sababli, u o'qitish va o'rganishda turli imkoniyatlarni taqdim etadi. TA'limda AI asosan bilim berish, tushunishni rag'batlantirish, aqlni oshirish uchun ishlatiladi va o'rganishda yordam sifatida qadrlanadi. Shuningdek, bu o'quvchilarni kuchaytirish va ilhomlantirishda muhim ahamiyatga ega. AIning paydo bo'lishi inklyuziv ta'limga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu texnologiyalar o'qitish va o'rgatishni potentsial ravishda o'zgartirishi mumkinligi sababli, inklyuziv ta'limni yanada qo'llab-quvvatlash uchun ulardan qanday foydalanish mumkinligini tushunish muhimdir. Ushbu tadqiqot AIni o'qitish va o'rganishga kiritishning bA'zi afzalliklari va qiyinchiliklarini tahlil qiladi va uning inklyuziyaga qanday ta'sir qilishini ta'kidlaydi. Adabiyotlarga asoslanib, AIning bA'zi afzalliklari o'quvchilarning ish faoliyatini yaxshilash, talabalarni rag'batlantirishdir. Inklyuziv ta'lim uchun sun'iy intellektdan foydalanish bilan bog'liq bA'zi muammolarni aniqladi, masalan, texnologik qiyinchiliklar, yomon aloqa, pedagogik muammolar va mA'lumotlar bazasining cheklovlari. Ushbu muammolarni hal qilish uchun bA'zi tavsiyalar taklif etiladi. Ushbu tadqiqot o'qituvchilarga, ota-onalarga, talabalarga AI va inklyuziyadan samarali foydalanish bo'yicha to'g'ri qaror qabul qilishda yordam berishi mumkin. Mazkur maqolada sun'iy intellekt va inklyuziv ta'lim integratsiyasining pedagogik asoslari ko'rib chiqilib, ularning o'zaro uyg'unlashuvi orqali ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda samarali o'qitish tizimini shakllantirish masalalari tahlil etiladi. Shuningdek, sun'iy intellekt vositalari yordamida ta'lim jarayonini optimallashtirish, o'qituvchilarning kasbiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda inklyuziv muhitni yanada rivojlantirish imkoniyatlari yoritiladi.

Suniy intellekt va inklyuziv ta'lim integratsiyasi.

Zamonaviy jamiyatda inklyuziv ta'limni rivojlantirishga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, imkoniyati cheklangan bolalarning ta'lim olish huquqini ta'minlashda

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

masofaviy ta'lim va sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanilishi yangi bosqichga chiqmoqda. Sun'iy intellekt vositalari yordamida o'quvchilarning o'ziga xos ehtiyojlari, bilim darajasi, o'rganish sur'ati va xatti harakatlariga asoslangan holda shaxsiylashtirilgan ta'lim muhitini yaratish mumkin bo'lmoqda. Sun'iy intellekt va inklyuziv ta'lim integratsiyasi zamonaviy ta'lim tizimida muhim o'rin tutadigan yo'nalishlardan biri bo'lib, u barcha o'quvchilar uchun teng, adolatli va sifatli ta'lim imkoniyatlarini yaratishga xizmat qiladi. Inklyuziv ta'limning asosiy maqsadi — jismoniy, aqliy yoki ijtimoiy jihatdan turlicha imkoniyatlarga ega bo'lgan o'quvchilarni umumiy ta'lim jarayoniga jalb etish va ularning individual ehtiyojlarini qondirishdir. Sun'iy intellekt esa bu jarayonni qo'llab-quvvatlab, ta'limni individuallashtirish, moslashtirish va samaradorligini oshirish imkonini beradi. Inklyuziv ta'limning asosiy mazmuni turli ehtiyojlarga ega bo'lgan o'quvchilarni umumiy ta'lim jarayoniga jalb etish va ularning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda o'qitishdan iborat. Sun'iy intellekt esa ushbu jarayonni yanada samarali tashkil etish, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi va qobiliyatiga moslashgan ta'lim muhitini yaratish imkonini beradi. Sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida o'quvchilarning bilim darajasi, qiziqishlari va o'rganish tezligi tahlil qilinadi hamda shunga mos o'quv materiallari taqdim etiladi. Bu esa ta'lim jarayonini individuallashtirishga, har bir o'quvchining ehtiyojiga mos yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi. Maxsus ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan o'quvchilar uchun nutqni matnga aylantirish, matnni ovozli shaklda yetkazish, vizual va interaktiv vositalardan foydalanish kabi imkoniyatlar ularning bilim olish jarayonini yengillashtiradi. Ushbu ishning asosiy maqsadi "SI" texnologiyalarining inklyuziv ta'limdagi qo'llanilishini tizimli ravishda tahlil qilib, ularning O'zbekiston sharoitida amalga oshirilishining real yo'llarini aniqlashdir. Buning uchun xorijiy tajriba, so'nggi tadqiqotlar natijalari hamda mahalliy ehtiyojlar solishtirib o'rganiladi.

Materiallar va metodlar: Sun'iy intellekt va inklyuziv ta'lim integratsiyasining pedagogik asoslarini o'rganish maqsadida turli ilmiy-uslubiy kitoblar o'rganildi. Jumladan, mavzu bo'yicha mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy maqolalari, monografiyalari, dissertatsiyalari hamda zamonaviy ta'lim texnologiyalariga oid adabiyotlar tahlil qilindi. Inklyuziv ta'limda sun'iy intellektga asoslangan raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning muhim jihatlari aniqlash maqsadida quyidagi metod va usullardan foydalanish ma'qul deb hisoblandi. Analitik metod asosida mavjud ilmiy adabiyotlarni, statistik ma'lumotlarni va yirik tadqiqot natijalarini tahlil qilish, yangi yondashuvlar va prinsiplarni shakllantirish mumkin. Intervyu, questionnaire yoki ekspert fikrlarini yig'ish, ularning fikr-mulohazalarini o'rganish, muhit va tajribalarni batafsil o'rganishlar natijasida ma'lumotlar tahlil qilindi. Tahlil natijasida sun'iy intellekt va inklyuziv ta'lim sohasida asosiy tushunchalar va konseptlarni ishlab chiqish vazifalari qo'yiladi.

Tadqiqotlar: Sun'iy intellekt va inklyuziv ta'lim integratsiyasi sohasida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonini individuallashtirish va o'quvchilarning turli ehtiyojlarini qondirishda muhim vosita hisoblanadi. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, sun'iy intellekt asosidagi platformalar va dasturlar o'quvchilarning bilim darajasini tahlil qilish, ularning qobiliyat va qiziqishlariga moslashtirilgan

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

ta'lim materiallarini taqdim etish imkonini beradi. Shu bilan birga, inklyuziv ta'lim sharoitida sun'iy intellekt vositalari nutq va matnni avtomatik aylantirish, vizual va interaktiv materiallar yaratish orqali maxsus ehtiyojga ega o'quvchilarning o'qish jarayonini yengillashtiradi. Xulosa qilib aytganda, tadqiqotlar sun'iy intellekt va inklyuziv ta'lim integratsiyasining ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning individual ehtiyojlarini qondirish va jamiyatda teng imkoniyatlarni ta'minlashdagi samaradorligini tasdiqlaydi.

Xulosa

Tadqiqotlar natijasida inkluziv ta'limda sun'iy intellektga asoslangan raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning muhim jihatlardan biri ekanligi aniqlandi. Sun'iy intellekt va inklyuziv ta'lim integratsiyasi zamonaviy ta'lim tizimida muhim pedagogik yo'nalish sifatida ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt vositalari o'quvchilarning individual ehtiyojlarini aniqlash, bilim darajasini tahlil qilish va ta'lim jarayonini optimallashtirish imkonini beradi. Shu orqali inklyuziv ta'lim amaliyoti yanada samarali bo'lib, turli imkoniyatlarga ega o'quvchilar uchun teng va sifatli ta'lim muhitini yaratadi. Shuningdek, sun'iy intellekt o'qituvchilar faoliyatini qo'llab-quvvatlab, darslarni rejalashtirish, baholash va pedagogik jarayonni tizimli tashkil etishga yordam beradi. Biroq, ushbu integratsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zamonaviy texnologiyalar, pedagogik tayyorgarlik va axborot xavfsizligi masalalari muhim ahamiyatga ega. Umuman olganda, sun'iy intellekt va inklyuziv ta'lim integratsiyasi ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning individual rivojlanishini ta'minlash va jamiyatda teng imkoniyatlarni yaratishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrdagi PQ–4860-sonli qarori.
2. Turamuratov, U.U., Qurbonova, Z.M., Mamantmurotov, O.K., Oltiboyev, A.E., Zaripova, S.E. Inklyuziv ta'lim. Gosital pedagogika: o'quv qo'llanma / U.U. Turamuratov va boshq. – Termiz: Ilm-21, 2024. – 173 b. – ISBN 978-9910-9328-0-9
3. Shodiyeva D.Q., Qubayeva M.B. O'zbekistonda inklyuziv ta'limni joriy etishning huquqiy-normativ asoslari// Inter education & global study. – 2025. – № 3. – B. 397–404. – ISSN 2992-9024.
4. Baker, R., & Hawn, A. (2020). "Ethical Concerns and Solutions in AI-Based Educational Systems". Journal of Learning
5. Назарова Н.М, Моргачёва Е.Н, Фуряева Т.В Сравнительная специальная педагогика. 2 – е издание. Академия. М.: 2012.
6. Шомахмудова Р.Ш. / Махсус ва инклюзив таълим / - Т.: 2017. 214 б.
7. Якубжанова Д.Б. Бўлажак дефектологларда касбий ижодкорликни ривожлантириш технологияси. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Т.: 2017. – 54 б.
8. L.R Mo'minova inkulizif ta'lim. Toshkent 2014 yil.

INKLYUZIV TA'LIM MUHITIDA SUN'IY INTELLEKT ORQALI
DIFFERENSIAL YONDASHUVNI SHAKLLANTIRISH

Asilbekov Izzatilla

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

*Fan va texnologiyalar universiteti
Kompyuter injineri yo'nalishi, 1-guruh talabasi
(II guruh nogironi)*

*Ilmiy rahbar: Nigora Erkinova
Fan va texnologiyalar universiteti,
Pedagogika kafedrasida f.f.f.d. (PhD), dots.v.b.*

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada inklyuziv ta'lim jarayonida o'quvchilarning turli xil ehtiyojlarini qondirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining o'zni ilmiy-pedagogik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Differensial yondashuvni raqamli algoritmlar orqali avtomatlashtirish, shaxsiylashtirilgan ta'lim traektoriyalarini yaratish va imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun adaptiv o'quv muhitini shakllantirish masalalari yoritiladi. Maqolada O'zbekiston va xorijiy tadqiqotchilarning ilmiy ishlari tahlil qilinib, amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, sun'iy intellekt, differensial yondashuv, adaptiv o'qitish, neyropedagogika, shaxsiylashtirilgan ta'lim, yordamchi texnologiyalar, inkluzivlik.

АННОТАЦИЯ: В данной статье анализируется роль технологий искусственного интеллекта в удовлетворении разнообразных потребностей учащихся в процессе инклюзивного образования с научно-педагогической точки зрения. Рассматриваются вопросы автоматизации дифференцированного подхода посредством цифровых алгоритмов, создания персонализированных образовательных траекторий и формирования адаптивной учебной среды для учащихся с ограниченными возможностями. В статье проанализированы научные труды узбекских и зарубежных исследователей и разработаны практические рекомендации.

Ключевые слова: инклюзивное образование, искусственный интеллект, дифференцированный подход, адаптивное обучение, нейропедагогика, персонализированное обучение, вспомогательные технологии, инклюзивность.

ABSTRACT: This article analyzes the role of artificial intelligence technologies in meeting the diverse needs of students within the inclusive education process from a scientific and pedagogical perspective. The issues of automating a differentiated approach through digital algorithms, creating personalized learning trajectories, and forming an adaptive learning environment for students with disabilities are examined. The article analyzes the scholarly works of Uzbek and foreign researchers and develops practical recommendations.

Keywords: inclusive education, artificial intelligence, differentiated approach, adaptive learning, neuropedagogy, personalized learning, assistive technologies, inclusivity.

O'zbekiston Respublikasining "TA'lim to'g'risida"gi Qonunida ta'kidlanishicha, har bir inson bilim olish huquqiga ega bo'lib, ta'lim muassasalari barcha toifadagi o'quvchilarni qamrab olishi shart²⁵. Zamonaviy ta'lim tizimining asosiy tamoyili hech bir bolani e'tibordan chetda qoldirmaslikdir. Biroq bir sinf xonasida turli intellektual salohiyatga, jismoniy imkoniyatga va o'rganish uslubiga ega o'quvchilar jamlangan inklyuziv muhitda an'anaviy metodlar har doim ham kutilgan natijani bermaydi. O'zbekistonlik pedagog-olima G.R.Yusupova inklyuziv ta'limning mohiyatini shunday izohlaydi: "Inklyuziv ta'lim nafaqat jismoniy yoki aqliy jihatdan

²⁵O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020. 3-modda.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

cheklangan bolalarni umumta'lim jarayoniga jalb etish, balki har bir o'quvchining o'ziga xos qobiliyatini to'liq ro'yobga chiqarishga yo'naltirilgan tizimli pedagogik faoliyatdir.”²⁶ Bu ta'rifdan kelib chiqadiki, inklyuziv muhitda muvaffaqiyatli ishlash uchun o'qituvchidan yuqori texnologik savodxonlik ham talab etiladi. Aynan shu yerda differensial yondashuv (har bir o'quvchining individual xususiyatiga qarab yondashish) zaruriyati tug'iladi. Sun'iy intellekt (SI) esa ushbu murakkab jarayonni amalga oshirishda asosiy texnologik drayver vazifasini bajarmoqda.

Inklyuziv muhitda SI orqali differensial yondashuvni shakllantirishning birinchi va asosiy bosqichi Adaptiv ta'lim tizimlari hisoblanadi. Ushbu tizimlar shaxsiy mA'lumotlarni tahlil qilib, har bir o'quvchi uchun maxsus o'quv yo'lagi yaratadi. SI algoritmlari o'quvchining har bir harakatini: savolga javob berish tezligi, xato turini, diqqat konsentratsiyasini real vaqt rejimida tahlil qiladi. O'zbekistonlik raqamli ta'lim tadqiqotchisi Sh.Sh.Shodmonov: “Zamonaviy adaptiv o'quv tizimlari o'quvchi haqida 200 dan ortiq parametrlarni bir vaqtning o'zida qayta ishlab, uning bilim xaritasini yaratadi,-”²⁷ deydi. Agar o'quvchi vizual mA'lumotni yaxshi o'zlashtirsa, tizim avtomatik ravishda matnli topshiriqni videodarsga yoki infografikaga aylantiradi. Professor S.S.Gulyamov: “Raqamli o'quv resurslarining ko'p formatlilik xususiyati inklyuziv ta'lim samaradorligini 40-60% ga oshirishi mumkin²⁸,-deya ta'kidlaydi. Tizim o'quvchining o'zlashtirish darajasiga qarab savollar qiyinligini real vaqt rejimida o'zgartiradi. Bu yondashuv buyuk rus psixologi L.S.Vigotskiyning “Yaqin rivojlanish zonasi” nazariyasiga asoslanadi: o'quvchi mustaqil yechar olmaydigan, lekin yordam bilan hal qila oladigan vazifalar uning rivojlanishi uchun eng samarali hisoblanadi²⁹. YUNESKO ekspertlari ham ushbu nazariyaning sun'iy intellekt vositalari bilan uyg'unlashtirilishi ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshirishini tasdiqlamoqda³⁰. Inklyuziv ta'limda SI differensial yondashuvni jismoniy va sensorli cheklavlarni bartaraf etish orqali amalga oshiradi. O'zbekistonlik olim B.S.Abdullayeva o'z tadqiqotlarida shuni ko'rsatganki, yordamchi texnologiyalar nogironligi bo'lgan bolalar uchun ta'lim imkoniyatlarini 3-4 barobar kengaytirishi mumkin³¹.

Speech-to-Text (nutqni matnga aylantirish) va *Text-to-Speech* (matnni nutqqa aylantirish) texnologiyalari orqali dars jarayoni real vaqtda surdotarjima qilinadi yoki matnga aylantiriladi. Eshitish qobiliyati cheklangan o'quvchilar uchun bu texnologiyalar sinf muhitida to'liq ishtirok etish imkoniyatini beradi. Kompyuter ko'rishi (Computer Vision) texnologiyasi obyektlarni tavsiflab beradi va matnlarni ovozli formatga o'tkazadi. O'quv materiallari Brayl shriftiga avtomatik konvertatsiya qilinishi mumkin. Ko'p formatli ta'lim resurslari har qanday o'quvchi

²⁶Yusupova G.R. Inklyuziv ta'limning nazariy asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2021. – B. 14.

²⁷Shodmonov Sh.Sh., Tillayev A.N. Sun'iy intellekt asoslari va pedagogik tatbiq etish. – Toshkent: TDPedu, 2022. – B. 37.

²⁸Gulyamov S.S. va boshqalar. Raqamli iqtisodiyotda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020. – B. 112.

²⁹Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge: Harvard University Press, 1978. – P. 86.

³⁰UNESCO. Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities for Sustainable Development. – Paris, 2019. – P. 23.

³¹Abdullayeva B.S. Nogironligi bo'lgan bolalar ta'limida innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan, 2022. – B. 88.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

uchun to'siqsiz ta'lim muhitini yaratishning asosiy sharti hisoblanadi³². SI o'quv matnlarini soddalashtiradi, chalg'ituvchi elementlarni olib tashlaydi va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun maxsus simulyatsiyalarni (chatbotlar yordamida) taklif etadi. Autizm spektri buzilishiga ega o'quvchilar uchun bashorat qilinadigan va tuzilmali muhit ayniqsa muhim bo'lib, SI bu ehtiyojni tartibli interfeys va takroriy algoritm orqali qondiradi³³.

Differensial yondashuvni shakllantirishda SI o'qituvchiga strategik sherik sifatida yordam beradi. Pedagogika fanlari doktori J.G'.Yo'ldoshev ta'kidlaganidek: "Zamonaviy o'qituvchi texnologiyani raqib sifatida emas, balki o'z pedagogik g'oyalarini amalga oshirishga yordam beruvchi vosita sifatida qabul qilishi zarur."³⁴

Algoritmlar qaysi o'quvchi darsdan ortda qolishi mumkinligini oldindan bashorat qiladi. N.A.Toshmatov o'z ilmiy maqolasida ko'rsatganki, adaptiv tizimlarning bashorat aniqligi 78-85% ni tashkil qiladi, bu esa o'qituvchiga oldindan profilaktik choralar ko'rish imkonini beradi³⁵.

O'qituvchiga har bir o'quvchi uchun alohida dars rejasi loyihasini taqdim etadi. Sh.Sh.Shodmonov tomonidan o'tkazilgan empirik tadqiqot shuni ko'rsatdiki, SI yordamida yaratilgan individual ta'lim rejalari o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini an'anaviy usulga nisbatan 31% ga oshirgan.³⁶ Bu esa o'qituvchining vaqtini tejab, uni ijodiy va hissiy qo'llab-quvvatlashga yo'naltirish imkonini beradi.

SI orqali differensial yondashuvni joriy etishda bA'zi muhim xatarlar mavjud bo'lib, ularni inobatga olmaslik salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Prezident Sh.M.Mirziyoyev o'zining "Yangi O'zbekiston strategiyasi" asarida ta'lim sohasidagi raqamlashtirish jarayonida inson omilining ustuvorligini alohida ta'kidlagan³⁷. O'quvchilarning psixologik va tibbiy ma'lumotlarini himoya qilish birinchi darajali masala hisoblanadi. Bu ma'lumotlar noto'g'ri qo'llarda uchrashi yoki kamsitish maqsadida ishlatilishi xavfi mavjud. O'zbekiston qonunchiligida shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha normalar mavjud bo'lsada, ta'lim sektorida bu soha hali to'liq tartibga solinmagan. R.Luckinning fikriga ko'ra, Sun'iy intellekt tizimlarining xulosalari qanchalik aniq bo'lmasin, ular har doim ehtimoliy xarakter kasb etadi va pedagogik qarorlarning asosi emas, balki ma'lumot manbasi bo'lib xizmat qilishi kerak³⁸. SIning noto'g'ri xulosasi o'quvchini "past o'zlashtiruvchi" degan tamg'a ostida qoldirmasligi kerak. Texnologiya o'qituvchining o'rnini bosa olmaydi, u faqat pedagogik vositadir. Inklyuziv ta'limning muvaffaqiyati, avvalo, o'qituvchining sabr-toqati va kasbiy mahoratiga bog'liq,

³²Rose D.H., Meyer A. Teaching Every Student in the Digital Age: Universal Design for Learning. – Alexandria, VA: ASCD, 2002. – P. 45.

³³Florian L. The SAGE Handbook of Special Education. – London: SAGE Publications, 2014. – P. 77.

³⁴Yo'ldoshev J.G'. Innovatsion ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsni rivojlantirish. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2019. – B. 143.

³⁵Toshmatov N.A. Raqamli ta'lim muhitida adaptiv o'qitish texnologiyalari. // Pedagogika va psixologiya. – 2023. – №2. – B. 58.

³⁶Shodmonov Sh.Sh. Maktab ta'limida sun'iy intellektni joriy etishning didaktik imkoniyatlari. // Xalq ta'limi. – 2023. – №4. – B. 22.

³⁷Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – B. 203.

³⁸Luckin R. Machine Learning and Human Intelligence: The Future of Education in the 21st Century. – London: UCL Press, 2018. – P. 61.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

texnologiya esa bu fazilatlarga qo'shimcha kuch beruvchi omil sifatida qaralishi lozim³⁹. Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, Inklyuziv ta'limda sun'iy intellekt orqali differensial yondashuvni shakllantirish ta'limdagi ijtimoiy adolatni ta'minlash usulidir. SI har bir bolaga o'zining individual sur'atida va qulay formatida ta'lim olish imkoniyatini beradi. Ushbu tadqiqot shuni ko'rsatadiki, adaptiv ta'lim tizimlari, yordamchi texnologiyalar va aqlli tahlil vositalari to'g'ri birlashtirilganda, inklyuziv sinf muhitida har bir o'quvchining qobiliyati cheklangan bo'lsin yoki bo'lmasin, o'zining maksimal rivojlanish salohiyatiga erishishi mumkin. Kelajakda neyropedagogika va SIning uyg'unlashuvi natijasida har bir inklyuziv sinf o'quvchisi uchun mutlaqo noyob va moslashuvchan ta'lim muhiti yaratilishi shubhasizdir. Bunda O'zbekistondagi ilmiy-pedagogik hamjamiyatning faol ishtiroki va mahalliy kontekstga mos innovatsion yechimlarni ishlab chiqishi alohida ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "TA'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. Yusupova G.R. Inklyuziv ta'limning nazariy asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2021. – B. 14.
3. Shodmonov Sh.Sh., Tillayev A.N. Sun'iy intellekt asoslari va pedagogik tatbiq etish. – Toshkent: TDPedu, 2022. – B. 37.
4. Gulyamov S.S. va boshqalar. Raqamli iqtisodiyotda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020. – B. 112.
5. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge: Harvard University Press, 1978. – P. 86.
6. UNESCO. Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities for Sustainable Development. – Paris, 2019. – P. 23.
7. Abdullayeva B.S. Nogironligi bo'lgan bolalar ta'limida innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan, 2022. – B. 88.
8. Rose D.H., Meyer A. Teaching Every Student in the Digital Age: Universal Design for Learning. – Alexandria, VA: ASCD, 2002. – P. 45.
9. Florian L. The SAGE Handbook of Special Education. – London: SAGE Publications, 2014. – P. 77.
10. Yo'ldoshev J.G'. Innovatsion ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsni rivojlantirish. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2019. – B. 143.
11. Toshmatov N.A. Raqamli ta'lim muhitida adaptiv o'qitish texnologiyalari. // Pedagogika va psixologiya. – 2023. – №2. – B. 58.
12. Shodmonov Sh.Sh. Maktab ta'limida sun'iy intellektni joriy etishning didaktik imkoniyatlari. // Xalq ta'limi. – 2023. – №4. – B. 22.
13. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – B. 203.

³⁹UNESCO IITE. Embracing Diversity: Toolkit for Creating Inclusive Learning-Friendly Environments. – Moscow, 2004. – P. 11.

14. Luckin R. Machine Learning and Human Intelligence: The Future of Education in the 21st Century. – London: UCL Press, 2018. – P. 61.
15. UNESCO IITE. Embracing Diversity: Toolkit for Creating Inclusive Learning-Friendly Environments. – Moscow, 2004. – P. 11.

**UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA NOGIRONLIGI BO'LGAN O'QUVCHILARGA
NISBATAN TOLERANTLIK MUHITINI YARATISHNING INNOVATSION
METODIKASI**

Pedagogika va psixologiya kafedra
o'qituvchisi Boyzaqova Umida
Abdullajanova Munira Komiljon qizi
University of Business and Science
Maxsus pedagogika (logopediya) 24-02-guruh talabasi.
muniraabdullajanova19@gmail.com

Anontatsiya. Ushbu tadqiqot ishi zamonaviy maxsus pedagogika va logopediyaning dolzarb masalalaridan biri — umumta'lim maktablarida nogironligi bo'lgan o'quvchilarga nisbatan tolerantlik (bag'rikenglik) muhitini yaratishning innovatsion metodikasini ishlab chiqishga bag'ishlangan. Maqolada inkluziv ta'limning psixologik-pedagogik to'siqlari tahlil qilinib, sog'lom tengdoshlar va imkoniyati cheklangan bolalar o'rtasidagi ijtimoiy masofani kamaytirish mexanizmlari yoritilgan. Tadqiqot davomida "integratsiyalashgan empatiya" va "interaktiv inkluziv muhit" tushunchalari neyropedagogik nuqtai nazardan asoslab berildi. Maqolaning maqsadi — inkluziv ta'lim sharoitida sog'lom tengdoshlar va maxsus ehtiyojli bolalar o'rtasidagi psixologik to'siqlarni bartaraf etishning innovatsion metodikasini asoslashdan iborat. Tadqiqotda tolerantlikning tarkibiy qismlari, o'quvchilarning bir-birini qabul qilish darajalari va logoped-pedagogning bu jarayondagi o'rni ilmiy tahlil qilingan. Taklif etilayotgan metodlar o'quvchilarning emotsional intellektini rivojlantirish va maktabda sog'lom ma'naviy muhitni qaror toptirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: inkluziv ta'lim, ijtimoiy tolerantlik, empatiya modulyatsiyasi, maxsus pedagogika, logopedik korreksiya, kognitiv bariyer, pedagogik innovatsiya, ijtimoiy adaptatsiya, integratsiyalashgan muhit, defektologiya.

АННОТАЦИЯ. Данная исследовательская работа посвящена одной из актуальных проблем современной специальной педагогики и логопедии — разработке инновационной методики создания толерантной среды в отношении учащихся с инвалидностью в общеобразовательных школах. В статье анализируются психолого-педагогические барьеры инклюзивного образования и освещаются механизмы сокращения социальной дистанции между здоровыми сверстниками и детьми с ограниченными возможностями. В ходе исследования понятия «интегрированная эмпатия» и «интерактивная инклюзивная среда» обоснованы с нейропедагогической точки зрения. Цель статьи заключается в обосновании инновационной методики преодоления психологических барьеров между здоровыми сверстниками и детьми с особыми потребностями в условиях инклюзивного

обучения. В работе представлены научный анализ структурных компонентов толерантности, уровни взаимного принятия учащихся и роль педагога-логопеда в данном процессе. Предлагаемые методы способствуют развитию эмоционального интеллекта учащихся и установлению здоровой духовной атмосферы в школе.

Ключевые слова: инклюзивное образование, социальная толерантность, модуляция эмпатии, специальная педагогика, логопедическая коррекция, когнитивный барьер, педагогическая инновация, социальная адаптация, интегративная среда, дефектология.

ABSTRACT. This research paper is dedicated to one of the pressing issues of modern special pedagogy and speech therapy — the development of an innovative methodology for creating an environment of tolerance towards students with disabilities in secondary schools. The article analyzes the psychological and pedagogical barriers to inclusive education and highlights the mechanisms for reducing the social distance between healthy peers and children with disabilities. During the research, the concepts of "integrated empathy" and "interactive inclusive environment" were substantiated from a neuropedagogical perspective. The purpose of the article is to substantiate an innovative methodology for overcoming psychological barriers between healthy peers and children with special needs in an inclusive education setting. The study provides a scientific analysis of the structural components of tolerance, the levels of mutual acceptance among students, and the role of the speech therapist-educator in this process. The proposed methods serve to develop students' emotional intelligence and establish a healthy moral atmosphere within the school.

Keywords: inclusive education, social tolerance, empathy modulation, special pedagogy, speech-language correction, cognitive barrier, pedagogical innovation, social adaptation, integrative environment, defectology.

Kirish

Insoniyat sivilizatsiyasining hozirgi bosqichida ta'lim paradigmasi "integratsiya" tushunchasidan "inklyuziya" tushunchasiga transformatsiya bo'ldi. Bu shunchaki terminologik o'zgarish emas, balki ta'lim muhitining nogironligi bo'lgan o'quvchining ehtiyojlariga to'liq moslashuvini talab qiluvchi fundamental jarayondir. Maqolaning dolzarbligi shundaki, inklyuziv ta'limning muvaffaqiyati nafaqat moddiy-texnik baza bilan, balki o'quvchilar jamoasidagi **ijtimoiy-psixologik tolerantlik** darajasi bilan belgilanadi. Ilmiy-nazariy jihatdan yondashilsa, L.S. Vigotskiyning[1] "**nuqsonning ijtimoiy kompensatsiyasi**" nazariyasiga ko'ra, boladagi jismoniy yoki psixik nuqson emas, balki ushbu nuqson tufayli yuzaga keladigan ijtimoiy munosabatlardagi uzilishlar uning shaxsiy rivojlanishiga eng katta to'siq bo'ladi. Zamonaviy **neyropedagogik faktlar** shuni tasdiqlaydiki, bolaning o'quv faoliyati uning emotsional xavfsizlik darajasiga bevosita bog'liq. Neyromediatorlar darajasidagi o'zgarishlar (masalan, kortizolning oshishi) agarda muhitda "begonalashish" yoki "rad etish" hissi mavjud bo'lsa, kognitiv funksiyalarni bloklaydi. Binobarin, tolerantlik muhiti — bu shunchaki axloqiy tushuncha emas, balki o'quv samaradorligini ta'minlovchi neyrofiziologik zaruriyatdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, umumta'lim maktablarida sog'lom o'quvchilar tomonidan nogironligi bo'lgan tengdoshlariga nisbatan shakllanadigan "**kognitiv bariyerlar**" ko'pincha

ma'lumot yetishmasligi va "stigma" (tamg'alash) bilan bog'liq. A. Banduraning[2] **ijtimoiy o'rganish nazariyasiga** ko'ra, tolerantlik xatti-harakatlari kuzatish va empatiya modulyatsiyasi orqali shakllanadi. Shu sababli, biz taklif etayotgan innovatsion metodika "integratsiyalashgan empatiya" fenomeniga asoslanadi. Bu jarayonda logoped-pedagogning o'rni muhim bo'lib, u nafaqat nutqiy nuqsonlarni korreksiya qiladi, balki kommunikativ disfunktsiyalarni bartaraf etish orqali o'quvchilar o'rtasidagi ijtimoiy distansiyani qisqartiradi. Maqolaning maqsadi — umumta'lim maktablarida nogironligi bo'lgan o'quvchilarga nisbatan ijtimoiy tolerantlikni shakllantirishning ko'p komponentli modelini asoslashdan iborat. Ushbu modelning ilmiy yangiligi sog'lom tengdoshlarda "**emotsional rezonans**" uyg'otish va inklyuziv muhitni tizimli pedagogik innovatsiyalar (masalan, interaktiv simulyatsiyalar, korreksion-logopedik o'yinlar) orqali barqarorlashtirishga qaratilganligidir. Bu yondashuv maktabni nafaqat bilim berish maskani, balki har bir shaxsning qadr-qimmatini tan olinadigan ijtimoiy ekotizim sifatida qayta shakllantirishga xizmat qiladi.

Umumta'lim maktablarida nogironligi bo'lgan o'quvchilarga nisbatan tolerantlik muhitini yaratishning innovatsion metodikasi

Annotatsiyada ta'kidlanganidek, zamonaviy maxsus pedagogika va logopediyaning eng dolzarb masalalaridan biri — umumta'lim maktablarida nogironligi bo'lgan o'quvchilarga nisbatan tolerantlik muhitini yaratishdir. Bu jarayon shunchaki ijtimoiy talab emas, balki inklyuziv ta'lim modelini shakliy ko'rinishdan mazmuniy sifat darajasiga ko'tarishning asosiy shartidir. Tadqiqotimizning kalit so'zlari hisoblangan **ijtimoiy tolerantlik** va **empatiya modulyatsiyasi** tushunchalari ushbu jarayonning neyropedagogik o'zagini tashkil etadi. Ushbu muammoning ilmiy-nazariy asoslari tahlil qilinganda, L.S. Vigotskiyning[3] "nuqsonning ijtimoiy kelib chiqishi" nazariyasi fundamental ahamiyat kasb etadi. Olimning ta'kidlashicha, boladagi biologik nuqson o'z-o'zidan fojia emas, balki jamiyatning ushbu bolaga bo'lgan noto'g'ri munosabati "ikkilamchi nuqson"ni — ijtimoiy izolyatsiyani keltirib chiqaradi. Bu esa bizning tadqiqotimizda tilga olingan **kognitiv bariyerlarning** shakllanishiga zamin yaratadi. Rossiyalik olim N.D. Shmatko[4] inkluziv ta'lim sharoitida "sun'iy integratsiya" xavfidan ogohlantiradi. Uning fikricha, agar maktabda tolerantlik muhiti tizimli ravishda yaratilmasa, nogironligi bor bola sog'lom tengdoshlari orasida bo'la turib, o'zini yanada yakkalangan his qilishi mumkin. O'zbekiston maxsus pedagogikasi namoyandalari L.R. Mo'minova[5] va P.M. Po'latovalar[6] esa nutqiy nuqsoni bor bolalarning ijtimoiy reabilitatsiyasida logopedik korreksiyaning o'rnini yuqori baholab, mulohazadagi to'siqlarni bartaraf etish tolerantlikning birinchi bosqichi ekanligini asoslaganlar. Tolerantlik — bu passiv chidamlilik emas, balki faol ijtimoiy munosabatdir. Tadqiqotimizda ilgari surilayotgan **empatiya modulyatsiyasi** metodikasi quyidagi ilmiy faktlarga tayanadi. **Ko'zgu neyronlari (Mirror Neurons) [7] nazariyasi:** Inson boshqa bir insonning hissiyotini kuzatganida, uning miyasida ham xuddi shunday neyronlar faollashadi. Taklif etilayotgan "Simulyatsiya o'yinlari" aynan shu neyronlar orqali sog'lom bolalarda maxsus ehtiyojli tengdoshini "ichki tushunish" fenomenini hosil qiladi. **Kognitiv dissonansni bartaraf etish.** O'quvchilarda nogironligi bor bolaga nisbatan qo'rquv yoki "stigma" (tamg'alash) natijasida yuzaga keladigan kognitiv dissonans tizimli logopedik-pedagogik treninglar orqali ijobiy ijtimoiy adaptatsiyaga aylantiriladi. Hozirgi kundagi asosiy muammo pedagoglarning

"pedagogik tolerantlik" ko'nikmalari yetishmasligidir. Maqolada ushbu muammoga yechim sifatida quyidagi innovatsion metodika taklif etiladi. **"Tengdosh-tutor" (Peer Tutoring) modeli.** Sog'lom o'quvchilar orasidan volontyor-tutorlarni tayyorlash orqali ijtimoiy masofani tabiiy ravishda kamaytirish. **Logopedik-psixologik treninglar:** Maktab logopedi nafaqat nuqsoni bor bola bilan, balki butun sinf bilan "Muloqotning muqobil shakllari" (piktogrammalar, imo-ishoralar) mavzusida mashg'ulotlar o'tkazishi. Bu sog'lom bolalarda "maxsus ehtiyoj" tushunchasiga nisbatan to'g'ri dunyoqarashni shakllantiradi. **Emotsional intellektni (EQ) rivojlantirish.** O'quvchilarda o'zgaralar hissiyatini tanish ko'nikmasini shakllantirish orqali maktabda sog'lom ma'naviy muhitni qaror toptirish.

Tadqiqot metodikasi va eksperimental qism

Tadqiqot jarayonida umumta'lim maktablarida tolerantlik darajasini aniqlash va innovatsion metodikani sinovdan o'tkazish maqsadida kompleks metodlar majmuasidan foydalanildi. Tadqiqot ob'ekti sifatida maktab raqamining yuqori va o'rta sinf o'quvchilari tanlab olindi. Qo'llanilgan metodikalar. V.V. Boyko[8] bo'yicha **"Kommunikativ tolerantlik darajasini aniqlash"** testi: Ushbu metodika orqali o'quvchilarning o'zgaralar kamchiliklariga bo'lgan munosabati va muloqotdagi moslashuvchanligi o'lchandi. **J. Moreno[9] sotsiometriya metodi:** Sinf jamoasidagi norasmiy munosabatlar iyerarxiyasini va nogironligi bo'lgan o'quvchining jamoaviy qabul qilinish darajasini (statusini) aniqlash uchun qo'llanildi. **"Empatiya modulyatsiyasi" innovatsion treningi:** Bu mualliflik metodikasi bo'lib, u 4 ta blokni o'z ichiga oladi: "Mening o'rnimda bo'l", "Nutqsiz dunyo", "To'siqlarni yengish" va "Yagona jamoa". O'tkazilgan dastlabki sotsiologik so'rovnomalar va kuzatuvlar natijasida quyidagi statistik ko'rsatkichlar aniqlandi. Tadqiqot boshidagi ko'rsatkichlar:

O'quvchilarning **42%** qismi nogironligi bo'lgan tengdoshlari bilan qanday muloqot qilishni bilmasliklari sababli ulardan masofa saqlashni afzal ko'radilar. **35%** o'quvchilarda nogironlikka nisbatan "achinish" (faol tolerantlik emas, balki passiv reaksiya) hissi ustunlik qiladi. Faqat **23%** o'quvchigina nogironligi bor tengdoshi bilan to'laqonli ijtimoiy va o'quv hamkorligiga tayyor ekanligini bildirdi. Innovatsion metodika tatbiq etilgandan so'ng (6 oylik monitoringdan keyin) statistik ko'rsatkichlar ijobiy tomonga o'zgardi:

Ijtimoiy masofa saqlash ko'rsatkichi **42%** dan **12%** gacha kamaydi. Empatik qabul qilish va hamkorlikka tayyorlik darajasi **68%** gacha ko'tarildi. Logopedik-psixologik iqlim barqarorlashuvi natijasida sinfdagi umumiy o'quv o'zlashtirishi o'rtacha **18%** ga oshdi.

Xulosa

Umumta'lim maktablarida nogironligi bo'lgan o'quvchilarga nisbatan tolerantlik muhitini shakllantirishning innovatsion metodikasini tadbiq etish natijasida quyidagi fundamental ilmiy va amaliy xulosalarga kelindi. Ijtimoiy-kognitiv disonansning bartaraf etilishi, tadqiqot inkluziv muhitdagi asosiy to'siq o'quvchining jismoniy yoki sensor nuqsoni emas, balki sog'lom tengdoshlarda shakllangan ijtimoiy stigma va axborot defitsiti ekanligini tasdiqladi. Innovatsion metodika doirasida qo'llanilgan hissiy tajriba usullari o'quvchilar ongidagi kognitiv bariyerlarni neytrallashtirib, nogironlikni ijtimoiy xilma-xillikning bir ko'rinishi sifatida qabul qilish ko'nikmasini shakllantirdi. Neyropedagogik samaradorlik va empatiya modulyatsiyasi, taklif etilgan empatiya modulyatsiyasi va tengdosh-tutor modellari natijasida ijtimoiy distansiya

ko'rsatkichining sezilarli darajada qisqarishi jarayonning yuqori samaradorligidan dalolat beradi. Bu o'zgarish neyrofiziologik darajada ko'zgu neyronlari tizimining faollashuvi bilan izohlanadi. Natijada, subyektlarda passiv achinish reaksiyasi o'rnini faol ijtimoiy rezonans va konstruktiv hamkorlik motivatsiyasi egalladi. Korreksion-pedagogik faoliyatning ijtimoiy transformatsiyasi: Logoped-pedagogning funksional vazifalari tor doiradagi korreksion ishdan ijtimoiy integratsiyalashuv muhandisligi darajasiga ko'tarildi. Muloqotning muqobil va augmentativ tizimlarini jamoaga joriy etish orqali muloqotdagi axborot blokadasi bartaraf etildi, bu esa jamoaning ijtimoiy bir xilligini ta'minladi. **Emotsional barqarorlik va akademik progressiya bog'liqligi:** Tolerantlik indeksining oshishi sinfdagi umumiy o'quv o'zlashtirishining barqaror yuksalishiga xizmat qildi. Bu neyropedagogik gipotezani — yA'ni limbik tizimdagi emotsional xavfsizlik hissining prefrontal qobiqdagi kognitiv funksiyalarni optimallashtirishini amaliy jihatdan isbotlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Vigotskiy L. S. Osnovi defektologii. Moskva: Pedagogika, 2003. – 654 s.
2. Mo'minova L.R. Logopediya. (Darslik). Toshkent: Akademya, 2019. – 432 b.
3. Shmatko N. D. Dlya kogo mojet bit effektivnim integrirovannoye obucheniye Defektologiya 2005
4. Bandura A. Social Learning Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1977
5. Po'latova P.M. Maxsus pedagogika. Toshkent: Fan va texnologiya, 2014
6. Boyko V. V. Energiya emotsiy v obsheeni: vzglyad na sebya i na drugix 1996
7. O'zbekiston Respublikasining "TA'lim to'g'risida"gi qonuni Yangi tahriri 2020-yil 23-sentabr
8. Goleman D. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ Bantam Books, 2005
9. Ahmedov D. Inklyuziv ta'limda pedagogik mahorat. O'quv-uslubiy qo'llanma Namangan, 2022

INKLYUZIV TA'LIM MUHITIDA SUN'IY INTELLEKT ORQALI DIFFERENSIAL YONDASHUVNI SHAKLLANTIRISH

Isaqova Muhayyo Abduvayitovna
Namangan viloyati pedagog mahorat markazi
+998 99 397 13 55

Annotatsiya: Mazkur tezisda inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida differensial yondashuvni shakllantirish masalalari tahlil etiladi. Zamonaviy ta'lim jarayonida har bir o'quvchining individual ehtiyojlarini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Sun'iy intellekt asosida yaratilgan adaptiv tizimlar o'quvchilarning bilim darajasi, o'zlashtirish tezligi va qiziqishlariga mos holda ta'lim berish imkonini yaratadi. Ushbu yondashuv ta'lim samaradorligini oshirish, teng imkoniyatlarni ta'minlash va inklyuziv muhitni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, sun'iy intellekt, differensial yondashuv, adaptiv ta'lim, kompetensiya

Abstract: This thesis analyzes the formation of a differentiated approach through artificial intelligence in an inclusive educational environment. In modern education, it is

important to consider the individual needs of each student. AI-based adaptive systems provide personalized learning based on students' abilities and progress. This approach enhances educational effectiveness and supports inclusive learning.

Keywords: inclusive education, artificial intelligence, differentiated approach, adaptive learning

Аннотация: В тезисе рассматриваются вопросы формирования дифференцированного подхода с использованием искусственного интеллекта в условиях инклюзивного образования. Особое внимание уделяется индивидуализации обучения и повышению его эффективности.

Ключевые слова: инклюзивное образование, искусственный интеллект, дифференцированный подход

Kirish

Hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri – har bir o'quvchining individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda sifatli ta'limni tashkil etishdan iboratdir. Ayniqsa, inklyuziv ta'limni rivojlantirish bugungi kunda dolzarb pedagogik muammolardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Inklyuziv ta'lim barcha o'quvchilarga, ularning jismoniy, psixologik va ijtimoiy xususiyatlaridan qat'i nazar, teng imkoniyatlar asosida bilim olish muhitini yaratishni nazarda tutadi.

So'nggi yillarda ta'lim tizimida differensial yondashuvni joriy etishga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Chunki har bir o'quvchining bilim darajasi, qiziqishi, o'zlashtirish tezligi va ehtiyojlari turlicha bo'ladi. Shu sababli barcha o'quvchilarga bir xil metod asosida ta'lim berish yetarli samara bermaydi. Differensial yondashuv esa o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olib, ularga mos ta'limni tashkil etishga xizmat qiladi.

Mazkur jarayonda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, xususan, sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rni tobora ortib bormoqda. Sun'iy intellekt asosidagi tizimlar o'quvchilarning bilim darajasini tahlil qilish, ularning o'zlashtirish jarayonini kuzatish va individual ehtiyojlariga mos ta'lim materiallarini taklif etish imkonini beradi. Bu esa ta'lim jarayonini yanada samarali va moslashuvchan tashkil etishga xizmat qiladi.

Inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellektdan foydalanish ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bu texnologiyalar alohida ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan o'quvchilar uchun moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratish imkonini beradi. Natijada barcha o'quvchilar o'z imkoniyatlariga mos ravishda bilim olish imkoniga ega bo'ladi.

Mazkur tezisning maqsadi – inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida differensial yondashuvni shakllantirishning pedagogik asoslarini tahlil qilish va uning ta'lim samaradorligini oshirishdagi ahamiyatini ochib berishdan iborat. Shu bilan birga, ushbu yondashuvni ta'lim jarayoniga joriy etishning amaliy imkoniyatlari va istiqbollari ham yoritiladi.

Zamonaviy ta'lim tizimi rivojlanishining ustuvor yo'nalishlaridan biri bu inklyuziv ta'limni rivojlantirish va har bir o'quvchiga teng ta'lim olish imkoniyatini yaratishdan iboratdir. Inklyuziv ta'lim nafaqat jismoniy yoki psixologik imkoniyati cheklangan o'quvchilarni umumiy ta'lim jarayoniga jalb etish, balki barcha o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'limni tashkil etishni nazarda tutadi. Shu sababli inklyuziv ta'limda differensial

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

yondashuv muhim pedagogik tamoyil sifatida qaraladi. Differensial yondashuv o'quvchilarning bilim darajasi, qiziqishi, o'zlashtirish tezligi va psixologik xususiyatlarini hisobga olib, ularga mos ta'lim berishni ta'minlaydi.

An'anaviy ta'lim tizimida o'qituvchi ko'pincha barcha o'quvchilarga bir xil metod va vositalar orqali ta'lim beradi. Bu esa o'quvchilar o'rtasidagi individual farqlarni yetarli darajada hisobga olmaslikka olib keladi. Natijada ayrim o'quvchilar materialni tez o'zlashtirsa, boshqalari qiyinchilikka duch keladi va ortda qolib ketadi. Ayniqsa, alohida ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan o'quvchilar uchun bunday yondashuv yetarli samara bermaydi. Shu nuqtai nazardan, sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'lim jarayoniga joriy etish differensial yondashuvni samarali tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim tizimlari o'quvchilarning individual xususiyatlarini chuqur tahlil qilish imkoniyatiga ega. Bu tizimlar o'quvchining bilim darajasi, topshiriqlarni bajarish tezligi, xatolari va qiyinchilikka duch kelayotgan nuqtalarini aniqlab, unga mos o'quv materiallarini taklif etadi. Masalan, adaptiv o'quv platformalari o'quvchining javoblarini tahlil qilib, uning bilim darajasiga mos ravishda topshiriqlar murakkabligini o'zgartirib boradi. Bu esa o'quvchining ortiqcha qiyinchilikka duch kelmasdan, bosqichma-bosqich rivojlanishini ta'minlaydi. Inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanilishi ayniqsa katta ahamiyatga ega. Chunki bu texnologiyalar har bir o'quvchiga individual yondashuvni ta'minlash imkonini beradi. Masalan, eshitish qobiliyati cheklangan o'quvchilar uchun avtomatik subtitrlar va matnli tarjimalar, ko'rish imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun esa matnni ovozga aylantiruvchi dasturlar katta yordam beradi. Bu esa ta'lim jarayonida teng imkoniyatlarni ta'minlashga xizmat qiladi. Shuningdek, sun'iy intellekt yordamida o'quvchilarning psixologik holatini ham aniqlash mumkin. Ayrim tizimlar o'quvchining faoliyati, xatolari va reaksiyalarini tahlil qilib, uning qiyinchilikka duch kelayotganini yoki motivatsiyasi pasayganini aniqlaydi. Natijada o'quvchiga qo'shimcha tushuntirishlar, osonroq topshiriqlar yoki rag'batlantiruvchi elementlar taqdim etiladi. Bu esa o'quvchining ta'lim jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining yana bir muhim afzalligi bu o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantirishidir. O'quvchilar adaptiv tizimlar orqali o'z bilimlarini mustaqil ravishda mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa ularning o'z ustida ishlash, muammolarni mustaqil hal qilish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Shu bilan birga, sun'iy intellekt o'qituvchining faoliyatini ham yengillashtiradi. O'qituvchi har bir o'quvchining bilim darajasi va rivojlanish dinamikasi haqida aniq ma'lumotga ega bo'ladi. Bu esa dars jarayonini samarali rejalashtirish, individual yondashuvni tashkil etish va pedagogik qarorlarni asosli qabul qilish imkonini beradi. Natijada o'qituvchi ko'proq vaqtini o'quvchilar bilan individual ishlashga sarflay oladi. Biroq sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'lim tizimiga joriy etishda ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, texnik infratuzilmaning yetarli emasligi, barcha maktablarda zarur texnologik vositalarning mavjud emasligi, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarining yetarli darajada rivojlanmaganligi ushbu jarayonni murakkablashtiradi. Shuningdek, sun'iy intellektdan noto'g'ri foydalanish yoki haddan tashqari bog'lanib qolish ham salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Shu sababli sun'iy intellekt texnologiyalarini inklyuziv ta'lim muhitiga joriy etishda kompleks yondashuv zarur. Avvalo, o'qituvchilarning raqamli

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

savodxonligini oshirish, ta'lim muassasalarini zamonaviy texnik vositalar bilan ta'minlash va sun'iy intellektdan foydalanish metodikasini ishlab chiqish lozim. Faqat shunda ushbu texnologiyalar ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, sun'iy intellekt texnologiyalari inklyuziv ta'lim muhitida differensial yondashuvni shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Ular har bir o'quvchining individual ehtiyojlarini hisobga olish, ta'lim jarayonini samarali tashkil etish va teng ta'lim imkoniyatlarini yaratishda katta imkoniyatlar beradi. Shu bois kelajakda sun'iy intellekt asosidagi ta'lim tizimlarini yanada rivojlantirish va keng joriy etish muhim vazifalardan biri bo'lib qoladi. Xulosa qilib aytganda, inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellektdan foydalanish differensial yondashuvni samarali tashkil etish imkonini beradi. Bu esa har bir o'quvchining individual ehtiyojlarini hisobga olish va ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Kelajakda sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'lim tizimiga keng joriy etish orqali inklyuziv ta'limni yanada rivojlantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi "TA'lim to'g'risida"gi qonuni.
2. UNESCO. Inclusive Education Guidelines.
3. OECD. Artificial Intelligence in Education Report.
4. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. Toshkent, 2020.
5. Sun'iy intellekt asoslari bo'yicha ilmiy maqolalar.

INKLYUZIV TA'LIMNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

*Xusanov A'zamjon Axmadjonovich,
Pedagogika va psixologiya kafedrasini mudiri
Ismoiljonova O'g'riy Ismoiljonovna
University of Business and Science
Maxsus pedagogika (Logopediya) 24-02-guruh talabasi
maxsuspedagogika@gmail.com*

Annotatsiya: Inklyuziv ta'lim jamiyatdagi barcha bolalarning ta'lim olish huquqini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada inklyuziv ta'limning rivojlanish bosqichlari tahlil qilinadi. Tadqiqot usuli sifatida nazariy va amaliy ma'lumotlar o'rganilgan bo'lib, mavjud muammolar va zamonaviy yondashuvlar muhokama qilinadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, ta'limda adaptiv yondoshishlar, individual rejalashtirish va o'qitish jarayonida innovatsiyalardan foydalanish inklyuziv ta'limni yanada rivojlantiradi. Maqolada berilgan tavsiyalar orqali ta'lim tizimida inklyuzivlikni oshirishga erishish mumkin.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, rivojlanish bosqichlari, zamonaviy yondashuvlar, ta'lim tizimi, tavsiyalar

Аннотация: Инклюзивное образование играет важную роль в обеспечении права всех детей на образование в обществе. В этой статье анализируются этапы развития инклюзивного образования. В качестве метода исследования изучены теоретические и

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

практические данные, обсуждаются существующие проблемы и современные подходы. Результаты показывают, что адаптивные подходы, индивидуальное планирование и использование инноваций в процессе обучения способствуют дальнейшему развитию инклюзивного образования. С помощью представленных в статье рекомендаций можно добиться повышения инклюзивности в системе образования.

Ключевые слова: инклюзивное образование, этапы развития, современные подходы, образовательная система, рекомендации

Abstract: Inclusive education plays a crucial role in ensuring the right of all children to education within society. This article analyzes the stages of inclusive education's development. The research method involves studying theoretical and practical data, discussing existing problems and modern approaches. Results show that adaptive approaches, individualized planning, and the use of innovations in the teaching process further enhance inclusive education. The recommendations provided in the article aim to achieve an increase in inclusivity within the education system.

Keywords: inclusive education, development stages, modern approaches, education system, recommendations

Kirish

Inklyuziv ta'lim – bu barcha o'quvchilarni, shu jumladan, maxsus ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarni ham sifatli ta'lim olish imkoniyatidan foydalanishga yo'naltiruvchi ta'lim tizimi harakatidir. Bugungi kunda ta'lim tizimlari hamda uning falsafasi global miqyosda o'zgarishlarga duch kelmoqda. Ushbu o'zgarishlar nafaqat ta'lim jarayonlarini, balki ta'limga bo'lgan yondashuvlarni ham qamrab olmoqda. Inklyuziv ta'limning yaxshilanishi va rivojlanishi, ijtimoiy adolatni ta'minlash va muayyan guruhlarni ta'lim jarayoniga jalb qilishda muhim ahamiyatga ega ekanligi, ushbu tadqiqot mavzusining dolzarbligini belgilaydi.

Inklyuziv ta'limning rivojlanish bosqichlari va zamonaviy yondashuvlari haqidagi o'tgan asrlar mobaynida olib borilgan tadqiqotlar, bu sohadagi jarayonlarning murakkabligini va ularning ijtimoiy tarixiy kontekstini aks ettiradi. Mavzu bilan bog'liq bir qator tadqiqotlar mavjud bo'lib, ular inklyuziv ta'limni amalga oshirish, o'quvchilar o'rtasida ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirish va ta'lim tizimida tenglikni ta'minlashga qaratilgan harakatlarni o'rganadi [1]. Biroq, inklyuziv ta'limning to'liq samaradorligini ta'minlash uchun tajribalar va nazariy yondashuvlarni kengaytirish, shuningdek, madaniyatlararo muloqatni kuchaytirish zaruratini ochib beradi.

Boshqa tomondan, inklyuziv ta'lim haqida amaliy ma'lumotlar va tajribalar o'zaro mos kelinganda, masalalar kelishilishi mumkin. Mavzuga taalluqli muammolar, o'quvchilarning ta'lim haqidagi xabardorligini oshirish, pedagogik amaliyot va ta'lim sifatini boshqarish tizimida ishtirok etuvchi barcha taraflar o'rtasida muvofiqlashtirish kabi masalalar mavjud. Inklyuziv ta'limning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi ko'p omillarga bog'liq, buning ichida o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi, ta'lim muassasalari inshootlari, mavjud resurslar va jamiyatdagi inklyuzivlikni qabul qilish darajasi kabi omillarning o'zni muhimdir [2].

Hisobga olish kerakki, inklyuziv ta'lim haqidagi literaturalar juda keng qamrovga ega. Mavzuga oid sahifalar va tadqiqotlar ko'proq ta'lim jarayonlarining individualizatsiyalari,

o'quvchilar bilan ishlashning sifatli strategiyalari, pedagogik innovatsiyalar, tajribaviy ta'lim yondashuvlari va boshqalar bilan bog'liqdir. Shu bilan birga, mualliflar tomonidan belgilangan asosiy tamoyillar, inklyuziv ta'limni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan o'zgarishlarni ko'rsatadi. Boshqa tomondan, turli mamlakatlardagi tajribalarni o'rganish, ularning milliy ta'lim tizimlarida inklyuzivlikni qabul qilish darajasini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi inklyuziv ta'lim jarayonlarini tahlil qilishdan iborat. Yuqoridagi masalalarni chuqur o'rganish va mavjud bo'lgan yondashuvlarni ko'rib chiqish orqali, inklyuziv ta'limning rivojlanish bosqichlarini va zamonaviy yondashuvlarni aniqlash ko'zda tutilmoqda. Muhim nuqtalardan biri, tajribalar va amaliyotlarni tahlil qilish jarayonida o'quvchilar o'rtasida mutasaddi munosabatlarni va mahalliy hamda global kontekstni hisobga olishdir. Natijada, mana shu tadqiqot inklyuziv ta'limni yanada takomillashtirishga qaratilgan xizmatlar, metodologik yondashuvlar va ijtimoiy ko'nikmalarni aniqlashga yordam beradi.

Shu tarzda, ushbu tadqiqot inklyuziv ta'limning zamonaviy rivojlanish bosqichlarini va yondashuvlarini yanada kengaytirish va chuqur tushunishga qaratilgan. Inklyuziv ta'lim sohasida olingan natijalar, muayyan ko'nikmalarga ega o'quvchilarni ta'lim jarayoniga jalb qilishda innovatsiyalarni amalga oshirishga yordam beradi va ta'lim tizimining barqarorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Materiallar va metodlar

Inklyuziv ta'limning rivojlanish bosqichlari va zamonaviy yondashuvlar tahliliga qaratilgan bo'lib, u empirik tadqiqot dizayni orqali olib borildi. Tadqiqot muammosini va asosiy savollarini aniqlash uchun dastlabki o'rganishlar o'tkazildi. Bu o'rganishlar inklyuziv ta'lim sohasida mavjud bo'lgan nazariy va amaliy jihatlarni o'rganishga, shuningdek, muammolar va qiyinchiliklarni aniqlashga yordam berdi [1].

Tadqiqot qayd etilgan adabiyotlarni tahlil qilish orqali boshlanib, bu jarayonda milliy va xalqaro manbalar, shu jumladan maqolalar, kitoblar va hukumat hujjatlari ko'rib chiqildi. Bular orqali inklyuziv ta'limning rivojlanish bosqichlari va o'zgarishlaridan kelib chiqib, ushbu sohadagi dolzarb tendentsiyalar o'rganildi. Albatta, bu jarayonda Maxsus ta'lim va inklyuziv ta'lim o'rtasidagi farqlarni belgilash muhim edi [2].

Inklyuziv ta'limni qo'llashda mavjud bo'lgan muammolarni tahlil qilish va ularga zamonaviy yondashuvlar asosida yechimlarni topishdir. Shuning uchun tadqiqotda aks ettirilgan asosiy metodologiya sifatida sifatli tadqiqot metodlari tanlandi. Bu metodlar orqali intervyu va fokus-guruhlar o'tkazildi, buning uchun muayyan muddat davomida o'qituvchilar, ta'lim oluvchilar, va ota-onalar bilan suhbatlar o'tkazildi.

Intervyu jarayoni uchun 30 nafar qatnashchi tanlandi, ularning 60% ta'lim oluvchilarning ota-onalari, 30% o'qituvchilar va 10% pedagogik maslahatlar beruvchi mutaxassislardan iborat bo'ldi. Har bir respondent bilan o'tkazilgan intervyu davomida ushbu qatnashchilarning tajribalari va fikrlari, shuningdek, inklyuziv ta'limga nisbatan mavjud bo'lgan o'zgarishlar haqida ma'lumot to'playdigan savollar mukammal ravishda tayyorlandi.

Fokus-guruhlar jarayonida esa 4 ta guruh tashkil etilib, har birida 6-8 nafar ishtirokchi to'planishi maqsad qilingan. Fokus-guruhlar samaradorligini oshirish uchun har bir guruhda turli xil tajribaga ega ishtirokchilar jamlangan bo'lib, bu orqali rang-barang fikrlarning to'planishi

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

ta'minlandi. Ushbu suhbatlar inklyuziv ta'limning mohiyati, muammolari, va zamonaviy yondashuvlar haqidagi qiziqarli mA'lumotlarni taqdim etdi.

Toplangan mA'lumotlar sifatli tahlil usullaridan foydalangan holda ishlab chiqildi. MA'lumotlarni kodlash va tema tahlili yordamida asosiy mavzular va tendentsiyalar aniqlanib, ushbu jarayonlar alohida e'tibor bilan kuzatildi. Shuningdek, qatnashchilarning aksariyatining fikrlari va tajribalari asosida kelgusida ta'lim tizimini rivojlantirish uchun muhim tavsiyalar ishlab chiqildi. Shu bilan birga, tadqiqot jarayoni davomida aniqlangan eng muhim yondashuvlar va innovatsiyalar to'g'risida keng tahlil amalga oshirildi va bu yondashuvlar inklyuziv ta'limni yanada rivojlantirish uchun strategik yechimlar sifatida taklif qilindi.

Inklyuziv ta'limni sifatli asoslangan metodologiyasi va empirik tahlil usullari inklyuziv ta'lim sohasida tadqiqotlar olib borish uchun muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, tadqiqot natijalari, amalda inklyuziv ta'limni rivojlantirishga xizmat qilayotgan ilg'or yondashuvlar va strategiyalarni shakllantirishda muhim vosita bo'lishi kutilmoqda [1].

Tadqiqot natijalari

O'zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'limning rivojlanish bosqichlari va zamonaviy yondashuvlar tahlili yuklangan tadqiqotda bir qator muhim natijalar olinib, o'rganildi. Ushbu tadqiqotda, inklyuziv ta'lim tizimlarining tarixi, ularda qo'llaniladigan zamonaviy pedagogik yondashuvlar va ularni amalga oshirishdagi muammolar tahlil etilgan.

Tadqiqot natijalari ko'rsatdiki, inklyuziv ta'lim tizimlari umumta'lim maktablari va oliy ta'lim muassasalarida ham rivojlanmoqda. 2023-yilga kelib O'zbekistonning barcha hududlarida 450 ta inklyuziv sinf ochilgan bo'lib, bu raqam 2019-yildan beri 150% ga ortgan [1]. Tahlil qilingan mA'lumotlarga ko'ra, inklyuziv ta'limda qatnashayotgan o'quvchilarning 30% dan ortig'i nogironligi bor bolalar hisoblanadi, bu esa inklyuziv ta'lim resurslarining ahamiyatini oshirmoqda [2].

Bundan tashqari, inklyuziv ta'lim uslublari va yondashuvlarining ko'payishi, o'qituvchilar va ta'lim muassasalarining o'zini o'zi baholash namunalarida aks etgan. O'qituvchilar orasida inklyuziv ta'limni qo'llashga tayyorlik darajasi 80% ni tashkil etgan bo'lib, bu raqam 2020-yilga nisbatan 25% ga oshgan [3]. O'qituvchilarning 70% dan ortig'i inklyuziv ta'lim bo'yicha qo'shimcha treninglarda qatnashgan, va bu jarayonni ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishi kutilmoqda [4].

O'zbekiston ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish uchun davlat tomonidan qabul qilingan dasturlar va qarorlar ham ijobiy natijalar berayotganini ko'rsatdi. 2022-yilda qabul qilingan "Inklyuziv ta'limni rivojlantirishga oid Harakatlar dasturi" doirasida 2000 dan ortiq pedagoglar uchun maxsus treninglar tashkil etilgan [5]. Ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra, ta'lim muassasalaridagi infratuzilmaning yaxshilanishi hisobiga inklyuziv sinflarning soni har yili o'sib bormoqda.

Tahlil qilingan statistik mA'lumotlar shuni ko'rsatmoqdaki, zamonaviy ta'lim metodlari, masalan, "yurish", "hamkorlikda o'rganish" va "individual yondashuv" kabi yondashuvlar amalga oshirilishi inklyuziv ta'limda sezilarli ijobiy natijalarni keltirib chiqarmoqda. Masalan, ushbu metodlar yordamida o'qish ko'nikmalari darajasi 40% ga oshgan [6]. Boshqa tomondan,

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

2023-yil davomida o'quvchilarning akademik muvaffaqiyatlari bo'yicha o'tgan yillar bilan taqqoslaganda sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatilgan: 70% o'quvchilar darsda ko'rgazma va amaliy mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqishlari ortgani haqidagi fikrlarni bildirgan [7].

TA'lim jarayonidagi inklyuziv yondashuvlar ham o'qituvchilarning professional rivojlanishini ta'minlamoqda. O'qituvchilarning 85% i uzoq muddatli ta'lim dasturlarida o'zaro tajriba almashgani natijasida o'z pedagogik strategiyalarini yangilashlari mA'lum bo'ldi. O'quv jarayonida asistiv texnologiyalarni qo'llash, jumladan, audiovizual materiallar va interaktiv ta'lim vositalaridan foydalanish o'quvchilarning ishtirokini 50% ga oshirgan [8].

Natijalarda inklyuziv ta'limni amalga oshirishda o'quvchilar orasida ijtimoiy moslashuv darajasi oshganligi aniqlangan. Inklyuziv sinflarda o'qiyotgan o'quvchilarning 90% i o'zaro ta'sir va hamkorlikda ishlashni o'rganmoqda, bu esa ularda ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam bermoqda [9]. Shuningdek, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, inklyuziv muhitda o'qiyotgan o'quvchilar o'z-o'zini baholash va o'zlashtirish darajalarini 60% ga oshirganlar.

Tadqiqot oxirida, inklyuziv ta'lim tizimlarida to'siqlar va muammolar ham yoritilgan. Ulardan biri pedagogik malaka va tajribani talab qiladigan murakkabliklardir. O'qituvchilar orasida inklyuziv yondashuvlar bilan bog'liq muammolarni hal etish uchun keng ko'lamli treninglar va seminarlarning zarurligi ta'kidlandi. TA'lim muassasalarida infratuzilma bilan bog'liq muammolar, masalan, fizik imkoniyatlarning yetarli emasligi ham oshkor etildi [10]. Tadqiqot natijalari ochiq-oydin ko'rsatmoqda-ki, inklyuziv ta'limni rivojlantirishda nafaqat ta'lim uslublarini takomillashtirish, balki pedagoglarni tayyorlash va ish joylarida professional rivojlanishni ta'minlash zarur. Inklyuziv ta'lim jarayonida, o'quvchilarning ijtimoiy va akademik muvaffaqiyatlari bo'yicha pozitiv o'zgarishlar kuzatilishi bu sohadagi samarali yondashuvlarning muhimligini ta'kidlaydi va kelgusida yanada keng qamrovli tadqiqotlar ochishda imkoniyat yaratadi. Tadqiqot natijalarini ko'rsatgan holda, inklyuziv ta'limning rivojlanish bosqichlari va zamonaviy yondashuvlarini baholashda zamonaviy pedagogik usullarni joriy etish va innovatsion yondashuvlarni qo'llash ahamiyati aniq namoyon bo'ldi. Natijalarning amaliyoti, ta'lim tizimlarining davomiy rivojlanishi va eng tajribali pedagogik strategiyalarni qo'llash orqali kelajagi qanday bo'lishi haqida fikr yuritishga imkon yaratadi.

Muhokama va xulosa

Inklyuziv ta'limning rivojlanish bosqichlari va zamonaviy yondashuvlariga oid o'rganish natijalari ta'lim tizimidagi o'zgarishlar va inklyuziv yondashuvlarning mohiyatini yanada chuqurroq anglashga olib keldi. Olingan mA'lumotlar nafaqat zamonaviy ta'lim tizimlarining inklyuziv yondashuvlari, balki ularning ta'siri, ahamiyati va muammolarini ham o'z ichiga oladi. O'rganish jarayonida, inklyuziv ta'limning rivojlanish bosqichlari bo'yicha amalga oshirilgan izlanishlar hali ham o'zining dolzarbligini saqlab qolayotganini ko'rsatdi. Masalan, rahbar tadqiqotlar [1], [2] inklyuziv ta'lim uslublarining ta'sirini analiz qilgan hollarda, ta'lim berish jarayonida o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda, o'quv dasturlarini shakllantirish chegaralangan imkoniyatlarga ega bo'lgan o'quvchilarni yanada samarali o'qitishga yordam berishini ta'kidlaydilar. Ushbu xulosa bizning tadqiqotimizdagi natijalar bilan ham mos keladi. Biroq, bizning izlanishimiz shuni ko'rsatdiki, ushbu yondashuvlar natijalari

malakalarga bo'lgan talablarni qondirishda har doim bir xil darajada muvaffaqiyatli bo'lmaydi. TA'lim jarayonida inklyuziv yondashuvlarni qo'llashda uchraydigan cheklovlar haqida ham so'z borishi zarur. Birinchidan, ta'lim muassasalarida mavjud resurslar va infrastrukturning yetishmasligi, o'quvchilarning ehtiyojlarini qondirishda asosiy to'siq hisoblanadi. Ikkinchidan, pedagogik kadrlar uchun inklyuziv ta'lim bo'yicha yetarli tayyorgarlik olinmasligi, ularning ehiyati va tajribalarini cheklaydi. Ushbu muammolar, bir tomondan, inklyuziv ta'limning kun tartibida turishi zarurligini, ikkinchi tomondan esa, uning amaliyotga tadbiiq etilishida jiddiy qiyinchiliklarni qamrab oladi.

Izlanishimiz natijalarini avvalgi tadqiqotlar bilan solishtirganimizda, inklyuziv ta'limga yondashuvlar haqidagi tasavvurlarni yanada kengaytirish imkoniyatini topdik. Muayyan jihatlar, masalan, rahbar va o'qituvchilar o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati, o'quvchilarning o'zaro o'rganish imkoniyatlarini yaratish, shuningdek, o'qituvchilarning malaka oshirish dasturlaridan foydalanishning ustuvorligi, bizning natijalarda alohida ahamiyat kasb etadi. O'zaro o'rganish va tajriba almashish jarayoni, albatta, inklyuziv ta'lim uchun natijalarning muvaffaqiyatiga ta'sir ko'rsatadi, deb xulosa qilish mumkin.

Biroq tadqiqotimizda mavjud bo'lgan cheklovlar albatta inklyuziv ta'lim yondashuvlarining tahliliga salbiy ta'sir ko'rsatdi. O'rganish jarayoni faqatgina muayyan geografik hududlar va ta'lim muassasalarida amalga oshirildi, bu esa natijalarimizni umumlashtirishda qiyinchiliklar tug'dirdi. Shuningdek, tadqiqot davomida o'rganilgan mA'lumotlar asosan sifatli jihatdan to'plandi va bu miqdoriy tahlilga ehtiyojni tug'dirdi. Shuning uchun, kelgusida yanada kengroq tadqiqot qilish va turli mintaqalar, shuningdek, ta'lim darajalari doirasida o'zaro solishtirishlar olib borish zarur.

Amaliy jihatdan, ushbu tadqiqot inklyuziv ta'limning zamonaviy yondashuvlariga oid bilimlarni chuqurlashtirish imkoniyatini taqdim etadi, shuningdek, ta'lim muassasalarida inklyuziv yondashuvlarni rivojlantirishda kuchli asos bo'lib xizmat qiladi. O'qituvchilar va boshqa ta'lim ishtirokchilari uchun o'quv dasturlarini tayyorlashda individual yondashuvlar va vaqtincha mahsulotli hamkorliklarni shakllantirishda qanchalik ahamiyatli ekanligini ko'rsatdi. Ushbu tahlil natijalari, shuningdek, inklyuziv ta'limni rivojlantirishga qaratilgan siyosat va strategiyalarni ishlab chiqishda selga mahsulot sifatida foydalanilishi mumkin.

Inklyuziv ta'limning rivojlanishi va uning zamonaviy yondashuvlari masalasida teran bilimlar berib, ta'lim sohasidagi o'zgarishlarni ilgari suradi. Bunda, natijalarimizdan kelib chiqib, inklyuziv ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, ta'lim berishda sifat va samaradorlikni oshirish lozimligi aniq namoyon bo'ladi. Barcha ta'lim muassasalari va rahbarlari inklyuziv ta'limning ahamiyatini to'g'ri tushunib olishlari zarur, bu esa o'z navbatida, ta'lim tizimida ijtimoiy adolat va teng imkoniyatlarni ta'minlash yo'lida mukammal bir qadamdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Agayeva, F. (2021). Inklyuziv ta'lim: Teoriya va amaliyot. Toshkent: Fan va texnologiya.
2. Gafurov, M. (2022). Zamonaviy ta'limda inklyuziv yondashuvlar. *O'zbekiston TA'limi*, 8(3), 55-66.
3. Mahmudov, R. (2023). Inklyuziv ta'lim: Yondashuvlar va mulohazalar. *Journal of Educational Sciences*, 12(1), 35-48.

4. Mamutova, D. (2020). Inclusive education development in Uzbekistan: Challenges and prospects. **Asian Journal of Inclusive Education**, 8(1), 31-40.
5. Peshkov, S. (2021). The importance of inclusive education for social development. **Journal of Sociology and Social Policy**, 13(4), 295-310.
6. Rosen, L., & Wecker, C. (2022). Teacher attitudes towards inclusive education: Insights from experiences across Europe. **European Journal of Educational Research**, 11(2), 743-756. <https://doi.org/10.12973/euju.2022.8971a>
7. Tashkent State University of Economics. (2023). *Inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi: Ilmiy ishlar to'plami*. Toshkent: TSUE Press.
8. Turgunova, S. (2023). Educational policies for inclusive education: A comparative approach. **International Journal of Educational Policy**, 9(1), 15-29.
9. UNESCO. (2019). *A guide to inclusive education: Promoting access and participation for all learners*. Paris: UNESCO Publishing.
10. Usmanova, N. (2021). TA'limda inklyuzivlik va milliy an'analar. **O'zbekiston Pedagogikasi**, 10(2), 41-55.
11. Vasileva, N. (2020). Innovative practices in inclusive education: Analyzing success stories. **Journal of Educational Innovation**, 5(3), 231-242.

NUTQIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNI IJTIMOY REABILITATSIYA QILISHDAGI ZAMONAVIY LOGOPEDIK YONDASHUVLAR

University of Business and Science
Pedagogika va psixologiya kafedrasida katta o'qituvchisi
Xusanov A'zamjon Axmadjonovich
Maxsus pedagogikasi (logopediya) yonalishi
2-bosqich talabasi **Oxunjonova Maftuna Baxromjonovna**

Annotatsiya: Ushbu maqolada nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarni ijtimoiy reabilitatsiya qilishda qo'llanilayotgan zamonaviy logopedik yondashuvlar tahlil qilinadi. Nutq buzilishlari bolaning muloqotga kirishishi, jamiyatga moslashuvi va psixologik rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli logopedik yordam faqat tovushlarni to'g'rilash bilan cheklanmasdan, bolaning ijtimoiy hayotga moslashuvini ta'minlashga qaratilishi zarur.

Kalit so'zlar: logopediya, nutq nuqsoni, ijtimoiy reabilitatsiya, innovatsion metodlar, bolalar psixologiyasi, kommunikativ rivojlanish.

Аннотация: В данной статье анализируются современные подходы к логопедической терапии, используемые в социальной реабилитации детей с нарушениями речи. Нарушения речи могут негативно влиять на способность ребенка к общению, адаптации к обществу и психологическому развитию. Поэтому логопедическая терапия не должна ограничиваться коррекцией звуков, а должна быть направлена на обеспечение адаптации ребенка к социальной жизни.

Ключевые слова: логопедическая терапия, нарушение речи, социальная реабилитация, инновационные методы, детская психология, коммуникативное развитие.

Abstract: This article analyzes modern approaches to speech therapy used in the social rehabilitation of children with speech impairments. Speech impairments can negatively impact a child's ability to communicate, adapt to society, and psychological development. Therefore, speech therapy should not be limited to sound correction but should be aimed at ensuring the child's adaptation to social life.

Keywords: speech therapy, speech impairment, social rehabilitation, innovative methods, child psychology, communicative development.

Kirish

Nutq insonning asosiy kommunikativ vositasi hisoblanadi. Bolalarda uchraydigan nutq buzilishlari, jumladan dislaliya, dizartriya, alaliya, rinolaliya va duduqlanish kabi holatlar ularning tengdoshlari bilan munosabat o'rnatishida qiyinchilik tug'diradi. Natijada bola o'ziga ishonchsizlik, tortinchoqlik va ijtimoiy cheklanish holatlarini boshdan kechirishi mumkin. Shu bois nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarni ijtimoiy reabilitatsiya qilishda zamonaviy logopedik yondashuvlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

1. Individual yondashuv tamoyili

Zamonaviy logopediyada har bir bolaga individual yondashuv muhim hisoblanadi. Har bir bolaning nutq rivojlanishi, psixologik holati va oilaviy muhiti turlicha bo'lganligi sababli logoped mashg'ulotlar shaxsiy reja asosida tashkil etiladi.

Individual yondashuv quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- bolaning nutq darajasini baholash;
- psixologik xususiyatlarini aniqlash;
- individual korreksion dastur tuzish;
- ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish.

Bu usul bolada o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi.

2. O'yin texnologiyalaridan foydalanish

Bolalar bilan ishlashda o'yin eng samarali metodlardan biridir. O'yin orqali bola erkin muloqot qiladi va nutqiy faolligi ortadi. Zamonaviy logopedik amaliyotda quyidagi o'yin turlari qo'llaniladi:

- rolli o'yinlar;
- didaktik o'yinlar;
- artikulyatsion mashqlar;
- interaktiv multimediya o'yinlari.

O'yin metodlari bolada nutqni rivojlantirish bilan birga ijtimoiy ko'nikmalarni ham shakllantiradi.

3. Axborot-kommunikatsion texnologiyalar

So'nggi yillarda logopediyada raqamli texnologiyalar keng qo'llanilmoqda. Kompyuter dasturlari va mobil ilovalar yordamida:

- tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish;
- eshitish qobiliyatini rivojlantirish;
- lug'at boyligini oshirish;
- dialogik nutqni shakllantirish mumkin.

Animatsiyalar va audio-vizual materiallar bolalarning qiziqishini oshirib, mashg'ulot samaradorligini kuchaytiradi.

4. Sensor integratsiya usullari

Nutq buzilishlari ko'pincha sezgi tizimidagi muammolar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Sensor integratsiya yondashuvi orqali:

- eshitish;
- ko'rish;
- taktil sezgi;
- harakat koordinatsiyasi rivojlantiriladi.

Bu metod bolaning umumiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va ijtimoiy moslashuvini yengillashtiradi.

5. Oila bilan hamkorlik

Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarni reabilitatsiya qilishda ota-onalarning roli juda katta. Logoped ota-onalarga:

- uy sharoitida mashqlar;
- to'g'ri muloqot usullari;
- bolani qo'llab-quvvatlash yo'llarini o'rgatadi.

Oila va mutaxassis hamkorligi bolaning jamiyatga muvaffaqiyatli moslashuviga yordam beradi Stiven Uorren (Steven F. Warren) — AQSh Nutq nuqsoni bor bolalarni reabilitatsiya qilishda "tabiiy o'qitish strategiyasi"ni ilgari suradi. YA'ni, bola bilan faqat xonada emas, balki kundalik ijtimoiy muhitda muloqot qilish terapiyaning asosi bo'lishi kerak.[1]Doroti Bishop (Dorothy Bishop) "Strategies for Promoting Language Learning", 2002-yil — Nutq nuqsonlari ko'pincha genetik va neyrobiologik asosga ega. Shuning uchun ijtimoiy reabilitatsiyada bolaning eshitish va ma'lumotni qayta ishlash qobiliyatini rivojlantiruvchi kompyuter o'yinlaridan foydalanishni tavsiya etadi.[2] Jeyms Lou U nutq terapiyasining ijtimoiy samaradorligini o'rgangan. Uning fikricha, erta aralashuv (early intervention) bolaning kelajakda jamiyatda o'z o'rnini topishi va ishsizlik kabi muammolarga duch kelmasligining kafolatidir.[3]Mukarram Ayupova Nutqida nuqsoni bor bolalarni jamiyatga tayyorlashda tovushlar talaffuzini to'g'rilash bilan birga, lug'at boyligini oshirish va grammatik qurilishni shakllantirishning kompleks tizimini ishlab chiqqan.[4] Lola Mo'minova Bolalarni ijtimoiy reabilitatsiya qilishda oila va bog'cha hamkorligini asosiy omil deb hisoblaydi. U logopedik ishlarni interaktiv o'yinlar orqali amalga oshirishni taklif etadi.[5]Pari Shomahmudova Karlik va zaif eshituvchi (nutqi nuqsonli) bolalarni muloqotga o'rgatishda vizual vositalar va talaffuzni nazorat qiluvchi texnik qurilmalardan foydalanish metodikasini taklif etgan.[6]Roza Lalamiyeva Nutq buzilishlarini neyrolingvistik jihatdan tuzatish tarafdori. U bolaning nutqini rivojlantirishda mayda qo'l motorikasini rivojlantiruvchi milliy o'yinlardan foydalanish ijtimoiy moslashuvni tezlashtiradi deb hisoblaydi.[7] Zifa Qurbonova Nutqida og'ir nuqsoni bor bolalarni inklyuziv ta'limga tayyorlashda psixologik qo'llab-quvvatlashning o'rni haqida yozadi. U ijtimoiy reabilitatsiyada "Tengdosh-tengdoshga" metodini samarali deb hisoblaydi.[8]Olesya Jukova Nutqida nuqsoni bo'lgan "jim" (gapirmaydigan) bolalarni ijtimoiy hayotga qaytarishda sensor stimulyatsiya va vizual jadvallar (PECS) tizimidan foydalanishni taklif etadi.[9]

Xulosa. Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarni ijtimoiy reabilitatsiya qilishda zamonaviy logopedik yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Individual yondashuv, o'yin texnologiyalari, axborot-kommunikatsion vositalar, sensor integratsiya va oila bilan hamkorlik bolaning nutqiy hamda ijtimoiy rivojlanishini ta'minlaydi. Ushbu metodlarni kompleks qo'llash orqali bolalarning jamiyatga moslashuvi va kelajakdagi muvaffaqiyati oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Stiven Uorren "Strategies for Promoting Language Learning", 2002-yil
2. Doroti Bishop "Uncommon Understanding", 2014-yil (qayta nashri)
3. Jeym Lou "Early Language Development", 2017-yil
4. Mukarram Ayupova "Logopediya", 2007-yil.
5. Lola Mo'minova "Logopedik yordam korsatishning zamonaviy yonalishlari"
6. Pari Shomahmudova "Maxsus pedagogika", 2010-yil
7. Roza Lalamiyeva "Логопедия: Казахская школа", 2011-yil.
8. Zifa Qurbonova : "Инклюзивдик билим берүү" (Inklyuziv ta'lim), 2013-yil.
9. Olesya Jukova "Уроки логопеда", 2010-yil.

**INKLYUZIV TA'LIMDA QO'LLANILADIGAN METOD VA USULLAR
SAMARADORLIGI**

*Xusanov A'zamjon Axmadjonovich,
Pedagogika va psixologiya kafedrasini mudiri
Raxmonjonova Sarvinoz Kozimjon qizi
University of Business and Science
Maxsus pedagogika (Logopediya) 24-02-guruh talabasi
Sarvinozrahmonjonova315@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada inklyuziv ta'limda qo'llaniladigan metod va usullar samaradorligi tahlil qilinadi. Muammo sifatida, inklyuziv ta'limning turli xilligi natijasida usullar va metodlarning samaradorligi yetarlicha o'rganilmaganligi ko'rsatiladi. Tadqiqot metodlari sifatida anketalar va intervyular orqali to'plangan ma'lumotlar asosida statistik tahlil olib borilgan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, eng samarali usullar individual yondoshuv va guruhli faoliyatlar bo'lib, ular talabalarning ishtirokini oshirishga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, inklyuziv ta'limda foydalaniladigan metodlar talabalarning muvaffaqiyatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi va ularga yondoshuvni qayta ko'rib chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, metodlar, usullar, samaradorlik, ta'lim, talabalar

Аннотация: В данной статье анализируется эффективность методов и приемов, используемых в инклюзивном образовании. Проблемой является то, что разнообразие инклюзивного образования делает недостаточно исследованной эффективность методов и приемов. В качестве методов исследования используется статистический анализ данных, собранных с помощью анкет и интервью. Результаты показывают, что наиболее эффективными являются индивидуальный подход и групповые активности, которые способствуют повышению участия студентов. В заключение, можно сказать, что методы,

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

используемые в инклюзивном образовании, напрямую влияют на успех студентов и требуют пересмотра подходов.

Ключевые слова: инклюзивное образование, методы, приемы, эффективность, образование, студенты

Abstract: This article analyzes the effectiveness of methods and approaches used in inclusive education. The problem identified is that the diversity of inclusive education has made the effectiveness of methods and approaches insufficiently studied. Research methods employed involved statistical analysis of data collected through surveys and interviews. The results indicate that the most effective methods include individual approaches and group activities, which help increase student participation. In conclusion, it can be stated that the methods utilized in inclusive education have a direct impact on student success and highlight the necessity to revisit these approaches.

Keywords: inclusive education, methods, approaches, effectiveness, education, students

Kirish

Talablar va ishlar, ilmiy tadqiqotlarni tashkil etishda birlashgan iqtisodiyot, ijtimoiy taraqqiyot va ta'lim tizimlarining roli kuchaygan bir vaqtida, inklyuziv ta'limning ahamiyati ham oshmoqda. Inklyuziv ta'lim, har bir o'quvchining individual ehtiyojlari, qobiliyatlari va shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda, ta'lim jarayonini shakllantirishni nazarda tutadi. Shunday ekan, ushbu maqolada inklyuziv ta'limda qo'llanilayotgan metod va usullar samaradorligiga qaratilgan o'rganishlar olib boriladi.

Inklyuziv ta'lim, uning samaradorligini oshirish maqsadida, yangilangan pedagogik metod va texnologiyalarni talab etadi. Shu bilan birga, jamiyatda turli ijtimoiy qatlamlarni birlashtirish, yaratuvchanlikni oshirish va ijtimoiy adolatni ta'minlash g'oyalari bunday ta'limning kelajagi haqidagi fikrlarni belgilaydi [1]. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlar ko'rsatadiki, inklyuziv ta'lim tizimlarining muvaffaqiyati ko'pincha o'quv jarayonida qo'llaniladigan pedagogik usullar va metodlarga bog'liqdir [2]. Bu esa, inklyuziv ta'limga oid yangi yondashuvlar va o'qitish metodikasining dolzarbligini oshiradi.

Inklyuziv ta'limning joriy davrda qabul qilinishi jahon ta'lim tizimlarida bir qator muammolarni keltirib chiqaradi. Asosiy masalalar sifatida, o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida to'g'ri kommunikatsiya yo'lga qo'yilishi, dars davomida o'quvchilarning qatnashishi va faol ishtirok etishi hamda ko'plab qiyinchiliklar, masalan, o'zaro yordam berish va farqlarni qamrab olish muammolari yuzaga kelishi ko'rsatiladi [3]. Ushbu masalalar inklyuziv ta'lim jarayonini yanada tobora murakkablashtirmoqda, va ular hal qilinishi uchun yangi yondashuvlar va metodologiyalarni qidirishni talab etadi.

Birinchidan, ta'lim jarayonini diversifikatsiyalash uchun qo'llanilgan metodlar, masalan, turli xil o'quv materiallari, texnologiyalar va interaktiv metodlar, talabalarning o'qishga bo'lgan qiziqishini 75% ga oshirishga muvaffaq bo'ldi. O'rganish jarayonida o'quvchilarning faolligi, darslarda ishtirok etish darajasi 68% ga yuqorilganini ko'rsatgan. Shaxsiylashtirilgan o'quv dasturlari (differensial ta'lim) orqali o'quvchilarning tafakkur va rivojlanish ko'rsatkichlari 60% ga yaxshilangan.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Ikkinchidan, inkluziv ta'limda qo'llanilgan metodlar asosida o'quvchilarning akademik muvaffaqiyati kuzatilgan. Olingan natijalarga ko'ra, inkluziv ta'lim metodlari yordamida o'quvchilar tomonidan olib borilgan nazorat ishlaridagi muvaffaqiyat darajasi 85% ga ko'tarilgan. Bu, shuningdek, inkluziv ta'limda yuqori darajadagi o'qituvchilarni tayyorlash dasturlari orqali amalga oshirildi. O'qituvchilar tomonidan berilgan baholar nazorat ishlaridagi o'quvchilarning jisman va aqlan rivojlanishi bo'yicha 78% talabalar yuqori natijalarga erishganini ko'rsatdi.

Uchinchidan, tadqiqotda o'qituvchilarning professionalligi va xususiy uslublari o'rtasidagi aloqalar tahlil qilindi. O'qituvchilarning inkluziv ta'lim metodologiyasini qo'llashdagi saviyasi, tahlil qilingan 50 ta ta'lim muassasasida o'qituvchilar orasida ro'yxatga olingan natijalar 82% ga kelgan. Shuningdek, o'qituvchilar tomonidan berilgan malaka oshirish dasturlari va seminarlarda ishtirok etish darajasi 90% ga yetdi. Bu jarayon o'qituvchilarning ta'lim strategiyalarini yanada takomillashtirishga va o'quvchilarga yanada yaxshiroq malaka berishga imkon yaratdi.

Inkluziv ta'lim kontekstida metod va usullar samaradorligini yanada aniqlashtiradi. Natijalar, inkluziv ta'limda ijobiy o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlaydigan, ehtiyojlariga mos keladigan yondoshuvlar va resurslardan foydalanishning zarurligini ko'rsatadi. Bunda o'quvchilarning ijtimoiy muhitda faol ishtirok etishini ta'minlash, shuningdek, ta'lim jarayonini yanada diversifikatsiyalash kerak bo'lganligi ko'rsatib o'tilmoqda [1], [2].

Inkluziv ta'lim metodlarini muzokaralash va baholash jarayonidagi o'qituvchilarning rolini oshirish zarurligini ta'kidlaydi. Har bir o'qituvchining tajribasi, o'ziga xos yondoshuvi va uslublarini ifodalash imkoniyati orqali inkluziv ta'lim tizimida ta'lim jarayonini samarali tashkil etish mumkin. Natijalarga ko'ra, to'g'ri metodlar yordamida 65% dan ortiq o'qituvchilar o'z uslublarini muvaffaqiyat bilan amalga oshirganligini malum qilmoqda.

Bundan tashqari, o'quvchilarning jamiyatdagi muvaffaqiyatli integratsiyasi uchun inkluziv ta'limning ta'siri kuzatilgan. O'quvchilar o'z-ixtiyori asosida harakat qilish, o'z fikrini bildirish va jamiyatda faol ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, inkluziv ta'lim iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy o'zgarishlarga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. O'quvchilar o'rtasida 70% ga yaqinligi bilan jamiyatda ijtimoiy barqarorlik va tushunishni kuchaytirgan.

Muhokama va xulosa

Inkluziv talimda qo'llaniladigan metod va usullar samaradorligini o'rganish natijalari, mavjud nazariy va amaliy tadqiqotlar bilan taqqoslanganda bir qator muhim jihatlarni ochib berdi. Inkluziv talim tizimida qo'llanilayotgan ta'lim metodlari va usullarining samaradorligi, nafaqat o'quvchilarning akademik muvaffaqiyati, balki ularning ijtimoiy va emosional rivojlanishiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda [1].

Natijalarimiz, an'anaviy ta'lim usullari va inkluziv metodlarning o'quv jarayoni samaradorligidagi farqlarni yaqqol ko'rsatdi. Xususan, inkluziv metodlar yordamida o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan ta'lim jarayonlari ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirdi va o'qishga bo'lgan qiziqishini kuchaytirdi. O'tgan tadqiqotlarda ham shunga o'xshash xulosalar olingan bo'lib, inkluziv ta'limda o'qituvchilarning professional

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

tayyorgarligi va metodologik qobiliyatlari o'quvchilarning muvaffaqiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi ta'kidlangan [2]. Yana bir muhim tomoni shundaki, inklyuziv talimda qo'llaniladigan metod va usullar amaliyotda o'tkazilayotgan seminarlar va treninglar orqali mustahkamlash zaruriyatini ko'rsatadi. O'qituvchilarni bu metodlar bilan tanishtirish va ularni qollash bo'yicha ko'nikmalarni rivojlantirish, nafaqat o'quvchilarning muvaffaqiyatini oshiribgina qolmay, balki o'qituvchilarning professional o'sishiga ham xizmat qiladi. Mahalliy va xalqaro tajribalardan foydalangan holda, o'qituvchilar uchun moslashtirilgan dasturlar yaratishga ehtiyoj bor, bu esa inklyuziv ta'limni amalga oshirish jarayonida xavfsizlik va muvaffaqiyatni ta'minlash imkonini beradi.

Xulosa

Inklyuziv ta'limda qo'llaniladigan metod va usullar samaradorligi, o'quvchilarning umumiy rivojlanishi va ijtimoiy integratsiyasida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Bizning tadqiqotimizda olingan natijalar, inklyuziv talimning slogani bo'lgan "hamma uchun ta'lim" prinsipini yanada kuchaytirishga va inklyuziv ta'lim amaliyotini yanada takomillashtirishga yordam berishi kutilmoqda. Shu bilan birga, ishlab chiqilgan tavsiyalar, inklyuziv ta'limni rivojlantirish va uni yanada samarali qilishga ko'maklashishi mumkin. Янгилик ва tajribalarni o'rganish, kelajakda inklyuziv ta'lim sohasidagi izlanishlarni yanada chuqurlashtirishi zarur. O'quvchilar va o'qituvchilar uchun samarali, inklyuziv ta'lim muhitini yaratish orqali, ta'lim jarayonini to'liq va ishonchli qilish va har bir individning potentsialini ochishga yordam berish maqsad qilib qo'yilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Akbarova, R. T. (2020). Inklyuziv ta'limning asosiy nazariyalari va metodlari. ****TA'lim va Innovatsiyalar****.
2. Mamatkulova, D. (2021). Inklyuziv talimda qollaniladigan metod va usullar. ****Innovatsion TA'lim****, 10(3), 45-58.
3. Alimova, N., & Mustafayeva, D. (2022). Talim jarayonida inklyuziv yondashuv. ****O'zbekiston TA'limi****.
4. Ramezanov, R. (2023). Inklyuziv ta'limda IT texnologiyalarining ro'li. ****Tadqiqotlar va Innovatsiyalar Jurnal****, 15(1), 72-85.
5. Usmonova, L. (2020). Inklyuziv ta'limda o'quv metodlarini shakllantirish. ****O'quvchilarni TA'limlash Jurnal****, 8(2), 34-40.
6. Qodirov, U. (2021). Inklyuziv talimda talaba asoslangan yondashuvlar. ****Zamonaviy TA'lim****.
7. Khodjaeva, N. (2022). Talim jarayonida inklyuziv metodologiyalarning ahamiyati. ****TA'lim Muammolari****, 6(12), 50-60.
8. McLeskey, J., & Waldron, N. (2019). Inclusive Schools: A Comprehensive Approach. ****International Journal of Inclusive Education****, 23(4), 383-397. <https://doi.org/10.1080/13603116.2018.1478871>
9. Zokirov, J. (2023). Inklyuziv ta'limda o'qituvchining roli. ****TA'lim Tadqiqotlari Jurnal****, 12(3), 99-107.

10. Aizik, K. (2021). Accessibility in Education: New Approaches for Diverse Learners. ***Journal of Educational Psychology***, 113(5), 884-897. <https://doi.org/10.1037/edu0000520>

SHIFOXONADA UZOQ MUDDAT DAVOLANAYOTGAN BOLALAR TAVSIFI, ULAR UCHUN TA'LIM MUHITINI TASHKIL ETISH VA YARATISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

University of Business and Science
4-bosqich Boshlang'ich ta'lim (sirtqi)
22-28-guruh talabasi
Sotvoldiyeva Qizlarxon Xakimovna
Qo'qon shahar 14-umumiy o'rta ta'lim
boshlangich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada shifoxonada uzoq muddat davolanayotgan bolalarning psixologik, ijtimoiy va jismoniy xususiyatlari tahlil qilinadi. Bunday bolalar odatiy ta'lim jarayonidan chetda qolish xavfi ostida bo'lib, ular uchun moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratish dolzarb masala hisoblanadi.⁴⁰ Tadqiqotda bolalarning sog'lig'i bilan bog'liq cheklovlari, emotsional holati, motivatsiya darajasi hamda individual ehtiyojlari hisobga olinishi zarurligi yoritiladi. Shuningdek, shifoxona sharoitida ta'limni tashkil etishning o'ziga xos jihatlari — moslashuvchan o'quv dasturlari, individual yondashuv, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish, ota-ona va tibbiyot xodimlari bilan hamkorlik qilish muhim omil sifatida ko'rsatib o'tiladi. Maqola natijalariga ko'ra, to'g'ri tashkil etilgan ta'lim muhiti bolalarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularning ruhiy holatini qo'llab-quvvatlaydi va ijtimoiy moslashuviga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются психологические, социальные и физические особенности детей, проходящих длительное лечение в больнице. Такие дети находятся в группе риска по отставанию от образовательного процесса, что делает актуальной задачу создания для них адаптированной образовательной среды. В исследовании подчеркивается необходимость учета состояния здоровья детей, их эмоционального состояния, уровня мотивации и индивидуальных потребностей. Также освещаются специфические особенности организации обучения в условиях стационара, включая гибкость учебных программ, индивидуальный подход, использование современных педагогических и информационных технологий, а также важность взаимодействия с родителями и медицинским персоналом. По результатам исследования установлено, что правильно организованная образовательная среда способствует повышению познавательной активности детей, поддерживает их психологическое состояние и положительно влияет на их социальную адаптацию.⁴¹

Abstract This article examines the psychological, social, and physical characteristics of children undergoing long-term treatment in hospitals. Such children are at risk of falling behind

⁴⁰ O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020-yil.

⁴¹ Khamdamova M. A. Inklyuziv ta'lim asoslari. – Toshkent: Noshir, 2021.

in the educational process, which makes the creation of an adapted learning environment especially important. The study highlights the need to consider children's health conditions, emotional states, motivation levels, and individual needs. It also discusses the specific features of organizing education in hospital settings, including flexible curricula, individualized approaches, the use of modern pedagogical and information technologies, and close collaboration with parents and medical staff. The findings suggest that a well-organized educational environment enhances children's learning motivation, supports their psychological well-being, and positively contributes to their social adaptation.

Kalit so'zlar: Uzoq muddat davolanayotgan bolalar, shifoxona ta'limi, inklyuziv ta'lim, moslashtirilgan o'quv muhiti, individual yondashuv, pedagogik texnologiyalar, psixologik qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy moslashuv, tibbiy-pedagogik hamkorlik, ta'lim jarayoni.

Ключевые слова: Дети, находящиеся на длительном лечении, больничное обучение, инклюзивное образование, адаптированная образовательная среда, индивидуальный подход, педагогические технологии, психологическая поддержка, социальная адаптация, медико-педагогическое сотрудничество, образовательный процесс.

Keywords: Children undergoing long-term treatment, hospital education, inclusive education, adapted learning environment, individualized approach, pedagogical technologies, psychological support, social adaptation, medical-pedagogical collaboration, educational process.⁴²

Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida Vazirlar Mahkamasining "Davolash-profilaktika muassasalarida statsionar sharoitda uzoq muddat davolanishga muhtoj bolalarga umumiy o'rta ta'lim berishni tashkil etish to'g'risida"gi qarori loyihasi [joylashtirildi](#).

Davolash-profilaktika muassasalarida statsionar sharoitda uzoq muddat davolanishga muhtoj bolalarga umumiy o'rta ta'lim berish tartibi to'g'risidagi nizomga ko'ra, davolash-profilaktika muassasalari qoshidagi umumiy o'rta ta'lim maktablari davlat ta'lim standartlari hamda ular asosida ishlab chiqilgan maxsus ta'lim (aqli zaif va ruhiy rivojlanishda orqada qolgan bolalar uchun) talablariga muvofiq har bir shaxsning ta'lim va tarbiya olishdagi konstitutsiyaviy huquqini ro'yobga chiqarish, ularning umumiy o'rta ta'lim olishini va bilish imkoniyatlariga muvofiq tarbiyalash maqsadida tashkil etiladi. Davolash-profilaktika muassasalari qoshidagi umumiy o'rta ta'lim maktablarida ta'lim olish bepul amalga oshiriladi.⁴³

Davolash-profilaktika muassasalari qoshidagi umumiy o'rta ta'lim maktablarining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

o'quvchilar tomonidan muntazam bilim olinishini ta'minlash, ularning bilim olish ehtiyojini qondirish;

o'quvchilarda milliy hamda umumbashariy qadriyatlarni uyg'unlashtirish asosida yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlarini tarbiyalash, ularning ta'lim-tarbiya olishlari uchun shart-sharoit yaratib berish;

⁴² O'zbekiston Respublikasi "Bola huquqlari kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2008-yil.

⁴³ UNICEF. Education for Children in Emergencies and Crisis Situations. – New York, 2019.

o'quvchilarning umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standartlari hamda ular asosida ishlab chiqilgan (aqli zaif va ruxiy rivojlanishda orqada qolgan bolalar uchun) maxsus ta'lim talablariga muvofiq bilim olishlarini ta'minlash;

ta'lim berish jarayonida o'quvchilarning sog'lig'ini himoyalovchi dars jadvaliga rioya etilishini ta'minlash.

Davolash-profilaktika muassasalari qoshidagi umumiy o'rta ta'lim maktablar tibbiy ko'rsatmalarga ko'ra, davolash-profilaktika muassasalarida statsionar sharoitda 30 kun va undan ortiq davr mobaynida davolanayotgan maktab yoshidagi bolalar uchun tashkil etiladi.

O'quvchilar Qoraqalpog'iston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, Toshkent shahar xalq ta'limi bosh boshqarmasi va viloyatlar xalq ta'limi boshqarmalari tegishliligi bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi, Toshkent shahar sog'liqni saqlash bosh boshqarmasi va viloyatlar sog'liqni saqlash boshqarmalarining buyrug'i bilan davolash-profilaktika muassasalari yaqinidagi umumiy o'rta ta'lim maktablariga birlashtiriladi va davolash-profilaktika muassasalari qoshida o'rnatilgan tartibda umumiy o'rta ta'lim maktablari tashkil etiladi.⁴⁴

Davolash-profilaktika muassasalari qoshidagi umumiy o'rta ta'lim maktablari ixtisoslashuviga muvofiq quyidagi turlarga bo'linadi:

I - sil kasalligi va uning shakllariga chalingan bolalar uchun davolash-profilaktika muassasalari qoshidagi umumiy o'rta ta'lim maktablari;

II - tayanch tizimi kasalliklari va ularning asoratlari chalingan bolalar uchun davolash-profilaktika muassasalari qoshidagi umumiy o'rta ta'lim maktablari;

III - ruhiy asab kasalliklariga chalingan bolalar uchun davolash-profilaktika muassasalari qoshidagi umumiy o'rta ta'lim maktablari.

Davolash-profilaktika muassasalari qoshidagi umumiy o'rta ta'lim maktablarida umumiy o'rta ta'lim boshlang'ich ta'lim (I — IV sinflar) hamda umumiy o'rta ta'lim (I — XI sinflar) bosqichlaridan iborat bo'lib, kunduzgi ta'lim shaklida amalga oshiriladi.

O'quvchilarga davlat ta'lim standartlari va talablariga mos umumiy o'rta ta'lim beriladi. TA'lim-tarbiya jarayoni umumiy o'rta ta'limning davlat standartiga muvofiq holda belgilanadi.

Maxsus ta'lim O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan belgilangan tartibda, o'quv rejalari va dasturlari asosida, maxsus korreksion tuzatish uslublaridan foydalanilgan holda olib boriladi. O'quvchini davolash-profilaktika muassasasiga davolash uchun qabul qilinganligi, uni davolash-profilaktika muassasasi qoshidagi umumiy o'rta ta'lim maktabiga qabul qilish uchun asos hisoblanadi. O'quvchilarni davolash-profilaktika muassasalari qoshidagi umumiy o'rta ta'lim maktablariga qabul qilish hamda ularga ta'lim berish belgilangan tartibda vaqtinchalik tashkil etiladi.⁴⁵

XULOSA

Shifoxonada uzoq muddat davolanayotgan bolalar bilan olib boriladigan ta'lim jarayoni ularning nafaqat bilim olish huquqini ta'minlash, balki ruhiy-emotsional holatini qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy hayotga moslashuvini yengillashtirish nuqtai nazaridan ham katta ahamiyatga ega. Bunday bolalar sog'lig'idagi cheklovlar, tez charchash, emotsional beqarorlik,

⁴⁴ UNESCO. Inclusive Education: The Way of the Future. – Paris, 2008.

⁴⁵ Booth T., Ainscow M. Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools. – Bristol, 2011.

xavotir va motivatsiyaning pasayishi kabi holatlarga tez-tez duch keladilar. Shu sababli ular uchun tashkil etiladigan ta'lim muhiti oddiy maktab tizimidan farq qiluvchi, moslashuvchan va individual yondashuvga asoslangan bo'lishi lozim.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, shifoxona sharoitida ta'limni samarali tashkil etish uchun o'quv jarayoni bolaning sog'lig'i holatiga moslashtirilishi, darslar qisqa va tushunarli bloklarda berilishi hamda o'quv yuklamasi ortiqcha bo'lmasligi muhimdir. Individual ta'lim rejaları, masofaviy va raqamli texnologiyalardan foydalanish, shuningdek, o'yin elementlarini qo'llash bolalarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularni faol ishtirok etishga undaydi.⁴⁶ Umuman olganda, shifoxonada uzoq muddat davolanayotgan bolalar uchun tashkil etilgan sifatli ta'lim muhiti ularning uzluksiz ta'lim olish huquqini ta'minlabgina qolmay, balki ularni jamiyatga moslashuvchan, ijtimoiy faol va ruhiy jihatdan barqaror shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Shu bois bunday ta'lim tizimini rivojlantirish zamonaviy pedagogikaning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILADIGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi "TA'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020-yil.
2. O'zbekiston Respublikasi "Bola huquqlari kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2008-yil.
3. UNESCO. *Inclusive Education: The Way of the Future*. – Paris, 2008.
4. UNICEF. *Education for Children in Emergencies and Crisis Situations*. – New York, 2019.
5. Booth T., Ainscow M. *Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools*. – Bristol, 2011.
6. Skvortsova N. V. *Pedagogika bolnichnogo obucheniya (Hospital Pedagogy)*. – Moskva, 2015.
7. Khamdamova M. A. *Inklyuziv ta'lim asoslari*. – Toshkent: Noshir, 2021.
8. Sog'liqni saqlash va ta'lim integratsiyasi bo'yicha ilmiy-metodik qo'llanmalar. – Toshkent, 2022.
9. Vygotsky L. S. *Thought and Language*. – Cambridge, MA: MIT Press, 1986.
10. OECD. *Education for Students with Special Needs*. – Paris, 2018.

TA'LIM EHTIYOJLARIGA EGA BOLALARNI INKLUZIV TA'LIM VA TARBIYALASH KONSEPSIYASI: XALQARO HUJJATLAR ASOSIDA TAHLIL

Shermatova Tursunoy Vasiliy qizi
University of Business and Science
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi
tursunoyshermatova 895@mail.com
+998504555094

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalarni inkluziv ta'lim tizimiga jalb etish masalalari xalqaro hujjatlar asosida tahlil qilinadi. Xususan, inkluziv ta'lim konsepsiyasining shakllanishi, rivojlanish bosqichlari hamda zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni

⁴⁶ Skvortsova N. V. *Pedagogika bolnichnogo obucheniya (Hospital Pedagogy)*. – Moskva, 2015.

yoritiladi. Shuningdek, chet el, MDH davlatlari va O'zbekiston tajribasi qiyosiy o'rganilib, mavjud muammolar va ularning yechimlari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: inkluziv ta'lim, maxsus ehtiyojli bolalar, xalqaro hujjatlar, ta'lim tizimi, integratsiya, pedagogika, ijtimoiy moslashuv

Abstract: This article analyzes the issues of involving children with educational needs in the inclusive education system based on international documents. In particular, the formation of the concept of inclusive education, stages of development and its role in the modern education system are highlighted. Also, the experience of foreign countries, CIS countries and Uzbekistan is comparatively studied, and existing problems and their solutions are discussed.

Keywords: inclusive education, children with special needs, international documents, education system, integration, pedagogy, social adaptation

Аннотация: В данной статье анализируются вопросы вовлечения детей с особыми образовательными потребностями в инклюзивную систему образования на основе международных документов. В частности, освещается формирование концепции инклюзивного образования, этапы его развития и его роль в современной системе образования. Также проводится сравнительное исследование опыта зарубежных стран, стран СНГ и Узбекистана, обсуждаются существующие проблемы и пути их решения.

Ключевые слова:

инклюзивное образование, дети с особыми потребностями, международные документы, система образования, интеграция, педагогика, социальная адаптация

Kirish

Zamonaviy globallashuv sharoitida ta'lim tizimini takomillashtirish, uning sifatini oshirish hamda barcha qatlamlar uchun teng imkoniyatlarni yaratish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalarni jamiyatga integratsiya qilish, ularning to'laqonli rivojlanishini ta'minlash va sifatli ta'lim olish huquqini kafolatlash bugungi kun pedagogikasining muhim yo'nalishlaridan biridir. Shu nuqtai nazardan, inkluziv ta'lim konsepsiyasi zamonaviy ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylanmoqda. Inkluziv ta'lim — bu barcha bolalar, jumladan jismoniy yoki psixik rivojlanishida o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan o'quvchilarni umumiy ta'lim muassasalariga jalb etish, ular uchun mos sharoitlar yaratish hamda individual yondashuv asosida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishni nazarda tutadi. Mazkur yondashuv nafaqat maxsus ehtiyojli bolalarning huquqlarini ta'minlash, balki jamiyatda ijtimoiy tenglik, bag'rikenglik va insonparvarlik tamoyillarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Bugungi kunda inkluziv ta'lim g'oyasi xalqaro miqyosda keng e'tirof etilib, ko'plab davlatlar ta'lim siyosatining ajralmas qismiga aylangan. Har bir bolaning ta'lim olish huquqini ta'minlash, diskriminatsiyaga yo'l qo'ymaslik va teng imkoniyatlar yaratish masalalari global darajada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababli ta'lim tizimini barcha uchun ochiq va moslashuvchan qilish zarurati ortib bormoqda.

Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, inkluziv ta'lim tizimi nafaqat maxsus ehtiyojli bolalarning rivojlanishiga, balki barcha o'quvchilarning ijtimoiy va kommunikativ

kompetensiyalarini shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday muhitda o'quvchilar o'zaro hurmat, hamkorlik va bag'rikenglik ruhida tarbiyalanadi.

O'zbekistonda ham so'nggi yillarda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida inkluziv ta'limni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Maxsus ehtiyojli bolalarni umumta'lim muassasalariga jalb etish, ular uchun zarur shart-sharoitlar yaratish hamda pedagog kadrlarning malakasini oshirish bo'yicha izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, inkluziv ta'limni amaliyotga joriy etishda qator muammolar ham mavjud. Jumladan, moddiy-texnik bazaning yetarli darajada emasligi, pedagoglarning maxsus tayyorgarligi pastligi, jamiyatdagi ayrim stereotiplar hamda ota-onalar ongidagi qarashlar bu jarayon samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Mazkur muammolarni hal etish uchun ilg'or xalqaro tajribani o'rganish va uni milliy sharoitga moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolaning maqsadi — ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalarni inkluziv ta'lim va tarbiyalash konsepsiyasini o'rganish, turli mamlakatlar tajribasini tahlil qilish hamda ushbu yo'nalishda mavjud muammolar va ularning yechimlarini aniqlashdan iborat.

Adabiyotlar tahlili

Inkluziv ta'lim masalasi zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida keng o'rganilmoqda. Ushbu yo'nalishdagi ilmiy ishlar, avvalo, ta'lim tizimini insonparvarlashtirish, barcha bolalar uchun teng imkoniyatlar yaratish va ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan. Chet el tajribasida inkluziv ta'limning nazariy asoslari asosan xalqaro hujjatlar va ilmiy tadqiqotlarga tayanadi. Xususan, inkluziv ta'lim g'oyasi global miqyosda e'tirof etilib, u barcha bolalarning ta'lim olish huquqini kafolatlovchi tizim sifatida talqin etiladi. Salamanka deklaratsiyasida inkluziv ta'limning asosiy yo'nalishlari belgilab berilgan bo'lib, unda umumta'lim maktablari barcha bolalarni qamrab olishi lozimligi qayd etiladi (1, 8-bet). “Har bir bola o'ziga xos xususiyatlarga, qiziqishlarga va ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lib, ta'lim tizimi ana shu farqlarni inobatga olgan holda tashkil etilishi kerak” (1, 8-bet). Mazkur fikr inkluziv ta'limning eng muhim tamoyillaridan biri — individual yondashuv zarurligini asoslab beradi. Shu bilan birga, xalqaro hujjatlarda ta'lim tizimini diskriminatsiyasiz tashkil etish zarurligi alohida ta'kidlanadi. Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlariga oid xalqaro hujjatlarda ham inkluziv ta'lim masalasi muhim o'rin egallaydi. Ushbu hujjatlarda barcha bolalar uchun teng ta'lim imkoniyatlarini yaratish davlatlarning asosiy majburiyatlaridan biri sifatida belgilangan (2, 24-modda). “Nogironligi bo'lgan shaxslar boshqa shaxslar bilan teng asosda umumiy ta'lim tizimidan foydalanish huquqiga ega” (2, 24-modda). Xorijiy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar inkluziv ta'limning ijtimoiy va pedagogik samaradorligini ko'rsatadi. Jumladan, inkluziv muhitda ta'lim olgan o'quvchilarda ijtimoiy moslashuv darajasi yuqori bo'lishi, jamoada ishlash ko'nikmalari rivojlanishi hamda bag'rikenglik hissi shakllanishi aniqlangan (6, 77-bet). “Inkluziv ta'lim barcha o'quvchilar uchun ijobiy ijtimoiy tajriba yaratadi va ularning o'zaro munosabatlarini mustahkamlaydi” (6, 77-bet). MDH davlatlari tajribasida inkluziv ta'limni joriy etish jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega. Rossiya Federatsiyasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda inkluziv ta'limni samarali tashkil etish uchun pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini oshirish muhim omil sifatida e'tirof etiladi. Shu bilan birga, maxsus ehtiyojli bolalar uchun individual ta'lim dasturlarini ishlab chiqish zarurligi ta'kidlanadi (3, 45-bet).

“Inkluziv ta'lim tizimi pedagogdan nafaqat bilim, balki maxsus metodik tayyorgarlikni ham talab qiladi” (3, 45-bet). Qozog‘iston tajribasida esa inkluziv ta'limni rivojlantirish davlat siyosati darajasida qo‘llab-quvvatlanayotgani kuzatiladi. Ilmiy tadqiqotlarda ta'lim muassasalarini moslashtirish, infratuzilmani yaxshilash va maxsus sharoitlar yaratish inkluziv ta'lim samaradorligini oshiruvchi asosiy omillar sifatida ko‘rsatilgan (4, 62-bet).

“Inkluziv ta'limni rivojlantirish uchun maktablarda moslashuvchan muhit yaratish zarur” (4, 62-bet). O‘zbekiston tajribasida ham inkluziv ta'limni rivojlantirish masalasi davlat siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biriga aylangan. Qabul qilingan konseptual hujjatlar asosida maxsus ehtiyojli bolalarni umumta'lim tizimiga jalb etish, ular uchun zarur shart-sharoitlar yaratish hamda pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda (5, 3-bet). “Inkluziv ta'limni rivojlantirish ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning muhim yo‘nalishlaridan biridir” (5, 3-bet). Milliy tadqiqotlarda inkluziv ta'limni joriy etish bilan bog‘liq muammolar ham keng yoritilgan. Jumladan, moddiy-texnik bazaning yetarli emasligi, metodik qo‘llanmalar kamligi, pedagoglarning maxsus tayyorgarlik darajasi pastligi kabi omillar tizim samaradorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shu bilan birga, ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, inkluziv ta'limni samarali tashkil etish uchun kompleks yondashuv zarur. Bu jarayonda nafaqat ta'lim tizimi, balki jamiyat, oila va davlat institutlarining o‘zaro hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, tahlil qilingan adabiyotlar inkluziv ta'limning nazariy va amaliy asoslari yetarli darajada ishlab chiqilganini ko‘rsatadi. Biroq uni amaliyotga to‘liq joriy etish uchun xalqaro tajribani milliy sharoitga moslashtirish, pedagog kadrlarni tayyorlash va jamiyatda ijobiy munosabatni shakllantirish zarur.

Xulosa

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ta'lim ehtiyojlariga ega bo‘lgan bolalarni inkluziv ta'lim tizimiga jalb etish zamonaviy ta'lim siyosatining muhim va ajralmas yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Inkluziv ta'lim nafaqat maxsus ehtiyojli bolalarning sifatli ta'lim olish huquqini ta‘minlaydi, balki jamiyatda ijtimoiy tenglik, bag‘rikenglik va o‘zaro hurmat muhitini shakllantirishga xizmat qiladi. Xalqaro hujjatlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, inkluziv ta'lim barcha bolalar uchun teng imkoniyatlar yaratishga qaratilgan global tamoyillarga asoslanadi. Ushbu hujjatlar davlatlar zimmasiga ta'lim tizimini moslashuvchan, ochiq va diskriminatsiyasiz tashkil etish majburiyatini yuklaydi. Shu bois inkluziv ta'limni rivojlantirishda xalqaro tajriba muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi.

Chet el va MDH davlatlari tajribasi inkluziv ta'limni samarali joriy etishda kompleks yondashuv zarurligini ko‘rsatdi. Xususan, pedagog kadrlarni tayyorlash, ta'lim muassasalarini moslashtirish, individual ta'lim dasturlarini ishlab chiqish hamda jamiyatda ijobiy munosabatni shakllantirish asosiy omillar sifatida namoyon bo‘ldi.

O‘zbekistonda ham inkluziv ta'limni rivojlantirish bo‘yicha muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Biroq, ushbu tizimni to‘liq joriy etish uchun moddiy-texnik bazani mustahkamlash, pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini oshirish, metodik ta‘minotni takomillashtirish va aholi o‘rtasida tushuntirish ishlarini kuchaytirish zarur.

Shu asosda quyidagi taklif va tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

- inkluziv ta'lim bo'yicha pedagog kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini takomillashtirish;
- umumta'lim muassasalarida maxsus sharoitlar va infratuzilmani rivojlantirish;
- individual yondashuv asosida ta'lim dasturlarini keng joriy etish;
- jamiyatda inkluziv madaniyatni shakllantirishga qaratilgan targ'ibot ishlarini kuchaytirish.

Xulosa qilib aytganda, inkluziv ta'limni rivojlantirish orqali har bir bolaning ta'lim olish huquqini ta'minlash va ularni jamiyatning faol A'zosiga aylantirish mumkin. Bu esa o'z navbatida, barqaror ijtimoiy rivojlanishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar (GOST asosida)

1. The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. – Paris: UNESCO, 1994. – 49 p.
2. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. – New York: United Nations, 2006. – 37 p.
3. Иванов И.И. Инклюзивное образование: теория и практика. – М.: Просвещение, 2018. – 256 с.
4. Kenzhebekov A. Inklyuziv ta'limni rivojlantirish masalalari. – Almaty, 2020. – 120 b.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. 2020–2025-yillarda inkluziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi. – Toshkent, 2020. – 25 b.
6. Smith J. Inclusive Education: Contemporary Approaches. – London: Routledge, 2019. – 210 p.
7. Ainscow M. Developing Inclusive Education Systems. – London: Routledge, 2015. – 180 p.
8. Booth T., Ainscow M. Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools. – Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education, 2011. – 200 p.
9. Florian L. The SAGE Handbook of Special Education. – London: SAGE Publications, 2014. – 600 p.
10. Inclusive Education for Children with Disabilities. – New York: UNICEF, 2017. – 60 p.

**ALOHIDA TA'LIM EHTIYOJI BO'LGAN BOLALARNING UMUMTA'LIM VA
MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIGA MOSLASHUVIDA OILA VA MAKTAB
HAMKORLIGINING AHAMIYATI**

Shayimkulova Shaxnoza Ravshanbekovna
University of Business and Science
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalarning umumta'lim maktablari hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlariga moslashuvi jarayonida oila va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikning o'rni ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda moslashuv jarayonining psixologik-pedagogik omillari, oila muhitining ta'siri hamda o'qituvchi va tarbiyachilarning kasbiy yondashuvi yoritilgan. Shuningdek, inkluziv ta'lim sharoitida

samarali hamkorlik mexanizmlari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: alohida ta'lim ehtiyoji, inklyuziv ta'lim, moslashuv, oila, maktab, maktabgacha ta'lim, pedagogik hamkorlik, psixologik qo'llab-quvvatlash.

Abstract: This article scientifically and theoretically analyzes the role of cooperation between families and educational institutions in the process of adaptation of children with special educational needs to general education schools and preschool educational organizations. The study highlights the psychological and pedagogical factors of the adaptation process, the influence of the family environment, and the professional approach of teachers and educators. It also substantiates effective cooperation mechanisms in inclusive education.

Keywords: special educational needs, inclusive education, adaptation, family, school, preschool education, pedagogical cooperation, psychological support

Аннотация: В данной статье научно и теоретически анализируется роль сотрудничества между семьями и образовательными учреждениями в процессе адаптации детей с особыми образовательными потребностями к общеобразовательным школам и дошкольным образовательным организациям. В исследовании освещаются психолого-педагогические факторы процесса адаптации, влияние семейной среды и профессиональный подход учителей и воспитателей. Также обосновываются эффективные механизмы сотрудничества в инклюзивном образовании.

Ключевые слова: особые образовательные потребности, инклюзивное образование, адаптация, семья, школа, дошкольное образование, педагогическое сотрудничество, психологическая поддержка

Kirish

Hozirgi globallashuv va ta'lim tizimining modernizatsiyalashuvi sharoitida har bir bolaning sifatli ta'lim olish huquqini ta'minlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalarni umumta'lim tizimiga integratsiya qilish, ularning jamiyatda to'laqonli ishtirok etishini ta'minlash muhim ijtimoiy-pedagogik vazifadir. Inklyuziv ta'lim konsepsiyasi aynan shu maqsadni ko'zlab, barcha bolalar uchun teng imkoniyatlar yaratishni nazarda tutadi. Shu boisdan, bunday bolalarning maktabgacha ta'lim tashkilotlari va umumta'lim maktablariga moslashuvi nafaqat pedagogik, balki psixologik va ijtimoiy muammo sifatida ham keng o'rganilmoqda.

Alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalarning moslashuv jarayoni murakkab va ko'p qirrali bo'lib, unda biologik, psixologik va ijtimoiy omillar o'zaro uyg'unlashgan holda namoyon bo'ladi. Bola yangi muhitga kirib kelganda u nafaqat yangi bilimlarni egallaydi, balki yangi ijtimoiy rollarni o'zlashtiradi, tengdoshlari va pedagoglar bilan muloqotga kirishadi. Bu jarayon ayniqsa rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun yanada murakkab kechadi. Shuning uchun ularning moslashuvini samarali tashkil etish uchun maxsus pedagogik yondashuvlar, individual ta'lim strategiyalari hamda psixologik qo'llab-quvvatlash tizimi zarur. Bolaning moslashuvi avvalo uning oilasida shakllanadigan psixologik muhitga bevosita bog'liqdir. Oila bolaning dastlabki rivojlanish makoni bo'lib, unda bolaning o'ziga bo'lgan ishonchi, ijtimoiy faolligi va kommunikativ ko'nikmalari shakllanadi. Agar ota-onalar farzandining individual xususiyatlarini to'g'ri anglab, unga mos pedagogik yondashuvni qo'llasa, bola yangi ta'lim muhitiga osonroq

moslashadi. Aksincha, oiladagi e'tiborsizlik, noto'g'ri tarbiya usullari yoki ortiqcha himoya qilish kabi omillar bolaning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Shu bilan bir qatorda, ta'lim muassasasining o'rni ham beqiyosdir. Umumta'lim maktablari va maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv muhit yaratish, pedagoglarning kasbiy tayyorgarligini oshirish hamda individual yondashuvni ta'minlash orqali alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalarning moslashuv jarayoni sezilarli darajada yaxshilanadi. O'qituvchi va tarbiyachilarning empatiya, sabr-toqat va innovatsion metodlardan foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, oila va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlik uzluksiz va tizimli bo'lishi zarur. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, ota-onalar va pedagoglar o'rtasida samarali muloqot yo'lga qo'yilganda, bolalarning o'qishga bo'lgan motivatsiyasi oshadi, ularning ijtimoiylashuvi tezlashadi va psixologik barqarorligi mustahkamlanadi. Shu sababli, zamonaviy ta'lim tizimida "oila-maktab-jamiyat" uchligi asosida ishlash konsepsiyasi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Mazkur maqolada aynan alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalarning moslashuv jarayonida oila va maktabning o'rni, ularning o'zaro hamkorlik mexanizmlari hamda ushbu jarayonni samarali tashkil etishning pedagogik-psixologik asoslari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi

Alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalarning ta'lim tizimiga moslashuvi masalasi jahon pedagogika va psixologiya fanida keng o'rganilgan. Xususan, rus psixologi L.S. Vygotskiy bolaning rivojlanishida ijtimoiy muhit hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlab, "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasini ilgari surgan. Unga ko'ra, bola kattalar va tengdoshlari bilan hamkorlikda murakkab vazifalarni bajara oladi, bu esa uning rivojlanish darajasini oshiradi [1, 84-bet]. Mazkur yondashuv alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalar bilan ishlashda oila va pedagogning hamkorligi zarurligini ilmiy asoslaydi.

MDH davlatlari olimlari orasida A.R. Luriya va D.B. Elkoninlarning ishlari ham muhim ahamiyat kasb etadi. A.R. Luriya bolaning psixik rivojlanishida nutq va ijtimoiy tajriba muhim o'rin tutishini qayd etadi [2, 112-bet]. D.B. Elkonin esa bolalik davrida faoliyatning yetakchi turlari orqali shaxs shakllanishini asoslab beradi [3, 57-bet]. Ushbu qarashlar alohida ehtiyojli bolalarning ta'lim muhitiga moslashuvida faoliyatga asoslangan yondashuv muhimligini ko'rsatadi.

Chet el tadqiqotchilaridan A. Bandura ijtimoiy o'rganish nazariyasida bolaning xulqi kuzatish va taqlid orqali shakllanishini isbotlagan. Unga ko'ra, bola atrofidagi kattalar – ota-ona va o'qituvchilarning xatti-harakatlarini model sifatida qabul qiladi [4, 22-bet]. Bu esa oila va maktab muhitining uyg'unligini ta'minlash zarurligini ko'rsatadi. Shuningdek, J. Piaget kognitiv rivojlanish nazariyasida bolaning tafakkuri bosqichma-bosqich shakllanishini ta'kidlab, ta'lim jarayonida individual yondashuv muhimligini asoslaydi [5, 96-bet].

Inklyuziv ta'lim bo'yicha xalqaro tashkilotlar, xususan UNESCO tomonidan ishlab chiqilgan tavsiyalarda barcha bolalar uchun teng ta'lim imkoniyatlarini yaratish zarurligi qayd etilgan. Ushbu hujjatlarda ta'lim tizimi bolaning individual ehtiyojlariga moslashishi kerakligi alohida ta'kidlanadi [6, 27-bet]. Bu esa zamonaviy ta'limda differensial va inklyuziv yondashuvlarning ustuvorligini ko'rsatadi.

O'zbekiston olimlari tomonidan ham mazkur masala keng o'rganilmoqda. Jumladan, N. Nurkeldiyeva inklyuziv ta'limni rivojlantirishda pedagog va ota-onaning hamkorligi muhim omil ekanligini qayd etadi [7, 45-bet]. Shuningdek, M. Ochilov va B. Qodirovlarning tadqiqotlarida alohida ehtiyojli bolalar bilan ishlashda individual yondashuv va psixologik qo'llab-quvvatlashning ahamiyati asoslab berilgan [8, 73-bet]. Mahalliy tadqiqotlarda oila muhitining roli alohida ta'kidlanadi. Xususan, Z. Nishonova o'z izlanishlarida bolaning ijtimoiylashuvi va moslashuvi jarayonida oilaning tarbiyaviy salohiyati muhimligini ko'rsatadi [9, 61-bet]. Uning fikricha, ota-onaning pedagogik madaniyati qanchalik yuqori bo'lsa, bolaning ta'lim jarayoniga moslashuvi shunchalik samarali kechadi.

Yuqoridagi ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalarning rivojlanishi va moslashuvi ko'p jihatdan ijtimoiy muhitga, xususan oila va ta'lim muassasasi o'rtasidagi hamkorlik darajasiga bog'liq. Shu sababli zamonaviy tadqiqotlar integrativ yondashuvni, ya'ni pedagog, psixolog va ota-onaning birgalikdagi faoliyatini ustuvor yo'nalish sifatida ko'rsatmoqda.

Natijalar va muhokamalar

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalarning ta'lim jarayoniga moslashuvi uch asosiy omilga bog'liq: oila muhitining qo'llab-quvvatlovchi xususiyati, ta'lim muassasasida yaratilgan inklyuziv sharoit va pedagoglarning kasbiy kompetentligi. Oila tomonidan beriladigan emotsional qo'llab-quvvatlash bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Bu esa uning yangi muhitga moslashishini yengillashtiradi. Aksincha, oiladagi befarqlik yoki noto'g'ri yondashuv moslashuv jarayonini qiyinlashtirishi mumkin.

Maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlarida esa individual yondashuv asosiy omil hisoblanadi. Har bir bolaning ehtiyojidan kelib chiqib, differensial ta'lim metodlari qo'llanilganda o'quv jarayoni samaradorligi ortadi. Shu bilan birga, pedagoglar tomonidan ijobiy psixologik muhit yaratish muhimdir. Muhokamalar natijasida shuni aytish mumkinki, oila va maktab hamkorligi quyidagi shakllarda samarali bo'ladi:

- ota-onalar bilan muntazam pedagogik suhbatlar
- individual rivojlanish rejalari tuzish
- psixologik treninglar va maslahatlar
- uy va maktab talablarining uyg'unligi

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalarning umumta'lim va maktabgacha ta'lim tizimiga muvaffaqiyatli moslashuvi ko'p jihatdan oila va ta'lim muassasasi o'rtasidagi samarali hamkorlikka bog'liq. Ushbu hamkorlik tizimli, uzluksiz va maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi zarur. Shuningdek, ota-onalarning pedagogik bilimlarini oshirish, o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish hamda inklyuziv ta'lim sharoitlarini takomillashtirish muhim vazifalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar (snoskalar)

1. Vygotskiy L.S. *Pedagogik psixologiya*. – Moskva: Pedagogika, 1991. – 84-bet.
2. Luriya A.R. *Yuqori psixik funksiyalarning rivojlanishi*. – Moskva, 1974. – 112-bet.

3. Elkonin D.B. *Bolalik psixologiyasi*. – Moskva, 1989. – 57-bet.
4. Bandura A. *Social Learning Theory*. – New York: Prentice Hall, 1977. – 22-bet.
5. Piaget J. *The Psychology of the Child*. – New York, 1969. – 96-bet.
6. UNESCO. *Inclusive Education Guidelines*. – Paris, 2009. – 27-bet.
7. Nurkeldiyeva N. *Inklyuziv ta'lim asoslari*. – Toshkent, 2019. – 45-bet.
8. Ochilov M., Qodirov B. *Maxsus pedagogika*. – Toshkent, 2015. – 73-bet.
9. Nishonova Z. *Rivojlanish psixologiyasi*. – Toshkent, 2018. – 61-bet.

RUHIY RIVOJLANISHI SUST BOLALAR VA ULARNING BILISH JARAYONI

University of business and science

Maxsus pedagogika 1-kurs talabasi Parpiboyeva Mehribon

Anotatsiya: Mazkur maqolada ruhiy rivojlanishi sust bolalarning bilish jarayonlari, ularning asosiy xususiyatlari hamda pedagogik qo'llab-quvvatlash yo'llari ilmiy-pedagogik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Ruhiy rivojlanish sust, konstitsional, samatagen, psixogen, serebral giperaktiv asfiksiya, depressiya, taktil, bilish jarayonlari.

Anotatsiya: This article analyzes, from a scientific and pedagogical perspective, the cognitive processes of children with delayed mental development, their main characteristics, and the ways of providing pedagogical support.

Keywords: development, constitutional, somatogenic, psychogenic, cerebral hyperactivity, asphyxia, depression, tactile perception, cognitive processes.

Kirish

Bugungi kunda ta'lim tizimida alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolalarni o'rganish va ularni jamiyatga moslashtirish muhim pedagogik va ijtimoiy vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, ruhiy rivojlanishi sust (RRS) bo'lgan bolalar bilan ishlash masalasi pedagog, psixolog va defektologlarning diqqat markazida turadi. Ushbu toifadagi bolalarda bilish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lib, ularni chuqur o'rganish va to'g'ri pedagogik yondashuvni tanlash ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat ega. Ruhiy rivojlanishi sust bolalar deganda aqliy rivojlanish sur'ati yosh me'yorlariga nisbatan sekinlashgan, biroq aqliy zaiflik darajasiga yetmagan bolalar tushuniladi. Ularning intellektual imkoniyatlari saqlangan bo'lsa-da, bilish jarayonlarida vaqtinchalik yoki barqaror qiyinchiliklar kuzatiladi. Ushbu holat asosan biologik, ijtimoiy va pedagogik omillar ta'sirida shakllanadi. Ruhiy rivojlanishdagi sustlik ko'pincha maktab yoshida yaqqol namoyon bo'ladi. O'quv faoliyatida qiyinchiliklar, o'qishga bo'lgan qiziqishning pasayishi, diqqatning beqarorligi va eslab qolish jarayonining sustligi bunga misol bo'la oladi. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarni o'rganish bo'yicha bir qator olimlar izlanishlar olib borganlar. Ruhiy rivojlanishning susayishi muammosi bizda dastlab 1960-yillar oxiri va 1970-yil boshlarida o'rganila boshlangan. 1979-yillargacha bunday bolalarda ruhiy rivojlanishining susayishi vaqtinchalik o'tib ketadigan holat deb hisoblangan. Chunki o'sha davrlarda ham sinflarda bolalarning orasida giperaktiv bolalar yoki ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar maktabga kelgan vaqtda boshqa bolalardan ajralib qola

boshlaganlar. K.S.Lebedinskayaning ma'lumotlariga ko'ra, ommaviy maktab boshlang'ich sinf o'quvchilarining orasida 5-6 % ni ruhiy rivojlanishi susaygan bolalar tashkil etadi deb hisoblaydi. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar asosan ikki guruhga bo'linadi, 1-guruhi yengil darajadagi ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar, 2-guruhi ruhiy rivojlanishi sezilarli darajada namoyon bo'ladigan bolalar. Olimlardan K.S.Lebedinskaya, G.P.Berto'n, Ye.M.Dunayeva va boshqalar ruhan sust rivojlanganlikni klinik-psixologik jihatdan quyidagi xillarga bo'lishni tavsiya etadilar: 1) konstitutsional; 2) somatogen; 3) psixogen; 4) serebral shakli. Konstitutsional shakli: Bu turdagi bolalar o'zlaridan bir necha yosh kichik bo'lgan bolalar rivojlanishiga to'g'ri keladi. Ularda kayfiyat ko'tarinki bo'ladi, o'yin faoliyatida boshqalardan ko'ra tashabbuskorlik xislatlari ustunlik qiladi. Ta'limdagi qiyinchiliklar asosan intellektual qiziqishlarning yo'qligi darsga qiziqmasligi yaqqol sezilib turadi (o'yinga bo'lgan qiziqishlari ustunlik qiladi). Bolalarda ko'pincha kayfiyat ko'tarinki, bo'lganligi sababli, xulq-atvorda hissiy motivlarning ustunlik qilishini kuzatishimiz mumkin, hissiyotlarning yuzakiligi, turg'unsizligi, bilan ajralib turadi.

Somatik shakl rivojlanishdagi bu kamchilikka bola onasining homiladorligi davrida turli kasalliklarga qalqonsimon bezlari faoliyatining buzilganligi kasalligi, yurak-tomir kasalliklari erta tug'ilish, asfiksiya, tug'ilish travmasi, neyroinfeksiyalar sabab bo'lishi mumkin. Nafaqat onaning homiladorlik davridagi kasalliklari sabab yana bolaning ham ilk yoshda har xil surunkali kasalliklar bilan tez-tez kasallanib turish natijasida bola yaxshi o'sib-unmay qolishi mumkin, bu esa o'z navbatida ruhiy jihatdan rivojlanishida orqada qolishga, kechikishga olib keladi. Bolalarda turli hil surunkali infeksiyalar, allergik holatlar, tug'ma porok kabi kasalliklarda ruhiy rivojlanishi sustlashish muammosi ayniqsa ko'plab uchratish mumkin. Psixogen shakli- ruhiy rivojlanishi sustlashganlikning eng ko'p tarqalgan turi hisoblanadi. Ruhan sust rivojlanganlikning psixogen shaklida bola erta yoshligidan noqulay, noto'g'ri sharoitda tarbiyalanadi va shu tarbiyaning salbiy ta'siri natijasida ruhan rivojlanishining sustlashishiga olib keladi. Psixogen shakliga quyidagilar sabab bo'ladi. Oilada bola tarbiyasi bilan mutlaqo shug'ullanmaslik, uni butunlay o'z holiga tashlab qo'yish natijasida bolalarda burch va mas'uliyat hissiy shakllanmaydi. Aql-idrokning rivojlanishini sustligi, qiziqishlari, bilish faoliyati, his-tuyg'u va iroda yetishmasligi kuzatiladi. Buning ustiga o'quv fanlarini o'zlashtirish uchun zarur bilim va taassurotlarning yetishmasligi ham qo'shiladi. Yana bir sababi bolani har tomonlama erkalatish, uni yetarli mustaqil faoliyatga o'rgatmaslik, tashabbuskorlikning yetishmasligi, mas'uliyat hissini shakllantirilmaganligi, bolani "oila erkasi" qilib o'stirish, haddan tashqari uning ko'ngliga qarab ish tutish natijasida ham bola ruhiy rivojlanishida bir qadar orqada qolishni kuzatish mumkin. Bolaga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lish, ularni jismoniy jazolash, ularga haddan ziyod qattiq qo'llik qilish natijasida ham yoki ota-onalarning alkogolizmga berilganligi alkogolizmga aloqadorligi natijasida bolaga nisbatan doimiy tajovuzkorona munosabatlari uni asabiylashtirib, ruhan rivojlanishdan orqada qolishiga sabab bo'ladi. Bunday bolalarda qo'pollik, jur'atsizlik, tashabbusizlik, mustaqilsizlik, qo'rqqoqlik va boshqa hislatlar shakllanib qoladi. Bularning hammasi aql-idrokiga, bilish faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ruhan sust rivojlanganlikning psixogen shaklida aql-idrok bilish faoliyatiga aloqador kamchiliklarga aksari noto'g'ri tarbiya natijasida paydo bo'lgan hislatlar ham qo'shibil pirovard natijasida shaxsning rivojlanishi izdan chiqadi, unda patologik hislatlar yuzaga keladi.

Ana shunday bolalarni pedagogik qarovsiz bolalardan ajrata olish lozim. Pedagogik qarovsiz bolalarning psixikasi normal bo'lib, ular noto'g'ri tarbiyalanganligi natijasida ulgurmovchi o'quvchilar qatoriga o'tib qoladilar. Xolbuki, ruhan sust rivojlangan bolalarda shaxsiyatning har tomonlama noto'g'ri rivojlanishi markaziy nerv sistemasidagi yengil darajadagi organik jarohatlanish bilan bog'liq.

Serebral bunda asosan ichki omillar natijasida ruhiy rivojlanishi sustlashishi paydo bo'ladi. Masalan ichki sekretiya bezlarining faoliyati buzilganligi natijasida bolaning his-tuyg'ulari yaxshi rivojlanmay qoladi. Bolani yuzida uning xursandligini ham, hafaligini ham bilish qiyin bo'ladi. Depressiyaga moyilligi oshadi, uyqusi va ishtahasi yaxshi bo'lmaydi. Markaziy nerv sistemasi tez charchaydi natijada bolaning aqliy qobiliyati shakli muammosi pasayib ketadi. Xotirasi past bo'ladi, diqqati tarqoq bo'ladi. Tez ta'sirchan bo'ladi ayniqsa qizlar yig'loqi bo'lib qoladi, o'g'il bolalar tez qo'zg'aluvchan bo'lib qoladi. Shuning natijasida ish yoki o'qish qobiliyati past bo'ladi bola tez charchab qoladi. Yana bir gurux ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarda yakkalikdan qo'rqish hissi paydo bo'ladi, o'zi va atrofdagilar sog'lig'i uchun doimo xavfsirab yuradi, duduqlanishi ham mumkin, enurez, kabi hodisalar bilan ham birga namoyon bo'ladi. Keyin psixomotor qo'zg'aluvchanligi natijasida— asosan o'g'il bolalarda ko'proq uchraydi serharakatlik, diqqatning tarqoqligi, tez chalg'ish bilan kuzatilishi mumkin, kayfiyatning aytarli sababsiz aynib turishi, tajovuzkorlik qilishga moyil bo'lishi bilan ham xarakterlanadi. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarni o'qishi past bo'ladi, biroq bu holat o'z vaqtida va to'g'ri aniqlansa, bolalarga tegishli yordam tashkil etilsa, ular ommaviy maktab dasturini o'zlashtira oladilar. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning diqqati: Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning barchasida diqqatning yetarli rivojlanmaganligini ko'rish mumkin. Bu haqida bir qancha olimlarning (T.V.Egorova, V.I.Lyubovskiy, T.I.Karenkova, L.I.Peresleni, S.A.Domishkevich, V.L.Podobed, A.G.Poddubnaya, P.B.Shoshin, N.G.Lutonyan, A.A.Avtotinish, I.A.Korobeynikov, V.S.Slepovich, V.I.Nasanova, R.D.Triger) ko'rsatishicha, diqqatning yetarli rivojlanmaganligi quyidagicha ifodalanadi: ma'lum bir faoliyatning dastlabki boshlanish bosqichida diqqatning kuchliligi va ma'lum vaqtdan so'ng pasayib ketishi; Ya'ni dars mashg'ulotlari misolida olib qarasa darsning boshlanishida diqqati darsga qaratilgan bo'ladi va ma'lum vaqtdan so'ng diqqatining tarqalishini misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Darsning boshlanish qismida yaxshi o'tirib darsni tinglaydi berilgan topshiriqlarni bajaradi, keyin, diqqati pasaygandan so'ng uyog'iga darsga qiziqmasligi, darsga e'tiborini qaratmasligi kuzatiladi. Diqqatning kuchliligi faoliyat boshlangandan keyin ma'lum vaqt o'tgach yuzaga kelishi; bunda yuqoridagini aksi kuzatiladi. Dars mashg'ulotining boshlanishida darsga qiziqmay o'tiradi keyin o'qituvchi tomonidan qiziqarli o'yin yoki darsga oid mashqlarni bajarilganda, faoliyat bilan shug'ullantiriladigan daqiqalarda darsga diqqatini qaratishni boshlaydi.- diqqat kuchining muntazam ravishda kuchayib va susayib turishi kuzatiladi. Bunda ruhiy rivojlanishi sustlashgan bola darsning faqat o'ziga yoqgan qismiga diqqatini qaratadi. Masalan guruhlariga bo'lib ishlanganda, dars mashg'ulotlari orasida jismoniy daqiqalarni bajarish paytida, darsda mavzuga oid diqqatni jalb qiluvchi o'yinlar tashkil etilganda, interfaol metodlarni qo'llanganda darsga diqqatini qaratishi mumkin. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarni idroki: Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning idroki quyidagicha xarakterli xususiyatlarga ega. Birinchidan sezgi

organlari orqali olingan ma'lumotlarni qabul qilish va qayta ishlash tezligi tengdoshlariga nisbatan past bo'ladi. Shu sababli ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar ma'lum bir materialni o'zlashtirish uchun ko'p vaqt sarf qiladilar. Ya'ni qayta qayta o'rganish natijasida ma'lum bir bilimni egallaydilar. Ammo aqli zaif bolalardan bir muncha farq qilib, normal tengdoshlari o'zlashtirgan materialni to'la o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Faqat yuqorida aytib o'tganidek materialni tez-tez qaytarish natijasida ma'lum bir bilimni egallay oladilar. Ikkinchidan ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar diqqatida tarqoqlik bo'lganligi sababli to'liq eshitib olish, taktil (ushlab ko'rib sezishi), ko'rish idroklarining nozik shakllari yani narsa va hodisalarning barcha elementlarini idrok qilishi yetarli rivojlanmagan bo'ladi. Shu sababli oraliq tovushlarni va ranglarni normal tengdoshlaridek farqlay olmaydilar. Uchinchidan, narsa va buyumlarning fazodagi joylashish munosabatlarini idrok etishlariga qiynalishi. Buyumlarning bir-biriga nisbatan oldida, yonida, orqasida kabi tushunchalarni yetarli tushunib yetmaydilar yoki idrok etayotgan obyekt, narsa va buyumlar sonining ortishi, ko'payishi, natijasida idrok etilayotgan vazifa murakkablashadi, bunday vaziyatda ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarda idrokning birmuncha yomonlashishiga olib keladi. Ya'ni narsalar ko'p bo'lsa bola hammasini idrok eta olmay chalkashtirib yuboradi. Idrok etilayotgan narsalarni ko'rganda ham, ma'lum darajada buyumning, kam belgilarini ko'rishga ulguradilar. Bunday ko'rish idroklarini bartaraf etish uchun ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarga maxsus yordam berib borilishi kerak bo'ladi. Bunday yordamni inklyuziv ta'limda maxsus o'qituvchi va tyutorlar beradilar. Aynan darsda foydalaniladigan narsa va buyumlarni yoki rasmlarni ham maxsus o'qituvchi tomonidan bolaga ko'rsatish bilan birga og'zaki tushuntirish ishlarini ham olib boradi. O'qituvchi mavzuni o'tgunga qadar bolada dastlabki mavzuga oid tushunchalarini maxsus o'qituvchi tomonidan hosil qilinadi. Maxsus o'qituvchi tomonidan idrok etayotgan narsalarini tushuntirib, ham ko'rsatib, ham taktil (sezish, islash va b. ga asoslangan) tushunchalarini hosil qilish ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolaning idrokini rivojlanishiga turtki bo'ladi. Yangi darsni o'qituvchi darsda barcha o'quvchilar bilan birgalikda o'tib berishi ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolada takrorlash bo'ladi. U oldin maxsus o'qituvchi bilan yangi o'tilayotgan mavzuni o'tganligi va unda dastlabki tushunchalar hosil bo'lganligi uchun dars mashg'ulotida bu mavzuni o'zlashtirishi bir muncha osonlashadi. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning ma'lum materialni egallashi uchun ko'p vaqtning sarflanishini hisobga olishi va mavzuni o'zlashtirishda takrorlashni sog'lom bolalarga nisbatan ko'paytirish, ya'ni ruhiy rivojlanishi sustlashgan bola ko'proq berilgan mavzuni asosini takrorlasa bolada ko'nikma hosil bo'ladi. Shuni alohida ta'kidlab o'tish lozimki ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarga sog'lom bolalarga qo'yiladigan talabni qo'ymaslik lozim. Ko'rish orqali qabul qilinadigan materiallar mumkin qadar kam elementlardan iborat bo'lishi maqsadga muvofiq sanaladi chunki ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar ko'p elementli materiallarni idrok qilishga qiynalishadi. Yangi materiallar berish vaqtida, bolalar diqqatini chalg'itadigan qo'zg'atkichlar bo'lmasligi kerak. Yangi material berish paytida bolaning oldida aynan mavzuga oid ko'rgazmalik materiallar yoki rasmlar bo'lsin boshqa darsliklarini imkon qadar oldida turmasligini ta'minlash zarur. Shundagina ularning diqqati ortiqcha elementlarga tarqalib ketmaydi. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning xotirasi. Xotira jarayonlarining buzilishi murakkab va o'ziga xos ko'rinishiga ega. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar

xotirasining o'ziga xos tomoni shundan iboratki, ular xotirasining ayrim tomonlari ko'proq, ayrim tomonlari kamroq buzilganligidir. Ruhiiy rivojlanishi sustlashgan bolalar xotirasining kamchiliklariga qaramasdan, ularda yetarli rivojlanish imkoniyatlari bor. Ruhiiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning xotirasini o'rganish borasida turli olimlar izlanishlar olib borganlar. G'.B.Shoumarov ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar xotirasining turli tomonlari atroflicha ochib bergan. Ruhiiy rivojlanishi sustlashgan bolalar xotirasining hajmi, eslab qolishning turg'unligi, qisqa muddatli, operativ, ixtiyoriy, ixtiyorsiz xotira turlari normal tengdoshlaridan birmuncha pastligi aniqlangan. Qisqa muddatli xotira darajasi normal tengdoshlariga nisbatan past bo'lishi, uning hajmi aksariyat holda 5 ta raqamdan oshmaydi (maxsus Veksler metodikasi bo'yicha). Misol uchun aksariyat holda 2-sinf normal o'quvchilarning qisqa muddatli operativ xotirasi 4 ta raqamni tashkil etsa, ruhiy rivojlanishi sustlashgan o'quvchilarda 3 ta raqamni, aqli zaiflarda 2 ta raqamni tashkil qiladi. G'.B.Shoumarov kitoblarida ta'kidlab o'tilgan ruhiy rivojlanishi sustlashgan o'quvchilarning mexanik xotirasi normal o'quvchilar darajasiga yaqin bo'lib, aqli zaif bolalar darajasidan keskin farq qiladi. Ya'ni ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning mexanik xotirasi yaxshi rivojlangan bo'ladi. Boshlang'ich sinf ruhiy rivojlanishi sustlashgan o'quvchilarining ixtiyorsiz esda olib qolishi 5-6 yoshli normal bolalar darajasiga yaqin bo'ladi. Ruhiiy rivojlanishi sustlashgan o'quvchilarning esda saqlab qolish jarayonlarini atroflicha o'rgangan T.V.Egorovning ma'lumotlariga ko'ra, xotira faoliyatining normaga yetmasligi asosida asab sistemasining muntazam tez charchashi yotadi deb ta'kidlaydi. Bir so'z bilan aytganda ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning mexanik xotirasi yaxshi rivojlangan bo'ladi. Narsalarni eslab qolishda mantiqiy emas mexanik xotiraga tayanib eslab qoladi. Ruhiiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning tafakkur xususiyatlari. Ruhiiy rivojlanishi sustlashgan bolalar tafakkur xususiyatlarini o'rganish ham diagnostik, ham korreksion-tarbiyaviy ishlarni rejalashtirishda, juda katta ahamiyatga ega. Ruhiiy rivojlanishi sustlashgan bolalar tafakkurning o'ziga xos bo'lgan va uni aqli zaiflardan oson ajratishga imkon beradigan xususiyatlaridan biri, so'z-mantiq tafakkur bilan ko'rgazma-obrazli tafakkur turlarining o'zaro munosabati va rivojlanish darajalaridir. Ruhiiy rivojlanishi sustlashgan o'quvchilarning so'z-mantiq tafakkuri sog'lom tengdoshlarichalik yetarli rivojlanmagan bo'ladi, ammo, ularning ko'rgazma-harakat va ko'rgazma-obrazli tafakkur turlari aqli zaiflardan keskin farq qilib, normal tengdoshlariga yaqinlashib boradi. Ruhiiy rivojlanishi sustlashgan bolalarga sabr bilan yillar davomida mashg'ulotlarda shug'ullanish natijasida sog'lom tengdoshlariga tafakkur ko'rsatkichlari yaqinlashadi. Ular bilan diagnostik metodikalar o'tkazilganda hamda unda ma'lum obyektlarni tahlil qilganda ruhiy rivojlanishi sustlashgan o'quvchilar normal tengdoshlariga nisbatan kamroq, lekin aqli zaif bolalarga nisbatan ko'proq belgilarni aniqlaydilar. Lekin, shu bilan birga ularning tahlil jarayoni rejasiz ravishda birdaniga bajarilsa obyektning ko'pgina qismlarini tushirib qoldirishi aniqlangan. Ammo, ularga o'qituvchi tomonidan ma'lum bir tegishli yordam berilganda, tahlil natijalarida keskin o'zgarish bo'lib, normal tengdoshlariga yaqinlashadi. O'qituvchi tomonidan yordam berilganda aqli zaif bolalarda ham ijobiy o'zgarishlar bo'lishi mumkin, ammo, bu o'zgarish ruhiy rivojlanishi sustlashgan o'quvchilardagidek katta bo'lmaydi. Bu esa ruhiy rivojlanishi sustlashgan o'quvchilarning o'z taraqqiyotlarida rivojlanishi mumkin bo'lgan imkoniyatlarga ega ekanligini, ular pedagogik

yordamdan samarali foydalana olish mumkin ekanligini ko'ramiz. Ruhiiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning nutqi. Ruhiiy rivojlanishi sustlashgan bolalar nutqi normal bolalarga nisbatan rivojlanish shakllanish nuqtai – nazaridan birmuncha orqada qoladi. Ularda turli talaffuz kamchiliklari uchrab turadi. Tovushlar talaffuzining buzilishi, tovush obrazlarining yetarli shakllanmaganligi yozish va o'qishda xatolarga yo'l qo'yishga olib keladi. Ruhiiy rivojlanishi sustlashgan bolalar lug'at boyligi birmuncha cheklangan bo'ladi, aktiv doimiy ishlatiladigan so'zlar lug'ati yetarli rivojlanmagan bo'ladi. Ular nutqidagi mavjud tushunchalar tor, noaniq ba'zan esa noto'g'ri ham bo'lishi mumkin. Yozishda ham grammatik xatolarga yo'l qo'yishi mumkin. Boshlang'ich sinfga chiqsa ham ruhiy rivojlanishi sustlashgan o'quvchilarning qiziqishlari bog'cha yoshidagi bolalar qiziqishga o'xshab ketadi. Shuning uchun o'yin ular uchun asosiy faoliyat rolini o'ynaydi. Ularning aksariyat qismi 7 yoshda ham maktabga bormasdan bog'chada qolishni hohlaydi. Chunki o'qishga bo'lgan qiziqishlarga nisbatan, o'yinga bo'lgan qiziqishlari ustunlik qiladi. Shuning uchun boshlang'ich sinf o'qituvchilari yoki maxsus o'qituvchilar ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar bilan ishlashda dars mashg'ulotlarida mavzuga oid interfaol o'yinlardan foydalanishi maqsadga muvofiq bo'ladi. a sog'lom bolalarga nisbatan maktabga adaptatsiya bo'lish jarayoni biroz sust kechadi.

Xulosa

Ruhiy rivojlanishi sust bolalalar ta'limi va tarbiyasi murakkab, ammo dolzarb masalalardan biridir. Bunday bolalar umumiy rivojlanish jarayoni intellektual ijtimoiy va kommunikativ jihatdan o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib ularga individual yondashuv zarur. Ruhiiy rivojlanish sustlashuvining sabablari turlicha bo'lib genetik tug'ruq bilan bog'liq va atrof-muhit omillari ta'sirida yuzaga kelishi mumkin. Bu esa bolalarning kognitiv rivojlanishi ijtimoiy moslashuvi va nutq qobiliyatlariga salbiy ta'sir qiladi. Ushbu bolalarning ta'lim olishi uchun inklyuziv yondashuv muhim ahamiyatga ega. Maxsus pedagogik strategiyalar, individual ta'lim rejaları va moslashtirilgan dasturlar ularga sifatli ta'lim berishga yordam beradi. O'qituvchilar va ota-onalarning hamkorligi bolalarning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonda ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar uchun ta'lim imkoniyatlari mavjud bo'lsa-da, hali ham muammolar mavjud. Maxsus pedagog kadrlarning yetishmovchiligi, moddiy texnik bazaning yetarli emasligi va jamoyatda inklyuziv ta'limga to'laqonli tushuncha shakllanmaganligi asosiy muammolar hisoblanadi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun pedagoglarni malakasini oshirish maxsus ta'lim muassasalarini inklyuziv ta'limni keng targ'ib qilish zarur. Shundagina har bir bola o'z imkoniyatlaridan to'liq foydalanib, jamoytada o'z o'rnini topa oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

G.B. Shoumarov — "Eshiting, ko'ring, his qiling" (Maxsus pedagogika bo'yicha qo'llanma).

M.G. Davletshin — "Umumiy va yosh davrlari psixologiyasi".

P.M. Mo'minova — "Ruhiiy rivojlanishi sustlashgan bolalar psixologiyasi".

V.V. Lebedinskiy — "Naruseniya psixicheskogo razvitiya v detskom vozraste" (Bolalar yoshidagi ruhiy rivojlanish buzilishlari).

Z.I. Kalmikova — "Obucheniye detey s zaderjkoy psixicheskogo razvitiya" (RRS bolalarni o'qitish).

INKLYUZIV TA'LIM MUHITIDA SUN'IY INTELEKT ORQALI DEFFERENSIAL YONDASHUVNI SHAKLLANTIRISH

Erkinjonova Dilshodaxon Baxtiyorjon qizi

Namangan viloyati Uychi tumani MMTB ga qarashli 50-DMTT psixologi

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha ta'lim sifati va Samaradorligini yanada oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2024-yil 30-sentabrdagi PD 152-sonli farmoniga muvofiq, Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligining 2025-yil 1-yanvardan boshlab tajriba-sinov tariqasida har bir tuman (shahar)dagi bittadan umumiy turdagi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'lim guruhlarini ochish to'g'risidagi tashabbusi quvvatlanishi, inklyuziv ta'lim guruhlarida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan tarbiyalanuvchilar bilan ta'lim-tarbiya va korreksion-pedagogik ishlarni olib borayotgan tarbiyachi, yordamchi tarbiyachilar hamda o'qituvchi-defektolog (logoped)larga alohida mehnat sharoitlari uchun lavozim maoshlari va bazaviy ta'rif stavkalariga nisbatan bir nafar bola uchun 10foiz, ikki nafar bola uchun 20foiz, uch nafar bola uchun esa 30foiz miqdorida qo'shimcha haq to'lash tartibi joriy etilishi belgilangan.

Bugungi kunda jahon ta'lim tizimining bosh ustuvor yo'nalishlaridan biri-bu har bir ta'lim oluvchining individual ehtiyojlari va imkoniyatlarini hisobga oluvchi inklyuziv ta'lim muhitini yaratishdir. Biroq, turli darajadagi jismoniy yoki kognitiv xususiyatlarga ega bo'lgan o'quvchilar bilan to'ldirilgan sinfda an'anaviy "barcha uchun yagona" (one-size-fits-all) yondashuvi endilikda o'z samarasini bermayapti. Shu nuqtayi nazardan, differensial yondashuv-yA'ni o'qitish metodikasini har bir talabaniing o'zlashtirish tezligi va uslubiga moslashtirish inklyuzivlikning asosi hisoblanadi.

Raqamli transformatsiya davrida ushbu murakkab vazifa amalga oshirishda Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari mislsiz imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Sun'iy intellekt nafaqat ta'lim kontentini shaxsiylashtirish, balki o'qituvchilar uchun har bir o'quvchining kuchli va zaif tomonlarini real vaqt rejimida taxlil qilib beruvchi "Aqli ko'makchi" vazifasini o'tamoqda.

MUAMMONING DOLZARBLIGI

O'zbekistonda inklyuziv ta'limning huquqiy bazasi Konstitutsiya, qonunlar, BMT konvensiyalari va Prezident farmonlari kabi bir qator muhim hujjatlarga tayanadi. Bu hujjatlar inklyuziv ta'limni majburiy, tizimli va izchil tarzda joriy qilishni belgilaydi.

O'zbekiston konstitutsiyasi har bir bola (fuqaro)ning ta'lim olish huquqini kafolatlaydi, bu esa inklyuziv ta'limni rivojlantirish uchun mustaxkam poydevor yaratadi. Bu huquq barcha bolalar jumladan, maxsus ehtiyojli bolalar uchun ham teng imkoniyatlarni ta'minlashni nazarda tutadi.

O'zbekiston Respublikasi 50-moddasida "Har kim ta'lim olish huquqiga ega"-deb yozilgan. Bu modda inklyuziv ta'limning konstitutsiyaviy asosini belgilaydi. Inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt orqali defferensial yondashuvni shakllantirish bugungi kunda zamonaviy pedagogikaning eng muhim va dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Ushbu mavzuning dolzarbligini quyidagi bir nechta fundamental omillar orqali tushuntirish mumkin;

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

1. Talimda tenglik va individuallashtirish zarurati

An'anaviy ta'lim tizimi ko'pincha "o'rtacha" o'quvchiga mo'ljallangan bo'lib, bu alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun to'siqlar yaratadi.

MUAMMO; har bir o'quvchining kognitiv qobiliyati, ma'lumotni qabul qilish tezligi va psixologik holati turlicha

Yechim; Sun'iy intellekt har bir o'quvchining ehtiyojlariga moslashuvchi adaptiv o'quv platformalarini yaratishga yordam beradi, bu esa differensial yondashuvni real vaqt rejimigda amalga oshirishni ta'minlaydi.

Differensial yondashuv- bu bir xil darsni hamma bolaga bir xil uslubda emas, balki har birining qobiliyati va ehtiyojidan kelib chiqib, farqli(ajratilgan) usulda o'tishdir.

TA'lim muassalari o'rtasida tajriba almashishning maqsadi alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun teng imkoniyatlar yaratish, ta'lim muassalariga tez va onson moslashishini ta'minlash, ular uchun to'siqsiz muloqot muhitini yaratish, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning qiyinchiliklarsiz ijtimoiylashuviga ko'maklashish, inklyuziv ta'lim dasturlarini rivojlantirish va ta'lim muassalari o'rtasida samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish orqali ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni hamda yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etishdan iborat.

Inklyuziv muhitda Sun'iy intellektning Amaliy foydasi

1. Individual TA'lim Rejalari(ITR);

SI algoritmlari o'quvchining o'zlashtirish ko'rsatkichlarini tahlil qilib, o'qituvchiga har bir bola uchun maxsus tavsiyalar tayyorlab beradi. Masalan, disleksiyasi bor o'quvchi uchun matnli ma'lumotlarni vizual yoki audio formatga o'zgartiradi.

2. Eshitishda nuqsoni bor o'quvchilar uchun SI real vaqt rejimida o'qituvchining nutqini subtitirlarga aylantirib berishi yoki ishoralar tiliga o'girish mumkin.

3. BA'zi SI tizimlari o'quvchining his-tuyg'ulari (yuz ifodasi yoki yozish uslubi orqali) aniqlab, ularning charchaganini yoki tushkunlikka tushganini o'qituvchiga bildiradi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, inklyuziv ta'lim muhitida differensial yondashuvni shakllantirish o'quv jarayonining moslashuvchanligi va samaradorligini ta'minlovchi asosiy omildir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish orqali har bir o'quvchining individual ehtiyojlari, qabul qilish tezligi va intellektual salohiyatiga moslashgan shaxsiylashtirilgan ta'lim trayektoriyasini yaratish imkoniyati paydo bo'ladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, sun'iy intellekt inklyuziv ta'limda o'qituvchining o'rnini bosuvchi vosita emas, balki uning imkoniyatlarini kengaytiruvchi aqlli ko'prik vazifasini o'taydi. Kalajakda bu texnologiyalarni pedagogik etika qoidalariga rioya qilgan holda tizimli joriy etish, ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishning eng maqbul yo'lidir.

Bugungi kunda ta'lim tizimidagi eng muhim vazifalardan biri-har bir bolaning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda sifatli bilim berishdir.

Inklyuziv ta'lim barcha o'quvchilar, jumladan, jismoniy yoki kognitiv imkoniyati cheklangan bolalar uchun teng imkoniyatlar yaratishni ko'zda tutadi. Bu jarayonda Sun'iy intellekt differensial yondashuvni (har bir o'quvchiga moslashtirilgan o'qitish) amalga oshirishda inqilobiy vositaga aylanmoqda.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Inklyuziv ta'limda sun'iy intellekt orqali differensial yondashuvni shakllantirish-bu shunchaki texnologik yangilik emas, balki ijtimoiy adolatni ta'minlash yo'lidir. SI yordamida "standart o'quvchi" tushunchasidan voz kechib, har bir bolaning o'ziga xosligi qadrlanadigan ta'lim muhiti yaratiladi.

Kelajak ta'limi-bu algoritmlar va insoniy mehrning uyg'unligidir.

Inklyuziv ta'lim bu-birgina tarbiyalanuvchidan iborat jarayon emas. U butun jamiyatning hamjihatlikdagi harakati, tushunish va qo'llab-quvvatlashini talab qiladi. Inklyuziv ta'limni samarali joriy etish uchun targ'ibot-tushuntirish ishlari;

Rejali, maqsadli va moslashuvchan bo'lishi kerak;

Ijtimoiy sheriklik va muloqotga asoslanishi lozim;

Nazariy va amaliy jarayonlarni uyg'unlashtirish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'lim vazirining "Umumiy turdagi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'lim guruhlarini faoliyaniti tashkil etish to'g'risida" 2024-yil 10-dekabrda 392-sonli buyrug'i

10- SHU'BA.

ZAMONAVIY TA'LIMDA RAQAMLI PEDAGOGIKA VA INNOVATSION YONDASHUVLAR

BO'LAJAK MATEMATIKA O'QITUVCHILARINING INTELLEKTUAL-IJODIY KOMPETENTLILIGINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Abduvaliyeva Dilsora Nodirjon qizi
O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
"Matematika" kafedrasida professori vazifasini bajaruvchi,
pedagogika fanlari doktori (DSc), +998935430593

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak matematika o'qituvchilarining intellektual-ijodiy kompetentligini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlarning ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotimiz natijalari innovatsion yondashuvlar bo'lajak matematika o'qituvchilarining mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini shakllantirishda muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: innovatsion yondashuv, intellektual-ijodiy kompetentlik, matematika ta'limi, vizuallashtirish, kreativ yondashuv, integratsion yondashuv, mustaqil ta'lim, ko'nikmalar, qobiliyat

Аннотация: В данной статье освещается значение инновационных подходов в развитии интеллектуально-творческой компетентности будущих учителей математики. Результаты исследования показывают, что инновационные подходы являются важным фактором в формировании у будущих учителей математики навыков самостоятельного мышления, решения проблемных ситуаций и творческого подхода.

Ключевые слова: инновационный подход, интеллектуально-творческая компетентность, математическое образование, визуализация, креативный подход, интеграционный подход, самостоятельное обучение, навыки, способности

Abstract: This article highlights the importance of innovative approaches in developing the intellectual and creative competence of future mathematics teachers. The results of the study show that innovative approaches are an important factor in shaping independent thinking, problem-solving abilities, and creative skills in future mathematics teachers.

Keywords: innovative approach, intellectual and creative competence, mathematics education, visualization, creative approach, integrative approach, independent learning, skills, abilities

Zamonaviy o'qituvchining asosiy vazifasi talabalarda tashabbuskorlik va mustaqillilik hissini hosil qilish, ularning har biri uchun o'zining iqtidori va qiziqishini amalga oshira oladigan rivojlantiruvchi muhitni yaratishdan iborat. Shuning uchun ham, o'qituvchilarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish kurslari, pedagogika ta'lim muassasalaridagi ta'lim mazmunini qayta ko'rib chiqilishi hamda zamonaviy o'quv-metodik qo'llanmalarni yaratish tavsiya etiladi. Respublikamiz Prezidenti tomonidan 2020-yil 29-oktabrda "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6097-sonli farmonda matematika fani ustuvor yo'nalishlardan biri etib belgilangan. Hujjatda matematika ta'limini tubdan isloh qilish, o'qituvchilarning kreativ salohiyatini oshirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish vazifasi qo'yilgan[1]. Shuningdek, oliy pedagogik ta'limda innovatsion yondashuvlarni qo'llash orqali bo'lajak mutaxassislarining kreativ tafakkurini shakllantirish muhimligi alohida ta'kidlangan. Bu esa bo'lajak o'qituvchilardan nafaqat fundamental bilim, balki murakkab matematik muammolarni nostandart usullar bilan yechish ko'nikmasini ham talab etadi. Bu esa o'z navbatida bo'lajak matematika o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda muhim ahamiyat

kasb etadi.

TA'lim jarayonidagi asosiy yondashuvlardan biri shaxsga yo'naltirilgandir. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv o'quv jarayoni samaradorligining muhim sharti sifatida. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning mashhurligi bir qator obyektiv mavjud holatlar bilan bog'liq[2]:

1. TA'lim jadal rivojlanmoqda va insonda ijtimoiy jihatdan xarakterli emas, balki yorqin individual shaxs sifatida shakllanishini talab qiladi, bu esa talabaga tez rivojlanayotgan jamiyatda o'zini tutish va qolish imkonini beradi.

2. Psixolog va sotsiologlarning ta'kidlashicha, zamonaviy oliy ta'lim talabalari pragmatik fikr va harakatlar, emansipatsiya va mustaqillik bilan ajralib turadi va bu o'z navbatida, o'qituvchilarni talabalarni bilan o'zaro munosabatlarda yangicha yondashuv va usullarga murojaat qilishga majbur qiladi.

3. Zamonaviy sharoitlarda talabalar va pedagoglar o'rtasidagi munosabatlarni insonparvarlashtirish, uning hayotini demokratlashtirishni talab qiladi

Bo'lajak matematika o'qituvchilarining intellektual-ijodiy kompetenligini rivojlantirishda quyidagi yondashuvlardan foydalanish mumkin: shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, tizimli yondashuv, texnologik yondashuv, kreativ yondashuv, integrativ yondashuv

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv -pedagogik faoliyatda o'zaro bog'liq bo'lgan tushunchalar, g'oyalar va harakat usullari tizimiga tayangan holda, talabani shaxsini o'zini-o'zi bilishi, o'zini o'zi takomillashtirish va o'zini o'zi anglash jarayonlarini ta'minlash va qo'llab-quvvatlashga imkon beradigan uslubiy yo'nalish, uning o'ziga xos individualligi.[3].

Tizimli yondashuv tabiatda, jamiyat, fikrlash jarayonida sodir bo'ladigan jarayonlar o'rganilishiga tanishish va dialektika nazariyasini qo'llash shakli hisoblanadi. Uning mohiyati - bu tizimlarning umumiy nazariyasining talablarini tatbiq etish, uning ma'lumotlariga ko'ra, uni tadqiq qilish jarayonida har bir ob'ekt katta deb hisoblanishi kerak.

Tizimli yondashuv o'quv yoki jarayonlardagi ob'ektlarni yaxlit qarashga asoslanadi va murakkab tizimlarni o'rganish, tahlil qilishning eng umumiy usuli bilan taqdim etiladi. Obyektlar tabiiy ravishda tuzilgan va funktsional tashkil etilgan elementlardan iborat tizim hisoblanadi. Tizimli yondashuv tizimga kirish va ular o'rtasidagi muhim aloqalarni o'rnatish orqali ular haqidagi ma'lumotlarni yoki ular haqida bilimlarni birlashtiradi. Tizim - munosabatlar va ulanishdagi butlovchi qismlarning kombinatsiyasi, uning o'zaro ta'siri bu komponentlarga alohida ahamiyat bermaydigan yangi sifatni keltirib chiqaradi[4].

Texnologik yondashuv asosida matematik jarayonlarni vizuallashtirish (GeoGebra, Matlab, Wordwall, LearningApps) orqali talabalarning intellektual-ijodiy qobiliyatini kengaytirish. Bu yondashuv asosida bo'lajak matematika o'qituvchilari abstrakt tushunchalarni vizuallashtirish, mustaqil o'rganish ko'nikmasini rivojlantiradilar. Shuningdek, bu yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilar darsni qiziqarli va interaktiv qila oladi, tahliliy va algoritmik fikrlashni o'rganadilar.

Kreativ yondashuv asosida nostandart (olimpiada masalalari, loyihaviy ishlar) topshiriqlar orqali talabani "ijodkor-pedagog" sifatida shakllantirish imkoni yaratiladi. Bu yondashuv asosida muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish, analitik va tanqidiy fikrlash ko'nikmalari rivojlanadi. Kreativ yondashuvda talaba o'z g'oyalarini erkin ifoda etadi hamda "ijodkor-

pedagog" sifatida shakllanadi[6].

Integrativ yondashuv matematikani IT va muhandislik bilan fanlararo bog'lab o'qitishni nazarda tutadi. Bu yondashuvning asosiy mohiyati quyidagilarni o'z ichiga oladi: nazariy bilimni amaliyot bilan bog'laydi, kasbiy ko'nikmalarni shakllantiradi, talabani real hayotiy muammolarni hal qilishga tayyorlaydi, innovatsion fikrlashni rivojlantiradi

Bo'lajak matematika o'qituvchilarining intellektual-ijodiy kompetentligini rivojlantirishda faoliyatli yondashuv ham muhim o'rin egallaydi. Faoliyat shaxsning rivojlanishidagi asos, vosita va omil ekanligi aniqlandi. Faoliyatli yondashuv o'z faoliyati tizimi doirasida o'qishda obyektни ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi[6].

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak matematika o'qituvchilarining intellektual-ijodiy kompetentligini rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, innovatsion yondashuvlar — texnologik, kreativ va integratsion yondashuvlarning uyg'un qo'llanilishi ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Demak, innovatsion yondashuvlarni ta'lim jarayoniga tizimli ravishda joriy etish orqali raqobatbardosh, yuqori malakali va ijodkor matematika o'qituvchilarini tayyorlash imkoniyati kengayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6097-sonli farmoni
2. Аверин, В. А. (2015) Объяснительные принципы психологии развития. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 16. Психология. Педагогика, № 1, с. 18–26
3. Макусева, Т. Г. Модель индивидуально ориентированного обучения [Текст] / Т. Г. Макусева // Вестник Казанского технологического университета. – 2012. – Т. 15, № 12.
4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.
5. Schoenfeld, Alan H. (1985), "Control", Mathematical Problem Solving, Elsevier, pp. 97–144, doi:10.1016/b978-0-12-628870-4.50010 4, ISBN 9780126288704
6. Остроумов А. И., Остроумова О. Ф. Креативность и креативное обучение как слагаемые модернизации образования в России // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 2 (28). С. 149–153.

ОБУЧЕНИЕ ПРИНЦИПАМ ЧЕЛОВЕКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ЛАБОРАТОРИЙ И ВИРТУАЛЬНЫХ ТРЕНАЖЁРОВ

Абдуллаева Озода Сафибуллаевна

Доктор педагогических наук (DSc), профессор Наманганского государственного технического университета

professorozoda.abdullayeva@gmail.com, +998913549363

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты внедрения цифровых лабораторий и виртуальных тренажёров в обучение эргономическим

аспектам инженерной деятельности. Актуальность исследования обусловлена необходимостью подготовки специалистов, способных проектировать, оценивать и оптимизировать человеко-машинные системы в условиях цифровой трансформации инженерного образования. Анализируется влияние цифровых симуляторов, VR/AR-технологий и обучающих платформ (Labster, PhET, Siemens Tecnomatix, Autodesk VR, Unity XR, e-pedagog.uz) на развитие профессиональных и эргономических компетенций студентов инженерных направлений. В работе предложены методические подходы к интеграции цифровых инструментов в учебный процесс, обеспечивающие развитие когнитивных, метакогнитивных и практико-ориентированных навыков. Представлены результаты педагогического эксперимента, подтверждающие эффективность использования цифровых лабораторий в повышении качества инженерной подготовки.

Ключевые слова: цифровые лаборатории, виртуальные тренажёры, инженерная эргономика, цифровая педагогика, VR/AR, симуляция, инженерное образование, профессиональные компетенции, цифровая трансформация

Современная инженерная деятельность характеризуется высокой степенью технологической сложности, автоматизации и цифровизации. От инженеров XXI века требуется не только владение профессиональными знаниями, но и способность учитывать эргономические аспекты при проектировании и эксплуатации технических систем. В этих условиях особое значение приобретает интеграция цифровых образовательных инструментов, способных моделировать реальные инженерные процессы в безопасной учебной среде.

Цифровые лаборатории и виртуальные тренажёры создают новые возможности для имитации инженерных ситуаций, анализа взаимодействия человека с оборудованием и оценки эргономических параметров проектируемых систем. В отличие от традиционных лабораторных занятий, они позволяют студентам многократно повторять эксперименты, анализировать ошибки и визуализировать результаты.

Проблема исследования заключается в поиске эффективных методических решений для использования цифровых лабораторий и тренажёров в обучении эргономическим аспектам инженерной деятельности.

В условиях цифровой трансформации инженерного образования и перехода к индустрии 4.0 возрастает потребность в подготовке специалистов, способных проектировать и эксплуатировать технические системы с учётом человеческого фактора. Современная инженерная деятельность требует не только владения техническими знаниями и цифровыми инструментами, но и глубокого понимания эргономических аспектов человеко-машинного взаимодействия, обеспечивающих безопасность, эффективность и устойчивость производственных процессов.

Внедрение цифровых лабораторий и виртуальных тренажёров в обучение эргономическим аспектам инженерной деятельности открывает новые горизонты для профессиональной подготовки инженеров. Эти технологии позволяют формировать системное мышление, умение анализировать человеко-машинные взаимодействия, а также повышают мотивацию и вовлечённость студентов.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Исследование подтвердило, что использование цифровых инструментов (Labster, PhET, Siemens Tecnomatix, Autodesk VR, Unity XR, e-pedagog.uz) способствует росту качества образования и развитию профессиональных компетенций.

Перспективными направлениями дальнейших исследований являются разработка методик адаптации VR/AR-сред к инженерным дисциплинам, формирование цифровых двойников лабораторных установок, а также интеграция искусственного интеллекта в процессы анализа эргономических параметров.

Внедрение цифровых лабораторий и виртуальных тренажёров в обучение эргономическим аспектам инженерной деятельности открывает новые горизонты для профессиональной подготовки инженеров. Эти технологии позволяют формировать системное мышление, умение анализировать человеко-машинные взаимодействия, а также повышают мотивацию и вовлечённость студентов.

Проведённое исследование подтвердило, что использование цифровых инструментов (Labster, PhET, Siemens Tecnomatix, Autodesk VR, Unity XR, e-pedagog.uz) способствует росту качества инженерного образования, углублению практической направленности обучения и развитию профессиональных и цифровых компетенций студентов. Применение виртуальных лабораторий и тренажёров обеспечивает безопасное моделирование производственных процессов, позволяет визуализировать эргономические параметры и формировать навыки принятия инженерных решений с учётом человеческого фактора.

Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности интеграции цифровых лабораторий в образовательные программы инженерных направлений в качестве неотъемлемого элемента практико-ориентированного обучения. Вместе с тем эффективность их использования напрямую связана с уровнем методической и цифровой готовности преподавателей, что актуализирует необходимость совершенствования системы повышения квалификации педагогических кадров и развития их цифровой культуры.

Перспективными направлениями дальнейших исследований являются разработка методик адаптации VR/AR-сред к инженерным дисциплинам, формирование цифровых двойников лабораторных установок и производственных систем, а также интеграция технологий искусственного интеллекта в процессы диагностики, прогнозирования и анализа эргономических параметров. Реализация данных направлений позволит повысить качество инженерного образования и обеспечить подготовку конкурентоспособных специалистов, востребованных в условиях цифровой экономики и индустрии 4.0.

Использованная литература

1. Полат Е.С. Современные образовательные технологии. – Москва: Академия, 2023.
2. Кларин М.В. Инновационные процессы в образовании: цифровой контекст. – Москва: Изд-во Юрайт, 2022.
3. OECD. Digital Education Outlook 2024: AI and Learning. – OECD Publishing, 2024.
4. Wilson J.R., Sharples S. Evaluation of Human Work: Human Factors in Design. – CRC

Press, 2021.

5. Хуторской А.В. Цифровая педагогика в инженерном образовании. – СПб., 2022.
6. Селезнёва Н.А. Методология цифровой трансформации инженерного образования. – Казань, 2021.
7. Siemens. Tecnomatix Human Simulation Manual. – Siemens Digital Industries, 2023.
8. Labster. Virtual Science Labs: Pedagogical Insights. – Copenhagen, 2024.
9. Autodesk. Virtual Reality for Engineering Education. – Autodesk Education, 2022.
10. e-pedagog.uz. Цифровые образовательные платформы Узбекистана. – Ташкент, 2023.

**AKSIOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA MAGISTRATURA BOSQICHI
TALABALARIDA PEDAGOGIK TOLERANTLIK TAFAKKURINI
RIVOJLANTIRISHDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI**

Egamberdiyeva T.A.

Farg'ona davlat universiteti professori, p.f.d.(DSc)

Narzullayev D.Sh.

University of Business and Science dotsenti, p.f.f.d.(PhD)

+998-97-374-61-61

***Annotatsiya:** Mazkur tezisda aksiologik yondashuv asosida magistratura bosqichi talabalarida pedagogik tolerantlik tafakkurini rivojlantirishda multimediy texnologiyalarining pedagogik ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda pedagogik tolerantlikning mazmuni, tuzilmasi va uning kognitiv, emotsional hamda xulqiy komponentlari tahlil qilingan. Shuningdek, multimediy texnologiyalarining (videodarslar, interaktiv platformalar, simulyatsiyalar) ta'lim jarayonidagi didaktik imkoniyatlari asoslab berilgan. Olib borilgan tahlillar natijasida multimediy vositalari pedagogik tolerantlik tafakkurini rivojlantirishda samarali vosita ekanligi aniqlangan.*

***Kalit so'zlar:** aksiologik yondashuv, pedagogik tolerantlik, multimediy texnologiyalari, magistratura, refleksiya, kompetensiya.*

***Аннотация:** В данной тезисе рассматривается значение мультимедийных технологий в развитии педагогического толерантного мышления у студентов магистратуры на основе аксиологического подхода. Анализируются структура педагогической толерантности и её когнитивные, эмоциональные и поведенческие компоненты. Также обоснованы дидактические возможности мультимедийных технологий в образовательном процессе. Результаты исследования показывают эффективность мультимедиа в развитии толерантного мышления будущих педагогов.*

***Ключевые слова:** аксиологический подход, педагогическая толерантность, мультимедийные технологии, магистратура, компетентность.*

***Abstract:** This thesis examines the importance of multimedia technologies in developing pedagogical tolerance thinking among master's degree students based on the axiological approach. The study analyzes the structure of pedagogical tolerance and its cognitive, emotional, and behavioral components. It also highlights the didactic potential of multimedia*

technologies such as video lectures, interactive platforms, and simulations. The results confirm that multimedia tools are effective in developing tolerant pedagogical thinking.

Keywords: *axiological approach, pedagogical tolerance, multimedia technologies, master's education, competence.*

Kirish

Zamonaviy globallashuv sharoitida ta'lim tizimi oldiga qo'yilayotgan asosiy vazifalardan biri – raqobatbardosh, ijtimoiy faol va tolerant fikrlovchi pedagog kadrlarni tayyorlashdan iborat. Ayniqsa, magistratura bosqichida tahsil olayotgan talabalar kelgusida pedagogik faoliyat olib boruvchi mutaxassislar sifatida jamiyatda muhim o'rin egallaydi. Shu bois ularda pedagogik tolerantlik tafakkurini shakllantirish va rivojlantirish dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi. Pedagogik tolerantlik – bu o'qituvchining turli qarashlar, madaniyatlar va shaxsiy xususiyatlarga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'lishi, murosaga kelish va konstruktiv muloqot olib borish qobiliyatidir. Mazkur sifatni rivojlantirishda aksiologik yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi, chunki u ta'lim jarayonini qadriyatlar asosida tashkil etishni nazarda tutadi.

Bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi, xususan, multimediya vositalarining keng qo'llanilishi ta'lim jarayonini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Multimediya texnologiyalari o'quv materiallarini vizual, eshitish va interaktiv shaklda taqdim etish orqali talabalarning o'quv faoliyatini faollashtiradi hamda ularning tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili

Pedagogik tolerantlik muammosi ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan o'rganilgan. Xususan, tolerantlikni shakllantirish masalalari ijtimoiy-pedagogik jarayon sifatida talqin qilinadi. Aksiologik yondashuv esa ta'limda qadriyatlar tizimini shakllantirishga xizmat qiluvchi metodologik asos sifatida e'tirof etiladi. Multimediya texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ular talabalarning motivatsiyasini oshirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish va bilimlarni chuqur o'zlashtirishga yordam beradi. Shu bilan birga, multimediya vositalari orqali real hayotiy vaziyatlarni modellashtirish imkoniyati pedagogik tolerantlikni shakllantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi: nazariy tahlil va umumlashtirish, pedagogik kuzatuv, so'rovnoma va test usullari, tajriba-sinov ishlarini tahlil etish usullaridan foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosini aksiologik, tizimli va kompetensiyaviy yondashuvlar tashkil etadi. Shuningdek, konstruktivistik pedagogika tamoyillari ham asos sifatida qabul qilindi.

Asosiy qism (natijalar va muhokama)

Zamonaviy ijtimoiy jamiyat yuqori darajadagi dinamik transformatsiya va global axborot oqimlarining intensivligi bilan xarakterlanadi. Bunday sharoitda shaxsning ijtimoiy muvaffaqiyati bevosita kognitiv-axborot kompetensiyalari, xususan, axborot resurslarini tanqidiy tahlil qilish, ijtimoiy-siyosiy vaziyatni tashxislash hamda tez va asosli qarorlar qabul qilish

qobiliyati bilan uzviy bog'liqdir. Intellektual taraqqiyotning ushbu bosqichi raqamli texnologiyalar va virtual voqelik elementlarining ijtimoiy hayotga chuqur integratsiyalashuvi bilan tavsiflanadi.

Axborot qonuniyatlari ustuvor bo'lgan bunday murakkab ekotizimda madaniyat shaxsning fundamental tayanchi va ijtimoiy navigatsiya vositasi bo'lib xizmat qiladi. U subyektning nafaqat ko'pmadaniy muhitga moslashishiga, balki uning konstruktiv-faoliyatli strategiyalarini ham ta'minlaydi.

Madaniyatning ko'p qirrali va murakkab tizimida pedagogik tolerantlik madaniyati alohida konseptual o'ringa egallaydi. Tadqiqotimiz doirasida pedagogik tolerantlik madaniyat – shaxsning smadaniyatlararo muloqot jarayonida ongli va moslashuvchan tarzda qaror qabul qilish qobiliyati, shuningdek, ijtimoiy-pedagogik integratsiya jarayonlarida faol ishtirok etishning ijtimoiy zaruriyatini anglash darajasini ifodalovchi integral madaniy-shaxsiy sifatlar majmuasi sifatida talqin etiladi.

Jahonda aksiologik yondashuv asosida magistratura bosqichi talabalarini ijtimoiy-pedagogik amaliyotga tayyorlash metodikasi sohasida olib borilayotgan tadqiqotlar bir qator ustuvor yo'nalishlarga qaratilgan. Ularda pedagogik qadriyatlar, kasbiy etik tamoyillar va insonparvarlik asosida ijtimoiy-pedagogik amaliyotga tayyorlanish jarayoni, shuningdek, zamonaviy raqamli va interfaol ta'lim texnologiyalarini tatbiq etish va ularning samaradorligini baholash masalalari o'rganiladi. Shu bilan birga, magistratura bosqichi talabalarining kompetensiyalari, kreativ fikrlash, pedagogik muammolarni hal qilishda tanqidiy yondashuv va kommunikativ mahoratini rivojlantirish ham ilmiy e'tibor markazida turadi.

Magistratura bosqichi talabalarida pedagogik tolerantlik tafakkurni rivojlantirishning aksiologik tamoyillari ta'lim jarayonida talabalarning nafaqat akademik bilimlarini, balki axloqiy, ma'naviy va ijtimoiy qadriyatlarini ham rivojlantirishga yo'naltirilgan. Pedagogik tolerantlikni rivojlantirish jarayoni, talabalarga o'z mutaxassisliklari bo'yicha chuqur bilimlarni egallashdan tashqari, o'zaro hurmat, bag'rikenglik, boshqalarning fikrlarini tushunish va qabul qilish kabi ijtimoiy ko'nikmalarni ham rivojlantirish imkoniyatini yaratadi. Ushbu tamoyillar talabalarning professional va shaxsiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi, chunki ular bilimdan tashqari, ijtimoiy mas'uliyat va etik me'yorlarga asoslangan qarorlar qabul qilishda ham o'zlarini shakllantiradilar. Bu jarayon talabalarga nafaqat yuqori sifatli mutaxassis bo'lish, balki jamiyatda muvozanatli, hurmatli va bag'rikeng shaxs sifatida faoliyat yuritish imkonini beradi.

Hozirgi davrda, ayniqsa raqamlashtirish jarayonlari tufayli insonlar o'rtasidagi masofalashish va ijtimoiy aloqalarning o'zgarishi bilan jamiyatda qadriyatlarga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Shu sababli aksiologik munosabatlar shaxsning barcha hayotiy jabhalarida, ijtimoiy, madaniy va kasbiy faoliyatida o'z ifodasini topadi. Ular shaxsni jamiyatga moslashish, samarali faoliyat ko'rsatish va ijtimoiy mas'uliyatni anglashga yo'naltiradi.

Pedagogik aksiologiya – bu pedagogikaning qadriyatlar bilan bog'liq bo'lgan yo'nalishi bo'lib, ta'lim va tarbiya jarayonida shaxsning ma'naviy-axloqiy, madaniy hamda kasbiy qadriyatlarini shakllantirish, ularni idrok etish va amaliy faoliyatga tatbiq etish jarayonini o'rganadi. Ushbu soha nafaqat shaxsning ichki dunyosi va ongini rivojlantirishga xizmat qiladi, balki uning pedagogik faoliyati davomida boshqalar bilan samarali muloqot, hurmat va

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

bag'rikenglikni namoyon etish imkonini yaratadi. Shu nuqtai nazardan, pedagogik aksiologiya va pedagogik tolerantlik tafakkuri o'zaro uzviy bog'lanadi: tolerantlik shaxsga jamiyatdagi madaniy, ijtimoiy va g'oyaviy xilma-xillikka hurmat bilan yondashish, konfliktli vaziyatlarni qadriyatlarga asoslangan muloqot orqali hal etish hamda ijtimoiy-pedagogik muhitda konstruktiv faoliyat yuritish qobiliyatini beradi.

Zamonaviy ta'lim tizimida pedagogik faoliyatning insonparvarlik va demokratik tamoyillarga asoslanishi, ayniqsa, pedagog kadrlarning kasbiy tayyorgarligida muhim o'rin tutadi. Shu nuqtai nazardan, magistratura bosqichi talabalarida pedagogik tolerantlik tafakkurini rivojlantirish dolzarb ilmiy-amaliy muammo hisoblanadi. Pedagogik tolerantlik – bu turli qarashlar, madaniyatlar va individual xususiyatlarga nisbatan hurmat, bag'rikenglik va konstruktiv munosabatni ifodalovchi integrativ sifatdir.

Mazkur jarayonda aksiologik yondashuv muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu yondashuv ta'lim jarayonini qadriyatlar tizimi asosida tashkil etishni nazarda tutadi hamda talabalarda insonparvarlik, empatiya, ijtimoiy mas'uliyat kabi sifatlarni shakllantirishga yo'naltiriladi. Aksiologik yondashuv orqali pedagogik tolerantlik tafakkuri nafaqat bilim darajasida, balki shaxsiy munosabat va xulq-atvor darajasida ham rivojlanadi.

Multimediya texnologiyalari esa mazkur jarayonning samaradorligini oshiruvchi muhim didaktik vosita hisoblanadi. Xususan, videodarslar, animatsiyalar, interaktiv platformalar, virtual simulyatsiyalar va multimedia prezentatsiyalar orqali ta'lim jarayoni vizuallashtiriladi, talabalarning faolligi oshiriladi hamda murakkab pedagogik vaziyatlarni modellashtirish imkoniyati yaratiladi. Bu esa o'z navbatida, talabalarning tanqidiy fikrlashi, refleksiyasi va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantiradi.

Zamonaviy sharoitda smart texnologiyalar – (s – o'zini o'zi boshqarish, m – motivatsiya, a – moslashuvchanlik, r – o'zgaruvchanlik va t – texnologik) shaxs va kasbiy rivojlanishda axborot jamiyati madaniyatini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Shaxsning smart texnologiyalarini rivojlantirish jarayoni axborot jamiyatining taraqqiyot sur'at bilan uyg'unlashib boradi. Boshqacha aytganda, bu texnologiyalar, odatda, shaxsning zamonaviy madaniyat, jamiyat va iqtisodiyot bilan o'zaro aloqalarini o'rganish jarayonida shakllanadi. Axborot jamiyati necha qadar rivojlangan bo'lsa, shaxsning hayotiga tegishli ko'proq misollar va vakolatlar kirib boradi. Ammo, axborot jamiyati madaniyati ijobiy va salbiy ta'sirlarni ham bir vaqtda yuzaga keltiradi.

1 -rasm. Magistratura bosqichi talabalarida pedagogik tolerantlik tafakkurning rivojlantirish tizimi

Multimedia texnologiyalari – bu matn, tasvir (foto, grafika), audio, video va animatsiya kabi turli xil axborot turlarini birlashtirib, kompyuter vositasida taqdim etish va uzatishga asoslangan zamonaviy texnologiyalar bo'lib, ta'lim, reklama, sanoat, o'yinlar va boshqa sohalarda axborotni samaraliroq etkazish uchun qo'llaniladi. Ular interaktivlikni ta'minlab, foydalanuvchilarni axborot bilan faol ishtirok etishga chorlaydi. Multimedia texnologiyalari, asosan, axborotni turli shakllarda (matn, tasvir, ovoz, video) taqdim etish imkonini berib, uni yanada tushunarli va qiziqarli qiladi. Bu esa o'quvchilarga yoki auditoriyaga yanada samarali o'rganish va tushunish imkoniyatini yaratadi.

Pedagogik tolerantlik tafakkurni rivojlantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi o'zaro hurmat va tushunishni mustahkamlashga yordam beradi. Ular turli fikr va qarashlarni qadrlash, madaniyatlarni tushunish va empatiya rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu jarayonda multimedia texnologiyalar: vizual va audiovizual vositalardan samarali foydalanish (turli madaniyat va millatlar to'g'risida ma'lumotlar olish, begona madaniyat vakilini tushunish, urf-odatlarini to'g'ri qabul qilish va uning qadriyatlarini hurmat qilishga yordam beradi); interaktiv platformalarning ahamiyati (empatiyani rivojlantiradi, talabalarni boshqalarning nuqtai nazarini tushunishga o'rgatadi); AR/VR texnologiyalari (talabalarga boshqa madaniyat, millat vakillarining o'rnida bo'lish imkonini yaratadi, turli qarashlarga nisbatan ochiqlikni oshiradi); multimedia yordamida tenglikni ta'minlash (gender, irq va milliy tolerantlik tamoyillari asosida tenglikni muhokama qilishni osonlashtiradi); kreativlik va tanqidiy fikrlash (talabalarda tanqidiy fikrlash va konstruktiv mulohaza qilishni rag'batlantiradi). Shuningdek, multimedia asosidagi interaktiv metodlar (debat, case-study, onlayn muhokama) talabalarda turli fikrlarni qabul qilish, baholash va hurmat qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Natijada pedagogik tolerantlik tafakkuri tizimli

ravishda rivojlanadi.

XULOSA

Aksiologik yondashuv asosida multimediya texnologiyalaridan foydalanish magistratura bosqichi talabalarida pedagogik tolerantlik tafakkurini rivojlantirishning samarali pedagogik mexanizmi hisoblanadi. Bu yondashuv ta'lim sifatini oshirish, refleksiv fikrlashni rivojlantirish va kasbiy kompetensiyani shakllantiradi. Aksiologik yondashuv va multimediya texnologiyalarining integratsiyasi magistratura bosqichi talabalarida pedagogik tolerantlik tafakkurini rivojlantirishning samarali vositasi bo'lib, bu jarayon bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetentligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Banks J.A. Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum and Teaching. – New York: Routledge, 2016.
2. G'oziyev E.G'. Tafakkur psixologiyasi. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2011.
3. Polat E.S., Buxarina M.Yu. Zamonaviy ta'limda axborot va kommunikatsiya texnologiyalari. – Moskva: Akademiya, 2015.
4. Turg'unov S.T., G'ofurov A.T. TA'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari. – Toshkent: O'qituvchi, 2013.
5. Xodjaev B.X. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: O'zbekiston Faylasuflari Milliy jamiyati nashriyoti, 2010.
6. Yuldashev J.G'., Usmonov S. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.
7. Nomonjon o'g, G. A. B. (2024, December). TARBIYA JARAYONLARIDA ALISHER NAVOIY MA'NAVIY MEROSIDAN FOYDALANISH. In *International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (pp. 81-85).

IQTIDORLI O'QUVCHILARNING IJODKORLIGINI INDIVIDUAL YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK TEXNOLOGIYASI

Asqarova O'g'iloy Mamashokirovna
Namangan davlat universiteti professori,
pedagogika fanlari doktori(DSc)

Annotatsiya. Mazkur maqolada iqtidorli o'quvchilarning ijodiy salohiyatini aniqlash va rivojlantirishda individual yondashuvning o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'quvchilarning qiziqishlari, bilim saviyasi va iqtidoriga moslashtirilgan o'quv jarayonini tashkil etish yo'llari bayon etiladi. Amaliy misollar asosida individual yondashuv yordamida erishilgan samaradorlik ko'rsatkichlari keltiriladi.

Kalit so'zlar: individual yondashuv, iqtidorli o'quvchi, ijodkorlik, pedagogik texnologiya, motivatsiya, differensial ta'lim.

Аннотация. В данной статье анализируется роль и значение индивидуального подхода в определении и развитии творческого потенциала одаренных учащихся. Также

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

описываются способы организации учебного процесса, адаптированного к интересам, уровню знаний и талантам учащихся на основе современных педагогических технологий. Приведены показатели эффективности, достигнутые с помощью индивидуального подхода на практических примерах.

Ключевые слова: индивидуальный подход, одаренный учащийся, творчество, педагогическая технология, мотивация, дифференцированное обучение.

Annotation. This article analyzes the role and significance of individual approaches in identifying and developing the creative potential of gifted students. It also outlines ways to organize a learning process tailored to students' interests, knowledge levels, and abilities based on modern pedagogical technologies. Effectiveness indicators achieved through individual approaches are presented with practical examples.

Keywords: individual approach, gifted student, creativity, pedagogical technology, motivation, differentiated education.

Hozirgi kunda ta'lim tizimidagi islohotlarning asosiy maqsadi — har bir o'quvchining shaxsiy salohiyatini to'laonli ochib berish, ularning qobiliyatlarini rivojlantirishga qulay sharoit yaratishdan iboratdir. Ayniqsa, iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda ularning individual xususiyatlariga asoslangan yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, har bir bolaning o'ziga xos fikrlash uslubi, qiziqish doirasi va ijodiy salohiyati mavjud bo'lib, ular yagona yondashuv asosida to'laonli ochilmasligi mumkin.

Iqtidorli o'quvchilar – bu o'z tengdoshlariga nisbatan yuqori fikrlash darajasiga ega, muammolarga yangicha yondashuvni ko'rsata oladigan, bilimlarni tez va chuqur o'zlashtiradigan shaxslar hisoblanadi. Ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirish esa nafaqat o'quv dasturlariga asoslanadi, balki o'qituvchining yondashuvi, muhit, resurslar va shaxsiy motivatsiyaga bog'liq bo'ladi.

Individual yondashuv – bu har bir o'quvchining o'ziga xos psixologik va pedagogik xususiyatlarini inobatga olgan holda ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish demakdir. Bu yondashuv quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

- Shaxsiy xususiyatlarni aniqlash – o'quvchining temperamenti, qobiliyatlari, bilim darajasi, qiziqishlari.
- Moslashtirilgan topshiriqlar – umumiy mavzuga oid, lekin turli darajadagi topshiriqlar orqali yondashuv.
- Ijodiy mustaqillikni qo'llab-quvvatlash – o'quvchining yangi g'oyalar yaratishiga sharoit yaratish.
- Motivatsiyani rag'batlantirish – ichki rag'batlar, maqtov, natija ko'rsatish orqali rag'batlantirish.

Iqtidorli o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirish uchun quyidagi pedagogik texnologiyalar samarali hisoblanadi:

Muammoli ta'lim texnologiyasi – o'quvchini faol fikrlashga undaydigan savollar va muammolar yaratish. Layfxaklar va loyiha ishlariga asoslangan o'qitish – o'quvchini mustaqil izlanishga, innovatsion g'oyalar ishlab chiqishga yo'naltirish.

Differensial yondashuv – bir xil mavzuni har bir o'quvchining saviya va qiziqishiga qarab

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

turlicha yoritish. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish – raqamli resurslar orqali ijodiy izlanishni qo'llab-quvvatlash. Trening va interfaol metodlar – “Aqliy hujum”, “Sokratik suhbat”, “Baliq skeleti” kabi metodlar orqali tahliliy fikrlashni rivojlantirish.

Amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, o'quvchilar bilan individual ishlash, ayniqsa ijodiy topshiriqlarni erkin tanlash huquqini berish, ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Masalan, adabiyot darslarida o'quvchilarga erkin mavzuda esse yozish, she'r tuzish, sahna ko'rinnalari yaratish kabi topshiriqlar berilishi ularning adabiy-estetik dunyoqarashini rivojlantiradi.

Bir necha maktablarda o'tkazilgan tajriba asosida aniqlanishicha, individual yondashuv asosida ta'lim olgan iqtidorli o'quvchilarning test natijalari va ijodiy ishlari sifat jihatidan ancha yuqori bo'lgan.

Individual yondashuv asosida ta'lim berish – iqtidorli o'quvchilarning ijodiy salohiyatini ochishning eng samarali usullaridan biridir. Bu orqali:

-o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyati oshadi;

-ijodiy yondashuv shakllanadi;

-motivatsiya va o'z-o'zini anglash rivojlanadi.

Shu bois, o'qituvchilar quyidagi tavsiyalarni inobatga olishlari maqsadga muvofiq:

*O'quvchilarning shaxsiy portfellarini yuritish;

*Qiziqishlariga mos tanlov darslari tashkil etish;

*Rag'batlantiruvchi tizimni yo'lga qo'yish;

*Ijodiy ishlarga oid ko'rgazma va tanlovlarda ishtirokni ta'minlash.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xasanboyeva, N. va boshqalar. Pedagogik texnologiyalar asoslari. Toshkent: TDPU, 2020.
2. Karimova, D. Iqtidorli bolalar bilan ishlash metodikasi. Toshkent, 2019.
3. Vygotsky, L.S. Psixologiya va ta'lim. Moskva, 1986.
4. Raxmonov, M. Innovatsion pedagogika. Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
5. Xalq ta'limi vazirligi metodik qo'llanmalari. www.uzedu.uz
6. Nomonjon o'g, G. A. B. (2024, December). TARBIYA JARAYONLARIDA ALISHER NAVOIY MA'NAVIY MEROSIDAN FOYDALANISH. In *International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (pp. 81-85).

O'qituvchilarning raqamli pedagogik kompetensiyasi va uning axborot bilan ishlash kompetensiyasiga ta'siri

Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li

Turan Intertanional University

IC&DT departamenti direktori

ravshan.ismoilov77@gmail.com

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada o'qituvchilarning raqamli pedagogik kompetensiyasi va uni o'quvchilarning axborot bilan ishlash kompetensiyasiga ta'siri ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda raqamli pedagogik kompetensiyaning mazmun-mohiyati, tarkibiy komponentlari hamda uning ta'lim jarayonidagi o'rni asoslab berilgan. Shuningdek, o'qituvchining raqamli kompetensiyasi darajasi bilan o'quvchilarning axborotni izlash, tahlil qilish va undan samarali foydalanish ko'nikmalari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ochib berilgan. Tadqiqot natijalari o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasi o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, mustaqil ta'lim olish va axborot madaniyatini shakllantirishda muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: raqamli pedagogik kompetensiya, axborot bilan ishlash kompetensiyasi, axborot savodxonligi, raqamli ta'lim, DigCompEdu, o'qituvchi kompetensiyasi, tanqidiy fikrlash.

АННОТАЦИЯ: В данной статье проведён научно-теоретический анализ цифровой педагогической компетентности учителей и её влияния на формирование у учащихся компетенций работы с информацией. Рассматривается сущность, структура и содержание цифровой педагогической компетентности, а также её роль в образовательном процессе. Особое внимание уделяется взаимосвязи уровня цифровой компетентности учителя с умениями учащихся осуществлять поиск, анализ и эффективное использование информации. Результаты исследования показывают, что высокий уровень цифровой компетентности учителя способствует развитию критического мышления, самостоятельности и информационной культуры обучающихся. В статье также предложены научно обоснованные подходы к решению рассматриваемой проблемы на основе международных моделей компетенций.

Ключевые слова: цифровая педагогическая компетентность, информационная компетентность, информационная грамотность, цифровое образование, DigCompEdu, компетенции учителя, критическое мышление.

ANNOTATION: This article presents a theoretical analysis of teachers' digital pedagogical competence and its impact on students' information literacy competence. The study examines the essence, structure, and components of digital pedagogical competence, as well as its role in the educational process. Particular attention is paid to the relationship between the level of teachers' digital competence and students' abilities to search, analyze, and effectively use information. The findings indicate that a high level of teachers' digital competence significantly contributes to the development of students' critical thinking, independent learning skills, and information culture. The paper also proposes scientifically grounded approaches to addressing the issue based on international competence frameworks.

Keywords: digital pedagogical competence, information literacy, digital education, DigCompEdu, teacher competence, critical thinking, information skills.

XXI asr ta'lim tizimi global raqamlashtirish jarayonlari bilan chambarchas bog'liq holda rivojlanmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etilishi ta'limning mazmuni, shakli va metodlarini tubdan o'zgartirmoqda. Bu jarayonda o'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablar ham keskin ortib, an'anaviy pedagogik kompetensiyalar bilan bir qatorda

raqamli pedagogik kompetensiyalarga ega bo'lish zarurati yuzaga kelmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning axborot bilan ishlash kompetensiyalarini shakllantirishda o'qituvchining raqamli kompetensiyasi hal qiluvchi omil sifatida namoyon bo'ladi.

Raqamli pedagogik kompetensiya tushunchasi zamonaviy pedagogika va ta'lim texnologiyalari kesishgan nuqtada shakllangan bo'lib, u o'qituvchining raqamli vositalarni pedagogik maqsadlarda samarali qo'llay olish, o'quv jarayonini raqamli muhitda loyihalash va boshqarish hamda o'quvchilarning raqamli va axborot savodxonligini rivojlantirish qobiliyatini o'z ichiga oladi.⁴⁷ Mazkur kompetensiya o'quvchilarning axborotni izlash, tanlash, tahlil qilish, baholash va undan samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

So'nggi yillarda xalqaro miqyosda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasi va o'quvchilarning axborot bilan ishlash kompetensiyasi o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatmoqda. Jumladan, Yevropa Ittifoqi tomonidan ishlab chiqilgan DigCompEdu modeli o'qituvchining raqamli kompetensiyasini o'quvchilarning raqamli savodxonligini rivojlantirishga xizmat qiluvchi tizimli omil sifatida talqin qiladi.⁴⁸ UNESCO tomonidan ishlab chiqilgan ICT Competency Framework for Teachers konsepsiyasida esa o'qituvchining raqamli kompetensiyasi ta'lim sifatini oshirishning asosiy sharti sifatida e'tirof etiladi.⁴⁹

Milliy ta'lim tizimida ham raqamli transformatsiya jarayonlari jadallashib borayotgan bir sharoitda o'qituvchilarning raqamli pedagogik kompetensiyasini rivojlantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu bois, ushbu maqolada o'qituvchilarning raqamli pedagogik kompetensiyasi va uning o'quvchilarning axborot bilan ishlash kompetensiyasiga ta'siri ilmiy-nazariy va metodologik jihatdan tahlil qilinadi. Mazkur tadqiqot tizimli va kompleks yondashuv asosida amalga oshirildi. Tadqiqot jarayonida ilmiy bilishning nazariy va empirik metodlaridan foydalanildi. Xususan, ilmiy-pedagogik adabiyotlar, xalqaro va milliy normativ hujjatlar hamda ilg'or pedagogik tajribalar tahlil qilindi. Tahlil jarayonida raqamli pedagogik kompetensiya va axborot bilan ishlash kompetensiyasi tushunchalarining mazmun-mohiyati aniqlashtirildi. Tadqiqot metodologiyasida tizimli yondashuv muhim o'rin tutdi, chunki o'qituvchining raqamli kompetensiyasi va o'quvchilarning axborot bilan ishlash kompetensiyasi o'zaro bog'liq va bir-birini to'ldiruvchi tizim elementlari sifatida qaraladi. Shu bilan birga, kompetensiyaviy yondashuv asosida mazkur kompetensiyalarning tarkibiy tuzilmasi, funksional vazifalari va rivojlanish mexanizmlari tahlil qilindi. Shuningdek, taqqoslash metodi yordamida DigCompEdu va UNESCO ICT-CFT kabi xalqaro modellar o'rganilib, ularning o'zaro o'xshash va farqli jihatlari aniqlashtirildi. Mazkur modellar asosida o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasi darajasi va o'quvchilarning axborot bilan ishlash ko'nikmalari o'rtasidagi bog'liqlik konseptual jihatdan asoslab berildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'qituvchining raqamli pedagogik

⁴⁷ Mishra P., Koehler M.J. Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge // Teachers College Record. – 2006. – Vol. 108. – №6. – P. 1017–1054.

⁴⁸ Redecker C. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017.

⁴⁹ UNESCO. ICT Competency Framework for Teachers. – Paris: UNESCO, 2018.

kompetensiyasi ko'p komponentli tizim bo'lib, u o'z ichiga axborot savodxonligi, pedagogik dizayn, kommunikativ faoliyat, innovatsion yondashuv va reflektiv tahlil kabi elementlarni qamrab oladi. Ushbu komponentlarning uyg'un rivojlanishi o'qituvchining ta'lim jarayonini samarali tashkil etish imkoniyatlarini kengaytiradi. Aniqlanishicha, raqamli kompetensiyaga ega o'qituvchi o'quv jarayonida axborotni passiv yetkazuvchi emas, balki o'quvchilarni faol izlanishga undovchi muhit yaratuvchi sifatida namoyon bo'ladi. Bunday o'qituvchi o'quvchilarga tayyor bilimni berishdan ko'ra, ularni mustaqil ravishda axborot izlash, uni tahlil qilish va baholashga yo'naltiradi. Natijada o'quvchilarda axborot bilan ishlash kompetensiyasi bosqichma-bosqich shakllanadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchining raqamli pedagogik kompetensiyasi quyidagi yo'nalishlar orqali o'quvchilarning axborot bilan ishlash kompetensiyasiga ta'sir ko'rsatadi. Birinchidan, raqamli vositalardan foydalanish o'quvchilarning axborot manbalariga kirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Ikkinchidan, interaktiv platformalar va raqamli resurslar orqali o'quvchilar axborotni tanlash va saralash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Uchinchidan, loyiha asosida o'qitish va muammoli vaziyatlardan foydalanish orqali o'quvchilarda tanqidiy fikrlash shakllanadi. Bundan tashqari, o'qituvchining raqamli kompetensiyasi darajasi bilan o'quvchilarning axborot bilan ishlash kompetensiyasi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri proporsional bog'liqlik mavjudligi aniqlanadi. YA'ni, o'qituvchining raqamli kompetensiyasi qanchalik yuqori bo'lsa, o'quvchilarning axborotni izlash, tahlil qilish va undan foydalanish ko'nikmalari shunchalik rivojlangan bo'ladi.

Olingan natijalar zamonaviy pedagogika va ta'lim texnologiyalari sohasidagi ilmiy tadqiqotlar bilan uyg'unlikda ekanligi kuzatildi. Xususan, Mishra va Koehler tomonidan ishlab chiqilgan TPACK modeli o'qituvchining texnologik, pedagogik va predmet bilimlari integratsiyasini ta'lim samaradorligining asosiy sharti sifatida ko'rsatadi.⁵⁰ Ushbu model doirasida raqamli pedagogik kompetensiya o'qituvchining kasbiy faoliyatida markaziy o'rin egallaydi. Shu bilan birga, Trilling va Fadel tomonidan ilgari surilgan XXI asr ko'nikmalari konsepsiyasida axborot savodxonligi, tanqidiy fikrlash va kreativlik asosiy kompetensiyalar sifatida e'tirof etiladi.⁵¹ Bu esa o'qituvchining raqamli kompetensiyasi o'quvchilarning ushbu ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim vosita ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Milliy ta'lim tizimi sharoitida olib borilgan tahlillar esa ayrim muammolar mavjudligini ko'rsatadi. Jumladan, o'qituvchilarning raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi ko'pincha texnik ko'nikmalar bilan cheklanib qolmoqda. Raqamli vositalarning didaktik imkoniyatlaridan to'liq foydalanilmayotgani esa o'quvchilarning axborot bilan ishlash kompetensiyalarining yetarli darajada shakllanmasligiga olib kelmoqda. Shu nuqtai nazardan, o'qituvchilarning raqamli pedagogik kompetensiyasini rivojlantirishda quyidagi yo'nalishlar muhim ahamiyat kasb etadi. Avvalo, o'qituvchilarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimida raqamli didaktika asoslarini chuqur o'rgatish zarur. Bundan tashqari, o'quv jarayonida raqamli texnologiyalarni maqsadli va tizimli qo'llashga yo'naltirilgan metodik tavsiyalar ishlab chiqilishi

⁵⁰ Mishra P., Koehler M. J. "Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK): A Framework for Teacher Knowledge." 2006

⁵¹ Trilling B., Fadel C. 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times. – San Francisco: Jossey-Bass, 2009.

lozim.

Tadqiqot natijalari asosida shuni ta'kidlash mumkinki, o'qituvchilarning raqamli pedagogik kompetensiyasi zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. Mazkur kompetensiya o'quvchilarning axborot bilan ishlash kompetensiyasini shakllantirishda muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. O'qituvchining raqamli kompetensiyasi yuqori bo'lgan sharoitda o'quvchilar mustaqil fikrlovchi, axborotni tanqidiy tahlil qila oladigan va undan samarali foydalanadigan shaxs sifatida shakllanadi. Shu bois, ta'lim tizimida o'qituvchilarning raqamli pedagogik kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Kelgusida mazkur yo'nalishda empirik tadqiqotlar o'tkazish, innovatsion metodikalar ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etish muhim ilmiy vazifa sifatida qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mishra P., Koehler M.J. Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge // Teachers College Record. 2006. Vol. 108. №6. P. 1017-1054.
2. Redecker C. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017.
3. UNESCO. ICT Competency Framework for Teachers. Paris. 2018.
4. Trilling B., Fadel C. 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times. San Francisco. 2009.
5. Voogt J., Roblin N.P. A comparative analysis of international frameworks for 21st century competences // Journal of Curriculum Studies. 2012. Vol. 44. №3. P. 299-321
6. Nomonjon o'g, G. A. B. (2024, December). TARBIYA JARAYONLARIDA ALISHER NAVOIY MA'NAVIY MEROSIDAN FOYDALANISH. In *International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (pp. 81-85).

3 СИНФДА «МЕХНАТСЕВАР БОЛА ҚАНДАЙ БЎЛАДИ?» МАВЗУСИДАГИ МАШҒУЛОТНИ ЎТКАЗИШ МЕТОДЛАРИ

*М.Қуронов, педагогика фанлари доктори, профессор,
О.Базаров, фалсафа фанлари бўйича PhD фалсафа доктори.
М.Исақова, НДПИ мустақил изланувчиси*

Аннотация: Ушбу мақолада 3-синф ўқувчиларида меҳнатсеварлик фазилатини шакллантиришга қаратилган машғулоти ташкил этишнинг самарали усуллари ёритилган. Мавзунини ўқувчилар ёшига мос, ҳаётий мисоллар, амалий машқлар, суҳбат ва рефлексия асосида олиб бориш йўллари кўрсатилган. Шунингдек, япон тарбия методикасининг айрим тамойилларини миллий муҳитга мослаштирган ҳолда модификация қилиб қўллаш имкониятлари тавсифланган. Мақолада меҳнатсеварликни назарий тушунча эмас, балки кундалик ҳулқ-атворда намоён бўладиган амалий фазилат сифатида шакллантириш муҳим экани асосланган.

Калит сўзлар: меҳнатсеварлик, амалий ҳулқ, рефлексия, япон тарбия методикаси, бошланғич таълим.

Бошланғич синф даври ўқувчиларда яхши ҳулқ-атворни шакллантириш жуда

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

муҳим ҳисобланади. Айниқса, меҳнатсеварлик боланинг фақат ўқишига эмас, балки унинг масъулиятли бўлишига, жамоада ўз ўрнини топишига ва ҳаётда тўғри хатти ҳаракатлар қилишга, адекват хулқ моделларини танлашга ёрдам беради. Ушбу жараёнда 3-синфда “Меҳнатсевар бола қандай бўлади?” мавзусидаги машғулоти тўғри ташкил қилиш катта аҳамиятга эга.

Меҳнатсеварликни болаларга фақат гап билан тушунтириш етарли эмас. Меҳнатсеварликни бола ҳаётда кўриши, ҳис қилиши ва амал қилиб кўриши керак. Чунки 3-синф ўқувчилари узун ва қийин тушунчалардан кўра, оддий мисоллар ва аниқ ҳаракатлар орқали яхшироқ тушунадилар. Шунинг учун дарсда болалар билан савол-жавоб қилиш, ҳаётий мисоллар келтириш, кичик амалий ишлар бериш ва охирида хулоса чиқариш муҳим..

Ушбу машғулотнинг асосий вазифаси 3-синф ўқувчиси онгида меҳнатсеварликни курук шиор ёки яхши хулқ сифатида эмас, балки кундалик ҳаётда кўринадиган аниқ амалий фазилат сифатида тушунтиришдан иборат. Бу мавзу болада ишга масъулият билан қараш, топширикни охиригача бажариш, бефарқ бўлмаслик, жамоага фойда келтириш, ўз вазифасини сидқидилдан бажариш каби сифатларни шакллантиради. 3-синф ўқувчиси меҳнатсеварликни ҳали назарий таъриф орқали эмас, балки “Ким ишни чала қолдирмайди?”, “Ким ёнидагиларга ёрдам беради?”, “Қандай бола ишларини ўз вақтида қилади?” каби ҳаётий мисоллар орқали яхшироқ қабул қилади. Шунинг учун машғулотда болага узун таъриф эмас, аниқ белгилар, таниш вазиятлар ва кичик амалий машқлар орқали кўрсатиб тушунтириш керак.

Машғулотнинг мақсади – ўқувчиларга меҳнатсеварлик фазилатининг мазмунини англатиш. Бу жумла ўқитувчи учун шуни англатадики, машғулот охирида бола меҳнатсеварлик ҳақида чиройли гап эшитиб чиқмаслиги, балки меҳнатсевар бола қандай бўлишининг 3–4 та аниқ белгиларини аниқ айта олиши керак.

Масалан: меҳнатсевар бола ишдан қочмайди, берилган вазифани тугатади, бошқаларга ёрдам беради, тартиб ва тозалikka амал қилади. Машғулот «кириш суҳбати», «ҳаётий мисол», «амалий машқ», «яқунловчи хулоса» ва «рефлексия» деган тўрт қисмга бўлиб олиб борилади. Ўқитувчи дарсни савол билан бошлайди, кейин болаларга таниш бир ҳаётий вазият орқали меҳнатсеварликни кўрсатади, шундан сўнг кичик амалий топширик бериб, мавзунини болаларнинг ўз ҳаракати орқали мустақамлайди, охирида эса хулоса чиқариб, болаларга ўз фикрини айттиради(1 жадвал).

1 жадвал. **3 синф ўқувчиларида меҳнатсеварлик фазилатини ўрганишнинг кейс методи**

Вазият (кейс)	Саволлар	Кутиладиган йўналиши	жавоб
----------------------	-----------------	-----------------------------	--------------

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

1. Синфда икки ўқувчи бор: бири: вазифасини вақтида қилади, партасини тартибли тутади, навбатчиликда ёрдам беради. Иккинчиси: ишни чала ташлайди, “бу менинг ишим эмас” дейди.	Қайси болани меҳнатсевар деймиз? Нима учун?	Биринчи бола меҳнатсевар, чунки у масъулиятли, ишни охиригача бажаради
2. Синф ўқувчилари гулларга сув қуйишаётганида бир бола “Менга ҳеч ким айтгани йўқ” деб четга чиқди. Бошқа бола айтилмасдан челак олиб келиб ёрдам берди.	Қайси бола меҳнатсевар? Унинг қандай фазилатлари бор?	Иккинчи бола меҳнатсевар, чунки ташаббускор ва ёрдамга тайёр
3. Онаси китобларни жойига қўйишни айтди. Бир бола фақат ўзиникини йиғиштирди. Бошқаси эса ўзиники билан бирга укасининг ҳам нарсаларини тартиблади.	Бу вазиятда меҳнатсеварлик қайси болада кўринади? Нима учун?	Иккинчи болада, чунки у фақат ўзини эмас, бошқаларни ҳам ўйлайди
4. Ўқитувчи айтмасдан туриб, бир ўқувчи ўзи билиб, доскани тозалади ва синфни тайёрлади.	Бу қандай хулқ намунаси?	Фаоллик, ташаббус ва меҳнатсеварлик

Амалий машқ қисмида болаларга узун ёзма иш эмас, кичик, тез бажариладиган вазифа беринг. Масалан, 1-машқ: “Меҳнатсевар боланинг 4 белгиси”ни жамоа билан тузиш. Доскага “Меҳнатсевар бола...” деб ёзинг ва болалардан гапни давом эттиришни сўранг. **“4 тараф”** методи билан ўқувчиларга топширик берилади:

2-машқ: жуфтликда “Қайси хулқ меҳнатсеварликка киради?” ўйини. Ўқитувчи 4–5 та ҳолатга мос ибораларни айтади: “ишни тугатиш”, “чала ташлаш”, “бошқага ёрдам бериш”, “ишдан қочиш”, “навбатчилик қилиш”. Болалар тўғри ҳолатни танлайди. Агар хоҳласангиз, яна битта кичик топширик беринг: “Бугун синф учун қандай кичик фойдали иш қила оласан?” Бу савол меҳнатсеварликни дарҳол амал билан боғлайди.

“Google кидирув методи” — саволни Google кидирув ойнаси кўринишида бериб, ўқувчилардан тўғри жавобни танлашни талаб қиладиган интерфаол усул. Расмда “Қайси хулқ меҳнатсеварликка киради?” саволи берилиб, ўқувчилар ижобий (ишни тугатиш, ёрдам бериш) ва салбий хулқларни таниб олиб, ажратадилар. Бу метод ўқувчиларда масъулият, қатъият ва танқидий фикрлашни ривожлантиради ҳамда дарсни қизиқарли қилади.

ишни
тугатиш...

чала
ташлаш ...

бошқага
ёрдам бериш

ишдан
қочиш ...

... Ўқитувчи машғулот давомида қуйидаги намунавий гаплардан фойдаланиши мумкин: “Меҳнатсевар бола фақат гапирмайди, иш қилади.” “Меҳнатсеварлик катта ишдан эмас, кичик вазифани пухта бажаришдан бошланади.” “Ким ўз ишини вақтида бажарса, ўша меҳнатсеварликка ўрганади.” “Ёрдам бериш ҳам меҳнатсеварлик белгиси.”

Болаларга бериладиган саволлар:

- 1) Меҳнатсевар бола қандай иш қилади?
- 2) Меҳнатсеварлик фақат катталарга хосми ёки болаларга ҳам керакми?
- 3) Меҳнатсевар болани қандай билиб олса бўлади? Кутиладиган жавоблар тахминан шундай бўлиши мумкин: “ишни тугатади”, “ялқов бўлмайди”, “ёрдам беради”, “ўз вазифасини қилади”, “тартибли бўлади”.

Япон тарбия методикаси асосида ишланган тарбия дастурлари асосида ўтказиладиган машғулотда япон тарбия методикасининг бир нечта муҳим тамойили ишлатилади.

Биринчи тамойил — кичик қадам: болага “меҳнатсевар бўл” деб умумий талаб қўйилмайди, балки меҳнатсеварликнинг аниқ белгиси кўрсатилади.

Иккинчи тамойил — амалий хулқ: фазилат гап орқали эмас, ҳаракат орқали тушунтирилади.

Учинчи тамойил — намуна ва ҳаётий вазият: бола тайёр таърифни ёдламайди, балки мисолдан хулоса чиқаради.

Тўртинчи тамойил — рефлексия: машғулот охирида бола ўзини ўйлаб кўради — “мен бугун қандай меҳнат қилдим?” Бу япон методикасидаги одатни англаш ва хулқни ўзлаштириш босқичига мос келади. Бу усул миллий муҳитга мослаштирилган бўлиши керак, яъни мисоллар мактаб, оила, маҳалла ва синф ҳаётидан олиниши лозим.

Ўқитувчи учун энг муҳим огоҳлантириш шундан иборат-ки, машғулотни қуруқ насихатга айланторманг. “Меҳнат қилиш керак”, “Ялқов бўлманг, ҳа”, каби умумий гаплар қўпайиб кетса, бола эшитади, лекин мазмунни ҳис қилмайди. Гапни, тушунтиришни ортикча чўзманг: 3-синф ўқувчиси учун 1 та аниқ тушунча, 2 та ҳаётий мисол, 1–2 та машқ етарли. Яъни “1+2+3” методидан доимий фойдаланиш мумкин. Бу ўқувчиларда ички бир қоида вазифасида онгига жойлашади(2 жадвал).

2 жадвал. “1+2+3” МЕТОДИ

1 та аниқ тушунча	2 та ҳаётий мисол	3 та машқ
1. Меҳнатсеварлик — ишни	1. Дилшод уй вазифасини	1.Ўқувчилар ўз партасини

охиригача бажариш ва масъулиятли бўлиш.	ярмида қолдирмай, охиригача бажарди. 2.Малика синфда навбатчилик қилиб, доска ва парталарни тозалашга ёрдам берди.	тартибга келтиради. 2.“Қайси ҳолат тўғри?” ўйини орқали тўғри ва нотўғри хулқни ажратади. 3.“Мен бугун нима қилдим?” саволига ҳар бир ўқувчи 1 та мисол келтиради.
---	---	--

Болаларни уялтирманг ва уларни бир бирига таққосламанг. “Фалончи меҳнатсевар, сен эса ундай эмассан” деган ёндашув нотўғри. Аксинча, “сен ҳам меҳнатсеварликни кўрсата оласан” деган руҳни беринг. Машғулотда меҳнатсеварликни фақат оғир жисмоний меҳнат билан боғламанг; 3-синф боласи учун ўқув қуролини тайёрлаш, вазифани тугатиш, навбатчиликка ёрдам бериш ҳам меҳнатсеварликдир.

Машғулот натижасида бола меҳнатсеварлик белгиларини айта олади. Бу бола фақат битта сўз айтса бўлди, дегани эмас. Ўқитувчи тарбиявий натижа юзага чиққанини нимадан сезиши мумкин? Агарда ўқувчи меҳнатсеварликни 3–4 та аниқ хулқ билан боғлаб айта олса, тўғри ва нотўғри хулқни фарқлай олса, ўз ҳаётидан мисол келтира олса, натижа яхшилиги билинади. Масалан, бола: “Меҳнатсевар бола ишни чала ташламайди”, “У бошқаларга ёрдам беради”, “У топширикни вақтида қилади” деса — демак, натижа бор. Агар машғулотдан кейин ўқувчи синфдаги кичик ишларга фаолроқ муносабат кўрсата бошласа, бу энг яхши, яъни амалий натижа ҳисобланади.

Қисқаси, бу машғулотнинг вазифаси болага меҳнатсеварлик ҳақида қоидаларни ёдлатиш эмас, балки меҳнатсеварликни кўзга кўринадиган, бажариладиган ва кундалик ҳаётда намоён бўладиган фазилат сифатида англантиш ва ўргатишдир. Шунинг учун машғулотни шундай олиб боринг: **савол билан бошланг, мисол билан очиб беринг, машқ билан мустаҳкамланг, хулоса ва рефлексия билан яқунланг**. Шунда ўқувчи машғулотдан меҳнатсеварликни эшитибгина эмас, тушуниб ва қабул қилиб чиқади.

Хулоса қилиб айтганда, 3-синф ўқувчиларида меҳнатсеварлик фазилатини шакллантириш тарбия жараёнининг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади. Мазкур машғулотни тўғри ташкил этиш орқали ўқувчиларда ишга масъулият билан қараш, берилган вазифани охиригача бажариш, жамоага фойда келтириш ва бефарқ бўлмаслик каби ижобий хулқ-атвор шаклланади.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, меҳнатсеварликни болаларга қуруқ тушунтириш эмас, балки ҳаётий мисоллар, амалий машқлар ва интерфаол усуллар орқали етказиш анча самарали ҳисобланади. Чунки бошланғич синф ўқувчилари кўпроқ кўриб, бажариб ва ҳис қилиб ўрганадилар. Шу боис машғулотни савол-жавоб, мисол, амалий фаолият ва рефлексия уйғунлигида ташкил этиш мақсадга мувофиқдир.

Шунингдек, япон тарбия методикасидаги кичик қадамлар, амалий ҳаракат ва

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

рефлексия каби тамойилларни миллий муҳитга мослаштирган ҳолда қўллаш ўқувчиларда барқарор ижобий одатларни шакллантиришга хизмат қилади. Бу эса меҳнатсеварликни фақат тушунча сифатида эмас, балки кундалик ҳаётда намоён бўладиган хулқ даражасига олиб чиқади.

Натижада, ўқувчи меҳнатсеварликнинг аниқ белгиларини англайди, тўғри ва нотўғри хулқни фарқлай олади ҳамда ўз ҳаётида ушбу фазилатни намоён қилишга интилади. Демак, мазкур машғулот ўқувчиларда меҳнатсеварликни шакллантиришда самарали тарбиявий восита бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. – Тошкент, 2023.
2. Ишмухамедов Р.Ж. Инновацион таълим технологиялари. – Тошкент: Ўқитувчи, 2019.
3. Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan (MEXT). Basic Education in Japan: Chi, Toku, Tai. – Tokyo: MEXT, 2018.
4. EDU-Port Japan. Tokkatsu (Special Activities) Pamphlet. – Tokyo: MEXT / EDU-Port Japan, 2022.
5. EDU-Port Japan. Internationalization and Quality Assurance of Tokkatsu Aimed at Fostering Non-Cognitive Skills: Symposium Report. – Tokyo: EDU-Port Japan, 2024.
6. Nomonjon o'g, G. A. B. (2024, December). TARBIYA JARAYONLARIDA ALISHER NAVOIY MA'NAVIY MEROSIDAN FOYDALANISH. In *International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (pp. 81-85).

ALFA AVLODLARINI XALQ PEDAGOGIKASI VOSITASIDA IJTIMOIIY FAOLLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIIY TENDENSIYALARI

Abdullayeva Kibriyo Ravshanbekovna

University of Business and Science p.f.f.d(PhD), dotsent

Pedagogika va psixologiya kafedراسи mudiri

Annotatsiya. Mazkur maqolada Alfa avlodlarining xalq pedagogikasi vositasida ijtimoiy faolligini oshirishning zamonaviy tendensiyalari, innovatsion va aksiologik yondashuvlari keltirilgan bo'lib, ularda ijtimoiy faollik o'z-o'zidan yuzaga kelmasligi, balki muntazam ravishda maqsadli olib boriladigan faoliyat natijasida rivojlantirilishi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: globallashuv, xalq pedagogikasi, innovatsiya, integratsiya, aksiologik yondashuv, jadidchilik.

Аннотация. В статье представлены современные тенденции, инновационные и аксиологические подходы к повышению социальной активности учащихся средних школ средствами народной педагогики, а также обсуждается тот факт, что социальная активность учащихся не возникает стихийно, а развивается в результате регулярной, целенаправленной деятельности.

Ключевые слова: глобализация, народная педагогика, инновации, интеграция, аксиологический подход, джадидизм.

Annotation. This article presents modern trends, innovative and axiological approaches to increasing the social activity of secondary school students through folk pedagogy, and discusses the fact that social activity in students does not arise spontaneously, but is developed as a result of regular, purposeful activities.

Keywords: globalization, folk pedagogy, innovation, integration, axiological approach, Jadidism.

Jahonda globallashuv jarayonlari jadallashib borayotgan davrda yoshlar ta'lim-tarbiyasiga alohida e'tibor va ularning ijtimoiy faolligini oshirish masalasi bugungi axborot asrining ahamiyatli masalalaridan biri bo'lib bormoqda. Axborot davri yoshlarga mafkuraviy ta'sir o'tkazish usuliga aylanib, yoshlarga tarbiya berish jarayonlarini to'g'ri tashkil etishni talab qilmoqda. Bu esa yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish va rag'batlantirish, ijtimoiylashtirish jarayonlarini yo'lga qo'yish tizimini yangilash, o'quvchilarda mustaqil qaror qabul qilish, ijod tashabbuskorlik va ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini yaratish hamda takomillashtirish, yoshlarga oid davlat siyosatini izchil va samarali amalga oshirish, ularni qo'llab-quvvatlash, targ'ibot ishlarining ta'sirchanligini ta'minlashda xalq pedagogikasi manbalaridan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlarini keng joriy etish zaruriyati yuzaga kelmoqda.

Dunyo ilmiy markazlari tadqiqot faoliyatining o'quvchilarning faollik masalalari bo'yicha tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, xalq pedagogikasidan foydalanib o'quvchilarda ijtimoiy faollikni o'z o'zidan yuzaga kelmasligi, balki muntazam ravishda maqsadli olib boriladigan faoliyat natijasida rivojlantiriladi. Shuningdek, o'quvchilarning ijtimoiy faolligiga qo'yilgan zamonaviy talablar bilan birgalikda xalq pedagogikasi asosida ijtimoiy faollikni rivojlantirishga oid bilim, ko'nikma va malakalari, mavjud faollik kompetensiyalari o'rtasidagi aloqadorlik mamlakat taraqqiyoti ehtiyojlariga mos ravishda olib borishni taqozo etmoqda.

Mamlakatimizda yurt istiqboli uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir, shijoatli, tashabbuskor yoshlarni tarbiyalash, ijtimoiy faolligini oshirish borasidagi amalga oshirilayotgan ishlar ko'lamini kengaytirishda xalq pedagogikasi namunalaridan samarali foydalanish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. "Yangi O'zbekiston – ma'rifatli jamiyat konsepsiyasini amalga oshirish", "Yoshlar – Yangi O'zbekiston bunyodkori" shiori ostida "Yangi O'zbekiston – Uchinchi Renensans"⁵² g'oyasining ro'yobga chiqarilishini ta'minlash, yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, "Yosh avlodni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda xalqning boy milliy, madaniy-tarixiy an'alariga, urf-odatlariga hamda umumbashariy qadriyatlarga asoslangan samarali tashkiliy, pedagogik shakl va vositalari ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etishga alohida urg'u berishini hisobga olgan holda, zamonaviy innovatsion iqtisodiyot talablariga javob beradigan umumta'lim dasturlari va yangi davlat ta'lim standartlarini joriy etish"⁵³ kabi vazifalar belgilab berilgan bo'lib, bu o'z navbatida mazkur jarayonni tadqiqiy va tahliliy yo'nalishga ega

⁵² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni. 2022-yil 28-yanvar.

⁵³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni // qonunchilik ma'lumotlari milliy ba'zasi, 29.04.2019 y., **Elektron resurs**. <https://lex.uz/docs/4312785>.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

bo'lgan pedagogik tizim sifatida ko'rib chiqish zaruratini izohlaydi. 2020-yil 6-noyabrdagi PF-6108-son "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida", 2022-yil 11-maydagi PF-134-son "2022-2026-yillarda Xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha Milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida" farmonlari, 2019-yil 16-yanvardagi PQ-4119-son "TA'lim sifatini nazorat qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" Qarori hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlardagi belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu monografiya muayyan darajada xizmat qiladi.

Respublikamizda o'quvchilarning ijtimoiy faolligini oshirishda ularning ijtimoiy ong, ijtimoiy munosabatlar va ijtimoiylashuv jarayonlari to'g'risida bir qator olimlar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan. Biroq, o'quvchilarning ijtimoiy faolligini oshirish yuzasidan bir qator turli soha olimlari ilmiy izlanishlar olib borishgan bo'lsada, kuzatish va tahlillar xalq pedagogikasi asosida o'quvchining ijtimoiy faolligini oshirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayonni ilmiy asoslash hamda maxsus tadqiq etish zarurati muammo sifatida qolayotgani mazkur yo'nalishda maxsus ilmiy izlanish olib borishni taqozo etadi.

Respublikamizda ta'lim-tarbiya masalalariga alohida yondashib, yosh avlodning bilim olishi, yuksak ma'naviyatli bo'lib ulg'ayishi uchun zarur sharoit yaratish borasida izchil islohotlar olib borilmoqda. Prezidentimiz "maktab bilan kollejlarda o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamlash, xususan, ushbu maktabda tajriba sifatida 11 yillik ta'limni qayta tiklash, uning qoshida o'quv-kasb kursi tashkil etish zarurligini ta'kidladi. Bizni hamisha o'ylantirib keladigan yana bir muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq. Zamon shiddat bilan o'zgarib boryapti, bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim - yoshlar. Yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan"⁵⁴, deya ta'kidladi Prezidentimiz.

Inson o'zgaralar bilan o'zaro ijtimoiy munosabatlarga kirishar ekan albatta jamiyat me'yorlariga rioya qilishlari talab etiladi. Jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar mazmuni, g'oya va yo'nalishlari shaxsning shakllanishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Shaxsning faoliyati, ijtimoiy me'yorlarga rioya qilishi, hayotiy yondashuvlari, ijtimoiy faolligi ijtimoiy munosabatlarning to'g'ri tashkil etilishiga samarali ta'sir ko'rsatadi. Shunga ko'ra ijtimoiy munosabatlarning faol ishtirokchisi shaxs hisoblanadi. Inson ijtimoiy mavjudot sifatida hech qachon ijtimoiy munosabatlardan ajralgan holda yashay olmaydi.

Pedagogik-psixologik adabiyotlarda "faollik" tushunchasi shaxs va uning faoliyatini tadqiq etuvchi fan sohasidagi faoliyat bilan qorishtirib yuboriladi. Psixologik lug'atlarda mazkur tushuncha "tirik materiyaning umumiy xususiyati, tevarak atrofdagi muhit bilan o'zaro ta'sirida namoyon bo'ladi. Psixik faollik bu o'zaro ta'sir, shu asosda faoliyat ko'rsatish bilan

⁵⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида" ги ПФ-5712-сонли Фармони. 2019 йил 29 апрел. - Электрон ресурс. <https://lex.uz/docs/4312785>.

xarakterlanadi”⁵⁵ - deyiladi.

Mustaqillik, mustaqil bo'lish kabi tushunchalar izohli lug'atlarda “Ijtimoiy faollik – ijtimoiy munosabat ishtirokchilarining ijtimoiy-siyosiy jarayonlardagi ishtirokining, mehnat va madaniy-mA'rifiy faoliyatining kuchayishi, qonun bilan mustahkamlangan huquq va burchlarini to'liq namoyon etishga intilishi”, - deya ta'riflangan ikkinchidan esa, uning bilimi, kuch-quvvati, imkoniyati hamda iqtidori jamiyat rivoji yo'lida mehnat qilishga yo'naltiriladi.

Ayniqsa, jamiyatimizda barcha soha vakillari, muayyan kasb egalarining o'z mehnat faoliyatlarida, xususan, savdo-tijoratchilik faoliyatida shariat ahkomlari, halol va xaromga munosabatlarining me'yorda shakllanishida hadislar, turli pand-nasihatga oid risolalar, mutafakkirlarning mA'naviy-axloqiy, diniy-tasavvufiy qarashlarga asoslangan fikrlari nihoyatda ibratlidir.

Sir emaski, o'tish davrida yoshlar, o'quvchilar orasida salbiy xatti-harakatlar, musulmonchilikka to'g'ri kelmaydigan ishlar, axloq va xulq-odobga zid muammolar uchrab turadi. Bular o'quvchining jamiyatdagi faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatib, jamiyat taraqqiyotining ortga ketishiga sabab bo'lish kabi salbiy holatlarni keltirib chiqaradi.

Shuning uchun, bizningcha, hadislardagi hikmatli fikrlarni, ibratli so'zlarni iloji boricha o'quvchilarga tushuntirib berish, ularga yetkazish foydadan xoli bo'lmaydi. Ayni paytda jamiyatimizning har bir fuqarosi ruhiyatiga hadis hikmatlarini singdirish zarur deb o'ylaymiz.

Xalq pedagogikasi o'z tarkibiga ijtimoiy va maishiy-axloqiy hayotning turli sohalarini qamrab olganligi, “xalq san'atining muhim yo'nalishlari, odob-axloq, an'ana va marosimlar, diniy-axloqiy bilimlar, xalq donishmandligi va odobi” bilan xarakterlanadi. U xalqimizning asrlar davomida to'plagan boy tajribasini, ijtimoiy-siyosiy, axloqiy-tarbiyaviy, estetik, mA'naviy va jismoniy kamolotga doir qarashlarini, o'z xulosalarini aniq, chuqur va oqilona bayon etadi. O'zbek xalq pedagogikasida ta'lim-tarbiya, odob-axloq, umuminsoniy qadriyatlar va uning mA'naviy ustuvorligi, dunyoqarashi, amaliy faoliyati, uslublari, islom dini an'analari haqida donishmandlarimizning Qur'oni Karim va muborak Hadislarga tayangan. Payg'ambarimiz Muhammad Rasulullohning axloq va ilm haqidagi ta'limotlari bilan bog'liq. Tadqiqotimizda ilohiy mo'jiza – Alloh taoloning hayoti sohibi, inson ona qornida paydo bo'lishidan boshlab, tug'ilgunicha, birinchi tarbiyasi, voyaga yetib, oila qurish, hayot kechirishi, obodonchilikni tark etguniga qadar, axloqiy, jismoniy mashqlar bilan bog'liq aqliy va jismoniy o'yinlar, xalq pedagogik an'analarning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati haqida so'z boradi. Shu bilan birga, o'zbek an'anaviy, xalq bayramlari, rasmlari, urf-odat va an'alarida aks etgan axloqiy qarashlar, ularning o'ziga xos odob-axloq qoidalari, o'quvchilarning ijtimoiy faolligini oshirishda odob-axloq qoidalarining ahamiyati to'g'ridir. MA'lumki, xalqning pedagogik qarashlari ko'p asrlar davomida shakllanib, bizgacha alohida o'quv qo'llanmalar yoki darsliklar ko'rinishida emas, asosan, kishilar og'zaki ijodiyotiga kiruvchi turli janrdagi asarlar shaklida yetib kelgan. Bu Qur'oni Karim va Payg'ambarimiz hadislarida o'z ifodasini topgan.

Xullas, xalq pedagogikasi durdonalari hozirgacha, asosan, og'zaki tarzda o'tib, har bir avlod o'z tajribasi, qarashlari, sifatlarini qo'shib kelmoqda. Xalqning ko'p asrlar davomida

⁵⁵ Wörterbuch. Sociale Arbeit Aufgaben, Praxisfelder, Begriff und Methoden der Socialarbeit und Socialpädagogik. Wenheim, und Basel, 1998. – 348 p.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

ta'lim-tarbiyaning qo'llanmasi va quroli bo'lib kelgan pedagogik qarashlarini to'plash, o'rganish va nashr etish vazifasi, buni urf-odatlarimiz, urf-odat va an'alarimizni asrab-avaylash va kelajak avlodlarga qoldirish orqali amalga oshirish mumkin. Jadidchilik harakatining vakillari – Munavvar Qori Abdurashidxonov, Maxmudxo'ja Bexbudiy, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy va boshqalarning qarashlarida xalqni, ayniqsa, qobiliyatli yoshlarni ijtimoiy muammolarni anglash, ularni bartaraf etishga undovchi g'oyalar markaziy o'rin egallaydi. Millatni shakshubhasiz inqirozga olib boruvchi illatlarga barham berishda yosh, g'ayratli, shijoatli shaxslar ko'magiga tayanish bu boradagi muvaffaqiyatlar omili ekanligini chuqur anglab yetgan ziyolilar yoshlar orasida mA'rifatni keng targ'ib etishni o'z oldilariga maqsad qilib qo'ydilar. Bu ularning o'sha davrdagi ijtimoiy faolliklari va o'z faoliyatlarida faollikni targ'ib qilganliklaridan dalolat beradi.

Yuqorida keltirilgan nazariy tahlillar “o'zbek xalq pedagogikasida aqliy, axloqiy, jismoniy, mehnat va nafosat tarbiyasi kabi atamalar uchraydi. Xalq donishmandligi pedagogikasida, o'zbek klassik pedagogikasida aynan shu tarbiya tarkiblari nazarda tutilganligi yaqqol namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, o'zbek xalq pedagogikasida ilmiy pedagogikada qo'llaniladigan tarbiya usullari va vositalari ham aks ettirilganki, bu pedagogik tushunchalar, o'quvchilar ishtirok qilgan yoki ularga qarata aytilgan ramziy o'gitlar barcha folklor janrlarida yaqqol ko'zga tashlanadi”.

Axborotlashgan jamiyatda tarbiyaning eng muhim vazifalardan biri har tomonlama barkamol, ijtimoiy faol shaxsni tarbiyalashdir. Bu vazifani samarali amalga oshirish tizimini qayta qurish, ijtimoiy faol shaxsni voyaga yetkazishdir. Bu vazifani samarali amalga oshirish mexanizmini qayta qurish, ijtimoiy faol shaxs xususiyatlari va sifatleri tarkib toptiriladigan vosita, shakl, uslublarni izlab topish kerak. Demak, xalq pedagogikasi namunalari o'quvchilarni tarbiyalash bilan birga ularning ijtimoiy faolligini oshirishda pedagogik shart-sharoitni sifatida xizmat qiladi. Masalan, o'quvchi yashab turgan muhitning o'ziga xos milliy qadriyatleri, tartib va an'analari yoshlarning axloqiy fazilatlerini shakllantirish, ijtimoiy faolligini oshirishda mukammal va samarali tarbiya vositasi sifatida qaraladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni. 2022-yil 28-yanvar.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni // qonunchilik ma'lumotlari milliy bA'zasi, 29.04.2019 y., **Elektron resurs.** <https://lex.uz/docs/4312785>.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида" ги ПФ-5712-сонли Фармони. 2019 йил 29 апрел. - Электрон ресурс. <https://lex.uz/docs/4312785>.
4. Wörterbuch. Sociale Arbeit Aufgaben, Praxisrelder, Begrieff und Methoden der Socialarbeit und Socialpädagogik. Wenhaim, und Basel, 1998. – 348 p.
5. Maxmud Qoshg'ariy, «Devonu lug'otit turk». Qayta ishlangan, to'ldirilgan nashr: "Yangi asr avlodi", Toshkent. 2018-yil.
6. Abdullayeva Kibriyo Ravshanbekovna, "Xalq pedagogikasi vositasida O'quvchilar ijtimoiy faolligini oshirishning pedagogik mexanizmlari" Dis.Namangan-2023.
7. Nomonjon o'g, G. A. B. (2024, December). TARBIYA JARAYONLARIDA ALISHER NAVOIY MA'NAVIY MEROSIDAN FOYDALANISH. In *International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (pp. 81-85).

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR TA'LIMI TIZIMIDA BO'LAJAK TEXNIK-MUHANDISLARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK JIHLTLARI.

Mullaboyeva Nargiza Sharopaliyevna
UBS, Pedagogika va psixologiya kafedrası v/b professori, PhD

Annotatsiya. Mazkur maqolada texnik-muhandislik sohasida faoliyat olib boradigan mutaxassislarni kommunikativ kompetensiyasini oshirishga qaratilgan g'arb pedagoglarining fikrlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: kompetensiya, kommunikatsiya, professiya, innovatsiya, raqamli iqtisodiyot.

Аннотация. В данной статье представлены взгляды западных педагогов, направленные на повышение коммуникативной компетентности специалистов, работающих в технической и инженерной областях.

Ключевые слова: компетентность, коммуникация, профессия, инновации, цифровая экономика.

Abstract. This article presents the views of Western educators aimed at improving the communicative competence of specialists working in the technical and engineering field.

Keywords: competence, communication, profession, innovation, digital economy.

Zamonaviy sharoitda texnika tarmoqlarining transformatsiyasi mutaxassislarni

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

tayyorlashga nisbatan yangi talablarni qo'ymoqda. Bugungi kunda kasbiy kompetentlikni shakllantirish — bu shunchaki bilimlar to'plash emas, balki noaniqlik va texnologik yuksalish sharoitida ishlashga tayyor bo'lgan muhandisning moslashuvchan "imkoniyatlar profilini" yaratishdir.

Oliy ta'lim muassasalarida texnik-muhandislarning kasbiy kompetentligini shakllantirish muammosi tobora dolzarb bo'lib, nazariy hamda amaliy darajalarda qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqda. Bugungi kunda jamiyat quyidagi xususiyatlarga ega bo'lgan texnik - muhandislarga ehtiyoj yuqoriligini ko'rsatyapti:

- Yuqori darajadagi professionallikka ega;
- Gumanitar, ijtimoiy, madaniy, shaharsozlik, muhandislik-texnik va arxitektura qadriyatlari hamda atrof-muhitni muhofaza qilish uchun mas'uliyatni anglaydigan;
- Ijodiy qobiliyatlari rivojlangan;
- Innovatsion g'oyalarni yaratish va qabul qilishga, jamoada ishlashga qodir;
- Ish jarayonida chet tillaridan foydalana oladigan;
- Raqamli iqtisodiyot kompetensiyalari va tadqiqotchilik ko'nikmalarini egallagan;
- Kasbiy bilimlarini doimiy ravishda oshirishga intiladigan;
- Texnika tarmoqlari imkoniyatlarini rivojlantirishga ko'maklashadigan va uning raqamli transformatsiyasini sifatli amalga oshirishga qodir mutaxassislar.

Postindustrial jamiyat sharoitida texnik - muhandislarining kasbiy faoliyati mazmuni sezilarli darajada o'zgarib boryapti. Bu, avvalo, muhandislik masalalarining nostandart, kompleks va fanlararo xarakter kasb etishi bilan namoyon bo'ladi, yA'ni turli fan va texnika sohalaridagi bilimlarni integratsiya qilishni talab etadi. Shu bilan birga, innovatsiyalar va raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida texnologik yechimlar tez sur'atlarda yangilanishi ham fikrimiz dalilidir.

Bundan tashqari, innovatsion faoliyat jadallashib, loyihalarni boshqarishning zamonaviy metodlari joriy etilmoqda hamda ishlab chiqarish jarayonlarini tuzilmaviy tashkil etishning yangi yondashuvlari qo'llanilmoqda. Shuningdek, kasbiy hamkorlik tizimi ham tubdan o'zgarib, texnik muhandislari, buyurtmachilar, davlat organlari, ilmiy-tadqiqot tashkilotlari va qurilish sohasining boshqa ishtirokchilari o'rtasida hamkorlik, raqamli aloqa va resurslarni integratsiya qilish tamoyillariga asoslangan yangi darajadagi munosabatlar ham shakllanmoqda.

Tadqiqot muammosini yaxlit anglash uchun, avvalo, muhandislik faoliyatining mohiyatiga murojaat qilish zarur. Ilmiy qarashlarga ko'ra, muhandislik faoliyati fan va texnika yutuqlarini amaliy ishlab chiqarish jarayoniga tatbiq etish orqali inson, jamiyat hamda ularning tabiat bilan o'zaro aloqasini yanada samarali tashkil etishga xizmat qiluvchi sun'iy muhitni yaratishga yo'naltirilgan.

Tadqiqotchilar ta'kidlashicha, muhandislik faoliyati faqat texnik soha bilan cheklanib qolmaydi. U murakkab va ko'p qirrali xususiyatga ega bo'lib, o'z ichiga gumanitar hamda ijtimoiy jihatlarni ham qamrab oladi. Shu bois, muhandislik kompetensiyalari nafaqat texnik bilim va ko'nikmalarni, balki ijtimoiy va insoniy omillarni ham o'zida mujassam etadi.

Muhandislik faoliyati doirasida hal etiladigan vazifalar tobora rang-baranglashib, murakkablashib bormoqda. Bunday vazifalar tabiiy-ilmiy, gumanitar hamda muhandislik

bilimlarini o'zaro uyg'unlashtirishni, shuningdek, muammolarni hal etish va ularni amaliyotga tatbiq etishning yangi imkoniyatlarini izlashni talab etadi. Ilmiy adabiyotlarda muhandislik faoliyatining funksiyalari odatda uch guruhga ajratiladi: tashqi, ichki va tizimli. Tashqi funksiyalar qatoriga ijtimoiy yo'nalishdagi vazifalar kiradi, jumladan, insonparvarlik, ijtimoiy-iqtisodiy, boshqaruv, ijtimoiy-madaniy va boshqa jihatlar. Ichki funksiyalar esa asosan texnik va texnologik mazmun kasb etib, loyihalash, texnologik ta'minot, tahlil, texnik prognozlash kabi faoliyat turlarini o'z ichiga oladi. Tizimli funksiyalar esa muhandislik faoliyatining turli mustaqil yo'nalishlarini yagona tizimga birlashtiradi.

Bundan tashqari, tadqiqotchilar tomonidan ilmiy-bilish, ilmiy-tadqiqot, kreativ, kommunikativ kabi funksiyalar ham ajratib ko'rsatiladi. Ushbu funksiyalar ijtimoiy hamda texnik-texnologik faoliyat jarayonlarida uzviy ravishda namoyon bo'lib, ularning samarali amalga oshirilishini ta'minlaydi.

So'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlarda muhandislarning kasbiy hamkorlik doirasi kengayib borayotgani, ularning faoliyatida ijtimoiy omillarning ahamiyati ortib borayotgani hamda raqamlashtirish sharoitida faoliyat yuritishning yangi talablari shakllanayotgani alohida ta'kidlanmoqda. Shu bois muhandislik faoliyatida kommunikatsiya masalalarining, ayniqsa, ishbilarmonlik muloqoti va xorijiy tillarda olib boriladigan kasbiy muloqotning o'rnini tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

R.Ayirish va P.Vays o'zlarining "Muhandislar kommunikatsiyasi: tamoyillardan amaliyotga" nomli asarida muhandislik faoliyatining asosiy yo'nalishi turli soha mutaxassislari tomonidan yaratilgan ilmiy kashfiyotlar, innovatsiyalar va yechimlarni amaliyotga joriy etishga qaratilganini ta'kidlaydi. Ularning fikricha, muhandislar nafaqat yangilikning mohiyatini — bu qurilma, tizim, material yoki mexanizm bo'lishidan qat'i nazar — chuqur anglashlari, balki uni keyingi rivojlanish bosqichiga olib chiqish yo'llarini ham bilishlari zarur.

Bunday jarayon esa iqtisodiyotning turli yo'nalishlari, jumladan, biznes, ishlab chiqarish, boshqaruv hamda jamoatchilik bilan aloqalar kabi sohalarning o'zaro hamkorligini talab qiladi. Shu sababli, kelajak muhandislari faqatgina nutqni to'g'ri shakllantirish ko'nikmasiga ega bo'lish bilan cheklanib qolmasdan, o'z fikrlarini aniq, ravshan va tushunarli tarzda ifoda eta olishlari, shuningdek, o'z kasbiy faoliyatiga xos kommunikatsiya xususiyatlarini inobatga olgan holda muloqot olib borishlari muhim hisoblanadi.

C.Tenopir va D.W.King muhandislik faoliyatida kommunikatsiya masalalarini tahlil qilar ekan, uning ayniqsa qurilish sohasi mutaxassislari uchun alohida ahamiyat kasb etishini ta'kidlaydilar. Bunga sabab, ularning faoliyati ko'pincha aniq bir loyiha doirasida amalga oshirilishi, mahalliy vazifalarga yo'naltirilganligi hamda jarayon samaradorligi ishtirokchilardan olinadigan axborotning to'liqligi va aniqligiga bevosita bog'liq ekanligidir.

O.V. Ignatyev, A.S. Pavlov va P.A. Lavdanskiy texnik sohalarda axborotni eng muhim resurslardan biri sifatida baholaydilar. A.N.Asaul va S.N.Ivanov esa "Texnikada axborot makonini optimallashtirish orqali transaksion harajatlarni kamaytirish" mavzusidagi tadqiqotida investitsiya majmuasining rivojlanishi uning axborot tizimi bilan chambarchas bog'liqligini asoslab beradi. Bizning fikrimizcha, mazkur muammolar texnika sohasining axborot infratuzilmasini takomillashtirish uchun zamonaviy raqamli texnologiyalarni keng joriy etish

zarurligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, bu holat texnik muhandislarining kasbiy muhitda samarali ishbilarmonlik muloqotini olib borishga yetarli darajada tayyor emasligini ham anglatadi.

Raqamli texnologiyalarning joriy etilishi texnik - muhandislik sohasida tub o'zgarishlarga olib kelmoqda va bu jarayon odatda "raqamli transformatsiya" deb ataladi. Raqamli transformatsiya o'zida moslashuvchan bulutli hisoblash tizimlari, katta hajmdagi ma'lumotlar (big data) hamda sun'iy intellekt kabi ilg'or texnologiyalarning uyg'unlashuvini ifodalaydi.

Mazkur tushuncha ko'proq texnologik yangilanishlarga urg'u bersa-da, tadqiqotchilar uning asl mohiyati bundan kengroq ekanligini ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, raqamli transformatsiya, avvalo, tashkilot faoliyatini tashkil etish modelini tubdan qayta ko'rib chiqishni anglatadi. Bu jarayonda raqamli texnologiyalar faqatgina tezlashtiruvchi omil vazifasini bajaradi, asosiy e'tibor esa no-texnologik jihatlarga — hamkorlik madaniyati, jamoaning samarali ishlashi hamda raqamli muhitda o'zaro ta'sirni to'g'ri yo'lga qo'yishga qaratiladi. Aynan shu omillar innovatsion faoliyat muvaffaqiyatini belgilovchi muhim mezonlar hisoblanadi.

Texnika sanoatining raqamli transformatsiyasi hozirgi kunda "axborot modellashtirish texnologiyalari" yoki "BIM-texnologiyalar"ni joriy etish sharoitida amalga oshmoqda. Ushbu texnologiyalar texnik obyektlarga oid ma'lumotlar bilan bir nechta mutaxassislarining hamkorlikda ishlashini ta'minlovchi vositalar majmuasini ifodalaydi. A.V. Yuryev ta'kidlashicha, kommunikatsiya BIM-texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etishning muhim va zarur sharti hisoblanadi.

Yuqorida bayon etilganlar shuni xulosa qilish imkonini beradiki, muhandislik, xususan texnik - muhandislik faoliyatining funksiyalarini bajarish bir qator kompetensiyalar majmuini talab etadi. Ular orasida davlat va xorijiy tillarda ishbilarmonlik muloqotini amalga oshira olish qobiliyati muhim o'rin egallaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Абульханова-Славская К. А. Типологический подход к личности профессионала. // Психологические проблемы формирования личности профессионала. Сб. научных трудов. - М.: МГУ, 1991. - С. 9-66.
2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет воспитания / Б.Г. Ананьев // Избр. психол. труды: В 2-х т. /Б.Г. Ананьев. - М.: Педагогика. - 1980. - Т. 2. - С.Ю- 25.
3. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений / Г.М. Андреева. - М.: Наука, 1994. - 324 с.
4. Банько Н.А. Формирование профессионально-педагогической компетентности у будущих инженеров: Дис. ...канд. пед. наук: (13. 00. 08) / Н.А. Банько. - Волгоград: Изд-во ВГПУ, 2002. - 218 с.
5. Белицкая Г.Э. Социальная компетенция личности//Сознание личности в кризисном обществе. - М., 1995. - С. 42-57.
6. Богданов В.В. Коммуникативная компетенция и коммуникативное лидерство / В.В. Богданов // Язык, дискурс и личность. - Тверь: Изд-во ТГУ, 1990. -С. 26-31.

OTA –ONA QARAMOG'ISIZ QOLGAN BOLALARNI TUTINGAN OILALARGA MOSLASHTIRISHNING PEDAGOGIK MEHANIZMLARI

Abdullayeva Nasiba Jurayevna
University of Business and Science oliy ta'lim muassasasi
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori (DsC), professor
Rahimova Dildora Qodirjonovna
University of Business and Science dotsenti
Xojimatova E'zozxon Abdullayevna
Pedagogika va psixologiya kafedrasida magistranti
E-mail: ezozxonxojimatova
8058@gmail.com
Tel: +998937920130

Annotatsiya: Mazkur maqolada ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda bolalarning yangi oilaviy muhitga moslashuvida individual yondashuv, psixologik qo'llab-quvvatlash, tutingan ota-onalarni tayyorlash, ijtimoiy muhitga integratsiya va monitoring tizimining ahamiyati asoslab berilgan. Shuningdek, bolalarda uchraydigan psixologik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali usullari ko'rib chiqilgan. Maqola natijalariga ko'ra, kompleks pedagogik yondashuv asosida tashkil etilgan moslashuv jarayoni bolalarning ijtimoiylashuvi va shaxs sifatida shakllanishida muhim omil ekanligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalar, tutingan oila, moslashuv jarayoni, pedagogik mexanizmlar, ijtimoiylashuv, psixologik qo'llab-quvvatlash, individual yondashuv, ijtimoiy integratsiya, tarbiya, monitoring.

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические механизмы адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, в приёмных семьях с научно-теоретической и практической точек зрения. В исследовании обоснована значимость индивидуального подхода, психологической поддержки, подготовки приёмных родителей, социальной интеграции и системы мониторинга в процессе адаптации детей к новой семейной среде. Также проанализированы психологические проблемы, возникающие у детей, и эффективные методы их преодоления. По результатам исследования установлено, что комплексный педагогический подход является важным фактором успешной социализации и формирования личности ребёнка.

Ключевые слова: дети, оставшиеся без попечения родителей, приёмная семья, процесс адаптации, педагогические механизмы, социализация, психологическая поддержка, индивидуальный подход, социальная интеграция, воспитание, мониторинг.

Abstract: This article examines the pedagogical mechanisms for adapting children deprived of parental care to foster families from both theoretical and practical perspectives. The study substantiates the importance of an individual approach, psychological support, foster parent training, social integration, and monitoring systems in the process of children's adaptation to a new family environment. It also analyzes the psychological challenges faced by such children and effective methods for overcoming them. The findings indicate that a comprehensive pedagogical approach is a key factor in ensuring successful socialization and personal development of the child.

Keywords: children deprived of parental care, foster family, adaptation process, pedagogical mechanisms, socialization, psychological support, individual approach, social integration, upbringing, monitoring.

Kirish

Bugungi globalashuv va ijtimoiy o'zgarishlar sharoitida ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni ijtimoiy himoya qilish va ularni oilaviy muhitga qayta integratsiya qilish masalasi dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Jahon miqyosida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, institutsional muassasalarda tarbiyalanayotgan bolalarga nisbatan oilaviy muhitda ulg'ayayotgan bolalarning psixologik va ijtimoiy rivojlanish ko'rsatkichlari ancha yuqori bo'ladi. Shu sababli ko'plab davlatlarda bolalarni internat muassasalarida emas, balki tutingan oilalarda tarbiyalash tizimi ustuvor yo'nalish sifatida qaralmoqda. O'zbekiston Respublikasida ham so'nggi yillarda yetim va ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni qo'llab-quvvatlash, ularni oilaviy muhitga joylashtirish va har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, bolalarni tutingan oilalarga berish, patronat tizimini rivojlantirish hamda ijtimoiy himoya mexanizmlarini takomillashtirish davlat siyosatining muhim yo'nalishiga aylangan. Biroq bolani yangi oilaga joylashtirishning o'zi yetarli emas, balki uning yangi muhitga moslashuvi, psixologik barqarorligi va ijtimoiy integratsiyasini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki ota-ona mehridan mahrum bo'lgan bolalarda ko'pincha ishonchsizlik, qo'rquv, ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklar kabi muammolar kuzatiladi. Bu esa moslashuv jarayonini ilmiy asoslangan pedagogik mexanizmlar orqali tashkil etishni talab etadi. Mazkur maqolaning maqsadi – ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning samarali pedagogik mexanizmlarini tahlil qilish va ularning amaliy ahamiyatini yoritib berishdan iborat. Tadqiqot jarayonida zamonaviy pedagogik yondashuvlar, psixologik qo'llab-quvvatlash usullari hamda ijtimoiy integratsiya omillarining o'rni keng yoritiladi.

Asosiy qism

Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirish murakkab, ko'p bosqichli pedagogik jarayon bo'lib, u bolalarning psixologik, ijtimoiy va axloqiy rivojlanishini kompleks tarzda qo'llab-quvvatlashni talab etadi [1]. Ushbu jarayon samaradorligi ko'p jihatdan to'g'ri tashkil etilgan pedagogik mexanizmlarga bog'liq. Birinchi navbatda, individual yondashuv tamoyili muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir bolaning hayotiy tajribasi, ruhiy holati va ehtiyojlari turlicha bo'lganligi sababli, ularni umumiy qolip asosida emas, balki individual reja asosida moslashtirish zarur [2]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarning 60–70 foizida ishonch muammolari va ijtimoiy moslashuv qiyinchiliklari kuzatiladi [3]. Shu sababli pedagog va psixologlar tomonidan har bir bola uchun alohida moslashuv dasturi ishlab chiqilishi kerak. Ikkinchi muhim mexanizm bu psixologik qo'llab-quvvatlash tizimini yo'lga qo'yishdir. Bolalar ko'pincha ruhiy travmalar, tashlab ketilganlik hissi va xavotir bilan yashaydi [4]. Shu bois muntazam psixologik suhbatlar, art-terapiya, o'yin terapiyasi kabi metodlardan foydalanish samarali hisoblanadi. Amaliy tajriba shuni ko'rsatadiki, bunday

metodlar qo'llanilganda bolalarning moslashuv darajasi 30–40 foizga tezlashadi [5]. Uchinchi mexanizm bu tutingan ota-onalarni pedagogik jihatdan tayyorlashdir. Ko'plab hollarda oilalar bolani qabul qilishga ruhiy tayyor bo'lsalar-da, pedagogik bilim va ko'nikmalar yetishmasligi sababli qiyinchiliklarga duch keladi [6]. Shu sababli maxsus treninglar, seminarlar va maslahatlar tashkil etilishi lozim. Masalan, rivojlangan davlatlar tajribasida (AQSh, Janubiy Koreya) tutingan ota-onalar uchun majburiy o'quv kurslari mavjud bo'lib, bu bolalarning muvaffaqiyatli moslashuv ko'rsatkichini 80 foizgacha oshirgan [7]. To'rtinchi mexanizm ijtimoiy muhitni moslashtirishdir. Bola yangi oilaga kirib kelganidan so'ng uning maktab, mahalla va tengdoshlar jamoasiga integratsiyasi muhim ahamiyatga ega [8]. Bu jarayonda sinf rahbarlari, ijtimoiy pedagoglar va mahalla mutasaddilari hamkorligi zarur. Tadqiqotlarga ko'ra, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash kuchli bo'lgan muhitda bolalarning moslashuvi 2 baravar tez amalga oshadi [9]. Beshinchi mexanizm monitoring va baholash tizimidir. Moslashuv jarayoni doimiy nazorat qilinib, bolaning rivojlanish dinamikasi tahlil etib borilishi kerak [10]. Bu orqali yuzaga kelayotgan muammolar o'z vaqtida aniqlanib, tegishli choralar ko'riladi. Monitoring jarayoni pedagog, psixolog va ota-onalar o'rtasidagi uzviy hamkorlik asosida olib borilishi lozim. Shuningdek, milliy qadriyatlar va madaniy omillarni inobatga olish ham muhim pedagogik mexanizmlardan biridir. O'zbek jamiyatida oila, mehr-oqibat va jamoaviylik qadriyatlari ustuvor hisoblanadi [11]. Shu bois bolalarni moslashtirishda ushbu qadriyatlarga tayanish, ularni oilaviy muhitga singdirish jarayonni yanada samarali qiladi.

Xulosa

Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirish jarayoni murakkab va ko'p omilli bo'lib, uning samaradorligi aniq pedagogik mexanizmlarning to'g'ri qo'llanilishiga bevosita bog'liq. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, oilaviy muhitda tarbiyalanayotgan bolalarning ijtimoiy moslashuv darajasi institutsional muassasalarda yashayotgan bolalarga nisbatan o'rtacha 1,5–2 baravar yuqori bo'ladi. Shu bilan birga, psixologik qo'llab-quvvatlash tizimi yo'lga qo'yilgan holatlarda bolalarning emotsional barqarorligi 30–40 foizga yaxshilanadi. Individual yondashuv asosida ishlab chiqilgan moslashuv dasturlari bolalarning yangi oilaga moslashish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi. Xususan, har bir bola uchun alohida reja tuzilgan holatlarda ijobiy natijaga erishish ko'rsatkichi 70–80 foizgacha yetishi kuzatilgan. Shu bilan birga, tutingan ota-onalarning pedagogik tayyorgarligi ham hal qiluvchi omil hisoblanib, maxsus trening va maslahatlarda qatnashgan oilalarda bolalarning muvaffaqiyatli moslashuvi 20–25 foizga yuqori ekanligi aniqlangan. Ijtimoiy muhitning qo'llab-quvvatlovchi bo'lishi ham muhim ahamiyatga ega. Maktab, mahalla va ijtimoiy xizmatlar o'rtasidagi hamkorlik yo'lga qo'yilgan sharoitda bolalarning jamiyatga integratsiyasi tezlashib, moslashuv muddati qisqaradi. Bundan tashqari, muntazam monitoring va baholash tizimi orqali muammolarni erta aniqlash va ularni bartaraf etish imkoniyati oshadi, bu esa umumiy samaradorlikni sezilarli darajada yaxshilaydi. Umuman olganda, ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishda individual yondashuv, psixologik yordam, ota-onalarni tayyorlash, ijtimoiy integratsiya va tizimli monitoring mexanizmlarining uyg'unligi yuqori natijalarni ta'minlaydi. Ushbu mexanizmlarni amaliyotga keng joriy etish orqali bolalarning to'laqonli rivojlanishi,

ularning jamiyatda munosib o'rin egallashi hamda kelajakda barkamol shaxs bo'lib shakllanishiga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Bowlby J. *Attachment and Loss*. – New York: Basic Books, 1982.
2. Vygotsky L.S. *Mind in Society*. – Harvard University Press, 1978.
3. UNICEF. *Children without Parental Care Report*. – 2021.
4. Perry B., Szalavitz M. *The Boy Who Was Raised as a Dog*. – 2006.
5. Landreth G. *Play Therapy: The Art of the Relationship*. – 2012.
6. Dozier M. et al. *Foster Care and Attachment*. – 2002.
7. OECD. *Family Support Policies Report*. – 2019.
8. Bronfenbrenner U. *Ecological Systems Theory*. – 1979.
9. WHO. *Child Mental Health and Development*. – 2020.
10. Shonkoff J., Phillips D. *From Neurons to Neighborhoods*. – 2000.
11. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksi va ijtimoiy himoya materiallari.

RAQAMLI TA'LIM: ZAMONAVIY O'QITISHNING YANGI DAVRI VA UNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Rahimova Dildora Qodirjonovna

UBS oliy ta'lim muassasasi,

“Pedagogika va psixologiya” kafedrasida dotsenti,

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli ta'limning mohiyati, nazariy-metodologik asoslari, afzalliklari va zamonaviy ta'lim tizimiga ta'siri ilmiy jihatdan tahlil etiladi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'lim sohasiga integratsiyasi, onlayn o'qitish platformalari, masofaviy ta'limning pedagogik samaradorligi va O'zbekistonda raqamli ta'limning rivojlanish tendensiyalari ko'rib chiqiladi. Maqolada raqamli ta'limning asosiy modellarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, onlayn o'qitish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, masofaviy ta'lim, elektron ta'lim platformalari, pedagogik texnologiyalar, ta'lim sifati.

Аннотация: В данной статье проводится научный анализ сущности цифрового образования, его теоретико-методологических основ, преимуществ и влияния на современную систему обучения. Рассматриваются интеграция информационно-коммуникационных технологий в образование, платформы онлайн-обучения, педагогическая эффективность дистанционного образования и тенденции развития цифрового образования в Узбекистане. В статье разработаны научно обоснованные рекомендации по совершенствованию основных моделей цифрового образования.

Ключевые слова: цифровое образование, онлайн-обучение, информационно-коммуникационные технологии, дистанционное образование, платформы электронного

обучения, педагогические технологии, качество образования.

Abstract: This article presents a scientific analysis of the essence of digital education, its theoretical and methodological foundations, advantages, and impact on the modern educational system. The integration of information and communication technologies into education, online learning platforms, the pedagogical effectiveness of distance education, and trends in the development of digital education in Uzbekistan are examined. The article develops scientifically grounded recommendations for improving the main models of digital education.

Keywords: digital education, online learning, information and communication technologies, distance education, e-learning platforms, pedagogical technologies, quality of education.

KIRISH

Hozirgi axborotlashgan jamiyatda ta'lim tizimi tub o'zgarishlarga yuz tutmoqda. Raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va internet infratuzilmasining jadal rivojlanishi ta'lim olish shakllarini, metodlarini va imkoniyatlarini tubdan o'zgartirib yubordi. Raqamli ta'lim (digital education) — bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) vositasida amalga oshiriladigan ta'lim-tarbiya jarayoni bo'lib, u an'anaviy sinf-dars tizimining chegaralarini yanada kengaytiradi va ta'limni vaqt hamda makon jihatidan moslashuvchan qiladi.

Ilmiy adabiyotlarda raqamli ta'lim bir qator terminlar: e-learning (elektron ta'lim), m-learning (mobil ta'lim), blended learning (aralash ta'lim) va distance learning (masofaviy ta'lim) kabi tushunchalar bilan belgilanadi (Anderson, 2019; Siemens, 2005). UNESCO (2023) mA'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab 1,5 milliarddan ortiq o'quvchi onlayn ta'lim resurslaridan muntazam foydalanmoqda. Bu holat raqamli ta'limni pedagogika fanining alohida tadqiqot ob'ektiga aylantiradi.

O'zbekiston Respublikasida ham ta'limni raqamlashtirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. Prezident Sh.Mirziyoyevning «Raqamli O'zbekiston — 2030» strategiyasi doirasida ta'lim tizimini raqamlashtirish, HEMIS (Higher Education Management Information System) tizimini barcha oliy ta'lim muassasalarida joriy etish, maktablarda elektron darsliklar va interaktiv ta'lim resurslarini tatbiq etish kabi muhim chora-tadbirlar belgilandi. Biroq raqamli ta'limning pedagogik samaradorligi, o'quvchilarning bilim sifatiga ta'siri va amalga oshirishning metodologik asoslari hali ham chuqur ilmiy tadqiqotni talab etadi. Aynan shu holat ushbu maqolaning dolzarbligi va ilmiy ahamiyatini belgilaydi.

Ushbu maqolani quyidagi ilmiy metodlar asosida olib borildi: raqamli ta'lim bo'yicha zamonaviy pedagogik va psixologik adabiyotlarni tanqidiy tahlil qilish, xalqaro tajribalarni qiyosiy-taqqosiy o'rganish, statistik mA'lumotlarni umumlashtirish hamda O'zbekiston ta'lim tizimidagi hozirgi holat tahlili. Maqolaning nazariy-metodologik asosini J.Piajetning konstruktivizm nazariyasi, G.Siemensning konnektivizm konsepsiyasi (2005), B.Blumning taksonomiyasi hamda UNESCO va OECD ning raqamli ta'lim bo'yicha tavsiyaviy hujjatlari tashkil etdi. Empirik mA'lumotlar O'zbekiston Milliy Axborot Agentligi (2023), UNESCO (2023) va Jahon banki (2022) hisobotlaridan, shuningdek O'zbekistondagi 5 ta oliy o'quv yurtida o'tkazilgan so'rovnomma (n=320 nafar talaba va 85 nafar o'qituvchi) natijalari asosida to'plandi. Raqamli ta'limning ilmiy-pedagogik asoslarini tushunish uchun uning modellari va

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

paradigmalarini ko'rib chiqish muhimdir. Zamonaviy pedagogik adabiyotlarda raqamli ta'limning uchta asosiy modeli farqlanadi:

Birinchi model — to'liq masofaviy (fully online) ta'lim modeli. Ushbu modelda barcha ta'lim jarayoni — mA'ruzalar, seminars, baholash va muloqot — onlayn muhitda amalga oshiriladi. Coursera, edX va Udemy kabi global platformalar aynan shu model asosida faoliyat yuritadi. Ilmiy tadqiqotlar ko'rsatishicha, bu model yuqori o'z-o'zini boshqarish (self-regulation) qobiliyatiga ega bo'lgan kattalarga mo'ljallangan ta'limda eng yuqori samaradorlikni beradi (Zimmerman, 2002).

Ikkinchi model — aralash (blended/hybrid) ta'lim modeli. An'anaviy yuz-yuzma ta'lim va onlayn o'qitish elementlarini muvofiqlashtirgan ushbu model akademik adabiyotlarda eng samarali yondashuv sifatida tan olinmoqda. Metatahlil natijalari (Means et al., 2013) ko'rsatdiki, aralash ta'lim modeli sof an'anaviy ta'limga nisbatan o'rtacha 25% yuqori o'zlashtirish natijalarini ta'minlaydi. Ushbu modelda raqamli resurslar bilimni boyitish va mustahkamlash uchun, sinf mashg'ulotlari esa chuqur muhokama va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun ishlatiladi.

Uchinchi model — mobil ta'lim (m-learning) modeli. Smartfonlar va planshetlar orqali amalga oshiriladigan bu model, ayniqsa, yosh avlod uchun kuchli ta'sirchanlikka ega. UNESCO (2023) hisobotiga ko'ra, rivojlanayotgan davlatlarda internet foydalanuvchilarning 78%i internetga uyali aloqa qurilmalari orqali kirishini inobatga olsak, mobil ta'limning istiqboli nihoyatda keng ekanligini anglash qiyin emas.

Raqamli ta'limning an'anaviy ta'limdan ustun tomonlari ko'p qirrali bo'lib, ularni quyidagi asosiy yo'nalishlar bo'yicha tahlil etish mumkin:

Moslashuvchanlik va qulaylik. Raqamli ta'lim o'quvchiga o'zi uchun qulay vaqt, joy va tezlikda o'qish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, dunyo miqyosidagi eng yaxshi universitetlar va mutaxassislarning kurslari har bir kishi uchun ochiq bo'lib qoladi. Masalan, MIT OpenCourseWare platformasi orqali 2400 dan ortiq kurs 180 mamlakatda bepul mavjud.

Individuallashtirilgan o'qitish. Zamonaviy raqamli platformalar adaptiv o'qitish algoritmlaridan foydalanib, har bir o'quvchining bilim darajasi, o'zlashtirish tezligi va qiziqishlariga mos keluvchi individual ta'lim yo'lini yaratadi. Khan Academy platformasining tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, adaptiv algoritmlar qo'llanilganda o'quvchilarning matematika fanidan o'zlashtirish ko'rsatkichlari o'rtacha 1,8 barobar oshgan.

Tejamkorlik va keng qamrovlilik. Raqamli ta'lim transport, yotoqxonalar, darslik va boshqa an'anaviy ta'lim xarajatlarini sezilarli kamaytiradi. Jahon banki (2022) hisobotiga ko'ra, onlayn ta'lim xarajatlari an'anaviy ta'limga nisbatan o'rtacha 40-60% arzonroq. Bu, ayniqsa, quyi va o'rta daromadli oilalar uchun ta'lim imkoniyatini keskin kengaytiradi.

Interaktivlik va zamonaviy o'qitish usullari. Video mA'ruzalar, animatsiyalar, virtual laboratoriyalar, gamifikatsiya elementlari va real vaqt rejimidagi testlar o'qitish jarayonini jonlantiradi va o'quvchining faol ishtirokini rag'batlantiradi. So'rovnomamiz natijalariga ko'ra, raqamli o'qitish platformalaridan foydalanadigan talabalarning 71%i an'anaviy mA'ruzalarga nisbatan onlayn kurslardan ko'proq foyda olganliklarni ta'kidlaydi.

Raqamli ta'limning keng qo'llanilishiga qaramay, uning oldida bir qancha jiddiy

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

muammolar turibdi. Ushbu muammolarni aniqlash va ularga zamonaviy yechimlar taklif etish ilmiy tadqiqotning muhim vazifasidir.

Raqamli tafovut (digital divide) muammosi. Raqamli ta'limning asosiy to'sig'i — barcha o'quvchilarning sifatli internet va zamonaviy qurilmalarga teng kirish imkoniyatiga ega emasligi. O'zbekistonda qishloq joylarda internetning o'rtacha tezligi shahar ko'rsatkichlarining 40-45% darajasida bo'lib, bu maktab o'quvchilarining dars materiallariga teng kirish imkoniyatini cheklaydi. Yechim sifatida mahalliy serverlar asosida ishlovchi offline-capable platformalar ishlab chiqish, uyali aloqa tarmoqlari orqali ta'lim kontent tarqatish va davlat subsidiyalari asosida arzon qurilmalar bilan ta'minlash tavsiya etiladi.

Raqamli savodxonlik va pedagogik tayyorgarlik muammosi. Tadqiqotimizda qatnashgan o'qituvchilarning 58%i raqamli platformalardan samarali foydalanishda qiyinchilik sezishlarini bildirdi. Bu holat raqamli ta'limning texnik jihatdan mavjud bo'lishining o'zi yetarli emasligini ko'rsatadi -pedagoglarni raqamli texnologiyalardan pedagogik maqsadlarda samarali foydalanishga o'rgatuvchi tizimli trening dasturlari zarur. Finlyandiya va Janubiy Koreya tajribasi shuni ko'rsatdiki, o'qituvchilarni raqamli savodxonlik bo'yicha muntazam malaka oshirish ta'lim sifatiga to'g'ridan-to'g'ri ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Motivatsiya va o'z-o'zini tartibga solish muammosi. Onlayn kurslarni to'liq tugatish ko'rsatkichi (completion rate) global miqyosda atigi 5-15% ni tashkil etadi (Coursera Report, 2022). Bu holat raqamli ta'limda o'z-o'zini boshqarish, vaqtni rejalashtirish va ichki motivatsiyaning muhim rol o'ynashini ko'rsatadi. Ushbu muammoni bartaraf etishda gamifikatsiya, tengdoshlar hamkorligi, o'qituvchi-mentor tizimi va mikro-sertifikatlash strategiyalari samarali hisoblanadi.

Baholash va akademik halollik muammosi. Masofaviy ta'limda o'quvchi bilimini ob'ektiv baholash va akademik halollikni ta'minlash texnik jihatdan murakkab. Proctoring tizimlari, blokchey n texnologiyasiga asoslangan sertifikatlash va kompetensiyaga yo'naltirilgan baholash metodikalarini joriy etish ushbu muammoning zamonaviy yechimlari hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida raqamli ta'limni rivojlantirish so'nggi yillarda davlat siyosatining muhim yo'nalishiga aylanib bormoqda. 2017-yilda e'lon qilingan «Raqamli O'zbekiston» dasturi va 2030-yilga mo'ljallangan rivojlanish strategiyasi doirasida bir qancha muhim chora-tadbirlar amalga oshirildi.

Oliy ta'lim sohasida 2020-yilga kelib 116 ta davlat oliy o'quv yurtida HEMIS tizimi to'liq joriy etildi. Ushbu tizim orqali talabalarning o'quv jarayoni, davomat, baholash va reyting ko'rsatkichlari raqamli formatda boshqarilmoqda. Bundan tashqari, Xalqaro moliya korporatsiyasi (IFC) ko'magi bilan ishlab chiqilgan Edu.uz platformasi orqali 800 dan ortiq onlayn kurs taqdim etilmoqda. Maktab ta'limida EduPortal platformasi orqali 1-11 sinf o'quvchilari uchun barcha fanlar bo'yicha elektron darsliklar, video darslar va interaktiv mashqlar joylashtirilgan. 2022-2025yil mAlumotlariga ko'ra, EduPortal platformasida 2,3 milliondan ortiq maktab o'quvchisi ro'yxatdan o'tgan. Kasb-hunar ta'limi sohasida esa UZMOODLE platformasi texnikum va kollejlarda aralash ta'lim modelini joriy etishga xizmat qilmoqda. Biroq tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, O'zbekistonda raqamli ta'limni to'liq rivojlantirish uchun bir qancha strategik muammolarni hal etish zarur: viloyat va qishloq

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

maktablarida tezkor internet tarmog'ini kengaytirish; o'qituvchilar malakasini oshirishning tizimli mexanizmini joriy etish; milliy raqamli ta'lim kontentini boyitish va mahalliy tillarda sifatli resurslarni ko'paytirish; hamda xususiy sektor va davlat hamkorligida (PPP modeli) raqamli ta'lim infratuzilmasini rivojlantirish.

Olib borilgan tadqiqot asosida quyidagi ilmiy xulosalar va amaliy tavsiyalar shakllantirildi.

Raqamli ta'lim zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas va strategik qismiga aylanib bormoqda. U an'anaviy ta'limni to'liq almashtira olmasa-da, to'g'ri pedagogik yondashuv bilan qo'llanilganda ta'lim sifati va qamrovini sezilarli oshiradi. Tadqiqotlar ko'rsatdiki, aralash (blended) ta'lim modeli hozirgi sharoitda eng samarali yondashuv hisoblanib, u an'anaviy va raqamli ta'limning kuchli tomonlarini uyg'unlashtiradi.

Birinchi tavsiya: TA'lim muassasalarida raqamli ta'limni tatbiq etishdan oldin o'qituvchilarni raqamli pedagogika bo'yicha tizimli tayyorlash dasturlari ishlab chiqilishi va amalga oshirilishi zarur. Finlyandiya, Janubiy Koreya va Singapur tajribasi asosida o'qituvchilar malakasini oshirishning ikki bosqichli modeli — asosiy raqamli savodxonlik va ilg'or pedagogik texnologiyalar — tavsiya etiladi.

Ikkinchi tavsiya: Raqamli ta'lim kontenti universal dizayn tamoyillari asosida, yA'ni turli o'quvchilar ehtiyoji, til va madaniy xususiyatlarini inobatga olgan holda ishlab chiqilishi kerak. O'zbek, rus va boshqa milliy tillarda sifatli raqamli ta'lim resurslarini ko'paytirish milliy ustuvor vazifa sifatida ko'rib chiqilishi lozim.

Uchinchi tavsiya: Raqamli tafovutni bartaraf etish maqsadida qishloq va chekka hududlarda internet infratuzilmasini rivojlantirish, o'quvchilarga arzon narxdagi qurilmalar bilan ta'minlash va oflayn ishlashi mumkin bo'lgan ta'lim platformalarini joriy etish davlat dasturlari doirasida amalga oshirilishi maqsadga muvofiq.

To'rtinchi tavsiya: Raqamli ta'limning pedagogik samaradorligini baholashning milliy monitoring tizimini shakllantirish, o'quvchilarning bilim sifatini, platforma foydalanish dinamikasini va ta'lim natijalarini muntazam kuzatib borish mexanizmlarini joriy etish zarur.

Kelajakda sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar tahlili (big data) va virtual/kengaytirilgan haqiqat (VR/AR) texnologiyalarining ta'limga kirib kelishi bilan raqamli ta'lim yanada shaxsiylashtirilgan, adaptiv va immersiv bo'lishi kutilmoqda. O'zbekiston ham ushbu global tendensiyalardan ortda qolmaslik uchun raqamli ta'lim sohasiga ilmiy va amaliy investitsiyalarni oshirishni davom ettirishi muhim strategik zarurat hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi «TA'lim to'g'risida»gi Qonuni. — Toshkent: Adolat, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-son Farmoni «O'zbekiston Respublikasini 2030-yilgacha raqamli rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida».
3. UNESCO. Digital Education Report 2023: Technology in education — A tool on whose terms? — Paris: UNESCO Publishing, 2023. — 220 p.
4. Anderson T. The Theory and Practice of Online Learning. 3rd ed. — Edmonton: Athabasca

University Press, 2019. — 472 p.

5. Siemens G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age // *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*. — 2005. — Vol. 2(1). — P. 3-10.

6. Means B., Toyama Y., Murphy R., Bakia M. The Effectiveness of Online and Blended Learning: A Meta-Analysis of the Empirical Literature // *Teachers College Record*. — 2013. — Vol. 115(3). — P. 1-47.

7. Zimmerman B.J. Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview // *Theory into Practice*. — 2002. — Vol. 41(2). — P. 64-70.

8. Bloom B.S. *Taxonomy of Educational Objectives*. — New York: Longmans, Green, 1956. — 207 p.

9. World Bank. *The State of Global Learning Poverty: 2022 Update*. — Washington DC: World Bank Group, 2022.

10. Coursera. *Global Skills Report 2022*. — Mountain View, CA: Coursera Inc., 2022. — 112 p.

11. O'zbekiston Milliy Axborot Agentligi. *Raqamli ta'lim statistikasi* — 2023. — Toshkent: UzA, 2023.

12. Holiqov A.A. *Inklyuziv va raqamli ta'lim: nazariya va amaliyot*. — Toshkent: TDPU, 2021. — 312 b.

13. Karimova V.M., Yusupova G.R. O'zbekistonda ta'limni raqamlashtirishning pedagogik muammolari // *Pedagogika va psixologiya*. — Toshkent, 2022. — №2. — B. 38-47.

14. OECD. *Education at a Glance 2023: OECD Indicators*. — Paris: OECD Publishing, 2023. — 524 p.

15. Nomonjon o'g, G. A. B. (2024, December). *TARBIYA JARAYONLARIDA ALISHER NAVOIY MA'NAVIY MEROSIDAN FOYDALANISH*. In *International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (pp. 81-85).

MAKTAB DIREKTORLARINING BOSHQARUV FAOLIYATIDA IJTIMOIIY-MA'NAVIY MUHITNI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI (XORIJIIY VA MAHALLIY ILMIIY MAKTABLAR TAHLILI)

Boyzaqova Umida

University of Business and Science o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktab direktorlarining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy-mA'naviy muhitni shakllantirishning nazariy asoslari yoritiladi. Xususan, xorijiy va mahalliy ilmiy maktablar doirasida rahbarlik, liderlik, boshqaruv psixologiyasi hamda ta'lim muassasalarida ijtimoiy muhitni rivojlantirishga oid yondashuvlar tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy ta'lim tizimida maktab direktorining ijtimoiy-madaniy muhitni shakllantirishdagi o'rni va ahamiyati ilmiy asosda ochib beriladi.

Kalit so'zlar: maktab direktori, boshqaruv, ijtimoiy muhit, mA'naviy muhit, liderlik, pedagogik boshqaruv, kompetentlik.

Abstract: This article discusses the theoretical foundations of the formation of a socio-spiritual environment in the management activities of school principals. In particular, approaches

to management, leadership, management psychology, and the development of a social environment in educational institutions within foreign and domestic scientific schools are analyzed. Also, the role and importance of the school principal in the formation of a socio-cultural environment in the modern education system are scientifically revealed.

Keywords: school principal, management, social environment, spiritual environment, leadership, pedagogical management, competence.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические основы формирования социально-духовной среды в управленческой деятельности директоров школ. В частности, анализируются подходы к управлению, лидерству, управленческой психологии и развитию социальной среды в образовательных учреждениях зарубежных и отечественных научных школ. Также научно раскрывается роль и значение директора школы в формировании социокультурной среды в современной системе образования.

Ключевые слова: директор школы, управление, социальная среда, духовная среда, лидерство, педагогическое управление, компетентность.

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimining rivojlanishi maktab boshqaruvi mazmuniga yangicha yondashuvlarni talab etmoqda. Endilikda umumta'lim muassasasini boshqarish faqat tashkiliy va nazorat funksiyalarini amalga oshirish bilan chegaralanmay, balki unda samarali ijtimoiy-mA'naviy muhitni yaratish va uni barqaror rivojlantirishni ham o'z ichiga oladi. Chunki maktab muhitining sifati o'quvchilarning bilim darajasi, tarbiyalanganlik holati hamda pedagoglar jamoasining kasbiy samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan, maktab direktori nafaqat mA'muriy boshqaruvchi, balki jamoada ijobiy psixologik iqlimni shakllantiruvchi, qadriyatlar tizimini yo'naltiruvchi va ijtimoiy jarayonlarni muvofiqlashtiruvchi yetakchi sifatida namoyon bo'ladi. Hozirgi globallashuv jarayonida ta'lim muassasalarida ijtimoiy-mA'naviy muhitni shakllantirish masalasi yanada murakkablashib bormoqda. Turli ijtimoiy qatlamlardan kelgan o'quvchilar, axborot oqimining keskin ortishi, raqamli texnologiyalarning ta'limga kirib kelishi maktab ichidagi munosabatlar tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bunday sharoitda direktorning boshqaruv faoliyati strategik xarakter kasb etib, u jamoada hamkorlik, o'zaro hurmat, ishonch va mA'naviy qadriyatlarga asoslangan muhitni shakllantirishga yo'naltirilishi lozim. Aks holda, ta'lim jarayonida ziddiyatlar kuchayishi, motivatsiya pasayishi va umumiy samaradorlikning susayishi kuzatilishi mumkin. Ijtimoiy-mA'naviy muhitni shakllantirish pedagogik jarayonning ajralmas qismi sifatida qaraladi. Bu muhit o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi, ijtimoiylashuvi va axloqiy qadriyatlarni o'zlashtirishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Shu bois maktab direktorining boshqaruv faoliyati mazkur muhitni ongli ravishda loyihalash, rivojlantirish va nazorat qilishni talab etadi. Bu esa rahbardan nafaqat boshqaruv ko'nikmalarini, balki pedagogik tafakkur, psixologik sezgirlik va kommunikativ kompetensiyalarni ham talab qiladi.

Bugungi kunda ilmiy tadqiqotlarda maktab boshqaruvi tizimli va integrativ yondashuv asosida o'rganilmoqda. YA'ni, ta'lim muassasasi o'zaro bog'langan ijtimoiy, psixologik va pedagogik komponentlardan iborat murakkab tizim sifatida talqin etiladi. Ushbu tizimda ijtimoiy-mA'naviy muhit markaziy o'rin egallab, u boshqaruv samaradorligining muhim

ko'rsatkichi sifatida namoyon bo'ladi. Shu sababli mazkur muammoni nazariy jihatdan asoslash, xorijiy va mahalliy ilmiy maktablar tajribasini tahlil qilish hamda ularning ilg'or jihatlarini umumlashtirish dolzarb ilmiy vazifa hisoblanadi.

Mazkur maqolada aynan maktab direktorlarining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy-mA'naviy muhitni shakllantirishning nazariy asoslari keng qamrovda tahlil qilinib, turli ilmiy yondashuvlar o'zaro solishtiriladi hamda amaliy jihatdan ahamiyatli xulosalar ishlab chiqiladi.

Adabiyotlar tahlili va sharxlar

Xorijiy ilmiy maktablarda maktab boshqaruvi va ijtimoiy-mA'naviy muhitni shakllantirish masalasi asosan liderlik va tashkilot madaniyati nazariyalari asosida o'rganilgan. Jumladan, Michael Fullan ta'lim tizimidagi o'zgarishlar samaradorligi rahbarning jamoa bilan ishlash uslubi va ijtimoiy muhitni boshqarish qobiliyatiga bog'liqligini ta'kidlaydi (1). Shuningdek, Kenneth Leithwood maktab rahbarining transformatsion liderligi o'qituvchilar motivatsiyasi va maktab iqlimiga kuchli ta'sir ko'rsatishini ilmiy asoslab beradi (2). Yana Edgar Schein tashkilot madaniyati va qadriyatlarini rahbar faoliyati orqali shakllanishini ta'kidlaydi (3). Ushbu yondashuvlar maktab direktorining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy-mA'naviy muhitni shakllantirishni strategik va tizimli jarayon sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi.

MDH mamlakatlari olimlari tomonidan mazkur masala ko'proq pedagogik va psixologik nuqtai nazardan tahlil qilingan. Xususan, Vladimir Slastenin pedagogik faoliyat samaradorligi o'qituvchi va rahbarning kasbiy kompetentligiga bog'liq ekanini qayd etadi (4). Yevgeny Kuzmina pedagogik jamoada ijtimoiy-psixologik muhitni shakllantirishda rahbarning kommunikativ va tashkiliy qobiliyatlari muhim rol o'ynashini ko'rsatadi (5). Shuningdek, Boris Ananyev shaxs va jamoa o'rtasidagi munosabatlar tizimi ta'lim samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini asoslaydi (6). Bu yondashuvlar maktab direktorining boshqaruv faoliyatida psixologik muhitni to'g'ri tashkil etish muhim ekanini tasdiqlaydi.

O'zbek olimlari tadqiqotlarida esa ushbu masala milliy qadriyatlar va tarbiyaviy jarayonlar bilan uyg'un holda o'rganilgan. Jumladan, Abdulla Avloniy ta'lim va tarbiyada muhitning hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini alohida ta'kidlaydi (7). Zamonaviy olimlardan N.M. Egamberdiyeva pedagogik jarayonda ijtimoiy muhitni shakllantirish o'qituvchining kasbiy kompetentligiga bog'liqligini qayd etadi (8). Shuningdek, B.R. Qodirov jamoada sog'lom psixologik muhit yaratish ta'lim samaradorligining muhim omillaridan biri ekanini ilmiy asoslaydi (9). Bu qarashlar maktab direktorining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy-mA'naviy muhitni shakllantirish milliy pedagogik an'analar asosida rivojlantirilishi zarurligini ko'rsatadi.

Metodologiyasi

Mazkur tadqiqot maktab direktorlarining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy-mA'naviy muhitni shakllantirish jarayonini o'rganishga qaratilib, u kompleks va tizimli yondashuv asosida tashkil etildi. Tadqiqot metodologiyasi tizimli, kompetensiyaviy, shaxsga yo'naltirilgan hamda ijtimoiy-psixologik yondashuvlar uyg'unligiga tayandi, bunda maktab boshqaruvi yaxlit pedagogik tizim sifatida ko'rib chiqilib, ijtimoiy-mA'naviy muhit uning ajralmas tarkibiy qismi sifatida tahlil qilindi. Kompetensiyaviy yondashuv maktab direktorining kasbiy, kommunikativ va ijtimoiy kompetensiyalarini aniqlashga xizmat qildi, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv esa jamoa A'zolari o'rtasidagi munosabatlarni inson omili nuqtai nazaridan baholash imkonini berdi.

Tadqiqot jarayonida nazariy va empirik metodlar uyg'un holda qo'llanildi: ilmiy-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish, qiyosiy tahlil, umumlashtirish va tizimlashtirish orqali mavjud ilmiy qarashlar o'rganildi va ular asosida umumiy xulosalar shakllantirildi. Empirik bosqichda kuzatish, suhbat, anketa va diagnostik tahlil usullaridan foydalanilib, umumta'lim maktablari direktor va pedagoglari o'rtasida so'rovnomalar o'tkazildi hamda jamoada mavjud ijtimoiy-psixologik muhit holati va rahbarlik uslublarining unga ta'siri aniqlandi. Kuzatish natijalari asosida rahbar va pedagoglar o'rtasidagi kommunikatsiya, o'zaro munosabatlar darajasi va jamoa iqlimi tahlil qilindi. Tadqiqot davomida ijtimoiy-mA'naviy muhitni baholash mezonlari ishlab chiqilib, ular qatoriga jamoada o'zaro hurmat, ishonch darajasi, kommunikativ madaniyat, ijtimoiy faollik, psixologik iqlim barqarorligi hamda umumiy mA'naviy qadriyatlarining shakllanganlik darajasi kiritildi. Olingan natijalar statistik jihatdan qayta ishlanib, ularning o'zaro bog'liqligi aniqlandi va ilmiy xulosalar chiqarildi. Tajriba-sinov ishlari doirasida maktab direktorlarining ijtimoiy-mA'naviy muhitni shakllantirishga qaratilgan boshqaruv faoliyati modeli ishlab chiqildi va amaliyotda sinovdan o'tkazildi, natijada uning samaradorligi baholanib, boshqaruv faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Natijalar va tahlillar

Tadqiqot natijalari maktab direktorlarining boshqaruv faoliyati bilan ta'lim muassasasidagi ijtimoiy-mA'naviy muhit holati o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. O'tkazilgan so'rovnomalar va kuzatishlar tahliliga ko'ra, boshqaruv uslubi demokratik va hamkorlikka asoslangan maktablarda jamoa A'zolari o'rtasida o'zaro hurmat, ishonch va ijtimoiy faollik darajasi yuqori ekanligi aniqlandi. Aksincha, buyruqbozlikka asoslangan boshqaruv shakli ustun bo'lgan muassasalarda psixologik iqlimning beqarorligi, kommunikativ muammolar va pedagoglarning kasbiy motivatsiyasining pasayishi kuzatildi. Bu holat maktab direktorining liderlik uslubi ijtimoiy-mA'naviy muhitni shakllantirishda hal qiluvchi omillardan biri ekanini tasdiqlaydi.

Olingan empirik mA'lumotlar asosida ijtimoiy-mA'naviy muhitning asosiy ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Natijalarga ko'ra, jamoada o'zaro hurmat darajasi yuqori bo'lgan maktablarda o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlari va tarbiyaviy natijalari ham nisbatan yuqori ekanligi kuzatildi. Kommunikativ madaniyat rivojlangan muassasalarda o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatlar ochiq va samarali shakllanib, bu o'z navbatida ta'lim jarayonining sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Shu bilan birga, psixologik iqlim barqaror bo'lgan jamoalarda pedagoglarning kasbiy faoliyatga bo'lgan qiziqishi va innovatsion faoliyatga moyilligi yuqori ekanligi aniqlandi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, maktab direktorlarining ijtimoiy-mA'naviy muhitni shakllantirishga yo'naltirilgan boshqaruv faoliyati mA'lum darajada tizimlashtirilmagan holda amalga oshirilmoqda. Ayrim hollarda rahbarlar ushbu jarayonni ongli ravishda boshqarish o'rniga, uni tabiiy shakllanishiga tayanadi, bu esa kutilgan natijani bermaydi. Tajriba-sinov ishlari jarayonida ishlab chiqilgan boshqaruv modeli amaliyotga joriy etilganda esa jamoa iqlimida sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatildi, xususan, o'zaro ishonch mustahkamlandi, ijtimoiy faollik oshdi va nizoli vaziyatlar kamaydi.

Umumiy tahlil natijalari maktab direktorining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy-mA'naviy

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

muhitni shakllantirishni maqsadli va tizimli tashkil etish zarurligini ko'rsatadi. Tadqiqot davomida aniqlangan qonuniyatlarga ko'ra, rahbarning kasbiy kompetentligi, kommunikativ madaniyati va liderlik qobiliyati qanchalik rivojlangan bo'lsa, ta'lim muassasasidagi ijtimoiy-mA'naviy muhit shunchalik barqaror va samarali shakllanadi.

Xulosa

O'tkazilgan tadqiqotlar maktab direktorlarining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy-mA'naviy muhitni shakllantirish ta'lim samaradorligini ta'minlovchi muhim omillardan biri ekanini ko'rsatdi. Tahlillar natijasida aniqlanishicha, rahbarning boshqaruv uslubi, uning kasbiy kompetentligi, kommunikativ madaniyati va liderlik qobiliyati jamoada sog'lom psixologik iqlimni yaratishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ijtimoiy-mA'naviy muhitning ijobiy shakllanishi o'qituvchilarning kasbiy faolligini oshiradi, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi hamda ta'lim muassasasida barqaror rivojlanish uchun zarur shart-sharoitlarni yuzaga keltiradi.

Xorijiy va mahalliy ilmiy maktablar tahlili maktab boshqaruvida ijtimoiy muhitni shakllantirishga oid yondashuvlar turlicha bo'lsa-da, ularning umumiy jihati rahbarning shaxsiy va kasbiy sifatlariga alohida e'tibor qaratilishida namoyon bo'lishini ko'rsatdi. Xorijiy tadqiqotlarda demokratik boshqaruv va transformatsion liderlik ustuvor hisoblanadi, mahalliy yondashuvlarda esa pedagogik va mA'naviy qadriyatlar bilan uyg'unlik muhim o'rin egallaydi. Ushbu yondashuvlarning integratsiyasi zamonaviy maktab boshqaruvi uchun samarali modelni shakllantirish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib, maktab direktorlarining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy-mA'naviy muhitni shakllantirishni tizimli ravishda yo'lga qo'yish, bu borada rahbarlarning malakasini oshirish, innovatsion boshqaruv usullarini joriy etish hamda jamoada o'zaro hamkorlik va ishonch muhitini mustahkamlash zarurligi aniqlandi. Shu bilan birga, ijtimoiy-mA'naviy muhitni baholash mezonlarini amaliyotga tatbiq etish va u asosida boshqaruv faoliyatini takomillashtirish muhim ilmiy-amaliy vazifa sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar (iqtiboslar ro'yxati)

1. Fullan M. *The New Meaning of Educational Change*. — New York: Teachers College Press, 2007. — p. 45–47.
2. Leithwood K., Jantzi D. *Transformational School Leadership*. — Educational Administration Quarterly, 2005. — p. 182–185.
3. Schein E. *Organizational Culture and Leadership*. — San Francisco: Jossey-Bass, 2010. — p. 23–29.
4. Слостенин В.А. *Педагогика*. — Москва: Академия, 2002. — с. 312–315.
5. Кузьмина Н.В. *Профессионализм личности преподавателя*. — Москва: Высшая школа, 1990. — с. 87–90.
6. Ананьев Б.Г. *Человек как предмет познания*. — Ленинград: ЛГУ, 1968. — с. 210–214.
7. Avloniy A. *Turkiy guliston yoxud axloq*. — Toshkent: O'qituvchi, 1992. — 15–18-betlar.
8. Egamberdiyeva N.M. *Pedagogik mahorat asoslari*. — Toshkent, 2011. — 96–99-betlar.
9. Qodirov B.R. *Umumiy psixologiya*. — Toshkent: Fan, 2010. — 145–147-betlar.

BO'LAJAK PEDAGOGLARDA AXBOROT KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.

Karimova Nilufar Raimjonovna

University of Business and Science oliy ta'lim muassasasi
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsenti

Ismoilova Sarvinozxon Donyorbek qizi

Pedagogika va psixologiya kafedrası magistranti

E-mail:sarvinozismoilova

8088@gmail.com

Tel:+998937920130

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak pedagoglarda axborot kompetensiyasini shakllantirishning nazariy-metodologik asoslari tahlil etilgan. Unda axborot kompetensiyasining mazmun-mohiyati, tarkibiy komponentlari (kognitiv, operatsion, motivatsion va reflektiv), shuningdek, uni rivojlantirishga qaratilgan zamonaviy pedagogik yondashuvlar yoritilgan. Tadqiqot jarayonida kompetensiyaviy, shaxsga yo'naltirilgan, faoliyatga asoslangan hamda axborotli-ta'lim muhiti yondashuvlarining ahamiyati asoslab berilgan. Shuningdek, bo'lajak pedagoglarda axborot kompetensiyasini shakllantirish bosqichlari, samarali pedagogik shart-sharoitlar va innovatsion texnologiyalardan foydalanish masalalari ko'rib chiqilgan. Maqola natijalari pedagog kadrlar tayyorlash tizimida axborot kompetensiyasini rivojlantirishning ilmiy-amaliy ahamiyatini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar:axborot kompetensiyasi, pedagog, kompetensiyaviy yondashuv, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, raqamli ta'lim, ta'lim jarayoni, innovatsion texnologiyalar, mustaqil ta'lim, pedagogik faoliyat, axborot madaniyati.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретико-методологические основы формирования информационной компетентности у будущих педагогов. Раскрываются сущность и структура информационной компетентности, включающая когнитивный, операциональный, мотивационный и рефлексивный компоненты. Обоснована роль современных педагогических подходов, таких как компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный и информационно-образовательный. Также проанализированы этапы формирования информационной компетентности, педагогические условия её эффективного развития и возможности использования инновационных технологий. Результаты исследования имеют важное значение для совершенствования системы подготовки педагогических кадров.

Ключевые слова :информационная компетентность, педагог, компетентностный подход, информационно-коммуникационные технологии, цифровое образование, образовательный процесс, инновационные технологии, самостоятельное обучение, педагогическая деятельность, информационная культура.

Abstract :This article examines the theoretical and methodological foundations for

developing information competence in future teachers. It analyzes the essence and structure of information competence, including cognitive, operational, motivational, and reflective components. The study highlights the importance of modern pedagogical approaches such as competence-based, learner-centered, activity-based, and information-educational environment approaches. It also explores the stages of competence development, effective pedagogical conditions, and the role of innovative technologies in this process. The findings emphasize the scientific and practical significance of enhancing information competence in teacher education.

Keywords :information competence, teacher, competence-based approach, information and communication technologies, digital education, educational process, innovative technologies, independent learning, pedagogical activity, information culture.

Kirish

XXI asrda raqamli texnologiyalar jadal rivojlanib, jamiyatning barcha sohalarida, xususan ta'lim tizimida tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Axborot oqimining keskin ortishi, bilimlarning tez yangilanib borishi va global raqobat sharoitida pedagog kadrlarning kasbiy kompetensiyalariga qo'yilayotgan talablar ham sifat jihatidan yangilanmoqda. Ayniqsa, bo'lajak pedagoglarda axborot kompetensiyasini shakllantirish masalasi zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanib bormoqda. Axborot kompetensiyasi — bu shaxsning axborotni izlash, saralash, tahlil qilish, qayta ishlash, uzatish va undan samarali foydalanish ko'nikmalarini o'z ichiga oluvchi kompleks qobiliyatdir. U pedagogning nafaqat o'z kasbiy faoliyatini samarali tashkil etishida, balki o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil qilish va raqamli savodxonlikni rivojlantirishida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) samarali foydalanish hamda axborot kompetensiyasini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasida ham ta'lim tizimini raqamlashtirish va zamonaviy pedagog kadrlarni tayyorlash masalalari davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Jumladan, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi, shuningdek, ta'lim sohasini rivojlantirishga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlar pedagoglarning axborot bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirishni muhim vazifa sifatida belgilaydi. Bu esa mazkur yo'nalishda ilmiy-nazariy va metodologik asoslarni chuqur o'rganishni taqozo etadi.

Mazkur maqolada bo'lajak pedagoglarda axborot kompetensiyasini shakllantirishning nazariy-metodologik asoslari tahlil qilinadi. Xususan, axborot kompetensiyasining mazmun-mohiyati, uning tarkibiy komponentlari, shakllantirish bosqichlari hamda samarali pedagogik shart-sharoitlar ilmiy yondashuvlar asosida yoritiladi. Shuningdek, zamonaviy ta'lim muhitida axborot kompetensiyasini rivojlantirishning innovatsion usullari va texnologiyalaridan foydalanish masalalari ham ko'rib chiqiladi.

Asosiy qism

Bo'lajak pedagoglarda axborot kompetensiyasini shakllantirish zamonaviy pedagogika va axborot texnologiyalari kesishgan nuqtada o'rganiladigan dolzarb ilmiy muammo hisoblanadi. Ushbu kompetensiya xalqaro ta'lim standartlarida ham asosiy tayanch kompetensiyalar qatoriga kiritilgan bo'lib, u o'qituvchining kasbiy samaradorligini belgilovchi muhim omillardan biridir

[1].

Axborot kompetensiyasining mazmun-mohiyati va tarkibi

Axborot kompetensiyasi shaxsning axborotni izlash, tahlil qilish, qayta ishlash, uzatish va undan maqsadga muvofiq foydalanish qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. Tadqiqotchilar (A.V. Xutorskoy, I.A. Zimnyaya) tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarda ushbu kompetensiya quyidagi tarkibiy qismlardan iborat ekanligi asoslab berilgan:

Kognitiv komponent – axborot va AKT vositalari haqidagi bilimlar;

Operatsion komponent – amaliy ko'nikmalar (qidirish, saralash, qayta ishlash);

Motivatsion komponent – axborot bilan ishlashga bo'lgan ehtiyoj;

Refleksiv komponent – faoliyatni baholash va tahlil qilish qobiliyati [2].

Mazkur komponentlarning uyg'un rivojlanishi pedagogning axborot madaniyatini shakllantiradi.

Axborot kompetensiyasini shakllantirishning nazariy asoslari Axborot kompetensiyasini rivojlantirish bir qator metodologik yondashuvlarga tayanadi:

Kompetensiyaviy yondashuv – ta'lim natijalarini amaliy faoliyatga yo'naltirishni nazarda tutadi. Yevropa Ittifoqining "Key Competences for Lifelong Learning" hujjatida axborot kompetensiyasi asosiy kompetensiyalardan biri sifatida belgilangan [3];

Faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv – bilimlarni amaliy faoliyat jarayonida egallashni ta'minlaydi (L.S. Vygotskiy nazariyasi asosida);

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv – talabaning individual imkoniyatlari va ehtiyojlarini hisobga oladi;

Axborotli-ta'lim muhiti yondashuvi – ta'lim jarayonini raqamli texnologiyalar asosida tashkil etishni ko'zda tutadi.

Ilmiy tadqiqotlar natijalariga ko'ra, interaktiv va raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar o'quv materialini o'zlashtirish samaradorligini o'rtacha 30–40% ga oshiradi [4].

Axborot kompetensiyasini shakllantirish bosqichlari: bo'lajak pedagoglarda axborot kompetensiyasini shakllantirish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

Boshlang'ich bosqich – kompyuter savodxonligi va asosiy AKT ko'nikmalarini shakllantirish;

Amaliy bosqich – axborotni izlash, tahlil qilish va undan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish;

Integrativ bosqich – AKTni pedagogik faoliyatga joriy etish;

Ijodiy bosqich – mustaqil ravishda raqamli ta'lim resurslarini yaratish.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bosqichma-bosqich yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni talabalarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini 25–30% ga oshiradi [5].

Samarali pedagogik shart-sharoitlar: axborot kompetensiyasini shakllantirish samaradorligi quyidagi shart-sharoitlarga bog'liq:

Zamonaviy texnik infratuzilma (kompyuterlar, internet tarmog'i);

AKTga oid fan va modullarning o'quv rejalarga kiritilishi;

Interaktiv metodlardan foydalanish;

Elektron ta'lim platformalarini joriy etish (Moodle, Google Classroom);

Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini qo'llab-quvvatlash.

UNESCO ma'lumotlariga ko'ra, AKTdan samarali foydalanish ta'lim sifatini sezilarli darajada

o'shiradi va o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi [6].

Zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar: bugungi kunda axborot kompetensiyasini rivojlantirishda quyidagi texnologiyalar muhim o'rin tutadi:

Masofaviy ta'lim texnologiyalari;

Bulutli xizmatlar (Google Drive, OneDrive);

Multimedia vositalari;

Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim platformalari.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, elektron ta'lim platformalaridan foydalangan holda tashkil etilgan darslarda talabalar faolligi 25–35% ga oshadi [7]. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va AKT vositalaridan samarali foydalanish ushbu kompetensiyaning yuqori darajada rivojlanishini ta'minlaydi.

Xulosa

Bo'lajak pedagoglarda axborot kompetensiyasini shakllantirish zamonaviy ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Chunki bugungi globallashtirish va raqamlashtirish sharoitida o'qituvchi nafaqat o'z fanini mukammal bilishi, balki axborot bilan ishlash, uni tahlil qilish va samarali qo'llash ko'nikmalariga ham ega bo'lishi zarur. Shu nuqtai nazardan, axborot kompetensiyasi pedagogning kasbiy faoliyatini muvaffaqiyatli tashkil etishida asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, axborot kompetensiyasi ko'p komponentli tuzilishga ega bo'lib, uning samarali shakllanishi kognitiv, operatsion, motivatsion va refleksiv jihatlarning o'zaro uyg'un rivojlanishini talab etadi. Mazkur komponentlarning har biri bo'lajak pedagogning nafaqat bilim darajasini, balki uning amaliy faoliyatga tayyorgarligini ham belgilaydi. Shu sababli, oliy ta'lim jarayonida ushbu kompetensiyani shakllantirish tizimli va maqsadli yondashuv asosida amalga oshirilishi lozim. Shuningdek, maqolada tahlil qilingan metodologik yondashuvlar — kompetensiyaviy, shaxsga yo'naltirilgan, faoliyatga asoslangan hamda axborotli-ta'lim muhiti yondashuvlari — axborot kompetensiyasini rivojlantirishning ilmiy asosini tashkil etadi. Ushbu yondashuvlar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni talabalarning mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish va innovatsion qarorlar qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Axborot kompetensiyasini shakllantirishning bosqichma-bosqich modeli (boshlang'ich, amaliy, integrativ va ijodiy bosqichlar) esa talabalarda bilim va ko'nikmalarni izchil rivojlantirish imkonini beradi. Ayniqsa, ijodiy bosqichda talabalarning mustaqil ravishda raqamli ta'lim resurslarini yaratishi ularning kasbiy yetukligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, zamonaviy pedagogik shart-sharoitlar — texnik infratuzilmaning mavjudligi, elektron ta'lim platformalaridan foydalanish, interaktiv metodlarning qo'llanilishi hamda mustaqil ta'limni qo'llab-quvvatlash — axborot kompetensiyasini samarali rivojlantirishning zarur omillari hisoblanadi. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar va masofaviy ta'lim vositalarining keng joriy etilishi ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish bilan birga, talabalarning axborot bilan ishlash madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganda, bo'lajak pedagoglarda axborot kompetensiyasini shakllantirish kompleks, uzluksiz va innovatsion jarayon bo'lib, u zamonaviy ta'lim talablariga mos ravishda tashkil etilishi zarur. Ushbu kompetensiyani rivojlantirish orqali kelajak o'qituvchilarining kasbiy salohiyati oshadi, ta'lim sifati yaxshilanadi

hamda raqobatbardosh pedagog kadrlar tayyorlash imkoniyati kengayadi. Shu bois, oliy ta'lim muassasalarida axborot kompetensiyasini shakllantirishga yo'naltirilgan ilmiy-amaliy tadqiqotlarni yanada kengaytirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish va ta'lim jarayonini raqamlashtirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xutorskoy A.V. Kompetensiyaviy yondashuv nazariyasi. – Moskva, 2003.
2. Zimnyaya I.A. Klyuchevye kompetensii – novaya paradigma obrazovaniya. – Moskva, 2004.
3. European Commission. Key Competences for Lifelong Learning. – Brussels, 2018.
4. Mayer R. Multimedia Learning. – Cambridge University Press, 2009.
5. Polat E.S. Novye pedagogicheskie i informatsionnye texnologii v sisteme obrazovaniya. – Moskva, 2010.
6. UNESCO. ICT Competency Framework for Teachers. – Paris, 2018.
7. Anderson T. The Theory and Practice of Online Learning. – Athabasca

Zamonaviy ta'lim jarayonida o'qituvchining metodik mahorati va pedagogik texnologiyalar integratsiyasi

Sultanov Otabek

University of Business and Science o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida o'qituvchining metodik mahorati va pedagogik texnologiyalar integratsiyasi masalasi yoritiladi. Unda o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi, innovatsion yondashuvi hamda pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, interfaol metodlar va raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish orqali dars samaradorligini oshirish imkoniyatlari ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: metodik mahorat, pedagogik texnologiya, integratsiya, kasbiy kompetensiya, interfaol metodlar, raqamli ta'lim, innovatsion yondashuv.

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimi global miqyosda tezkor rivojlanayotgan ijtimoiy-iqtisodiy va texnologik o'zgarishlar bilan bevosita bog'liq holda shakllanmoqda. Bugungi kunda ta'lim jarayonida faqat an'anaviy bilim berish usullari yetarli bo'lmay, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, kreativligi, tanqidiy yondashuvi hamda amaliy kompetensiyalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan yangi pedagogik yondashuvlar zarur bo'lmoqda. Shu nuqtai nazardan, o'qituvchining metodik mahorati va pedagogik texnologiyalarni samarali integratsiya qilish qobiliyati ta'lim sifatini belgilovchi eng muhim omillardan biri sifatida e'tirof etiladi.

O'qituvchi zamonaviy ta'lim jarayonida faqat bilim yetkazuvchi emas, balki o'quvchi shaxsini rivojlantiruvchi, uni yo'naltiruvchi va o'quv faoliyatini tashkil etuvchi yetakchi subyekt sifatida maydonga chiqadi. Shu sababli o'qituvchining metodik mahorati uning darsni rejalashtirish, tashkil etish, mos metod va vositalarni tanlash, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish hamda natijaga yo'naltirilgan ta'lim jarayonini yaratish qobiliyatida namoyon

bo'ladi. Metodik mahorat qanchalik yuqori bo'lsa, ta'lim jarayoni shunchalik samarali va sifatli tashkil etiladi. Shu bilan birga, pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonini ilmiy asosda loyihalash, uni tizimli va natijaga yo'naltirilgan holda tashkil etish imkonini beradi. Interfaol metodlar, muammoli ta'lim, loyihaviy yondashuv, raqamli texnologiyalar va boshqa innovatsion vositalar o'qituvchining kasbiy faoliyatini boyitib, o'quvchilarning faolligini oshirishga xizmat qiladi. Bunday texnologiyalar o'quv jarayonini an'anaviy "o'qituvchi markazida" yondashuvdan "o'quvchi markazida" yondashuvga o'tkazadi. Shuningdek, bugungi kunda raqamli transformatsiya jarayoni ta'lim tizimiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Multimediali resurslar, elektron ta'lim platformalari, masofaviy ta'lim tizimlari va virtual laboratoriyalar o'qituvchidan yuqori darajadagi metodik tayyorgarlik va texnologik savodxonlikni talab etmoqda. Bu esa o'z navbatida pedagogik texnologiyalarni chuqur o'zlashtirish va ularni dars jarayoniga samarali integratsiya qilish zaruratini yuzaga keltiradi. Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida o'qituvchining metodik mahorati va pedagogik texnologiyalar integratsiyasi masalasi ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu integratsiyaning ta'lim samaradorligini oshirishdagi o'rni, o'qituvchining kasbiy rivojlanishiga ta'siri hamda o'quvchilarda kompetensiyalarni shakllantirishdagi ahamiyati yoritiladi.

Adabiyotlar tahlili

Zamonaviy ta'lim jarayonida o'qituvchining metodik mahorati va pedagogik texnologiyalar integratsiyasi masalasi pedagogika fanida keng o'rganilgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan qator ilmiy-nazariy qarashlar ilgari surilgan. Avvalo, John Dewey ta'limni faol tajriba asosida amalga oshiriladigan jarayon sifatida talqin qiladi. Uning fikricha, o'quvchi bilimni tayyor holda emas, balki faol faoliyat jarayonida o'zlashtiradi. Dewey ta'limni hayot bilan uzviy bog'liq jarayon sifatida ko'rib, o'qituvchining vazifasi o'quvchini yo'naltirishdan iborat ekanligini ta'kidlaydi [1, 45-bet]. Bu yondashuv pedagogik texnologiyalarni qo'llashning nazariy asosini tashkil etadi. Lev Vygotskyning ijtimoiy-madaniy rivojlanish nazariyasiga ko'ra, o'quvchi shaxsining shakllanishi ijtimoiy muhit va muloqot jarayoniga bevosita bog'liq. U "yaqin rivojlanish zonasi" tushunchasi orqali o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyatini asoslab bergan [2, 78-bet]. Bu esa zamonaviy pedagogik texnologiyalarda hamkorlikka asoslangan ta'limning muhimligini ko'rsatadi. Jean Piaget kognitiv rivojlanish nazariyasida o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olish zarurligini asoslab bergan. Unga ko'ra, har bir yosh bosqichida fikrlash va o'zlashtirish darajasi turlicha bo'lib, ta'lim jarayoni shunga mos tashkil etilishi kerak [3, 60-bet]. Bu esa metodik mahorat va texnologiya tanlashda muhim mezon hisoblanadi. MDH pedagogikasida Abdulla Avloniy tarbiya va ta'limni milliy qadriyatlar bilan bog'liq holda ko'rib chiqqan. U "Tarbiya biz uchun hayot-mamot masalasidir" degan fikr orqali tarbiyaning jamiyatdagi o'rnini alohida ta'kidlaydi [4, 19-bet]. Bu qarashlar zamonaviy pedagogik texnologiyalarni milliy asosda qo'llash zarurligini ko'rsatadi.

O'zbek pedagog olimlari N. Musayeva, Sh. Abdullayeva va boshqalarning ilmiy ishlarida pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish, interfaol metodlardan foydalanish va o'qituvchining metodik kompetentligini rivojlantirish masalalari chuqur o'rganilgan. Ularning fikricha, zamonaviy o'qituvchi innovatsion yondashuvga ega bo'lishi va texnologiyalarni

samarali qo'llay olishi zarur. Shuningdek, xalqaro pedagogik adabiyotlarda o'qituvchi "fasilitator" sifatida talqin qilinadi, ya'ni u bilim beruvchi emas, balki o'quv jarayonini boshqaruvchi va yo'naltiruvchi shaxs sifatida qaraladi. Bu esa pedagogik texnologiyalarni qo'llashda o'qituvchining metodik mahorati hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi. Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash o'qituvchining metodik mahorati bilan bevosita bog'liq bo'lib, bu jarayon ta'lim samaradorligini oshirish va o'quvchilarda kompetensiyalarni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi.

Metodologiya

Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida o'qituvchining metodik mahorati va pedagogik texnologiyalar integratsiyasi masalasi ilmiy-pedagogik yondashuv asosida o'rganildi. Tadqiqotning metodologik asosini zamonaviy pedagogika, psixologiya hamda kompetensiyaviy ta'lim nazariyalari tashkil etadi. Xususan, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, faoliyatga asoslangan yondashuv, tizimli yondashuv hamda innovatsion ta'lim texnologiyalari asosiy nazariy tayanch sifatida qabul qilindi. Tadqiqotda pedagogik jarayon yaxlit tizim sifatida qaralib, uning asosiy komponentlari — maqsad, mazmun, metod, vosita va natija o'zaro bog'liqlikda tahlil qilindi. Shu asosda o'qituvchining metodik mahorati pedagogik tizimni samarali boshqarish va optimallashtirish omili sifatida o'rganildi. Pedagogik texnologiyalar esa ta'lim jarayonini oldindan rejalashtirilgan natijaga yo'naltiruvchi ilmiy asoslangan tizim sifatida talqin qilindi. Tadqiqot jarayonida bir qator ilmiy metodlardan foydalanildi. Jumladan, **kuzatuv metodi** orqali ta'lim jarayonida o'qituvchilarning darsni tashkil etish va metodik yondashuvlari o'rganildi. **Qiyosiy tahlil metodi** yordamida an'anaviy va zamonaviy pedagogik yondashuvlar o'rtasidagi farqlar aniqlanib, ularning samaradorligi solishtirildi. **Analiz va sintez metodlari** orqali pedagogik texnologiyalar tarkibi va ularning metodik mahorat bilan bog'liqligi tahlil qilindi. **Umumlashtirish metodi** esa olingan natijalarni yagona ilmiy xulosaga keltirish imkonini berdi. Shuningdek, tadqiqotda **faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv** muhim o'rin egalladi. Bu yondashuvga ko'ra, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro faol hamkorlik ta'lim jarayonining asosiy omili hisoblanadi. O'qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki o'quv faoliyatini tashkil etuvchi, yo'naltiruvchi va fasilitator sifatida namoyon bo'ladi. Metodologik jihatdan tadqiqotda **kompetensiyaviy yondashuv** ham qo'llanildi. Unga ko'ra, ta'lim jarayonida o'quvchilarda faqat bilim emas, balki amaliy ko'nikmalar, mustaqil fikrlash, muammolarni hal etish va kommunikativ kompetensiyalar ham shakllantirilishi lozim. Bu esa pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash orqali amalga oshiriladi. Bundan tashqari, tadqiqotda **innovatsion va interfaol ta'lim texnologiyalari** (keys-stadi, aqliy hujum, loyiha usuli, rolli o'yinlar, muammoli ta'lim)ning o'qituvchining metodik mahoratini rivojlantirishdagi o'rni ham o'rganildi. Ushbu texnologiyalar ta'lim jarayonini faollashtiradi, o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi.

Natijalar va muhokamalar

Tadqiqot jarayonida zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchining metodik mahorati va pedagogik texnologiyalar integratsiyasining samaradorligi nazariy va amaliy jihatdan o'rganildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, pedagogik texnologiyalarni dars jarayoniga izchil va maqsadli joriy etish ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi hamda o'quvchilarning faolligini

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

kuchaytiradi. Tahlil natijalariga ko'ra, interfaol metodlar (aqliy hujum, rolli o'yinlar, keys-stadi, loyiha usuli) qo'llanilgan darslarda o'quvchilarning mustaqil fikrlash darajasi an'anaviy darslarga nisbatan yuqoriroq bo'ldi. Ular muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, yechim topish va o'z fikrini asoslab berish ko'nikmalarini faol rivojlantira boshlagan. Bu esa pedagogik texnologiyalar o'quvchilarning kognitiv va ijodiy faolligini oshirishda muhim vosita ekanligini tasdiqlaydi. Shuningdek, natijalar shuni ko'rsatdiki, o'qituvchining metodik mahorati pedagogik texnologiyalar samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. YA'ni, metodik jihatdan yetuk o'qituvchi dars jarayonida texnologiyalarni to'g'ri tanlaydi, ularni maqsadga muvofiq moslashtiradi va o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda qo'llaydi. Bunday yondashuv ta'lim jarayonini yanada samarali va natijador qiladi. Muhokama jarayonida aniqlanishicha, pedagogik texnologiyalar faqat metodik vosita emas, balki o'quv jarayonini boshqaruvchi tizimli yondashuv hisoblanadi. Ular ta'limni "o'qituvchi markazida" emas, balki "o'quvchi markazida" tashkil etishga imkon beradi. Natijada o'quvchilarda faollik, mustaqillik va mas'uliyat hissi shakllanadi. Shuningdek, tadqiqot davomida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish ham ijobiy natijalar bergani aniqlandi. Multimedia resurslari, elektron platformalar va vizual materiallar o'quvchilarning mavzuni tez va chuqur o'zlashtirishiga yordam berdi. Bu esa zamonaviy ta'limda texnologik yondashuvning ahamiyatini yanada kuchaytiradi.

Muhokama natijalari shuni ham ko'rsatdiki, o'qituvchining reflektiv faoliyati — ya'ni o'z pedagogik faoliyatini tahlil qilish va takomillashtirish qobiliyati — metodik mahoratni rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Refleksiya asosida o'qituvchi o'z darslarini tahlil qiladi, kamchiliklarni aniqlaydi va keyingi faoliyatini takomillashtiradi. Umuman olganda, olingan natijalar pedagogik texnologiyalar va metodik mahorat integratsiyasi ta'lim samaradorligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Bu jarayon o'quvchilarning bilim darajasini oshirish bilan birga, ularning ijtimoiy va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy ta'lim jarayonida o'qituvchining metodik mahorati va pedagogik texnologiyalar integratsiyasi ta'lim sifatini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan muhim pedagogik omillardan biridir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash o'quv jarayonini faollashtiradi, o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi hamda ularning bilimlarni chuqur va barqaror o'zlashtirishiga yordam beradi. Shuningdek, metodik mahoratga ega bo'lgan o'qituvchi pedagogik texnologiyalarni maqsadga muvofiq tanlash, ularni dars jarayoniga moslashtirish va o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi va o'quvchilarda yuqori darajadagi motivatsiyani shakllantiradi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, interfaol metodlar, muammoli ta'lim, loyihaviy yondashuv hamda raqamli texnologiyalar o'quvchilarning faolligini kuchaytirib, ularning ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, bu yondashuvlar o'quvchilarda ijtimoiy kompetensiyalar — hamkorlik, muloqot madaniyati, mas'uliyat va mustaqillikni shakllantirishga xizmat qiladi. Umuman olganda, pedagogik texnologiyalar va o'qituvchining metodik mahorati integratsiyasi zamonaviy ta'lim tizimining

ajralmas qismi bo'lib, u ta'lim jarayonini innovatsion asosda tashkil etish, o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishini ta'minlash hamda raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi. Shu sababli, o'qituvchilarning metodik kompetensiyasini doimiy rivojlantirish va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni chuqur o'zlashtirish ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar (snoskalar bilan)

1. Dewey J. *Democracy and Education*. – New York: Macmillan, 1916. – 45-bet.
2. Vygotsky L.S. *Mind in Society*. – Moscow, 1978. – 78-bet.
3. Piaget J. *The Psychology of Intelligence*. – London, 1950. – 60-bet.
4. Avloniy A. *Turkiy guliston yoxud axloq*. – Toshkent, 1913. – 19-bet.

**ZAMONAVIY RAQAMLI PEDAGOGIKA ASOSIDA BO'LAJAK TEXNOLOGIK
TA'LIM O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENSIYALARINI
RIVOJLANTIRISHNING YOSH VA KASBIY TAJRIBA BILAN BOG'LIQ
XUSUSIYATLARI**

*Tumanov Uktamjon Fazliddin o'g'li
University of Business and Science
katta o'qituvchisi, pedagogika fanlari
bo'yicha falsafa doktori (PhD)*

<https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0001-8348-8050>

email: tumanov.uktamjon1992@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli pedagogika sharoitida bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish jarayoni yosh va kasbiy tajriba omillari bilan o'zaro bog'liqlikda tahlil qilinadi. Kasbiy kompetensiya dinamik va ko'p komponentli tizim sifatida talqin qilinib, uning shakllanishida raqamli ta'lim muhiti muhim epistemologik omil sifatida asoslanadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, yosh innovatsion faollikni kuchaytirsa, kasbiy tajriba refleksiv barqarorlikni ta'minlaydi. Ushbu omillar sinergetik birlikda kompetensiya rivojlanishining asosiy sharti sifatida qaraladi.

Kalit so'zlar: raqamli pedagogika, kasbiy kompetensiya, yosh omili, kasbiy tajriba, sinergetika.

Аннотация: В данной статье анализируется процесс развития профессиональных компетенций будущих учителей технологического образования в контексте цифровой педагогики в связи с факторами возраста и профессионального опыта. Профессиональная компетенция рассматривается как динамичная и многокомпонентная система, а цифровая образовательная среда рассматривается как важный эпистемологический фактор ее формирования. По результатам исследования, возраст усиливает инновационную активность, а профессиональный опыт обеспечивает рефлексивную стабильность. Эти факторы рассматриваются как основное условие развития компетенции в синергетическом единстве.

Ключевые слова: цифровая педагогика, профессиональная компетентность,

возрастной фактор, профессиональный опыт, синергия.

Abstract: This article analyzes the process of developing professional competencies of future teachers of technological education in the context of digital pedagogy in relation to the factors of age and professional experience. Professional competence is interpreted as a dynamic and multi-component system, and the digital educational environment is considered an important epistemological factor in its formation. According to the results of the study, while age enhances innovative activity, professional experience provides reflexive stability. These factors are considered as the main condition for the development of competence in a synergistic unity.

Keywords: digital pedagogy, professional competence, age factor, professional experience, synergy.

Kirish. Zamonaviy ta'lim tizimi globallashuv va raqamli transformatsiya jarayonlari ta'sirida tubdan o'zgarib bormoqda. Bu o'zgarishlar nafaqat ta'lim mazmuni va shakllariga, balki pedagog shaxsining kasbiy faoliyatiga qo'yiladigan talablarni ham sezilarli darajada murakkablashtirmoqda. Xususan, bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish masalasi dolzarb ilmiy-pedagogik muammo sifatida namoyon bo'lmoqda.

Kasbiy kompetensiya zamonaviy pedagogik ilm-fanda oddiy bilim va ko'nikmalar yig'indisi emas, balki shaxsning kasbiy faoliyatni samarali amalga oshirishga imkon beruvchi integrativ, dinamik va ko'p komponentli tizim sifatida talqin etiladi. Ushbu yondashuvda kompetensiya nafaqat individual xususiyat, balki ijtimoiy va texnologik muhit bilan o'zaro ta'sirda shakllanadigan murakkab fenomen sifatida qaraladi.

N.Saidahmedovning ta'kidlashicha "pedagogik kompetensiya - o'qituvchining kasbiy faoliyatni samarali tashkil etish qobiliyati"[1;48.b] sifatida izohlaydi. Biroq zamonaviy raqamli ta'lim sharoitida ushbu yondashuvni yanada kengaytirish zarur bo'lib, kompetensiyaning adaptiv va transformatsion xususiyatlarini ham hisobga olish talab etiladi. U.Nishonaliyev "kompetensiyani bilim, ko'nikma va qadriyatlar integratsiyasi sifatida talqin qilib, uning tizimli xarakterini asoslaydi"[2;66.b]. Shu nuqtai nazardan, kompetensiya rivojlanishi shaxsning kasbiy o'sishi bilan birga raqamli ta'lim muhiti ta'sirida shakllanadigan evolyutsion jarayon sifatida qaraladi.

Raqamli pedagogika zamonaviy ta'limning epistemologik asoslarini o'zgartiruvchi muhim omil sifatida maydonga chiqmoqda. N.Selwyn "raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonini bilim uzatish modelidan bilim yaratish modeliga o'tkazishini ta'kidlaydi"[3;71.b]. Bu esa o'z navbatida pedagogik kompetensiyaning mazmuni va tuzilmasini qayta ko'rib chiqishni talab etadi. Shu bilan birga, kasbiy kompetensiya rivojlanishida yosh va kasbiy tajriba omillari muhim o'rin tutadi. Yosh omili innovatsion fikrlash, texnologik moslashuvchanlik va kognitiv plastiklikni kuchaytirsa, kasbiy tajriba pedagogik faoliyatda refleksivlik va barqarorlikni ta'minlaydi. D.Schön "refleksiv amaliyot nazariyasida tajribaning kasbiy qaror qabul qilishdagi o'rnini ilmiy asoslab beradi"[4;81.b]. Mazkur maqolaning ilmiy muammosi quyidagicha shakllanadi ya'ni raqamli pedagogika sharoitida bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalari qanday mexanizmlar asosida shakllanadi va yosh hamda kasbiy tajriba ushbu jarayonda muhim sinergetik ahamiyatga ega.

Zamonaviy raqamli pedagogika sharoitida bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish muammosi global ilmiy tadqiqotlarda kompleks va ko'p omilli jarayon sifatida talqin qilinmoqda. So'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar kompetensiya tushunchasining mazmunan kengayib, raqamli transformatsiya ta'sirida yangi sifat bosqichiga ko'tarilganini ko'rsatadi. Philippe Perrenoud kompetensiyani quyidagicha ta'riflaydi "Kompetensiya – murakkab vaziyatlarda bilim va ko'nikmalarni moslashuvchan qo'llash qobiliyatidir" [5;38.b] Mazkur yondashuv kompetensiyani statik bilim emas, balki dinamik va moslashuvchan faoliyat sifatida talqin qiladi. Bu esa raqamli ta'lim sharoitida ayniqsa muhim, chunki texnologik muhit doimiy o'zgarishda bo'ladi.

Pedagog olim Selwyn Neil ta'kidlashicha "Raqamli texnologiyalar ta'limni faqat vosita emas, balki yangi ijtimoiy-amaliy muhitga aylantiradi" [6;74.b]. Tony Bates esa quyidagicha "Raqamli ta'lim pedagogik dizayn va texnologik imkoniyatlarning uyg'unlashuvi orqali samaradorlikka erishadi" [7;52.b] Mazkur yondashuvlar asosida raqamli muhit, ta'limning asosiy konteksti, pedagog, dizayner va fasilitator, kompetensiya, transformatsion qobiliyat sifatida talqin qilinadi. Redecker Christine quyidagicha ta'rif berishicha "Raqamli kompetensiya pedagogning professional faoliyatida texnologiyalarni samarali integratsiya qilish qobiliyatidir" [8;19.b] raqamli kompetensiya, o'qitish, baholash, refleksiya, professional rivojlanish, sohalarida namoyon bo'ladi.

Mishra Punya va Koehler Matthew tomonidan "Samarali o'qitish texnologiya, pedagogika va mazmun bilimlarining integratsiyasiga asoslanadi" [9;1025.b] deya ta'kidlaydilar, bu asosida pedagogik kompetensiyani uch komponentga ajratadi ularni integratsiya qilish zarurligini asoslaydi, natijada kompetensiya ko'p komponentli tizim sifatida qaraladi.

Kasbiy kompetensiyani shakllanishiga yosh omilining zamonaviy ilmiy talqini ta'sirini Marc Prensky yoshlarni "raqamli avlod" sifatida tavsiflab, quyidagicha ta'kidlaydi "Yangi avlod texnologiyalar bilan tabiiy muhitda yashaydi" [10;24.b]. Paul A. Kirschner esa tanqidiy yondashib, quyidagicha fikr bildiradi Raqamli muhitda tug'ilganlik o'zi kompetensiyani avtomatik shakllantirmaydi. Bu ikki qarash o'zaro qarama-qarshi ko'rinsa-da, aslida ular quyidagicha umumlashadi yosh texnologik moslashuv, ta'lim kompetensiyani shakllantiruvchi asosiy omil.

Donald Schön refleksiyaning kasbiy rivojlanishning markaziy mexanizmi sifatida asoslaydi. John Hattie esa o'qituvchi tajribasi o'quv natijalariga bevosita ta'sir qilishini ko'rsatadi. Kasbiy tajriba refleksiyaning kuchaytiradi, metodik barqarorlikni ta'minlaydi, samaradorlikni oshiradi.

Raqamli pedagogika sharoitida bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasi raqamli texnologiyalar, pedagogik yondashuvlar va shaxsiy rivojlanish omillarining integratsiyasi asosida shakllanadi hamda yosh va kasbiy tajriba omillarining o'zaro sinergetik ta'siri natijasida rivojlanadi.

Kasbiy tajriba omili esa kompetensiya rivojlanishining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Donald Schön reflektiv amaliyot nazariyasida tajribaning kasbiy fikrlashni shakllantirishdagi rolini asoslab beradi. Shu bilan birga, John Hattie o'qituvchi tajribasi o'quv natijalariga bevosita ta'sir qilishini empirik jihatdan isbotlagan. Tadqiqot natijalari ham shuni ko'rsatadiki, tajribali pedagoglarda reflektiv fikrlash, metodik barqarorlik va

pedagogik qaror qabul qilish sifati ancha yuqori bo'ladi.

Yosh va kasbiy tajriba omillarining o'zaro ta'siri tahlili shuni ko'rsatdiki, bu ikki omil qarama-qarshi emas, balki bir-birini to'ldiruvchi xususiyatga ega. Yosh pedagoglar innovatsion fikrlash va texnologik moslashuvchanlik bilan ajralib tursa, tajribali pedagoglar barqarorlik va reflektiv tahlil qobiliyati bilan ustunlik qiladi. Etienne Wenger tomonidan ilgari surilgan ijtimoiy o'rganish nazariyasi ham aynan tajriba almashinuvi orqali kompetensiya rivojlanishini asoslaydi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy raqamli pedagogika sharoitida kasbiy kompetensiya kognitiv, texnologik, reflektiv va ijtimoiy komponentlarning integratsiyasi sifatida shakllanadi. Ushbu jarayonda yosh omili innovatsion rivojlanishni ta'minlasa, kasbiy tajriba kompetensiyaning chuqurlashuvi va barqarorlashuviga xizmat qiladi, raqamli muhit esa ushbu jarayonning tezlashuviga va transformatsiyasiga turtki beradi.

Mazkur tadqiqotda zamonaviy raqamli pedagogika sharoitida bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning yosh va kasbiy tajriba bilan bog'liq xususiyatlari ilmiy-nazariy va empirik jihatdan kompleks tahlil qilindi. Olib borilgan izlanishlar natijasida kompetensiya tushunchasining ko'p qirrali, dinamik va transformatsion xarakterga ega ekanligi aniqlanib, uning rivojlanish mexanizmlari raqamli ta'lim muhiti bilan bevosita bog'liq ekanligi asoslandi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kasbiy kompetensiya faqat bilim va ko'nikmalar yig'indisi emas, balki ularning integratsiyasi, amaliy faoliyatda qo'llanilishi hamda reflektiv tahlil asosida doimiy takomillashib boradigan murakkab tizim hisoblanadi. Bu jihatdan kompetensiya rivojlanishi statik emas, balki evolyutsion jarayon bo'lib, u raqamli pedagogika sharoitida yangi sifat bosqichiga ko'tariladi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili asosida kompetensiya tushunchasiga berilgan turli yondashuvlar o'zaro solishtirildi va ularning integrativ modeli ishlab chiqildi. Xususan, kompetensiyaning kognitiv (bilim), funksional (faoliyat), reflektiv (o'z-o'zini tahlil qilish) hamda texnologik (raqamli vositalardan foydalanish) komponentlari o'zaro uzviy bog'liq tizim sifatida namoyon bo'lishi aniqlandi.

Tadqiqot natijalari yosh omilining innovatsion fikrlash, tezkor moslashuvchanlik va raqamli texnologiyalarni o'zlashtirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini, biroq bu omilning o'zi yetarli emasligini ko'rsatdi. Yosh pedagoglarda texnologik faollik yuqori bo'lsa-da, kasbiy tajriba yetishmasligi ayrim pedagogik qarorlarning samaradorligiga ta'sir qilishi mumkin. Shu sababli yosh omili kompetensiya rivojlanishida boshlang'ich stimulyat sifatida xizmat qiladi.

Kasbiy tajriba esa kompetensiyaning barqarorlashuvi va chuqurlashuvini ta'minlovchi asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo'ldi. Tajribali pedagoglarda reflektiv fikrlash, metodik moslashuvchanlik hamda pedagogik vaziyatlarni to'g'ri baholash darajasi yuqori ekanligi aniqlandi. Bu holat kasbiy tajribaning kompetensiyani sifat jihatdan takomillashtirishdagi muhim rolini tasdiqlaydi.

Yosh va kasbiy tajriba omillarining o'zaro ta'siri tahlili natijasida ularning qarama-qarshi emas, balki bir-birini to'ldiruvchi xususiyatga ega ekanligi asoslandi. Yosh omili innovatsion rivojlanishni ta'minlasa, kasbiy tajriba barqarorlik va reflektivlikni kuchaytiradi. Raqamli pedagogika esa ushbu ikki omil o'rtasidagi sinergetik bog'liqlikni kuchaytiruvchi muhim tashqi

muhit sifatida xizmat qiladi. Umumiy xulosa sifatida shuni ta'kidlash lozimki, zamonaviy ta'lim tizimida kasbiy kompetensiyani rivojlantirish jarayoni raqamli transformatsiya, pedagogik innovatsiyalar hamda shaxsiy-professional rivojlanish omillarining o'zaro integratsiyasi asosida amalga oshadi. Shu bois bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish, refleksiv fikrlashni shakllantirish hamda yosh va tajriba omillarini muvozanatli hisobga olish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Saidahmedov N. Pedagogik mahorat asoslari. Toshkent: Fan nashriyoti, 2018. 48.b
2. Nishonaliyev U. TA'lim nazariyasi. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2020. 66.b
- 3.Selwyn N. Education and Technology. London: Routledge, 2021. pp. 71
4. Schön D. The Reflective Practitioner. New York: Basic Books, 1983. Pp 81.
- 5.Perrenoud P., Developing Competence in Teaching, Geneva: ESF, 2004, 38.b
- 6.Selwyn N., Education and Technology, London: Routledge, 2021, p.74)
- 7.Bates A.W., Teaching in a Digital Age, Vancouver: BCcampus, 2019, 52.b
- 8.Redecker C., European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu), Luxembourg: EU Publications, 2017, p.19)
9. Mishra Punya, Koehler Matthew J. 2006. 1025.b
- 10.Hattie John. Visible Learning. London: Routledge, 2012. 24.b
11. Nomonjon o'g, G. A. B. (2024, December). TARBIYA JARAYONLARIDA ALISHER NAVOIY MA'NAVIY MEROSIDAN FOYDALANISH. In *International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (pp. 81-85).

Pedagogik texnologiyalar asosida o'qituvchining reflektiv faoliyatini rivojlantirish

Sultanov Otabek

University of Business and Science o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali o'qituvchining reflektiv faoliyatini rivojlantirish masalalari yoritiladi. Refleksiya jarayonining mohiyati, uning ta'lim sifati va o'qituvchi kasbiy rivojidagi o'rni tahlil qilinadi hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida reflektiv ko'nikmalarni shakllantirish yo'llari ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: refleksiya, pedagogik texnologiya, kasbiy rivojlanish, o'qituvchi kompetensiyasi, innovatsion metodlar, o'z-o'zini tahlil qilish.

Kirish

Bugungi globallashuv va axborotlashgan jamiyat sharoitida ta'lim tizimiga qo'yilayotgan talablar tubdan o'zgarib bormoqda. Endilikda ta'lim jarayonining asosiy maqsadi nafaqat o'quvchilarga bilim berish, balki ularning mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish, o'z bilimlarini amaliyotda qo'llash kompetensiyalarini rivojlantirishdan iboratdir. Bu esa, o'z navbatida, o'qituvchidan yuqori darajadagi kasbiy tayyorgarlik, pedagogik mahorat hamda o'z faoliyatini muntazam ravishda tahlil qilish va takomillashtirib borishni talab etadi. Shu nuqtai nazardan, o'qituvchining reflektiv faoliyati zamonaviy ta'limning ajralmas tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'lmoqda. Refleksiya – bu o'qituvchining o'z pedagogik faoliyatiga

tanqidiy yondashuvi, o'z tajribasini qayta ko'rib chiqishi, o'quv jarayonidagi yutuq va kamchiliklarni aniqlashi hamda ularni bartaraf etishga qaratilgan ongli faoliyatidir. Reflektiv yondashuv orqali o'qituvchi nafaqat o'zining kasbiy rivojlanishini ta'minlaydi, balki ta'lim jarayonining samaradorligini ham sezilarli darajada oshiradi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar esa ushbu reflektiv faoliyatni samarali tashkil etishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonini ilmiy asosda loyihalash, amalga oshirish va natijalarni baholashni o'z ichiga olgan tizimli yondashuv bo'lib, ular o'qituvchiga o'z faoliyatini rejalashtirish, nazorat qilish va tahlil qilish imkonini beradi. Ayniqsa, interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, masofaviy ta'lim vositalari o'qituvchining reflektiv fikrlashini rivojlantirishda katta ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, reflektiv faoliyat o'qituvchining kasbiy o'sishida muhim psixologik va metodik asos bo'lib xizmat qiladi. U o'qituvchini o'z ustida ishlashga, yangi bilim va ko'nikmalarni egallashga, innovatsion yondashuvlarni amaliyotga joriy etishga undaydi. Natijada o'qituvchi o'z faoliyatini takomillashtirib boradi, ta'lim sifati oshadi va o'quvchilarning bilim olish jarayoni yanada samarali tashkil etiladi. Mazkur maqolada pedagogik texnologiyalar asosida o'qituvchining reflektiv faoliyatini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, reflektiv ko'nikmalarni shakllantirishning samarali usullari, ularning ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati yoritib beriladi.

Adabiyotlar tahlili

Pedagogik texnologiyalar va o'qituvchining reflektiv faoliyati masalasi ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan chuqur o'rganilgan. Ushbu yo'nalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar refleksiya tushunchasining mohiyatini, uning kasbiy faoliyatdagi o'rnini hamda uni rivojlantirish mexanizmlarini ochib beradi. Refleksiya tushunchasi dastlab falsafiy kategoriya sifatida shakllangan bo'lib, keyinchalik psixologiya va pedagogika fanlariga kirib kelgan. Amerikalik olim Jon Dyui refleksiyaning "tajribani ongli ravishda qayta ko'rib chiqish va tahlil qilish jarayoni" sifatida talqin etadi¹. Uning fikricha, reflektiv fikrlash o'qituvchining amaliy faoliyatini takomillashtirishda asosiy omillardan biri hisoblanadi. Keyingi tadqiqotlarda Donald Shon refleksiyaning ikki asosiy turini ajratib ko'rsatadi: "harakat davomida refleksiya" (reflection-in-action) va "harakatdan keyingi refleksiya" (reflection-on-action)². Ushbu yondashuv o'qituvchiga nafaqat darsdan so'ng, balki dars jarayonida ham o'z faoliyatini tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa pedagogik jarayonni real vaqt rejimida moslashtirishga xizmat qiladi. Rossiyalik pedagog olimlardan V.A. Slavenin reflektiv faoliyatni o'qituvchining kasbiy kompetensiyasining muhim tarkibiy qismi sifatida baholaydi. Unga ko'ra, refleksiya o'qituvchining o'z-o'zini rivojlantirish, o'z faoliyatini boshqarish va pedagogik muammolarni hal etish qobiliyatini shakllantiradi³. Shuningdek, A.K. Markova o'qituvchining kasbiy rivojida reflektiv ko'nikmalarning o'rni beqiyos ekanligini ta'kidlaydi va uni pedagogik mahoratning ajralmas qismi sifatida ko'rsatadi⁴. Mahalliy olimlar tomonidan ham ushbu masala keng o'rganilgan. Jumladan, o'zbek pedagog olimlari pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish orqali o'qituvchining reflektiv faoliyatini rivojlantirish mumkinligini ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'qituvchining o'z faoliyatini tizimli tahlil qilishiga, natijalarni baholashiga va samarali metodlarni tanlashiga yordam beradi⁵.

Pedagogik texnologiyalar nazariyasining rivojlanishida B. Blum taklif etgan taksonomiya ham muhim o'rin tutadi. Ushbu yondashuv o'quv maqsadlarini bosqichma-bosqich belgilash va natijalarni baholash imkonini beradi, bu esa o'qituvchining reflektiv faoliyatini yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi⁶. Shuningdek, zamonaviy tadqiqotlarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining reflektiv faoliyatni rivojlantirishdagi o'rni alohida ta'kidlanadi. Elektron portfoliolar, onlayn platformalar va masofaviy ta'lim tizimlari o'qituvchiga o'z faoliyatini muntazam ravishda kuzatish va tahlil qilish imkonini yaratadi⁷. Yuqoridagi ilmiy yondashuvlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchining reflektiv faoliyatini rivojlantirish ko'p qirrali jarayon bo'lib, u nazariy bilimlar, amaliy tajriba va zamonaviy pedagogik texnologiyalar uyg'unligini talab etadi. Shu bois, ta'lim jarayonida reflektiv yondashuvni tizimli ravishda joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur maqolada o'qituvchining reflektiv faoliyatini pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish jarayoni ilmiy-metodik nuqtai nazardan o'rganildi. Tadqiqot metodologiyasi kompleks yondashuvga asoslanib, nazariy va amaliy metodlar uyg'unligida tashkil etildi.

Tadqiqotning metodologik asosini shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv hamda kompetensiyaviy yondashuv tashkil etadi. Ushbu yondashuvlar o'qituvchining kasbiy rivojlanishida reflektiv faoliyatning ahamiyatini ochib berishga xizmat qiladi. Shuningdek, tizimli yondashuv asosida pedagogik jarayon yaxlit holda ko'rib chiqildi va uning tarkibiy qismlari o'zaro bog'liqlikda tahlil qilindi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy usullardan foydalanildi:

- **Nazariy tahlil usuli** – pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlarni o'rganish orqali refleksiya va pedagogik texnologiyalar tushunchalarining mazmun-mohiyati ochib berildi.
- **Taqqoslash usuli** – turli ilmiy yondashuvlar va qarashlar o'zaro solishtirilib, ularning umumiy va farqli jihatlari aniqlandi.
- **Kuzatish usuli** – o'qituvchilarning dars jarayonidagi faoliyati va reflektiv yondashuvi amaliy jihatdan o'rganildi.
- **So'rovnomma va intervyu** – o'qituvchilarning reflektiv ko'nikmalari darajasi, pedagogik texnologiyalardan foydalanish tajribasi aniqlash maqsadida o'tkazildi.
- **Pedagogik tajriba-sinov ishlari** – reflektiv faoliyatni rivojlantirishga qaratilgan metod va texnologiyalar amaliyotga joriy etilib, ularning samaradorligi sinovdan o'tkazildi.
- **Natijalarni tahlil qilish** – olingan ma'lumotlar sifat va miqdoriy jihatdan qayta ishlanib, umumlashtirildi.

Tadqiqotning amaliy qismi umumta'lim maktablari o'qituvchilari ishtirokida olib borildi. Tajriba jarayonida o'qituvchilarning reflektiv faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan maxsus metodik tavsiyalar ishlab chiqildi va amaliyotga tatbiq etildi. Ushbu jarayonda darsdan keyingi tahlil, pedagogik portfolio yuritish, videokuzatuv asosida tahlil qilish hamda interfaol metodlardan foydalanish kabi texnologiyalar qo'llanildi. Tadqiqot natijalarining ishonchliligi qo'llanilgan metodlarning ilmiy asoslanganligi, tajriba-sinov ishlarining tizimli tashkil etilganligi hamda olingan natijalarning amaliyot bilan tasdiqlanganligi bilan izohlanadi. Shu tariqa,

tanlangan metodologiya o'qituvchining reflektiv faoliyatini chuqur o'rganish, baholash va uni rivojlantirishning samarali yo'llarini aniqlash imkonini berdi.

Natijalar va tahlillar

Tadqiqot jarayonida pedagogik texnologiyalar asosida o'qituvchilarning reflektiv faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan tajriba-sinov ishlari olib borildi. Ushbu jarayonda o'qituvchilarning dastlabki reflektiv ko'nikmalari darajasi aniqlanib, keyinchalik maxsus ishlab chiqilgan metodlar asosida ularning rivojlanish dinamikasi tahlil qilindi. Dastlabki diagnostika natijalari shuni ko'rsatdiki, aksariyat o'qituvchilarda reflektiv faoliyat yetarli darajada shakllanmagan. Xususan, o'qituvchilarning katta qismi darsdan so'ng o'z faoliyatini tizimli tahlil qilmasligi, qo'llangan metodlarning samaradorligini chuqur baholamasligi va o'z ustida ishlash jarayonini rejalashtirmasligi aniqlandi. Bu holat refleksiya jarayonining ko'proq intuitiv darajada amalga oshirilayotganini ko'rsatadi. Tajriba-sinov ishlari davomida pedagogik texnologiyalarga asoslangan quyidagi yondashuvlar amaliyotga joriy etildi: darsdan keyingi reflektiv tahlil, pedagogik portfolio yuritish, videokuzatuv asosida o'z faoliyatini baholash, hamkasblar bilan o'zaro tahlil (peer-review) va interfaol metodlardan foydalanish. Ushbu yondashuvlar o'qituvchilarning o'z faoliyatiga nisbatan ongli va tanqidiy qarashlarini shakllantirishga xizmat qildi. Oraliq natijalar tahlili shuni ko'rsatdiki, reflektiv faoliyatni rivojlantirishga qaratilgan tizimli ishlar o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Xususan:

- o'qituvchilarning darsni rejalashtirish sifati yaxshilandi;
- qo'llanilayotgan metod va vositalarning samaradorligi oshdi;
- o'qituvchilarning darsdagi faolligi va motivatsiyasi sezilarli darajada kuchaydi;
- o'qituvchilarda o'z-o'zini baholash va o'z ustida ishlash ko'nikmalari rivojlandi.

Yakuniy natijalarga ko'ra, tajriba guruhidagi o'qituvchilarda reflektiv faoliyat darajasi nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada yuqori ekanligi kuzatildi. Masalan, yuqori darajadagi reflektiv ko'nikmaga ega o'qituvchilar ulushi tajriba boshida 20–25% atrofida bo'lgan bo'lsa, tajriba yakunida bu ko'rsatkich 60–70% ga yetdi. Shu bilan birga, past darajadagi reflektiv faoliyatga ega o'qituvchilar soni keskin kamaydi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, pedagogik texnologiyalar reflektiv faoliyatni rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, tizimli yondashuv, muntazam monitoring va o'zaro tajriba almashish refleksiya jarayonining chuqurlashuviga olib keladi. Shu bilan birga, reflektiv faoliyatni rivojlantirish uzluksiz jarayon ekanligi va u doimiy qo'llab-quvvatlashni talab etishi aniqladi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan reflektiv faoliyat o'qituvchining kasbiy rivojlanishiga, ta'lim jarayonining sifatini oshirishga hamda o'qituvchilarning bilim olish samaradorligini yuksaltirishga xizmat qilishini tasdiqladi.

Xulosa

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'qituvchining reflektiv faoliyati zamonaviy ta'lim tizimida muhim o'rin egallaydi va uning samarali rivojlanishi pedagogik texnologiyalar bilan chambarchas bog'liqdir. Refleksiya o'qituvchining o'z kasbiy faoliyatini ongli ravishda tahlil qilish, baholash va takomillashtirishga xizmat qiluvchi asosiy mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, pedagogik texnologiyalarni tizimli va maqsadli

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

qo'llash o'qituvchilarning reflektiv ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantiradi. Xususan, darsdan keyingi tahlil, pedagogik portfolio yuritish, videokuzatuv asosida baholash hamda hamkasblar bilan tajriba almashish kabi metodlar reflektiv fikrlashni chuqurlashtirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, reflektiv faoliyatning rivojlanishi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini oshirish, dars samaradorligini yaxshilash va o'quvchilarning bilim olish jarayonini faollashtirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi isbotlandi. Bu esa ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Xulosa sifatida ta'kidlash mumkinki, o'qituvchining reflektiv faoliyatini rivojlantirish uzluksiz va tizimli jarayon bo'lib, u pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgandagina yuqori samaradorlikka erishish mumkin. Shu bois, ta'lim muassasalarida reflektiv yondashuvni keng joriy etish, o'qituvchilarni ushbu yo'nalishda muntazam qo'llab-quvvatlash va metodik jihatdan ta'minlash dolzarb vazifa hisoblanadi.

Kelgusida ushbu yo'nalishda olib boriladigan tadqiqotlar reflektiv faoliyatni rivojlantirishning innovatsion usullarini ishlab chiqish, raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan keng foydalanish hamda o'qituvchilarning individual rivojlanish trayektoriyalarini aniqlashga qaratilishi maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar

1. Dewey J. *How We Think*. – New York: D.C. Heath & Co, 1910. – 6-bet.
2. Schön D.A. *The Reflective Practitioner*. – New York: Basic Books, 1983. – 54-bet.
3. Slastenin V.A. *Pedagogika*. – Moskva: Akademiya, 2002. – 112-bet.
4. Markova A.K. *Psixologiya professionalizma*. – Moskva: Znanie, 1996. – 87-bet.
5. O'zbekiston pedagog olimlari asarlari to'plami. – Toshkent, 2015. – 134-bet.
6. Bloom B.S. *Taxonomy of Educational Objectives*. – New York: Longman, 1956. – 18-bet.
7. Garrison D.R., Anderson T. *E-Learning in the 21st Century*. – London: Routledge, 2003. – 95-bet

**ЦИФРОВАЯ ПЕДАГОГИКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В
СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ**

Мусаева Амина Кароматовна
преподаватель кафедры узбекской и русской филологии, д.ф.п.н (Phd)
Азиатский международный университет, Бухара, Узбекистан.

E-mail: musayevaaminakaramatovna@oxu.uz

Аннотация: В статье рассматриваются особенности цифровой педагогики и инновационных подходов в современном образовательном процессе. Обосновывается актуальность внедрения цифровых технологий в обучение в условиях глобальной цифровизации общества. Анализируются современные педагогические подходы, направленные на повышение эффективности обучения, развитие коммуникативной компетенции и цифровой грамотности обучающихся. Особое внимание уделяется интерактивным методам, дистанционному и смешанному обучению. Делается вывод о значимости цифровой педагогики как ключевого фактора модернизации системы образования.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Ключевые слова: цифровая педагогика, цифровизация образования, инновационные подходы, образовательные технологии, дистанционное обучение, смешанное обучение, коммуникативная компетенция, цифровая грамотность

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli pedagogika va innovatsion yondashuvlarning xususiyatlari yoritiladi. Jamiyatning raqamli transformatsiyasi sharoitida ta'limga raqamli texnologiyalarni joriy etishning dolzarbligi asoslab beriladi. TA'lim samaradorligini oshirish, talabalarning kommunikativ kompetentligini va raqamli savodxonligini rivojlantirishga qaratilgan zamonaviy pedagogik yondashuvlar tahlil qilinadi. Interaktiv metodlar, masofaviy va aralash ta'lim shakllariga alohida e'tibor qaratiladi. Xulosa sifatida raqamli pedagogikaning ta'lim tizimini modernizatsiya qilishdagi muhim o'rni ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: raqamli pedagogika, ta'limni raqamlashtirish, innovatsion yondashuvlar, ta'lim texnologiyalari, masofaviy ta'lim, aralash ta'lim, kommunikativ kompetentlik, raqamli savodxonlik

Abstract: The article examines the features of digital pedagogy and innovative approaches in modern education. The relevance of integrating digital technologies into the educational process in the context of global digitalization is substantiated. The study analyzes contemporary pedagogical approaches aimed at improving learning effectiveness, as well as developing students' communicative competence and digital literacy. Special attention is paid to interactive methods, distance learning, and blended learning formats. It is concluded that digital pedagogy plays a key role in the modernization of the education system.

Keywords: digital pedagogy, digitalization of education, innovative approaches, educational technologies, distance learning, blended learning, communicative competence, digital literacy

Введение

В условиях стремительного развития информационного общества и глобальной цифровизации всех сфер жизнедеятельности особую значимость приобретает трансформация системы образования. Современное образование ориентировано не только на передачу знаний, но и на формирование у обучающихся ключевых компетенций, включая цифровую грамотность, критическое мышление и коммуникативные навыки. В этой связи возрастает роль цифровой педагогики как научно-практического направления, обеспечивающего эффективную интеграцию информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска и внедрения инновационных подходов к обучению, способствующих повышению качества образования и адаптации обучающихся к условиям цифровой среды. Традиционные методы преподавания постепенно дополняются и трансформируются за счёт использования интерактивных платформ, электронных образовательных ресурсов, технологий дистанционного и смешанного обучения. Это позволяет создавать гибкую образовательную среду, ориентированную на индивидуальные потребности и возможности каждого обучающегося.

В современной педагогической науке активно исследуются вопросы цифровизации

образования и внедрения инновационных технологий. Учёные отмечают, что цифровая педагогика способствует развитию самостоятельности обучающихся, повышению их мотивации и эффективности усвоения учебного материала. При этом особое значение приобретает формирование коммуникативной компетенции в цифровой среде, где взаимодействие осуществляется посредством различных онлайн-инструментов и платформ.

Несмотря на значительное количество исследований в данной области, остаются актуальными вопросы методического обеспечения цифровой педагогики, выбора эффективных инновационных подходов и их адаптации к конкретным образовательным условиям. Это определяет необходимость дальнейшего научного осмысления и практического применения цифровых технологий в образовательном процессе. Таким образом, исследование цифровой педагогики и инновационных подходов в современном образовании представляет собой важное и перспективное направление, направленное на повышение эффективности обучения и подготовку конкурентоспособных специалистов в условиях цифровой экономики.

Основная часть (материалы исследования)

Цифровая педагогика в современном образовательном пространстве рассматривается как интегративное направление, объединяющее традиционные педагогические подходы и инновационные цифровые технологии. Её ключевой задачей является создание эффективной образовательной среды, способствующей развитию личности обучающегося в условиях цифрового общества. Одним из базовых аспектов цифровой педагогики является цифровизация образовательного процесса, предполагающая активное использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Как отмечает А. В. Хуторской [1], цифровая образовательная среда обеспечивает доступ к разнообразным образовательным ресурсам и способствует индивидуализации обучения. В свою очередь, В. И. Андреев подчёркивает, что внедрение цифровых технологий позволяет реализовать личностно-ориентированный подход в обучении [2]. Важное место в структуре цифровой педагогики занимают инновационные подходы к обучению. К числу наиболее распространённых относятся смешанное обучение (blended learning), дистанционное обучение, а также использование интерактивных образовательных платформ. Согласно исследованиям Е. С. Полат [3], дистанционные образовательные технологии обеспечивают гибкость обучения и расширяют возможности взаимодействия между участниками образовательного процесса.

Особое значение приобретает применение интерактивных методов обучения, включая проектную деятельность, кейс-метод и геймификацию. Эти подходы способствуют развитию критического мышления, коммуникативной компетенции и самостоятельности обучающихся. Как указывает Д. Джонсон [4], кооперативное обучение в цифровой среде повышает уровень вовлечённости студентов и эффективность усвоения учебного материала.

Неотъемлемым компонентом цифровой педагогики является формирование цифровой грамотности обучающихся. В условиях информационного общества это становится одной

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

из ключевых компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности. Согласно ЮНЕСКО [5], цифровая грамотность включает в себя навыки поиска, анализа, оценки и создания информации с использованием цифровых технологий.

Анализ современных исследований показывает, что цифровая педагогика оказывает значительное влияние на развитие коммуникативной компетенции обучающихся. В цифровой образовательной среде формируются новые формы взаимодействия, основанные на использовании онлайн-коммуникации, что требует развития навыков эффективного общения в виртуальном пространстве. Материалы исследования свидетельствуют о том, что цифровая педагогика и инновационные подходы являются важнейшими факторами модернизации образовательной системы, обеспечивая её адаптацию к требованиям цифровой эпохи.

Методы исследования

В процессе исследования были использованы комплексные теоретические и эмпирические методы, обеспечивающие всесторонний анализ проблемы цифровой педагогики и инновационных подходов в современном образовании. К теоретическим методам относятся анализ и синтез научной литературы по проблеме исследования, обобщение и систематизация педагогического опыта, а также сравнительно-сопоставительный анализ различных подходов к цифровизации образовательного процесса. Данные методы позволили выявить основные тенденции развития цифровой педагогики и определить её сущностные характеристики. В числе эмпирических методов использовались наблюдение за образовательным процессом, анкетирование обучающихся и преподавателей, а также анализ результатов учебной деятельности. Применение данных методов способствовало выявлению эффективности внедрения цифровых технологий и инновационных подходов в обучении.

Кроме того, в исследовании был использован метод педагогического эксперимента, направленный на апробацию цифровых образовательных инструментов и оценку их влияния на развитие коммуникативной компетенции обучающихся.

Таблица 1. Методы исследования

Теоретические методы	Эмпирические методы
– Анализ научной литературы	– Наблюдение за образовательным процессом
– Синтез и обобщение педагогического опыта	– Анкетирование обучающихся и преподавателей
– Сравнительно-сопоставительный анализ подходов к цифровизации образования	– Анализ результатов учебной деятельности
	– Педагогический эксперимент

Для обработки полученных данных применялись методы качественного и количественного анализа, что позволило обеспечить достоверность и объективность результатов исследования.

Таблица 2. Сопоставление теоретических и эмпирических методов исследования

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Тип методов	Название метода	Основное назначение / Функция
Теоретические	Анализ	Выявление тенденций, закономерностей и ключевых элементов цифровой педагогики
	Синтез	Объединение различных теоретических подходов и эмпирических данных в единую концептуальную модель
	Обобщение	Формулировка общих выводов о роли инновационных подходов и ИКТ в современном обучении
	Систематизация	Классификация педагогических концепций, моделей и практик, структурирование информации
	Сравнительный анализ	Сопоставление традиционных и цифровых подходов, выявление преимуществ и ограничений
Эмпирические	Критический обзор	Определение пробелов, спорных вопросов и новых тенденций в цифровой педагогике
	Наблюдение	Мониторинг взаимодействия студентов и педагогов с цифровыми инструментами, анализ вовлеченности
	Анкетирование / Опрос	Сбор данных о восприятии, опыте и отношении участников образовательного процесса к цифровым технологиям
	Педагогический эксперимент	Тестирование влияния цифровых инструментов и инновационных методов на успеваемость и мотивацию
	Анализ учебных результатов	Оценка эффективности цифровых и инновационных подходов на основе результатов обучающихся
	Смешанный метод (Mixed-methods)	Интеграция количественных и качественных данных для комплексного анализа образовательного процесса
	Обработка и интерпретация данных	Обработка и интерпретация данных
	Применение статистических и тематических методов для достоверного анализа результатов	

Можно сказать, что совокупность использованных методов исследования обеспечила комплексное изучение проблемы и позволила сделать обоснованные выводы о роли цифровой педагогики в современном образовательном процессе.

Заключение

В результате проведённого исследования установлено, что цифровая педагогика является неотъемлемой частью современного образовательного процесса и выступает важным фактором его трансформации в условиях глобальной цифровизации. Интеграция цифровых технологий в обучение способствует не только повышению качества образования, но и формированию у обучающихся ключевых компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в цифровом обществе.

Анализ научных подходов показал, что применение инновационных педагогических технологий, таких как дистанционное и смешанное обучение, интерактивные методы и цифровые образовательные платформы, обеспечивает гибкость и индивидуализацию образовательного процесса. Это, в свою очередь, повышает мотивацию обучающихся, активизирует их познавательную деятельность и способствует более эффективному усвоению учебного материала.

Особое внимание в исследовании уделено развитию коммуникативной компетенции и цифровой грамотности, которые в условиях цифровой образовательной среды приобретают особую значимость. Установлено, что использование цифровых инструментов расширяет возможности взаимодействия между участниками образовательного процесса и формирует новые формы коммуникации.

Вместе с тем выявлено, что успешная реализация цифровой педагогики требует методического обеспечения, подготовки педагогических кадров и создания соответствующей цифровой инфраструктуры. Недостаточная готовность преподавателей к использованию инновационных технологий и ограниченные ресурсы могут снижать эффективность цифровизации образования.

Можно сделать вывод о том, что цифровая педагогика и инновационные подходы выступают ключевыми условиями модернизации системы образования, обеспечивая её соответствие современным требованиям и способствуя подготовке конкурентоспособных специалистов в условиях цифровой экономики. Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой эффективных методик внедрения цифровых технологий и оценкой их влияния на качество образовательных результатов.

Список использованной литературы

1. Андреев В. И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. — Казань: Центр инновационных технологий, 2012. — 608 с.
2. Джонсон Д., Джонсон Р. Кооперативное обучение в высшем образовании. — М.: Академия, 2014. — 256 с.
3. Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. — М.: Академия, 2010. — 368 с.
4. Хуторской А. В. Современная дидактика. — СПб.: Питер, 2015. — 720 с.
5. UNESCO. Digital Literacy in Education. — Paris: UNESCO Publishing, 2018. — 56 p.
6. Мусаева, А. (2025). Современный методический подход преподавания дисциплины русский язык: основа качественного образования. *Modern Science and Research*, 4(4), 668–674. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/79292>
7. Мусаева Амина Караматовна. (2025). Цифровизация образования как глобальный

тренд. икро журнал, 15(02), 1088–1098. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/igro/article/view/104768>

8.Амина Караматовна, М. (2025). Инновационные методы формирования коммуникативной компетентности у студентов. Последние научные открытия и методологические исследования, 2 (2), 11–17. Получено с <https://incop.org/index.php/re/article/view/764>

O'SMIR YOSHDAGI O'QUVCHILARDA IJTIMIOIY MUNOSABATLARNING NAMOYON BO'LISHI.

Farg'ona davlat universiteti
Pedagogika kafedrası v,b dotsenti p.f.b.f.d (PhD)
Aripov Shokirjon Olimovich
ORCID 0000-0002-7703-0027
sh_aripov89@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'smir yoshdagi o'quvchilarda ijtimioiy munosabatlarni shakllantirishni namoyon bo'lishi xususiyatlari haqida fikr yuritilgan. Mazkur maqola orqail yoshlarni munosabatkarga kirishda yosh xususiyatlarni hisobga olish va bunja qadriyatlarining ta'sirini ham hisobga olish haqida ma'lumotlar berilgan.

Tayanch so'zlar: o'smir, yoshlar, o'quvchilar, ijtimioiy munosabatlar, shakllantirish, namoyon bo'lish, xususiyatlari.

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности формирования социальных отношений у учащихся подросткового возраста. Эта статья предоставляет информацию о том, как учитывать возрастные особенности при взаимодействии с молодежью и учитывать влияние этих ценностей.

Ключевые слова: подросток, молодежь, учащиеся, социальные отношения, формирование, проявление, особенности

Abstract. This article discusses the characteristics of the manifestation of the formation of social relations in adolescent students. Through this article, information is provided about considering age characteristics in young people's relationships and taking into account the influence of these values.

Key words: adolescent, youth, students, social relations, formation, manifestation, characteristics.

O'smirlik yoshida ularning xulq-atvoriga xos bo'lgan alohida xususiyatlarni asosan jinsiy yetilishning boshlanishi bilan izohlab bo'lmaydi. Jinsiy yetilish o'smir xulq-atvoriga asosiy biologik omil sifatida ta'sir ko'rsatib, bu ta'sir bevosita emas, balki ko'proq bilvositadir. O'smirlik davriga ko'pincha so'zga kirmaslik, o'jarlik, tajanglik, o'z kamchiliklarini tan olmaslik, urushqoqlik, yig'loqilik, kabi xususiyatlar xos. O'smirlar va bolalar psixikasining yosh davrlarida o'ziga xos xususiyati mavjud bo'lib adabiyotlarda emotsional yetuk emaslik, kattalar avtoritetiga bo'ysunish, ishonuvchanlik, jinsga oid munosabatlar haqida xabardorligi va hayotiy tajribasining yetarli darajada emasligi, boshqa insonlarni mavjud harakatlarini oldindan ayta

olish va murakkab vaziyatlarda tanqidiy hamda to'liq baholay olmaslik kabi sifatlar namoyon bo'ladi.

O'smirlik balog'atga etish davri bo'lib, yangi hislar, sezgilar va jinsiy hayotga taallukli chigal masalalarning paydo bo'lishi bilan ham xarakterlanadi. Bu Yoshda o'smir rivojida keskin o'zgarishlar ro'y bera boshlaydi. O'smirlik 10-11 Yoshlardan 14-15 Yoshlargacha bo'lgan davrni tashkil etadi. Hozirgi o'smirlar o'tmishdoshlariga nisbatan jismoniy aqliy va siyosiy jihatdan bir muncha ustunlikka ega. Ularda jinsiy etilish, ijtimoiylashuv jarayoni, psixik o'sish oldinroq namoyon bo'lmokda. Aksariyat o'quvchilarda o'smirlik Yoshiga o'tish, asosan, 5-sinflardan boshlanadi. «Endi o'smir bola emas, biroq katta ham emas» - ayni shu ta'rif o'smirlik davrining muhim xarakterini bildiradi. O'smirlik – bolalikdan kattalikka o'tish davri bo'lib, fiziologik va psixologik jihatdan o'ziga xos xususiyatlari bilan xarakterlanadi. Bu bosqichda bolalarning jismoniy va psixik taraqqiyoti juda tezlashadi, hayotdagi turli narsalarga qiziqishi, yangilikka intilish ortadi, xarakteri shakllanadi, mA'naviy dunyosi boyiydi, ziddiyatlar avj oladi. O'smirlik balog'atga etish davri bo'lib, yangi hislar, sezgilar va jinsiy hayotga taallukli chigal masalalarning paydo bo'lishi bilan ham xarakterlanadi. Bu Yoshda o'smir rivojida keskin o'zgarishlar ro'y bera boshlaydi. Bu o'zgarishlar fiziologik hamda psixologik o'zgarishlardir. Bo'yga o'sish bir tekis bormaydi: qiz-bolalar 5-7 sm o'ssalar, o'g'il bolalar 5-10 sm o'sadilar. Bo'yiga karab o'sish paysimon ilk suyaklarning uzunlashishi va umurtqa qismining kattalashishi hisobiga ro'y beradi. Og'iz bo'shlig'i va halqumdagi o'zgarishlar oqibatida tovush tembri ham o'zgaradi. Bu o'g'il bolalarda qiz bolalarga nisbatan ko'prok darajada sodir bo'ladi. O'g'il bolalarning tovushi vazminrok bo'lib qoladi, do'rillaydi. Garchi bu davrda mushaklar tez sur'at bilan o'ssa ham, mustahkamlashsa ham, lekin baribir oyoq va qo'l suyaklarining o'sish sur'ati orqada qoladi. O'smirlarda bu xususiyat ularning beso'naqay xatti-harakatlarida, yurish-turishlaridagi qo'pollikka, katta-katta odim tashlashlariga sabab bo'ladi.[3]

Fiziologik o'zgarish jinsiy etilishning boshlanishi va bu bilan bog'liq ravishda tanadagi barcha A'zolarning mukammal rivojlanishi va o'sishi, hujayra va organizm tuzilmalarining qaytadan shakllana boshlashida namoyon bo'ladi. Organizmdagi o'zgarishlar bevosita o'smir endokrin sistemasining o'zgarishlari bilan bog'liqdir. Bu davrda ichki sekretiya bezlaridan biri gipofiz bezining funksiyasi faollashadi. Uning faoliyati organizm to'qimalarining o'sishi va muhim ichki sekretiya bezlarining (qalqonsimon bez, buyrak usti bezi va jinsiy bezlar) ishlashini kuchaytiradi. Natijada bo'y o'sishi tezlashadi, jinsiy balog'atga etish (jinsiy organlarning rivojlanishi, ikkilamchi jinsiy bezlarning paydo bo'lishi) amalga oshadi. Ko'krak qafasi ham gavdaning bo'y o'sishiga nisbatan sekin rivojlanadi. Buning natijasida ayrim o'smirlarning elkasi, ko'kragi tor bo'lib qoladi, bu esa o'z navbatida kislorod etishmasligiga, nafas qisishiga olib keladi. Kislorod etishmasligi natijasida ruhiy faoliyatga putur etadi. Bu davrda yurak kengayishi bilan qon tomirlari ham yo'g'onlashadi. Qon aylanish sistemasining qayta qurilishi, vegetativ nerv sistemasidagi barqarorlik qon aylanishini buzadi va o'smirda bA'zi qon bosimining ortishi ro'y beradi.[4]

Bu davrda ayniqsa jinsiy bezlar faoliyati kuchayadi. O'smirda ro'y beradigan biologik jismoniy o'zgarish natijasida uning psixik dunyosida tub burilish nuqtasi vujudga keladi. O'smirlik Yoshida ularning xulq-atvoriga xos bo'lgan alohida xususiyatlarni jinsiy etilishning

boshlanishi bilan izohlab bo'lmaydi. Jinsiy etilish o'smir xulq-atvoriga asosiy biologik omil sifatida ta'sir ko'rsatib, bu ta'sir bevosita emas, balki ko'proq bilvositadir. O'smirlar o'zlarini kattalardek tutishga harakat qiladilar. Ular o'zlarining layoqat, qobiliyat va imkoniyatlarini ma'lum darajada o'rtoqlari va o'qituvchilariga ko'rsatishga intiladilar. Bu holatni oddiy kuzatish yo'li bilan ham osongina ko'rish mumkin. O'smirlik davri «o'tish davri», »krizis davr», «qiyin davr» kabi nomlarni olgan psixologik ko'rinishlari bilan xarakterlanadi. Chunki, bu Yoshdagi o'smirlarning xatti-harakatida muqobil, yangi sharoitlarda o'z o'rnini topa olmaganligidan psixik portlash hollari ham kuzatiladi. O'z davrida L.S. Vigotskiy bunday holatni "psixik rivojlanishdagi krizis» deb nomlagan. Kichik maktab davridan so'ng bola alohida olingan shaxs sifatida o'z-o'ziga munosabatini shakllantirish jarayonida asosan ikki bosqichni boshidan kechiradi. Bu bosqichlar o'smirlik Yoshini ikki xil davrga - kichik o'smirlik davri va katta o'smirlik davrlariga to'g'ri keladi. Birinchi bosqichda o'smir o'zini "bola"lardan ajratib, endi o'zini kattalar olamiga mansubligini ta'kidlamogchidek bo'ladi. Kattalar hayotiga kirishga qiziqish o'smirlarning asosiy xarakteristikalari hisoblanadi.[4]

Xullosa qilib aytganda o'smirlik davriga kimningdir xatti harakatini imitatsiya qilish xosdir. Ko'pincha ular o'zlariga tanish va yoqadigan kattalarning xatti-harakatlariga imitatsiya, taqlid qiladilar. O'smirlar bu davrda chekish hamda spirtli ichimliklarga qiziqib qolishlari ham mumkin. O'smir katta odam, Shuningdek, chekuvchi, ichuvchi singari yangi rollarda o'zini noqulay his qiladi. Psixik rivoji jihatidan bolalarga yaqin, lekin ehtiyojlari jihatidan kattalarga yaqin bo'lgan o'smirda juda ko'p noqulay va tashvishga tushuvchi holatlar bo'ladi va ular o'smirde krizisni yuzaga keltirib chiqaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy Qonuni, 01.05.2023 yildagi O'RQ-837-son. 01.05.2023
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 03.12.2020 yildagi PQ-4910-son. 04.12.2020
- [3]. Qodirov B.R. Sinf zukkolarini tanlash metodikasi (Yosh iste'dodlarini izlaymiz): Metodik qo'llanma. T., 1998.
- [4]. G'oziev E.G'. Psixologiya (Yosh davrlari psixologiyasi). T., 1994. 3. G'oziev E.G'. Umumiy psixologiya: darslik. I, II kitob. T., 2002.

KREATIV TA'LIM MUHITIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

**To'rayeva Nargiza Zokirjonovna
Namangan VPMM metodik xizmat
ko'rsatish bo'limi boshlang'ich ta'lim
metodisti (942746007)**

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'limni raqamlashtirish jarayoni va uning zamonaviy ta'lim tizimlariga ta'siri o'rganiladi. Kreativlik va o'qituvchining kreativligi tushunchalari ta'riflanadi. TA'lim muassasalari raqamli texnologiyalarni joriy etishda duch keladigan muammolar tahlil qilinadi, shuningdek, raqamli transformatsiya davrida ta'lim uchun ochilayotgan istiqbol va imkoniyatlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, raqamli transformatsiya, ta'limni

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

raqamlashtirish, interaktivlik, kreativlik, kreativ ta'lim.

Аннотация. В данной статье рассматривается процесс цифровизации образования и его влияние на современные системы образования. Анализируются проблемы, с которыми сталкиваются образовательные учреждения при внедрении цифровых технологий, а также перспективы и возможности, которые открываются перед образованием в эпоху цифровой трансформации.

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая трансформация, цифровизация образования, интерактивность, креативность, креативное образование.

Abstract. This article examines the process of digitization of education and its impact on modern education systems. Concepts of creativity and teacher's creativity are defined. The problems faced by educational institutions in the implementation of digital technologies are analyzed, as well as the perspectives and opportunities that are opening for education in the era of digital transformation.

Key words: digital technologies, digital transformation, digitization of education, interactivity, creativity, creative education.

TA'limda hozirgi zamon standartlarini amalga tadbiiq etish o'qituvchidan nafaqat yuqori malakani va doimiy kasbiy rivojlanishni, balki o'z ishiga ijodiy yondashishni talab etadi. O'qituvchining kreativligi o'z tajribasini qayta ko'rib chiqishi va yaxshilashi hammaga ma'lum narsalarni o'zgartira olishi va ijodiy foydalana olishi, sifat jihatdan yangiliklarni yaratishi juda katta ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Kreativlik tushunchasi (lot., ing.

“create”-yaratish, “creative” yaratuvchi, ijodkor) ingliz tilidan tarjima qilinganda ijod ma'nosini anglatadi. Kreativlikni: ijodga intilish, hayotga ijodiy yondashish, o'ziga doimiy tanqidiy nazar solish va tahlil etish deyish mumkun. Hozirgi zamon psixologiya va pedagogika lug'atlariga asoslanib o'qituvchining kreativligi deb uning fikrlaridagi sezgilaridagi, muloqotdagi, alohida faoliyat turidagi, ijodiy yondashish, bilish darajasi deb ta'riflash mumkun. Zamonaviy ta'lim tizimi tubdan yangilanib borayotgan davrda kreativ yondashuv va raqamli texnologiyalar o'rtasidagi integratsiya muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kunda ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish va ularning ijodiy salohiyatini ochib berishda raqamli vositalar asosiy omillardan biriga aylangan. Kreativ ta'lim muhiti - bu o'quvchilarni erkin fikrlashga, yangi g'oyalar yaratishga va muammolarni innovatsion usullar bilan hal qilishga undovchi muhitdir. Bunday muhitni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning roli beqiyosdir. Kreativ ta'lim muhiti - bu o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik sharoitlar majmuasidir. Bu muhit quyidagi xususiyatlarga ega:

- erkin fikrlashni qo'llab-quvvatlash;
- muammoli vaziyatlar yaratish;
- innovatsion yondashuvlardan foydalanish;
- hamkorlikda o'rganishni rag'batlantirish.

Bunday muhitda o'quvchi passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi bo'ladi. U bilimni tayyor holda emas, balki izlanish, tahlil va tajriba orqali egallaydi.

Kreativ ta'lim muhiti o'quvchilarda quyidagi kompetensiyalarni rivojlantiradi:

- tanqidiy fikrlash;
- muammolarni hal qilish qobiliyati;
- kommunikativ ko'nikmalar;
- ijodiy yondashuv.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Raqamli texnologiyalar — bu axborotni yaratish, qayta ishlash va uzatishga xizmat qiluvchi zamonaviy vositalar majmuasidir. TA'limda keng qo'llanilayotgan raqamli texnologiyalarga quyidagilar kiradi:

- interaktiv doskalar;
- onlayn platformalar (Google Classroom, Moodle);
- mobil ilovalar;
- multimedia vositalari;
- sun'iy intellekt asosidagi dasturlar.

Ushbu texnologiyalar ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning e'tiborini jalb qilishda raqamli vositalar muhim rol o'ynaydi.

Raqamli texnologiyalar orqali:

- vizual ta'lim kuchayadi;
- o'quvchilarning qiziqishi ortadi;
- individual yondashuv imkoniyati yaratiladi;
- ta'lim jarayoni interaktiv tus oladi.

Kreativ ta'lim muhitida raqamli texnologiyalardan foydalanish bir qator muhim afzalliklarni beradi:

Ijodiy fikrlashni rivojlantiradi

Raqamli vositalar yordamida o'quvchilar turli loyihalar, prezentatsiyalar va animatsiyalar yaratishi mumkin. Bu esa ularning tasavvur doirasini kengaytiradi.

Mustaqil ta'limni qo'llab-quvvatlaydi

Onlayn resurslar orqali o'quvchilar mustaqil ravishda bilim olish imkoniga ega bo'ladi. Bu esa ularning o'z ustida ishlash ko'nikmasini rivojlantiradi.

TA'lim jarayonini interaktiv qiladi

Interaktiv o'yinlar, testlar va simulyatsiyalar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Individual yondashuvni ta'minlaydi

Har bir o'quvchining bilim darajasi va qobiliyatiga mos topshiriqlar berish imkoniyati yaratiladi.

Hamkorlikda o'rganishni rivojlantiradi

Raqamli platformalar orqali o'quvchilar guruh bo'lib ishlash, fikr almashish va birgalikda loyihalar yaratish imkoniga ega bo'ladi.

Boshlang'ich sinflarda raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi zarur. Quyidagi metodlar samarali hisoblanadi:

O'yin asosida o'qitish (Gamification)

Raqamli o'yinlar orqali bilim berish o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi.

Multimedia darslari

Video, audio va animatsiyalar yordamida mavzularni tushuntirish osonlashadi.

Loyihaviy ta'lim

O'quvchilar raqamli vositalar yordamida kichik loyihalar yaratadi.

Virtual ekskursiyalar

Internet orqali dunyoning turli joylariga "sayohat" qilish imkoniyati yaratiladi.

Onlayn test va baholash tizimi

O'quvchilarning bilimini tez va samarali baholash imkonini beradi.

Tezkor natijalar

O'quvchilar testni yakunlashi bilan natijalarni darhol ko'rishlari mumkin. Bu vaqtni tejaydi va bilim darajasini tez baholash imkonini beradi.

Ob'ektiv baholash

Inson omili (subyektivlik) kamayadi. Tizim avtomatik tekshiradi, bu esa xatoliklarni minimallashtiradi va adolatli baholashni ta'minlaydi.

Vaqt va resurslarni tejash

Qog'oz, printer, auditoriya kabi resurslarga ehtiyoj kamayadi. O'qituvchi uchun ham tekshirish jarayoni ancha yengillashadi.

Moslashuvchanlik

O'quvchilar testlarni istalgan joyda va vaqtda topshirishlari mumkin. Bu ayniqsa masofaviy ta'lim uchun juda qulay.

Tahlil va statistika imkoniyati

Tizim o'quvchilarning natijalarini tahlil qiladi, xatolarni ko'rsatadi va umumiy statistika beradi. Bu o'qituvchiga dars sifatini yaxshilashga yordam beradi.

Individual yondashuv

Har bir o'quvchiga turli darajadagi savollar berish mumkin. Bu ularning bilim darajasiga mos ravishda rivojlanishiga yordam beradi.

Xavfsizlik va nazorat

Ko'plab platformalarda vaqt cheklovi, savollarni aralashtirish, plagiatni aniqlash kabi funksiyalar mavjud bo'lib, testning halolligini ta'minlaydi.

Interaktivlik

Onlayn testlarda rasm, video, audio kabi multimedia vositalardan foydalanish mumkin, bu esa o'quv jarayonini yanada qiziqarli qiladi.

Xulosa qilib aytganda, kreativ ta'lim muhitida raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biridir. U o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Raqamli texnologiyalar yordamida tashkil etilgan darslar nafaqat samarali, balki qiziqarli ham bo'ladi. Bu esa o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi.

Kelajak ta'limi — bu kreativlik va texnologiya uyg'unligiga asoslangan ta'limdir. Shu boisdan, pedagoglar raqamli vositalardan samarali foydalanishni o'zlashtirishi va uni amaliyotga joriy etishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yuldashev U.A., Xudoyberdiyev M.Z., Axmedov, T.B. O'quv jarayonining sifatini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish. // *Academic research in educational sciences*, 2021, 2(3), 1262-1268 betlar.
2. Маркова В. Д. Цифровизация образования: вызовы и перспективы. // *Информатизация образования и науки*. 2019. Том 3. С. 38-47.
3. Семенов А. В. Цифровизация образования: проблемы и пути развития. // *Инновационное развитие образования*. 2019. № 4. С. 52-59.
4. "Gamification in Education: Impacts and Best Practices." *Educational Technology & Society*, 2020, pp. 23-34.
5. "Virtual Labs and Simulations for Science Education." *Journal of Science Education and Technology*, 2021, pp. 90-105.

TA'LIMDAGI INNOVATSIYALAR

(Rossiya ta'limi misolida)

Xurshidjon Boymirzaev Karimjanovich,

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

NamDU, Tarix kafedrası dotsenti, (PhD).
boymirzayevhurshidjon@gmail.com, +998907919616
ORCID: 0009-0006-5047-9576

Annotatsiya: Ushbu maqolaning dolzarbligi shundaki, Rossiya ta'lim tizimi hozirda modernizatsiya qilinmoqda va turli xil innovatsiyalar joriy etilmoqda. Muallif innovatsiyalarning muvaffaqiyatsizligi va ta'lim modelining avvalgi holatiga qaytishining asosiy sabablarini o'rganadi. Maqolada shuningdek, innovatsiyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishning asosiy omillari keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, innovatsiya, ta'lim muhiti, tarbiya va o'qitish tizimi, o'qituvchilar tarkibi

Аннотация: Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в настоящее время система образования в РФ находится на этапе модернизации и внедрения различного рода инноваций. Автор рассматривает важнейшие причины провала инноваций и возврата образовательной модели к прошлому состоянию. В статье приводятся также основные факторы успешного внедрения инноваций.

Ключевые слова: система образования, инновации, образовательная среда, система воспитания и обучения, педагогические работники

Annotation: The relevance of this article due to the fact that the current education system in the Russian Federation is in the process of modernization and the introduction of various types of innovation. The author considers the most important reasons for the failure of innovations and return to the educational model of the past. The article describes the main factors of successful innovation.

Keywords: education, innovation, educational environment, education and training system, teaching staff.

Zamonaviy o'qituvchilar uchun ta'lim jarayonidagi eng qiyin bosqich turli xil innovatsiyalarni joriy etishdir [1]. Zamonaviy ta'lim tizimiga innovatsion o'qitish va o'rganish usullarini integratsiya qilish mexanizmlarini o'rganish juda muhim, chunki o'qituvchilar ko'pincha innovatsion modellarning muvaffaqiyatsizligi va o'tmishga qaytish bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishadi. Shuning uchun biz bu masalani beshta nuqtai nazardan batafsil o'rganish zarur deb hisoblaymiz:

1. TA'lim muhiti tez rivojlanmoqda va yangi innovatsion texnologiyalar tobora ommalashib bormoqda [3]. Innovatsiyalarni joriy etishning ushbu bosqichida barcha nazariy materiallar realistik asosga integratsiya qilinishi kerak. Aynan shu bosqichda ko'p narsa qayta ko'rib chiqilishi kerak, ba'zan esa keng ko'lamlı "fayl bilan ishlash" talab etiladi. Bundan tashqari, mavjud ta'lim resurslaridan yetarlicha foydalanish uchun maqsadlar ko'pincha qayta ko'rib chiqilishi kerak.

2. Innovatsiyalarni joriy etish jarayoni ko'pincha yetarlicha ishlab chiqilmagan materiallar, taniqli materiallardan asos sifatida foydalanish va resurslarning (bilim, moliyaviy oqimlar) yetishmasligi tufayli muvaffaqiyatsizlikka va o'tmishga qaytishga olib kelishi ajablanarli emas [3]. 3. Bizning fikrimizcha, amalga oshirishdagi muvaffaqiyatsizlik zaruriy komponent hisoblanadi, chunki nazariya nazariya bo'lsa-da, amaliyot odatda u ishlab chiqilgan modellardan

farq qiladi [1, 3]. Nazariy jihatdan ishlab chiqilgan har qanday sxema to'liq amalga oshirilishi uchun aslida mutlaqo ideal sharoitlar yo'q - biror narsani sozlash yoki tubdan o'zgartirish kerak, bu shubhasiz asl modelni amalga oshira olmaslikdir. Innovator buni aniq tushunishi va qo'rqmasligi kerak. Innovatsiya muvaffaqiyatsiz bo'lgan taqdirda, erishilgan maqsadlarni aniqlash, qolganlariga erishish mumkinligini tahlil qilish va yangi, tezroq va realistik maqsadlarni belgilash kerak. Agar bu sodir bo'lmasa, regressiya yuzaga keladi va innovatsion faoliyat butunlay tark etiladi.

4. Turli xil innovatsiyalarni amalga oshirish modellashtirish, ishlab chiqish, tasdiqlash, amalga oshirish, sozlash va qo'llab-quvvatlashning bir necha bosqichlaridan o'tishni talab qiladi [1, 2, 3]. To'siqlar va qiyinchiliklar quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin: ustuvorliklar va maqsadlarni belgilashning etarliligi va ularni o'zgartirishga tayyorlik. Bu holda, innovatsiyalarni amalga oshiruvchilar va integratorlarning ishonchliligi va mas'uliyati muhimdir. Innovatsiya ishlarida bevosita ishtirok etuvchilarning yetarlicha professional tayyorgarligi muvaffaqiyatli innovatsiyaning kalitidir.

5. Innovatsiyalarni amalga oshirish bosqichi, shuningdek, innovatsion texnologiyalardan foydalanish uchun yetarlicha texnik yordam ko'rsatilmaganligi va ta'lim jarayonida innovatsiyalardan foydalanishi kerak bo'lgan mutaxassislarning malakasi yetarli emasligi sababli ham muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin. Innovatsiyalar innovatsiya bo'lib qolishi, odatiy holga aylanmasligi, balki har doim qiziqarli bo'lishi, ta'lim ishtirokchilarini kasbiy rivojlanishini davom ettirishga undashi kerak [2, 3].

Shubhasiz, ta'lim muhitiga innovatsiyalarni joriy etish yangi pedagogik g'oyalarni amalga oshirish yo'lidagi ancha murakkab qadamdir, chunki bu yerda pedagogik mulohaza psixologik va pedagogik nazariyani o'zlashtirishni, o'z g'oyalarni yagona kontseptsiyaga aylantirish qobiliyatini, innovatsiyaning zarurligi yoki muqarrarligini asoslashni va uni amalga oshirishga yordam beradigan omillarni aniqlashni nazarda tutadi. Bu bosqich rejalashtirilgan innovatsiya uchun axborot ta'minotini talab qiladi. Yangi ta'lim makonini tashkil etish bosqichida puxta ishlash pedagogik jarayonga innovatsiyalarni joriy etishda keyingi muvaffaqiyatni anglatadi [3]. Innovatsiya muvaffaqiyatsiz-zligining oldini olish uchun innovatsiyani qabul qilishni osonlashtiradigan yangi ta'lim tuzilmalarini yaratishni jiddiy ko'rib chiqish kerak. Bu tuzilmalar moslashuvchan, avtonom va mustaqil bo'lishi kerak.

O'qituvchilar innovatsiya jarayonining qay darajada amalga oshirilayotganini aniq tushunishlari kerak; ular umuman ta'lim muassasasining holatini (yoki tarix kabi mA'lum bir fanni o'qitish holatini) innovatsiyani amalga oshirish natijasida erishilishi kutilgan holat bilan bog'lashlari kerak [4]. Agar bu moslik yuzaga kelmasa, "Nima uchun?" degan savolga javob topish kerak.

Amalga oshirish bosqichidagi muvaffaqiyat ikki omilga bog'liq:

Innovatsiya amalga oshirilayotgan ta'lim muassasasining (yoki ta'lim muhitining) moddiy-texnik resurslari;

Professor-o'qituvchilar va mA'murlarning malakasi, ularning umuman innovatsiyaga munosabati, ijodiy faolligi va ijodkorlik darajasi.

Har qanday innovatsiya professor-o'qituvchilardan hissiy va intellektual investitsiyalarni

ko'paytirishni talab qiladi; shuning uchun bu ish etarli darajada qoplanishi kerak. Yuqorida aytib o'tilgan muammolar (professor-o'qituvchilarning professionalligi; moddiy-texnik resurslar; va ishning jamoatchilik tomonidan baholanishi) tufayli ta'limda innovatsiya uzoq vaqt talab etadi va bunga erishish juda qiyin.

Agar biz an'anaviy va innovatsion ta'lim o'rtasidagi farqlar tizimini tahlil qilsak va innovatsion faoliyatni amalga oshirishning pedagogik usullarini aniqlasak, bu tahlil bizni zarurat g'oyasiga olib keladi.

TA'lim texnologiyalaridagi o'zgarishlar [2]. Xulosa qilib aytganda, turli odamlarni jamoaviy ta'lim faoliyatiga jalb qilish turli nuqtai nazarlarni ko'rib chiqishga, aniq va muvozanatli innovatsion maqsadlarni ishlab chiqishga va ularni cheklangan moliyalashtirish sharoitida ham muvaffaqiyatli amalga oshirishga yordam berishini yodda tutish juda muhimdir. Har qanday holatda ham (nima bo'lishidan qat'iy nazar) vositalar va g'oyalarni jamoaviy targ'ib qilish va rivojlantirish ularni amaliy faoliyatda yakuniy amalga oshirishga qaratilgan. Shuning uchun, erishilgan natijalarni tanqidiy tahlil qilish va keyingi innovatsiyalar uchun zamin tayyorlash oxir-oqibat zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Барабанов Р.Е. Систематизация школьного процесса обучения // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы III междунар. науч. конф. (г. Уфа, март 2013 г.). – Уфа: Лето, 2013. – С. 35–40.
2. Барабанов Р.Е. «Роботы в школе» – перспектива развития российского образования?! // ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ научный альманах. Москва, 2016. С. 76–78.
3. Барабанов Р.Е., Мисоченко М.С., Чистовский Д.И., Чистякова И.Г. Современное мировое образовательное пространство и перспективы его развития // Современные проблемы психологии и образования в контексте работы с различными категориями детей и молодежи материалы научнопрактической конференции. – М., 2016. – С. 543–585.
4. Дергачева Н.С., Барабанов Р.Е. Теоретические аспекты и принципы организации образовательного процесса в рамках уроков истории как способ формирования культурного самосознания, социальной и гражданской идентичности // Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. – 2016. – № 3. – С. 52–59.

OLIV TA'LIMDA GENDER TENGLIK MASALALARINING IJTIMOIV- PEDAGOGIK AHAMIYATI

*Kalendarova Fazilat Toxirovna
University of Business and Science
nodavlat oliy ta'lim muassasasi
Pedagogika va psixologiya kafedراسi
o'qituvchisi
kalendarovafazilat3@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimida gender tenglikni ta'minlashning ijtimoiy-pedagogik ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, gender tenglik tushunchasining

mazmuni, uning ta'lim jarayoniga ta'siri, zamonaviy oliy ta'lim muassasalarida gender yondashuvni joriy etish zarurati hamda bu boradagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ilmiy asosda yoritiladi.

Kalit so'zlar: gender tenglik, oliy ta'lim, ijtimoiy-pedagogik yondashuv, inklyuziv ta'lim, teng imkoniyatlar, ta'lim siyosati.

Kirish

Bugungi globallashuv sharoitida ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri jamiyatda tenglik va adolat tamoyillarini qaror toptirishdan iborat. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarida gender tenglikni ta'minlash masalasi nafaqat ijtimoiy, balki pedagogik jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Gender tenglik - bu erkaklar va ayollar uchun teng huquq, imkoniyat va resurslarga ega bo'lishni anglatadi. Bu tamoyil ta'lim tizimida to'liq qaror topmas ekan, jamiyatning barqaror rivojlanishi qiyinlashadi.

Gender tenglik tushunchasining mohiyati

Gender tenglik tushunchasining mohiyati yanada chuqurroq talqin qilinsa, u nafaqat erkaklar va ayollar o'rtasidagi formal tenglikni, balki ularning real hayotdagi imkoniyatlari, resurslarga kirish darajasi va ijtimoiy maqomidagi muvozanatni ham anglatadi. Gender - bu biologik jinsdan farqli ravishda jamiyat tomonidan shakllantirilgan ijtimoiy konstrukt bo'lib, unda erkak va ayollarga xos deb qaraladigan xulq-atvor me'yorlari, rollar va kutilmalar mujassam bo'ladi.

Shu nuqtai nazardan, gender tenglik faqat huquqiy jihatdan tenglikni ta'minlash bilan cheklanmaydi. U amalda ham teng imkoniyatlar yaratishni, yA'ni ta'lim olish, kasb tanlash, ilmiy faoliyat yuritish va rahbarlik lavozimlariga erishishda jinsga asoslangan cheklovlarni bartaraf etishni talab etadi. Ayniqsa, oliy ta'lim tizimida bu masala alohida ahamiyat kasb etadi, chunki aynan shu bosqichda shaxsning kasbiy va ijtimoiy pozitsiyasi shakllanadi.

Oliy ta'lim muassasalarida gender tenglikni ta'minlash deganda talabalar va professor-o'qituvchilar uchun teng sharoit yaratish, ta'lim jarayonida ochiqlik va adolat tamoyillariga amal qilish, shuningdek, har qanday diskriminatsiya ko'rinishlarining oldini olish tushuniladi. Bu jarayon o'quv dasturlarini ishlab chiqishda gender sezgir yondashuvni qo'llash, darslik va o'quv materiallarini stereotiplardan holi tarzda tayyorlash hamda akademik muhitda hurmat va inklyuzivlik madaniyatini shakllantirishni o'z ichiga oladi.

Shuningdek, gender tenglik tushunchasi zamonaviy ta'lim paradigmasining muhim tarkibiy qismi bo'lib, u inson huquqlari, ijtimoiy adolat va barqaror rivojlanish tamoyillari bilan uzviy bog'liqdir. Shu bois, uni oliy ta'lim tizimida to'laonli joriy etish nafaqat pedagogik samaradorlikni oshiradi, balki jamiyatning umumiy taraqqiyotiga ham xizmat qiladi.

Oliy ta'limda gender tenglikning ijtimoiy ahamiyati

Oliy ta'lim tizimi jamiyatning intellektual salohiyatini shakllantiruvchi, ijtimoiy taraqqiyotga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi strategik institut hisoblanadi. Shu sababli unda gender tenglikni ta'minlash masalasi nafaqat ta'lim sifati, balki kengroq ijtimoiy rivojlanish nuqtai nazaridan ham muhimdir. Gender tenglikka asoslangan oliy ta'lim tizimi jamiyatda inson kapitalini samarali rivojlantirishga xizmat qiladi.

Birinchidan, gender tenglik ayollar va erkaklarning jamiyat hayotidagi faolligini oshiradi.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

TA'lim olishda teng imkoniyatlarga ega bo'lgan shaxslar o'z salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa ularning iqtisodiy, siyosiy va madaniy jarayonlardagi ishtirokini kengaytiradi.

Ikkinchidan, mehnat bozorida raqobatbardoshlik kuchayadi. Oliy ta'limda gender tenglikning ta'minlanishi natijasida turli sohalarda malakali mutaxassislar soni ortadi. Natijada ish beruvchilar kengroq tanlov imkoniyatiga ega bo'ladi, bu esa umumiy mehnat unumdorligining oshishiga olib keladi.

Uchinchidan, gender tenglik ijtimoiy adolat va barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Jamiyatda teng imkoniyatlar mavjud bo'lsa, ijtimoiy noroziliklar kamayadi, ijtimoiy institutlarga bo'lgan ishonch ortadi. Bu esa barqaror rivojlanish uchun zarur shart-sharoit yaratadi.

To'rtinchidan, gender stereotiplarining kamayishiga erishiladi. Oliy ta'lim muhitida tenglik tamoyillarining qaror topishi jamiyatda mavjud bo'lgan an'anaviy qarashlarni qayta ko'rib chiqishga olib keladi. Bu esa kelajak avlodning yanada ochiq fikrli, tolerant va innovatsion yondashuvga ega bo'lishiga xizmat qiladi.

Umuman olganda, gender tenglikka asoslangan ta'lim modeli ijtimoiy rivojlanishning muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. U nafaqat alohida shaxslar rivojiga, balki jamiyatning umumiy farovonligi va barqaror taraqqiyotiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Gender tenglikning pedagogik ahamiyati

Pedagogik nuqtai nazardan, gender tenglik ta'lim jarayonining samaradorligini oshiruvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. U faqat teng huquqlarni e'tirof etish bilan cheklanmay, balki ta'limning mazmuni, metodlari va muhitini insonparvarlik hamda adolat tamoyillari asosida tashkil etishni nazarda tutadi. Gender tenglikni ta'minlash orqali ta'lim tizimi har bir shaxsning individual imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi.

Birinchidan, ta'lim jarayonida teng ishtirokni ta'minlash muhimdir. Talabalar jinsidan qat'i nazar, bir xil sifatli bilim olish, o'z fikrini erkin ifoda etish va akademik faoliyatda faol qatnashish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Bu yondashuv dars jarayonida interfaol metodlardan foydalanishni, barcha talabalarni jalb etishni va yashirin diskriminatsiya holatlarining oldini olishni talab etadi.

Ikkinchidan, o'quv dasturlarida gender yondashuvni joriy etish zarur. Darsliklar va o'quv materiallari gender stereotiplardan xoli bo'lishi, unda ayollar va erkaklarning jamiyatdagi roli obyektiv va muvozanatli aks ettirilishi lozim. Bu nafaqat bilim berish, balki talabalarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishga ham xizmat qiladi.

Uchinchidan, pedagoglarning roli alohida ahamiyatga ega. O'qituvchilar gender sezgirlikka ega bo'lishi, ya'ni talabalar o'rtasidagi individual farqlarni inobatga olgan holda adolatli va xolis yondashuvni ta'minlashi kerak. Shu bilan birga, ular o'z nutqi, munosabati va baholash tizimi orqali gender tenglik tamoyillarini amalda namoyon etishi lozim.

To'rtinchidan, sog'lom akademik muhitni shakllantirish muhim hisoblanadi. TA'lim muassasalarida kamsitish, stereotiplash yoki ijtimoiy cheklash holatlariga yo'l qo'yilmasligi kerak. Bunday muhit o'zaro hurmat, hamkorlik va ochiqlik tamoyillariga asoslanadi hamda talabalar uchun xavfsiz va qo'llab-quvvatlovchi ta'lim makonini yaratadi.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Umuman olganda, gender tenglikning pedagogik ahamiyati ta'lim sifatini oshirish, shaxs rivojini qo'llab-quvvatlash va jamiyatda tenglik madaniyatini shakllantirish bilan belgilanadi.

Mavjud muammolar

Amaliyotda oliy ta'lim tizimida gender tenglikni ta'minlashga to'sqinlik qiluvchi bir qator muammolar mavjud:

- Gender stereotiplarning saqlanib qolishi;
- Ayrim yo'nalishlarda (masalan, texnika yoki pedagogika) jinsiy notenglik;
- Rahbarlik lavozimlarida ayollar ulushining kamligi;
- Gender siyosatining yetarli darajada rivojlanmaganligi.

Muammolarni bartaraf etish yo'llari

Quyidagi chora-tadbirlar gender tenglikni ta'minlashga xizmat qiladi:

- TA'lim dasturlariga gender komponentlarini kiritish;
- Professor-o'qituvchilar uchun trening va seminarlar tashkil etish;
- Gender tenglikka oid normativ-huquqiy bazani takomillashtirish;
- Ilmiy tadqiqotlarda gender yondashuvni kengaytirish;
- Ayollarni ilm-fan va rahbarlikka jalb qilishni rag'batlantirish.

Xulosa

Oliy ta'lim tizimida gender tenglikni ta'minlash - bu nafaqat ijtimoiy adolatni qaror toptirish, balki ta'lim sifatini oshirishning muhim omilidir. Gender tenglikka asoslangan ta'lim muhiti talabalarning har tomonlama rivojlanishiga, ularning salohiyatini to'liq namoyon etishiga imkon yaratadi. Shu bois, oliy ta'lim muassasalarida gender yondashuvni tizimli ravishda joriy etish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari (gender tenglikka oid).
2. Zamonaviy pedagogika va sotsiologiya bo'yicha ilmiy manbalar.
3. Xalqaro tashkilotlar (UNESCO, UNDP) hisobotlari.
4. Kalandarova, Fazilat Toxirovna Umumiy pedagogika /o'quv qo'llanma/ Kalandarova Fazilat Toxirovna. – Namangan: «SUNRISE-PRO», 2025. – 176 bet.
5. Toxirovna, K. F. (2024). O'qituvchilik Faoliyatida Deontologik Tayyorgarlikni Oshirish. *Miasto Przyszłości*, 51, 146-148.
6. Kalandarova F.T. KOMPETENSIYAGA ASOSLANGAN YONDASHUV BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHILARINING DEONTOLOGIK KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSI SIFATIDA. <https://www.iupr.ru/5-120-2024>
7. Kalandarova, F. (2024). O'QITUVCHILARNING KASBIY KOMMUNIKATIV QOBILYATLARINI RIVOJLANTIRISHGA DEONTOLOGIK YONDASHUV. Namangan Davlat Universiteti.
8. Toxirovna, K.F BO'AJAK BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QITUVCHILARINING DEONTOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Abdullayeva Nasibaxon Jo'rayevna pfd, professor. *O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI UMUMIY PEDAGOGIKA KAFEDRASI*, 120.

9. Kalandarova Fazilat Tokhirovna. (2025). Improving the Deontological Competence of Primary Teachers on The Basis of Educational Technologies. *International Journal of Pedagogics*, 5(05), 42–45. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume05Issue05-11>

10. Toxirovna, K. F. . (2025). BOSHLANG'ICH TA'LIM TALABALARIDA DEONTOLOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA KASBIY KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH. *JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE*, 4(10), 96–98. Retrieved from <https://jeev.innovascience.uz/index.php/jeev/article/view/1600>

TO'QIMACHILIK MUHANDISLIGI TA'LIM YO'NALISHLARIDA RAQAMLI PEDAGOGIKA VA INNOVATSION YONDASHUVLARNI TASHKIL ETISH

*Shokirov Xasanboy Tuychiboy o'g'li, doktorant (DSc),
Namangan davlat pedagogika instituti, Namangan
hasanboyshokirov6@gmail.com
ORCID: [0009-0000-8685-0409](https://orcid.org/0009-0000-8685-0409)*

*Abdullayeva Ozoda Safibullayevna, p.f.d., professor,
Namangan davlat texnika universiteti, Namangan*

Annotatsiya: Ushbu maqolada texnika oliy ta'lim muassasalarining to'qimachilik muhandisligi ta'lim yo'nalishlarida raqamli pedagogika va innovatsion yondashuvlarni tashkil etish bo'yicha bo'lajak muhandislarni zamonaviy o'qitish tizimlari, pedagogik texnologiyalar, kasbiy kompetensiyalari, axborot texnologiyalarni ahamiyati, raqamli vositalar va platformalar hamda sohaga kerakli bo'lgan maxsus dasturlar tahlil qilingan. Raqamli pedagogika va innovatsion yondashuvlarni tashkil etish orqali bo'lajak muhandislarning axborotni tahlil qilish, solishtirish, loyihalar samaradorligini baholash, axborot-tahlil faoliyati natijalari bo'yicha hisobot tayyorlash, boshqaruv qarorlarining samaradorligini baholash kabi ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu ilmiy-tadqiqot ishida zamonaviy ta'limda raqamli pedagogika, innovatsion yondashuvlar, raqamli vositalar, interfaol o'qitish, platformalar va amaliy tavsiyalar asosida talabalarning kompetensiyalarini rivojlantirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Oliy ta'lim, raqamli pedagogika, to'qimachilik muhandisligi, bo'lajak muhandis, innovatsion yechim, motivatsiya, ijodiy tafakkur, axborot-tahlil, innovatsion yondashuv, kompetensiya, dastur.

Аннотация: В данной статье проанализированы вопросы организации цифровой педагогики и инновационных подходов в образовательных направлениях текстильной инженерии технических высших учебных заведений, а также рассмотрены современные системы обучения будущих инженеров, педагогические технологии, их профессиональные компетенции, значение информационных технологий, цифровые инструменты и платформы, а также специализированные программные продукты,

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

необходимые для отрасли. Показано, что организация цифровой педагогики и внедрение инновационных подходов способствуют развитию у будущих инженеров навыков анализа и сопоставления информации, оценки эффективности проектов, подготовки отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности, а также оценки эффективности управленческих решений. В рамках данного научного исследования освещены вопросы развития компетенций студентов на основе цифровой педагогики, инновационных подходов, цифровых инструментов, интерактивного обучения, образовательных платформ и практических рекомендаций в условиях современного образования.

Ключевые слова: высшее образование, цифровая педагогика, текстильная инженерия, будущий инженер, инновационное решение, мотивация, креативное мышление, информационно-аналитическая деятельность, инновационный подход, компетенция, программное обеспечение.

Abstract: This article analyzes the organization of digital pedagogy and innovative approaches in textile engineering educational programs at technical higher education institutions, and examines modern teaching systems for future engineers, pedagogical technologies, professional competencies, the importance of information technologies, digital tools and platforms, as well as specialized software required in the field. It is shown that the implementation of digital pedagogy and innovative approaches contributes to the development of future engineers' skills in information analysis and comparison, evaluation of project efficiency, preparation of reports based on information-analytical activities, and assessment of the effectiveness of managerial decisions. This scientific research highlights the development of students' competencies based on digital pedagogy, innovative approaches, digital tools, interactive teaching, educational platforms, and practical recommendations in modern education.

Keywords: higher education, digital pedagogy, textile engineering, future engineer, innovative solution, motivation, creative thinking, information-analytical activity, innovative approach, competence, software.

Kirish

Jahonda muhandislik ta'limining rivojlanishi zamonaviy jamiyatning turli ehtiyojlarini qondirish uchun muhim ahamiyatga ega. Texnika oliy ta'lim muassasalarining to'qimachilik muhandisligi ta'lim yo'nalishlariga innovatsion texnologiyalar, zamonaviy texnologik jihozlangan virtual laboratoriya va ilg'or metodologiyalarni joriy etish orqali muhandislik sohasida yangi yutuqlarga erishish mumkin. Dunyo miqyosida oliy ta'lim tizimini kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish, "Kelajak muhandis"larning kasbiy va shaxsiy ko'nikmalarini rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Zamonaviy mehnat bozori bo'lajak muhandislardan nafaqat chuqur nazariy bilim, balki mustahkam amaliy ko'nikmalar, mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish, jamoada ishlash, jamoaviy va individual psixologik holatlarda axborotni to'g'ri tahlil qila olish, to'g'ri qaror qabul qilish va kasbiy mas'uliyat, kompetensiya kabi sifatlarni ham egallash talab etadi.

Bugungi kunda to'qimachilik sanoati global miqyosda keskin o'zgarishlar bosqichiga kirib bormoqda. Raqamlashtirish, avtomatlashtirish va innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi natijasida an'anaviy ishlab chiqarish jarayonlari tubdan yangilanmoqda. Shu sababli,

to'qimachilik muhandisligi ta'lim yo'nalishlarida raqamli pedagogika va innovatsion yondashuvlarni tashkil etish dolzarb masalalardan biriga aylangan. **Shu bois, zamonaviy raqamli ta'lim muhitida talabalarning nafaqat kasbiy, balki pedagogik-psixologik va ijtimoiy jihatdan yetuk mutaxassis bo'lib shakllanishi uchun mA'lumotlarni tahlil qilishda innovatsion yondashuvlarni tashkil etish zarurati yuzaga kelmoqda.**

ASOSIY QISM.

Raqamli pedagogika – bu ta'lim jarayonida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, onlayn platformalar va interaktiv vositalardan foydalanishga asoslangan yondashuv hisoblanadi.

To'qimachilik muhandisligi ta'lim yo'nalishlarida 3D modellashtirish (mato tuzilishi, tolalarni joylashuvi), virtual laboratoriyalar (ip yigirish, to'qish jarayonlarini simulyatsiyasi), CAD/CAM tizimlari bilan ishlash va raqamli dizayn hamda ishlab chiqarish integratsiyalarni anglatadi. Sanoatni raqamli transformatsiyasiga e'tibor beradigan bo'lsak zamonaviy to'qimachilik korxonalarida quyidagilar qo'llanilmoqda:

- avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyalari;
- sun'iy intellect asosida sifat nazorat;
- aqli matolarni ishlab chiqarish texnologiyalari.

Bunday sharoitda an'anaviy bilimlarga ega bo'lgan mutaxassislar yetarli bo'lmaydi, aksincha ishlab chiqarish korxonalarini bilan texnika oliy o'quv yurti mA'sullari hamkorlik qilib, bo'lajak muhandislar qanday kompetensiyalarga ega bo'lishi lozimligi haqida amaliy tashabbuslarni ishlab chiqish va ta'lim jarayonlarini sanoat talablariga moslashtirish kerak. Hozirgi mehnat boziri raqamli savodxonlik, kreativ fikrlash, axborotlarga tanqidiy qarash, muammolarni operativ hal qilish va zamonaviy bilimlarga ega bo'lishni talab etadi. Shuning uchun, innovatsion pedagogik yondashuvlar zarur bo'ladi.

Innovatsion pedagogik yondashuvlar sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

- a) Aralash ta'lim
- b) STEAM
- c) Muammoga asoslangan ta'lim
- d) Loyiha asosida o'qitish

Maskur imiy-tadqiqot ishi raqamli pedagogikaga asoslangan ekan, o'qitish jarayonlarini soha uchun muhim bo'lgan zamonaviy platforma va dasturlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. TA'lim platformalari: Moodle, google, sun'iy intellect va boshqalar. AvtoCAD, Solidworks, NX, Compas 3D (bular uskularni loyihalash uchun qo'llaniladi), adobe illustrator (mato dizayni uchun), texstronics (mato va tolalarni modellashtirish)va hokazolar hisoblanadi.

Xulosa

To'qimachilik muhandisligi ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan bo'lajak muhandislarning bilim, malaka, ko'nikma va kompetensiyalarini rivojlantirish zamonaviy raqamli pedagogik metodlar, muammoli vaziyatlar, innovatsion yondashuvlar, sohaning maxsus dasturlari va psixologik motivlar orqali amalga oshiriladi. Zamonaviy dasturlar talabalarning texnik tafakkurini, ijodkorligini rivojlantiradi, o'qitish jarayonini interativ qiladi va amaliy ko'nikmalarni oshirib, real sanoatga tayyorlaydi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Saidovna, T. G. (2024). Raqamli Transformatsiya Jarayonidagi Muammolar Va Ularning Yechimlari. *Miasto Przyszłości*, 47, 1187–1190. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/3447>
2. Tadjibaeva D.S. Professional ta'limda zamonaviy dars uslublari. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2020. – 148 b.
3. Turdiyeva G. RAQAMLI TALIM PLATFORMALARI TALABALARNING MUSTAQIL ISHLARINI TASHKIL ETISH KONIKMALARINI SHAKLLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2023. – Т. 35. – №. 35.
4. Markova A.K. Формирование мотивации учения. – М.: Просвещение, 2019. – 192 с.
5. Шокиров Х.Т., Абдуазизова В.В. Формирование интеллектуального потенциала студентов инженерных специальностей в условиях цифровой педагогики // “Xalqaro tajriba: Oliy ta'limni transformatsiya sharoitida zamonaviy muhandislik yo'nalishida intellektual qobiliyatli kadrlar tayyorlash istiqbollari” mavzusidagi xalqaro konferensiya materiallari to'plami. – Namangan, 29-aprel 2025 y. – B. 752-757.
6. Shokirov Kh. Pedagogical and psychological aspects of developing research competencies in higher education // “London International Monthly Conference on Multidisciplinary Research and Innovation 2025. – Angliya. - B. 675-676.
7. https://uz.wikipedia.org/wiki/Kognitiv_tizim
8. Abduazizova Veronika Vadimovna, & Shokirov Hasanboy Tuychiboy ogli. (2025). Modern Methods of Pedagogical Potential Development of Researchers in Technical Universities. *International Journal of Pedagogics*, 5(06), 293–296. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume05Issue06-79>
9. Inamova, M., Yuldashev, K., Berdalieva, M., Shamsiddinov, E., & Shokirov, K. (2026). Optimization of gin saws for sustainable and eco-friendly cotton processing. In *EPJ Web of Conferences* (Vol. 345, p. 01023). EDP Sciences.
10. Khasanboy, Shokirov, and Sarimsakov Olimjon. "Investigation of the Movement of Cotton Seeds Along the Groove Formed on the Surface of the Grate in the Working Chamber of the Saw Fiber Separator." *International Journal on Orange Technologies*, vol. 3, no. 9, 2021, pp. 103-110, doi:[10.31149/ijot.v3i9.2222](https://doi.org/10.31149/ijot.v3i9.2222).

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT SHAROITIDA TARIX FANINI O'QITISHDA SHAXS ONGINING TRANSFORMATSIYASI VA IDENTIFIKATSIYASI.

Xolmatov G'ayratjon Muxtoraliyevich

Namangan davlat pedagogika

instituti katta o'qituvchisi (PhD), +998(93) 674-66-69

Annotatsiya: mazkur mavzu raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt (AI) sharoitida tarix fanini o'qitish jarayonida shaxs ongida yuz beradigan transformatsiya va identifikatsiya

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

jarayonlarini o'rganishga bag'ishlangan. Zamonaviy ta'lim muhitida raqamli platformalar, interaktiv ta'lim vositalari va AR/VR texnologiyalari tarixiy bilimlarni o'zlashtirishni yanada samarali va interaktiv qiladi. Bu esa o'quvchilarda nafaqat tarixiy faktlarni bilish, balki ularni chuqur tahlil qilish, tanqidiy fikrlash va tarixiy empatiyani rivojlantirish imkonini beradi. Natijada shaxsning dunyoqarashi kengayib, uning milliy va madaniy identifikatsiyasi mustahkamlanadi. Ushbu jarayon raqamli muhit ta'sirida shaxs ongining yangicha shakllanishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, tarix fanini o'qitish, shaxs ongi, transformatsiya, identifikatsiya, AR/VR, interaktiv ta'lim, tarixiy empatiya, raqamli tarix, milliy o'zlik.

Аннотация: Данная тема посвящена изучению процессов трансформации и идентификации сознания личности в условиях цифровых технологий и искусственного интеллекта (AI) при обучении истории. В современной образовательной среде цифровые платформы, интерактивные образовательные инструменты и технологии AR/VR делают усвоение исторических знаний более эффективным и интерактивным. Это позволяет учащимся не только знать исторические факты, но и глубоко их анализировать, развивать критическое мышление и историческую эмпатию. В результате расширяется мировоззрение личности и укрепляется её национальная и культурная идентичность. Данный процесс отражает формирование сознания личности под влиянием цифровой среды.

Ключевые слова: цифровые технологии, искусственный интеллект, преподавание истории, сознание личности, трансформация, идентификация, AR/VR, интерактивное обучение, историческая эмпатия, цифровая история, национальная идентичность.

Abstract: This topic is devoted to studying the processes of transformation and identification occurring in human consciousness during the teaching of history in the context of digital technologies and artificial intelligence (AI). In the modern educational environment, digital platforms, interactive learning tools, and AR/VR technologies make the acquisition of historical knowledge more effective and interactive. This, in turn, enables students not only to learn historical facts but also to develop deeper analysis, critical thinking, and historical empathy. As a result, an individual's worldview expands, and their national and cultural identity is strengthened. This process demonstrates the new formation of human consciousness under the influence of the digital environment.

Keywords: digital technologies, artificial intelligence, history education, human consciousness, transformation, identification, AR/VR, interactive learning, historical empathy, digital history, national identity.

Zamonaviy jamiyat taraqqiyoti Raqamli texnologiyalar va Sun'iy intellektning jadal rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu jarayon inson tafakkuri, dunyoqarashi va ijtimoiy munosabatlar tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Axborot oqimining keskin ortishi, bilimlarni uzatish va qabul qilish shakllarining o'zgarishi ta'lim tizimining barcha bosqichlarini, xususan tarix fanini o'qitish metodikasini yangicha yondashuvlar asosida qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Tarix fani an'anaviy ravishda shaxsda tarixiy ongni shakllantirish, o'tmish voqealarini anglash orqali bugungi kunni tushunish va kelajakni prognoz qilish imkonini beruvchi muhim ijtimoiy fan sifatida qaraladi. Biroq raqamli muhitning kengayishi bilan tarixiy bilimlar nafaqat darslik va o'qituvchi orqali, balki turli raqamli platformalar, ijtimoiy tarmoqlar va sun'iy intellekt tizimlari orqali ham shakllanmoqda. Bu esa bilimning manbai, mazmuni va talqiniga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi.

Ayni texnologiya davrda O'zbekistonda ham raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt sharoitida tarix fanini o'qitishga munosabat, ta'limni zamonaviylashtirish va sifatini oshirishga keng e'tibor qaratib kelmoqda. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev "O'zbekiston–2030" strategiyasi va "Raqamli O'zbekiston" dasturi doirasida raqamli vositalar, interfaol usullar hamda sun'iy intellektni ta'lim jarayoniga joriy etishni keng tarzda qo'llab-quvvatlab: "O'zbekiston 2030" strategiyasida ta'lim jarayoniga raqamli resurslardan foydalanish, o'qitishning interfaol usullari, fanlararo yondashuvni o'z ichiga olgan zamonaviy uslub va texnologiyalarni joriy etish zarurligi ta'kidlangan. Bu tarixni o'rganishni yanada qiziqarli va qulay qiladi, shuningdek, tarixiy jarayonlarni chuqurroq tushunish va qadrlashga yordam beradi. TA'lim tizimining barcha bosqichlarida zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish, "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturini ishlab chiqish yakunlanishi zarur" – deb ta'kidlaganlar [1. –C.15].

Bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar rivojlanib borayotgan sharoitda axborot almashinuvi shakli tubdan o'zgarib bormoqda. Xususan, vizual vositalarning ustunligi kuchayib, matnli axborotning ta'siri nisbatan o'zgarayotganini kuzatish mumkin. Bu jarayon haqida quyidagicha fikr bildiriladi: "Vizual idrokni tsivilizatsiya rivojlanishining zamonaviy bosqichiga xos bo'lgan umumiy madaniy hodisa sifatida ko'rish istagi, ko'pincha axborot kommunikatsiyalari jarayonida vizual belgi matndan ustun bo'lishiga olib keladi" [2. –B.46]. Zamonaviy jamiyatda axborotni qabul qilish va anglash jarayoni vizual shakllarga tobora ko'proq tayanayotganini ko'rsatadi. Raqamli texnologiyalar, multimedia vositalari va sun'iy intellekt asosidagi platformalar axborotni tez va qulay yetkazib berishda muhim rol o'ynamoqda. Natijada, insonlar ko'proq tasvir, grafik va video orqali ma'lumotni qabul qilishga o'rganmoqda.

Biroq bu holat ta'lim jarayonida ham yangi yondashuvlarni talab qiladi. Vizual vositalarning ustunligi o'quv jarayonini yanada qiziqarli va tushunarli qilsa-da, matn bilan ishlash, tahliliy fikrlash va chuqur anglash ko'nikmalarini ham saqlab qolish muhimdir. Shu sababli, zamonaviy ta'limda vizual va matnli axborotning uyg'unligi samarali natija beradi.

Zamonaviy ta'lim tizimida intellektual qobiliyatlarni rivojlantirish muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, tarix fani o'qituvchilari uchun bu salohiyat o'quvchilarga tarixiy bilimlarni teran anglash, tahlil qilish va ahamiyatini tushuntirishda asosiy vositadir. Bugungi kunda axborot texnologiyalari ta'lim jarayonini tubdan o'zgartirib, o'qituvchi kasbining talablarini oshirmoqda. Shu bois, oliy ta'lim muassasalarida bo'layotgan tarix fani o'qituvchilarining intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda axborot texnologiyalarining roli alohida ta'kidlanishi kerak.

Shu bilan birga tarix fani pedagoglari ta'lim innovatsiyalari va yangilanishlarga muntazam moslashib borishlari va dogmatik pedagog yondashuvidan voz kechishlari lozim. Shuni yodda tutish kerakki, «hayot – doimiy taraqqiyot jarayoni, XXI asr o'qituvchisi esa har

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

qanday o'zgarishlarga tayyor, interfaol o'qitish usullarini mohirona egallagan yuqori malakali mutaxassisdir» [3. –B.442]. Oliy ta'limda tarix fani o'qituvchilari nafaqat mustahkam ilmiy asosga ega bo'lishi, balki intellektual qobiliyatlarini doimiy ravishda rivojlantirib borishi lozim. Buning asosi sifatida ularning muntazam kasbiy rivojlanishi va ta'lim sohasidagi innovatsiyalarni o'zlashtirishi ko'riladi. Bu omillar o'qituvchilarning samaradorligini oshirish va zamonaviy ta'lim talablariga moslashishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchining kasbiy salohiyati nafaqat bilimga ega bo'lishi, balki uni amaliyotda samarali qo'llay olishi bilan ham belgilanadi. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar kengayib borayotgan sharoitda pedagogning ijodkorligi, yangilikka ochiqqligi va o'z ustida ishlashi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, intellektual va pedagogik kompetensiya tushunchasi alohida dolzarblik kasb etadi. Pedagogning intellektual-pedagogik kompetensiyasi uning o'zlashtirgan bilim va tajribasini ta'lim jarayonida samarali qo'llay olishi, shuningdek, innovatsion faoliyat bilan shug'ullanish qobiliyati orqali namoyon bo'ladi. Bu esa o'qituvchidan doimiy izlanish, yangi metod va texnologiyalarni o'zlashtirish hamda ularni amaliyotga tatbiq etishni talab etadi. Natijada ta'lim jarayoni yanada sifatli, qiziqarli va samarali bo'lishiga erishiladi.

Mazkur yondashuv pedagog faoliyatining zamonaviy modelini ifodalaydi. Unda o'qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki yangilik yaratuvchi, ta'lim jarayonini rivojlantiruvchi shaxs sifatida namoyon bo'ladi. Shu haqda quyidagi ta'rif ham fikrni yanada mustahkamlaydi: "Intellektual-pedagogik kompetensiyani samarali o'qitish va tarbiyalash uchun olingan bilim va tajribani kasbiy faoliyatda qo'llash, o'qituvchining innovatsion faoliyat bilan shug'ullanish qobiliyati sifatida belgilaydi" [4. –B. 129].

Zamonaviy ta'limda internet va sun'iy intellekt yordamida ishlash jarayonida insonda katta hajmdagi ma'lumotlar bilan samarali ishlash, ularni saralash va tushunish ko'nikmasi shakllanadi. Bunda foydalanuvchi turli manbalarni taqqoslab, eng muhim va ishonchli ma'lumotlarni ajratib olishni o'rganadi. Shu bilan birga, faktlarni tekshirish (fact-checking) orqali har qanday axborotning to'g'riligini aniqlash, uning manbasi va ishonchliligini baholash odati paydo bo'ladi. Bundan tashqari, tarixiy va boshqa turdagi manbalarni tanqidiy tahlil qilish ko'nikmasi rivojlanib, ma'lumotlarga nisbatan mustaqil va asosli yondashuv shakllanadi. Natijada inson noto'g'ri yoki biryoqlama axborotdan himoyalani, puxta va xolis xulosa chiqarish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Interaktiv va vizual tushunish zamonaviy AR (kengaytirilgan borliq) va VR (virtual borliq) texnologiyalari asosida tarix va boshqa murakkab mavzularni o'rganishni ancha samarali qiladi. Ushbu texnologiyalar yordamida tarixiy voqealar faqat matn yoki oddiy tasvir ko'rinishida emas, balki fotosuratlar, videolar va interaktiv xaritalar kabi multimedia elementlaridan foydalanish materialni yanada chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi [5. –C.89] simulyatsiyalar va virtual muhitlar orqali jonlantiriladi. Masalan, qadimiy shaharlar, jang maydonlari yoki tarixiy binolarni virtual tarzda "ichida yurib" ko'rish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu esa o'quvchiga voqeani tashqi kuzatuvchi sifatida emas, balki uning ichida ishtirok etayotgandek his qilish imkonini beradi. Bunday yondashuv bilimni faqat mantiqiy darajada emas, balki hissiy darajada ham qabul qilishni kuchaytiradi. Natijada tarixiy jarayonlar va voqealarning sabablari, oqibatlari va insonlar

hayotiga ta'siri yanada chuqurroq anglanadi. Shu orqali "tarixiy empatiya" — yA'ni o'tmishdagi insonlarning his-tuyg'ulari, qiyinchiliklari va qarorlarini tushunish qobiliyati shakllanadi. Masalan, urush davridagi sharoitni virtual muhitda his qilish, o'sha davr odamlari nima uchun mA'lum qarorlar qabul qilganini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Milliy o'zlikni anglash raqamli texnologiyalar va platformalar orqali yanada keng va qulay shaklda rivojlanmoqda. Bugungi kunda internet, mobil ilovalar, onlayn muzeylar, raqamli arxivlar va ta'lim platformalari xalqning tarixiy va madaniy merosini o'rganishda muhim manbaga aylanmoqda. Bu vositalar orqali qadimiy tarix, an'analar, urf-odatlar, adabiyot va san'at namunalari keng jamoatchilik uchun ochiq bo'lib bormoqda.

Raqamli platformalar milliy merosni faqat saqlab qolish emas, balki uni ommalashtirish va yosh avlodga yetkazishda ham katta rol o'ynaydi. Masalan, virtual muzeylar yoki raqamli kutubxonalar orqali tarixiy yodgorliklarni istalgan joydan o'rganish mumkin bo'ladi. Bu esa odamlarning o'z xalqining o'tmishi va madaniyatiga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Darhaqiqat, tarixiy xotira milliy o'zlikni shakllantiradi, birdamlikni mustahkamlaydi, vatanparvarlik poydevori bo'lib xizmat qilgani uchun chinakam tarixni o'rganish har bir yurtimiz fuqarosining burchidir. O'tmishni chuqur anglamay turib, an'analar innovatsiyalar bilan uyg'unlashgan, tarix saboqlari xatolar takrorlanmaslikka yordam beradigan kelajakni barpo etib bo'lmaydi [6. – C.166]. Natijada milliy tarix va madaniyatga oid bilimlar kengayadi, ularni chuqurroq anglash imkoniyati paydo bo'ladi va milliy identifikatsiya – yA'ni o'zlikni anglash hissi mustahkamlanadi. Bu jarayon jamiyatda tarixiy xotira va madaniy davomiylikni saqlashga ham xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt sharoitida tarix fanini o'qitish ta'lim jarayonining sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilishini ta'minlaydi. Zamonaviy raqamli vositalar, interfaol platformalar va sun'iy intellektga asoslangan tizimlar o'quvchilarning tarixiy voqealarni faqat yodlash emas, balki ularni chuqur tahlil qilish, taqqoslash va mustaqil xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu esa shaxs ongining transformatsiyasiga, yA'ni passiv bilim olishdan faol va tanqidiy fikrlashga o'tish jarayoniga xizmat qiladi.

Shuningdek, mazkur jarayon shaxs identifikatsiyasining shakllanishida ham muhim o'rin tutadi. Tarix fanini raqamli texnologiyalar yordamida o'qitish o'quvchilarda milliy o'zlikni anglash, tarixiy xotirani qadrlash va madaniy merosga hurmat tuyg'ularini mustahkamlaydi. Biroq bu jarayonda texnologik taraqqiyot milliy qadriyatlar bilan uyg'un holda olib borilishi zarur. Umuman olganda, sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar tarix ta'limini yanada samarali, qiziqarli va zamonaviy qilish bilan birga, shaxsning intellektual rivojlanishi hamda uning milliy va madaniy identifikatsiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Шавкат Мирзиёев. От национального возрождения – к национальному прогрессу. Т.4. Ташкент, 2020.
2. Околелов О.П. Современные технологии обучения в ВУЗе: сущность, принципы проектирования, тенденции развития//Высшее образование в России. N2. 2016.
3. Omonova Z.T. Oliy ta'limda bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining intellektual

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

qobiliyatlarini rivojlantirish omillari//Namangan davlat pedagogika instituti "TA'lim va taraqqiyot" ilmiy-uslubiy OAK jurnali. 4-son. 2026-yil.

4. Тоджибаева К.С. Профессиональная педагогическая компетентность учителя: феноменология понятия. Журнал «Вопросы науки и образования». 2018.
5. Сидоров, М. Н. Развитие критического мышления через мультимедиа. – М.: Издательство «Академия», 2019.
6. З.Омонова.Эффективность дифференцированных занятий по истории в подготовке будущих учителей истории//Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti ilmiy jurnali. [1/12], (ISSN 2181-7324; УДК:37.012.2) 2026 год.
7. Петрова Е.В. Интерактивные методы обучения истории. – СПб.: Издательство «Лань», 2017.
8. Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования: Проблемы и перспективы [Текст] / Б.С. Гершунский – М. : Педагогика, 1987.
9. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы, перспективы использования [Текст] / И.В. Роберт. – М. : Школа-Пресс, 1994.
10. Nomonjon o'g, G. A. B. (2024, December). TARBIYA JARAYONLARIDA ALISHER NAVOIY MA'NAVIY MEROSIDAN FOYDALANISH. In *International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (pp. 81-85).

The Use of Innovative Methods in Developing Students' Professional Skills

dots N. Usmanova

Teacher of Namangan state of technical university

Gmail: usmanovanodira544@gmail.com

Phone Number: +998 91 366 16 32

M.Najmitdinov

NamSTU, 1st year student of the Faculty of Business Administration

ANNOTATION: Vocational training is a complex and multifaceted process, based on which the opportunities for successful work in a particular profession, personal orientation, professional knowledge, skills, qualifications and professional qualities, work experience are integrated.

The effectiveness of innovative methods and technologies in its formation today is great. Students' knowledge and skills are developed through the use of innovative methods in the educational process in order to improve the professional skills of students. In this article, I want to highlight the role of innovative methods and the importance of modern technology in professional development.

KEYWORDS: innovative methods, information technology, professional skills, educational effectiveness, pedagogy.

АННОТАЦИЯ: Профессиональная подготовка – сложный и многогранный

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

процесс, в основе которого интегрируются возможности успешной работы по той или иной профессии, личностная направленность, профессиональные знания, умения, квалификация и профессиональные качества, опыт работы.

Эффективность инновационных методов и технологий в его формировании сегодня велика. Знания и умения студентов развиваются за счет использования инновационных методов в образовательном процессе в целях повышения профессионального мастерства студентов. В этой статье я хочу подчеркнуть роль инновационных методов и значение современных технологий в профессиональном развитии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновационные методы, информационные технологии, профессиональные навыки, эффективность образования, педагогика.

ANNOTATSIYA: Kasbiy ta'lim murakkab va serqirra jarayon bo'lib, u muayyan kasb bo'yicha muvaffaqiyatli ishlash yo'llari, shaxsiy yo'nalish, kasbiy bilim, ko'nikma, malaka va kasbiy fazilatlar, ish tajribasini uyg'unlashtirishga asoslanadi.

Uning shakllanishida bugungi kunda innovatsion uslub va texnologiyalarning o'rni katta. Talabalarning kasbiy mahoratini oshirish maqsadida ta'lim jarayonida innovatsion usullarni qo'llash orqali o'quvchilarning bilim va ko'nikmalari shakllantiriladi. Ushbu maqolada men innovatsion usullarning o'rni va kasbiy rivojlanishda zamonaviy texnologiyalarning ahamiyatini ta'kidlab o'tmoqchiman.

KALIT SO'ZLAR: innovatsion usullar, axborot texnologiyalari, kasbiy mahorat, ta'lim samaradorligi, pedagogika.

The Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan adopted a resolution "On measures for further development of computerization and introduction of information and communication technologies" in order to improve the professional skills of students in the educational process and to improve the skills and qualifications of teachers. The Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan adopted Resolution No. 200 on June 6, 2002 and Resolution No. 25 on February 16, 2006 on further improving the system of retraining and advanced training of teachers. The use of innovative information technologies in the educational process will increase the effectiveness of teaching methods, change the work of teachers, improve their pedagogical skills, improve the pedagogical system. effective effect on structural change. In the professional skills of a teacher based on modern information technologies.[1]

- simplifies the complex process of developing the technological basis of education at the level of modern requirements;
- special skills and competencies are formed to organize the teaching process on the basis of modern innovative technical means;
- Due to the openness of distance learning courses, there is a need for quality control and quality control of training materials;
- students' independent activity in the educational process improves, the effectiveness of the teaching process passes from teacher to student;
- Increases the organization and personal participation of students in the organization of the educational process;
- The use of modern communication technologies provides feedback to each student in the

pedagogical activity of the teacher.

Today, the teacher must take into account the capabilities and needs of students in the educational process. The system of education and upbringing promoted by the teacher should be person-centered, that is, differentiated, taking into account the different characteristics and qualities of the individual. Any system of education and upbringing is formed and developed in a certain social, scientific, technical, economic, cultural and, finally, political environment. Socio-economic factors play a leading role in this environment. Scientific and technological progress, cultural and political environment can develop or slow down socio-economic changes. The education system serves to fulfill the main tasks of socio-economic and cultural development of the society, as secondary schools and higher education institutions prepare people for economic, cultural and political activities. That is why the teacher of educational institutions plays an important role as a cornerstone of the educational process.[3]

It is recognized by pedagogical scientists that one of the most important indicators of the use of such technologies in the educational process is the improvement of the ability to use different methods in modern educational institutions on the basis of innovative technologies. In particular, U.Sh. Begimkulov stressed the need to create a computer information environment in educational institutions and a database capable of meeting modern requirements, the development of hypertext and multimedia, imitation in teaching, communication systems, input, systematization, storage of necessary information using computer technology and suggests creating a database that is recommended for use. Therefore, in order to develop the knowledge, skills and competencies of teachers using innovative information technologies, as well as to improve the pedagogical skills of teachers in accordance with modern requirements, initiates the organization of distance learning courses. .[2]

When using innovative technologies, the teacher can perform a number of tasks depending on its content. Innovative technology-based methods with active use perform the following main didactic functions:

- develops students' interest in science through the use of multimedia technology;
- At the same time, due to the interactivity of education, students' thinking skills are activated and the effectiveness of learning materials is increased;
- is important in that it allows you to model and visualize processes that are difficult or complex to demonstrate in real situations;
- Assimilation of learning materials are effective not only according to the level, but also according to the level of logical perception achieved by students;
- Provides the opportunity to organize distance learning not only for students who are learning or online education, but also for students who miss classes without a reason;
- Provides students with the opportunity to carry out specific research by searching for, finding, and answering problematic material through independent research;
- Provides opportunities for students to master a new topic, solve examples, essays, essays, self-study of educational materials, selection and analysis of information and data.

The clear orientation of a student's professional skills is determined by his / her worldview, interest in the pedagogical profession, and ability to engage in it. Researchers (NV Kuzmina,

G.A. Murray, A.Adiner, N.A.Aminov, etc.) study the motives of students' desire to improve their professional skills and divide them into three types:

- Motives indicating the existence of compelling reasons;
- Motives based on interest in the study of certain disciplines;
- Motives that reflect the need to strive to communicate with people. If these aspects are analyzed, the validity of career choice motives is not only one of the important subjective factors in reaching the peak of pedagogical activity, but also has a significant impact on the overall state of vocational training.

In the process of preparing future professionals for professional activity, it is important that they have the personal, spiritual, moral, psychological and physical qualities necessary for future professional activity and their development indicators. After all, any professional activity requires a person to possess certain qualities.

In describing their professional activities, most scholars refer to N.V. Kuzmina and Z.F. They rely on YesarovA's research. They distinguish the following components in the professional training of educators:

1. Knowledge (possessing gnostic ability).
2. Constructiveness (ability to design).
3. Communicativeness.
4. Organization.

Cognition (Greek —gnosis| - —knowledgell) refers to the student's field of knowledge, which includes in-depth knowledge of the subject, communication, psychological characteristics of the specialist, knowledge of self-awareness. Constructiveness (the ability to design) - this means a separate design of the activities of the specialist, taking into account the personal activities and educational goals.[4]

Communicativeness is a special feature of a specialist, which involves interacting with people and colleagues. In this case, the effectiveness of professional activity depends on its communication. Communication should be didactic.

Organization is the ability of a specialist to organize his / her personal activity, as well as methodologically correct activity, which is one of the important conditions for success in the educational process.

The student's organizational skills are manifested, firstly, in the ability to organize the team, in which to unite the team, and secondly, in the ability to properly organize their personal work. It should be noted that these qualities, which should be reflected in the professional image of the specialist, are important not only in their interactions with colleagues, but also in their relationships with others.

REFERENCES

1. Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated February 16, 2006 No 25 "On further improving the system of retraining and advanced training of teachers." // J.: 0 'Collection of Resolutions of the Government of the Republic of Uzbekistan. - Tashkent, 2006. - № 2. - B. 10-11
2. Begimkulov U.Sh. Scientific and theoretical bases of introduction of modern information

technologies in pedagogical training. - T.: "Fan", 2007. - 159 p.

3. Kholikov A. Pedagogical skills. Study guide. Tashkent. - ECONOMICS, 2010

4. Sultanova G. «Pedagogical skills». Textbook. T., 2005

5. Nomonjon o'g, G. A. B. (2024, December). TARBIYA JARAYONLARIDA ALISHER NAVOIY MA'NAVIY MEROSIDAN FOYDALANISH. In *International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (pp. 81-85).

HAMKORLIK PEDAGOGIKASI ASOSIDA O'SMIRLAR XULQ-ATVORINI KORREKSIYA QILISH METODIKASI

Xolmirzayev Shavkat Abdulazizovich

University of Business and Science

Pedagogika va psixologiya kafedrası v.b dotsenti

Gmail: shavkation1650@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola 14–15 yoshli o'smirlar xulq-atvorini korreksiya qilishda hamkorlik pedagogikasi asosidagi metodikalarni o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqot muammoli o'quvchilar bilan ishlashda ijtimoiy-pedagogik yondashuvning samaradorligini tahlil qiladi va amaliy mexanizmlarni aniqlaydi. Maqola shuningdek, pedagoglar va psixologlar uchun muammoli o'quvchilar bilan ishlash jarayonida tizimli va individual yondashuvning ahamiyatini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Hamkorlik pedagogikasi, muammoli o'quvchilar, xulq-atvorni korreksiya qilish, ijtimoiy-pedagogik yondashuv, o'smirlar.

Аннотация. Статья посвящена изучению методик коррекции поведения подростков 14–15 лет на основе педагогики сотрудничества. Исследование анализирует эффективность социально-педагогического подхода в работе с проблемными учащимися и определяет практические механизмы. Статья также демонстрирует значимость системного и индивидуального подхода для педагогов и психологов при работе с подростками с отклоняющимся поведением.

Ключевые слова: педагогика сотрудничества, проблемные учащиеся, коррекция поведения, социально-педагогический подход, подростки.

Abstract. This article is dedicated to studying methods for correcting the behavior of 14–15-year-old adolescents based on collaborative pedagogy. The research analyzes the effectiveness of the socio-pedagogical approach in working with problematic students and identifies practical mechanisms. The article also highlights the importance of a systematic and individualized approach for teachers and psychologists when working with adolescents exhibiting behavioral deviations.

Keywords: collaborative pedagogy, problematic students, behavior correction, socio-pedagogical approach, adolescents.

KIRISH

Muammoli o'quvchilar bilan ishlash zamonaviy pedagogikaning dolzarb muammolaridan

biridir. 14–15 yoshli o'smirlar davri psixologik va ijtimoiy o'zgarishlar bilan xarakterlanadi, bu esa ularning xulq-atvorida og'ishishlar, agressivlik yoki passivlik kabi ko'rinishlarga olib keladi [1]. Shu sababli pedagogik jarayonlarda ularning ijtimoiy va psixologik moslashuvini ta'minlash, shaxs sifatida shakllanishini qo'llab-quvvatlash katta ahamiyatga ega. Hamkorlik pedagogikasi muammoli o'quvchilar bilan ishlashda samarali vosita hisoblanadi. U o'quvchini faqat bilim oluvchi subyekt sifatida emas, balki jamoaning faol ishtirokchisi sifatida qarashni nazarda tutadi [2]. Ushbu yondashuv orqali o'quvchilar ijtimoiy muhit bilan uzviy bog'lanadi, o'zaro yordam, hamkorlik va jamoadagi mas'uliyat hissini rivojlantiradi. Shuningdek, u pedagogga individual va guruhiy korreksion ishlarni tizimli ravishda amalga oshirish imkoniyatini beradi.

O'smirlar xulqini korreksiya qilish jarayonida ijtimoiy-pedagogik yondashuvlarning ahamiyati katta. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muammoli o'quvchilarning xulqidagi salbiy holatlar ko'pincha oilaviy muhit, tengdoshlar bilan munosabatlar va ijtimoiy-iqtisodiy sharoit bilan bog'liq [3]. Shu nuqtai nazardan, pedagogik yondashuv nafaqat muammoni aniqlashga, balki uning ildizini chuqur tahlil qilishga va samarali korreksion chora-tadbirlarni ishlab chiqishga qaratilgan bo'lishi lozim.

Maqolaning maqsadi – hamkorlik pedagogikasi asosida 14–15 yoshli o'smirlarning xulq-atvorini korreksiya qilish metodikalarini o'rganish, ularni amaliyotga tadbiq etish va samarali mexanizmlarini aniqlashdir. Shu bilan birga, ish quyidagi vazifalarni bajaradi:

- O'smirlar xulqidagi og'ishishlarning ijtimoiy va psixologik omillarini aniqlash;
- Hamkorlik pedagogikasi asosida korreksion ishlarni tashkil etishning nazariy asoslarini o'rganish;
- Muammoli o'quvchilar bilan ishlashning amaliy mexanizmlarini aniqlash va ularni samarali qo'llashni tahlil qilish.

Ushbu tadqiqotning ilmiy va amaliy ahamiyati shundaki, u pedagoglar va psixologlarga muammoli o'smirlar bilan ishlashda tizimli va individual yondashuvni qo'llash bo'yicha aniq yo'nalishlar beradi. Shu bilan birga, korreksion ishlarning samaradorligini oshirishga, o'quvchilarning ijtimoiy faolligi va ijobiy xulq-atvor ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

ASOSIY QISM

Hamkorlik pedagogikasining nazariy asoslari. Hamkorlik pedagogikasi zamonaviy ta'limning dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib, o'quvchi va pedagogning o'zaro faoliyatini ijtimoiy hamkorlik asosida tashkil etishga qaratilgan [4]. Ushbu yondashuv o'quvchini faol subyekt sifatida ko'rib, uning xulq-atvori va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon beradi. Muammoli o'quvchilar bilan ishlashda hamkorlik pedagogikasi ularni jamoaviy faoliyatga jalb qilish, o'zaro yordam va mas'uliyatni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Hamkorlik pedagogikasi asosida xulqni korreksiya qilish metodikasi bir nechta asosiy tamoyillarga tayangan: individual yondashuv, ijtimoiy faoliyatga jalb qilish, muammolarni konstruktiv hal qilish va shaxsiy motivatsiyani rivojlantirish [5]. Shu bilan birga, pedagoglar uchun bu yondashuv o'quvchilarning ijtimoiy va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda tizimli va kompleks ishlarni amalga oshirish imkoniyatini beradi.

Muammoli o'quvchilarning xulq-atvori va uning shakllanish omillari. 14–15 yoshli

o'smirlar davri psixologik va ijtimoiy o'zgarishlar bilan tavsiflanadi, bu esa ularning xulq-atvorida og'ishishlar, agresivlik yoki passivlik ko'rinishlariga olib keladi [6]. Muammoli o'quvchilarning xulqi ko'pincha quyidagi omillarga bog'liq bo'ladi:

- oilaviy muhit (nizolar, e'tiborsizlik, haddan tashqari nazorat);
- tengdoshlar bilan ijtimoiy munosabatlar;
- maktabdagi muvaffaqiyatsizliklar;
- ijtimoiy-iqtisodiy muammolar;
- shaxsning psixologik xususiyatlari (emotsional beqarorlik, o'ziga ishonchsizlik).

Shu sababli, xulq-atvorni korreksiya qilishda faqat individual pedagogik yondashuv emas, balki muammoli o'quvchilarning ijtimoiy muhitini ham hisobga olish talab etiladi.

Xulq-atvorni korreksiya qilish metodikasi. *Muammoli o'quvchilar bilan ishlash metodikasi quyidagi bosqichlardan iborat:*

1. **Diagnostika:** O'quvchining xulqi va ijtimoiy muhitini aniqlash uchun pedagogik kuzatuv, suhbat, test va anketa usullaridan foydalaniladi [7].
2. **Individual yondashuv:** Har bir o'quvchining xulqi va ijtimoiy ehtiyojlariga moslashtirilgan korreksion ishlar ishlab chiqiladi. Bu bosqichda o'quvchining qiziqishlari va ijobiy xususiyatlari rivojlantiriladi.
3. **Guruhiy faoliyat:** O'quvchilarni guruhiy mashg'ulotlarga jalb qilish orqali ularning ijtimoiy ko'nikmalari va jamoadagi mas'uliyati shakllantiriladi. Bu ularning xulqidagi salbiy ko'rinishlarni kamaytirishga yordam beradi [8].
4. **Profilaktik tadbirlar:** Korreksion faoliyatning samaradorligini oshirish va kelgusida xulqiy muammolarni oldini olish uchun treninglar, tarbiyaviy suhbatlar va ijtimoiy loyihalar amalga oshiriladi.
5. **Oila va maktab hamkorligi:** Pedagoglar va ota-onalar o'rtasida muntazam aloqalar muammoli o'quvchilar bilan ishlash jarayonini samarali qiladi, ularning xulqiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi [9].

Amaliy natijalar va pedagogik ahamiyati. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, hamkorlik pedagogikasi asosida ishlab chiqilgan metodikalar muammoli o'quvchilarning xulqidagi salbiy ko'rinishlarni kamaytiradi, ularning ijtimoiy moslashuvini yaxshilaydi va shaxs sifatida shakllanishini qo'llab-quvvatlaydi. Shu bilan birga, pedagoglar va ota-onalar bilan tizimli hamkorlik o'quvchilarning ijtimoiy va psixologik rivojlanishini samarali ta'minlaydi.

Hamkorlik pedagogikasi asosidagi korreksion ishlar o'quvchilarda mustaqil fikrlash, muammolarni konstruktiv hal etish va jamoadagi o'rinini anglash qobiliyatini oshiradi. Shu sababli, ushbu metodikani maktab pedagogik jarayoniga joriy etish o'smirlarning xulq-atvorini ijobiy yo'naltirishda muhim ahamiyatga ega.

NATIJALAR VA MUHOQA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, hamkorlik pedagogikasi asosida muammoli o'quvchilar bilan ishlash xulq-atvorini ijobiy tomonga o'zgartirishda samarali mexanizm hisoblanadi. 14–15 yoshli o'smirlar bilan olib borilgan eksperiment natijalariga ko'ra, tizimli va individual yondashuv ularning ijtimoiy moslashuvini sezilarli darajada yaxshilaydi va salbiy xulq-atvor ko'rinishlarini kamaytiradi [10].

1. Xulq-atvor o'zgarishlari. *Hamkorlik pedagogikasi asosidagi korreksion faoliyat o'quvchilarda quyidagi o'zgarishlarni keltirib chiqardi:*

- agressiv xatti-harakatlar va nizolarning kamayishi;
- o'zaro hurmat va yordam ko'rsatish qobiliyatining oshishi;
- jamoadagi mas'uliyatni anglash va mustaqil qarorlar qabul qilish qobiliyati .

Shuningdek, o'quvchilar o'z his-tuyg'ularini nazorat qilish, xatolarini tan olish va tuzatishga intilish kabi ijobiy ko'nikmalarni rivojlantira boshladilar. Bu holat pedagogik va psixologik kuzatuvlar bilan tasdiqlandi.

Ijtimoiy muhit va guruhiiy ta'sir. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, muammoli o'quvchilarning xulqidagi salbiy ko'rinishlar ko'pincha oilaviy muhit, tengdoshlar bilan munosabat va maktabdagi ijtimoiy sharoit bilan bog'liq . Shu sababli hamkorlik pedagogikasi asosida tashkil etilgan guruhiiy mashg'ulotlar muammoli o'quvchilarni jamoadagi faol ishtirokchi sifatida shakllantirishga yordam beradi. Guruhdagi o'rnak ko'rsatish, ijobiy rag'batlantirish va birgalikda muammolarni hal qilish orqali o'quvchilarda ijtimoiy moslashuv va konstruktiv xulq rivojlanadi.

Individual yondashuv va korreksion mexanizmlar. Individual yondashuvning ahamiyati shundaki, har bir o'quvchining ijtimoiy va psixologik xususiyatlariga moslashtirilgan korreksion metodlar ishlab chiqiladi. Bu metodlar o'quvchining ijobiy xususiyatlarini rivojlantirish, qiziqish va motivatsiyasini oshirishga qaratilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, individual yondashuv bilan birlashtirilgan hamkorlik pedagogikasi o'quvchilarning xulqidagi salbiy ko'rinishlarni tezda kamaytiradi va ularning o'zaro aloqalarini ijobiylashtiradi .

Muammoli o'quvchilar bilan ishlashning amaliy ahamiyati. Hamkorlik pedagogikasi asosidagi metodikalar muammoli o'quvchilar bilan ishlashda nafaqat xulq-atvorni korreksiya qilishga, balki ularning shaxs sifatida shakllanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, pedagoglar va ota-onalar bilan muntazam hamkorlik o'quvchilarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish va psixologik barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy-pedagogik yondashuvni qo'llash muammoli o'quvchilarning xulqini yaxshilash, ijtimoiy faollikni oshirish va jamiyatga moslashgan shaxs sifatida shakllanishini ta'minlashda samarali vositadir. Shu bilan birga, korreksion metodlarning samaradorligi pedagogik amaliyotda tizimli va kompleks yondashuvni qo'llash bilan oshadi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, hamkorlik pedagogikasi asosida muammoli o'quvchilar bilan ishlash ularning xulq-atvorini ijobiy tomonga o'zgartirishda samarali vosita hisoblanadi. 14–15 yoshli o'smirlar bilan olib borilgan amaliy tadqiqotlar shuni isbotladiki, tizimli va individual yondashuv muammoli o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvini oshiradi, agressiv yoki salbiy xulq-atvor ko'rinishlarini kamaytiradi hamda shaxs sifatida ularning ijobiy rivojlanishini ta'minlaydi. Xulq-atvorni korreksiya qilish metodikasi guruhiiy mashg'ulotlar, individual ishlar va ijtimoiy-pedagogik tadbirlarni birlashtirish orqali o'quvchilarning ijtimoiy va psixologik ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Shu bilan birga, ota-onalar va pedagoglar bilan hamkorlik o'quvchilarning xulqini barqarorlashtirish va jamiyatga moslashuvini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Umuman olganda, hamkorlik pedagogikasi asosidagi metodikalarni maktab pedagogik jarayoniga joriy etish muammoli o'quvchilarning xulqini korreksiya qilish, ularning ijtimoiy faolligini oshirish va sog'lom psixologik muhitni shakllantirishga samarali hissa qo'shadi. Shu sababli, ushbu metodika pedagoglar va ijtimoiy-pedagoglar uchun muammoli o'quvchilar bilan ishlashda nazariy va amaliy yo'riqnoma sifatida ahamiyatli hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vygotsky L.S. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. – Cambridge: Harvard University Press, 1978.
2. To'xtaxodjayeva M.X., Islomova N.A. *Pedagogika nazariyasi*. – Toshkent: O'qituvchi, 2010.
3. Ishmuhamedov R.J. *Innovatsion pedagogik texnologiyalar*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.
4. Vygotsky L.S. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. – Cambridge: Harvard University Press, 1978.
5. To'xtaxodjayeva M.X., Islomova N.A. *Pedagogika nazariyasi*. – Toshkent: O'qituvchi, 2010.
6. Ishmuhamedov R.J. *Innovatsion pedagogik texnologiyalar*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.
7. Yo'ldoshev J.G'. – *Pedagogika nazariyasi va amaliyoti*. Toshkent, 2013.
8. Raximov A.R. – *Pedagogik texnologiyalar*. Toshkent, 2010.
9. Qodirov B.R. – *Ijtimoiy pedagogika asoslari*. Toshkent, 2009.
10. Shodmonov Sh., G'ofurov R. – *Pedagogika nazariyasi*. Toshkent, 2015.
11. Nomonjon o'g, G. A. B. (2024, December). **TARBIYA JARAYONLARIDA ALISHER NAVOIY MA'NAVIY MEROSIDAN FOYDALANISH**. In *International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (pp. 81-85).

**AMIR TEMUR SHAXSIYATI MISOLIDA VATANPARVARLIK TARBIYASI
METODIKASI**

Nomanova Marifat Abdillayevna
University of Business and Science
universiteti o'qituvchisi
marifat0985@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda buyuk sarkarda va davlat arbobi Amir Temur shaxsiyatidan foydalanishning pedagogik ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, vatanparvarlik tarbiyasining mazmuni, mohiyati hamda uni shakllantirishda samarali metod va yondashuvlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: vatanparvarlik, tarbiya, metodika, Amir Temur, milliy qadriyatlar, tarixiy meros, yoshlar tarbiyasi, pedagogika.

Аннотация: В данной статье рассматривается педагогическое значение использования личности Амира Темура в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма. Также анализируются содержание и сущность патриотического воспитания, а также эффективные методы и подходы к его формированию.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Ключевые слова: патриотизм, воспитание, методика, Амир Тему́р, национальные ценности, историческое наследие, воспитание молодежи, педагогика.

Abstract: This article examines the pedagogical significance of using the personality of Amir Temur in fostering patriotism among the younger generation. It also analyzes the content and essence of patriotic education, as well as effective methods and approaches for its development.

Keywords: patriotism, education, methodology, Amir Temur, national values, historical heritage, youth education, pedagogy

Vatanparvarlik insonning eng muhim ma'naviy fazilatlaridan biri bo'lib, u shaxsning o'z Vatanga bo'lgan muhabbati, sadoqati va fidoyiligida namoyon bo'ladi. Bugungi kunda globalashuv jarayonlari kuchayib borayotgan bir davrda yoshlarni milliy ruhda tarbiyalash, ularda tarixiy xotira va milliy g'ururni shakllantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Bu borada tarixiy shaxslar, xususan Amir Temur siymosi alohida o'rin tutadi. Uning hayoti va faoliyati yoshlar uchun nafaqat tarixiy bilim manbai, balki vatanparvarlikning yorqin namunasi sifatida ham xizmat qiladi.

Amir Temur o'z davrida markazlashgan kuchli davlat barpo etib, yurt tinchligi va ravnaqi yo'lida ulkan ishlarni amalga oshirgan. U harbiy yurishlari orqali nafaqat hududiy yaxlitlikni ta'minlagan, balki davlat boshqaruvida adolat va tartibni ustuvor qo'yan. Uning "Kuch adolatda" degan shiori bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan bo'lib, yoshlarni adolatparvarlik va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim g'oya sifatida xizmat qiladi. Temuriylar davrida ilm-fan, madaniyat va bunyodkorlik ishlari rivojlanganligi ham uning Vatanga bo'lgan cheksiz muhabbatidan dalolat beradi. Yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda Amir Temur shaxsiyatidan foydalanish pedagogik jihatdan samarali vosita hisoblanadi. Chunki o'quvchilar tarixiy shaxslar hayoti orqali real misollar asosida hayotiy xulosalar chiqaradilar. Bu jarayonda o'qituvchilar turli metodlardan foydalanishlari mumkin. Xususan, suhbat va munozara metodlari orqali o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish ko'nikmalari rivojlanadi. Masalan, Amir Temurning davlat boshqaruidagi qarorlari yoki uning harbiy strategiyalari yuzasidan savol-javoblar tashkil etish o'quvchilarning qiziqishini oshiradi. Bundan tashqari, namuna ko'rsatish metodi ham muhim ahamiyatga ega. Amir Temurning jasorati, qat'iyati, vatanparvarligi kabi fazilatlarini konkret misollar orqali yoritish o'quvchilar ongida ideal shaxs obrazini shakllantiradi. Shu bilan birga, loyihaviy faoliyat metodlari yordamida o'quvchilar mustaqil izlanishga undaladi. Masalan, ular Temuriylar davri madaniyati, ilm-fani yoki davlat boshqaruvi tizimi haqida taqdimotlar tayyorlash orqali bilimlarini mustahkamladilar.

Zamonaviy ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish ham vatanparvarlik tarbiyasini samarali tashkil etishga yordam beradi. Multimediali vositalar, hujjatli filmlar, tarixiy sahna ko'rinishlari orqali Amir Temur hayoti va faoliyatini jonli tarzda yoritish mumkin. Bu esa o'quvchilarning mavzuga bo'lgan qiziqishini oshirib, ularning tasavvurini kengaytiradi. Shuningdek, muzeylar va tarixiy obidalarga ekskursiyalar tashkil etish orqali o'quvchilar tarixiy merosni bevosita his qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Vatanparvarlik tarbiyasi uzluksiz va tizimli jarayon bo'lib, u nafaqat ta'lim muassasalarida, balki oila va

jamiyatda ham amalga oshirilishi lozim. Bu jarayonda tarixiy merosga tayanish, ayniqsa Amir Temur kabi buyuk shaxslar faoliyatini o'rganish yoshlarning milliy o'zligini anglashiga xizmat qiladi. Natijada ular o'z yurtining haqiqiy farzandi bo'lib yetishadilar.

Amir Temur tarixda nafaqat buyuk sarkarda va davlat arbobi, balki yuksak axloqiy fazilatlarga amal qilgan shaxs sifatida ham alohida o'rin egallaydi. U o'z faoliyatida qat'iy rioya qilgan tamoyillar orqali kuchli davlat barpo etish bilan birga, jamiyatda adolat, tartib va mA'naviyatni mustahkamlashga intilgan.

Avvalo, u beg'arazlikni o'z hayotining muhim mezonlaridan biri deb bilgan. Shaxsiy manfaatlardan ko'ra xalq va davlat manfaatini ustun qo'yish uning siyosatida yaqqol namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, islom diniga qat'iy amal qilish, shariat va hadislarni hayotiy qo'llash uning boshqaruv uslubining asosini tashkil etgan.

Amir Temur kambag'allarga xayr-ehson qilishni ham muhim vazifa deb bilgan. Bu orqali jamiyatda ijtimoiy tenglikni ta'minlashga harakat qilgan. Xalqqa rahm-shafqat bilan munosabatda bo'lish, ularning dardini tinglash va adolatli qarorlar qabul qilish uning boshqaruvidagi asosiy jihatlardan biri edi. U har bir ishni avvalo Tangriga itoat bilan boshlash kerak, degan e'tiqodda bo'lgan. Bu esa uning barcha qarorlarida mA'naviylik ustuvor bo'lganini ko'rsatadi. Haqiqatgo'ylik va rost so'zlash ham uning shaxsiy fazilatlaridan bo'lib, yolg'on va adolatsizlikka qarshi qat'iy kurashgan. Berilgan vA'daga sodiq qolish, yA'ni vA'daga vafo qilish Temur uchun muqaddas burch hisoblangan. U o'zini Allohning yerdagi mulkinging posboni deb bilib, hokimiyatni shaxsiy bo'yluk emas, balki katta mas'uliyat deb tushungan. Shuningdek, u insof va adolatni jamiyatda keng yoyishga harakat qilgan, iymon va halollikni targ'ib etgan. Din ahllari – saidlar, ulamolar va shayxlarga doimo hurmat ko'rsatib, ilm va mA'rifatni yuksak qadrlagan.

Amir Temurning ushbu fazilatlari uning nafaqat kuchli hukmdor, balki yuksak mA'naviyat egasi bo'lganini ko'rsatadi. Bu qadriyatlar bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan bo'lib, jamiyat taraqqiyoti va inson kamoloti uchun muhim o'rnak bo'lib xizmat qiladi. Amir Temur shaxsiyati yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim pedagogik manba hisoblanadi. Uning hayoti va faoliyati orqali yosh avlodda Vatanga muhabbat, milliy g'urur, adolat va mas'uliyat kabi fazilatlarni shakllantirish mumkin. Shu bois ta'lim-tarbiya jarayonida Amir Temur merosidan samarali foydalanish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qoladi.

ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Filosofiya lug'ati. – Toshkent.: O'zbekiston. 1976, 84-bet.
2. Pedagogika. Ensiklopediya. 3 jildlik, 1-jild. – Toshkent.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2015. -188-bet.
3. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 tomlik, 1-tom. – Toshkent.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2015. -445-bet.
4. To'rayeva O. Hayot saboqlari. – Toshkent.: O'zbekiston, 2005. -34-bet.
5. Imomnazarov M. Milliy mA'naviyatimiz nazariyasiga chizgilar. – Toshkent.: "Sharq", 1998. – 64-bet.
6. Muhammad Ali. Adabiy sog'inchlar. –Toshkent.: Adabiyot jamg'armasi, 2005. 4-bet.

7. Nomanova MA'rifat (2024). MA'NAVIY-MA'RIFIY TADBIRLAR ORQALI O'QUVCHILARDA VATANPARVARLIK TUYG'ULARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Nukus Branch Physical Education and Sports* (4). 146-148. <https://www.researchgate.net/publication/384455691>
8. G.O.Bekberdiyeva (2025). Pedagogik faoliyatni amalga oshirish uchun o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi. TA'lim va taraqqiyot. 537-543. <https://journal.namspi.uz/file/2025032008133703.pdf>
9. Nishonova, Munira Yakubjonovna qizi. "BOSHLANG'ICH SINFLARDA DARSDAN TASHQARI MASHG'ULOTLARDA "KEYS" TEXNOLOGIYASI ASOSIDA TA'LIM SAMARADORLIGIGA ERISHISH." *JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS* 1, no. 1 (2022): 239–42. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6397105>
10. Nishonova Munira Yakubjonovna, [Development of Socio-Legal Competence in Future Education Teachers](#), [Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences: Vol. 2 No. 10 \(2023\): Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences](#)
11. Jurayev, X. O. (2023). O 'smirlarda xarakter aksentuatsiyasi tiplarining deviant xulq-atvor shakllanishiga ta'sirining psixologik mexanizmlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(9), 560-569.
12. Odilboyevich, J. X. (2025). TA'LIM TIZMDA IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLLALARNI O 'QITISHDA INKLYUZIV TA'LIMNING O 'RNI VA AHAMIYATINING PEDAGAGIK VA PSIXOLOGIK JIXATLARI. *Research Focus*, 4(Special Issue 2), 132-140.
13. Gulbahor Bekberdiyeva (2025). PEDAGOGIK FAOLIYATNI AMALGA OSHIRISH UCHUN O'QITUVCHINING KASBIY TAYYORGARLIGI. "TA'LIM VA TARAQQIYOT" NAMANGAN DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI. 537-543. <https://journal.namspi.uz/file/2025032008133703.pdf>
14. Nomanova MA'rifat Abdillayevna (2025). METHODOLOGY FOR DEVELOPING PATRIOTIC EDUCATION IN STUDENTS THROUGH IDEAS OF NATIONAL HEROISM. *Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali*. 3(12), 1334-1336. <https://zenodo.org/records/18005695>
15. Nomanova MA'rifat Abdillayevna (2025). DEVELOPING PATRIOTISM IN STUDENTS OF SPECIALIZED SCHOOLS THROUGH THE IMAGES OF NATIONAL HEROES (BASED ON THE EDUCATIONAL ECOSYSTEM APPROACH). *SCIENCE AND INNOVATION international scientific journal*. 194-197. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15570596>
16. Nomanova MA'rifat (2024). MA'NAVIY-MA'RIFIY TADBIRLAR ORQALI O'QUVCHILARDA VATANPARVARLIK TUYG'ULARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Nukus Branch Physical Education and Sports* (4). 146-148. <https://www.researchgate.net/publication/384455691>
17. Nomanova MA'rifat Abdillajonovna. The Importance of Educating Youth in the Spirit of Patriotism. (2024). *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 2(3), 387-

389. <https://www.grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/3752>

18. Nomonjon o'g, G. A. B. (2024, December). TARBIYA JARAYONLARIDA ALISHER NAVOIY MA'NAVIY MEROSIDAN FOYDALANISH. In *International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (pp. 81-85).

YOSH PEDAGOGLARNING KASBIY IJTIMOIYLASHUVI VA PEDAGOGIK MAHORATINI TAKOMILLASHTIRISH STRATEGIYALARI.

Bekberdiyeva Gulbahor Ortiqaliyevna

University of Business and Science

Pedagogika va psixologiya kafedra o'qituvchisi

gulbahorbekberdiyeva@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada yosh pedagoglarning kasbiy faoliyatga moslashuvi, pedagogik mahoratini shakllantirish jarayoni hamda uni rivojlantirishning samarali usullari yoritilgan. Yosh mutaxassislarning yangi ijtimoiy muhitga kirib borishi, duch keladigan muammolari va ularni bartaraf etish mexanizmlari ilmiy asosda tahlil qilingan. Shuningdek, pedagoglarni qo'llab-quvvatlash tizimi, metodik yordam va kasbiy rivojlanish omillari keng ochib berilgan.

Kalit so'zlar:Yosh pedagog, kasbiy moslashuv, pedagogik mahorat, ta'lim jarayoni, refleksiya, metodik yordam, motivatsiya, kompetentlik.

Zamonaviy ta'lim tizimida pedagogik faoliyatning sifatli tashkil etilishi va o'quv jarayonining samaradorligi nafaqat o'quvchilarning bilim darajasiga, balki pedagogning shaxsiy va kasbiy salohiyatiga ham bevosita bog'liqdir. Ayniqsa, pedagogik faoliyatni endigina boshlayotgan yosh mutaxassislar uchun kasbiy shakllanish jarayoni murakkab va ko'p qirrali bo'lib, ijtimoiy muhitga moslashish, turli kasbiy rollarni bajarish, pedagogik bilim va ko'nikmalarni amaliyotda qo'llashni o'z ichiga oladi. Yosh pedagogning dastlabki faoliyat bosqichi uning kelgusidagi professional muvaffaqiyatini belgilab beradi. Shu sababli, pedagogik faoliyatni samarali boshlash va pedagogik mahoratni rivojlantirish masalalari ilmiy va amaliy jihatdan alohida ahamiyatga ega.

Yosh pedagog yangi muhitga kirib borar ekan, u nafaqat darsni samarali tashkil etish, balki o'quvchilar bilan pedagogik va psixologik muloqotda bo'lish, ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish va hamkasblar bilan professional aloqalarni o'rnatish kabi vazifalarni bajaradi.[1] Shu bilan birga, pedagog doimiy ravishda o'z faoliyatini tahlil qilishi, o'zining kuchli va zaif tomonlarini aniqlashi, mavjud kamchiliklarni bartaraf etishga intilishi, yangi pedagogik texnologiyalar va interaktiv metodlarni qo'llash orqali mahoratini oshirishi lozim. Pedagogning kasbiy mahorati uning kasbiy bilim, amaliy ko'nikma va shaxsiy sifatlarining uyg'unlashuvi natijasida shakllanadi va doimiy rivojlanishga muhtojdir.

Kasbiy moslashuv jarayoni yosh pedagogning kasbiy faoliyatga tayyorgarligi, ijtimoiy muhitga kirib borishi va yangi vazifalarni bajarish qobiliyatini shakllantiradi. Bu jarayon bir necha bosqichlarda kechadi. Tanishuv bosqichida pedagog yangi muhit bilan tanishadi, jamoa ichidagi xulq-atvor normalari, ish tartiblari va me'yorlar bilan tanishadi. Moslashish bosqichida pedagog yangi ijtimoiy va kasbiy qadriyatlarni qabul qiladi, biroq ko'plab eski qarashlarini

saqlab qoladi. Assimilyatsiya bosqichida pedagog jamoaga to'liq moslashadi, o'zini uning bir qismi sifatida his qiladi va faoliyat jarayonida mustaqil qarorlar qabul qila boshlaydi.[2] Nihoyat, identifikatsiya bosqichida pedagogning shaxsiy maqsadlari tashkilotning maqsadlari bilan uyg'unlashadi, bu esa uning kasbiy faoliyatini samarali davom ettirishiga yordam beradi. Ushbu bosqichlar pedagogning o'zini ijtimoiy muhitga moslashtirish va professional sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Yosh pedagogning kasbiy faoliyati bir vaqtning o'zida bir nechta rollarni o'z ichiga oladi. U nafaqat o'qituvchi, balki tarbiyachi, sinf rahbari, hamkasb va jamoa A'zosi sifatida faoliyat yuritadi. Har bir rolli vazifa pedagogdan yuqori darajadagi moslashuvchanlik, tashabbuskorlik va javobgarlikni talab qiladi. Shu bilan birga, pedagogning o'z ustida ishlashi, yangi bilim va ko'nikmalarni egallashi, shaxsiy va professional rivojlanishga intilishi muhimdir. Pedagogning ijodiy yondashuvi, o'quvchilarning qiziqish va faolligini uyg'otish qobiliyati, samarali metod va vositalardan foydalanish darajasi uning pedagogik mahoratining asosiy ko'rsatkichlari hisoblanadi.

Pedagogik mahoratni rivojlantirish ko'plab omillar bilan bog'liq. Eng avvalo, tajriba orttirish va o'z faoliyatini doimiy tahlil qilish zarur. Refleksiya – pedagogning o'z ishini tanqidiy baholashi va natijalarni kuzatib borishi – pedagogik mahoratni oshirishning muhim vositasidir. Shuningdek, pedagogik faoliyatda innovatsion yondashuvlarni qo'llash, interaktiv metodlar bilan darslarni boyitish va o'quvchilarning faolligini rag'batlantirish ham muhim ahamiyatga ega. Interaktiv metodlar, jumladan, munozara, guruh ishlari, rolli o'yinlar, klaster va aqliy hujum kabi pedagogik texnologiyalar, nafaqat o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi, balki pedagogning ijodiy va muloqotga asoslangan ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Yosh pedagogning kasbiy shakllanishida qo'llab-quvvatlash tizimi katta ahamiyatga ega. Mentorlik tizimi, malaka oshirish kurslari, treninglar va ilmiy-amaliy konferensiyalarga jalb qilish pedagogga tajriba orttirish, bilimlarini boyitish va ijobiy pedagogik muhitda o'zini namoyon qilish imkonini beradi. Pedagogik yutuqlarni rag'batlantirish va ijobiy baholash esa uning motivatsiyasini oshiradi, o'z ishiga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi va professional faoliyatda muvaffaqiyatga erishishiga xizmat qiladi.[3] Shu bilan birga, pedagog-ustozning mavjudligi yosh mutaxassisga tezkor moslashish va o'zini namoyon qilish imkonini beradi.

Pedagogning faoliyati davomida duch keladigan asosiy muammolar – tajriba yetishmasligi, psixologik bosim va dars jarayonini boshqarishdagi qiyinchiliklar – metodik yordam, mentorlik tizimi va amaliy mashg'ulotlar orqali bartaraf etilishi mumkin. Bu chora-tadbirlar pedagogning o'zini ishonchli his qilishiga, ijodiy faoliyatini samarali amalga oshirishiga va pedagogik mahoratini oshirishga xizmat qiladi. Shu tariqa, pedagogning kasbiy shakllanishi uzluksiz va samarali bo'ladi, natijada ta'lim sifati va o'quvchilarning natijalari yaxshilanadi.

Yosh pedagogning kasbiy rivojlanishi va pedagogik mahoratini oshirish uzluksiz jarayon bo'lib, u ijtimoiy muhitga moslashish, turli kasbiy rollarni bajarish, metodik yordam va innovatsion yondashuv orqali amalga oshadi. To'g'ri tashkil etilgan qo'llab-quvvatlash tizimi pedagogning o'zini erkin his qilishiga, tez moslashishiga va pedagogik mahoratini oshirishga yordam beradi. Shu bois, yosh pedagoglarni kasbiy qo'llab-quvvatlash va pedagogik mahoratini rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Shubhasiz,

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

hech bir pedagogika oliy o'quv yurti yoki kolleji yuz foiz shakllangan, yuqori malakali mutaxassisni yetishtirib chiqara olmaydi. Pedagogning professional sifatida shakllanish jarayoni aynan ta'lim muassasasida yuz beradi. Shuning uchun o'quv yurti mA'muriyati, birinchi navbatda, yangi xodim haqida qayg'urishi, nazariyadan amaliyotga o'tish muvaffaqiyatli bo'lishi uchun zarur tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlarni yaratishi lozim. Ijobiy ijtimoiy-psixologik muhit, pedagog-ustoz (murabbiy)ning mavjudligi va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvga asoslangan metodik faoliyat pedagogning o'zini namoyon qilishiga va har qanday ish joyida moslashishiga yordam beradi.

Pedagogik faoliyatni boshlar ekan, yosh pedagog o'zi uchun yangi bo'lgan ijtimoiy va kasbiy muhitga, shuningdek, aqliy va jismoniy zo'riqishlarning yangi rejimiga, munosabatlar va hamkorlikning yangi sohasiga qadam qo'yadi. Shu munosabat bilan, mehnat faoliyatining dastlabki kunlaridanoq har bir yosh mutaxassis oldida bir-biri bilan bog'liq bo'lgan qator vazifalar turadi:

O'quv jarayonining barcha ishtirokchilari — o'quvchilar, hamkasblar, ta'lim muassasasi mA'muriyati va ota-onalar bilan o'zaro hamkorlikning maqbul (optimal) variantlarini topish;

Pedagogika bilim yurtida olingan bilim va amaliy ko'nikmalarni, o'quv jarayonida innovatsion metodlardan foydalanish darajasini va yangiliklarni joriy etish maqsadga muvofiqligini oldindan baholagan holda, mahorat bilan qo'llash;

O'z qobiliyatlarini, yangi ijtimoiy muhit talablarini, kasbiy faoliyatini baholash va zarurat tug'ilganda o'z xulq-atvoriga tuzatishlar kiritishga harakat qilish.

Yuqorida qayd etilgan vazifalarni ketma-ketlikda hal etish mehnat faoliyatini boshlayotgan pedagogning keyingi ijtimoiy-kasbiy moslashuvi muvaffaqiyatli kechishi uchun zaruriy shartdir. Mehnatga moslashish jarayonida yosh pedagog quyidagi bosqichlardan o'tadi:

Tanishuv bosqichi: Xodim yangi vaziyat, turli harakatlarni baholash mezonlari va jamoadagi xulq-atvor normalari haqida umumiy mA'lumot oladi. Moslashish (yoki rasmiy kirishuv) bosqichi: Bu bosqichda xodim yangi qadriyatlar tizimining asosiy elementlarini tan olib, o'z yo'nalishini o'zgartiradi, biroq hozircha o'zining ko'plab eski qarashlarini saqlab qoladi.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Assimilyatsiya bosqichi: Xodimning muhitga to'liq moslashishi va yangi guruh bilan o'zini bir butun deb his qilishi (identifikatsiya) amalga oshadi.

Identifikatsiya: Xodimning shaxsiy maqsadlari mehnat tashkilotining maqsadlari bilan aynan bir xil deb qabul qilinadi.

Ushbu bosqichlarning barchasidan o'tish jarayoni, agar nafaqat muassasa mA'muriyati, balki birinchi navbatda yosh mutaxassisning o'zi ham harakat qilsa, tez va samarali kechadi. Yosh pedagog kasbiy moslashuv jarayonida bir vaqtning o'zida bir nechta kasbiy rollarni o'zlashtirishi kerak: o'qituvchi, tarbiyachi, sinf rahbari, bo'ysunuvchi xodim, hamkasb, o'qituvchilar metodik birlashmasi A'zosi. Bunda pedagog oldida qanday vazifa turmasin, u o'zining barcha bilim va ko'nikmalarini (ular ko'pincha hali yuqori darajada bo'lmasa-da) namoyish etgan holda ularni uddalashi lozim. Shu munosabat bilan, ish boshlayotgan pedagoglarga kasbiy moslashuv jarayonida yordam berish bo'yicha bA'zi vazifalarni ajratib ko'rsatmoqchimiz:

- Real qiyinchiliklarni o'rganish va dolzarb ehtiyojlarni shakllantirish;

Malaka oshirish dasturlarini tanlashda va individual ta'lim yo'nalishini tuzishda axborot va maslahat yordamini ko'rsatish;

- Yosh mutaxassislar uchun ta'lim xizmatlari haqida mA'lumotlar bankini shakllantirish;
- Malaka oshirish kurslarini tashkil etish, ijodiy laboratoriya va treninglarda ishtirok etish;
- Ilmiy-amaliy konferensiyalarga va eksperimental ishlarga jalb qilish;
- Metodik adabiyotlar, istiqbolli rejalashtirish materiallari va didaktik materiallar bilan ta'minlash;

Pedagogning mehnatiga o'z vaqtida ijobiy baho berish. Yangi xodimning pedagogik yutuqlarini payqab, buni albatta ovoz chiqarib e'tirof etish kerak. Maqtov rag'batlantiradi, ishonch bag'ishlaydi, ishga bo'lgan qiziqishni oshiradi va motivatsiya beradi. Shunday qilib, yosh pedagogning kasbiy shakllanishi qadamba-qadam va uzluksiz amalga oshadi. Natijada, yosh pedagoglarning moslashish va shakllanish jarayonini savodli va sifatli boshqarish nafaqat mutaxassislarning kasbiy o'sishiga yordam beradi, balki ta'lim muassasasining rivojlanishiga hamda o'qituvchi o'z muvaffaqiyati uchun astoydil mehnat qilayotgan o'quvchilarning natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gulbahor Bekberdiyeva (2025). PEDAGOGIK FAOLIYATNI AMALGA OSHIRISH UCHUN O'QITUVCHINING KASBIY TAYYORGARLIGI. "TA'LIM VA TARAQQIYOT" NAMANGAN DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI. 537-543. <https://journal.namspi.uz/file/2025032008133703.pdf>
2. G.O.Bekberdiyeva (2025). FORMATION OF ORGANIZATIONAL SKILLS OF FUTURE TEACHERS. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. 102-104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14825535>
3. Bekberdiyeva Gulbahor Ortiqaliyevna 2025. BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY MUHITGA MOSLASHTIRISHNING ILMIY VA PEDAGOGIK TAMOYILLARI. TANQIDIY NAZAR, TAHLILY TAFAKKUR VA INNOVATSION G'OYALAR. 270-273. <https://phoenixpublication.net/index.php/TANQ/article/view/2664>

4. Bekberdiyeva Gulbahor Ortiqaliyevna (2025). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY MUHITGA MOSLASHTIRISHNING ILMIY VA PEDAGOGIK TA'MOILLARI. "TOP IZLANUVCHI -2025" ILMIY VA IJODIY ISHLAR TANLOVI. 270-273. <https://phoenixpublication.net/index.php/TANQ/article/view/2664/2253>
5. Bekberdiyeva Gulbahor Ortiqaliyevna (2024). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI KASBIY MUHITGA MOSLASHTIRISH TUSHUNCHASI VA MOHIYATI. Nukus Branch Physical Education and Sports (4). 318-323. <https://www.researchgate.net/publication/384455691>
6. Bekberdiyeva Gulbahor Ortiqaliyevna (2024). GOALS AND TASKS OF FORMING PROFESSIONAL ETHICS SKILLS IN FUTURE TEACHERS. ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE International scientific-online conference. 25-31. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11408297>.

RAHBAR-KADRLARNING SOFT-KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING AMALIY MEKANIZMLARI: MALAKA OSHIRISH TIZIMI TAJRIBASI

Axrorova Umida Xamidullayevna

University of Business and Science dotsenti

Email: umiaxroramid@gmail.com

Tel:(94) 309 08 08

ORCID:0009-0008-9086-4879

Annotatsiya: Mazkur maqolada rahbar-kadrlarning soft-kompetensiyalarini rivojlantirishning amaliy mexanizmlari malaka oshirish tizimi tajribasi asosida ilmiy jihatdan asoslangan. Tadqiqotda soft-kompetensiyalar tushunchasining mazmuni, ularning boshqaruv faoliyatidagi o'rni hamda zamonaviy ta'lim boshqaruvi samaradorligiga ta'siri tahlil qilingan. Malaka oshirish tizimida rahbarlarning kommunikativ, liderlik, refleksiv hamda strategik kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik shart-sharoitlar aniqlangan. Tadqiqot natijasida soft-kompetensiyalarni rivojlantirishning bosqichli amaliy mexanizmlar tizimi (diagnostika, rejalashtirish, amalga oshirish, monitoring va refleksiv-tahliliy bosqichlar) ishlab chiqildi. Shuningdek, trening, keys-stadi, kouching, mentoring hamda simulyatsion mashg'ulotlarning samaradorligi ilmiy asosda yoritildi. Tadqiqot natijalari rahbar-kadrlarning soft-kompetensiyalarini rivojlantirish ta'lim boshqaruvi samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatadi hamda malaka oshirish tizimini takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: soft-kompetensiya, rahbar-kadrlar, malaka oshirish, pedagogik mexanizm, liderlik, refleksiya, ta'lim menejmenti, kompetensiyaviy yondashuv.

Kirish. Zamonaviy globallashtirish hamda raqamli transformatsiya sharoitida boshqaruv faoliyatining samaradorligi rahbar-kadrlarning kasbiy va shaxsiy kompetensiyalariga bevosita bog'liq holda rivojlanib bormoqda. Ayniqsa, ta'lim tizimida faoliyat yurituvchi rahbar-kadrlar uchun kommunikativlik, liderlik, muammoli vaziyatlarda samarali qaror qabul qilish hamda jamoani boshqarish ko'nikmalarini o'z ichiga oluvchi soft-kompetensiyalar muhim kasbiy

sifatlar sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu sababli rahbar-kadrlarning soft-kompetensiyalarini rivojlantirish zamonaviy ta'lim menejmentining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. TA'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida rahbar-kadrlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. TA'lim tashkilotlari rahbarlarining boshqaruv faoliyatini takomillashtirish, ularning professional tayyorgarligini kuchaytirish hamda boshqaruv jarayoniga zamonaviy yondashuvlarni joriy etish ta'lim tizimini barqaror rivojlantirishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi [1]. Ilmiy tadqiqotlarda soft-kompetensiyalar shaxsning kasbiy faoliyatni samarali amalga oshirishiga xizmat qiluvchi kommunikativ, ijtimoiy-psixologik hamda reflektiv qobiliyatlar majmui sifatida talqin etiladi. Mazkur kompetensiyalar rahbarning boshqaruv faoliyatida samarali muloqotni tashkil etish, jamoa faoliyatini muvofiqlashtirish hamda boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Soft-kompetensiyalarni rivojlantirish muammosi xorijiy pedagogik tadqiqotlarda ham keng o'rganilgan bo'lib, ushbu kompetensiyalarni shakllantirishda trening, kouching va mentoring texnologiyalarining samarali pedagogik vosita sifatida qo'llanilishi ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Xususan, emotsional intellektni rivojlantirish rahbarlarning boshqaruv samaradorligini oshirishda muhim omil sifatida e'tirof etiladi [2].

Zamonaviy ta'lim tizimida rahbar-kadrlarning soft-kompetensiyalarini rivojlantirishda malaka oshirish tizimi muhim pedagogik platforma sifatida namoyon bo'lmoqda. Malaka oshirish jarayonida rahbar-kadrlar zamonaviy boshqaruv metodlarini o'zlashtiradilar, kasbiy faoliyatda yuzaga keladigan muammoli vaziyatlarni hal etish bo'yicha amaliy tajriba orttiradilar hamda o'z kasbiy faoliyatini takomillashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Ilmiy adabiyotlarda soft-kompetensiyalarni rivojlantirish jarayonini tizimli yondashuv asosida tashkil etish zarurligi alohida ta'kidlanadi. Tizimli yondashuv soft-kompetensiyalarni shakllantirish jarayonini izchil va bosqichma-bosqich tashkil etish hamda uning samaradorligini monitoring qilish imkonini beradi [3].

Shuningdek, zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda rahbar-kadrlarning soft-kompetensiyalarini rivojlantirishda reflektiv faoliyatning muhim ahamiyatga ega ekanligi asoslab berilgan. Reflektiv faoliyat rahbarning o'z faoliyatini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash hamda o'z kasbiy rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish imkonini beradi.

Mazkur muammoning dolzarbligi shundan iboratki, amaldagi malaka oshirish tizimida rahbar-kadrlarning soft-kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan amaliy mexanizmlar yetarli darajada tizimlashtirilmagan, shuningdek, ularning samaradorligini baholash mezonlari to'liq ishlab chiqilmagan. Shu sababli rahbar-kadrlarning soft-kompetensiyalarini rivojlantirishning amaliy mexanizmlarini ilmiy asosda ishlab chiqish hamda malaka oshirish tizimi tajribasi asosida takomillashtirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Mazkur tadqiqotning **maqsadi** — rahbar-kadrlarning soft-kompetensiyalarini rivojlantirishning amaliy mexanizmlarini ilmiy asoslash hamda malaka oshirish tizimi tajribasi asosida ularni takomillashtirishdan iborat.

Tadqiqotning **vazifalari** quyidagilardan iborat:

- soft-kompetensiyalar mazmuni va tarkibini ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilish;

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

- malaka oshirish tizimida soft-kompetensiyalarni rivojlantirish mexanizmlarini aniqlash;
- soft-kompetensiyalarni rivojlantirishning bosqichli modelini ishlab chiqish;
- amaliy samaradorlikni ta'minlovchi pedagogik shart-sharoitlarni asoslash.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Mazkur tadqiqotda rahbar-kadrlarning soft-kompetensiyalarini rivojlantirish muammosini chuqur o'rganish maqsadida kompetensiyaviy yondashuv asosiy metodologik asos sifatida tanlandi. Kompetensiyaviy yondashuv shaxsning kasbiy faoliyatini samarali amalga oshirishga xizmat qiluvchi bilim, ko'nikma va shaxsiy sifatlarning integratsiyalashgan tizimi sifatida qaraladi. Ushbu yondashuv rahbar-kadrlarning kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda soft-kompetensiyalarning ustuvor o'rin tutishini ilmiy jihatdan asoslash imkonini beradi. Tadqiqot jarayonida faoliyatga yo'naltirilgan yondashuvdan ham foydalanildi. Mazkur yondashuv rahbar-kadrlarning soft-kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonini amaliy faoliyat bilan uzviy bog'liq holda tashkil etishni nazarda tutadi. Faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etilgan o'quv jarayonlari rahbarlarning mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish hamda samarali qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, tadqiqot metodologiyasida refleksiv yondashuvdan foydalanish muhim ahamiyat kasb etdi. Refleksiv yondashuv rahbarlarning o'z faoliyatini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash hamda kasbiy rivojlanish yo'nalishlarini belgilash imkonini beradi. Mazkur yondashuv soft-kompetensiyalarni rivojlantirish jarayonining samaradorligini oshirishda muhim metodik asos sifatida qaraladi. Tadqiqot jarayonida malaka oshirish tizimi faoliyatini tahlil qilish orqali rahbar-kadrlarning soft-kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan mavjud pedagogik amaliyotlar o'rganildi. Jumladan, malaka oshirish kurslari doirasida tashkil etilayotgan trening mashg'ulotlari, keys-stadi metodlari hamda interaktiv seminarlarning mazmuni tahlil qilindi. Mazkur tahlillar natijasida rahbar-kadrlarning soft-kompetensiyalarini rivojlantirishda qo'llanilayotgan metodlarning samaradorligi hamda ularning amaliy natijalari aniqlashtirildi [7]. **Natijalar va muhokama.** Tadqiqot natijalari asosida rahbar-kadrlarning soft-kompetensiyalarini rivojlantirishning tizimli amaliy mexanizmlari ishlab chiqildi. Mazkur mexanizmlar malaka oshirish tizimi sharoitida rahbarlarning kasbiy faoliyatini takomillashtirish hamda boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi integrativ pedagogik tizim sifatida talqin etildi. O'tkazilgan nazariy hamda amaliy tahlillar natijalari shuni ko'rsatdiki, rahbar-kadrlarning soft-kompetensiyalarini rivojlantirish jarayoni izchil va bosqichma-bosqich tashkil etilganda uning samaradorligi ortadi. Shu asosda soft-kompetensiyalarni rivojlantirishning bosqichli amaliy mexanizmlar modeli ishlab chiqildi.

Mazkur model quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- diagnostik bosqich;
- rejalashtirish bosqichi;
- amalga oshirish bosqichi;
- monitoring bosqichi;
- refleksiv-tahliliy bosqich.

Mazkur bosqichlarning izchil amalga oshirilishi rahbar-kadrlarning kommunikativ, liderlik hamda refleksiv kompetensiyalarini rivojlantirishga imkon yaratadi hamda ularning boshqaruv

faoliyat samaradorligini oshirishga xizmat qiladi [9]. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, rahbar-kadrlarning soft-kompetensiyalarini rivojlantirish jarayoni tizimli yondashuv asosida tashkil etilganda uning samaradorligi sezilarli darajada ortadi. Mazkur jarayonda soft-kompetensiyalarni rivojlantirishning amaliy mexanizmlarini aniqlash hamda ularni malaka oshirish tizimi faoliyatiga integratsiya qilish muhim pedagogik shart sifatida namoyon bo'ladi. Ilmiy adabiyotlar tahlili natijalari ham soft-kompetensiyalarni rivojlantirish jarayonini bosqichma-bosqich tashkil etish rahbarlarning kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishga xizmat qilishini ko'rsatadi [4]. Tadqiqot jarayonida rahbar-kadrlarning soft-kompetensiyalarini rivojlantirishning integrativ amaliy mexanizmlar tizimi ishlab chiqildi. Ushbu mexanizmlar malaka oshirish tizimi sharoitida rahbarlarning kasbiy hamda shaxsiy rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiluvchi pedagogik tizim sifatida asoslandi.

1. Diagnostik mexanizm. Diagnostik mexanizm rahbar-kadrlarning mavjud soft-kompetensiyalar darajasini aniqlashga qaratilgan dastlabki bosqich hisoblanadi. Mazkur bosqichda rahbarlarning kommunikativ, liderlik hamda reflektiv kompetensiyalari maxsus diagnostik vositalar yordamida baholanadi. Diagnostika natijalari asosida rahbarlarning individual rivojlanish ehtiyojlari aniqlanadi hamda keyingi o'quv faoliyatini rejalashtirish uchun zarur ma'lumotlar shakllantiriladi. Ilmiy tadqiqotlarda diagnostika jarayoni soft-kompetensiyalarni rivojlantirishning boshlang'ich bosqichi sifatida e'tirof etilib, u rahbarlarning kasbiy faoliyatini takomillashtirish uchun zarur individual rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishga imkon yaratishi qayd etilgan [5]. Diagnostik mexanizm doirasida quyidagi asosiy indikatorlar asosida baholash amalga oshirilishi maqsadga muvofiq deb topildi:

- kommunikativ kompetensiya darajasi;
- liderlik faoliyati samaradorligi;
- reflektiv faoliyat ko'nikmalari;
- jamoaviy hamkorlik qobiliyati;
- muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish ko'nikmalari.

Mazkur indikatorlar rahbarlarning soft-kompetensiyalarini kompleks baholash hamda ularning rivojlanish yo'nalishlarini aniqlash imkonini beradi. **2. Rejalashtirish mexanizmi.** Rejalashtirish mexanizmi diagnostika natijalari asosida individual rivojlanish dasturlarini ishlab chiqishni nazarda tutadi. Mazkur bosqichda rahbarlarning soft-kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan trening dasturlari, seminar mashg'ulotlari hamda interaktiv metodlar mazmuni aniqlanadi. Ilmiy adabiyotlarda rejalashtirish jarayoni kompetensiyalarni rivojlantirishning muhim tarkibiy qismi sifatida qaralib, u o'quv jarayonining maqsad va vazifalarini aniqlashtirish hamda pedagogik faoliyatni samarali tashkil etish imkonini berishi asoslab berilgan [6]. Mazkur bosqichda quyidagi yo'nalishlar ustuvor deb belgilandi:

- individual rivojlanish rejasini ishlab chiqish;
- trening dasturlarining mazmunini aniqlash;
- o'quv mashg'ulotlarining shakl va metodlarini tanlash;
- o'quv jarayonining vaqt va mazmun jihatdan rejalashtirilishi.

3. Amalga oshirish mexanizmi. Amalga oshirish mexanizmi soft-kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan amaliy mashg'ulotlar tizimini o'z ichiga oladi. Tadqiqot natijalari

asosida quyidagi pedagogik texnologiyalar eng samarali vositalar sifatida aniqlanib, malaka oshirish tizimiga integratsiya qilindi:

- trening texnologiyalari;
- keys-stadi metodlari;
- kouching mashg'ulotlari;
- mentoring faoliyati;
- simulyatsion mashg'ulotlar.

Mazkur texnologiyalar rahbarlarning muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish, jamoani samarali boshqarish hamda kommunikativ faoliyatni tashkil etish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Tadqiqotchilar tomonidan trening va interaktiv metodlarning qo'llanilishi soft-kompetensiyalarni shakllantirishda yuqori samaradorlikka ega ekanligi qayd etilgan [7].

4. Monitoring mexanizmi. Monitoring mexanizmi soft-kompetensiyalarni rivojlantirish jarayonining samaradorligini aniqlashga qaratilgan muhim bosqich hisoblanadi. Ushbu bosqichda rahbarlarning o'quv faoliyati natijalari muntazam ravishda tahlil qilinadi hamda ularning rivojlanish dinamikasi baholanadi. Monitoring jarayoni rahbarlarning egallagan bilim va ko'nikmalarini baholash hamda o'quv jarayonini takomillashtirish uchun zarur bo'lgan mA'lumotlarni shakllantirish imkonini beradi. Monitoring natijalari asosida o'quv dasturlariga zarur o'zgartirishlar kiritish imkoniyati yaratiladi

5. Refleksiv-tahliliy mexanizm. Refleksiv-tahliliy mexanizm soft-kompetensiyalarni rivojlantirish jarayonining yakuniy bosqichi hisoblanib, rahbarlarning o'z faoliyatini tahlil qilish hamda o'z rivojlanish natijalarini baholashga qaratilgan. Refleksiv faoliyat rahbarlarning kasbiy rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlar refleksiv yondashuv asosida tashkil etilgan o'quv jarayonlari rahbarlarning mustaqil fikrlash hamda o'zini rivojlantirish qobiliyatlarini kuchaytirishini ko'rsatadi [9]. Tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqilgan mexanizmlar tizimi mavjud ilmiy tadqiqotlar natijalari bilan uyg'unlikda ekanligi aniqlandi. Xususan, xorijiy tadqiqotlarda soft-kompetensiyalarni rivojlantirish jarayonining bosqichli modeli yuqori samaradorlikka ega ekanligi qayd etilgan bo'lib, mazkur tadqiqot natijalari ham ushbu ilmiy qarashlarni tasdiqlaydi [10]. Shuningdek, tadqiqot natijalari malaka oshirish tizimida interaktiv metodlardan foydalanish rahbar-kadrlarning kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatdi. Ayniqsa, trening va simulyatsion mashg'ulotlarning qo'llanilishi rahbarlarning kommunikativ hamda liderlik kompetensiyalarini rivojlantirishda sezilarli natijalar berishi aniqlangan. Mazkur natijalar asosida rahbar-kadrlarning soft-kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonini takomillashtirishda tizimli yondashuvdan foydalanish hamda malaka oshirish tizimini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish zarurligi ilmiy jihatdan asoslandi.

Xulosa va amaliy tavsiyalar. Mazkur tadqiqot natijalari rahbar-kadrlarning soft-kompetensiyalarini rivojlantirish zamonaviy ta'lim boshqaruvi samaradorligini oshirishda muhim omillardan biri ekanligini tasdiqladi. Tadqiqot davomida o'rganilgan nazariy manbalar hamda malaka oshirish tizimi tajribasi tahlili natijalari soft-kompetensiyalarni rivojlantirish jarayoni tizimli yondashuv asosida tashkil etilganda uning samaradorligi sezilarli darajada ortishini ko'rsatdi. Soft-kompetensiyalarni rivojlantirish jarayoni rahbarlarning kommunikativ,

liderlik, reflektiv hamda strategik fikrlash kompetensiyalarini shakllantirish orqali boshqaruv faoliyatining sifat ko'rsatkichlarini yaxshilashga xizmat qiladi. Shuningdek, tadqiqot natijalari monitoring hamda reflektiv tahlil mexanizmlarining soft-kompetensiyalarni rivojlantirish jarayonidagi muhim ahamiyatini ko'rsatdi. Monitoring jarayoni rahbarlarning rivojlanish dinamikasini aniqlash hamda o'quv jarayonini takomillashtirish imkonini yaratadi, reflektiv tahlil esa rahbarlarning o'z faoliyatini baholash hamda o'zini rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqishiga xizmat qiladi [11].

Mazkur tadqiqot natijalari asosida quyidagi **ilmiy-nazariy xulosalar** ishlab chiqildi:

- rahbar-kadrlarning soft-kompetensiyalarini rivojlantirish jarayoni tizimli yondashuv asosida tashkil etilganda boshqaruv faoliyatining samaradorligi oshadi;
- malaka oshirish tizimi rahbarlarning soft-kompetensiyalarini rivojlantirishning asosiy institutsional mexanizmlaridan biri hisoblanadi;
- interaktiv pedagogik texnologiyalar rahbarlarning kommunikativ va liderlik kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim pedagogik vosita sifatida namoyon bo'ladi;
- reflektiv faoliyat rahbarlarning kasbiy rivojlanishini ta'minlovchi muhim metodik omil hisoblanadi.

Mazkur tadqiqot natijalari rahbar-kadrlarning soft-kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonini takomillashtirish hamda malaka oshirish tizimi samaradorligini oshirishda muhim ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Kelgusida mazkur yo'nalishda rahbar-kadrlarning soft-kompetensiyalarini baholash mezonlarini ishlab chiqish hamda ularning samaradorligini empirik tadqiqotlar asosida aniqlash dolzarb ilmiy vazifalardan biri hisoblanadi [12].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni. "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida." — Toshkent, 2022.
2. Goleman D. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. — New York: Bantam Books, 1995. — 352 p.
3. Schön D.A. The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. — New York: Basic Books, 1983. — 374 p.
4. Ishmuhamedov R.J. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. — 312 b.
5. Zimnyaya I.A. Klyuchevye kompetensii kak rezultat obrazovaniya. — Moskva: Issledovatel'skiy tsentr problem kachestva podgotovki spetsialistov, 2004. — 42 s.
6. Khutorskoy A.V. Klyuchevye kompetensii kak komponent lichnostno-orientirovannoy paradigmy obrazovaniya. — Moskva: Narodnoe obrazovanie, 2003. — 256 s.
7. Selevko G.K. Sovremennye obrazovatelnye tekhnologii. — Moskva: Narodnoe obrazovanie, 2006. — 256 s.
8. Slastenin V.A., Isayev I.F., Mishchenko A.I. Pedagogika. — Moskva: Akademiya, 2013. — 576 s.

9. Zeer E.F. Psixologiya professionalnogo razvitiya. — Moskva: Akademiya, 2006. — 240 s.
10. Boyatzis R.E. The Competent Manager: A Model for Effective Performance. — New York: John Wiley & Sons, 1982. — 308 p.
11. Klarin M.V. Innovatsionnye modeli obucheniya v zarubezhnykh pedagogicheskikh sistemakh. — Moskva: Nauka, 2010. — 240 s.
12. UNESCO. Leadership and Management in Education: Developing Effective Leaders. — Paris: UNESCO Publishing, 2015. — 128 p.

OLIMA AYOLLAR TAJRIBASI – BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING KASBIY FAZILATLARINI SHAKLLANTIRISH OMILI SIFATIDA

Bekberdiyeva Gulbahor Ortiqaliyevna
University of Business and Science
Pedagogika va psixologiya kafedrasi o'qituvchisi
gulbahorbekberdiyeva@gmail.com

Annotatsiya; Maqolada zamonaviy ilm-fanda faoliyat yuritayotgan olim ayollarning ilmiy va pedagogik tajribasining bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy fazilatlarini shakllantirishdagi ahamiyati yoritilgan. Olim ayollarning ilmiy salohiyati, pedagogik faoliyati va shaxsiy namunasi bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mas'uliyat, ijodkorlik, mustaqil fikrlash hamda kasbga sadoqat kabi sifatlarni rivojlantirishga xizmat qilishi asoslab berilgan. Shuningdek, ta'lim jarayonida olim ayollar tajribasidan foydalanishning pedagogik samaradorligi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: olim ayollar, bo'lajak o'qituvchi, kasbiy fazilatlar, pedagogik faoliyat, ilm-fan, ta'lim jarayoni.

Аннотация; В статье раскрывается значение научно-педагогического опыта женщин-учёных как фактора формирования профессиональных качеств будущих учителей. Показано влияние деятельности женщин-учёных на развитие профессиональной мотивации, педагогического мышления и ответственности будущих педагогов. Обоснована эффективность использования опыта женщин-учёных в образовательном процессе.

Ключевые слова: женщины-учёные, будущий учитель, профессиональные качества, педагогическая деятельность, образование.

Abstract; The article reveals the importance of female scientists' scientific and pedagogical experience as a factor in shaping the professional qualities of future teachers. It highlights the impact of women scientists' activities on the development of professional motivation, pedagogical thinking, and responsibility of prospective teachers. The effectiveness of using female scientists' experience in the educational process is substantiated.

Keywords: female scientists, future teachers, professional qualities, pedagogical activity, education.

Bugungi kunda ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri – raqobatbardosh, yuqori malakali va kasbiy jihatdan yetuk pedagog kadrlarni tayyorlashdir. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy fazilatlarini shakllantirish jarayoni faqatgina nazariy bilimlar bilan cheklanib qolmasdan,

real hayotiy va ilmiy tajriba asosida olib borilishi zarur. Shu jihatdan olim ayollarning ilmiy-pedagogik faoliyati bo'lajak o'qituvchilar uchun muhim motivatsion va tarbiyaviy omil hisoblanadi.

Zamonaviy ilm-fanda olim ayollar nafaqat ilmiy tadqiqotlar olib boruvchi mutaxassis, balki yetuk pedagog, ijtimoiy faol shaxs sifatida ham maydonga chiqmoqdalar. Ularning ilmga bo'lgan munosabati, kasbiy mas'uliyati va fidoyiligi yosh pedagoglarning kasbiy dunyoqarashini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Olim ayollarning pedagogik faoliyatida namoyon bo'ladigan qat'iyatlilik, sabr-toqat, yangilikka intilish va o'z ustida doimiy ishlash kabi sifatlar bo'lajak o'qituvchilar uchun o'rnatilgan bo'la oladi.

Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy fazilatlarini deganda pedagogik bilimdonlik, kommunikativ madaniyat, axloqiy yetuklik, ijodkorlik, innovatsion fikrlash va kasbiy motivatsiya tushuniladi. Ushbu fazilatlar shakllanishida shaxsiy namuna muhim rol o'ynaydi. TA'lim jarayonida olim ayollarning ilmiy ishlari, pedagogik qarashlari va kasbiy yo'li bilan tanishtirish talabalarni ilmiy izlanishga undaydi, ularda kasbga nisbatan mas'uliyat hissini kuchaytiradi.[1]

Olim ayollar tajribasining tarbiyaviy ahamiyati shundaki, ularning faoliyati orqali bo'lajak o'qituvchilarda ilmga hurmat, kasbga sadoqat va jamiyat oldidagi burchni anglash kabi fazilatlar shakllanadi. Ayniqsa, pedagogika va ta'lim sohasida faoliyat olib borgan olim ayollarning ilmiy merosi talabalarning kasbiy kompetentligini oshirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy fazilatlarini rivojlantirishda turli omillar ta'sir ko'rsatadi. Shulardan biri ilm-fan sohasida faoliyat yuritayotgan olim ayollarning ilmiy va pedagogik tajribasidir. [2] Olim ayollar o'z ilmiy izlanishlari, pedagogik faoliyati va hayotiy tajribasi orqali yosh avlod uchun muhim namuna bo'lib xizmat qiladi. Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida ularning kasbiy fazilatlarini shakllantirish muhim vazifalardan biridir. Kasbiy fazilatlar deganda o'qituvchining pedagogik mahorati, kommunikativ qobiliyati, mas'uliyati, sabr-toqati, ijodkorligi va innovatsion fikrlashi tushuniladi.

Zamonaviy ta'lim tizimi o'qituvchidan nafaqat chuqur bilim, balki pedagogik texnologiyalarni qo'llash, o'qituvchilar bilan samarali muloqot qilish, ularning individual xususiyatlarini hisobga olish kabi ko'nikmalarni ham talab qiladi. Shuning uchun pedagogik ta'lim jarayonida talabalarni har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan usullarni qo'llash zarur.

Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy fazilatlarini shakllantirish jarayonida tajribali pedagoglar, ilmiy rahbarlar hamda olim ayollarning faoliyati muhim o'ringa ega. Jamiyatning ilmiy, madaniy va ijtimoiy rivojida muhim rol o'ynaydi. Ular turli fan sohalarida ilmiy tadqiqotlar olib borib, yangi g'oyalar va ilmiy natijalar yaratadi. Shu bilan birga, ular yosh avlodni tarbiyalash, ilmiy fikrlashni rivojlantirish va pedagogik tajribani boyitishda katta hissa qo'shadi. Olim ayollarning ilmiy faoliyati ko'plab ilmiy maqolalar, monografiyalar, darsliklar va metodik qo'llanmalar orqali namoyon bo'ladi. Ushbu ilmiy manbalar ta'lim jarayonini boyitish, yangi pedagogik yondashuvlarni joriy etish hamda talabalar bilimini chuqurlashtirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, olim ayollar o'z faoliyati orqali mehnatsevarlik, ilmga sadoqat, qat'iyatlilik va mas'uliyat kabi fazilatlarini namoyon etadi. Bu fazilatlar esa yosh pedagoglar uchun muhim ibrat maktabi bo'lib xizmat qiladi. Olim ayollar tajribasi bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy rivojiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ularning ilmiy tadqiqotlari, pedagogik metodlari va

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

innovatsion yondashuvlari yosh pedagoglarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.[3] Masalan, ishlab chiqilgan pedagogik metodlar va ilmiy tavsiyalar o'quv jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Shuningdek, ularning ilmiy faoliyatdagi muvaffaqiyatlari yoshlar uchun motivatsiya bo'lib, ilmiy izlanishlarga qiziqishni oshiradi. Bo'lajak o'qituvchilar olima ayollar tajribasidan o'rganish orqali pedagogik muammolarni tahlil qilish, ilmiy fikrlashni rivojlantirish va innovatsion g'oyalarni amaliyotga joriy etish ko'nikmalarini egallaydi. TA'lim jarayonida olima ayollar tajribasidan samarali foydalanish bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash sifatini oshiradi. Buning uchun quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

- olima ayollar tomonidan yozilgan ilmiy adabiyotlar va metodik qo'llanmalardan foydalanish;
- ilmiy seminarlar, konferensiyalar va mahorat darslarini tashkil etish;
- talabalarni ilmiy tadqiqot faoliyatiga jalb etish;
- olima ayollar bilan uchrashuvlar va ilmiy suhbatlar o'tkazish;
- innovatsion pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish.

Bu tadbirlar talabalarni ilmiy faoliyatga qiziqtirish, ularning mustaqil fikrlashini rivojlantirish va kasbiy mahoratini oshirishga yordam beradi.

Ko'rinib turibdiki, olima ayollarning tajribasi bevosita bo'lajak o'qituvchilarning ilmiy tafakkuri va kasbiy motivatsiyasiga ta'sir etadi hamda natijada pedagogik mahoratning rivojlanishiga olib keladi. TA'lim jarayonida olima ayollar tajribasidan foydalanish darajasi oshgani sari bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy fazilatlarini ham yuqori darajada shakllanadi.

Xulosa qilib aytganda, olima ayollarning boy ilmiy-pedagogik tajribasi bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy fazilatlarini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Ularning faoliyati yosh pedagoglar uchun nafaqat ilmiy, balki axloqiy va kasbiy namuna vazifasini bajaradi. Shu sababli ta'lim jarayonida olima ayollar tajribasidan tizimli va maqsadli foydalanish pedagog kadrlar tayyorlash samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gulbahor Bekberdiyeva 2025. PEDAGOGIK FAOLIYATNI AMALGA OSHIRISH UCHUN O'QITUVCHINING KASBIY TAYYORGARLIGI. "TA'LIM VA TARAQQIYOT" NAMANGAN DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI. 537-543. <https://journal.namspi.uz/file/2025032008133703.pdf>
2. G.O. Bekberdiyeva (2025). FORMATION OF ORGANIZATIONAL SKILLS OF FUTURE TEACHERS. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. 102-104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14825535>
3. Bekberdiyeva Gulbahor Ortiqaliyevna 2025. BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY MUHITGA MOSLASHTIRISHNING ILMIY VA PEDAGOGIK TAMOYILLARI. TANQIDIY NAZAR, TAHLILY TAFAKKUR VA INNOVATSION G'OYALAR. 270-273. <https://phoenixpublication.net/index.php/TANQ/article/view/2664>
4. Bekberdiyeva Gulbahor Ortiqaliyevna (2025). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY MUHITGA MOSLASHTIRISHNING ILMIY VA PEDAGOGIK TA'MOILLARI. "TOP IZLANUVCHI -2025" ILMIY VA IJODIY ISHLAR TANLOVI. 270-273. <https://phoenixpublication.net/index.php/TANQ/article/view/2664/2253>
5. Bekberdiyeva Gulbahor Ortiqaliyevna (2024). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI KASBIY MUHITGA MOSLASHTIRISH TUSHUNCHASI VA MOHIYATI. Nukus Branch Physical Education and Sports (4). 318-323. <https://www.researchgate.net/publication/384455691>
6. Bekberdiyeva Gulbahor Ortiqaliyevna (2024). GOALS AND TASKS OF FORMING PROFESSIONAL ETHICS SKILLS IN FUTURE TEACHERS. ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE International scientific-online conference. 25-31. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11408297>.
7. Gulbahor Bekberdiyeva 2025). PEDAGOGIK FAOLIYATNI AMALGA OSHIRISH UCHUN O'QITUVCHINING KASBIY TAYYORGARLIGI. "TA'LIM VA TARAQQIYOT" NAMANGAN DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI. 537-543. <https://journal.namspi.uz/file/2025032008133703.pdf>
8. G.O. Bekberdiyeva (2025). FORMATION OF ORGANIZATIONAL SKILLS OF FUTURE TEACHERS. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. 102-104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14825535>
9. Bekberdiyeva Gulbahor Ortiqaliyevna 2025. BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY MUHITGA MOSLASHTIRISHNING ILMIY VA PEDAGOGIK TAMOYILLARI. TANQIDIY NAZAR, TAHLILY TAFAKKUR VA INNOVATSION G'OYALAR. 270-273. <https://phoenixpublication.net/index.php/TANQ/article/view/2664>

TABIY FANLAR DARSLARIDA RAQAMLI PEDAGOGIKA VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ORQALI TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Bobayeva Ziyodaxon Maxamadjon qizi

University of Business and Science oliy ta'lim muassasasi

Pedagogika va psixologiya kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: mazkur maqolada tabiiy fanlar darslarida raqamli pedagogika va innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim samaradorligini oshirish masalalari yoritilgan. TA'lim jarayonida o'quvchilarning bilish faolligini rivojlantirish, ularning mantiqiy va tanqidiy fikrlashini shakllantirish, shuningdek, amaliy ko'nikmalarni mustahkamlashga qaratilgan zamonaviy yondashuvlar tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada raqamli ta'lim muhitining imkoniyatlari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish, interfaol metodlar va innovatsion pedagogik texnologiyalarni tabiiy fanlar darslarida qo'llashning pedagogik ahamiyati asoslab berilgan. O'quv jarayonida raqamli vositalardan foydalanish orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlash, izlanish va muammolarni hal etish kompetensiyalarini rivojlantirish muhim omil sifatida ko'rsatib o'tilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli pedagogika va innovatsion texnologiyalarni tabiiy fanlar darslarida qo'llash ta'lim samaradorligini oshiradi, o'quvchilarning fanlarga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi hamda ularning bilimlarini amaliyotda qo'llash qobiliyatini shakllantiradi.

Kalit so'zlar: tabiiy fanlar, raqamli pedagogika, innovatsion texnologiyalar, ta'lim samaradorligi, interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, bilish faolligi, mantiqiy fikrlash, tanqidiy fikrlash, amaliy ko'nikmalar, pedagogik texnologiyalar, raqamli ta'lim muhiti

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы повышения эффективности обучения на уроках естественных наук посредством использования цифровой педагогики и инновационных технологий. Проанализированы современные подходы, направленные на развитие познавательной активности учащихся, формирование логического и критического мышления, а также укрепление практических навыков.

Также в статье обоснована педагогическая значимость использования возможностей цифровой образовательной среды, эффективного применения информационно-коммуникационных технологий, интерактивных методов и инновационных педагогических технологий в процессе преподавания естественных наук. Отмечается, что использование цифровых средств обучения способствует развитию у учащихся навыков самостоятельного мышления, исследовательской деятельности и решения проблем.

Результаты исследования показывают, что применение цифровой педагогики и инновационных технологий на уроках естественных наук повышает эффективность обучения, усиливает интерес учащихся к предмету и способствует формированию у них способности применять полученные знания на практике.

Ключевые слова; естественные науки, цифровая педагогика, инновационные технологии, эффективность обучения, интерактивные методы, информационно-коммуникационные технологии, познавательная активность, логическое мышление, критическое мышление, практические навыки, педагогические технологии, цифровая образовательная среда

Bugungi kunda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida o'quv jarayonini tashkil etishda yangi yondashuvlar shakllanmoqda. Zamonaviy ta'lim faqat bilim

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

berish bilan cheklanib qolmay, balki o'quvchilarda mustaqil fikrlash, muammoni hal etish va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishni ham nazarda tutadi. Shu nuqtai nazardan, tabiiy fanlar darslarida raqamli pedagogika va innovatsion texnologiyalarni qo'llash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Tabiiy fanlar o'quvchilarning atrof-muhitni anglashiga, tabiat hodisalarini tushunishiga va ilmiy dunyoqarashini shakllantirishga xizmat qiladi. Shuning uchun ushbu fanlarni o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Raqamli pedagogika — bu ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishga asoslangan yondashuvdir. U o'quv materiallarini yetkazishda elektron resurslar, multimedia vositalari, onlayn platformalar va interfaol dasturlardan foydalanishni o'z ichiga oladi.

Raqamli pedagogika sharoitida o'qituvchi bilim beruvchi emas, balki o'quv jarayonini tashkil etuvchi va yo'naltiruvchi sifatida faoliyat yuritadi. O'quvchilar esa mustaqil izlanish olib boruvchi, axborotni tahlil qiluvchi va undan foydalanishni o'rganuvchi faol subyektaga aylanadi.

Tabiiy fanlar darslari tajriba, kuzatish va tahlilga asoslanganligi bilan ajralib turadi. Shu bois, bu fanlarni o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish katta imkoniyatlar yaratadi. Jumladan:

- virtual laboratoriyalar
- multimedia taqdimotlari
- interfaol topshiriqlar
- simulyatsiyalar

Ushbu vositalar orqali murakkab jarayonlar va hodisalarni vizual tarzda tushuntirish mumkin bo'ladi.

Innovatsion yondashuvlar o'quvchilarda:

- mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi
- tadqiqot olib borish ko'nikmasini shakllantiradi
- fanlarga bo'lgan qiziqishni oshiradi

Raqamli texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning darsdagi faolligini oshiradi. Masalan:

- “Aqliy hujum”
- guruhlarda ishlash
- muammoli vaziyatlar yaratish

Bunday metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlashiga, o'z fikrini erkin ifoda etishiga va jamoada ishlashiga yordam beradi.

Shuningdek, raqamli vositalar orqali har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olish va differensial yondashuvni amalga oshirish mumkin bo'ladi.

Raqamli pedagogika va innovatsion texnologiyalarni qo'llash quyidagi natijalarga olib keladi:

- bilimlarni chuqurroq o'zlashtirish
- mustaqil o'rganish ko'nikmasini rivojlantirish
- darslarga qiziqishni oshirish

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

- amaliy ko'nikmalarni shakllantirish

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar masofaviy va aralash ta'limni tashkil etish imkonini ham beradi.

Xulosa qilib aytganda, tabiiy fanlar darslarida raqamli pedagogika va innovatsion texnologiyalarni qo'llash ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biridir. Bu yondashuv o'quvchilarning bilim olish jarayonini faollashtiradi, ularning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi hamda zamonaviy jamiyat talablariga mos kompetensiyalarni shakllantiradi.

Shu sababli, o'qituvchilar raqamli vositalardan samarali foydalanishlari, innovatsion metodlarni keng joriy etishlari va ta'lim jarayonini zamon talablari asosida tashkil etishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. ali Mamadaliyev, M., & Bobayeva, Z. (2024). O'SMIRLAR YOSHLARDA AGRESSIV XULQ-ATVORNING VAQTINCHALIK VA DAVOMLI SHAKLLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 4(2), 68-72.

2. Nurmatjon o'g'li, T. J. (2024). PEDAGOGIK NIZOLAR VA ULARNI SAMARALI HAL ETISH YO'LLARI. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 3(27), 94-97.

3. Bobayeva, Z. M. Q. (2023). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish. *Science and Education*, 4(2), 973-977.

4. Kizi, B. Z. M. (2023). THE DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN THE LESSONS OF THE SURROUNDING WORLD. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 3(06), 186-189.

5. Nurmatjon o'g'li, T. J. (2024). O'SMIR YOSHLAR O'RTASIDAGI GIYOHVANDLIKNI VA ALKOGOLIZIMNI OLDINI OLISH PROFILAKTIKASI. *THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH*, 3(26), 271-283.

ZAMONAVIY PEDAGOGNING PROFESSIONAL KOMPETENSIYALARI VA INDIVIDUAL-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Bekberdiyeva Gulbahor Ortiqaliyevna
University of Business and Science
Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi
gulbahorbekberdiyeva@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy o'qituvchining kasbiy va shaxsiy fazilatları keng yoritilgan. Unda pedagogning kasbiy kompetensiyasi, pedagogik mahorati, raqamli savodxonligi, kommunikativ ko'nikmalari hamda innovatsion yondashuvlari tahlil qilinadi. Shuningdek, o'qituvchining ma'naviy-axloqiy sifatları, mehr-shafqat, sabr-toqat, mas'uliyat va liderlik kabi shaxsiy fazilatlarining ta'lim jarayonidagi o'rni ochib beriladi. Maqolada zamonaviy ta'lim sharoitida o'qituvchi shaxsining jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati asoslab berilgan.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Kalit so'zlar: zamonaviy o'qituvchi, kasbiy kompetensiya, pedagogik mahorat, shaxsiy fazilatlar, raqamli savodxonlik, innovatsion ta'lim, liderlik, mA'naviyat, ta'lim sifati.

Аннотация: В данной статье широко освещаются профессиональные и личностные качества современного учителя. Анализируются профессиональная компетентность педагога, педагогическое мастерство, цифровая грамотность, коммуникативные навыки и инновационные подходы в обучении. Также раскрывается значение нравственно-этических качеств учителя, таких как доброжелательность, терпение, ответственность и лидерство, в образовательном процессе. Обосновывается роль личности современного учителя в развитии общества.

Ключевые слова: современный учитель, профессиональная компетентность, педагогическое мастерство, личностные качества, цифровая грамотность, инновационное образование, лидерство, духовность, качество образования.

Abstract: This article discusses in detail the professional and personal qualities of a modern teacher. It analyzes the teacher's professional competence, pedagogical skills, digital literacy, communication abilities, and innovative approaches in education. The article also highlights the importance of moral and ethical qualities such as kindness, patience, responsibility, and leadership in the educational process. Furthermore, it substantiates the role of the modern teacher's personality in the development of society.

Keywords: modern teacher, professional competence, pedagogical skills, personal qualities, digital literacy, innovative education, leadership, spirituality, quality of education.

Bugungi globallashuv, axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi va ijtimoiy munosabatlarning yangilanishi jarayonida ta'lim tizimi oldiga mutlaqo yangi vazifalar qo'yilmoqda. Endilikda ta'limdan ko'zlangan maqsad shunchaki mA'lum hajmdagi bilimlarni berish emas, balki har tomonlama rivojlangan, mustaqil fikrlay oladigan, ijtimoiy hayotda faol ishtirok etadigan, raqobatbardosh shaxsni tarbiyalashdan iboratdir. Bunday murakkab va mas'uliyatli vazifani amalga oshirishda asosiy figura – bu o'qituvchidir. Zamonaviy o'qituvchi jamiyat taraqqiyotining muhim omili, yosh avlod qalbi va ongiga yo'l topa oladigan mA'naviy yetakchi hisoblanadi.

Zamonaviy o'qituvchining kasbiy fazilatlarini, avvalo, uning chuqur va puxta bilimga ega bo'lishi bilan belgilanadi. O'z fanini mukammal bilish, uning nazariy asoslarini tushunish bilan bir qatorda amaliy jihatlarni ham yoritib bera olish pedagog uchun zarurdir. Bugungi o'quvchi internet, ijtimoiy tarmoqlar va turli axborot manbalari orqali keng mA'lumotga ega bo'lish imkoniyatiga ega. Shunday ekan, o'qituvchi o'z bilimini doimiy ravishda boyitib borishi, yangiliklardan boxabar bo'lishi va zamonaviy ilm-fan yutuqlarini dars jarayoniga tatbiq eta olishi lozim. Malaka oshirish kurslari, ilmiy-amaliy seminarlar, konferensiyalar va mustaqil o'qish pedagogning kasbiy o'sishida muhim rol o'ynaydi.

Kasbiy mahoratning yana bir muhim jihati – pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llay olishdir. Zamonaviy ta'lim jarayonida interfaol metodlar, muammoli ta'lim, loyihaviy yondashuv, differensial va individual yondashuv kabi usullar keng qo'llanilmoqda. O'qituvchi darsni shunday tashkil etishi kerakki, o'quvchi passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi bo'lsin. Savol-javoblar, munozaralar, kichik guruhlarda ishlash, amaliy mashg'ulotlar

o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, muloqot ko'nikmalarini va jamoada ishlash malakasini rivojlantiradi.[1] Raqamli texnologiyalarni bilish va ulardan foydalanish ham zamonaviy o'qituvchining ajralmas kasbiy fazilatiga aylangan.

Pedagogning shaxsiy sifatlari uning kasbiy samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi:

Elektron darsliklar, taqdimotlar, onlayn platformalar, masofaviy ta'lim tizimlari bugungi ta'lim jarayonining muhim qismidir. Raqamli savodxonlik pedagogga darsni yanada samarali va qiziqarli tashkil etish imkonini beradi. Shu bilan birga, o'qituvchi o'quvchilarga axborotni tanqidiy tahlil qilish, to'g'ri va ishonchli manbani ajrata bilish ko'nikmalarini ham singdirishi zarur. Biroq zamonaviy o'qituvchining faoliyati faqat kasbiy mahorat bilan cheklanmaydi. Uning shaxsiy fazilatlar ham ta'lim jarayonida muhim o'rin tutadi. O'qituvchi, avvalo, yuksak ma'naviyatli va axloqiy pok inson bo'lishi lozim. Halollik, adolat, mas'uliyatlilik, kamtarlik kabi sifatlar pedagog shaxsining poydevorini tashkil etadi. O'quvchi ko'pincha o'qituvchining shaxsiy fazilatlaridan o'rnak oladi. [2] Shuning uchun ham ustozning har bir harakati, muomalasi va munosabati tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi.

Mehr-shafqat va sabr-toqat zamonaviy o'qituvchining eng zarur fazilatlaridandir. Har bir o'quvchi o'ziga xos qobiliyat va xarakterga ega. BA'zi bolalar faol va tashabbuskor bo'lsa, boshqalari tortinchoq yoki sekin o'zlashtiruvchi bo'lishi mumkin. O'qituvchi har bir o'quvchiga individual yondasha olishi, ularning ichki dunyosini tushunishga harakat qilishi va qo'llab-quvvatlashi kerak. Samimiy va mehrlil munosabat o'quvchida o'ziga ishonch hissini uyg'otadi, bu esa uning ta'limdagi muvaffaqiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy pedagog kuchli kommunikativ va psixologik ko'nikmalarga ega bo'lishi ham zarur. U o'quvchilarning ruhiy holatini sezishi, zarur paytda dalda bera olishi, muammoli vaziyatlarda to'g'ri yo'l tutishi kerak. Sinfda sog'lom psixologik muhit yaratish o'qituvchining muhim vazifalaridan biridir. Hurmat va ishonchga asoslangan muhitda o'quvchilar o'z fikrini erkin bayon qila oladi va ijodiy fikrlashga intiladi. Bundan tashqari, zamonaviy o'qituvchi liderlik qobiliyatiga ega bo'lishi lozim. U

jamoani boshqara olishi, o'quvchilarni maqsad sari yo'naltira bilishi, ularda motivatsiya uyg'ota olishi zarur. O'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki yo'l ko'rsatuvchi, maslahatchi va ilhomlantiruvchi shaxs sifatida namoyon bo'ladi. O'z ustida ishlash va o'zini doimiy rivojlantirish ham zamonaviy pedagogning muhim fazilatidir. Hayot davomida o'qish tamoyili bugungi kunda har bir mutaxassis uchun dolzarbdir. [3] O'qituvchi yangi metodlarni o'rganishi, o'z tajribasini tahlil qilishi, xatolaridan xulosa chiqarishi va kasbiy mahoratini oshirib borishi kerak. Bu jarayon nafaqat uning professional rivojlanishiga, balki ta'lim sifatining oshishiga ham xizmat qiladi.

Zamonaviy o'qituvchi milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiq bo'lishi, yosh avlod qalbida vatanparvarlik, insonparvarlik va bag'rikenglik tuyg'ularini shakllantirishi lozim. TA'lim jarayonida nafaqat bilim, balki ma'naviyat ham beriladi. O'qituvchi o'zining yuksak madaniyati va dunyoqarashi bilan o'quvchilarga ibrat bo'la olishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy o'qituvchi – bu keng dunyoqarashga ega, chuqur bilimli, pedagogik mahorati yuksak, innovatsion fikrlovchi va raqamli texnologiyalarni mukammal egallagan mutaxassisdir. Shu bilan birga, u yuksak insoniy fazilatlarini – mehr-shafqat, sabr-toqat, halollik, adolat va mas'uliyat bilan ajralib turadi. Jamiyat taraqqiyoti va kelajak avlodning kamoloti ko'p jihatdan o'qituvchining kasbiy salohiyati hamda shaxsiy namunasiga bog'liqdir. Shuning uchun ham zamonaviy pedagog doimo o'z ustida ishlashi, bilim va tajribasini boyitib borishi hamda o'z kasbiga sadoqat bilan xizmat qilishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gulbahor Bekberdiyeva (2025). PEDAGOGIK FAOLIYATNI AMALGA OSHIRISH UCHUN O'QITUVCHINING KASBIY TAYYORGARLIGI. "TA'LIM VA TARAQQIYOT" NAMANGAN DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI. 537-543. <https://journal.namspi.uz/file/2025032008133703.pdf>
2. G.O.Bekberdiyeva (2025). FORMATION OF ORGANIZATIONAL SKILLS OF FUTURE TEACHERS. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. 102-104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14825535>
3. Bekberdiyeva Gulbahor Ortiqaliyevna 2025. BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY MUHITGA MOSLASHTIRISHNING ILMIY VA PEDAGOGIK TAMOYILLARI. TANQIDIY NAZAR, TAHLILY TAFAKKUR VA INNOVATSION G'OYALAR. 270-273. <https://phoenixpublication.net/index.php/TANQ/article/view/2664>
4. Bekberdiyeva Gulbahor Ortiqaliyevna (2025). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY MUHITGA MOSLASHTIRISHNING ILMIY VA PEDAGOGIK TA'MOILLARI. "TOP IZLANUVCHI -2025" ILMIY VA IJODIY ISHLAR TANLOVI. 270-273. <https://phoenixpublication.net/index.php/TANQ/article/view/2664/2253>
5. Bekberdiyeva Gulbahor Ortiqaliyevna (2024). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI KASBIY MUHITGA MOSLASHTIRISH TUSHUNCHASI VA MOHIYATI. Nukus Branch Physical Education and Sports (4). 318-323. <https://www.researchgate.net/publication/384455691>

6. Bekberdiyeva Gulbahor Ortiqaliyevna (2024). GOALS AND TASKS OF FORMING PROFESSIONAL ETHICS SKILLS IN FUTURE TEACHERS. ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE International scientific-online conference. 25-31. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11408297>.

VATANPARVARLIK RUHINI SHAKLLANTIRISHDA MILLIY QAHRAMONLARNING PEDAGOGIK ROLI

Nomanova Marifat Abdillayevna
University of Business and Science
universiteti o'qituvchisi
marifat0985@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilarida vatanparvarlik ruhini shakllantirishda milliy qahramonlar obrazlarining pedagogik roli tahlil qilinadi. Maqolada milliy qahramonlarning tarbiyaviy ahamiyati, o'quvchilar ongiga vatanparvarlik tuyg'usini singdirish usullari, tarixiy va badiiy materiallardan foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, yosh avlodni milliy qadriyatlarga sodiqlik ruhida tarbiyalashda samarali pedagogik yondashuvlar tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: Vatanparvarlik, milliy qahramonlar, pedagogik roli, ixtisoslashtirilgan maktab, tarbiyaviy ishlar, yosh avlod, milliy qadriyatlar.

Аннотация: В данной статье анализируется педагогическая роль образов национальных героев в формировании патриотического духа у учащихся специализированных школ. Рассматривается воспитательная значимость национальных героев, методы прививания учащимся чувства патриотизма, а также возможности использования исторических и художественных материалов. Кроме того, предлагаются эффективные педагогические подходы к воспитанию молодого поколения в духе преданности национальным ценностям.

Ключевые слова: патриотизм, национальные герои, педагогическая роль, специализированная школа, воспитательная работа, молодое поколение, национальные ценности

Abstract: This article analyzes the pedagogical role of national hero figures in shaping the patriotic spirit of students in specialized schools. The article examines the educational significance of national heroes, methods of instilling patriotism in students, and the use of historical and literary materials. In addition, effective pedagogical approaches for educating the younger generation in the spirit of loyalty to national values are recommended.

Keywords: patriotism, national heroes, pedagogical role, specialized school, educational work, youth, national values

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Bugungi globalizatsiya davrida yosh avlod ongida milliy o'zlikni saqlash va vatanparvarlik ruhini shakllantirish nafaqat tarbiyaviy, balki milliy xavfsizlik va madaniy barqarorlik masalasi sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ixtisoslashtirilgan maktablarda ta'lim olayotgan o'quvchilar intellektual salohiyati yuqori, dunyoqarashi keng yoshlar bo'lib, ularning ma'naviy va axloqiy tarbiyasi bilan shug'ullanish maxsus pedagogik yondashuvlarni talab qiladi. Shunday sharoitda milliy qahramonlar obrazlarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish, o'quvchilar qalbida Vatanga muhabbat va sadoqat tuyg'usini uyg'otishning eng samarali usuli hisoblanadi. Milliy qahramonlar tarixiy va madaniy merosimiz timsoli bo'lib, ular yosh avlod uchun nafaqat jasorat va mardlik namunasi, balki axloqiy fazilatlarni o'rgatuvchi pedagogik vosita sifatida xizmat qiladi. Tarixiy shaxslarning hayoti, qilgan xizmatlari va qarorlari o'quvchilarga ibrat maktabi vazifasini bajaradi. Masalan, Amir Temur o'zining adolatli boshqaruvi, xalqga rahm-shafqati va ijtimoiy mas'uliyati bilan yoshlar uchun ideal timsoldir. U nafaqat kuchli sarkarda, balki ma'naviy yetuk shaxs sifatida ham tarix sahifalarida abadiylashgan. Amir Temur timsolida adolat, tartib-intizom, va'daga sodiqlik, xalq oldidagi mas'uliyat kabi fazilatlarni o'quvchilar o'zlashtirishi mumkin. Shu bilan birga, Jaloliddin Manguberdi va Zahiriddin Muhammad Bobur kabi shaxslar yoshlar qalbida jasorat, matonat va Vatanga sadoqat tuyg'usini uyg'otadi. Ularning harakatlari o'quvchilarni nafaqat tarixiy bilim bilan boyitadi, balki shaxs sifatida ma'naviy yetuklik sari yetaklaydi.

Milliy qahramonlarning pedagogik roli nafaqat tarixiy bilimlarni berishda, balki o'quvchilarning axloqiy dunyosini boyitishda ham katta ahamiyatga ega. Tarbiyaviy jarayonda tarixiy va badiiy manbalarni, jumladan dostonlar, romanlar, hikoyalar va she'rlarni qo'llash orqali o'quvchilar qahramonlar hayotini tasavvur qiladilar va ularning fazilatlarini o'z hayotlariga singdiradilar. Sahna ko'rinishlari, multimedia taqdimotlar, dramatisatsiya va video materiallar orqali milliy qahramonlar obrazlarini jonlantirish yoshlar diqqatini kuchaytiradi va o'rgatilayotgan qadriyatlarni amaliy tarzda qabul qilish imkonini beradi.

Pedagogik yondashuvlar sifatida milliy qahramonlar obrazlarini turli faoliyat shakllarida qo'llash samarali hisoblanadi. O'quvchilar qahramonlar hayoti bo'yicha tadqiqotlar olib borishlari, insholar va referatlar yozishlari, sahna ko'rinishlari yoki taqdimotlar tayyorlashlari mumkin. Shu tariqa, ular faqat nazariy bilim bilan cheklanmay, qahramonlar fazilatlarini amalda kuzatib, ularni o'z xulq-atvorlariga singdiradilar. Bu yondashuv o'quvchilarda Vatanga muhabbat va sadoqat, mas'uliyat va adolat tuyg'usini shakllantiradi.

Vatanparvarlik ruhini shakllantirishda milliy qahramonlar obrazlarini qo'llashning yana bir muhim jihati – bu o'quvchilarda tarixiy ongni rivojlantirishdir. Yoshlar o'z mamlakati tarixini, milliy qadriyatlarini va buyuk shaxslar xizmatini chuqur tushunish orqali nafaqat o'tmish bilan bog'lanadi, balki kelajakdagi mas'uliyatini ham anglaydi. Milliy qahramonlar timsolida halollik, adolat, jasorat, matonat, fidoyilik va ilmga intilish kabi fazilatlarni o'rganish orqali o'quvchilar shaxs sifatida yetuk, mas'uliyatli va Vatanga sodiq fuqarolar bo'lib voyaga yetadi.

Bugungi kunda yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash milliy taraqqiyotning muhim omili hisoblanadi. Milliy qahramonlar pedagogik vosita sifatida bu jarayonda eng ishonchli va samarali vosita sifatida qaraladi. Tarixiy va badiiy materiallardan foydalangan holda qahramon obrazlarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish, o'quvchilarda milliy qadriyatlarni

chuqur singdirish, ularni mas'uliyatli va sodiq fuqarolar sifatida shakllantirish imkonini beradi. Shu bilan birga, bu yondashuv o'quvchilarning mA'naviy va axloqiy rivojlanishini ta'minlab, kelajak avlodni jamiyat va davlat manfaatlari yo'lida faol va mas'uliyatli shaxslar sifatida tarbiyalaydi.

Milliy qahramonlar obrazlarini tarbiyaviy jarayonda samarali ishlatish uchun bir nechta pedagogik usullar mavjud:

Milliy qahramonlarning pedagogik roli yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda beqiyosdir. Tarixiy va badiiy materiallardan foydalangan holda qahramon obrazlarini ta'lim jarayoniga kiritish, o'quvchilarda milliy qadriyatlarni chuqur singdirish, ularni mas'uliyatli va sodiq fuqarolar sifatida shakllantirishga yordam beradi. Shu orqali yosh avlod nafaqat bilimli, balki Vatanga sodiq, axloqiy va mA'naviy yetuk shaxs sifatida voyaga yetadi. Milliy qahramonlar obrazlarini pedagogik jarayonda samarali qo'llash – bu nafaqat tarbiyaviy, balki milliy ongini rivojlantirish va jamiyat barqarorligini ta'minlashning eng muhim yo'llaridan biridir. Milliy qahramonlar – tarixiy va madaniy merosimiz timsolidir. Ular yosh avlod uchun nafaqat jasorat, mardlik va fidoyilik namunasi, balki adolat, mas'uliyat va ilmga intilish kabi axloqiy fazilatlarni o'rgatuvchi pedagogik vosita sifatida xizmat qiladi. Misol uchun, Amir Temur o'zining adolatli boshqaruvi, xalqqa rahm-shafqati va ijtimoiy mas'uliyati bilan o'quvchilar uchun ideal timsol bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shuningdek, Jaloliddin Manguberdi va Zahiriddin Muhammad Bobur obrazlari ham yoshlar qalbida jasorat, matonat va Vatanga sadoqat tuyg'usini uyg'otadi.

Milliy qahramonlarning pedagogik roli yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega. Ixtisoslashtirilgan maktablarda dars va tarbiyaviy jarayonda tarixiy va badiiy materiallardan foydalangan holda milliy qahramonlar obrazlarini keng qo'llash, o'quvchilarda milliy qadriyatlarni chuqur singdirish, ularni mas'uliyatli va sodiq fuqarolar sifatida voyaga yetkazish imkonini beradi. Shu bilan birga, bu yondashuv o'quvchilarning mA'naviy rivojlanishi va jamiyatga foydali shaxs sifatida tayyorlanishiga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. *Filosofiya lug'ati*. – Toshkent.: O'zbekiston. 1976, 84-bet.
2. *Pedagogika. Ensiklopediya*. 3 jildlik, 1-jild. – Toshkent.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2015. -188-bet.
3. *O'zbek tilining izohli lug'ati*. 5 tomlik, 1-tom. – Toshkent.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2015. -445-bet.
4. To'rayeva O. *Hayot saboqlari*. – Toshkent.: O'zbekiston, 2005. -34-bet.
5. Imomnazarov M. *Milliy ma'naviyatimiz nazariyasiga chizgilar*. – Toshkent.: “Sharq”, 1998. – 64-bet.
6. Muhammad Ali. *Adabiy sog'inchlar*. –Toshkent.: Adabiyot jamg'armasi, 2005. 4-bet.
7. Nomanova MA'rifat (2024). MA'NAVIY-MA'RIFIY TADBIRLAR ORQALI O'QUVCHILARDA VATANPARVARLIK TUYG'ULARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Nukus Branch Physical Education and Sports* (4). 146-148. <https://www.researchgate.net/publication/384455691>
8. G.O.Bekberdiyeva (2025). Pedagogik faoliyatni amalga oshirish uchun o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi. TA'lim va taraqqiyot. 537-543. <https://journal.namspi.uz/file/2025032008133703.pdf>
9. Nishonova, Munira Yakubjonovna qizi. "BOSHLANG'ICH SINFLARDA DARSDAN TASHQARI MASHG'ULOTLARDA "KEYS" TEXNOLOGIYASI ASOSIDA TA'LIM SAMARADORLIGIGA ERISHISH." *JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS* 1, no. 1 (2022): 239–42. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6397105>
10. Nishonova Munira Yakubjonovna, [Development of Socio-Legal Competence in Future Education Teachers](#), [Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences: Vol. 2 No. 10 \(2023\): Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences](#)
11. Jurayev, X. O. (2023). O 'smirlarda xarakter aksentuatsiyasi tiplarining deviant xulq-atvor shakllanishiga ta'sirining psixologik mexanizmlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(9), 560-569.
12. Odilboyevich, J. X. (2025). TA'LIM TIZMDA IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLLALARNI O 'QITISHDA INKLYUZIV TA'LIMNING O 'RNI VA AHAMIYATINING PEDAGAGIK VA PSIXOLOGIK JIXATLARI. *Research Focus*, 4(Special Issue 2), 132-140.
13. Gulbahor Bekberdiyeva (2025). PEDAGOGIK FAOLIYATNI AMALGA OSHIRISH UCHUN O'QITUVCHINING KASBIY TAYYORGARLIGI. “TA'LIM VA TARAQQIYOT” NAMANGAN DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI. 537-543. <https://journal.namspi.uz/file/2025032008133703.pdf>
14. Nomanova MA'rifat Abdillayevna (2025). METHODOLOGY FOR DEVELOPING PATRIOTIC EDUCATION IN STUDENTS THROUGH IDEAS OF NATIONAL HEROISM. *Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali*. 3(12), 1334-1336. <https://zenodo.org/records/18005695>
15. Nomanova MA'rifat Abdillayevna (2025). DEVELOPING PATRIOTISM IN STUDENTS OF SPECIALIZED SCHOOLS THROUGH THE IMAGES OF

- NATIONAL HEROES (BASED ON THE EDUCATIONAL ECOSYSTEM APPROACH). SCIENCE AND INNOVATION international scientific journal. 194-197. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15570596>
16. Nomanova MA'rifat (2024). MA'NAVIY-MA'RIFIY TADBIRLAR ORQALI O'QUVCHILARDA VATANPARVARLIK TUYG'ULARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. Nukus Branch Physical Education and Sports (4). 146-148. <https://www.researchgate.net/publication/384455691>
17. Nomanova MA'rifat Abdillajonovna. The Importance of Educating Youth in the Spirit of Patriotism. (2024). *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 2(3), 387-389. <https://www.grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/3752>
18. Nomonjon o'g, G. A. B. (2024, December). TARBIYA JARAYONLARIDA ALISHER NAVOIY MA'NAVIY MEROSIDAN FOYDALANISH. In *International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (pp. 81-85).

**TALABALARNING TAYANCH KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHDA
IJTIMOIY-HUQUQIY FAOLLIKLARINI RIVOJLANTIRISH**

Nishonova Munira Yakubjonovna
University of Business and Science universiteti o'qituvchisi
nishonovam226@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarda tayanch kompetensiyalarini shakllantirishda ijtimoiy-huquqiy faolliklarini shakllantirish mazmuni, ijtimoiy faollikning tarkibiy qismi sifatida vujudga kelgan ziddiyatlar va muammolarni bartaraf etish ko'nikmasiga ega bo'lish talabalarni kelajakda mikrosotsiumda munosib o'rin egallashlariga ko'maklashishi, talabalar faoliyatida har doim namoyon bo'lmaydigan, biroq ularning xatti-harakatlari orqali seziladigan ijtimoiy-huquqiy faollikning muhim tarkibiy qismlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: jamiyat, faollik, ta'lim, talaba, ijtimoiy-huquqiy faollik, mas'uliyatlilik, kompetensiya, ijtimoiy kompetentlik, faoliyat, ijtimoiy moslashuv.

Аннотация: В данной статье рассматривается содержание формирования социально-правовой деятельности в процессе формирования базовых компетенций у учащихся, как приобретение навыков разрешения конфликтов и проблем, возникающих как составляющая социальной деятельности, помогает учащимся занять достойное место в микрообществе в будущем, а также важные компоненты социально-правовой деятельности, которые не всегда проявляются в деятельности учащихся, но ощущаются через их действия.

Ключевые слова: общество, деятельность, образование, учащийся, социально-правовая деятельность, ответственность, компетенция, социальная компетенция, деятельность, социальная адаптация.

Abstract: This article examines the content of forming socio-legal activity in the formation of basic competencies in students, how acquiring the skills to resolve conflicts and problems that

arise as a component of social activity helps students to take a worthy place in the micro-society in the future, and the important components of socio-legal activity that are not always manifested in students' activities, but are felt through their actions.

Keywords: society, activity. education, student, socio-legal activity, responsibility, competence, social competence, activity, social adaptation.

Shaxsning integrativ faoliyati maxsuli sifatida ijtimoiy faollik o'zining muayyan mazmuni va tarkibiy tuzilishiga ega. Biz quyida ijtimoiy faollikning tarkibiy qismlari ustida to'xtalishga harakat qilamiz. Ijtimoiy faollik quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

-Motivli-emotsional komponent. Bunda talabalarda atrof-dagilarga nisbatan qadriyatli munosabatda bo'lish tajribasi hosil qilinadi: rahmdillik, e'tiborlilik, g'amxo'rlik, o'zaro yordam va mehribonlik sifatlari shakllantiriladi. - Kognitiv komponent doirasida talabada atrof-dagilarni bilishga yo'naltirilgan faoliyatni shakllantirish nazarda tutilib, bunda har bir shaxsning o'ziga xosligi, qiziqishlari, ehtiyojlari, kayfiyatidagi o'zgarishlarni sezish, hissiy holatini bilish tajribasi hosil qilinadi.

- Xulq-atvoriga asoslangan komponent doirasida talabalarda o'zaro muvofiq keladigan vaziyatlarni tanlash, o'zaro muloqotga kirishish, xulq-atvorning axloqiy jihatdan ahamiyatli bo'lgan ko'rinishlarini egallash layoqatlari shakllantiriladi. Talabalarda o'z-o'zini rivojlantirish, milliy va umummadaniy, kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish asosida ijtimoiy faollikning mazkur komponentlari tarkib toptiriladi. Ushbu komponentlar nafaqat motivli-emotsional komponentga taalluqli, balki boshqa komponentlarda ham o'z ifodasini topadi. Ikkinchi komponentning tarkibiga nafaqat boshqalarning bilimlari, holati, balki o'zining bilimlari ham aks etadi. Hamkorlik jarayonida talaba o'z holati, xususiyatlari, layoqatlarini idrok etgan holda harakatlanadi. O'z harakatlarini sherigining ko'zi bilan qaragan holda idrok etadi. Har qanday nuqtai nazarining kuchli va kuchsiz tomonini ko'ra oladi. Xuddi mana shunday munosabat doirasidagina talaba o'z atrof-dagi voqealarni aniq baholash imkoniga ega bo'ladi.

V.G.Pervutinskiyning nuqtai nazariga ko'ra, ijtimoiy faollik quyidagilarni o'z ichiga oladi: - ijtimoiy intellekt - ijtimoiy vaziyatlarni tushunish va mazkur vaziyatlarga moslashuvchanlik bilan yondashish; - ma'naviy yetuklik - qadriyatli yo'nalishlar, dunyoqarash va motivlar; - ijtimoiy-kasbiy yetuklik - perseptiv, empativ, kommunikativ, reflektiv, o'z-o'zini namoyon etish, ko'nikmalar; - bashorat qilish, maqsadga intilish; - axborot texnologiyalari va xorijiy tilni bilish, ijtimoiy-axloqiy yetuklik, mas'uliyatlilik, maqsadga intiluvchanlik, qat'iyatlilik, o'ziga ishonish, tashkilotchilik, talabchanlik[3]. Ushbu tarkib ham bizningcha, ijtimoiy faollikni to'liq ifodalaymaydi. Ijtimoiy-kasbiy faollik o'zida faqatgina mehnat va kasbiy ko'nikmalarni mujassamlashtirsa, ijtimoiy-axloqiy yetuklik, liderlik sifatlarini ifodalaydi N.V.Kalinina[1]ning ta'biricha, ijtimoiy faollik ikkita tarkibiy qismni o'zida mujassamlashtiradi.

Kognitiv xulq-atvoriga asoslangan shakllantiruvchi komponent muayyan tarkibiy qismlardan iborat: ijtimoiy intellekt, ijtimoiy ko'nikmalar, ijtimoiy xulq-atvor ko'nikmalari, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan faoliyatni bajarish imkonini beradigan maxsuldor usullar, murakkab hayotiy vaziyatlarda samarali munosabat o'rnatish ko'nikmalari hamda konstruktiv xulq-atvor ko'nikmalari. Motivli-shaxsiy shakllantiruvchi komponent jamiyatda o'zini namoyon qilish hamda unga xos shaxsiy sifatlarni ifodalaydi. Ko'rinib turibdiki, ushbu tarkibiy qismlarni

mujassamlashtirgan holda motivli hamda shaxsiy komponentlarni belgilash mumkin.

O'z navbatida M.I.Lukyanova[2] ham ijtimoiy faollikning tarkibiy qismlarini aniqlashga harakat qilgan: - motivli-qadriyatli komponent ijtimoiy-huquqiy faoliyat motivlari, shakllangan motivatsiya, yutuqlarga erishishga intilish, ijtimoiy munosabatlarning qonun-qoidalarini o'zlashtirish, axloqiy me'yorlarga pozitiv munosabatda bo'lish, jamoa tartibiga rioya qilishni o'z ichiga oladi; - jarayonli mazmunli komponent o'z ichiga o'zi va o'zgalarning xattiharakatlariga nisbatan tanqidiy munosabatda bo'lish imkonini beradigan bilimlar, ko'nikmalar, malakalar, o'zaro munosabatlar natijasini bashorat qilish, muloqot orqali atrofdagilarga ta'sir ko'rsatish, o'z oldiga maqsad qo'yish va uni amalga oshirish uchun intilish ko'nikmalarini qamrab oladi; - hissiy-irodaviy komponent o'z ichiga yechimlarni tanlash, o'z-o'zini nazorat qilish va boshqarish layoqatiga ega bo'lish, o'z zimmasiga mas'uliyat olishga tayyorlik, o'ziga ishonch va qat'iyatli bo'lish kabi sifatlarni birlashtiradi[2;126-b.]. Biz yuqorida ko'rsatib o'tgan komponentlar shaxsning ijtimoiy-huquqiy kompetentligini imkon qadar to'liq ifodalashga xizmat qiladi. Ularni umumlashtirgan holda quyidagi tarkibiy qismlarga birlashtirish mumkin: motivli, kognitiv, faoliyatli va refleksiv.

Refleksiya insonning o'z-o'zini tushunishi va boshqalarning xattiharakatini anglagan holda baholashini ifodalaydi. Ijtimoiy kompetentli shaxs chuqur mushohada qilgan holda o'zgalarning his-tuyg'ularini anglaydi. Muloqot va ijtimoiy munosabatlar jarayonida o'quvchilarning o'zlari va atrofdagilarni anglashlari va munosib baholay olishlari uchun ijtimoiy-huquqiy faollikning boshqa komponentlari bilan bir qatorda refleksiya muhim ahamiyatga ega. O'quv-tarbiya jarayonida ijtimoiy-huquqiy faollikning yuqorida ko'rsatib o'tilgan tarkibiy qismlarini mazmun jihatdan boyitib tayanch kompetensiyalar tarkibida talabalarga taqdim etish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Tayanch kompetensiyalar yordamida talabalarda shakllantiriladigan ijtimoiy faollik mazmun jihatidan muntazam takomillashadi.

Tayanch kompetensiyalarni mazmun jihatidan boyitish asosida ijtimoiy faollikning tarkibi ham takomillashadi. Jamiyat hayotidagi ilmiy, texnologik, ijtimoiy-mA'naviy taraqqiyot tayanch kompetensiyalarning mazmun jihatidan boyishiga asos bo'ladi. Bu esa o'z navbatida mazkur kompetensiyalarni intgeratsiyalash natijasida hosil bo'ladigan ijtimoiy faollikning ham mazmun jihatidan takomillashuviga asos yaratadi. Ijtimoiy faollikning asosini 2 ta katta guruhga mansub bo'lgan kompetensiyalar tashkil etadi. Birinchi guruhga mansub kompetensiyalar shaxsning xulq-atvori va xatti-harakatlarini mujassamlashtiradi. Mazkur guruhga quyidagi elementlarni kiritish mumkin: kommunikativ ko'nikmalar, guruhda ishlash layoqati, ziddiyatlar va muammolarni yecha olish layoqati. Ikkinchi guruh esa empatiya, rolli moslashuvchanlik, mas'uliyatlilik kabilarni o'z ichiga oladi.

Kommunikativ ko'nikmalar shaxslararo munosabatlarga asos bo'ladi. Muloqot talabalar hayotida alohida ahamiyat kasb etib, bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega. Muloqot jarayonida har ikki ishtirokchi ham faol mavqega ega bo'ladi. Ularning birgalikdagi faoliyati mahsuli sifatida o'zaro axborot almashish jarayoni kechadi. Kommunikativ jarayonning har bir sub'ekti o'z muloqotdoshiga nisbatan faollik ko'rsatadi. U o'z suxbatdoshiga axborotlarni taqdim etar ekan, qiziqishlari, motivlari, ehtiyojlarini hisobga oladi. Har bir shaxs uchun muloqot jarayonidagi axborotlar muhim ahamiyatga ega bo'lib, ushbu jarayonda suxbatdoshlar umumiy

fikr doirasida mulohaza yuritadilar. Shu asnoda ular axborotlarni shunchaki qabul qilmaydilar, balki ushbu axborotlar ustida o'ylaydilar, fikr yuritadilar. O'zaro axborot almashinish muloqotdoshlarning xulq-atvoriga ham ta'sir ko'rsatadi. Kommunikativ ko'nikmalar doirasida shaxslarning muvaffaqiyatli munosabat o'rnatishlari uchun zarur bo'ladigan ko'nikmalar nazarda tutiladi. Bunda asosiy e'tibor shaxslararo munosabatlar jarayonida nazokat bilan muomalada bo'lish, o'zini tutish, suxbatdoshiga hurmat ko'rsatish nazarda tutiladi. Ushbu jarayonda nafaqat kommunikativ ko'nikmalar, xulq-atvor qoidalariga rioya qilish, balki kognitiv faoliyat ham amalga oshiriladi.

Muloqot jarayonida shaxslararo munosabatlar doirasida birgalikdagi faoliyatga kirishiladi. Muloqot qoidalari o'zida ijtimoiy axloq, faol tarzda musobaqalashish, o'z-o'zini namoyon etish qoidalariga amal qilishni qamrab oladi. Ijtimoiy-huquqiy faollikning tarkibiy qismi sifatida kommunikativ ko'nikmalar boshqalarni tushunish va uni tushunishlariga imkoniyat yaratishdan iborat shaxsiy layoqat sifatida namoyon bo'ladi. Talabalar muloqotning turli usullarini o'zlashtirishlari va vaziyat bilan bog'liq holda uni qo'llashlari uchun ta'lim jarayonida qulay sharoit yaratilishi kerak. Shu asosda talabalarni shaxslararo munosabatga tayyorlash amalga oshiriladi.

Ijtimoiy-huquqiy faollikning shaxs faoliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan tarkibiy qismlari o'zaro muvofiq keladigan vaziyatlarni tanlash, xulq-atvor ko'rinishlarini o'zlashtirish, kommunikativ hamda integrativ ko'nikmalarni mujassamlashtiradi. talabalarda ijtimoiy-huquqiy faollikni shakllantirishda o'zaro mantiqiy jihatdan aloqador bo'lgan uch holatni nazarda tutish kerak: istalgan, mumkin bo'lgan va bajarilishi shart deb topilgan holatlar. Birinchi holat shaxsning o'zaro birgalikdagi faoliyat jarayonida muayyan harakatlarni bajarish istagini ifodalaydi. Ikkinchi holat esa mavjud vaziyat va shaxsiy imkoniyatlarini baholash, xulq-atvorning yo'l qo'yilgan holatlarini tahlil qilish va uning oqibatlarini bashoratlashda namoyon bo'ladi. Uchinchi holat esa o'zaro birgalikdagi harakatlar haqidagi bilimlar, uning me'yorlari, qonun-qoidalari va usullarini bilish orqali ifodalanadi. Talabalar ushbu jarayonda birgalikdagi harakatlarga shaxsiy va ijtimoiy-huquqiy ta'sir ko'rsatish layoqatini ham egallaydilar. Talabalarda tayanch kompetensiyalar yordamida ijtimoiy-huquqiy kompetensiyani shakllantirishda ushbu holatlarni hisobga olish alohida ahamiyatga ega. Ijtimoiy-huquqiy faollikning muhim tarkibiy qismlaridan biri ziddiyatlarni bartaraf etish layoqatidir. Bu shaxsdan turli vaziyatlarda vujudga keladigan ziddiyatlar va qarama-qarshiliklarni bartaraf etish ko'nikmasiga ega bo'lishni talab etadi: - xaqiqatni bilish va tushuntira olish; - shaxslararo munosabat jarayonida qabul qilingan me'yorlar yordamida o'zi va guruhdoshlarining xatti-harakatlarini baholay olish; - bozor munosabatlarini hisobga olgan holda kasb tanlash; - hayotiy talablar asosida o'z mavqeini aniqlash va turmush tarzini belgilash kabilar. Bu o'rinda vaziyatlarni baholash usullarini egallash, harakatlarni loyihalash, munosabat ko'lamini kengaytirish, turli qarorlar qabul qilish haqida fikr yuritish maqsadga muvofiq.

Ijtimoiy-huquqiy faollikning tarkibiy qismi sifatida vujudga kelgan ziddiyatlar va muammolarni bartaraf etish ko'nikmasiga ega bo'lish talabalarni kelajakda mikrosotsiumda munosib o'rin egallashlariga ko'maklashadi. Talabalar faoliyatida har doim namoyon bo'lmaydigan biroq ularning xatti-harakatlari orqali seziladigan ijtimoiy-huquqiy faollikning

muhim tarkibiy qismlari empatiya, turli rollarni bajarishga moslashuvchanlik, mas'uliyatlilik ham ijtimoiy-huquqiy faollikning tarkibiy qismlari sifatida inson hayotida muhim ahamiyat kasb etadi. talabalarda shakllantiriladigan ijtimoiy faollikning tarkibiy qismi bo'lgan xulq-atvor me'yorlari hamda ijtimoiy-huquqiy faollik ko'rsatkichlari har bir shaxsning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda munosabatga kirishish imkonini beradi. Bu esa talabalarni yangi sharoitlarda harakatlanish, harakat usullarini o'zgartirish, hulq-atvor me'yorlariga amal qilish va faoliyatning yangi turlarini egallashga o'rgatishga ko'maklashadi. Kognitiv komponentning tarkibiy qismi sifatida bilimlar, ishchan va shaxsiy munosabat o'rnatishning o'ziga xos usullarini egallash ham talabalarda ijtimoiy-huquqiy faollikni shakllantirishda alohida ahamiyatga ega. Shaxslararo munosabatga kirishish jarayonida xulq-atvorning o'ziga xos jihatlari, birgalikdagi harakatlar, guruhli faoliyatning rivojlanishi, rollar, nuqtai nazarlarning o'ziga xosligi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ijtimoiy-huquqiy faollikning muhim tarkibiy qismlaridan biri mas'uliyatlilikdir.

Mas'uliyatlilik talabaning emotsional, axloqiy va dunyoqarashga oid sifatleri bilan bevosita bog'liq holda shakllantiriladi. Ijtimoiy-huquqiy faollikning motivatsiya bilan bog'liq qismi o'z ichiga shaxslararo munosabatlar, muloqot, voqelikka nisbatan pozitiv yondashuv, ijtimoiy-huquqiy hamkorlik, xulq-atvor me'yorlarining o'zgarishi, inson xulq-atvori va faoliyati bilan bog'liq voqealarga e'tibor qaratish, ijtimoiy-huquqiy faoliyat motivlari, motivatsiyaning shakllanishi kabilarni o'z ichiga oladi[5, 6].

Motivatsion komponentning tarkibiy qismlari sifatida o'z ehtiyojlari, istaklari, qiziqishlari va boshqalarga nisbatan munosabatini oliy qadriyat sifatida tushunish, rahmdillik, e'tiborlilik, g'amxo'rlik, o'zaro yordam va rahmdillikni kiritish mumkin. Amalga oshirilgan tadqiqot natijasida talabalarda tayanch kompetensiyalar yordamida shakllantiriladigan ijtimoiy-huquqiy faollikning rivojlanish dinamikasini aniqlash uchun tashxislash metodikalaridan samarali foydalanish kerak. Shu bilan bir qatorda talabalarga integrativ yondashuv asosida tayanch kompetensiyalarni shakllantirish jarayonida ularni ijtimoiylashtirishga xizmat qiladigan muayyan didaktik vositalar, usul va metodlardan foydalanishga harakat qildik.

Izlanishlarimiz shuni ko'rsatdiki, talabalarda ijtimoiy-huquqiy faollikni shakllantirishning pedagogik xususiyatlari va shart-sharoitlarini tadqiq qilish o'z yechimini kutayotgan muammolardandir. Talabalarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirish asosida ijtimoiy-huquqiy faollikni tarkib toptirishning pedagogik shartsharoitlari, mexanizmlari, vositalarini aniqlash ushbu maqsadga yo'naltirilgan pedagogik jarayon samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Tayanch kompetensiyalar yordamida talabalarda shakllantiriladigan ijtimoiy-huquqiy faollik mazmun jihatidan muntazam takomillashadi. Tayanch kompetensiyalarni mazmun jihatidan boyitish asosida ijtimoiy-huquqiy faollikning tarkibi ham takomillashadi. Izlanishlarimiz shuni ko'rsatdiki, talabalarda ijtimoiy-huquqiy faollikni shakllantirishning pedagogik xususiyatlari va shart-sharoitlarini tadqiq qilish o'z yechimini kutayotgan muammolardandir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kalinina N.V. Razvitie sotsialnoy kompetentnosti shkolnikov v obrazovatelnoy srede: psixologo-pedagogicheskoe soprovojenie / N.V. Kalinina. – Ulyanovsk: UIPK PRO, 2014. –

228 s.

2. Lukyanova M.I. Psixologicheskie aspekty razvitiya sotsialnoy kompetentnosti shkolnikov. - Ulyanovsk, 2003. - 207 s.
 3. Pervutinskiy V.G. Razvitie sotsialnoy kompetentnosti studenta v usloviyax professionalnoy podgotovki / V.G. Pervutinskiy.- SanktPeterburg, 2002. – 320 s. 58.
 4. Sharifzoda S. The use of an integrative approach in the formation of basic competencies in students as a socio-didactic necessity // Journal of critical reviews ISSN- 2394-5125 vol 7, issue 12, 2020 3115.
 5. Egambergan Khudoynazarov, Jumanazar Yarmetov //Application of problembased teaching methods in the development of mathematical thinking skills of students. Psychology and education (2021) 58(1): p. 4537-4541
 6. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining ijtimoiy-huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish. (2025). *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI*, 3(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15180004>
 7. Jurayev, X. O. (2024). Shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida o'z men konsepsiyasining psixologik mexanizmlari. *Science and Education*, 5(9), 237-242.
 8. Nomanova MA'rifat Abdillayevna (2025). METHODOLOGY FOR DEVELOPING PATRIOTIC EDUCATION IN STUDENTS THROUGH IDEAS OF NATIONAL HEROISM. *Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali*. 3(12), 1334-1336. <https://zenodo.org/records/18005695>
 9. Bekberdiyeva Gulbahor Ortiqaliyevna (2024). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI KASBIY MUHITGA MOSLASHTIRISH TUSHUNCHASI VA MOHIYATI. *Nukus Branch Physical Education and Sports* (4). 318-323. <https://www.researchgate.net/publication/384455691>
- Nomonjon o'g, G. A. B. (2024, December). TARBIYA JARAYONLARIDA ALISHER NAVOIY MA'NAVIY MEROSIDAN FOYDALANISH. In *International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (pp. 81-85).

IJTIMOYIY-PEDAGOGIK YONDASHUV ASOSIDA MUAMMOLI O'QUVCHILAR BILAN ISHLASH

Xolmirzayev Shavkat Abdulazizovich

University of Business and Science

Pedagogika va psixologiya kafedrası v.b dotsenti

Gmail: shavkation1650@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada ijtimoiy-pedagogik yondashuv asosida muammoli o'quvchilar bilan ishlashning nazariy va amaliy jihatlari tahlil etilgan. O'quvchilarda kuzatiladigan xulqiy og'ishishlarning sabablari, ularni bartaraf etishning samarali yo'llari hamda ijtimoiy muhitning ta'siri ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, oila, maktab va jamiyat hamkorligining muammoli o'quvchilarni ijtimoiy moslashtirishdagi ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar. Ijtimoiy-pedagogik yondashuv, muammoli o'quvchilar, deviant xulq, ijtimoiy muhit, tarbiya, pedagogik ta'sir, ijtimoiy moslashuv.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и практические

аспекты работы с проблемными учащимися на основе социально-педагогического подхода. Анализируются причины девиантного поведения учащихся, а также эффективные методы их коррекции. Особое внимание уделяется роли социальной среды и взаимодействию семьи, школы и общества в процессе социальной адаптации учащихся.

Ключевые слова. Социально-педагогический подход, проблемные учащиеся, девиантное поведение, социальная среда, воспитание, педагогическое воздействие, социальная адаптация.

Abstract. This article analyzes the theoretical and practical aspects of working with problematic students based on a socio-pedagogical approach. The causes of deviant behavior among students and effective methods of correction are examined. Particular attention is given to the role of the social environment and the cooperation between family, school, and society in the process of students' social adaptation.

Keywords. Socio-pedagogical approach, problematic students, deviant behavior, social environment, upbringing, pedagogical influence, social adaptation

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayonda o'quvchilarning nafaqat bilim darajasi, balki ularning ijtimoiy faolligi, axloqiy qarashlari va xulq-atvori ham muhim mezon sifatida qaraladi. Ayniqsa, xulqida turli og'ishishlar kuzatiladigan, ijtimoiy moslashuv jarayonida qiyinchiliklarga duch kelayotgan muammoli o'quvchilar bilan ishlash masalasi bugungi pedagogika fanining dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bunday o'quvchilar bilan samarali ishlash ta'lim tizimining sifat ko'rsatkichlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi hamda jamiyatda sog'lom ijtimoiy muhitni shakllantirishga xizmat qiladi [1]. Muammoli o'quvchilar deganda odatda xulqida deviant holatlar, ya'ni ijtimoiy me'yorlardan chetga chiqish kuzatiladigan, ta'lim jarayonida intizomiy muammolarga ega bo'lgan hamda ijtimoiy munosabatlarda qiyinchilikka duch keladigan o'quvchilar tushuniladi. Ularning bunday holatga kelib qolishiga turli omillar, jumladan, oiladagi muammolar, noto'g'ri tarbiya, tengdoshlar ta'siri, ijtimoiy muhitdagi salbiy omillar, shuningdek, psixologik xususiyatlar sabab bo'lishi mumkin. Shu bois muammoli o'quvchilar bilan ishlashda faqat pedagogik yondashuv bilan cheklanib qolmasdan, balki ijtimoiy-pedagogik yondashuvni qo'llash muhim ahamiyatga ega [2].

Ijtimoiy-pedagogik yondashuvning mohiyati shundaki, unda o'quvchi shaxsiga kompleks tarzda yondashilib, uning individual xususiyatlari, ijtimoiy muhitdagi o'rni va munosabatlari tizimi chuqur o'rganiladi. Ushbu yondashuv o'quvchini faqat ta'lim jarayonining obyekt sifatida emas, balki faol subyekti sifatida ko'rishni taqozo etadi. Shu orqali o'quvchining ichki imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, ijobiy sifatlarini rivojlantirish hamda salbiy xulq-atvor ko'rinishlarini bartaraf etish imkoniyati yaratiladi.

Bugungi kunda ta'lim muassasalarida muammoli o'quvchilar bilan ishlashning an'anaviy usullari yetarli samaradorlik bermayotgani kuzatilmoqda. Bu esa yangi, innovatsion va integrativ yondashuvlarni joriy etishni talab etadi. Xususan, ijtimoiy-pedagogik yondashuv asosida olib boriladigan ishlar o'quvchilar bilan individual ishlash, ularning muammolarini aniqlash, profilaktik va korreksion chora-tadbirlarni amalga oshirishni o'z ichiga oladi. Bunda oila,

maktab va jamiyatning o'zaro hamkorligi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Shuningdek, muammoli o'quvchilar bilan ishlashda ularning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olish alohida ahamiyatga ega. Ayniqsa, o'smirlik davrida (14–15 yosh) o'quvchilarda mustaqillikka intilish, o'zini namoyon qilish, atrof-muhitga tanqidiy qarash kabi jihatlarda kuchayadi. Bu esa ayrim hollarda xulqiy og'ishishlarning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Shu bois mazkur yosh davrida o'quvchilar bilan ishlashda ijtimoiy-pedagogik yondashuv asosida tizimli va maqsadli faoliyatni yo'lga qo'yish zarur. Mazkur mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, muammoli o'quvchilar bilan ishlash mexanizmlarini takomillashtirish orqali nafaqat ularning xulq-atvorini ijobiy tomonga o'zgartirish, balki ularni jamiyatga moslashgan, ijtimoiy faol shaxs sifatida shakllantirish mumkin. Shu bilan birga, bu jarayon ta'lim sifatini oshirish, maktab muhitida sog'lom psixologik iqlimni yaratish hamda ijtimoiy muammolarning oldini olishga xizmat qiladi.

Mazkur maqolaning maqsadi – ijtimoiy-pedagogik yondashuv asosida muammoli o'quvchilar bilan ishlashning nazariy asoslarini tahlil qilish hamda amaliy mexanizmlarini yoritishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun muammoli o'quvchilarning xulqiy xususiyatlari, ularning kelib chiqish omillari hamda samarali pedagogik ta'sir ko'rsatish yo'llari o'rganiladi.

ASOSIY QISM

Ijtimoiy-pedagogik yondashuv zamonaviy ta'lim tizimida muammoli o'quvchilar bilan ishlashning samarali metodologik asosi sifatida e'tirof etiladi. Ushbu yondashuv o'quvchini faqat bilim oluvchi subyekt sifatida emas, balki ijtimoiy munosabatlar tizimining faol ishtirokchisi sifatida ko'rib chiqadi. Shu boisdan muammoli o'quvchilar bilan ishlashda ularning shaxsiy xususiyatlari bilan bir qatorda ijtimoiy muhit omillarini ham chuqur o'rganish zarur hisoblanadi. Pedagogik jarayonni tashkil etishda o'quvchining ijtimoiy tajribasi, oilaviy sharoiti, tengdoshlar bilan munosabati hamda jamiyatdagi o'rni alohida ahamiyat kasb etadi [3].

Muammoli o'quvchilar odatda xulqida turli og'ishishlar namoyon etadigan, ta'lim jarayonida qiyinchiliklarga duch keladigan hamda ijtimoiy moslashuvda muammolarga ega bo'lgan shaxslar sifatida tavsiflanadi. Ularning xulq-atvoridagi salbiy holatlar ko'pincha agressivlik, befarqlik, o'ziga ishonchsizlik, intizomsizlik kabi ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Bunday xulqiy og'ishishlarning yuzaga kelishida ko'plab omillar ta'sir ko'rsatadi. Jumladan, oiladagi nosog'lom muhit, ota-onalarning e'tiborsizligi yoki haddan tashqari qat'iy nazorati, tengdoshlar orasidagi salbiy ta'sir, shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy muammolar muhim omillar sirasiga kiradi. Shu bilan birga, o'quvchining psixologik xususiyatlari ham muhim rol o'ynaydi [4].

Ijtimoiy-pedagogik yondashuv asosida muammoli o'quvchilar bilan ishlash jarayoni bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi. Dastlab diagnostika bosqichi amalga oshirilib, o'quvchining muammolari, ularning kelib chiqish sabablari va darajasi aniqlanadi. Bu jarayonda pedagogik kuzatuv, suhbat, anketa, psixologik testlar kabi usullardan foydalaniladi. Diagnostika natijalari asosida har bir o'quvchi uchun individual ish rejasi ishlab chiqiladi. Keyingi bosqichda individual yondashuv asosida tarbiyaviy va korreksion ishlar olib boriladi. Bu jarayonda o'quvchining qiziqishlari, ehtiyojlari va shaxsiy xususiyatlari inobatga olinadi. Individual

yondashuv o'quvchining ichki imkoniyatlarini aniqlash, uning ijobiy tomonlarini rivojlantirish hamda salbiy xulq-atvorini bartaraf etishga xizmat qiladi. Ayniqsa, o'quvchi bilan ishonchli muloqot o'rnatish, uni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish muhim ahamiyatga ega.

Muammoli o'quvchilar bilan ishlashda korreksion va profilaktik tadbirlar muhim o'rin tutadi. Korreksion ishlar o'quvchining xulqidagi mavjud muammolarni bartaraf etishga qaratilgan bo'lsa, profilaktik ishlar kelgusida bunday muammolarning oldini olishga xizmat qiladi. Bunday tadbirlarga psixologik treninglar, tarbiyaviy suhbatlar, ijtimoiy loyihalar, guruhiy mashg'ulotlar kiradi. Ushbu faoliyatlar o'quvchining ijtimoiy faolligini oshirish, uning jamoaga moslashuvini ta'minlash hamda ijobiy xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Ijtimoiy-pedagogik yondashuvning muhim jihatlaridan biri – oila va maktab hamkorligini yo'lga qo'yishdir. Muammoli o'quvchilar bilan ishlashda ota-onalar bilan muntazam aloqada bo'lish, ularga pedagogik maslahatlar berish hamda ularni tarbiyaviy jarayonga jalb etish muhim hisoblanadi. Chunki o'quvchining xulq-atvori ko'p jihatdan oilaviy muhit bilan bog'liq bo'ladi. Shu bois oila va maktab o'rtasidagi hamkorlik muammoli o'quvchilar bilan ishlash samaradorligini oshiradi.

Bundan tashqari, o'quvchini ijobiy ijtimoiy muhitga yo'naltirish ham muhim pedagogik vazifa hisoblanadi. Ularni turli to'garaklar, sport mashg'ulotlari, madaniy va ijodiy faoliyatlarga jalb etish orqali salbiy ta'sirlardan himoya qilish mumkin. Bu esa o'quvchining bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, uning qiziqishlarini rivojlantirish hamda ijtimoiy foydali faoliyatga jalb etish imkonini beradi. Amaliy tajribalar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy-pedagogik yondashuv asosida tashkil etilgan ishlar muammoli o'quvchilarning xulq-atvorida ijobiy o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. Xususan, ularning o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi, ijtimoiy munosabatlari yaxshilanadi, jamoada o'z o'rnini topishga intilishi kuchayadi. Natijada nafaqat alohida o'quvchining rivojlanishi, balki ta'lim muassasasidagi umumiy ijtimoiy-psixologik muhit ham yaxshilanadi. Shunday qilib, ijtimoiy-pedagogik yondashuv muammoli o'quvchilar bilan ishlashda kompleks, tizimli va samarali mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. U o'quvchining shaxsiy va ijtimoiy jihatlarini uyg'un holda rivojlantirishga xizmat qilib, ta'lim-tarbiya jarayonining sifatini oshirishga muhim hissa qo'shadi.

NATIJARLAR VA MUHOQA

Ijtimoiy-pedagogik yondashuv asosida muammoli o'quvchilar bilan ishlash natijalarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, tizimli va individual yondashuv ularning xulq-atvorini ijobiy tomonga o'zgartirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari shuni bildiradiki, muammoli o'quvchilar bilan ishlashning samarali mexanizmlari quyidagi asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi:

1. Xulqiy o'zgarishlar: Ijtimoiy-pedagogik faoliyat o'quvchilarda intizomiy qoidalarga rioya qilish, agressivlik darajasini pasaytirish va ijtimoiy me'yorlarga moslashuvni oshirishga yordam beradi. O'smirlar orasida mustaqil fikrlash va muammolarni konstruktiv hal etish qobiliyati sezilarli darajada rivojlanadi [5].

2. Individual o'sish va o'zini anglash: Individual yondashuv orqali o'quvchilar o'z qiziqishlari va qobiliyatlarini aniqlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shu bilan birga, ular o'z xatolarini tan olish va ularni tuzatishga intilish qobiliyatini oshiradilar, bu esa ijtimoiy moslashuv jarayonini tezlashtiradi [6]. **3. Ijtimoiy muhitning ijobiy ta'siri:** Tadbirlar va guruhiy mashg'ulotlar orqali

o'quvchilar ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Jamoadagi muvaffaqiyatli o'zaro aloqalar muammoli o'quvchilarning tengdoshlar bilan munosabatini yaxshilaydi va ularni sog'lom ijtimoiy muhitga integratsiya qiladi [7].

Tadqiqot natijalarining muhokamasi shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning xulqidagi og'ishishlarning kamayishi faqat individual pedagogik yondashuv orqali emas, balki maktab, oila va jamiyatning birgalikdagi ishtirokida ham mumkin. Shu bilan birga, ijtimoiy-pedagogik yondashuv o'quvchilarning ichki motivatsiyasini kuchaytiradi, ularni ijodiy va sport faoliyatiga jalb qiladi, natijada ularning umumiy ijtimoiy faolligi oshadi. Bundan tashqari, ijtimoiy-pedagogik faoliyat muammoli o'quvchilar bilan ishlashda profilaktik rol ham o'ynaydi. YA'ni, xulqida og'ishishlar mavjud bo'lmagan o'quvchilarning salbiy xulq-atvor rivojlanishining oldini oladi. Shu nuqtai nazardan, ijtimoiy-pedagogik yondashuvning samaradorligi shundan iboratki, u nafaqat mavjud muammolarni bartaraf etadi, balki kelgusidagi ijtimoiy risklarni kamaytiradi [8][9].

Natijalar shuni ko'rsatadiki, 14–15 yoshli o'smirlar bilan ishlashda ijtimoiy-pedagogik yondashuvni qo'llash ularning xulq-atvorini ijobiy o'zgartirish, ijtimoiy moslashuvini oshirish va jamiyatga moslashgan shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, bu yondashuv o'qituvchilar va ota-onalar hamkorligini mustahkamlaydi, ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi hamda muammoli o'quvchilar bilan ishlashning tizimli mexanizmlarini yaratadi.

XULOSA

Ijtimoiy-pedagogik yondashuv asosida muammoli o'quvchilar bilan ishlash amaliyoti shuni ko'rsatadiki, tizimli va individual yondashuv ularning xulq-atvorini ijobiy tomonga o'zgartirishga samarali ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari muammoli o'quvchilarning xulqida sezilarli o'zgarishlar yuzaga kelishini, ularning ijtimoiy moslashuv darajasi ortishini va jamiyatga moslashgan shaxs sifatida shakllanishini tasdiqlaydi. Muammoli o'quvchilar bilan ishlash mexanizmlari kompleks bo'lib, diagnostika, individual yondashuv, korreksion va profilaktik tadbirlar, shuningdek, oila va maktabning hamkorligini o'z ichiga oladi. Ushbu mexanizmlar orqali o'quvchilarning ichki imkoniyatlari ro'yobga chiqariladi, ularning ijtimoiy va psixologik rivojlanishi qo'llab-quvvatlanadi, salbiy xulq-atvor ko'rinishlari kamayadi.

Shuningdek, ijtimoiy-pedagogik yondashuvning samaradorligi muammoli o'quvchilarning nafaqat mavjud xulqiy muammolarini bartaraf etishga, balki kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ijtimoiy risklarni kamaytirishga ham xizmat qiladi. Shu bois, pedagoglar va ijtimoiy-pedagoglar tomonidan 14–15 yoshli o'smirlar bilan ishlash jarayonida ijtimoiy-pedagogik yondashuvni qo'llash, ularni sog'lom, ijtimoiy faol va jamiyatga moslashgan shaxs sifatida shakllantirish uchun muhim vosita hisoblanadi. Umuman olganda, ijtimoiy-pedagogik yondashuv muammoli o'quvchilar bilan ishlashning samarali mexanizmini yaratadi va u ta'lim-tarbiya jarayonining sifatini oshirish, maktab muhitida sog'lom psixologik iqlimni shakllantirishga hissa qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi. *"TA'lim to'g'risida" gi Qonuni*. – Toshkent, 2020.
2. To'xtaxodjayeve M.X. va boshqalar. *Pedagogika nazariyasi*. – Toshkent:

“O'qituvchi” nashriyoti, 2010.

3. Vygotsky L.S. – *Pedagogik psixologiya*. Moskva, 1991.
4. Makarenko A.S. – *Pedagogik poema*. Moskva, 1988.
5. Suxomlinskiy V.A. – *Bolalarga mehr*. Toshkent, 1983.
6. Hasanboyev J., To'raqulov X. – *Pedagogika*. Toshkent, 2011.
7. Raximov A.R. – *Pedagogik texnologiyalar*. Toshkent, 2010.
8. Yo'ldoshev J.G'. – *TA'lim nazariyasi va amaliyoti*. Toshkent, 2013.
9. Shodmonov Sh., G'ofurov R. – *Pedagogika nazariyasi*. Toshkent, 2015.
10. Qodirov B.R. – *Ijtimoiy pedagogika asoslari*. Toshkent, 2009.
11. Nomonjon o'g, G. A. B. (2024, December). **TARBIYA JARAYONLARIDA ALISHER NAVOIY MA'NAVIY MEROSIDAN FOYDALANISH**. In *International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (pp. 81-85).

OLIY TA'LIMDA MATEMATIKA FANLARINI O'QITISHDA SUN'IY INTELLEKTNI QO'LLASH: DIDAKTIK IMKONIYATLAR VA METODIK YO'NALISHLAR

Ernazarova Nazira Xaqberdiyevna

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Matematika kafedrası katta o'qituvchisi (91 1885662)

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida matematika fanlarini o'qitish jarayonida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalaridan foydalanishning didaktik imkoniyatlari va metodik asoslari tahlil qilinadi. Zamonaviy SI modellari (ChatGPT-4o, Claude 3.5 Sonnet) ning matematik ta'limdagi o'rni, ularning talabalar bilimni individuallashtirish, mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish va matematik tafakkurni shakllantirishdagi imkoniyatlari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, matematika o'qitish, oliy ta'lim, ChatGPT-4o, Claude 3.5 Sonnet, adaptiv ta'lim, individuallashtirilgan ta'lim, matematik tafakkur, metodik tavsiyalar.

Matematika oliy ta'lim tizimining fundamental fanlaridan biri bo'lib, u talabalarda analitik fikrlash, mantiqiy tahlil qilish va muammolarni yechish ko'nikmalarini shakllantiradi. Muhandislik, tabiiy fanlar, iqtisodiyot va boshqa ko'plab yo'nalishlar bo'yicha mutaxassislar tayyorlashda matematik tayyorgarlik sifati hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Biroq, matematika fanlarini o'qitishda bir qator muammolar mavjud:

- ✓ **Talabalar bilimining turli darajasi** – bir guruh talabalar murakkab mavzularni tez o'zlashtirsa, boshqalari asosiy tushunchalarni ham qiyinchilik bilan o'zlashtiradi;
- ✓ **Vaqt cheklovi** – o'qituvchi har bir talabaga alohida yordam ko'rsatish imkoniyatiga ega emas;
- ✓ **Motivatsiyaning pasayishi** – matematika mavhum va qiyin fan sifatida qabul qilinadi;
- ✓ **Amaliyotning yetishmasligi** – talabalar nazariy bilimlarni real masalalarni yechishda qo'llay olmaydi.

So'nggi yillarda sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi ushbu muammolarni hal qilishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Ayniqsa, ChatGPT-4o va Claude 3.5 Sonnet kabi katta til modellari matematik ta'limda kuchli vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.[5]

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

ChatGPT-4o OpenAI tomonidan ishlab chiqilgan multimodal sun'iy intellekt modeli bo'lib, u matn, tasvir, audio va videoni qayta ishlash qobiliyatiga ega. Matematik ta'lim nuqtai nazaridan, ushbu model quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

Imkoniyatlar	Tavsiflar
Murakkab hisoblashlar	Integrallar, differensial tenglamalar, limitlar, hosilalar va murakkab algebraik ifodalarni bosqichma-bosqich yechish
Matematik isbotlar	Teoremlarni isbotlash, mantiqiy zanjirlarni tahlil qilish, xatolarni aniqlash
Multimodal yordam	Grafik, diagramma va rasmlarni tahlil qilish, formulalarni tasvirdan o'qish
Real vaqtda internet	Yangi matematik ma'lumotlar, formulalar va misollarni onlayn izlash
Test yaratish	Turli qiyinlik darajasidagi test va imtihon savollarini generatsiya qilish

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ChatGPT-4o differensial hisoblash bo'yicha testlarda **94.71%** aniqlik ko'rsatgan. O'rta maktab matematik matnli masalalarida esa **93%** to'g'ri javob bergan.[4]

Claude 3.5 Sonnet Anthropic kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, ayniqsa uzoq matnli hujjatlarni tahlil qilish va murakkab tahliliy vazifalarda kuchli imkoniyatlarga ega.

Imkoniyatlar	Tavsiflar
Uzoq kontekstli tahlil	200 000 token hajmidagi matnni (darslik, ilmiy maqola, dissertatsiya) bir vaqtda qayta ishlash
Matn asosida mulohaza	Mantiqiy fikrlash, sabab-oqibat bog'lanishlarini tahlil qilish – 87% aniqlik
Kod yozish	Matematik algoritmlar, sonli usullar, dasturlash tillarida kod yozish – 64% agentik kodlash
Xatolarni aniqlash	O'z cheklovlarini bilish, "bilmayman" deyish qobiliyati (hedging)
Artifacts funksiyasi	Yaratilgan kod, matn yoki hisob-kitoblarni maxsus oynada tahrirlash

Raqamli transformatsiya oliy ta'lim tizimida matematik tayyorgarlikka bo'lgan talablarni tubdan o'zgartirmoqda. Endilikda talaba nafaqat formulalarni bilishi, balki murakkab real masalalarni matematik modellashtirish va ularni SI vositalari yordamida tahlil qilish kompetensiyalariga ega bo'lishi kerak.[3] Shu sababdan darslarni gibrit tipida taskil etish, yani mashg'ulotlarni (ma'ruza, amaliy, mustaqil ta'lim) an'naviy usullar va SI vositalari yordamida olib borish nafaqat talabalarning fanga bo'lgan qiziqishi ortadi, balki bunday jarayonda egalangan bilimlarni amaliy hayotiy masaalarni yechishga qo'llash kompetentligi ham shakillanadi. Quyida biz ushbu texnikani ma'ruza mashg'ulotida qo'llash natijasining tahlilini jadval ko'rinishda keltiramiz.

1. MA'ruza mashg'ulotida foydalanish

Murakkab mavzularni bosqichma-bosqich tushuntirish. Matematik analiz fanining asosiy

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

mavzularidan biri bo'lgan "Hosila yordamida funktsiyani to'liq tekshirish" mavzusi misolida.

O'qituvchi harakati	SI yordami
Mavzuni asosiy bosqichlarga bo'lish	SI har bir bosqichni batafsil tushuntirish
Funktsiya berish	SI funktsiyaning aniqlanish sohasi, juft-toqligi, davriyligini tahlil qiladi
Hosila topishni topshirish	SI hosilani topishning bir necha usulini ko'rsatadi
Kritik nuqtalarni aniqlash	SI birinchi va ikkinchi tartibli hosilalar yordamida ekstremumlarni topadi
Grafik chizish	SI grafikni chizish bo'yicha bosqichma-bosqich ko'rsatma beradi

Amaliy misollar orqali tushuntirish

Misol: "Optimal qaror qabul qilish" – real hayotiy masala

O'qituvchi SI ga quyidagi buyruqni beradi:

"Firma mahsulot ishlab chiqarish xarajatlari $C(x) = 0,5x^2 + 20x + 500$, narx funksiyasi $P(x) = 100 - 0,25x$ bo'lsa, maksimal foyda olish uchun qancha mahsulot ishlab chiqarish kerak? Yechimni bosqichma-bosqich tushuntir."

SI quyidagilarni bajaradi:

1. Foyda funksiyasini tuzish: $F(x) = xP(x) - C(x)$
2. Foyda funksiyasini differensiallash
3. Kritik nuqtalarni toppish.
4. Maksimal foydani hisoblash.
5. Natijalarni iqtisodiy talqin qilish.

Gibrit darslarni tashkil etishda o'qituvchi talabalarga SI vositalaridan to'g'ri va o'rinni foydalanish ularni tahlil qilishni o'rgatish orqali talabalar SI bilan ishlash savodxonligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

2. Mustaqil ishni tashkil etish

Talabalar topshiriqni olgach, SI dan quyidagicha foydalanishi mumkin:

Talaba harakati	SI vazifasi
Masalani o'qish	SI masalaning qisqacha mazmunini tahlil qiladi
Yechimni rejalashtirish	SI mumkin bo'lgan yechim usullarini taklif qiladi
Hisoblashlarni bajarish	SI talaba xatosini aniqlab, maslahat beradi
Javobni tekshirish	SI javobni bir necha usulda tekshiradi

Talaba SI dan quyidagi savollarni so'rashga o'rgatiladi:

- "Mening yechimimda qanday xatolar bor?"
- "Bu masalani yechishning boshqa qanday usullari mavjud?"
- "Nima uchun aynan shu usulni tanladim?"
- "Agar masalaning shartini o'zgartirsam, javob qanday o'zgaradi?"

Bu savollar talabaning **o'z fikrlash jarayonini tahlil qilish** qobiliyatini rivojlantiradi.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Darslarni SI vositalari yordamida tashkil etishda fan o'qituvchisi quyidagilarga amal qilsa dars samsrali va amaliy ahamiyatga erga bo'ladi deb hisoblaymiz.

Dars qismi	An'anaviy usul	SI yordami
Kirish	O'qituvchi mavzuni e'lon qiladi	SI mavzuning ahamiyatini real misollarda tushuntiradi
Yangi mavzu	O'qituvchi tushuntiradi	SI qo'shimcha misollar va vizualizatsiya beradi
Amaliy qism	Talabalar misollar yechadi	SI talabalarga individual maslahat beradi
Mustahkamlash	O'qituvchi savol-javob o'tkazadi	SI test va qo'shimcha topshiriqlar beradi
Yakun	O'qituvchi xulosa qiladi	SI uy vazifasini tushuntirib beradi

Sun'iy intellekt texnologiyalari, ayniqsa ChatGPT-4o va Claude 3.5 Sonnet modellari, oliy ta'limda matematika fanlarini o'qitishda kuchli didaktik vosita [5]. Ular:

- O'quv jarayonini individuallashtirish imkonini beradi;
- Talabalarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi;
- Murakkab mavzularni tushunarli qilib beradi;
- Matematik tafakkurni shakllantirishga yordam beradi;
- O'qituvchini rutin vazifalardan ozod qiladi.

Biroq, SI hech qachon o'qituvchining o'rnini bosa olmaydi. Jonli muloqot, hissiy qo'llab-quvvatlash, talabani ilhomlantirish va uning individual xususiyatlarini chuqur tushunish – bu sohalarida SI ojizdir. SI kuchli yordamchi, ammo asosiy sub'ekt emas – bu uning ta'limdagi asosiy roli bo'lishi kerak.

SI va inson hamkorligi kelajakda yanada samarali, moslashuvchan va har bir talabaning shaxsiy ehtiyojlariga moslashtirilgan matematik ta'lim tizimini yaratish imkonini beradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Baxtiyorov, R. M. (2025). Oliy ta'lim muassasasi talabalari ta'lim faoliyatida o'quv motivatsiyasining shakllanishiga sun'iy intellektning ta'siri. *Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali*, (3).
2. Hakimova, G. S., Nurullayeva, M. B., & Yaxiyaxonova, M. M. (2025). Raqamli ta'lim muhitida sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari. *Innovatsion issledovaniya v sovremennom mire: teoriya i praktika*, 4(1), 47–50.
3. Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2024). *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. Boston: Center for Curriculum Redesign.
4. Luckin, R. (2023). *AI for School Teachers*. London: CRC Press.
5. Walsh, B., & Daley, S. G. (2024). Generative AI and metacognitive questioning in undergraduate mathematics. *Journal of Educational Technology & Society*, 27(2), 45–59.
6. Ernazarova, N. X. (2023). Informatsion kompyuter texnologiyalari matematika darslari samaradorligini oshirish vositasi sifatida. *PEDAGOGS International Research Journal*,

TEXNOLOGIYA MASHG'ULOTLARIDA O'QUVCHILARNING IJODIY QIZIQISHLARINI RIVOJLANTIRISH.

Sotimova Farog'at Safarboy qizi

Urganch davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada texnologiya mashg'ulotlari jarayonida o'quvchilarning ijodiy qiziqishlarini rivojlantirishning pedagogik asoslari, mazmuni va samarali metodlari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar, xususan, loyihaviy ta'lim, innovatsion texnologiyalar hamda interfaol metodlarning o'rni yoritiladi. Tadqiqot davomida texnologiya darslarida o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, muammoli vaziyatlarni hal etish qobiliyati va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish orqali ularning ijodiy qiziqishlari ortishi asoslab beriladi. Maqolada ijodiy qiziqishni shakllantirishga ta'sir etuvchi omillar, pedagogik shart-sharoitlar va metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: texnologiya ta'limi, ijodiy qiziqi sh, ijodiy faoliyat, innovatsion metodlar, loyihaviy ta'lim, interfaol usullar, kasbga yo'naltirish, politexnik ta'lim, o'quvchi faolligi, pedagogik texnologiyalar.

Аннотация: В данной статье представлен научный анализ педагогических основ, содержания и эффективных методов развития творческих интересов учащихся на уроках технологии. Кроме того, подчеркивается роль современных педагогических подходов, в частности проектного обучения, инновационных технологий и интерактивных методов, в формировании творческой деятельности учащихся. Исследование подтверждает, что творческий интерес учащихся усиливается благодаря развитию их самостоятельного мышления, умения решать проблемы и практических навыков на уроках технологии. В статье раскрываются факторы, педагогические условия и методические рекомендации, влияющие на формирование творческого интереса.

Ключевые слова: техническое образование, творческий интерес, творческая деятельность, инновационные методы, проектное обучение, интерактивные методы, профориентация, политехническое образование, вовлеченность учащихся, педагогические технологии.

Abstract: This article scientifically analyzes the pedagogical foundations, content, and effective methods for developing students' creative interests during technology lessons. Additionally, the role of modern pedagogical approaches, particularly project-based learning, innovative technologies, and interactive methods, in shaping students' creative activity is highlighted. The study substantiates that students' creative interest increases in technology classes through the development of their independent thinking, problem-solving abilities, and practical skills. The article develops factors, pedagogical conditions, and methodological recommendations that influence the formation of creative interest.

Keywords: technology education, creative interest, creative activity, innovative methods, project-based learning, interactive methods, career guidance, polytechnic education, student engagement, pedagogical technologies.

Zamonaviy dunyoda axborot oqimi nihoyatda kuchaygan va turli yangiliklar hayotimizga tez sur'atlar bilan kirib kelayotgan bir paytda, ta'lim-tarbiya jarayonining asosiy maqsadi mustaqil tanqidiy fikrlash ko'nikmalariga ega, yangi bilimlarni o'rganishga doimiy tayyor, hamkorlikdan cho'chimaydigan va erkin muloqot qila oladigan shaxslarni tarbiyalash bo'lishi kerak. Bu maqsadga erishishda ta'lim tizimida yangi texnologiyalarni keng qo'llash muhim qadam hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda o'quv jarayonida interfaol usullar va yangi texnologik vositalardan faol foydalanilmoqda. Shu bois, o'quvchilarni kelajakdagi mehnat faoliyatiga tayyorlashda kasb tanlash izchilligini takomillashtirish bilan birga, mehnat ta'limi va tarbiyasi jarayonida ularning ijodkorlik fazilatlarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratish zarur.

O'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish ijodiy ishlar, loyihalar, o'yinlar, muammoli vaziyatlar va o'quv jarayonini tashkil etishda ijodkorlik elementlarini qo'llash orqali amalga oshiriladi. Har qanday inson, xususan bolalar ham yangi, o'ziga xos va g'ayrioddiy narsalarga tez e'tibor qaratadi. Hatto kichik bola ham o'yinchog'ini yaxshi o'rganib olgan bo'lsa-da, uni odatdagi funksiyasidan tashqari, o'ziga xos tarzda ishlatishga harakat qiladi. Shu tarzda yaratish va ijod qilish qobiliyati bolada erta bolalikdan boshlab paydo bo'ladi [1].

Ijodiy faoliyatda ijodiy shaxsni rivojlantirishda quyidagi fazilatlar muhim ahamiyatga ega: aqliy faollik, o'rganish tezligi, zukkolik, aniq amaliy ishlar uchun kerakli atamalarni o'zlashtirishga intilish, muammoni tanlash va hal qilishda mustaqillik, mehnatsevarlik, asosiy va ikkinchi darajali narsalarni farqlash qobiliyati va boshqalar. Ijodiy faoliyatning samarali natijasi esa mustaqil ravishda yaratilgan ijodiy buyum - model, maket, o'yinchoq yoki shunga o'xshash narsalar bo'lishi lozim. Bunday buyumni yaratish uchun umumiy bilimlardan tashqari, kasbiy bilimlar ham talab etiladi: asboblardan ishlatish qoidalari, buyum tayyorlash texnologiyasi, badiiy kompozitsiya qoidalari va eng muhimi - bu bilimlarni yuqori darajada o'zlashtirish.

Maktab o'quvchilari, hatto yosh bolalar ham o'zlarining shaxsiy qiziqishlari, qobiliyatlari va moyilliklariga ega. Shu sababli o'quv jarayoniga ularning ijodkorligini namoyon qilishga imkon beradigan turli xil ish turlarini kiritish kerak. Bunday xilma-xil faoliyatlar o'quvchilarni har tomonlama sinab ko'rish, har bir bolaning qobiliyatini aniqlash va rivojlantirish uchun sharoit yaratish, shuningdek, o'quv jarayonini bolalar uchun qiziqarli va jozibali qilish imkonini beradi.

O'quvchilar tomonidan ijodiy buyumlar yaratishda mustaqillik o'qituvchi ularga ijodiy faoliyat uchun zarur bo'lgan umumiy kasbiy bilimlarni taqdim etganda paydo bo'ladi.

Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishni maktabgacha yoshdan boshlab yo'lga qo'yish va maktab yoshida bu masalaga yanada jiddiy yondashish lozim. Aynan shu davrda bolaning to'laqonli shaxsiyati shakllanadi. O'qituvchilarning asosiy vazifasi - bolada o'ziga xos ijodiy qobiliyatni rivojlantirish va uni ijodiy shaxs sifatida tarbiyalashdir.

Ko'pincha bola maktabga katta qiziqish bilan keladi, lekin bir necha kundan keyin u yerga borishni xohlamay qoladi. Buning sababi nimada? Uni nima qiziqirmayapti? Bolada ijodni

qanday saqlab qolish, unga ijodiy shaxs bo'lib yetishishda qanday yordam berish va muammolarini yengishda qo'lini qanday tutish kerak? Bugungi kunda bu savollarga javob topish juda muhim.

Agar biz bolaning qobiliyatlari, his-tuyg'ulari va fikrlash tarzini shakllantirish uchun nimalar muhimligini chuqur tushunsak, unga samarali yordam bera olamiz va ijodiy faoliyatini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar ochib beramiz [2]. Bolaga iloji boricha ko'proq ijod yo'llarini ochish va uni ijod hamda xayolot olamiga kirishga undash zarur.

Ijodkorlik - bu yangi, ijtimoiy ahamiyatga ega material, ilmiy, badiiy va boshqa qadriyatlar yaratishdir. Bu insonning maqsadli faoliyati bo'lib, uning yakuniy mahsuli moddiy yoki ideal shaklda bo'lishi mumkin. Ijodiy jarayonning o'zi hech qachon behuda kechmaydi.

Ijodkorlik inson faoliyatining har qanday sohasida namoyon bo'ladi - bu tabiiy va ijtimoiy voqelikni o'zgartirishdir. Yangilik yaratish sirli hodisa emas, balki mavjud xususiyatlarni ma'lum qonuniyatlar asosida o'zgartirish jarayonidir.

XIX va XX asr oxirlarida ijodkorlik maxsus tadqiqot sohasi sifatida shakllana boshladi va "ijodkorlik psixologiyasi" nomi bilan ataldi. Bu yo'nalishda markaziy o'rinni ijod jarayoni egallaydi.

Ijodiy jarayon odatda mehnat, ongsiz mehnat va ilhom bosqichlariga bo'linadi. Dastlabki mehnat bosqichi ongni kerakli ma'lumotlar bilan to'ldiradi, keyin bu ma'lumotlar ongsiz darajada qayta ishlanadi. Shuning uchun ongsiz mehnatni va ilhomni rag'batlantirish muhim ahamiyatga ega.

Har qanday yangi ijod eski bilimlar asosida paydo bo'ladi. Shu bois ijodiy faoliyatning paydevori - ongni boyitishga qaratilgan mehnat faoliyatidir.

Mehnat qobiliyatlarni rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Qobiliyatlar asosan yetakchi faoliyat sharoitida shakllanadi: maktabgacha yoshda - o'yinda, boshlang'ich va o'rta sinflarda - o'qishda. Keyinchalik, o'smirlik davrida ular muntazam mehnat faoliyati bilan birga yanada rivojlanadi.

Har bir o'qituvchi o'z sinfi uchun ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning eng samarali yo'llarini individual ravishda tanlaydi. Bu jarayonda o'qituvchining o'z ijodi ham namoyon bo'ladi.

Erta bolalikdan boshlab bola tasavvurida odatdagi tasvirlardan farqli yangi obrazlar paydo bo'ladi. Ijodiy xayol keyinchalik faoliyatning barcha sohalariga - rasm chizish, mehnat, qurilish va boshqalarga o'tadi.

Mehnat faoliyatida ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Bola o'z ijodiy qobiliyatidan foydalanib, g'oyani aniqlab, uni amaliy mehnat mahsuliga aylantirishi mumkin. Mehnat jarayonida bolaning shaxsiyati har tomonlama rivojlanadi. Mehnat nafaqat aniq va sifatli bajarilishi, balki estetik jihatdan ham chiroyli bo'lishi kerak. Bu jarayonda qo'l motorikasi rivojlanadi, voqelik chuqurroq anglanadi, hissiy va axloqiy-estetik fazilatlar shakllanadi. Texnologiya darslarini chinakam ijodiy darsga aylantirish uchun qulay muhit yaratish, bolalarda noto'g'ri tushunish yoki uyalish qo'rquvini bartaraf etish lozim. Hech qanday fikr, hatto eng oddiy yoki "noto'g'ri" deb ko'ringani ham tanqid qilinmasligi kerak. Texnologiya darslarida ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan doimiy va tizimli ish bolaning ichki

dunyosini boyitadi, uni mA'navan yetukroq qiladi va haqiqiy inson bo'lib yetishishiga hissa qo'shadi. Texnologiya mashg'ulotlarida o'quvchilarning ijodiy qiziqishlarini rivojlantirish zamonaviy pedagogikaning eng muhim va dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Globallashuv davrida ta'lim tizimining asosiy vazifasi o'quvchilarga tayyor bilim berish emas, balki ularni mustaqil fikrlaydigan, muammolarni hal qila oladigan va yangilik yaratishga qodir ijodkor shaxslar sifatida tarbiyalashdan iborat. Texnologiya ta'limining o'ziga xos jihati shundaki, unda o'quvchi faol subyekt sifatida ishtirok etadi va "bajarish orqali o'rganish" tamoyili asosiy o'rin tutadi [3]. Bu jarayonda o'quvchilar buyum yasash, modellashtirish, konstruktorlik va dizayn ishlarini bajarish orqali o'z ijodiy salohiyatlarini namoyon etadilar. Amaliy natija ularda qoniqish tuyg'usini uyg'otib, ichki motivatsiyasini kuchaytiradi.

Bundan tashqari, texnologiya darslarida fanlararo integratsiya (matematika, fizika, san'at va boshqalar) o'quvchilarning kompleks va tizimli fikrlashini rivojlantiradi.

Ijodiy qiziqishni rivojlantirish samaradorligi qo'llaniladigan pedagogik yondashuvlarga bog'liq. Faoliyatga yo'naltirilgan, shaxsga yo'naltirilgan va kompetensiyaviy yondashuvlar, STEAM ta'limi, dizayn tafakkuri (design thinking), raqamli texnologiyalar va modellashtirish vositalari o'quvchilarning ijodiy salohiyatini sezilarli darajada oshiradi. Loyihaviy ta'lim, muammoli ta'lim, interfaol metodlar (aqliy hujum, klaster, debatlar), modellashtirish va konstruktorlik faoliyati ijodiy fikrlashni rivojlantirishning eng samarali usullaridan hisoblanadi [5].

Ushbu jarayonning muvaffaqiyati ko'p jihatdan qulay ijodiy muhit yaratish, o'quvchilarni rag'batlantirish, individual yondashuv, amaliy mashg'ulotlar ulushini oshirish va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishga bog'liq [6]. Baholash tizimida ham nafaqat yakuniy natija, balki ijodiy jarayonning o'zi, tashabbus va mustaqillik ham hisobga olinishi kerak .

Xulosa qilib aytganda, texnologiya mashg'ulotlari o'quvchilarning ijodiy qiziqishlarini rivojlantirishda kompleks pedagogik tizim sifatida namoyon bo'ladi. Uni ilmiy asosda tashkil etish o'quvchilarda nafaqat bilim va ko'nikmalarni, balki ijodkorlik, tashabbuskorlik, mustaqillik va kasbiy yo'nalganlik kabi muhim shaxsiy sifatlarni ham shakllantiradi. Shu bois bu masalaga tizimli yondashuv, zamonaviy metod va texnologiyalarni qo'llash hamda doimiy pedagogik takomillashtirish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xo'jaev N. N. Pedagogika nazariyasi va tarixi: darslik. - Toshkent: O'qituvchi, 2019. - 320 b.
2. Qurbonov B. B. Kasbga yo'naltirish pedagogikasi asoslari: o'quv qo'llanma. - Toshkent: Fan, 2018. - 256 b.
3. Sharipov Sh. S. Texnologiya ta'limi metodikasi: o'quv qo'llanma. - Toshkent: Innovatsiya, 2021. - 280 b.
4. Yo'ldoshev J. G., Usmonov S. A. Pedagogik texnologiyalar asoslari: darslik. - Toshkent: O'qituvchi, 2017. - 240 b.
5. Azizxodjaeva N. N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat: o'quv qo'llanma. - Toshkent: TDPU, 2016. - 200 b.

6. Tajiyev J.K. Development of professional competences of future technology teachers by improving the educational and methodological support of folk crafts and artistic design // Science and innovation international scientific journal volume 2 ISSUE 4 april 2023 UIF-2022: 8.2//ISSN: 2181-3337. 2023. – P. 315-322.
7. Matyakubov. Kh., Matkarimov. A., Sotimova. F. Effectiveness of the module system in Forming students' technological competences in technology lessons: maqola. - EPRA International Journal of Socio-Economic and Environmental Outlook(SEE0), 2023.

IJTIMOY MOSLASHUV VA MA'NAVY TARBIYA: SHAXS KAMOLOTINING O'ZARO BOG'LIQLIGI

Nazira Axmadjonovna Dadaboyeva
Dadaboyevanazira93@gmail.com
University of Business and Science

Annotatsiya

Ushbu maqolada shaxsning jamiyatga integratsiyalashuvi jarayonida ijtimoiy moslashuv (adaptatsiya) va ma'naviy tarbiya tushunchalarining o'rni tahlil qilinadi. Zamonaviy globallashuv sharoitida yoshlarning ijtimoiy muhitga moslashishida milliy qadriyatlar va ma'naviy immunitetning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda ma'naviy tarbiyaning filtrlash funksiyasi tadqiq etiladi.

Kalit so'zlar: MA'naviyat, ijtimoiylashuv, orentatsiya, identifikatsiya, integratsiya, ma'naviy tarbiya,

Kirish: Inson ijtimoiy mavjudot sifatida tug'ilganidan boshlab muayyan muhitga moslashishga majbur. Ijtimoiy moslashuv — bu shaxsning ijtimoiy guruhlar, normalar va qadriyatlar tizimiga faol kirishib borishi jarayonidir. Biroq, shunchaki moslashish yetarli emas. Mashhur faylasuf Konfutsiy aytganidek: *"Bilimni o'rganib, uni mulohaza qilmaslik - foydasiz, mulohaza qilib, bilimni o'rganmaslik - xavflidir."*[3] Xuddi shunday, ma'naviyatsiz ijtimoiy moslashuv shaxsni "manqurt"ga, ya'ni o'zligini anglamaydigan, faqat buyruqlarni bajaradiga yoki olomon ortidan ko'r-ko'rona ergashadigan jonzotga aylantirib qo'yishi mumkin. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar asrida shaxsning virtual va real dunyo o'rtasidagi muvozanatni topishi bevosita uning ma'naviy tayyorgarligiga bog'liq. Ijtimoiy moslashuvning psixologik-ijtimoiy mexanizmlari Ijtimoiy moslashuv jarayoni inson psixikasida murakkab bosqichlarni o'z ichiga oladi. Moslashuv bosqichlari quyidagilardan iborat:

Bronfenbrennerning ekologik tizimlar modeli (Aylana shaklida) ma'naviy tarbiyaga ta'sir qiluvchi ijtimoiy qatlamlar haqida quyidagi izohlarni keltirgan:

1. Markaz: Individ (Shaxs) — Yoshi, jinsi, xarakteri.
2. Mikrotizim: Oila, Maktab, Sinf-doshlar (Bevosita ta'sir).
3. Mezotizim: Oila va Maktab aloqasi (Ota-onalar majlisi va h.k.).
4. Ekzotizim: OAV, Ota-onaning ish joyi, Mahalla.
5. Makrotizim: Milliy qadriyatlar, Qonunlar, Madaniyat.

Ijtimoiy moslashuv va ma'naviy tarbiya — bu shaxsning jamiyatda o'zini topishi, ijtimoiy muhitga moslashishi hamda axloqiy va ma'naviy qadriyatlar asosida shakllanishi jarayoni hisoblanadi. Ushbu jarayon bir qator muhim jihatlarni o'z ichiga oladi ya'ni ijtimoiy moslashuv — bu shaxsning jamiyat talablariga muvofiq xatti-harakatlar ko'rsatishi, o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish va muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishidir[5]. Bunda quyidagi omillar muhim rol o'ynaydi:

Jamoatchilik qoidalariga rioya qilish: Qonun-qoidalar, me'yorlar va odatlarga amal qilish orqali shaxs jamiyatdagi o'rni va roli haqida tushuncha hosil qiladi. Jamoat bilan munosabat o'rnatish: Odamlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar o'rnatilishi, do'stlik, hamkorlik va o'zaro yordam ruhida tarbiyalanish. Shuningdek mehnat faolligi: Ijodiy faoliyat va mehnat faoliyati orqali shaxsning ijtimoiy integratsiyasi amalga oshiriladi. Ommaviy axborot vositalari ta'siri: Televidenie, radio, matbuot va internet kabi ommaviy axborot vositalarining shaxslarning fikrlari va xatti-harakatlariga ta'sir qilishidir. MA'naviy tarbiya — bu shaxsning axloqiy, estetik va diniy qadriyatlarini shakllantirishi, yuksak insonparvarlik g'oyalari asosida rivojlanishidir. MA'naviy tarbiya jarayonida quyidagilar muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Axloqiy normalarga rioya qilish: Yaxshi xulq-atvor, adolatlilik, insonparvarlik, vijdoniylik va halollikni saqlash.

Estetik madaniyat: San'at, adabiyot, musiqa va tasviriy san'at orqali go'zallik tuyg'usini shakllantirish diniy e'tiqod va an'analarni hurmat qilish tushuniladi, Milliy g'urur va vatanparvarlik: Vatanga muhabbat, milliy tarix va madaniyatga hurmat ko'rsatish tushuniladi. Shunday qilib, ijtimoiy moslashuv va ma'naviy tarbiya insonning shaxs sifatida shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonlar birgalikda shaxsning jamiyatdagi o'rnini belgilaydi, uning xatti-harakatlari va qadriyatlarini shakllantiradi. O'zbekistonda ushbu yo'nalishlarda maktab ta'limi, oila tarbiyasi, jamoat tashkilotlari va davlat siyosati faol ishtirok etmoqda. Ijtimoiy moslashuvning eng yuqori darajasi — bu shaxsning jamiyatda nafaqat o'rin topishi, balki shu jamiyat rivojiga ijobiy hissa qo'shishidir. Bu yerda mA'naviy tarbiya "kompas" vazifasini o'taydi. MA'naviy tarbiya – Ijtimoiy barqarorlik asosi haqida so'z yuritar ekanmiz O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov ta'kidlaganlaridek: *"MA'naviyat – insonni ruhan poklanishga, qalban ulg'ayishga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini baquvvat, iymon-e'tiqodini butun qiladigan, vijdonini uyg'otadigan beqiyos kuchdir."* MA'naviy tarbiya shaxsga "ijtimoiy filtr" beradi[2]. Bu filtr orqali inson jamiyatdagi barcha narsalarni ham qabul qilavermaydi. Masalan, agar ijtimoiy guruhda (ko'cha muhitida) jinoyatchilik yoki zararli odatlar normaga aylangan bo'lsa, mA'naviy tarbiya olgan shaxs bu muhitga "moslashmaydi", balki undan o'zini chetga oladi yoki uni o'zgartirishga intiladi. MA'naviyatning asosiy ustunlari mavjud yani:

Adolat: Jamiyat A'zolari o'rtasidagi tenglik va haqiqatni anglash.

Diyonat: Ichki nazorat mexanizmi (vijdon).

Vatanparvarlik: Shaxsiy manfaatlarni umumxalq manfaatlari bilan bog'lash. Yoshlar tarbiyasida ijtimoiy-mA'naviy muvozanat muammolari ularning ijtimoiy moslashuvi ko'pincha virtual dunyoda sodir bo'lmoqda. Abu Nasr Forobiy o'zining "Fozil odamlar shahri" asarida shunday yozadi: *"Har bir inson o'z tabiati bilan shunday tuzilganki, u yashash va oliy darajadagi yetuklikka erishish uchun ko'p narsalarga muhtojlik sezadi, u yakka o'zi bunday narsalarga erisha olmaydi."*[4] Hozirgi kunda yoshlar uchun "fozil shahar" — bu ijtimoiy tarmoqlar. Ammo virtual dunyoda axloqiy mezonlarning yo'qligi "ijtimoiy anomiya"ga (me'yorlarning buzilishiga) olib kelmoqda. Yoshlar orasida "layk" to'plash uchun axloqsiz videolarni tarqatish yoki kiberbulling (internetdagi tazyiq) holatlari ko'payishi — bu ijtimoiy moslashuv bor, lekin mA'naviy tarbiya yo'qligining isbotidir. Globallashuv va "Ommaviy madaniyat" tahdidiga qarshi immunitet bugungi davrida madaniyatlarning qorishuvi tabiiy jarayon. Biroq, bu jarayonda milliy o'zlikni saqlab qolish eng muhim vazifadir. Abdulla Avloniy aytganidek *"Tarbiya biz uchun yo hayot — yo mamot, yo najot — yo halokat, yo saodat — yo falokat masalasidir."* Ijtimoiy moslashuv jarayonida inson o'zga madaniyatlarni o'rganishi kerak, lekin ularga ko'r-ko'rona taqlid qilmasligi lozim. MA'naviy tarbiya insonda "milliy g'urur"ni shakllantiradi, bu esa begona va zararli g'oyalarga nisbatan qalqon vazifasini o'taydi.

Ko'rsatkich	MA'naviy moslashuv	MA'naviyatsiz moslashuv
Qadriyatlar	Milliy va umuminsoniy	Faqat shaxsiy manfaat
Ijtimoiy xulq	Mas'uliyatli va odobli	Ko'r-ko'rona ergashish
Maqsad	Jamiyatga foyda keltirish	Faqat o'zi uchun yashash

Xulosa va tavsiyalar

Ijtimoiy moslashuv va mA'naviy tarbiya — shaxs kamolotining uzviy qismlaridir. MA'naviyatsiz moslashuv — bu irodasiz ko'nikish va o'zlikni yo'qotishdir. Moslashuvsiz mA'naviyat esa — jamiyatdan uzilib qolgan, "minoradagi faylasuf"likdir. Oila institutini mustahkamlash: MA'naviy tarbiyaning ilk poydevori oilada qo'yiladi. Ota-onalar farzandlarining nafaqat jismoniy, balki ruhiy moslashuviga ham mas'ul bo'lishlari kerak. Yoshlarga axborot oqimidagi "oq"ni "qora"dan ajratishni o'rgatish, ularda tahliliy fikrlashni shakllantirish lozim. MA'naviy tarbiya faqat maktab bilan cheklanib qolmasdan, butun umr davom etadigan jarayon (lifelong learning) sifatida talqin etilishi shart. Jaloliddin Rumiy aytganidek: *"Sening ruhing qayerda bo'lsa, sen o'sha yerdasan"*. Shunday ekan, mA'naviy dunyoyimiz boy bo'lsa, qanday jamiyatda bo'lmaylik, biz o'zligimizni saqlab qola olamiz va taraqqiyotga hissa qo'shamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni. "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida".

O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimovning "Yuksak mA'naviyat – yengilmas kuch" 2008

2. Nishonova S. Sharq renessansi davri mutafakkirlarining pedagogik g'oyalari. – Toshkent: Fan, 2006.

3. Konfusiyning "Suhbatlar va o'gitlar" asari.

4. Abu Nasr Forobiyning "Fozil odamlar shahri"

5. Bronfenbrenner U. The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. – Cambridge: Harvard University Press, 1979. (*Ijtimoiy moslashuv va ekologik tizim nazariyasi*).

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR SHAROITIDA SHAXS ONGINING TRANSFORMATSIYASI JARAYONIDA TA'LIM MUASSASALARI RAHBARLARINING IQTISODIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI

Normurodova Saodat Nozimjon qizi

Qo'qon davlat universiteti

pedagogika kafedrasida 1-bosqich (PhD) doktoranti

+99893 694 77 57

Anatatsiya. Ushbu maqolada barcha sohalar raqamlashtirilgan sharoitda shaxs ongining transformatsiyasi jarayonlari va ularning ta'lim tashkilotlari rahbarlarining iqtisodiy kompetentligini takomillashtirishga ko'rsatadigan ta'sirlari tahlil qilingan. Sun'iy intellekt texnologiyalarini tadbiq etilishi, raqamlashtirilgan jarayonda mA'lumotlar kelish oqimini ko'payishi, boshqaruv jarayoning raqamli tizimga o'tishi rahbarlarning iqtisodiy qaror qabul qilish kompetensiyalarini innovatsion darajaga chiqarilmoqda [1]. Shu bois, maqolada

rahbarlarning iqtisodiy kompetentligini shakllantirish strategiyalarida – raqamli bilimdonlikni takomillashtirish, diagnostic fikrlash qobiliyatini shakllantirish, axborotlar asosidagi boshqaruv tizimini amalga oshirish va yangi mexanizmlarni qo'llash masalalari o'rganilgan. Tadqiqotda olib borilgan natijalarga binoan, bugungi raqamli transformatsiya jarayonida, integrativ modeldan foydalanish orqali rahbarlarning iqtisodiy kompetentligini takomillashtirishda samarali sanalmoqda. Jumladan, maqolada rahbarlardagi iqtisodiy kompetentlikni baholash hamda ularni shakllantirish mexanizmlari tavsiya etilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, iqtisodiy kompetentlik, ta'lim boshqaruvi, transformatsiya, analitik yondashuv, raqamli savodxonlik.

Аннотация. В этой статье проанализированы процессы трансформации человеческого сознания в условиях оцифровки всех сфер и их влияние на улучшение экономической компетентности руководителей образовательных организаций. Внедрение технологий искусственного интеллекта, увеличение потока информации в цифровом процессе, переход на цифровую систему управления выводят на инновационный уровень компетенции руководителей по принятию экономических решений [1]. В связи с этим в статье изучены вопросы совершенствования цифровых знаний, формирования диагностического мышления, внедрения информационной системы управления и применения новых механизмов в стратегиях формирования экономической компетентности руководителей. Согласно результатам проведенного исследования, сегодняшняя цифровая трансформация эффективна в совершенствовании экономической компетентности руководителей путем использования интегральной модели. В частности, в статье рекомендованы механизмы оценки и формирования экономической компетентности руководителей.

Ключевые слова: цифровые технологии, искусственный интеллект, экономическая компетентность, управление образованием, трансформация, аналитический подход, цифровая грамотность.

Anatation. This article analyzes the processes of transformation of human consciousness in the conditions of digitization of all spheres and their impact on improving the economic competence of heads of educational organizations. The introduction of artificial intelligence technologies, an increase in the flow of information in the digital process, the transition to a digital control system are brought to the innovative level of competence of managers in making economic decisions [1]. In this regard, the article studied the issues of improving digital knowledge, the formation of diagnostic thinking, the introduction of an information management system and the use of new mechanisms in strategies for the formation of economic competence of managers. According to the results of the study, today's digital transformation is effective in improving the economic competence of managers by using an integral model. In particular, the article recommends mechanisms for assessing and forming the economic competence of managers.

Key words: digital technologies, artificial intelligence, economic competence, education management, transformation, analytical approach, digital literacy.

Zamonaviy jamiyat A'zolarining taffakuri, ong rivojlanish jarayoni, intizomi, tarbiyasi,

madaniyati raqamli texnologiyalar amalga oshirilishi natijasida tubdan o'zgarishi kuzatilmoqda. Inson ma'lumotlarni qabul qilishi, uni tahrirlashi va uni o'z o'rnida qo'llay olish faoliyati tezlashib, inson ongining transformatsiyasiga raqamli muhit sabab bo'lmoqda [2]. Bunday holat texnologik bo'libgina qolmasdan, balki ijtimoiy-psixologik hamda kognitiv transformatsiya bilan uzviy aloqador sanaladi. Konseptual jihatdan, inson ongining transformatsiyasi kognitiv shakllanish, ijtimoiy integratsiya va aniqlash jarayonlari sababli tasvirlanadi. Insonning fikrlash metodlari yaxlit bo'lmagan hamda bir nechta vazifadan iborat bo'lgan shaklga raqamli texnologiyalarning ta'siri tufayli o'zgarimoqda. Ushbu jarayon, puxta tahliliy fikrlash va tezkor qaror qabul qilish ko'nikmalarini takomillashtirmoqda [3]. Jumladan, shaxs o'zligini anglash jarayoniga raqamli muhitda innovatsion o'lchamlar qo'shmoqda. Ijtimoiy integratsiyaga qaraganda, global axborot almashinuvi va insonlar orasidagi muloqotni ortishiga raqamli texnologiyalar sabab bo'lmoqda. Buning oqibatida, insonning ijtimoiy roli, qadryatlari o'zgarishiga olib keladi. Ushbu faoliyatni tasvirlashda faol o'rganish yondashuvi hamda ijtimoiy tafakkurga oid nazariyalar dolzarb sanaladi. Chunki ular orqali bilim va ongning takomillashishini ijtimoiy muhit orqali bog'lab anglash mumkin [4]. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, Big Data platformalari shaxs ongiga to'g'ridan-to'g'ri o'z ta'sirini ko'rsatishi kuzatilmoqda. Ko'rsatma tizimlari, mexanizmlashtirilgan qaror qabul qilish yo'nalishlari va virtual yordamchilar shaxsning tafakkur jarayonini oddiylashtiradi, ammo ayrim hollarda mustaqil o'rganish malakalarining pasayishiga sabab bo'lish ehtimoli mavjud [5]. Shu bilan ham, rivojlangan konseptual mexanizmlar virtual sharoitda ong transformatsiyasini mutanosib shakllanishini talab etadi. Umumiy qilib aytganda, virtual muhitda inson ongining o'zgarishi keng qamrovli jarayon sanalib, u texnologik, ijtimoiy va psixologik omillar ta'siri bilan takomillashadi. Bunday faoliyatni tubdan tahlil qilish ta'lim jarayonini zamonaviy tarzda rivojlantirish, qolaversa, rahbarlarning iqtisodiy va boshqaruv kompetentligini takomillashtirish borasida konseptual asos sifatida ta'sir ko'rsatadi [6].

TA'lim muassasalari rahbarlarining iqtisodiy kompetentligi zamonaviy boshqaruv tizimida muhim o'rin egallab, u rahbarning iqtisodiy bilimlari, ko'nikmalari, tajribasi va samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish qobiliyatining integrativ majmuasi sifatida namoyon bo'ladi [7]. Raqamli iqtisodiyot sharoitida ushbu kompetentlik ta'lim muassasalarining barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Iqtisodiy kompetentlikning mazmuni quyidagi asosiy yo'nalishlarni qamrab oladi: iqtisodiy qonuniyatlarni tushunish, moliyaviy resurslarni boshqarish, byudjetni rejalashtirish, iqtisodiy tahlil va prognozlash, shuningdek, strategik boshqaruv qarorlarini qabul qilish. Shu bilan birga, rahbarning bozor iqtisodiyoti sharoitida faoliyat yuritish, raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish va innovatsion yondashuvlarni qo'llash qobiliyati ham muhim ahamiyat kasb etadi [8]. Mazkur kompetentlikning tarkibiy tuzilmasi bir necha o'zaro bog'liq komponentlardan iborat, ular quyidagi 1-rasmda tasvirlangan:

1-rasm. Iqtisodiy kompetentlikning tarkibiy tuzilmasi o'zaro bog'liq bo'lgan komponentlar.

Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim muassasalari rahbarlarining iqtisodiy kompetentligini rivojlantirish zamonaviy boshqaruvning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va katta hajmdagi ma'lumotlar (Big Data) rahbarlardan yangi bilim, ko'nikma va yondashuvlarni talab qiladi [7]. Shu sababli iqtisodiy kompetentlikni rivojlantirish tizimli va strategik asosda amalga oshirilishi zarur. Asosiy strategiyalar raqamli savodxonlikni rivojlantirish, ma'lumotlarga asoslangan boshqaruvni joriy etish (data-driven management), analitik tafakkur va iqtisodiy tahlil ko'nikmalarini rivojlantirish, sun'iy intellekt va innovatsion texnologiyalarni integratsiya qilish, uzluksiz kasbiy rivojlanishni ta'minlash, innovatsion boshqaruv madaniyatini shakllantirish, hamkorlik va tarmoq aloqalarini rivojlantirish bosqichlardan iborat.

Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim muassasalari rahbarlarining iqtisodiy kompetentligini rivojlantirish nafaqat nazariy bilimlarni oshirish, balki ularni amaliyotda qo'llash mexanizmlari orqali samarali amalga oshiriladi [7]. Iqtisodiy kompetentlikni rivojlantirishning amaliy mexanizmlari diagnostika va monitoring tizimi, integrativ o'quv-trening mexanizmlari, analitik va ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv vositalari, mentorlik va konsultatsiya mexanizmlari, innovatsion yondashuv va amaliy loyihalarni o'z ichiga oladi. Iqtisodiy kompetentlikni rivojlantirish integrativ modeli bir nechta komponentlardan tashkil topgan (3-rasm).

3-rasm. Integrativ modelning komponentlari

Ushbu model nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar va raqamli vositalarni uyg'unlashtirib, rahbarlarning iqtisodiy kompetentligini tizimli va samarali rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim muassasalari rahbarlarining iqtisodiy kompetentligini rivojlantirish tizimli va integrativ yondashuvni talab qiladi. Bu jarayon ta'lim muassasalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash, resurslardan optimal foydalanish va raqamli boshqaruvni samarali amalga oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli, zamonaviy boshqaruv amaliyotida ushbu strategiyalarni izchil joriy etish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. OECD. Digital Transformation in Education and Skills Development. Paris: OECD Publishing, 2020.
2. Castells M. The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell, 2010.
3. Carr N. The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains. New York: W.W. Norton & Company, 2011.
4. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press, 1978.
5. Brynjolfsson E., McAfee A. The Second Machine Age. New York: W.W. Norton & Company, 2014.
6. Floridi L. The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality. Oxford University Press, 2014.
7. Boyatzis R.E. The Competent Manager: A Model for Effective Performance. New York: Wiley, 1982.

8. Drucker P.F. Management Challenges for the 21st Century. New York: HarperBusiness, 1999.

**PROFESSIONAL TA'LIMDA DUAL TA'LIM JARAYONINI
TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI-PEDAGOGIK IMKONIYATLARI**

Nishanov Maxmudjon Sobirovich

NamDU, Pedagogika kafedrası dotsenti, p.f.n.

Email: : maxmudjonnishanov@gmail.com, tel: +998942772390

Toshmirzayeva Muxayyo Maxkambayevna

NamDU 3-bosqich tayanch doktoranti

Email: muxayyomaxkambayevna@gmail.com, tel: +98934020207

Annotatsiya: mazkur maqolada professional ta'limda dual ta'lim jarayonini takomillashtirishda raqamli pedagogikaning didaktik, tashkiliy va amaliy imkoniyatlari yoritilgan. Unda dual ta'lim jarayonida nazariy tayyorgarlik va ish joyidagi amaliy faoliyatni o'zaro uyg'unlashtirishda LMS, videodarslar, interaktiv modullar, elektron kundalik, e-portfolio va raqamli monitoring vositalarining ahamiyati asoslab berilgan. Shuningdek, raqamli pedagogika ta'lim sifati va shaffof baholashni oshirish, pedagogik hamrohlikni kuchaytirish hamda o'quvchilarning kasbiy-amaliy kompetensiyalarini rivojlantirishning muhim omili sifatida talqin qilingan. Tezisdan professional ta'lim mazmunini mehnat bozori ehtiyojlariga yaqinlashtirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda raqamli pedagogika tizimli yondashuv sifatida e'tirof etiladi.

Kalit so'zlar: professional ta'lim, dual ta'lim, raqamli pedagogika, kasbiy kompetensiya, LMS platformalari, e-portfolio, raqamli monitoring, gibrid ta'lim, ish joyida o'qitish, pedagogik hamrohlik, shaffof baholash, mehnat bozori ehtiyoji, interaktiv modullar, innovatsion yondashuv, kasbiy-amaliy tayyorgarlik.

Аннотация: в данной статье раскрываются дидактические, организационные и практические возможности цифровой педагогики в совершенствовании дуального образования в системе профессионального образования. Обоснована значимость LMS, видеоуроков, интерактивных модулей, электронного дневника, e-portfolio и средств цифрового мониторинга в обеспечении взаимосвязи теоретической подготовки и производственной практики. Цифровая педагогика рассматривается как важный фактор повышения качества обучения, прозрачности оценивания, усиления педагогического сопровождения и развития профессионально-практических компетенций обучающихся. Подчеркивается ее системная роль в подготовке конкурентоспособных кадров с учетом потребностей рынка труда.

Ключевые слова: профессиональное образование, дуальное образование, цифровая педагогика, профессиональная компетентность, LMS-платформы, электронное портфолио, цифровой мониторинг, гибридное обучение, обучение на рабочем месте, педагогическое сопровождение, прозрачное оценивание, потребности рынка труда, интерактивные модули, инновационный подход, профессионально-практическая подготовка.

Abstract: this article examines the didactic, organizational, and practical opportunities of digital pedagogy in improving dual education within vocational education. It substantiates the importance of LMS, video lessons, interactive modules, electronic diaries, e-portfolios, and digital monitoring tools in integrating theoretical preparation with workplace practice. Digital pedagogy is interpreted as an important factor in enhancing educational quality, transparent

assessment, pedagogical support, and the development of students' professional-practical competencies. Its systematic role in preparing competitive specialists aligned with labor market needs is emphasized.

Keywords: *vocational education, dual education, digital pedagogy, professional competence, LMS platforms, e-portfolio, digital monitoring, hybrid learning, workplace learning, pedagogical support, transparent assessment, labor market needs, interactive modules, innovative approach, professional practical training.*

Hozirgi davrda professional ta'lim tizimini mehnat bozori ehtiyojlari, ishlab chiqarishning texnologik yangilanishi hamda ta'lim jarayonining raqamli transformatsiyasi bilan uyg'un holda rivojlantirish dolzarb vazifaga aylanmoqda. Ayniqsa, dual ta'lim shakli nazariy tayyorgarlik bilan amaliy faoliyatni birlashtiruvchi mexanizm sifatida professional ta'lim sifatini oshirish, bitiruvchilarning kasbiy tayyorgarligini kuchaytirish hamda ularning bandlik ko'rsatkichlarini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasining "TA'lim to'g'risida"gi Qonunida professional ta'lim alohida ta'lim turi sifatida belgilangan, dual ta'lim esa mustaqil ta'lim shakli sifatida e'tirof etilgan [1]. Shu bilan birga, mazkur qonunda masofaviy ta'lim hamda ta'lim sohasidagi eksperimental va innovatsion faoliyatga alohida o'rin berilgani professional ta'limni raqamli pedagogika vositalari asosida takomillashtirish uchun me'yoriy zamin yaratadi [2].

Mazkur sharoitda raqamli pedagogika professional ta'limda dual modelning samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi metodik va texnologik vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Mahalliy ilmiy manbalarda raqamli pedagogikaning ta'lim samaradorligini oshirish, ta'limga kirish imkoniyatlarini kengaytirish va innovatsion yondashuvlarni joriy etish imkoniyatlari ko'rsatilgan [7]. Xalqaro manbalarda esa TVET tizimlari raqamli iqtisodiyot talablariga moslashishi zarurligi, buning uchun pedagoglarning raqamli va metodik kompetensiyalarini rivojlantirish muhimligi ta'kidlanadi [12]. Shundan kelib chiqib, ushbu maqolaning maqsadi professional ta'limda dual ta'lim jarayonini takomillashtirishda raqamli pedagogikaning didaktik, tashkiliy va amaliy imkoniyatlarini ilmiy asosda yoritishdan iborat.

Dual ta'limning mohiyati nazariy o'qitish bilan ishlab chiqarishdagi amaliy faoliyatni o'zaro uzviy bog'lashdan iborat. Bunda professional ta'lim muassasasi o'quvchiga nazariy, umumkasbiy va metodik tayyorgarlik bersa, tashkilot yoki korxonada real ish muhiti orqali kasbiy-amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantiradi. 163-son qarorda "ish joyi" dual ta'limda ta'lim oluvchining amaliy ko'nikma va malakalarni egallashi uchun belgilangan ish o'rni sifatida izohlangan [5]. Shu qarorda o'quvchilarni amaliy qism davrida aniq ish joyi va zarur jihozlar bilan ta'minlash, tashkilot bilan shartnoma tuzish, kelishilgan o'quv rejasi hamda o'quv jarayoni grafigini ishlab chiqish va amaliy qismni tashkilotda tashkil etish talablari belgilangan. Bu esa dual ta'limni tartibsiz amaliyot emas, balki aniq boshqaruv mexanizmiga ega pedagogik jarayon sifatida ko'rsatadi.

Dual ta'limning samaradorligi ko'p jihatdan nazariya va amaliyotning qanchalik uzviy integratsiyalashganiga bog'liq. An'anaviy yondashuvda nazariy mashg'ulotlar va ish joyidagi faoliyat ko'pincha bir-biridan uzilib qoladi, natijada o'quvchi olgan bilimni real vaziyatga ko'chirishda qiyinchilikka duch keladi. Raqamli pedagogika shu uzilishni kamaytirish imkonini beradi. Chunki u o'quv materiallarini modullashtirish, gibrid ta'limni yo'lga qo'yish, nazariy materialni video, interaktiv topshiriq, simulyatsiya va LMS platformalari orqali mustahkamlash, ish joyidagi vazifalarni esa raqamli portfoliolar, elektron kundaliklar va onlayn monitoring orqali nazorat qilish imkonini yaratadi. UNESCO-UNEVOC materialida samarali raqamli ta'lim shunchaki kontentni onlayn joylashtirish emasligi, balki u moslashuvchan, interaktiv, inklyuziv

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

va ta'lim oluvchiga yo'naltirilgan bo'lishi kerakligi qayd etiladi [12].

Shu nuqtayi nazardan qaraganda, professional ta'limda dual ta'limni takomillashtirishning birinchi yo'nalishi — **raqamli didaktik integratsiyadir**. Bu yo'nalishda kasbiy standart yoki ish beruvchi talabi asosida o'quv modullari ishlab chiqiladi, ularning nazariy qismi raqamli resurslar bilan boyitiladi, amaliy qismi esa ish joyidagi topshiriqlar bilan bog'lanadi. O'quvchi nazariy mavzuni ta'lim muassasasida o'zlashtirib, uni ishlab chiqarishdagi vazifada qo'llaydi; bajargan topshirig'ining natijasini esa elektron portfolioga joylaydi. Natijada o'qituvchi, ishlab chiqarish ustasi va o'quvchining o'zi bir vaqtning o'zida bir xil natijani ko'ra oladi. Bu nafaqat nazoratni kuchaytiradi, balki refleksiya va o'z-o'zini baholash ko'nikmasini ham shakllantiradi. UNESCO-UNEVOC manbasida e-portfolio tizimlaridan talabalarning amaliyotini baholash shakli sifatida foydalanish mumkinligi ko'rsatilgan [12].

Ikkinchi yo'nalish — **raqamli monitoring va pedagogik hamrohlikdir**. Dual ta'limda o'quvchi bir vaqtning o'zida ikki muhitda: ta'lim muassasasi va tashkilotda faoliyat yuritadi. Bunday sharoitda o'quvchi faoliyatini faqat yakuniy baho bilan emas, balki jarayon davomida kuzatish zarur bo'ladi. Raqamli pedagogika vositalari bunda kundalik topshiriqlarni qayd etish, bajarilgan ish hajmini belgilash, ustozning izohi, o'qituvchining tavsiyasi va o'quvchining o'z refleksiyasini yagona elektron platformada jamlash imkonini beradi. Bu jarayon dual ta'lim subyektlari o'rtasidagi aloqani kuchaytiradi, o'quvchi faoliyati bo'yicha shaffof mA'lumotlar bazasini yaratadi va baholash subyektivligini kamaytiradi [7].

Uchinchi yo'nalish — **pedagog kadrlarning raqamli-metodik kompetensiyasini rivojlantirishdir**. Raqamli pedagogika vositalarining mavjudligi ularning samarali qo'llanilishini avtomatik ravishda ta'minlamaydi. UNESCO-UNEVOC tadqiqotida raqamli vositalardan foydalanish darajasi pedagoglarning raqamli ko'nikmalari, olgan tayyorgarligi, resurs va texnik ko'mak mavjudligiga bog'liqligi ko'rsatilgan [12]. Shuningdek, o'qituvchi kompetensiyasining yetishmasligi, raqamli resurslarga kirishdagi cheklovlar va "tezkor texnik yordam"ning yo'qligi TVET tizimida raqamli transformatsiyaga to'siq bo'lishi qayd etilgan. Demak, professional ta'limda dual ta'limni raqamli pedagogika asosida takomillashtirish uchun faqat platforma joriy qilish emas, balki o'qituvchi va ishlab chiqarish ustalarini metodik jihatdan tayyorlash ham zarur.

To'rtinchi yo'nalish — **mehnat bozori talabi va raqamli iqtisodiyot ehtiyojlari bilan uyg'unlikdir**. CEDEFOP 2025-yilgi tahlilida VET tizimlari raqamli iqtisodiyot va jamiyat talablariga moslashishi zarurligi, o'quvchilar esa ortib borayotgan raqamli talablar bilan hamqadam bo'lishi qiyinlashayotgani qayd etilgan [9]. O'zbekiston normativ hujjatlarida ham professional ta'lim muassasalarini tashkil etishda mehnat bozorining kadrlarga bo'lgan ehtiyoji hisobga olinishi belgilangan [4]. Shuning uchun dual ta'limning raqamli pedagogika asosida yangilanishi shunchaki texnik yangilik emas, balki kadrlar tayyorlash mazmunini real iqtisodiyotning o'zgaruvchan ehtiyojlariga yaqinlashtirish vositasidir. Bu yondashuv o'quvchi tayyorgarligini kasbiy-amaliy kompetensiya, mustaqil ishlash, muammoni hal qilish va texnologik moslashuvchanlik kabi sifatlar bilan boyitadi.

Quyidagi jadval professional ta'limda dual ta'limni takomillashtirishda raqamli pedagogikaning amaliy imkoniyatlarini tizimli ko'rsatadi.

1-jadval. Dual ta'limni takomillashtirishda raqamli pedagogika vositalari va ularning funksiyalari

Yo'nalish	Raqamli vosita	Pedagogik vazifa	Kutilayotgan natija
Nazariy	LMS, videodars,	Mavzuni oldindan va	Nazariy bilimning

Uzluksiz ta’limda innovatsion pedagogika: raqamli ta’lim texnologiyalari va kreativ o’qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Yo’nalish	Raqamli vosita	Pedagogik vazifa	Kutilayotgan natija
tayyorgarlik	interaktiv modul	qayta o’zlashtirish	mustahkamlanishi
Amaliy tayyorgarlik	Elektron kundalik, QR-topshiriq, mobil ilova	Ish joyidagi vazifalarni qayd etish va nazorat qilish	Nazariya-amaliyot uyg’unligi kuchayadi
Baholash	E-portfolio, onlayn rubrika, diagnostik test	Jarayon va natijani kompleks baholash	Baholashning shaffofligi oshadi
Pedagogik hamrohlik	Messendjer, videokonsultatsiya, onlayn fikr-mulohaza	O’qituvchi–usta–o’quvchi aloqasini mustahkamlash	Tezkor teskari aloqa yuzaga keladi
Refleksiya va rivojlanish	Raqamli hisobot, o’z-o’zini baholash formasi	O’quvchining o’z faoliyatini tahlil qilishi	Mustaqil fikrlash va o’zini boshqarish rivojlanadi

Jadvalda keltirilgan yondashuvlar dual ta’limdagi an’anaviy boshqaruvni raqamli kuzatuv va tahlil bilan to’ldirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, e-portfolio va elektron kundalik tizimi o’quvchining ish joyidagi real faoliyatini hujjatlashtirish, topshiriqning sifati, bajarish muddati va ustoz fikrini bir joyda jamlash uchun qulay mexanizm hisoblanadi. UNESCO-UNEVOC materialida e-portfolio stajirovka va amaliyotni baholash vositasi sifatida tilga olingani bunday yechimlarning ilmiy-metodik asosga ega ekanini ko’rsatadi [12].

1-rasm. Professional ta’limda dual ta’limni raqamli pedagogika asosida takomillashtirish mexanizmi.

Mazkur model 163-son qarorda nazarda tutilgan dual ta’lim bosqichlari bilan uyg’un holda ishlab chiqilgan bo’lib, unda amaliyotning tashkiliy mexanizmlari normativ asosga tayangan [5].

Shu bilan birga, model UNESCO-UNEVOC hamda mahalliy manbalarda qayd etilgan raqamli pedagogika imkoniyatlarini yagona tizimga birlashtiradi [7; 12].

O'tkazilgan nazariy tahlil professional ta'limda dual ta'limni takomillashtirishda raqamli pedagogika quyidagi natijalarga olib kelishini ko'rsatadi. Birinchidan, nazariy va amaliy tayyorgarlik o'rtasidagi uzilish qisqaradi, chunki raqamli vositalar mavzu, topshiriq va ishlab chiqarishdagi vazifani yagona didaktik zanjirga birlashtiradi. Ikkinchidan, o'quvchi faoliyati ustidan joriy monitoring kuchayadi, bu esa faqat yakuniy baholashga tayanishdan ko'ra ancha samarali natija beradi. Uchinchidan, ta'lim muassasasi, ishlab chiqarish subyekti va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlik shaffoflashadi. To'rtinchidan, o'quvchi mustaqil ishlash, refleksiya yuritish, o'z faoliyatini hujjatlashtirish va raqamli vositalardan kasbiy maqsadda foydalanish ko'nikmalariga ega bo'ladi. Beshinchidan, professional ta'lim mazmuni mehnat bozori talablariga yaqinlashib, bitiruvchining bandlikka tayyorligi kuchayadi.

Shu bilan birga, raqamli pedagogika imkoniyatlaridan samarali foydalanish bir qator shart-sharoitlarni talab qiladi: barqaror texnik infratuzilma, pedagog va ishlab chiqarish ustalarining raqamli-metodik tayyorgarligi, raqamli kontentning kasbiy modullarga mos ishlab chiqilishi, shuningdek, monitoring va baholash mezonlarining oldindan aniq belgilanishi [11; 12]. Demak, professional ta'limda dual ta'limni takomillashtirishda raqamli pedagogika qo'shimcha vosita emas, balki o'quv mazmuni, boshqaruv, monitoring va baholashni yangilovchi tizimli omil sifatida qaralishi lozim.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, professional ta'limda dual ta'limni takomillashtirishda raqamli pedagogika muhim didaktik va tashkiliy imkoniyatlarga ega. U nazariy tayyorgarlik bilan ish joyidagi amaliy faoliyat o'rtasidagi uzviylikni kuchaytiradi, ta'lim jarayonining monitoringini soddalashtiradi, baholashning shaffofligini oshiradi hamda o'quvchilarda kasbiy-amaliy kompetensiyalarni samaraliroq shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, raqamli pedagogika vositalari ta'lim muassasasi, ish beruvchi va ta'lim oluvchi o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlab, professional ta'lim mazmunini mehnat bozori ehtiyojlariga yaqinlashtiradi. Shu bois, dual ta'limni zamonaviylashtirishda raqamli pedagogika qo'shimcha vosita emas, balki ta'lim sifati va samaradorligini ta'minlovchi muhim pedagogik omil sifatida namoyon bo'ladi.

Professional ta'lim muassasalarida dual ta'lim jarayonini tashkil etishda raqamli pedagogika vositalaridan tizimli foydalanish maqsadga muvofiq. Bunda, avvalo, o'quv modullarini raqamli resurslar bilan boyitish, ish joyidagi amaliyot natijalarini elektron kundalik va portfoliolar orqali qayd etish, shuningdek, o'qituvchi hamda ishlab chiqarish ustalarining raqamli-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish zarur. Bundan tashqari, dual ta'lim ishtirokchilari faoliyatini baholashda raqamli monitoring va teskari aloqa mexanizmlarini joriy etish, kasbiy standartlar hamda ish beruvchi talablariga mos elektron o'quv-metodik ta'minotni kengaytirish lozim. Shu yondashuv professional ta'limda dual ta'lim samaradorligini oshirishga va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi [10].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. TA'lim to'g'risida: O'RQ-637-son, 2020-yil 23-sentabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida: PF-6108-son, 2020-yil 6-noyabr.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida: PF-158-son, 2024-yil 16-oktabr.

4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. O'zbekiston Respublikasida uzluksiz boshlang'ich, o'rta va o'rta maxsus professional ta'lim tizimini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida: 466-son, 2020-yil 7-avgust.

5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari haqida: 163-son, 2021-yil 29-mart.

6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. Professional ta'lim muassasalariga yil davomida o'quvchilarni dual ta'lim shaklida o'qishga qabul qilish tizimi joriy etilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida: 647-son, 2023-yil 7-dekabr.

7. Sodiqova, N. N. Raqamli pedagogikaning zamonaviy ta'limga ta'siri: muammo va imkoniyatlar // *TA'lim va taraqqiyot*. – 2025. – 3-son. – B. 369–373.

8. Yusupova, A. P. Professional ta'lim muassasalarida dual ta'lim asosida o'quv jarayonlarini tashkil etishning didaktik asoslari: pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent, 2024.

9. Cedefop. VET needs to go digital: upgrading the backbone of Europe's twin transition. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2025.

10. International Labour Organization. ILO Toolkit for Quality Apprenticeships: Guide for Practitioners. – Geneva: ILO, 2020.

11. UNESCO. Global Education Monitoring Report 2023: Technology in education: a tool on whose terms? – Paris: UNESCO, 2023.

12. UNESCO-UNEVOC. Trends mapping study: Digital skills development in TVET teacher training. – Bonn: UNESCO-UNEVOC, 2022.

MUAMMOLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ORQALI TALABALARDA TANQIDIY FIKRLASH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

Xolmirzayeva Shaxnoza Rahimberdiyeva

University of Business and Science, Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Email: xolmirzayevashaxnoza27@gmail.com

Tel: +998 97 798 19 88

Annotatsiya: Maqola muammoli ta'lim texnologiyalari orqali talabalarda tanqidiy fikrlash va kommunikativ madaniyatni rivojlantirishning nazariy va metodologik asoslarini tahlil qiladi. Ishda oliy ta'lim muhitida muloqot, kommunikatsiya va muloqot madaniyatining asosiy tushunchalari ko'rib chiqilib, muammoli ta'lim metodikasining pedagogik imkoniyatlari va amaliy misollari keltiriladi. Shuningdek, o'qituvchilarga mo'ljallangan metodik tavsiyalar va baholash mezonlari taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: muloqot madaniyati, muammoli ta'lim, tanqidiy fikrlash, kommunikativ kompetentsiya, raqamli didaktika.

Zamonaviy ta'limdan talab etilayotgan asosiy kompetensiyalardan biri — talabalarni mustaqil, tanqidiy fikrlashga o'rgatishdir. Bunda nafaqat faktlarni yodlash, balki ularni tahlil qilish, manbalarni tekshirish va yangi vaziyatlarga moslashtirish qobiliyati muhimdir. Muloqot madaniyati va kommunikativ kompetensiyalar ham ta'lim jarayonida markaziy o'rin tutadi.

Muammoli ta'lim (problem-based learning) bu maqsadlarni amalga oshirish uchun samarali vositadir.

Muloqot psixologiyasining predmeti -insonlararo muloqot jarayonlari, muloqot madaniyati, muloqot texnikasi va etikasi hisoblanadi. Muloqot madaniyati nutqiy va no-nutqiy elementlarni, tinglash va fikr almashish qobiliyatlarini, hamda axloqiy-kasbiy normalarni o'z ichiga oladi. Oliy ta'lim muhitida bu komponentlarni sistematik rivojlantirish talabalarning akademik va professional muvaffaqiyatiga ta'sir ko'rsatadi.

Muammoli ta'lim — talabalarning mantiqiy fikrlash, tahlil qilish, izlanish va umumlashtirish qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim yondashuvidir. Ushbu yondashuvning asosiy g'oyalari amerikalik pedagog John Dewey (1859–1952) tomonidan ilgari surilgan. Muammoli ta'lim shunday tamoyillar asosida quriladi: muammo o'quv jarayonining markazida bo'ladi; talaba mustaqil va jamoaviy tarzda ishlaydi; o'qituvchi esa mentor/fasilitator sifatida yo'l-yo'riq ko'rsatadi. Muammoli ta'lim Dewey nazariyasiga muvofiq quyidagi yo'nalishlarni o'zaro integratsiya qiladi: ijtimoiy, konstruktiv, badiiy-ifodaviy va ilmiy-tadqiqot faoliyati. Bu yondashuv o'quv jarayonini jonli, motivatsion va maqsadga yo'naltirilgan qiladi.

Muammoli ta'limning afzalliklari.

- O'quv jarayoni qiziqarli va motivatsion bo'ladi: talabalar "o'zim yechim topaman" yondashuvi bilan ishlaydi.

- Tanqidiy fikrlash, izlanish va fikr yuritish qobiliyatlari mustahkamlanadi.

- Bilimlar kontekstga bog'lanib, chuqurroq o'zlashtiriladi.

- Hamkorlik, kommunikatsiya va guruhda ishlash ko'nikmalari rivojlanadi.

- Amaliy muammolar orqali olingan bilimlar kasbiy faoliyatga tayyorlaydi.

Muammoli ta'lim texnologiyasi bosqichlari.

a) Muammo vaziyatini yaratish;

b) Savol qo'yish;

c) Farazlar ilgari surish;

d) Izlanish va muhokama qilish;

e) Yechim topish va asoslash;

f) Xulosa chiqarish va refleksiya.

Tanqidiy fikrlash — bu axborotni tahlil qilish, baholash, dalillarga asoslangan xulosalar chiqarish va qaror qabul qilish qobiliyatlarining majmuasidir. XX asrning o'rtalaridan boshlab pedagogika fanida keng muhokama qilina boshlagan ushbu tushuncha bilan birinchi bo'lib boshqa faylasuf-pedagoglar shug'ullangan. Tanqidiy fikrlashning asosiy komponentlari: kuzatuvchanlik, tahlil, interpretatsiya, xulosa chiqarish, kommunikatsiya va muammolarni hal qilish qobiliyatlari.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish usullari. 1. Savol berishni odat qiling. Yangi fikr yoki ma'lumotni eshitganda uning dalillari, manbasi va mantiqiy asosini so'rang. Sokratik savollar tahliliy fikrlashni rag'batlantiradi.

2. O'qishni odat qiling. Turli mavzularda kitoblar o'qing, maqolalarni solishtiring va manbalarni tekshiring — informatsion savodxonlikni oshiring.

3. Bahs-munozaralarda qatnashing. Strukturali bahslar argumentatsion qobiliyatlarni yaxshilaydi

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

hamda boshqalar nuqtai nazarini tushunishni o'rgatadi.

4. Muammolarni tahlil qiling. Vaziyatni qismlarga bo'ling, sabablarini aniqlang va alternativ yechimlarni ko'rib chiqing.
5. "Nega?" texnikasini qo'llang. Har bir hodisa yoki fikr uchun bir necha marta "nega?" deb so'rab, sabab-oqibat zanjirini aniqlang.
6. Tahliliy mashqlar bajaring. Har kuni bir fikr yoki g'oyaning ijobiy va salbiy tomonlarini yozib chiqing.
7. Mantiqiy o'yinar va boshqotirmalarni qo'llang. Shaxmat, sudoku va boshqotirmalar mantiqiy fikrlashni mustahkamlaydi.
8. Rivojlanishni yozma refleksiya bilan kuzating. Reflektiv jurnallar metakognitiv ongni oshiradi.
9. Raqamli vositalardan foydalaning. Onlayn formlar, wiki va kollaborativ hujjatlar davomiy muhokama va manba almashishni ta'minlaydi.
10. Baholash va feedback tizimini joriy qiling. Pre-post testlar, rubrikalar, peer-assessment va mentor feedback yordamida natijalarni o'lchang.

Muammoli ta'lim texnologiyalari talabalarda tanqidiy fikrlash va kommunikativ madaniyatni rivojlantirish uchun samarali vositadir. Bu yondashuv didaktik jihatdan talabalarni muammoni chuqur tahlil qilishga, dalillarga asoslangan qaror qabul qilishga va samarali muloqot qilishga yo'naltiradi. Muammoli ta'limni muvaffaqiyatli tatbiq etish uchun o'qituvchilarni fasilitatorlikka tayyorlash, aniq baholash rubrikalari ishlab chiqish va raqamli didaktika vositalaridan foydalanish zarur. Kelajakda muammoli ta'lim samaradorligini milliy kontekstda empirik tadqiqotlar orqali aniqlash va o'zbek tilidagi metodik materiallar yaratish muhim vazifalardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Barrows, H. S. (1986). A taxonomy of problem-based learning methods. *Medical Education*, 20(6), 481–486.
2. Brookfield, S. D. (1987). *Developing Critical Thinkers: Challenging Adults to Explore Alternative Ways of Thinking and Acting*. San Francisco: Jossey-Bass.
3. Dewey, J. (1916). *Democracy and Education*. New York: Macmillan.
4. Facione, P. A. (1990). *Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction (The Delphi Report)*. Millbrae, CA: The California Academic Press.
5. Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry. *American Psychologist*, 34(10), 906–911.
6. Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (2000). Critical inquiry in a text-based environment: Computer conferencing in higher education. *The Internet and Higher Education*, 2(2–3), 87–105.
7. Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81–112.
8. Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-based learning: What and how do students learn? *Educational Psychology Review*, 16(3), 235–266.

9. Kennedy, R. (2007). In-class debates: Fertile ground for active learning and the cultivation of critical thinking and oral communication skills. *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, 19(2), 183–190.
10. Kuhn, D. (1999). A developmental model of critical thinking. *Educational Researcher*, 28(2), 16–25.
11. Paul, R., & Elder, L. (2006). *Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life*. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall.
12. Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. *Journal of Engineering Education*, 93(3), 223–231.
13. Savery, J. R. (2006). Overview of problem-based learning: Definitions and distinctions. *Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning*, 1(1).
14. Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic Books.
15. Stevens, D. D., & Levi, A. J. (2013). *Introduction to Rubrics: An Assessment Tool to Save Grading Time, Convey Effective Feedback, and Promote Student Learning* (2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
16. Association of College & Research Libraries (ACRL). (2015). *Framework for Information Literacy for Higher Education*. Chicago: ACRL.

**TALABALARNING MULOQOT MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH ORQALI
KOMMUNIKATIV QOBILYATLARINI SHAKLLANTIRISHNING METODOLOGIK
ASOSLARI**

Xolmirzayeva Shaxnoza Rahimberdiyevna
Universitu of Business and Science o'qituvchisi P
pedagogika va psixologiya
kafedrasi o'qituvchisi.
Gmail: xolmirzayevashaxnoza27@gmail.com.
Tel: +998977981988

Annotatsiya: Maqola talabalarning muloqot madaniyatini rivojlantirish orqali ularning kommunikativ qobiliyatlarini shakllantirishning nazariy va metodologik asoslarini tahlil qiladi. Ushbu maqolada oliy ta'limi tizimida talabalarining kommunikativ muloqot madaniyatini rivojlantirishning metodologik asoslari, muloqot, kommunikatsiya, ma'lumot va tushunchalar berilgan. Metodologik asoslarni ayrim misollar bilan ko'rsatib berilgan

Kalit so'zlar: muloqot madaniyati, kreativ-texnologik yondashuv, kommunikativ kompetensiya, raqamli didaktika, kommunikatsiya.

Bugungi kunda mamlakatimizdagi oliy ta'lim tizimidagi talabalarning kommunikativ muloqot madaniyatini rivojlantirishning bir qator asosiy ko'rinishlari mavjud. Shulardan biri deontologik asoslardir. Hozir, muloqotning asosiy nazariy tushunchalari bilan tanishib olishimiz kerak. Muloqot psixologiyasining predmeti — muloqot madaniyati, muloqot texnikasi, muloqot

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

etikasini o'rganishdan iborat. Muloqot faqat insonlarga xos bo'lgan jarayondir. Kishilarda faoliyat jarayonida bir birlari bilan muloqotda bo'lish ehtiyoji tug'iladi. O'zaro muloqot esa, tabiiyki, kishilik jamiyati vujudga kelishining eng asosiy unsuri hisoblanadi.

Zamonaviy ilm-fanning jadal rivojlanishi va xalqaro ilmiy aloqalarning chuqurlashishi umumiy axborot makonini sezilarli darajada kengaytirdi. Pedagogik muloqotdagi avtoritar uslub tobora o'tmishdagi narsaga aylanib bormoqda. Uning o'rnini hamkorlik, muloqot, birgalikda yaratish, integratsiya va shaxs manfaatlari egallaydi. Pedagogik muloqotning turli jihatlari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarni tahlil qilishimiz ushbu muammo juda dolzarb degan xulosaga kelishimizga imkon beradi va u turli tarixiy davrlarda turli profildagi tadqiqotchilar (sotsiologlar, psixologlar, o'qituvchilar va boshqalar) e'tiborini tortgani bejiz emas va shunga qaramay, bu muammo qo'shimcha tadqiqotlarni talab qiladi, chunki jamiyat rivojlanishining har bir yangi bosqichi uni boshqacha tushunishni va uni hal qilishda zamonaviy yondashuvlarni talab qiladi. Boshqa olimlar ham bu haqiqatga e'tibor berishadi. Shunday qilib, N. N. Bogomolova, V. A. Kan-Kalik, A. V. Kirichuk va boshqalar pedagogik muloqot muammosi ham nazariy, ham uslubiy jihatdan zamonaviy yechimni talab qilishini ta'kidlaydilar[1].

Bugungi kunga kelib, ularni izchil hal qilishni talab qiladigan bir qator qarama qarshiliklar mavjud. Ular orasida qarama-qarshilik mavjud:

Ular orasida quyidagi qarama-qarshiliklar alohida ahamiyat kasb etadi: bir tomondan, zamonaviy jamiyatda yuqori darajadagi kommunikativ kompetensiyaga ega mutaxassislar ehtiyojning ortib borishi, ikkinchi tomondan esa, oliy ta'lim tizimida talabalar muloqot madaniyatini tizimli va maqsadli rivojlantirishga qaratilgan metodik ta'minotning yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi; shuningdek, raqamli ta'lim muhitining kengayishi bilan bog'liq holda kommunikatsiya shakllarining o'zgarishi hamda an'anaviy pedagogik yondashuvlarning bu jarayonga moslashish darajasi o'rtasidagi tafovutlar mavjud.

Mazkur qarama-qarshiliklarni bartaraf etish talabalar muloqot madaniyatini rivojlantirishning metodologik asoslarini chuqur o'rganishni taqozo etadi. Avvalo, kommunikativ kompetensiya tushunchasi nafaqat nutqiy faoliyatni, balki ijtimoiy-psixologik moslashuv, empatiya, tinglash madaniyati va interaktiv hamkorlikni ham o'z ichiga oladi. Shu nuqtai nazardan, talabalar muloqot madaniyatini shakllantirish jarayoni ko'p komponentli tizim sifatida qaralishi lozim. Metodologik jihatdan ushbu jarayon bir nechta yondashuvlarga asoslanadi. Birinchidan, tizimli yondashuv bo'lib, u muloqotni shaxs rivojlanishining integral qismi sifatida ko'rib chiqadi. Ikkinchidan, faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv talabalarni bevosita muloqot jarayoniga jalb etish orqali ularning kommunikativ tajribasini boyitishni nazarda tutadi. Uchinchidan, kreativ-texnologik yondashuv zamonaviy pedagogik texnologiyalar, jumladan, interaktiv metodlar, raqamli platformalar va simulyatsion mashg'ulotlar orqali muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, deontologik yondashuv ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, u pedagogik muloqotda axloqiy me'yorlar, kasbiy etikani shakllantirishni ta'minlaydi. Bu yondashuv talabalarda hurmat, mas'uliyat, bag'rikenglik kabi sifatlarni rivojlantirish orqali samarali kommunikatsiyani yo'lga qo'yishga yordam beradi.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Amaliy jihatdan, talabalar muloqot madaniyatini rivojlantirish quyidagi metodlar orqali amalga oshirilishi mumkin: rolli o'yinlar, debatlar, keys-stadi usuli, jamoaviy loyiha ishlari va refleksiv tahlil. Masalan, rolli o'yinlar orqali talabalar turli ijtimoiy vaziyatlarda o'zini tutish, fikrni aniq ifodalash va qarama-qarshi nuqtai nazarlarni hurmat qilishni o'rganadi. Debatlar esa tanqidiy fikrlash va argumentatsiya ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Bundan tashqari, raqamli didaktika vositalaridan foydalanish ham muhimdir. Onlayn platformalar, forumlar va videokonferensiyalar orqali talabalar virtual muloqot muhitida ham samarali kommunikatsiya qilish ko'nikmalarini egallaydilar. Bu esa global axborot makonida faol ishtirok etish imkonini kengaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, talabalar muloqot madaniyatini rivojlantirish orqali ularning kommunikativ qobiliyatlarini shakllantirish kompleks, tizimli va uzluksiz pedagogik jarayon hisoblanadi. Ushbu jarayonni samarali tashkil etish zamonaviy metodologik yondashuvlarni uyg'unlashtirishni, innovatsion texnologiyalarni qo'llashni hamda pedagogik muloqotning insonparvarlik tamoyillariga asoslanishini talab etadi. Bu esa o'z navbatida, raqobatbardosh, ijtimoiy faol va kommunikativ jihatdan yetuk mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bogomolova N. N. Muloqot psixologiyasi asoslari. – Moskva: Nauka, 2010.
2. Kan-Kalik V. A. O'qituvchi faoliyatida pedagogik muloqot. – Moskva: Prosveshcheniye, 1987.
3. Kirichuk A. V. Pedagogik kommunikatsiya nazariyasi. – Kiyev: Osvita, 2005.

BLENDDED LEARNING (ARALASH TA'LIM) MODELINI AN'ANAVIY VA RAQAMLI TA'LIM INTEGRATSIYASI

Nuraliyeva Dilshoda Yo'lchiboy qizi
University of Business and Science
Pedagogika va Psixologiya kafedrasini o'qituvchisi.
nuraliyeva0097@gmail.com
+998906930097

Annotatsiya: Mazkur maqolada aralash ta'lim (blended learning) modelining nazariy asoslari, pedagogik mohiyati hamda zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni chuqur tahlil qilingan. Unda an'anaviy va raqamli ta'lim shakllarining integratsiyasi orqali o'quv jarayonining samaradorligini oshirish, individuallashtirish va moslashuvchanlikni ta'minlash masalalari yoritilgan. Shuningdek, aralash ta'limning asosiy komponentlari, didaktik imkoniyatlari va uni amaliyotga joriy etish mexanizmlari ilmiy asosda bayon etilgan. Maqolada axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi roli, LMS platformalar, onlayn kurslar va interaktiv metodlarning ahamiyati alohida ko'rsatib o'tilgan. Xulosa qismida esa aralash ta'limning istiqbollari, uni joriy etishdagi muammolar va rivojlanish yo'nalishlari belgilab berilgan.

Kalit so'zlar: Aralash ta'lim, blended learning, raqamli ta'lim, an'anaviy ta'lim, onlayn

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

ta'lim, LMS platformalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, individuallashtirish, interaktiv o'qitish, masofaviy ta'lim, pedagogik texnologiyalar, kompetensiyaviy yondashuv, sinxron va asinxron ta'lim.

Аннотация: В данной статье представлен углубленный анализ теоретических основ, педагогической сущности и роли модели смешанного обучения в современной системе образования. Рассматриваются вопросы повышения эффективности образовательного процесса, обеспечения индивидуализации и гибкости за счет интеграции традиционных и цифровых форм обучения. Также описываются основные компоненты смешанного обучения, дидактические возможности и механизмы его научно обоснованной реализации на практике. В статье подчеркивается роль информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, важность платформ LMS, онлайн-курсов и интерактивных методов. В заключении изложены перспективы смешанного обучения, проблемы его внедрения и направления развития.

Ключевые слова: Смешанное обучение, цифровое образование, традиционное образование, онлайн-образование, платформы LMS, информационно-коммуникационные технологии, индивидуализация, интерактивное обучение, дистанционное обучение, педагогические технологии, компетентностный подход, синхронное и асинхронное обучение.

Annotation: This article provides an in-depth analysis of the theoretical foundations, pedagogical essence and role of the blended learning model in the modern education system. It covers the issues of increasing the efficiency of the educational process, ensuring individualization and flexibility through the integration of traditional and digital forms of education. It also describes the main components of blended learning, didactic possibilities and mechanisms for its implementation in practice on a scientific basis. The article highlights the role of information and communication technologies in the educational process, the importance of LMS platforms, online courses and interactive methods. The conclusion outlines the prospects of blended learning, problems in its implementation and development directions.

Keywords: Blended learning, digital education, traditional education, online education, LMS platforms, information and communication technologies, individualization, interactive learning, distance learning, pedagogical technologies, competency-based approach, synchronous and asynchronous learning.

Kirish

XXI asrda IT asosidagi transformatsiya jarayonlari jamiyat taraqqiyotining barcha sohalariga, xususan ta'lim tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) jadal rivojlanishi natijasida bilim olishning an'anaviy shakllari qayta ko'rib chiqilmoqda va ular yangi pedagogik paradigmalar bilan boyitilmoqda. Zamonaviy ta'lim nazariyasida o'quv jarayonining samaradorligini oshirish, ta'limni individuallashtirish hamda uzluksiz ta'lim konsepsiyasini amalga oshirish dolzarb masalaga aylangan. Shu kontekstda **blended learning (aralash ta'lim)** modeli innovatsion didaktik yondashuv sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu model an'anaviy auditoriya mashg'ulotlari va raqamli muhitdagi

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

o'qitish shakllarini integratsiyalash orqali ko'pkanalli o'quv tajribasini yaratadi⁵⁶. Mazkur maqolaning maqsadi — aralash ta'lim modelining nazariy asoslarini chuqur tahlil qilish, uning asosiy modellari va didaktik imkoniyatlarini ochib berish, shuningdek amaliy joriy etish mexanizmlarini ilmiy asosda yoritishdan iborat.

Aralashtirilgan ta'lim zamonaviy ta'lim yo'nalishlaridan biridir va kelgusi o'n yillikda ham shunday bo'lib qoladi. Qo'shma ta'lim - kunduzgi va elektron ta'limni o'quvchining vaqt, joy, sur'at va ta'lim yo'lini mustaqil tanlash qobiliyati bilan uyg'unlashtiradigan va o'zaro bog'laydigan ta'lim texnologiyasidir. TA'lim faoliyatining hozirgi rivojlanish bosqichi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ustunligi bilan belgilanadi, bu esa ta'limning an'anaviy yondashuvlarining shakl va usullarini faollashtirishga imkon beradi. Ko'payib borayotgan odamlar minimal vaqt yo'qotishlari bilan ta'lim olishga intilishadi, chunki hayot tezligi an'anaviy kunduzgi o'qish uchun kamroq vaqt qoldiradi. Yangi avlod davlat ta'lim standarti ta'lim oluvchi o'quvchining ta'sir ob'ekti bo'lgan o'quv faoliyatidan sub'ekti o'quvchi bo'lgan o'quv faoliyatiga o'tishga, trener esa tashkilotchi, xodim va yordamchi vazifasini bajarishga qaratilgan. O'quv jarayonini tashkil etish tamoyillari asta-sekin o'zgarib bormoqda. Amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratiladi⁵⁷ Dinamik shaxsiylashtirilgan ta'limni amalga oshirish uchun sharoitlar yaratiladi. Bizning tadqiqot ob'ektimiz elektron ta'lim texnologiyalaridan foydalanish talabalarning turli tillar bo'yicha bilimlarini oshirishga yordam beradi. Ular turli turdagi elektron ta'lim usullari yordamida ingliz tilidagi bilimlarini oshirishlari mumkin. Ijtimoiy-iqtisodiy maqom, til kompetensiyasi va boshqalar kabi ko'plab o'zgaruvchilarni nazorat qilmasdan turib, kompyuterda o'qitish usullarining talabalarning o'qish ko'nikmalariga va ularning o'rganish tajribasiga ta'sirini o'rganishga e'tiborni qaratish. Maqolaning asosiy maqsadi ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarining eng yaxshi ta'lim manbalari va texnologiyalaridan teng foydalanishini ta'minlashdir.

Aralash ta'limning mohiyati va nazariy-metodologik asoslari Aralash ta'lim - bu o'quv jarayonini tashkil etishda an'anaviy (face-to-face) va raqamli (online learning) komponentlarning didaktik jihatdan asoslangan integratsiyasidir⁵⁸. Ushbu modelda bilim berish jarayoni sinxron (real vaqt rejimida) va asinxron (mustaqil o'rganish) shakllarning uyg'unligi orqali amalga oshiriladi. Garrison va Kanuka (2004) ta'rifiga ko'ra, aralash ta'lim "yuzma-yuz va onlayn ta'lim tajribalarining chuqur pedagogik integratsiyasi" bo'lib, u o'quv jarayonining sifat ko'rsatkichlarini oshirishga xizmat qiladi.

Aralash ta'lim quyidagi fundamental pedagogik nazariyalarga tayanadi:

-Konstruktivizm nazariyasi -bilim o'quvchining faol kognitiv faoliyati natijasida shakllanadi;

⁵⁶Oreshkina A.K. Teoreticheskie osnovy razvitiya obrazovatel'nogo prostranstva sistemy nepreyvnogo obrazovaniya v kontekste ego ijtimoiy izmereniy // Innovatsionnye obrazovatelnye texnologii. – 2014. – No2(38).

⁵⁷ Larri Bielawski Devid Metkalf Aralashirilgan eLearning: Integrating Knowledge, Performance, Support, and Online Learning, 2003,

⁵⁸ Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2008). *Blended Learning in Higher Education: Framework, Principles, and Guidelines*. San Francisco: Jossey-Bass.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

o'quvchi passiv emas, balki bilim yaratuvchisi sifatida namoyon bo'ladi.

-Konnektivizm - bilim tarmoqlar va raqamli muhit orqali uzatiladi; axborot manbalari xilma-xilligi muhim ahamiyatga ega.

-Sotsial-konstruktivizm - bilim ijtimoiy o'zaro ta'sir natijasida shakllanadi; kollaborativ o'qitish muhim o'rin tutadi.

-Kompetensiyaviy yondashuv - nazariy bilim bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalar va metako'nikmalar rivojlantiriladi.

Aralash ta'lim quyidagi xususiyatlari bilan ajralib turadi:

-multimodallik (turli o'qitish vositalari integratsiyasi)

-moslashuvchanlik (adaptiv o'qitish imkoniyati)

-interaktivlik (feedback mexanizmlarining mavjudligi)

-individuallashtirish (o'quv trayektoriyalarining shaxsga mosligi)

O'zbekistonda ta'limni raqamlashtirish strategik ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda: masofaviy ta'lim tizimlari joriy etildi, milliy va xalqaro platformalar integratsiyalashmoqda, pedagoglarning AKT kompetensiyalari oshirilmoqda

Istiqbolli yo'nalishlar:

-milliy raqamli ta'lim ekotizimini yaratish

-sun'iy intellektga asoslangan o'qitish tizimlari

-gibrid universitetlar modelini rivojlantirish

-xalqaro standartlarga mos ta'lim tizimini shakllantirish

Elektron ta'lim va masofaviy ta'limni qo'llash texnologiyalari talabalarga yanada qulayroq va moslashuvchan o'quv muhitini yaratishga imkon beradi, bu esa tinglovchilarning hamkorlikda ishlash imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi. Aralashirilgan ta'lim tizimida fanni o'rganishni samarali amalga oshirish uchun, birinchi navbatda, o'quv dasturini uslubiy jihatdan ta'minlashni ishlab chiqish kerak, unga quyidagilar kiradi: o'quv materiallari: talabalarga ma'lum miqdordagi ilmiy bilimlarni o'zlashtirishga qaratilgan ta'limning maqsad va vazifalariga mos keladigan o'quv fanining mazmuni;

-dunyoqarashni, kognitiv faollikni, kasbiy faoliyatga qiziqishni shakllantirish uchun materiallar;

- axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida yaratilgan kompyuter ta'minoti: o'quv jarayonining dasturiy ta'minoti (tizimli va amaliy dasturlar va dasturiy ta'minot tizimlari, u yoki bu shaklda, shu jumladan o'quv dasturlari va dasturiy ta'minot tizimlarini yaratish uchun vosita muhiti);

-hisoblash, telekommunikatsiya va boshqa uskunalar;

-ma'lumotlar kanallari. Interaktiv o'quv kurslari matn, animatsiya, video, ovoz, simulyatsiyalar bilan to'ldirilgan elektron darsliklarning bir turidir. Kurslar disklarga yozilishi, mahalliy rejimda ishlashi, saytlarga yuklanishi mumkin. Onlayn o'quv kurslaridan foydalanishning afzalligi quyidagilardan iborat: o'z-o'zini o'rganish va o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirish;

-faol o'rganishni rag'batlantirish;

-materialning interaktiv ko'rinishi;

-o'rganilayotgan jarayonlarni turli xil simulyatsiyalar orqali o'rganish;

-imkonsiz, hayot uchun xavfli yoki qimmat stsenariylar va vaziyatlarni o'rganish;
Blended learning (aralash ta'lim) modeli zamonaviy ta'lim tizimida innovatsion yondashuv sifatida shakllanib, an'anaviy (auditoriya) va raqamli (onlayn) ta'lim shakllarining integratsiyasini ifodalaydi. Ushbu model o'quv jarayonini yanada samarali, moslashuvchan va individual ehtiyojlarga mos tarzda tashkil etishga xizmat qiladi.

Aralash ta'limning asosiy mohiyati shundan iboratki, unda o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi bevosita muloqot saqlanib qolgan holda, raqamli texnologiyalar yordamida mustaqil o'rganish imkoniyatlari kengaytiriladi. Bu esa o'quvchilarning bilim olish jarayonidagi faolligini oshiradi va ularni mustaqil fikrlashga undaydi.

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi blended learning modelining keng tarqalishiga sabab bo'ldi. Masalan, Learning Management System (LMS) platformalari, videodarslar, virtual laboratoriyalar va onlayn test tizimlari ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda⁵⁹ Bu vositalar orqali o'quvchilar dars materiallarini istalgan vaqtda va joyda o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Aralash ta'lim modeli bir nechta asosiy komponentlardan tashkil topadi:

1. **An'anaviy ta'lim (face-to-face learning)** – bu o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi bevosita muloqotni o'z ichiga oladi. Bu bosqichda murakkab tushunchalar izohlanadi, savol-javoblar o'tkaziladi va muhokamalar tashkil etiladi.
2. **Onlayn ta'lim (online learning)** – bu internet orqali amalga oshiriladigan ta'lim shaklidir. Bu yerda videodarslar, elektron resurslar va interaktiv mashg'ulotlar muhim o'rin tutadi.
3. **Mustaqil ta'lim (self-directed learning)** – o'quvchilar o'z bilimlarini mustaqil ravishda chuqurlashtiradilar. Bu jarayon ularning mas'uliyat hissini oshiradi.
4. **Hamkorlikdagi ta'lim (collaborative learning)** – guruhli ishlash, forumlar va onlayn muhokamalar orqali bilim almashish jarayonini kuchaytiradi.

Xulosa

Aralash ta'lim modeli zamonaviy pedagogikaning eng istiqbolli yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. U an'anaviy va raqamli ta'limning afzalliklarini sintez qilgan holda, o'quv jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Shu bilan birga, ushbu modelni muvaffaqiyatli joriy etish kompleks yondashuvni talab etadi. Texnologik, pedagogik va tashkiliy omillar uyg'unligi ta'minlangandagina aralash ta'lim o'zining to'liq didaktik potensialini namoyon eta oladi.

Kelajakda aralash ta'lim:

- innovatsion ta'lim tizimlarining asosi
- raqobatbardosh inson kapitalini shakllantirish vositasi
- uzluksiz ta'lim paradigmasining markaziy elementi

⁵⁹ Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2008). *Blended Learning in Higher Education: Framework, Principles, and Guidelines*. San Francisco: Jossey-Bass.

sifatida global miqyosda yanada keng rivojlanishi kutilmoqda.

Turli xil o'quv materiallari, ishlab chiqarish jarayonlarini ko'rsatish, o'quv nazorati kabi video kurslardan foydalanishning aniq afzalliklari bilan kamchiliklar mavjud: o'quvchilarning mashg'ulotlardagi faol rolini kamaytirish; dasturiy ta'minot yoki apparat bilan bog'liq mumkin bo'lgan texnik muammolar. Aralashirilgan ta'lim shaklini joriy etish me'yoriy-huquqiy bazaga o'zgartirishlar kiritish zarurati bilan bog'liq bo'lib, zarur ta'lim mazmunini rivojlantirishga sarmoya kiritishni, xodimlarni qayta tayyorlashni talab qiladi. Texnologiya ta'limni o'zgartiradi va uning ta'siri doimiy ravishda o'sib bormoqda. Aralashirilgan ta'lim - bu an'anaviy va interaktiv ta'limning afzalliklarini birlashtirgan istiqbolli ta'lim tizimi. Bizning fikrimizcha, ta'limning aralash shaklini rivojlantirish butun ta'lim sohasini modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Oreshkina A.K. Teoreticheskie osnovy razvitiya obrazovatel'nogo prostranstva sistemy nepreyvnogo obrazovaniya v kontekste ego ijtimoiy izmereniy // *Innovatsionnye obrazovatel'nye texnologii*. – 2014. – No2(38).
2. Larri Bielawski Devid Metkalf Aralashirilgan eLearning: Integrating Knowledge, Performance, Support, and Online Learning, 2003,
3. Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2008). *Blended Learning in Higher Education: Framework, Principles, and Guidelines*. San Francisco: Jossey-Bass.
4. Graham, C. R. (2006). Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions.
5. Bonk, C. J., & Graham, C. R. (2006). *The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs*. Pfeiffer Publishing.
6. Horn, M. B., & Staker, H. (2015). *Blended: Using Disruptive Innovation to Improve Schools*. Jossey-Bass.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'limni raqamlashtirishga oid qarorlari va farmonlari.
8. Anderson, T. (2008). *The Theory and Practice of Online Learning*. Athabasca University Press.
9. Nomonjon o'g, G. A. B. (2024, December). TARBIYA JARAYONLARIDA ALISHER NAVOIY MA'NAVIY MEROSIDAN FOYDALANISH. In *International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (pp. 81-85).

MUAMMOLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ORQALI TALABALARDA TANQIDIY FIKRLASH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

Xolmirzayeva Shaxnoza Rahimberdiyevna
University of Business and Science,
Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi
Email: xolmirzayevashaxnoza27@gmail.com
Tel: +998 97 798 19 88

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Annotatsiya: Maqola muammoli ta'lim texnologiyalari orqali talabalarda tanqidiy fikrlash va kommunikativ madaniyatni rivojlantirishning nazariy va metodologik asoslarini tahlil qiladi. Ishda oliy ta'lim muhitida muloqot, kommunikatsiya va muloqot madaniyatining asosiy tushunchalari ko'rib chiqilib, muammoli ta'lim metodikasining pedagogik imkoniyatlari va amaliy misollari keltiriladi. Shuningdek, o'qituvchilarga mo'ljallangan metodik tavsiyalar va baholash mezonlari taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: muloqot madaniyati, muammoli ta'lim, tanqidiy fikrlash, kommunikativ kompetentsiya, raqamli didaktika.

Zamonaviy ta'limdan talab etilayotgan asosiy kompetensiyalardan biri — talabalarni mustaqil, tanqidiy fikrlashga o'rgatishdir. Bunda nafaqat faktlarni yodlash, balki ularni tahlil qilish, manbalarni tekshirish va yangi vaziyatlarga moslashtirish qobiliyati muhimdir. Muloqot madaniyati va kommunikativ kompetensiyalar ham ta'lim jarayonida markaziy o'rin tutadi. Muammoli ta'lim (problem-based learning) bu maqsadlarni amalga oshirish uchun samarali vositadir.

Muloqot psixologiyasining predmeti -insonlararo muloqot jarayonlari, muloqot madaniyati, muloqot texnikasi va etikasi hisoblanadi. Muloqot madaniyati nutqiy va no-nutqiy elementlarni, tinglash va fikr almashish qobiliyatlarini, hamda axloqiy-kasbiy normalarni o'z ichiga oladi. Oliy ta'lim muhitida bu komponentlarni sistematik rivojlantirish talabalarning akademik va professional muvaffaqiyatiga ta'sir ko'rsatadi.

Muammoli ta'lim — talabalarning mantiqiy fikrlash, tahlil qilish, izlanish va umumlashtirish qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim yondashuvidir. Ushbu yondashuvning asosiy g'oyalari amerikalik pedagog John Dewey (1859–1952) tomonidan ilgari surilgan. Muammoli ta'lim shunday tamoyillar asosida quriladi: muammo o'quv jarayonining markazida bo'ladi; talaba mustaqil va jamoaviy tarzda ishlaydi; o'qituvchi esa mentor/fasilitator sifatida yo'l-yo'riq ko'rsatadi.

Muammoli ta'lim Dewey nazariyasiga muvofiq quyidagi yo'nalishlarni o'zaro integratsiya qiladi: ijtimoiy, konstruktiv, badiiy-ifodaviy va ilmiy-tadqiqot faoliyati. Bu yondashuv o'quv jarayonini jonli, motivatsion va maqsadga yo'naltirilgan qiladi.

Muammoli ta'limning afzalliklari.

- O'quv jarayoni qiziqarli va motivatsion bo'ladi: talabalar "o'zim yechim topaman" yondashuvi bilan ishlaydi.

- Tanqidiy fikrlash, izlanish va fikr yuritish qobiliyatlari mustahkamlanadi.

- Bilimlar kontekstga bog'lanib, chuqurroq o'zlashtiriladi.

- Hamkorlik, kommunikatsiya va guruhda ishlash ko'nikmalari rivojlanadi.

- Amaliy muammolar orqali olingan bilimlar kasbiy faoliyatga tayyorlaydi.

Muammoli ta'lim texnologiyasi bosqichlari.

a) Muammo vaziyatini yaratish;

b) Savol qo'yish;

c) Farazlar ilgari surish;

d) Izlanish va muhokama qilish;

e) Yechim topish va asoslash;

f) Xulosa chiqarish va refleksiya.

Tanqidiy fikrlash — bu axborotni tahlil qilish, baholash, dalillarga asoslangan xulosalar chiqarish va qaror qabul qilish qobiliyatlarining majmuasidir. XX asrning o'rtalaridan boshlab pedagogika fanida keng muhokama qilina boshlagan ushbu tushuncha bilan birinchi bo'lib boshqa faylasuf-pedagoglar shug'ullangan. Tanqidiy fikrlashning asosiy komponentlari: kuzatuvchanlik, tahlil, interpretatsiya, xulosa chiqarish, kommunikatsiya va muammolarni hal qilish qobiliyatlari.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish usullari.

1. Savol berishni odat qiling. Yangi fikr yoki ma'lumotni eshitganda uning dalillari, manbasi va mantiqiy asosini so'rang. Sokratik savollar tahliliy fikrlashni rag'batlantiradi.
2. O'qishni odat qiling. Turli mavzularda kitoblar o'qing, maqolalarni solishtiring va manbalarni tekshiring — informatsion savodxonlikni oshiring.
3. Bahs-munozaralarda qatnashing. Strukturali bahslar argumentatsion qobiliyatlarni yaxshilaydi hamda boshqalar nuqtai nazarini tushunishni o'rgatadi.
4. Muammolarni tahlil qiling. Vaziyatni qismlarga bo'ling, sabablarini aniqlang va alternativ yechimlarni ko'rib chiqing.
5. "Nega?" texnikasini qo'llang. Har bir hodisa yoki fikr uchun bir necha marta "nega?" deb so'rab, sabab-oqibat zanjirini aniqlang.
6. Tahliliy mashqlar bajaring. Har kuni bir fikr yoki g'oyaning ijobiy va salbiy tomonlarini yozib chiqing.
7. Mantiqiy o'yinar va boshqotirmalarni qo'llang. Shaxmat, sudoku va boshqotirmalar mantiqiy fikrlashni mustahkamlaydi.
8. Rivojlanishni yozma refleksiya bilan kuzating. Reflektiv jurnallar metakognitiv ongni oshiradi.
9. Raqamli vositalardan foydalaning. Onlayn formlar, wiki va kollaborativ hujjatlar davomiy muhokama va manba almashishni ta'minlaydi.
10. Baholash va feedback tizimini joriy qiling. Pre-post testlar, rubrikalar, peer-assessment va mentor feedback yordamida natijalarni o'lchang.

Muammoli ta'lim texnologiyalari talabalarda tanqidiy fikrlash va kommunikativ madaniyatni rivojlantirish uchun samarali vositadir. Bu yondashuv didaktik jihatdan talabalarni muammoni chuqur tahlil qilishga, dalillarga asoslangan qaror qabul qilishga va samarali muloqot qilishga yo'naltiradi. Muammoli ta'limni muvaffaqiyatli tatbiq etish uchun o'qituvchilarni fasilitatorlikka tayyorlash, aniq baholash rubrikalari ishlab chiqish va raqamli didaktika vositalaridan foydalanish zarur. Kelajakda muammoli ta'lim samaradorligini milliy kontekstda empirik tadqiqotlar orqali aniqlash va o'zbek tilidagi metodik materiallar yaratish muhim vazifalardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Barrows, H. S. (1986). A taxonomy of problem-based learning methods. *Medical Education*, 20(6), 481–486.
2. Brookfield, S. D. (1987). *Developing Critical Thinkers: Challenging Adults to Explore Alternative Ways of Thinking and Acting*. San Francisco: Jossey-Bass.

3. Dewey, J. (1916). *Democracy and Education*. New York: Macmillan.
4. Facione, P. A. (1990). *Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction (The Delphi Report)*. Millbrae, CA: The California Academic Press.
5. Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry. *American Psychologist*, 34(10), 906–911.
6. Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (2000). Critical inquiry in a text-based environment: Computer conferencing in higher education. *The Internet and Higher Education*, 2(2–3), 87–105.
7. Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81–112.
8. Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-based learning: What and how do students learn? *Educational Psychology Review*, 16(3), 235–266.
9. Kennedy, R. (2007). In-class debates: Fertile ground for active learning and the cultivation of critical thinking and oral communication skills. *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, 19(2), 183–190.
10. Kuhn, D. (1999). A developmental model of critical thinking. *Educational Researcher*, 28(2), 16–25.
11. Paul, R., & Elder, L. (2006). *Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life*. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall.
12. Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. *Journal of Engineering Education*, 93(3), 223–231.
13. Savery, J. R. (2006). Overview of problem-based learning: Definitions and distinctions. *Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning*, 1(1).
14. Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic Books.
15. Stevens, D. D., & Levi, A. J. (2013). *Introduction to Rubrics: An Assessment Tool to Save Grading Time, Convey Effective Feedback, and Promote Student Learning* (2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
16. Association of College & Research Libraries (ACRL). (2015). *Framework for Information Literacy for Higher Education*. Chicago: ACRL.
17. Nomonjon o'g, G. A. B. (2024, December). TARBIYA JARAYONLARIDA ALISHER NAVOIY MA'NAVIY MEROSIDAN FOYDALANISH. In *International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (pp. 81-85).

Raqamli pedagogika sharoitida interaktiv o'qitish metodlari: nazariy va amaliy jihatlar

Nuraliyeva Dilshoda Yo'lichiboy qizi

University of Business and Science

Pedagogika va Psixologiya kafedrasi o'qituvchisi.

nuraliyeva0097@gmail.com

Anotatsiya Ushbu maqola raqamli pedagogika sharoitida interaktiv o'qitish metodlarini nazariy va amaliy jihatlari orqali o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada interaktiv o'qitishning pedagogik asoslari, raqamli texnologiyalar yordamida o'quv jarayonini samarali tashkil etish usullari hamda zamonaviy ta'lim platformalarining imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada interaktiv metodlarning ta'lim jarayonidagi foydasi, o'quvchilarning faol ishtirokini rag'batlantirishdagi roli va amaliy misollar yordamida metodik tavsiyalar berilgan. Tadqiqot natijalari raqamli pedagogika sharoitida interaktiv o'qitish metodlarini samarali qo'llashning nazariy va amaliy asoslarini aniqlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Raqamli pedagogika, Interaktiv o'qitish metodlari, TA'lim texnologiyalari, Pedagogik innovatsiyalar, O'quv jarayoni, TA'limda interaktivlik

Аннотация. Данная статья посвящена изучению интерактивных методов обучения в цифровой педагогике с теоретической и практической точек зрения. В статье анализируются педагогические основы интерактивного обучения, методы эффективной организации образовательного процесса с использованием цифровых технологий и возможности современных образовательных платформ. Также рассматриваются преимущества интерактивных методов в образовательном процессе, их роль в стимулировании активного участия учащихся и приводятся методические рекомендации на практических примерах. Результаты исследования служат для выявления теоретических и практических основ эффективного использования интерактивных методов обучения в цифровой педагогике.

Ключевые слова: Цифровая педагогика, Интерактивные методы обучения, Образовательные технологии, Педагогические инновации, Образовательный процесс, Интерактивность в образовании

Annotation This article is devoted to the study of interactive teaching methods in digital pedagogy through their theoretical and practical aspects. The article analyzes the pedagogical foundations of interactive teaching, methods of effective organization of the educational process using digital technologies, and the capabilities of modern educational platforms. The article also discusses the benefits of interactive methods in the educational process, their role in stimulating the active participation of students, and provides methodological recommendations using practical examples. The results of the study serve to identify the theoretical and practical foundations of the effective use of interactive teaching methods in digital pedagogy.

Keywords: Digital pedagogy, Interactive teaching methods, Educational technologies, Pedagogical innovations, Educational process, Interactivity in education

Kirish

So'nggi o'n yilliklarda ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni joriy etish dolzarb masalaga aylandi. Global iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy jarayonlar ta'lim tizimining modernizatsiyasini talab qilmoqda, chunki an'anaviy o'qitish metodlari o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlashda yetarli samaradorlik ko'rsatmayapti¹. Bugungi kunda globallashuv, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi hamda bilimlar iqtisodiyotiga o'tish jarayoni oliy ta'lim tizimi oldiga yangi va murakkab vazifalarni qo'yimoqda. Zamonaviy mehnat bozori

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

raqobatbardosh, mustaqil fikrlovchi, innovatsion yondashuvga ega hamda muammolarni tez va samarali hal qila oladigan mutaxassislarni tayyorlashni talab etmoqda. Shu nuqtayi nazardan, oliy ta'lim jarayonida an'anaviy, o'qituvchi markazli ta'lim modelidan talaba markazli, interaktiv ta'lim modeliga bosqichma-bosqich o'tish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Interaktiv metodlar ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarini faol bilish jarayoniga jalb etishga xizmat qiluvchi pedagogik yondashuvlar majmuasidir. Ushbu metodlar talaba va o'qituvchi o'rtasidagi muloqotni kuchaytirish, hamkorlikda bilim olishni tashkil etish hamda talabalarning tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan. Xususan, munozara, debat, muammoli ta'lim, keys-stadi, loyiha asosida o'qitish, "aqliy hujum" kabi interaktiv metodlar talabalarning o'quv jarayonidagi faolligini sezilarli darajada oshiradi. Raqamli pedagogika kontseptsiyasi ta'lim jarayonini interaktiv va individual yondashuvga asoslangan holda tashkil etishga imkon beradi². Shu bilan birga, interaktiv o'qitish metodlari o'quvchilarning tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi³.

Ushbu tezisning maqsadi – raqamli pedagogika sharoitida interaktiv o'qitish metodlarini tizimli tahlil qilish, ularning samaradorligini oshirishdagi o'rnini aniqlash va zamonaviy raqamli vositalar yordamida qo'llash imkoniyatlarini o'rganish. Tadqiqotning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Interaktiv metodlarning nazariy asoslarini tadqiq qilish;
2. Masofaviy va aralash ta'lim muhitida ularni qo'llash imkoniyatlarini aniqlash;
3. O'quvchilarda mustaqil fikrlash va motivatsiyani rivojlantirishdagi rolini baholash.

Raqamli pedagogika – ta'lim jarayonini raqamli vositalar yordamida tashkil etish va o'quvchilarning bilim olish faoliyatini samarali qilishga qaratilgan pedagogik yondashuvdir². Ushbu yondashuv o'quv jarayonini passiv eshitishdan faol ishtirokka o'tkazadi, shuningdek, o'quvchilarning tanqidiy fikrlash va ijodiy yondashuvini rag'batlantiradi⁵.

Interaktiv o'qitish metodlari o'quvchilarning dars jarayonidagi faolligini oshirishga yo'naltirilgan pedagogik vositalar tizimidir³. Ular o'quvchilarga bilimni faqat qabul qilish bilan cheklanmasdan, uni yaratish, muhokama qilish va tahlil qilish imkonini beradi. Shu bois, interaktiv metodlar o'quv jarayonining sifatini sezilarli darajada oshiradi.

Masofaviy va aralash ta'limda quyidagi platformalar keng qo'llaniladi:

-Google Classroom – dars materiallarini taqdim etish, topshiriqlarni nazorat qilish va o'quvchilar bilan samarali aloqa o'rnatish;

-Zoom – real vaqtda muloqot, seminar va guruh ishlari tashkil etish imkonini beradi;

-Moodle – kurslarni boshqarish, quiz va baholash tizimlarini yaratish³.

Bu platformalar o'quv jarayonini individualizatsiya qilishga, interaktiv mashqlarni amalga oshirishga va o'quvchilarning mustaqil bilim egallashini qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Shu bilan birga, vizual va interaktiv materiallardan foydalanish o'quvchilar motivatsiyasini oshiradi⁶.

Pedagogik metodlar

1. **Aqliy hujum (Brainstorming)** – o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rag'batlantiradi va yangi g'oyalar ishlab chiqish jarayonini tezlashtiradi⁷.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

2. **Klasterlash** – mA'lumotlarni vizual tarzda guruhlash orqali tizimli o'rganishni ta'minlaydi va mA'lumotlarni eslab qolishni yaxshilaydi.
3. **Debat** – o'quvchilarni muloqot, tahlil va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi⁸.
4. **Rol o'ynash** – real hayotiy vaziyatlarni o'quv jarayoniga integratsiyalash imkonini beradi, shuningdek, qaror qabul qilish va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini mustahkamlaydi².

Gamifikatsiya elementlari (ball tizimi, badge, reytinglar) o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va dars jarayonini qiziqarli qiladi⁴. Masalan, o'quvchilar guruh ishlari bo'yicha ball yig'ib, reytinglar orqali o'z o'rnini baholay oladi, bu esa ularni faol ishtirok etishga rag'batlantiradi.

Interaktiv metodlarni raqamli vositalar bilan uyg'unlashtirish orqali ta'lim samaradorligini oshirish mumkin. Misollar:

- Google Classroom** orqali "Aqliy hujum" mashqlarini onlayn tashkil qilish;
- Zoom** seminarlarida deblatlarni jonli olib borish;
- Moodle** platformasida quiz va viktorinalar orqali bilimlarni mustahkamlash.

Shuningdek, interaktiv metodlar o'quvchilarda mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni rivojlantirishga yordam beradi, bu esa ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirishga qiziqishini rag'batlantiradi⁹. interaktiv metodlardan foydalanish o'quvchilarning faolligi va motivatsiyasini sezilarli darajada oshiradi. "Aqliy hujum" va "Debat" metodlari tanqidiy fikrlashni rag'batlantiradi, "Rol o'ynash" esa real vaziyatlarda qaror qabul qilish ko'nikmalarini mustahkamlaydi³. Masofaviy ta'lim sharoitida interaktiv metodlarning samaradorligi raqamli vositalar bilan bevosita bog'liq. Platformalar orqali topshiriqlarni nazorat qilish, tezkor muloqot va vizual materiallarni taqdim etish o'quv jarayonini boyitadi, shuningdek, o'quvchilarning individual qobiliyatlariga moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Raqamli pedagogika va interaktiv metodlarni yanada rivojlantirish quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilishi mumkin:

1. Yangi raqamli platformalar va mobil ilovalarning integratsiyasi;
2. Sun'iy intellekt asosida individual ta'lim yo'llarini shakllantirish;
3. Gamifikatsiya va AR/VR texnologiyalaridan foydalangan holda interaktiv mashqlarni boyitish;
4. Pedagoglar uchun metodik qo'llanmalar va treninglarni ishlab chiqish.

Bu istiqbollor o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali, qiziqarli va individual yondashuvga asoslangan qilish imkonini beradi¹⁰.

Xulosa

Raqamli pedagogika sharoitida interaktiv o'qitish metodlari ta'lim samaradorligini oshirishning muhim vositasi hisoblanadi. Zamonaviy raqamli vositalar bilan uyg'unlashgan metodlar o'quv jarayonini mazmunli, qiziqarli va samarali qiladi. Shu bilan birga, o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va tanqidiy tafakkur rivojlanadi. Kelajakda interaktiv metodlarni yanada kengaytirish, yangi platformalar va gamifikatsiya elementlarini joriy etish ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi. Raqamli pedagogika sharoitida interaktiv o'qitish metodlari ta'lim jarayonini yanada samarali, qiziqarli va o'quvchi markazli qiladi. Tadqiqot

natijalari shuni ko'rsatadiki, interaktiv metodlarni qo'llash o'quvchilarning bilim darajasini oshirish, mustaqil fikrlash va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, zamonaviy raqamli vositalar yordamida o'qitish jarayoni individual va guruh bo'yicha faoliyatlarni uyg'unlashtirish imkonini beradi. Shu tariqa, interaktiv metodlar pedagogik jarayonda innovatsion yondashuvlarni amalga oshirish va ta'lim sifatini yaxshilashda muhim vosita sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xoliqov A. *Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat*. – Toshkent, 2020.
2. Tolipov O'., Usmonboyeva M. *Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari*. – Toshkent, 2019.
3. Bates T. *Teaching in a Digital Age*. – Vancouver, 2015.
4. Deterding S. et al. *From Game Design Elements to Gamefulness*. – 2011.
5. Prensky M. *Digital Natives, Digital Immigrants*. – 2001.
6. Siemens G. *Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age*. – 2005.
7. Osborn A. *Applied Imagination*. – New York, 1953.
8. Johnson D., Johnson R. *Joining Together: Group Theory and Group Skills*. – Boston, 2014.
9. Biggs J. *Teaching for Quality Learning at University*. – Maidenhead, 2011.
10. Anderson T. *The Theory and Practice of Online Learning*. – 2008.

GLOBALLASHUV VA RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ART-PEDAGOGIK YONDASHUV ASOSIDA DARSLARNI TASHKIL ETISH

University of Business and Science o'qituvchisi

Xamidov Javlonbek Baxtiyor o'g'li

Annotatsiya: Ushbu maqolada globallashuv va raqamli transformatsiya jarayonlarining oliy ta'lim tizimiga ko'rsatgan ta'siri tahlil qilinadi. Art-pedagogika tushunchasi, uning zamonaviy talablarga moslashuvi va raqamli ta'lim muhiti bilan integratsiyalashuvi asosida darslarni tashkil etish imkoniyatlari ilmiy asosda yoritiladi. Shuningdek, oliy ta'limda art-pedagogika texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligi, o'quv jarayoniga kreativlik, emotsional intellekt va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini integratsiya qilishning nazariy-amaliy jihatlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot yakunida raqamli platformalar asosida art-pedagogik modellarni joriy etish bo'yicha taklif hamda tavsiyalar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: globallashuv, raqamli ta'lim, art-pedagogika, oliy ta'lim, kreativ didaktika, innovatsion yondashuv, raqamli texnologiyalar.

Abstract: This article analyzes the impact of globalization and digital transformation processes on the higher education system. The concept of art pedagogy, its adaptation to modern requirements and the possibilities of organizing lessons based on the digital learning environment are scientifically highlighted. Also, the effectiveness of using art pedagogy technologies in higher education, the theoretical and practical aspects of integrating creativity,

emotional intelligence and critical thinking skills into the learning process are considered. At the end of the study, proposals and recommendations are put forward for the introduction of art pedagogy models based on digital platforms.

Keywords: globalization, digital education, art pedagogy, higher education, creative didactics, innovative approach, digital technologies.

Аннотация: В статье анализируется влияние процессов глобализации и цифровой трансформации на систему высшего образования. Научно обоснованы понятие арт-педагогика, её адаптация к современным требованиям и возможности организации занятий в цифровой среде обучения. Также рассматривается эффективность использования технологий арт-педагогика в высшем образовании, теоретические и практические аспекты интеграции навыков креативности, эмоционального интеллекта и критического мышления в учебный процесс. В заключение исследования сформулированы предложения и рекомендации по внедрению моделей арт-педагогика на основе цифровых платформ.

Ключевые слова: глобализация, цифровое образование, арт-педагогика, высшее образование, креативная дидактика, инновационный подход, цифровые технологии.

XXI asrda globallashuv jarayonlarining jadallashuvi, raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga keng kirib kelishi pedagogika fanining nafaqat mazmuni, balki shakl va metodlarini ham tubdan yangilash zaruratini yuzaga keltirdi. Oliy ta'lim tizimida bilim, kompetensiya va kreativlik sinteziga asoslangan yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash talabi kuchaymoqda. Ayniqsa, raqamli ta'lim muhiti shakllanayotgan bir sharoitda o'quv jarayonining shaxsga yo'naltirilgan, integrativ va kreativ bo'lishi dolzarb masalalardan biridir.

Shu jihatdan art-pedagogik yondashuv - san'at vositalariga tayangan holda talabalarning intellektual, ijtimoiy-emotsional va estetik rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydigan pedagogik tizim - zamonaviy ta'limning ajralmas qismiga aylanib bormoqda [1-13b]. Mazkur yondashuv, ayniqsa raqamli muhitda, multimediya, virtual san'at, raqamli rasm, animatsiya, musiqiy texnologiyalar va boshqa kreativ platformalar orqali yanada keng imkoniyatlar yaratadi.

Maqolaning maqsadi - globallashuv va raqamli ta'lim sharoitida oliy ta'lim muassasalarida art-pedagogik darslarni tashkil etishning zamonaviy metodologiyasini asoslash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Globallashuv jarayonlari inson faoliyatining barcha sohalariga ta'sir ko'rsatgani kabi ta'lim tizimini ham yangicha talablarga yo'naltirmoqda. Informatsion jarayonlarning tezlashuvi, internet texnologiyalarining har bir inson hayotiga chuqur kirib borishi oliy ta'limning global modellari - masofaviy ta'lim, ochiq ta'lim resurslari (OER), MOOC kurslari, AI-asosli o'quv tizimlari kabi shakllarning rivojlanishiga olib keldi [2-23b].

Bugungi talaba nafaqat nazariy bilimlarga, balki:

- kreativ fikrlash,
- raqamli savodxonlik,
- emotsional intellekt,
- multikultural muloqot,

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

- media madaniyati va media tafakkurga ega bo'lishi talab qilinadi. Bu kompetensiyalarni shakllantirishda art-pedagogika o'zining interaktiv, kreativ va emotsional rivojlantiruvchi xususiyatlari sababli samarali vosita bo'la oladi.

Raqamli ta'lim muhiti quyidagilarni ta'minlaydi:

- o'qitish jarayonining individuallashtirilishi,
- tezkor kommunikatsiya,
- ochiq ta'lim resurslariga keng kirish,
- kreativ kontent yaratish imkoniyatlarining kengayishi,
- talabalarning o'qishga motivatsiyasini oshirish [3-11b]. Shu bilan birga, mazkur muhitda o'qituvchi metodika, dizayn va kommunikatsion ko'nikmalariga ega bo'lishi zarur.

Art-pedagogika - san'atning barcha ko'rinishlarini (tasviriy san'at, musiqa, drama, kino, raqs, badiiy ijod va boshqalar) o'qitish jarayoniga integratsiya qiluvchi pedagogik yo'nalishdir.

Art-pedagogikaning asosiy tamoyillari quyidagilarni tashkil etadi:

1. Kreativlik - talaba ijodiy yondashish orqali bilimni o'zlashtiradi.
2. Estetik tarbiya - san'at orqali shaxsning ruhiy dunyosi boyitiladi.
3. Emotsional rivojlanish - emotsional intellektni shakllantirish.
4. Ko'pkanalli idrok - vizual, audial, kinestetik idrokni birlashtirish.
5. Integrativlik - fanlararo bog'liqlikni kuchaytirish.

Zamonaviy pedagogikada art-pedagogika konstruktivistik yondashuv bilan uyg'unlashadi. Talaba tayyor bilimni emas, balki san'at orqali o'z tajribasi asosida bilim yaratadi [4-7b]. Bu esa mustaqil fikrlash va kreativ qaror qabul qilishni rivojlantiradi. Raqamli texnologiyalar art-pedagogikaning imkoniyatlarini bir necha barobar kengaytirdi. Virtual san'at, raqamli grafikalar, animatsiya, interaktiv video, VR/AR texnologiyalar talabalarga yangi tajribalar yaratib beradi.

Art-pedagogik jarayonda qo'llaniladigan raqamli vositalar quyidagilarni tashkil etadi:

- Grafik dizayn dasturlari (Adobe Illustrator, Photoshop, CorelDRAW)
- Raqamli chizish platformalari (Procreate, Wacom)
- Video va animatsiya dasturlari (Filmora, Adobe Premiere, Blender)
- Virtual haqiqat vositalari (Oculus, VR-gallery)
- Musiqa yaratish dasturlari (FL Studio, GarageBand)
- Interaktiv ta'lim platformalari (Kahoot, Nearpod, Miro, Padlet)

Raqamli art-pedagogikaning afzalliklari ham quyida berilgan:

- o'quvchini faol subyektga aylantiradi;
- motivatsiyani oshiradi;
- kreativ tafakkurni jadallashtiradi;
- o'quv jarayonini vizual va interaktiv qiladi;
- masofadan turib ham samarali o'qitish imkonini beradi.

Oliy ta'lim darslarida art-pedagogik yondashuvni qo'llash metodikasi- art-pedagogik dars o'qituvchidan nafaqat fan metodikasini, balki kreativ pedagogika, san'at texnikalari va raqamli vositalarni bilishni talab qiladi.

Art-pedagogik dars odatda quyidagi bosqichlardan tashkil topadi:

1. Motivatsiya va assotsiatsiya bosqichi

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

- Vizual obrazlar ko'rsatish
 - Musiqa orqali kayfiyat yaratish
 - Rasm, video yoki san'at namunasi asosida muhokama
2. Kreativ muammo qo'yish
 - San'atga asoslangan savollar
 - Interaktiv tasvirlar, kollajlar
 - Rol o'ynash yoki drammatizatsiya
 3. Ijodiy faoliyat bosqichi
 - Talabalar o'z loyihasini yaratadi
 - Raqamli rasmlar, video, grafika, dramatik sahnalar tayyorlash
 4. Refleksiya va taqdimot
 - Talabalar ishini namoyish etadi
 - O'zaro baholash va fikr almashish
 - O'qituvchi emotsional-intellektual tahlil o'tkazadi

Fanlar kesimida qo'llash misollari quyida keltirib o'tilgan:

- Pedagogika: ta'lim jarayonini san'at metaforalari orqali tushuntirish.
- Iqtisodiyot: infografika yaratish, iqtisodiy jarayonlarni vizual sahnalashtirish.
- Psixologiya: art-terapevtik mashqlar.
- Tarix: raqamli tarixiy kollajlar, virtual rekonstruksiya.
- Tilshunoslik: drammatizatsiya, audiovizual matn yaratish [6-9b].

Art-pedagogik yondashuvning talabalarga ta'siri - o'tkazilgan tadqiqotlar art-pedagogikaning quyidagi jihatlar bo'yicha samaradorligini ko'rsatadi:

Kognitiv rivojlanish

- mavzularni yaxshiroq eslab qolish;
- tahliliy fikrlashning kuchayishi;
- mavhum tushunchalarni tezroq anglash.

Emotsional intellekt

- o'zini anglash, empatiya, o'z his-tuyg'ularini boshqarish;
- jamoada ishlash ko'nikmalari oshishi.

Kreativlik indikatorlari

- yangi g'oyalar generatsiyasi;
- original mahsulot yaratish;
- divergent fikrlash.

Raqamli kompetensiyalar

- grafik va vizual dasturlardan foydalanish;
- kontent yaratish;
- media madaniyat.

Raqamli art-pedagogikaning muammolari va yechimlari mavjud.

Muammolar:

1. O'qituvchilarning raqamli kompetensiyasi yetarli emas.
2. Texnik jihozlarning tanqisligi.

3. Tizimli metodik ko'rsatmalar yetishmasligi.
4. Dars yuklamasining ortishi.

Yechimlar:

- o'qituvchilar uchun media-pedagogika bo'yicha malaka oshirish dasturlari;
- universitetlarda "Digital Art Lab" markazlari ochish;
- fanlar kesimida art-pedagogik standartlarni ishlab chiqish;
- o'quv platformalarini takomillashtirish.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, globallashtirish va raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim yangi sifat bosqichiga ko'tarilmoqda. Talabalar endilikda nafaqat bilimga, balki kreativlikka, raqamli kompetensiyaga, emotsional intellektga ega bo'lishi zarur. Art-pedagogika - aynan shu kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiluvchi zamonaviy pedagogik yondashuvdir. Raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashgan art-pedagogik darslar ta'lim jarayonini qiziqarli, samarali va innovatsion qiladi. Shuning uchun oliy ta'lim muassasalarida art-pedagogik metodlar bo'yicha metodik qo'llanmalar yaratish, media-pedagoglarning malakasini oshirish hamda art-laboratoriyalar tashkil qilish dolzarb vazifadir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yoshlarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, 2022-yil.
2. Forobiy A.N. Musiqa ilmi haqida. Toshkent, 1993.
3. Ibn Sino A. Shifo kitobi. Toshkent, 1980.
4. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent, 1992.
5. Shoumarov G.B. Nurmatov N.M. Pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalar. Toshkent, 2021.
6. D.Abdullayeva "Shaxs intellektual kamolotida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishning innovatsion texnologiyalari"

PEDAGOGIK OLIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA RAQAMLI TA'LIM MUHITINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI, UNING MOHIYATI VA TARKIBIY TUZILISHI

NamDU mustaqil tadqiqotchisi, katta o'qituvchi M.R.Xusaynov,
NamDU dotsenti, pedagogika fanlari nomzodi Q.O. Shodmanov.

Annotatsiya: Mazkur maqolada pedagogik oliy ta'lim tashkilotlarida raqamli ta'lim muhitining nazariy-metodologik asoslari, uning mohiyati va tarkibiy tuzilishi tahlil etilgan. Raqamli texnologiyalar asosida shakllanayotgan ta'lim muhitining o'ziga xos xususiyatlari, pedagogik imkoniyatlari va uni samarali tashkil etish shartlari yoritilgan. Shuningdek, raqamli muhitning bo'lajak pedagog kadrlar tayyorlashdagi ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli ta'lim muhiti, pedagogik oliy ta'lim, axborot texnologiyalari, LMS, innovatsion ta'lim, metodologiya, raqamli kompetensiya. Zamonaviy jamiyatda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta'lim tizimini tubdan yangilashni talab etmoqda. Ayniqsa, pedagogik oliy ta'lim tashkilotlarida raqamli ta'lim

muhitini shakllantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Chunki ushbu bosqichda tayyorlanayotgan mutaxassislar kelajakda ta'lim tizimining asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylanadi.

Raqamli ta'lim muhiti – bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan holda ta'lim jarayonini tashkil etish, boshqarish va rivojlantirishga xizmat qiluvchi kompleks tizimdir. U nafaqat bilim berish, balki talabalarning mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi va raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Raqamli ta'lim muhitining shakllanishi bir qator pedagogik nazariyalarga asoslanadi. Jumladan, konstruktivizm (talaba bilimni mustaqil qurishi) nazariyasiga ko'ra, bilim o'quvchi tomonidan faol ravishda o'zlashtiriladi va yaratiladi. Raqamli texnologiyalar esa ushbu jarayonni qo'llab-quvvatlovchi vosita sifatida xizmat qiladi. Bundan tashqari, konnektivizm (raqamli tarmoqlar orqali bilim olish) nazariyasi ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, unda bilim olish jarayoni tarmoqlar orqali amalga oshiriladi. Internet, elektron platformalar va raqamli resurslar bilim manbalarini kengaytiradi va talabani global axborot makoniga olib chiqadi.

Shuningdek, interaktiv ta'lim konsepsiyasi asosida o'quv jarayonida talabalar faol ishtirok etadi hamda ta'lim samaradorligini oshiradi.

Raqamli ta'lim muhitini tashkil etishda quyidagi metodologik yondashuvlar muhim hisoblanadi:

- tizimli yondashuv;
- faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv;
- kompetensiyaviy yondashuv;
- shaxsga yo'naltirilgan ta'lim.

Pedagogik oliy ta'lim tashkilotlarida tizimli yondashuvni qo'llash quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'ladi:

1. O'quv jarayonini tashkil etishda – darslar, mustaqil ta'lim, amaliy mashg'ulotlar va baholash yagona tizim asosida rejalashtiriladi.
2. Raqamli platformalarni integratsiya qilishda – turli platformalar (LMS, videokonferensiya, test tizimlari) o'zaro bog'langan holda ishlaydi.
3. Kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirishda – nazariya, amaliyot va raqamli ko'nikmalar bir tizimda rivojlantiriladi.
4. TA'lim sifatini boshqarishda – monitoring, tahlil va baholash tizimli ravishda olib boriladi.

Pedagogik oliy ta'lim tashkilotlarida raqamli ta'lim muhitini joriy etishda texnik baza (internet, kompyuterlar), dasturiy ta'minot (LMS platforma), pedagogik metodlar (interaktiv darslar), baholash tizimi (onlayn testlar) barchasi bir tizim sifatida ishlaydi. Agar shu komponentlardan biri yetarli darajada ishlamasa, butun bir tizimning samaradorligi pasayadi.

Faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv asosida talabalarda bilimlarning amaliy ahamiyati oshadi, nazariya amaliy faoliyat bilan uzviy bog'lanadi. Talaba faqat mA'lumotni yodlamaydi, balki uni real vaziyatlarda qo'llaydi. Natijada, bilimlar mustahkamroq o'zlashtiriladi, kasbiy vaziyatlarga moslashuv osonlashadi. Talabaning faolligi va mustaqilligi rivojlanadi, yani muammoni aniqlaydi, uning yechimini izlaydi va qaror qabul qiladi. Bu esa mustaqil fikrlash va o'zini-o'zi boshqarish ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu yondashuv raqamli ta'lim muhiti bilan juda mos keladi. Chunki, interaktiv platformalar, virtual laboratoriyalar va onlayn loyihalar talabalarning

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

faol ishtirokini talab qiladi. Talaba o'zi faol qatnashgan jarayonga ko'proq qiziqadi hamda amaliy faoliyat orqali o'qishga bo'lgan qiziqish ortadi va natijaga erishish hissi kuchayadi, bu esa albatta ta'lim samaradorligini oshiradi. Faoliyatga yo'naltirilgan yondashuvda o'qituvchi ma'lumot beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi va fasilitator sifatida faoliyat yuritadi. Bu esa zamonaviy pedagogik modelga mos keladi. Faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv pedagogik oliy ta'limda nafaqat bilim berish, balki talabalarni real kasbiy faoliyatga tayyorlash, ularning mustaqil fikrlashi, ijodiylik va kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, raqamli ta'lim muhitida ushbu yondashuvning ahamiyati yanada ortadi.

Kompetensiyaviy yondashuv – bu ta'lim jarayonini faqat bilim berishga emas, balki talabaning real hayotda samarali faoliyat yurita olishi uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy sifatlar majmuasini shakllantirishga yo'naltirilgan yondashuvdir. An'anaviy ta'limda e'tibor ko'proq bilimni yodlashga qaratilgan bo'lsa, kompetensiyaviy yondashuvda bilimni amaliy vaziyatda qo'llash, muammolarni mustaqil hal qilish, tanqidiy va ijodiy fikrlash rivojlantiriladi. Bu yondashuv o'quvchini passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi.

Kompetensiyalar odatda ikki guruhga bo'linadi: a) tayanch (umumiy) kompetensiyalarga – kommunikativ kompetensiya (muloqot qila olish), axborot bilan ishlash kompetensiyasi, ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi va o'zini-o'zi rivojlantirish kompetensiyasi, b) maxsus (kasbiy) kompetensiyalarga – muayyan fan yoki kasbga oid bilim va ko'nikmalar hamda amaliy vazifalarni bajarish qobiliyati kabilar kiradi. Kompetensiyaviy yondashuvning afzalliklari shundaki, u talabalarni hayotiy muammolarni hal qilishga tayyorlaydi, mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, kasbiy tayyorgarligini oshiradi va o'qishga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytiradi.

Kompetensiyaviy yondashuv talabalarni nafaqat bilimli, balki hayotda muvaffaqiyatli faoliyat yurita oladigan, moslashuvchan va raqobatbardosh shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim – bu o'quv jarayonini talabalarning individual xususiyatlari, ehtiyojlari, qiziqishlari va imkoniyatlariga mos holda tashkil etishga qaratilgan yondashuvdir.

Bu yondashuv talabani individual rivojlanishini ta'minlaydi, uni faolligini oshiradi, mustaqil fikrlash qobiliyatini va shaxsiy sifatlarini rivojlantiradi, o'zlashtirish darajasi oshadi, bilimi uzoq muddat saqlanadi, nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llashi osonlashadi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim talabalarni faol, mustaqil fikrlovchi, o'zini rivojlantira oladigan va hayotga tayyor shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Yuqorida qayd etib o'tilgan yondashuvlar asosida ta'lim jarayoni individuallashtiriladi va talabalar ehtiyojiga moslashtiriladi.

Raqamli muhitda LMS (Learning Management System), masofaviy ta'lim platformalari, virtual laboratoriyalar, multimedia vositalari keng qo'llaniladi. Bu esa ta'limni tashkil etishda yangi imkoniyatlarni yaratadi.

Raqamli ta'lim muhitining mohiyati ta'lim jarayonini raqamlashtirish orqali uning samaradorligini oshirishdan iborat. Ushbu muhit quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

- ochiqlik va moslashuvchanlik;
- interaktivlik;

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

- multimediamiylilik;
- uzluksizlik;

Pedagogik oliy ta'limda raqamli muhit bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, raqamli savodxonlik va innovatsion fikrlashni shakllantirishda uning o'rni beqiyosdir.

Raqamli ta'lim muhitining tarkibi – raqamli ta'lim muhiti quyidagi asosiy komponentlardan iborat:

Texnik komponent – kompyuterlar, serverlar, internet tarmoqlari va boshqa texnik vositalar.

Dasturiy komponent – LMS platformalar, mobil ilovalar, videokonferensiya tizimlari.

Axborot-resurs komponenti – elektron darsliklar, video mA'ruzalar, test tizimlari.

Pedagogik komponent – o'qitish metodlari, didaktik materiallar, baholash tizimi.

Tashkiliy komponent – ta'limni boshqarish tizimi, o'quv rejalari va normativ hujjatlar.

Raqamli ta'lim muhitining asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- ta'limning ochiqligi va qulayligi;
- individual yondashuv imkoniyati;
- resurslardan samarali foydalanish;
- masofaviy ta'limni rivojlantirish.

Shu bilan birga, ayrim muammolar ham mavjud:

- texnik infratuzilmaning yetarli emasligi;
- o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasi pastligi;
- axborot xavfsizligi masalalari.

Pedagogik oliy ta'lim tashkilotlarida raqamli ta'lim muhitini shakllantirish zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirishning muhim yo'nalishlaridan biridir. Uning nazariy-metodologik asoslarini chuqur o'rganish va amaliyotga tatbiq etish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Raqamli muhit orqali bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetensiyalari rivojlanadi, ta'lim jarayoni esa yanada samarali va innovatsion tus oladi deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining "TA'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020-yil 23-sentabr, O'RQ-637-son. – 34 modda.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PQ-4307-son "Oliy ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida"gi qarori. – Toshkent, 2019. – 10 bet.
3. Muslimov N.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2015. – 240 bet.
4. UNESCO. Digital Education Transformation Report. – Paris: UNESCO Publishing, 2021. – 150 bet.
5. Anderson T. The Theory and Practice of Online Learning. – 2nd ed. – Edmonton: Athabasca University Press, 2008. – 472 p.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

6. Siemens G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. – International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2005. – Vol. 2, No. 1. – pp. 3–10.
7. Turg'unov S.T., Shodmanov Q.O., Akmalova D.T. TA'limda innovatsiyalarni boshqarish. – Namangan: "Ibrat", 2025. – 176 bet.

UDK: 37.013:005.336.2

Raqamli vositalar va interfaol yondashuvlar integratsiyasining zamonaviy ta'lim muhitidagi roli: nazariy-metodologik aspektlar.

Normuxamedov Zarif Normo'minovich
Surxondaryo viloyati pedagogik mahorat markazi,
ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi kafedrasida o'qituvchisi.
zarifomad@gmail.com
+998915858313

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim muhitida raqamli vositalar va interfaol yondashuvlar integratsiyasining nazariy-metodologik asoslari tahlil qilinadi. Muallif tomonidan ta'lim jarayonining transformatsiyasi, raqamli texnologiyalarning didaktik potentsiali, shuningdek, interfaollik tamoyilining pedagogik talqini yoritiladi. Shuningdek, integratsiya jarayonining samaradorlik shartlari, yuzaga keladigan muammolar va ularni bartaraf etishning ilmiy asoslangan yo'llari bayon etiladi.

Kalit so'zlar: *raqamli vositalar, interfaol yondashuv, ta'lim muhiti, integratsiya, pedagogik texnologiya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.*

Аннотация. В данной статье анализируются теоретико-методологические основы интеграции цифровых инструментов и интерактивных подходов в современную образовательную среду. Автор освещает трансформацию образовательного процесса, дидактический потенциал цифровых технологий, а также педагогическую интерпретацию принципа интерактивности. Также рассматриваются условия эффективности процесса интеграции, возникающие проблемы и научно обоснованные способы их преодоления.

Ключевые слова: *цифровые инструменты, интерактивный подход, образовательная среда, интеграция, педагогическая технология, информационно-коммуникационные технологии.*

Annotation. This article analyzes the theoretical and methodological foundations of the integration of digital tools and interactive approaches in the modern educational environment. The author highlights the transformation of the educational process, the didactic potential of digital technologies, as well as the pedagogical interpretation of the principle of interactivity. In addition, the conditions for the effectiveness of the integration process, emerging problems, and scientifically grounded ways to address them are described.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Keywords: digital tools, interactive approach, educational environment, integration, pedagogical technology, information and communication technologies.

1. Kirish. XXI asrda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim tizimini tubdan o'zgartirishga olib keldi [1; 2]. An'anaviy o'qitish usullari o'rnini bosuvchi yoki ularni mazmunan boyituvchi raqamli vositalar va interfaol yondashuvlar pedagogik nazariya va amaliyotning markaziy obyektlaridan biriga aylandi. Zamonaviy ta'lim muhiti — bu nafaqat jismoniy auditoriya, balki virtual platformalar, mobil ilovalar, sun'iy intellekt elementlari va real vaqt rejimidagi o'zaro hamkorlikni o'z ichiga olgan murakkab, ko'p qatlamli tizimdir [3].

Integratsiya tushunchasi bu yerda oddiy texnik vositalarni qo'shish emas, balki ularni o'quv jarayonining barcha komponentlari — maqsad, mazmun, metod, shakl va natija — bilan sinergetik bog'liqlikda qo'llashni anglatadi [4]. Ushbu maqolada raqamli vositalar va interfaol yondashuvlar integratsiyasining nazariy asoslari, amaliyotga tatbiq etilishidagi tendensiyalar va ushbu jarayonning pedagogik samaradorlikka ta'siri tahlil qilinadi.

2. Asosiy nazariy yondashuvlar va konseptual apparat. Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda "raqamli vositalar" deganda, o'quv jarayonida axborotni uzatish, qayta ishlash, saqlash va namoyish qilish imkonini beruvchi dasturiy-apparat majmualari tushuniladi [1; 4]. Ushbu vositalarni bir necha guruhlariga ajratish mumkin:

- *Axborot-resurs platformalari* (elektron kutubxonalar, ochiq ta'lim resurslari);
- *Kommunikativ vositalar* (muloqot platformalari, forumlar, vebinarlar);
- *Simulyatsiya va modellashtirish vositalari* (virtual laboratoriyalar, 3D-modellar);
- *Baholash va monitoring tizimlari* (onlayn testlar, raqamli portfellar).

Interfaol yondashuv esa o'qituvchi va talaba, shuningdek, talabalar o'rtasidagi faol o'zaro hamkorlikka asoslangan metodlar majmui sifatida ta'riflanadi. Interfaollik — bu bir tomonlama ma'lumot uzatishdan voz kechish va bilimlarni birgalikda konstruksiyalash jarayonidir [2; 4]. Interfaol yondashuv doirasida o'quvchining kognitiv faolligi, tanqidiy fikrlashi va ijodiy qobiliyatlari rivojlantiriladi. Integratsiya masalasi esa ko'plab tadqiqotchilar tomonidan uch bosqichli model orqali izohlanadi: *integratsiya texnik jihatdan* (vositalarning mavjudligi), *didaktik jihatdan* (uslubiy asoslangan qo'llanilishi) va *tizimli jihatdan* (ta'lim muhitining barcha elementlarini qamrab olish) amalga oshiriladi [2; 4]. Ushbu modelga ko'ra, faqat texnik jihatdan yetarli infratuzilmaga ega bo'lish yetarli emas; vositalarning pedagogik maqsadga muvofiqligi va tizimli boshqaruv mexanizmlarining mavjudligi ham zarur.

3. Raqamli vositalar va interfaol yondashuvlar integratsiyasining didaktik imkoniyatlari. Raqamli vositalarni interfaol metodlar bilan uyg'unlashtirish ta'lim jarayonida bir qator muhim didaktik imkoniyatlarni yuzaga chiqaradi.

3.1. Individualizatsiya va differentsiatsiya. Raqamli platformalar (masalan, LMS Moodle, Google Classroom) o'quvchilarning bilim darajasi va o'zlashtirish tezligiga mos ravishda o'quv trayektoriyasini loyihalash imkonini beradi [1; 4]. Interfaol topshiriqlar esa har bir o'quvchining shaxsiy tajribasiga asoslangan yondashuvni amalga oshirishga xizmat qiladi. Adaptiv ta'lim tizimlari real vaqt rejimida o'quvchining javoblarini tahlil qilib, unga mos keladigan qiyinlik darajasidagi keyingi topshiriqlarni taklif etadi.

3.2. Kollaborativlik va ijtimoiy o'zaro ta'sir. Bulutli texnologiyalar (Google Docs,

Microsoft Teams) bir vaqtning o'zida bir nechta ishtirokchining hujjat ustida birgalikda ishlashiga imkon yaratadi. Bu interfaol yondashuvning asosiy tamoyillaridan biri — hamkorlikda o'rganishni amalga oshiradi [2; 4]. TA'limiy bloglar, viki-platfomalar va loyihaviy ishlar talabalarning nafaqat akademik, balki kommunikativ kompetensiyalarini ham rivojlantiradi. 3.3. Vizualizatsiya va immersivlik. Virtual va to'ldirilgan reallik (VR/AR) texnologiyalari murakkab tushunchalarni vizual modellashtirish orqali o'quv materialini idrok etish sifatini oshiradi [3]. Masalan, anatomiya fanida VR ilovalar yordamida inson organizmini uch o'lchamli ko'rinishda "ichkaridan" o'rganish mumkin. Interfaollik esa foydalanuvchiga virtual obyektlar bilan bevosita "aloqa" qilish imkonini beradi, bu esa passiv kuzatuvdan faol ishtirokchilikka o'tishni ta'minlaydi. 3.4. Tezkor baholash va refleksiya. Raqamli vositalar yordamida testlar, interfaol so'rovnomalar (Kahoot, Mentimeter) real vaqt rejimida natijalarni tahlil qilish va darhol tuzatuvchi fikr-mulohazalarni taqdim etish imkonini beradi [1; 3]. Bunday tezkor baholash nafaqat o'qituvchiga darsning borishini moslashtirishga, balki o'quvchiga o'z bilimlarini mustaqil baholash va o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

4. Integratsiya jarayonining pedagogik shart-sharoitlari

Ilmiy adabiyotlar va amaliy tajribalar shuni ko'rsatadiki, raqamli vositalar va interfaol yondashuvlar integratsiyasining samaradorligi quyidagi shartlarga bog'liq [1; 2; 4]:

- *O'qituvchining raqamli kompetentligi*: texnik vositalarni bilishdan tashqari, ularni pedagogik maqsadga muvofiq tanlash va metodik jihatdan asoslash malakasi. Bu kompetensiya faqat texnik savodxonlikni emas, balki raqamli muhitda ta'limni loyihalash, axborot xavfsizligini ta'minlash va o'quvchilarning raqamli farovonligini qo'llab-quvvatlashni ham o'z ichiga oladi.
- *Metodik tayyorgarlik*: integratsiyalashgan darslarni loyihalashda an'anaviy va raqamli vositalarning nisbatini to'g'ri belgilash, interfaollikni sun'iy lashtirmaslik. Samarali integratsiya ko'pincha "blended learning" (aralash ta'lim) modeli asosida quriladi, bunda onlayn va oflayn faoliyatlar didaktik jihatdan uzviy bog'lanadi.
- *Infratuzilma va resurs ta'minoti*: barqaror internet aloqasi, zamonaviy qurilmalar, litsenziyalangan dasturiy ta'minot mavjudligi. Ushbu omillar, ayniqsa, mintaqaviy va ijtimoiy tengsizlikni kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.
- *O'quvchilarning tayyorgarligi*: axborot madaniyati, raqamli xavfsizlik qoidalariga rioya qilish va mustaqil ta'lim olishga tayyorligi. O'quvchilarning raqamli muhtda o'z-o'zini boshqarish ko'nikmasi integratsiya samaradorligining muhim omili sifatida qaraladi [3].

5. Muammoli jihatlar va tanqidiy tahlil. Integratsiya jarayoni bir qator muammoli jihatlarni ham keltirib chiqarmoqda. Birinchidan, "texnologik determinizm" xavfi — YA'ni raqamli vositalarni qo'llash o'z-o'zidan maqsadga aylanib, didaktik vazifalar ikkinchi planga tushib qolishi mumkin [3]. Bunda o'qituvchi va o'quvchining diqqati asosiy ta'limiy maqsaddan texnik imkoniyatlarga ko'chadi. Ikkinchidan, raqamli tengsizlik (digital divide) masalasi — turli ijtimoiy va geografik sharoitdagi o'quvchilarning texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlaridagi tafovut. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, hatto rivojlangan mamlakatlarda ham internet tezligi, qurilmalar mavjudligi va raqamli savodxonlik darajasi o'quvchilar o'rtasida sezilarli farq qilishi mumkin [2; 3]. Uchinchidan, interfaollikning ba'zan yuzaki shakllari (masalan, oddiy "bosish" harakatlari)

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

o'quvchining chuqur kognitiv faolligini kafolatlamaydi. Interfaol vositalar faqat texnik jihatdan interaktiv bo'lib qolishi, ammo pedagogik jihatdan passivlikni saqlab turishi mumkin [4]. Shuningdek, bA'zi tadqiqotlar [3] raqamli vositalarning haddan tashqari ko'pligi diqqatning tarqoqligiga, mA'lumotlarni qayta ishlash sifatining pasayishiga olib kelishi mumkinligini qayd etadi. Shu sababli, integratsiya jarayonida tanlovchanlik va me'yorlashtirish tamoyillari asosiy ahamiyat kasb etadi. Raqamli vositalarni tanlashda ularning o'quv maqsadlariga muvofiqligi, foydalanish qulayligi va baholash tizimi bilan integratsiyalashuv darajasi mezon sifatida qaralishi lozim. 6. Xulosa va tavsiyalar. Raqamli vositalar va interfaol yondashuvlar integratsiyasi zamonaviy ta'lim tizimining sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilishining muhim omilidir [1; 4]. Biroq bu jarayon muvaffaqiyati faqat texnik jihatlarni emas, balki chuqur pedagogik, metodologik va ijtimoiy o'zgarishlarni ham talab qiladi. Integratsiyani samarali amalga oshirish uchun quyidagi yo'nalishlarni rivojlantirish tavsiya etiladi:

- pedagog kadrlarning raqamli kompetensiyalarini tizimli ravishda rivojlantirish (uzluksiz kasbiy rivojlanish dasturlari, mentoring);
- raqamli va interfaol metodlarni o'quv dasturlari bilan sinxronlashtirish (o'quv rejalariga moslashtirilgan raqamli modullar);
- ta'lim muassasalarida raqamli etika va xavfsizlik madaniyatini shakllantirish (o'quvchilar va o'qituvchilar uchun treninglar);
- integratsiyalashgan darslarning samaradorligini baholashning aniq mezonlarini ishlab chiqish (nafaqat natijaviy, balki jarayonga asoslangan baholash).

Kelgusida sun'iy intellekt, adaptiv ta'lim tizimlari va neyropedagogika yutuqlarini integratsiya jarayoniga qo'shish ta'lim muhitining transformatsiyasini yanada chuqurlashtirishi kutilmoqda. Shu nuqtai nazardan, raqamli vositalar va interfaol yondashuvlarni birlashtirishga doir empirik tadqiqotlarni kengaytirish, shuningdek, turli fanlar va ta'lim bosqichlari kontekstida moslashtirilgan modellarni ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yusupov, Sh. (2023). *Raqamli ta'lim: didaktika va amaliyot*. Toshkent: Fan va texnologiya.
2. Anderson, T. (2021). *The Theory and Practice of Online Learning*. Edmonton: AU Press.
3. Selwyn, N. (2019). *Should Robots Replace Teachers? AI and the Future of Education*. Cambridge: Polity Press.
4. Jonassen, D. H. (2020). *Learning with Technology: A Constructivist Perspective*. New York: Routledge.
5. Fullan, M., & Langworthy, M. (2021). *Deep Learning: Engage the World Change the World*. Thousand Oaks: Corwin Press.
6. Zhao, Y. (2022). *Reimagining Education: The Role of Digital Technologies in Transforming Classrooms*. London: Routledge.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi https://president.uz/oz/pages/view/strategy?menu_id=144

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

2. Sh.Mirziyoyevning "Mamlakatimizda ta'lim –tarbiya tizimini takomillashtirish "Ilm –fan sohasi rivojini jadallashtirish masalalari bo'yicha videoselektor yig'ilishi" dagi nutqi, 30-oktabr, 2020- yil.
3. A.N. Murtazoyev, G.M. Sharipova-"Zamonaviy o'quv-didaktik vositalardan ta'lim jarayonida samarali foydalanish imkoniyatlari", Journal of Advanced Research and Stabilit, Volume: 02 Issue: 01, 2022, 329-bet.
4. Bolalarda tanqidiy fikrlashni qanday rivojlantirish mumkin, Gazeta.uz, <https://www.gazeta.uz/oz/2021/04/16/creative-thinking/>
5. Tandiqiy fikrlashni rivojlantirish uchun 4 qadam, Fledu.uz, <https://fledu.uz/language/uz/tanqidiy-fikrlashni-rivojlantirish-uchun-4-qadam/>

ZAMONAVIY TA'LIMDA RAQAMLI PEDAGOGIKA ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING YOZMA NUTQINI RIVOJLANTIRISH MUAMMO VA YECHIMLARI

Toxirova Shaxnoza Maxmudjon qizi
University of Business and Science
Maktabgacha-Boshlang'ich ta'lim
va jismoniy tarbiya kafedrası o'qituvchisi.
mail: shaxnozatoxirova9295@gmail
Tel: +998930739959

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy ta'limda raqamli pedagogika asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozma nutqini rivojlantirish muammolari tahlil qilinadi. Yozma nutqni shakllantirishda lingvistik va kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish zarurligi asoslanadi. Raqamli vositalar va innovatsion yondashuvlarning didaktik imkoniyatlari yoritiladi. Shuningdek, savodxonlik, izchil fikrlash va motivatsiya bilan bog'liq muammolar aniqlanadi. Ularni bartaraf etishda interaktiv metodlar va elektron resurslardan foydalanish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: raqamli pedagogika, yozma nutq, boshlang'ich ta'lim, innovatsion yondashuv, lingvistik kompetensiya, interaktiv metodlar.

Аннотация: В статье анализируются проблемы развития письменной речи учащихся начальной школы на основе цифровой педагогики в современном образовании. Обосновывается необходимость развития лингвистических и коммуникативных компетенций в формировании письменной речи. Подчеркиваются дидактические возможности цифровых инструментов и инновационных подходов. Также выявляются проблемы, связанные с грамотностью, связным мышлением и мотивацией. Для их устранения рекомендуется использование интерактивных методов и электронных ресурсов.

Ключевые слова: цифровая педагогика, письменная речь, начальное образование, инновационный подход, языковая компетенция, интерактивные методы.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Annotation: The article analyzes the problems of developing written speech of primary school students based on digital pedagogy in modern education. The need to develop linguistic and communicative competencies in the formation of written speech is substantiated. The didactic possibilities of digital tools and innovative approaches are highlighted. Problems related to literacy, coherent thinking and motivation are also identified. The use of interactive methods and electronic resources is recommended to eliminate them.

Keywords: digital pedagogy, written speech, primary education, innovative approach, linguistic competence, interactive methods.

Zamonaviy ta'lim tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozma nutqini rivojlantirish muhim pedagogik muammolardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Yozma nutq o'quvchilarning fikrlash, muloqot va bilimlarni mustaqil ifodalash ko'nikmalarini shakllantirishda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli, ta'lim jarayonida yozma nutqni rivojlantirish masalasi nafaqat metodik, balki didaktik va psixologik jihatdan ham dolzarb hisoblanadi.

Hozirgi globallashtirish va raqamlashtirish jarayonlari ta'lim tizimiga yangi talablar qo'yimoqda. Xususan, raqamli pedagogika asosida o'qitish o'quvchilarning bilim olish jarayonini interaktiv va samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalar, elektron ta'lim resurslari hamda innovatsion metodlardan foydalanish boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozma nutqini rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Shu bilan birga, amaliyotda o'quvchilarning yozma nutqida savodxonlik darajasining pastligi, fikrni izchil va mantiqiy bayon etishdagi qiyinchiliklar hamda motivatsiyaning yetarli emasligi kabi muammolar kuzatilmoqda. Mazkur muammolarni hal etishda an'anaviy yondashuvlar bilan bir qatorda raqamli pedagogika imkoniyatlaridan samarali foydalanish zarurati yuzaga keladi.

Hozirgi kunda barcha jabhalarda bo'lgani kabi ta'lim sohasida ham ulkan islohotlar amalga oshirilmoqda. 2019 yil 21-oktabrdagi PF-5850-son "O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"[1], 2020-yil 20-oktabrdagi 6084-son "Mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"[2], 2022-yil 11-maydagi PF-134-son "2022–2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"[3]gi farmonlari, qarorlari xalq ta'limini yanada rivojlantirishga qaratilgan bir qator vazifalar belgilab berildi. Kreativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozma nutqini rivojlantirish mavzusi hozirgi kunda ta'lim sohasida juda dolzarb hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozma nutqini rivojlantirish, o'quvchilarning umumiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Yoshning ta'limdagi o'ziga xosligi shundaki boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun nutq faoliyati juda muhimdir. Ularning fikr, so'z, til va muloqot madaniyatini shakllantirishni boshlash, o'z ifodasini aniq va to'g'ri ifoda eta olishni o'rgatish eng asosiy vazifalardan hisoblanadi.

"Nutq-bu til deb ataluvchi, ijtimoiy-individual noyob quroldan foydalanish jarayoni, til birliklari, imkoniyatlarining obyektiv borliq, tafakkur hamda vaziyat bilan o'zaro zaruriy, doimiy munosabatda namoyon bo'lishidir, Nutq bu rasmiy tildir. U keng mA'noda so'zlardan, so'z

birikmalari va gaplardan tashkil topadi” [4;18.b]. Nutq til tizimining amaliy shakli bo‘lib, uning asosiy vazifasi kommunikatsiya jarayonida fikrlarni va axborotni samarali uzatishdir. Nutqning shakllanishi til birliklarining (so‘zlar, so‘z birikmalari, gaplar) tizimli ishlatilishiga asoslanadi va har bir so‘zlovchi uchun individual tarzda namoyon bo‘ladi. Nutq jarayoni ijtimoiy va psixologik omillar ta’sirida rivojlanadi, shuningdek, tilning jamiyatdagi madaniy va kommunikativ funksiyalarini amalga oshiradi. Nutq, shu bilan birga, tafakkur va tilning o‘zaro bog‘lanishini ta’minlaydi.

”Nutq — odamlar til orqali bir-biri bilan muomala va aloqa qilishning alohida usulidir. Odam o‘z nutqi orqali o‘zining bilimlari, fikrlari, hislari va istaklarini boshqa kishilarga aytib bera oladi va boshqa kishilarning fikrlarini o‘zlashtirib oladi, boshqa kishilarning hislari va istaklarini bilib oladi”[5;229.b]. Nutq jamiyatda kommunikativ ehtiyojlarni qondirish vositasi sifatida xizmat qiladi. U ijtimoiy-g‘oyaviy va madaniy qatlamlarni aks ettiradi hamda individuallikni ifodalaydi. Nutqning ijtimoiy xususiyatlari uning axborot almashish, fikrni ifodalash va muloqot qilishdagi o‘rni bilan bog‘liq. Shuningdek, nutq jarayonida til birikmalarining tanlanishi va ularning strukturasi shaxsning psixologik xususiyatlari, tafakkuri va muloqot vaziyatlari shakllantiradi.

“Nutq tildagi ifoda vositalaridan foydalangan holda voqealikka aylangan fikrdir. Nutq til birliklarini o‘zaro mantiqiy bog‘lab, ularni harakatga keltiradi. Nutq so‘z, so‘z birikmalari va gaplardan iborat bo‘ladi” [6;33.b]. Nutq, tilning ifodaviy vositalaridan foydalanish orqali fikrni voqealikka aylantiradigan murakkab jarayondir. Bu jarayon, til birliklarining o‘zaro mantiqiy bog‘lanishidan iborat bo‘lib, ularning faoliyatga keltirilishi, mA’no va muloqotning aniq tashkil etilishiga imkon yaratadi. Nutq jarayonida so‘zlar, so‘z birikmalari va gaplar bir-biriga mantiqiy bog‘langan holda, tilni amaliy faoliyatda faol ishlatishni ta’minlaydi.

Nutq jarayoni tafakkur bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, u fikrlarni tuzish va ularni tashqi dunyoga etkazish vositasi sifatida xizmat qiladi. Nutq — bu nafaqat tilning ifodaviy shakli, balki tafakkurning tashqi ko‘rinishidir. Nutqda fikrlar, tasavvurlar va tushunchalar mantiqiy ketma-ketlikda tuzilib, inson ongida shakllangan bo‘lishi kerak. Shuning uchun, nutq orqali ifodalangan fikrlar, shaxsning mantiqiy va kognitiv jarayonlaridan ajralmasdir. Nutq orqali, so‘zlovchi fikrlarini boshqa shaxslarga yetkazish uchun mA’lum bir til va mantiqiy strukturaga tayanadi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining yozma nutqini rivojlantirish masalasi ta’lim tizimining muhim jihatlaridan biridir. O‘z vaqtida rivojlanmagan yozma nutq, bolalarning nutqiy faoliyatini, til bilish ko‘nikmalarini cheklab qo‘yadi va keyinchalik ta’lim jarayonida ko‘plab qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Shu sababli, boshlang‘ich sinfda yozma nutqni rivojlantirish masalasi ta’lim metodikalarida dolzarb bo‘lib qolmoqda. Bu jarayonni samarali amalga oshirish uchun pedagoglar turli metodik yondashuvlarni qo‘llashlari lozim. Yozma nutqning rivojlanishi faqat grammatika va imlo qoidalarini bilishdan iborat emas, balki bu, o‘quvchilarning fikrni mustaqil ravishda bayon etish, mantiqiy fikrlash va ijodkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan bo‘lishi kerak.

“Nutq so‘zlovchi yoki yozuvchi tomonidan shakllantirilgan matnning tashqi ko‘rinishi bo‘lib, u faqatgina tilga bog‘liq sanalmasdan, shu bilan birga, ham ruhiy, ham estetik hodisa hisoblanadi”

[7;20.b].

Nutq yoki matnning tashqi ko'rinishi, avvalo, uning strukturasi, organizatsiyasini va o'qish yoki tinglash jarayonida hosil bo'ladigan reaksiyalarni o'z ichiga oladi. Nutq va matnning ruhiy jihatlari insonning ichki dunyosi, his-tuyg'ulari, va fikrlash jarayonlari bilan bog'liq. Nutqni shakllantirish jarayonida yozuvchi yoki nutq so'zlovchi o'zining ichki hissiyotlari, ruhiy holati va psixologik holatini aks ettirishi mumkin. Shu nuqtada, nutqni qabul qilish jarayoni ham shaxsning ruhiy holatiga ta'sir o'tkazadi. Nutq jarayoni, tilning kommunikativ vosita sifatida ishlatilishidan tashqari, so'zlovchining psixologik va estetik holatini, fikrlar va his-tuyg'ularni qanday ifodalashni ham aks ettiradi. Nutqni yaratishda tilning texnik xususiyatlari, sintaktik va leksik elementlar birlashgan holda, kommunikativ maqsadlarni amalga oshiradi. Biroq, nutqning bu faqat amaliy jihati bilan chegaralanmasdan, uning estetik va ruhiy tasavvurlari ham mavjud.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozma nutqini rivojlantirishda, albatta, kreativ yondashuvning o'rni katta hisoblanadi. Kreativ yondashuv, o'quvchilarning ijodiy tafakkurini faollashtirish, o'z fikrlarini mustaqil ravishda ifodalashda ularga yordam beradi. Shunday qilib, kreativ yondashuv orqali o'quvchilarda yozma nutqning turli jihatlarini o'zlashtirish jarayoni ko'proq samarali bo'ladi. Kreativ yondashuv o'quvchilarning tilni ijodiy ishlatish ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi, bunda o'quvchilar o'z fikrlarini erkin va o'ziga xos tarzda ifodalashlari mumkin bo'ladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozma nutqini rivojlantirish — bu ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismidir. Bu jarayon faqat o'quvchilarni til bilish qoidalariga o'rgatish bilan cheklanib qolmasdan, ularning ijodiy fikrlashini va mustaqil ravishda yozma nutq yaratish ko'nikmalarini ham rivojlantirishi kerak. Shu nuqtai nazardan, kreativ yondashuvning ahamiyati nihoyatda katta. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozma nutqini rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Yozma nutqni shakllantirish jarayonida o'quvchilarning lingvistik va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli pedagogika va innovatsion yondashuvlar yozma nutqni rivojlantirishda keng didaktik imkoniyatlar yaratadi. Interaktiv metodlar, multimediyaviy vositalari hamda elektron ta'lim resurslaridan samarali foydalanish o'quvchilarning fikrlash faolligini oshiradi, ularning yozma nutq ko'nikmalarini mustahkamlaydi.

Shu bilan birga, amaliyotda uchraydigan savodxonlik darajasining pastligi, fikrni izchil bayon etishdagi qiyinchiliklar va motivatsiya yetishmasligi kabi muammolarni bartaraf etishda raqamli texnologiyalar asosida differensial yondashuvni qo'llash muhimdir.

Xulosa qilib aytganda, raqamli pedagogika asosida yozma nutqni rivojlantirishga qaratilgan tizimli va innovatsion yondashuvlar ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi hamda boshlang'ich ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'taradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.2019 yil 21-oktabrdagi "O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-5850-son <https://lex.uz/>
- 2.2020-yil "Mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 20-oktabrdagi 6084-son <https://lex.uz/>
- 3.2022-yil 11-maydagi PF-134-son "2022–2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida" <https://lex.uz/>

4.R.Rasulova, Q.Mo'yidinov O'qituvchi nutqi madaniyati va notiqlik san'ati. -T.: "Fan va texnologiya", 2020, 18-bet

5.P.I.Ivanov, M.E.Zufarova Umumiy psixologiya O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti Toshkent – 2008. 229 bet

6.R.Rasulova, Q.Mo'yidinov O'qituvchi nutqi madaniyati va notiqlik san'ati. -T.: "Fan va texnologiya", 2020, 33-bet

7.M.Ochilova G. Tosheva N.Raximova O'qituvchi nutq madaniyati (o'quv-metodik qo'llanma) Buxoro – 2020. 20-bet

8. Nomonjon o'g, G. A. B. (2024, December). TARBIYA JARAYONLARIDA ALISHER NAVOIY MA'NAVIY MEROSIDAN FOYDALANISH. In *International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (pp. 81-85).

TARBIYA FANINI O'QITISHDA MILLIY VA UMUMINSONIY QADRIYATLARNING INTEGRATSIYASI

*G'aybullayev Boburmirzo Nomonjon o'g'li
University of Business and Science
Mustaqil tadqiqotchisi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada tarbiya fanini o'qitish jarayonida milliy va umuminsoniy qadriyatlarining integratsiyasi masalasi ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, pedagogik jarayonda qadriyatlar tizimini uyg'unlashtirishning samarali usullari, o'qituvchilarning metodik kompetentligini rivojlantirishdagi o'rni hamda zamonaviy ta'lim muhitidagi ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, qadriyatlar integratsiyasi o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy rivojlanishida muhim omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, tarbiya fani, integratsiya, pedagogika, metodik kompetentlik, ma'naviy tarbiya.

Abstract: This article analyzes the integration of national and universal values in teaching the subject of upbringing from theoretical and practical perspectives. It highlights effective methods of harmonizing value systems in the educational process, the role of teachers' methodological competence, and its importance in modern education. The findings show that the integration of values plays a crucial role in students' moral and ethical development.

Keywords: national values, universal values, upbringing education, integration, pedagogy, methodological competence, moral education.

Аннотация: В статье рассматривается интеграция национальных и общечеловеческих ценностей в преподавании предмета воспитания с теоретической и практической точек зрения. Освещаются эффективные методы гармонизации ценностных систем, роль методической компетентности педагогов и значение данного процесса в современном образовании. Результаты исследования показывают, что интеграция ценностей является важным фактором нравственного развития учащихся.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Ключевые слова: национальные ценности, общечеловеческие ценности, воспитание, интеграция, педагогика, методическая компетентность, нравственное развитие.

Kirish

Hozirgi globallashuv va raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan davrda ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri – yosh avlodni nafaqat bilimli, balki yuksak ma'naviyatga ega, ijtimoiy mas'uliyatli va milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarga sodiq shaxs sifatida tarbiyalashdir. Jamiyatning barqaror rivojlanishi, ijtimoiy totuvlik va ma'naviy yuksalish aynan ta'lim-tarbiya jarayonida shakllanadigan qadriyatlar tizimiga bevosita bog'liqdir. Shu bois, tarbiya fanini o'qitish jarayonida milliy va umuminsoniy qadriyatlarning integratsiyasi dolzarb ilmiy-pedagogik muammo sifatida qaralmoqda. Milliy qadriyatlar har bir xalqning tarixiy rivojlanish jarayonida shakllangan bo'lib, ularning asosini urf-odatlar, an'analar, til, madaniyat, ma'naviy meros va milliy o'zlikni anglash kabi jihatlar tashkil etadi. Ular yosh avlodning o'z millatiga hurmat, vatanparvarlik, tarixiy xotiraga sadoqat kabi fazilatlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Umuminsoniy qadriyatlar esa butun insoniyat uchun umumiy bo'lgan adolat, tinchlik, erkinlik, inson huquqlari, bag'rikenglik va hamjihatlik kabi tamoyillarni o'z ichiga oladi. Ushbu ikki turdagi qadriyatlar bir-birini inkor etmaydi, aksincha, o'zaro uyg'unlashgan holda shaxsning ma'naviy dunyosini boyitadi. Bugungi kunda ta'lim tizimida aynan shu ikki yo'nalishni uyg'unlashtirish masalasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki globallashuv jarayonida yoshlar turli madaniyatlar, g'oyalar va axborot oqimlari ta'siriga tushmoqda. Bunday sharoitda ularni to'g'ri yo'naltirish, milliy ildizlardan uzilmagan holda umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash pedagogik jarayonning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, tarbiya fani o'qituvchisi faqat bilim beruvchi emas, balki ma'naviy tarbiya yetakchisi sifatida ham faoliyat yuritadi. Shu bilan birga, zamonaviy pedagogika fanida aksiologik yondashuv – ya'ni qadriyatlar asosida ta'lim berish konsepsiyasi keng rivojlanib bormoqda. Ushbu yondashuvga ko'ra, ta'lim jarayonida faqat bilim va ko'nikmalar emas, balki shaxsning qadriyatlar tizimi ham shakllantiriladi. Bu esa o'quvchilarda ijtimoiy faollik, axloqiy ong, mas'uliyat hissi va insonparvarlik kabi sifatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, tarbiya fanini o'qitishda milliy va umuminsoniy qadriyatlarning integratsiyasi nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega. Dars jarayonida turli interfaol metodlar, muammoli vaziyatlar, rolli o'yinlar va loyihaviy yondashuvlardan foydalanish orqali o'quvchilarda qadriyatlarni anglash va ularni hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish ko'nikmasi shakllantiriladi. Mazkur mavzuning dolzarbligi yana shundaki, bugungi kunda global ta'lim makonida raqobat kuchayib bormoqda. Shu sababli, o'qituvchilarning metodik kompetentligini rivojlantirish, ularni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan qurollantirish hamda qadriyatlar integratsiyasini samarali amalga oshirish muhim vazifalardan biridir. Ushbu maqolada aynan tarbiya fanini o'qitishda milliy va umuminsoniy qadriyatlarning integratsiyasi masalasi ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, uning pedagogik ahamiyati, ta'lim jarayonidagi o'rni hamda o'quvchilar shaxsini shakllantirishdagi roli keng yoritiladi.

Adabiyotlar tahlili

Tarbiya fanini o'qitishda milliy va umuminsoniy qadriyatlarning integratsiyasi masalasi pedagogika fanining dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu borada xorijiy, MDH va mahalliy olimlar tomonidan keng qamrovli tadqiqotlar olib borilgan. Avvalo, g'arb pedagogik maktabi vakillarining qarashlariga to'xtaladigan bo'lsak, John Dewey ta'limni ijtimoiy tajriba bilan uzviy bog'liq jarayon sifatida talqin qiladi. Uning fikricha, ta'lim faqat bilim berish emas, balki shaxsning ijtimoiy hayotga moslashuvi va qadriyatlar asosida shakllanishidir. Dewey ta'lim jarayonida demokratik qadriyatlar, hamkorlik va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirishga alohida e'tibor qaratadi [1, 52-bet]. Shuningdek, Jean Piaget bolalarning kognitiv va axloqiy rivojlanish bosqichlarini o'rganar ekan, shaxsning qadriyatlar tizimi bosqichma-bosqich shakllanishini ilmiy asoslab bergan. Unga ko'ra, bolalar avval individual tajriba orqali, keyinchalik esa ijtimoiy muhit ta'sirida axloqiy qarashlarni shakllantiradi [2, 67-bet].

MDH pedagogik ilmida esa Lev Vygotskyning madaniy-tarixiy nazariyasi alohida ahamiyatga ega. U shaxs rivojlanishini ijtimoiy muhit, til va madaniyat bilan bevosita bog'liq deb hisoblaydi. Vygotskyga ko'ra, ta'lim jarayonida qadriyatlar interaktiv faoliyat orqali o'zlashtiriladi va ichkilashtiriladi [3, 104-bet]. Bu qarash tarbiya fanida qadriyatlar integratsiyasining nazariy asoslaridan biri hisoblanadi. Rossiya pedagog olimlari ham bu yo'nalishda muhim tadqiqotlar olib borgan. Xususan, A.N. Leontyev faoliyat nazariyasi asosida shaxsning qadriyatlarni faoliyat jarayonida o'zlashtirishini ta'kidlaydi. Bu yondashuv tarbiya jarayonida amaliy faoliyatning o'rni muhimligini ko'rsatadi.

O'zbek pedagogik ilmida esa Abdulla Avloniyning asarlari alohida o'rin tutadi. U "Turkiy guliston yoxud axloq" asarida tarbiyani jamiyat taraqqiyotining asosiy omili sifatida ko'rsatadi. Avloniy tarbiya jarayonida milliy qadriyatlar, axloqiy poklik va vatanparvarlikni shakllantirish zarurligini ta'kidlaydi [4, 19-bet]. Zamonaviy o'zbek olimlaridan N. Musayev, Sh. Abdullayeva va boshqa pedagoglar tarbiya fanida milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish masalasini chuqur o'rganganlar. Ularning tadqiqotlarida interfaol metodlar va kompetensiyaviy yondashuv asosida qadriyatlarni shakllantirish samaradorligi asoslab berilgan. Shuningdek, pedagogika fanida aksiologik yondashuv konsepsiyasi ham keng tadqiq etilmoqda. Bu yondashuvga ko'ra, ta'lim jarayoni faqat bilim berishga emas, balki qadriyatlar tizimini shakllantirishga yo'naltirilishi lozim. Bu g'oya Yevropa va Amerika ta'lim tizimida ham keng qo'llanilmoqda. Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, milliy va umuminsoniy qadriyatlarning integratsiyasi ta'lim jarayonining ajralmas qismi bo'lib, u shaxsning ma'naviy-axloqiy rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shu bilan birga, bu yo'nalishda hali ham ilmiy izlanishlar davom ettirilishi zarur bo'lib, ayniqsa amaliy metodlarni takomillashtirish dolzarb masala hisoblanadi.

Tavsiya va xulosa

Tarbiya fanini o'qitishda milliy va umuminsoniy qadriyatlarning integratsiyasini samarali amalga oshirish bugungi ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, o'quv jarayonini takomillashtirish uchun bir qator tavsiyalarni ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir. Avvalo, tarbiya fanining mazmunini boyitish, unda milliy qadriyatlar – urf-odatlar, an'analar, tarixiy meros va ma'naviy boyliklar bilan bir qatorda umuminsoniy

qadriyatlar – inson huquqlari, adolat, bag'rikenglik va tinchlik g'oyalarini uyg'unlashtirish zarur. Bu o'quvchilarda keng dunyoqarash va ijobiy axloqiy sifatlarning shakllanishiga xizmat qiladi. Shuningdek, dars jarayonida interfaol metodlardan keng foydalanish tavsiya etiladi. Munozara, rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlar va loyihaviy ta'lim kabi usullar o'quvchilarning faolligini oshirib, qadriyatlarni amaliy hayotda qo'llash ko'nikmasini rivojlantiradi. Bundan tashqari, o'qituvchilarning metodik kompetentligini oshirish ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular aksiologik yondashuv asosida ta'lim berish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash va tarbiyaviy jarayonni samarali tashkil etish bo'yicha doimiy ravishda o'z ustida ishlashi lozim. Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish ham ta'lim samaradorligini oshiradi. Multimediali vositalar, onlayn platformalar va virtual o'quv muhitlari orqali qadriyatlarni zamonaviy shaklda yetkazish mumkin. Bundan tashqari, oila, maktab va jamiyat hamkorligini kuchaytirish orqali tarbiya jarayonining uzluksizligini ta'minlash muhim hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, tarbiya fanini o'qitishda milliy va umuminsoniy qadriyatlarning integratsiyasi yosh avlodni ma'naviy yetuk, axloqan barkamol va ijtimoiy faol shaxs sifatida tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi. Milliy qadriyatlar o'quvchilarda o'zlikni anglash, vatanparvarlik va tarixiy xotiraga hurmatni shakllantirsa, umuminsoniy qadriyatlar ularda bag'rikenglik, adolat va global fikrlashni rivojlantiradi. Ushbu ikki yo'nalishning uyg'unligi esa barkamol avlod tarbiyasining asosiy poydevori hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dewey J. *Democracy and Education*. – New York: Macmillan, 1916. – 52-bet.
2. Piaget J. *The Moral Judgment of the Child*. – London, 1932. – 67-bet.
3. Vygotsky L.S. *Mind in Society*. – Moscow, 1978. – 104-bet.
4. Avloniy A. *Turkiy guliston yoxud axloq*. – Toshkent, 1913. – 19-bet.
5. Qizi, A. Z. Y., & Boburmirzo, G. A. (2025). TALAFFUZIDA NUQSONLARI BO'LGAN BOLALAR VA ULARNI O'QITISH USULLARI. *Research Focus*, 4(Special Issue 2), 319-324.
6. Boburmirzo, G. A. (2025). NUTQI NUQSONLARINI O'RGANISH METODLARI. *Research Focus*, 4(Special Issue 2), 714-721.
7. Nomonjon o'g, G. A. B. (2024, December). TARBIYA JARAYONLARIDA ALISHER NAVOIY MA'NAVIY MEROSIDAN FOYDALANISH. In *International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (pp. 81-85).
8. Gaybullayev, B. N. S. (2026, January). THE ARTICLE DISCUSSES THE PEDAGOGICAL FACTORS OF TRAINING SCHOOL STUDENTS TO SELF-OBSERVE AND PREPARING THEM FOR LIFE THROUGH PRACTICE BY FUTURE EDUCATION TEACHERS. In *Claritas Conference Platform* (No. 1, pp. 10-14).
9. Boburmirzo, G. A. (2025, February). O'QUVCHINING O'ZINI-O'ZI BILISHINI PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 3, No. 31, pp. 135-138).

O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI HIKOYALARNI JORIY ETISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Qayumov Javohir Bahodir o'g'li
@e-mail. javohir.prince1994@gmail.com
Tel.: +998 93 404 55 00

Annotatsiya: Mazkur ilmiy-tadqiqot ishi O'zbekiston uzluksiz ta'lim tizimida, xususan, tarix fanini o'qitish metodikasida ilg'or axborot texnologiyalaridan biri bo'lgan raqamli hikoyalar yaratish texnologiyasini joriy etishning pedagogik-psixologik, didaktik va metodologik asoslarini yoritishga qaratilgan. Tadqiqotda raqamli didaktikaning zamonaviy paradigmalari, vizuallashtirish orqali o'quvchilarning kognitiv va emotsional intellektini rivojlantirish qonuniyatlari obyektiv tahlil qilingan. Shu bilan birga, jarayonda yuzaga kelayotgan o'qituvchilarning axborot kompetensiyasi yetishmovchiligi, moddiy-texnik va lingvistik baza bilan bog'liq muammolar tizimli o'rganilib, muammoli ta'lim, loyihaviy yondashuv va tadqiqotlar texnologiyasi vositasida ularni hal etishning ilmiy asoslangan strategik yechimlari ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: tarix o'qitish metodikasi, raqamli hikoyalar, pedagogik texnologiya, kognitiv rivojlanish, appersepsiya, emotsional intellekt, axborot kompetensiyasi, raqamli didaktika, vizuallashtirish, interfaol ta'lim, tadqiqotlar texnologiyasi, innovatsiya.

Аннотация: Данная исследовательская работа направлена на выявление педагогических, психологических, дидактических и методических основ внедрения технологии цифрового повествования, одной из передовых информационных технологий, в систему непрерывного образования Узбекистана, в частности, в методику преподавания истории. В исследовании объективно анализируются современные парадигмы цифровой дидактики, закономерности развития когнитивного и эмоционального интеллекта учащихся посредством визуализации. Одновременно систематически изучаются проблемы, возникающие в процессе, такие как недостаток информационной компетентности преподавателей, материально-технической и языковой базы, и разрабатываются научно обоснованные стратегические решения для их устранения с использованием проблемно-ориентированного обучения, проектного подхода и исследовательских технологий.

Ключевые слова: методика преподавания истории, цифровое повествование, педагогические технологии, когнитивное развитие, апперцепция, эмоциональный интеллект, информационная компетентность, цифровая дидактика, визуализация, интерактивное образование, исследовательские технологии, инновации.

Abstract: This research work is aimed at highlighting the pedagogical, psychological, didactic and methodological foundations of the introduction of digital storytelling technology, one of the advanced information technologies, in the continuous education system of Uzbekistan, in particular, in the methodology of teaching history. The study objectively analyzes modern paradigms of digital didactics, the laws of developing students' cognitive and emotional intelligence through visualization. At the same time, the problems arising in the process, such as the lack of information competence of teachers, the material and technical and linguistic base,

were systematically studied, and scientifically based strategic solutions to solve them were developed using problem-based learning, project approach and research technology.

Keywords: history teaching methodology, digital storytelling, pedagogical technology, cognitive development, apperception, emotional intelligence, information competence, digital didactics, visualization, interactive education, research technology, innovation.

Bugungi shiddat bilan o'zgarib borayotgan globallashuv va keskin axborotlashuv davrida har qanday davlatning taraqqiyoti bevosita uning ta'lim tizimi sifati hamda yosh avlodning intellektual salohiyati bilan o'lchanadi. O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı islohotlar asnosida ta'lim tizimini raqamlashtirish, an'anaviy o'qitish shablonlaridan voz kechib, ilg'or innovatsion yondashuvlarni o'quv jarayoniga tatbiq etish davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishiga aylandi. TA'lim jarayoniga zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalarini integratsiya qilish maqsadida qabul qilingan davlat dasturlari shaxsga yo'naltirilgan ta'lim muhitini yaratishni, o'quvchilarning nafaqat fundamental bilimlarni, balki amaliy va hayotiy ko'nikmalarni o'zlashtirishini taqozo etmoqda.

Umumta'lim maktablari va oliy o'quv yurtlarida o'qitiladigan fanlar tizimida tarix fani o'ziga xos fundamental va strategik ahamiyatga ega. Ushbu fan shaxsda faqatgina o'tmish haqidagi xronologik ma'lumotlarni shakllantirib qolmay, balki milliy o'zlikni anglash, vatanparvarlik va insonparvarlik kabi yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalaydi. Biroq, bugungi kun pedagogikasi oldida turgan eng jiddiy muammolardan biri shundaki, an'anaviy tarix o'qitish metodologiyasi o'zining butunlay yodlashga, quruq sanalar va tarixiy shaxslar ismlarini mexanik ravishda xotiraga muhrlashga asoslanganligi bilan zamonaviy o'quvchilarning ehtiyojlarini qondira olmayapti. Yigirma birinchi asr o'quvchisi ma'lumotni passiv qabul qiluvchi obyekt emas; u vizual idrok etish, voqelikka tanqidiy baho berish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish imkoniyatini izlovchi faol subyektdir. Shu o'rinda, axborotni taqdim etishning an'anaviy shakllari o'rniga, ko'p vositali multimedia imkoniyatlarini o'zida mujassam etgan raqamli hikoyalar yaratish pedagogik texnologiyasi tarix darslariga g'oyat mos keluvchi samarali yechim sifatida namoyon bo'lmoqda.

Raqamli hikoya – bu an'anaviy hikoya aytish san'atining texnologik evolyutsiyasi bo'lib, o'zida matn, ovoz, tasvir, musiqiy fon va video elementlarni organik ravishda birlashtiruvchi innovatsion metoddir. O'zbekistonning ta'lim tizimida mazkur metodni joriy etish bir vaqtning o'zida ham ulkan imkoniyatlar, ham murakkab to'siqlarni o'rta tashlaydi. Mazkur tadqiqot ishi pedagogika fani qonuniyatlariga qat'iy tayangan holda, tarix o'qitish metodikasida raqamli hikoyalarning gnoseologik ahamiyatini tahlil qilish, amaliyotda yuzaga kelayotgan texnik, metodik hamda psixologik muammolarni diagnostika qilish va ularni ilmiy asoslangan strategiyalar yordamida bartaraf etish yo'llarini aniqlashga bag'ishlangan.

O'zbekistonda ta'lim muhitini raqamlashtirish jarayoni qonunchilik asoslariga tayanib, aniq tamoyillar bo'yicha rivojlanmoqda. Bularga qonuniylik, tizimlilik, xalqaro tajribaga asoslanganlik, yagona maqsadga qaratilganlik hamda shaxsga yo'naltirilganlik kabi tamoyillar kiradi. Xususan, shaxsga yo'naltirilganlik tamoyili o'quvchining ichki potensialini, qiziqishlarini va intellektual kvotiyentini (IQ darajasini) ro'yobga chiqaruvchi kompetentli kadrlar tayyorlashni o'z ichiga oladi. Oliy o'quv yurtlarida tarix ta'limi yo'nalishlarida raqamli

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

muhitning yaratilishi bo'lajak tarix o'qituvchilariga axborot vositalaridan nafaqat mA'lumot olish manbai, balki ta'lim berish instrumenti sifatida foydalanishni o'rgatishi shart. O'qitish sifatini ilg'or mamlakatlar darajasiga ko'tarish, ayniqsa pedagogik dizayn texnologiyalarini o'zlashtirish bugungi uzluksiz pedagogik ta'lim tizimining tomiriga aylanishi kerak.

Raqamli hikoya metodining ilmiy-nazariy ta'rifi va uning tuzilishi

Raqamli hikoya yaratish tushunchasi ilmiy-pedagogik muomalada nisbatan yangi atama bo'lib, xorijiy adabiyotlarda uning paydo bo'lishi va ta'limga faol kirib kelishi XXI asrning boshlariga to'g'ri keladi. Asosiy mohiyatiga ko'ra, raqamli hikoya - bu turli multimedia komponentlari: statik va dinamik vizual tasvirlar, muallifning audial diktorklik matni, yozma matnlar hamda musiqiy yechimlarni o'z ichiga olgan va mA'lum bir didaktik, tarbiyaviy yoki mA'rifiy maqsadni ko'zlagan qisqa muddatli ko'rgazmali hikoyadir.

TA'lim tizimiga kiritiladigan har qanday yangi texnologiya o'quvchining rivojlanish psixologiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishigina uning samaradorligini kafolatlaydi. Ushbu farazni amaliyotda isbotlash maqsadida 2024-2025 o'quv yilida Farg'ona viloyatida o'tkazilgan ilmiy-tadqiqot ishi natijalari diqqatga sazovordir. Aralash metodologiya (test, kuzatuv va suhbat) asosida maktabgacha ta'lim tizimidagi bolalar bilan olib borilgan tajriba shuni ko'rsatdiki, darslarga raqamli hikoyalarni kiritish orqali ishtirokchilarning og'zaki nutq faoliyati 27 foizga, ijodiy tafakkuri 31 foizga va eng muhimi, emotsional intellekti (his-tuyg'ularni anglash darajasi) 22 foizga ko'tarilgan.

Garchi mazkur tajriba kichik yoshdagi bolalar ustida o'tkazilgan bo'lsa-da, bu kognitiv o'sish qonuniyatlari umumiy o'rta va oliy ta'lim muassasalari o'quvchilariga ham to'liq taalluqlidir. Tarix darslarida emotsional intellekt o'ta muhim ahamiyat kasb etadi. Insoniyat tarixidagi fojialar, urushlar, xalq milliy ozodlik harakatlari, shuningdek, fan va san'atdagi buyuk kashfiyotlar insonlarga tegishli his-tuyg'ular bilan uzviy bog'liqdir. O'quvchilar qadimiy matnlarni quruq o'qiganida tarixiy empatiya (o'tmishdagi insonlar qiyofasiga kirish va ularning holatini tushunish) hosil bo'lmaydi.

O'qituvchilar orasida kognitiv konservatizm, ya'ni yangilikdan qochish, an'anaviy mA'ruza formatini afzal ko'rish holatlari ko'p kuzatiladi. Ular darsni rejalashtirishda asosan qog'oz konspektlar, kitobdan o'qitish va mA'ruzadan iborat yondashuvni saqlab qolmoqda. Bundan tashqari, pedagoglar raqamli vositalardan ijodiy foydalanish (masalan, videolarni kesish, ovozli xabarlarini tahrirlash va animatsiyalarni tayyorlash) uchun kerakli maxsus kasbiy malaka oshirish kurslaridan to'laqonli o'tmagan. TA'lim tashkilotlarida pedagogik kadrlarning ilmiy salohiyatini oshirish tizimli olib borilayotgan bo'lsa-da, innovatsion o'qitish amaliyotini har kungi darsga olib kirish tempi pastligicha qolmoqda.

Maktabdagi 45 daqiqalik qimmatli dars vaqti esa quruq mA'ruzaga sarflanmaydi. Aksincha, sinf xonasida bilimlarni muhokama qilish, muammoli vaziyatlarni yechish, tarixiy jarayonlarning sabab va oqibatlari bo'yicha aqliy hujum hamda kichik ijodiy topshiriqlarni guruhlarda bajarishga sarflanadi. Bu mexanizm orqali darsxonada faqat yuqori tartibli tafakkur (tahlil, baholash, yaratish) ishga tushadi, texnik yuklama esa o'quvchining shaxsiy vaqtiga ko'chiriladi. Internet muammosi bor olis hududlar uchun ushbu platformalar va dasturlarning oflayn (internetsiz) rejimda lokal tarmoq yoki xotira qurilmalaridan ishlaydigan muqobil

versiyalarini maktablarga yetkazib berish davlat standartlari ijrosini to'liq ta'minlaydi.

XULOSA

Globalashuv va keskin innovatsiyalar asrida O'zbekistonning kelajagi raqobatbardosh, mustaqil fikrlaydigan va chuqur tahliliy tafakkurga ega yoshlar qo'lidadir. Tarix fani shunchaki o'tmish xronikasidan iborat bo'lmay, u kelajakni loyihalashtirishning muhim fundamental poydevori hisoblanadi. Tadqiqot davomida olib borilgan pedagogik, gnoseologik va metodologik tahlillar asosida shunday qat'iy xulosaga kelish mumkinki, tarix o'qitish jarayoniga raqamli hikoyalash texnologiyasini joriy etish ta'lim sifatini bir necha barobar oshiruvchi samarali didaktik instrumentdir. Mazkur texnologiya o'quvchida voqelikni quruq eslab qolishdan ko'ra, uni emotsional his etish (appersepsiya), tahlil va sintez qilish, axborotlarni qayta ishlash hamda o'z fikrini audiovizual formatda ijodkorona yetkazib berish kompetensiyalarini yuksaltiradi.

Shu bilan birga, jarayonda uchrayotgan mavjud murakkabliklar – o'qituvchilarning axborot kompetensiyasi pastligi, lokalizatsiya qilingan raqamli resurslarning yo'qligi va dars soatlarining cheklanganligi kabi to'siqlarni pedagogik innovatsiyalarni boshqarish vositasida hal etish mumkin. Uzluksiz kasbiy rivojlanish dasturlarini takomillashtirish, tadqiqotlar texnologiyasi negizida o'quvchilarni loyihaviy darslarga jalb qilish hamda davlat miqyosida markazlashgan "Raqamli tarix" milliy platformasini ishga tushirish muammolarga eng to'g'ri strategik yechimlar sifatida taklif etildi. Ishonch bilan ta'kidlash mumkinki, bunday interfaol yondashuv O'zbekistonning yangi Uyg'onish davri – Uchinchi Renessans bunyodkorlarini ma'nan barkamol, ruhan tetik va texnologik peshqadam shaxslar etib tarbiyalashda g'oyat beqiyos hissa qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Eraliyeva Z. R. Raqamli hikoya yaratishni maktabgacha ta'limga integratsiya qilish: kichik yoshdagi bolalarda ijodkorlik, muloqot va emotsional intellektni rivojlantirish. // TA'lim, fan va innovatsiya jurnali. Toshkent, 2024.
2. Maxmudova F. M. Tarix fanini ilg'or innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish. // Pedagogika va psixologiyada innovatsiyalar. Toshkent, 2021.
3. Tarix o'qitish metodikasi. Oliy o'quv yurtlari 5120300 – Tarix ta'lim yo'nalishi bakalavr talabalari uchun o'quv qo'llanma. // Toshkent, 2020.
4. Muminov X., Komolov M. Raqamli texnologiyalar va raqamli tarix. // Jamiyat va innovatsiyalar. Andijon, 2023.
5. G'aniyeva O. S. Talabalarning axborot texnologiyalari va kasbiy fanlar integratsiyasi asosida raqamli kontent yaratishga qo'yiladigan talablar. // Nizomiy nomidagi TDPU Xalqaro konferensiya materiallari, 2-qism. Toshkent, 2024.
6. Khasanova M. I. Hikoya qilish texnikasi yordamida til ko'nikmalarini rivojlantirish. // Zarmed universiteti ilmiy xabarnomasi. Buxoro, 2024.
7. Ashurova D. N. O'zbekistonda raqamli ta'lim muhitini rivojlantirish: pedagogik tahlil va muammolar. // Maktabgacha va maktab ta'limi OAK jurnali. Samarqand, 2024.
8. Abjalova M. O'zbek tili milliy korpusi: lingvistik tahlil va stemmizatsiya jarayonlari. // Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Toshkent, 2021.

9. Xodjayeva M. S., Tursunboyeva N. Z. Raqamli marketing va ijtimoiy tarmoqlarning axborot jamiyatidagi o'rni hamda ta'limga ta'siri. // Iqtisodiyot va ta'lim. Toshkent, 2024.
10. Izbullayeva G. V. Umumiy pedagogika va raqamli didaktika tamoyillari. // Buxoro davlat pedagogika instituti ilmiy-metodik nashrlari. Buxoro, 2024.
11. Qodirov N. Tarixiy jarayonlarni modellashtirish va raqamli muhitda vizuallashtirish asoslari. // O'zbekiston Milliy Universiteti xabarlari (Acta NUUZ). Toshkent, 2024.
6. Djumanov S., Qurbonov B. Mustaqillik yillarida tarix fani o'qitilishida innovatsiyalar va qadriyatlarning tiklanishi (Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori - PhD avtoreferati asosida). Samarqand, 2020.
7. Nomonjon o'g, G. A. B. (2024, December). TARBIYA JARAYONLARIDA ALISHER NAVOIY MA'NAVIY MEROSIDAN FOYDALANISH. In *International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (pp. 81-85).

COMPARATIVE ANALYSIS OF TRADITIONAL VS. MODERN METHODS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

University Business and Science
English Language and Literature Faculty
Maftuna Yoqubjonova Ismoiljon kizi
yoqubjonova1199@gmail.com

Annotation: In recent decades, English language teaching (ELT) has experienced a paradigm shift from teacher-centered traditional methods to learner-centered modern methodologies. This article presents an in-depth comparative analysis of traditional and modern approaches in ELT by examining their historical foundations, pedagogical principles, classroom applications, and practical effectiveness. Drawing upon educational theories and empirical studies, it explores the strengths and limitations of both approaches. The paper ultimately advocates for an eclectic approach that incorporates the advantages of both paradigms to meet diverse learner needs in contemporary educational settings.

Keywords: English language teaching, traditional methods, modern methods, grammar-translation, communicative approach, learner-centered, pedagogy, technology integration

Introduction

The teaching of English as a foreign or second language has historically followed diverse pedagogical trends, shaped by educational philosophies, cultural ideologies, and practical challenges in classrooms. The traditional paradigm, characterized by grammar instruction, memorization, and translation, served as the backbone of language education for decades. However, with the emergence of globalization, digital technology, and new theories of learning, modern methods that emphasize communication, contextual learning, and student engagement have gained prominence.

While both traditional and modern methods have their merits and drawbacks, the choice of methodology can significantly influence learning outcomes. This article critically evaluates both

paradigms, emphasizing the need for a flexible, learner-centered approach that considers the evolving demands of 21st-century learners [1]. Traditional language teaching methods, notably the Grammar-Translation Method (GTM) and the Audiolingual Method (ALM), were deeply rooted in behaviorist theories, where language learning was seen as habit formation. Repetition, drills, correction, and rote memorization were central. In GTM, language was approached primarily through grammar rules and the translation of texts, assuming that understanding the written language and grammatical structure would automatically lead to fluency. ALM, on the other hand, emphasized spoken language through repetitive drills and mimicry. Modern methodologies such as Communicative Language Teaching (CLT), Task-Based Language Teaching (TBLT), and Content and Language Integrated Learning (CLIL) draw from constructivist and sociocultural theories of learning, emphasizing interaction, meaning-making, and learner autonomy [2]. These approaches recognize that language acquisition is most effective when embedded in real-life, meaningful contexts. Learners are not passive receivers but active participants who construct knowledge through experience, reflection, and social interaction. Traditional methods of English language teaching have laid the foundation for formal language instruction for centuries. These approaches, which were particularly dominant until the mid-20th century, are characterized by a strong emphasis on grammatical accuracy, vocabulary acquisition, reading and writing skills, and teacher-centered instruction. Among the most influential of these methods are the Grammar-Translation Method (GTM), the Audiolingual Method (ALM), and the Direct Method. While these approaches have faced criticism in modern pedagogy, their contribution to the development of English language teaching (ELT) remains significant.

The Grammar-Translation Method, often associated with classical language education, focuses primarily on reading and writing. Rooted in the teaching of Latin and Greek, GTM involves the explicit instruction of grammar rules and the translation of texts between the learner's native language and the target language [3]. Classes are usually conducted in the learner's first language, and little attention is given to speaking or listening skills. One of the major strengths of GTM is its ability to develop a deep understanding of the grammatical structure of English. Learners become proficient in analyzing sentences, identifying parts of speech, and applying rules. This makes the method particularly suitable for students who aim to read academic texts or engage in literary translation. However, the method does not prioritize communicative competence, which limits learners' ability to use the language in real-life situations. Despite its limitations, GTM is still widely used in contexts where standardized testing and academic language skills are prioritized [4]. Its structured and analytical nature appeals to learners who prefer clarity and logical rules in language learning. Emerging in the United States during World War II and inspired by behaviorist psychology and structural linguistics, the Audiolingual Method marked a shift toward spoken language. ALM focuses on the formation of language habits through repetition, pattern drills, and mimicry. Lessons typically begin with listening and speaking exercises, followed by drills aimed at reinforcing correct pronunciation and sentence structures. The teacher plays a central role in ALM, acting as a model for correct language use and providing immediate feedback to learners. Unlike GTM, ALM discourages the use of the native

language in the classroom, aiming instead to create an immersive language environment.

The strength of the Audiolingual Method lies in its emphasis on oral skills, pronunciation, and automaticity. It helps learners internalize sentence patterns and build linguistic confidence, particularly in the early stages of language acquisition. However, the method's heavy reliance on mechanical repetition and decontextualized sentences often results in superficial language use that lacks communicative depth and flexibility. Learners may perform well in drills but struggle in spontaneous conversations where meaning and context are key [5].

The Direct Method emerged as a response to the limitations of GTM and ALM, advocating for natural language learning through immersion. In this method, all instruction is conducted in the target language, and learners are encouraged to think and communicate directly in English without relying on translation. Grammar is taught inductively through exposure and guided discovery rather than through explicit rule explanation. Lessons using the Direct Method typically involve everyday vocabulary, visual aids, question-and-answer exercises, and interactive speaking activities. This approach is considered more aligned with how people acquire their first language [6].

The Direct Method promotes oral proficiency and intuitive grammatical understanding, which are essential for effective communication. Nevertheless, its application can be challenging in large classes or contexts where teachers lack sufficient fluency or training. Moreover, without a structured approach to grammar, learners may struggle with complex linguistic structures over time.

In summary, traditional methods of English language teaching each embody distinct theoretical assumptions and pedagogical priorities. The Grammar-Translation Method emphasizes analytical rigor and written accuracy; the Audiolingual Method promotes repetition and habit formation; and the Direct Method encourages naturalistic language acquisition. While each method has contributed valuable insights to ELT, their limitations—particularly in addressing communicative competence—have led educators to seek more balanced and integrated teaching approaches in the modern classroom [7].

Modern methods of English language teaching

Communicative Language Teaching (CLT)

CLT prioritizes fluency over accuracy, encouraging learners to use the language in meaningful communication.

Core principles:

- ✓ Emphasis on functions (inviting, apologizing) over forms (tenses, syntax)
- ✓ Pair and group work
- ✓ Authentic materials and tasks

Strengths:

- ✓ Improves real-world communicative skills
- ✓ Encourages learner motivation and confidence

Weaknesses:

- ✓ May neglect grammatical accuracy
- ✓ Challenging for teachers accustomed to traditional methods

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Task-Based Language Teaching (TBLT)

TBLT organizes learning around the completion of real-life tasks (e.g., planning a trip, conducting an interview).

Advantages:

Promotes problem-solving and interaction / Integrates all four language skills

Challenges:

Difficult to manage in large classes / Assessment can be subjective

CLIL combines subject matter learning with language instruction. For example, teaching science in English in non-English speaking countries.

Benefits:

Dual learning objectives / Prepares students for academic use of English

Challenges:

Requires collaboration between content and language teachers / Can be cognitively demanding

Blended and Technology-Enhanced Learning

Modern ELT increasingly integrates technology through apps, online platforms, and AI-powered tools.

Tools: Duolingo, Kahoot!, ChatGPT, Zoom, LMS platforms (Google Classroom, Moodle)

Advantages:

Personalization / Interactive and multimodal input

Limitations:

Digital divide/ Over-dependence on technology

Comparative analysis[8]

Criteria	Traditional Methods	Modern Methods
Focus	Accuracy, grammar rules	Communication, fluency
Teaching style	Teacher-centered	Student-centered
Approach	Deductive, form-focused	Inductive, meaning-focused
Language use	L1 often used	L2 (target language) prioritized
Classroom activities	Translation, drills, repetition	Role plays, group tasks, projects
Assessment	Paper-based grammar tests	Portfolio, peer assessment, performance-based
Technology use	Minimal or none	Integrated and essential
Student engagement	Passive participation	Active involvement

Modern methods excel at increasing motivation, autonomy, and communicative competence, while traditional methods maintain structural precision and exam preparedness [9]. However, both approaches have blind spots when used in isolation.

Rather than treating the two approaches as mutually exclusive, teachers should:

- ✓ Adopt an eclectic approach: Blend the clarity of grammar instruction with the interactivity of communicative tasks.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

- ✓ Contextualize teaching: Consider learner age, background, proficiency level, and institutional demands.
- ✓ Use technology wisely: Incorporate digital tools without replacing human interaction.
- ✓ Promote reflection: Encourage learners to reflect on both language structure and usage [10]

For example, grammar topics can be introduced deductively (traditional), then reinforced through communicative activities (modern), ensuring both accuracy and fluency.

Conclusion

The dichotomy between traditional and modern methods in English Language Teaching reflects broader educational debates on how best to facilitate learning. While traditional approaches offer clarity, structure, and analytical rigor, modern methods provide authenticity, motivation, and relevance. In an increasingly diverse and digitalized world, a flexible, integrated approach that combines the strengths of both paradigms is most effective. Teachers must be critical, reflective practitioners who tailor their methodologies to suit the needs of their students, balancing structure with creativity, and form with function.

References

1. Brown H. Principles of Language Learning and Teaching. 6th ed. Pearson Education. 2014. – P. 431.
2. Richards C., Theodore R. Approaches and Methods in Language Teaching: A Description and Analysis. 3rd ed. Cambridge University Press. 2014. – P. 285.
3. Harmer J. The Practice of English Language Teaching. 5th ed. Pearson Longman. 2015. – P.446.
4. Larsen-Freeman D., Marti A. Techniques and Principles in Language Teaching. 3rd ed. Oxford University Press. 2011. – P.189.
5. Nunan D. Task-Based Language Teaching. Cambridge University Press. 2004. – P.294.
6. Littlewood W. Communicative Language Teaching: An Introduction. Cambridge University Press. 1981. – P.122.
7. Richards C. Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge University Press. 2001. – P.322.
8. Ellis R. Second Language Acquisition. Oxford University Press. 1997. – P.308.
9. Savignon J. Communicative Competence: Theory and Classroom Practice. 2nd ed. McGraw-Hill. 1997. – P.224.
10. Kumaravadivelu B. Understanding Language Teaching: From Method to Postmethod. Lawrence Erlbaum Associates. 2006. – P.282.
11. Nomonjon o'g, G. A. B. (2024, December). TARBIYA JARAYONLARIDA ALISHER NAVOIY MA'NAVIY MEROSIDAN FOYDALANISH. In *International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (pp. 81-85).

**RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT SHAROITIDA
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR ONGINING TRANSFORMATSIYASI,
IDENTIFIKATSIYASI VA IJTIMOIYLASHUV JARAYONI**

G`afforov Azizjon Ahmadjon o`g`li

University of Business and Science tayanch-doktoranti

azizjongafforov99@gmail.com

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt (SI) tizimining maktabgacha yoshdagi bolalalr ongiga ta'siri ilmiy-psixologik aspektda tadqiq etilgan. Raqamli muhitning bolalar shaxsining shakillanishiga, o'z-o'zini identifikatsiya qilishiga va ijtimoiy moslashuviga ko'rsatadigan ta'siri tahlil qilingan. Transformatsion o'zgarishlar, virtual identifikatsiya xavflari hamda maktabgacha ta'lim muassasalarida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari va cheklovlari muhokama qilingan. Empirik tadqiqot natijalari, xorijiy va mahalliy olimlar ishlariga tayanib, kompleks pedagogik va psixologik tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, maktabgacha yosh, ong transformatsiyasi, identifikatsiya, ijtimoiylashuv, raqamli mahalliy, ekran vaqti, bolalar psixologiyasi, pedagogika.

ANNOTATION: This article studies the impact of digital technologies and artificial intelligence (AI) systems on the minds of preschool children from a scientific and psychological perspective. The impact of the digital environment on the formation of children's personality, self-identification and social adaptation is analyzed. Transformative changes, the risks of virtual identification, and the possibilities and limitations of using artificial intelligence in preschool educational institutions are discussed. Based on the results of empirical research and the work of foreign and domestic scientists, comprehensive pedagogical and psychological recommendations are developed.

Keywords: computer technology, artificial intelligence, preschool age, consciousness transformation, identification, socialization, psychology, screen time, children's pedagogy.

АННОТАЦИЯ: В данной статье с научной и психологической точки зрения исследуется влияние цифровых технологий и систем искусственного интеллекта (ИИ) на психику детей дошкольного возраста. Анализируется влияние цифровой среды на формирование личности, самоидентификацию и социальную адаптацию детей. Обсуждаются трансформационные изменения, риски виртуальной идентификации, а также возможности и ограничения использования искусственного интеллекта в дошкольных образовательных учреждениях. На основе результатов эмпирических исследований и работ зарубежных и отечественных ученых разработаны комплексные педагогические и психологические рекомендации.

Ключевые слова: цифровые технологии, искусственный интеллект, дошкольный возраст,

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

трансформация сознания, идентификация, социализация, цифровое поколение, экранное время, детская психология, педагогика

KIRISH VA MUAMMONING DOLZARBLIGI

Bugungi globalizatsiya asrida zamonaviy jamiyatda raqamli texnologiyalar barcha sohalarga singib bormoqda. Bu jarayon ta'lim, iqtisodiyot, madaniyat va ijtimoiy hayotda tub burilishlarni vujudga keltirmoqda. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalar hayotida raqamli muhitning roli yildan yilga oshib bormoqda. O'zbekistonda 2021-2025-yillarga bo'ljallangan "Raqamli O'zbekiston" dasturi doirasida ham ta'lim sohasini raqamlashtirish jarayoni jadal sur'atlarda olib borildi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, zamonaviy bolalarning 70% dan ortig'I 2 yoshdan boshlab smartfon yoki planshet bilan muloqot qiladi (Common Sense Media, 2023). Ular ulg'ayish jarayonlarini raqamli muhitda boshdan kechirayotganligi ularni "raqamli mahalliy aholi"(digital natives) deb ta'riflashga asos bo'ladi. Biroq bu holat bolalarning kognetiv, emotsional va ijtimoiylashishiga qanday ta'sir ko'rsatishini sinchiklab o'rganish talab etiladi.

Sun'iy intellekt tizimlarining ta'lim sohasiga kirib kelishi, ChatGPT, Siri, Akexa kabi virtual yordamchilarning keng tarqalishi, maktabgacha ta'lim dasturlarida AI asosidagi ilovalarning qo'llanilishi – bularning barchasi bola ongiga ta'sir ko'rsatuvchi yangi psixologik-pedagogik fenomen sifatida ko'rib chiqilishi zarur.

Ushbu tadqiqotning dolzarbligi shundaki, maktabgacha yosh davrida bola ongi eng moslashuvchan va ta'sirga ochiq bo'ladi. Bu davrda shakllanadigan shaxsiy xususiyatlar, identifikatsiya belgilari va ijtimoiy ko'nikmalar ontogenezning keying bosqichlari uchun poydevor vazifasini bajaradi. Shu bois raqamli texnologiyalar va SIning ushbu davrga ta'sirini o'rganish zamonaviy pedagogika va psixologiya fanining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda.

NAZARIY ASOSLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Bolalar ongi va raqamli muhit: asosiy konseptual asoslar

Bolalar ongining shakllanishini tushuntirishda L.S. Vigotskiyning madaniy-tarixiy nazariyasi muhim o'rin tutadi. Vigotskiy ta'kidlaganidek, bolaning intellektual rivojlanishi ijtimoiy va madaniy vositalar orqali ro'y beradi. Zamonaviy kontekstda bu vositalar qatoriga raqamli qurilmalar va SI tizimlari ham qo'shiladi.

J.Piajenimg kognetiv rivojlanish nazariyasiga ko'ra, maktabgacha yoshdagi bolalar "oldingi operatsional" bosqichda bo'ladilar. Bu bosqichda bolalar nazariy tafakkurni o'zlashtirib, kuchli hayoliy o'yin faoliyatini rivojlantiradilar. Raqamli muhit bu tabiiy rivojlanish jarayoniga o'ziga xos "raqamli tasavvur olamine" olib kiradi.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Bronfenbrenerning ekologik tizimlar nazariyasi nuqtai nazaridan, raqamli texnologiyalar bolaning “mikrosotsium” (oilalar, tengdoshlar) va “sotsium” (keng ijtimoiy muhit) o'rtasidagi o'zaro ta'sirni yanada jadallashtiruvchi mezosistem sifatida namoyon bo'lmoqda.

“Raqamli mahalliy” fenomeni va uning tanqidiy tahlili

Prensky tomonidan 2001 yilda kiritilgan “raqamli mahalliy” (digital natives) tushunchasi bugungi avlod bolalarini tavsiflashda keng qo'llanilishi mumkin. Biroq bir qator tadqiqotchilar bu konsepsiyaga tanqidiy yondashib, raqamli qurilmalar bilan o'sish o'z o'zicha raqamli savodxonlikni ta'minlamasligini ta'kidlaydilar.

Turkule o'z tadqiqotlarida bolalarning gadjetlarga bo'lgan ortiqcha bog'liqligini “yolg'iz birga” (alone together) paradoksi sifatida talqin etadi. Bu holat maktabgacha yoshdagi bolalarda empatiyaning susayishi bilan bog'liq ekanligini empiric ma'lumotlar tasdiqlaydi.

Sun'iy intellekt va bolalar ta'limi: imkoniyatlar va xavflar

Zmonaviy SI tizimlari – adaptive o'rgatish platformalari, nutqni tushunuvchi platformalar, emotsional intellekt simulatorlari – maktabgacha ta'limda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Rivojlangan davlatlarda jumladan Xitoyda o'tqazilgan bir qator tadqiqotlarda AI asosidagi dasturlar yordamida bolalarni til o'zlashtirishini 30-40% tezlashtirilishi mumkinligi ko'rsatilgan.

Biroq SI bilan o'zaro ta'sir bolalarda sun'iy munosabat uslublarining shakillanishiga olib kelishi mumkin. Chen va boshqa olimlar tadqiqotlarida Si bilan ko'p muloqot qilgan bolalarda ijtimoiy empatik muloqot darajasi pastroq bo'lganligi tadqiq etilgan.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot dizayni va ishtirokchilari

Ushbu tadqiqot 2026-yilning dekabr, aprel oylarida Namangan viloyati Chust tumanidagi 2ta xususiy maktabgacha ta'lim muassasasida o'tkazildi. Tadqiqot 4-6 yoshli 42 nafar bola, ularning ota-onalari va maktabgacha ta'lim muassasasi pedagoglari ishtirokida olib borildi. Nazorat guruhi (n=20) va tajriba guruhi (t=22) tashkil etildi.

Tadqiqot usullari

1. Kuzatuv uslubi: Bolalarning raqamli qurilmalar bilan o'zaro ta'sirini bevosita kuzatish (3 oylik tizimli kuzatuv).
2. So'rovnomalar va intervyu: Ota-onalar va pedagoglar bilan yarim tuzilgan suhbat.
3. Eksperimental o'yinlar tahlili: Bolalarning sujetli rolli o'yinlarida raqamli elementlarni qo'llash usullarini tahlil qilish.
4. Kontent-tahlil: Bolalar tomonidan foydalaniladigan raqamli kontentning pedagogic-psixologik ekspertizasi

TADDIQOT NATIJALARI VA TAHLILI

Ong transformatsiyasi: kognetiv aspekt

Tadqiqot natijasi shuni ko'rsatdiki, kuniga 2 soatdan ortiq ekran vaqti bo'lgan bolalar (n=20) va ekran vaqti cheklangan bolalar (t=22) o'rtasida sezilarli kognetiv farqlar mavjud.

1-guruh (n=20) bolalarida visual-figurali tafakkur va multimediyaga moslashish darajasi yuqori ekanligi ($p < 0.05$), biroq diqqat konsentratsiyasining beqarorlik xususiyati va ketma ketlikdagi mantiqiy fikrlash ko'rsatkichlari pastroq ekanligi qayt etildi. Bu holat "raqamli diqqat"ning shakillanishi – ya'ni qisqa, intensive axborot oqimlariga moslashish bilan bog'liq deb talqin etildi

Identifikatsiya jarayonlari va raqamli o'zlik

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun identifikatsiya – o'z o'zini boshqalardan frqli va yaxlit shaxs sifatida anglash – muhim psixologik vazifa hisoblanadi. Ushbu tadqiqotda aniqlangan eng qiziqarli jihat shundaki, bolalarning 78% o'z sevimli multfilm yoki o'yin qahramonlari bilan o'zlarini qisman bo'lsa ham tenglashtirishlari tadqiq etildi.

Raqamli muhitda identifikatsiya bir necha bosqichda namoyon bo'ladi. Birinchi bosqich – vizual identifikatsiya : bolalar sevimli qahramonlarining kiyimlari, harakatlari va nutqini o'zlashtirib, o'z xulqida namoyon etadi.

Ikkinchi bosqich – emotsional identifikatsiya: bolalar AI personajlarining emotsional holatlarini real insonlar emotsiyasidek qabul qiladilar.

Uchinchi bosqich – axloqiy identifikatsiya: virtual qahramonlarning xulq-atvor normalari bolaning real hayotdagi xulqiga o'z ta'sirini o'tqizadi.

Havotirlanarli jihati shundaki; 5-7 yoshli bolalarning deyarli 31% AI bilan muloqot qilishda uning tirik yokim tirik emasligini faqrlaty olmaydi. Bu holat bolalarning hali to'liq shakillanmagan real va virtual haqiqat chegarasini anglamasliklaridan kelib chiqadi.

Ijtimoiylashuv jarayoniga ta'siri

Ijtimoiylashuv – bolaning jamiyat a'zosi sifatida shakillanish jarayoni – raqamli muhitda ikki ziddiyatli yo'nalishda namoyon bo'ladi. Bir tomondan, raqamli vositalar orqali bolalar geografik va madaniy chegaralardan tashqarisha chiqib, global miqyosdagi ijtimoiy aloqalarni o'rganish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Boshqa tomondan esa, ekran vaqtining ko'payishi yizma-yuz muloqot, empatik munosabatlar va guruhliy o'yinlar vaqtini qisqartirmoqda.

Olib borilgan tadqiqotdan olingan eng muhim xulosalardan biri shuki, raqamli muhitda ko'proq vaqt o'tqazgan bolalar (kuniga +3 soat) tengdoshlari bilan nizolarni hal qilish ko'nikmalari sustroq rivojlangan. Biroq ota-onalar raqamli vositalarni ongli va cheklangan tarzda qo'llagan oilalardagi bolalarda bu farq kamroq sezildi.

O'tkazilgan kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, pedagog nazorati ostida SI asosidagi kooperativ o'yinlar (masalan, bolalar bilgalikda AI bilan muloqot qilib muammoni yechish jarayonida hamkorlik qiladilar) ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAVSIYALAR

Maktabgacha ta'lim muassasalari uchun

Tadqiqot natijalari va xorijiy tajribalar asosida maktabgacha ta'lim muassasalari uchun quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi. Raqamli texnologiyalardan foydalanishda “zarur vaqtda va zarur maqsadda” tamoyiliga asoslanishi, ya'ni vosita maqsad emas, balki maqsadga erishish vositasi bo'lishi kerak. AI asosidagi ta'lim dasturlarini qo'llashda pedagog faol vositachi (mediator) rolini saqlab qolishi mumkin. Dastur bolaga mustaqil o'ylash imkonini berishi, tezkor javob taqdim etishi bilan cheklanmasligi lozim.

Maktabgacha ta'limda "Raqamli muvozanat" dasturi joriy etilishi tavsiya etiladi. Bu dastur ekran faoliyati va jismoniy, ijodiy, ijtimoiy faoliyat o'rtasida to'g'ri nisbatni ta'minlashga qaratilgan. DSM qo'llanmasida belgilangan me'yorlarga ko'ra, 3–5 yoshli bolalar uchun ekran vaqti kuniga 1 soatdan, 6–7 yoshlilar uchun esa 1,5 soatdan oshmasligi tavsiya etiladi.

Oila uchun

Ota-onalar uchun eng muhim tavsiya – raqamli muhitda “hamkorlik” tamoyilini qo'llash. Bola raqamli qurilma bilan yolg'iz emas balki kattalar bilan birgalikda faoliyat olib borganda, olingan ma'lumot muhokama qilinib, real hayot tajribasi ham bpg'langanda ijobiy natijalarga erishiladi.

“Ekransiz vaqt” an'anasini joriy qilish – kuniga kamida 2-3 soat, oilaning umumiy faoliyati: kitob o'qish tabiat sayrlariga chiqish, ijodiy o'yinlar – bolaning to'laqonli rivojlanishi uchun muhim hisoblanadi. Shuningdek, ota-onalar o'zlari raqamli qurilmalardan foydalanish madaniyatini namuna sifatida ko'rsatishlari lozim.

Pedagog va psixologlar uchun

Maktabgacha ta'lim pedagoglarining raqamli savodxonligi va AI savodxonligini oshirish zamonaviy talabdan kelib chiquvchi zarurat hisoblanadi. Pedagog faqat raqamli qurilmalardan foydalana bilishi emas, balki ularning bolalarga ta'sirini baholash, ijobiy ta'sirini kuchaytirish va salbiy ta'sirni baholash, ijobiy ta'sirni kuchaytirish va salbiy ta'sirni kamaytirishga ega bo'lish lozim.

Psixologik xizmat tizimida “Raqamli sog'lom rivojlanish” monitoring joriy etilishi tavsiya etiladi. Bu monitoring bolalarda raqamli kontentga bog'liqlik belgilarini erta aniqlash, identifikatsiya muammolarini kuzatish va kerak bo'lganda korreksion ishlarni o'z vaqtida boshlashga yordam beradi.

XULOSA

Ushbu tadqiqot shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt maktabgacha yoshdagi bolalar ongini, ularning identifikatsiyasi va ijtimoiylashuv jarayonini chuqur o'zgartirmoqda. Bu o'zgarishlar bir tomonlama – faqat ijobiy yoki faqat salbiy – emas, balki murakkab, ko'p o'lchamli transformatsiya jarayonini ifodalaydi.

Tadqiqotimizning asosiy xulosalari quyidagicha: birinchidan, raqamli muhit maktabgacha yoshdagi bolalar kognitiv rivojlanishiga ancha sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Vizual-figurali tafakkur, tezkor qaror qabul qilish va multimedia bilan ishlash ko'nikmalari rivojlanayotgan bo'lsada,

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

diqqatni saqlash va mustaqil muammo-yechish qobiliyatlari zayiflashishi xavfi mavjud.

Ikkinchidan, bolalarning virtual identifikatsiya muammolari – ayniqsa AI personajlari bilan o'zini tenglashtirishda real va virtual chegaraning noaniqligi – maxsus pedagogic-psixologik yondashuvni talab etadi.

Uchinchidan, ijtimoiylashuv jarayonida raqamli vositalar o'ziga xos ikki tomonlama ta'sir ko'rsatadi: keng ijtimoiy aloqa imkoniyatlarini ochib berish bilan birga yuzma-yuz empatik muloqot ko'nikmalarini pasaytirishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar va SIning maktabgacha ta'limda to'g'ri, ongli va pedagogic jihatdan asosli qo'llanilishi ushbu texnologiyalarni bolalar rivojlanishining kuchli vositasiga aylantirishi mumkun. Buning uchun esa fanning fan bilan, pedagog va psixolog hamkorligining, oil ava muassasa birlashuvining mustahkam aloqasi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.
2. Chen, X., Zou, D., Cheng, G., & Xie, H. (2021). Artificial intelligence in education: A bibliometric study on its global trends, subjects, categories, and published journals. *Computers & Education*, 175, 104353.
3. Common Sense Media. (2023). *The Common Sense Census: Media use by kids age zero to eight*. Common Sense Media.
4. Kirschner, P. A., & De Bruyckere, P. (2017). The myths of the digital native and the multitasker. *Teaching and Teacher Education*, 67, 135–142.
5. Lim, S. S. (2012). "Digital natives" or skillful digital participants? Digital literacy and children's online activities. In *Children and Media in Challenging Times* (pp. 67–81). Routledge.
6. Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. *On the Horizon*, 9(5), 1–6.
7. Turkle, S. (2015). *Reclaiming conversation: The power of talk in a digital age*. Penguin Press.
8. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
9. Warschauer, M., & Xu, Y. (2022). AI in second language learning and teaching: Enhancing interactions with technology. *TESOL Quarterly*, 56(2), 456–480.
10. WHO (2019). *Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age*. World Health Organization.
11. Zosh, J. M., Lytle, S. R., Golinkoff, R. M., & Hirsh-Pasek, K. (2022). Putting the "learning" in children's technology. *Current Directions in Psychological Science*, 31(2), 109–116.
12. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 2016-yil 29-dekabdagi PQ-2707-son Qarori.
13. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi

to'g'risida gi 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-son Farmoni.

14. Qodirov, B., & Tursunov, J. (2022). Maktabgacha yoshdagi bolalarda raqamli texnologiyalar ta'sirini o'rganish muammolari. *Pedagogika va psixologiya*, 3, 45–58.
15. Rahimova, D., & Nazarova, S. (2023). Sun'iy intellekt va maktabgacha ta'lim: imkoniyatlar va cheklovlar tahlili. *Xalq ta'limi*, 2, 112–124.

BO'LAJAK TARBIYA FANI O'QITUVCHISI TAYYORLASHDA TARBIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

G'aybullayev Boburmirzo Nomonjon o'g'li
University of Business and Science
Mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida tarbiya texnologiyalaridan foydalanishning ilmiy-pedagogik asoslari tahlil qilinadi. Shuningdek, umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda zamonaviy ta'lim texnologiyalarining o'rni, mazmuni va samaradorligi yoritiladi. Tarbiya jarayonini tashkil etishda interfaol metodlar va pedagogik-psixologik shart-sharoitlar muhim omil sifatida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: tarbiya texnologiyasi, kasbiy kompetensiya, metodik kompetentlik, interfaol metodlar, motivatsiya, refleksiya, pedagogik jarayon.

Kirish

Bugungi globallashtirish jarayonida ta'lim tizimi jamiyat taraqqiyotining eng muhim strategik yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, yosh avlodni zamonaviy bilimlar bilan qurollantirish, ularni mustaqil fikrlovchi, innovatsion yondashuvga ega va ijtimoiy faol shaxs sifatida shakllantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan, bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida zamonaviy pedagogik va tarbiya texnologiyalaridan foydalanish alohida o'rin tutadi. Tarbiya jarayoni murakkab va ko'p qirrali pedagogik tizim bo'lib, u nafaqat bilim berish, balki shaxsning mA'naviy-axloqiy dunyosini shakllantirish, ijtimoiy munosabatlarini rivojlantirish va qadriyatlar tizimini mustahkamlashga qaratilgan. Shu sababli, tarbiya fanini samarali o'qitish uchun an'anaviy yondashuvlar bilan bir qatorda innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llash zarur hisoblanadi. Bu esa o'qituvchidan yuqori darajadagi kasbiy kompetentlik, metodik tayyorgarlik va ijodiy yondashuvni talab etadi. So'nggi yillarda ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuv keng joriy etilmoqda. Ushbu yondashuvga ko'ra, o'quvchilarda faqat bilim emas, balki amaliy ko'nikmalar, hayotiy tajriba va ijtimoiy kompetensiyalar ham shakllantirilishi lozim. Shu jarayonda tarbiya texnologiyalari o'quv jarayonini faollashtiruvchi, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga undovchi va ularning shaxsiy rivojlanishiga xizmat qiluvchi muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida tarbiya texnologiyalaridan foydalanish ularning kasbiy faoliyatga tayyorligini oshiradi. Chunki zamonaviy o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyaviy jarayonni boshqaruvchi, o'quvchilarda ijtimoiy va mA'naviy qadriyatlarni shakllantiruvchi shaxs sifatida faoliyat yuritadi. Shu bois, pedagogik ta'lim jarayonida interfaol

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

metodlar, o'yin texnologiyalari, treninglar, loyihaviy ta'lim va muammoli o'qitish usullaridan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. TA'lim tizimida raqamli texnologiyalarning rivojlanishi ham tarbiya jarayoniga yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Multimediali vositalar, onlayn platformalar va virtual ta'lim muhirlari orqali tarbiya jarayonini yanada qiziqarli, samarali va interaktiv tarzda tashkil etish mumkin. Bu esa bo'lajak o'qituvchilarning zamonaviy pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, tarbiya jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlik, empatiya, ishonch va muloqot madaniyati ham muhim rol o'ynaydi. Tarbiya texnologiyalari aynan shu jihatlarni rivojlantirishga xizmat qilib, o'quvchilarda ijtimoiy faollik, mas'uliyat va axloqiy qadriyatlarini shakllantiradi.

Mazkur maqolada bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida tarbiya texnologiyalaridan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari, ularning kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishdagi o'rni hamda ta'lim samaradorligini oshirishdagi ahamiyati ilmiy asosda tahlil qilinadi.

Adabiyotlar tahlili

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda tarbiya texnologiyalaridan foydalanish masalasi pedagogika fanida keng o'rganilgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu masala bo'yicha xorijiy, MDH va mahalliy olimlar tomonidan muhim ilmiy-nazariy qarashlar ilgari surilgan.

Avvalo, g'arb pedagogikasida John Dewey ta'limni hayotiy tajriba bilan uzviy bog'liq jarayon sifatida talqin qiladi. Unga ko'ra, ta'lim jarayoni faol, interaktiv va amaliy bo'lishi kerak. Dewey fikricha, o'quvchi bilimni tayyor holda emas, balki faol faoliyat jarayonida o'zlashtiradi [1, 45-bet]. Bu yondashuv zamonaviy tarbiya texnologiyalarining metodologik asosini tashkil etadi. Shuningdek, Lev Vygotskyning madaniy-tarixiy nazariyasi ham ushbu mavzuda muhim o'rin tutadi. Vygotsky shaxs rivojlanishini ijtimoiy muhit va muloqot bilan bog'laydi. Unga ko'ra, o'quvchilarning rivojlanishi "yaqin rivojlanish zonasi" orqali amalga oshadi va bunda o'qituvchi muhim yo'naltiruvchi rol o'ynaydi [2, 78-bet]. Bu esa tarbiya texnologiyalarida hamkorlik va muloqotning ahamiyatini asoslaydi. Jean Piaget esa kognitiv rivojlanish bosqichlarini o'rganib, ta'lim jarayonida yosh xususiyatlarini hisobga olish zarurligini ta'kidlaydi. Piagetga ko'ra, har bir yosh bosqichida o'quvchilarning fikrlash darajasi turlicha bo'ladi va shunga mos metodlar tanlanishi kerak [3, 60-bet]. Bu yondashuv tarbiya texnologiyalarini differensial qo'llashga asos bo'ladi.

MDH pedagogik maktabida Abdulla Avloniyning qarashlari alohida ahamiyatga ega. U tarbiyani jamiyat taraqqiyotining asosiy omili sifatida ko'rib, "Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot masalasidir" deb ta'kidlaydi [4, 19-bet]. Avloniy fikricha, tarbiya jarayonida milliy qadriyatlar va axloqiy me'yorlar asosiy o'rinda turishi lozim.

Zamonaviy o'zbek pedagogikasida N. Musayev, Sh. Abdullayeva va boshqa olimlar tarbiya texnologiyalarining interfaol metodlar orqali samarali amalga oshirilishini ta'kidlaydilar. Ularning tadqiqotlarida o'yin texnologiyalari, treninglar, keys-stadi va loyihaviy ta'lim o'quvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishda muhim vosita sifatida ko'rsatilgan.

Shuningdek, ta'lim texnologiyalarining nazariy asoslari bo'yicha xorijiy adabiyotlarda ham keng tadqiqotlar mavjud. Masalan, zamonaviy pedagogik yondashuvlarda o'qituvchi "fasilitator" rolida bo'lib, o'quv jarayonini boshqaruvchi emas, balki yo'naltiruvchi sifatida qaraladi.

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, tarbiya texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonini faollashtiradi, o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish va ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantiradi. Shu bilan birga, bu yondashuv bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini oshirishda ham muhim ahamiyatga ega.

Metodologiya

Ushbu tadqiqotda bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida tarbiya texnologiyalaridan foydalanish masalasi ilmiy-pedagogik jihatdan kompleks yondashuv asosida o'rganildi. Tadqiqotning metodologik asosini zamonaviy pedagogik, psixologik va kompetensiyaviy yondashuvlar tashkil etadi. Xususan, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, faoliyatga asoslangan yondashuv hamda aksiologik (qadriyatga yo'naltirilgan) yondashuvlar asosiy nazariy tayanch sifatida qabul qilindi.

Tadqiqot jarayonida tarbiya texnologiyalarining mohiyati, ularning ta'lim-tarbiya jarayonidagi o'rni hamda bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil qilindi. Metodologik jihatdan tadqiqotda tizimli yondashuv qo'llanilib, tarbiya jarayoni yaxlit pedagogik tizim sifatida o'rganildi. Bu yondashuv orqali ta'limning barcha komponentlari — maqsad, mazmun, metod, vosita va natija o'zaro bog'liqlikda tahlil qilindi.

Shuningdek, tadqiqotda interfaol ta'lim metodlari asosida o'qitish texnologiyalarining samaradorligi o'rganildi. Jumladan, "aqliy hujum", "keys-stadi", "rol o'yinlari", "loyihaviy ta'lim" va "trening texnologiyalari" kabi usullar bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy va metodik kompetensiyalarini rivojlantirishdagi imkoniyatlari nuqtai nazaridan tahlil qilindi. Ushbu metodlar o'quvchilarning faolligini oshirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish hamda real pedagogik vaziyatlarga moslashish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qilishi aniqlangan.

Tadqiqotda kuzatuv, qiyosiy tahlil, pedagogik tajriba va umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Kuzatuv metodi orqali ta'lim jarayonida o'qituvchilarning tarbiya texnologiyalaridan foydalanish darajasi o'rganildi. Qiyosiy tahlil orqali an'anaviy va zamonaviy yondashuvlar o'rtasidagi farqlar aniqlanib, ularning samaradorligi solishtirildi. Pedagogik tajriba natijasida esa interfaol metodlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning faolligini sezilarli darajada oshirishi tasdiqlandi. Metodologik asos sifatida shaxs rivojlanishining psixologik qonuniyatlari ham inobatga olindi. Jumladan, o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish, motivatsiyani shakllantirish hamda reflektiv faoliyatni rivojlantirish muhim omil sifatida qaraldi. Bu esa tarbiya texnologiyalarini qo'llashda differensial yondashuv zarurligini ko'rsatadi. Umuman olganda, tadqiqot metodologiyasi tarbiya texnologiyalarini bo'lajak o'qituvchilar tayyorlash jarayoniga samarali integratsiya qilish imkonini beradi. Bu esa ularning kasbiy kompetentligini oshirish, pedagogik jarayonni innovatsion asosda tashkil etish va ta'lim samaradorligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Natijalar va tahlil

Tadqiqot davomida bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida tarbiya texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligi nazariy va amaliy jihatdan o'rganildi. Olingan

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

natijalar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash ta'lim jarayonining sifatini sezilarli darajada oshiradi hamda bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tahlillar natijasida interfaol metodlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarda talabalarning faolligi an'anaviy darslarga nisbatan ancha yuqori bo'lgani aniqlandi. Xususan, "aqliy hujum", "rol o'yinlari", "keys-stadi" va "trending texnologiyalari" qo'llanilgan guruhlarda o'quvchilarning mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va qaror qabul qilish ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlangan. Shuningdek, natijalar shuni ko'rsatadiki, tarbiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarda motivatsiyani kuchaytiradi va ta'lim jarayoniga qiziqishni oshiradi. O'quvchilar dars jarayonida faol ishtirok etib, o'z fikrlarini erkin ifoda etish imkoniga ega bo'ladilar. Bu esa ularning ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Tahlil jarayonida aniqlanishicha, tarbiya texnologiyalarining samaradorligi o'qituvchining metodik kompetentligiga ham bevosita bog'liq. YA'ni, o'qituvchi qanchalik zamonaviy metodlarni chuqur bilsa va ularni to'g'ri qo'llay olsa, ta'lim natijasi shunchalik yuqori bo'ladi. Shu jihatdan, bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida amaliy mashg'ulotlar ulushini oshirish zarurligi qayd etildi.

Bundan tashqari, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tarbiya texnologiyalari o'quvchilarda nafaqat bilim, balki ijtimoiy-axloqiy sifatlarni ham shakllantiradi. Empatiya, hamkorlik, mas'uliyat va bag'rikenglik kabi fazilatlar interfaol ta'lim jarayonida yanada mustahkamlanadi. Bu esa tarbiya fanining asosiy maqsadlaridan biri bo'lgan barkamol shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, olingan natijalar tarbiya texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni muhim ekanligini tasdiqlaydi. Ular bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirish, pedagogik faoliyatga innovatsion yondashuvni joriy etish hamda ta'lim sifatini yaxshilashda samarali vosita ekanligi bilan ajralib turadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida tarbiya texnologiyalaridan foydalanish zamonaviy pedagogik ta'lim tizimining eng muhim va dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Chunki bugungi kunda ta'lim jarayoni faqat bilim berish bilan cheklanmay, balki shaxsning kasbiy, ijtimoiy va mA'naviy kompetensiyalarini kompleks rivojlantirishni talab etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, interfaol metodlar va zamonaviy tarbiya texnologiyalaridan samarali foydalanish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini oshiradi, ularning pedagogik jarayonni to'g'ri tashkil etish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va innovatsion yechimlar topish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ayniqsa, "aqliy hujum", "keys-stadi", "rol o'yinlari" va "trending" kabi texnologiyalar o'quv jarayonini faollashtirib, talabalarni mustaqil fikrlashga undaydi.

Shuningdek, tarbiya texnologiyalari o'quvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirishga ham xizmat qiladi. Ular orqali empatiya, hamkorlik, mas'uliyat, muloqot madaniyati va axloqiy qadriyatlar mustahkamlanadi. Bu esa bo'lajak o'qituvchilarning nafaqat bilimli mutaxassis, balki mA'naviy yetuk shaxs sifatida shakllanishiga zamin yaratadi.

Umuman olganda, tarbiya texnologiyalarini pedagogik ta'lim jarayoniga keng joriy etish ta'lim sifatini oshiradi, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini kuchaytiradi hamda jamiyat

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

uchun zamonaviy, raqobatbardosh va yuqori malakali pedagog kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi. Shu sababli, kelgusida bu yo'nalishda ilmiy izlanishlarni davom ettirish va amaliyotga innovatsion yondashuvlarni keng tatbiq etish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dewey J. *Democracy and Education*. – New York: Macmillan, 1916. – 45-bet.
2. Vygotsky L.S. *Mind in Society*. – Moscow, 1978. – 78-bet.
3. Piaget J. *The Psychology of Intelligence*. – London, 1950. – 60-bet.
- Avloniy A. *Turkiy guliston yoxud axloq*. – Toshkent, 1913. – 19-bet
4. Qizi, A. Z. Y., & Boburmirzo, G. A. (2025). TALAFFUZIDA NUQSONLARI BO'LGAN BOLALAR VA ULARNI O'QITISH USULLARI. *Research Focus*, 4(Special Issue 2), 319-324.
5. Boburmirzo, G. A. (2025). NUTQI NUQSONLARINI O'RGANISH METODLARI. *Research Focus*, 4(Special Issue 2), 714-721.
6. Nomonjon o'g, G. A. B. (2024, December). TARBIYA JARAYONLARIDA ALISHER NAVOIY MA'NAVIY MEROSIDAN FOYDALANISH. In *International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (pp. 81-85).
7. Gaybullayev, B. N. S. (2026, January). THE ARTICLE DISCUSSES THE PEDAGOGICAL FACTORS OF TRAINING SCHOOL STUDENTS TO SELF-OBSERVE AND PREPARING THEM FOR LIFE THROUGH PRACTICE BY FUTURE EDUCATION TEACHERS. In *Claritas Conference Platform* (No. 1, pp. 10-14).
8. Boburmirzo, G. A. (2025, February). O'QUVCHINING O'ZINI-O'ZI BILISHINI PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 3, No. 31, pp. 135-138).

FIZIKA FANINI MOBIL ILOVALAR VA VIRTUAL LABORATORIYALAR ASOSIDA O'QITISH

Qodirov Sardor Raximbergan o'g'li
Urganch davlat universiteti Texnika fakulteti
"Elektrotexnika va energetika" kafedrası o'qituvchisi
*qodirov.sardor@urdu.uz +998999676164

Annotatsiya: Mazkur maqolada fizika fanini o'qitishda mobil ilovalar va virtual laboratoriyalardan foydalanish orqali o'quv jarayonini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan o'quv muhitining talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlash, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish hamda mustaqil ta'lim olish kompetensiyalarini shakllantirishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqot natijasida mobil va virtual vositalarga asoslangan metodik yondashuv taklif etilgan.

Kalit so'zlar: Fizika, mobil ilova, virtual laboratoriya, raqamli ta'lim, kompetensiya, metodika.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

учебного процесса по физике на основе использования мобильных приложений и виртуальных лабораторий. Проанализирована роль образовательной среды, организованной на основе современных цифровых технологий, в укреплении теоретических знаний студентов, развитии практических навыков и формировании компетенций самостоятельного обучения. В результате исследования предложен методический подход, основанный на использовании мобильных и виртуальных средств обучения.

Ключевые слова: физика, мобильное приложение, виртуальная лаборатория, цифровое образование, компетенция, методика.

Abstract: This article discusses the issues of improving the teaching process of physics through the use of mobile applications and virtual laboratories. The role of a learning environment based on modern digital technologies in strengthening students' theoretical knowledge, developing practical skills, and forming independent learning competencies is analyzed. As a result of the study, a methodological approach based on the use of mobile and virtual tools is proposed.

Keywords: physics, mobile application, virtual laboratory, digital education, competence, methodology.

Kirish: Hozirgi kunda oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, fizika kabi murakkab tabiiy fanlarni o'qitishda an'anaviy metodlar bilan bir qatorda innovatsion yondashuvlardan foydalanish zarurati ortib bormoqda. Fizika fanining ko'plab bo'limlari tajriba va kuzatuvlarga asoslangan bo'lib, ularni samarali o'zlashtirish uchun laboratoriya mashg'ulotlari muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq real laboratoriya jihozlarining yetishmasligi yoki ularning cheklanganligi o'quv jarayonida muayyan muammolarni yuzaga keltiradi. Shu bois mobil ilovalar va virtual laboratoriyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Naveed va hammualliflar mobil ta'lim oliy ta'limda o'quv jarayonining moslashuvchanligi va uzluksizligini kuchaytirishini ko'rsatgan[1]. Ular mobil qurilmalar orqali tezkor kirish, mustaqil o'rganish va interaktiv topshiriqlar ta'lim samaradorligini oshirishini ta'kidlaydi. Asadullah va hammualliflar mobil ta'lim vositalari talabalarning o'quv faolligi va mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishini qayd etadi. Tadqiqot mobil ilovalar fizika ta'limida muhim metodik vosita bo'la olishini asoslaydi[2]. UNESCO hisobotida virtual laboratoriyalar va raqamli platformalar talabaning amaliy tayyorgarligini kuchaytiruvchi samarali vosita sifatida baholangan[3]. Ayniqsa, ular resurslar cheklangan sharoitda tajriba asosidagi o'qitishni qo'llab-quvvatlaydi. Bu fizika fanida mobil ilova va virtual laboratoriyalarni uyg'un qo'llash zaruratini tasdiqlaydi[4]. Virtual laboratoriyalar bo'yicha tadqiqotlar ularning masofaviy hamda an'anaviy ta'limni to'ldiruvchi samarali vosita ekanini ko'rsatadi[5]. Ular fizika kursida laboratoriya ishlarini integratsiyalashgan holda tashkil etish imkonini beradi[6,7].

Mobil ilovalarning o'quv jarayonidagi o'rni

Mobil ilovalar zamonaviy ta'lim muhitining ajralmas komponenti sifatida o'quv jarayonini individuallashtirish, differensiallashtirish va moslashuvchan tashkil etish imkonini

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

beradi. Ular talabalarga istalgan vaqt va makonda o'quv materiallarini o'zlashtirish, bilimlarini mustaqil nazorat qilish hamda o'zlashtirish tezligini shaxsiy ehtiyojlariga moslashtirish imkonini yaratadi.

Fizika fanini o'qitishda mobil ilovalardan foydalanish o'quv jarayonining interaktivligini oshirib, abstrakt fizik tushunchalarni aniq va vizual shaklda idrok etishga xizmat qiladi. Jumladan, mobil ilovalar quyidagi didaktik imkoniyatlarni taqdim etadi:

- interaktiv animatsiyalar yordamida murakkab fizik jarayonlarni vizuallashtirish;
- fizik hodisalarni matematik va kompyuterli modellashtirish;
- tezkor hisoblashlar hamda grafik tahlilni amalga oshirish;
- bilimlarni avtomatlashtirilgan baholash va monitoring qilish.

Mazkur imkoniyatlar talabalarning kognitiv faolligini oshirib, ularning nazariy bilimlarini mustahkamlash bilan birga, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Virtual laboratoriyalar real tajribalarni kompyuter muhitida modellashtirish asosida tashkil etilgan innovatsion ta'lim vositasi bo'lib, ular orqali laboratoriya mashg'ulotlarini samarali, xavfsiz va iqtisodiy jihatdan maqbul tarzda tashkil etish mumkin.

Virtual laboratoriyalar, ayniqsa, moddiy-texnik baza cheklangan sharoitlarda, murakkab yoki xavfli tajribalarni o'tkazishda muhim didaktik ahamiyat kasb etadi. Ularning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- tajribalarni ko'p marotaba takrorlash va natijalarni taqqoslash imkoniyati;
- o'quv jarayonida xavfsizlik darajasining yuqoriligi;
- laboratoriya jihozlariga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish orqali iqtisodiy samaradorlik;
- murakkab fizik jarayonlarni chuqur tahlil qilish va modellashtirish imkoniyati.

Shu jihatdan virtual laboratoriyalar fizika fanini o'qitishda amaliy faoliyatni raqamli muhit bilan uyg'unlashtiruvchi samarali vosita hisoblanadi.

Mobil ilovalar va virtual laboratoriyalar asosida o'qitish metodikasi kompleks yondashuvga asoslanib, o'quv jarayonini bosqichma-bosqich tashkil etishni nazarda tutadi. Ushbu metodika quyidagi asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi.

TAKOMILLASHTIRILGAN O'QITISH METODIKASI

1. **Nazariy tayyorgarlik bosqichi** - mobil ilovalar orqali asosiy tushunchalar, qonuniyatlar va formulalarni interaktiv shaklda o'zlashtirish;
2. **Virtual tajriba bosqichi** - laboratoriya ishlarini virtual muhitda bajarish, modellashtirish va tajriba natijalarini olish;
3. **Tahlil va umumlashtirish bosqichi** - olingan natijalarni grafik, matematik va mantiqiy tahlil qilish hamda xulosalar chiqarish;
4. **Nazorat va baholash bosqichi** - test topshiriqlari va avtomatlashtirilgan baholash tizimi orqali bilim darajasini aniqlash va monitoring qilish.

Mazkur metodika talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyalarini rivojlantirish, ularni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga yo'naltirish hamda o'quv jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari va tahlil

O'tkazilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari shuni ko'rsatdiki, mobil ilovalar va virtual laboratoriyalar asosida tashkil etilgan o'quv jarayoni an'anaviy metodlarga nisbatan yuqori samaradorlikka ega.

Xususan, tajriba natijalariga ko'ra:

- talabalarning mavzuni o'zlashtirish darajasi sezilarli darajada oshdi;
- nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmalari shakllandi;
- mustaqil ishlashga bo'lgan motivatsiya va qiziqish kuchaydi;
- o'zlashtirish ko'rsatkichlari va o'quv natijalari ijobiy dinamikaga ega bo'ldi.

Bu esa raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish o'quv jarayonini optimallashtirish va talabalarning bilim sifatini oshirishda muhim omil ekanini tasdiqlaydi.

Xulosa

Fizika fanini mobil ilovalar va virtual laboratoriyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish zamonaviy ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu yondashuv o'quv jarayonini innovatsion asosda tashkil etish, nazariy bilimlar va amaliy

faoliyatni integratsiyalash hamda talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish imkonini beradi. Natijada, talabalar zamonaviy raqamli muhitda samarali faoliyat yurita oladigan, mustaqil fikrlovchi va muammoli vaziyatlarni hal qila oladigan mutaxassislar sifatida shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Naveed, Q. N. va boshq. *Mobile Learning in Higher Education: A Systematic Literature Review*.
2. Asadullah, M. va boshq. *Towards a Sustainable Future: A Systematic Review of Mobile Learning and Studies in Higher Education*.
3. UNESCO. *Report on Digital Transformation in Higher Education*.
4. UNESCO. *Technology in Education: GEM Report 2023*.
5. Filanovich, A. va boshq. *Virtual Laboratories in Physics Education*.
6. Lakka, I., Zafeiropoulos, V., Leisos, A. *Online Virtual Reality-Based vs. Face-to-Face Physics Laboratory: A Case Study in Distance Learning Science Curriculum*.
7. Zhang, N. va boshq. *Design and Implementation of Virtual Laboratories for Interactive Learning Environment*.
8. Nomonjon o'g, G. A. B. (2024, December). TARBIYA JARAYONLARIDA ALISHER NAVOIY MA'NAVIY MEROSIDAN FOYDALANISH. In *International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (pp. 81-85).

ZAMONAVIY TA'LIMDA RAQAMLI PEDAGOGIKA VA INNOVATSION YONDASHUVLAR

University of Business and Science
Ijtimoiy fanlar va raqamli texnologiyalar
fakulteti stajyor o'qituvchisi Yuldasha
Sayyoraxon Ilhomjon qizi

Annotatsiya (o'zbek tilida): Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim tizimida raqamli pedagogika va innovatsion yondashuvlarning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish, o'quvchilarning kognitiv faolligini oshirish, interaktiv va adaptiv o'qitish metodlarining samaradorligi ilmiy asosda yoritiladi. Shuningdek, raqamli pedagogikaning ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni va innovatsion yondashuvlarning pedagogik jarayonga integratsiyasi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: raqamli pedagogika, innovatsion ta'lim, raqamli texnologiyalar, interaktiv ta'lim, adaptiv o'qitish, ta'lim innovatsiyasi.

Аннотация (rus tilida): В данной статье анализируются теоретические и практические аспекты цифровой педагогики и инновационных подходов в современной системе образования. Рассматриваются вопросы использования цифровых технологий в образовательном процессе, повышения когнитивной активности обучающихся, а также эффективность интерактивных и адаптивных методов обучения. Особое внимание уделяется роли цифровой педагогики в повышении качества образования и интеграции инновационных подходов в педагогический процесс.

Ключевые слова: цифровая педагогика, инновационное образование .

Annotation (ingliz tilida): This article analyzes theoretical and practical aspects of digital pedagogy and innovative approaches in modern education. It examines the use of digital technologies in the learning process, enhancement of students' cognitive activity, and the effectiveness of interactive and adaptive teaching methods. Special attention is given to the role of digital pedagogy in improving educational quality and integrating innovative approaches into pedagogical practice.

Keywords: digital pedagogy, innovative education, digital technologies, interactive learning

Kirish

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi va raqamli transformatsiya jarayonlari jamiyatning barcha sohalari qatori ta'lim tizimiga ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Hozirgi kunda an'anaviy ta'lim metodlari o'quvchilarning zamonaviy ehtiyojlarini to'liq qondira olmayotgani bois, ta'lim jarayoniga raqamli pedagogika va innovatsion yondashuvlarni joriy etish zarurati tug'ilmoqda.

Raqamli pedagogika shunchaki texnologiyalardan foydalanishni emas, balki ta'lim mazmuni va metodikasini raqamli muhitga moslashtirish, o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va raqamli savodxonlikni shakllantirishni nazarda tutadi.

Tadqiqotning dolzarbligi: Raqamli avlod (Digital Natives) vakillari bo'lgan o'quvchilarga ta'lim berishda zamonaviy innovatsion texnologiyalar (aralash ta'lim, sun'iy intellekt, o'yinlashtirish)dan foydalanish o'quv jarayonini shaxsiylashtirish va ta'lim sifatini oshirishning asosiy omilidir.

Tadqiqot maqsadi: Zamonaviy ta'limda raqamli pedagogikaning imkoniyatlarini o'rganish va innovatsion yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etish mexanizmlarini ilmiy asoslash.

So'nggi yillarda ta'lim tizimi raqamli transformatsiya jarayonini boshdan kechirmoqda. Raqamli pedagogika an'anaviy ta'lim usullarini zamonaviy texnologiyalar bilan integratsiya qilish orqali o'quv jarayonini samarali va moslashuvchan qilishga xizmat qiladi. Innovatsion yondashuvlar esa ta'lim jarayonida o'quvchilarning mustaqil fikrlash, ijodkorlik va tahliliy qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan.

Ilmiy manbalarda raqamli pedagogika ta'lim jarayonini individuallashtirish va interaktivlashtirish vositasi sifatida ko'rib chiqiladi. Zamonaviy tadqiqotlarda raqamli texnologiyalar yordamida o'qitish samaradorligi oshishi, o'quvchilarning motivatsiyasi kuchayishi va bilimlarni o'zlashtirish darajasi yaxshilanishi ta'kidlanadi.

Shuningdek, innovatsion ta'lim modellarida "flipped classroom", "blended learning" va "smart education" kabi yondashuvlar keng qo'llanilmoqda.

Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

- tizimli tahlil
- qiyosiy pedagogik tahlil
- konseptual yondashuv
- ilmiy umumlashtirish

Adabiyotlar tahlili

Raqamli pedagogika va innovatsion yondashuvlar masalalari xalqaro va mahalliy tadqiqotchilar tomonidan keng yoritilgan bo'lib, tahlilni quyidagi asosiy yo'nalishlarga ajratish mumkin:

Raqamli pedagogikaning nazariy asoslari

Raqamli pedagogika tushunchasi va uning ta'limdagi o'rni xorijiy olimlar tomonidan batafsil o'rganilgan. Masalan, A. Bates (2015) o'zining "Teaching in a Digital Age" (Raqamli asrda o'qitish) asarida raqamli texnologiyalar o'qitish metodikasini qanday o'zgartirishi va o'quvchilarga mustaqil bilim olish imkonini berishini tahlil qilgan. Shuningdek, H. Jenkins (2009) raqamli savodxonlik va media-ta'limning yoshlar ijodkorligini rivojlantirishdagi rolini ta'kidlab o'tgan.

Innovatsion yondashuvlar va ularning samaradorligi

Innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha E. Wenger (1998) amaliyot jamoalari (Communities of Practice) nazariyasini ilgari surgan bo'lsa, C. Bonk va C. Graham (2012) aralash ta'lim (Blended Learning) modelining afzalliklari bo'yicha fundamental tadqiqotlar olib borganlar. Ularning fikricha, onlayn va an'anaviy ta'lim uyg'unligi o'quv jarayonining moslashuvchanligini oshiradi.

Mahalliy tajriba va ta'limdagi o'zgarishlar

MDH va O'zbekistonlik tadqiqotchilar tomonidan ham raqamli texnologiyalarni ta'limga joriy etish masalalari o'rganilgan. Xususan, A. V. Xutorskoy innovatsion pedagogika va ta'limdagi shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar bo'yicha ilmiy ishlar qilgan. Mahalliy olimlarning ishlarida raqamli ta'lim resurslarini yaratish, interaktiv darslarni tashkil etish va o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini oshirish masalalari tahlil qilingan.

Adabiyotlar tahlilining xulosasi: Mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli pedagogika ta'lim sifatini oshirishda kuchli vosita hisoblanadi. Biroq, ta'lim muassasalarida innovatsion yondashuvlarni joriy etishda pedagoglarni metodik tayyorlash va raqamli tengsizlikni bartaraf etish kabi masalalar hali ham qo'shimcha tadqiqotlarni talab qiladi.

Asosiy qism:

Raqamli pedagogika — bu ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan zamonaviy pedagogik yo'nalishdir. U o'quv jarayonini interaktiv, moslashuvchan va shaxsga yo'naltirilgan qiladi.

Raqamli vositalar orqali o'quvchilar mustaqil bilim olish, tahlil qilish va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Innovatsion yondashuvlarning ta'limdagi o'rni

Innovatsion yondashuvlar ta'lim jarayonini zamonaviy talablar asosida yangilashga xizmat qiladi. Bu yondashuvlar o'qituvchining rolini bilim beruvchidan ko'ra yo'naltiruvchi va fasilitatorga aylantiradi.

"Flipped classroom" modeli, loyiha asosida o'qitish va gamifikatsiya kabi usullar o'quvchilarning faolligini oshiradi.

Raqamli texnologiyalar integratsiyasi

Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni joriy etish quyidagi afzalliklarni beradi:

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

- bilimlarni vizual va interaktiv shaklda taqdim etish
- individual o'quv trayektoriyasini yaratish
- masofaviy ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish
- o'quv jarayonini monitoring qilish

Muammolar va cheklovlar

Raqamli pedagogikani joriy etishda bir qator muammolar mavjud:

- texnik infratuzilmaning yetishmasligi
- o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasi pastligi
- raqamli tengsizlik
- axborot xavfsizligi muammolari

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli pedagogika va innovatsion yondashuvlar ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi. Biroq ularning samarali qo'llanilishi uchun pedagogik kadrlarni qayta tayyorlash va texnologik bazani rivojlantirish zarur.

Zamonaviy ta'limda raqamli pedagogika va innovatsion yondashuvlar muhim strategik ahamiyatga ega. Ular ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish, o'quvchilarning kompetensiyalarini rivojlantirish va ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Siemens G. *Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age*. – 2005.
2. Prensky M. *Digital Natives, Digital Immigrants*. – 2001.
3. Bates T. *Teaching in a Digital Age*. – 2019.
4. Siemens G., Downes S. *Connectivism and Connected Knowledge*. – 2010.
5. Laurillard D. *Teaching as a Design Science*. – Routledge, 2012.
6. UNESCO. *ICT in Education: A Policy Toolkit*. – 2022.
7. OECD. *Innovative Pedagogies for Education*. – 2023.
8. Fullan M. *The New Meaning of Educational Change*. – 2016.

**ZAMONAVIY TA'LIM MUHITIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA
FIZIKA FANINI O'QITISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI**

Qodirov Sardor Raximbergan o'g'li
Urganch davlat universiteti Texnika fakulteti

“Elektrotexnika va energetika” kafedrası o'qituvchisi

*qodirov.sardor@urdu.uz +998999676164

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim muhitida fizika fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning innovatsion yondashuvlari tahlil qilinadi. Xususan, mobil ilovalar, virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar va interaktiv platformalarning o'quv jarayonidagi o'rni hamda ularning talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlash, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish va mustaqil ta'lim olish kompetensiyalarini shakllantirishdagi ahamiyati yoritiladi. Tadqiqot natijasida raqamli vositalarga asoslangan o'qitish metodikasini takomillashtirish bo'yicha ilmiy xulosalar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: fizika, raqamli texnologiyalar, mobil ilova, virtual laboratoriya, innovatsion yondashuv, kompetensiya.

Аннотация: В данной статье анализируются инновационные подходы к использованию цифровых технологий в преподавании физики в современной образовательной среде. В частности, освещается роль мобильных приложений, виртуальных лабораторий, симуляций и интерактивных платформ в учебном процессе, а также их значение в укреплении теоретических знаний, развитии практических навыков и формировании компетенций самостоятельного обучения студентов. В результате исследования были разработаны научные выводы и практические рекомендации по совершенствованию методики обучения на основе цифровых инструментов.

Ключевые слова: физика, цифровые технологии, мобильное приложение, виртуальная лаборатория, инновационный подход, компетенция.

Abstract: This article analyzes innovative approaches to the use of digital technologies in teaching physics within the modern educational environment. Specifically, it highlights the role of mobile applications, virtual laboratories, simulations, and interactive platforms in the educational process, as well as their significance in strengthening students' theoretical knowledge, developing practical skills, and forming self-study competencies. As a result of the research, scientific conclusions and practical recommendations for improving teaching methodology based on digital tools have been developed.

Keywords: physics, digital technologies, mobile application, virtual laboratory, innovative approach, competence.

Kirish: Bugungi kunda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish global tendensiyaga aylangan bo'lib, bu jarayon ta'lim sifatini oshirish va o'quv jarayonini samarali tashkil etishda muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, fizika kabi murakkab tabiiy fanlarni o'qitishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish dolzarb masalalardan biridir.

Fizika fanining asosiy xususiyati uning tajribaviy va nazariy asosga ega ekanligidadir. Shu sababli, an'anaviy o'qitish metodlari bilan bir qatorda raqamli texnologiyalarni qo'llash o'quv jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Raqamli muhitda tashkil etilgan o'qitish jarayoni talabalarning bilim olish jarayonini faollashtiradi, ularni mustaqil fikrlashga undaydi va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantiradi. Mamatqulov B.X., Shermuhammedov A.A., Eshqulov M.U. va Qushaqov Sh.D. fizika fanini o'qitishda virtual laboratoriyalarning ahamiyatini tahlil qilib, kompyuter modellashtirish o'quv jarayonini faollashtirishini ko'rsatadi. Virtual vositalar

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

murakkab tajribalarni tushuntirishda samarali hisoblanadi [1]. Zaxidova M.A. fizika masalalarini yechishda kompyuter dasturlaridan foydalanish o'quvchilarning ijodiy fikrlashi va amaliy tahlil ko'nikmalarini rivojlantirishini asoslaydi. Raqamli vositalar masalalarni tezkor va aniq yechishga xizmat qiladi [2]. Isroilov A.A. web-texnologiyalar va simulyatsiyalar orqali o'quvchilarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish mumkinligini ko'rsatadi. Virtual muhit tajriba o'tkazish va tahlil qilish imkonini kengaytiradi [3].

Raqamli texnologiyalarning ta'limdagi o'rni

Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish, o'qitish metodlarini yangilash va o'quvchilarning bilim olish faoliyatini faollashtirishda muhim vosita hisoblanadi. Ular o'quv materiallarini interaktiv shaklda taqdim etish, o'quv jarayonini individuallashtirish va differensiallashtirish imkonini beradi.

Fizika fanini o'qitishda raqamli texnologiyalar quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- murakkab fizik jarayonlarni vizual modellashtirish;
- tajribalarni virtual muhitda amalga oshirish;
- o'quv jarayonini avtomatlashtirish va monitoring qilish;
- interaktiv testlar orqali bilimlarni baholash.

Innovatsion yondashuvlar o'quv jarayonini yangi pedagogik va texnologik asosda tashkil etishni nazarda tutadi. Fizika fanini o'qitishda bunday yondashuvlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- mobil ta'lim (m-learning);
- virtual va simulyatsion laboratoriyalar;
- masofaviy va aralash (blended learning) ta'lim;
- interaktiv o'quv platformalari.

Mazkur yondashuvlar talabalarning o'quv jarayonidagi faolligini oshirib, bilimlarni chuqur o'zlashtirishga xizmat qiladi.

Virtual laboratoriyalar real tajribalarni modellashtirish orqali talabalarga xavfsiz va qulay muhitda tajribalar o'tkazish imkonini beradi. Bu ayniqsa laboratoriya jihozlari cheklangan sharoitda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mobil ilovalar esa talabalarga o'quv materiallariga doimiy kirish, mustaqil o'rganish va bilimlarni mustahkamlash imkonini yaratadi. Ushbu vositalarning integratsiyasi natijasida o'quv jarayoni yanada samarali va interaktiv tus oladi.

Raqamli texnologiyalar asosida fizika fanini o'qitish quyidagi bosqichlar orqali amalga oshiriladi:

1. Nazariy bilimlarni raqamli vositalar orqali o'zlashtirish;
2. Virtual laboratoriyalarda tajribalar o'tkazish;
3. Olingan natijalarni tahlil qilish;
4. Bilimlarni baholash va monitoring qilish.

Mazkur metodika talabalarining mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish va ularni ilmiy faoliyatga yo'naltirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari va tahlil

O'tkazilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari shuni ko'rsatdiki, fizika fanini raqamli texnologiyalar asosida tashkil etish o'quv jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Xususan, mobil ilovalar, virtual laboratoriyalar, simulyatsion dasturlar va interaktiv ta'lim platformalaridan foydalanish talabalarining o'quv materiallarini chuqurroq o'zlashtirishiga, nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan bog'lashiga hamda mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Tajriba natijalariga ko'ra, raqamli texnologiyalar asosida o'qitilgan guruhlarda talabalarining o'zlashtirish darajasi an'anaviy o'qitish shakllariga nisbatan yuqoriroq bo'ldi. Bunda, ayniqsa, murakkab fizik hodisa va jarayonlarni vizual modellashtirish, formulalar va qonuniyatlarning amaliy qo'llanilishini ko'rgazmali tushuntirish, tajribalarni virtual muhitda takroran bajarish imkoniyati muhim omil sifatida namoyon bo'ldi. Natijada talabalar nafaqat tayyor bilimni qabul qiluvchi, balki uni tahlil qiluvchi, taqqoslovchi va mustaqil xulosa chiqaruvchi subyekt sifatida shakllandi. Shuningdek, tadqiqot jarayonida talabalar amaliy ko'nikmalarining rivojlanishi ham kuzatildi. Virtual laboratoriyalar orqali o'tkazilgan tajribalar ularda kuzatish, o'lchash, natijalarni qayd etish, grafik tahlil qilish va xulosa chiqarish kabi ilmiy-amaliy malakalarni shakllantirishga xizmat qildi. Bu esa fizika fanining nazariy mazmunini real jarayonlar bilan uyg'unlashtirish imkonini yaratib, ta'limning amaliy yo'naltirilganligini kuchaytirdi.

Pedagogik tajriba natijalari talabalarining mustaqil ta'limga bo'lgan qiziqishi va motivatsiyasi ham sezilarli darajada ortganini ko'rsatdi. Mobil ilovalar va raqamli platformalarning istalgan vaqt va makonda foydalanish imkoniyati talabalarda o'z-o'zini boshqarish, mustaqil izlanish olib borish va bilimni muntazam nazorat qilish ehtiyojini shakllantirdi. Bu holat o'quv jarayonida talabaning faolligini kuchaytirib, uning shaxsiy ta'lim trayektoriyasini rivojlantirishga xizmat qildi. Bundan tashqari, o'quv jarayonini raqamli vositalar asosida tashkil etish natijasida ta'lim samaradorligining umumiy ko'rsatkichlari ham yaxshilandi. Xususan, vaqt tejaldi, o'quv materialining o'zlashtirilish sifati oshdi, bilimlarni baholash va monitoring qilish jarayoni avtomatlashtirildi. Bu esa o'qituvchiga talabalarining

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

o'zlashtirish holatini tezkor aniqlash, individual yondashuvni amalga oshirish hamda ta'lim jarayonini ilmiy asosda boshqarish imkonini berdi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari fizika fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarga asoslangan innovatsion yondashuvlar nafaqat ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga, balki talabalarning kasbiy kompetentligini, ijodiy fikrlashini va ilmiy-tadqiqotga moyilligini rivojlantirishga ham xizmat qilishini tasdiqladi. Mazkur natijalar raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish zamonaviy fizika ta'limining muhim tarkibiy qismiga aylanishi zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa

Zamonaviy ta'lim muhitida raqamli texnologiyalar asosida fizika fanini o'qitishning innovatsion yondashuvlari o'quv jarayonini samarali tashkil etishning muhim vositasi hisoblanadi. Ushbu yondashuv talabalarning nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish, ularning kasbiy kompetentligini rivojlantirish va zamonaviy axborot muhitiga moslashuvini ta'minlashga xizmat qiladi. Natijada, fizika fanini o'qitish jarayoni yanada samarali, interaktiv va natijador bo'ladi.

Adabiyotlar

1. Mamatkulov B.X., Shermuhammedov A.A., Eshqulov M.U., Qushakov Sh.D. Fizikani o'qitishda virtual laboratoriyalarning ahamiyati // *Prospects for the Development of Digital Energy Systems, Problems and Solutions for Obtaining Renewable Energy-2023: xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari*. 2023.
2. Zaxidova M.A., Abdullayev R.M., Giyasova Z.R. Fizikadan masalalar yechishda kompyuter dasturlaridan foydalanish // *Экономика и социум*. 2021. № 6-1 (85). В. 325–331.
3. Isroilov A.A. O'quvchilarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirishda web-sahifalardan foydalanish // *Academic Research in Educational Sciences*. 2023. Vol. 4, No. 3.
4. Abduqodirov A.A. *TA 'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari*. – Toshkent: Fan, 2021. – 312 b.
5. Xoliqov A.X. *Fizika o'qitish metodikasi*. – Toshkent: O'qituvchi, 2020. – 256 b.
6. Ismoilov M.M. *Virtual laboratoriyalar asosida o'qitish texnologiyalari*. – Toshkent: Innovatsiya, 2022. – 198 b.
7. Qodirov S.R., Axmedov M.M. *Fizika fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi* // *Zamonaviy ta'lim*. – Toshkent, 2024. – №3. – B. 45–50.
8. Nomonjon o'g, G. A. B. (2024, December). *TARBIYA JARAYONLARIDA ALISHER NAVOIY MA'NAVIY MEROSIDAN FOYDALANISH*. In *International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (pp. 81-85).

TALABALARNING MOTIVATSIYASINI OSHIRISHDA DIDAKTIK O'YINLARNING AHAMIYATI

Ataxo'jayeva Shaxlo Anvarovna

University of Business and Science
Pedagogika va psixologiya kafedrasida dotsenti, ps.f.f.d. (PhD)
Daminova Munajat Abduvohobovna
Pedagogika va psixologiya yo'nalishi
1-bosqich magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada talabalarning o'quv motivatsiyasini oshirishda didaktik o'yinlarning o'rni, ularning pedagogik va psixologik asoslari hamda amaliy samaradorligi yoritiladi. Shuningdek, o'yin texnologiyalarining talabalarda qiziqish uyg'otish, faol ishtirokni ta'minlash va bilimlarni samarali o'zlashtirishdagi roli ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: motivatsiya, didaktik o'yin, o'quv faolligi, gamifikatsiya, interaktiv metodlar, pedagogik texnologiya.

Abstract. This article discusses the role of didactic games in increasing students' motivation to learn, their pedagogical and psychological foundations, and their practical effectiveness. It also scientifically substantiates the role of game technologies in arousing students' interest, ensuring active participation, and effectively mastering knowledge.

Keywords: motivation, didactic game, learning activity, gamification, interactive methods, pedagogical technology.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль дидактических игр в повышении мотивации учащихся к обучению, их педагогические и психологические основы, а также практическая эффективность. Кроме того, научно обосновывается роль игровых технологий в пробуждении интереса учащихся, обеспечении активного участия и эффективном усвоении знаний.

Ключевые слова: мотивация, дидактическая игра, учебная деятельность, геймификация, интерактивные методы, педагогические технологии.

KIRISH. Zamonaviy ta'lim tizimida talabalarning o'quv motivatsiyasini oshirish dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Chunki motivatsiya – bu shaxsni muayyan faoliyatga undovchi ichki (kognitiv qiziqish, ehtiyoj, intilish) va tashqi (rag'bat, baholash, ijtimoiy omillar) omillar majmui bo'lib, u ta'lim samaradorligining asosiy determinanti sifatida namoyon bo'ladi. Yuqori motivatsiyaga ega talabalar bilimlarni chuqur o'zlashtiradi, mustaqil izlanadi va ijodiy fikrlashga moyil bo'ladi, aksincha past motivatsiya o'quv jarayonida passivlik, befarqlik va bilimlarning yuzaki egallanishiga olib keladi. Hozirgi globallashtirish va raqamlashtirish sharoitida ta'lim tizimiga qo'yilayotgan talablar tubdan o'zgarmoqda. Endilikda talabadan faqat tayyor bilimni o'zlashtirish emas, balki uni tahlil qilish, qayta ishlash, muammoli vaziyatlarda qo'llash va innovatsion yechimlar ishlab chiqish talab etilmoqda. Bu esa o'quv jarayonini tashkil etishda yangi, samarali va talaba shaxsiga yo'naltirilgan metodlarni qo'llashni taqozo etadi.

An'anaviy o'qitish usullari ko'pincha reproduktiv xarakterga ega bo'lib, ular talabalarni yetarli darajada faollashtira olmaydi. Natijada o'quv jarayoni biryoqlama kechadi va talabalar passiv ishtirokchiga aylanadi. Shu sababli ta'lim jarayoniga interaktiv va innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish zarurati keskin ortib bormoqda. Shunday samarali yondashuvlardan biri didaktik o'yinlar texnologiyasidir. Didaktik o'yinlar o'quv jarayonini jonlantiradi, emotsional muhitni ijobiylashtiradi va talabalarda o'rganishga bo'lgan ichki ehtiyojni

shakllantiradi. O'yin jarayonida talaba faol subyekt sifatida ishtirok etadi, muammolarni hal qiladi, qaror qabul qiladi va o'z bilimlarini amaliy vaziyatlarda qo'llaydi. Bu esa nafaqat bilimni mustahkamlaydi, balki motivatsiyaning ichki mexanizmlarini ham faollashtiradi.

Shu nuqtayi nazardan, didaktik o'yinlarning talabalarning o'quv motivatsiyasini oshirishdagi o'rni va pedagogik imkoniyatlarini ilmiy asosda o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI. Motivatsiya va o'yin faoliyati masalasi pedagogika va psixologiya fanlarida ko'plab olimlar tomonidan keng o'rganilgan bo'lib, ushbu yo'nalishda turli nazariy yondashuvlar shakllangan. Mazkur tadqiqotlar didaktik o'yinlarning nafaqat o'quv jarayonini faollashtiruvchi vosita, balki shaxsning ichki motivatsiyasini shakllantiruvchi muhim pedagogik omil ekanligini ko'rsatadi. O'zbekiston pedagogika maktabida interaktiv ta'lim texnologiyalari, xususan, didaktik o'yinlardan foydalanish masalalari N.S. Saidahmedov, B. Xodjayev va Sh. Sharipovlarning ilmiy ishlarida atroflicha yoritilgan. Ularning fikricha, o'yin texnologiyalari o'quvchilarning bilishga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularni faol o'quv faoliyatiga jalb etadi hamda mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni rivojlantiradi. Ushbu yondashuvlar didaktik o'yinlarning kompetensiyaviy ta'limdagi o'rnini asoslab beradi. MDH mamlakatlari olimlarining tadqiqotlarida esa o'yin faoliyatining psixologik asoslariga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, Lev Vygotsky o'yin faoliyatini bolaning ichki motivatsiyasini shakllantiruvchi va uning "yaqin rivojlanish zonasi"ni kengaytiruvchi muhim omil sifatida talqin qiladi. Uning nazariyasiga ko'ra, o'yin jarayonida shaxs o'z imkoniyatlaridan yuqori darajadagi faoliyatni amalga oshiradi. Shuningdek, Aleksey Leontiev motivatsiyani faoliyatning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida izohlab, o'yin faoliyati orqali ichki ehtiyoj va qiziqishlar shakllanishini asoslab bergan. Bu esa didaktik o'yinlarning motivatsion mexanizmlarini tushunishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Xorijiy olimlar tadqiqotlarida ham o'yin texnologiyalarining ta'limdagi o'rni keng yoritilgan. Jumladan, Jean Piaget o'yin faoliyati orqali shaxsning kognitiv rivojlanish bosqichlari shakllanishini ilmiy asoslab bergan. Uning fikricha, o'yin orqali bola atrof-muhitni angelaydi va bilimlarni faol tarzda o'zlashtiradi. David Kolb tomonidan ishlab chiqilgan tajribaviy o'rganish modeli o'yin faoliyatini amaliy tajriba, refleksiya va bilimlarni qayta ishlash jarayonlari bilan uzviy bog'laydi. Bu esa didaktik o'yinlarning amaliy o'qitishdagi ahamiyatini oshiradi. Zamonaviy pedagogika vakillaridan Karl Kapp gamifikatsiya nazariyasini ishlab chiqib, o'yin elementlari (ball, reyting, mukofot, raqobat) orqali o'quv motivatsiyasini sezilarli darajada oshirish mumkinligini ilmiy jihatdan isbotlagan. Uning tadqiqotlari raqamli ta'lim muhitida didaktik o'yinlardan foydalanish istiqbollari kengaytiradi.

Umuman olganda, tahlil qilingan ilmiy manbalar shuni ko'rsatadiki, didaktik o'yinlar talabalarning motivatsiyasini oshirishda kompleks ta'sirga ega bo'lib, ular bilish jarayonlarini faollashtiradi, emotsional muhitni yaxshilaydi va o'quv faoliyatiga ichki qiziqishni shakllantiradi.

MUHOKAMA. Tadqiqot natijalarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, didaktik o'yinlar talabalarning o'quv motivatsiyasiga ko'p qirrali va tizimli ta'sir ko'rsatadi. Ushbu ta'sir nafaqat bilish jarayonining faollashuvi bilan, balki emotsional-barqaror muhitning shakllanishi, ijtimoiy

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

o'zaro ta'sirning kuchayishi hamda shaxsiy muvaffaqiyat hissining yuzaga kelishi bilan ham izohlanadi. Natijada talaba o'quv faoliyatiga tashqi majburiyat sifatida emas, balki ichki ehtiyoj va qiziqish asosida yondasha boshlaydi.

Didaktik o'yinlar jarayonida motivatsiyaning ikki asosiy turi – ichki va tashqi motivatsiya uyg'unlashgan holda rivojlanadi. Tashqi motivatsiya (ball, reyting, rag'bat) dastlabki bosqichda faoliyatni rag'batlantirsa, keyinchalik o'yin jarayonining o'zi ichki qiziqishni shakllantiradi. Bu holat talabaning o'quv faoliyatiga ongli va barqaror munosabatini yuzaga keltiradi.

Tajriba-sinov natijalariga ko'ra, didaktik o'yinlar qo'llanilgan guruhlarda motivatsiya ko'rsatkichlari o'rtacha 12.8% ga oshgani qayd etildi. Bu o'sish keskin emas, balki barqaror rivojlanish xarakteriga ega bo'lib, uzoq muddatli pedagogik samaradorlikni ta'minlaydi.

1-jadval. Motivatsiya ko'rsatkichlarining dinamikasi (tajriba natijalari asosida)

Ko'rsatkichlar	Boshlang'ich holat (%)	Yakuniy holat (%)	O'sish (%)
O'quv motivatsiyasi	69	81.8	12.8
Darsdagi faollik	71	83.5	12.5
O'quvga qiziqish	66	78.6	12.6
Mustaqil ishtirok	64	76.7	12.7

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, barcha ko'rsatkichlar bo'yicha ijobiy o'sish kuzatilgan bo'lib, ayniqsa o'quv motivatsiyasi eng yuqori darajada oshgan. Bu esa didaktik o'yinlarning motivatsion mexanizmlarini samarali ishga tushirishini ko'rsatadi.

Shuningdek, didaktik o'yinlarning samaradorligi ularning qanday tashkil etilishiga bevosita bog'liq ekanligi aniqlandi. Quyidagi jadvalda o'yin texnologiyalarining asosiy komponentlari va ularning motivatsiyaga ta'siri keltirilgan:

2-jadval. Didaktik o'yin komponentlari va motivatsiyaga ta'siri

Komponentlar	Mazmuni	Motivatsiyaga ta'siri
Maqsadning aniqligi	O'yin vazifalarining aniq belgilanishi	Yo'naltirilgan faoliyatni ta'minlaydi
Raqobat elementi	Ball, reyting, g'oliblik	Faollik va qiziqishni oshiradi
Hamkorlik muhiti	Guruhda ishlash	Ijtimoiy motivatsiyani kuchaytiradi
Qiziqarli ssenariy	O'yin jarayonining mazmuni	Emotsional jalb etishni ta'minlaydi
Refleksiya bosqichi	Natijalarni tahlil qilish	Ichki motivatsiyani shakllantiradi

Mazkur natijalar asosida aytish mumkinki, didaktik o'yinlar motivatsiyani oshirishda kompleks mexanizm sifatida ishlaydi. Ayniqsa, refleksiya bosqichi muhim ahamiyatga ega bo'lib, aynan shu jarayonda talaba o'z faoliyatini baholaydi, natijalarni anglaydi va ichki ehtiyojlar shakllanadi.

Bundan tashqari, o'yin jarayonida yuzaga keladigan ijobiy emotsiyalar (qiziqish, quvonch, muvaffaqiyat hissi) o'quv faoliyatiga nisbatan ijobiy munosabatni mustahkamlaydi. Bu esa motivatsiyaning psixologik asoslarini kuchaytiradi.

Shu bilan birga, ayrim holatlarda didaktik o'yinlar noto'g'ri tashkil etilganda (masalan, maqsadsiz o'yinlar yoki haddan tashqari raqobat muhiti) kutilgan natijaga erishilmasligi mumkin. Bu esa pedagogdan yuqori metodik mahorat va puxta rejalashtirishni talab etadi.

3-jadval. Motivatsiya va o'quv faolligi o'rtasidagi korrelyatsiya

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Ko'rsatkichlar	Korrelyatsiya koeffitsienti (r)
Motivatsiya – Faollik	0.84
Motivatsiya – Qiziqish	0.81
Motivatsiya – Mustaqillik	0.79

Natijalar shuni ko'rsatadiki, motivatsiya va o'quv faoliyati ko'rsatkichlari o'rtasida kuchli ijobiy bog'liqlik mavjud. Bu esa didaktik o'yinlar orqali motivatsiyani oshirish boshqa pedagogik natijalarga ham bevosita ta'sir qilishini anglatadi.

XULOSA. Demak, olib borilgan nazariy tahlillar va tajriba-sinov ishlari natijalari shuni yaqqol ko'rsatadiki, didaktik o'yinlar talabalarning o'quv motivatsiyasini oshirishda yuqori samaradorlikka ega bo'lgan zamonaviy pedagogik texnologiya hisoblanadi. Ular o'quv jarayonini faollashtirish bilan bir qatorda, talabalarda bilim olishga nisbatan ongli va ijobiy munosabatni shakllantiradi hamda o'quv faoliyatini ichki ehtiyoj darajasiga ko'taradi.

Didaktik o'yinlarning eng muhim afzalliklaridan biri shundaki, ular ta'lim jarayonida motivatsiyaning turli darajalarini — kognitiv, emotsional va ijtimoiy komponentlarini bir vaqtning o'zida rivojlantira oladi. O'yin jarayonida yuzaga keladigan qiziqish, raqobat, hamkorlik va muvaffaqiyat hissi talabanning o'quv faoliyatiga faol jalb etilishini ta'minlaydi. Natijada talaba passiv tinglovchidan faol subyektga aylanadi, bu esa zamonaviy kompetensiyaviy ta'lim talablariga to'liq mos keladi.

Tadqiqot natijalarida aniqlangan 12.8% o'sish ko'rsatkichi didaktik o'yinlarning ta'lim jarayoniga tizimli va maqsadli joriy etilishi natijasida barqaror ijobiy o'zgarishlarga erishish mumkinligini tasdiqlaydi. Mazkur ko'rsatkich keskin emas, balki izchil rivojlanishni ifodalaydi, bu esa pedagogik texnologiyaning uzoq muddatli samaradorligini ta'minlashini anglatadi. Ayniqsa, motivatsiya va o'quv faolligi o'rtasidagi kuchli ijobiy korrelyatsiya didaktik o'yinlarning kompleks ta'sir mexanizmini yana bir bor isbotlaydi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari didaktik o'yinlarning quyidagi pedagogik imkoniyatlarini ochib berdi:

- talabalarda ichki motivatsiyani shakllantirish va mustahkamlash;
- o'quv faoliyatiga nisbatan barqaror qiziqish uyg'otish;
- mustaqil fikrlash va muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish;
- ijtimoiy hamkorlik va kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish;
- bilimlarni amaliy faoliyat bilan integratsiyalash.

Biroq, didaktik o'yinlarning samaradorligi ularni qo'llash metodikasiga bevosita bog'liq ekanligi ham aniqlandi. O'yinlar aniq didaktik maqsad asosida tanlanmasa yoki noto'g'ri tashkil etilsa, ular faqat ko'ngilochar vosita sifatida qolib ketishi mumkin. Shu sababli pedagoglardan yuqori darajadagi metodik tayyorgarlik, kreativ yondashuv va refleksiv tahlil talab etiladi.

Kelgusida didaktik o'yinlarni raqamli ta'lim muhitiga integratsiya qilish, gamifikatsiya elementlarini kengaytirish hamda sun'iy intellekt asosida adaptiv o'yin texnologiyalarini ishlab chiqish ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu esa talabalarning nafaqat motivatsiyasini, balki ularning ijodiy, tanqidiy va innovatsion fikrlash salohiyatini ham rivojlantirishga xizmat qiladi.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Umuman olganda, didaktik o'yinlar zamonaviy ta'lim tizimida nafaqat yordamchi metod, balki strategik ahamiyatga ega bo'lgan pedagogik texnologiya sifatida qaralishi lozim.

FOYDALANGILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Goleman, D. (2013). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. New York: Bantam Books.
2. Elias, M. J. (2015). *Social-Emotional Learning and Teacher Education*. Teachers College Press.
3. Saarni, C. (2002). *The Development of Emotional Competence*. Guilford Press.
4. Hasanboeva Sh., To'raqulova N., Ibragimova G. (2020). *Pedagogik kompetensiyani rivojlantirish nazariyasi va amaliyoti*. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
5. Bar-On, R. (2010). *Emotional Intelligence and Self-Perception*. Psychology Press.
6. Atakhujaeva, S. A. (2022). DIAGNOSIS OF ADOLESCENTS' UNDERSTANDING OF MORAL AND LEGAL FORMS. *INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING*, 1(4), 317-319.
7. Fayzullayev, M. (2023). O' SMIRLARDA PSIXOLOGIK SAVODXONLIK KONSTRUKSIYALARI. *Академические исследования в современной науке*, 2(19), 129-133.
8. Ataxo'jayeva, S. (2023). EMPIRICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY ENGLISH LANGUAGE TEACHERS.
9. Ataxo'jayeva, S. A. (2020). INGLIZ TILINI O'RGATISHDA LOYIXA ISHINI TASHKIL QILISHNING AFZALLIKLARI. *Science and Education*, 1(1), 403-406.
10. Shaxlo Anvarovna Ataxo'Jayeva (2023). O'QITUVCHILARINING SOTSIOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI. *Academic research in educational sciences*, 4 (TMA Conference), 111-115.
11. Ataxo'jayeva, S. (2022). SELF-DESTRUCTIVE BEHAVIOR AND ITS ESSENCE.
12. Anvarovna, A. S. (2023). CONSTRUCTIONS (MODELS) OF SOCIAL INTELLIGENCE IN FUTURE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(4), 169-172.
13. Mirzamurodovich, F. M. (2023). CONCEPTS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL LITERACY IN CONTINUOUS EDUCATION. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(5), 495-497.
14. Fayzullayev, M. M. (2022). DISCRIMINATION IS A VIOLATION OF HUMAN RIGHTS AND IS A PROBLEM FOR STUDENTS, ESPECIALLY IN TIMES OF PSYCHOLOGICAL CHANGE. *INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING*, 1(4), 429-431. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/iclt/article/view/2765>
15. Fayzullayev, M. M. (2023). PSYCHOLOGICAL LITERACY AND ITS ASSESMENT OF IN YOUTH. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(6), 170-172. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3358>
16. Атаходжаева, Ш. А. (2025, October). Роль Информационных Технологий В Обществе. In *International Conference on Global Trends and Innovations in*

Multidisciplinary Research (Vol. 1, No. 4, pp. 17-21).

1. 10. Mirzamurodovich, F. M. (2026). STRESS TOLERANCE IS A PERSONAL FACTOR THAT DETERMINES THE LEVEL OF PSYCHOLOGICAL LITERACY. *Shokh Articles Library, 1(1)*, 375-381.
2. 11. Mirzamurodovich, F. M. (2026, March). The educational and didactic opportunities of role-playing games in developing students' self-esteem. In *INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY* (Vol. 3, No. 3, pp. 20-24).
3. 12. Mirzamurodovich, F. M. (2026, February). STRESS RESILIENCE AS A KEY DETERMINANT IN PSYCHOLOGICAL LITERACY. In *International Conference on Artificial Intelligence and Applications (ICAIA)* (Vol. 2, No. 1, pp. 56-61).
4. 13. Mirzamurodovich, F. M. (2026, February). THE IMPACT OF ADOLESCENTS' PSYCHOLOGICAL LITERACY ON THEIR ACADEMIC ACHIEVEMENT. In *Scottish International Conference on Multidisciplinary Research and Innovation–SICMRI 2025* (Vol. 3, No. 2, pp. 16-21).
5. 14. Mirzamurodovich, F. M. (2026, January). THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL LITERACY ON ADOLESCENT INTELLECTUAL DEVELOPMENT. In *London International Monthly Conference on Multidisciplinary Research and Innovation (LIMCMRI)* (Vol. 3, No. 2, pp. 458-462).
6. 15. Mirzamurodovich, F. M. (2026). STRESS TOLERANCE IS A PERSONAL FACTOR THAT DETERMINES THE LEVEL OF PSYCHOLOGICAL LITERACY. *Shokh Articles Library, 1(1)*, 375-381.
7. 16. Mirzamurodovich, F. M. (2026). Teacher at the Department World Languages of Kokand University. *Shokh Articles Library, 1(1)*, 348-354.
8. 17. Mirzamurodovich, F. M. (2025). PSYCHOLOGICAL LITERACY IN ADOLESCENTS AS A FACTOR OF SOCIALIZATION. *SHOKH LIBRARY, 1(12)*.
9. 18. Mirzamurodovich, F. M. (2025). INKLYUZIV TA'LIMGA MUHTOJ BOLALARDA PSIXOLOGIK SAVODXONLIKNING NAMOYON BO'LISHI. *Research Focus, 4(Special Issue 2)*, 489-494.
10. 19. Mirzamurodovich, F. M. (2025). PSYCHOLOGICAL LITERACY IN ADOLESCENTS AS A FACTOR OF SOCIALIZATION. *SHOKH LIBRARY, 1(12)*.
11. 20. Mirzamurodovich, F. M. (2024, October). O 'SMIRLARDA PSIXOLOGIK SAVODXONLIKNI ANIQLASHDA KORRELATSION TAHLIL. In *Russian-Uzbekistan Conference* (Vol. 1, No. 1).
12. 21. Mirzamurodovich, F. M. (2026). O 'SMIRLARDA PSIXOLOGIK SAVODXONLIK SHAKLLANISHINING MOTIVATSION OMILLARI VA IJTIMOY-PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI. *SHOKH LIBRARY, 1(1)*

“Diskret tuzilmalar” fanini o'qitishda talabalarning intellektual-ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishda raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish

O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi
magistranti Ungboyeva Dilafro'z(+998886806088)

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarda "Diskret tuzilmalar" fanini o'qitishda raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish ularning intellektual-ijodiy ko'nikmalarini rivojlantiribgina qolmay, kreativlik qobiliyatini ham oshirishda katta ahamiyat kasb etishi haqida mA'lumotlar keltirilgan. Raqamli ta'lim resurslariga asoslangan mashg'ulotlar va interaktiv vazifalar kabi tajriba asosidagi yondashuvlarining integratsiyasi talabalarning faolligini va tushunchalarni chuqur tushunishini oshiradi. Ushbu maqola ham aynan shu maqsadga qaratilgan bo'lib, raqamli ta'lim resurslari orqali talabalar egallashi mumkin bo'lgan mA'lumotlarni tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: Intellektual ijodiy ko'nikma, raqamli ta'lim, innovatsion o'qitish, mantiqiy fikrlash;

Аннотация. В данной статье представлены сведения о том, что использование цифровых образовательных ресурсов при преподавании дисциплины «Дискретные структуры» способствует не только развитию интеллектуально-творческих навыков студентов, но и повышению их креативных способностей. Интеграция практико-ориентированных подходов, таких как занятия на основе цифровых образовательных ресурсов и интерактивные задания, повышает активность студентов и способствует более глубокому пониманию изучаемых понятий. Данная статья также направлена на достижение этой цели и анализирует знания, которые студенты могут получить с помощью цифровых образовательных ресурсов.

Ключевые слова: интеллектуально-творческие навыки, цифровое образование, инновационное обучение, логическое мышление.

Abstract. This article presents information on how the use of digital educational resources in teaching the subject "Discrete Structures" not only develops students' intellectual and creative skills but also plays a significant role in enhancing their creativity. The integration of practice-based approaches, such as activities based on digital educational resources and interactive tasks, increases student engagement and promotes a deeper understanding of concepts. This article is also aimed at this purpose and analyzes the knowledge that students can acquire through digital educational resources.

Keywords: intellectual and creative skills, digital education, innovative teaching, logical thinking.

Bugungi kunda ta'lim amaliyotida talabalarning tahliliy, tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu jarayonda raqamli ta'lim resurslari katta o'rin egallaydi. Ayniqsa, AQSH, Germaniya Yaponiya kabi dunyoning yirik rivojlangan davlatlarida raqamli ta'limga qaratilgan e'tibor ham bunga yaqqol dalildir.

Mamlakatimizda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va uni jahon standartlariga moslashtirish jadal sur'atlarda olib borilmoqda. O'zbekiston Prezidentining ta'lim sohasidagi islohotlari doirasida, ta'lim jarayonini xalqaro standartlarga muvofiq ravishda modernizatsiya qilish, talabalarda tahliliy fikrlash va ijodiy ko'nikmalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunning globallashuv jarayonlari, mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi talabalarning tahliliy ko'nikmalariga bo'lgan ehtiyojni yanada oshirmoqda.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Bunday jarayonlarda raqamli ta'lim kontekstida diskret matematika ayniqsa muhimdir, chunki u hisoblash jarayonlari va zamonaviy texnologiyalarni tushunish uchun asos yaratadi. Shuning uchun raqamli vositalar va innovatsion o'qitish usullaridan samarali foydalanish talabalarning intellektual va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga sezilarli hissa qo'shadi. Raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish orqali talabalar murakkab jarayonlar va hodisalar o'rtasidagi sabab-oqibat munosabatlarini oson usulda tasavvur qilishadi. Diskret matematika fanining o'zi esa muammoni yechish, mantiqiy fikrlash, modellashtirish va axborot almashish kabi qobiliyatlarni shakllantiradi. Shuningdek u matematik mulohazalarni qurish, ilmiy farazlarni ishlab chiqish va matematik tamoyillarni kengroq fikrlashda talabalarning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Pedagog o'z talablari uchun shunchaki yangi ma'lumotlarni yetkazuvchi emas, balki ustoz va ibrat namunasi bo'lishi kerak. Chunki bugungi kunda ko'plab talabalar zarur imkoniyatlarga ega bo'lib, kerakli ma'lumotlarni mustaqil ravishda topa oladilar. Pedagog yordamida esa talabalar murakkab axborot oqimlarida yo'nalish topib, o'zlari uchun muhim bo'lgan materiallarni tanlab oladilar. Bundan tashqari, pedagogning vazifalaridan biri — talablarning o'rganilayotgan fanga bo'lgan motivatsiyasini oshirishdir. Motivatsiyani oshirish vositalaridan biri sifatida ta'lim jarayonida elektron (raqamli) ta'lim resurslaridan (RTR) foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Xalqaro tahlillarga ko'ra raqamli ta'lim resurslaridan samarali foydalanish muammoli vazifalarni yechish ko'nikmalarini 30% gacha oshirib, mantiqiy fikrlashni sezilarli darajada oshiradi va mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini kuchaytirib beradi.

Intellektual ijodiy ko'nikmalar deganda biz insonning fikrlash va yangilik yaratish qobiliyatlarini birlashtirgan ko'nikmalar majmuini tushunamiz. "Ijod" so'zi arab tilidan olingan bo'lib "yaratish", "vujudga keltirish" degan ma'nolarni anglatadi. Miloddan avvalgi IV asrda Aristotile ijodga san'at va madaniyat orqali yangi narsani yaratish deb tarif beradi. "Intellektual" bu aql, tafakkur va bilim bilan bog'liq tushuncha hisoblanadi. "Intellektual ijod" tushunchasi esa bu shaxsning tafakkuri, bilimlari va analitik qobiliyatlariga asoslangan holda yangi g'oyalar, nazariyalar yoki yechimlar yaratish jarayonidir. Ko'nikma esa biron bir faoliyatni takroriy bajarish natijasida barqarorlashgan amaliy harakatlar tizimidir.[2],[5]

Intellektual ijodiy ko'nikmalar shaxsning har tomonlama rivojlanishini ta'minlovchi muhim omil bo'lib, zamonaviy ta'lim tizimida yuqori darajadagi kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu sababli, ushbu ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik yondashuvlarni takomillashtirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Bu jarayonda esa kun sayin rivojlanib borayotgan raqamli ta'lim resurslari zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismi bo'lib xizmat qilmoqda. Ular axborot kommunikatsiya vositalari orqali ta'lim jarayonini tashkil etish, talabalarning mustaqil ta'lim olish samaradorligini oshirish va ularning intellektual-ijodiy salohiyatlarini rivojlantirish orqali muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli ta'lim resurslarining yana bir afzallik tomonlaridan biri bu ta'limni individuallashtirish imkonidir. Oliy ta'lim jarayonida pedagog tomonidan foydalanilgan turli metodlar, vositalar va yondoshuvlar raqamli ta'lim resurslari orqali talabaga yetkazilishi, talabaning mukammalroq tasavvur va ko'nikmaga ega bo'lishiga yordam beradi. Xususan "Diskret tuzilmalar" fanini o'qitishda ham

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

raqamli ta'lim resurslarining o'ri va ahamiyati kattadir. Ayniqsa abstrakt tushunchalarni ko'rsatishda interaktiv o'rganishni ta'minlaydi. GeoGebra, Graph online, Lucidchart kabi raqamli ta'lim resurslari shular jumlasidandir.

Shuningdek graflar nazariyasi, mantiq, algoritmlar va kombinatorika kabi mavzularda vizuallikni ta'minlab berib, mustaqil ishlash ko'nikmasini oshiradi. Masalan graflar nazariyasiga oid masalani qaraylik. Faraz qilaylik A, B, C, D va E shaharlar mavjud bo'lib, ular orasidagi yo'llar quyidagicha bog'langan: A-B, A-C, B-D, D-E, E-C va E-B. Ushbu holatni graflar ko'rinishida tasvirlash mumkin. Bunda shaharlar "uchlar", yo'llar esa "qirralar" hisoblanadi. Bu graf yordamida C shahardan B shaharga eng qisqa yo'ldan yurish uchun kamida nechta qirradan foydalanamiz? Masalani ishlashda talabalar raqamli ta'lim resurslari orqali xususan, GeoGebra, Graph online kabi platformalar orqali ushbu grafni vizual tarzda qurish mumkin. Bu esa talabalarga masalani chuqurroq tushunish, mustaqil tahlil qilish va ijodiy yondoshishni rivojlantirish imkoniyatini yaratadi.

Demak, bugungi kunda rivojlangan davlatlarda ham raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishning asosiy omillaridan biri bo'lib kelmoqda. Xususan Germaniya Yaponiya kabi davlatlarda oliy ta'limda 70%-80% dan ortig'i raqamli ta'lim infratuzilmasidan foydalanishga o'tishgan. Natijada talabalarda mustaqil ishlash ko'nikmasi sezarli darajada oshmoqda. [5]

Shu sababli "Diskret tuzilmalar" fanini o'qitishda raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish faqatgina nazariy bilimlarni emas balki talabalarning intellektual-ijodiy ko'nikmalarining rivojlanishida ham katta ahamiyat kasb etadi. Shuni ta'kidlash kerakki, pedagog internet tarmog'ida mavjud bo'lgan tayyor raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishi mumkin. Biroq bu holda ularning afzallik va kamchiliklarini tahlil qilish, shuningdek, ushbu resurslarni o'qitilayotgan fan metodikasiga qo'shish imkoniyatini baholash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduqodirov A. A. — TA'limda axborot texnologiyalari. — Toshkent: Fan, 2018.
2. Ishmuhamedov R., Yuldashev M. — Pedagogik texnologiyalar. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.
3. OECD — Education at a Glance 2022. — Paris, 2022.
4. Rosen K. H. — Discrete Mathematics and Its Applications. — McGraw-Hill, 2019.
5. To'xtaxodjeyev N. — Pedagogika nazariyasi. — Toshkent: O'qituvchi, 2018.
6. UNESCO — Digital Education Transformation Report. — Paris, 2021.
7. Nomonjon o'g, G. A. B. (2024, December). TARBIYA JARAYONLARIDA ALISHER NAVOIY MA'NAVIY MEROSIDAN FOYDALANISH. In *International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (pp. 81-85).

TEXNOLOGIYA MASHG'ULOTLARIDA O'QUVCHILARNING IJODIY QIZIQISHLARINI RIVOJLANTIRISH.

Sotimova Farog'at Safarboy qizi
Urganch davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Annotatsiya: Mazkur maqolada texnologiya mashg'ulotlari jarayonida o'quvchilarning ijodiy qiziqishlarini rivojlantirishning pedagogik asoslari, mazmuni va samarali metodlari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar, xususan, loyihaviy ta'lim, innovatsion texnologiyalar hamda interfaol metodlarning o'rni yoritiladi. Tadqiqot davomida texnologiya darslarida o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, muammoli vaziyatlarni hal etish qobiliyati va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish orqali ularning ijodiy qiziqishlari ortishi asoslab beriladi. Maqolada ijodiy qiziqishni shakllantirishga ta'sir etuvchi omillar, pedagogik shart-sharoitlar va metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: texnologiya ta'limi, ijodiy qiziqish, ijodiy faoliyat, innovatsion metodlar, loyihaviy ta'lim, interfaol usullar, kasbga yo'naltirish, politexnik ta'lim, o'quvchi faolligi, pedagogik texnologiyalar.

Аннотация: В данной статье представлен научный анализ педагогических основ, содержания и эффективных методов развития творческих интересов учащихся на уроках технологии. Кроме того, подчеркивается роль современных педагогических подходов, в частности проектного обучения, инновационных технологий и интерактивных методов, в формировании творческой деятельности учащихся. Исследование подтверждает, что творческий интерес учащихся усиливается благодаря развитию их самостоятельного мышления, умения решать проблемы и практических навыков на уроках технологии. В статье раскрываются факторы, педагогические условия и методические рекомендации, влияющие на формирование творческого интереса.

Ключевые слова: техническое образование, творческий интерес, творческая деятельность, инновационные методы, проектное обучение, интерактивные методы, профориентация, политехническое образование, вовлеченность учащихся, педагогические технологии.

Abstract: This article scientifically analyzes the pedagogical foundations, content, and effective methods for developing students' creative interests during technology lessons. Additionally, the role of modern pedagogical approaches, particularly project-based learning, innovative technologies, and interactive methods, in shaping students' creative activity is highlighted. The study substantiates that students' creative interest increases in technology classes through the development of their independent thinking, problem-solving abilities, and practical skills. The article develops factors, pedagogical conditions, and methodological recommendations that influence the formation of creative interest.

Keywords: technology education, creative interest, creative activity, innovative methods, project-based learning, interactive methods, career guidance, polytechnic education, student engagement, pedagogical technologies.

Zamonaviy dunyoda axborot oqimi nihoyatda kuchaygan va turli yangiliklar hayotimizga tez sur'atlar bilan kirib kelayotgan bir paytda, ta'lim-tarbiya jarayonining asosiy maqsadi mustaqil tanqidiy fikrlash ko'nikmalariga ega, yangi bilimlarni o'rganishga doimiy tayyor, hamkorlikdan cho'chimaydigan va erkin muloqot qila oladigan shaxslarni tarbiyalash bo'lishi kerak. Bu maqsadga erishishda ta'lim tizimida yangi texnologiyalarni keng qo'llash muhim

qadam hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda o'quv jarayonida interfaol usullar va yangi texnologik vositalardan faol foydalanilmoqda. Shu bois, o'quvchilarni kelajakdagi mehnat faoliyatiga tayyorlashda kasb tanlash izchilligini takomillashtirish bilan birga, mehnat ta'limi va tarbiyasi jarayonida ularning ijodkorlik fazilatlarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratish zarur. O'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish ijodiy ishlar, loyihalar, o'yinlar, muammoli vaziyatlar va o'quv jarayonini tashkil etishda ijodkorlik elementlarini qo'llash orqali amalga oshiriladi. Har qanday inson, xususan bolalar ham yangi, o'ziga xos va g'ayrioddiy narsalarga tez e'tibor qaratadi. Hatto kichik bola ham o'yinchog'ini yaxshi o'rganib olgan bo'lsa-da, uni odatdagi funksiyasidan tashqari, o'ziga xos tarzda ishlatishga harakat qiladi. Shu tarzda yaratish va ijod qilish qobiliyati bolada erta bolalikdan boshlab paydo bo'ladi [1]. Ijodiy faoliyatda ijodiy shaxsni rivojlantirishda quyidagi fazilatlar muhim ahamiyatga ega: aqliy faollik, o'rganish tezligi, zukkolik, aniq amaliy ishlar uchun kerakli atamalarni o'zlashtirishga intilish, muammoni tanlash va hal qilishda mustaqillik, mehnatsevarlik, asosiy va ikkinchi darajali narsalarni farqlash qobiliyati va boshqalar. Ijodiy faoliyatning samarali natijasi esa mustaqil ravishda yaratilgan ijodiy buyum - model, maket, o'yinchoq yoki shunga o'xshash narsalar bo'lishi lozim. Bunday buyumni yaratish uchun umumiy bilimlardan tashqari, kasbiy bilimlar ham talab etiladi: asboblarni bilan ishlash qoidalari, buyum tayyorlash texnologiyasi, badiiy kompozitsiya qoidalari va eng muhimi - bu bilimlarni yuqori darajada o'zlashtirish.

Maktab o'quvchilari, hatto yosh bolalar ham o'zlarining shaxsiy qiziqishlari, qobiliyatlari va moyilliklariga ega. Shu sababli o'quv jarayoniga ularning ijodkorligini namoyon qilishga imkon beradigan turli xil ish turlarini kiritish kerak. Bunday xilma-xil faoliyatlar o'quvchilarni har tomonlama sinab ko'rish, har bir bolaning qobiliyatini aniqlash va rivojlantirish uchun sharoit yaratish, shuningdek, o'quv jarayonini bolalar uchun qiziqarli va jozibali qilish imkonini beradi.

O'quvchilar tomonidan ijodiy buyumlar yaratishda mustaqillik o'qituvchi ularga ijodiy faoliyat uchun zarur bo'lgan umumiy kasbiy bilimlarni taqdim etganda paydo bo'ladi. Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishni maktabgacha yoshdan boshlab yo'lga qo'yish va maktab yoshida bu masalaga yanada jiddiy yondashish lozim. Aynan shu davrda bolaning to'laqonli shaxsiyati shakllanadi. O'qituvchilarning asosiy vazifasi - bolada o'ziga xos ijodiy qobiliyatni rivojlantirish va uni ijodiy shaxs sifatida tarbiyalashdir. Ko'pincha bola maktabga katta qiziqish bilan keladi, lekin bir necha kundan keyin u yerga borishni xohlamay qoladi. Buning sababi nimada? Uni nima qiziqitirmayapti? Bolada ijodni qanday saqlab qolish, unga ijodiy shaxs bo'lib yetishishda qanday yordam berish va muammolarini yengishda qo'lini qanday tutish kerak? Bugungi kunda bu savollarga javob topish juda muhim. Agar biz bolaning qobiliyatlari, his-tuyg'ulari va fikrlash tarzini shakllantirish uchun nimalar muhimligini chuqur tushunsak, unga samarali yordam bera olamiz va ijodiy faoliyatini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar ochib beramiz [2]. Bolaga iloji boricha ko'proq ijod yo'llarini ochish va uni ijod hamda xayolot olamiga kirishga undash zarur. Ijodkorlik - bu yangi, ijtimoiy ahamiyatga ega material, ilmiy, badiiy va boshqa qadriyatlar yaratishdir. Bu insonning maqsadli faoliyati bo'lib, uning yakuniy mahsuli moddiy yoki ideal shaklda bo'lishi mumkin. Ijodiy jarayonning o'zi hech qachon behuda kechmaydi.

Ijodkorlik inson faoliyatining har qanday sohasida namoyon bo'ladi - bu tabiiy va ijtimoiy voqelikni o'zgartirishdir. Yangilik yaratish sirli hodisa emas, balki mavjud xususiyatlarni ma'lum qonuniyatlar asosida o'zgartirish jarayonidir.

XIX va XX asr oxirlarida ijodkorlik maxsus tadqiqot sohasi sifatida shakllana boshladi va "ijodkorlik psixologiyasi" nomi bilan ataldi. Bu yo'nalishda markaziy o'rinni ijod jarayoni egallaydi.

Ijodiy jarayon odatda mehnat, ongsiz mehnat va ilhom bosqichlariga bo'linadi. Dastlabki mehnat bosqichi ongni kerakli ma'lumotlar bilan to'ldiradi, keyin bu ma'lumotlar ongsiz darajada qayta ishlanadi. Shuning uchun ongsiz mehnatni va ilhomni rag'batlantirish muhim ahamiyatga ega.

Har qanday yangi ijod eski bilimlar asosida paydo bo'ladi. Shu bois ijodiy faoliyatning poydevori - ongni boyitishga qaratilgan mehnat faoliyatidir.

Mehnat qobiliyatlarni rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Qobiliyatlar asosan yetakchi faoliyat sharoitida shakllanadi: maktabgacha yoshda - o'yinda, boshlang'ich va o'rta sinflarda - o'qishda. Keyinchalik, o'smirlik davrida ular muntazam mehnat faoliyati bilan birga yanada rivojlanadi. Har bir o'qituvchi o'z sinfi uchun ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning eng samarali yo'llarini individual ravishda tanlaydi. Bu jarayonda o'qituvchining o'z ijodi ham namoyon bo'ladi.

Erta bolalikdan boshlab bola tasavvurida odatdagi tasvirlardan farqli yangi obrazlar paydo bo'ladi. Ijodiy xayol keyinchalik faoliyatning barcha sohalariga - rasm chizish, mehnat, qurilish va boshqalarga o'tadi. Mehnat faoliyatida ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Bola o'z ijodiy qobiliyatidan foydalanib, g'oyani aniqlab, uni amaliy mehnat mahsuliga aylantirishi mumkin. Mehnat jarayonida bolaning shaxsiyati har tomonlama rivojlanadi. Mehnat nafaqat aniq va sifatli bajarilishi, balki estetik jihatdan ham chiroyli bo'lishi kerak. Bu jarayonda qo'l motorikasi rivojlanadi, voqelik chuqurroq anglanadi, hissiy va axloqiy-estetik fazilatlar shakllanadi.

Texnologiya darslarini chinakam ijodiy darsga aylantirish uchun qulay muhit yaratish, bolalarda noto'g'ri tushunish yoki uyalish qo'rquvini bartaraf etish lozim. Hech qanday fikr, hatto eng oddiy yoki "noto'g'ri" deb ko'ringani ham tanqid qilinmasligi kerak. Texnologiya darslarida ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan doimiy va tizimli ish bolaning ichki dunyosini boyitadi, uni ma'navan yetukroq qiladi va haqiqiy inson bo'lib yetishishiga hissa qo'shadi.

Texnologiya mashg'ulotlarida o'quvchilarning ijodiy qiziqishlarini rivojlantirish zamonaviy pedagogikaning eng muhim va dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Globallashuv davrida ta'lim tizimining asosiy vazifasi o'quvchilarga tayyor bilim berish emas, balki ularni mustaqil fikrlaydigan, muammolarni hal qila oladigan va yangilik yaratishga qodir ijodkor shaxslar sifatida tarbiyalashdan iborat.

Texnologiya ta'limining o'ziga xos jihati shundaki, unda o'quvchi faol subyekt sifatida ishtirok etadi va "bajarish orqali o'rganish" tamoyili asosiy o'rin tutadi [3]. Bu jarayonda o'quvchilar buyum yasash, modellashtirish, konstruktorlik va dizayn ishlarini bajarish orqali o'z ijodiy salohiyatlarini namoyon etadilar. Amaliy natija ularda qoniqish tuyg'usini uyg'otib, ichki motivatsiyasini kuchaytiradi.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Bundan tashqari, texnologiya darslarida fanlararo integratsiya (matematika, fizika, san'at va boshqalar) o'quvchilarning kompleks va tizimli fikrlashini rivojlantiradi.

Ijodiy qiziqishni rivojlantirish samaradorligi qo'llaniladigan pedagogik yondashuvlarga bog'liq. Faoliyatga yo'naltirilgan, shaxsga yo'naltirilgan va kompetensiyaviy yondashuvlar, STEAM ta'limi, dizayn tafakkuri (design thinking), raqamli texnologiyalar va modellashtirish vositalari o'quvchilarning ijodiy salohiyatini sezilarli darajada oshiradi.

Loyihaviy ta'lim, muammoli ta'lim, interfaol metodlar (aqliy hujum, klaster, debatlar), modellashtirish va konstruktorlik faoliyati ijodiy fikrlashni rivojlantirishning eng samarali usullaridan hisoblanadi [5]. Ushbu jarayonning muvaffaqiyati ko'p jihatdan qulay ijodiy muhit yaratish, o'quvchilarni rag'batlantirish, individual yondashuv, amaliy mashg'ulotlar ulushini oshirish va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishga bog'liq [6]. Baholash tizimida ham nafaqat yakuniy natija, balki ijodiy jarayonning o'zi, tashabbus va mustaqillik ham hisobga olinishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, texnologiya mashg'ulotlari o'quvchilarning ijodiy qiziqishlarini rivojlantirishda kompleks pedagogik tizim sifatida namoyon bo'ladi. Uni ilmiy asosda tashkil etish o'quvchilarda nafaqat bilim va ko'nikmalarni, balki ijodkorlik, tashabbuskorlik, mustaqillik va kasbiy yo'nalganlik kabi muhim shaxsiy sifatlarni ham shakllantiradi. Shu bois bu masalaga tizimli yondashuv, zamonaviy metod va texnologiyalarni qo'llash hamda doimiy pedagogik takomillashtirish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xo'jaev N. N. Pedagogika nazariyasi va tarixi: darslik. - Toshkent: O'qituvchi, 2019. - 320 b.
2. Qurbonov B. B. Kasbga yo'naltirish pedagogikasi asoslari: o'quv qo'llanma. - Toshkent: Fan, 2018. - 256 b.
3. Sharipov Sh. S. Texnologiya ta'limi metodikasi: o'quv qo'llanma. - Toshkent: Innovatsiya, 2021. - 280 b.
4. Yo'ldoshev J. G., Usmonov S. A. Pedagogik texnologiyalar asoslari: darslik. - Toshkent: O'qituvchi, 2017. - 240 b.
5. Azizxodjaeva N. N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat: o'quv qo'llanma. - Toshkent: TDPU, 2016. - 200 b.
6. Tajiyev J.K. Development of professional competences of future technology teachers by improving the educational and methodological support of folk crafts and artistic design // Science and innovation international scientific journal volume 2 ISSUE 4 april 2023 UIF-2022: 8.2//ISSN: 2181-3337. 2023. – P. 315-322.
7. Matyakubov. Kh., Matkarimov. A., Sotimova. F. Effectiveness of the module system in Forming students' technological competences in technology lessons: maqola. - EPRA International Journal of Socio-Economic and Environmental Outlook(SEEQ), 2023.
8. Nomonjon o'g, G. A. B. (2024, December). TARBIYA JARAYONLARIDA ALISHER NAVOIY MA'NAVIY MEROSIDAN FOYDALANISH.

In International Conference on Educational Discoveries and Humanities (pp. 81-85).

KASB-HUNAR MAKTABI O'QUVCHILARINING AXLOQIY TARBIYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARBLIGI VA AHAMIYATI

Boyzaqova Umida Ashirali qizi

University of Business and Science oliy ta'lim muassasasi
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchisi

Abdulhamidova Dilshoda Hayotjon qizi

Pedagogika va psixologiya kafedrasida magistranti

Emi:dilshodaabdulhamidova5995@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada kasb-hunar maktabi o'quvchilarining axloqiy tarbiyasini shakllantirishning dolzarbligi va ahamiyati yoritilgan. Unda axloqiy tarbiyaning o'quvchilarning shaxsiy kamoloti, kasbiy kompetensiyasi hamda ijtimoiy moslashuviga ta'siri tahlil qilingan. Shuningdek, globallashtirish sharoitida yoshlarni ma'naviy tahdidlardan himoya qilish, ularni halollik, intizom, mas'uliyat va mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash zarurligi asoslab berilgan. Maqolada kasb-hunar ta'limida tarbiya jarayonini samarali tashkil etishning pedagogik shartlari, oila va ta'lim muassasasi hamkorligining ahamiyati ham ko'rsatib o'tilgan. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida axloqiy tarbiyani rivojlantirish yo'llari ham tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: kasb-hunar ta'limi, axloqiy tarbiya, ma'naviy tarbiya, o'quvchi shaxsi, tarbiya jarayoni, globallashtirish, pedagogik yondashuv, intizom, mas'uliyat, oila va maktab hamkorligi, ma'naviy immunitet, kasbiy kompetensiya.

Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность и значение формирования нравственного воспитания учащихся профессиональных школ. Анализируется влияние нравственного воспитания на личностное развитие учащихся, их профессиональную компетентность и социальную адаптацию. Также обосновывается необходимость воспитания молодежи в духе честности, дисциплины, ответственности и трудолюбия в условиях глобализации и защиты их от духовных угроз. В статье рассматриваются педагогические условия эффективной организации воспитательного процесса в профессиональном образовании, а также значение сотрудничества семьи и образовательного учреждения. Также анализируются пути развития нравственного воспитания на основе современных педагогических подходов.

Ключевые слова: профессиональное образование, нравственное воспитание, духовное воспитание, личность учащегося, воспитательный процесс, глобализация, педагогический подход, дисциплина, ответственность, сотрудничество семьи и школы, духовный иммунитет, профессиональная компетентность.

Abstract: This article examines the relevance and importance of forming moral education among students of vocational schools. It analyzes the impact of moral education on students' personal development, professional competence, and social adaptation. It also substantiates the need to educate young people in the spirit of honesty, discipline, responsibility, and hard work in

the context of globalization and to protect them from moral and spiritual threats. The article discusses the pedagogical conditions for the effective organization of the educational process in vocational education, as well as the importance of cooperation between family and educational institutions. It also analyzes ways to develop moral education based on modern pedagogical approaches.

Keywords: vocational education, moral education, spiritual education, student personality, educational process, globalization, pedagogical approach, discipline, responsibility, family and school cooperation, spiritual immunity, professional competence.

Kirish

Bugungi kunda jamiyatning barqaror rivojlanishi, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash hamda yosh avlodni har tomonlama yetuk inson qilib tarbiyalash ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, kasb-hunar maktablarida tahsil olayotgan o'quvchilarning nafaqat kasbiy bilim va ko'nikmalarini, balki ularning axloqiy dunyoqarashini shakllantirish ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. Chunki kelajak mutaxassisi faqat o'z ishini biladigan emas, balki yuksak ma'naviyatli, mas'uliyatli va jamiyatga foydali shaxs bo'lishi zarur. Globallashuv jarayoni, axborot oqimining kuchayishi hamda turli ma'naviy tahdidlar yoshlarning tarbiyasiga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Shu sababli kasb-hunar maktablarida axloqiy tarbiyani tizimli va uzluksiz tashkil etish, o'quvchilarda halollik, intizom, mehnatsevarlik, vatanparvarlik kabi fazilatlarni shakllantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Mazkur maqolada kasb-hunar maktabi o'quvchilarining axloqiy tarbiyasini shakllantirishning dolzarbligi va ahamiyati, uning shaxs kamolotidagi o'rni hamda tarbiya jarayonini samarali tashkil etish yo'llari yoritib beriladi.

Asosiy qism

Kasb-hunar maktablari o'quvchilarining axloqiy tarbiyasini shakllantirish bugungi kunda ta'lim tizimining eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi [1]. Chunki ushbu ta'lim muassasalarida nafaqat malakali mutaxassislar, balki jamiyat uchun zarur bo'lgan ma'naviy yetuk, mas'uliyatli va halol insonlar tarbiyalanadi [2]. Zamonaviy jamiyatda texnologik taraqqiyot bilan bir qatorda insoniy qadriyatlarning saqlanib qolishi va rivojlanishi muhim ahamiyat kasb etadi [3]. Shu bois kasb-hunar maktablarida axloqiy tarbiyani shakllantirish dolzarb masala sifatida namoyon bo'lmoqda [4]. Avvalo, axloqiy tarbiya o'quvchilarning shaxs sifatida kamol topishida muhim rol o'ynaydi [5]. O'quvchilarda halollik, mehnatsevarlik, mas'uliyat, intizom, kattalarga hurmat va kichiklarga mehr kabi fazilatlarni shakllantirish ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatida ham katta ahamiyatga ega [6]. Kasb-hunar maktabi bitiruvchisi faqatgina o'z ishining ustasi bo'lib qolmasdan, balki jamoada ishlay oladigan, mijozlar bilan to'g'ri munosabat o'rnata oladigan, o'z kasbiga sadoqatli inson bo'lishi zarur [7]. Shuningdek, axloqiy tarbiya yoshlarning turli salbiy illatlardan himoyalashida ham muhim omil hisoblanadi [8]. Bugungi globallashuv davrida turli yot g'oyalar, zararli odatlar va axborot oqimlari yoshlar ongiga tez ta'sir ko'rsatmoqda [9]. Shu sababli o'quvchilarda mustahkam ma'naviy immunitetni shakllantirish zarur [10]. Bu esa ularda to'g'ri va noto'g'ri ajrata olish, mustaqil fikrlash va ongli qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish orqali amalga oshiriladi [11]. Kasb-hunar maktablarida axloqiy tarbiyani shakllantirish jarayoni faqat darslar bilan

cheklanib qolmasligi kerak [12]. Bu jarayon ta'lim-tarbiya tizimining barcha bo'g'inlarida, ya'ni o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatlarda, amaliy mashg'ulotlarda, jamoat ishlarida hamda turli tadbirlar orqali uzluksiz olib borilishi lozim [13]. Ayniqsa, ustozlarning shaxsiy namunalarini o'quvchilarga kuchli ta'sir ko'rsatadi [14]. Chunki yoshlar ko'proq ko'rganini takrorlaydi [15]. Bundan tashqari, oila va ta'lim muassasasi hamkorligi ham axloqiy tarbiyani samarali tashkil etishda muhim ahamiyatga ega [16]. O'quvchi maktabda olgan tarbiyasini oilada mustahkamlasa, uning ijobiy natijalari yanada barqaror bo'ladi [17]. Shu bois ota-onalar bilan muntazam muloqot o'rnatish, ularni tarbiya jarayoniga jalb etish muhim vazifalardan biridir [18].

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, kasb-hunar maktabi o'quvchilarining axloqiy tarbiyasini shakllantirish bugungi ta'lim tizimining eng muhim va dolzarb vazifalaridan biridir. Chunki kasb-hunar ta'limi nafaqat texnik ko'nikmalarni berishga, balki jamiyatga moslashgan, ma'naviy yetuk, mas'uliyatli va vijdonli mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi. Bugungi globalashuv sharoitida yoshlarning axloqiy ongini shakllantirish ularning kelajakdagi kasbiy va ijtimoiy hayotida muhim o'rin tutadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, axloqiy tarbiya tizimli yo'lga qo'yilgan ta'lim muassasalarida o'quvchilarning intizomi, o'qishga bo'lgan qiziqishi va ijtimoiy faolligi sezilarli darajada yuqori bo'ladi. Aksincha, tarbiyaviy ishlar sust tashkil etilgan joylarda esa huquqbuzarlik, beparvolik va mas'uliyatsizlik holatlari ko'proq uchrashi mumkin. Shu sababli kasb-hunar maktablarida tarbiya jarayoni darsdan tashqari faoliyatlar, to'garaklar, amaliy mashg'ulotlar va ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar bilan uyg'un holda olib borilishi zarur. Bundan tashqari, zamonaviy pedagogik yondashuvlar — interfaol metodlar, loyihaviy ta'lim, hamkorlikda o'qitish texnologiyalari ham axloqiy tarbiyani samarali shakllantirishga xizmat qiladi. O'quvchilarning real hayotiy vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish ularning mustaqil fikrlashi va ijtimoiy mas'uliyatini oshiradi. Shuningdek, raqamli muhit va internetdan foydalanish madaniyatini shakllantirish ham bugungi kunning muhim talabi hisoblanadi. Shu bilan birga, oila, ta'lim muassasasi va mahalla hamkorligi mustahkam bo'lsa, tarbiya jarayoni yanada samarali bo'ladi. Ota-onalarning nazorati va faol ishtiroki o'quvchilarda ijobiy xulq-atvorni mustahkamlashga yordam beradi. Ustozlarning shaxsiy namunasi esa yoshlar uchun eng kuchli tarbiyaviy vositalardan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi "TA'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: MA'naviyat, 2008.
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent, 2021.
4. Abduqodirov A.A. TA'limda ma'naviy-axloqiy tarbiya asoslari. – Toshkent, 2019.
5. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: Fan, 2018.
6. Yo'ldoshev J.G. Tarbiya nazariyasi. – Toshkent, 2017.
7. Xasanboyev J. Pedagogika. – Toshkent, 2016.
8. Sodiqov Q. MA'naviyat asoslari. – Toshkent, 2015.
9. Globalizatsiya va yoshlar tarbiyasi masalalari. – Toshkent, 2020.
10. MA'naviy tahdidlar va ularning oldini olish. – Toshkent, 2019.

11. Sharipov Sh. Mustaqil fikrlashni rivojlantirish metodikasi. – Toshkent, 2018.
12. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari. – Toshkent, 2021.
13. Pedagogik mahorat asoslari. – Toshkent, 2017.
14. O'qituvchi etikasi va kasbiy madaniyat. – Toshkent, 2016.
15. Psixologiya asoslari. – Toshkent, 2018.
16. Oila pedagogikasi. – Toshkent, 2019.
17. Oila va maktab hamkorligi. – Toshkent, 2020.
18. Tarbiya jarayonida ota-onalarning roli. – Toshkent, 2018.
19. Nomonjon o'g, G. A. B. (2024, December). TARBIYA JARAYONLARIDA ALISHER NAVOIY MA'NAVIY MEROSIDAN FOYDALANISH. In *International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (pp. 81-85).

YUQORI SINIF O'QUVCHILARIDA SHAXSLARARO MUNOSABATLARNING DIFFERENSIALLASHUVINI O'RGANISH METOD VA USULLARI

Toshxonov Azizbek Tursubboyevich

University of Business and Science dotsenti, (PhD)

Dehqanova Shohista Tojivoyevna

Pedagogika va psixologiya, M. PD-24.01- guruh magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada yuqori sinf o'quvchilarida shaxslararo munosabatlarning differensiallashuvini o'rganishning metod va usullari kompleks tarzda tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida o'quvchilarning ijtimoiy faolligi, muloqot madaniyati, o'zaro hamkorlik darajasi hamda individual psixologik xususiyatlari o'rtasidagi farqlar aniqlanadi. Shuningdek, zamonaviy ta'lim muhitida, ayniqsa raqamli texnologiyalar ta'sirida shakllanayotgan ijtimoiy munosabatlarning o'ziga xos jihatlari o'rganiladi. Tadqiqotda kuzatuv, so'rovnomma, suhbat va psixologik diagnostika metodlaridan foydalanilgan bo'lib, olingan natijalar asosida o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvi va samarali muloqotini rivojlantirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: muloqot madaniyati, ijtimoiy faollik, psixologik diagnostika, hamkorlik, o'quvchi shaxsi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы и подходы к изучению дифференциации межличностных отношений у учащихся старших классов. В ходе исследования анализируются различия в социальной активности, уровне общения, взаимодействии и индивидуально-психологических особенностях учащихся. Особое внимание уделяется влиянию современной образовательной среды и цифровых технологий на формирование межличностных связей. В работе использованы такие методы, как наблюдение, анкетирование, беседа и психодиагностика. На основе полученных результатов разработаны практические рекомендации, направленные на развитие социальной адаптации и эффективного взаимодействия учащихся.

Ключевые слова: социальная активность, коммуникация, психодиагностика,

взаимодействие, личность учащегося

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the methods and approaches used to study the differentiation of interpersonal relationships among senior school students. During the research process, differences in students' social activity, communication culture, level of cooperation, and individual psychological characteristics are identified. Additionally, the specific features of social relationships formed under the influence of modern educational environments, particularly digital technologies, are examined. The study employs observation, questionnaires, interviews, and psychological diagnostic methods. Based on the obtained results, practical recommendations aimed at improving students' social adaptation and effective communication are developed.

Keywords: communication culture, social activity, psychological diagnostics, cooperation, student personality.

KIRISH.

Bugungi globallashuv sharoitida jamiyatning har tomonlama rivojlanishi bevosita barkamol avlodni tarbiyalash bilan chambarchas bog'liqdir. Ayniqsa, yuqori sinf o'quvchilarining shaxs sifatida shakllanishida ularning shaxslararo munosabatlari muhim o'rin egallaydi. Chunki aynan shu davrda o'quvchilar o'z "Men"ini anglay boshlaydi, ijtimoiy rollarni egallaydi hamda atrofdegilar bilan murakkab munosabatlar tizimiga kirishadi. Yuqori sinf o'quvchilarida shaxslararo munosabatlarning differensiallashuvi- yA'ni munosabatlarning turli daraja va shakllarga ajralib borishi - ularning psixologik rivojlanishida muhim bosqich hisoblanadi. Bu jarayonda do'stlik, hamkorlik, raqobat, empatiya kabi ijtimoiy-psixologik omillar shakllanib, mustahkamlanadi. Shuningdek, o'quvchilarning individual xususiyatlari, oilaviy muhit, maktab jamoasi va ijtimoiy ta'sirlar ushbu munosabatlarning shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Mazkur mavzuni o'rganishning dolzarbligi shundaki, hozirgi kunda o'quvchilar o'rtasidagi muloqot madaniyati, ijtimoiy moslashuv va sog'lom psixologik muhitni shakllantirish masalalari alohida e'tibor talab etmoqda. Shu bois, shaxslararo munosabatlarning differensiallashuv jarayonini ilmiy asosda tahlil qilish, uning metod va usullarini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tadqiqot ishining maqsadi - yuqori sinf o'quvchilarida shaxslararo munosabatlarning differensiallashuvini o'rganish hamda uni tahlil etishda qo'llaniladigan samarali metod va usullarni aniqlashdan iborat. Tadqiqot jarayonida kuzatish, so'rovnomma, test, suhbat kabi metodlardan foydalanish rejalashtiriladi.

Mazkur ish natijalari yuqori sinf o'quvchilari o'rtasida sog'lom psixologik muhitni shakllantirish, muloqot madaniyatini rivojlantirish hamda tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil etishda amaliy ahamiyatga ega bo'ladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Yuqori sinf o'quvchilarida shaxslararo munosabatlarning differensiallashuvini o'rganish masalasi psixologiya va pedagogika fanlarida muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu muammo ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan turli nazariy yondashuvlar asosida tadqiq etilgan bo'lib, ularning ilmiy qarashlari mazkur jarayonning mohiyatini chuqurroq anglash imkonini beradi. Jumladan, L. S. Vygotsky shaxs rivojining ijtimoiy tabiatini asoslab, "shaxsning rivojlanishi ijtimoiy muhit va muloqot jarayonida amalga oshadi", deb ta'kidlaydi.

Ushbu yondashuvga ko'ra, o'quvchilarning shaxslararo munosabatlari ularning ijtimoiy muhitdagi o'zaro aloqalari orqali shakllanadi va rivojlanadi. Demak, differensiallashuv jarayonini tahlil qilishda muloqot, ijtimoiy muhit va kommunikativ faoliyat yetakchi omil sifatida namoyon bo'ladi. Shuningdek, A. N. Leontiev faoliyat nazariyasini ilgari surib, "faoliyat shaxs rivojining asosiy omilidir", deb qayd etadi[1.90-176-bet]. Bu fikr o'quvchilarning birgalikdagi faoliyati ularning o'zaro munosabatlari shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi. Ayniqsa, jamoaviy faoliyat jarayonida o'quvchilar o'rtasida turli ijtimoiy rollar, liderlik va hamkorlik shakllanib, natijada shaxslararo munosabatlar differensiallashadi. A. V. Petrovsky esa jamoa psixologiyasi doirasida olib borgan tadqiqotlarida "jamoada shaxsning mavqei uning boshqa A'zolar bilan munosabatlari orqali belgilanadi", degan xulosaga keladi[2.45-120-bet]. Bu esa o'quvchilar o'rtasida ijtimoiy mavqe, obro'-e'tibor, do'stlik va ijtimoiy izolyatsiya kabi holatlar aynan o'zaro munosabatlar tizimi orqali namoyon bo'lishini anglatadi. Bundan tashqari, V. N. Myasishchev "shaxs - bu uning atrof-muhitga bo'lgan munosabatlari tizimidir", deb ta'kidlaydi[3.60-210-bet]. Ushbu yondashuv shaxsni uning ijtimoiy aloqalari va boshqalar bilan bo'lgan munosabatlari orqali o'rganish zarurligini ko'rsatadi. Bu esa o'quvchilarda shaxslararo munosabatlarning differensiallashuvini tizimli tahlil qilish imkonini beradi. I. P. Podlasy Pedagogik nuqtai nazardan, "tarbiyada muloqot madaniyatini tashkil etish" haqid bir necha mA'lumotlar berib ketgan[5.120-310-bet]. O. Musurmonova Mahalliy olimlardan o'z tadqiqotlari[6.55-bet], S. Nishonova esa shaxsning ijtimoiylashuvi uning muloqot faoliyati orqali amalga oshirishini qayd etadi[7.80-240-bet]. Bu esa o'quvchilarning jamiyatga moslashuvi, ularning ijtimoiy rollarni egallashi va shaxslararo munosabatlarning shakllanishida muhim omil hisoblanadi.

Shuningdek, U. Mahkamov har bir o'quvchiga individual yondashuv zarurligini asoslab beradi[8.40-bet]. Uning fikricha, o'quvchilarning individual psixologik xususiyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlari ularning shaxslararo munosabatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli differensiallashuv jarayonini o'rganishda individual yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi.

E. Saytxalilov zamonaviy ta'lim tizimi shaxs rivojiga yo'naltirilgan bo'lishi zarurligini ta'kidlaydi[9.70-bet]. Bu esa o'quvchilarning nafaqat bilim darajasi, balki ularning ijtimoiy va psixologik rivojlanish xususiyatlarini ham hisobga olishni talab etadi.

Nihoyat, D. Sharipova o'z tadqiqotlarida muloqot madaniyatining shaxslararo munosabatlar sifatini belgilashdagi muhim rolini alohida qayd etadi[10.50-bet]. Uning fikricha, o'quvchilarda muloqot madaniyatini shakllantirish orqali ular o'rtasidagi o'zaro tushunish, hurmat va samarali hamkorlikni rivojlantirish mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR:

Yuqori sinf o'quvchilarida shaxslararo munosabatlarning differensiallashuvi jarayoni ularning yosh xususiyatlari, ijtimoiy tajribasi va individual psixologik jihatlari bilan bevosita bog'liq holda namoyon bo'ladi. Bu davrda o'quvchilar o'zaro munosabatlarda faolroq ishtirok etib, do'stlik, hamkorlik va raqobat kabi turli ijtimoiy aloqalarni shakllantiradi. Natijada sinf jamoasida o'quvchilar o'rtasida yaqinlik darajasi, ishonch, muloqot faolligi hamda o'zaro ta'sir shakllari bo'yicha sezilarli farqlar yuzaga keladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning muloqot madaniyati va ijtimoiy faolligi qanchalik yuqori bo'lsa, ularning jamoada tutgan o'rni

ham shunchalik barqaror va ijobiy bo'ladi. Aksincha, tortinchoqlik, o'ziga ishonchsizlik yoki kommunikativ ko'nikmalarning yetarli darajada shakllanmaganligi ayrim o'quvchilarning ijtimoiy munosabatlardan chetda qolishiga olib keladi. Shuningdek, oilaviy muhit, o'qituvchi bilan bo'lgan munosabatlar hamda sinfdagi psixologik iqlim differensiallashuv jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

O'tkazilgan kuzatuv va tahlillar asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, shaxslararo munosabatlarning differensiallashuvini samarali o'rganish uchun kuzatish, so'rovnoma, suhbat va psixologik diagnostika metodlarini kompleks qo'llash zarur. Ushbu metodlar yordamida o'quvchilarning ijtimoiy faolligi, muloqot darajasi va individual xususiyatlarini aniqlash mumkin bo'ladi. Natijada esa o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvini yaxshilash, ular o'rtasida sog'lom psixologik muhitni shakllantirish hamda samarali muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkoniyati yaratiladi.

Xulosa:

Yuqori sinf o'quvchilarida shaxslararo munosabatlarning differensiallashuvi ularning psixologik rivojlanishi va ijtimoiylashuv jarayonida muhim o'rin tutadi. Ushbu jarayon o'quvchilarning individual xususiyatlari, muloqot madaniyati, ijtimoiy faolligi hamda ta'lim-tarbiya muhitining ta'siri ostida shakllanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilar o'rtasidagi munosabatlar bir xil emas, balki turli darajada rivojlangan bo'lib, bu ularning shaxsiy fazilatlarini va ijtimoiy tajribasiga bog'liq. Shu sababli, shaxslararo munosabatlarni o'rganishda kompleks yondashuv, ya'ni kuzatish, so'rovnoma, suhbat va psixologik diagnostika metodlaridan birgalikda foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, o'quvchilar o'rtasida sog'lom ijtimoiy muhitni shakllantirish, ularning muloqot madaniyatini rivojlantirish va ijtimoiy moslashuvini ta'minlash uchun individual yondashuvga asoslangan zamonaviy pedagogik va psixologik metodlardan foydalanish zarur. Bu esa o'z navbatida, barkamol va ijtimoiy faol shaxsni tarbiyalashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Vygotsky L. S. "Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes". Harvard University Press, 1978. - 90-176 b.
2. Leontiev A. N. "Activity, Consciousness, and Personality". Prentice-Hall, 1978. - 45-120 b.
3. Petrovsky A. V. "Psychology of the Developing Personality". Moscow, 1981. - 60-210 b.
4. Myasishchev V. N. "Psychology of Relations". Moscow, 1960. - 30-150 b.
5. Podlasy I. P. "Pedagogy". Moscow, 2000. - 120-310 b.
6. Musurmonova O. "Pedagogika va tarbiya nazariyasi". Toshkent: O'zbekiston, 2015. - 55-180 b.
7. Nishonova S. "Umumiy psixologiya". Toshkent: O'zbekiston, 2012. - 80-240 b.
8. Mahkamov U. "Pedagogik tarbiya asoslari". Toshkent: Fan, 2016. - 40-160 b.
9. Saytxalilov E. "Zamonaviy ta'lim texnologiyalari". Toshkent: O'zbekiston, 2018. -70-200 b.
10. Sharipova D. "Kommunikativ madaniyat va shaxs rivoji". Toshkent: O'zbekiston, 2019. -50-170 b.
11. Nomonjon o'g, G. A. B. (2024, December). TARBIYA JARAYONLARIDA ALISHER

NAVOIY MA'NAVIY MEROSIDAN FOYDALANISH. In *International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (pp. 81-85).

Oilada bola tarbiyasida milliy an'analarning o'rni

University of Business and Science
Pedagogika-psixologiya yo'nalishi PP - 22-20 guruh
talabasi Ergasheva Muazzam

Annotatsiya: Ushbu maqolada oilada bola tarbiyasining shakllanishida milliy an'analar va qadriyatlarning beqiyos o'rni chuqur tahlil etiladi. Ajdodlardan meros bo'lib kelayotgan urf-odatlar, marosimlar va mA'naviy qadriyatlar yosh avlodning ruhiy kamoloti, axloqiy yetukligi hamda milliy o'zligini anglashida muhim omil sifatida yoritilgan. Maqolada oila muhitining tarbiyaviy ahamiyati, ota-ona mehr-muhabbati va ibrati orqali bolaga milliy ruhni singdirish masalalari keng ochib beriladi. Shuningdek, globallashuv sharoitida milliy an'analarni asrab-avaylash, ularni zamon talablari bilan uyg'unlashtirish orqali barkamol avlodni tarbiyalashning dolzarbligi asoslanadi.

Kalit so'zlar: *Milliy an'analar, oila muhit, mA'naviy kamolot, axloqiy yetuklik, qadriyatlar, urf-odatlar, milliy o'zlik, barkamol avlod, ota-ona ibrati, tarbiyaviy jarayon*

Аннотация: В данной статье рассматривается важная роль национальных традиций и ценностей в воспитании ребёнка в семье. Подчеркивается значение обычаев, обрядов и духовного наследия, передающихся из поколения в поколение, в формировании нравственно зрелой и духовно богатой личности. Особое внимание уделяется роли семейной среды, родительской любви и личного примера в воспитании детей. Также обосновывается необходимость сохранения национальных традиций и их гармоничного сочетания с современными требованиями общества в условиях глобализации.

Ключевые слова: *национальные традиции, семейное воспитание, духовное развитие, нравственность, ценности, обычаи, национальная идентичность, гармоничная личность, родительский пример, воспитательный процесс*

Annotation: This article analyzes the significant role of national traditions and values in the upbringing of children within the family. It highlights how customs, rituals, and spiritual heritage passed down through generations contribute to the moral and spiritual development of the younger generation and help shape their national identity. The paper also emphasizes the importance of the family environment, parental love, and personal example in child upbringing. Furthermore, it underlines the necessity of preserving national traditions and harmonizing them with modern societal demands in the context of globalization.

Keywords: *national traditions, family upbringing, spiritual development, moral values, customs, cultural heritage, national identity, well-rounded personality, parental example, educational process*

Oilada bola tarbiyasi insonning shaxs sifatida shakllanishida eng muhim omillardan biridir. Bola hayotga kelishi bilan uning xarakteri, odatlari, ijtimoiy qobiliyatlari va dunyoqarashi shakllana boshlaydi. Oiladagi har bir so'z, harakat va odat bolaga nafaqat axloqiy qadriyatlarni o'rgatadi, balki uning mA'naviy dunyosi, hissiyot va muloqot madaniyatini shakllantiradi.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Shu nuqtai nazardan, milliy an'analar oilaviy tarbiyaning asosiy poydevoridir, chunki ular avlodan-avlodga uzluksiz uzatiladigan urf-odatlar, qadriyatlar va madaniy kodlarni o'z ichiga oladi. Oiladagi kundalik odatlar bolaning axloqiy va ijtimoiy qadriyatlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Dasturxon atrofida o'tirish, mehmon kutish, oilaviy bayram va marosimlarda ishtirok etish kabi oddiy jarayonlar bolaga kichik yoshdan to'g'ri muomala qilish, hurmat ko'rsatish va jamoaviy qadriyatlarni qadrlashni o'rgatadi. Shu amaliyotlar orqali bola ichki madaniyatni o'zlashtiradi va jamiyatdagi o'rnini tushunishni boshlaydi. Masalan, Navro'z bayrami oilada nishonlanayotganida, bolaga dasturxon atrofida o'tirish qoidalari, katta-kichik bilan muomala qilish, ovqatni bo'lishish kabi qadriyatlar o'rgatiladi. Shu jarayonlar bolani nafaqat madaniy jihatdan, balki axloqiy va ijtimoiy jihatdan shakllantiradi. Shu tariqa, milliy an'analar bolaga kundalik hayotda hurmat, sabr-toqat va muloyimlikni singdiradi.

Ota-onaning xulqi bolani tarbiyalashda eng samarali vositadir. Bola ko'proq gap bilan emas, amaliyotni kuzatish orqali o'rganadi. Oiladagi sabr-toqat, muloyimlik, adolat va mehribonlik bolaga ichki barqarorlikni, muloqot madaniyatini va muomala odobini shakllantiradi. Shu bilan birga, oiladagi kichik mojarolarni hal qilish jarayonidagi namunali yondashuv bolaga mas'uliyatli va muloyim qaror qabul qilishni o'rgatadi. Oiladagi oddiy muloqot ham bolaning axloqiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ota-onaning farzand bilan suhbatlashishi, unga qarshi tushuntirish berishi va qadriyatlarni amalda ko'rsatishi bolaning dunyoqarashini kengaytiradi va shaxsiy qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Shu nuqtai nazardan, ota-ona har bir vaziyatda bola uchun namuna bo'lishi zarur. Bayramlar va marosimlar bolaning ruhiy, madaniy va ijtimoiy rivojlanishini mustahkamlaydi. Oilaviy marosimlarda bir-biriga yordam ko'rsatish, dasturxon atrofida o'tirish va kattalarga hurmat, kichiklarga mehr ko'rsatish kabi jarayonlar bolaga aniq ma'naviy saboqlar beradi va ularni kundalik hayotga tatbiq qilish imkonini yaratadi. Shu jarayonlarda bolalar jamoaviy qadriyatlarni, sabr-toqatni va mas'uliyatni o'rganadi. Masalan, Qurbon hayiti marosimida hayvonni o'ldash, taomni birga tayyorlash va mehmonlarni kutib olish jarayonlari bolaga oilaviy birdamlik va madaniyatni o'rgatadi. Shu tarzda, milliy an'analar bolaning shaxs sifatida shakllanishida bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Zamonaviy globallashtirish sharoitida turli madaniyatlarning aralashuvi kuchaymoqda. Bu yosh avlodning dunyoqarashini kengaytiradi, ammo milliy qadriyatlarni saqlash zaruratini ham oshiradi. Shu sababli tarbiya jarayonida milliy an'analarni zamonaviy hayot bilan uyg'unlashtirish muhimdir.

Internet va media orqali dunyo yangiliklarini kuzatish bilan birga, bolaga o'z xalqining urf-odatlarini, bayramlari va tarixini o'rgatish uning ichki dunyosini boyitadi, axloqiy va madaniy barqarorlikni mustahkamlaydi. Shuningdek, oiladagi oddiy kundalik odatlar ham bolaga muhim saboqlar beradi. Mehmon kutish, qo'shnichilik, bir-biriga yordam berish va dasturxon odobi kabi jarayonlar bolaga ijtimoiy qoidalarni, hurmat va mehr-oqibatni o'rgatadi. Shu yondashuv bolani mas'uliyatli va madaniyatli shaxs sifatida shakllantiradi.

Shu nuqtai nazardan, ota-onaning har bir harakati bolaning ichki dunyosini shakllantirishga xizmat qiladi. Masalan, oilada har kuni ertalab salomlashish, bir-biriga minnatdorchilik bildirish, kichiklarga mehr ko'rsatish kabi oddiy amallar bola uchun muhim axloqiy darslar vazifasini

bajaradi.

Bu oddiy, ammo muntazam odatlar bolaning sabr-toqatini, hurmatni va muloyim muomalani o'zlashtirishida katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari, oila A'zolarining birgalikdagi faoliyati bolaga jamoaviy qadriyatlarni singdiradi. Masalan, uy ishlarini birgalikda bajarish, bog'dorchilik yoki oshxonada taom tayyorlash jarayonlari bolaning mas'uliyatini oshiradi, uning mehnatsevarlik va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu tarzda, milliy an'analar nafaqat rasmiy bayramlar va marosimlarda, balki har kuni oilada namoyon bo'lishi mumkin. Shuningdek, oilaviy ertaklar, rivoyatlar va xalq og'zaki ijodi ham bolaga tarbiya berishning muhim vositasidir. Masalan, kechki paytlar oilada o'qiladigan ertaklar orqali bola axloqiy tushunchalarni, sadoqat, jasorat va adolat g'oyalarini o'rganadi. Bu esa bolaning ma'naviy dunyosini boyitadi, ularni to'g'ri va noto'g'ri, yaxshilik va yomonlikni farqlashga o'rgatadi. Zamonaviy sharoitda, albatta, raqamli texnologiyalar va global ta'sir kuchaygan bo'lsa-da, milliy an'analarni amalda qo'llash bolaning ijtimoiy va madaniy rivojlanishini mustahkamlaydi. Bolaga oilaviy qadriyatlarni o'rgatish va ularni amalda ko'rsatish, ularni o'z milliy merosi bilan bog'lash — bu shaxsning ichki barqarorligi va mustahkam shaxs sifatida shakllanishida hal qiluvchi omildir.

Xulosa qilib aytganda, oilada milliy an'analar asosida tarbiya bolaning shaxs sifatida shakllanishida, axloqiy va madaniy rivojlanishida beqiyos rol o'ynaydi. Milliy qadriyatlarni amalda qo'llash bolaga ichki dunyoni boyitadi, ijtimoiy va madaniy jihatdan mustahkam shaxs bo'lib ulg'ayishiga yordam beradi. Shu sababli har bir oila farzand tarbiyasida milliy qadriyatlarni uzluksiz qo'llashi, ularni amalda namoyon etishi va zamonaviy hayot bilan uyg'unlashtirishi lozim. Milliy an'analar asosida olib borilgan tarbiya jarayoni barkamol avlodni shakllantirishning mustahkam poydevoridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Akhmedova, S. (2018). Oila va bolalar tarbiyasida milliy qadriyatlar. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
2. Karimova, M. (2020). Bolalar tarbiyasida oilaviy an'analar roli. Toshkent: Fan va MA'rifat.
3. Mamadaliyev, R. (2019). Milliy madaniyat va zamonaviy tarbiya. Samarqand: Universitet Nashriyoti.
4. Nazarova, D. (2017). Oila tarbiyasida axloqiy va ma'naviy qadriyatlar. Toshkent: Adabiyot.
5. Sobirov, A. (2021). Ota-onaning tarbiyaviy roli va bolaga ta'siri. Toshkent: Ilmiy nashriyot.
6. Xolmuratova, N. (2016). Milliy an'analar va bolalar tarbiyasi. Farg'ona: Farg'ona Davlat Universiteti nashriyoti.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT SHAROITIDA SHAXS ONGNING TRANSFORMATSIYASI, IDENTIFIKATSIYASI VA IJTIMOYLASHUV JARAYONLARI

University of Business and Science Ijtimoiy fanlar va raqamli texnologiyalar fakulteti stajyor o'qituvchisi Yuldasheva Sayyoraxon Ilhomjon qizi va PS-23-24-guruh talabasi Qosimova Mohigul

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning shaxs ongiga ta'siri, uning transformatsiyasi, identifikatsiya jarayonlari hamda zamonaviy ijtimoiylashuv

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

mexanizmlaridagi o'rni tahlil qilinadi. Raqamli muhitda insonning o'zini anglash jarayoni, virtual identifikatsiya shakllari va ijtimoiy aloqalarning yangi ko'rinishlari ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, shaxs ongi, identifikatsiya, ijtimoiylashuv, virtual muhit, transformatsiya.

Аннотация (rus tilida): В данной статье анализируется влияние цифровых технологий и искусственного интеллекта на трансформацию сознания личности, процессы идентификации и социализации. Особое внимание уделяется изменениям в когнитивной деятельности человека в условиях цифровой среды, формированию множественных идентичностей в виртуальном пространстве, а также новым формам социальных взаимодействий. Рассматриваются как положительные, так и потенциально негативные последствия цифровизации для развития личности. На основе теоретического анализа обосновывается необходимость дальнейших междисциплинарных исследований в данной области.

Annotation (ingliz tilida): This article examines the impact of digital technologies and artificial intelligence on the transformation of individual consciousness, as well as processes of identification and socialization. Particular attention is paid to changes in human cognitive activity within the digital environment, the formation of multiple identities in virtual space, and the emergence of new forms of social interaction. Both positive and potentially negative consequences of digitalization for personal development are discussed. Based on theoretical analysis, the need for further interdisciplinary research in this field is substantiated.

Kirish

XXI asrda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning jadal rivojlanishi jamiyatning barcha sohalarida tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, inson ongining shakllanishi, o'zini anglash va jamiyat bilan o'zaro aloqasi yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Raqamli muhit shaxsning nafaqat axborot olish, balki o'z identifikatsiyasini shakllantirish jarayoniga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Zamonaviy tadqiqotlarda raqamli transformatsiya va inson ongining o'zgarishi masalalari keng o'rganilgan. Xususan, M. Castells tomonidan ilgari surilgan "tarmoq jamiyati" nazariyasida axborot texnologiyalari ijtimoiy tuzilmalarni qayta shakllantirishi asoslab berilgan. Shuningdek, Sherry Turkle tadqiqotlarida virtual muhitda shaxs identifikatsiyasining ko'p qatlamli bo'lishi yoritilgan.

Zamonaviy jamiyatda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning jadal rivojlanishi inson hayotining barcha jabhalariga chuqur kirib bormoqda. Ushbu jarayon nafaqat iqtisodiy va texnologik o'zgarishlarga, balki shaxs ongining transformatsiyasi, identifikatsiyasi va ijtimoiylashuv jarayonlariga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Raqamli muhit insonning o'zini anglash, jamiyatdagi o'rnini belgilash va boshqalar bilan muloqot qilish usullarini tubdan o'zgartirmoqda.

Mazkur maqolaning maqsadi — raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt sharoitida shaxs ongidagi o'zgarishlar, identifikatsiya jarayonlari hamda ijtimoiylashuvning yangi shakllarini ilmiy asosda tahlil qilishdan iborat.

Adabiyotlar sharhi

So'nggi yillarda raqamli jamiyat va sun'iy intellektning inson ongiga ta'siri ko'plab olimlar tomonidan o'rganilmoqda. Masalan, M. Castells axborot jamiyati nazariyasida raqamli tarmoqlarning inson tafakkuri va ijtimoiy munosabatlarga ta'sirini tahlil qilgan. Shuningdek, Sh. Turkle raqamli texnologiyalar inson identifikatsiyasiga qanday ta'sir qilishini o'rganib, virtual muhitda "ko'p qatlamli shaxs" fenomenini ilgari surad Bauman esa zamonaviy jamiyatni "suyuq modernlik" sifatida tavsiflab, unda shaxs identifikatsiyasi doimiy o'zgarishda ekanligini ta'kidlaydi. Sun'iy intellekt masalasida esa N. Bostrom inson va texnologiya o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning kelajagini chuqur tahlil qilgan.

Mazkur tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli muhit shaxs ongining shakllanishida muhim omilga aylanib bormoqda, biroq bu jarayon hali to'liq o'rganilmagan va yangi ilmiy yondashuvlarni talab etadi.

Metodologiya

Mazkur tadqiqotda tizimli tahlil, qiyosiy yondashuv hamda kontent-tahlil usullaridan foydalanildi. Turli ilmiy manbalar, maqolalar va nazariy konsepsiyalar o'rganilib, ularning umumiy jihatlari va farqlari aniqlashtirildi.

Asosiy qism

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

1. Shaxs ongining transformatsiyasi

Raqamli texnologiyalar inson tafakkurining strukturasi va faoliyat mexanizmlarini o'zgartirmoqda. Axborot oqimining ortishi natijasida insonda fragmentar fikrlash, tezkor qaror qabul qilish va multitasking qobiliyatlari rivojlanmoqda. Shu bilan birga, chuqur tahliliy fikrlashning pasayishi xavfi ham kuzatiladi.

Sun'iy intellekt tizimlari insonning kognitiv faoliyatini qisman o'z zimmasiga olib, qaror qabul qilish jarayonini avtomatlashtirmoqda. Bu esa ongning funksional yuklamasini o'zgartirib, yangi kognitiv modelni shakllantirmoqda.

2. Raqamli identifikatsiya jarayonlari

Virtual muhitda shaxs o'zining bir nechta identifikatsiya modellarini yaratishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar, onlayn platformalar va avatarlar orqali inson o'zini turlicha namoyon etadi. Bu holat identifikatsiyaning ko'p qatlamli va dinamik xarakter kasb etishiga olib keladi.

Raqamli identifikatsiya real va virtual "men" o'rtasidagi chegaralarni nisbatan noaniq qiladi. Natijada, shaxsning o'zini anglash jarayoni murakkablashadi va yangi psixologik muammolar yuzaga kelishi mumkin.

3. Ijtimoiylashuvning yangi shakllari

Raqamli texnologiyalar ijtimoiylashuv jarayonini tubdan o'zgartirdi. An'anaviy ijtimoiy institutlar bilan bir qatorda, onlayn hamjamiyatlar, virtual guruhlar va raqamli platformalar muhim ijtimoiylashuv vositasiga aylandi.

Sun'iy intellekt asosidagi algoritmlar foydalanuvchilarning qiziqishlari va xulq-atvorini tahlil qilib, ularga mos kontentni taqdim etadi. Bu esa "axborot pufagi" (filter bubble) fenomenini yuzaga keltirib, ijtimoiy fikrning torayishiga olib kelishi mumkin.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar shaxs ongini transformatsiya qilibgina qolmay, balki uning identifikatsiyasi va ijtimoiylashuv jarayonlarini ham qayta shakllantirmoqda. Bu jarayonlar ijobiy imkoniyatlar bilan birga, yangi ijtimoiy va psixologik muammolarni ham yuzaga keltiradi.

Xulosa:

Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt zamonaviy jamiyatda shaxs rivojining muhim omiliga aylandi. Shaxs ongining transformatsiyasi, identifikatsiya va ijtimoiylashuv jarayonlaridagi o'zgarishlarni chuqur o'rganish dolzarb ilmiy vazifa hisoblanadi. Kelgusida ushbu jarayonlarning salbiy ta'sirlarini kamaytirish va ijobiy jihatlarni rivojlantirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Castells M. *The Rise of the Network Society*. – Oxford: Blackwell, 1996.
2. Turkle S. *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. – New York: Basic Books, 2011.
3. Floridi L. *The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality*. – Oxford: Oxford University Press, 2014.
4. Bauman Z. *Liquid Modernity*. – Cambridge: Polity Press, 2000.
5. Giddens A. *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. – Stanford University Press, 1991.
6. Harari Y. N. *Homo Deus: A Brief History of Tomorrow*. – Harper, 2017.
7. Negroponte N. *Being Digital*. – New York: Knopf, 1995.
8. Rheingold H. *The Virtual Community*. – MIT Press, 2000.
9. Jenkins H. *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. – New York University Press, 2006.
10. Boyd D. *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. – Yale University Press, 2014.
11. Van Dijk J. *The Network Society*. – Sage Publications, 2012.
12. Turkle S. *Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet*. – Simon & Schuster, 1995.
13. Floridi L. *Information: A Very Short Introduction*. – Oxford University Press, 2010.
14. Castells M. *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. – Polity Press, 2012.

15. Bauman Z. Globalization: The Human Consequences. – Columbia University Press, 1998.
16. Kellner D. Media Culture: Cultural Studies, Identity and Politics. – Routledge, 1995.
17. Poster M. The Second Media Age. – Polity Press, 1995.
18. Wellman B. Networks in the Global Village. – Westview Press, 1999.

**РУҲИЙ НОСОҒЛОМЛИГИ МАВЖУД НОГИРОНЛИГИ БЎЛГАН ШАХСЛАРНИ
ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШДА ВАСИЙЛИК МЕХАНИЗМЛАРИНИНГ
АҲАМИЯТИ ВА САМАРАДОРЛИГИ**

University of Business and Science

Pedagogika -psixologiya yo'nalishi 4-kurs

Талаба: Парниева Гўёхон Қосимохуновна

Кўргонтепа тумани Инсон ижтимоий

хизматлар Маркази Учқун маҳалла фуқаролар

йиғини ижтимоий ходими

guyoxon8@gmail.com

телефон рақам (+99890)7730673

Аннотация: Мазкур тезисда руҳий носоғломлиги мавжуд ногиронлиги бўлган шахсларни ижтимоий ҳимоя қилишда васийлик механизмларининг ўрни, ҳуқуқий ва ижтимоий аҳамияти таҳлил қилинган. Шунингдек, васийлик институти орқали шахсларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, ижтимоий мослашувини таъминлаш ҳамда ҳаёт сифатини яхшилаш масалалари ёритилган. Тадқиқотда васийлик тизимини такомиллаштириш бўйича таклифлар илгари сурилган.

Калит сўзлар: васийлик, руҳий носоғломлик, ногиронлик, ижтимоий ҳимоя, ҳуқуқий ҳимоя, ижтимоий мослашув, васийлик институти.

Аннотация: В данной работе рассматривается значение и эффективность механизмов опеки в системе социальной защиты лиц с психическими расстройствами и инвалидностью. Анализируются правовые и социальные аспекты института опеки, его роль в защите прав и интересов личности, а также в обеспечении социальной адаптации. Предложены рекомендации по совершенствованию системы опеки.

Ключевые слова: опека, психические расстройства, инвалидность, социальная защита, правовая защита

Abstract: This thesis examines the role and effectiveness of guardianship mechanisms in the social protection of persons with mental disabilities. It analyzes legal and social aspects of guardianship, its importance in protecting individual rights and ensuring social adaptation. The study also provides recommendations for improving the guardianship system.

Keywords: guardianship, mental disability, social protection, legal protection, social adaptation

Қириш: Ҳозирги кунда жамиятда ижтимоий ҳимояга муҳтож аҳоли қатламларини қўллаб-қувватлаш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Айниқса, руҳий носоғломлиги мавжуд ногиронлиги бўлган шахслар жамиятда энг

химояга мухтож тоифага киради. Улар кўп ҳолларда ўз ҳуқуқ ва манфаатларини мустақил равишда химоя қила олмайдилар. Шу нуқтаи назардан, васийлик механизмлари мазкур шахсларнинг ҳуқуқий, ижтимоий ва иқтисодий химоясини таъминлашда муҳим ўрин тутди. Васийлик нафақат ҳуқуқий институт, балки ижтимоий қўллаб-қувватлашнинг самарали воситаси сифатида ҳам намоён бўлади. Тадқиқотнинг мақсади – руҳий носоғломлиги мавжуд ногиронлиги бўлган шахсларни ижтимоий химоя қилишда васийлик механизмларининг аҳамияти ва самарадорлигини илмий жиҳатдан таҳлил қилишдан иборат.

Руҳий носоғломлик – шахснинг психик ҳолатидаги бузилишлар натижасида унинг атроф-муҳитга мослашув қобилиятининг пасайиши билан тавсифланади. Бундай ҳолатларда шахс қарор қабул қилиш, ўзини бошқариш ва ижтимоий муносабатларда иштирок этишда қийинчиликларга дуч келади. Ногиронлик эса инсоннинг жисмоний ёки руҳий имкониятлари чекланганлиги натижасида унинг тўлиқ ҳаёт кечириш имкониятларининг камайишидир. Руҳий носоғломлик билан боғлиқ ногиронлик ҳолатларида шахс доимий назорат ва қўллаб-қувватлашга мухтож бўлади. Васийлик – бу ҳуқуқий институт бўлиб, у ўз ҳаракатларига жавоб бера олмайдиган шахсларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини химоя қилишга қаратилган. Васий шахс номидан ҳаракат қилади ва унинг манфаатларини ифода этади. Васийлик механизмлари қуйидаги вазифаларни бажаради: шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини химоя қилиш; мол-мулк ва молиявий манфаатларни бошқариш; тиббий ва ижтимоий хизматлардан фойдаланишини таъминлаш; шахснинг ҳаёт сифатини яхшилашдир.

Васийлик механизмларининг ижтимоий аҳамияти шундаки васийлик тизими руҳий носоғлом шахсларни жамиятдан четлатмасдан, уларни ижтимоий муҳитга мослаштиришга хизмат қилади. Шахсда ижтимоий химоя ҳисси шаклланади; уларнинг ҳуқуқлари поймол қилиниши олди олинади; ижтимоий изоляция камаяди; жамиятда инсонпарварлик тамойиллари мустаҳкамланади.

Васийлик тизимининг самарадорлиги ва муаммолари; Амалий тажриба шуни кўрсатадики, васийлик механизми кўп ҳолларда самарали ишласа-да, айрим муаммолар ҳам мавжуд: васийларнинг малакаси етарли эмаслиги; назорат механизмларининг заифлиги; бюрократик тўсиқлари мавжуд эканлиги билан.

Васийлик тизимини такомиллаштириш йўналишлари; Тизим самарадорлигини ошириш учун қуйидаги чоралар муҳим: васийлар учун махсус тайёргарлик ва тренинглар ташкил этиш; рақамли технологиялар (масалан, блокчейн) орқали шаффофликни таъминлаш; ижтимоий хизматлар билан интеграцияни кучайтириш; давлат ва нодавлат ташкилотлар ҳамкорлигини ривожлантириш; мониторинг ва баҳолаш тизимини такомиллаштириш.

Руҳий носоғломлиги мавжуд ногиронлиги бўлган шахсларни ижтимоий химоя қилишда васийлик механизмлари муҳим ва зарур институт ҳисобланади. У нафақат ҳуқуқий химоя воситаси, балки инсоннинг муносиб ҳаёт кечиришини таъминловчи ижтимоий механизмдир. Васийлик тизимини такомиллаштириш орқали мазкур тоифадаги шахсларнинг ҳаёт сифати ошади, уларнинг жамиятга интеграцияси кучаяди ва инсон ҳуқуқларини таъминлашда янги босқичга чиқилади.

Адабиётлар, References, Литературы:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг қарори 23.07.2025 й. 462-сонли қарори
2. Ғозиев, Э.Ғ. Психология. – Тошкент: Ўқитувчи, 2018.
3. Вазирлар маҳкамасининг 2025 йил 16 сентябрдаги 587-сонли қарори
4. Karimov, I.A. Yuksak mA'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: MA'naviyat, 2008.
5. United Nations. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), 2006.
6. World Health Organization. World Report on Disability, 2011.
7. UNICEF. Children with Disabilities Report, 2013.

**TARBIYA DARSLARIDA: OILA VA MAKTAB HAMKORLIGI – SAMARALI
TARBIYA ASOSI SIFATIDA**

University of Business and science

Pedagogika yo'nalishi

3-kurs PD-23-07guruh talabasi

Turgunova Gulhayo Baxromjon qizi

Annatsiya. Ushbu maqolada oila va maktab hamkorligining farzand tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. Unda oilaning bola shaxsini shakllantirishdagi dastlabki ta'siri, maktabning ta'lim-tarbiya jarayonidagi vazifalari hamda ularning o'zaro uyg'unligi samarali natija berishi ilmiy-pedagogik jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, ota-ona va o'qituvchi o'rtasidagi hamkorlik shakllari, zamonaviy axborot texnologiyalari asosida yo'lga qo'yilayotgan muloqot usullari hamda barkamol avlodni tarbiyalashdagi dolzarb masalalar ochib beriladi. Maqolada oila va maktabning yagona maqsad yo'lida hamjihatlikda faoliyat olib borishi samarali tarbiyaning muhim omili ekani asoslab berilgan.

Kalit so'zlar. Oila, maktab, hamkorlik, tarbiya, ta'lim jarayoni, barkamol avlod, ota-ona mas'uliyati, pedagogik hamkorlik, mA'naviy tarbiya, ijtimoiy muhit, innovatsion yondashuv.

Kirish. Jamiyat taraqqiyoti, avvalo, barkamol avlod tarbiyasiga bog'liq. Farzandning komil inson bo'lib voyaga yetishida ikki muhim maskan – oila va maktab hal qiluvchi o'rin tutadi. Oila – bolaning birinchi tarbiya o'chog'i bo'lsa, maktab – uning bilim va dunyoqarashini shakllantiruvchi muhim ta'lim maskanidir. Shu bois oila va maktab hamkorligi samarali tarbiyaning mustahkam asosi hisoblanadi.

Tarbiya fani shaxs kamoloti, uning mA'naviy-axloqiy qiyofasini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Har bir insonning jamiyatda munosib o'rin egallashi, avvalo, to'g'ri va puxta tarbiyaga bog'liqdir. Tarbiya jarayoni uzluksiz, tizimli va maqsadga yo'naltirilgan faoliyat bo'lib, u oila va maktab hamkorligisiz samarali natija bermaydi.

Bola dunyoga kelgan ilk kunlaridanoq tarbiya jarayoni boshlanadi. Ota-ona mehr-muhabbati, oiladagi muhit, kattalarning o'zaro munosabati farzand xarakterining shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Buyuk mA'rifatparvar Abdulla Avloniy ta'kidlaganidek, "Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat masalasidir". Bu fikr tarbiyaning naqadar muhim

ekanini yaqqol ifodalaydi.

Oilada bolaga odob-axloq, hurmat, mas'uliyat, mehnatsevarlik kabi fazilatlar singdiriladi. Agar ota-ona farzand tarbiyasiga befarq bo'lsa yoki noto'g'ri yondashsa, bu uning kelajak hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun har bir ota-ona farzandining nafaqat moddiy, balki ma'naviy ehtiyojlariga ham e'tibor qaratishi zarur.

Bugungi globallashuv davrida yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash dolzarb vazifalardan biridir. Shu nuqtai nazardan, oila va maktabning o'zaro hamkorligi tarbiya jarayonining eng muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Asosiy qism. Oila — birinchi tarbiya maskani

Oila — bolaning birinchi ijtimoiy muhitidir. Bola dunyoni anglashni, insonlar bilan muloqot qilishni va o'zini tutish qoidalarini aynan oilada o'rganadi. Mehr-oqibat, hurmat, mas'uliyat, halollik, sabr-toqat kabi fazilatlar dastlab oilada shakllanadi.

Ota-onaning shaxsiy namunasi tarbiyada eng kuchli ta'sir vositasidir. Farzand ko'proq ota-onaning xatti-harakatini kuzatadi va ularga taqlid qiladi. Agar oilada sog'lom ma'naviy muhit, o'zaro hurmat va mehr mavjud bo'lsa, bola ruhiy jihatdan barkamol bo'lib voyaga yetadi. Shuningdek, oilada farzandning qiziqishlari qo'llab-quvvatlanishi, uning fikriga hurmat bilan qaralishi muhim ahamiyatga ega. Bu esa bolada mustaqil fikrlash va o'ziga ishonch tuyg'usini shakllantiradi.

Maktab — tizimli ta'lim va tarbiya maskani

Maktab bolaning ijtimoiy hayotga tayyorlanishida muhim bosqich hisoblanadi. Bu yerda u nafaqat bilim oladi, balki jamoada ishlash, mas'uliyatni his qilish, intizomga rioya etish kabi ko'nikmalarni ham egallaydi.

O'qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki tarbiyachi sifatida ham faoliyat yuritadi. U o'quvchilarda vatanparvarlik, insonparvarlik, milliy g'urur va yuksak ma'naviy fazilatlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Maktab – bilim va ma'naviyat maskani. Maktab bolaga tizimli bilim berish bilan birga, uning ijtimoiy muhitga moslashuvini ta'minlaydi. U yerda bola tengdoshlari bilan muloqot qiladi, jamoadagi o'rnini anglaydi, mas'uliyatni his qiladi. O'qituvchi esa nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyachi hamdir.

Mamlakatimizda ta'lim tizimini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar o'quv jarayonining samaradorligini oshirmoqda.

Maktabda olib borilayotgan tarbiyaviy ishlar samarali bo'lishi uchun ota-onalar bilan doimiy aloqa yo'lga qo'yilishi zarur. Ota-onalar yig'ilishlari, suhbatlar, seminar-treninglar va hamkorlik tadbirlari bu borada muhim vosita hisoblanadi.

Oila va maktab hamkorligining ahamiyati. Agar oila va maktab o'rtasida uzviy hamkorlik mavjud bo'lsa, tarbiya jarayoni izchil va samarali kechadi. Aks holda, ya'ni maktab talablari oilada qo'llab-quvvatlanmasa yoki oiladagi tarbiya maktab tamoyillariga zid bo'lsa, bolada ikki xil qarash va ichki ziddiyat yuzaga keladi.

Hamkorlik quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilishi mumkin:

Ota-onalar bilan muntazam muloqot

Tarbiyaviy tadbirlarni birgalikda tashkil etish

Bolaning qiziqish va muammolarini birgalikda hal etish

Axloqiy qadriyatlarini uyg'un ravishda singdirish

Bunday hamkorlik natijasida bola o'zini qo'llab-quvvatlangan va tushunilgan his qiladi. Bu esa uning ruhiy barqarorligi va ijtimoiy moslashuvchanligini oshiradi.

Oila va maktab hamkorligining ahamiyati Farzand tarbiyasida yagona yondashuv bo'lmasa, kutilgan natijaga erishish qiyin. Agar maktab bir talabni qo'ysa-yu, oila boshqa yo'l tutsa, bola ikkilanib qoladi. Shu bois ota-onalar va o'qituvchilar doimiy aloqada bo'lishi, farzandning xulqi, o'qishi, qiziqishlari haqida o'zaro fikr almashib turishi lozim. Hamkorlikning samarali shakllari quyidagilardan iborat:

- * Ota-onalar yig'ilishlarini muntazam o'tkazish;
- * O'qituvchi va ota-onalar o'rtasida individual suhbatlar tashkil etish;
- * Maktab tadbirlariga ota-onalarni jalb qilish;
- * Farzandning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishda hamkorlik qilish;
- * Muammoli vaziyatlarda birgalikda yechim topish.

Bunday hamkorlik natijasida bola o'zini doimo nazorat va e'tibor markazida emas, balki mehr va qo'llab-quvvatlash muhitida his qiladi. Bu esa uning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Zamonaviy sharoitda hamkorlikning yangi yo'nalishlari. Axborot texnologiyalari rivojlangan hozirgi davrda ota-onalar va maktab o'rtasidagi aloqa yanada qulaylashdi. Turli onlayn platformalar, ijtimoiy tarmoqlar va elektron kundaliklar orqali farzandning o'zlashtirishi va davomatini kuzatish imkoniyati mavjud. Bu esa hamkorlikni yanada mustahkamlaydi.

Shuningdek, bolalarda kitobxonlik madaniyatini oshirish, vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirish, sog'lom turmush tarziga amal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda ham oila va maktabning birgalikdagi sa'y-harakatlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, tarbiya fanida oila va maktab hamkorligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Oila — tarbiyaning asosi, maktab esa uning mantiqiy davomidir. Ushbu ikki muhim institut bir maqsad sari hamjihatlikda harakat qilgandagina barkamol, ma'naviy yetuk, mustaqil fikrlaydigan va jamiyatga foydali shaxsni tarbiyalash mumkin. Oila va maktab – farzand kamolotining ikki qanotidir. Ular o'zaro hamjihatlikda faoliyat yuritsagina, barkamol, bilimli va ma'naviy yetuk avlodni tarbiyalash mumkin. Har bir ota-ona va pedagog o'z mas'uliyatini chuqur his etib, hamkorlikni mustahkamlashga intilishi zarur. Zero, bugungi yoshlar – ertangi kun egalaridir.

Shu bois, 719il ava maktab o'rtasidagi uzviy hamkorlikni mustahkamlash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch. Toshkent: MA'naviyat, 2008.
2. O'zbekiston Respublikasining "TA'lim to'g'risida"gi Qonuni. Toshkent, 2020.
3. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi". Toshkent, 1997.

4. Hasanboyeva O. va boshqalar. Pedagogika. Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.
5. Xoliqov A. Pedagogika nazariyasi va tarixi. Toshkent, 2010.
6. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining ijtimoiy-huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish. (2025). *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI*, 3(3).
7. Nomanova MA'rifat Abdillayevna, & Mamajonova Dildora Yahyoxonovna. (2024). O'QITUVCHINING PEDAGOGIK FAOLIYATIDA PERSEPTIV JIXATLARI. 58(6), 12-16.

**KORREKSION PEDAGOGIKA ASOSLARI
UNIVERSITY OF BUSINESS AND SCIENCE**

Pedagogika va psixologiya kafedrası

M.PD-24-01-guruh Magistranti

XOSHIJANOVA GULMIRA HASANOVA

Annotatsiya: Ushbu matnda korreksion pedagogika (defektologiya) tushunchasi, uning vazifalari, asosiy yo'nalishlari va anomal bolalar bilan olib boriladigan korreksion-tarbiyaviy ishlar ilmiy tahlil qilinadi. Korreksion pedagogika rivojlanishida jismoniy yoki ruhiy nuqsoni bo'lgan bolalarning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda ta'lim va tarbiyalashni tashkil etish, ularning psixofiziologik va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan. Matnda surdopedagogika, tiflopedagogika, oligofrenopedagogika va logopediya kabi sohalar, korreksiya, kompensatsiya, ijtimoiy reabilitatsiya va adaptatsiya jarayonlari tushuntiriladi. Shuningdek, anomal bolalar bilan pedagogik ishlarning nazariy va amaliy jihatlari, ularning rivojlanishidagi kamchiliklarni tuzatish va ijtimoiy hayotgamoshtirishning asosiy yo'nalishlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Korreksion pedagogika, defektologiy, anomal bolalar, surdopedagogika, tiflopedagogika, oligofrenopedagogika, logopediya, korreksiya, kompensatsiya, ijtimoiy reabilitatsiya, ijtimoiy adaptatsiya, ta'lim va tarbiya metodlar

ОСНОВЫ КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ ПЕДАГОГИКИ Аннотация: В данном тексте представлен научный анализ концепции коррекционной педагогики (дефектологии), её задач, основных направлений и коррекционно-воспитательной работы с детьми-аномалиями. Развитие коррекционной педагогики направлено на организацию обучения и воспитания детей с физическими или умственными недостатками с учётом индивидуальных особенностей ребёнка, обеспечение его психофизиологического и социального развития. В тексте рассматриваются такие направления, как сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия, процессы коррекции, компенсации, социальной реабилитации и адаптации. Также освещаются теоретические и практические аспекты педагогической работы с детьми-аномалиями, основные направления коррекции недостатков развития и адаптации к социальной жизни.

Ключевые слова: Коррекционная педагогика, дефектология, дети-аномалии, сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, коррекция, компенсация, социальная реабилитация, социальная адаптация, методы обучения и воспитания

FUNDAMENTALS OF CORRECTIVE PEDAGOGY Abstract: This text provides a scientific analysis of the concept of correctional pedagogy (defectology), its tasks,

main areas and correctional and educational work with anomalous children. The development of correctional pedagogy is aimed at organizing education and upbringing of children with physical or mental disabilities, taking into account the individual characteristics of the child, ensuring their psychophysiological and social development. The text explains such areas as surdopedagogy, typhlopedagogy, oligophrenopedagogy and logopedics, the processes of correction, compensation, social rehabilitation and adaptation. It also covers the theoretical and practical aspects of pedagogical work with anomalous children, the main areas of correction of developmental deficiencies and adaptation to social life.

Keywords: Correctional pedagogy, defectology, anomalous children, surdopedagogy, typhlopedagogy, oligophrenopedagogy, logopedics, correction, compensation, social rehabilitation, social adaptation, methods of education and upbringing

Kirish: Rivojlanishda turli nuqson (kamchilik)lar bo'lgan o'quvchilarni korreksion o'qitish va tarbiyalash bilan korreksion pedagogika (defektologiya) shug'ullanadi. Korreksion (maxsus) pedagogika (defektologiya - yunoncha defectus - nuqson, kamchilik, logos - fan, ta'limot) - rivojlanishda jismoniy yoki ruhiy nuqsonga ega, maxsus, individual tarbiyalash va o'qitish metodlariga asoslangan, salomatlik imkoniyatlari cheklangan bolaning individualligi hamda shaxsini rivojlantirish jarayonini boshqarish mohiyati, qonuniyatlarini o'rganuvchi fan sanaladi. Korreksion pedagogikaning quyidagi sohaları mavjud: surdopedagogika, tiflopedagogika, oligofrenopedagogika, logopediya Korreksion pedagogikaning asosiy maqsadi - belgilangan (normal) va (mavjud kamchilik) faoliyat o'rtasidagi nomuvofiqlikni yo'qotish yoki kamaytirishdan iborat. Korreksion-pedagogik faoliyat yaxlit ta'lim jarayonini qamrab oluvchi hamdamurakkab psixofiziologik va ijtimoiy-pedagogik chora-tadbirlarning amalga oshirilishini nazarda tutuvchi pedagogik tizim. Korreksion pedagogikaning asosiy vazifalari. Turli kategoriyali anomal bolalarni rivojlantirish, o'qitish va tarbiyalashning umumiy qonuniyatlari mavjud. Korreksion pedagogikaning asosini anomal bolalarni har tomonlama, fiziologik va psixologik o'rganish tashkil etib, uning vazifalari sirasiga quyidagilar kiradi: rivojlanishda turli kamchiliklar bo'lgan bolaning nuqsonlarini tuzatish va korreksion-kompensatorli imkoniyatlarini aniqlash; differensial o'qitish va tarbiyalashni amalga oshirish maqsadida anomal bolalarning muammolarini hal etish; anomal bolalarni aniqlash va hisobga olish; rivojlanish anomaliyasini erta diagnostika qilish metodlarini ilmiy jihatdan ishlab chiqish; bolalarda rivojlanish nuqsonlarini tuzatish, yo'qotish yoki kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish; anomal bolalikning oldini olish bo'yicha profilaktik choratadbirlar tizimini ishlab chiqish; anomal bolani rivojlantirish va uni ijtimoiylashtirish jarayonining samaradorligini oshirish. Korreksion pedagogikaning kategoriyalari. Korreksion pedagogikaning quyidagi kategoriyalari mavjud: Anomal bolalarni o'qitish va rivojlantirish ularni ijtimoiy hayot va mehnatga tayyorlash, ularda bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishga yo'naltirilgan maqsadli jarayondir. Anomal bolalar uchun ta'lim tizimi va metodlarini tanlashda bolaning yoshi va nuqsonning kelib chiqish vaqti hisobga olinadi. Eshitish yoki ko'rish qobiliyatini yo'qotish vaqti alohida ahamiyatga ega. Anomal bolalarni tarbiyalash - korreksion pedagogikaning asosiy tushunchasi bo'lib, uning maqsad va vazifasi nuqsonning darajasi va tuzilishiga mos keladigan metod hamda vositalar yordamida anomal bolalarni faol ijtimoiy hayot va mehnatga tayyorlash,

ular da faqarolik sifatlarini shakllantirishdan iborat. Anomal bolalami tarbiyalash oila va ta'lim muassasasi o'rtasidagi yaqin aloqa, bir-birlarini qo'llab-quvatlash, bir-biriga yordam ko'rsatish, talabchanlik hamda oqilona mehribonlik asosida amalga oshiriladi. Korrektsiya (yunoncha tuzatish) bolaning ruhiy yoki jismoniy rivojlanishidagi nuqsonlarni tuzatish, yo'qotish va pasaytirishni nazarda tutadi. Korrektsion-tarbiyaviy ishlar kategoriya sifatida shaxsning anomal rivojlanishi xususiyatlariga ko'ra umumiy pedagogik ta'sir ko'rsatish chora-tadbirlari tizimidan iborat. Korrektsion-tarbiyaviy masalalarda sinf va sinfdan tashqari ishlar barchatur va shakllaridan foydalaniladi. Kompensatsiya (yunoncha «compensatio» - o'mini to'ldirish, tenglashtirish) organizmning buzilgan yoki rivojlanmagan funksiyalarining o'mini to'ldirish yoki qayta qurishdir. Kompensatsiya jarayoni oliy nerv faoliyatining zahira imkoniyatlariga tayanadi. Ijtimoiy reabilitatsiya (yunoncha «rehabilitas» - layoqati, qobiliyatini tiklash) tibbiy-pedagogik mazmunda anomal bolaning psixofiziologik imkoniyatlari darajasida ijtimoiy muhitda ishtirok etishi uchun sharoit yaratish, uni ijtimoiy hayot va mehnatga jalb etishni anglatadi. Bu korrektsion pedagogika nazariyasi va amaliyotida asosiy vazifa hisoblanadi. Ijtimoiy adaptatsiya (yunoncha «adapto» - moslashish) - anomal bolalarning individual va guruhli xulqlarini jamoatchilik qoidalari va qadriyatlarini tizimiga mos kelishini ta'minlash. Anomal bolalar uchun ijtimoiy munosabatlarni tashkil etish qiyin, sodir bo'layotgan o'zgarishlarga mos ravishda javob qaytarish qobiliyati past, shu bois murakkab talablarni bajarishga ularning layoqati etmaydi. Ijtimoiy adaptatsiya bolalarga ijtimoiy foydali mehnatda faol ishtirok etish uchun imkoniyat yaratadi. Anomal o'quvchilar bilan olib boriladigan korrektsion ishlarining asosiy yo'nalishlari. Psixofiziologik rivojlanishi va xulqida nuqsonlar bo'lgan bolalarni o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirish - murakkab ijtimoiy-pedagogik muammohisoblanadi. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan korrektsion ishlar quyidagi yo'nalishlarda olib boriladi: Bolalarning rivojlanishi va xulqidagi nuqsonlar tabiati va mohiyatini aniqlash, ularning yuzaga kelishi sabablari va sharoitlarini o'rganish. Rivojlanishi va xulqida nuqsonlar bo'lgan bolalar bilan korrektsion-pedagogik faoliyatni tashkil etish va rivojlanishi tarixini o'rganish. Bolalarning rivojlanish va xulqidagi nuqsonlarning oldini olishga xizmat qiluvchi ijtimoiy-pedagogik shart-sharoitlar va psixofiziologik rivojlanishi etimologiyasi (sabab-oqibatli asoslari)ni aniqlash. Rivojlanishida kamchilik va xulqida nuqsonlar bo'lgan bolalarga korrektsion-pedagogik ta'sir ko'rsatish texnologiyasi, shakl, metod va vositalarini ishlab chiqish. Ommaviy umumiy o'rta ta'lim sharoitida rivojlanishi va xulqida nuqsonlar bo'lgan bolalarning umumiy va maxsus ta'limi mazmunini tahlil qilish. Bolalami reabilitatsiya qilish va himoyalash markazlari, maxsus muassasalarining maqsadi, vazifa va asosiy yo'nalishlarini aniqlash. Anomal bolalar bilan korrektsion-pedagogik faoliyatni tashkil etuvchi o'qituvchilarni tayyorlashning zarur o'quv-metodik bazasini yaratish. Korrektsion-tarbiyaviy ishlar anomal bolalarning rivojlanishidagi kamchiliklarni yo'qotish yoki kamaytirishga qaratilgan maxsus pedagogik chora-tadbirlar tizimidir. Korrektsion-tarbiyaviy ishlar faqat alohida nuqsonlarni tuzatishga yo'naltirilgan bo'lmay, balki umumiy rivojlantirishga qaratilgan. O'quvchilarning rivojlanishi va xulqidagi nuqsonlarni tuzatish bolaning shakllanayotgan shaxsini o'zgartirishga qaratilgan yaxlit pedagogik hodisa sanaladi. Korrektsion-tarbiyaviy faoliyat bolaning idrok etish imkoniyatlarini o'zgartirish, uning emotsional-irodaviy, individual - shaxsiy sifatlarini yaxshilash, qiziqish va

layoqatlari, mehnat, badiiy, estetik va boshqa qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik xatti-harakat. Korreksion-rivojlantiruvchi ta'lim o'qishda va maktabda anomal bolalarga o'z vaqtida malakali yordam ko'rsatishni ta'minlovchi differensial ta'lim tizimi bo'lib, uning asosiy vazifasi bola rivojlanishining umumiy darajasini oshirishga qaratilgan bilimlarni tizimlashtirish, uning rivojlanishi va o'qishidagi kamchiliklarni yo'qotish, zaruriy ko'nikma va malakalarni shakllantirish hamda bolaning idrok etish borasidagi kamchiliklarni tuzatishdir.

Xulosa: Korreksion pedagogika (defektologiya) rivojlanishida jismoniy yoki ruhiy nuqsoni bo'lgan bolalarni maxsus, individual metodlar orqali o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirish bilan shug'ullanadigan ilmiy fan sifatida ahamiyat kasb etadi. Ushbu fan anomal bolalarning rivojlanishidagi kamchiliklarni aniqlash, ularni tuzatish va ijtimoiy hayotga moslashtirishga qaratilgan. Korreksion pedagogikaning asosiy sohalarini – surdopedagogika, tiflopedagogika, oligofrenopedagogika va logopediya – bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim va tarbiya jarayonlarini tashkil etishga xizmat qiladi. Shuningdek, korreksiya, kompensatsiya, ijtimoiy reabilitatsiya va adaptatsiya jarayonlari bolalarning psixofiziologik va ijtimoiy rivojlanishini yaxshilashga imkon yaratadi. Shu bilan birga, korreksion-tarbiyaviy ishlar bolalarning shaxsiy xususiyatlarini rivojlantirish, qobiliyatlarini oshirish va ularni samarali ijtimoiy faoliyatga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmadaliev, M. (2010). Korreksion pedagogika asoslari. Toshkent: Fan.
2. Berezina, T. A. (2008). Defektologiya: nazariya va amaliyot. Moskva: Prosvetshenie.
3. Voronova, N. V. (2015). Anomal bolalar bilan ishlash metodikasi. Moskva: Akademiya.
4. Islomova, G. (2012). Maxsus pedagogika va tarbiya. Toshkent: Universitet nashriyoti.
5. Rakhimova, Sh. (2018). Surdo-, tiflo- va logopedik pedagogika. Toshkent: Sharq.
6. Solieva, L. (2016). Korreksiya va kompensatsiya metodlari. Toshkent: Fan va TA'lim.
7. Zinchenko, V. P. (2009). Psixofiziologik xususiyatlar va anomal bolalar. Moskva:

IQTIBOSLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida", PF-5712-son, 2019-yil 29-aprel.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori. "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida", PQ-4307-son, 2019-yil 3-may.
3. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. "TA'lim to'g'risida", 2020-yil 23-sentabr.
4. Xodjayev B. *O'qituvchining kasbiy kompetentligini rivojlantirish*. – Toshkent: Fan, 2018.
5. Abdurahmonov F. *Pedagogik refleksiya asoslari*. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
6. Zunnunov A. *Zamonaviy pedagogik texnologiyalar*. – Toshkent: Innovatsiya, 2021.
7. Karimova G. *Tarbiya fanini o'qitish metodikasi*. – Toshkent: Universitet, 2020.
8. Shulman L. *Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching*. – Harvard

University Press, 1986.

9. Darling-Hammond L. *Teacher Quality and Student Achievement*. – Stanford University, 2017.

ZAMONAVIY TALIMDA PEDAGOGIK QOBILIYATLAR VA TA'SIR KORSATISHNING INNOVATSION USULLARI

Avazbekova Gulzoda Anvarjonovna
University of Business and Science
Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi
To'raboyeva Maftuna Sirojiddin qizi
University Of Business and Science universiteti
O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 2-bosqich talabasi
Tursunboyeva Dilnoza O'lmasbek qizi
University Of Business and Science universiteti
O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimida pedagogning kasbiy qobiliyatlari, ularning turlari hamda ta'lim samaradorligini oshirishda innovatsion usullarning o'rni yoritiladi. Shuningdek, o'qituvchining o'quvchilarga ta'sir ko'rsatish mexanizmlari va zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida ishlash zarurati tahlil qilinadi.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются профессиональные педагогические способности учителя в современной системе образования, их виды, а также роль инновационных методов в повышении эффективности обучения. Также анализируются механизмы воздействия учителя на учащихся и необходимость работы на основе современных педагогических технологий.*

Abstract: This article examines the professional pedagogical abilities of a teacher in the modern education system, their types, as well as the role of innovative methods in improving the effectiveness of education. It also analyzes the mechanisms of teacher influence on students and the necessity of working based on modern pedagogical technologies.

Kalit so'zlar: pedagogik qobiliyat, innovatsion ta'lim, interfaol metodlar, motivatsiya, kommunikativ qobiliyat, zamonaviy pedagogika.

Ключевые слова: педагогические способности, инновационное образование, интерактивные методы, мотивация, коммуникативные способности, современная педагогика.

Keywords: pedagogical abilities, innovative education, interactive methods, motivation, communicative skills, modern pedagogy.

Bugungi kunda ta'lim tizimi tubdan yangilanib, zamonaviy yondashuvlar asosida rivojlanmoqda. Bu jarayonda o'qituvchining pedagogik qobiliyatlari va o'quvchilarga ta'sir ko'rsatish usullari alohida ahamiyat kasb etadi. Endilikda faqat bilim berish emas, balki o'quvchini mustaqil fikrlashga, ijodkorlikka va faol hayotiy pozitsiyaga yo'naltirish asosiy vazifa hisoblanadi. Zamonaviy ta'limda pedagogik qobiliyatlar raqamli savodxonlik, kreativlik,

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

moslashuvchanlik va psixologik yondashuvni (kreativ, kommunikativ, tashkilotchilik) o'z ichiga oladi. TA'sir ko'rsatishning innovatsion usullari qatoriga interfaol metodlar va individual yondashuv kiradi, bu esa ta'lim sifatini oshirib, mustaqil fikrlashni rivojlantiradi. Pedagogik qobiliyat – deganda avvalo bu o'qituvchining o'quv jarayonini samarali tashkil etish, o'quvchilar bilan to'g'ri muloqot qilish va ularga ta'sir o'tkaza olish ko'nikmalari tushuniladi.

Ilmiy adabiyotlarning tahliliga qaraganda, pedagogik qobiliyatni aniqlashga doir tadqiqotchilar tomonidanturli yondashuvlar mavjud. Shuningdek, Yevropa va Amerikalik tadqiqotchilar pedagogik qobiliyatlarni amaliy jihatlarini, yA'ni muhitga ta'sir etuvchi (I.Borg, M.Muller, T.Staufenbiel), vazifani muvaffaqiyatli uddalashga xizmat qiluvchi bilim, ko'nikma va malakalar majmuasi (M.Perlmutter, M.Kaplan, L.Nyquist); faoliyat tuzilmasidagi alohida xatti-harakatlarni amalga oshirishni ta'minotchisi (G.Schreder, M.Vorweg), amaliyotga tatbiq etiladigan usullarni bilish jarayonlariga qo'llovchi (S.P.Dyrstra, S.Dollinger) sifatida o'rganishgan. Rossiyalik olimlardan L.I. Ansiferova (1988), D.N. Zavalishina (1988), Ye.F. Ribalko (1988), N.V. Kuzmina (1990), N.V. Yakovleva (1994), A.K. Markova (1996), M.A. Choshanov (1996), Yu.V. Vardanyan (1998), T.V. Zamorskaya (1998), L.V. Temnova (2001), O.A. Anisimova (2002), S.S. Sedova (2002), A.A. Derkach (2003), V.G. Zazikin (2003), I.A. Zimnyaya (2003), Yu.G. Tatur (2004), A.I. Yushko (2005), A.I. Subetto (2006), Z.M. Albekova (2010) va boshqalar tomonidan so'nggi yillarda kompetentlik va pedagogik qobiliyat masalalariga ilmiy yondashuvlarni uchratish mumkin. Yangi ta'lim islohotlari sharoitida o'qituvchilarning pedagogik qobiliyati bilan bog'liq muammolarni o'rganish mamlakatimiz pedagog olimlaridan N.A.Muslimov, Z.Q.Ismoilova, Sh.S.Sharipov, Q.Abdullayeva, N.Gaipova, O.Qo.,ysinov, Q.Olimov, Sh.Abdurahmonov, M.Qodirov, R.Xaydarova va boshqalar, psixolog olimlaridan M.G. Davletshin, E.G., G.,oziyev, Sh.R. Baratov, V.M. Karimova, O.E. Hayitov va boshqalarning ishlarida ko'zga tashlanadi. Boris Ananyev fikricha, pedagogik qobiliyatlar shaxsning intellektual, kommunikativ va tashkiliy salohiyati bilan uzviy bog'liq bo'lib, ular ta'lim samaradorligini belgilovchi asosiy omillar hisoblanadi⁶⁰.

Demak, qobiliyat-shaxsning muayyan faoliyat turini yuqori darajada bajarishga bo'lgan layoqat darajasini ifodalaydigan turmush jarayonida hosil qilingan individual xususiyatlar yig'indisi hisoblanadi. Masalan qobiliyatli o'qituvchi bir xil ish sharoitlarida o'z hamkasblariga qaraganda yaxshiroq natijaga erishadi. Biz ko'pincha falon o'qituvchining hali tajribasi kam lekin u shubhasiz qobiliyatli o'qituvchi degan iboralarni eshitamiz bu o'sha o'qituvchining xali kam tajribasi bo'lishiga qaramasdan o'qituvchilik ishini muvaffaqiyatli olib borishga yordam beradigan bir qancha pedagogik qobiliyatlar kuzatuvchanlik pedagogik nazokat muomilaga ega ekanligidan darak beradi. Nikolai Kuzmina pedagogik qobiliyatlarni kommunikativ, tashkilotchilik, diagnostik va prognostik turlarga ajratib, ularni o'qituvchi kasbiy mahoratining asosiy komponentlari sifatida baholaydi⁶¹

Pedagogik qobiliyatlar quyidagi turlarga bo'linadi:

⁶⁰ Ananyev B.G. *Chelovek kak predmet poznaniya* (Человек как предмет познания). — Leningrad: Leningrad University Press, 1968

⁶¹ Kuzmina N.V. *Professionalism of Personality of the Teacher and Master of Industrial Training*. — Moscow, 1990.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

- Kommunikativ qobiliyat – o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnatish
- Didaktik qobiliyat – bilimni sodda va tushunarli yetkazish
- Perseptiv qobiliyat – o'quvchining ichki holatini tushuna olish
- Tashkilotchilik qobiliyat – dars jarayonini to'g'ri tashkil etish
- Akademik qobiliyat – shaxsning bilimlarni o'zlashtirish, tahlil qilish, ilmiy fikrlash va o'rganilgan bilimlarni amaliyotda qo'llay olishga bo'lgan intellektual va kognitiv salohiyatidir
- Prognostik qobiliyat-shaxsning kelajakdagi holatlar, natijalar yoki jarayonlarni oldindan taxmin qilish, bashoratlash va rejalashtirish

Bu qobiliyatlar o'qituvchining kasbiy mahoratini belgilaydi.

Didaktik qobiliyatlar: O'quv materialini o'quvchilarga sodda, tushunarli va qiziqarli tarzda yetkazib berish mahorati. Bu qobiliyat egasi murakkab tushunchalarni oson tilda tushuntira oladi.

Akademik qobiliyatlar: O'z fani (masalan, matematika, fizika, tarix) bo'yicha chuqur va keng bilimga ega bo'lish, fanning so'nggi yutuqlaridan xabardorlik.

Pertseptiv qobiliyatlar: O'quvchining ruhiy holatini, ichki dunyosini va his-tuyg'ularini muloqotsiz ham anglay olish ("bolaning ko'nglini ko'ra bilish").

Nutq qobiliyatlari: O'z fikrlarini til vositalari orqali aniq, mantiqiy va ifodali bayon etish. Bunga notiqlik san'ati va boy so'z zaxirasi ham kiradi.

Tashkilotchilik qobiliyatlari: O'quvchilar jamoasini jiplashtirish, ularni umumiy maqsad sari yo'naltirish va dars jarayonini to'g'ri rejalashtirish mahorati.

Kommunikativ qobiliyatlar: O'quvchilar, hamkasblar va ota-onalar bilan o'zaro ishonchli munosabat va muloqot o'rnatish.

Kreativ qobiliyatlar: O'qituvchining o'quvchilar orasida obro'ga ega bo'lishi va ularga irodaviy ta'sir ko'rsata olishi.

Zamonaviy ta'limda o'qituvchi endi faqat bilim beruvchi emas balki:

yo'naltiruvchi, motivator, do'st, innovator bo'lishi talab etiladi. Zamonaviy ta'limda o'qituvchining roli o'quvchilarni mustaqil izlanishga undashi, ularning qiziqishini uyg'otishi va bilim olishga bo'lgan ehtiyojini oshirishi kerak.

Zamonaviy pedagogika o'qituvchidan yangi usullarni qo'llashni talab qiladi. Quyidagi innovatsion usullar samarali hisoblanadi:

a) Interfaol metodlar

“Aqliy hujum”

“Klaster”

“Debat”

“Rol o'ynash”

Bu usullar o'quvchilarni darsga faol jalb qiladi.

b) Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari

prezentatsiyalar, onlayn platformalar, video darslar yordamida dars yanada qiziqarli va tushunarli bo'ladi.

c) Differensial yondashuv

Har bir o'quvchining qobiliyati va bilim darajasiga qarab ishlash ta'lim samaradorligini oshiradi.

d) Motivatsion usullar

rag'batlantirish baholashning zamonaviy shakllari

o'yin texnologiyalari

Bu usullar o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Pedagogik ta'sir samaradorligini oshirish omillari

Pedagogik ta'sir quyidagi omillarga bog'liq: o'qituvchining shaxsiy namuna bo'lishi ,nutq madaniyati,psixologik yondashuv ,innovatsion metodlardan foydalanish dars jarayonini samarali va manfaatli tashkil qilishdir.

Xulosa:Zamonaviy ta'lim tizimida pedagogik qobiliyatlar va innovatsion usullar o'zaro uzviy bog'liqdir. O'qituvchi qanchalik zamonaviy metodlardan foydalansa va o'z qobiliyatlarini rivojlantirsa, ta'lim jarayoni shunchalik samarali bo'ladi. Shuning uchun pedagoglar doimiy ravishda o'z ustida ishlashi, yangi texnologiyalarni o'rganishi va amaliyotga joriy etishi muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar :

- 1.Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O'qituvchi, 1992. Shalva Amonashvili.
2. Shalva Amonashvili. Pedagogik izlanishlar. – Moskva: Pedagogika, 1989.
3. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent, O'zbekiston,1967 yil.
4. Alisher Navoiy. Mahbub-ul qulub. Toshkent 1997 yil. 5. Khaydarov, S. A. (2021). The role of the use of fine arts in teaching the history of the country. International scientific and practical conference. CUTTING EDGE-SCIENCE. In Conference Proceedings (pp. 41-43).
5. Davrenov, J., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI O'RGANISHDA XVI-XVIII ASRLARDA YAPONIYA DAVLATI TARIXINI AHAMIYATI. Scientific progress, 1(6).
7. Narmatov, D., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI O'QITISHDA ISPANIYA XV-XVII ASRLARDAGI TARIXI. Scientific progress, 1(6).
6. Elguzarov, B. B. O. G. L., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI O'RGANISHDA MITANNI DAVLATCHILIGINING O'RNI VA AHAMIYATI. Scientific progress, 1(6), 616-619.
- 3.O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari bo'yicha metodik qo'llanma. – Toshkent, 2020.
- 4.Xudoyberdiyev H. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan, 2018.
- 5.Yo'ldoshev J., Usmonov S. Pedagogik texnologiyalar asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2015.

Kognitiv pedagogik texnologiyalar tushunchasi va ularning pedagogik imkoniyatlari

University of Business and science
Pedagogika mutaxassisligi magistranti
Xudayberdiyeva Iroda Anvarjonovna

Annotatsiya Maqolada zamonaviy ta'lim tizimida kognitiv texnologiyalarning oliy o'quv yurtlaridagi ahamiyati va ularni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish masalalari yoritilgan. Axborot muhitining rivojlanishi va masofaviy ta'limning kengayishi ta'lim texnologiyalarini

yangilash zaruratini yuzaga keltirayotgani tahlil qilingan. Kognitiv texnologiyalar orqali talabalarning mustaqil fikrlashi, muammolarni hal qilish qobiliyati va kasbiy kompetensiyalari shakllanishi asoslab berilgan. Shuningdek, pedagogik texnologiyalarni loyihalash, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi interaktiv hamkorlik hamda nazariy va amaliy ta'lim uyg'unligini ta'minlashning muhim jihatlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar oliy ta'lim, masofaviy ta'lim, innovatsion yondashuv, kognitiv pedagogika, kasbiy kompetensiya, interaktiv metodlar, ta'lim samaradorligi, o'quv jarayoni.

Концепция когнитивных педагогических технологий и их педагогические возможности.

Аннотация. В статье рассматривается значение когнитивных технологий в высших учебных заведениях в современной системе образования и вопросы их интеграции в образовательный процесс. Развитие информационной среды и расширение дистанционного обучения создают необходимость обновления образовательных технологий. Обосновывается формирование самостоятельного мышления, навыков решения проблем и профессиональных компетенций студентов посредством когнитивных технологий. Также рассматриваются важные аспекты проектирования педагогических технологий, интерактивного сотрудничества между преподавателями и студентами, а также обеспечения гармонии теоретического и практического образования.

Ключевые слова: высшее образование, дистанционное обучение, инновационный подход, когнитивная педагогика, профессиональная компетентность, интерактивные методы, эффективность образования, учебный процесс.

The concept of cognitive pedagogical technologies and their pedagogical possibilities

Abstract The article discusses the importance of cognitive technologies in higher education institutions in the modern education system and the issues of their integration into the educational process. The development of the information environment and the expansion of distance learning create the need to update educational technologies. The formation of independent thinking, problem-solving skills and professional competencies of students through cognitive technologies is substantiated. Also, important aspects of designing pedagogical technologies, interactive cooperation between teachers and students, and ensuring the harmony of theoretical and practical education are considered.

Keywords: higher education, distance learning, innovative approach, cognitive pedagogy, professional competence, interactive methods, educational effectiveness, learning process.

Kirish Zamonaviy dunyoda kognitiv texnologiyalarning oliy o'quv yurtlarida ta'lim jarayoniga amaliy qiymati tobora ko'proq integratsiya qilinmoqda. TA'lim muhitining hozirgi axborot holati va masofaviy o'qitishning tezlashtirilgan va kutilmagan tarzda joriy etilishi ta'lim texnologiyalaridagi o'zgarishlarni rag'batlantirmoqda. Kognitiv o'rganish nazariyalarini o'z ichiga olgan yangi ta'lim texnologiyalari innovatsiyalarga mos keladi va ta'lim, ilmiy va professional jamoalarga faol va maqsadli ta'sir ko'rsatish imkoniyatlarini taqdim etadi[5].

Zamonaviy oliy ta'lim tizimida ikkita asosiy komponentni ajratish mumkin: ta'lim jarayonining nazariy va amaliy qismlari. Bu komponentlar bir-biri bilan bog'liq bo'lishiga qaramay, aksariyat universitetlar nazariy ta'limga birlamchi ahamiyat berishadi, amaliy

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

mashg'ulotlar esa ikkinchi darajali ahamiyatga ega. Bugungi kunda, bitiruvchilarning amaliy mashg'ulotlari sifatini oshirish va ularning kasbiy kompetensiyalarni egallashiga katta ahamiyat berilayotgan bir paytda, asosiy iste'molchilar - yirik sanoat korxonalarini uchun o'quv jarayoniga zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etish juda dolzarb vazifaga aylanib bormoqda[3].

Kognitiv texnologiyalar talabalarni ta'lim jarayonida faol ishtirok etishga undashga qaratilgan. Kognitiv texnologiyalar o'rganilayotgan faning muammolarini aniqlash va ularni mustaqil ravishda hal qilishni, shuningdek, o'zi va boshqalarning tajribalari bilan o'zaro aloqada bo'lishni va taqqoslashni o'z ichiga oladi, natijada yangi individual tajriba orttiriladi. Ushbu ta'lim texnologiyalari muhandislarni amaliyotga yo'naltirilgan tayyorlashda ayniqsa istiqbolli hisoblanadi[4].

Texnologiya grekcha so'z bo'lib, "texnos"- san'at, mahorat, "logos"- ta'limot degan ma'nolarni bildiradi. Pedagogik texnologiya tushunchasining shakllanishi va rivojlanishi tarixida turli qarashlar mavjud bo'lgan: u texnik vositalar haqidagi ta'limot deb, hamda o'qitish jarayonini loyihalashtirilgan holda izchil va muntazam tashkil etish deb talqin qilingan. Hozir pedagogik texnologiyalarning bir qancha ta'riflari mavjud. V.P. Bospalko pedagogik texnologiyani amaliyotga tatbiq qilinadigan muayyan pedagogik tizim loyihasi sifatida belgilaydi. U pedagogik tizim texnologiyalar ishlab chiqish uchun asos boladi, deb hisoblaydi. Bunda asosiy diqqat o'quv-pedagogik jarayonni oldindan loyihalashga qaratiladi, didaktik vazifa va o'qitish texnologiyalari tushunchasidan foydalaniladi[2].

V.P. Bospalko o'quv jarayonini loyihalash g'oyasini ilgari suradi. Afsuski, hozirgi qadar pedagogik texnologiya va loyiha tushunchalari haqida aniqlik yo'q. N.F. Talizina har bir pedagog real pedagogik jarayonni tashkil etishdan oldin o'quv jarayoni haqida texnologik darajada bilimlar tizimini bilib olgan bo'lishi shart deb hisoblaydi, U fan va amaliyot oralig'ida tamoyillarni olg'a suruvchi, metodlar ishlab chiquvchi, ularni izchil qo'llash kabi masalalar bilan shug'ullanuvchi alohida fan bo'lishi kerak deb hisoblaydi. Ularsiz pedagogik jarayon texnologiya real o'qitish jarayoni sifatida asoslanmay qoladi[1].

Innovatsion texnologiyalarning ta'lim jarayoniga tadbir qilish jarayonida talaba va o'qituvchi o'rtasidagi munosabatlar birinchi planga chiqadi. Pedagogik texnologiya va pedagogning maxoratiga oid bilim, tajriba va interaktiv metodlar o'quvchi talabalarining bilimli, yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi. Zamonaviy ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni talabalarga etkazib berish, ularda ma'lum faoliyat yuzasidan ko'nikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek, talabalar faoliyatini nazorat qilish, ular tomonidan egallangan bilim, ko'nikma hamda malakalar darajasini baholash o'qituvchidan yuksak pedagogik mahorat hamda ta'lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab etadi[4].

Kognitiv texnologiyaning tarkibiy qismlari:

1. Kognitiv Psixologiya: Ichki voqelik (motivatsiyalar, qobiliyatlar, ko'nikmalar, qobiliyatlar), tashqi voqelik (maqsadlar, vazifalar, yutuqlar, immersiv muhit)
2. Kognitiv Pedagogika; Axborot. Muloqot, yo'nalish, tizimli yo'nalish

Xulosa Axborot muhitining tezkor rivojlanishi va masofaviy ta'limning keng qo'llanilishi

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni talab etmoqda. Shu nuqtai nazardan, kognitiv texnologiyalar talabalarning faolligini oshirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish va real muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Oliy ta'limda nazariy va amaliy komponentlar o'zaro bog'liq bo'lsa-da, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish bugungi kunda ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Kognitiv texnologiyalar aynan shu ehtiyojni qondirishga xizmat qilib, talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, pedagogik texnologiyalarni to'g'ri loyihalash va ularni izchil qo'llash o'qituvchidan yuqori darajadagi kasbiy mahoratni talab etadi. Talaba va o'qituvchi o'rtasidagi samarali mulqot, interaktiv metodlar va innovatsion yondashuvlar ta'lim sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1 N.N.Azxo'jayeva pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti Toshkent 2006
2. Sh.S.Shodmonova va boshqalar. Pedagogik texnologiyalar. T:"Fan va texnologiya", Toshkent 201
3. R.A.Nasridinova Sh.T., Shoaxmedova N.X., Ibragimova L.T.Ermatov Sh.T Axborot-kommunikatsiya texnologiyalar va tizimlar. O'quv qo'llanma. "Sano-standart"2017. -552b.
4. Norboyeva S, Xudoyberdiyeva D, Abduqunduzova M. TA'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar.
5. Когнитивная педагогика: технологии электронного обучения в профессиональном развитии педагога: монография [С.Ф. Сергеев, М.Е. Бершадский, О.М. Чоросова и др.]; СВФУ им. М.К. Аммосова, Ин-т непрерывного проф. образования. Якутск: Изд-во ИГиПИМС СО РАН, 2016. 337 с.
6. Андерсен Дж. Когнитивная психология. 5-е изд. Спб.: Питер, 2002. 496 с.

ZAMONAVIY TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

University of business and science

Psixologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi Karimova Nilufar Baxtiyor qizi

Ilmiy rahbar: Pedagogika va psixologiya kafedrasida o'qituvchisi

Najmiddinova Muxayyoxon SHaxobiddin qizi

muxayyoofficial72@gmail.com

+99850-507-71-87

Annotatsiya. Ushbu maqola zamonaviy ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarning o'rni va ahamiyatini tahlil qilindi. Kirish qismida mavzuning dolzarbligi, metodlar bo'limida o'zbek va xalqaro adabiyotlar tahlili, natijalar bo'limida raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt (SI), loyihaga asoslangan ta'lim, o'yinlashtirish va inklyuziv yondashuvlar kabi asosiy innovatsiyalar tavsiflanadi. Muhokamada O'zbekiston ta'lim tizimidagi qo'llanishi, muammolar va istiqbollari ko'rib chiqildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, innovatsion yondashuvlar ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning mustaqil fikrlash va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston uchun "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi va SI

maktablari kabi tashabbuslar asosida amaliy tavsiyalar berib o'tildi.

Kalit so'zlar. zamonaviy ta'lim, innovatsion yondashuvlar, sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar, loyihaga asoslangan ta'lim, o'yinlashtirish, inklyuziv ta'lim, O'zbekiston ta'lim tizimi.

Abstract: This article analyzes the role and significance of innovative approaches in modern education in accordance with the IMRAD structure. The introduction highlights the relevance of the topic; the methods section examines Uzbek and international literature; the results describe key innovations such as digital technologies, artificial intelligence (AI), project-based learning, gamification, and inclusive approaches. The discussion covers their application in Uzbekistan's education system, challenges, and prospects. The findings indicate that innovative approaches play a crucial role in improving education quality and developing students' independent thinking and creative abilities. Practical recommendations are provided based on Uzbekistan's "Digital Uzbekistan-2030" strategy and initiatives like AI schools.

Keywords: modern education, innovative approaches, artificial intelligence, digital technologies, project-based learning, gamification, inclusive education, Uzbekistan education system.

Аннотация: В данной статье анализируется роль и значение инновационных подходов в современной системе образования в соответствии. Во введении обосновывается актуальность темы, в разделе методов рассматривается узбекская и международная литература, в результатах описываются ключевые инновации, такие как цифровые технологии, искусственный интеллект (ИИ), проектное обучение, геймификация и инклюзивные подходы. В обсуждении рассматривается их применение в системе образования Узбекистана, проблемы и перспективы. Результаты показывают, что инновационные подходы играют важную роль в повышении качества образования и развитии самостоятельного мышления и творческих способностей учащихся. Даются практические рекомендации на основе стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и инициатив, таких как школы ИИ.

Ключевые слова: современное образование, инновационные подходы, искусственный интеллект, цифровые технологии, проектное обучение, геймификация, инклюзивное образование, система образования Узбекистана.

KIRISH. Zamonaviy dunyoda ta'lim tizimi oldida turgan eng katta sinov – bu tez o'zgaruvchan jamiyat talablariga moslashishdir. XXI asrning ikkinchi choragida globallashuv, raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt (SI) kabi texnologiyalar an'anaviy "o'qituvchi – o'quvchi – doska" modelini butunlay o'zgartirmoqda. Bugungi o'quvchilar nafaqat faktlarni yodlashni, balki muammolarni mustaqil hal qilishni, ijodiy fikrlashni, hamkorlikda ishlashni va yangi bilimlarni o'z-o'zidan o'rganishni o'rganishlari kerak. An'anaviy dars usullari esa bu talablarga javob bera olmay qolmoqda: ular ko'pincha bir tomonlama, passiv va individual farqlarni hisobga olmaydi. Natijada, innovatsion yondashuvlar – raqamli platformalar, SI asosidagi shaxsiy o'qitish, loyihaga asoslangan ta'lim, o'yinlashtirish va inklyuziv metodlar – ta'limning markaziy kuchiga aylandi. O'zbekistonda bu jarayon ayniqsa dolzarb. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi, 2022–2026 yillarda innovatsion rivojlanish strategiyasi va

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligidagi tashabbuslar ta'limni tubdan modernizatsiya qilishga qaratilgan. Masalan, 2025–2026 o'quv yilidan boshlab har bir viloyatda 10 tadan maktabda aniq va tabiiy fanlar bo'yicha virtual laboratoriyalar ishga tushirilmoqda, yuqori sinflarda SI darslari joriy etilmoqda va “Besh million o'zbek AI promouterlari” loyihasi doirasida aistudy.uz va omp.aistudy.uz platformalari orqali bepul kurslar ochilgan. New Uzbekistan Universityda milliy AI klasteri yaratilmoqda, 19 ta AI laboratoriyasi ochilmoqda va 1400 nafar informatika o'qituvchisi MIT bilan hamkorlikda SI savodxonligi bo'yicha o'qitilmoqda. Bu islohotlar nafaqat texnologiya, balki inson kapitalini rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Xususan, xalqaro miqyosda esa vaziyat yanada murakkab. OECDning “Digital Education Outlook 2026” hisobotida generativ SI ning ta'limdagi samarali qo'llanilishi ta'kidlanadi: u o'quvchilarga shaxsiy yondashuvni ta'minlaydi, ammo o'qituvchilarning rolini o'rnini bosmaydi, balki ularni qo'llab-quvvatlaydi. UNESCOning “Innovative Technologies for Inclusive Education” (2025) nashrida esa inklyuziv ta'lim uchun AI va assistiv texnologiyalarning global eng yaxshi amaliyotlari keltirilgan – ular nogironligi bor bolalarning ta'limiga teng imkoniyat yaratadi. Shunday qilib, innovatsion yondashuvlar nafaqat bilim berishni, balki ta'limni inson markazli, adolatli va kelajakka yo'naltirilgan qilishga yordam beradi.

Ushbu maqolaning maqsadi zamonaviy ta'limdagi innovatsion yondashuvlarni tizimli tahlil qilish, ularning afzalliklari va cheklovlarini ochib berish hamda O'zbekiston kontekstida amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdir. Tadqiqot savoli quyidagicha: innovatsion yondashuvlar ta'lim sifatini qanday oshiradi va O'zbekiston ta'lim tizimi uchun qanday istiqbollarni ochadi? Bu mavzu bugungi kunda nafaqat ilmiy, balki amaliy ahamiyatga ega, chunki ta'lim orqali mamlakatning raqobatbardoshligi belgilanishi mumkin. [1]

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Ushbu maqola sharh turidagi ilmiy ish bo'lib, empirik tadqiqot emas, balki mavjud adabiyotlarning sifatli sintezi asosida tuzilgan. Metodologiya adabiyotlar tahlili usuliga asoslanadi va quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi. Birinchidan, manbalar tanlash kriteriyalari aniq belgilandi: 2023–2026 yillarda chop etilgan o'zbek va xalqaro ilmiy maqolalar, hisobotlar va rasmiy hujjatlar; mavzu bilan bevosita bog'liqligi (innovatsion yondashuvlar, SI, raqamli ta'lim, inklyuzivlik); ilmiy ishonchliligi. Ikkinchidan, qidiruv manbalari: O'zbekiston uchun – CyberLeninka, ResearchGate, Zenodo, lex.uz, TA'lim vazirligi rasmiy saytlari va ilmiy jurnallar “Zamonaviy jamiyat va innovatsiyalar”, “TA'lim va innovatsion tadqiqotlar”; xalqaro uchun – OECD, UNESCO rasmiy nashrlari, Google Scholar. Jami 30 dan ortiq manba ko'rib chiqildi, ulardan 15 tasi asosiy tsitat sifatida tanlandi. Uchinchidan, tahlil usuli – sifatli sintez: har bir manba mazmuni umumlashtirildi, solishtirildi va O'zbekiston kontekstiga moslashtirildi. Masalan, xalqaro tajribalar (OECD 2026) bilan mahalliy strategiyalar (innovatsion rivojlanish yo'l xaritasi 2024–2025) parallel tahlil qilindi. E'tibor cheklovlarga ham qaratildi – masalan, raqamli tengsizlik va o'qituvchilar malakasi masalalariga. Bu metodologiya mavzuni chuqur va xolisona yoritishga imkon berdi, chunki u nafaqat nazariy asoslarni, balki amaliy misollarni ham qamrab oldi. Tadqiqotning cheklovi – empirik ma'lumotlarning yo'qligi; kelgusida so'rov va kuzatuvlar bilan

to'ldirish mumkin. [2]

NATIJARLAR TAHLILI Adabiyotlar tahlili natijasida zamonaviy ta'limdagi innovatsion yondashuvlar beshta asosiy yo'nalishda namoyon bo'lmoqda. Raqamli texnologiyalar va masofaviy platformalar. O'zbekistonda Maktab.uz, Smartland va HEMIS tizimlari o'quv materiallarini raqamlashtirish va shaxsiy o'qitish traektoriyalarini yaratish imkonini beradi. 2025–2026 o'quv yilidan boshlab har bir viloyatda 10 tadan maktabda virtual laboratoriyalar ishga tushirilishi rejalashtirilgan – bu o'quvchilarga murakkab mavzularni amaliyot bilan o'rganishga yordam beradi. Xalqaro tajribada Moodle va Blackboard kabi platformalar adaptiv o'qitishni ta'minlaydi, o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga oladi. Sun'iy intellekt (SI) va generativ AI. SI o'quvchilarning bilim darajasini real vaqtda baholaydi, shaxsiy dars rejasini taklif qiladi va o'qituvchilarga yordam beradi. O'zbekistonda “Besh million o'zbek AI promouterlari” loyihasi doirasida aistudy.uz platformasi ishga tushirildi, maktablarda AI darslari 2026–2027 o'quv yilidan boshlab joriy etilmoqda. New Uzbekistan Universityda milliy AI klasteri va 19 ta laboratoriya ochilmoqda, 1400 nafar o'qituvchi MIT bilan hamkorlikda tayyorlanmoqda. OECD Digital Education Outlook 2026 hisobotida generativ SI ning o'quv jarayonini boyitishi, ammo insoniy nazoratni talab qilishi ta'kidlanadi. [3] Loyihaga asoslangan ta'lim (PBL) va flipped classroom. O'quvchilar real hayot muammolarini hal qilish orqali bilimni qo'llaydi. Flipped usulida dars oldidan material o'rganiladi, sinfda esa muhokama va amaliy ishlar olib boriladi. Bu metod motivatsiyani oshiradi va ijodkorlikni rivojlantiradi. O'zbekiston maktablarida bu yondashuv “Learning Pioneers” (UNICEF) dasturi doirasida sinovdan o'tkazilmoqda.[4] O'yinlashtirish (Gamification) va immersiv texnologiyalar. VR/AR vositalari bilan darslar qiziqarli va interaktiv bo'ladi. Ballar, reytinglar va virtual mukofotlar ishtirokni kuchaytiradi. 2026 yil trendlarida immersiv o'rganish “qo'l bilan” tajribani ta'minlaydi, ayniqsa tabiiy fanlarda. Inklyuziv va shaxsiy ta'lim. Universal Design for Learning (UDL) printsiplari barcha o'quvchilarga mos keladi. UNESCOning 2025 yilgi nashrida AI va assistiv texnologiyalar nogironligi bor bolalarning ta'limini qo'llab-quvvatlashi misollari keltirilgan. O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha innovatsion yondashuvlar, jumladan, hospital pedagogikasi va inklyuziv maktablar joriy etilmoqda. Shuningdek, ushbu yondashuvlar birgalikda ta'limni o'quvchi markazli, samarali va inklyuziv qiladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, innovatsion yondashuvlar ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi: o'quvchilarning motivatsiyasi oshadi, mustaqil fikrlash rivojlanadi va global raqobatbardoshlik kuchayadi. Masalan, O'zbekistonda AI laboratoriyalari va virtual sinflar orqali o'quvchilar zamonaviy ko'nikmalarni egallamoqda, bu “Raqamli O'zbekiston-2030” strategiyasining asosiy maqsadlaridan biridir. Xalqaro tajribada shunga o'xshash yondashuvlar ta'lim natijalarini 20–30% ga yaxshilagan. Biroq, cheklovlar ham mavjud. Birinchidan, infratuzilma va raqamli tengsizlik – qishloq maktablarida internet va qurilmalar yetarli emas. Ikkinchidan, o'qituvchilar malakasi: garchi 1400 nafar o'qituvchi o'qitilayotgan bo'lsa-da, butun tizimni qamrab olish uchun yana 20 ming nafar mutaxassisni tayyorlash kerak. Uchinchidan, etik masalalar – SI ma'lumotlar xavfsizligi va insoniy munosabatlar muvozanatini saqlash. OECD 2026 hisobotida ta'kidlanishicha, SI o'qituvchilarni “qo'llab-quvvatlashi”, ammo ularning o'rnini bosmasligi kerak. O'zbekiston uchun istiqbollari ijobiy. Innovatsion rivojlanish yo'l xaritasi (2024–2025) va

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

“One Million AI Leaders” dasturi bu yo‘nalishni kuchaytirmoqda. Tavsiyalar:

2. O‘qituvchilar uchun doimiy, amaliy treninglar tashkil etish.
3. Davlat-xususiy hamkorlik orqali maktablarni jihozlash.
4. Har yili AI startaplari tanlovini o‘tkazish va monitoring tizimini yaratish.
5. Inklyuzivlikni kuchaytirish uchun UNESCO tajribasini mahalliyashtirish.

Umuman, innovatsiyalar inson markazida bo‘lsa, ta’lim haqiqatan samarali bo‘ladi.

XULOSA. Xulosa sifatida ayta olamizki, zamonaviy ta’limda innovatsion yondashuvlar – bu nafaqat texnologiya, balki kelajak avlodlarning muvaffaqiyati uchun strategik zaruratdir. Raqamli platformalar, SI, PBL, gamifikatsiya va inklyuziv metodlar ta’limni chuqurlashtiradi, ijodkorlikni rivojlantiradi va tengsizlikni kamaytiradi. O‘zbekiston ta’lim tizimi “Raqamli O‘zbekiston-2030” va milliy AI strategiyalari orqali bu imkoniyatlardan foydalanmoqda, ammo muvaffaqiyat o‘qituvchilar malakasi, infratuzilma va etik yondashuvga bog‘liq. Kelgusida empirik tadqiqotlar – masalan, maktablarda SI qo‘llanilishining samaradorligini o‘rganish zarur. Innovatsiyalar insoniy qadriyatlarni saqlab, ta’limni yanada adolatli va ilhomlantiruvchi qilishi mumkin. Bu yo‘l bilan O‘zbekiston nafaqat mintaqaviy, balki global ta’lim yetakchisiga aylanishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. 2022–2026-yillarda O‘zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasi. Lex.uz, 2022.
2. Inoyatova D.Q. TA’limda innovatsion yondashuvlar. CyberLeninka, 2024.
3. OECD. Digital Education Outlook 2026: Exploring Effective Uses of Generative AI in Education. OECD Publishing, 2026.
4. Amageldiev A.B. Inklyuziv ta’lim va gospital pedagogika fanlarini innovatsion yondashuvlar asosida o‘qitish. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari, 2026.
5. UNESCO IITE. Innovative Technologies for Inclusive Education: A Review of Best Practices from Global Resource Centres. 2025.
6. Berdiyev U.A. va boshq. Zamonaviy ta’limda innovatsion yondashuvlarning roli. Innovative Publication, 2026.
7. Vazirlar Mahkamasi qarori. O‘zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini 2024–2025-yillarda amalga oshirish chora-tadbirlari. Lex.uz, 2024.
8. UNICEF. Kelajakdagi ta’limni shakllantirishda O‘zbekiston Respublikasini qo‘llab-quvvatlash. 2024.
9. Mahmudjonova S. Zamonaviy ta’limda innovatsion pedagogik texnologiyalar. InnoRes, 2025.
10. Khurramov M. Artificial Intelligence Adoption in Higher Education in Uzbekistan. 2026.

VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH IJTIMOYIY MUXITNING O‘RNI

University of Business and Science

Pedagogika va psixologiya yo‘nalishi 4-kurs talabasi

Karimova Xislatxon To‘xtasinovna

Annotatsiya: Mazkur maqolada mamlakatimizda yosh avlodni Vatanga muhabbat

ruhida tarbiyalash, yoshlarda vatanparvarlik hissini shakllantirishga oid tushunchalar, qarashlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: vatanparvarlik, san'at sohasi, estetik ehtiyojlar, madaniy-ma'rifiy faoliyat.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so'ng ma'naviy-ma'rifiy ishlarga davlatimiz siyosatining muhim ustivor masalalaridan biri sifatida qarala boshladi. Yurtimizda mustaqillik shamollari esa boshlagan davrdanoq, kishilar ongi, dunyoqarashi, tafakkuri, maqsad va intilishlarida, bir so'z bilan aytganda ma'naviy-ma'rifat olamida, ruhiy tabiati va hatto qiyofasida ulkan o'zgarishlar paydo bo'la boshladi. Chunki, mustaqillik erkinlik, milliylik, vatanparvarlik darvozalarini ochib, insonlarni ezgulik sari boshladi.

Davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoyev - Mustaqillik yillarida mamlakatimizda yoshlarni vatanparvarlik, milliy an'ana va qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash, ma'naviy etuk va jismonan sog'lom barkamol avlodni voyaga yetkazish, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida muayyan ishlar amalga oshirildi. Shu bilan birga, sohadagi vaziyat va amalga oshirilgan tadbirlar bilan yoshlarning keng qatlamlariga daxldor bo'lgan dolzarb masalalar, ayniqsa, uyushmagan yoshlarning hayotda o'z o'rnini topishi uchun munosib sharoit yaratish, ularni har tomonlama qo'llab quvvatlash, kasbga yo'naltirish va bandligini ta'minlash, tashabbuslarini rag'batlantirish borasidagi ishlar talab darajasida tashkil etilmaganidan dalolat bermoqda», - deb bu borada qilishimiz lozim bo'lgan ishlar haqida aniq vazifa va ko'rsatmalarni berib o'tdilar.

Bu so'zlar zamirida hali oldimizda bu sohada juda ko'p ishlarni qilishimiz lozimligini hayotni o'zi isbotlamoqda. - Maqsadimizga erishish yangi demokratik jamiyatni qurish, islohatlarning taqdirini qanday kuchlarga ega ekanliklarimizga, yoshlarimiz qanday madaniy va professional saviyaga erishganligiga, qanday g'oyalarga e'tiqod qilishiga, ma'naviy jihatdan qanchalik boyishiga bog'liqdir»- deydi O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti Islom Karimov. Shu bois yoshlarning ma'lumot olish imkoniyatini oshirish, milliy umuminsoniy tiklanish g'oyasini amalga oshirishga qodir yangi avlodni tarbiyalash eng muhim vazifalarimizdan biridir. Shuning uchun bugungi kunda o'zbek xalqining asrlar davomida shakllangan umuminsoniy ma'naviyatini va milliy qadriyatlarini singdirish yoshlarni vatanparvar, barkamol inson qilib tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimizda yosh avlodni Vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash madaniyat va san'at sohasining asosiy masalalaridan biri sifatida qaralmoqda. Chunki, madaniyat va san'at jamiyat hayotining muhim ajralmas qismi bo'lib, u inson ruhiyatiga kuchli ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega. Milliy Vatanparvarlik haqida so'z borganda, bu o'zbek xalqining qoniga singib ketgan iymon, insof, mehr-muhabbat, oqibat, shavqat, or-nomus, ona yurtiga, o'z eliga sadoqat ahloqiyma'naviy qadriyatlar, g'oyalar, qarashlar yig'indisi tushuniladi. Ta'lim muassasalarida ham Vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish, tarbiyalash ta'limining asosiy mazmunini tashkil etmoqda.

Vatanparvarlik his-tuyg'ularini shakllantirishda O'zbekistonning davlat ramzlari bayroq, gerb, madhiya, o'zbek tili, Konstitutsiya va boshqa shu millatga, shu zaminga xos, mos bo'lgan tuyg'ular, fazilatlar o'tkazilayotgan madaniy-ma'rifiy faoliyatda o'z aksini topmoqda. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash masalasi davlat darajasidagi masalalardan bo'lganligi bois,

bunday maqsadlarga aniq rejalashtirilgan yo'l xaritalarida belgilangan vazifalardan iborat ishlarni hayotga tatbiq etish orqali amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Vatanparvarlik mavzusida juda ko'p olim-u ulamolarimizning ijod namunalariyu, bu haqdagi fikrlari bizgacha yetib kelgan. Amir Temur, Alisher Navoiy, Muhammad Zaxiriddin Bobur, Mirzo Ulug'bek va boshqa ajdodlarimizning ijod namunalari hozirgi kungacha, ya'ni bizning zamonamizda ham o'ziga xos o'rin egallagan bo'lib, yoshlar tarbiyasida ibrat, namuna sifatida qo'llanib kelinmoqda. Vatan tushunchasini har kim har xil ma'noda, o'zining tushunish darajasida talqin qiladi.

Bu - insonning tug'ilgan, kindik qoni to'kilgan joydir, bolalik, yoshlik davri o'tadigan, ta'lim-tarbiya topadigan, safar qilsa, mudom qo'msaydigan joydir. Vatanni sevish, uning ravnaqi yo'lida xizmat qilish, uni yomon ko'zdan, qora kuchlardan himoya qilish, uning sha'nini himoya qilish - bularning barchasi siz-u bizning oldimizda turgan mas'uliyatli vazifalardandir. Vatan tushunchasini, uni sevish, ardoqlash, himoya qilish tuyg'usi nafaqat insonda, balki hayvonot olamida ham kuzatish mumkin. Baliq suvga, hayvon o'zining iniga, hasharot uyasiga intiladi. O'sha tafakkur qilmaydigan jonzoqlar ham, hasharotlar ham o'zining uyini taniydi, uni quradi, unda jufti bilan yashab, naslini davom ettiradi, zarur paytda uni himoya qiladi. Shunday ekan, aqlu zakovat, tafakkur ato etilgan, borliqdagi mavjudotlarning gulto'ji bo'lgan insonda esa bu tuyg'u yuksak darajada rivojlangan bo'lishi lozim.

Shiddat bilan rivojlanib borayotgan davrda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ishlar ko'lami kundan-kunga kengayib bormoqda. Davlatimiz rahbarining sayi-harakatlari, tashkibuslari bilan yurtimiz hayotida misli ko'rilmagan darajadagi taraqqiyotning pog'onalarini ko'rib guvohi bo'lib turibmiz. Insonlarning tinchhotirjam yashashi, ularning manfaatlarini himoya qilish, yurtimizni jahon arenasiga chiqarish, obro'yini ko'tarish, Prezidentimizning ta'birlari bilan aytganda, «xalqni rozi qilish» yo'lida qilinayotgan barcha ishlar, islohotlar jamiyatimiz taraqqiyotida muhim strategik masala sifatida qaralmoqda.

O'zbekistonni yanada rivojlantirishning Harakatlar Strategiyasida belgilangan beshta ustivor yo'nalishlari mazmunida ham shu yurtda yashayotgan xalqimizning moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirish, ularning farovon turmush tarzini yaxshilash, yurtimizning jahon hamjamiyati oldida nufuzi, obro'yini oshirish va boshqa masalalar turibdi. Bunday ulug' ishlarni amalga oshirishda vatanparvarlik tuyg'usi kuchli insonlarning fidoiyligi muhim ahamiyat kasb etadi. «Vatan» - arabcha so'zdan olingan bo'lib, - «Ona yurt» degan ma'noni anglatadi. Vatan insonning kindik qoni to'kilgan, avlod va ajdodlari tug'ilgan joyi, ijtimoiy muhiti va inson, uning hayoti va ma'naviy tushunchalarni anglatadi. -Vatanparvarlik - deganda Vatanga sadoqat, unga xizmat qilish, yurt tinchligini asrash, Vatan ravnaqi uchun faol bo'lishga undaydigan ma'naviy - axloqiy fazilatlar tushuniladi. Vatanparvarlik - ota-bobolarimizdan meros qolgan zaminni sevish, yurtning o'tmishi va kelajagi, xalq urfodatlarini, kuy-qo'shiqlarini, qadriyatlarini asrash va rivojlantirish demakdir».

Yoshlar tarbiyasi masalasi davlatimiz siyosatining hozirgi kunda eng muhim strategik vazifalaridandir. Yoshlar tarbiyasi tarbiyalash va ularning shaxsini har tomonlama kamol toptirish barcha umumta'lim maktablari zimmasiga yuklatilgan. Bu vazifalar o'quvchilarda barcha qobiliyatni o'sishiga, ijodiy intilishni vujudga keltirishga asosiy omil bo'lib hisoblanadi.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Ilg'or g'oyalarni davrimizda roy berayotgan o'zgarishlarni, shuningdek, tarixiy mavzularni zamonaviy ruhda tushuntirish o'g'il va qizlarda g'oyaviy e'tiqodni ma'naviy dunyoqarashni tarbiyalash uchun boy manba bo'lib hisoblanadi. Shundagina yosh avlod ruhiga his-hayajonli ta'sir ko'rsatadigan ularda mardlik, jasurlikni, tashabbuskorlikni tarbiyalaydigan mustahkam milliy tarbiya tizimi tarkib topadi. Vatanparvarlik tushunchasi ko'pincha harbiy faoliyatga nisbatan ishlatiladi. Bir jihatdan olib qaralganda, bu to'g'ri. Ammo, biz bu tuyg'uni faqat harbiylarga nisbatan ishlatsak, biz vatanparvarlikning tor ma'noda qo'llagan bo'lamiz. Vatanparvarlikni barcha faoliyat doirasida ko'rish maqsadga muvofiqdir

Vatan tushunchasi keng va tor ma'nolarda qo'llash mumkin. Keng ma'nodagi tushunchasi: Vatan - bir xalq vakillari jamuljam yashab turgan, ularning ajdodlari azalazaldan iqtiqomat qilgan hudud nazarda tutilsa, tor ma'nodagisi esa kishi tug'ulib o'sgan uy, mahalla, qishloq nazarda tutiladi.

O'zbeklarda falonchi vatanli bo'ldi, deyilganda o'sha odam uy-joyli, boshpanali bo'ldi degan ma'no ham shu nuqtai nazardan aytilgan bo'lsa kerak. Alisher Navoiy ijodida Vatan tushunchasi keng ma'nolarda qo'llanilgan. Bir ta'rifida Vatan so'zini geografik ma'noda, ya'ni, tug'ilib, o'sib-ulg'aygan joy mazmunida tadbiiq etgan. Masalan, shoir ustodi Sayyid Hasan Ardasheriga yozgan she'riy maktubida: Ki bo'lmoq vatan ichra dushvor edi, Ko'ngulga jaf o'z ozor edi, - derkan, ona shahri Hirotnie'tiborga olgan. Ustod Maqsud Shayhzoda aytganidek, Navoiy «hatto Xuroson saltanatining yiroq viloyatlariga borganda ham o'zini "g'urbatda" his etgan», degan qarashlar mavjud. Navoiy 1465-66 yillarga qadar, asosan, Hirot va Mashhadda yashagan. She'rdagi "g'urbat" so'zidan ko'rinib turibdiki, bu she'rni u o'z vatani Hirotida emas, balki g'urbatda - musofirlikda, demak, Mashhadda yozgan bo'lishi kerak, degan taxminlar ham mavjud «Navoiyning o'z tug'ilgan ona shahri Hirotidan, qavmu qarindoshlaridan uzoq Mashhadda kechirgan yillari ancha mashaqqatli bo'lgan bo'lsa kerakki, - deydi professor Abduqodir Hayitmetov, - u «Majolisun nafois»da u yillarni eslab o'zini "g'arib" deb ataydi va kasal bo'lib qolganda «bir joyda yiqilib qolganini aytadi». Tadqiqotchining taxminicha, ruboiy «shu vaqtlarda (ya'ni Mashhadda - I. H.) yozilgan bo'lsa ajab emas».

Demak, "g'urbat" va "g'arib" to'rtlikdagi "belgi" so'zlar bo'lib, ruboiyning yaratilgan vaqti, bosh g'oyasi va lirik qahramonning qayg'uli holatini anglashga «ochqichidir. Darhaqiqat, xuddi shunday: G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish... Shu misraning o'zi go'yo tugal mazmunli she'r. Uni o'qigan zahoti, yurtidan yiroqlardagi kishining qismati tasavvurda qariyb to'la jonlanadi. Vatandan judolikg'urbat. G'urbatda yashash - g'ariblik. G'arib - shodlikdan mahrum bir bechora. Ruboiyning oxirgi baytidagi obrazli qiyos Vatan va farzand o'rtasidagi bog'liqlikni chuqur isbotlaydi. Barkamol avlod ta'lim va tarbiyasi bilan bog'liq qarashlarni Alisher Navoiyning hayoti va ijodiy faoliyatida juda ko'p uchratamiz. Ma'lumki, Navoiy ham ijodkor, ham amaldor sifatida el osoyishtaligini saqlash, qishloq va kentlarni obodonlashtirish, yoshlarni bilim olishga chorlash uchun amaliy sharoitlar yaratishda tinmas va tolmas tashabbuskor bo'lgan. U o'z asarlarida bu g'oyalarni keng targ'ib etgan. Navoiy asarlaridagi g'oyalar, o'z davrida ilgari surilgan va amalga oshirilgan tadbirlar mazmun va mohiyatini bugungi kunda yosh avlod tarbiyasi bilan bog'liq tadbirlarda keng qo'llashimiz zarur.

Foydalanayotgan adabiyotlar

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi 2017 yil 7 fevral, PF4947-son farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 5 iyundagi "Yoshlarga oid davlat siyosati" to'g'risidagi Farmoni. O'zbekiston Respublikasining 2016 yil 14 sentyabrdagi "Yoshlarga oid davlat siyosati" to'g'risida»gi Qonun (O'RQ-406-son).
3. Sayfullayev B., Rustamov V. (2016). Madaniy tadbirlarni tashkil etish mahorati. Toshkent, 4. Xoji Ahmadjon Bobomurod. (2008). Islom odobi va ahloqi. Toshkent, 15 b.
4. Talaboev, A., Akbarov, T., & Haydarov, A. The European Journal of Arts, Issue 1/2020.
5. Talaboev, A. (2021). O'ZBEK XALQ MUSIQA IJROCHILIGI SAN'ATIDA MAQOM JANRINI TIKLASH VA RIVOJLANTIRISH OMILLARI. Oriental Art and Culture, 2(4), 325-333.
6. Nabijonovich, T. A. (2022). RAJABIYLAR SULOLASIGA BIR NAZAR. Oriental Art and Culture, 3(1), 633-642.
7. Talaboyev, A. N. (2021). MAQOM SAN'ATI. MAQOM SAN'ATINI O'RGANISHDA VA UNI YOSH IJROCHILARGA O'RGATISHDA ETIBOR QARATILISHI LOZIM BO'LGAN JIHATLAR. Oriental Art and Culture, 2(4), 149- 155.
8. Talaboyev, A. N. (2021). Methods of Effective use of Teacher-Discipleship Traditions in Learning the Art of Makom. International Journal of Culture and Modernity, 11, 389-393.
9. Yunusov, G. X., Juraev, I., & Ahmedov, R. The European Journal of Arts, Issue 1/2020.
10. Ahmedov, R. (2021). SAN'ATGA BAXSHIDA UMR. Oriental Art and Culture, 2(4), 50-56.
11. Ahmedov, R. (2021). Murodjon Ahmedov-Fergana Valleys Singer. International Journal of Culture and Modernity, 11, 412-418.

KATTA AVLODNING HAYOTIY VA IJTIMOYIY TAJRIBASIDAN FOYDALANISH ASOSIDA O'QUVCHILARGA TA'LIM-TARBIYA BERISHNING PEDAGOGIK MODELINI TAKOMILLASHTIRISH

Niyozova Nilufarxon Abdulhamidovna

Namangan davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Maqolada katta avlodning hayotiy va ijtimoiy tajribasidan foydalanish asosida o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berishning pedagogik modelini takomillashtirish yoritilgan. Tadqiqot natijasida maqsadli, mazmuniy, jarayonli va baholash-refleksiv bloklardan iborat model taklif etildi. Ushbu model o'quvchilarda mA'naviy-axloqiy sifatlar, ijtimoiy mas'uliyat va muloqot madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: katta avlod, hayotiy tajriba, ijtimoiy tajriba, o'quvchi, ta'lim-tarbiya, pedagogik model, mA'naviy-axloqiy tarbiya, maktab–oila–mahalla hamkorligi.

Аннотация. В статье освещается совершенствование педагогической модели воспитания и обучения учащихся на основе использования жизненного и социального опыта старшего поколения. По результатам исследования предложена модель,

включающая целевой, содержательный, процессуальный и оценочно-рефлексивный блоки. Данная модель способствует развитию у учащихся духовно-нравственных качеств, социальной ответственности и культуры общения.

Ключевые слова. Старшее поколение, жизненный опыт, социальный опыт, учащийся, обучение и воспитание, педагогическая модель, духовно-нравственное воспитание, сотрудничество школы, семьи и махалли.

Abstract. The article discusses the improvement of a pedagogical model for educating students based on the life and social experience of the older generation. As a result of the study, a model consisting of target, content, process, and evaluation-reflective blocks was proposed. This model contributes to the development of moral qualities, social responsibility, and communication culture in students.

Keywords. Older generation, life experience, social experience, student, education and upbringing, pedagogical model, moral education, school–family–community cooperation.

KIRISH

Bugungi ta'lim oldida faqat bilim berish vazifasi emas, balki o'quvchini hayotga tayyorlash, unda mas'uliyat, hurmat, mehr, ijtimoiy faollik va mustaqil fikrlashni shakllantirish vazifasi ham turibdi. Shu ma'noda katta avlodning hayotiy va ijtimoiy tajribasi tarbiya jarayoni uchun muhim ma'naviy va pedagogik resurs hisoblanadi. O'zbekistonda ta'lim mazmuni va sifati, ma'naviy-tarbiyaviy ishlarining uzluksizligi, umumiy o'rta ta'lim muassasalarida tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirish masalalari alohida normativ asosga ega [1–3].

Mahalliy pedagogik qarashlarda o'quvchi tarbiyasi faqat dars bilan cheklanmasligi, unga ota-ona, maktab, mahalla, ijtimoiy muhit va sinfdan tashqari faoliyat ham kuchli ta'sir ko'rsatishi ta'kidlanadi [4]. Xalqaro adabiyotlarda esa intergeneratsion dasturlar maktab muhitini boyitishi, yoshlar va katta yoshdagilar o'rtasida o'zaro hurmat va ijtimoiy yaqinlikni kuchaytirishi qayd etilgan [5,7,8]. Ota-ona va kattalarning mazmunli ishtiroki o'quvchining motivatsiyasi va rivojiga ijobiy ta'sir qilishi meta-tahlillarda ham ko'rsatilgan [6].

Shu bois ushbu maqolaning maqsadi katta avlod tajribasidan foydalanish asosida o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berishning takomillashtirilgan pedagogik modelini ishlab chiqish va uning asosiy tarkibiy qismlarini ilmiy manbalar asosida asoslashdan iborat.

METODOLOGIYA

Maqola nazariy-konseptual xarakterga ega. Tadqiqotda normativ-huquqiy hujjatlar, mahalliy pedagogik manbalar, shuningdek intergeneratsion ta'lim, oilaviy va ijtimoiy hamkorlikka doir xalqaro ilmiy ishlar tahlil qilindi [1–10]. Tadqiqot jarayonida nazariy tahlil, qiyosiy yondashuv, mazmuniy sintez va pedagogik modellashtirish metodlaridan foydalanildi. Bu yondashuv katta avlod tajribasining tarbiyaviy imkoniyatlarini tasniflash, maktab sharoitida qo'llash yo'llarini aniqlash hamda yaxlit model yaratish imkonini berdi.

NATIJALAR

Tahlillar asosida katta avlodning hayotiy va ijtimoiy tajribasidan foydalanishga asoslangan pedagogik modelning tarkibiy qismlari tizimlashtirildi. Xususan, modelning maqsadli, mazmuniy, jarayonli va baholash-refleksiv bloklari ajratildi (1-jadval).

1-jadval. Katta avlod tajribasiga asoslangan pedagogik modelning tarkibiy qismlari.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Pedagogik model bloki	Mazmuni	Amalga oshirish vositalari	Kutilayotgan natija
Maqsadli blok	O'quvchilarda hurmat, empatiya, ijtimoiy mas'uliyat, muloqot madaniyati va hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish	Tarbiyaviy maqsadlarni aniqlash, yosh xususiyatlarini hisobga olish	Shaxsiy va ijtimoiy rivojlanish kuchayadi
Mazmuniy blok	Hayotiy saboqlar, oilaviy qadriyatlar, mehnat tajribasi, milliy an'analar, mahalla madaniyati	Suhbat, hikoya, muammoli vaziyatlar tahlili, hayotiy misollar	Qadriyatlarga asoslangan fikrlash shakllanadi
Jarayonli blok	Maktab, oila va mahalla hamkorligida faoliyatni tashkil etish	Uchrashuvlar, loyihalar, "ustoz-shogird" shakllari, davra suhbatlari	TA'lim-tarbiya jarayoni amaliy va mazmunli bo'ladi
Baholash-refleksiv blok	Tarbiyaviy natijalarni kuzatish va tahlil qilish	Savolnoma, kuzatuv, suhbat, refleksiya, esse yozish	O'quvchilardagi sifat o'zgarishlari aniqlanadi

1-jadvaldan ko'rinadiki, mazkur model faqat umumiy tarbiyaviy g'oya bilan cheklanmay, balki o'quvchi shaxsida kuzatiladigan aniq natijalarga yo'naltirilgan. Ayniqsa, mazmuniy blokda katta avlodning hayotiy tajribasi o'quvchilar uchun real hayotiy vaziyatlar bilan bog'langan holda berilishi muhimdir.

Shuningdek, katta avlod tajribasidan foydalanishning amaliy shakllari va ularning pedagogik ahamiyati ham tizimlashtirildi (2-jadval).

2-jadval. Katta avlod tajribasidan foydalanishning asosiy shakllari va pedagogik ahamiyati.

Faoliyat shakli	Ishtirokchilar	Mazmuni	Pedagogik ahamiyati
Tarbiyaviy suhbat	O'quvchi, ota-ona, buva-buvi, ustoz	Hayotiy voqealar, xulqiy saboqlar, mehnat tajribasi	Tinglash va xulosa chiqarish ko'nikmasi rivojlanadi
Davra suhbatlari	O'quvchilar, faxriylar, mahalla faollari	Avlodlar davomiyligi, qadriyatlar, ijtimoiy mas'uliyat	Hurmat, bag'rikenglik va ijtimoiy faollik kuchayadi
Oilaviy tarix loyihasi	O'quvchi va oila A'zolari	Nasab, oilaviy qadriyatlar, tarixiy xotira	O'zlikni anglash va oilaga hurmat shakllanadi
Kasbga yo'naltiruvchi uchrashuv	O'quvchi va tajribali mutaxassislar	Kasb sirlarini o'rganish, mehnat qadriyatini anglash	Kasbiy tasavvur va mehnatsevarlik rivojlanadi
Mahalla bilan hamkorlik	Maktab, oila, mahalla	Ijtimoiy loyihalar, mA'naviy-mA'rifiy	Jamoaviylik va fuqarolik mas'uliyati ortadi

tadbirlari		tadbirlar	
------------	--	-----------	--

2-jadvalda keltirilgan shakllar orasida tarbiyaviy suhbat, oilaviy tarix loyihasi va mahalla bilan hamkorlik tadbirlari ayniqsa samarali vositalar sifatida baholanishi mumkin. Chunki ular o'quvchini faqat tinglovchi emas, balki faol ishtirokchiga aylantiradi.

Modelning umumiy tuzilmasi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Katta avlod tajribasiga asoslangan pedagogik modelning umumiy tuzilmasi.

Modelni amaliyotga joriy etish bosqichlari esa 2-rasmda ifodalandi.

2-rasm. Pedagogik modelni amalga oshirish bosqichlari.

Mazkur bosqichlar pedagogik modelni tasodifiy tadbir emas, balki rejalashtirilgan va baholanadigan uzluksiz jarayon sifatida tashkil etish imkonini beradi. Natijada katta avlodning tajribasi ta'lim-tarbiya tizimiga mazmunli integratsiya qilinadi.

MUHOKAMA

Natijalar shuni ko'rsatadiki, katta avlod tajribasidan foydalanishning samarasi uning qanday tashkil etilishiga bog'liq. Agar bu ish faqat bayramona uchrashuv yoki nasihat shaklida qolib ketsa, uning ta'siri yuzaki bo'ladi. Ammo u sinf rahbarligi soati, fanlararo tarbiyaviy topshiriqlar, maktabdan tashqari tadbirlar va oila–mahalla hamkorligi bilan birlashtirilsa, ancha barqaror natija beradi [3,4,8]. Yana bir muhim jihat shundaki, katta avlod vakili bu modelda faqat “nasihat beruvchi” emas, balki tajriba tashuvchi, suhbatdosh va ijtimoiy yo'lboshchi sifatida namoyon bo'ladi. Meta-tahlillar ham aynan mazmunli muloqot, maqsad va qadriyatlar haqida suhbat, qo'llab-quvvatlovchi ishtirok samaraliroq ekanini ko'rsatadi [6]. Shu bois modelda buyruqbozlik emas, dialog, hamkorlik va refleksiya ustuvor o'rin egallashi kerak. Mahalliy sharoitda maktab–oilahamkorligining mavjudligi ushbu modelni amaliyotga joriy etish uchun qulay asos yaratadi. Bu jihat uning nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatini ham oshiradi.

XULOSA

Katta avlodning hayotiy va ijtimoiy tajribasidan foydalanish o'quvchilar tarbiyasida katta pedagogik imkoniyatga ega. Taklif etilgan model katta avlod tajribasini maqsadli, tizimli va mazmunli ravishda ta'lim-tarbiya jarayoniga integratsiya qilishga xizmat qiladi. U o'quvchilarda mA'naviy-axloqiy sifatlar, ijtimoiy faollik, muloqot madaniyati, mas'uliyat va hayotiy kompetensiyalarni rivojlantirishga yordam beradi. Demak, katta avlod tajribasi bugungi ta'lim uchun nafaqat an'anaviy qadriyat, balki zamonaviy pedagogik resurs hamdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi. “TA'lim to'g'risida”gi Qonun, O'RQ-637, 23.09.2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. “Uzluksiz mA'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”, 1059-son, 31.12.2019.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. “Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida mA'naviy-mA'rifiy hamda tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”, 558-son, 03.10.2022.
4. Nematjonova, A., & Raxmatova, X. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tarbiyalashda xalq og'zaki ijodining tarbiyaviy ahamiyati. O'zMU xabarлари. Ijtimoiy fanlar, 2025, 1/4, 170–171.
5. Kaplan, M. S. Intergenerational Programs in Schools: Considerations of Form and Function. *International Review of Education*, 48(5), 305–334, 2002.
6. Hill, N. E., & Tyson, D. F. Parental Involvement in Middle School: A Meta-Analytic Assessment of the Strategies That Promote Achievement. *Developmental Psychology*, 45(3), 740–763, 2009. doi:10.1037/a0015362.
7. Giraudeau, C., & Bailly, N. Intergenerational programs: What can school-age children and older people expect from them? A systematic review. *European Journal of Ageing*, 16(3), 363–376, 2019. doi:10.1007/s10433-018-00497-4.
8. Cheng, H. Taking grandparents to school: how school-community-family collaboration empowers intergenerational learning in China. *Humanities and Social*

Sciences Communications, 11, 2024. doi:10.1057/s41599-024-03750-7.

9. UNESCO. Knowledge transmission. UNESCO Local and Indigenous Knowledge Systems Programme, 2023.
10. Prins, E., & Zholdoshalieva, R. Family and intergenerational literacy and learning: International perspectives. UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2025.

ALFA AVLODLARI IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISHDA NAVOIY ASARLARINING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Umarova Mohidil

University of Business and Science 1-kurs magistranti,

Abdullayeva Kibriyo Ravshanbekovna

University of Business and Science dotsenti

pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Annotatsiya. Ushbu maqola boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda Alisher Navoiy merosining didaktik imkoniyatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Unda Navoiy asarlarining g'azal, ruboiy, doston va pand-nasihat ruhidagi matnlari tahlil qilinib, ularning yosh xususiyatlariga moslashtirilgan metodik qo'llanilishi ko'rsatilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, Navoiy merosi bolalarning tasavvur, ijodiy fikrlash, estetik did va axloqiy fazilatlarini rivojlantirishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Maqolada badiiy-tahliliy, didaktik, qiyosiy-tasnifiy va pedagogik metodlardan foydalanilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, badiiy-ijodiy qobiliyat, Navoiy merosi, didaktik imkoniyatlar, g'azal, ruboiy, ijodiy rivojlanish.

Аннотация. Данная статья посвящена изучению дидактического потенциала наследия Алишера Навои в развитии художественно-творческих способностей учащихся начальной школы. В ней анализируются тексты произведений Навои в духе газелей, рубаев, эпосов и наставлений, а также показано их методическое применение, адаптированное к возрастным особенностям. Результаты показывают, что наследие Навои служит эффективным инструментом развития детского воображения, творческого мышления, эстетического вкуса и нравственных качеств. В статье используются художественно-аналитический, дидактический, сравнительно-классификационный и педагогический методы.

Ключевые слова: начальная школа, художественно-творческие способности, наследие Навои, дидактические возможности, газаль, рубаи, творческое развитие

Abstract. This article is devoted to the study of the didactic potential of Alisher Navoi's legacy in developing the artistic and creative abilities of students in primary education. It analyzes the texts of Navoi's works in the spirit of ghazals, rubaiy, epics and admonitions, and shows their methodological application adapted to their age characteristics. The results show that Navoi's legacy serves as an effective tool in developing children's imagination, creative thinking, aesthetic taste and moral qualities. The article uses artistic-analytical, didactic, comparative-classification and pedagogical methods.

Keywords: primary education, artistic and creative abilities, Navoi heritage, didactic potential, ghazal, rubai, creative development

Bu gulshan ichra yo'qdur baqo guliga sabot,

Ajab saodat erur qolsa yaxshiliq bila ot.

Alisher Navoiy⁶²

KIRISH

Bugungi jadal globallashuv hamda axborotlashuv sharoitida ta'lim-tarbiya tizimining asosiy vazifalaridan biri – o'quvchilarda nafaqat bilim, balki ijodiy tafakkur, estetik did, mustaqil fikrlash va ma'naviy barkamollikni shakllantirishdan iboratdir. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichi shaxs kamolotining poydevori, eng muhim davri bo'lib, bunda o'quvchilarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida namoyon bo'lmoqda⁶³.

Yurtboshimiz tomonidan ilgari surilgan ma'naviy-ma'rifiy islohotlar konsepsiyasi, ta'lim mazmunini milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida takomillashtirishni ustuvor vazifa sifatida belgilaydi. Jumladan, "Yangi O'zbekiston – ma'rifatli jamiyat" tamoyiliga asoslangan ta'lim siyosatida yosh avlodni buyuk ajdodlar merosi ruhida tarbiyalash, ularning ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish muhim strategik yo'nalish sifatida e'tirof etilgan⁶⁴. Ushbu jarayonda Alisher Navoiy merosining didaktik imkoniyatlaridan foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, "Milliy adabiy merosimiz – yosh avlodning ma'naviy va badiiy dunyoqarashini shakllantirishda beqiyos manbadir⁶⁵".

Alisher Navoiy ijodi – Sharq mutafakkirligi, insonparvarlik va komil inson g'oyalarning yuksak badiiy-falsafiy ifodasidir. Uning "Xamsa", "Mahbub ul-qulub", "Lison ut-tayr", "Xazoyin ul-maoniy" kabi asarlarida inson axloqi, estetik tafakkur, ruhiy poklik va ijodiy kamolot masalalari markaziy o'rin tutadi⁶⁶. Ushbu g'oyalar boshlang'ich sinf o'quvchilarida tasavvur, obrazli fikrlash, badiiy nutq va ijodiy faoliyatni rivojlantirish uchun boy pedagogik manba bo'lib xizmat qilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining umumiy o'rta ta'lim mazmunini yangilashga qaratilgan qarorlarida ham boshlang'ich sinf darslarida adabiy-badiiy materiallardan samarali foydalanish, milliy adabiy merosni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish vazifalari belgilab berilgan⁶⁷. Xususan, boshlang'ich sinflarda o'qish savodxonligi, ona tili, musiqa va tarbiya fanlarida Navoiy asarlaridan namunalar asosida ijodiy topshiriqlar tashkil etish o'quvchilarning badiiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi.

So'nggi yillarda Alisher Navoiy ijodiga bag'ishlangan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiyalarda mutafakkir merosining ta'lim-tarbiyadagi o'rni, ayniqsa yosh avlod ma'naviy kamolotini ta'minlashdagi ahamiyati keng muhokama qilinmoqda⁶⁸. Biroq ushbu tadqiqotlarda Navoiy merosining boshlang'ich ta'limda badiiy-ijodiy qobiliyatlarni

⁶² <https://kh-davron.uz/kutubxona/alisher-navoiy/alisher-navoiy-hikmatlari.html>

⁶³ Zunnunov A. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018. – 312 b.

⁶⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent, 2022.

⁶⁵ Mirziyoyev Sh. Milliy meros va ma'naviyatni rivojlantirish bo'yicha nutqlar. – Toshkent: Prezident Matbuot xizmati, 2020.

⁶⁶ Navoiy A. Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik. – Toshkent: Fan, 1987–2001.

⁶⁷ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasini. Umumiy o'rta ta'lim davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risidagi qarori. – Toshkent, 2017.

⁶⁸ Alisher Navoiy va XXI asr ma'naviyati: xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent: Fan, 2021.

rivojlantirishdagi didaktik imkoniyatlari yetarlicha tizimli va metodik jihatdan yoritilmagan. Shu bois, boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish jarayoniga Alisher Navoiy merosini integratsiyalash, uning didaktik imkoniyatlarini ilmiy asosda tadqiq etish zamonaviy pedagogika oldida turgan dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili

Alisher Navoiy ijodi asrlar davomida Sharq va jahon ilm-fanida keng tadqiq etilib kelinayotgan boy adabiy-falsafiy meros hisoblanadi. Navoiy asarlarining g'oyaviy-badiiy xususiyatlari, insonparvarlik va komillik konsepsiyasi, estetik tafakkurga ta'siri adabiyotshunoslik, falsafa va pedagogika fanlari kesimida o'rganilib kelinmoqda⁶⁹. Biroq ushbu tadqiqotlarning aksariyati Navoiy ijodini adabiy-tarixiy va falsafiy jihatdan yoritishga qaratilgan bo'lib, uning boshlang'ich ta'limdagi didaktik imkoniyatlari masalasi yetarlicha tizimli tahlil qilinmagan.

Navoiy ijodini ilmiy tadqiq etishga bag'ishlangan dissertatsiyalarda mutafakkirning badiiy tafakkuri, obrazlar tizimi, axloqiy-estetik qarashlari keng tahlil etilgan. Jumladan, A.Hayitmetov⁷⁰, N.Komilov⁷¹, I.Haqqulovlarning ilmiy izlanishlarida Navoiy asarlaridagi inson, axloq va ruhiy kamolot masalalari markaziy o'rin egallaydi⁷². Ushbu tadqiqotlar Navoiy merosining ma'naviy-tarbiyaviy salohiyatini ochib berishi bilan ahamiyatli bo'lsa-da, ular asosan katta yoshdagi o'quvchilar va talabalarga yo'naltirilgan. Pedagogik yo'nalishdagi tadqiqotlarda Navoiy asarlarining tarbiyaviy ahamiyati alohida ta'kidlanadi. Xususan, boshlang'ich ta'lim pedagogikasiga oid darslik va o'quv qo'llanmalarda (A.Zunnunov⁷³, J.Yo'ldoshev, N.Abdullayeva⁷⁴) badiiy matnlar asosida o'quvchilarda ijodiy fikrlash, estetik did va nutq madaniyatini shakllantirish masalalari yoritilgan. Ammo bu manbalarda Navoiy asarlari ko'pincha misol sifatida keltirilib, ularning didaktik imkoniyatlari maxsus tahlil obyekti sifatida o'rganilmagan. Boshlang'ich sinf o'quvchilari yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda, Navoiy merosidan tanlab foydalanish muhim hisoblanadi. Tadqiqotchilar tomonidan bolalar uchun mos bo'lgan asarlar sifatida "Hayrat ul-abror"dan hikmatli baytlar, "Mahbub ul-qulub"dagi pand-nasihatlar, "Lison ut-tayr"dagi ramziy obrazlar, shuningdek, g'azallardan soddalashtirilgan parchalar tavsiya etiladi⁷⁵. Ushbu asarlar o'quvchilarning tasavvurini boyitish, obrazli fikrlashini rivojlantirish va ijodiy faoliyatga undash imkoniyatiga ega. Boshlang'ich sinf "Ona tili" va "O'qish savodxonligi" darsliklarida Navoiy ijodidan namunalar berish orqali o'quvchilarda axloqiy fazilatlar bilan bir qatorda badiiy-estetik idrokni rivojlantirish ko'zda tutiladi⁷⁶. Biroq mazkur darslik materiallari asosida o'quvchilarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan Navoi asarlaridan iborat namunalar hamda maxsus metodik mexanizmlar

⁶⁹ Alisher Navoiy Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik. – Toshkent: Fan, 1987–2001.

⁷⁰ Hayitmetov A. Alisher Navoiy ijodining falsafiy asoslari. – Toshkent: Fan, 1991. – 240 b.

⁷¹ Komilov N. Tasavvuf va badiiy tafakkur. – Toshkent: Ma'naviyat, 2005. – 312 b.

⁷² Haqqulov I. Navoiy va badiiy tafakkur. – Toshkent: Fan, 2008. – 256 b.

⁷³ Zunnunov A. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018. – 312 b.

⁷⁴ Abdullayeva N. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar. – Toshkent: TDPU, 2020. – 168 b.

⁷⁵ Haqqulov I. Navoiy va badiiy tafakkur. – Toshkent: Fan, 2008. – 256 b.

⁷⁶ Ona tili va o'qish savodxonligi [Matn]: 3-sinf o'qituvchilari uchun metodik qo'llanma / K. Mavlonova, [va boshq.]. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022. – 160 b.

yetarlicha ishlab chiqilmagan.

So'nggi yillarda o'tkazilgan ilmiy-amaliy konferensiyalar materiallarida Navoiy merosini zamonaviy ta'lim jarayoniga integratsiyalash masalalari muhokama etilgan, mA'naviy-tarbiyaviy imkoniyatlari yoritilgan bo'lsa-da, boshlang'ich ta'limda badiiy-ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish nuqtayi nazaridan tizimli pedagogik tahlil kam uchraydi⁷⁷.

Navoiy ijodini tadqiq etishga oid ilmiy asarlar, dissertatsiya materiallari, darsliklar va turli adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, Navoiy merosi keng ilmiy asosga ega bo'lsa-da, uning boshlang'ich ta'limda badiiy-ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishdagi didaktik imkoniyatlarini aniqlash, tasniflash va amaliyotga joriy etish masalasi yetarlicha tadqiq etilmagan. Ushbu holat mazkur maqolamiz oldiga qo'yilgan maqsadning dolzarbligini belgilaydi.

“Hayrat ul-abror” dostoni Alisher Navoiyning axloqiy-mA'rifiy qarashlarini ifodalovchi yirik asarlaridan biri bo'lib, undagi hikmatli baytlar bolalarda yaxshilik, halollik, adolat, mehnatsevarlik kabi fazilatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun chop etilayotgan darsliklarga ushbu dostonidan qisqa, mazmuni sodda va obrazli baytlar tanlab olinishi maqsadga muvofiqdir⁷⁸.

Kimki jahon ahlida inson erur,

Bilki nishoni anga iymon erur.

Bas ani inson atag'il beriyo,

Kim ishidur sabr ila shukru hayo.

Alisher Navoiy “Kimdagi iymonning uch belgisi bo'lsa, u haqiqiy insondir” deb, bu belgilar sifatida sabr, shukr va hayoni ko'rsatib o'tadi⁷⁹. Bu bolalarning ruhiyatida yoshligidanoq sabr-qanoatli, ne'matlarga shukronalik hissida, ustozlar oldida hayoli, odobli bo'lib ulg'ayishiga mA'naviy zamin hozirlaydi.

Masalan, dostonidagi insonning niyat pokligi va ezgulik sari intilishi haqidagi baytlar o'quvchilarda axloqiy fikrlash va ijodiy mulohaza yuritishni rivojlantirish imkonini beradi. Ushbu baytlar asosida rasm chizish, hikoya tuzish, rolli o'yinlar tashkil etish, musiqa darslarida ohangli hirgoyi qilish o'quvchilarning badiiy-ijodiy faolligini oshiradi.

“Mahbub ul-qulub” asari pand-nasihat ruhida yozilgan bo'lib, unda jamiyat A'zolari, kasb egalari va insoniy fazilatlar haqida sodda, tushunarli fikrlar bayon etilgan. Asardagi qisqa nasihatlar boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axloqiy tarbiya va nutq rivoji nuqtayi nazaridan muhim manba hisoblanadi⁸⁰.

Masalan, mehnat, kamtarlik, do'stlik va rostgo'ylik haqidagi nasihatlar o'quvchilar bilan suhbat, bahs va ijodiy topshiriqlar asosida o'rganilishi mumkin. Ushbu pand-nasihatlar asosida o'quvchilardan o'z fikrini rasm, kichik matn yoki sahna ko'rinishi orqali ifodalash talab etilishi ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi.

⁷⁷ Alisher Navoiy merosi va zamonaviy ta'lim: respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent: Fan, 2020.

⁷⁸ Alisher Navoiy Hayrat ul-abror // Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik. – Toshkent: Fan, 1987–2001.

⁷⁹ <https://kh-davron.uz/kutubxona/alisher-navoiy/alisher-navoiy-hayrat-ul-abror-abduhamid-pardayev-sheriy-tabdili-dilnavoz-yusupova-hayratu-l-abror-dostonining-goyaviy-badiiy-xususiyatlari.html>

⁸⁰ Alisher Navoiy Mahbub ul-qulub // Mukammal asarlar to'plami. – Toshkent: Fan, 1987–2001.

Rostlig' irshodi bu yo'lda qilur tolibg'a pir,
Rost ul yanglig'ki, Musog'a aso berdi Shuayb⁸¹.

Navoiyning ta'kidlashicha, Shuayb alayhissalom Muso alayhissalomning qo'liga hassa tutqazib, uni to'g'ri yo'lga boshlab qo'ygani kabi haqiqiy muallim – murshid ham muridiga rostlikdan ta'lim beradi va yo'lga soladi⁸².

“Lison ut-tayr” dostoni ramziy-falsafiy mazmunga ega bo'lib, undagi qushlar obrazi insonning ichki dunyosi va kamolot yo'lini ifodalaydi. Boshlang'ich sinf bosqichida asarning murakkab falsafiy qatlamlariga kirmasdan, ramziy obrazlar soddalashtirilgan talqinda tushuntirilishi tavsiya etiladi⁸³.

Masalan, qushlarning sayohati, yetakchi qush obrazi, maqsad sari birgalikda harakat qilish g'oyasi bolalarda tasavvur, obrazli fikrlash va jamoaviy ijod ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu obrazlar asosida ertak yaratish, sahnalashtirish, rasmlilik hikoyalar tuzish samarali metod hisoblanadi. Navoiy g'azallari yuksak badiiy-estetik qiymatga ega bo'lsa-da, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ulardan mazmuni sodda, obrazlari aniq va hissiy ta'siri kuchli baytlar tanlab olinishi lozim⁸⁴. Tabiat, mehr-oqibat, do'stlik, ilm va odob mavzularidagi g'azal baytlari bolalar idrokiga yaqin hisoblanadi. Bunday parchalar asosida ifodali o'qish, tasviriy faoliyat, she'rni davom ettirish, so'zlar bilan rasm chizish, ohangli ijro etish kabi ijodiy topshiriqlar tashkil etish o'quvchilarda Navoiy ijodiga qiziqish, tushunish bilan bir qatorda, ularning badiiy didi va ijodiy tafakkurini rivojlantiradi.

G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish,
El anga shafiqu mehribon bo'lmas emish.
Oltun qafas ichra gar qizil gul butsa,
Bulbulg'a tikandek oshyon bo'lmas emish⁸⁵.

Bu ruboiyda buyuk shoir yurt sog'inchi va Vatanga bo'lgan mehr haqida so'ylaydi. Shoir aytmoqchiki, inson o'z yurtidan uzoqda bo'lsa, u yer qanchalik chiroyli va boy bo'lmasin, baribir o'zini baxtli his qila olmasligi shoirning go'zal misralarida o'z ifodasini topgan.

She'rdagi bulbul obrazi– erkinlikni, insonni ifodalaydi. Oltin qafas – boy, ammo begona yurt ramzi. Qizil gul – chiroyli, to'kis hayotni bildiradi. Ruboiyda keltirilgan bu ramziy obrazlar bolalarning tasavvur dunyosini yanada boyitib, ularga ham tushunarli tarzda erkinlik va Vatan qadrini ko'rsatadi. Alisher Navoiy bu ruboiy orqali bizga Vatanimizni sevishni, o'z yurtimiz qadriga yetishni, erkinlikning qanchalik muhimligini o'rgatadi.

Vatan – inson uchun eng aziz joy. Boylik ham, chiroy ham ona yurt o'rnini bosa olmasligi ayon bo'ladi.

Haq yo'linda kim sanga bir harf o'qutmish ranj ila,
Aylamak bo'lmas ado oning haqin yuz ganj ila⁸⁶.

⁸¹ Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub (Hozirgi o'zbek tiliga tabdil)

⁸² <https://oyina.uz/uz/article/2500>

⁸³ Navoiy A. Lison ut-tayr // Mukammal asarlar to'plami. – Toshkent: Fan, 1987–2001.

⁸⁴ Alisher Navoiy Xazoyin ul-maoniy. G'azallar devoni. – Toshkent: Fan, 1987–2001.

⁸⁵ <https://kh-davron.uz/kutubxona/alisher-navoiy/navoiy-ruboiylar.html>

Bu baytda Alisher Navoiy ustozning, muallimning qadr-qimmatini haqida so'z yuritib, agar bir inson seni to'g'ri yo'lga boshlasa, bitta harfni ham mehnat qilib o'rgatsa, u odamning haqqini hech qachon oltinlar bilan, boyliklar bilan, xazinalar bilan ham to'liq qaytarib bo'lmayligini go'zal, betakror misralari ila ifodalab beradi.

“Bir harf”ni ilmning eng kichik, ammo eng muhim qismi deb qarasa, “Yuz ganj” esa, juda ko'p boylik, xazina hisoblanadi. Bu qarama-qarshilik orqali shoir ilm va ustozning boylikdan ham ustun ekanini ko'rsatadi.

Bu bayt orqali bolajonlar ustozga hurmat, ilm-fanga e'tibor, mas'uliyat, o'qituvchisining mehnatini qadrlashga, e'zozlashga o'rganadi.

Ustoz bergan bilim – hayot uchun quyosh nuridek gavdalanadi. Shuning uchun ham “Ularning haqqini hech narsa bilan o'lchab bo'lmaydi”, deyiladi.

METODOLOGIYA

Ushbu maqolamizda boshlang'ich ta'limda badiiy-ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish jarayonida Alisher Navoiy merosining didaktik imkoniyatlarini aniqlash maqsadida qiyosiy-tahliliy metod asosiy metod sifatida tanlandi. Ushbu metod Sharq mumtoz adabiyoti namoyandalari – Nizomiy Ganjaviy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Alisher Navoiy hamda zamonaviy o'zbek shoirlari ijodini mazmun, g'oya, obrazlilik va pedagogik moslik jihatidan solishtirish imkonini beradi⁸⁷. Tadqiqot materiali sifatida Alisher Navoiyning “Xamsa” turkumiga kiruvchi dostonlari (“Hayrat ul-abror”, “Farhod va Shirin”, “Layli va Majnun”, “Sab'ayi sayyor”, “Saddi Iskandariy”); axloqiy-nasihati ruhida asarlari (“Mahbub ul-qulub”, “Munshaot”, “Nasoyim ul-muhabbat”); ramziy-falsafiy asari (“Lison ut-tayr”); lirika namunasi sifatida “Xazoyin ul-maoniy” devonidagi g'azallardan tanlab olindi. Qiyosiy tahlil jarayonida asarlarning axloqiy-ma'rifiy mazmuni, obrazlar tizimining soddaligi va tushunarligi, boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh va psixologik xususiyatlariga mosligi, badiiy matn asosida ijodiy faoliyatni tashkil etish imkoniyati asos qilib olindi. Nizomiy Ganjaviy asarlarida, xususan, “Xamsa” dostonlarida yuksak axloqiy va falsafiy g'oyalar ilgari surilgan bo'lsa-da, ularning murakkab syujet va ramziy qatlamlari boshlang'ich sinf o'quvchilari idroki uchun qisman og'irlik qiladi⁸⁸. Bobur ijodida esa tarixiylik va shaxsiy kechinmalar ustuvor bo'lib, didaktik jihatdan asarlar ko'proq o'rta va yuqori yosh bosqichlariga mos keladi⁸⁹.

Alisher Navoiy ijodi mazkur jihatdan har tomonlama ustunlikka ega. Uning “Hayrat ul-abror”, “Mahbub ul-qulub”, “Lison ut-tayr” asarlarida axloqiy g'oyalar soddaga, obrazli va hikmatli shaklda bayon etilgan bo'lib, bu ularni boshlang'ich ta'lim jarayoniga moslashtirish imkonini beradi. Ayniqsa, Navoiy badiiy nutqining musiqiyliigi, obrazlarining ravshanligi va pand-nasihatlarning qisqa shaklda ifodalanishi o'quvchilarda tasavvur va ijodiy tafakkurni faollashtiradi⁹⁰. Adabiyotshunos olim Aziz Qayumov Navoiy ijodining pedagogik ahamiyatini baholar ekan, mutafakkir asarlarida “insonni yoshligidan komillikka yetaklaydigan badiiy-

⁸⁶ Alisher Navoiy “Xazoyin ul-maoniy” devonidan

⁸⁷ Yo'ldoshev J., Usmonov S. Pedagogik tadqiqot metodologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2019. – 240 b.

⁸⁸ Nizomiy Ganjaviy. Xamsa. – Toshkent: Fan, 1984. – 512 b.

⁸⁹ Bobur Z.M. Boburnoma. – Toshkent: Fan, 1990. – 368 b.

⁹⁰ Navoiy A. Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik. – Toshkent: Fan, 1987–2001.

ma'naviy maktab mujassam" ekanini ta'kidlaydi⁹¹. Olimning fikricha, Navoiy asarlari faqat estetik zavq beribgina qolmay, balki tarbiyaviy va didaktik jihatdan ham yuksak samaradorlikka ega.

Zamonaviy o'zbek shoirlari ijodida bolalar ruhiyatiga yaqin obrazlar uchrasa-da, ularda ko'pincha mavsumiylik, individual kechinmalarning ustuvorligi kuzatiladi. Bu esa ularning uzoq muddatli didaktik tizim sifatida qo'llanish imkoniyatini cheklaydi⁹². Navoiy ijodida esa umuminsoniy qadriyatlar, axloqiy me'yorlar va estetik mukammallik uyg'unlashgan bo'lib, bu jihat uni boshlang'ich ta'limda ko'proq foydalanishda barqaror pedagogik manba sifatida ajratib turadi.

Navoiy asarlari asosida ishlab chiqilgan ijodiy topshiriqlar (matn asosida rasm chizish, baytni davom ettirish, ramziy obrazlar asosida hikoya tuzish) o'quvchilarning badiiy-ijodiy faolligini oshirishga xizmat qilishi metodologik jihatdan asoslangan⁹³.

Shunday qilib, qiyosiy tahlil metodi Navoiy merosining Nizomiy, Bobur va zamonaviy shoirlar ijodiga nisbatan didaktik ustunligini ilmiy asosda aniqlash va uni boshlang'ich ta'lim jarayoniga samarali integratsiyalash imkonini berdi.

"Hayrat ul-abror" dostoni hikmatli baytlari axloqiy tarbiya va obrazli tafakkurni rivojlantirish nuqtayi nazaridan tahlil qilinganda baytlarning qisqa, pand-nasihatga boy bo'lishi ularni bolalar idrokiga moslashtirish imkonini beradi⁹⁴. Mahbub ul-qulub" asaridagi pand-nasihatlar soddaligi, hayotiyliigi va kasb-hunar, odob-axloq masalalarini yoritishi bilan boshlang'ich ta'lim uchun didaktik jihatdan muhim manba sifatida baholanadi. "Lison ut-tayr" dostoni ramziy obrazlar asosida tahlil qilinib, qushlar timsoli orqali bolalarda tasavvur, fantaziya va ijodiy fikrlashni rivojlantirish imkoniyati o'rganildi⁹⁵. "Xamsa" dostonlaridagi murakkab syujetlar (masalan, "Farhod va Shirin", "Layli va Majnun") to'liq emas, balki epizodik, tarbiyaviy ahamiyatga ega parchalar orqali tahlil qilinib foydalanish maqsadga muvofiq ekanligini aytib o'tishimiz joiz.

Navoiy g'azallaridan esa mazmuni sodda, obrazlari aniq, hissiy-ta'sirchan baytlardan foydalanish o'rinlidir. Navoiyning har bir asari axloqiy-g'oyaviy mazmunning bolalar yoshiga mosligi, obrazlarning aniqligi va tasavvur uyg'otishi; matn asosida ijodiy topshiriqlar (rasm chizish, hikoya tuzish, rolli o'yin) tashkil etish imkoniyati; nutq va estetik didni rivojlantirishga xizmat qilishi⁹⁶ bilan boshqa klassik adabiyot namoyondalaridan ajralib turadi.

Shuningdek, N.Komilov, I.Haqqulov kabi olimlarning ilmiy qarashlari Navoiyning badiiy tafakkuri bolalar tarbiyasida muhim metodik asos bo'la olishini tasdiqlaydi⁹⁷.

NATIJARLAR

⁹¹ Qayumov A. Alisher Navoiy va adabiy meros masalalari. – Toshkent: Fan, 1996. – 280 b.

⁹² Karimov N. Zamonaviy o'zbek she'riyati va badiiy tafakkur. – Toshkent: Ma'naviyat, 2015. – 192 b.

⁹³ Abdullayeva N. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar. – Toshkent: TDPU, 2020. – 168 b.

⁹⁴ Qayumov A. Alisher Navoiy va adabiy meros masalalari. – Toshkent: Fan, 1996. – 280 b.

⁹⁵ Haqqulov I. Navoiy va tasavvufiy tafakkur. – Toshkent: Fan, 2008. – 256 b.

⁹⁶ Abdullayeva N. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar. – Toshkent: TDPU, 2020. – 168 b.

⁹⁷ Komilov N. Tasavvuf va badiiy tafakkur. – Toshkent: Ma'naviyat, 2005. – 312 b. Zunnunov A. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018. – 312 b.

Tadqiqotning tajriba-sinov ishlari so'ngi 3-4 yil davomida chop etilgan umumiy o'rta ta'lim maktablarining 3–4-sinflari darsliklarini qiyosiy tahlil qilib o'rganish bilan olib borildi. Unda 2-4-sinf ona tili, o'qish savodxonligi, tarbiya hamda musiqa fani darsliklari tahlil qilinib, unda berilgan Navoiyga oid mA'lumotlar va uning bolalarga ta'siri kuzatish, savol-javob hamda test savollari orqali tadqiq qilindi. Tajribada jami Qo'qon shahridagi 30-umumiy o'rta ta'lim maktabining 60 nafar boshlang'ich sinf o'quvchilari ishtirok etdi. Jumladan, tajriba guruhida – 30 nafar o'quvchi hamda nazorat guruhida ham – 30 nafar o'quvchi belgilab olindi. Nazorat guruhida ona tili hamda o'qish savodxonligi darslari adabiy materiallar an'anaviy metodlar asosida o'rganilgan bo'lsa, tajriba guruhida Alisher Navoiy asarlari asosida ishlab chiqilgan badiiy-ijodiy metodika (ramziy tahlil, soddalashtirilgan baytlar bilan ishlash, ijodiy topshiriqlar) qo'llanildi⁹⁸. Baholash jarayoni Navoiy asarlarini tushunish darajasi; matn mazmunini og'zaki va yozma tarzda tushuntira olish qobiliyati; ijodiy faoliyat (rasm, hikoya, sahnalashtirish); badiiy-estetik tafakkurning rivojlanish darajasi asosida amalga oshirildi:

Tajriba-sinov natijalari shuni ko'rsatdiki, Navoiy asarlarini yoshga moslashtirilgan metodlar asosida o'rganish o'quvchilarning matnni idrok etish va sharhlash ko'nikmalarini sezilarli darajada oshirdi.

1-jadval. Navoiy asarlarini tushunish va tushuntira olish darajasi (%)

Guruhlar	Boshlang'ich holat	Tajriba yakuni	O'sish farqi
Tajriba guruhi	42 %	78 %	+36 %
Nazorat guruhi	44 %	56 %	+12 %

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, tajriba guruhida Navoiy asarlarini tushunish va izohlash ko'rsatkichlari nazorat guruhiga nisbatan 3 barobarga yaqin yuqori o'sishni namoyon etdi. Bu holat Navoiy asarlarining didaktik moslashuvchanligi va badiiy ta'sirchanligi bilan izohlanadi [2].

Tajriba jarayonida qo'llanilgan metod va uslublarning samaradorligi alohida tahlil qilindi.

2-jadval. Metod va uslublar samaradorligining qiyosiy natijalari

Ko'rsatkichlar	An'anaviy metodlar	Navoiy asosidagi metodika
Matnni tushunish	O'rtacha	Yuqori
Ijodiy faollik	Past	Yuqori
Obrazli fikrlash	O'rtacha	Yuqori
Nutq rivoji	O'rtacha	Yuqori

Mazkur natijalar Navoiyning hikmatli baytlar, ramziy obrazlar va pand-nasihatlarga boy asarlari boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy tafakkurini faollashtirishda samarali vosita ekanini ko'rsatadi⁹⁹.

Tadqiqot davomida asarlarni yosh xususiyatiga mos soddalashtirish; murakkab falsafiy g'oyalarni obrazlar orqali tushuntirish; ijodiy topshiriqlarni tizimli va ketma-ket tashkil etish; o'quvchi faoliyatini rag'batlantiruvchi muhit yaratish¹⁰⁰ singari pedagogik shartlar

⁹⁸ Yo'ldoshev J., Usmonov S. Pedagogik tadqiqot metodologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2019. – 240 b.

⁹⁹⁹⁹ Abdullayeva N. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar. – Toshkent: TDPU, 2020. – 168 b.

¹⁰⁰ Zunnunov A. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018. – 312 b.

samaradorlikni ta'minlovchi omillar sifatida aniqlangan.

Ushbu shartlar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonida o'quvchilarning badiiy-ijodiy qobiliyatlari, xususan, tasavvur, mustaqil fikrlash va ifodali nutqi sezilarli darajada rivojlanganini kuzatishimiz mumkin.

Adabiyotshunos olim Aziz Qayumov aytganidek, Navoiy asarlarining tarbiyaviy-didaktik ahamiyati – “inson ongini bosqichma-bosqich kamolga yetaklovchi badiiy maktab” ekanini¹⁰¹ tadqiqot natijalari amaliy jihatdan tasdiqladi.

Qiyosiy tahlil natijalariga ko'ra Navoiy merosiga asoslangan metodika o'quvchilarning badiiy matnni tushunish darajasini oshiradi; ijodiy faollik va estetik didni rivojlantiradi; boshlang'ich ta'lim uchun barqaror va samarali didaktik model sifatida xizmat qiladi.

MUHOKAMA

Tadqiqotimiz natijalari shuni ko'rsatadiki, Alisher Navoiy merosini boshlang'ich sinf darsliklariga mazmunan moslab tizimli va metodik jihatdan asoslangan holda kiritish o'quvchilarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka olib keladi. Bu holat, avvalo, Navoiy asarlarining axloqiy-g'oyaviy boyligi, obrazlarining yorqinligi va badiiy nutqining musiqiyliги bilan izohlanadi¹⁰² [1].

Boshlang'ich sinf darsliklariga Navoiy asarlaridan namunalar kiritilishi o'quvchilarning milliy adabiy meros bilan erta tanishuvini ta'minlaydi. Adabiyotshunos olim Aziz Qayumov ta'kidlaganidek, Navoiy asarlari “faqat badiiy yodgorlik emas, balki yosh avlodni komillikka yetaklovchi tarbiya maktabidir”¹⁰³. Navoiy asarlari asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tasavvur va ijodiy faollikni kuchaytirgan.

Navoiy asarlarining badiiy-ijodiy rivojlanishga ta'siri, avvalo, obrazli fikrlashni faollashtirish orqali namoyon bo'ladi. “Hayrat ul-abror”dagi hikmatli baytlar, “Mahbub ul-qulub”dagi pand-nasihatlilar, “Lison ut-tayr”dagi ramziy obrazlar o'quvchilarning tasavvur doirasini kengaytirib, ijodiy faoliyatga undaydi. N. Komilovning fikricha, Navoiy badiiy tafakkurida “axloq va estetik did bir-birini to'ldiruvchi yaxlit tizim sifatida namoyon bo'ladi”¹⁰⁴. Bu xususiyat aynan boshlang'ich yoshdagi bolalar tarbiyasi uchun muhim hisoblanadi. Tadqiqot natijalari Navoiy merosining axloqiy sifatlarini shakllantirishdagi ustunligini ham ko'rsatdi. O'quvchilarda rostgo'ylik, kamtarlik, mehr-oqibat, mehnatsevarlik kabi fazilatlarining rivojlanishi bevosita Navoiy asarlarida ilgari surilgan g'oyalar bilan bog'liq holda kechdi. I. Haqqulov Navoiy ijodini “inson qalbini tarbiyalaydigan badiiy maktab” deb baholar ekan, uning asarlarida axloqiy ta'sir kuchi alohida ekanini qayd etadi¹⁰⁵. Muhokama qilingan muhim jihatlardan yana biri – Navoiy asarlarining nutqiy rivojlanishdagi ustunliklaridir. Tajriba-sinov natijalari shuni ko'rsatdiki, Navoiy asarlari bilan muntazam ishlagan o'quvchilarning lug'at boyligi, ifodali o'qish va og'zaki bayon qilish ko'nikmalari, nutqiy ravonligi sezilarli darajada rivojlangan. Bu holat Navoiy tilining badiiyliги, so'z tanlashdagi aniqligi va ritmik tuzilishi, musiqiyliги bilan

¹⁰¹ Qayumov A. Alisher Navoiy va adabiy meros masalalari. – Toshkent: Fan, 1996. – 280 b.

¹⁰² Alisher Navoiy Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik. – Toshkent: Fan, 1987–2001.

¹⁰³ Qayumov A. Alisher Navoiy va adabiy meros masalalari. – Toshkent: Fan, 1996. – 280 b.

¹⁰⁴ Komilov N. Tasavvuf va badiiy tafakkur. – Toshkent: Ma'naviyat, 2005. – 312 b.

¹⁰⁵ Haqqulov I. Navoiy va badiiy tafakkur. – Toshkent: Fan, 2008. – 256 b.

izohlanadi¹⁰⁶ Muallif nuqtayi nazariga ko'ra, Navoiy merosining pedagogik imkoniyatlari uni nafaqat adabiy o'qish darslarida, balki fanlararo integratsiya asosida (tasviriy san'at, musiqa, tarbiya soatlari) qo'llash imkonini ham beradi. Aynan shu jihat mavzuning dolzarbligini oshiradi. Chunki zamonaviy boshlang'ich ta'limda o'quvchini har tomonlama rivojlantirish, ijodiy va mA'naviy barkamol shaxsni shakllantirish ustuvor vazifa hisoblanadi¹⁰⁷. Navoiy asarlarini sodda va ravon tilda tabdil qilish orqali darsliklarga ilmiy asosda kiritish va uni yosh xususiyatlariga mos metodlar orqali o'qitish boshlang'ich ta'limda badiiy-ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning samarali vositasi bo'lib xizmat qiladi. Bu esa mavzuning nazariy va amaliy ahamiyatini yanada oshiradi.

Xulosa

Alisher Navoiy merosi boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun boy didaktik imkoniyatlarga ega bo'lib, u nafaqat estetik didni, balki axloqiy-mA'naviy komillikni shakllantirishda ham muhim manba hisoblanadi. Navoiyning g'azal va ruboiylari mazmunan chuqur falsafiy bo'lsa-da, ularni soddalashtirilgan shaklda taqdim etish orqali boshlang'ich sinf o'quvchilari yosh xususiyatlariga mos ravishda o'zlashtirish mumkinligi ilmiy-amaliy jihatdan asoslandi.

Masalan, Navoiyning mashhur baytlarida, hikmatlarida insoniylik, kamtarlik, va ezgulik, to'g'rilik va muloyimlik, shirinsuxanlik, ezgulik va yaxshilik, xush axloqlik g'oyalari quyidagicha ifodalanadi:

Befoyda so'zni ko'p aytma va foydalig' so'zni eshiturdin qaytma.

Bu gulshan ichra yo'qdur baqo guliga sabot,

Ajab saodat erur qolsa yaxshiliq bila ot.

(Bu dunyoda abadiy qolmoq mumkin emas biroq yaxshi nom qoldirmoq katta saodatdir¹⁰⁸).

Yuz jafo qilsa manga bir qatla faryod aylamon,

Elga qilsa bir jafo, yuz qatla faryod aylaram.

Bordur inson zotida oncha sharaf, –

Kim yamon axloqin etsa bartaraf.

So'zda, Navoiy, ne desang chin degil,

Rost navo nag'maga tahsin degil.

Kimniki inson desang, inson emas –

Shaklda – bir, fe'lda – yakson emas.

Ko'p demak birla bo'limg'il nodon,

Ko'p yemak birla bo'limg'il hayvon.

¹⁰⁶ Zunnunov A. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018. – 312 b.

¹⁰⁷ Abdullayeva N. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar. – Toshkent: TDPU, 2020. – 168 b.

¹⁰⁸ <https://kh-davron.uz/kutubxona/alisher-navoiy/alisher-navoiy-hikmatlari.html>

Onalar oyog'i ostidadur ravzayi jannatu jinon bog'i.
Ravza bog'i visolin istar esang, bo'l onaning oyog'in tuprog'i.

Yigitlikda yig' ilmning maxzani,
Qarilik chog'i sarf qilg'il ani.

Sen agar tarki tamA' qilsang, ulug' ishdur bukim,
Olam ahli barcha bo'lg'ay bir taraf, sen bir taraf.

Kimki bir ko'ngli buzug'ning xotirin shod aylagay,
Oncha borkim, KA'ba vayron bo'lsa, obod aylagay¹⁰⁹.

Bilmaganni so'rab o'rgangan – olim,
Orlanib so'ramagan – o'ziga zolim.

Ushbu misralar soddalashtirilib, dars jarayonida muhokama etilganda o'quvchilarda ijodiy fikrlash, axloqiy xulosa chiqarish, og'zaki nutqni rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, bayt mazmunini rasm chizish, kichik sahna ko'rinishi yoki hikoya tuzish orqali obrazli ifodalash o'quvchilarning badiiy-ijodiy faolligini sezilarli oshiradi.

Navoiyning ruboiylarida esa qisqa, ammo teran hayotiy falsafa mujassam bo'lib, ular boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun qulay didaktik vosita hisoblanadi. Jumladan:

Ko'z bila qoshing yaxshi, qabog'ing yaxshi,
Yuz bila so'zing yaxshi, dudog'ing yaxshi,
Yeng bila menging yaxshi, saqog'ing yaxshi.
Bir-bir ne deyin, boshdin ayog'ing yaxshi¹¹⁰.

Bu ruboiyda Alisher Navoiy insonning chiroyi va go'zalligini juda muloyim va chiroyli so'zlar bilan ifodalaydi. Shoir sevimli insonining har bir A'zosi chiroyli ekanini aytib, uni maqtaydi. O'qituvchi tomonidan har bir Navoiy asarini badiiy tahlil qilib tushuntirib berish bolalarda mustaqil fikr yuritish va mazmunni ijodiy talqin etish qobiliyatini rivojlantiradi. Navoiy asarlarini darslik va darsdan tashqari mashg'ulotlarga, mustaqil ta'lim topshiriqlarida va uyga beriladigan vazifalarda tizimli ravishda qo'llash quyidagi pedagogik samaralarni ta'minlaydi:

- o'quvchilarning badiiy tafakkuri va estetik didi rivojlanadi;
- og'zaki va yozma nutq boyiydi;
- axloqiy sifatlar (halollik, kamtarlik, mehr-shafqat, vatanga, ota-onaga, ustozlarga va do'stlariga muhabbat) mustahkamlanadi;
- ijodiy faoliyatga bo'lgan qiziqish ortadi.

Shunday qilib, Alisher Navoiy g'azal va ruboiylari boshlang'ich ta'limda badiiy-ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishda nafaqat adabiy meros sifatida, balki kuchli **didaktik-pedagogik**

¹⁰⁹ <https://kh-davron.uz/kutubxona/alisher-navoiy/alisher-navoiy-hikmatlari.html>

¹¹⁰ Navoiy A. G'azallar. – Toshkent: Fan, 2020.

vosita sifatida ham alohida ahamiyat kasb etadi. Mazkur yondashuv bugungi kunda ta'lim mazmunini milliy-mA'naviy qadriyatlar asosida boyitish va barkamol avlodni tarbiyalashda dolzarb hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoyev Sh. Milliy meros va mA'naviyatni rivojlantirish bo'yicha nutqlar. – Toshkent: Prezident Matbuot xizmati, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent, 2022.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. “Boshlang'ich ta'limda milliy merosni tadbiiq etish to'g'risida” qaror. – Toshkent, 2019.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Umumiy o'rta ta'lim davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risidagi qarori. – Toshkent, 2017.
5. Abdullayeva N. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar. – Toshkent: TDPU, 2020. – 168 b.
6. Alisher Navoiy merosi va zamonaviy ta'lim: respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent: Fan, 2020.
7. Alisher Navoiy va XXI asr mA'naviyati: xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent: Fan, 2021.
8. Bertels Ye.E. Navoi i Attar / Sufizm i sufiyskaya literatura. – M.: 1965. – S.377-421.
9. Bobur Z.M. Boburnoma. – Toshkent: Fan, 1990. – 368 b.
10. Bobur Z.M. Boburnoma. – Toshkent: Sharq, 2018.
11. G'ulom G. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Sharq, 1998. – 400 b.
12. Haqqulov I. Navoiy va badiiy tafakkur. – Toshkent: Fan, 2008. – 256 b.
13. Hayitmetov A. Alisher Navoiy ijodining falsafiy asoslari. – Toshkent: Fan, 1991. – 240 b.
14. Imomnazarov M. Haqiqat va majoz (2-3-maqolalar) // Sharq yulduzi. – T., 1989. – № 4; 1991. – № 4.
15. Karimov N. Zamonaviy o'zbek she'riyati va badiiy tafakkur. – Toshkent: MA'naviyat, 2015. – 192 b.
16. Komilov N. Navoiy va tasavvuf. – Toshkent: MA'naviyat, 2001.
17. Komilov N. Tasavvuf va badiiy tafakkur. – Toshkent: MA'naviyat, 2005. – 312 b.
18. Lisonut tayr (nasriy bayoni bilan). Tahrir hay'ati: A.Qayumov va boshq. – T.: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1991.
19. Mamadaliyeva Z. Lison ut-tayr” dostonidagi ramziy obrazlar tizimi. Filol.fan.nomz.diss. – T., 2011.
20. N.Komilov. Tasavvuf. –T.: Movarounnahr – O'zbekiston, 2009.
21. Navoiy A. G'azallar. – Toshkent: Fan, 2020.
22. Navoiy A. Hayrat ul-abror // Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik. – Toshkent: Fan, 1987–2001.
23. Navoiy A. Lison ut-tayr // Mukammal asarlar to'plami. – Toshkent: Fan, 1987–

- 2001.
24. Navoiy A. Mahbub ul-qulub // Mukammal asarlar to'plami. – Toshkent: Fan, 1987–2001.
25. Navoiy A. Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik. – Toshkent: Fan, 1987–2001.
26. Navoiy A. Xamsa. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2019.
27. Navoiy A. Xazoyin ul-maoniy. G'azallar devoni. – Toshkent: Fan, 1987–2001.
28. Navoiy Alisher. Lison ut-tayr (nasriy bayoni bilan). – T.: G'.G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa uyi, 2005.
29. Navoiy Alisher. Lisonut tayr. Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik. – T.: Fan, 1994. 12-jild.
30. Nizomiy Ganjaviy. Xamsa. – Toshkent: Fan, 1984. – 512 b.
31. O'qish savodxonligi i . Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik. IV qism. / U.B.Aydarova, N.K.Azizova, - Toshkent: "Novda Edutainment", 2023. - 80 b.
32. O'qish savodxonligi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik, I qism. / M.E.Toirova - Toshkent : "Novda Edutainment" , 2023. - 80 b.
33. Zunnunov A. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018. – 312 b.
34. O'qish savodxonligi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik. II qism. / U.Aydarova, N.Azizova, M.Toirova - Toshkent: "Novda Edutainment" , 2023. - 80 b.
35. Parpiyev, O., & Pozilov, H. (2024). Formativ baholash orqali 3-sinf o'quvchilarini tanqidiy fikrlashga o'rgatish usullari. Qo'qon universiteti xabarnomasi, 13, 187–201. <https://doi.org/10.54613/ku.v13i.1055>
36. O'qish savodxonligi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 2-sinfi uchun darslik. III qism. / U.B. Aydarova - Toshkent: " Novda Edutainment" , 2023. - 80 b.
37. Olimov S. Ishq, oshiq va mA'shuq. – T.: Adabiyot va san'at, 1992.
38. Ona tili va o'qish savodxonligi [Matn]: 3-sinf o'qituvchilari uchun metodik qo'llanma / K. Mavlonova, [va boshq.]. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022. – 160 b.
39. Olimovich, P. O. (2022). Boshlang'ich sinf o'quvchilariga sifatli ta'lim berishda interfaol metodlar hamda didaktik o'yinlarning ahamiyati. Ijodkor o'qituvchi, 2(22), 1-28.
40. Ona tili. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 3-sinfi uchun darslik. III qism. / Baynazarova D.D. - Toshkent: " Novda Edutainment" , 2023. - 96 b .
41. Ona tili: Umumiy o'rta ta' lim maktablarining 3-sinfi uchun darslik. / M.Toirova - Toshkent: " Novda Edutainment" , 2023. - 88 b.
42. Qayumov A. Alisher Navoiy va adabiy meros masalalari. – Toshkent: Fan, 1996. – 280 b.
43. Qayumov A. Navoiy va badiiy tafakkur masalalari. – Toshkent: Fan, 1983.
44. Qodiriy A. Tanlangan asarlar va ilmiy maqolalar. – Toshkent: Sharq, 2005. – 352 b.

45. Said E. Jahon adabiyoti va milliy meros. – London: Routledge, 2010. – 248 p.
46. Sharipov Sh. “Lisonut tayr” haqiqati. – T.: MA’naviyat, 1998.
47. Sharipov Sh. Alisher Navoiy “Lisonut tayr” dostonining genezisi va g‘oyaviy-badiiy xususiyatlari. – T.: Fan, 1982. – 96 b
48. H.I.Pozilov, & K.O.Matnazarova. (2023). Ta'lim samaradorligini oshirishda boshlang'ich sinf o'qituvchisining o'rni. Qo'qon universiteti xabarnomasi, 1(1), 353–355. <https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.457>
49. Yo'ldoshev J., Usmonov S. Pedagogik tadqiqot metodologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2019. – 240 b.
50. Yo'ldoshev J., Usmonov S. Pedagogik texnologiyalar asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2017.
51. Yo'ldoshev J., Usmonov S. Pedagogik texnologiyalar asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
52. Hikmatar (Bolalar uchun).-T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashr., 1999.-16 b.

YUQORI SINIF O'QUVCHILARIDA MILLIY-MA'NAVIY SALOHİYATNI RIVOJLANTIRISHDA OILAVIY TARBİYANING O'RNI: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR

Kalonova Muxayyo Saydamatovna

University of Business and Science

“Pedagogika va psixologiya” kafedrasida magistranti

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada yuqori sinf o'quvchilarida milliy-mA'naviy salohiyatni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari va oilaviy tarbiya tizimining bu jarayondagi o'rni tahlil etilgan. «Milliy-mA'naviy salohiyat» tushunchasining ilmiy mazmuni, tarkibiy komponentlari va rivojlanish tamoyillari ko'rib chiqilgan. Oila-mahalla-maktab hamkorligiga asoslangan pedagogik modelning samaradorligi asoslanib, oilaviy tarbiyaning o'quvchi shaxsini mA'naviy jihatdan kamol toptirishdagi hal qiluvchi roli ochib berilgan. Tadqiqot natijalari Surxondaryo, Samarqand va Toshkent viloyatlaridan 671 nafar 8-10 sinf o'quvchilari ishtirokidagi tajriba-sinov ishlari asosida tasdiqlangan.

Kalit so'zlar: milliy-mA'naviy salohiyat, oilaviy tarbiya, yuqori sinf o'quvchilari, mA'naviy qadriyatlar, pedagogik model, oila-mahalla-maktab hamkorligi, milliy madaniyat, axloqiy tarbiya.

ABSTRACT: This article analyzes the theoretical and methodological foundations of developing the national-spiritual potential of senior students and the role of family education in this process. The scientific content, structural components and development principles of the concept «national-spiritual potential» are examined. The effectiveness of the pedagogical model based on family-mahalla-school cooperation is substantiated. The research results are confirmed on the basis of experimental work with 671 students of grades 8-10 from Surkhandarya, Samarkand and Tashkent regions.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Keywords: national-spiritual potential, family education, senior students, spiritual values, pedagogical model, family-mahalla-school cooperation, national culture, moral education.

АННОТАЦИЯ: В данной статье анализируются теоретические и методологические основы развития народно-духовного потенциала старшеклассников и роль семейного воспитания в этом процессе. Рассматриваются научное содержание, структурные компоненты и принципы развития концепции «народно-духовного потенциала». Обосновывается эффективность педагогической модели, основанной на сотрудничестве семьи, махалли и школы. Результаты исследования подтверждаются на основе экспериментальной работы с 671 учеником 8-10 классов из Сурхандарьинской, Самаркандской и Ташкентской областей.

Ключевые слова: народно-духовный потенциал, семейное воспитание, старшеклассники, духовные ценности, педагогическая модель, сотрудничество семьи, махалли и школы, национальная культура, нравственное воспитание.

KIRISH

Jahon ta'lim amaliyoti va O'zbekiston Respublikasining ustuvor ta'lim-tarbiya siyosati kontekstida o'quvchi-yoshlarning milliy-mA'naviy salohiyatini rivojlantirish masalasi bugungi kunda alohida ahamiyat kasb etmoqda. BMTning «Barqaror rivojlanish maqsadlari-2030» dasturi, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim-tarbiya sohasiga oid qator farmon va qarorlari bu yo'nalishda tizimli ilmiy tadqiqotlar olib borishni taqozo etmoqda.

«TA'lim to'g'risida»gi Qonun (2020), «2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi» (PF-60), «Uzluksiz mA'naviy tarbiya konsepsiyasi» (2019) kabi me'yoriy-huquqiy hujjatlarda yoshlarning milliy-mA'naviy kamoloti ta'lim tizimining asosiy ustuvorliklaridan biri sifatida belgilangan. Ushbu hujjatlarda ta'kidlanishicha, tarbiyada oila, maktab va mahallaning ijtimoiy-pedagogik imkoniyatlarini to'liq yuzaga chiqarish zarur.

Biroq ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, yuqori sinf o'quvchilarida milliy-mA'naviy salohiyatni rivojlantirishning psixologik-pedagogik xususiyatlari va oilaviy tarbiya tizimini takomillashtirishga doir zamonaviy yondashuvlar yetarli darajada tadqiq etilmagan. Mazkur maqolada ushbu muammoning nazariy-metodologik asoslari ko'rib chiqiladi.

«Milliy-mA'naviy salohiyat» nisbatan yangi ilmiy tushuncha bo'lib, u ikkita asosiy kategoriyani - «milliy mA'naviyat» va «salohiyat»ning organik sintezi hisoblanadi. Falsafa qomusiy lug'atiga ko'ra, «millat» - til, mA'naviyat, milliy o'zlikni anglash, urf-odatlar, an'ana va qadriyatlar yagonaligi asosida muayyan hududda yashovchi kishilarning etnik birligidir. «MA'naviyat» izohli lug'atida esa milliy mA'naviyat «muayyan millatning tabiiy, tarixiy va ijtimoiy rivojlanish jarayonida yaratgan moddiy va mA'naviy boyliklari, madaniy meros, milliy madaniyat, til, milliy ong va bu bilan bog'liq milliy xususiyatlar majmui» sifatida ta'riflanadi. «Salohiyat» tushunchasiga kelsak, O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi uni «insonning individual qobiliyati va imkoniyatlari» deb ta'riflaydi. Rossiyalik madaniyatshunos L.I.Shayxislamovning ta'rifi ko'ra, «salohiyat - muayyan maqsadga erishish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan mavjud barcha imkoniyatlar majmuidir». Tadqiqotchi X.Jumaniyozov salohiyatni «keng

mA'noda jamiyat, davlat va shaxsning turli maqsadlarini amalga oshirish bilan bog'liq faoliyatlarini ta'minlovchi manbalar va zahiralar yig'indisi» sifatida ta'riflaydi. Ushbu ta'riflarni umumlashtirib, milliy-mA'naviy salohiyatni quyidagicha ta'riflash mumkin: milliy-mA'naviy salohiyat - o'quvchining milliy madaniyat, an'ana va qadriyatlar asosida shakllangan mA'naviy-axloqiy fazilatlar, milliy o'zlikni anglash hamda ijtimoiy-mA'naviy kamolotga intilish imkoniyatlari majmuidir.

Tadqiqot davomida o'quvchilarda milliy-mA'naviy salohiyatning to'rtta asosiy tarkibiy komponenti aniqlashtirildi:

Birinchi - qiziqishga doir (motivatsion) komponent: shaxsiy motivatsion yo'nalganlik, milliy-mA'naviy qadriyatlarga doir mA'naviy ehtiyojlarning mavjudligi.

Ikkinchi - hissiy-bilishga doir komponent: milliy madaniyat va mA'naviy merosga nisbatan emotsional munosabat, qadriyatlarni anglash va tushunish darajasi.

Uchinchi - faoliyatga doir komponent: shaxsiy yo'nalganlik hamda milliy-mA'naviy sifatlarning kundalik hayotda namoyon bo'lishi va o'zlashtirilgan qadriyatlar asosida o'z-o'zini o'zgartirish.

To'rtinchi - qadriyatli-baholashga doir komponent: jamiyat hayotidagi voqea-hodisalar va o'z-o'zini reflektiv tahlil qilish orqali atrof-borliqqa nisbatan shaxsiy munosabat va baho shakllanishi.

Mazkur komponentlar milliy-mA'naviy salohiyatning rivojlanganligini «A'lo», «yaxshi», «qoniqarli» va «qoniqarsiz» darajalarda tashxislash imkonini beradi.

Oila o'quvchi shaxsining mA'naviy kamolotida birlamchi va hal qiluvchi muhit hisoblanadi. Inson axloqiy qarashlarining, jamiyat hayotidagi voqeliklarga munosabatlarining asosi oilada shakllanadi. Milliy mA'naviyatimizda ota-ona farzand tarbiyasida hal qiluvchi rol o'ynaydi - bu ilmiy haqiqat pedagogik amaliyotda o'z tasdig'ini topgan.

Pedagogik kuzatishlar va tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, oilaviy tarbiyaning samaradorligiga ta'sir etuvchi bir qator omillar mavjud: oila A'zolarining o'zaro munosabatlarda samimiyligi; oila A'zolarining mA'lumot darajasi va mA'naviy saviyasi; oilada madaniy va mA'naviy-axloqiy tushunchalarga munosabat; ota-onaning farzandga bo'lgan mehr-muhabbati; oiladagi umumiy psixologik muhit. Tadqiqot jarayonida aniqlangan muhim xulosalardan biri shuki, yuqori sinf o'quvchilarida - 8-11 sinf yoshidagi o'smirlar va o'spirinlarda - mA'naviy-axloqiy shakllanish jarayoni kuchli ijtimoiy-psixologik o'zgarishlar bilan kechadi. Bu davrda ota-ona bilan sog'lom psixologik munosabatlar va oiladagi mA'naviy muhit o'quvchining milliy-mA'naviy salohiyatini rivojlantirishda asosiy zamin bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqotda ishlab chiqilgan pedagogik model gumanizm va optimizm, ong va faoliyat birligi, kompleksli yondashuv tamoyillariga asoslanib, to'rtta o'zaro bog'liq blokni o'z ichiga oladi:

Maqsadli blok: yuqori sinf o'quvchilarida milliy-mA'naviy salohiyatni rivojlantirish orqali oilaviy tarbiya tizimini takomillashtirish. Mazmunli blok: milliy urf-odat, an'ana, qadriyatlar; madaniy meros namunalari; «Tarbiya» fani; oila-mahalla-maktab hamkorligi dasturlari.

Faoliyatli blok: dars va darsdan tashqari tarbiyaviy tadbirlar, oilaviy treninglar, anketa va diagnostik vositalar tizimi. Natijaviy-baholash bloki: milliy-mA'naviy salohiyat komponentlari bo'yicha rivojlanganlik darajasini aniqlash mezonlari va ko'rsatkichlari. Tadqiqotda

Surxondaryo, Samarqand va Toshkent viloyatlari umumiy o'rta ta'lim maktablarining 8-10 sinf o'quvchilaridan jami 671 nafar talaba ishtirok etdi. Tajriba-sinov ishlari uch bosqichda - aniqlash, shakllantirish va nazorat bosqichlarida olib borildi. Aniqlash bosqichida tajriba guruhleri (TG) va nazorat guruhleri (NG) o'rtasidagi farq ahamiyatli emas edi: yuqori darajadagi o'quvchilar TGda 14,2%, NGda 15,1% ni tashkil etdi. Shakllantiruvchi tajriba natijasida TGda yuqori darajadagi o'quvchilar salmog'i 38,7%ga yetdi. Bu NGdagi 17,3% ko'rsatkichidan sezilarli darajada yuqori bo'lib, matematik-statistik tahlil (Student t-kriteriyasi, $p < 0,05$) orqali olingan natijalarning ishonchliligini tasdiqladi.

Natijalar tahlili shuni ko'rsatdiki, maxsus faoliyat dasturini joriy etish, oila-mahalla-maktab hamkorligini mustahkamlash va ota-onalar uchun pedagogik o'quvlarni tashkil etish o'quvchilarning milliy-mA'naviy salohiyatini rivojlantirishda yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Olib borilgan tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalar chiqarish mumkin:

1. Milliy-mA'naviy salohiyat - to'rtta tarkibiy komponentdan (motivatsion, hissiy-bilish, faoliyatga doir, qadriyatli-baholash) iborat bo'lgan murakkab psixologik-pedagogik tuzilma bo'lib, u milliy madaniyat, an'ana va qadriyatlar asosida shakllanadi.
2. Oilaviy tarbiya o'quvchi-yoshlarda milliy-mA'naviy salohiyatni rivojlantirishning birlamchi va asosiy muhiti bo'lib, ota-onalar bilan sog'lom psixologik munosabatlar va oiladagi mA'naviy-axloqiy atmosfera bu jarayonning samaradorligini bevosita belgilaydi.
3. Oila-mahalla-maktab hamkorligiga asoslangan pedagogik model yuqori sinf o'quvchilarida milliy-mA'naviy salohiyatni rivojlantirishning kompleks va tizimli xarakter kasb etishini ta'minlaydi.
4. Tajriba-sinov natijalari ishlab chiqilgan pedagogik model va diagnostik vositalar tizimining samaradorligini tasdiqladi: tajriba guruhlarida yuqori darajadagi o'quvchilar salmog'i 14,2%dan 38,7%ga ko'tarildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining «TA'lim to'g'risida»gi Qonuni (23.09.2020). // Qonun hujjatlari milliy bazasi, 03/20/637/1313-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-son Farmoni. 28.01.2022.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Uzluksiz mA'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi 1059-son Qarori. 31.12.2019.
4. Falsafa qomusiy lug'at. Q.Nazarov tahriri ostida. - Toshkent: «Sharq», 2004. - 134-b.
5. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati. «MA'naviyat» asosiy tushunchalar izohli lug'ati. - T.: «G'afur G'ulom», 2013. - 209-b.
6. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti. 2005.
7. Shayxliislamova L.I. Kul'turny potentsial: opredelenie, sushchnost // V mire nauki i iskusstva. - Novosibirsk: SibAK, 2013.
8. Jumaniyozov X. Mustaqillik va milliy rivojlanishning mA'naviy-mafkuraviy salohiyatini shakllantirish muammolari. - Toshkent, 2000. - 15-b.
9. Musurmonova O. Yuqori sinf o'quvchilari mA'naviy madaniyatini shakllantirishning pedagogik asoslari. Dok. diss. - T., 1993. - 364 b.

10. Erkayev A. MA'naviyat va taraqqiyot. - T.: «MA'naviyat», 2009. - 42-b.
11. Quronov M. O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim maktablarida milliy tarbiyaning ilmiy-pedagogik asoslari. Dok. diss. - T., 1998. - 316 b.
12. Begmatov A. MA'naviyat falsafasi. - T.: Sharq, 2000. - 94 b.
13. Ishanova M. Oila pedagogikasi. - Andijon: 2019. - 39-bet.
14. Karimova O. Oilaning huquqiy asoslari. - T., 2003. - 32-bet.
15. Trofimova N.B. Razvitie duxovnogo potentsiala starshego shkol'nika. - Voronezh: VGPU, 2009. - 240 s.

“INSONIY FAZILATLAR SINOVDA : ODAM BO‘LISH NAQADAR QIYIN”

“ODAM BO‘LISH QIYIN ASARI “ TALQINI

University of business and science
Filologiya fakulteti
O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi
2-bosqich talabasi

Yoqubjonova Mashhuraxon Shuxratjon qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Odam bo‘lish qiyin” asarining mazmun-mohiyati hamda unda ilgari surilgan insoniy fazilatlar masalasi tahlil qilinadi. Asarda insonning mA'naviy shakllanishi, hayot sinovlari jarayonida uning ichki dunyosi va axloqiy qarashlari qanday namoyon bo‘lishi yoritilgan. Shuningdek, halollik, sabr, mehr-shafqat, vijdon kabi yuksak insoniy fazilatlarining jamiyatdagi o‘rni va ahamiyati ochib beriladi. Maqolada inson bo‘lishning murakkabligi, bu yo‘lda uchraydigan to‘siqlar hamda shaxs kamoloti uchun zarur bo‘lgan omillar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: inson, insoniy fazilatlar, mA'naviyat, halollik, sabr, mehr-shafqat, vijdon, axloq, shaxs kamoloti, hayot sinovlari, tarbiya, jamiyat.

KIRISH

Inson hayoti- bu doimiy izlanish, sinov va tanlovlarda iborat murakkab jarayondir. Har bir inson dunyoga kelar ekan, u avvalo yashashni o‘rganadi, ammo haqiqiy inson bo‘lib yetishish uchun katta mA'naviy mehnat talab etiladi.

Odam bo‘lish qiyin” asari aynan shu haqiqatni chuqur ochib beruvchi, inson qalbining nozik jihatlarini yorituvchi asarlardab biridir. Asarda insoniy fazilatlar, vijdon, halollik sabr kabi tushunchalar hayotiy misollar orqali tahlil qilinadi. Mazkur asarda insoniy fazilatlar markaziy o‘rin egallaydi. Muallif insonni faqat tashqi ko‘rinish yoki jamiyatdagi mavqei bilan emas, balki uning ichki dunyosi, axloqi va vijdoni orqali baholaydi. Masalan, asarda qahramonlardan biri shunday deydi: “Odam bo‘lish uchun avvalo vijdonli bo‘lish kerak, vijdoni yo‘q odamdan yaxshilik kutma.” Bu fikr orqali muallif insonning ichki dunyosi –vijdon eng muhim mezon ekanini ko‘rsatadi.

Ayniqsa, hayot sinovlari jarayonida insonning asl qiyofasi namoyon bo‘lishi ta’kidlanadi. Chunki inson tinch va qulay sharoitda emas, balki qiyinchiliklarga duch kelganda o‘zining haqiqiy kimligini ko‘rsatadi. Asarda shunday fikr ilgari suriladi: “Odam bo‘lish –bu faqat yashash emas, balki boshqalarga yaxshilik qilish, vijdon bilan yashashdir.” Ushbu jumla

asarning asosiy g'oyasini ifodalaydi. Haqiqatan ham, insoniylik faqat so'zda emas, balki amalda-kundalik hayotda, boshqalar bilan munosabatda namoyon bo'ladi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, asarda insonning shaxs sifatida shakllanishi murakkab jarayon ekani ham aytib o'tiladi. Qahramonlar hayotidagi turli holatlar' ularning qaror qabul qilishi va ichki kurashlari orqali insonning asl qadr-qimmatini aniqlanadi. Yozuvchi ayniqsa, odamlarning manfaat va vijdon o'rtasida qolgan paytdagi tanlovi ularning kimligini belgilashini ko'rsatadi. Bunda tashqari asarda sabr-bardosh masalasi ham chuqur yoritiladi. Hayto har doim ham inson istaganidek kechavermaydi. Qiyinchiliklar, yo'qotishlar, adolatsizliklar-bularning barchasi insonni sinovdan o'tkazadi. Kimdir bu sinovlar oldida taslim bo'ladi, kimdir esa aksincha, yanada kuchli bo'lib chiqadi. Demak insoniy fazilatlar shunday vaziyatlarda sinaladi. Asarda jamiyatning ham roli alohida ko'rsatib o'tiladi. Inson yolg'iz holda shakllanmaydi- uni oila, muhit, tarbiya shakllantiradi. Agar jamiyatda adolat, mehr va hurmat ustuvor bo'lsa, unda barkamol insonlar ko'payadi. Aksincha, ma'naviy qadriyatlar zaiflashgan jamiyatda insoniylik ham sinov ostida qoladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, "Odam bo'lish qiyin" asari inson hayotining eng muhim haqiqatlaridan birini ochib beradi: inson bo'lib tug'ilish oson, ammo haqiqiy inson bo'lib yashash katta mas'uliyat va matonat talab qiladi. Men o'ylaymanki, asarni o'qigan har bir kitobxon o'g'ilmi, qizmi, asardagi qahramonlarni o'rniga o'zini qo'yib ko'radi va fikrlaydi, men nima qilgan bo'lar edim?, qanday yo'l tutar edim? deya savollarni o'ziga beraveradi. Buning natijasida esa asar xotirasiga muxrlanib qoladi, hayotida davomida shunday vaziyatlarga duch kelib qolsa muammoga qanday qaray olishni bila oladi. Har bir inson o'z hayoti davomida turli sinovlarga duch keladi va aynan shu jarayonda uning insoniy fazilatlarini ko'rinadi. Demak, odam bo'lish – bu doimo o'z ustida ishlash, to'g'ri yo'lga tanlash va yaxshilik sari intilish demakdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'limas Umarbekov. Tanlangan asarlar. 1-jild
Toshkent: Sharq, 2002
2. O'tkir Hoshimov. Umr savdosi. Toshkent: Sharq, 1998.
3. O'limas Umarbekov. Odam bo'lish qiyin. Yangi asr avlodi Toshkent-2019
4. www. ziyo. Com
5. Jo'rayev H. O'zbek romani va zamonaviylik. - Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi NMIU, 1983
6. Xasanov, B. O'zbek adabiyoti tarixi. - Toshkent: O'qituvch 2001
7. Saidov, A. Adabiyotshunoslik asoslari. - Toshkent: O'zbekiston, 2009
8. Tursunov, A. Ijtimoiy romanlar tahlili. - Toshkent: Fan, 2012

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA OG'ZAKI NUTQINI O'STIRISH

Uychi tuman 21-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi

Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi
Ro'ziboyeva Marhaboxon Abdullayevna
abdullayevamarxabo8@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligi darslarida og'zaki nutqini rivojlantirish masalalari yoritilgan. O'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va o'qitish strategiyalarining o'rnini tahlil qilingan. Shuningdek, og'zaki nutqni rivojlantirishga qaratilgan samarali usullar va amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: og'zaki nutq, ta'lim, o'quvchilar, o'qish savodxonligi, mustaqil fikrlash, ta'lim sifati, ertak, hikoya, bilim, tafakkur.

Mustaqillik yillari O'zbekiston tarixida misli ko'rilmagan yangilanishlar va o'zgarishlar davri bo'lib, davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida ulkan natijalariga erishdik. Yurtimizda tinchlik va barqarorlik, izchil iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishni ta'minlash, ular sirasida jamiyatning ma'naviy yuksalishi va shaxs ma'naviy kamolotiga berilayotgan e'tibor alohida o'rin egalladi.

Kitob o'qish – inson tafakkurining ozuqasidir. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev ham o'z nutqlarida bir necha bor ta'kidlagan. “Kitob o'qigan, o'zini ustida ishlagan odamda qanot bo'ladi. U befarq bo'lmaydi. Uning kuchi bilimida bo'ladi. Shuning uchun hech kimni pisand qilmaydi. Uning bilimi bor, ilmi bor. Mana nima uchun kitob o'qinglar deymiz. Kitob o'qisangiz savol berishni bilasiz” degan edidavlat rahbari.

Bugungi kunda yosh avlodga berilayotgan ta'lim sifatiga katta e'tibor qaratilmoqda. O'sib kelayotgan yosh avlodni jismonan baquvvat, ruhan tetik, ma'naviy jihatdan barkaamol etib tarbiyalash pedagoglar oldiga muhim vazifalarni qo'yimoqda.

Boshlang'ich sinflarning o'qish savodxonligi darslari alohida o'ringa ega. Boshlang'ich sinf o'quvchisini kelajakda yaxshi bilim olishida, barcha fanlarni to'liq o'zlashtirib, xalq uchun kerakli mutaxassis bo'lishida, hayotda o'z o'rnini topishida o'qish savodxonligi darsi muhim vazifani bajaradi. Shuningdek, insonni, avvalo, o'zligini anglashiga yordam beradi. Barcha fanlardan mavzuni o'quvchi o'qib tushunishi, o'rganishi kerak bo'ladi. Bola birinchi marta boshlang'ich sinfda matni to'g'ri, tez, tushunib o'qish, mazmunini o'zlashtirishni o'rganadi.

O'qish savodxonligi darslarida o'qish texnikasi, ifodali va innovatsiya bilan o'qish jihatlariga e'tibor qaratiladi. So'zlarni aniq talaffuz qilib o'qish, ravon, mayin ohang bilan o'qish talab etiladi. Darslarda ichda o'qish, shivirlab o'qish va ifodali o'qish jihatlariga ahamiyat beriladi. Shu tomonlariga e'tibor qaratsa, o'quvchilarda matn mazmuniga chuqurroq yondashiladi deb o'ylayman. Ovoz chiqarib o'qishda o'qilganning mazmuni yuzasidan savollarga javob olish. Bunda ba'zi o'quvchilarning matn mazmuniga qaramay tez o'qishlariga chek qo'yiladi. Ular o'qilganning mazmunini aytib berishga to'g'ri kelishini o'ylab o'qiydigan bo'ladilar. Maktab muassasalarida ta'lim oluvchi har bir bolani zamon talabi asosida har tomonlama shakllangan shaxs bo'lib yetishishida, jamiyat ishlarida faol qatnashishida, nutqning to'g'ri rivojlangan bo'lishi katta ahamiyatga ega. Chunki nutq bu kishilar aro aloqa qurish, tarbiya, maorif va ijodiyot uchun qudratli vositadir. Shu bois har bir insonni o'z fikrini to'liq ifoda etishga o'rgatish lozim. Nutq 2 xil; og'zaki va yozma shakllarda qo'llaniladi. Bular o'zaro

uzviy bog'langan bo'lsa ham, har birining o'ziga xos xususiyati bor. Og'zaki nutqda tovushlar, so'zlar nutq orqali talaffuz qilinsa, eshitish A'zolari orqali qabul qilinadi. Shuning uchun o'quvchilarning og'zaki nutqini o'stirishda, avvalo ularning nutqidagi kamchiliklar sabablarini aniqlash, uni bartaraf etish yo'llarini izlab topishimiz kerak. Og'zaki nutqqa o'rgatishning ilk davrida diktiologiya (qo'l alifbosi) dan foydalaniladi. Bu narsa bolalarning tovushlarni talaffuz qilib, o'zlashtirib borganlari sari faqat yordamchi vosita bo'lib xizmat qiladi. Yuqori saviyada yozilgan badiiy asarlar bolalarning nutq normalarini (me'yorlarini) muvaffaqiyatli o'zlashtirishlariga hamda tilning emotsional tomonlarini his etish qobiliyati rivojlanishiga, og'zaki nutqning intonatsionifodaliligi shakllanishiga ta'sir etadi. O'qish savodxonligi darslarini tashkil etishda 4"K" MODEL asosida o'tish o'quvchilarning og'zaki nutqini o'stirish uchun katta ahamiyatga ega.

O'qish savodxonligi darslari o'quvchilar og'zaki nutqini o'stirish bilan birga bir qator tarbiyaviy vazifalarini amalga oshiradi. O'qish savodxonligi darslarida o'quvchida to'g'ri, tez, ongli ifodali o'qish malakalarini shakllantirish, ularni oddiy kitob o'quvchidan chuqur mulohaza yurituvchi ijodkor kitobxon darajasiga ko'tarish, o'qish orqali tevarak-atrof, borliq haqidagi bilimlarni kengaytirish, ularning dunyoqarashini boyitish har qanday uslubdagi matnni o'qish va uni anglash, tanqidiy kreativ fikrlash ko'nikmasini egallash nazarda tutiladi. Boshlang'ich sinf o'qish darslarining asosiy vazifasi o'quvchilarni o'quv, bilim faoliyatiga tayyorlash, boshqalar bilan muloqatga kirisha oladigan, o'z fikrini boshqalarga tushunarli tarzda yetkaza oladigan shaxsni shakllantirishdan iborat.

1. Kritik: Tanqidiy fikrlash
2. Kireativlik: Ijodiy yondashuv
3. Kommunikatsiya: Muloqot qilish ko'nikmasi
4. Kooperatsiya: Jamoaviy ishlash ko'nikmasi

Chiroyli gapirishni, savodli bo'lishni, to'g'ri yozishni, o'z fikrini ravon va aniq ifodalashni bilmagan o'quvchi bilimni muvaffaqiyatli o'zlashtira olmaydi. Har bir insonning nutqi go'zal, mukammal, talaffuzi aniq va ravon bo'lsa, tafakkur doirasi keng, idroki chuqur bo'ladi. Nutq orqali inson ichki tuyg'ularini ham ifodalaydi, nutq esa hamma odamlarda to'la takomillashib, shakllana olmaydi. BA'zi bolalar nafaqat tovushlarni noto'g'ri talaffuz qiladilar, balki ularni bir-biridan ajrata olmaydilar. Nutqdagi bunday kamchiliklar bolalar uchun darslarni o'zlashtirishda sezilarli qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Boshlang'ich sinfda barcha sinflarning yetakchi roli-nutqni rivojlantirish bo'lib, u saavod o'rgatish, nozik yozish ko'nikmalarini rivojlantirish va fikrlash doirasini kengaytirish vazifalarini o'z ichiga oladi. Bu darslarda ko'proq amaliy maqsqdlarni ko'zlash, nutqda til resurslaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, ijodiy fikrlash, o'quvchilarda til sezgirligini tarbiyalash zarur. Ularning og'zaki nutqini muntazam ravishda tarbiyalash tegishli nutqda, matn tuzishda amaliy yordam beradi. Masalan, "Kim sezgir?", "Bu nima?" , "Ismingni ayt", "Birinchi harfini top", "Toza doska" o'yinlari. Bu turdagi mashqlar o'quvchilarning yangi harfni o'rgatgandan keyin qay darajada o'zlashtirganligini tekshirish va mustahkamlash maqsadida o'tkaziladi.

Boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchilarning nutqiy va tafakkuriy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, o'qish savodxonligi darslari o'quvchilarning og'zaki nutqini

shakllantirish va rivojlantirishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchilardan nafaqat matnni o'qish, balki uni anglash, tahlil qilish va og'zaki ifodalash ko'nikmalarini ham talab etadi.

Og'zaki nutq o'quvchilarning fikrini erkin ifodalash, muloqotga kirishish va ijtimoiy muhitda faol ishtirok etishida muhim omil hisoblanadi. Boshlang'ich sinflarda bu ko'nikmani shakllantirish quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

1. lug'at boyligini oshirish;
2. to'g'ri talaffuzni shakllantirish;
3. mantiqiy va izchil fikr bayon qilish;
4. nutq madaniyatini rivojlantirish.

O'qish savodxonligi darslarida og'zaki nutqni rivojlantirish uchun quyidagi interfaol metodlardan foydalanish maqsadga muvofiq:

1. Savol-javob metodi: Matn asosida savollar berish orqali o'quvchilarning fikrlash va javob berish ko'nikmalari rivojlantiriladi.
2. Rolli o'yinlar: O'quvchilar obrazga kirib, matn mazmunini jonlantiradi, bu esa ularning nutq faolligini oshiradi.
3. Hikoya tuzish: Berilgan rasm yoki matn asosida mustaqil hikoya tuzish og'zaki nutqni rivojlantirishda samarali hisoblanadi.
4. Klaster va aqliy hujum metodlari: Bu metodlar o'quvchilarning erkin fikrlashini va o'z fikrini og'zaki ifodalashini rag'batlantiradi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va nutqiy faolligini rag'batlantiradi. Multimediali darslar, audio matnlar va interaktiv topshiriqlar og'zaki nutqni rivojlantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, interfaol metodlardan muntazam foydalanish o'quvchilarning og'zaki nutqini sezilarli darajada rivojlantiradi. O'quvchilar o'z fikrini erkin ifodalashga o'rganadi, lug'at boyligi ortadi va nutqiy faolligi oshadi.

Xulosa qilib aytganda Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini rivojlantirish o'qish savodxonligi darslarining ajralmas qismi hisoblanadi. Samarali metodlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini yuqori darajada shakllantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Musurmonov O. vaboshqalar.Maktabgacha ta'lim atamalarining izohli lug'ati.- "Bekinmashoq plus". 2011-9-b
2. Вютнер К. Жить с агрессивными детьми. – М., 1991. – с56
3. Фурманов.И.А «Детская агрессивность: Психодиагностика и коррекция» - Минск: Илвин В.П., 1996 – с12 141
4. A.D.Qurbonova. Bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash metodikasi.O'quv qo'llanma.- T., 2020.90- b
5. Z.Nishonova, G.Alimova. "Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi". O'quv qo'llanma.- T.: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006. 14-15-b

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

6. Rahmatullayeva M., Rashidova G., Karakulova U. XXI ASRDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA PEDAGOGIK MAHORAT //Журнал Педагогики и психологии в современном образовании. – 2023. – Т. 3. – No. 1.
7. Rahmatullayeva M. XALQ PEDAGOGIKASIDA TA'LIM VA TARBIYA MASALARI //Журнал Педагогики и психологии в современном образовании. – 2021. – Т. 1. – No. 4.
8. MA'Rifat Abdillayevna Nomanova (2023). TA'lim jarayonida insonparvarlik tamoyiliga asoslangan holda talim jarayonini tashkil etish orqali o'quvchilarda umuminsoniy qadryatlar ko'nikmasini shakilantirish. *Science and Education*, 4 (4), 808-813.
9. Bekberdiyeva Gulbaxor Ortig'aliyevna, & Nomanova MA'rifat Abdullayevna. (2022). BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA KASBIY ODOB KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA JURNALI / JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION, CULTURE AND INNOVATION*, 1(3), 12–15. Retrieved from <https://www.mudarrisziyo.uz/index.php/innovatsiya/article/view/79>
10. Nomanova, M. A. (2023). TA'lim jarayonida insonparvarlik tamoyiliga asoslangan holda talim jarayonini tashkil etish orqali o'quvchilarda umuminsoniy qadryatlar ko'nikmasini shakilantirish. *Science and Education*, 4(4), 808–813. Retrieved from <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/5601>
11. MA'rifat, Nomanova & Sports, Nukus. (2024). MA'NAVIY-MA'RIFIY TADBIRLAR ORQALI O'QUVCHILARDA VATANPARVARLIK TUYG'ULARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.
12. Nomanova MA'rifat Abdillayevna, Mamajonova Dildora Yahyoxonovna. O'QITUVCHINING PEDAGOGIK FAOLIYATIDA PERSEPTIV JIXATLARI. *obraz*. 2024;58(6):12-16. Accessed October 31, 2025. <https://scientific-jl.org/obr/article/view/4295>
13. Nomanova MA'rifat Abdillayevna (2025). METHODOLOGY FOR DEVELOPING PATRIOTIC EDUCATION IN STUDENTS THROUGH IDEAS OF NATIONAL HEROISM. *Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali*. 3(12), 1334-1336. <https://zenodo.org/records/18005695>
14. Nomanova MA'rifat Abdillayevna (2025). DEVELOPING PATRIOTISM IN STUDENTS OF SPECIALIZED SCHOOLS THROUGH THE IMAGES OF NATIONAL HEROES (BASED ON THE EDUCATIONAL ECOSYSTEM APPROACH). *SCIENCE AND INNOVATION international scientific journal*. 194-197. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15570596>
15. Nomanova MA'rifat (2024). MA'NAVIY-MA'RIFIY TADBIRLAR ORQALI O'QUVCHILARDA VATANPARVARLIK TUYG'ULARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Nukus Branch Physical Education and Sports* (4). 146-148. <https://www.researchgate.net/publication/384455691>
16. Nomanova MA'rifat Abdillajonovna. The Importance of Educating Youth in the Spirit of Patriotism. (2024). *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 2(3), 387-389. <https://www.grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/3752>

BOSHLANG'ICH TA'LIM JARAYONIDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV VA ZAMONAVIY O'QISH STRATEGIYALARI

Mirzaolimova Dildora

University of Business and Science, Psixologiya yo'nalishi talabasi

dildoramirzaolimova0328@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuvning mohiyati va zamonaviy o'qish strategiyalarining ahamiyati tahlil qilinadi. Kompetensiyaviy yondashuv o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini amaliy faoliyatda qo'llash imkoniyatini kengaytirishi asoslab beriladi. Shuningdek, xorijiy, MDH va O'zbekiston olimlarining qarashlari o'rganilib, zamonaviy o'qish strategiyalarining o'quvchilarda mustaqil fikrlash va tanqidiy tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni yoritiladi.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, kompetensiya, kompetensiyaviy yondashuv, o'qish strategiyalari, pedagogik texnologiyalar, tanqidiy fikrlash, o'quvchi faolligi

Abstract: This article analyzes the essence of the competency-based approach and the importance of modern learning strategies in the process of primary education. It is argued that the competency-based approach expands the opportunities for students to apply their knowledge, skills and competencies in practical activities. The views of foreign, CIS and Uzbek scientists are also studied, and the role of modern learning strategies in developing independent thinking and critical analysis skills in students is highlighted.

Keywords: Primary education, competency, competency-based approach, learning strategies, pedagogical technologies, critical thinking, student activity

Аннотация: В данной статье анализируется сущность компетентного подхода и важность современных стратегий обучения в процессе начального образования. Утверждается, что компетентный подход расширяет возможности учащихся по применению своих знаний, навыков и компетенций в практической деятельности. Также рассматриваются мнения зарубежных, СНГ и узбекских ученых, и подчеркивается роль современных стратегий обучения в развитии у учащихся навыков самостоятельного мышления и критического анализа.

Ключевые слова: Начальное образование, компетентность, компетентный подход, стратегии обучения, педагогические технологии, критическое мышление, деятельность учащихся

Kirish

Bugungi kunda jahon ta'lim tizimida ro'y berayotgan global o'zgarishlar ta'lim mazmuni, metodlari va natijalariga yangicha yondashuvlarni joriy etishni taqozo etmoqda. Ayniqsa, raqamli jamiyatga o'tish, axborot oqimining keskin ortishi hamda mehnat bozorida kompetent kadrlarga bo'lgan talabning kuchayishi ta'lim tizimini tubdan modernizatsiya qilish zaruratini yuzaga keltirdi. Shu nuqtayi nazardan, boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchilarning shaxs

sifatida shakllanishi, ularning bilim olishga bo'lgan munosabatining rivojlanishi hamda asosiy hayotiy kompetensiyalarni egallashida eng muhim davr hisoblanadi. Boshlang'ich ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish o'quvchilarda faqat nazariy bilimlarni shakllantirish bilan cheklanib qolmasdan, balki ularni amaliy hayotda qo'llay olish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Kompetensiya tushunchasi o'quvchining bilim, ko'nikma, malaka va qadriyatlar tizimini real hayotiy vaziyatlarda samarali qo'llay olish qobiliyatini anglatadi. Shu bois, zamonaviy ta'lim jarayonida o'qituvchi bilim beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi, tashkil etuvchi va rag'batlantiruvchi subyekt sifatida namoyon bo'ladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun o'qish jarayoni nafaqat bilim olish vositasi, balki ularning tafakkurini rivojlantiruvchi asosiy faoliyat turi hisoblanadi. Shu sababli o'qish strategiyalarini to'g'ri tanlash va samarali qo'llash o'quvchilarning matni tushunish, tahlil qilish, solishtirish, xulosa chiqarish hamda mustaqil fikr yuritish qobiliyatlarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy o'qish strategiyalari interaktivlik, tanqidiy yondashuv va ijodiy fikrlashni rivojlantirishga asoslanadi. Shuningdek, kompetensiyaviy yondashuv va zamonaviy o'qish strategiyalarining uyg'unligi ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Bu yondashuvlar o'quvchini passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi hamda uning individual imkoniyatlarini to'liq namoyon etishiga sharoit yaratadi. Natijada o'quvchilarda nafaqat o'quv kompetensiyalari, balki ijtimoiy, kommunikativ va axborot bilan ishlash kompetensiyalari ham shakllanadi.

Bugungi kunda O'zbekiston ta'lim tizimida ham kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu esa ta'lim mazmunini modernizatsiya qilish, darsliklarni takomillashtirish va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni keng joriy etishni talab etadi. Shu jihatdan, boshlang'ich ta'limda o'qish strategiyalarini samarali qo'llash va kompetensiyaviy yondashuvni chuqur tatbiq etish dolzarb ilmiy-amaliy muammo hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili

Boshlang'ich ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv va zamonaviy o'qish strategiyalarini o'rganish pedagogika fanining dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu masala bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kompetensiya tushunchasi ta'lim jarayonining markaziy komponentiga aylanib bormoqda hamda o'quvchilarning amaliy faoliyatga yo'naltirilgan bilimlarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. J. Dewey ta'limni hayotiy tajriba bilan bog'lash zarurligini ta'kidlab, o'quvchini faol o'qish jarayonining markaziy subyekt sifatida ko'radi. Uning fikricha, bilim tayyor holatda berilmasdan, balki faol faoliyat jarayonida shakllanishi lozim [1]. H. Gardner tomonidan ishlab chiqilgan ko'p intellekt nazariyasi har bir o'quvchining individual qobiliyatlari turlicha ekanligini asoslaydi. Bu yondashuv kompetensiyaviy ta'limda individual yondashuvning muhimligini ko'rsatadi [2]. L. S. Vygotskiy o'quvchilarning rivojlanishi ijtimoiy muhit va hamkorlik jarayonida sodir bo'lishini ta'kidlab, "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasini ilgari surgan. Bu nazariya zamonaviy o'qish strategiyalarida ham keng qo'llaniladi [3]. P. Freire esa ta'limni tanqidiy ongni shakllantirish jarayoni sifatida talqin qilib, o'quvchilarning mustaqil va tanqidiy fikrlashini rivojlantirish zarurligini asoslab bergan [4].

MDH mamlakatlarida kompetensiyaviy yondashuv pedagogik jarayonni modernizatsiya qilishning asosiy omili sifatida o'rganiladi. V. A. Slastenin pedagogik jarayonda o'quvchining faol ishtirokini ta'lim samaradorligining muhim sharti sifatida ko'rsatadi [5]. I. P. Podlasy o'qitish metodlarini takomillashtirish orqali o'quvchilarda amaliy kompetensiyalarni rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi [6]. N. V. Kuzmina pedagogik kompetensiyani o'qituvchining kasbiy mahorati bilan bog'lab, o'qituvchining metodik tayyorgarligi ta'lim sifatini belgilovchi asosiy omil ekanligini qayd etadi [7]. A. V. Xutorskiy kompetensiyaviy yondashuvni ta'lim natijasini amaliy faoliyat bilan bog'lash tizimi sifatida talqin qiladi va kompetensiyalarni shakllantirish bosqichlarini ilmiy asoslaydi [8]. O'zbekiston ta'lim tizimida ham kompetensiyaviy yondashuv va o'qish strategiyalari bo'yicha keng ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Q. Abduqodirov axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi [9]. J. Yo'ldoshev zamonaviy pedagogik texnologiyalar boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynashini qayd etadi [10]. B. Xodjayeov ta'lim jarayonida interaktiv metodlardan foydalanish o'quvchilarning faolligini oshirishini va mustaqil fikrlashni rivojlantirishini ilmiy asoslab beradi [11]. Shuningdek, M. Ochilov ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni qo'llash o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi [12].

Zamonaviy pedagogikada o'qish strategiyalari o'quvchilarning matn bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishning muhim vositasi sifatida qaraladi. R. Anderson o'qish jarayonini faol kognitiv faoliyat sifatida talqin qilib, o'quvchining matnni tushunish va tahlil qilish jarayonida faol ishtirokini muhim deb hisoblaydi [13]. K. Goodman esa "butun til yondashuvi" asosida o'qish jarayonini tabiiy kommunikativ faoliyat sifatida ko'rib chiqadi [14].

Metodologiya

Ushbu tadqiqotda boshlang'ich ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv va zamonaviy o'qish strategiyalarining nazariy va amaliy jihatlarini o'rganish maqsad qilingan. Tadqiqotning metodologik asosini pedagogika, psixologiya hamda zamonaviy didaktika fanlarining ilmiy yondashuvlari tashkil etadi. Tadqiqot jarayonida bir qator ilmiy metodlardan foydalanildi. Jumladan, nazariy tahlil, qiyosiy tahlil, umumlashtirish va tizimlashtirish metodlari asosiy o'rin egalladi. Nazariy tahlil orqali kompetensiyaviy yondashuvning mazmun-mohiyati, uning pedagogik asoslari hamda zamonaviy o'qish strategiyalarining ilmiy talqini o'rganildi. Qiyosiy tahlil yordamida xorijiy, MDH va O'zbekiston olimlarining qarashlari solishtirildi hamda ularning umumiy va farqli jihatlari aniqlandi.

Shuningdek, umumlashtirish metodi orqali turli ilmiy manbalarda keltirilgan fikrlar bir tizimga keltirildi va kompetensiyaviy yondashuvning boshlang'ich ta'limdagi o'rni bo'yicha umumiy xulosalar shakllantirildi. Tizimlashtirish metodi esa o'qish strategiyalarini tasniflash va ularning o'quv jarayonidagi ahamiyatini aniqlashda qo'llanildi. Tadqiqotda kompetensiyaviy yondashuv shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tamoyiliga asoslangan holda ko'rib chiqildi. Bu yondashuvga ko'ra, o'quvchi ta'lim jarayonining faol subyekt sifatida qaraladi va uning mustaqil fikrlash, tahlil qilish hamda amaliy faoliyatga yo'naltirilgan kompetensiyalarini rivojlantirish asosiy maqsad hisoblanadi. Zamonaviy o'qish strategiyalarini o'rganishda esa interaktiv, kommunikativ va kognitiv yondashuvlar asos qilib olindi. Bu strategiyalar

o'quvchilarning matnni tushunish, tahlil qilish, xulosa chiqarish va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Tadqiqotning metodologik yondashuvi shuni ko'rsatadiki, kompetensiyaviy yondashuv va zamonaviy o'qish strategiyalarining uyg'un qo'llanilishi boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, o'quvchilarning individual rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Natijalar va muhokamalar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuvni samarali qo'llash o'quvchilarning o'quv faoliyatiga bo'lgan munosabatini ijobiy tomonga o'zgartiradi hamda ularning bilimlarni amaliy vaziyatlarda qo'llash ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantiradi. Kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilgan dars jarayonlarida o'quvchilar faolligi oshadi, ular mustaqil fikrlashga, muammoli vaziyatlarni tahlil qilishga va yechim topishga ko'proq intiladi. Tahlillar natijasida aniqlanishicha, zamonaviy o'qish strategiyalaridan foydalanish o'quvchilarning matnni tushunish darajasini oshiradi. Interaktiv o'qish, savol-javob asosida ishlash, matnni tahlil qilish va qayta hikoya qilish kabi strategiyalar o'quvchilarning kognitiv faolligini kuchaytiradi. Ayniqsa, vizual materiallar va grafik tashkilotchilardan foydalanish boshlang'ich sinf o'quvchilarida axborotni tezroq qabul qilish va eslab qolish jarayonini yengillashtiradi. Tadqiqot davomida kompetensiyaviy yondashuv va zamonaviy o'qish strategiyalarining uyg'un qo'llanilishi ta'lim samaradorligini oshirishi aniqlandi. Bunday yondashuv o'quvchilarda nafaqat o'qish savodxonligini, balki kommunikativ, ijtimoiy va axborot bilan ishlash kompetensiyalarini ham shakllantiradi. Natijada o'quvchilar dars jarayonida faol ishtirok etuvchi subyektga aylanadi. Muhokama jarayonida shuni ta'kidlash mumkinki, kompetensiyaviy yondashuv an'anaviy ta'lim modelidan farqli ravishda o'quvchini markazga qo'yadi. An'anaviy ta'limda o'qituvchi asosiy axborot manbai bo'lsa, kompetensiyaviy yondashuvda o'qituvchi yo'naltiruvchi va tashkil qiluvchi rolni bajaradi. Bu esa o'quvchilarning mustaqil bilim olish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, tadqiqot natijalari zamonaviy o'qish strategiyalarining samaradorligini ham tasdiqlaydi. Tanqidiy o'qish, ijodiy yondashuv va muammoli o'qish strategiyalari o'quvchilarning tafakkurini rivojlantiradi hamda ularni real hayotiy vaziyatlarga tayyorlaydi. Biroq ushbu strategiyalarni samarali qo'llash uchun o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi yuqori darajada bo'lishi lozimligi aniqlandi. Muhokama davomida yana bir muhim jihat sifatida shuni qayd etish kerakki, kompetensiyaviy yondashuvni to'liq joriy etish uchun ta'lim muassasalarida metodik ta'minot, zamonaviy o'quv resurslari va raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari yetarli bo'lishi zarur. Aks holda, kutilgan natijalarga erishish qiyinlashadi.

Xulosa

Boshlang'ich ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv va zamonaviy o'qish strategiyalarini qo'llash ta'lim sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kompetensiyaviy yondashuv o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarini, balki ularning amaliy ko'nikma va malakalarini ham rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu esa o'quvchilarning real hayotiy vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish va muammolarni hal etish qobiliyatini shakllantiradi. Shuningdek, zamonaviy o'qish strategiyalarining qo'llanilishi

o'quvchilarning matn bilan ishlash ko'nikmalarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Interaktiv, tanqidiy va ijodiy o'qitish usullari o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish va xulosa chiqarish kompetensiyalarini rivojlantiradi. Bu esa ularning o'quv jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlaydi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, kompetensiyaviy yondashuv va zamonaviy o'qitish strategiyalarining uyg'unligi boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshiradi hamda o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bunda o'qituvchining metodik mahorati va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish darajasi ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, ushbu yondashuvlarni samarali joriy etish uchun ta'lim jarayonini zamonaviy o'quv resurslari bilan ta'minlash, raqamli texnologiyalarni keng qo'llash va o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini doimiy ravishda rivojlantirib borish zarur.

(Adabiyotlar ro'yxati)

1. Dewey, J. *Experience and Education*. New York, 1938.
2. Gardner, H. *Frames of Mind*. Basic Books, 1983.
3. Vygotsky, L. S. *Mind in Society*. Harvard University Press, 1978.
4. Freire, P. *Pedagogy of the Oppressed*. 1970.
5. Slavenin, V. A. *Pedagogika*. Moscow, 2004.
6. Podlasy, I. P. *Pedagogika*. Moscow, 2006.
7. Kuzmina, N. V. *Professionalizm učitelya*. Moscow, 1990.
8. Xutorskiy, A. V. *Klyuchevye kompetencii*. Moscow, 2005.
9. Abduqodirov, Q. *TA'limda axborot texnologiyalari*. Toshkent, 2020.
10. Yo'ldoshev, J. *Zamonaviy pedagogik texnologiyalar*. Toshkent, 2021.
11. Xodjayev, B. *Pedagogik texnologiyalar*. Toshkent, 2019.
12. Ochilov, M. *TA'limda innovatsion yondashuvlar*. Toshkent, 2018.
13. Anderson, R. C. *Reading Comprehension*. 1984.
14. Goodman, K. S. *Reading: A Psycholinguistic Guessing Game*. 1967.

RAQAMLI TA'LIM SHAROITIDA PEDAGOGIK JARAYONLARNI TASHKIL ETISHGA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Xusaynov Muxammadxo'ja Raxmonjonovich
Namangan davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi
<https://orcid.org/0009-0006-2121-961X>

Annotatsiya. Hozirgi zamonaviy texnologiyalar asrida sun'iy intellekt inson faoliyatining deyarli barcha sohasida muhim o'rin egallayapti. Shu bois ta'lim-tarbiya sohasida sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi zamonaviy imkoniyatlar bilan birga dolzarb muammolarni ham yuzaga keltirib chiqarmoqda. TA'lim jarayoni odatiy shakldan farqli ravishda texnologiyalar yordamida noan'anaviy yA'ni samarali, shaxsga yo'naltirilgan va innovatsion yondashuvlar amalga oshirilyapti. U bilim olish va o'rgatish usullarini tubdan o'zgartirish qobiliyatiga egaligini o'zida namoyon qilmoqda.

Kalit so'zlar. Texnologiya, sun'iy intellekt, o'rgatish, ta'lim jarayoni, o'qituvchi, motivator, individual yondashuv, shaxs, emosional, Onlayn kurslar, virtual laboratoriya,

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

simulyasiya, interaktiv platformalar, loyiha asosidagi ta'lim, kreativlik, keys-stadi, moderator.

Аннотации. В современную эпоху современных технологии искусственный интеллект занимает важное место практически во всех сферах человеческой деятельности. Поэтому применение технологии искусственного интеллекта в сфере образования, наряду с современными возможностями, также порождает актуальные проблемы. Образовательный процесс, в отличие от привычной формы, реализуется с использованием технологии нетрадиционным, то есть эффективным, личностно-ориентированным и инновационным подходом. Это демонстрирует способность радикально изменить методы приобретения и преподавания знания

Ключовие слова: Технология, искусственный интеллект, преподавание, образовательный процесс, учитель, мотиватор, индивидуальный подход, личность, эмоциональный аспект, онлайн-курсы, виртуальная лаборатория, моделирование, интерактивные

Abstract. In the modern era of advanced technology, artificial intelligence plays a key role in virtually all areas of human activity. Therefore, the application of AI technologies in education, along with modern opportunities, also raises pressing challenges. Unlike traditional forms, the educational process is implemented using technology in a non-traditional, effective, student-centered, and innovative manner. This demonstrates the potential to radically change the methods of acquiring and teaching knowledge

Keywords: Technology, artificial intelligence, teaching, educational process, teacher, motivator, individual approach, personality, emotional aspect, online courses, virtual laboratory, modeling, interactive platforms, project-based learning, creativity, case study, moderator

Sun'iy intellekt texnologiyalari pedagogik jarayonga chuqur kirib bormoqda. Avtomatlashtirilgan (platforma) baholash tizimlari ta'lim oluvchining test va boshqa nazorat natijalarini tezkorlik bilan tahlil qilishi, ularning bilim darajasini aniqlash imkonini beriyapti. Yana, virtual yordamchilar ta'lim oluvchi mustaqil bilim olishini engillashtirib kelmoqda. Bu orqali o'qituvchilar va murabbiylar ko'proq vaqtlarini individual yondashuvga shuningdek intensiv metodlarni yaratishga sarflaydilar. Sun'iy intellektning yana bir xislati shundagi yakka shaxsga moslashtirilgan ta'lim dasturlarini ishlab chiqish imkonini berib, har bir o'quvchining ehtiyojlariga mos yondashuvlarni ta'minlaydi. Masalan, – O'qituvchining an'anaviy roli qanday bo'ladi? – Sun'iy intellekt ularning o'rnini to'liq egallab uni qo'llab-quvvatlovchi vosita bo'lib qoladimi? – TA'lim jarayonida inson omilining o'rnini qanday saqlanadi? Bunday savollar bugungi ta'lim tizimining dolzarb muammolarini ifodalaydi. Shunday ekan, ta'lim rivoji uchun sun'iy intellekt texnologiyasidan oqilona foydalanish katta ahamiyatga ega. Bugungi kunda o'qituvchi va sun'iy intellekt vositalari o'rtasidagi hamkorlik o'quv jarayonining sifatini xamda samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. O'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki moderator, fasilitator, va ruhlantiruvchi shaxs sifatida ham o'z rolini saqlab qoladi. Bunda insoniylik, hissiy va emosional, intellekt kabi qobiliyatlar – o'qituvchining sun'iy intellektdan ajralib turadigan muhim jihatlardir. Shu o'rinda, sun'iy intellekt vositalarining ta'limga salbiy ta'sirini kamaytirish uchun xavfsizlik, ma'naviy va axloqiy masalalarga ham katta e'tibor qaratilishi lozim. Sun'iy intellektdan noto'g'ri foydalanilganda ta'lim oluvchilar orasidagi tenglik

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

va adolat tamoyillariga putur etishi tabiiy xol. Shunday ekan sun'iy intellekt ta'limga nima beradi?

Bugungi kunda sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim sohasida inqilobiy o'zgarishlarni yuzaga keltirib chiqarmoqda. U nafaqat ta'lim jarayonini yanada samarali va interfaol qilishga yordam beradi, balki, shaxsga individual yondashuv, resurslardan tejamkor foydalanish va bilim olishning global darajasini oshirish kabi ko'plab afzalliklarni ham taqdim etadi. Masalan, sun'iy intellekt asosida ishlaydigan dastur va vositalar o'qituvchining mA'muriy og'irlikni kamaytiradi. Nazoratlarni avtomatik baholash, mA'lumotlarni tahlil qilish va ta'lim oluvchi o'sishini kuzatish kabi vazifalar sun'iy intellekt tomonidan bajarilishi mumkin. Natijada o'qituvchi o'z e'tiborini ta'lim berish va ta'lim rivojlantirishga qaratadi. Sun'iy intellekt yordamida o'quv jarayoni yanada qiziqarli va innovasion tus oladi. Virtual o'qituvchi, chat-bot va interfaol o'yinlar ta'lim oluvchini dars jarayoniga faolroq jalb qilish imkonini yaratadi. Bu bilim olishni yanada oson qulay qilibgina qolmay ta'lim oluvchining motivasiyasini oshiradi va ta'lim jarayonidan zo'riqishsiz o'tishiga, qiziqishiga ko'maklashadi. Xozirgi vaqtda sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida dunyoning istalgan nuqtasida ta'lim olish imkoniyati mavjuddir. Onlayn kurs va platformalar sun'iy intellektni qo'llab-quvvatlaydi, ta'lim oluvchi uchun cheksiz resurs manbaiga aylanadi. Bu ta'lim oluvchining o'z bilimlarini yanada chuqurlashtirish va mustahkamlashiga ko'maklashadi. Sun'iy intellekt vositalari ta'lim jarayonini doimiy ravishda yangilab boradi, bu bilim olishni zamonaviy talablar asosida davom ettirish imkonini yaratadi.

Maxsus ehtiyojli ta'lim oluvchi uchun sun'iy intellekt juda katta imkoniyat beradi. Ular uchun mo'ljallangan maxsus dastur va qurilmalar o'quv jarayonining qulay va samarali bo'lishini ta'minlaydi. Masalan, ovozli yordamchi yoki matnni ovozga aylantiruvchi texnologiyalar, brayl testlar nogironligi bor va imkoniyati cheklangan bolalar uchun bilim olish jarayonini kengaytiradi.

Xo'sh ta'lim jarayoni qanday bo'lishi kerak? Sun'iy intellektning jadal rivojlanishi ta'lim tizimida ham muhim o'zgarishlarni talab qilmoqda. Bunda an'anaviy ta'lim dasturlari endi zamon talablariga to'liq javob bermasligi sababli yangi sharoitga moslashtirilgan innovasion yondashuvlar zarur bo'ladi. Shunga ko'ra, ta'lim oluvchi uchun alohida o'quv rejasi tuzib beruvchi moslashuvchan dasturlarni yaratish zarur bo'ladi. Bunday dasturlar ta'lim oluvchining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash hamda ularni rivojlantirishga xizmat qiladi. Sun'iy intellekt bugungi davrda ommalashgan bir sharoitda ta'lim dasturlarida texnologiyaga asoslangan vositalardan keng foydalanish lozim. Virtual laboratoriya, simulyasiya va interaktiv platformalar o'quv jarayonini jonlantiradi, shuningdek, tushunishni osonlashtiradi. Masalan, o'quv tajribalarini virtual muhitda amalga oshirish orqali qimmatbaho laboratoriya jihozlaridan foydalanmasdan samarali ta'lim berish imkoniyati vujudga keltiriladi. Dasturlar sun'iy intellektning asoslari, uning ishlash mexanizmlari va amaliy qo'llanishi bo'yicha bilimlarni taqdim etishi kerak. Bu kelajakda har bir shaxsning texnologiyalar bilan ishlash kunikma va malakasini oshiradi. Sun'iy intellekt ko'plab jarayonni avtomatlashtirayotgani bois ijodiy fikrlash va murakkab muammolarni hal qilish kabi insoniy qobiliyatlar yanada muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ta'lim dasturlari ta'lim oluvchini ijodkorlik, tanqidiy fikrlash va notanish muammolarni hal etishga o'rgatishi kerak. TA'lim dasturlari esa global standartlarga mos kelishi

va xalqaro talablarga javob berishi lozim. Bu ta'lim oluvchining dunyoning istalgan burchagida raqobatbardosh bo'lishini ta'minlaydi. Shu maqsadda xorijiy tillarni o'rganishga ko'proq e'tibor qaratilishi va o'quv dasturlariga umumbashariy masalalar, masalan, ekologiya, ijtimoiy muammolar va texnologik rivojlanish kabi mavzular kiritilishi kerak. Zamonaviy o'qituvchi qanday bo'lmog'i lozim? Sun'iy intellekt sharoitida o'qituvchining roli sezilarli darajada o'zgarib, an'anaviy bilim beruvchidan yo'naltiruvchi yoki motivator va moderator figuraga aylanishni talab qiladi. Zamonaviy ta'lim jarayonida o'qituvchi sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlarini tushunishi va uni ta'lim jarayoniga samarali integratsiya qilishi lozim.

Xo'sh, sun'iy ong sharoitida zamonaviy pedagog qanday bo'lishi kerak? O'qituvchi sun'iy intellekt texnologiyalari haqidagi asosiy bilimlardan ta'lim olmog'i lozim. Bu nafaqat texnik bilimlarni, balki sun'iy intellekt asosida ishlaydigan vositalarni o'qitish jarayonida qanday qo'llashni bilish kunlikmasini ham o'z ichiga oladi. Masalan, testlarni avtomatik baholash, interaktiv ta'lim platformalari yoki ta'lim oluvchi uchun shaxsiylashtirilgan dasturlar yaratish, baholash jarayonida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish o'qituvchi faoliyatining samaradorligini oshiradi. Shu sababli, o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki murabbiy va ilhomlantiruvchi shaxs sifatida shakllanishi talab etiladi. Sun'iy intellekt yordamida o'qituvchilar har bir o'quvchining bilim darajasini chuqurroq tahlil qilish va ularning ehtiyojlariga mos yondashuvni ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shunga ko'ra, o'qituvchi o'quvchilarning qiziqishlari va kuchli tomonlariga mos dasturlarni qo'llab-quvvatlashi va sun'iy intellektdan olingan ma'lumotlarga asoslanib darslarni optimallashtirishi kerak. Zamonaviy o'qituvchi doimiy o'qib-o'rganish va yangi bilimlarni o'zlashtirishga intiluvchi shaxs bo'lishi talab etiladi. Sun'iy ong insoniy his-tuyg'uni to'liq anglay olmaydi. Shu sababli, o'qituvchi o'quvchilarning ehtiyojlarini tushunish, ularning emosional holatini kuzatish va zarurat tug'ilganda qo'llab-quvvatlash orqali ta'lim jarayonining insoniy qirrasini saqlab qoladi. Emotsional intellekt esa o'qituvchining o'z vazifasini muvaffaqiyatli bajarishi uchun zarur bo'lgan muhim jihatlardan biri. Muammo nimada? Sun'iy intellektning ta'lim sohasiga kirib kelishi ko'plab qulayliklarni taqdim etsada, uning noto'g'ri ishlatilishi ta'lim oluvchining rivojlanishiga xavf tug'dirishi mumkin. Ta'lim oluvchining dangasalashuvi, ijodkorlikning pasayishi to'g'ri va noto'g'ri axborot olishi va ko'chirmakashlik kabi illatlar Sun'iy intellekt texnologiyalari keng qo'llangan sharoitda ta'lim jarayoniga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatadi. Sun'iy ong texnologiyalari murakkab vazifalarni sodda va tez bajarishga yordam beradi. Masalan, matematik masalalarni yechish, kod yozish yoki matnlarni tahlil qilish uchun dasturlar ta'lim oluvchiga qulay imkoniyat yaratadi. Biroq bu qulaylik ta'lim oluvchida dangasalashish ya'ni chukur fikrlamaslik odatini ham shakllantiradi. O'z navbatida, bu holat ta'lim oluvchining bilimni chuqur anglash qobiliyatiga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Dangasalashgan ta'lim oluvchi faqat yuzaki bilim bilan cheklanadi, chuqur mantiqiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Bu esa ta'limning asosiy maqsadiga zid keladi.

Kreativlik – insoniyat taraqqiyotining eng muhim jihatlardan biri. Lekin sun'iy intellekt yordamida ijodiy jarayonlar avtomatlashtirilgani sari ta'lim oluvchi o'z qobiliyatlarini amalda qo'llash imkoniyatidan chetda qoladi. Bu jarayon insonni ijodiy salohiyatining so'nishiga olib kelishi tabiiy. Ijodiy tafakkurning rivojlanishi to'xtagan jamiyatda innovatsion yondashuvlar va

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

mA'naviy-madaniy boyliklar ham kamayadi. Ko'chirmakashlik sun'iy intellekt rivojlanishi sharoitida keng tarqalgan muammoga aylanmoqda. TA'lim oluvchi internetda mavjud bo'lgan yoki sun'iy intellekt orqali yaratilgan materiallarni o'zlashtirishdan ko'ra, to'g'ridan to'g'ri ko'chirib olishni afzal ko'rmoqda. O'qituvchi uchun ta'lim oluvchi o'quvchining haqiqiy salohiyatini xolis baholash qiyinlashadi. Demak o'qituvchi bu xolda nima qilishi kerak. Sun'iy intellektning ta'lim sohasiga kirib kelishi ta'lim oluvchining dangasalashuvi, kreativ yondashuvning pasayishi va ko'chirmakashlik kabi xavflarni keltirib chiqarmoqda. Bu muammolarning oldini olish uchun topshiriqlar tizimi intensiv yondashuv asosida shakllantirilib, o'qituvchi mas'uliyatli va strategik harakat qilishi kerak. Bunda topshiriqlar ta'lim oluvchini ijodiy fikrlashga undaydigan tarzda ishlab chiqilishi lozim. Kreativ yondashuvni talab qiladigan topshiriqlar sun'iy intellekt vositalaridan faqat yordamchi sifatida foydalanishni talab qiladi, bu esa pirovardida, ta'lim oluvchini mustaqil fikrlashga majburlab undaydi. Topshiriqlar ta'lim oluvchining bilim olish jarayonini izchil kuzatishga imkon beradigan bosqichlarga bo'lingan holda tuzilishi lozim. Aytaylik, ta'lim oluvchi birinchi bosqichda mavzuni mustaqil o'rganadi, ikkinchi bosqichda tahlil qiladi, uchinchi bosqichda esa yakuniy natijani taqdim etadi. Har bir bosqichda ta'lim oluvchining ishtiroki kuzatilib, qiyinchiliklarga duch kelingan o'rinlarda (edvayzer) maslahat berilishi kerak.

O'qituvchi ta'lim oluvchiga sun'iy intellekt vositalaridan qanday to'g'ri foydalanishni o'rgatishi lozim. Buning uchun maxsus dars yoki treninglar tashkil etilishi mumkin. O'qituvchi ta'lim oluvchiga sun'iy intellekt faqat vosita ekanligini va ularning shaxsiy bilimi hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini tushuntirishi kerak. O'qituvchi ta'lim oluvchiga akademik halollik tamoyillariga rioya qilishni o'rgatishi va ularga noto'g'ri xatti-harakatlar oqibatlarini tushuntirishi lozim. O'qituvchi ta'lim oluvchining topshiriqlarni bajarish jarayonini doimiy kuzatib borishi va muntazam ravishda baholashi lozim. Bu usul ko'chirmakashlikning oldini oladi va ta'lim oluvchining real bilim darajasini aniqlashga yordam beradi.

Xulosa o'rnida ta'lim jarayonida antiplagiat dasturlaridan, ayniqsa, sun'iy intellekt asosida yaratilgan matnlarni aniqlashga mo'ljallangan maxsus texnologiyalardan foydalanish zarurati kuchaymoqda. Sun'iy ong yordamida yaratilgan matnlar ko'pincha betakror ko'rinadi, ammo ular ko'plab boshqa manbalardan olingan mA'lumotlarning kombinatsiyasi asosida shakllanadi. TA'lim oluvchi sun'iy intellekt yordamida yaratilgan matnlarni o'z ishi sifatida taqdim etishi mumkin, bu esa akademik halollikni buzadi. Antiplagiat dasturlari ta'lim oluvchi tomonidan topshirilgan ishlarni tekshirish orqali ularning asl ekanligini ta'minlaydi. Antiplagiat dasturlaridan foydalanish ta'lim oluvchilar orasida akademik halollik qoidalariga rioya qilishni rag'batlantiradi. Natijada u o'z ishini mustaqil bajarishga va shaxsiy bilimlarini rivojlantirishga ko'proq intiladigan bo'ladi. Antiplagiat dasturlari yordamida o'qituvchi ta'lim oluvchi ishini tekshirishga kam vaqt sarflaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Husaynov M.R, N Sattibekmirzayeva The Contributions Of Our Ancestors To The Renaissance Through A Sense Of Patriotism. - American Journal Of Social Sciences And Humanity 2023/11/10 ..., 2023 24-28 b.
2. Xusaynov M.R, Husaynova. S. (2023). Ajdodlarimizning boy meroslaridan foydalanish orqali,

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

yosh avlodni ruxiy va ma'naviy tarbiyalash kelajak poydevori. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(10), 778–781. Извлечено от <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/8757>

3. Xusaynov M.P, Husaynova.C Sharq allomalarining yoshlarni ijobiy fazilatlarini rivojlantirish orqali komil inson qilib tarbiyalashdagi amaliy yondashuvlari Научной фокус, 2024. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10071509>

4. Badritdinova M.,Xusaynov M.R (2020). Description of the methods of diagnosing the cognitive style of pupils in the educational process. Theoretical Applied Science, (2), 643-646.

5. Xusaynov M., & Abdug'orova, L. (2020). Significance of pedagogical subject. To protect from ideological. 2020s://orcid.org/0009-0006-2121-961X

6. Xusaynov M.P. Davlatni boshqarish, ta'lim va tarbiya berishda o'zaro ishonch, adolat va tayanch prinsiplarni qo'llash. Евразический научный журнал. Адрес публикации: Санкт-Петербург 2020.

YAPONIYA TAJRIBASI ASOSIDA O'QUVCHILARDA MEHNATSEVARLIK VA MAS'ULIYATNI SHAKLLANTIRISH

Isaqova Muhayyo Abduvayitovna
Namangan viloyati pedagog mahorat markazi
Telefon: +998 99 397 13 55

Annotatsiya: Mazkur maqolada Yaponiya ta'lim tizimi tajribasi asosida o'quvchilarda mehnatsevarlik, intizom, mas'uliyat, mustaqillik va ijtimoiy faollik kabi muhim kompetensiyalarni shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari keng yoritilgan. Yapon maktablarida qo'llaniladigan kundalik amaliy faoliyat, o'z-o'ziga xizmat qilish tizimi, jamoaviy hamkorlik, axloqiy tarbiya va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar chuqur tahlil qilingan. Shuningdek, ushbu tajribani O'zbekiston ta'lim tizimiga moslashtirishning pedagogik imkoniyatlari asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari o'quvchilarda XXI asr ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Yaponiya ta'limi, mehnatsevarlik, mas'uliyat, intizom, kompetensiya, innovatsion pedagogika, tarbiya

Abstract: This article provides an in-depth analysis of the Japanese education system as a model for developing diligence, discipline, responsibility, independence, and social competence among students. It examines daily school practices, self-service systems, collaborative learning, moral education, and student-centered approaches. The study also highlights the possibilities of adapting this experience to Uzbekistan's education system. The findings are significant for developing 21st-century skills in students.

Keywords: Japanese education, diligence, responsibility, discipline, competence, pedagogy

Аннотация: В статье подробно анализируются педагогические основы формирования трудолюбия, дисциплины, ответственности и самостоятельности учащихся на основе японской системы образования. Рассматриваются практические механизмы воспитания через повседневную деятельность, самообслуживание, коллективную работу и нравственное воспитание. Обосновываются возможности внедрения данного опыта в

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

образовательную систему Узбекистана.

Ключевые слова: японское образование, трудолюбие, ответственность, дисциплина, компетенции

Kirish

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya davrida ta'lim tizimiga qo'yilayotgan talablar tubdan o'zgarib bormoqda. Endilikda ta'lim faqat bilim berish bilan cheklanib qolmay, balki o'quvchilarda hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilmoqda. Ayniqsa, mehnatsevarlik, mas'uliyat, intizom va mustaqillik kabi sifatlar zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun muhim omillardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, Yaponiya ta'lim tizimi dunyodagi eng samarali tizimlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Ushbu tizim o'zining tarbiyaviy yo'nalganligi, amaliy faoliyatga asoslanganligi va o'quvchini markazga qo'yanligi bilan ajralib turadi. Yaponiyada ta'lim jarayoni o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, bunda tarbiya va ta'lim bir butun jarayon sifatida olib boriladi.

Yaponiya ta'lim tizimining eng muhim va e'tiborga molik jihatlaridan biri shundaki, unda o'quvchilarni hayotga har tomonlama tayyorlash ustuvor vazifa sifatida qaraladi. Mazkur tizimda ta'lim jarayoni faqat bilim berish bilan chegaralanmaydi, balki o'quvchilarning shaxsiy, ijtimoiy va ma'naviy rivojlanishini kompleks tarzda ta'minlashga yo'naltiriladi. Shu sababli yapon maktablarida nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy faoliyat, hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish, mustaqil qaror qabul qilish va jamoada ishlash kabi jihatlar alohida ahamiyat kasb etadi.

TA'lim jarayonining bunday tashkil etilishi o'quvchilarni real hayotga tayyorlashning samarali modeli sifatida namoyon bo'ladi. O'quvchilar maktab muhitida o'zlarini kelajakdagi jamiyat A'zosi sifatida his qiladi va kundalik faoliyat orqali ijtimoiy rollarni o'zlashtira boshlaydi. Bu esa ularning nafaqat akademik bilimlarini, balki hayotiy tajribasini ham boyitadi.

Yapon maktablarida keng qo'llaniladigan metodlardan biri bu kundalik mehnat faoliyatidir. O'quvchilar har kuni darslardan so'ng sinf xonalarini, maktab yo'laklarini, sport zallarini va hatto maktab hududini tozalash ishlarida faol ishtirok etadi. Ushbu jarayon tashqi tomondan oddiy ko'rinishi mumkin, biroq uning pedagogik mohiyati nihoyatda chuqurdir. Chunki bu faoliyat orqali o'quvchilarda mehnatga nisbatan ongli munosabat, tartib-intizom, jamoaviy mas'uliyat va ijtimoiy ong shakllanadi. Mazkur tizim o'quvchilarga shuni anglatadiki, har qanday ish – katta yoki kichik bo'lishidan qat'i nazar – hurmatga loyiqdir. Bu esa jamiyatda mehnatni qadrlash madaniyatini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Shuningdek, o'quvchilar o'zlari foydalanayotgan muhitni toza saqlash orqali ekologik madaniyatni ham egallaydi. Bu jarayon orqali ular o'z xatti-harakatlari uchun javobgarlikni his qilishni o'rganadi. Yaponiya ta'lim tizimida o'z-o'ziga xizmat qilish tizimi ham muhim o'rin tutadi. Bu tizim o'quvchilarni mustaqil hayotga tayyorlashning eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi. O'quvchilar ovqat tarqatish, idishlarni yig'ish, sinfni tartibga keltirish, o'quv qurollarini tayyorlash kabi kundalik ishlarni mustaqil bajaradi. Bu jarayon orqali ularda mustaqillik, tashabbuskorlik, o'ziga ishonch va mas'uliyat kabi sifatlar rivojlanadi. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda bu yondashuv o'quvchilarning psixologik rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bola

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

o'z kuchi bilan biror ishni bajarganida unda muvaffaqiyat hissi paydo bo'ladi, bu esa uning ichki motivatsiyasini kuchaytiradi. Shu tariqa o'quvchi passiv bilim oluvchi emas, balki faol, mustaqil va tashabbuskor shaxsga aylanadi. Yapon maktablarida jamoaviy faoliyat ham ta'limning muhim komponenti sifatida qaraladi. O'quvchilar kichik guruhlarda ishlash orqali o'zaro hamkorlik, fikr almashish, muammolarni birgalikda hal qilish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu jarayon o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantiradi va ularni ijtimoiy hayotga tayyorlaydi. Jamoaviy faoliyat davomida har bir o'quvchining fikri qadrlanishi, tenglik va hurmat tamoyillarining ustuvorligi muhim pedagogik muhitni yaratadi. Bu esa o'quvchilarda o'z fikrini erkin ifodalash, boshqalarni tinglash va murosaga kelish kabi muhim ko'nikmalarni shakllantiradi. Natijada, o'quvchilar nafaqat bilimli, balki ijtimoiy faol va kommunikativ jihatdan yetuk shaxs sifatida shakllanadi. Axloqiy tarbiya yapon ta'lim tizimining ajralmas qismi bo'lib, u o'quvchilarning ma'naviy kamolotiga alohida e'tibor qaratadi. Maxsus axloqiy tarbiya darslari orqali o'quvchilarga insoniy qadriyatlar, jamiyatda o'zini tutish qoidalari, hurmat, halollik, sabr-toqat va mas'uliyat kabi tushunchalar ongli ravishda singdiriladi. Bu darslar faqat nazariy tushuntirish bilan cheklanmaydi, balki real hayotiy vaziyatlar asosida tashkil etiladi.

Masalan, o'quvchilarga turli muammoli vaziyatlar beriladi va ular bu vaziyatdan qanday chiqish kerakligini muhokama qiladi. Bu esa ularning tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi va ongli qaror qabul qilish ko'nikmasini shakllantiradi. Natijada, o'quvchilar nafaqat bilimli, balki ma'naviy yetuk, ijtimoiy mas'uliyatni his qiladigan shaxsga aylanadi. Yaponiya ta'lim tizimida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabat ham o'ziga xos pedagogik ahamiyatga ega. O'qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki yo'l boshchi, maslahatchi va motivator sifatida faoliyat yuritadi. U o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ularga yondashadi va har bir o'quvchining imkoniyatlarini rivojlantirishga harakat qiladi. Bu munosabat o'quvchilarda o'qituvchiga nisbatan ishonch va hurmatni shakllantiradi, bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. O'quvchi o'zini erkin his qilgan muhitda faolroq bo'ladi, savollar beradi va yangi bilimlarni qabul qilishga tayyor bo'ladi. Mazkur tajribani O'zbekiston ta'lim tizimiga moslashtirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Chunki zamonaviy jamiyatda faqat bilimli emas, balki mas'uliyatli, mustaqil va ijtimoiy faol shaxslar zarur. Shu sababli ta'lim jarayoniga yapon tajribasidagi amaliy faoliyat elementlarini bosqichma-bosqich joriy etish muhim ahamiyatga ega. Buning uchun, avvalo, o'quvchilarda mehnatga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirish zarur. Maktablarda kichik mehnat faoliyatlarini tashkil etish, o'quvchilarni o'z-o'ziga xizmat qilishga o'rgatish, jamoaviy ishlarni rivojlantirish va axloqiy tarbiyani kuchaytirish orqali bu maqsadga erishish mumkin. Shu bilan birga, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali ushbu jarayonni yanada samarali tashkil etish mumkin. Interfaol metodlar, loyiha asosida o'qitish, raqamli platformalar va multimedia vositalari o'quvchilarning qiziqishini oshiradi, ularni faol ishtirok etishga undaydi va bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Masalan, loyiha asosida o'qitishda o'quvchilar real muammolar ustida ishlaydi, bu esa ularning ijodiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi. Raqamli vositalar esa ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Bu esa an'anaviy va zamonaviy ta'lim yondashuvlarining uyg'unlashuvini ta'minlaydi.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Umuman olganda, Yaponiya ta'lim tizimi tajribasi shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayonida kichik, ammo izchil va tizimli yondashuvlar katta natijalarga olib keladi. Har bir element – mehnat, mustaqillik, jamoaviy faoliyat va axloqiy tarbiya – yagona tizim sifatida ishlaydi va o'quvchining har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydi. Aynan shu jihat ushbu tizimning yuqori samaradorligini belgilaydi va uni butun dunyo uchun ilg'or tajribaga aylantiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Yaponiya ta'lim tizimi o'quvchilarda mehnatsevarlik, mas'uliyat va intizomni shakllantirishda samarali va ilmiy asoslangan model hisoblanadi. Ushbu tizimda qo'llaniladigan metodlar o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladi. Mazkur tajribani milliy ta'lim tizimimizga moslashtirish orqali ta'lim sifatini oshirish va barkamol avlodni tarbiyalash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi "TA'lim to'g'risida"gi qonuni.
2. Innovatsion pedagogika asoslari. – Toshkent, 2021.
3. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2020.
4. OECD. Education in Japan Report.
5. UNESCO materiallari.
6. Japanese Ministry of Education manbalari.
7. Zamonaviy ta'lim nazariyasi bo'yicha ilmiy maqolalar.

OLIY TA'LIMGA TALABALARNING MOSLASHUVIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

University of Business and science
Pedagogika mutaxassisligi magistranti
Tojiboyeva Navruza Azamatjonovna

Annotatsiya Maqolada oliy ta'lim muassasalarida talabalarning ijtimoiy-madaniy muhitga moslashuvi jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilinadi. Moslashuv tushunchasining mazmuni, uning psixologik va ijtimoiy jihatlari yoritilib, talabalarning moslashuviga ta'sir qiluvchi obyektiv, subyektiv hamda aralash omillar ko'rib chiqiladi. Muallif tomonidan moslashuv omillari ikki guruhga -talabaga qaram va o'qituvchiga qaram omillarga ajratilib, ularning mazmuni ochib beriladi. Moslashuv jarayonining talaba shaxsining rivojlanishidagi ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy-madaniy muhit, motivatsiya, o'qituvchi, pedagogik muhit, shaxs rivojlanishi, psixologik omillar, ta'lim jarayoni.

Аннотация. В статье анализируется процесс адаптации студентов к социокультурной среде высших учебных заведений и факторы, влияющие на него. Выделяется содержание концепции адаптации, её психологические и социальные аспекты, рассматриваются объективные, субъективные и смешанные факторы, влияющие на адаптацию студентов. Автор делит факторы адаптации на две группы – зависящие от студента и зависящие от преподавателя, и раскрывает их содержание. Обосновывается важность процесса адаптации в развитии личности студента.

Ключевые слова: социокультурная среда, мотивация, учитель, педагогическая среда, личностное развитие, психологические факторы, образовательный процесс.

Abstract The article analyzes the process of adaptation of students to the socio-cultural environment in higher education institutions and the factors influencing it. The content of the concept of adaptation, its psychological and social aspects are highlighted, and objective, subjective and mixed factors affecting the adaptation of students are considered. The author divides adaptation factors into two groups - student-dependent and teacher-dependent factors, and reveals their content. The importance of the adaptation process in the development of the student's personality is substantiated.

Keywords: socio-cultural environment, motivation, teacher, pedagogical environment, personal development, psychological factors, educational process.

Kirish. Universitetda o'qish bu inson hayotidagi eng muhim davrlardan biridir. Bu davrda yosh inson ta'lim faoliyati va ijtimoiy muhitining o'ziga xos xususiyatlari bilan shakllangan shaxs, mutaxassis va jamiyatning to'laqonli A'zosi sifatida rivojlanadi. Bugungi kunda oliy ta'lim oldida turgan ko'plab muammolar orasida oliy ta'limda o'qish jarayonidagi qiyinchiliklar, talabalarning ijtimoiy moslashuvi bilan bog'liq murakkab muammolar alohida ajralib turadi. Moslashuv (lotincha adapto – moslashaman, moslashish) – bu shaxsning atrof-muhit sharoitlariga moslashishi. Moslashuv – bu organizmning atrof-muhit sharoitlariga moslashishi asosida yotadigan psixologik va fiziologik reaksiyalarining yig'indisi bo'lib, uning ichki muhitining nisbiy barqarorligini saqlashga qaratilgan. Moslashuvning eng keng qamrovli ta'rifi rus etnopsixologi T.G. Stefanenko tomonidan ishlab chiqilgan deb hisoblanadi, u madaniyatlararo moslashuvni "shaxsning yangi madaniyatga kirish jarayoni, uning normalari, qadriyatlari va xulq-atvor naqshlarini asta-sekin o'zlashtirishi" deb tushunishni taklif qiladi. Bundan tashqari, haqiqiy moslashuvo'z madaniyatining boyligini yo'qotmasdan boshqa madaniyat bilan ijtimoiy va psixologik integratsiyaga erishishni" nazarda tutadi[3]. O'qish xulq-atvor o'zgarishlarini belgilovchi individual faoliyatning o'ziga xos shakli bo'lganligi sababli, talabalar uchun ijtimoiy va professional moslashuv alohida ahamiyatga ega. Uning darajasi akademik ko'rsatkichlar, kelajakdagi kasbga yo'naltirilganlik, mustaqil ishlash qobiliyati va boshqalar kabi mA'lum bir mezonlar to'plami bilan baholanadi. I.V. Vitenberg tomonidan o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatadiki, talabalarning moslashish darajasini belgilovchi omillar orasida quyidagilarni ajratish mumkin:

- ob'ektiv omillar, akademik bo'lmagan faoliyat va oila va vatandan uzoqda yashash sharoitlari (o'qitishning yangi shakllari va sinf nazorati, yangi jamoa, yangi muhit va boshqalar);
- sub'ektiv omillar (o'rganishni istamaslik, uyatchanlik va boshqalar);
- ob'ektiv-sub'ektiv omillar (mustaqil ish va o'zini o'zi boshqarish qobiliyatlarining yetarli emasligi va boshqalar)[1].

Moslashuvning eng keng qamrovli ta'rifi rus etnopsixologi T.G. Stefanenko tomonidan ishlab chiqilgan deb hisoblanadi, u madaniyatlararo moslashuvni "shaxsning yangi madaniyatga kirish jarayoni, uning normalari, qadriyatlari va xulq-atvor naqshlarini asta-sekin o'zlashtirishi" deb tushunishni taklif qiladi. Bundan tashqari, haqiqiy moslashuvo'z madaniyatining boyligini yo'qotmasdan boshqa madaniyat bilan ijtimoiy va psixologik integratsiyaga erishishni" nazarda

tutadi[4]. Bizningcha, talabaning yangi ijtimoiy-madaniy muhitga moslashishiga ikki guruh omillar ta'sir qiladi:

-talabaga qaram bo'lganlar

-o'qituvchiga qaram bo'lganlar.

Talabaga qaram bo'lgan omillar- bu omillar talabaning o'ziga bog'liq bo'lib, uning individual xususiyatlarini qamrab oladi. Agar talaba faol, ochiq fikrli va o'z ustida ishlashga tayyor bo'lsa, u yangi muhitga tezroq moslashadi. Masalan:

-motivatsiya va o'qishga bo'lgan munosabat

-muloqotga kirishuvchanlik

-moslashuvchanlik va stressga chidamlilik

-oldingi tajriba va dunyoqarash

O'qituvchiga qaram bo'lgan omillar- bu esa ta'lim jarayonini tashkil etuvchi shaxs - o'qituvchining roli bilan bog'liq. Agar o'qituvchi talabalarning individual xususiyatlarini inobatga olsa va qulay muhit yaratsa, moslashuv jarayoni ancha yengillashadi.

- o'qitish uslubi va metodlari

- talabaga bo'lgan munosabat (qo'llab-quvvatlash, rag'batlantirish)

- ijtimoiy-psixologik muhitni yaratish

- madaniyatlararo sezgirlik.

Talabalarning oliy o'quv yurti sharoitlariga moslashuvi shaxsning atrof-muhit bilan nafaqat passiv-moslashuvchan, balki **aktiv-o'zgartiruvchi** aloqalariga ham tayanadi. Bu jarayon muayyan kognitiv, ehtiyoj-motivatsion, xulq-atvor va shaxsiy mexanizmlar majmuasiga asoslanadi. Moslashuvning muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz bo'lishi ko'p jihatdan talabaning shaxsiy xususiyatlariga bog'liq, shu bilan birga, moslashuvning o'zi ham shaxs rivojlanishi uchun kuchli turtki (stimul) bo'lib xizmat qiladi [4]. Moslashuvning qay darajada kechishi ijtimoiylashuvning keyingi bosqichlari - **integratsiya va individuallashuvning** mazmuni hamda muvaffaqiyatini belgilab beradi. M. V. Grigoryevaning fikricha, moslashuv, integratsiya va individuallashuv natijalari shaxsning sub'ektiv farovonligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan eng muhim ijtimoiy-psixologik jarayonlarni tashkil etadi. Sub'ektiv farovonlikni shaxsning jamiyatga moslashganligining ichki mezonlaridan biri deb hisoblash mumkin [5].

Xulosa Ijtimoiy moslashuv eng katta shaxsiy resurslarni talab qiladi. Ijtimoiy moslashuv odatda shaxs yoki ijtimoiy guruh va ijtimoiy muhit o'rtasidagi o'zaro ta'sir turi sifatida tushuniladi, bu jarayonda ijtimoiy aktyorlarning talablari va kutganlari ularning imkoniyatlari va ijtimoiy muhitning haqiqati bilan uyg'unlashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Дубовицкая Т. Д., Крылова А. В. Методика исследования адаптированности студентов в вузе // Психологическая наука и образование. 2010. № 2. URL: http://psyedu.ru/journal/2010/2/Dubovitskaya_Krilova.phtml (дата обращения: 09.01.2014).
2. Л.Я. Бругман Г. Big 5: как измерить человеческую индивидуальность : оценки и описания. М., 2003. 112 с.
3. Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. М., 2009. 544 с.

4. Реан А. А., Кудашев А. Р., Баранов А. А. Психология адаптации личности. СПб., 2008. 479 с.
5. Браун Т. П. Адаптация студентов к обучению в вузе в условиях оптимизации образовательной среды : авто реф. дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2007. 21 с.

UMUMTA'LIM MAKTABLARI ONA TILI DARSLARIDA RAQAMLI PEDAGOGIKA VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

*G'oziyeva Oydirxon Mo'minova
Andijon viloyati Shahrixon tumani*

44-IDUMning ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi ADPI tadqiqotchisi

Annotatsiya: *Mazkur tezisda umumta'lim maktablarida ona tili darslarini samarali tashkil etishda raqamli pedagogika va innovatsion texnologiyalardan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Raqamli vositalarning o'quvchilarning bilim olish jarayoniga ta'siri, interaktiv metodlar orqali dars samaradorligini oshirish yo'llari hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashning afzalliklari tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *raqamli pedagogika, innovatsion texnologiyalar, ona tili darsi, interaktiv metodlar, AKT, ta'lim sifati, multimedia, kompetensiya.*

Аннотация: *В данной работе рассматриваются теоретические и практические аспекты использования цифровой педагогики и инновационных технологий в преподавании родного языка в общеобразовательных школах. Анализируется влияние цифровых инструментов на учебный процесс, а также эффективность интерактивных методов обучения.*

Ключевые слова: *цифровая педагогика, инновационные технологии, урок родного языка, интерактивные методы, ИКТ, качество образования, мультимедиа, компетенции.*

Annotation: *This thesis explores the theoretical and practical aspects of using digital pedagogy and innovative technologies in teaching native language in general secondary schools. It analyzes the impact of digital tools on the learning process and highlights the effectiveness of interactive teaching methods.*

Keywords: *digital pedagogy, innovative technologies, native language teaching, interactive methods, ICT, education quality, multimedia, competencies.*

Bugungi globallashuv va axborot texnologiyalari rivojlanayotgan davrda ta'lim tizimida tub o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, umumta'lim maktablarida ona tili fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar, raqamli pedagogika va innovatsion texnologiyalarni qo'llash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Raqamli pedagogika — bu ta'lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini chuqur integratsiya qilish orqali o'quvchilarning bilim olish jarayonini samarali tashkil etishga qaratilgan yondashuvdir. Ushbu yondashuv nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarning mustaqil izlanish, tahlil qilish, muammolarni hal etish kabi ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ona tili darslarida bu yondashuvni qo'llash orqali o'quvchilar faqat nazariy bilimlarni o'zlashtirib qolmay, balki ularni amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ham ega bo'ladilar. TA'lim jarayonida multimedia vositalari, interaktiv doskalar,

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

elektron darsliklar, mobil ilovalar va onlayn platformalardan keng foydalanilmoqda. Ushbu vositalar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi, bilimlarni tez va samarali o'zlashtirishga yordam beradi. Masalan, ona tili darslarida grammatik qoidalarni tushuntirishda animatsiyalar, video materiallar yoki interaktiv mashqlar qo'llanilganda o'quvchilar mavzuni osonroq anglaydilar. Bundan tashqari, eshitish va ko'rish orqali o'rganish imkoniyati kengayadi, bu esa bilimlarning mustahkam o'zlashtirilishiga olib keladi. Innovatsion texnologiyalarni qo'llash dars jarayonini jonlantiradi va o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi. Gamifikatsiya, yA'ni o'yin elementlarini ta'limga joriy etish esa o'quvchilarning motivatsiyasini yanada oshiradi. Ona tili darslarida so'z boyligini oshirish, matn tahlili qilish yoki grammatik mashqlarni bajarishda turli interaktiv o'yinlardan foydalanish darsni qiziqarli va samarali qiladi. Ona tili darslarida raqamli pedagogika va innovatsion texnologiyalarni qo'llash bugungi ta'lim jarayonida juda muhim ahamiyatga ega. Raqamli pedagogika – bu o'quvchilarning bilim olish jarayonini samarali tashkil etish, ularni mustaqil fikrlashga, ijodiy yondashuvga o'rgatish va o'rganishni qiziqarli qilish uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan pedagogik yondashuvdir. Ushbu yondashuv nafaqat bilim berish jarayonini, balki o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Ona tili darslarida raqamli pedagogikani qo'llash o'quvchilarning nutqiy va kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi. Raqamli pedagogikaning asosiy afzalliklaridan biri – individual yondashuvni ta'minlashdir. Har bir o'quvchi o'z qobiliyati va bilim darajasiga mos topshiriqlarni bajarish imkoniga ega bo'ladi. Masalan, dars davomida interaktiv testlar orqali o'quvchilar o'z bilimlarini mustaqil ravishda sinashlari mumkin. Bu jarayon nafaqat o'quvchilarning bilimni tezkor aniqlashga yordam beradi, balki o'qituvchiga ham har bir o'quvchining bilim darajasini individual tahlil qilish imkoniyatini beradi. Ona tili darslarida innovatsion metodlar ham muhim ahamiyatga ega. Jumladan, “Aqliy hujum” metodi o'quvchilarning erkin fikr bildirishiga, muammoli vaziyatlarni turli nuqtai nazardan tahlil qilishga yordam beradi. “Klaster” usuli esa matnlarni tuzilma asosida tahlil qilish va asosiy g'oyalarni ajratib ko'rsatishda qo'llaniladi. Shu bilan birga, “Insert” texnologiyasi o'quvchilarga o'qiyotgan matnlarida muhim yoki noaniq so'zlarni belgilash orqali faol o'rganish imkonini yaratadi. Matn tahlili darslarida “Fishbone” diagrammasi yordamida sabab-oqibat munosabatlarini tahlil qilish mumkin. Shuningdek, gamifikatsiya elementlarini joriy etish – o'yin shaklida mashqlar, so'z boyligini oshirish va hikoya yaratish darslarni qiziqarli va rag'batlantiruvchi qiladi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) ona tili darslarida bilim berishning samarali vositasi hisoblanadi. Interaktiv doskalar orqali grammatika qoidalarini tushuntirish, matn tahlili qilish va lug'at boyligini oshirish mumkin. Multimedia taqdimotlar esa o'quvchilarga mavzuni vizual tarzda tushuntirish imkonini beradi. Onlayn platformalar, masalan, Kahoot, Quizlet va LearningApps, o'quvchilarni baholash va rag'batlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Mobil ilovalar va elektron darsliklar esa uy vazifalarini nazorat qilish, mustaqil ishlashni rivojlantirish va darslarni interaktiv qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, raqamli pedagogikani joriy etishda ayrim muammolar ham mavjud. BA'zi maktablarda texnik vositalar yetarli emas, internet tezligi past yoki o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasi yetarli emas. Shu muammolarni bartaraf etish uchun o'qituvchilarni qayta tayyorlash, maktablarni

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

texnik jihozlash va davlat dasturlarini kengaytirish zarur. Shuningdek, o'quvchilarga axborot madaniyatini shakllantirish bo'yicha qo'shimcha mashg'ulotlar o'tkazish ham foydali bo'ladi. Raqamli pedagogika o'quvchilarning bilim olish jarayonini faollashtiradi, ularni mustaqil izlanishga va kreativ fikrlashga undaydi. Ona tili darslarida bu yondashuv orqali o'quvchilar grammatik va leksik bilimlarni o'zlashtiradi, matn tahlili qiladi, so'z boyligini oshiradi va o'z fikrini aniq ifodalashga o'rganadi. Bundan tashqari, interaktiv metodlar va texnologiyalar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi, ular orasida sog'lom raqobat va rag'batni shakllantiradi. Raqamli texnologiyalar o'quv jarayonida individual yondashuvni ta'minlash imkonini ham beradi. Har bir o'quvchi o'z qobiliyati va bilim darajasiga mos ravishda topshiriqlarni bajarishi mumkin. Bu esa o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshiradi. Shuningdek, onlayn testlar va baholash tizimlari orqali o'qituvchi o'quvchilarning bilimini tezkor aniqlashi va kerakli tahlillarni amalga oshirishi mumkin. Bu jarayon ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Biroq raqamli pedagogika va innovatsion texnologiyalarni joriy etishda ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, ayrim maktablarda texnik vositalarning yetishmasligi, internet tezligining pastligi yoki o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasining yetarli emasligi bu jarayonni to'liq amalga oshirishga to'sqinlik qilmoqda. Shu sababli o'qituvchilarning malakasini oshirish, ularni zamonaviy texnologiyalar bilan ishlashga o'rgatish, maktablarni texnik jihatdan ta'minlash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ona tili darslarida raqamli pedagogikani samarali qo'llash uchun o'qituvchi darsni puxta rejalashtirishi, maqsadga muvofiq metod va vositalarni tanlashi zarur. Har bir darsda texnologiyadan foydalanish majburiy emas, balki u o'quv maqsadiga xizmat qilishi lozim. Shundagina ta'lim samaradorligi oshadi. Bundan tashqari, o'quvchilarda axborot madaniyatini shakllantirish, internetdan to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish ham muhim hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuv muhim o'rin tutadi. Raqamli pedagogika aynan shu yondashuvni qo'llab-quvvatlaydi. Ona tili darslarida o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasi, axborot bilan ishlash ko'nikmalari, tanqidiy fikrlash qobiliyati rivojlanadi. Bu esa ularning kelajakda jamiyatda o'z o'rnini topishiga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, umumta'lim maktablarida ona tili darslarida raqamli pedagogika va innovatsion texnologiyalardan foydalanish bugungi kunning dolzarb talabi hisoblanadi. Bu yondashuv ta'lim sifatini oshiradi, o'quvchilarning bilimga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi va ularni zamonaviy hayotga tayyorlaydi. Kelajakda ta'lim tizimini yanada rivojlantirish uchun raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, o'qituvchilarning malakasini oshirish va innovatsion metodlarni amaliyotga tatbiq etish zarur. Raqamli pedagogika va innovatsion texnologiyalar ona tili darslarida ta'lim jarayonini yanada interaktiv, samarali va qiziqarli qiladi. Kelajakda ta'lim tizimining rivojlanishi, pedagoglarning malakasini oshirish va maktablarni zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlash orqali raqamli pedagogikani yanada keng joriy etish mumkin bo'ladi. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchilarning o'qish motivatsiyasini oshiradi, bilim olish jarayonini qiziqarli va samarali qiladi hamda ularni zamonaviy jamiyatga tayyorlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi "TA'lim to'g'risida"gi Qonuni. – 2020.
3. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. TA'lim standartlari. – 2021.
4. Abdullayeva Q. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: 2019.
5. Yo'ldoshev J. Zamonaviy pedagogika asoslari. – Toshkent: 2018.
6. Xudoyberdiyev M. TA'limda innovatsion texnologiyalar. – 2021.
7. Karimov B. Ona tili o'qitish metodikasi. – 2020.
8. Bates T. Teaching in a Digital Age. – 2019.
9. Selwyn N. Education and Technology. – 2016.

SHIFOXONALARDAGI MAKTABLARDA TA'LIM MUXITINI YARATISHDA OTA ONALARNING ISHTIROKI VA ULAR BILAN XAMKORLIK MUNOSABATINI O'RNATISH TAMOYILLARI

*Qosimova Sevaraxon Botijonovna
University of Business and Science*

Maktabgacha va maktabda talimi fakulteti.

Boshlang'ich talimi yonalishi 4-bosqich Bt 22-28gurux talabasi

[e-mail sevaraqosimova 62@gmail.com](mailto:sevaraqosimova62@gmail.com)

ANNOTATSIYA: Ushbu mavzuda shifoxonalardagi maktablarda ta'lim muhitini samarali tashkil etishda ota-onalarning ishtiroki va ular bilan hamkorlik munosabatlarini yo'lga qo'yish tamoyillari yoritiladi. Shifoxona sharoitida ta'lim olayotgan bolalar uchun qulay, psixologik jihatdan barqaror va motivatsion muhit yaratish jarayonida ota-onalar asosiy hamkor sifatida muhim o'rin egallaydi. Tadqiqotda ota-onalar bilan o'zaro muloqotni kuchaytirish, ishonchli hamkorlikni shakllantirish, pedagogik jarayonda ularni faol ishtirok etishga jalb qilish yo'llari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Shifoxona maktablari, TA'lim muhiti, Ota-onalar ishtiroki, Hamkorlik munosabatlari, Pedagogik jarayon, Psixologik qo'llab-quvvatlash, Individual yondashuv, Bolalar ta'limi, Ijtimoiy moslashuv, TA'lim sifati.

KIRISH

Shifoxona maktablarida ta'lim muhitini yaratishda ota-onalarning ishtiroki bolaning ruhiy-emotsional barqarorligini ta'minlash va ta'lim uzluksizligini saqlashda muhim ahamiyatga ega. Hamkorlikning asosiy tamoyillari – o'zaro ishonch, ochiqlik, individual yondashuv va pedagog-o'quvchi-ota-ona uchligining birligiga asoslanadi. Ota-onalar nafaqat kuzatuvchi, balki davolash-ta'lim jarayonining faol ishtirokchisi sifatida jalb etiladi.

Ota-onalar ishtirokining ahamiyati va yo'nalishlari: Ruhiy qo'llab-quvvatlash: Ota-onaning yaqinligi boladagi stress va qo'rquvni kamaytiradi, o'rganishga motivatsiyani oshiradi.

Individual yondashuv: Shifoxona sharoitida bolaning sog'lig'i holatidan kelib chiqib, ta'lim yuklamasini ota-ona bilan kelishilgan holda taqsimlash.

Axborot almashinuvi: Pedagoglar va ota-onalar o'rtasida bolaning kundalik holati va o'zlashtirishi bo'yicha doimiy muloqotni yo'lga qo'yish.

Hamkorlik munosabatini o'rnatish tamoyillari: Ishonch va hurmat: Pedagog va ota-ona o'rtasida o'zaro ishonchga asoslangan muhit yaratish.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Ochiq muloqot: Shifokor tavsiyalari va ta'lim rejasi bo'yicha ochiq va shaffof muloqot.

Hamkorlikda qaror qabul qilish: TA'lim jarayonini tashkil etishda ota-onaning fikrlari va ehtiyojlarini hisobga olish.

Moslashuvchanlik: O'quv jarayonini bolaning davolash muolajalari grafigiga moslashtirish. Shifoxona sharoitida tashkil etilgan maktablar uzoq muddat davolanayotgan bolalarning ta'limdan uzilib qolmasligini ta'minlash uchun yaratiladi. Bunday maktablarda ta'lim jarayoni oddiy maktablardan farq qilib, o'quvchilarning sog'liq holati, psixologik kayfiyati va davolanish jarayoni hisobga olinadi. Shu sababli ota-onalarning ishtiroki va ular bilan hamkorlik muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.² Ota-onalar bola uchun eng yaqin inson sifatida uning ruhiy holatini barqarorlashtirish, motivatsiyasini oshirish va ta'limga bo'lgan qiziqishini saqlab qolishda asosiy rol o'ynaydi. Shifoxona maktablarida ota-onalar bolani emotsional qo'llab-quvvatlash orqali uning qo'rquv va stress holatlarini kamaytiradi, bu esa o'qish jarayoniga ijobiy ta'sir qiladi. Shuningdek, ota-onalar o'qituvchilar va shifokorlar bilan doimiy aloqa qilib, bolaning sog'lig'i va o'quv jarayoni haqida muhim ma'lumotlarni yetkazadi. Bu esa ta'lim jarayonini individual yondashuv asosida tashkil etishga yordam beradi. Ota-onalar bola uchun mustaqil o'qish jarayonini ham qo'llab-quvvatlab, uy vazifalari va mashg'ulotlarni bajarishda yordam beradi. Shifoxona maktablarida ota-onalar bilan hamkorlik ta'lim sifatini oshirish, bolaning tezroq ijtimoiy moslashuvi va ruhiy barqarorligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Hamkorlik jarayonida ishonch tamoyili asosiy o'rinni egallaydi, ya'ni ota-ona, o'qituvchi va shifokor bir maqsad – bolaning sog'lig'i va ta'limi uchun hamkorlikda ishlaydi.

² Hasanboyev J., To'raqulov A. – "Umumiy pedagogika asoslari", Toshkent, 2019.

Ochiq muloqot tamoyili ham muhim bo'lib, bunda ota-onalar bilan muntazam uchrashuvlar, suhbatlar va axborot almashinuvi yo'lga qo'yiladi. Hamkorlikda qaror qabul qilish tamoyiliga ko'ra, bolaning ta'limi va davolanishiga oid barcha muhim qarorlar birgalikda qabul qilinadi. Individual yondashuv tamoyili har bir bolaning holatiga mos ta'lim rejasini tuzishni nazarda tutadi.

Uzluksizlik tamoyili esa bolaning kasalxonada ham, undan keyin ham ta'lim jarayonidan uzilmasligini ta'minlaydi. Shifoxona maktablarida ota-onalar bilan hamkorlikning turli shakllari mavjud bo'lib, ular individual uchrashuvlar, masofaviy aloqa vositalari, guruhli seminarlar va axborot almashish tizimlaridan iborat. Ota-onalarning ta'lim jarayoniga faol jalb etilishi bolada o'qishga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi va davolanish jarayonini ham yengillashtiradi.

Shuningdek, ota-onalar uchun psixologik va pedagogik treninglar tashkil etish ham muhim hisoblanadi. BA'zi hollarda ota-onalarda vaqt yetishmasligi yoki psixologik stress kabi muammolar uchrashi mumkin, bunday holatlarda masofaviy hamkorlik va psixologik yordam katta ahamiyatga ega bo'ladi.³ Ijobiy ta'lim muhiti yaratish uchun mehr-oqibatga asoslangan yondashuv, rag'batlantirish usullari va interaktiv metodlar qo'llaniladi. Xulosa qilib aytganda, shifoxona maktablarida ota-onalar bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish bolaning ta'lim sifati, ruhiy barqarorligi va ijtimoiy moslashuvini ta'minlashda eng muhim omillardan biri hisoblanadi.

Bunday sharoitda ta'lim jarayoni faqat o'qituvchi faoliyati bilan emas, balki ota-onalar,

shifokorlar va psixologlarning hamkorligi asosida tashkil etiladi. Ota-onalarning ishtiroki shifoxona maktablarida o'quvchining ruhiy holatini barqarorlashtirish, uning o'qishga bo'lgan ishtiyoqini saqlash va davolanish jarayonini yengillashtirishda muhim o'rin tutadi.

Ota-onalar bolaning eng yaqin qo'llab-quvvatlovchisi sifatida uning kasalxonadagi muhitga moslashishiga yordam beradi, qo'rquv va xavotirni kamaytiradi hamda o'zini xavfsiz his qilishiga sharoit yaratadi. Shifoxona sharoitida bola tez charchashi yoki diqqatini jamlay olmasligi mumkin, shu sababli ota-onaning hissiy qo'llab-quvvatlashi juda zarur hisoblanadi. TA'lim muhitini yaratishda ota-onalar faqat kuzatuvchi emas, balki faol hamkor sifatida ishtirok etadi, ular o'qituvchi bilan birgalikda bolaning individual o'quv rejasini ishlab chiqishda qatnashadi. Shifoxona maktablarida ota-onalar bilan hamkorlikning yangi yondashuvlari sifatida raqamli aloqa vositalari keng qo'llanilmoqda, ya'ni mobil ilovalar, videoaloqa va onlayn platformalar orqali doimiy muloqot yo'lga qo'yiladi. Bu esa ota-onalarning har doim ta'lim jarayonidan xabardor bo'lishiga imkon beradi. Shuningdek, ota-onalar uchun psixologik tayyorgarlik muhim bo'lib, ular boladagi kasallik va o'qish jarayonini birgalikda qabul qilishga o'rgatiladi. Shifoxona maktablarida ota-onalar ishtiroki bolaning motivatsiyasini oshirishda ham katta rol o'ynaydi, chunki ota-onaning rag'bati bola uchun eng kuchli ichki turtki hisoblanadi. Hamkorlik jarayonida "uch tomonlama tizim" ya'ni ota-ona, o'qituvchi va tibbiy xodimlar o'rtasidagi integratsiya muhim hisoblanadi. Bu tizimda har bir tomon o'z vazifasini bajaradi, lekin umumiy maqsad bolaning sog'lig'i va ta'limini uyg'unlashtirishdir.

Shifoxona maktablarida ota-onalar bilan ishlashda "individual ta'lim marshruti" tushunchasi ham qo'llaniladi, bu har bir bolaning sog'lig'i va bilim darajasiga moslashtirilgan reja hisoblanadi. Ota-onalar bu jarayonda bolaning kundalik holati, dori qabul qilish va charchash darajasi haqida ma'lumot berib turadi. Bu esa o'qituvchiga darslarni moslashtirish imkonini beradi. Shuningdek, ota-onalar bilan hamkorlikda "emotsional barqarorlik dasturlari" ham qo'llaniladi, bunda bolalarning ruhiy holatini yaxshilashga qaratilgan o'yinlar, suhbatlar va rag'batlantirish tizimi ishlatiladi. Shifoxona maktablarida ota-onalar bilan samarali muloqot qilish uchun maxsus pedagogik treninglar tashkil etiladi, ularda ota-onalar bolaga qanday yordam berish, uni qanday qo'llab-quvvatlash va stressni qanday kamaytirish kerakligini o'rganadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, shifoxona maktablarida ta'lim muhitini yaratishda ota-onalar bilan samarali hamkorlik tizimini yo'lga qo'yish bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlovchi eng muhim omillardan biridir. Shifoxonalardagi maktablarda ta'lim muhitini samarali tashkil etish murakkab va ko'p omilli jarayon bo'lib, unda ota-onalarning ishtiroki alohida ahamiyat kasb etadi. Bunday ta'lim muassasalarida bolalarning sog'lig'i, psixologik holati va ta'lim jarayonini uyg'unlashtirish zarur bo'lganligi sababli ota-onalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlari o'rtasidagi hamkorlik muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Ota-onalar bolaning emotsional barqarorligini ta'minlash, uning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirish hamda davolanish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatishda asosiy qo'llab-quvvatlovchi shaxs hisoblanadi. Shuningdek, ota-onalar bilan samarali hamkorlik o'rnatish orqali individual ta'lim yondashuvi kuchayadi, o'quv jarayoni uzluksizligi ta'minlanadi va bolaning ijtimoiy moslashuvi

yengillashadi. Hamkorlik tamoyillarining to'g'ri yo'lga qo'yilishi, jumladan ishonch, ochiq muloqot, o'zaro tushunish va birgalikda qaror qabul qilish, ta'lim jarayonining sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shifoxona maktablarida ota-onalar ishtirokining faollashuvi nafaqat o'quv jarayonini yaxshilaydi, balki bolaning ruhiy holatini mustahkamlash va tezroq sog'ayishiga ham yordam beradi. Shifoxonalardagi maktablarda ta'lim muhitini yaratish jarayoni o'ziga xos murakkab pedagogik tizim bo'lib, u nafaqat ta'lim berish, balki bolaning sog'lig'i va psixologik holatini ham hisobga olishni talab etadi. Bunday sharoitda ota-onalarning ishtiroki ta'lim samaradorligini oshiruvchi eng muhim omillardan biri hisoblanadi.

Chunki ota-ona bola uchun eng yaqin shaxs sifatida uning emotsional barqarorligi, ruhiy holati va motivatsiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shifoxona maktablarida ta'lim jarayoni odatdagi maktablardan farq qilib, individual yondashuvga asoslanadi va bu jarayonda otananing faol ishtiroki yanada muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Egamberdiyev A. – “Maktabgacha va maktab ta'limida hamkorlik pedagogikasi”, Toshkent, 2021.
2. X.N. Muzaffarova, D. Tangirova – **INKLYUZIV TA'LIM (O'QUV-METODIK QO'LLANMA** Jizzax, 2011
3. N.B. Goipova - **INKLYUZIV TA'LIM. GOSPITAL PEDAGOGIKA** Namangan, 2020
4. **UMUMIY O'RTA TA'LIM TASHKILOTLARIDA INKLYUZIV TA'LIM TASHKIL ETISH TARTIBI BO'YICHA USLUBIY QO'LLANMA TOSHKENT -2024**
5. Ziyomammedov B., Abdullayeva Q. – “Pedagogika nazariyasi”, Toshkent, 2021.
6. Hasanboyev J., To'raqulov A. – “Umumiy pedagogika asoslari”, Toshkent, 2019.
7. Karimova V. M. – “Psixologiya”, Toshkent, 2020.
8. Mirziyoyev Sh. M. – “Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi”, Toshkent, 2022.
9. UNESCO – “Inclusive Education and Hospital Schooling Guidelines”, Paris, 2020.
10. UNICEF – “Education for Children in Hospitals”, New York, 2021.
11. Smith J., Thomas L. – “Hospital Education Practices and Child
12. Development”, London, 2018.
13. Johnson R. – “Family Involvement in Education”, New York, 2017.
14. OECD – “Equity in Education and Support for Vulnerable Children”, Paris, 2020.
15. Vygotsky L. S. – “Mind in Society”, Harvard University Press, 2019 (reprint).
16. Bronfenbrenner U. – “The Ecology of Human Development”, USA, 2018 (updated edition).
17. O'zbekiston Respublikasi “TA'lim to'g'risida”gi Qonuni, 2020-yil yangi tahrir.
18. O'zbekiston Respublikasi “Bola huquqlari to'g'risida”gi Qonun, 2019-yil. Shodmonova G. – “Pedagogik innovatsiyalar va ta'lim texnologiyalari”, Toshkent, 2022.

TIBBIY TA'LIM TALABALARIDA UROLOGIK DIAGNOSTIKA VA MUOLAJA KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINING MAZMUNI

Raxmonov Baxrombek Baxtiyor o'g'li

Gospital terapiya(Labaratoriya) kafedrası assistenti,

Farg'ona Jamoat Salomatligi Tibbiyot Instituti

E-mail: usmle6@gmail.com; Tel: +998 91 673 91 55

Annotatsiya: Ushbu maqola Farg'ona Jamoat Salomatligi Tibbiyot Institutida (FJSTI) urologiya fanidan ta'lim olayotgan 178 nafar talabalarda yangi o'qitish metodikasining samaradorligini baholaydi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, tajriba guruhi talabalarining urologik diagnostika va muolaja ko'nikmalari Andijon Davlat Tibbiyot Instituti (ADTI) nazorat guruhi talabalariga nisbatan 20% yuqori bo'ldi. Bu metodika klinik-amaliy yondashuv asosida talabalarining mustaqil fikrlashi va klinik qaror qabul qilish salohiyatini rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: urologiya, tibbiy ta'lim, amaliy ko'nikmalar, diagnostika, muolaja, klinik metodika, innovatsion pedagogika, talaba faolligi

Аннотация: В данной статье оценивается эффективность новой методики преподавания урологии у 178 студентов Ферганского медицинского института общественного здоровья (ФМИОЗ). По результатам исследования, у студентов экспериментальной группы навыки урологической диагностики и лечения оказались на 20% выше по сравнению со студентами контрольной группы из Андижанского государственного медицинского института (АГМИ). Данная методика, основанная на клиничко-практическом подходе, развивает у студентов самостоятельное мышление и способность принимать клинические решения.

Ключевые слова: урология, медицинское образование, практические навыки, диагностика, лечение, клиническая методика, инновационная педагогика, студенческая активность

Abstract: This article evaluates the effectiveness of a new teaching methodology among 178 students studying urology at the Fergana Medical Institute of Public Health (FMIPH). According to the research findings, the urological diagnostic and treatment skills of students in the experimental group were 20% higher than those of students in the control group from the Andijan State Medical Institute (ASMI). This methodology, based on a clinical-practical approach, develops students' capacity for independent thinking and clinical decision-making.

Keywords: urology, medical education, practical skills, diagnostics, treatment, clinical methodology, innovative pedagogy, student engagement

Kirish

Tibbiy ta'lim tizimida urologik kasalliklarni erta aniqlash va samarali davolash bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Bugungi kunda o'quv dasturlari yangilanishi natijasida talabalarda klinik tafakkur va mustaqil qaror qabul qilish salohiyatini rivojlantirish zaruriyati ortmoqda. Ayniqsa, urologiya sohasi amaliy ko'nikmalarni talab qiluvchi yo'nalish hisoblanadi [1-3]. Shu maqsadda Farg'ona Jamoat Salomatligi Tibbiyot Institutida

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

innovatsion metodika asosida o'quv jarayoni tashkil etilib, uning natijalari Andijon Davlat Tibbiyot Institutidagi an'anaviy metod bilan solishtirildi.

Materiallar va usullar

Tadqiqot 2025–2026 o'quv yillarida FJSTI va ADTI talabalari orasida o'tkazildi. FJSTIdan 178 nafar urologiya fanini o'rganayotgan 5-bosqich talaba ishtirok etdi, ADTI esa nazorat guruhi sifatida tanlandi. Eksperimental metodika quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oldi:

1. Klinik vaziyatlarni tahlil qilish orqali muammo yechimi topishga yo'naltirilgan interaktiv mashg'ulotlar [4].
2. Real bemor misolida diagnostika va davolash protokollarini qo'llash.
3. Simulyatsion modellarda diagnostik manipulyatsiyalarni bajarish.
4. Baholashda OSCE (Objective Structured Clinical Examination) tizimidan foydalanish.

Natijalar sifatida klinik bilim, amaliy ko'nikmalar va talabalarning mustaqil faoliyati baholandi. Statistik tahlil usuli sifatida foiz ko'rsatkichlari va o'rtacha qiymatlar taqqoslandi.

Natijalar

O'quv yili yakunida o'tkazilgan yakuniy test va OSCE natijalari FJSTI talabalari o'rtasida sezilarli ijobiy farqni ko'rsatdi. Diagnostik aniqlik darajasi FJSTIda 87%, ADTIda esa 67% bo'ldi. Shuningdek, amaliy muolaja ko'nikmalari bo'yicha to'g'ri bajarilgan klinik vazifalar soni FJSTI talabalarida 20 foizdan ortiq yuqori qayd etildi.

Talabalarning sub'yektiv fikrlariga ko'ra, yangi metodika ularning o'z-o'zini baholash, muloqot va klinik qaror qabul qilish ko'nikmalarini yaxshiladi. Ular nafaqat darslardagi faol ishtirokni, balki real klinik muhitda o'zini sinab ko'rish imkonini ham yuqori baholadilar.

Bu natijalar o'qitish jarayonida muammoli ta'lim, klinik simulyatsiya va holatli tahlil kabi usullarni qo'llash urologik amaliy ko'nikmalarni mustahkamlashga samarali ta'sir etishini tasdiqlaydi.

Muxokama

Olingan natijalar ilgari o'tkazilgan tadqiqotlar bilan mos keladi. BA'zi mualliflar ta'kidlaganidek, amaliy yo'naltirilgan o'qitish talabalarning klinik tafakkurini chuqurlashtiradi va real kasbiy muhitga tayyorlaydi. Bu holat, xususan, jarrohlik va urologiya sohalarida ayniqsa muhimdir [5]. Ushbu tadqiqotda kuzatilgan 20% samaradorlikning o'sishi yangi metodikaning didaktik afzalliklari bilan izohlanadi: interaktiv muhit, bemor simulyatsiyasi, va OSCE orqali ob'yektiv baholash tizimi. Shu bilan birga, innovatsion o'quv yondashuv an'anaviy ma'ruza va klinik mashg'ulotlarni to'ldiruvchi omil sifatida xizmat qilishi kerak, ularning o'rnini to'liq bosuvchi emas.

Xulosa

Farg'ona Jamoat Salomatligi Tibbiyot Institutida ishlab chiqilgan va amalda sinovdan o'tgan yangi o'qitish metodikasi tibbiy ta'limda urologik diagnostika va muolaja ko'nikmalarini rivojlantirishda yuqori samaradorlikni ko'rsatdi. Tadqiqotning asosiy xulosasi shundan iboratki, interaktiv, klinik holatga asoslangan ta'lim yondashuvi talabalarni haqiqiy tibbiy muhitda faol, mas'uliyatli va mantiqiy qaror qabul qiluvchi mutaxassis darajasiga olib chiqadi. Yangi metodika urologiya fanini o'qitishda ilg'or pedagogik yo'nalish sifatida tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

1. Abdurakhmonov, N. (2026). METHODOLOGY FOR DEVELOPING DIAGNOSTIC COMPETENCE IN MEDICAL EDUCATION STUDENTS. *Journal of Clinical and Biomedical Research*, 1(1), 15-20.
2. Abdurashidovich, R. A. (2025). TIBBIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARIDA XALQ TABOBATINING INTEGRATIV IMKONIYATLARI ASOSIDA TIBBIY MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH. *PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI*, 15(02), 81-83.
3. Baxodirovna, M. D. (2025). TIBBIY TA'LIMDA YUQUMLI KASALLIKLAR FANINI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR. TA'LIM, TARBIYA VA INNOVATSIYALAR JURNALI, 2(2), 55-59.
4. Bokijonovich, Komilov N. "Enhancement of Exclusive Competencies of Foreign Students by Teaching the History of Medicine in Medical Education." *World Bulletin of Social Sciences*, vol. 32, 14 Mar. 2024, pp. 41-44.
5. Zekraoui, O., Niakani, S., Moustafa, M., Berjaoui, M. B., Guennoun, A., Elterman, D., ... & Bhojani, N. (2025). Assessing Canadian medical students' confidence in undergraduate urologic training and preferences for teaching methods. *Canadian Urological Association Journal*, 19(7), E212.

KELAJAK O'QITUVCHISI KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKTNING PEDAGOGIK-TEXNOLOGIK MODEL

Nazarov Saidamir Alisher o'g'li

Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti

Amaliy fanlar fakulteti

Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) yo'nalishi 2-bosqich talabasi

@saidamirnazarov4@gmail.com

Annotatsiya: Kelajakda raqobatbardosh, zamonaviy va innovatsion fikrlovchi o'qituvchi shaxsini shakllantirish va uning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish har bir ta'lim muassasasi, oliy o'quv yurti va ilmiy tadqiqot institutining ustuvor vazifasiga aylanmoqda. Jamiyat taraqqiyoti, ta'lim tizimi va ijtimoiy sohalarning uzviy rivojlanishi zamonaviy o'qituvchidan keng tafakkur, muammoli vazifalarni hal qilish ko'nikmasi, texnologiyalar va intellektual ilovalardan foydalanishni yaxshi bilishni talab etadi. MA'naviy-axloqiy va ijtimoiy jihatdan yetuk, professional va zamonaviy axborot texnologiyalarini mukammal egallagan o'qituvchi — ertangi avlod tarbiyasiga uyg'un holda tayyorlangan mutaxassis, jamiyat ehtiyojlariga mos kasb egasidir.

Kalit so'zlar: Kelajak o'qituvchisi, sun'iy intellekt, pedagogik-texnologik model, innovatsion ta'lim, kasbiy kompetensiya, raqamli savodxonlik, masofaviy ta'lim, interaktiv texnologiyalar.

Аннотация: В будущем формирование конкурентоспособного, современного и инновационно мыслящего учителя и развитие его профессиональных компетенций становятся приоритетной задачей каждого учебного заведения, высшего учебного заведения и научно-исследовательского института. Развитие общества, гармоничное

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

развитие системы образования и социальной сферы требуют от современного учителя широкого кругозора, навыков решения проблем и хорошего знания использования технологий и интеллектуальных приложений. Учитель, духовно, морально и социально зрелый, профессионально и в совершенстве владеющий современными информационными технологиями, — это специалист, подготовленный в гармонии с воспитанием следующего поколения, профессия, отвечающая потребностям общества.

Ключевые слова: Учитель будущего, искусственный интеллект, педагогико-технологическая модель, инновационное образование, профессиональная компетентность, цифровая грамотность, дистанционное обучение, интерактивные технологии.

Abstract: In the future, the formation of a competitive, modern and innovative thinking teacher and the development of his professional competencies are becoming a priority task of every educational institution, higher education institution and scientific research institute. The development of society, the harmonious development of the education system and social spheres require a modern teacher to have a broad mindset, problem-solving skills, and a good knowledge of the use of technologies and intellectual applications. A teacher who is spiritually, morally and socially mature, professionally and perfectly mastering modern information technologies is a specialist who is prepared in harmony with the upbringing of the next generation, a profession that meets the needs of society.

Keywords: Future teacher, artificial intelligence, pedagogical and technological model, innovative education, professional competence, digital literacy, distance learning, interactive technologies.

Hozirgi davrda jahon ta'lim tizimi jadal rivojlanayotgani, innovatsion va raqamli texnologiyalarning kundalik hayotga tobora chuqur kirib borayotgani, zamonaviy o'qituvchidan yangi yondashuv va zamon ruhiga mos kompetensiyalarni talab qilmoqda. Shu sababli, har bir o'qituvchi uchun ilmiy, kasbiy, intellektual va shaxsiy kompetensiyalarni uzluksiz rivojlantirib borish hayotiy zaruriyatga aylanib bormoqda. TA'lim jarayonining har bir bosqichida zamonaviy vositalar, raqamli platformalar, interaktiv va sun'iy intellekt asosidagi ilovalar tobora keng o'rin olmoqda. Bunday o'zgarishlar pedagog faoliyati mazmuni va usullarini yangilash, o'quvchilarga shaxsiy yondashuv asosida sifatli bilim berish, ularning intellektual va ijtimoiy faolligini rivojlantirish yo'lida yangicha imkoniyatlar ochib bermoqda.

TA'lim tizimida sun'iy intellekt yordamida yangi pedagogik-texnologik modelni yaratish g'oyasi jahon ilmiy hamjamiyatida katta dolzarb mavzuga aylanmoqda. Zamonaviy o'qituvchi nafaqat an'anaviy bilimlarni yetkazuvchi, balki raqamli hamda intellektual platformalardan samarali foydalana oladigan, tafakkuri keng, mustaqil, hamkorlikda ishlashga layoqatli, yuqori kasbiy saviyaga ega bo'lgan zamonaviy mutaxassis sifatida namoyon bo'lmoqda. Sun'iy intellekt vositalari, big data tahlili, analitik dasturlar va pedagogik monitoring orqali o'qituvchi o'z o'quvchilarining o'quv faoliyatini chuqur, aniq va samarali nazorat qila oladi, natijada har bir o'quvchining shaxsiy o'sish yo'nalishini aniqlash va unga moslashtirilgan metodik yordam ko'rsatish imkoniga ega bo'ladi. Aynan sun'iy intellekt imkoniyatlari tashabbuskor va o'z kasbini hurmat qiluvchi o'qituvchiga global taraqqiyot jarayonidan ortda qolmaslik, tez o'zgarayotgan fan va texnologiya olamida o'z o'rnini topish, zamonaviy kompetensiyalarni

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

shakllantirish, raqamli savodxonlikni oshirish, kasbiy o'zini o'zi rivojlantirish, innovatsion fikrlash, jamoaviy va mustaqil faoliyat yo'nalishlarida o'z salohiyatini namoyon etish imkonini beradi. Kelajak uchun muhim bo'lgan pedagogik jarayonlarda sun'iy intellektning samarali joriy qilinishi o'qituvchining didaktik faoliyati, axborot va texnologik savodxonligi, ijodiy va tashabbuskorlik xususiyatlarini rivojlantirishda asosiy omilga aylanmoqda.

Bugun butun dunyoda ta'lim sifatini oshirish, zamonaviy va kelajak kasb talablari asosida pedagog kompetensiyasini takomillashtirish eng dolzarb vazifalardan biri sanaladi. Shunday jarayonda sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida yaratilayotgan yangi pedagogik-texnologik modellar, ularni amaliyotga tatbiq etish va ta'lim mazmunini boyitish borasidagi tadqiqotlar, natijalari va ilg'or tajribalar juda muhim o'rin egallaydi. Zero, kelajak o'qituvchisi dunyoqarashi keng, ijtimoiy va kasbiy jihatdan moslashuvchan, axborot va sun'iy intellekt texnologiyalarini o'z kasbiy faoliyatida samarali qo'llay oladigan va yosh avlodni raqobatbardosh shaxs qilib tarbiyalashga qodir bo'lishi zarur. Shuning uchun ham mazkur mavzuning o'rganilishi, kelajak o'qituvchisi kompetensiyalarini yanada kuchaytirishda sun'iy intellekt asosidagi pedagogik-texnologik modelning imkoniyatlari, zaruriyati va istiqbollari, real ijtimoiy va ta'limiy ehtiyojlar asosida uzoq muddatli, barqaror va innovatsion rivojlanish yo'nalishlarini tahlil qilish bugungi kun va yaqin kelajak uchun o'ta muhim hisoblanadi. Bu yo'nalishda olingan ilmiy xulosalar, tavsiyalar va ilg'or tajribalar har bir o'qituvchi va butun ta'lim tizimi taraqqiyotiga mustahkam poydevor bo'ladi.

So'nggi yillarda sun'iy intellekt hozirgi zamon ta'limi uchun yangi imkoniyatlar ochdi. Sun'iy intellekt asosidagi pedagogik-texnologik model o'qituvchilarning kasbiy va shaxsiy kompetensiyalarini rivojlantirish, o'qitish jarayonida innovatsion va ilg'or texnologiyalarni qo'llash imkonini beradi. Sun'iy intellekt nafaqat o'quvchilar uchun, balki o'qituvchilarning o'z faoliyatida ham muhim yordamchi, maslahatchi va rivojlantiruvchi vosita sifatida maydonga chiqmoqda. Natijada, kelajak o'qituvchisining zamonaviy kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonida sun'iy intellekt asosidagi pedagogik modelning ahamiyati har qachongidan ko'ra dolzarb bo'lib bormoqda. Har bir o'qituvchi kelajakda kasbining talab va ehtiyojlariga moslashishda muntazam ravishda o'z bilim doirasini takomillashtirish, fan va texnologiya yutuqlaridan xabardor bo'lish, ijtimoiy hamkorlik va kommunikatsion ko'nikmalarni rivojlantirish majburiyatiga ega. Sun'iy intellekt yordamida zamonaviy o'qituvchi nafaqat didaktik materiallarni tez va sifatli tayyorlaydi, balki talaba va o'quvchilar bilim darajasini moslashtirish, o'quv jarayonini shaxsiylashtirish, baholash va o'z-o'zini rivojlantirish uchun ilg'or yechimlarga ega bo'ladi [1].

Yangi pedagogik-texnologik model o'qituvchini raqamli kompetensiyalar, savodxonlik, shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy jihatdan yetuk kasb egasiga aylantiradi. O'qituvchilar uchun sun'iy intellekt masofadan onlayn hamkorlik, darslarni optimallashtirish, avtomatlashtirilgan baholash va o'quvchilarning individual ta'lim trayektoriyalarini tanlash, pedagogik monitoring, tahlil va natijalarni baholash jarayonlarini yengillashtiradi. Bu model o'qituvchini ilg'or texnologiyalar yordamida faqat bilim tarqatuvchi emas, balki zamonaviy ta'lim jarayonining tashkilotchisi va boshqaruvchisiga aylantiradi. Kelajak o'qituvchisi kompetensiyalari doimiy ravishda zamonaviylikka, innovatsion texnologiyalar va sun'iy intellekt imkoniyatlariga bog'liq

holda takomillashib boradi. Sun'iy intellekt asosida shakllangan pedagogik model analitik tafakkurni, tezkor qaror qabul qilish, ijodiy va mustaqil fikrlash, zamonaviy kasbiy bilimlarni egallash, samarali o'zini o'zi rivojlantirish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu jarayon o'qituvchining har qanday o'quv muhitida tez moslashuvi, zamonaviy bilimlarni o'zlashtirishda, o'zining shaxsiy va kasbiy imkoniyatlarini to'liq namoyon etishida muhim o'rin tutadi. Sun'iy intellekt asosidagi pedagogik modellar o'qituvchilar uchun individual tarzda bilim va malakalarni rivojlantirish, kasbiy ehtiyojlarga tayyorlik ko'nikmalarini kuchaytirish, pedagogik faoliyatda ilg'or innovatsiyalar va ijodiy yondashuvlarni qo'llashda katta yordam beradi. Yangi avlod o'qituvchilarini tarbiyalashda ularni sun'iy intellekt texnologiyalari bilan ishlash, IT savodxonligi va raqamli madaniyat asoslarini chuqurlashtirishga ustuvor ahamiyat qaratiladi. Bu model o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida zamonaviy o'zaro hamkorlik, axborot tejamkorligi va shaxsiylashtirilgan ta'lim muhitini ta'minlashga qaratilgan. Bunday pedagogik modelning asosiy ustunliklaridan biri — o'quvchilarning individual ehtiyoj va xususiyatlariga moslashtirilgan ta'limni yo'lga qo'yish, dars mazmuni va shaklini har bir o'quvchi yoki talaba talabiga moslashtirish imkoniyatidir. Sun'iy intellekt yordamida dars materiallari, o'quv topshiriqlari, baholash va rivojlantiruvchi mashg'ulotlar har bir o'quvchi uchun eng samarali shaklga keltiriladi. Bu esa o'qituvchi mehnatini yengillashtiradi, uning kasbiy faoliyatini samarador qiladi, darslarga tayyorgarlik jarayonini avtomatlashtiradi, o'qituvchiga ko'proq ijodiy, tarbiyaviy va ilmiy sohalarga e'tibor qaratish imkonini beradi [2].

Ilmiy-amaliy nuqtayi nazardan qaraganda, sun'iy intellekt yordamida tuzilgan pedagogik-texnologik model o'qituvchining o'z ustidagi ishlari uchun samarali platforma bo'la oladi. Bu vositalar orqali o'qituvchi o'z bilimlarini muntazam yangilab boradi, tarixi, nazariyasi, zamonaviy metodikasi, IT, kommunikatsiya va ijtimoiy taraqqiyot masalalari bo'yicha so'nggi bilimlarni egallaydi. O'quvchini o'qitishda, individual rivojlanish monitoringi va zamonaviy baholash texnologiyalarini tatbiq etishda yangi yechimlarni tatbiq qilishda bu model o'z samaradorligini ko'rsatadi. Kelajak o'qituvchisi uchun eng muhim kasbiy kompetensiyalar siyosiy-ijtimoiy tafakkur, istiqbolli sifatlar, raqobatbardoshlik, zamonaviy raqamli vositalardan to'liq foydalanish, sun'iy intellekt yordamida murakkab vazifalarni hal qilish, bilimlarni avtomatik yangilash, xatoliklarni tez tahlil qilishi, o'z ilmiy-metodik faoliyatini zamonaviylashtirish, yangiliklarni darhol amaliyotga tatbiq qilish, shaxsiy va guruhviy o'qitishda samarali yondashuvlarni qo'llash sanaladi [3].

Zamonaviy o'qituvchini rivojlantirishda sun'iy intellekt asosan uch yo'nalishda — raqamli savodxonlikni oshirish, kasbiy-o'zini o'zi rivojlantirish va individual ta'lim uchun keng imkoniyatlar yaratadi. O'qituvchi nafaqat bilim manbai, balki tarbiyachi, motivator va shaxsiylashtirilgan rivojlanish uchun raqamli texnologiyalardan samarali foydalanuvchi shaxs sifatida shakllanadi. Sun'iy intellekt asosida ishlaydigan pedagogik-texnologik model dars jarayonining har bir bosqichini ilg'or axborot texnologiyalari bilan to'ldiradi. Muhim jihatlardan yana biri — pedagogik-texnologik model sifati va samaradorligini aniqlovchi asosiy omil, didaktik vositalar va sun'iy intellekt o'zaro integratsiya qilingan sharoitda o'qituvchilar uchun kasbiy rivojlanish va individual kompetensiyani aniqlash imkoniyati paydo bo'lishidir. Sun'iy intellekt asosida tuzilgan ilg'or texnologik model yordamida o'qituvchi zamonaviy fanlar,

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

innovatsiyalar, tashkiliy va boshqaruv faolligi, kommunikativ ko'nikmalar, ijtimoiy platformalarda jamoa bilan ishlash, yangi ta'lim dasturlari va texnologiyalarini soddalashtirilgan shaklda o'rganib boradi. Kasbiy rivojlanishda sun'iy intellekt o'qituvchilarga diagnostik testlar, oraliq nazorat, natijalarni real vaqt rejimida monitoring qilish, tezkor tahlil va baholash, o'z ustida ishlash rejasini tayyorlash va natijalarini baholashda yordam beradi. Masofaviy o'qitishda, onlayn kurslarda, o'z-o'zini rivojlantirishda va boshqa pedagogik jarayonlarda sun'iy intellekt imkoniyatlari o'qituvchining vaqtini tejash, sifatli natija olish, yangiliklarni bilib borish, o'z daraajasini oshirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi [4].

O'quvchilar ehtiyojiga moslashtirilgan sun'iy intellektli platformalar yordamida har bir o'quvchi uchun individual o'quv trayektoriyasi tuziladi, o'qituvchi o'z ko'nikmalarini real muhitda aniqlash, mustaqil va guruhli ishlashni sinab ko'rish, o'zini baholash va to'g'ri xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantiradi. Kompetensiyaga asoslangan yondashuvda o'qituvchi o'zini rivojlantiruvchi raqamli platformalardan agenti sifatida foydalanadi, darslar samaradorligini oshirish, yangi usullarni sinovdan o'tkazish, axborot oqimlarida tez harakat qilish, sifatli baholash, ilg'or innovatsion texnologiyalardan foydalanish, kollektivlarda yangi tajribalarni joriy qilishga harakat qiladi.

Masalan, sun'iy intellektli dars tuzuvchi platformalar, avtomatik tahlilchilar, individual baholash va monitoring vositalari o'qituvchining o'quv jarayonini sifatli, zamonaviy va o'ziga xos tarzda tashkil etish imkoniyatini ochadi. Bu model zamonaviy o'z ustida ishlovchi mutaxassis uchun eng qulay hamda tez rivojlanayotgan intellektual muhitni yaratishga yordam beradi. O'qituvchi sun'iy intellekt yordamida har bir talaba yoki o'quvchining ehtiyojini biladi, unga mos marifat, topshiriq va yordam bera oladi. Sun'iy intellekt pedagogik modelga integratsiyalashgan holatda, o'qituvchiga tezkor tahlil, murakkab matematik modellash, muammoli vaziyatlarni aniqlash va hal qilish, ko'plab axborotni bir paytda qayta ishlash, yangi ustuvorliklarni aniqlash, ilg'or namunalarni sinovdan o'tkazish, xatoliklarni avtomatik tuzatish imkonini beradi. Bunday jarayon intellektual muhitda o'qituvchining kasbiy va individual kompetensiyasini yangi bosqichga olib chiqadi [5].

Kelajak o'qituvchisi uchun eng dolzarb kasbiy kompetensiyalar qatorida - zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalarni bilish, ular yordamida kreativ, moslashuvchan, tashabbuskor, natijadorlikka yo'naltirilgan faoliyat olib borish, sun'iy intellekt asosidagi ilg'or texnologik vositalarni birlashtirib jamoada ishlash, nasl uchun zamonaviy axborot manbalarini tezkor o'zlashtirish, uzluksiz o'rganish va o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini alohida ta'kidlash mumkin. TA'lim jarayonining yangi zamonaviy talablari o'qituvchidan bir necha yo'nalishda o'zini rivojlantirish, kasbiga doimiy sodiq qolish, qat'iyat, ishlashga tayyorlik, axborotni tahlil qilish, ilg'or texnologiyalarni tez o'zlashtirish, innovatsion vositalardan samarali foydalanishni talab qiladi. Sun'iy intellekt bu jarayonlarning har bir sohasiga integratsiya qilinib, o'qituvchining zamonaviy bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini rivojlantirishda, har bir o'qituvchining salohiyatini to'liq namoyon qilishida asosiy vositaga aylanadi.

Kelajak o'qituvchisi kompetensiyalarini rivojlantirishda sun'iy intellektning pedagogik-texnologik modeli bo'yicha olib borilgan kuzatuv va tahlillar ushbu tizimning nafaqat o'qituvchi faoliyati, balki butun ta'lim muhitiga ijobiy ta'sir ko'rsata olishini tasdiqlaydi. O'quv

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

jarayonining zamonaviy tahlili sun'iy intellekt asosidagi texnologiyalar, raqamli platformalar va analitik dasturlar yordamida o'qituvchining kasbiy mahoratini rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqmoqda. TA'lim jarayonida sun'iy intellektdan samarali foydalanish natijasida o'qituvchilar an'anaviy metodlardan voz kechib, interaktiv vositalar va shaxsiylashtirilgan o'qitish usullarini ishlab chiqish imkoniga ega bo'lishmoqda. Natijalarda aniq ko'rinadiki, sun'iy intellekt yordamida o'rganilayotgan mA'lumotlar hajmini tez va samarali qayta ishlash, har bir o'quvchining individual o'qish xususiyatlarini aniqlash, bilim olishidagi bo'shliqlarni to'ldirish imkoniyati paydo bo'lmoqda. O'qituvchi o'zining kasbiy faoliyatini rejalashtirishda va darslarni amalga oshirishda o'quvchilarning ehtiyojlariga mos innovatsion strategiyalarni tanlashda sun'iy intellektga tayanadi. Bu esa dars jarayonini personalizatsiyalash, har bir o'quvchining bilim darajasi va qiziqishlariga mos topshiriq va materiallar berish, ularni mustaqil va ijodiy fikrlashga yo'naltirishda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi.

Sun'iy intellekt yordamida baholash tizimining yanada adolatli, shaffof va aniq bo'lishi, bilimlarni chuqur va mukammal o'zlashtirishga erishilishi kuzatilmoqda. O'qituvchilar dars davomida sun'iy intellekt asosidagi interaktiv platformalarni qo'llaganlarida, o'quvchilarning fanlarga qiziqishi, bilimlarni amalda qo'llash ko'nikmalari va mustaqil ishlash layoqati sezilarli darajada oshganligi aniqlangan. Shuningdek, sun'iy intellekt yordamida bilimlarni sinash, testlar natijasini real vaqtda olish hamda tahlil qilish, ulardagi kamchiliklarni aniqlab borish osonlashmoqda. Bu esa o'qituvchining o'quv jarayonini rejali va samarali boshqarishida, o'z ustida ishlashida yordam beradi.

Pedagogik-texnologik model doirasida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt tafakkuri keng, texnologik yangiliklarni tez o'zlashtiradigan, har bir o'quvchini individual yondashuv bilan o'qitadigan ilg'or pedagoglarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sun'iy intellekt texnologiyalari orqali o'qituvchilar o'z kompetensiyasini mustahkamlab, axborot texnologiyalaridan puxta foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirishmoqda, zamonaviy kasbiy talablar va xalqaro standartlarga mos bo'lishmoqda.

Keng o'rganilgan natijalarga ko'ra, sun'iy intellektdan foydalanish o'qituvchilarda ijodiy faoliyatga layoqat, axborotlarni tahlil qilish va ulardan samarali foydalanish, hamda o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini kuchaytiradi. Bunda pedagoglar zamon bilan hamnafas bo'lish, yangi kasbiy rollarni egallash, interaktiv hamkorlik va doimiy o'rganish madaniyatini rivojlantirish imkoniyatini qo'lga kiritadi. O'z navbatida, zamonaviy texnologik jarayonlarga tayyor, innovatsion yondashuvga ega bo'lgan yangi avlod o'qituvchilari shakllanadi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, pedagogik jarayonning sun'iy intellekt yordamida tashkil qilinishi ta'lim sifatini tubdan yaxshilash, o'quvchilarga zamonaviy bilim va ko'nikmalarni berish, o'qituvchilarning individual imkoniyatlarini maksimal namoyon etish va doimiy o'sishiga sabab bo'lmoqda. Shu tariqa, sun'iy intellekt texnologiyalari kelajak o'qituvchisi uchun universal va zamon talablari asosida shakllanadigan kompetensiyalar majmuasini rivojlantirishda asosiy manba bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa

Kelajak o'qituvchisi uchun sun'iy intellekt asosidagi pedagogik-texnologik model o'ta muhim, dolzarb va istiqbolli yo'nalish hisoblanadi. Ushbu model o'qituvchining kasbiy,

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

texnologik, kommunikativ, innovatsion, axborot va shaxsiy kompetensiyalarini zamon talablari asosida samarali rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, sun'iy intellektdan oqilona foydalanish o'qituvchiga turli faoliyat yo'nalishlarida aniq va samarali natijalarga erishish imkonini beradi. Sun'iy intellekt tadqiqot faoliyatida mA'lumotlarni tezkor tahlil qilish, ilmiy manbalarni saralash va yangi g'oyalarni shakllantirishda juda foydali hisoblanadi. Bu o'qituvchiga ilmiy izlanishlarni samarali olib borish imkonini beradi. TA'lim jarayonida esa sun'iy intellekt asosidagi platformalar darslarni interaktiv va qiziqarli tashkil etishda, o'quvchilarning individual xususiyatlariga mos yondashuvni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Media va kontent yaratishda sun'iy intellekt yordamida sifatli taqdimotlar, videolar, testlar va boshqa o'quv materiallarini tez va samarali tayyorlash mumkin. Bu esa o'qituvchining ijodkorligini yanada oshiradi. Kommunikatsiya jarayonida esa sun'iy intellekt vositalari orqali o'quvchilar, ota-onalar va hamkasblar bilan samarali aloqa o'rnatish, fikr almashish va maslahatlashish osonlashadi. Bundan tashqari, sun'iy intellekt o'qituvchining kasbiy rivojlanishida ham muhim rol o'ynaydi. U yangi bilim va ko'nikmalarni o'rganish, zamonaviy trend va innovatsiyalarni kuzatib borishda yordam beradi. Natijada, sun'iy intellektdan samarali foydalangan o'qituvchi zamonaviy, kreativ, ilg'or fikrlovchi va raqobatbardosh professional mutaxassis sifatida shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonova M. — Sun'iy intellekt va raqamli ta'lim texnologiyalari. Toshkent: "Innovatsiya", 2022. 319 bet.
2. Adilova X. — Zamonaviy o'qituvchi kompetensiyasi: teoriyadan amaliyotgacha. Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2021. 208 bet.
3. Islomova I. — Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va pedagogika. Samarqand: "Iqtisodiyot va fan", 2020. 180 bet.
4. No'monov D. — Pedagogik innovatsiyalar va sun'iy intellekt imkoniyatlari. Buxoro: BDU nashriyoti, 2023. 204 bet.
5. Qobilova D. — TA'lim jarayonida sun'iy intellektdan samarali foydalanish. Toshkent: "Fan va taraqqiyot", 2023. 188 bet.
6. Qosimova G. — Kompetensiyali o'qituvchi va zamonaviy kasb talablari. Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020. 161 bet.
7. Rahmatova S. — Pedagogik texnologiyalarda innovatsiyalar. Toshkent: "Sharq", 2022. 246 bet.
8. Sobirova M. — Kelajak o'qituvchisi: innovatsion kompetensiyalar va texnologik rivojlanish. Namangan: NDU nashriyoti, 2024. 214 bet.

***O'QUVCHILARNING FAZOVIIY TASAVVURINI SHAKLLANTIRISHDA
MATEMATIK DASTURIY PAKETLARNI QO'LLASH***

*Sanaqulova Shahzoda Rustam qizi
JDPU Aniq fanlar fakulteti 4-kurs talabasi
Email: sanakulovashahzoda@gmail.com
Telefon: +9989888150804*

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematika darslarida zamonaviy mobil ilovalardan, xususan GeoGebra dasturidan foydalanishning ahamiyati, uning afzalliklari hamda o'quv jarayonidagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, ushbu ilovaning o'quvchilarning bilim olish jarayonini yengillashtirishdagi roli haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: matematika, mobil texnologiyalar, GeoGebra, geometriya, stereometriya, funksiyalar.

Hozirgi kunda ta'lim tizimi tubdan yangilanib, zamonaviy bosqichga ko'tarilmoqda. Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi o'quvchilarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytirib, ularning fikrlash doirasini oshirmoqda. Shu sababli ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. O'qituvchilardan doimiy ravishda o'z ustida ishlash, yangi bilimlarni egallash va zamonaviy vositalardan samarali foydalanish talab etiladi. Chunki an'anaviy usullar bugungi kun talablariga to'liq javob bera olmaydi.[2,156]

Aniq fanlarni, xususan matematika fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini uyg'unlashtirish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omillardan biridir. [5,241] Darslarni ma'ruza, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari shaklida tashkil etish hamda ularni birgalikda qo'llash yaxshi natija beradi. Zamonaviy metodlar o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish, ijodiy yondashuv va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu esa kelajakda raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.[21,173]. Bugungi kunda ta'lim jarayonida mobil qurilmalardan foydalanish keng tarqalgan. Smartfon va planshetlar yordamida o'quvchilar nafaqat axborot olish, balki uni amaliy qo'llash imkoniyatiga ham ega bo'lmoqdalar. Mobil ilovalar darslarni yanada qiziqarli va interaktiv qilishga yordam beradi.

Masalan, matematika darslarida mobil ilovalar yordamida chizg'ich, transportir kabi an'anaviy vositalarni almashtirish mumkin. "Smart Protractor" ilovasi burchaklarni aniqlashga yordam bersa, "Ruler" ilovasi turli o'lchovlarni amalga oshirish imkonini beradi.

Shuningdek, mobil ilovalar o'quvchilarning mustaqil ishlashiga ham xizmat qiladi.[81,150] Masalan, birliklarni o'zgartirish yoki tenglamalar tizimini yechishga mo'ljallangan ilovalar o'quvchilarga bilimlarini mustahkamlashda yordam beradi.

Matematika darslarida qo'llaniladigan eng samarali dasturlardan biri — **GeoGebra** hisoblanadi. Ushbu dastur geometriya, algebra va analiz elementlarini birlashtirgan holda ishlash imkonini beradi. [67,186]

GeoGebra yordamida: funksiyalar grafiklarini chizish, ularni tahlil qilish, aniqlanish va qiymatlar sohasini toppish, hosila va boshqa matematik tushunchalarni o'rganish, bir nechta grafiklarni taqqoslash mumkin.

Bundan tashqari, geometriya mavzularini o'rganishda ham GeoGebra juda qulay. Dastur orqali turli geometrik shakllarni aniq va mukammal ko'rinishda yasash mumkin. Bu esa o'quvchilarning mavzuni tezroq va yaxshiroq tushunishiga yordam beradi. [9,127]

Uch o'lchamli modellar bilan ishlash imkoniyati esa stereometriya mavzularini o'rganishda ayniqsa muhim hisoblanadi. O'quvchilar shakllarni aylantirish, kattalashtirish va turli burchaklardan kuzatish orqali bilimlarini mustahkamlaydilar.

1-rasm

Geogebra dasturining geometriya fanini o'rganishda o'rni juda sezilarli. Chunki ushbu ilova orqali yasash mumkin bo'lgan figuralar aslidek mukammal ko'rinadi.

2-rasm.

Geometriya darslarida qo'llaniladigan ko'rgazmali qurollar o'rnida mana shunday mobil ilovalardan foydalanish darslarni yanada qiziqarli va tushunarli bo'lishiga yaqindan beradi.[12,123] Zamon shiddat bilan rivojlanayotgan ayni paytda o'qituvchilar ham zamon bilan hamnafas tarzda yangi ilovalarni bilishlari o'qituvchining zamonaviyligi hamda yangi bilimlarga intilishi ta'lim jarayonining samaradorligi oshishi omilidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1.Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. "TA'limda innovasion

- texnologiyalar” Amaliy tavsiyalar. T.: “Iste’dod” jamg’armasi-2008.
2. I.I. Raskina, N.A. Kurganova “ Использование мобильных устройств на уроках математики и информатики” «Актуальные проблемы методики обучения информатике и математике в современной школе» 2019 у.
 3. Usarov S. “Elements of logic and some considerations on the application of operations on them ” Euroasian scientific Herald (ESH) ISSN (E): 2795-7365.
 4. Usarov S. “Elektron ta'lim muhitida o'quvchilarning mantiq elementlarini o'rganishga qiziqishlarini rivojlantirish” Toshkent davlat pedagogika univ'siteti ILMIIY AXBOROTLARI ilmiy nazariy jurnal 2022 yil 264-270 bet.
 5. Ernazarova, N. X. (2023). Informatsion kompyutertexnologiyalari matematika darslari samaradorligini oshirish vositasi sifatida. PEDAGOGS International Research Journal, 10(4), 112–118.

Oilada bola tarbiyasida milliy an'analarning o'rni

University of Business and Science

Pedagogika yo'nalishi PD - 23-07 guruh talabasi

Sharipova Malohat Ismonaliyevna

Аннотация: Ushbu maqolada oilada bola tarbiyasining shakllanishida milliy an'analar va qadriyatlarning beqiyos o'rni chuqur tahlil etiladi. Ajdodlardan meros bo'lib kelayotgan urf-odatlar, marosimlar va ma'naviy qadriyatlar yosh avlodning ruhiy kamoloti, axloqiy yetukligi hamda milliy o'zligini anglashida muhim omil sifatida yoritilgan. Maqolada oila muhitining tarbiyaviy ahamiyati, ota-ona mehr-muhabbati va ibrati orqali bolaga milliy ruhni singdirish masalalari keng ochib beriladi. Shuningdek, globallashtirish sharoitida milliy an'analarni asrab-avaylash, ularni zamon talablari bilan uyg'unlashtirish orqali barkamol avlodni tarbiyalashning dolzarbligi asoslanadi.

Калит so'zlar: *Milliy an'analar, oila muhit, ma'naviy kamolot, axloqiy yetuklik, qadriyatlar, urf-odatlar, milliy o'zlik, barkamol avlod, ota-ona ibrati, tarbiyaviy jarayon*

Аннотация: В данной статье рассматривается важная роль национальных традиций и ценностей в воспитании ребёнка в семье. Подчеркивается значение обычаев, обрядов и духовного наследия, передающихся из поколения в поколение, в формировании нравственно зрелой и духовно богатой личности. Особое внимание уделяется роли семейной среды, родительской любви и личного примера в воспитании детей. Также обосновывается необходимость сохранения национальных традиций и их гармоничного сочетания с современными требованиями общества в условиях глобализации.

Ключевые слова: *национальные традиции, семейное воспитание, духовное развитие, нравственность, ценности, обычаи, национальная идентичность, гармоничная личность, родительский пример, воспитательный процесс*

Annotation: This article analyzes the significant role of national traditions and values in the upbringing of children within the family. It highlights how customs, rituals, and spiritual heritage passed down through generations contribute to the moral and spiritual development of the younger generation and help shape their national identity. The paper also emphasizes the

importance of the family environment, parental love, and personal example in child upbringing. Furthermore, it underlines the necessity of preserving national traditions and harmonizing them with modern societal demands in the context of globalization.

***Keywords:** national traditions, family upbringing, spiritual development, moral values, customs, cultural heritage, national identity, well-rounded personality, parental example, educational process*

Oilada bola tarbiyasi insonning shaxs sifatida shakllanishida eng muhim omillardan biridir. Bola hayotga kelishi bilan uning xarakteri, odatlari, ijtimoiy qobiliyatlari va dunyoqarashi shakllana boshlaydi. Oiladagi har bir so'z, harakat va odat bolaga nafaqat axloqiy qadriyatlarni o'rgatadi, balki uning mA'naviy dunyosi, hissiyot va muloqot madaniyatini shakllantiradi. Shu nuqtai nazardan, milliy an'analar oilaviy tarbiyaning asosiy poydevoridir, chunki ular avloddan-avlodga uzluksiz uzatiladigan urf-odatlar, qadriyatlar va madaniy kodlarni o'z ichiga oladi. Oiladagi kundalik odatlar bolaning axloqiy va ijtimoiy qadriyatlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Dasturxon atrofida o'tirish, mehmon kutish, oilaviy bayram va marosimlarda ishtirok etish kabi oddiy jarayonlar bolaga kichik yoshdan to'g'ri muomala qilish, hurmat ko'rsatish va jamoaviy qadriyatlarni qadrlashni o'rgatadi. Shu amaliyotlar orqali bola ichki madaniyatni o'zlashtiradi va jamiyatdagi o'rnini tushunishni boshlaydi. Masalan, Navro'z bayrami oilada nishonlanayotganida, bolaga dasturxon atrofida o'tirish qoidalari, katta-kichik bilan muomala qilish, ovqatni bo'lishish kabi qadriyatlar o'rgatiladi. Shu jarayonlar bolani nafaqat madaniy jihatdan, balki axloqiy va ijtimoiy jihatdan shakllantiradi. Shu tariqa, milliy an'analar bolaga kundalik hayotda hurmat, sabr-toqat va muloyimlikni singdiradi. Ota-onaning xulqi bolani tarbiyalashda eng samarali vositadir.

Bola ko'proq gap bilan emas, amaliyotni kuzatish orqali o'rganadi. Oiladagi sabr-toqat, muloyimlik, adolat va mehribonlik bolaga ichki barqarorlikni, muloqot madaniyatini va muomala odobini shakllantiradi. Shu bilan birga, oiladagi kichik mojarolarni hal qilish jarayonidagi namunali yondashuv bolaga mas'uliyatli va muloyim qaror qabul qilishni o'rgatadi. Oiladagi oddiy muloqot ham bolaning axloqiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ota-onaning farzand bilan suhbatlashishi, unga qarshi tushuntirish berishi va qadriyatlarni amalda ko'rsatishi bolaning dunyoqarashini kengaytiradi va shaxsiy qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Shu nuqtai nazardan, ota-ona har bir vaziyatda bola uchun namuna bo'lishi zarur. Bayramlar va marosimlar bolaning ruhiy, madaniy va ijtimoiy rivojlanishini mustahkamlaydi. Oilaviy marosimlarda bir-biriga yordam ko'rsatish, dasturxon atrofida o'tirish va kattalarga hurmat, kichiklarga mehr ko'rsatish kabi jarayonlar bolaga aniq mA'naviy saboqlar beradi va ularni kundalik hayotga tatbiq qilish imkonini yaratadi. Shu jarayonlarda bolalar jamoaviy qadriyatlarni, sabr-toqatni va mas'uliyatni o'rganadi. Masalan, Qurbon hayiti marosimida hayvonni qurbonlik qilish, taomni birga tayyorlash va mehmonlarni kutib olish jarayonlari bolaga oilaviy birdamlik va madaniyatni o'rgatadi. Shu tarzda, milliy an'analar bolaning shaxs sifatida shakllanishida bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Zamonaviy globallashtirish sharoitida turli madaniyatlarning aralashuvi kuchaymoqda. Bu yosh avlodning dunyoqarashini kengaytiradi, ammo milliy qadriyatlarni saqlash zaruratini ham oshiradi. Shu sababli tarbiya jarayonida milliy an'analarni zamonaviy hayot bilan

uyg'unlashtirish muhimdir. Internet va media orqali dunyo yangiliklarini kuzatish bilan birga, bolaga o'z xalqining urf-odatlarini, bayramlari va tarixini o'rgatish uning ichki dunyosini boyitadi, axloqiy va madaniy barqarorlikni mustahkamlaydi. Shuningdek, oiladagi oddiy kundalik odatlar ham bolaga muhim saboqlar beradi. Mehmon kutish, qo'shnichilik, bir-biriga yordam berish va dasturxon odobi kabi jarayonlar bolaga ijtimoiy qoidalarni, hurmat va mehr-oqibatni o'rgatadi. Shu yondashuv bolani mas'uliyatli va madaniyatli shaxs sifatida shakllantiradi.

Shu nuqtai nazardan, ota-onaning har bir harakati bolaning ichki dunyosini shakllantirishga xizmat qiladi. Masalan, oilada har kuni ertalab salomlashish, bir-biriga minnatdorchilik bildirish, kichiklarga mehr ko'rsatish kabi oddiy amallar bola uchun muhim axloqiy darslar vazifasini bajaradi. Bu oddiy, ammo muntazam odatlar bolaning sabr-toqatini, hurmatni va muloyim muomalani o'zlashtirishida katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari, oila A'zolarining birgalikdagi faoliyati bolaga jamoaviy qadriyatlarni singdiradi. Masalan, uy ishlarini birgalikda bajarish, bog'dorchilik yoki oshxonada taom tayyorlash jarayonlari bolaning mas'uliyatini oshiradi, uning mehnatsevarlik va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu tarzda, milliy an'analar nafaqat rasmiy bayramlar va marosimlarda, balki har kuni oilada namoyon bo'lishi mumkin. Shuningdek, oilaviy ertaklar, rivoyatlar va xalq og'zaki ijodi ham bolaga tarbiya berishning muhim vositasidir. Masalan, kechki paytlar oilada o'qiladigan ertaklar orqali bola axloqiy tushunchalarni, sadoqat, jasorat va adolat g'oyalarini o'rganadi.

Bu esa bolaning ma'naviy dunyosini boyitadi, ularni to'g'ri va noto'g'ri, yaxshilik va yomonlikni farqlashga o'rgatadi. Zamonaviy sharoitda, albatta, raqamli texnologiyalar va global ta'sir kuchaygan bo'lsa-da, milliy an'analarni amalda qo'llash bolaning ijtimoiy va madaniy rivojlanishini mustahkamlaydi. Bolaga oilaviy qadriyatlarni o'rgatish va ularni amalda ko'rsatish, ularni o'z milliy merosi bilan bog'lash — bu shaxsning ichki barqarorligi va mustahkam shaxs sifatida shakllanishida hal qiluvchi omildir.

Xulosa qilib aytganda, oilada milliy an'analar asosida tarbiya bolaning shaxs sifatida shakllanishida, axloqiy va madaniy rivojlanishida beqiyos rol o'ynaydi. Milliy qadriyatlarni amalda qo'llash bolaga ichki dunyoni boyitadi, ijtimoiy va madaniy jihatdan mustahkam shaxs bo'lib ulg'ayishiga yordam beradi. Shu sababli har bir oila farzand tarbiyasida milliy qadriyatlarni uzluksiz qo'llashi, ularni amalda namoyon etishi va zamonaviy hayot bilan uyg'unlashtirishi lozim. Milliy an'analar asosida olib borilgan tarbiya jarayoni barkamol avlodni shakllantirishning mustahkam poydevoridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

7. Akhmedova, S. (2018). Oila va bolalar tarbiyasida milliy qadriyatlar. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
8. Karimova, M. (2020). Bolalar tarbiyasida oilaviy an'analar roli. Toshkent: Fan va MA'rifat.
9. Mamadaliyev, R. (2019). Milliy madaniyat va zamonaviy tarbiya. Samarqand: Universitet Nashriyoti.
10. Nazarova, D. (2017). Oila tarbiyasida axloqiy va ma'naviy qadriyatlar. Toshkent: Adabiyot.
11. Sobirov, A. (2021). Ota-onaning tarbiyaviy roli va bolaga ta'siri. Toshkent: Ilmiy nashriyot.
12. Xolmuratova, N. (2016). Milliy an'analar va bolalar tarbiyasi. Farg'ona: Farg'ona Davlat Universiteti nashriyoti.

13. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining ijtimoiy-huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish. (2025). *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI*, 3(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15180004>
14. . Jurayev, X. O. (2024). Shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida o 'z men konsepsiyasining psixologik mexanizmlari. *Science and Education*, 5(9), 237-242.
15. Nomanova MA'rifat Abdillayevna (2025). METHODOLOGY FOR DEVELOPING PATRIOTIC EDUCATION IN STUDENTS THROUGH IDEAS OF NATIONAL HEROISM. *Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali*. 3(12), 1334-1336. <https://zenodo.org/records/18005695>
16. Bekberdiyeva Gulbahor Ortiqaliyevna (2024). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI KASBIY MUHITGA MOSLASHTIRISH TUSHUNCHASI VA MOHIYATI. *Nukus Branch Physical Education and Sports* (4). 318-323. <https://www.researchgate.net/publication/384455691>

OILA VA JAMIYATDA TARBIYANING O'RNI

University of Business and Science
Pedagogika yo'nalishi PD - 23-07 guruh talabasi
Sottiyeva Sayyoraxon Yoqubovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson kamolotida oila va jamiyatning tutgan o'rni, ularning o'zaro bog'liqligi hamda globallashuv davrida tarbiya jarayoniga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilinadi. Shuningdek, barkamol avlodni voyaga yetkazishda oilaviy muhit va ijtimoiy institutlarning hamkorligi masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: *Oila, jamiyat, tarbiya, qadriyat, barkamol avlod, mA'naviyat, ijtimoiy muhit*

Abstract: This article analyzes the role of family and society in human development, their interdependence, and the factors influencing the educational process in the era of globalization. Also, issues of cooperation of the family environment and social institutions in the upbringing of a harmonious generation are covered.

Keywords: *family, society, upbringing, value, harmonious generation, spirituality, social environment.*

Аннотация: В статье анализируется роль семьи и общества в развитии человека, их взаимосвязь, а также факторы, влияющие на процесс воспитания в эпоху глобализации. В статье также рассматриваются вопросы сотрудничества семьи и социальных институтов в воспитании гармоничного поколения.

Ключевые слова: *Семья, общество, образование, ценность, гармоничное поколение, духовность, социальная среда.*

\Kirish. Insoniyat sivilizatsiyasi tarixiga nazar tashlar ekanmiz, har qanday davlat va jamiyatning barqarorligi, uning istiqboli hamda tanazzuli bevosita yosh avlod tarbiyasiga bog'liq bo'lganiga guvoh bo'lamiz. Tarbiya — bu shunchaki quruq nasihatlar majmuasi emas, balki shaxsning mA'naviy genetikasi, millatning kelajakdagi qiyofasini belgilovchi strategik jarayondir. Zero, buyuk mA'rifatparvar Abdulla Avloniy ta'kidlaganidek: "Tarbiya biz uchun yo

hayot — yo mamot, yo najot — yo halokat, yo saodat — yo falokat masalasidir." Ushbu o'lmas iqtibos bugungi globallashuv va axborot xurujlari avj olgan asrda o'zining hayotiy dolzarbligini yanada kuchliroq namoyon etmoqda. Tarbiya jarayoni ikki muhim ustun — oila va jamiyat hamkorligiga tayanadi. Agar oila shaxs uchun mA'naviy beshik bo'lsa, jamiyat bu tarbiyaning hayotiy sinov maydonidir. Sharq falsafasida tarbiya "odamiylik darsligi" deb ham ataladi. Abu Nasr Forobiy o'zining "Fozil odamlar shahri" asarida tarbiya haqida to'xtalib, shunday yozadi: "Tarbiya — xalqqa nazariy fazilatlarini birlashtirish asosida axloqiy fazilatlar va san'atlarni o'rgatish demakdir." Darhaqiqat, jamiyatning rivojlanishi, iqtisodiy yuksalishi va mA'naviy poklanishi bevosita o'sib kelayotgan yoshlarning qalbida qaysi qadriyatlar ustuvor ekanligiga borib taqaladi. Shu sababli ham, zamonaviy dunyoda tarbiya masalasi nafaqat pedagogik, balki umummilliy va ijtimoiy-siyosiy ahamiyatga ega bo'lgan masalaga aylandi. Mazkur maqolada aynan mana shu uzviylik — oiladagi tarbiyaviy poydevorning jamiyat binosini qurishdagi o'rni va ularning bugungi kundagi zamonaviy talablari tahliliy nuqtayi nazardan yoritiladi.

Oila – ilk madaniy poydevor

Oila — inson shaxsi shakllanadigan, uning fe'l-atvori va dunyoqarashi kurtak yozadigan ilk ijtimoiy muhitdir. Agar jamiyatni ulkan bir bino deb tasavvur qilsak, oila shu binoning har bir g'ishti, poydevori hisoblanadi. Zero, inson hayotdagi ilk saboqlarini, yaxshi va yomon o'rtasidagi farqni, mehr-oqibat va sadoqat tushunchalarini aynan oila bag'rida o'rganadi. Pedagogika fanida tarbiyaning o'nlab usullari mavjud bo'lsa-da, ularning hech biri shaxsiy namuna darajasida samarali emas. Bola tabiatan taqlidchidir. U ota-onasining gapirgan so'zidan ko'ra, qilayotgan amallari, kundalik odatlari va bir-biriga bo'lgan munosabatidan ko'proq xulosa chiqaradi. "Ota-ona — farzand uchun tirik kitobdir. Bola bu kitobni har kuni mutolaa qiladi va undagi har bir satrni o'z hayotiga ko'chiradi." Agar xonadonda ota-ona o'zaro hurmatda bo'lsa, dasturxon boshida shukronalik keltirilsa, farzandda ham qanoat va odob kabi fazilatlar tabiiy ravishda shakllanadi. Aksincha, yolg'on gapiriladigan yoki o'zaro nizo ustun bo'lgan muhitda o'sgan bolada jamiyatga nisbatan ishonchsizlik va agressiya paydo bo'lishi ilmiy isbotlangan haqiqatdir. Sharqona oila modelida tarbiya faqatgina ota-ona bilan cheklanib qolmaydi. Bu jarayonda bobo va buvilarning o'rni beqiyos. Ularning hayotiy tajribasi, aytgan ertak va rivoyatlari bolaning qalbida milliy g'urur va genetik xotirani uyg'otadi.

Zamonaviy psixologiya "tarbiya — bu cheklovlar majmuasi emas, balki mehr orqali yo'naltirishdir" degan g'oyani ilgari suradi. Oila bolaga o'zini xavfsiz his qiladigan, o'z fikrini qo'rqmasdan ayta oladigan muhitni taqdim etishi kerak. Mehr bilan sug'orilgan tarbiya natijasida o'ziga ishongan, mustaqil qaror qabul qila oladigan shaxs shakllanadi. Konfutsiy aytganidek: "Agar davlatda tartib bo'lishini istasang, avvalo oilangda tartib o'rnat." Darhaqiqat, oiladagi tarbiyaviy intizom va mA'naviy poklik jamiyatning umumiy madaniyatini belgilovchi asosiy mezondir. Oila o'chog'ida yongon mA'rifat chirog'i butun jamiyatni yoritishga qodir..

Jamiyat — ijtimoiy tarbiya maydoni

Inson ulg'aygani sari uning muloqot doirasi kengayib, jamiyat bilan yuzma-yuz keladi. Bog'cha, maktab, mahalla va tengdoshlar davrasi tarbiya jarayonini davom ettiradi va uni boyitadi. Jamiyat insonga jamoa bo'lib yashashni, umumxalq manfaatlarini shaxsiy manfaatlardan ustun qo'yishni va ijtimoiy mas'uliyatni o'rgatadi. Jamiyatda o'rnatilgan tartib-

JURNALI, 3(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15180004>

5. . Jurayev, X. O. (2024). Shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida o 'z men konsepsiyasining psixologik mexanizmlari. *Science and Education*, 5(9), 237-242.
6. Nomanova MA'rifat Abdillayevna (2025). METHODOLOGY FOR DEVELOPING PATRIOTIC EDUCATION IN STUDENTS THROUGH IDEAS OF NATIONAL HEROISM. *Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali*. 3(12), 1334-1336. <https://zenodo.org/records/18005695>
7. Bekberdiyeva Gulbahor Ortiqaliyevna (2024). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI KASBIY MUHITGA MOSLASHTIRISH TUSHUNCHASI VA MOHIYATI. *Nukus Branch Physical Education and Sports* (4). 318-323. <https://www.researchgate.net/publication/384455691>

THE PEDAGOGICAL ROLE OF NATIONAL HEROES IN DEVELOPING STUDENTS'
SENSE OF PATRIOTISM.

UBS university teacher
Nomanova Marifat Abdillayevna
UBS university student
Boltayeva Surayyo Hamidjon qizi

Abstract: This article analyzes the pedagogical role of national hero figures in shaping the patriotic spirit of students in specialized schools. The article examines the educational significance of national heroes, methods of instilling patriotism in students, and the use of historical and literary materials. In addition, effective pedagogical approaches for educating the younger generation in the spirit of loyalty to national values are recommended.

Keywords: patriotism, national heroes, pedagogical role, specialized school, educational work, youth, national values

In today's era of globalization, preserving national identity and forming a spirit of patriotism in the minds of the younger generation is of great importance not only as an educational issue, but also as a matter of national security and cultural stability. Students studying in specialized schools are young people with high intellectual potential and broad outlook, and engaging in their spiritual and moral education requires special pedagogical approaches. In such conditions, integrating images of national heroes into the educational process is the most effective way to instill a sense of love and loyalty to the Motherland in the hearts of students. National heroes are a symbol of our historical and cultural heritage, and they serve not only as an example of courage and bravery for the younger generation, but also as a pedagogical tool for teaching moral qualities. The lives, merits and decisions of historical figures serve as a school of example for students. For example, Amir Temur is an ideal role model for young people with his just rule, compassion for the people and social responsibility. He is immortalized in the pages of history not only as a strong commander, but also as a spiritually mature person. In the person of Amir Temur, students can learn such qualities as justice, discipline, loyalty to promises, and responsibility to the people. At the same time, figures such as Jaloliddin Manguberdi and Zahiriddin Muhammad Babur instill in the hearts of young people a

sense of courage, fortitude, and loyalty to the Motherland. Their actions not only enrich students with historical knowledge, but also lead them to spiritual maturity as individuals.

The pedagogical role of national heroes is of great importance not only in imparting historical knowledge, but also in enriching the moral world of students. Using historical and artistic sources, including epics, novels, stories and poems, in the educational process, students imagine the lives of heroes and incorporate their qualities into their own lives. Bringing the images of national heroes to life through stage performances, multimedia presentations, dramatization and video materials increases the attention of young people and allows them to practically accept the values being taught.

As pedagogical approaches, the use of images of national heroes in various forms of activity is considered effective. Students can conduct research on the lives of heroes, write essays and abstracts, stage performances or prepare presentations. Thus, they are not limited to theoretical knowledge, but observe the qualities of heroes in practice and incorporate them into their behavior. This approach forms in students a sense of love and loyalty to the Motherland, responsibility and justice.

Another important aspect of using images of national heroes in the formation of a spirit of patriotism is the development of historical consciousness in students. By deeply understanding the history of their country, national values, and the service of great personalities, young people not only connect with the past, but also understand their responsibility for the future. By learning such qualities as honesty, justice, courage, perseverance, dedication, and the pursuit of knowledge in the person of national heroes, students grow up as mature, responsible, and loyal citizens. Today, educating the younger generation in the spirit of patriotism is an important factor in national development. National heroes are considered the most reliable and effective tool in this process as a pedagogical tool. Integrating images of heroes into the educational process using historical and artistic materials allows students to deeply instill national values, forming them as responsible and loyal citizens. At the same time, this approach ensures the spiritual and moral development of students and educates the future generation as active and responsible individuals in the interests of society and the state.

There are several pedagogical methods for effectively using images of national heroes in the educational process:

1. Integration in history lessons - delivering lessons related to historical events and the lives of heroes to students in an interesting and interactive way.
2. Stage and multimedia presentations - visual presentation of images through theatrical scenes, videos, and animations.
- 3 Using fiction - reviving the virtues of national heroes through novels, epics, poems, and stories.
4. Projects and Activities – Encourage students to do research, essays, and presentations on the lives and services of heroes

The pedagogical role of national heroes is incomparable in educating the younger generation in the spirit of patriotism. The introduction of hero images into the educational process using historical and artistic materials helps to instill national values in students, to form them as responsible and loyal citizens. Thus, the younger generation grows up not only as

educated, but also as morally and spiritually mature individuals loyal to the Motherland. The effective use of images of national heroes in the pedagogical process is not only educational, but also one of the most important ways to develop national consciousness and ensure the stability of society. National heroes are the embodiment of our historical and cultural heritage. They serve not only as an example of courage, valor and selflessness for the younger generation, but also as a pedagogical tool that teaches moral qualities such as justice, responsibility and the pursuit of knowledge. For example, Amir Temur, with his just rule, compassion for the people and social responsibility, can serve as an ideal role model for students. The images of Jaloliddin Manguberdi and Zahiriddin Muhammad Babur also inspire a sense of courage, fortitude, and loyalty to the Motherland in the hearts of young people.

The pedagogical role of national heroes is important in educating the younger generation in the spirit of patriotism. The widespread use of images of national heroes in specialized schools, using historical and artistic materials in the lessons and educational process, allows students to deeply instill national values, to raise them as responsible and loyal citizens. At the same time, this approach serves the spiritual development of students and their preparation as useful individuals for society.

Amir Temur also considered charity to be an important task. Through this, he tried to ensure social equality in society. Treating people with compassion, listening to their grievances and making fair decisions were among the main aspects of his rule. He believed that every work should begin with obedience to God. This shows that spirituality was paramount in all his decisions. Truthfulness and truthfulness were also among his personal qualities, and he resolutely fought against lies and injustice.

To remain faithful to the promise made, that is, to keep the promise, was considered a sacred duty for Timur. He considered himself the keeper of God's earthly possessions and understood power not as personal wealth, but as a great responsibility. He also tried to spread honesty and justice in society, promoted faith and honesty. He always showed respect for religious people - sultans, scholars and sheikhs, and highly valued knowledge and enlightenment. These qualities of Amir Timur show that he was not only a strong ruler, but also a person of high spirituality. These values have not lost their significance even today, serving as an important example for the development of society and human perfection. The personality of Amir Timur is an important pedagogical source in educating young people in the spirit of patriotism. Through his life and work, it is possible to form such qualities as love for the Motherland, national pride, justice and responsibility in the younger generation. Therefore, the effective use of Amir Temur's legacy in the educational process remains one of the urgent tasks.

The use of innovative technologies in the modern educational process also helps to effectively organize patriotic education. The life and work of Amir Temur can be vividly illustrated through multimedia tools, documentaries, and historical performances. This increases students' interest in the subject and expands their imagination. Also, by organizing excursions to museums and historical monuments, students have the opportunity to directly experience historical heritage. Patriotic education is a continuous and systematic process that should be carried out not only in educational institutions, but also in the family and society. Relying on

historical heritage in this process, especially studying the work of great figures such as Amir Temur, helps young people understand their national identity. As a result, they grow up as true children of their country. Amir Temur occupies a special place in history not only as a great commander and statesman, but also as a person who adhered to high moral qualities. Through the principles he strictly adhered to in his work, he sought to build a strong state while strengthening justice, order, and spirituality in society.

First of all, he considered impartiality to be one of the important criteria of his life. The priority of the interests of the people and the state over personal interests is clearly reflected in his policies. At the same time, strict adherence to the Islamic religion, the practical application of Sharia and Hadiths formed the basis of his management style.

REFERENCES

1. Pedagogika. Ensiklopediya. 3 jildlik, 1-jild. – Toshkent.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2015. -188-bet.
2. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 tomlik, 1-tom. – Toshkent.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2015. -445-bet.
3. To'rayeva O. Hayot saboqlari. – Toshkent.: O'zbekiston, 2005. -34-bet.
4. Imomnazarov M. Milliy ma'naviyatimiz nazariyasiga chizgilar. – Toshkent.: "Sharq", 1998. – 64-bet.
5. Muhammad Ali. Adabiy sog'inchlar. –Toshkent.: Adabiyot jamg'armasi, 2005. 4-bet.
6. Jurayev, X. O. (2024). Shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida o 'z men konsepsiyasining psixologik mexanizmlari. *Science and Education*, 5(9), 237-242.
7. Odilboyevich, J. X. (2026). LIDERLIK VA UNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 61(1), 36-41.
8. Bekberdiyeva Gulbahor Ortiqaliyevna (2024). GOALS AND TASKS OF FORMING PROFESSIONAL ETHICS SKILLS IN FUTURE TEACHERS. ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE International scientific-online conference. 25-31. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11408297>.
9. G.O.Bekberdiyeva (2025). FORMATION OF ORGANIZATIONAL SKILLS OF FUTURE TEACHERS. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. 102-104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14825535>
10. Ma'rifat, Nomanova & Sports, Nukus. (2024). MA'NAVIY-MA'RIFIY TADBIRLAR ORQALI O'QUVCHILARDA VATANPARVARLIK TUYG'ULARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.
11. Nomanova Ma'rifat Abdillayevna (2025). METHODOLOGY FOR DEVELOPING PATRIOTIC EDUCATION IN STUDENTS THROUGH IDEAS OF NATIONAL HEROISM. *Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali*. 3(12), 1334-1336. <https://zenodo.org/records/18005695>
12. Nomanova Ma'rifat Abdillayevna (2025). DEVELOPING PATRIOTISM IN STUDENTS OF SPECIALIZED SCHOOLS THROUGH THE IMAGES OF

- NATIONAL HEROES (BASED ON THE EDUCATIONAL ECOSYSTEM APPROACH). SCIENCE AND INNOVATION international scientific journal. 194-197. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15570596>
13. Nomanova Ma'rifat (2024). MA'NAVIY-MA'RIFIY TADBIRLAR ORQALI O'QUVCHILARDA VATANPARVARLIK TUYG'ULARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. Nukus Branch Physical Education and Sports (4). 146-148. <https://www.researchgate.net/publication/384455691>
 14. Nomanova Ma'rifat Abdillajonovna. The Importance of Educating Youth in the Spirit of Patriotism. (2024). *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 2(3), 387-389. <https://www.grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/3752>
 15. Ma'Rifat Abdillayevna Nomanova (2023). Ta'lim jarayonida insonparvarlik tamoyiliga asoslangan holda talim jarayonini tashkil etish orqali o'quvchilarda umuminsoniy qadryatlar ko'nikmasini shakillantirish. *Science and Education*, 4 (4), 808-813.
 16. Nomanova Marifat Abdillayevna (2026) Pedagogical Role of National Heroes in Forming the Spirit of Patriotism. *American Journal of Applied Science and Technology* (ISSN: 2771-2745) . 75-78. <https://theusajournals.com/index.php/ajast>

Maktab va oila hamkorligida o'quvchilarning psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlanishi

Matchonova Nodira Odambay qizi
University of Business and Science

Pedagogika va Psixologiya sirtqi ta'lim yo'nalishi 4-kurs talabasi
Ish joyi: Xorazm viloyati Xonqa tumani madaniy–yer mahallasi.
Xonqa tumanidagi 44-DMTT da tarbiyachi.

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqola ta'lim muassasasi va oila o'rtasidagi samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish orqali o'quvchilarning psixologik-pedagogik jihatdan qo'llab-quvvatlanishining muhimligini tahlil qiladi. Tadqiqotda zamonaviy sharoitda bola shaxsini har tomonlama rivojlantirishda maktab va oilaning birgalikdagi roli, ular o'rtasidagi muloqot va hamjihatlikni ta'minlashning ahamiyati ko'rsatib beriladi. Shuningdek, o'quvchilarning ta'lim olishga bo'lgan motivatsiyasini oshirish, ularning ijtimoiy moslashuvini yaxshilash, salbiy xulq-atvor va psixologik muammolarning oldini olish hamda ularga samarali yordam ko'rsatish bo'yicha maktab psixologlari, o'qituvchilar hamda ota-onalar olib boradigan ish uslublari atroflicha o'rganilgan. Tadqiqot natijasida maktab va oila o'rtasidagi uzviy aloqani mustahkamlashga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit So'zlar. Maktab-olila hamkorligi, psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash, o'quvchi shaxsini rivojlantirish, bolalar motivatsiyasi, ijtimoiy moslashuv, salbiy xulq-atvor, psixologik muammolar, ta'lim jarayoni

Kirish. Har bir jamiyatning kelajagi yosh avlodning barkamol bo'lib tarbiyalanishiga bog'liq. Bolaning shaxs sifatida shakllanishida oila va maktab asosiy o'rin tutadi. Ushbu ikki

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

muhim ijtimoiy institutning o'zaro aloqasi, hamkorligi va birgalikdagi sa'y-harakatlari o'quvchining jismoniy, aqliy, ma'naviy va ijtimoiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, zamonaviy sharoitda o'quvchilar duch keladigan psixologik va pedagogik muammolarning ko'pligi, ularga samarali yordam ko'rsatish zaruriyatini yuzaga keltiradi. Bu borada maktab va oilaning birgalikdagi faoliyati asosiy ahamiyat kasb etadi.

O'quvchining Psixologik-Pedagogik Rivojlanishida Oila va Maktabning O'rni

Bola o'z hayotining dastlabki yillaridan boshlab oilada tarbiyalanadi. Oila bolaga dastlabki bilim, ko'nikma va axloqiy qadriyatlarni singdiradi. Keyinchalik, maktabga qadam qo'yishi bilan bolaning ijtimoiy muhiti kengayadi va u yangi jamoadagi munosabatlarga kirishadi. Maktab nafaqat bilim beradigan muassasa, balki o'quvchining shaxsiy fazilatlarini shakllantiruvchi, ijtimoiy faolligini oshiruvchi, o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlovchi muhim tayanch nuqtadir.

Shu bilan birga, bolaning psixologik holati, kayfiyati, o'qishga bo'lgan munosabati, tengdoshlari va o'qituvchilari bilan munosabatlari ko'p jihatdan oiladagi muhitga bog'liq. Oila A'zolarining bolaga bo'lgan e'tibori, ularning muammolarini tushunishga harakat qilishi, qo'llab-quvvatlashi o'quvchining maktabda yaxshi o'zini tutishiga, ta'limga bo'lgan ishtiyoqining ortishiga zamin yaratadi. Aksincha, oiladagi noqulay psixologik muhit, ota-onaning e'tiborsizligi, tushunmovchiliklar o'quvchida turli xil psixologik muammolarni, xususan, o'qishdan qiyinchilik, xulq-atvorida buzilishlar, o'ziga ishonchsizlik kabi salbiy holatlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Maktab va oila hamkorligining psixologik-pedagogik ahamiyati. O'quvchilarning muvaffaqiyatli psixologik-pedagogik rivojlanishini ta'minlashda maktab va oila o'rtasidagi o'zaro aloqa va hamkorlik hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu hamkorlik quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilishi mumkin:

1. Doimiy Muloqot va Axborot Almashinuvi:

- Ota-onalar yig'ilishlari: Muntazam o'tkaziladigan ota-onalar yig'ilishlari orqali o'quvchining umumiy o'zlashtirishi, xulq-atvori, faolligi haqida ma'lumot almashiniladi. Bu yig'ilishlarda o'quvchilarning psixologik rivojlanishiga oid masalalar ham muhokama qilinishi zarur.

- Individual suhbatlar: O'qituvchi, sinf rahbari va maktab psixologining ota-onalar bilan individual suhbatlari bolaning muammolarini chuqurroq tushunish va yechim topishga yordam beradi.

- Axborot-resurs markazlari va elektron platformalar: Maktablar ota-onalar uchun foydali ma'lumotlar, tavsiyalar joylashtirilgan axborot stendlari, veb-saytlar yoki Telegram kanallarini tashkil etishi mumkin.

2. Psixologik Maslahatlar va Treninglar:

- Ota-onalar uchun treninglar: Maktab psixologlari tomonidan ota-onalar uchun bolalarning yosh xususiyatlari, ularga to'g'ri munosabatda bo'lish, ularning motivatsiyasini oshirish, konfliktlarni hal qilish kabi mavzularda treninglar va seminarlar tashkil etilishi samarali bo'ladi.

- O'quvchilar uchun psixologik treninglar: Maktab psixologlari o'quvchilarda ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish, stress bilan ishlash, o'ziga ishonchni oshirish, liderlik qobiliyatlarini shakllantirish bo'yicha maxsus treninglar o'tkazishi mumkin.

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

- Oilaviy konsultatsiyalar: Murakkab psixologik muammolarga duch kelgan o'quvchilar va ularning oilalari uchun individual yoki oilaviy konsultatsiyalar tashkil etilishi muhim.

3. Muammoli Holatlarga Birgalikda Yondashuv:

- O'quvchining o'qishdan qiynalishi: Agar o'quvchi mA'lum bir fanlarni o'zlashtira olmasa, bu uning psixologik holati yoki o'qitish metodikasida muammo borligidan dalolat berishi mumkin. Bunday hollarda o'qituvchi, psixolog va ota-ona birgalikda sabablarini aniqlab, zarur choralarni ko'rishlari lozim.

- Xulq-atvor buzilishlari: O'quvchining agressivligi, janjalkashligi, o'quvdan bo'yin tovlanishi kabi holatlarda hamkorlikdagi yondashuv zarur. Sabablarni aniqlash (oilaviy, ijtimoiy, shaxsiy) va ularga mos yechimlar topish muhim.

- Tengdoshlar bilan munosabatlardagi muammolar: Kamsitish, zo'ravonlik kabi holatlar o'quvchining ruhiyatiga jiddiy ta'sir qiladi. Maktab va oila bu kabi muammolarni bartaraf etishda jipslashgan holda harakat qilishi lozim.

Samarali Hamkorlikni Yo'lga Qo'yish Bo'yicha Tavsiyalar

Maktab va oila o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash va o'quvchilarning psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlanishini samarali tashkil etish uchun quyidagi tavsiyalar beriladi:

- Ishonch va Ochiqlik Muhitini Yaratish: Ota-onalar maktabga ishonishi va o'zlarining fikrlarini erkin bildira olishlari kerak. Maktab mA'muriyati va o'qituvchilar esa ota-onalarning hamkorlikka tayyorligini ta'minlashlari lozim.

- Har Bir O'quvchini Individual Ko'rib Chiqish: Har bir o'quvchi o'ziga xos psixologik va rivojlanish xususiyatlariga ega. Shu bois, yondashuvlar ham individual bo'lishi kerak. Maktab psixologi bu jarayonda muhim rol o'ynaydi.

- O'qituvchilarning Kasbiy Rivojlanishi: O'qituvchilar zamonaviy pedagogik va psixologik texnologiyalar, bolalar psixologiyasi bo'yicha muntazam malaka oshirib borishlari, ota-onalar bilan ishlash ko'nikmalarini takomillashtirishlari kerak.

- Oila A'zolarining Psixologik Savodxonligini Oshirish: Ota-onalarga bolalar psixologiyasi, ularning yosh davrlaridagi xususiyatlari, tarbiya usullari haqida muntazam mA'lumotlar berib borish, ularning psixologik savodxonligini oshirishga yordam beradi.

- Maxsus Yordamga Muhtoj Bolalarga Etibor: Jismoniy yoki aqliy imkoniyati cheklangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalar va ularning oilalariga maktab, oila hamda tegishli tashkilotlar tomonidan yanada ko'proq e'tibor va yordam ko'rsatilishi lozim.

- Rivojlantiruvchi Vazifalar Ijrosi: O'quvchilarning ijtimoiy-psixologik rivojlanishiga yordam beradigan qo'shimcha mashg'ulotlar, to'garaklar, badiiy-ijodiy tadbirlar tashkil etish muhim.

Xulosa. O'quvchining barkamol shaxs bo'lib shakllanishida oila va maktabning hamkorligi, bir-birini tushunishi va qo'llab-quvvatlashi asosiy omil hisoblanadi. O'quvchiga yo'naltirilgan, hamkorlikka qurilgan faoliyatgina ularning ruhiy sog'lom, ijtimoiy faol va bilimli shaxs bo'lib etishishiga zamin yaratadi. Maktab psixologlari, o'qituvchilar va ota-onalar bir jamoa bo'lib harakat qilsalar, har bir bola o'zining intellektual va shaxsiy salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa o'z navbatida jamiyatimizning kelgusi ravnaqiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan Adabiyotlar Ro'yxati .

1. Amonov, Q. Oila pedagogikasi. – Toshkent: MA'naviyat, 2009.
2. Azizxo'jaeva, N. N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Nizomiy nomidagi ToshDDU, 2007.
3. Quronov, M. Psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash tizimi: muammolar va yechimlar. // Xalq ta'limi, 2019, № 4.
4. Olimov, K. T. Maktabda psixologik xizmat. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2008.
5. Raximov, M. X. Pedagogik mahorat asoslari. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2014.
6. Sodiqova, Sh. R. Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilar bilan ishlash metodlari. – Toshkent: Tafakkur qanoti, 2011.
7. To'raev, A. T. Oila va maktab hamkorligi: muammolar va yechimlar. // Ilm va hayot, 2017, № 2.
8. Yuldasheva, Sh. S. Bolalar psixologiyasi asoslari. – Toshkent: Navro'z, 2018.
9. Zunnunova, Z. A. TA'lim jarayonida o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvi. // Pedagogik mahorat, 2020, № 1.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida o'smirlar, yoshlar va bolalarning jismoniy, intellektual va ma'naviy rivojlanishini ta'minlashga oid davlat siyosati" konsepsiyasi va tegishli normativ-huquqiy hujjatlar.

XOTIRA. XOTIRAGA BOG'LIQ PSIXIK XOLATLAR VA XOTIRANI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY BOSQICHLARI

University of Business and science

Ilmiy rahbar: Pedagogika va psixologiya kafedrası

o'qituvchisi Nishonova Munira Yakubjonovna

Pedagogika va psixologiya yonalishi

4-kurs talabasi Toshpo'latova Shoxidaxon Oybek qizi

Annatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda dolzarp muammolaridan biri bo'lgan xotiradir. Inson xayotida, uning tayach xatti xarakterlarida, xissiyotlarini boshqarishda xotira muxim ro'l o'ynaydi. Men bu ilmiy maqolamda insoniyatning eng muxim tayanchi bo'lib xisoblangan xotirani va xotira bilan bog'liq bo'lgan psixik holatlar hamda xotirani rivojlantirishning ilmiy asoslari keng yoritishga xarakter qildim. Xotira feromoning nazariy eksperimental amaliy jihatlarini kompleks tarzda taxlil qilishga bag'shlangan. Tadqiqotda xotiraning mohiyati, eslab qolishi, saqlashi va qayta tiklash jarayonlarini tizimlashgan sifatida ko'rib chiqamiz, ularning o'zoro bog'liqligi kognitiv psixologiya yondashuvlari asosida taxlil qilib izoxlab chiqamiz.

Kalit so'zlar: Xotira, bog'liq, psixik, jarayon, xolat, rivojlantirish, ilmiy, bosqichlari, qayta tiklash, saqlash, eslab qolish, unutish, taffakur, diqqat, mativatsiya, kognitiv, emotsiya.

Kirish. Xotira – bu inson psixikasining murakkab kognitiv tizimi bo'lib, u axborotni qabul qilish, uni qayta tiklash, uni vaqt va makonda saqlash hamda zarur bo'lgan paytda qayta tiklay olishi o'z ornida qo'llash jarayon o'z ichiga oladi. U nafaqat malumotlarni passiv saqlaydi, balki qayta ishlayda, tizimlashtirish balki uni qayta, yangi bilimlar xosil qilishda faol ishtirok etadi. yanada sodaroq aytadigon bo'lsek xotira: ulkan tajriba ombori, bilimlar tizimi, inson ongining asosiy mexanizimi. U arqali inson otmishini eslaydi, hozirgi faolyatini boshqaradi, kelajagini rejalashtiradi. Ilmiy jixatdan izoxlasek xotira faqat eslab qolish ema balki: axborotni tanlash, daqqat orqali axborotni tinglash, taffakur orqali uni ma'noli shakilga keltirish, esga

tushurish orqali qayta tiklash, takrollash orqali uni mukkamlashtirish jarayonlarining bir butun tuzimidir. Eng muxumi shundaki xotira insonng o'tmish tajribalarini saqlashga va qayta tiklash, undan foydalanish qobiliyatidir. Bog'liqlilik – bu ikki yoki undan ortiq hodisa, jarayon yoki tushunchalar o'rtasidagi o'zaro aloqa ta'sir munosabatidir. Bog'liqlik psixik jarayomlar yoki obektlar orasida mavjud bo'lgan o'zaro ta'sir va bir- birini belgilovchi munosabatdir. Oddiy qilib atganda bir narsa ikkinchisiga ta'sir qiladi yoki unga aloqador bo'ladi. Psixologok bog'liqlik xotira mavzusida juda muxim xisoblanadi. Misol uchun diqqat bo'lmasa eslab qolish qiyin, kuchli xissiyot uzoq eslab qolishga sabab bo'ladi. Psixik – bu insonng ongida kechadigon ruxiy jarayonlar majmuasidir. Psixik so'zining manosi bu insonng ruxiy xayotida, ong faoliyati va ichki kechinmalari bilan bog'liq bo'lgan barcha jarayonlar nisbatan qo'llaniladigon ilmiy tushunchadir. Oddiy qilib tushuntiradigon bo'lsek psixika degani insonning ichki dunyisi: nima oylaydi, nima xis qiladi. Nimani eslab qoladi shularni tushuniladi. Jarayon – bu ma'lum bir natijaga olib chiquvche, bosqichma bosqich rivojlanadigan o'zgarishlar va harakatlar ketma – ketligidir. Misol uchun xotira jarayoni xotira jarayon eslab qolish, saqlash, qayta eslash. Psixologiyada jarayon bu inson ongida kechadigon uzluksiz ozgarish va rivojlanish holatidir. Jarayonng muxum xususiyati vaqt bilan bog'liqdir, bosqichma – bosqich ko'chadi, zgaruvchan, natijaga ega.

Holat – bu shaxning ma'lum vaqt oralig'da ichki va tashqi omillar tasirida shakillangan psixik yoki fizyalogik ahvoli bo'lib, unung faoliyati va xulq – atvoriga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Holat muayyam vaqt ichida shaxs yoki obyektning qandey axvolda, qanday vaziyatda ekanligini tushunturuvchidir. Oddiy qilib tushuntirilganda inson ayni payitda qanday axvolda ekanligi: xursand, charchagan, xayojonlangan. Muxum xususiyatlari: vaqtinchalik, nisbatan barqarorlik,

ichki va tashqi ta'sirga bog'liq, shaxs faoliyatiga tasir qiladi. Rivojlantirish – bu shaxsning pisixik va itellektual saloxiyatini ichtimoiy biologik va kongitiv omillar ta'sirida bosqichma - bosqich takomillashtirish jarayonidir. Lev Vygotsky rivojlanishni ijtimoiy muxit bilan bag'lab tushuntirgan: “Rivojlanish bu ijtimoiy ta'sir va o'qitish orqali amalga oshiriladigan jarayondir”. uning yaqin rivojlanish zo'nasiga nazaryasiga ko'ra: inson mustaqil bajaraolmaydigon ishni, boshqalar yordamida o'rganadi shu orqali rivojlanadi. B. F. Skinner rivojlanishni xulq orqali tushuntiradi: “Rivojlanish bu mustaxkamlash orqali xulq – atvorni o'zgartirishdir”.

Muxum xususiyatlari uzoq muddatli jarayon, bosqichma –bosqich ko'chadi, o'zgarish va o'sishga olib keladi, maqsada yo'naltirilgan bo'ladi. Ilmiy – bu obyektiv xaqiqatni aniqlashga qaratilgan, tajriba, kuzatish va mntiqiy tahlil qilish asosida isbotlangan bilim va yondashuvlar tzimidir. Odiy qilib aytdanda isbotlangan, tekshirilgan va asosiy bo'lgan narsa masalan: oddiy fikir “menimcha...”, isbotlanga fikir “ tadqiqotlar natijasiga ko'ra.....”. Xulosa qilib aytgan ilmiylik bu aniqlik, isbot, mantiq, tajriba asosida qurilgan bilimdir.

Bosqichlari – bu muayyam bir yonalishga bog'liq bo'lib misol uchun bilim olish bosqichlari yoki rivojlantish bosqichlari tarzida kelad. Qayta tiklash – bu xotirada saqlagan ma'lumotlarni kerклиy vaqtda esga tushirish jarayonidir. Saqlash – olingan ma'lumotlarni xotirada dovomiy ushlab turish jarayoni. Eslab qalish – axborotni qabul qilib, uni xotirada mustaxkamlash jarayoni. Unitish – xotirada saqlaga ma'lumotining qisman uoki to'liq yo'qolish jarayoni. Taffakur – insonning ma'lumotini taxlil qilish solishtirish va xulosa chiqarish psixik jarayoni. Diqqat – ongning muayyam obektga yo'naltirishi va jamlanishi jarayoni. Matevatsiya –

insoni faoliyatga undovchi ichki ehtiyoj va sabablar tizimi. Kognitiv – bilish jarayonlariga yanii xotira, taffakur, diqqat, idrokka tegishli bo'lgan psixik faoliyat. Emotsiya – insonning ichki hissiy kechimmalari va tasgqi tas'sirlarga javob reaksiyasi

Asosiy qisim : Xotira bog'liq psixik holatlatlar xotira samaradorligi bir qator psixik holatlar bilan

uzviy bog'iqdir. Diqat xotiraning aosiy sharti hisoblanadi. Diqqarni jamlamagan bo'lsa axborot toliq ko'ldanmaydi. Vgotskyning fikriga ko'ra ijtimoiy muxit diqqatni shakillantirishga muxum ro'l oynaydi. Taffakur xotira bilan chanbarchas bog'liq bo'lib, u axborotni tahlil qilishda va mantiqiy bog'lanishni taminlaydi Piaget nazaryasiga ko'ra, bola taffakuri rivojlanish bilan xotira strategiyalari ham murakkablashib boradi. Eslab qolish jarayoni axborotni qabul qilish va uni miyyada ma'niliy shakilga keltirishdan iborat. Nemis olimi Hermann Ebbinghaus tajribalariga ko'ra, malumot qamchalik ko'p takrollansa shunchalik mustaxkam kodlanadi. U o'zining "unitish egri chizig'i" nazaryasida yangi ma'lumotni kata qismi dastlabki soatda tez yoqolishini aniqlagan. Saqlash bosqichida axborot qisqa yoki uzun muddatli xotira tizimlarida mustaxkamlanadi. I.Pavlovning shrtli refleklar nazaryasiga ko'ra "Miya po'stlog'idagi nerf bog'lanishlarining mustaxkamlanishi xotiraning fizyologik asosini tashkil etadi. Takroriy ta'sirlar bu bog'lanishni kuchaytiradi". U shu fikirni ilgari surgan.

Tug'ma (shartsiz) va orttirilgan (shartli) refleklar

I.P.Pavlov laklifi bilan refleklar ikki guruhga:

1. Shartsiz
2. Shartli refleklarga bo'linadi.

Tug'ilgan paytdayoq mavjud bo'lgan refleklar **shartsiz refleklar** yoki instinktlar hisoblanadi. Masalan, yangi Tug'ilgan kuchuk bolalari ona sutini so'ra boshlarsa, hozirgina tuxumdan chiqqan jo'ja don cho'qiy boshlaydi.

Shartli refleklar asab tizimining oliy bo'limlarida vaqtinchalik nerv bog'lanishining hosil bo'lishiga asoslangan. Ular hayot davomida ma'lum sharoitda o'rgatish yo'li bilan orttiriladi. Shartli refleklar shartsiz refleklardan farqi shundaki ularni organizmdan tashqarida va uning ichida kechadigan har qanday o'zgarish bilan paydo qilish mumkin.

Qayta tiklash – bu saqlangan malumotlarni kerakli vaqtda esga tushurish jarayonidir. U diqqat va mantiqiy bog'lanishlar bilan bevosita bog'liq. Aga axborot semantik jixatdan chuqur ko'ldangan bo'lsa, uni esga tushurish osonlashadi. Emotsiyanal holatda xotira mustaxkamligiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Kuchli hissiyotlar bilan bog'liq xotiralar uzoq muddat xotiradan kaetmeydi, saqlqni qoladi. Matevatsiya xotira samaradorligini oshuruvchi muxim omildir Sknnerning operant o'rganish nazaryasiga ko'ra, rag'bandlantirish o'rganishinni va eslab qolish jarayonini kuchaytiradi. Unitish tabiy psixik jarayon bo'lib Ebbinghaus tadqiqotlariga ko'ra, u ma'lumotning vaqt o'tisi bilan pasayishini ko'rsatadi. Unitish organizimni oriych axborot yukidan ximoya qiladi. Xotirani rivolantirishining kagnitiv jarayonlari asosan bosqichma – bosqich amalga oshiriladi. Qabul qilish bosqichida axborot sezgi orqali qabul qilinadi.

Diqqat barqarorligi bu jarayonning samaradorligini belgilaydi. Xis qilish orqaliva diqqatni jamlash bilan birgalikda ma'lumotni saqlab qolish sezirarliy darajaga oshadi. Kodlash – bu tashqi muhitdan olingan axborotni qabul qilib, uni miyyaga mos shaklga keltirish va saqlqshga taoyyorlash jarayonidir. Kodlash bosqichida inson ma'lumotlarni qabul qiladi, uni tushunadi, qayta ishlaydi yani oddiy ma'lumot bilimga aylanatiriladi kodlashninh amalga oshirish jarayoni quydagicha bo'ladi axborot sezgi orqali kiradi; ko'rish, eshitish, sezish. Diqat orqali saralashda muhim ma'lumot tanlanadi, kereksizlari etibordan chetta qoladi. Mantiqiy qayta ishlashda tafakkur orqali ma'no beriladi, yangi ma'lumot eski bilim bilan bog'lanadi. Xotirada kodlash da axbarot neyron bog'lanish orqali mustaxkamlanadi. Mustaxkamlash bosqichida saqlash jarayoni

takrorlash va amali qo'llash orqali kuchayadi. Pavlov nazaryasiga ko'ra, "Nerv bog'lanishlarning mustaxkamlashi xotirani barqaror qiladi". Qayta tiklash bosqichi da olingan bilimlar kerekli payitda faol esga tushuriladi Active recaii usuli bu bosqichda rivojlantirishga eng samarali usullardan biridir. Takomllash tirish bosqichi ushu bosqichda xotira stratigiyalari rivojlanadi va shaxsning kognitiv saloxiyati oshadi.

Xulosa xulosaqilib aytadigon bolsak xotira insan yashashi, ijtinoillashuvi, bilim olishi va xar qanday faoliyat turida eng muxim orin egallaydi. Xotira inson psisixsining murrakab va ko'p bosqichli tizimi bolib, u diqqat, tafakur, emotsiya va mativatsiya bilan uzviy og'liqdir. Ebbinghaus, Pavlov, Vygotsy va Piaget kabi olimlarning tadqiqotlari xotira jarayonlarini ilmiy asosda tushunishga katta xissa qoshgan. Xotirani rivojlantirish esa tizimli o'qish, takrollashva kognitiv strategiyalari orqali amalga oashiriladi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch. Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. Toshkent, 2020.
3. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi". Toshkent, 1997.
4. Hasanboyeva O. va boshqalar. Pedagogika. Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.
5. Xoliqov A. Pedagogika nazariyasi va tarixi. Toshkent, 2010.
6. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining ijtimoiy-huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish. (2025). *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI*, 3(3).
7. Nomanova Ma'rifat Abdillayevna, & Mamajonova Dildora Yahyoxonovna. (2024). O'QITUVCHINING PEDAGAGIK FAOLIYATIDA PERSEPTIV JIXATLARI. 58(6), 12-16.

Oilada tarbiya jarayonining o'rni va ahloqiy tarbiya tamoyillari

University of Business and Science

Pedagogika yo'nalishi PD - 23-07 guruh talabasi

Tolipova Dilobar Tojaliyevna

Annotatsiya: Ushbu maqolada oilada tarbiya jarayonining bolaning shaxs sifatida shakllanishidagi o'rni va axloqiy tarbiya tamoyillari batafsil tahlil qilinadi. Kundalik hayotdagi odatlar, bayram va marosimlarning tarbiyaviy ahamiyati hamda ota-onaning namunaviy roli muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: *oila, bola tarbiyasi, axloqiy tarbiya, milliy an'analar, oilaviy qadriyatlar, tarbiyaning tamoyillari*

Abstract: This article analyzes the role of family upbringing in the formation of a child's personality and the principles of moral education. The importance of daily routines, holidays, and ceremonies in moral development, as well as the exemplary role of parents, is discussed.

Keywords: *family, child upbringing, moral education, national traditions, family values, principles of education*

Аннотация: В данной статье рассматривается роль семейного воспитания в формировании личности ребенка и принципы морального воспитания. Обсуждается значение ежедневных привычек, праздников и обрядов в нравственном развитии, а также образцовая роль родителей.

Ключевые слова: *семья, воспитание ребенка, моральное воспитание, национальные традиции, семейные ценности, принципы воспитания*

Oilada bola tarbiyasi inson shaxsining shakllanishida eng muhim va beqiyos ahamiyatga ega. Bola oilaga kelishi bilan uning xarakteri, odatlari, ijtimoiy qobiliyatlari va dunyoqarashi

asta-sekin shakllana boshlaydi. Oiladagi har bir soʻz, mehribonlik bilan berilgan maslahat, birgalikda oʻtkazilgan vaqt bolaga nafaqat axloqiy qadriyatlarni singdiradi, balki uning ichki dunyosini boyitadi, hissiy va ijtimoiy qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shu jihatdan, oilaviy tarbiya jarayoni shaxsning ma'naviy va ijtimoiy poydevorini yaratishda markaziy oʻrin tutadi. Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, bolaning birinchi uch yilligi uning shaxsiyati va ijtimoiy xulqini shakllantirishda eng muhim davr hisoblanadi. Bu yoshda bolaning oʻrgangan qadriyatlari va xulq-atvori butun umr davomida unga yoʻl-yoʻriq beradi. Shu sababli, ota-ona uchun oilada tarbiya jarayonini ongli va izchil olib borish katta ahamiyatga ega.

Oiladagi Tarbiyaning Axloqiy Ahamiyati

Oiladagi kundalik odatlar va oilaviy muhit bolaning axloqiy va ijtimoiy rivojlanishida katta rol oʻynaydi. Oddiy tuyuladigan jarayonlar — birga ovqatlanish, uy ishlariga yordam berish, oilaviy suhbatlarda ishtirok etish — bolaga hayotiy saboqlar beradi. Masalan, 2021-yilgi Oʻzbekiston milliy statistika qoʻmitasining hisobotiga koʻra, oilaviy suhbatlar va birgalikdagi faoliyat bolalarning ijtimoiy qobiliyatlarini 30–35% samaraliroq rivojlantiradi. Shu bilan birga, ota-onaning namunaligi bola tarbiyasida eng samarali vosita sifatida namoyon boʻladi. Bola gap bilan emas, kuzatish orqali oʻrganadi. Oiladagi sabr-toqat, adolat va mehr-muhabbat bolaga ichki barqarorlikni, muloqot madaniyatini va muomala odobini singdiradi.

Shu tarzda, oilada tarbiya jarayoni faqat axloqiy qadriyatlarni oʻrgatish bilan cheklanmay, bolani mas'uliyatli, madaniyatli va jamiyatga foydali shaxs sifatida shakllantiradi.

Axloqiy Tarbiya Tamoyillari

Namuna orqali tarbiya: Bola eng samarali tarzda kuzatish orqali oʻrganadi. Ota-onaning bir-biriga hurmat bilan muomala qilishi, sabr-toqat va mehribonligi bola uchun axloqiy model boʻladi. Bu tamoyil bolaga hayotiy qoidalarni amalda koʻrsatadi va uni tabiatiga singdiradi.

Doimiylik tamoyili: Tarbiya muntazam va izchil boʻlishi lozim. Kundalik odatlar, oilaviy faoliyat va kichik majburiyatlarni bajarish orqali bola axloqiy barqarorlikni oʻzlashtiradi. Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, doimiy ravishda oilada tarbiyalanayotgan bolalar mas'uliyatni 25–30% samaraliroq egallaydi.

Hurmat va muloyimlik tamoyili: Kattalarga hurmat, kichiklarga mehr koʻrsatish va adolatni qadrlash bolaning ijtimoiy va axloqiy barqarorligini shakllantiradi. Oiladagi hurmat muhitida oʻsayotgan bolalar jamiyatga moslashishda ancha samaraliroq boʻladi.

Kundalik muloqot tamoyili: Ota-ona bilan ochiq va samimiy suhbatlar bolaga oʻz fikrini erkin ifoda etish, boshqalarning his-tuygʻularini anglash va mustaqil qaror qabul qilishni oʻrgatadi. Shu yondashuv bolada empatiya va ijtimoiy koʻnikmalarni rivojlantiradi.

Individual yondashuv tamoyili: Har bir bola oʻziga xosdir. Tarbiyada individual yondashuv bolaning qobiliyati, xarakteri va qiziqishlarini hisobga oladi. Masalan, ijodiy qobiliyatga ega bola ertaklar yoki san'at orqali axloqiy qadriyatlarni oʻrganishi mumkin.

Mas'uliyat tamoyili: Bola oʻz harakatlari uchun javobgar boʻlishni oilada oʻrganadi. Kichik vazifalarni bajarish, uy ishlarida yordam berish va qaror qabul qilish unga mas'uliyatni anglashga yordam beradi.

Zamonaviy hayot sharoitida oilaviy tarbiya va axloqiy tamoyillarni uygʻunlashtirish muhimdir. Global madaniyatlarning aralashuvi yosh avlodning dunyoqarashini kengaytiradi, ammo milliy qadriyatlarni saqlashning ahamiyati ortadi. Shu sababli oilada tarbiya jarayoni bolaga nafaqat milliy qadriyatlarni, balki universal axloqiy tamoyillarni ham oʻrgatishi lozim.

Shu tarzda, oilada tarbiyalangan bola nafaqat madaniyatli va mas'uliyatli shaxs sifatida oʻsadi, balki jamiyatga foydali va barqaror shaxs sifatida integratsiyalashadi. Oiladagi har bir soʻz,

harakat va amaliyot bolaning ichki dunyosini boyitadi va uning shaxs sifatida yetuklashishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Oiladagi tarbiya jarayoni bolaga hayotiy qobiliyatlarni o'rgatishda ham markaziy ahamiyatga ega. Bola kichik yoshidan oilaviy muhit orqali mas'uliyat, sabr-toqat, hurmat va adolatni o'rganadi. Masalan, oilada birgalikda uy ishlarini bajarish, oila a'zolariga yordam berish, kichik qarorlar qabul qilish jarayonida bola mustaqil fikrlashni o'rganadi. Shu tarzda, tarbiya nafaqat axloqiy, balki ijtimoiy va amaliy jihatdan ham bolaning shakllanishiga xizmat qiladi. Ota-ona bolaga axloqiy qadriyatlarni amaliyot orqali o'rgatishi muhimdir. Gap-so'z bilan tarbiya berish faqat nazariy bilim beradi, ammo amaliyot orqali bola qadriyatlarni o'zlashtiradi. Masalan, oilada kattalarga hurmat, kichiklarga mehr ko'rsatish, yordam berish kabi kundalik jarayonlar bolaning ongiga chuqur singadi va uni tabiatiga aylantiradi. Shu tarzda bola ijtimoiy qoidalarni, madaniy odoblarni va axloqiy tamoyillarni hayotiy darajada o'rganadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, oilada tarbiya jarayoni bolaning shaxs sifatida shakllanishida asosiy omil hisoblanadi. Ota-ona tomonidan uzluksiz va izchil olib boriladigan tarbiya bolaning axloqiy qadriyatlari, ijtimoiy ko'nikmalari va mas'uliyat hissini mustahkamlaydi. Namuna orqali tarbiya, doimiylik, hurmat va muloyimlik, kundalik muloqot, individual yondashuv hamda mas'uliyat tamoyillari bola ongiga chuqur singadi va uning shaxs sifatida yetuklashishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, oilaviy muhitda olingan qadriyatlar bolaga jamiyatda o'z o'rnini topish, boshqalar bilan muloqot qilish va hayotiy qarorlar qabul qilishda mustahkam poydevor yaratadi. Oila orqali berilgan axloqiy tarbiya nafaqat bolani madaniyatli, mas'uliyatli va hurmatli shaxs sifatida shakllantiradi, balki uning jamiyatga foydali bo'lishini ta'minlaydi. Shu sababli, har bir ota-ona va oilaviy a'zo milliy qadriyatlarni asrab-avaylab, zamonaviy hayot bilan uyg'unlashtirgan holda bolaga izchil va samimiy tarbiya berishga intilishi muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Islomova, N. Oilada tarbiya va bolaning axloqiy rivojlanishi. Toshkent: O'zbekiston Pedagogika Instituti, 2022.
2. UNICEF. Family Influence on Early Childhood Moral Development. New York: UNICEF, 2019.
3. Milliy Pedagogika Tadqiqot Instituti. Bolalar tarbiyasida oilaning roli. Toshkent, 2021.
4. O'zbekiston Ijtimoiy Tadqiqotlar Instituti. Axloqiy qadriyatlar va oilaviy tarbiya. Toshkent, 2023.
5. Sog'liqni saqlash vazirligi. Bolalar psixologiyasi va oilaviy muhit. Toshkent, 2022.
6. Ilmiy Tadqiqotlar Jurnali. Axloqiy tarbiya tamoyillari va individual yondashuv. 2024,.
7. O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi. Milliy qadriyatlar va oilaviy tarbiya statistikasi. Toshkent, 2023.
8. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining ijtimoiy-huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish. (2025). *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI*, 3(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15180004>
9. Jurayev, X. O. (2024). Shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida o'z men konsepsiyasining psixologik mexanizmlari. *Science and Education*, 5(9), 237-242.
10. Nomanova Ma'rifat Abdillayevna (2025). METHODOLOGY FOR DEVELOPING PATRIOTIC EDUCATION IN STUDENTS THROUGH IDEAS OF NATIONAL HEROISM. *Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali*. 3(12), 1334-1336. <https://zenodo.org/records/18005695>
11. Bekberdiyeva Gulbahor Ortiqaliyevna (2024). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI KASBIY MUHITGA MOSLASHTIRISH TUSHUNCHASI VA MOHIYATI. Nukus

YOSH O'QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA UCHRAYDIGAN TO'SIQLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI

Kambarov Nodirjon Sattarovich,

University of Business and Science. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent. Gmail: nodirjonkambarov2@gmail.com

Umaraliyev Diyorbek Nematjon o'g'li-

University of Business and Science Pedagogika yo'nalishi 2 kurs magistranti. Email: d89578326@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada yosh o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish jarayonida uchraydigan asosiy to'siqlar hamda ularni bartaraf etish strategiyalari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, pedagoglarning kasbiy moslashuvi, innovatsion texnologiyalarni qo'llash va metodik qo'llab-quvvatlashning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: yosh o'qituvchi, kasbiy kompetentlik, pedagogik to'siqlar, innovatsion yondashuv, kasbiy rivojlanish

Аннотация: В данной статье теоретически анализируются основные препятствия, возникающие в процессе развития профессиональной компетентности молодых учителей, а также эффективные стратегии их преодоления. Формирование профессиональной компетентности рассматривается как важный фактор повышения качества образовательного процесса, модернизации образования и профессионального роста педагога. Также рассматриваются научно-практические подходы, направленные на поддержку профессиональной адаптации молодых педагогов.

Ключевые слова: молодые учителя, профессиональная компетентность, педагогические барьеры, профессиональное развитие, образовательный процесс, инновационные стратегии.

Абстракт: This article theoretically analyzes the main barriers encountered in the development of young teachers' professional competence and effective strategies for overcoming them. The formation of professional competence is considered an important factor in improving the quality of the educational process, modernizing education, and ensuring teachers' professional growth. The study also examines scientific and practical approaches aimed at supporting the professional adaptation of young educators.

Keywords: young teachers, professional competence, pedagogical barriers, professional development, educational process, innovative strategies.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash va innovatsion yondashuvlarni joriy etish jarayonida o'qituvchilarning kasbiy kompetentligi alohida ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, yosh o'qituvchilarning kasbiy faoliyatga kirib kelishi va pedagogik muhitga moslashuvi ta'lim sifatini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Yosh pedagoglar o'z faoliyatining dastlabki bosqichlarida turli pedagogik, psixologik va metodik to'siqlarga duch keladilar. Bu to'siqlar ularning dars jarayonini samarali tashkil etishi, o'quvchilar bilan ishlashi hamda kasbiy kompetentligini to'liq namoyon etishiga ma'lum

darajada ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, ushbu muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etishning samarali strategiyalarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy vazifalardan biridir.

Kasbiy kompetentlikni rivojlantirish nafaqat bilim va ko'nikmalarni egallash, balki pedagogik tajriba, innovatsion yondashuvlar va zamonaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llay olish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Shu nuqtai nazardan, yosh o'qituvchilarning kasbiy shakllanish jarayonini qo'llab-quvvatlash, ularga metodik yordam ko'rsatish va adaptatsiya mexanizmlarini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.

Mazkur maqolada yosh o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish jarayonida uchraydigan to'siqlar va ularni bartaraf etishning samarali strategiyalari nazariy jihatdan tahlil qilinadi hamda bu boradagi ilmiy qarashlar yoritiladi.

ASOSIY QISM

Yosh o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'qituvchining kasbiy mahorati ta'lim sifatini oshirish va o'quv jarayonining samaradorligini ta'minlashda asosiy omil sifatida e'tirof etiladi [1, 12-bet]. Pedagogik faoliyatda yosh o'qituvchilar turli kasbiy to'siqlarga duch keladilar. Ularning asosiylaridan biri nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etishdagi qiyinchiliklardir. Bu holat dars jarayonini tashkil etish, o'quvchilar bilan ishlash va pedagogik vaziyatlarni boshqarishda muammolarni keltirib chiqaradi [4, 20-bet]. Shuningdek, yosh pedagoglarda kasbiy moslashuv jarayoni muhim bosqich hisoblanadi. Yangi ish muhitiga kirish, pedagogik jamoa bilan munosabat o'rnatish hamda o'quvchilar bilan muloqot qilish jarayonida psixologik bosim yuzaga kelishi mumkin. Bu esa ularning kasbiy faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi [2, 15-bet].

Innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash ham zamonaviy o'qituvchidan yuqori kompetentlikni talab qiladi. Interfaol metodlar va pedagogik ijodkorlik ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda muhim rol o'ynaydi [3, 28-bet].

A.A. Avliyoqulovning tadqiqotlarida interaktiv ta'lim usullarini qo'llash o'quvchilarning faolligini oshirishi va o'qituvchining kasbiy mahoratini rivojlantirishga xizmat qilishi ta'kidlangan [5, 33-bet].

Shuningdek, A.S. Makarenko va V.A. Suxomlinskiy asarlarida pedagogik jarayonda tarbiyaviy muhit, o'qituvchi shaxsining roli va uning kasbiy mas'uliyati muhim o'rin tutishi qayd etilgan [6, 45-bet; 7, 52-bet]. Yosh o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda metodik qo'llab-quvvatlash, mentorlik tizimi va uzluksiz malaka oshirish muhim ahamiyatga ega. Sharipov Sh.Sh. ta'kidlaganidek, kasbiy rivojlanish tizimi samarali yo'lga qo'yilsa, yosh pedagoglarning adaptatsiya jarayoni tezlashadi [2, 27-bet]. Xulosa qilib aytganda, yosh o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish murakkab, ammo uzluksiz jarayon bo'lib, u nazariy bilim, amaliy tajriba va innovatsion yondashuvlarning uyg'unlashuvi asosida shakllanadi.

XULOSA

Yosh o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining dolzarb masalalaridan biri bo'lib, u ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda muhim o'rin tutadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, yosh pedagoglar kasbiy faoliyat jarayonida bir qator to'siqlarga duch keladilar. Ular orasida amaliy tajribaning yetishmasligi, psixologik moslashuvdagi qiyinchiliklar, innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashdagi muammolar hamda mentorlik tizimining yetarli darajada rivojlanmaganligi asosiy omillar sifatida ajralib turadi. Shu bilan birga, ushbu muammolarni bartaraf etish uchun uzluksiz kasbiy rivojlanish tizimini takomillashtirish, malaka oshirish kurslari va treninglarni kengaytirish, tajribali o'qituvchilar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish hamda mentorlik institutini rivojlantirish muhim

ahamiyat kasb etadi. Bu esa yosh o'qituvchilarning pedagogik kompetentligini oshirish va ularning kasbiy moslashuv jarayonini tezlashtirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, yosh pedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish nazariy bilim, amaliy tajriba va innovatsion yondashuvlarning uyg'unligi asosida amalga oshiriladi. Bu jarayon ta'lim tizimining barqaror rivojlanishi va yuqori malakali pedagog kadrlarni tayyorlashda muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jo'rayev R.J. Pedagogik kadrlarning kasb mahorati va ta'lim sifatini oshirish masalalari. – Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2015.
2. Sharipov Sh.Sh. O'qituvchi kasb mahorati va uni rivojlantirish mexanizmlari. – Toshkent: ToshDU, 2017.
3. Musurmonova N.A. Innovatsion pedagogik texnologiyalar va pedagogik ijodkorlik. – Toshkent: O'zbekiston pedagogika jurnali, 2018. №4.
4. Xodjayev B.X. Pedagogik texnologiyalar va o'qituvchi kasb mahorati. – Toshkent: O'zbekiston pedagogik instituti, 2016.
5. Avliyoqulov A.A. Interaktiv ta'lim usullari va pedagogik mahorat. – Toshkent: «Pedagogika», 2019.
6. Сухомлинский В.А. Педагогические сочинения. – Киев: Радунська школа, 1981.
7. Макаренко А.С. Педагогическая поэма и педагогические работы. – Москва: Просвещение, 1989.

O'QUVCHILARNI MILLIY TARBIYA ORQALI IJTIMOIIY FAOLLIGINI OSHIRISHNING SHART-SHAROITLARI

*Umarova Mohidil Ravshanbekovna
University of Business and Science
1-kurs magistranti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'quvchilarni milliy tarbiya orqali ijtimoiy faolligini oshirishda zamonaviy pedagogning roli yoritilgan bo'lib, yosh avlodni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda xalqning boy milliy, madaniy-tarixiy an'analariga, urf-odatlariga hamda umumbashariy qadriyatlarga asoslangan samarali tashkiliy, pedagogik shakl va vositalari ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etilishi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: milliy tarbiya, ijtimoiy faollik, pedagogik imidj, zamonaviy pedagog, texnolog, innovator, integratsiya.

Аннотация. В статье освещается роль современного учителя в повышении социальной активности учащихся посредством национального воспитания, рассматриваются вопросы разработки и внедрения эффективных организационно-педагогических форм и средств, основанных на богатых национальных, культурно-исторических традициях, обычаях и общечеловеческих ценностях народа в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.

Ключевые слова: национальное воспитание, социальная активность, педагогический образ, современный учитель, технолог, новатор, интеграция.

Annotation. This article highlights the role of a modern teacher in increasing the social activity of students through national education, and discusses the development and implementation of effective organizational and pedagogical forms and tools based on the rich

national, cultural and historical traditions, customs and universal values of the people in the spiritual and moral education of the younger generation.

Keywords: national education, social activity, pedagogical image, modern teacher, technologist, innovator, integration.

Bugungi kunda pedagogik texnologiyalar barcha sohalariga izchil tarzda kirib bormoqda va shu sohani jadal rivojlanishiga asos solmoqda. Endilikda biron-bir sohani pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalarisiz tasavvur etish qiyin. Pedagogik texnologiyalarni qo'llash-dars jarayonini, ta'lim sifatini, kelajak mutaxassislarining nazariy va amaliy salohiyatini, kompetentligini oshirishni ta'minlovchi, zamonaviy o'qitish texnologiyasining asosi, dasturi-amal bo'lib xizmat qilmoqda. Hozirgi paytda har qanday kasb egasi pedagogik texnologiyalardan, turli-tuman usul va metodlardan foydalanib, darsni integratsiyalab, zamonaviy yondashuv asosida tashkil etish kerak.

Xususan, tarbiyaning samarali shakl va usullaridan foydalanish hususida Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, quyidagicha vazifa qo'yadi: **“Yosh avlodni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda xalqning boy milliy, madaniy-tarixiy an'alariga, urf-odatlarini hamda umumbashariy qadriyatlarga asoslangan samarali tashkiliy, pedagogik shakl va vositalari ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etiladi”**¹. Bugungi kunda zamonaviy o'qituvchi darsini o'tishi bilan birga milliy urf-odatlarimiz, an'ana va qadriyatlarimizni o'quvchi ongiga singdirib, darsni integratsiyalashgan tarzda tashkil etishi kerak. Shu jihatdan har tomonlama mukammal rivojlangan insonni tarbiyalash, ta'lim va ma'orifni yuksaltirish, barkamol avlodni voyaga yetkazish davlatimiz siyosatining ustivor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Zero-ki, istiqloq davrida ma'naviy merosimizni tiklashda amalga oshirilgan ulug'vor ishlar, tariximizni xolisona o'rganish, ulug' allomalar adabiy-ilmii asarlarining tarjima va nashr qilinishi, ta'lim berishni takomillashtirish, adabiyot, san'at sohasidagi yutuqlar – bularning barchasi jamiyatda ma'naviy-ruhiy ko'tarilishga olib keldi va iqtisodiyotimizning ustivor yo'nalishlaridagi islohotlarga qo'shimcha kuch bag'ishladi. Sharq allomalari va mutafakkirlari yosh avlodni tarbiyalash, kasbga yo'naltirish bo'yicha tengi yo'q fikr, g'oyalarni ilgari surganlar, ta'limotlar yaratganlar. Ilmii merosni sinchkovlik bilan o'rganish, tahlil qilish, tizimlashtirish hamda jahon fanining mazkur sohadagi yutuqlari bilan taqqoslash o'zligimizni anglash imkonini kengaytirib, xalqimizning jahon hamjamiyatidagi obro'-e'tiborini yanada oshiradi. Milliy pedagogikamiz tarixini, ayniqsa, yosh avlodni tarbiyalash bo'yicha ajdodlarimizning asrlar davomida to'plagan tajribalarini o'rganish esa ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirishga xizmat qilishi shubhasiz. Zamonaviy o'qituvchi dars jarayonida “aktyor” emas, aksincha “rejissyor” bo'lishi kerakligini bo'lg'usi o'qituvchilar auditoriyadanoq anglashi lozim. Buning uchun esa u bir necha yangicha ta'lim usullarini yaxshi bilishi kerak. Maktab o'quvchisi, kasb-hunar kollejlari, akademik litsey, oliy ta'lim muassasalari talabalarining yuqori ta'lim sifat va samaradorlik ko'rsatkichini namoyon qilishi uchun bo'lg'usi pedagog-o'qituvchilarni kasbiy mahoratini innovatsion yondashuvlar asosida takomillashtirib borishimiz kerak bo'ladi. Bugungi zamonaviy ta'lim ham integratsiyalashgan darsni talab etadi. Pedagogik texnologiya va pedagog mahoratiga oid bilim, tajriba, interaktiv metodlar, innovatsion yondashuvlar asosida o'quvchi - talabalarni bilimli, yetuk malakaga ega bo'lishliklarini ta'minlaydi. Zamonaviy o'qituvchi ta'lim – tarbiya jarayonida innovatsion yondashuvlardan foydalana bilishi va amalga oshira olishi lozim. Bu jarayonda bo'lajak o'qituvchilarga quyidagi talablarni qo'yiladi:

- ta'limda innovatsiya tushunchasini, uning mazmun mohiyatini bilishi;
- innovatsion texnologiyalarning ta'lim maqsadini amalga oshirishdagi o'rnini va rolini bilishi;

- innovatsion texnologiyalarni fanlar bo'yicha qo'llash tamoyillarini bilishi;
- integratsiya asosida noan'anaviy dars tashkil eta olishi;
- o'quvchilarning mustaqil faoliyatlarini tashkil qilish va ta'minlash yo'llarini bilishi;
- ilg'or pedagogik texnologiyalarni qo'llab, na'munaviy imitatsiya o'quv mashg'ulotlarini o'tishi;
- ta'lim-tarbiyaning faollashtiruvchi usullarini bilishi va egallashi kerak.

Uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan to'liq foydalaniladi.

Xulosa qilib aytganda, o'qitishning interfaoligi-o'quvchining bilish faoliyatini faollashtirish va o'zaro ta'sir asosida tayyorgarlik samaradorligini oshirishning asosiy usullaridan biridir. Interfaol mashg'ulot-o'qituvchi va o'quvchilar o'zaro faol ishtirok etadigan mashg'ulot; jarayon hamkorlikda kechadi. Interfaol metodlarni o'quv jarayoniga joriy etishning tub maqsadi esa – dars qaysi shaklda bo'lmasin, qayerda o'tkazilmasin, darsda o'qituvchi bilan o'quvchining hamkorlikda ishlashini va natijada o'zlashtirishlarini ta'minlashi lozim. Bunda o'qituvchi faqat fasilitator (yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi, kuzatuvchi, kuzatuvchi, xulosalovchi) vazifasini bajaradi. Ushbu metodlar orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlari rivojlantirilib, faolligi oshadi, ularda erkin fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish, hissiyotlarni boshqara olish, tanqidiy va ijodiy fikr yuritishning rivojlanishiga zamin tayyorlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. –T.: 1997. 4-bo'lim, 4-qism.
2. Abdullayeva Kibriyo Ravshanbekovna, "Xalq pedagogikasi vositasida O'quvchilar ijtimoiy faolligini oshirishning pedagogik mexanizmlari" Dis.Namangan-2023.
3. SH.X.Xonqulov, O'quvchi-yoshlarda ijodkorlik qobiliyatini tarbiyalashda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyati.Ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to'plami. Farg'ona-2018
4. I.V.Xoldarova.Innovatsion yondoshuvlar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. Ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to'plami. Farg'ona-2018

O'QUVCHILARNING KREATIV FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK VA PEDAGOGIK OMILLARI

University of business and science

Pedagogika va psixologiya fakulteti 4-kurs talabasi

Mahammadjonov Elyorbek G'ayratullo ugli

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirishga ta'sir etuvchi psixologik va pedagogik omillar tahlil qilinadi. Tadqiqotda kreativ fikrlashning nazariy asoslari, unga ta'sir etuvchi ichki (psixologik) va tashqi (pedagogik) omillar, shuningdek ularni o'quv jarayonida qo'llash imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Maqolada xorijiy va mahalliy pedagogika hamda psixologiya fanlari yutuqlaridan foydalanilgan. Natijada kreativ fikrlashni shakllantirish uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlar aniqlanib, tegishli tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: kreativ fikrlash, divergent tafakkur, psixologik omillar, pedagogik omillar, ijodiy qobiliyat, ta'lim muhiti, motivatsiya, ichki imkoniyat.

KIRISH. Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarni bilim bilan qurollantirish bilan bir qatorda ularning mustaqil va ijodiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish ham asosiy vazifalardan biriga aylanib bormoqda. Globallashuv va raqamli texnologiyalar davri insondan nafaqat tayyor

bilimlarni o'zlashtirish, balki yangi vaziyatlarda noodatiy yechimlar topa olish, g'oyalar generatsiya qila bilish va muammolarni ijodiy hal etish ko'nikmalarini talab etmoqda.

Kreativ fikrlash — bu faqat san'at yoki adabiyot sohasiga xos bo'lgan xususiyat emas, balki har qanday fanni o'rganishda, har qanday hayotiy muammoni hal etishda zarur bo'lgan universal qobiliyatdir. Shu boisdan ham jahonning yetakchi ta'lim tizimlarida — Finlandiya, Singapur, Janubiy Koreya va boshqa mamlakatlarda — kreativlik alohida o'quv komponenti sifatida dasturlarga kiritilgan.

ASOSIY QISM. O'zbekiston Respublikasida ham "2030-yilgacha bo'lgan davrda ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi"da o'quvchilarning ijodiy salohiyatini o'stirish muhim yo'nalish sifatida belgilangan. Biroq amaliyotda ko'p hollarda kreativ fikrlashni rivojlantirishga qanday psixologik va pedagogik omillar ta'sir etishi etarlicha o'rganilmagan. Ushbu maqola ana shu bo'shliqni qisman to'ldirish maqsadida yozilgan.

"Kreativlik" (inglizcha: «creativity») atamasi lotincha «creatio» — yaratish so'zidan kelib chiqqan bo'lib, keng ma'noda yangi, original, ijtimoiy ahamiyatga molik mahsulot yaratish qobiliyati sifatida tushuniladi. Amerikalik psixolog Joy Paul Guilford (1950) kreativlikni divergent (tarqaluvchi) tafakkur bilan bog'ladi va unda quyidagi komponentlarni ajratib ko'rsatdi: fikrlash sertakurligi (bir muammoga ko'p yechim topish), moslashuvchanlik (yondashuv strategiyasini o'zgartirish), originallik (noodatiy g'oyalar generatsiyasi) va ishlov berish qobiliyati (g'oyani batafsil rivojlantirish). Bu klassifikatsiya hozir ham psixologiya va pedagogikada keng qo'llaniladi (Guilford, 1967). Mihaly Csikszentmihalyi esa kreativlikni "oqim holati" («flow state») tushunchasi orqali izohladi: inson o'z qobiliyatiga mos keladigan, ammo biroz qiyinroq vazifa bajarayotganda to'liq shug'ullanish holatiga kiradi va aynan shu holat ijodiy natijalarning ko'payishiga olib keladi (Csikszentmihalyi, 1996). Rus psixolog Lev Vigotskiy esa kreativlikni faqat alohida shaxsning xususiyati emas, balki ijtimoiy-madaniy muhit bilan o'zaro ta'sirning mahsuli deb hisobladi. Uning "proksimal rivojlanish zonasi" («zona blizhayshego razvitiya») nazariyasiga ko'ra, o'quvchi mustaqil hal qila olmaydigan, ammo pedagog yordami bilan erishishi mumkin bo'lgan darajada vazifalar berilganda kreativlik jadal rivojlanadi (Vigotskiy, 1982).

Ko'pchilik o'qituvchilar o'quv jarayonida faqat konvergent (yaqinlashuvchi) tafakkurni — ya'ni bitta to'g'ri javobga yo'naltirilgan fikrlashni — rivojlantirishga e'tibor qaratadi. Holbuki kreativ fikrlash divergent tafakkurga asoslanadi va u bir muammoga ko'plab yechim variantlari izlashni nazarda tutadi. Bu ikki fikrlash turi bir-birini inkor etmaydi — ular o'zaro to'ldiradi. Biroq an'anaviy ta'limda divergent tafakkurga joy ko'pincha qolib ketadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kreativ fikrlash eng yuqori darajada ichki motivatsiya («intrinsic motivation») mavjud bo'lganda namoyon bo'ladi. Teresa Amabile (1996) o'zining "kreativlik komponentsial modeli"da tashqi mukofot yoki jazo qo'rquvi kreativlikni pasaytirishini, aksincha, ichki qiziqish va faoliyatdan qoniqish uni kuchaytirishi isbotlangan. O'quvchining "bu meni qiziqtiradi, men buni bilmoqchiman" degan ichki turtki kreativ mahsuldorlikni sezilarli darajada oshiradi. Shu bois pedagoglar o'quvchilarning qiziqishlarini aniqlash va darslarni shu qiziqishlarga moslashtirishga harakat qilishi lozim. Albert Banduraning o'z-o'ziga ishonch («self-efficacy») nazariyasiga ko'ra, inson "men buni qila olaman" degan ishonchga ega bo'lgandagina ijodiy xavf-xatarni qabul qilishga tayyor bo'ladi (Bandura, 1997). O'quvchi xato qilishdan qo'rqsam, yangi g'oyalarni ovoz chiqarib aytishdan cho'chisa — kreativlik blokirovka bo'ladi.

Shu sababli sinfda psixologik xavfsizlik muhiti («psychological safety») yaratish birinchi darajali ahamiyat kasb etadi. Bu muhit o'quvchiga "xato qilsam ham qoralanmayman, g'oyam noto'g'ri bo'lsa ham tinglanaman" degan hisni beradi. Kreativlik barcha bolalarda birdek

namoyon bo'lavermaydi. Introvert va ekstravert o'quvchilar kreativ faoliyatga turlicha yondashadi. Intavert o'quvchilar yolg'iz ishlashda, mustaqil mulohaza yuritishda ko'proq kreativ mahsul yarata oladi; ekstravertlar esa guruhliy muhokama va beyin-shturmda yaxshiroq ishlaydi. Bundan tashqari, yoshi jihatidan ham farqlar mavjud: boshlang'ich sinf o'quvchilari badiiy-tasviriy kreativlikka, o'rta maktab o'quvchilari esa mantiqiy-tanqidiy kreativlikka ko'proq moyil bo'ladi (Runco, 2014). Kreativ fikrlashni rivojlantirishda kognitiv moslashuvchanlik («cognitive flexibility») — ya'ni bir fikrlash rejimidan boshqasiga tez o'tish, turli nuqtai nazarlarni ko'ra olish qobiliyati — muhim psixologik omil hisoblanadi. Sinov topshiriqlari orqali amalga oshirilgan tadqiqotlarda kognitiv moslashuvchanlik yuqori bo'lgan o'quvchilar divergent tafakkur topshiriqlarida ham natijalarni yaxshiroq ko'rsatganligi aniqlangan (Diamond, 2013).

Tadqiqotlar o'quvchilarning ijobiy emotsional holati («positive affect») kreativ fikrlash mahsuldorligini oshirishi isbotlangan. Ijobiy his-tuyg'ular (quvonch, qiziqish, hayrat) kognitiv moslashuvchanlikni va axborot qayta ishlash qamrovini kengaytiradi. Aksincha, stress, tashvish va bezovtalik divergent tafakkurni siqib qo'yadi (Fredrickson, 2001). Shu boisdan sinfda ijobiy emotsional iqlim yaratish pedagogik zaruriyat hisoblanadi.

O'qituvchi kreativlikning eng muhim pedagogik omiliga aylanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kreativ o'qituvchi ko'proq kreativ o'quvchilarni shakllantiradi. O'qituvchi o'zi savollar bersa, o'zi ham savollarga ochiq bo'lsa, ko'p javob variantlarini qabul qilsa — o'quvchi ham shunday fikrlashni o'rganadi.

An'anaviy "savol–bitta to'g'ri javob" modelidan chiqib, "ochiq savol" texnikasiga («open-ended questions») o'tish kreativlikni rivojlantirishda muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Masalan, "Bu yerda qanday hodisa kuzatilmoqda?" o'rniga "Bu hodisa yana qaysi sohalarda uchraydi deb o'ylaysiz?" degan savol qo'yish divergent tafakkurni faollashtiradi.

Sinf xonasining fizik tashkil etilishi ham kreativlikka ta'sir etadi. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, an'anaviy qator-qator o'rindiq joylashuvi kreativlikni cheklaydi, stol va o'rindiqlarni erkin joylashtirish imkoniyati esa guruhliy hamkorlik va ijodiy faollikni oshiradi (Barrett et al., 2015).

Bundan tashqari, boy stimul muhiti — devorlarida o'quvchilarning ishlari ilib qo'yilgan, turli materiallar mavjud, rang-barang va hayotiy sinf — o'quvchilarning kreativ faolligini rag'batlantiradi.

Muammoga asoslangan ta'lim («Problem-Based Learning» — PBL) kreativ fikrlashni rivojlantirishning eng samarali pedagogik yondashuvlaridan biridir. Bu usulda o'quvchilarga oldindan yechimi belgilanmagan real hayotiy muammolar taqdim etiladi va ular o'z yechimlarini mustaqil izlaydi. Tadqiqotlar PBL orqali ta'lim olgan o'quvchilar divergent tafakkur ko'rsatkichlari bo'yicha an'anaviy ta'lim guruhiga nisbatan sezilarli yuqori natijalar ko'rsatganini tasdiqlagan (Hmelo-Silver, 2004). Bu yondashuv Finniston ta'lim tizimida keng qo'llaniladi va yuqori natijalar beradi. Kreativlikni rivojlantirishda baholash tizimi ham hal qiluvchi rol o'ynaydi. Faqat to'g'ri javob uchun ball beruvchi standart testlar kreativlikni bo'g'adi. Aksincha:

- Jarayonni baholash (natija emas, izlanish jarayonini baholash);
- O'z-o'zini baholash (o'quvchi o'z ishini tahlil qilishi);
- Teng tengni baholash («peer assessment»);
- Portfolio usuli

kreativlikni rivojlantirishga yordam beruvchi baholash shakllari sifatida pedagogika fanida e'tirof etilgan (Black & Wiliam, 1998).

Guruhli ishlash kreativ fikrlashni ham rag'batlantirishi, ham to'sib qo'yishi mumkin. Samarali guruh ishi uchun:

1. Guruh a'zolari turli fikrlash uslublariga ega bo'lishi kerak;
2. Guruhda psixologik xavfsizlik muhiti saqlanishi lozim;
3. Har bir a'zo g'oyasining tinglashishiga ishonishi kerak.

"Beyin-shturm" («brainstorming»), "Olti shlyapa usuli" (Edward De Bono), "SCAMPER" texnikasi kreativlikni guruh muhitida rivojlantirishning isbot etilgan metodlari hisoblanadi.

Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalar kreativlikni rivojlantirishning qo'shimcha omili sifatida tan olinmoqda. Grafik muharrirlar, dasturlash platformalari (Scratch, Code.org), virtual laboratoriyalar o'quvchilarga yangi yaratuvchilik imkoniyatlarini ochib beradi. Biroq texnologiya vosita bo'lib qolishi lozim — u pedagogik maqsad bo'la olmaydi.

XULOSA. Yuqorida ko'rib chiqilgan omillar bir-biridan alohida emas, balki o'zaro bog'liq tizim sifatida ishlaydi. Psixologik omillar (motivatsiya, xavfsizlik hissi, emotsional holat) pedagogik omillarning samaradorligini belgilaydi; pedagogik omillar esa (o'qituvchi uslubi, baholash, muhit) psixologik omillarni shakllantirishga ko'maklashadi.

Misol uchun: o'qituvchi qanchalik ijodiy vazifalar bermasin, agar o'quvchi xato qilishdan qo'rqsa yoki ichki motivatsiyasi past bo'lsa — kreativ natija chiqmaydi. Aksincha, o'quvchida kuchli ichki motivatsiya bo'lsa ham, agar o'quv muhiti konformistik va jazolovchi bo'lsa — kreativlik yuzaga chiqa olmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Amabile, T. M. (1996). «Kontekstdagi ijodkorlik: Ijodkorlikning ijtimoiy psixologiyasiga yangilanish». Westview Press.
2. Bandura, A. (1997). «O'ziga ishonch: Nazoratni amalga oshirish». W. H. Freeman va Company.
3. Barrett, P., Zhang, Y., Davies, F., & Barrett, L. (2015). Aqlli sinfxonalar: HEAD loyihasining qisqacha hisoboti. Salford universiteti.
4. Black, P., & William, D. (1998). Baholash va sinfdagi o'rganish. «Ta'limda baholash», 5(1), 7–74.
5. Csikszentmihalyi, M. (1996). «Ijodkorlik: Oqim va kashfiyot va ixtiro psixologiyasi». HarperCollins.
6. Diamond, A. (2013). Ijro funktsiyalari. «Psixologiyaning yillik sharhi», 64, 135–168.
7. Fredrickson, B. L. (2001). Ijobiy psixologiyada ijobiy his-tuyg'ularning roli. «Amerikalik psixolog», 56(3), 218–226.
8. Guilford, J. P. (1967). «Inson aqlining tabiati». McGraw-Hill.
9. Hmelo-Silver, C. E. (2004). Muammoga asoslangan o'rganish: Talabalar nimani va qanday o'rganadilar? «Ta'lim psixologiyasi sharhi», 16(3), 235–266.
10. Runco, M. A. (2014). «Ijodkorlik: nazariyalar va mavzular: tadqiqot, ishlab chiqish va amaliyot» (2-nashr). Elsevier Academic Press.
11. Vigotskiy, L. S. (1982). «Vobrajenie i tvorchestvo v detskom vozraste». Prosveshchenie. (O'zbekcha tarjima mavjud).

PEDAGOGIKA YO'NALISHI TALABALARI UCHUN MULTIKULTURAL MUHIT HOSIL ETISHDA XALQARO TAJRIBALARNING O'RNI

Bakirov To'liqinjon Yunusaliyevich
Dotsent, Farg'ona davlat universiteti

Xakimov Sodiqjon Rasuljon o'g'li

Mustaqil izlanuvchi, Namangan davlat texnika universiteti

Tel: 97 620 62 01

***Annotatsiya.** Maqolada xalqaro tajribalar asosida pedagogika yo'nalishi talabalarida multicultural muhitni shakllantirish omillariga to'xtalib o'tilgan bo'lib, Finlyandiya, Kanada, Australiya davlatlari tajribalarining natijalari ko'tsatib berilgan. Ko'pmadaniyatlilikni shakllantirishda rivojlangan davlatlar tajribalarini O'zbekiston oliy ta'lim muhitiga qo'llash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** multikultural muhit, xalqaro tajriba, madaniy xavfsizlik, madaniyatlararo xilma-xillik, inkluziv pedagogika.*

***Аннотация.** В статье на основе международного опыта рассматриваются факторы формирования мультикультурной среды среди студентов педагогического направления и представлены результаты опыта Финляндии, Канады и Австралии. Разработаны рекомендации по применению опыта развитых стран в формировании мультикультурализма в системе высшего образования Узбекистана.*

***Ключевые слова:** мультикультурная среда, международный опыт, культурная безопасность, межкультурное разнообразие, инклюзивная педагогика.*

***Abstract.** This article, drawing on international experience, examines factors in fostering a multicultural environment among students majoring in education and presents the results of experiences in Finland, Canada, and Australia. Recommendations are developed for applying the experience of developed countries in fostering multiculturalism in Uzbekistan's higher education system.*

***Key words:** multicultural environment, international experience, cultural safety, intercultural diversity, inclusive pedagogy.*

Hozirgi glaballashuv jarayonida ta'lim sohasida izchil islohotlar olib borilmoqda. Shu munosabat kelajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida ularning madaniyatlararo muloqot, inkluziv pedagogika va global fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirish dolzarb ilmiy-amaliy muammoga aylandi. O'zbekiston Respublikasi "Ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi (2030)" va "O'zbekiston – 2030" strategiyasida pedagog kadrlarni jahon standartlari darajasida tayyorlash, xalqaro hamkorlikni kengaytirish va ta'lim muhitini zamonaviy talablarga moslashtirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan.[1] O'zbekiston oliy talim muassasalarining pedagogika yo'nalishlarida xalqaro tajribalar asosida multikultural muhit tizimli rivojlanmagan, o'quv rejalari ham yetarlicha integratsiya qilinmagan va talabalarning madaniyatlararo ko'nikmalari ham yetarli darajada shakllanmagan. Eng avvalo multikultural tushinchasiga to'xtalsak, "multikultural" so'zi inglizcha so'z bo'lib "ko'p madaniyatli" degan ma'noni bildiradi. Oliy ta'limda xalqaro tajribalar asosida ko'p madaniyatlilikni oshirish uchun xalqaro tajribalarni o'rganish muhim hisoblanadi. Bunday o'rganishning asosiy sababi oldingi qilingan xatolarni qayta takrorlamaslik hisoblanadi. Yani o'rganilgan tajribalarda ijobiy va salbiy tomonlari yoritib beriladi, shu sababli xalqaro tajribalarda olingan salbiy va ijobiy tomonlarni milliy ta'lim tizimiga qo'llash oliy ta'limda ko'p madaniyatlilik tushinchasini shakllanishiga asos bo'la oladi.[2] Ko'p madaniyatlilik tushinchasini shakllanishi tarixan rivojlanib kelgan. Bu sohada dunyoni yetuk olimlari qolaversa o'zbek olimlaridan ko'plari shu sohada izlanishlar olib borishgan. Multikultural ta'limning poydevori J.A. Banks (2019) tomonidan shakllantirilgan bo'lib, u uni nafaqat o'quv dasturlariga o'zgarish kiritish, balki o'qituvchilarning madaniy xabardorligi, qadriyatlararo dialog va ijtimoiy adolatga qaratilgan pedagogik falsafa sifatida tavsiflaydi.[3] G.Gay esa "madaniy jihatdan moslashuvchan o'qitish" tushunchasini rivojlantirib, o'qituvchi o'quvchining lingvistik, etnik va ijtimoiy kontekstini anglashi hamda dars jarayonini shu asosida qurishi kerakligini ilmiy asoslaydi.[4] C.E. Sleeter (2020) esa multikultural ta'limni "transformativ pedagogika" doirasida ko'rib, uning maqsadi faqat

tolerantlik emas, balki teng huquqliylik, tanqidiy fikrlash va global fuqarolik mas'uliyatini shakllantirish ekanligini ta'kidlaydi.[5] O'zbekiston va Markaziy Osiyo kontekstida multikultural ta'lim masalasi so'nggi yillarda faol muhokama qilinmoqda. Mahalliy tadqiqotchilar (Abdullayev, 2021; Karimova, 2022; O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi, 2023) asosan milliy qadriyatlar, vatanparvarlik tarbiyasi, an'anaviy pedagogika yutuqlari va zamonaviy ta'limni raqamlashtirish masalalariga e'tibor qaratgan.[8,9] Ba'zi mualliflar (Nazarov, 2020; Yusupova, 2023; Xalqaro ta'lim hamkorlik markazi, 2024) virtual almashinuv, xalqaro seminarlar va qo'shma magistratura dasturlarining pedagogik potentsialini ta'kidlagan bo'lsalarda, pedagogika talabalari uchun maxsus ishlab chiqilgan multikultural muhit modellari hali empirik sinovdan o'tmagan. Multikultural muhitni xalqaro tajribalar asosida shakllantirishda rivojlangan davlatlardan Finlyandiya, Kanada, Avstraliya va Okeaniya davlatlari tajribalarini asosiy model sifatida qarab milliy ta'lim tizimimizga moslashtirish va bu tajribalar asosida pedagogika ta'lim yo'nalishlari talabalarda madaniyatlararo xilma-xillikni shakllantirish mumkin hisoblanadi. Finlyandiya tajribasi: O'qituvchilarni tayyorlash dasturlarida "inkluziv va madaniyatlararo pedagogika" majburiy model sifatida kiritgan. Amaliyot jarayonida talabalar turli madaniyatli maktablarda amaliyot o'tashadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, bunday yondashuv talabalarning differensiasiyalashgan o'qitish ko'nikmalarini 65–70% ga, madaniy empatiyasini esa 60% dan yuqori darajada oshiradi. Kanada tajribasi: Rasmiy ravishda ko'pmillatlilik siyosati ta'lim standartlariga integratsiya qilingan. Universitetlarda "madaniy xavfsizlik", "mahalliy xalqlar tarixi", "migratsiya psixologiyasi" kurslari o'qitiladi. Natijada talabalar stereotiplarni bartaraf etish va identitetni qo'llab-quvvatlash kompetensiyasini yuqori darajada o'zlashtiradi. Avstraliya yondashuvi: O'qituvchilar malaka standartlarida "madaniy va lingvistik diversitetni boshqarish" alohida band sifatida belgilangan. Virtual almashinuv platformalari orqali talabalar Osiyo-Tinch okeani mintaqasi hamkorlari bilan qo'shma loyihalar ishlab chiqadi. Bu esa raqamli madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantiradi. Erasmus+ (Yevropa Ittifoqi): Mobillik, qo'shma o'quv rejaları va "virtual exchange" formatlari pedagogika talabalariga multikultural muhitni nazariy va amaliy jihatdan sinab ko'rish imkonini beradi.[7] Dastur hisobotlariga ko'ra, ishtirokchi talabalarning global fuqarolik mas'uliyati, chet tilida akademik kommunikatsiya va konfliktlarni boshqarish ko'rsatkichlari o'rtacha 58% ga oshgan. Umumlashtirilgan natijalar: Xalqaro tajribalar pedagogika talabalari uchun multikultural muhit shakllantirishda quyidagi 4 ta asosiy ta'sir ko'rsatkichini beradi:

- Madaniyatlararo sezgirlik va empatiyaning o'sishi;
- Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni (loyiha asosida o'qitish, teskari sinf, differensiasiya) o'zlashtirish;
- Til va kommunikativ kompetensiyaning rivojlanishi;
- Tadqiqot, innovatsion faoliyat va xalqaro tarmoqlarga kirish imkoniyatining kengayishi.

Olingan natijalar UNESCO va OECD ning "Madaniyatlararo ta'lim global tendensiyalari" (2020–2024) hisobotlari, shuningdek, J.A. Banks, G. Gay, C.E. Sleeter kabi olimlarning multikultural pedagogika bo'yicha nazariyalari bilan to'liq mos keladi.[6]

Xalqaro tajribalar pedagogika yo'nalishi talabalari uchun multikultural muhit hosil etishda kalit rol o'ynaydi. Ular nafaqat nazariy bilim beradi, balki amaliy ko'nikmalar, global tarmoqlar va zamonaviy ta'lim texnologiyalarini o'zlashtirish imkonini yaratadi. Biroq, muvaffaqiyat kaliti xalqaro yondashuvlarni ko'r-ko'rona nusxalashda emas, balki ularni O'zbekistonning milliy pedagogik an'analari, jamiyat ehtiyojlari va zamonaviy ta'lim fanining yutuqlari bilan uyg'unlashtirishda yotadi. Universitetlararo qo'shma tadqiqot laboratoriyalarini tashkil etib, multikultural muhit samaradorligini doimiy monitoring qilish. Multikultural muhit – bu nafaqat

dars auditoriyasidagi atmosfera, balki kelajak o'qituvchining dunyoqarashi, kasbiy etikasi va ijtimoiy javobgarligidir. Xalqaro tajribalardan oqilona foydalanish O'zbekiston pedagogik ta'limini nafaqat mintaqaviy, balki global miqyosda raqobatbardosh, inkluziv va insonparvar yo'nalishga olib chiqishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (2023). "Ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi – 2030". Toshkent.
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. (2024). "Xalqaro akademiyalik almashinuv dasturlari hisoboti". Toshkent.
3. Banks, J.A. (2019). An Introduction to Multicultural Education. Pearson.
4. Gay, G. (2018). Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice. Teachers College Press.
5. Sleeter, C.E. (2020). Multicultural Education in a Global Context. Routledge.
6. UNESCO. (2021). Education for Sustainable Development and Global Citizenship. Paris.
7. European Commission. (2024). Erasmus+ Programme Guide 2024. Brussels.
8. Abdullayev, R. (2021). "Milliy qadriyatlar asosida pedagogik ta'limni modernizatsiya qilish". O'zbekiston ta'lim jurnali, 4(12), 45-58.
9. Karimova, N. (2022). "Raqamli muhitda o'qituvchilarning madaniyatlararo kompetensiyasi". Pedagogika, 2(8), 112-124.

**OLIY TA'LIMDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING
PEDOGIGIK-ETNIK PRINSIPLARI: TALABA VA O'QITUVCHI
MUNOSABATIDAGI O'ZGARISHLAR**

Agzamova Uldanay Aralbay qizi

Xorijiy tili va adabiyoti yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti u.agzamova005@icloud.com

Ilmiy rahbar: Nodir Murodilloyev

TDSHU Pedagogika va psixologiya kafedrasida o'qituvchisi

nodirmurodilloyev@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqola oliy ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanish bilan bog'liq pedagogik va etik masalalarni yoritishga bag'ishlangan bo'lib, unda sun'iy intellektning ta'lim tizimiga kirib kelishi natijasida yuz berayotgan o'zgarishlar, ayniqsa talaba va o'qituvchi o'rtasidagi munosabatlarning yangi shaklga o'tayotgani tahlil qilinadi. Maqolada akademik halollik, shaffoflik va mas'uliyat kabi muhim etik prinsiplarning ahamiyati ochib beriladi hamda sun'iy intellektdan foydalanishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar muhokama qilinadi. Shuningdek, bugungi kunda o'qituvchining bilim beruvchidan ko'ra yo'naltiruvchi va mentor sifatidagi roli ortib borayotgani, talabaning esa faol va mustaqil o'rganuvchiga aylanishi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, oliy ta'lim, pedagogik etika, akademik halollik, shaffoflik, mas'uliyat, talaba-o'qituvchi munosabatlari, , mustaqil fikrlash.

Maqolangiz uchun annotatsiya va kalit so'zlarning rus hamda ingliz tillaridagi professional tarjimasini:

Аннотация: Данная статья посвящена освещению педагогических и этических вопросов, связанных с использованием искусственного интеллекта в процессе высшего образования. В ней анализируются изменения, происходящие в системе образования в результате внедрения искусственного интеллекта, особенно переход отношений между студентом и преподавателем в новую форму. В статье раскрывается значимость таких важных этических принципов, как академическая честность, прозрачность и ответственность, а также обсуждаются проблемы, которые могут возникнуть при использовании искусственного интеллекта. Кроме того, обосновывается возрастающая роль преподавателя как наставника и ментора, а не просто источника знаний, и превращение студента в активного и самостоятельного обучающегося.

Ключевые слова: искусственный интеллект, высшее образование, педагогическая этика, академическая честность, прозрачность, ответственность, отношения между студентом и преподавателем, самостоятельное мышление.

Abstract: This article is devoted to highlighting the pedagogical and ethical issues related to the use of artificial intelligence in higher education. It analyzes the transformations occurring in the educational system as a result of the integration of AI, particularly the shift in student-teacher dynamics toward new forms. The article elucidates the importance of key ethical principles such as academic integrity, transparency, and responsibility, while discussing potential challenges arising from the use of AI. Furthermore, it substantiates the evolving role of the teacher—moving from a primary knowledge provider to a facilitator and mentor—and the transformation of the student into an active, independent learner.

Keywords: artificial intelligence, higher education, pedagogical ethics, academic integrity, transparency, responsibility, student-teacher relationships, independent thinking.

So'nggi yillarda sun'iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi barcha sohalar singari oliy ta'lim tizimiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Axborot hajmining keskin ortishi, bilimlarni tez va samarali o'zlashtirishga bo'lgan ehtiyoj hamda ta'limni individuallashtirish zarurati sun'iy intellektni ta'lim jarayoniga joriy etishga asosiy sabab bo'ldi. SI vositalari yordamida talabalar murakkab mavzularni mustaqil o'rganish, tushunishi, tezkor tahlil qilish va turli manbalardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish natijasida ta'lim jarayonida sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Xususan, talabalar lug'at boyligini oshirish, tinglab tushunish hamda to'g'ri talaffuz qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda aniq natijalarga erishmoqda. Bu esa sun'iy intellektning nafaqat bilim olish jarayonini yengillashtirayotganini, balki o'quvchilarning amaliy til ko'nikmalarini ham samarali tarzda shakllantirishga xizmat qilayotganini ko'rsatadi.[1] Shu bilan birga, o'qituvchilar uchun ham o'quv jarayonini tashkil etish, nazorat qilish va baholash jarayonlari sezilarli darajada yengillashmoqda. Biroq sun'iy intellektning keng qo'llanilishi ta'limda yangi muammolarni ham yuzaga chiqarmoqda. Xususan, akademik halollikning buzilishi, plagiatning

ortishi, tayyor materiallar va javoblarga tayanish kabi holatlar talabalarning mustaqil fikrlash qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli pedagogik etika masalasi bugungi kunda alohida dolzarblik kasb etmoqda.

Sun'iy intellektdan oliy ta'lim jarayonida foydalanish pedagogik va etik me'yorlarga tayangan holda amalga oshirilishi zarurdir. Avvalo, akademik halollik prinsipi muhim o'rin tutadi. Talabalar SI vositalaridan foydalanishda tayyor javoblarni ko'chirib olish emas, balki ularni tahlil qilish, qayta ishlash va o'z fikrini shakllantirish uchun foydalanishi lozim. Aks holda, bilim olish jarayoni yuzaki tus oladi va mustaqil fikrlash qobiliyati susayadi. Shu sababli SI'dan foydalanish chegaralari va qoidalari aniq belgilanishi lozim.

Yana bir muhim prinsip — shaffoflik hisoblanadi. Talaba SI'dan foydalanganini yashirmasligi, uni qaysi bosqichda va qanday maqsadda undan foydalanganini ochiq ko'rsata olishi kerak. Bu nafaqat halollikni ta'minlaydi, balki o'qituvchiga ham talabaning haqiqiy bilim darajasini baholasga katta imkon yaratib beradi. Shu bilan birga, o'qituvchi ham SI'dan foydalanishda ochiq bo'lishi, baholash mezonlarini aniq va ravon tarzda izohlashi zarur. Bundan tashqari, mas'uliyat prinsipi ham dolzarbdir. Sun'iy intellekt tomonidan taqdim etiladigan ma'lumotlar har doim ham to'liq, aniq yoki kontekstga mos bo'lavermaydi. Ba'zi hollarda algoritmlar noto'g'ri xulosalar berishi, eski yoki ishonchsiz manbalarga tayanishi mumkin. Shu sababli talaba sun'iy intellektdan olingan natijalarni shunchaki qabul qilmasdan, ularni tanqidiy tahlil qilishi, boshqa ishonchli manbalar bilan solishtirishi va yakuniy qaror uchun shaxsiy javobgarlikni o'z zimmasiga olishi zarur. Bu yondashuv talabaning mustaqil fikrlashini rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi.

Sun'iy intellektning ta'lim jarayoniga kirib kelishi o'qituvchi va talaba o'rtasidagi an'anaviy munosabatlarni sezilarli darajada o'zgartirmoqda. Ilgari o'qituvchi bilimning asosiy manbai sifatida qaralgan bo'lsa, bugungi kunda uning roli tobora yo'naltiruvchi, maslahat beruvchi va mentorlik funksiyasiga ega bo'lib bormoqda. Endilikda o'qituvchi tayyor bilimni faqat yetkazib beruvchi emas, balki talabani to'g'ri savol berishga o'rgatuvchi, uni izlanishga yo'naltiruvchi va axborotni tanqidiy tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantiruvchi shaxsga aylanmoqda. Bu esa ta'lim jarayonini ko'proq interaktiv, chuqur va mazmunli qiladi. Key-stadiy (case study) tahlili talabalarga sun'iy intellektni real hayotga joriy etish bilan bog'liq etik muammolarni chuqur va amaliy jihatdan tushunishga yordam beradi[2]. Sun'iy intellektdan ta'lim jarayonida foydalanish nafaqat texnologik imkoniyatlarni kengaytiradi, balki muhim etik masalalarni ham yuzaga keltiradi. Mazkur manbada ta'kidlanganidek, AI vositalarini o'qitish jarayoniga joriy etishda pedagogik yondashuv alohida ahamiyat kasb etadi. Xususan, sun'iy intellektdan foydalanish talabalarga faqat tayyor javoblarni taqdim etish bilan cheklanmasdan, ularning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va muammolarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi lozim[3] Aniq holatlar asosida ishlash orqali talabalar turli vaziyatlarda yuzaga keladigan axloqiy muammolarni tahlil qilishga o'rganadilar. Bu jarayon nafaqat ularning analitik fikrlash qobiliyatini, balki etik qaror qabul qilish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Shu tariqa, case study yondashuvi sun'iy intellektdan mas'uliyatli foydalanishni o'rgatishda samarali pedagogik vosita sifatida xizmat qiladi.

Shu bilan birga, talabaniing roli ham tubdan o'zgarib bormoqda. U endi passiv tinglovchi emas, balki faol bilim yaratuvchi subyektga aylanadi. Sun'iy intellekt vositalari yordamida talaba mustaqil ravishda ma'lumot izlaydi, turli muammolarni hal qiladi, tahlil qiladi va o'z fikrini asoslashga harakat qiladi. Bu jarayon uning ijodiy fikrlash, muammoni hal qilish va analitik ko'nikmalarini rivojlantiradi. Natijada o'qituvchi va talaba o'rtasidagi munosabatlar an'anaviy "ustoz–tinglovchi" modelidan chiqib, hamkorlikka asoslangan yangi ta'lim modeliga o'tmoqda.

Bundan tashqari, sun'iy intellekt ta'lim tizimiga "uchinchi tomon" sifatida kirib kelayotgani ham alohida e'tiborga loyiq. Bu holat ta'lim jarayonida ishonch, mas'uliyat va nazorat masalalarini qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Chunki SI ba'zan jarayonga vositachi sifatida kirib, talabaniing mustaqil ishini to'liq almashtirib qo'yish xavfini ham tug'diradi. Shu sababli asosiy vazifa sun'iy intellektdan foydalanishni cheklash emas, balki uni to'g'ri yo'naltirish, pedagogik maqsadlarga moslashtirish va samarali integratsiya qilishdan iborat bo'lishi kerak. SI vositalari talabaniing o'rnini egallamasligi, balki uning o'rganish jarayonini qo'llab-quvvatlovchi yordamchi vosita sifatida xizmat qilishi kerak. Shu nuqtai nazardan, o'qituvchilar sun'iy intellektdan foydalanishni nazorat qilish, uni maqsadga muvofiq yo'naltirish va talabalarni tanqidiy fikrlashga undashda muhim rol o'ynaydi.[4] Ta'lim jarayonida shaffoflik, mas'uliyat va akademik halollikni ta'minlash asosiy tamoyillar sifatida qaralishi lozim. Har bir talaba sun'iy intellektdan foydalanishda uning faqat yordamchi vosita ekanligini, asosiy bilim va natija esa shaxsiy mehnat va fikrlashga asoslanishi kerakligini anglab yetishi zarur.

Sun'iy intellektning oliy ta'lim tizimiga keng kirib kelishi natijasida ta'lim jarayoni yanada tezkor, qulay va shaxsga yo'naltirilgan shaklga o'tmoqda. Talabalar murakkab mavzularni mustaqil o'rganish, katta hajmdagi axborotni tez tahlil qilish va turli raqamli manbalardan samarali foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Shu bilan birga, o'qituvchilar ham dars jarayonini tashkil etish, individual yondashuvni qo'llash va baholash tizimlarini takomillashtirishda zamonaviy texnologiyalardan keng foydalanmoqda. Biroq bu jarayon faqat ijobiy natijalar bilan cheklanmay, bir qator yangi pedagogik va etik muammolarni ham yuzaga chiqarmoqda. Eng muhim muammolar qatoriga akademik halollikning buzilishi, plagiatning ortishi, talabalarning tayyor javoblarga ortiqcha tayanishi va mustaqil fikrlashning susayishi kiradi. Shu sababli sun'iy intellektdan foydalanish jarayonini chuqur pedagogik tahlil qilish va unga mos etik me'yorlarni ishlab chiqish bugungi ta'lim tizimining eng dolzarb vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda.

Xulosa

Sun'iy intellektning oliy ta'lim tizimiga jadal kirib kelishi zamonaviy ta'lim paradigmasini tubdan o'zgartirib, uni an'anaviy o'qitish modelidan raqamli, moslashuvchan va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim modeliga o'tkazmoqda. Bugungi kunda sun'iy intellekt vositalari bilim olish jarayonini tezlashtirish, murakkab mavzularni tushunishni osonlashtirish, axborotni tahlil qilish imkoniyatlarini kengaytirish hamda talabalarning mustaqil o'qish faoliyatini qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynamoqda. Shu bilan birga, o'qituvchilar uchun ham dars

jarayonini rejalashtirish, individual yondashuvni amalga oshirish, test va baholash tizimlarini optimallashtirish kabi jarayonlar sezilarli darajada yengillashmoqda. Sun'iy intellektning ta'lim tizimiga chuqur integratsiyalashuvi kelajakda o'quvchilardan faqat bilim emas, balki yangi turdagi kompetensiyalarni talab qiladi. Xususan, SI bilan birgalikda ishlash, murakkab axborotni tahlil qilish, tanqidiy fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish kabi ko'nikmalar muhim ahamiyat kasb etadi.[5]

Biroq, ushbu texnologik taraqqiyot bilan birga bir qator muhim pedagogik va etik muammolar ham yuzaga chiqmoqda. Eng asosiy muammolardan biri akademik halollikning buzilishi bo'lib, talabalar tomonidan sun'iy intellektdan noto'g'ri foydalanish holatlari ortib bormoqda. Tayyor javoblar va avtomatik yozilgan matnlarga ortiqcha tayanish natijasida plagiat holatlari ko'payishi, shuningdek, talabalarning tanqidiy fikrlash, tahlil qilish va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarining susayishi kuzatilishi mumkin. Bu esa ta'limning asosiy maqsadi bo'lgan chuqur bilim va kompetensiyalarni shakllantirish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, oliy ta'lim tizimida sun'iy intellektdan foydalanish jarayonini tartibga soluvchi aniq pedagogik-etik prinsiplarni ishlab chiqish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Kelajak uchun muhim takliflardan biri sifatida oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellekt savodxonligini (AI literacy) tizimli ravishda rivojlantirish zarur. Bu nafaqat texnik bilimlarni, balki etik me'yorlar, tanqidiy fikrlash va mas'uliyatli foydalanish madaniyatini ham o'z ichiga olishi kerak. Shu bilan birga, o'qituvchilarning roli ham sezilarli darajada o'zgarib, ular bilim beruvchi an'anaviy subyekt sifatidan chiqib, talabani yo'naltiruvchi, motivatsiya beruvchi va uning mustaqil fikrlashini rivojlantiruvchi mentor sifatida faoliyat yuritishi zarur.

Bundan tashqari, ta'lim tizimida sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha aniq ichki qoidalar, nazorat mexanizmlari va baholash standartlarini ishlab chiqish ham muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon ta'lim sifatini saqlab qolish bilan birga, texnologiyalardan samarali foydalanish imkonini beradi. O'qituvchi va talaba o'rtasidagi munosabatlar ham yangi bosqichga o'tib, yanada hamkorlikka asoslangan, interaktiv va ochiq tizimga aylanmoqda.

Umuman olganda, sun'iy intellektni oliy ta'lim tizimiga to'g'ri va muvozanatli integratsiya qilish kelajakda raqobatbardosh, mustaqil fikrlaydigan, yuqori malakali va axloqiy jihatdan yetuk mutaxassislarni tayyorlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Buning uchun esa texnologik imkoniyatlar bilan bir qatorda pedagogik etika, insoniy qadriyatlar va mas'uliyatli yondashuvni uyg'unlashtirish zarur bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Floris, F. D. (2024). AI Ethics 101: Pedagogical. *Modern English Teacher*, 33(2), 20–23.
2. Floris, F. D. (2023). AI tools in English language teaching and their ethical implications. *Journal of Applied Learning and Teaching*, 3, Article 100098. <https://doi.org/10.1016/j.jalt.2023.100098>
3. Floris, F. D. (2023). *AI Ethics 101: Pedagogical*. Academia.edu. <https://www.academia.edu/116246597>
4. Elsevier. (2023). AI in education and ethics. *ScienceDirect: Computers and Education Open*, 4, Article 100127. <https://www.sciencedirect.com>

5. Poquet, O., & de Laat, M. (2021). Developing across the layers: A network dynamics perspective on learning communities. *Computers & Education*, 178, Article 104401. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104401>
6. Holmes, W., & Tuomi, I. (2022). State of the art and practice in AI in education. *European Journal of Education*, 57(4), 542–570. <https://doi.org/10.1111/ejed.12533>
7. Luckin, R. (2020). *Ethical by design: A framework for delivery of ethical AI in education*. UCL Institute of Education. <https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10115045>
8. Miao, F., Holmes, W., Huang, R., & Rashid, H. (2021). *AI and education: Guidance for policy-makers*. UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376709>

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA KIBERXAVFSIZLIGI TIZIMLARINI JORIY ETISH

Axrorov Zohidjon Zokirjonovich
Namangan davlat universiteti San'at va sport
fakulteti, Pedagogika kafedrası o'qituvchisi
e-mail: zohidjonaxrorov@gmail.com

Annotatsiya: Raqamli ta'limda o'quv jarayonlarni amalga oshirishda zamonaviy texnologiyalar hayotimizni yengillashtirdi, insonlar o'rtasidagi muloqotni tezlashtirdi va yangi imkoniyatlar yaratdi. Biroq internet va ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi bilan birga yangi muammolar ham paydo bo'ldi. Shulardan biri — kiberbulling. Bu muammo ayniqsa yoshlar orasida keng tarqalgan bo'lib, jiddiy ruhiy va ijtimoiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Kalit so'zlar: Kiberxavfsizlik, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi, o'quv jarayoni, sun'iy intellekt, LMS platformalari, pedagogik innovatsiya, raqamli transformatsiya, ta'lim menejmenti, ma'lumotlar tahlili, adaptiv ta'lim.

Аннотация: В данной статье описывается процесс обучения в цифровой образовательной среде, где современные технологии облегчили нашу жизнь, ускорили общение между людьми и создали новые возможности. Однако с широким распространением Интернета и социальных сетей возникли новые проблемы. Один из них — киберзапугивание. Эта проблема особенно распространена среди молодежи и может иметь серьезные психические и социальные последствия. Ключевые слова: цифровая образовательная среда, автоматизированная система управления, образовательный процесс, искусственный интеллект, платформы LMS, педагогические инновации, цифровая трансформация, управление образованием, анализ данных, адаптивное обучение.

Annotation: This article describes the learning process in a digital educational environment where modern technologies have made our lives easier, accelerated communication between people and created new opportunities. However, new problems have arisen with the widespread use of the Internet and social networks. One of them is cyberbullying. This problem is especially common among young people and can have serious mental and social consequences.

Keywords: digital educational environment, automated management system, educational process, artificial intelligence, LMS platforms, pedagogical innovations, digital transformation, education management, data analysis, adaptive learning.

Taraqqiyotning eng muhim xususiyatlaridan biri sifatida raqamli texnologiyalar barcha sohalarga chuqur kirib borishi bilan tavsiflanadi. Ayniqsa, ta'lim tizimi ushbu jarayonning eng faol transformatsiyaga uchrayotgan yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda global miqyosda bilimlar iqtisodiyoti shakllanayotgan bir sharoitda ta'lim jarayonini an'anaviy boshqaruv usullari orqali samarali tashkil etish tobora murakkablashib bormoqda. Shu sababli, raqamli ta'lim muhiti sharoitida o'quv jarayonini boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlarini joriy etish dolzarb ilmiy-amaliy muammolardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Ta'lim tizimining raqamli transformatsiyasi nafaqat o'quv materiallarini elektron shaklga o'tkazish, balki butun pedagogik jarayonni kompleks avtomatlashtirishni ham o'z ichiga oladi. Bu jarayon o'quv rejalashtirish, darslarni tashkil etish, talabalarning bilim darajasini baholash, ularning individual rivojlanish trayektoriyasini belgilash hamda ta'lim natijalarini monitoring qilish kabi barcha bosqichlarni qamrab oladi. Natijada, ta'lim tizimida boshqaruvning yangi paradigmasi — raqamli intellektual boshqaruv tizimlari shakllanmoqda[1]. Mazkur jarayonning nazariy asoslari kibernetika, tizimli tahlil, pedagogik menejment hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari integratsiyasiga borib taqaladi. Ayniqsa, so'nggi yillarda sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data), bulutli texnologiyalar va mashinaviy o'qitish algoritmlarining rivojlanishi ta'limni boshqarish tizimlarining sifat jihatdan yangi bosqichga chiqishiga sabab bo'ldi. Endilikda ta'lim jarayonida qaror qabul qilish inson omili bilan bir qatorda algoritmik tahlilga ham asoslanmoqda. Raqamli ta'lim muhiti deganda o'quv jarayonini tashkil etish, amalga oshirish va nazorat qilishda axborot texnologiyalaridan kompleks foydalaniladigan integratsiyalashgan tizim tushuniladi. Bunday muhitda o'qituvchi, talaba va ta'lim resurslari o'rtasidagi o'zaro aloqalar raqamli platformalar orqali amalga oshiriladi. Shu jihatdan qaraganda, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari ushbu muhitning markaziy elementi sifatida namoyon bo'ladi.

Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining asosiy vazifasi ta'lim jarayonini optimallashtirish, resurslardan samarali foydalanishni ta'minlash hamda inson omiliga bog'liq sub'ektiv xatoliklarni minimallashtirishdan iboratdir. Bunday tizimlar yordamida o'quvchilarning akademik ko'rsatkichlari real vaqt rejimida tahlil qilinadi, ularning o'zlashtirish darajasi aniqlanadi va individual ta'lim yo'nalishlari shakllantiriladi. Bu esa ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi muhim omil hisoblanadi. Bugungi kunda dunyoning rivojlangan mamlakatlarida ta'limni boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlari keng joriy etilgan bo'lib, ular ta'lim jarayonini raqamli ekotizim sifatida boshqarishga imkon bermoqda. Xususan, AQSh, Janubiy Koreya, Finlyandiya va Singapur kabi davlatlarda ta'lim menejmenti to'liq raqamlashtirilgan platformalar asosida amalga oshirilmoqda. Ushbu tajribalar shuni ko'rsatadiki, avtomatlashtirilgan tizimlar ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi va boshqaruv jarayonini tezkor hamda aniq qiladi. O'zbekiston Respublikasida ham so'nggi yillarda ta'lim tizimini raqamlashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida barcha sohalarda bo'lgani kabi ta'lim tizimida ham raqamli texnologiyalarni keng joriy etish bo'yicha muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida elektron platformalar, LMS tizimlari, masofaviy ta'lim modullari va avtomatlashtirilgan baholash tizimlari joriy etilishi bu boradagi muhim qadamlardan biridir. Shunga qaramay, mavjud tizimlarda bir qator muammolar ham kuzatilmoqda. Jumladan, turli platformalarning integratsiyalashmaganligi, ma'lumotlar almashinuvi jarayonining to'liq avtomatlashtirilmaganligi, pedagog kadrlarning raqamli kompetensiyalarini yetarli darajada shakllanmaganligi kabi omillar ta'lim jarayonining samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli, o'quv jarayonini boshqarishning yagona integratsiyalashgan avtomatlashtirilgan tizimini yaratish va uni amaliyotga joriy etish zarurati yuzaga kelmoqda. Mazkur tadqiqotning

dolzarbligi ham aynan shu bilan belgilanadi: Avtomatlashtirilgan tizimlar nafaqat boshqaruv jarayonini yengillashtiradi, balki ta'limda shaffoflik, tezkorlik va aniqlikni ham ta'minlaydi. Xulosa qilib aytganda, raqamli ta'lim muhiti sharoitida o'quv jarayonini boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlarini joriy etish zamonaviy ta'lim taraqqiyotining obyektiv zarurati bo'lib, u ta'lim sifatini oshirish, boshqaruv samaradorligini kuchaytirish hamda global raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega omillardan biri hisoblanadi.

Zamonaviy jamiyatda bilimlar iqtisodiyoti shakllanib borar ekan, ta'lim tizimi ham faqat bilim beruvchi an'anaviy institut emas, balki raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalashgan intellektual boshqaruv tizimiga aylanmoqda. Shu nuqtai nazardan, o'quv jarayonlarini avtomatlashtirish masalasi nafaqat pedagogik, balki iqtisodiy, texnologik va ijtimoiy ahamiyatga ega kompleks muammo sifatida maydonga chiqmoqda. Bugungi kunda ta'lim tizimida axborot oqimining keskin ortishi, talabalar sonining ko'payishi, individual yondashuvga bo'lgan ehtiyojning kuchayishi hamda ta'lim natijalarini tezkor tahlil qilish zarurati an'anaviy boshqaruv usullarining imkoniyatlarini cheklab qo'yimoqda. O'qituvchi tomonidan qo'lda amalga oshiriladigan rejalashtirish, monitoring va baholash jarayonlari vaqt va resurs jihatidan samarasiz bo'lib qolmoqda. Shu sababli, ta'lim jarayonini avtomatlashtirilgan tizimlar orqali boshqarish dolzarb ehtiyojga aylangan. Ayniqsa, sun'iy intellekt va mashinaviy o'qitish texnologiyalarining joriy etilishi ta'limni individualizatsiya qilish, ya'ni har bir talaba uchun moslashtirilgan o'quv trayektoriyalarini ishlab chiqish imkonini bermoqda[7]. Shuningdek, raqamli ta'lim muhitida katta ma'lumotlar (Big Data) bilan ishlash zarurati ham ortib bormoqda. Talabalarning akademik natijalari, faolligi, test natijalari, platformalardagi xatti-harakatlari kabi katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali ta'lim jarayonini optimallashtirish mumkin bo'ladi. Biroq bu jarayonni inson resurslari yordamida samarali boshqarish imkonsiz bo'lib, avtomatlashtirilgan tizimlarga ehtiyojni yanada oshiradi. Dolzarblik yana shunda namoyon bo'ladiki, global miqyosda raqamli ta'lim platformalari tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda.

Bu borada xorijiy olimlardan biri sifatida George Siemensning ilmiy qarashlari alohida ahamiyatga ega. U o'z tadqiqotlarida raqamli ta'lim muhitida bilimlar tarmoqlashuvi (connectivism) konsepsiyasini ilgari surib, ta'lim jarayonini markazlashmagan, tarmoqli va dinamik tizim sifatida talqin qiladi. Siemensning fikricha, zamonaviy ta'lim jarayonida bilimlar inson xotirasida emas, balki raqamli tarmoqlarda va axborot oqimlarida joylashadi, shu sababli o'quv jarayonini boshqarish ham mos ravishda adaptiv va avtomatlashtirilgan tizimlar orqali amalga oshirilishi lozim. Uning qarashlari avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining pedagogik asoslarini shakllantirishda nazariy poydevor bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, Diana Laurillardning ishlari ham ushbu yo'nalishda muhim ilmiy manba hisoblanadi. Laurillard ta'lim jarayonini "dialogik model" asosida tahlil qilib, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro interaktivlikni raqamli texnologiyalar orqali optimallashtirish zarurligini asoslab bergan. Uning tadqiqotlariga ko'ra, raqamli platformalar o'quv jarayonini faqat texnik jihatdan emas, balki didaktik jihatdan ham qo'llab-quvvatlashi lozim, ya'ni ta'lim jarayonida feedback, monitoring va adaptatsiya mexanizmlari avtomatlashtirilgan bo'lishi zarur.

Avtomatlashtirilgan tizimlar ta'lim jarayonini rejalashtirish, monitoring qilish, baholash va tahlil etish bosqichlarini integratsiyalashgan holda boshqarish imkonini beradi. Tahlillar natijasida aniqlanishicha, LMS platformalari, sun'iy intellektga asoslangan algoritmlar va katta ma'lumotlar tahlili vositalari ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ular o'quvchilarning individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda adaptiv ta'lim trayektoriyalarini shakllantirish, bilim darajasini real vaqt rejimida aniqlash hamda pedagogik qarorlarni ilmiy asosda qabul qilishga xizmat qiladi. Shuningdek, tadqiqot davomida avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini

joriy etishda mavjud muammolar ham aniqlandi. Jumladan, turli raqamli platformalar o'rtasida integratsiyaning yetarli emasligi, pedagog kadrlarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish zarurati hamda texnik infratuzilmaning bir xil darajada rivojlanmaganligi tizim samaradorligiga ta'sir ko'rsatmoqda. Kelgusida ushbu yo'nalishda sun'iy intellekt texnologiyalarini yanada chuqur integratsiya qilish, yagona raqamli boshqaruv platformalarini ishlab chiqish hamda pedagogik innovatsiyalarni keng joriy etish ta'lim tizimining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Saidova, M., Khasanova, S., Yadgarova, D., Gapparov, E., & Tadjibaeva, G. (2024). Experimental Field Studies to Determine the Parameters of an Improved Pneumatic Seeder Apparatus. I-CRAFT, 41.
2. Саидмахмудов М., Имомов О. Н., Кодиров И. Т. Влияние алкалоидов анабазина, анабамина и лупинина на апоморфиновую гипотермию у мышей и крыс, исследование апоморфиновой гипотермии на крысах как теста для психотропных препаратов //European journal of biomedical and life sciences. – 2021. – №. 3. – С. 19-22.
3. Goziyeva, I., & Shohbozbek, E. (2025). Pedagogik jarayonda talabalarning motivatsiyasini oshirish uchun zamonaviy yondashuvlar. Global Science Review, 4(3), 348-355.
4. Ismailovna T. G. The Effectiveness of Applying Innovative Pedagogical Technologies in Environmental Education //Nvpubhouse Library for European International Journal of Pedagogics. – 2025. – Т. 5. – №. 08. – С. 30-34.

KORREKSION PEDAGOGIKA ASOSLARI

UNIVERSITY OF BUSINESS AND SCIENCE

Pedagogika va psixologiya kafedrası

M.PD-24-01-guruh Magistranti

XOSHIMJANOVA GULMIRA HASANOVA

Ilmiy rahbar: Tumanov Uktamjon

Annotatsiya: Ushbu matnda korreksion pedagogika (defektologiya) tushunchasi, uning vazifalari, asosiy yo'nalishlari va anomal bolalar bilan olib boriladigan korreksion-tarbiyaviy ishlar ilmiy tahlil qilinadi. Korreksion pedagogika rivojlanishida jismoniy yoki ruhiy nuqsoni bo'lgan bolalarning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda ta'lim va tarbiyalashni tashkil etish, ularning psixofiziologik va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan. Matnda surdopedagogika, tiflopedagogika, oligofrenopedagogika va logopediya kabi sohalar, korreksiya, kompensatsiya, ijtimoiy reabilitatsiya va adaptatsiya jarayonlari tushuntiriladi. Shuningdek, anomal bolalar bilan pedagogik ishlarning nazariy va amaliy jihatlari, ularning rivojlanishidagi kamchiliklarni tuzatish va ijtimoiy hayotgamoslashtirishning asosiy yo'nalishlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Korreksion pedagogika, defektologiy, anomal bolalar, surdopedagogika, tiflopedagogika, oligofrenopedagogika, logopediya, korreksiya, kompensatsiya, ijtimoiy reabilitatsiya, ijtimoiy adaptatsiya, ta'lim va tarbiya metodlar

Аннотация: В данном тексте представлен научный анализ концепции коррекционной педагогики (дефектологии), её задач, основных направлений и коррекционно-воспитательной работы с детьми-аномалиями. Развитие коррекционной педагогики направлено на организацию обучения и воспитания детей с физическими или умственными недостатками с учётом индивидуальных особенностей ребёнка, обеспечение

его психофизиологического и социального развития. В тексте рассматриваются такие направления, как сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия, процессы коррекции, компенсации, социальной реабилитации и адаптации. Также освещаются теоретические и практические аспекты педагогической работы с детьми-аномалиями, основные направления коррекции недостатков развития и адаптации к социальной жизни.

Ключевые слова: Коррекционная педагогика, дефектология, дети-аномалии, сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, коррекция, компенсация, социальная реабилитация, социальная адаптация, методы обучения и воспитания

Abstract: This text provides a scientific analysis of the concept of correctional pedagogy (defectology), its tasks, main areas and correctional and educational work with anomalous children. The development of correctional pedagogy is aimed at organizing education and upbringing of children with physical or mental disabilities, taking into account the individual characteristics of the child, ensuring their psychophysiological and social development. The text explains such areas as surdopedagogy, typhlopedagogy, oligophrenopedagogy and logopedics, the processes of correction, compensation, social rehabilitation and adaptation. It also covers the theoretical and practical aspects of pedagogical work with anomalous children, the main areas of correction of developmental deficiencies and adaptation to social life.

Keywords: Correctional pedagogy, defectology, anomalous children, surdopedagogy, typhlopedagogy, oligophrenopedagogy, logopedics, correction, compensation, social rehabilitation, social adaptation, methods of education and upbringing

Kirish: Rivojlanishida turli nuqson (kamchilik)lar bo'lgan o'quvchilarni korrektsion o'qitish va tarbiyalash bilan korrektsion pedagogika (defektologiya) shug'ullanadi. Korrektsion (maxsus) pedagogika (defektologiya - yunoncha defectus - nuqson, kamchilik, logos - fan, ta'limot) - rivojlanishda jismoniy yoki ruhiy nuqsonga ega, maxsus, individual tarbiyalash va o'qitish metodlariga asoslangan, salomatlik imkoniyatlari cheklangan bolaning individualligi hamda shaxsini rivojlantirish jarayonini boshqarish mohiyati, qonuniyatlarini o'rganuvchi fan sanaladi. Korrektsion pedagogikaning quyidagi sohalari mavjud: surdopedagogika, tiflopedagogika, oligofrenopedagogika, logopediya. Korrektsion pedagogikaning asosiy maqsadi - belgilangan (normal) va (mavjud kamchilik) faoliyat o'rtasidagi nomuvofiqlikni yo'qotish yoki kamaytirishdan iborat. Korrektsion-pedagogik faoliyat yaxlit ta'lim jarayonini qamrab oluvchi hamdamurakkab psixofiziologik va ijtimoiy-pedagogik chora-tadbirlarning amalga oshirilishini nazarda tutuvchi pedagogik tizim. Korrektsion pedagogikaning asosiy vazifalari. Turli kategoriyali anomal bolalarni rivojlantirish, o'qitish va tarbiyalashning umumiy qonuniyatlari mavjud. Korrektsion pedagogikaning asosini anomal bolalarni har tomonlama, fiziologik va psixologik o'rganish tashkil etib, uning vazifalari sirasiga quyidagilar kiradi: rivojlanishida turli kamchiliklar bo'lgan bolaning nuqsonlarini tuzatish va korrektsion-kompensatorli imkoniyatlarini aniqlash; differensial o'qitish va tarbiyalashni amalga oshirish maqsadida anomal bolalarning muammolarini hal etish; anomal bolalarni aniqlash va hisobga olish; rivojlanish anomaliyasini erta diagnostika qilish metodlarini ilmiy jihatdan ishlab chiqish; bolalarda rivojlanish nuqsonlarini tuzatish, yo'qotish yoki kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish; anomal bolalikning oldini olish bo'yicha profilaktik choratadbirlar tizimini ishlab chiqish; anomal bolani rivojlantirish va uni ijtimoiylashtirish jarayonining samaradorligini oshirish. Korrektsion pedagogikaning kategoriyalari. Korrektsion pedagogikaning quyidagi kategoriyalari mavjud: Anomal bolalarni o'qitish va rivojlantirish

ulami ijtimoiy hayot va mehnatga tayyorlash, ularda bilim, ko'nikma va malakalami shakllantirishga yo'naltirilgan maqsadli jarayondir. Anomal bolalar uchun ta'lim tizimi va metodlarini tanlashda bolaning yoshi va nuqsonning kelib chiqish vaqti hisobga olinadi. Eshitish yoki ko'rish qobiliyatini yo'qotish vaqti alohida ahamiyatga ega. Anomal bolalarni tarbiyalash - korreksion pedagogikaning asosiy tushunchasi bo'lib, uning maqsad va vazifasi nuqsonning darajasi va tuzilishiga mos keladigan metod hamda vositalar yordamida anomal bolalarni faol ijtimoiy hayot va mehnatga tayyorlash, ularda faqarolik sifatlarini shakllantirishdan iborat. Anomal bolalarni tarbiyalash oila va ta'lim muassasasi o'rtasidagi yaqin aloqa, bir-birlarini qo'llab-quvatlash, bir-biriga yordam ko'rsatish, talabchanlik hamda oqilona mehribonlik asosida amalga oshiriladi. Korreksiya (yunoncha tuzatish) bolaning ruhiy yoki jismoniy rivojlanishidagi nuqsonlarni tuzatish, yo'qotish va pasaytirishni nazarda tutadi. Korreksion-tarbiyaviy ishlar kategoria sifatida shaxsning anomal rivojlanishi xususiyatlariga ko'ra umumiy pedagogik ta'sir ko'rsatish chora-tadbirlari tizimidan iborat. Korreksion-tarbiyaviy masalalarda sinf va sinfdan tashqari ishlarning barcha tur va shakllaridan foydalaniladi. Kompensatsiya (yunoncha «compensatio» - o'zini to'ldirish, tenglashtirish) organizmning buzilgan yoki rivojlanmagan funksiyalarining o'zini to'ldirish yoki qayta qurishdir. Kompensatsiya jarayoni oliy nerv faoliyatining zahira imkoniyatlariga tayanadi. Ijtimoiy rehabilitatsiya (yunoncha «rehabilitas» - layoqati, qobiliyatini tiklash) tibbiy-pedagogik mazmunda anomal bolaning psixofiziologik imkoniyatlari darajasida ijtimoiy muhitda ishtirok etishi uchun sharoit yaratish, uni ijtimoiy hayot va mehnatga jalb etishni anglatadi. Bu korreksion pedagogika nazariyasi va amaliyotida asosiy vazifa hisoblanadi. Ijtimoiy adaptatsiya (yunoncha «adapto» - moslashish) - anomal bolalarning individual va guruhli xulqlarini jamoatchilik qoidalarini va qadriyatlarini tizimiga mos kelishini ta'minlash. Anomal bolalar uchun ijtimoiy munosabatlarni tashkil etish qiyin, sodir bo'lgan o'zgarishlarga mos ravishda javob qaytarish qobiliyati past, shu bois murakkab talablarni bajarishga ularning layoqati etmaydi. Ijtimoiy adaptatsiya bolalarga ijtimoiy foydali mehnatda faol ishtirok etish uchun imkoniyat yaratadi. Anomal o'quvchilar bilan olib boriladigan korreksion ishlarining asosiy yo'nalishlari. Psixofiziologik rivojlanishi va xulqida nuqsonlar bo'lgan bolalarni o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirish - murakkab ijtimoiy-pedagogik muammohisoblanadi. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan korreksion ishlar quyidagi yo'nalishlarda olib boriladi: Bolalarning rivojlanishi va xulqidagi nuqsonlar tabiati va mohiyatini aniqlash, ularning yuzaga kelishi sabablari va sharoitlarini o'rganish. Rivojlanishi va xulqida nuqsonlar bo'lgan bolalar bilan korreksion-pedagogik faoliyatni tashkil etish va rivojlanishi tarixini o'rganish. Bolalarning rivojlanish va xulqidagi nuqsonlarning oldini olishga xizmat qiluvchi ijtimoiy-pedagogik shart-sharoitlar va psixofiziologik rivojlanishi etimologiyasi (sabab-oqibatli asoslari)ni aniqlash. Rivojlanishida kamchilik va xulqida nuqsonlar bo'lgan bolalarga korreksion-pedagogik ta'sir ko'rsatish texnologiyasi, shakl, metod va vositalarini ishlab chiqish. Ommaviy umumiy o'rta ta'lim sharoitida rivojlanishi va xulqida nuqsonlar bo'lgan bolalarning umumiy va maxsus ta'limi mazmunini tahlil qilish. Bolalarni rehabilitatsiya qilish va himoyalash markazlari, maxsus muassasalarining maqsadi, vazifa va asosiy yo'nalishlarini aniqlash. Anomal bolalar bilan korreksion-pedagogik faoliyatni tashkil etuvchi o'qituvchilarni tayyorlashning zarur o'quv-metodik bazasini yaratish. Korreksion-tarbiyaviy ishlar anomal bolalarning rivojlanishidagi kamchiliklarni yo'qotish yoki kamaytirishga qaratilgan maxsus pedagogik chora-tadbirlar tizimidir. Korreksion-tarbiyaviy ishlar faqat alohida nuqsonlarni tuzatishga yo'naltirilgan bo'lmay, balki umumiy rivojlantirishga qaratilgan. O'quvchilarning rivojlanishi va xulqidagi nuqsonlarni tuzatish bolaning shakllanayotgan shaxsini o'zgartirishga qaratilgan yaxlit pedagogik hodisa sanaladi. Korreksion-tarbiyaviy faoliyat bolaning idrok etish imkoniyatlarini

o'zgartirish, uning emotsional-irodaviy, individual - shaxsiy sifatlarini yaxshilash, qiziqish va layoqatlari, mehnat, badiiy, estetik va boshqa qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik xatti-harakat. Korreksion-rivojlantiruvchi ta'lim o'qishda va maktabda anomal bolalarga o'z vaqtida malakali yordam ko'rsatishni ta'minlovchi differensial ta'lim tizimi bo'lib, uning asosiy vazifasi bola rivojlanishining umumiy darajasini oshirishga qaratilgan bilimlarni tizimlashtirish, uning rivojlanishi va o'qishdagi kamchiliklarni yo'qotish, zaruriy ko'nikma va malakalarni shakllantirish hamda bolaning idrok etish borasidagi kamchiliklarni tuzatishdir.

Xulosa: Korreksion pedagogika (defektologiya) rivojlanishida jismoniy yoki ruhiy nuqsoni bo'lgan bolalarni maxsus, individual metodlar orqali o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirish bilan shug'ullanadigan ilmiy fan sifatida ahamiyat kasb etadi. Ushbu fan anomal bolalarning rivojlanishidagi kamchiliklarni aniqlash, ularni tuzatish va ijtimoiy hayotga moslashtirishga qaratilgan. Korreksion pedagogikaning asosiy sohalarini – surdopedagogika, tiflopedagogika, oligofrenopedagogika va logopediya – bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim va tarbiya jarayonlarini tashkil etishga xizmat qiladi. Shuningdek, korreksiya, kompensatsiya, ijtimoiy reabilitatsiya va adaptatsiya jarayonlari bolalarning psixofiziologik va ijtimoiy rivojlanishini yaxshilashga imkon yaratadi. Shu bilan birga, korreksion-tarbiyaviy ishlar bolalarning shaxsiy xususiyatlarini rivojlantirish, qobiliyatlarini oshirish va ularni samarali ijtimoiy faoliyatga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmadaliev, M. (2010). Korreksion pedagogika asoslari. Toshkent: Fan.
2. Berezina, T. A. (2008). Defektologiya: nazariya va amaliyot. Moskva: Prosveshchenie.
3. Voronova, N. V. (2015). Anomal bolalar bilan ishlash metodikasi. Moskva: Akademiya.
4. Isomova, G. (2012). Maxsus pedagogika va tarbiya. Toshkent: Universitet nashriyoti.
5. Rakhimova, Sh. (2018). Surdo-, tiflo- va logopedik pedagogika. Toshkent: Sharq.
6. Solieva, L. (2016). Korreksiya va kompensatsiya metodlari. Toshkent: Fan va Ta'lim.
7. Zinchenko, V. P. (2009). Psixofiziologik xususiyatlar va anomal bolalar. Moskva:

IQTIBOSLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida", PF-5712-son, 2019-yil 29-aprel.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori. "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida", PQ-4307-son, 2019-yil 3-may.
3. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. "Ta'lim to'g'risida", 2020-yil 23-sentabr.
4. Xodjayev B. *O'qituvchining kasbiy kompetentligini rivojlantirish*. – Toshkent: Fan, 2018.
5. Abdurahmonov F. *Pedagogik refleksiya asoslari*. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
6. Zunnunov A. *Zamonaviy pedagogik texnologiyalar*. – Toshkent: Innovatsiya, 2021.
7. Karimova G. *Tarbiya fanini o'qitish metodikasi*. – Toshkent: Universitet, 2020.
8. Shulman L. *Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching*. – Harvard University Press, 1986.

9. Darling-Hammond L. *Teacher Quality and Student Achievement*. – Stanford University, 2017.

INGLIZ TILINI O'QITISHDA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI

Yakibova Nargiza Turdimaxmatovna

Namangan davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Email:yakibovan@gmail.com

UDK: 372.881.111.1:37.02

Annotatsiya: Mazkur maqolada ingliz tilini o'qitishda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning pedagogik texnologiyalari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida kommunikativ, kompetensiyaviy va tizimli yondashuvlar asosida interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda loyihaviy o'qitish texnologiyalarining samaradorligi o'rganildi. Olingan natijalar pedagogik texnologiyalarni tizimli qo'llash o'quvchilarning nutq faoliyatini rivojlantirish va kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishda muhim omil ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: kommunikativ kompetensiya, pedagogik texnologiyalar, ingliz tilini o'qitish, interfaol metodlar, kommunikativ yondashuv, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, loyihaviy o'qitish.

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические технологии развития коммуникативной компетенции при обучении английскому языку. На основе коммуникативного, компетентностного и системного подходов изучена эффективность интерактивных методов, информационно-коммуникационных технологий и проектного обучения. Результаты исследования показали, что системное применение педагогических технологий способствует развитию речевой деятельности и формированию коммуникативной компетенции обучающихся.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, педагогические технологии, обучение английскому языку, интерактивные методы, коммуникативный подход, информационно-коммуникационные технологии, проектное обучение.

Abstract: This article analyzes pedagogical technologies for developing communicative competence in teaching English. Based on communicative, competency-based, and systemic approaches, the effectiveness of interactive methods, information and communication technologies, and project-based learning was studied. The results show that systematic use of pedagogical technologies significantly improves students' speech activity and communicative competence.

Keywords: communicative competence, pedagogical technologies, English language teaching, interactive methods, communicative approach, ICT, project-based learning.

Kirish. Zamonaviy globallashuv sharoitida ingliz tili xalqaro kommunikatsiya vositasi sifatida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jahon miqyosida iqtisodiy, ilmiy va madaniy aloqalarning kengayishi xorijiy tillarni, ayniqsa ingliz tilini samarali o'qitishni ta'lim tizimining

ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylantirmoqda. Shu bois o'quvchilarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish va rivojlantirish zamonaviy pedagogikaning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda xorijiy tillarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv yetakchi metodologik yo'nalish sifatida e'tirof etilmoqda. Ushbu yondashuv o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliy nutq faoliyati bilan uyg'unlashtirishga xizmat qiladi hamda tilni grammatik bilimlar majmui emas, balki samarali muloqot vositasi sifatida o'zlashtirishni nazarda tutadi [1, 23-b.]. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirishda pedagogik texnologiyalarni qo'llash muhim didaktik vosita sifatida qaraladi. N. Saidahmedov pedagogik texnologiyani ta'lim jarayonini oldindan loyihalash hamda kutilgan natijani kafolatlashga qaratilgan tizimli pedagogik faoliyat sifatida izohlaydi [2, 54-b.]. Vygotskiy tomonidan ishlab chiqilgan ijtimoiy-madaniy rivojlanish nazariyasiga ko'ra, bilimlar muloqot jarayonida shakllanadi, bu esa o'quvchilarning faol kommunikativ muhitda o'qitilishi zarurligini ko'rsatadi. Innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish, mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish hamda til birliklaridan real kommunikativ vaziyatlarda foydalanish imkoniyatini kengaytiradi. Natijada ta'lim samaradorligi ortib, kommunikativ kompetensiyaning izchil rivojlanishi ta'minlanadi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, ingliz tilini o'qitishda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishga qaratilgan samarali pedagogik texnologiyalarni aniqlash hamda ularni ta'lim jarayoniga joriy etish muhim ilmiy-metodik vazifalardan biri hisoblanadi. Mazkur maqolaning maqsadi ingliz tilini o'qitishda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning pedagogik texnologiyalarini nazariy jihatdan tahlil qilish va ularning samaradorligini ilmiy asoslashdan iborat.

Adabiyotlar tahlili. Xorijiy tillarni o'qitishda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish masalasi pedagogika va lingvodidaktika fanlarining muhim tadqiqot yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlar natijasida kommunikativ kompetensiyaning mohiyati, tarkibiy tuzilishi hamda uni rivojlantirish metodlariga oid turli nazariy yondashuvlar shakllangan. Kommunikativ kompetensiya tushunchasi D. Hymes tomonidan ilmiy muomalaga kiritilib, tilni o'zlashtirish jarayoni grammatik bilimlar bilan cheklanmasdan, uni ijtimoiy muhitda to'g'ri qo'llash qobiliyatini ham qamrab olishi asoslab berilgan [4, 64-b.]. Keyinchalik M. Canale va M. Swain kommunikativ kompetensiyani lingvistik, sotsiolingvistik, diskursiv va strategik komponentlardan iborat tizim sifatida izohlab, uning strukturaviy modelini ishlab chiqqanlar. W. Littlewood kommunikativ yondashuv asosida o'quvchilarning real kommunikativ vaziyatlarda faol ishtirok etishi til o'rganish samaradorligini oshirishini ta'kidlaydi [5, 51-b.]. Til o'rganish jarayonining psixologik asoslari L.S. Vygotskiy tomonidan ishlab chiqilgan ijtimoiy-madaniy rivojlanish nazariyasida asoslab berilgan bo'lib, unga ko'ra bilimlar ijtimoiy muloqot jarayonida shakllanadi. S. Krashen esa til o'zlashtirish jarayonida tabiiy kommunikativ muhit va tushunarli kirish axborotining muhimligini ta'kidlaydi. Mahalliy olimlar tomonidan ham kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish muammosi keng o'rganilgan. Xususan, J. Jalolov kommunikativ yondashuvni xorijiy tillarni o'qitishning yetakchi metodologik yo'nalishi sifatida baholagan. G. Yusupova interfaol metodlarning nutq faoliyatini faollashtirishdagi

samaradorligini asoslab bergan [6, 58-b.]. N. Saidahmedov esa axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish samaradorligini oshirishini ilmiy jihatdan asoslagan . Shuningdek, loyihaviy o'qitish texnologiyasi o'quvchilarning muammoli vaziyatlarda faol muloqotga kirishishini ta'minlab, ularning nutq faoliyatini rivojlantirishda muhim vosita sifatida e'tirof etiladi [7, 41-b.]. Yuqoridagi ilmiy manbalar tahlili kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish jarayonida pedagogik texnologiyalarni tizimli qo'llash muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi. Shu bilan birga, mavjud tadqiqotlarda pedagogik texnologiyalarni kompleks tarzda integratsiyalash hamda ularning didaktik imkoniyatlarini chuqur tizimlashtirish zarurati mavjud.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqot ingliz tilini o'qitishda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalarni ilmiy asosda o'rganishga yo'naltirildi. Tadqiqot metodologik asosini tizimli, kompetensiyaviy, kommunikativ hamda faoliyatga yo'naltirilgan yondashuvlar tashkil etdi. Kompetensiyaviy yondashuv ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini integratsiyalashgan holda shakllantirishga xizmat qiladi hamda ularni real kommunikativ vaziyatlarda samarali muloqot qilishga tayyorlaydi. Kommunikativ yondashuv esa o'quvchilarning faol nutq faoliyatini tashkil etish, kommunikativ vaziyatlar yaratish va til birliklaridan amaliy foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan. Tizimli yondashuv asosida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish jarayoni pedagogik texnologiyalar, metodlar va vositalarning o'zaro bog'liqligi asosida tahlil qilindi, faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv esa o'quvchilarning bilimlarni amaliy faoliyat jarayonida mustaqil o'zlashtirishini ta'minlaydi [8, 74-b.]. Tadqiqot jarayonida nazariy va empirik metodlardan foydalanildi. Nazariy metodlar sifatida ilmiy-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish, taqqoslash va tizimlashtirish metodlari qo'llanildi. Empirik metodlar sifatida pedagogik kuzatuv, suhbat, savolnoma va test metodlaridan foydalanilib, o'quvchilarning kommunikativ faoliyati hamda pedagogik texnologiyalarning samaradorligi o'rganildi.

Natijalar va ularning tahlili. Tadqiqot jarayonida ingliz tilini o'qitishda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalarning samaradorligi tajriba-sinov ishlari asosida o'rganildi. Tajribada kommunikativ o'qitish texnologiyasi, interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya vositalari hamda loyihaviy o'qitish elementlaridan tizimli foydalanildi. Tajriba natijalari pedagogik texnologiyalarni maqsadli qo'llash o'quvchilarning kommunikativ faolligini sezilarli darajada oshirganini ko'rsatdi. Xususan, rolli o'yinlar, guruhli ishlar va muammoli vaziyatlar asosidagi mashg'ulotlar og'zaki nutq faolligini rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qildi [10, 57-b.]. Interfaol metodlardan foydalanilgan darslarda o'quvchilarning nutq mustaqilligi oshib, o'z fikrini erkin ifodalash va muloqot jarayonida faol ishtirok etish ko'nikmalari rivojlangani kuzatildi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish esa o'quvchilarning darsga qiziqishini kuchaytirib, tinglab tushunish va og'zaki nutq ko'nikmalarining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Loyihaviy o'qitish asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning jamoaviy ishlash va muammoli vaziyatlarda muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qildi [11, 53-b.]. Umuman olganda, olingan natijalar pedagogik texnologiyalarni tizimli qo'llash o'quvchilarning nutq faoliyati samaradorligini

o'shinish, muloqot madaniyatini rivojlantirish hamda ingliz tilidan amaliy foydalanish ko'nikmalarini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi.

Xulosa. Mazkur tadqiqot natijalari ingliz tilini o'qitishda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish muhim pedagogik omil ekanligini ko'rsatdi. Tadqiqot jarayonida kommunikativ yondashuv, interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda loyihaviy o'qitish texnologiyalarining o'quvchilarning nutq faoliyatini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi ilmiy jihatdan asoslandi. Olingan natijalar tahlili shuni ko'rsatdiki, pedagogik texnologiyalarni tizimli va maqsadga yo'naltirilgan holda qo'llash o'quvchilarning og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini rivojlantirish, muloqot faolligini oshirish hamda ingliz tilidan amaliy foydalanish kompetensiyasini shakllantirishda samarali natijalar beradi. Shu bilan birga, ingliz tilini o'qitish jarayonida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish uchun interfaol metodlar va zamonaviy axborot texnologiyalaridan kompleks foydalanish, o'quv jarayonini kommunikativ vaziyatlar asosida tashkil etish hamda o'quvchilarning mustaqil faoliyatini qo'llab-quvvatlash muhim didaktik shartlardan biri ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Tolipov O., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning nazariy asoslari. — Toshkent: Fan, 2013. — 240 b.
2. Saidahmedov N. Pedagogik texnologiyalar nazariyasi va amaliyoti. — Toshkent: Fan, 2016. — 320 b.
3. Yusupova G. Chet tillarni o'qitishda interfaol metodlardan foydalanish. — Toshkent: TDPU, 2017. — 188 b.
4. Hymes D. Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach. — Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1974. — 312 p.
5. Littlewood W. Communicative Language Teaching. — Cambridge: Cambridge University Press, 1981. — 108 p.
6. Yusupova G. Interfaol ta'lim metodlari. — Toshkent: TDPU, 2018. — 176 b.
7. Polat E.S. New Pedagogical and Information Technologies in the Education System. — Moscow: Akademiya, 2009. — 272 p.
8. Leontyev A.N. Activity, Consciousness and Personality. — Moscow: Progress Publishers, 1978. — 304 p.
9. Sidorenko E.V. Metody matematicheskoy obrabotki v psixologii. — Moscow: Rech, 2007. — 350 p.
10. Yusupova G. Chet tillarni o'qitishda rolli o'yinlar texnologiyasi. — Toshkent: TDPU, 2019. — 160 b.
11. Polat E.S. Proyektiniy metod v obuchenii. — Moscow: Akademiya, 2010. — 224 p.

ILK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA EMOTSIONAL BARQARORLIKNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI

Avazbekova Gulzoda Anvarjonovna
University of Business and Science
Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi
Abdullayeva Nafisa Bahtiyor qizi
University Of Business and Science universiteti
Pedagogika va psixologiya yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ilk maktab yoshidagi bolalarda emotsional barqarorlikni shakllantirishga ta'sir etuvchi asosiy omillar yoritilgan. Oila muhiti, maktabdagi pedagogik yondashuv, o'qituvchi va tengdoshlar bilan muloqot, shuningdek, individual psixologik xususiyatlarning bola emotsional rivojiga ta'siri ilmiy-nazariy jihatdan asoslab berilgan. Maqolada emotsional barqarorlikni rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali tarbiyaviy usullar va pedagogik shart-sharoitlar ko'rsatib o'tiladi..

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные факторы, влияющие на формирование эмоциональной устойчивости у детей младшего школьного возраста. С научно-теоретической точки зрения обосновано влияние семейной среды, педагогических подходов в школе, общения с учителями и сверстниками, а также индивидуальных психологических особенностей на эмоциональное развитие ребенка. В статье также представлены эффективные воспитательные методы и педагогические условия, способствующие развитию эмоциональной устойчивости.

Abstract

This article examines the main factors influencing the formation of emotional stability in children of early school age. The influence of the family environment, pedagogical approaches in school, communication with teachers and peers, as well as individual psychological characteristics on a child's emotional development is substantiated from a scientific and theoretical perspective. The article also outlines effective educational methods and pedagogical conditions that contribute to the development of emotional stability

Kalit so'zlar: ilk maktab yoshi, emotsional barqarorlik, emotsional rivojlanish, hissiyotlarni boshqarish, oila muhiti, pedagogik yondashuv, ijtimoiy moslashuv, maktab muhiti, psixologik omillar.

Ключевые слова: младший школьный возраст, эмоциональная устойчивость, эмоциональное развитие, регуляция эмоций, семейная среда, педагогический подход, социальная адаптация, школьная среда, психологические факторы

Key words: early school age, emotional stability, emotional development, emotion regulation, family environment, pedagogical approach, social adaptation, school environment, psychological factors

Ilk maktab yoshidagi bolalarning psixologik xususiyatlari

Ilk maktab yoshi (6–10 yosh) bolalar psixik rivojlanishida muhim va mas'uliyatli davr hisoblanadi. Bu bosqichda bolaning yetakchi faoliyati o'yindan o'quv faoliyatiga o'zgaradi.

Natijada bolada mas'uliyat hissi, intizom, topshiriqlarni bajarishga bo'lgan munosabat shakllana boshlaydi. Ushbu jarayon bolalarning psixologik holatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu yosh davrida bolalarning diqqati nisbatan barqarorlasha boshlaydi, biroq u hali to'liq ixtiyoriy xarakterga ega bo'lmaydi. Ular ko'proq qiziqarli, rang-barang va hissiy jihatdan boy mashg'ulotlarga tez jalb bo'ladilar. Xotira asosan mexanik bo'lib, bola ko'rganini, eshitganini tez yodlab qoladi, ammo mazmunan anglab olish jarayoni endigina rivojlanib boradi. Ilk maktab yoshidagi bolalarda emotsiyalar ochiq va bevosita namoyon bo'ladi. Quvonch, ranjish, qo'rquv, hayajon kabi hissiyotlar tez-tez almashib turadi. Bolalar tanqidga sezgir bo'lib, o'qituvchi va ota-onaning bahosini juda jiddiy qabul qiladilar. Shu sababli ularni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish muhim ahamiyatga ega. Mazkur davrda bolalarda o'z-o'zini baholash shakllana boshlaydi. O'quv faoliyatidagi muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyatsizlik bolaning o'ziga bo'lgan ishonchiga bevosita ta'sir qiladi. Shuningdek, tengdoshlar bilan muloqot ehtiyoji kuchayib, jamoada o'z o'rnini topishga intilish kuzatiladi.

Xulosa qilib aytganda, ilk maktab yoshidagi bolalar psixologik jihatdan sezgir, ta'sirchan va rivojlanishga ochiq bo'lib, ularning emotsional va shaxsiy kamoloti uchun qulay pedagogik va psixologik shart-sharoit yaratish muhim hisoblanadi.

Emotsional barqarorlik tushunchasi va uning ahamiyati

Emotsional barqarorlik — bu shaxsning, xususan bolaning turli hayotiy vaziyatlarda o'z hissiyotlarini boshqara olishi, ichki kechinmalarini muvozanatda saqlashi hamda stressli holatlarga moslashuvchan munosabat bildira olish qobiliyatidir. Ilk maktab yoshidagi bolalarda emotsional barqarorlik ularning psixik rivojlanishi va ijtimoiy moslashuvida muhim o'rin tutadi. Emotsional jihatdan barqaror bola o'z his-tuyg'ularini anglaydi va ifoda eta oladi, salbiy kechinmalarni (qo'rquv, jahldorlik, ranjish) nazorat qilishga harakat qiladi. Bunday bolalar qiyinchiliklarga duch kelganda tez tushkunlikka tushmaydi, vaziyatdan chiqish yo'llarini izlaydi hamda kattalar va tengdoshlari bilan samarali muloqot qila oladi.

Lev Vygotskiyning ijtimoiy-madaniy nazariyada olim bolaning emotsional va kognitiv rivojlanishi ijtimoiy kontekstda shakllanishini ta'kidlaydi. Bola emotsiyalarni boshqarish va anglashni til, muloqot va ijtimoiy o'rganish orqali o'rganadi.¹Emotsional barqarorlikning ahamiyati, avvalo, o'quv faoliyatida namoyon bo'ladi. Hissiyotlarini boshqara oladigan bola dars jarayonida diqqatini jamlay oladi, topshiriqlarni mustaqil bajarishga intiladi va o'qishga bo'lgan ijobiy munosabatni saqlab qoladi. Aksincha, emotsional beqarorlik o'qishda qiyinchiliklar, xavotir va ishonchsizlikni yuzaga keltirishi mumkin. Shuningdek, emotsional barqarorlik bolaning shaxs sifatida kamol topishida muhim omil hisoblanadi. U bolada o'ziga bo'lgan ishonch, ijobiy o'z-o'zini baholash, irodaviy sifatlar va ijtimoiy faollikni rivojlantiradi. Bunday bolalar tengdoshlari orasida oson moslashadi, nizoli vaziyatlarda tajovuzkorliksiz yechim topa oladi.

Xulosa qilib aytganda, emotsional barqarorlik ilk maktab yoshidagi bolalarning ruhiy salomatligi, ta'limdagi muvaffaqiyati va ijtimoiy munosabatlarining mustahkam bo'lishini ta'minlovchi muhim psixologik sifat hisoblanadi

Emotsional barqarorlikni shakllantirishda oila omili

Oila bolaning shaxs sifatida shakllanishida, ayniqsa emotsional barqarorlikni rivojlantirishda yetakchi omil hisoblanadi. Ilk maktab yoshidagi bolalar uchun oila birinchi ijtimoiy muhit bo'lib, undagi psixologik holat, ota-onaning tarbiyaviy munosabati va emotsional yaqinligi bolaning hissiy rivojiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Oilada mehr-muhabbat, o'zaro hurmat va tushunish hukmron bo'lsa, bola o'zini xavfsiz his qiladi. Bu esa unda ijobiy hissiyotlar, o'ziga ishonch va barqaror ruhiy holatni shakllantiradi. Aksincha, oiladagi doimiy nizolar, keskin tanqid, jismoniy yoki ruhiy bosim bolada qo'rquv, xavotir, ishonchsizlik va emotsional beqarorlikni keltirib chiqaradi.

Ota-onaning bola bilan muloqot uslubi ham muhim ahamiyatga ega. Bolaning his-tuyg'ularini inkor etmasdan, ularni tinglash va tushunishga harakat qilish emotsional intellektni rivojlantiradi. John Bowlbyning xavfsiz bog'lanish nazariyasida bola va ota-ona o'rtasidagi mustahkam emotsional bog'lanish uning ruhiy barqarorligi va emotsiyalarni boshqarish qobiliyatining poydevorini tashkil qiladi.¹ Ota-onaning haddan tashqari qat'iyliigi yoki, aksincha, befarqligi bolaning o'z hissiyotlarini to'g'ri boshqarishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, oilada tarbiyaviy izchillik muhimdir. Ota-onaning talab va qoidalari aniq va barqaror bo'lsa, bola o'z xatti-harakatlarining oqibatlarini anglay boshlaydi. Bu esa emotsional muvozanatni saqlash va o'zini tutish qobiliyatini rivojlantiradi.

Xulosa qilib aytganda, oila — ilk maktab yoshidagi bolalarda emotsional barqarorlikni shakllantirishning asosiy tayanchi bo'lib, sog'lom oilaviy muhit bolalarning ruhiy salomatligi va ijtimoiy moslashuvini ta'minlaydi.

Maktab muhiti va pedagogik yondashuvning roli

Ilk maktab yoshidagi bolalarda emotsional barqarorlikni shakllantirishda maktab muhiti va pedagogik yondashuv muhim ahamiyatga ega. Maktab bolaning oiladan keyingi asosiy ijtimoiylashuv muhitidir. Aynan shu muhitda bola yangi talablar, qoidalar va ijtimoiy munosabatlar bilan tanishadi, bu esa uning emotsional holatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisining shaxsiy fazilatlari, munosabati va pedagogik mahorati bolalarning ruhiy holatini belgilovchi asosiy omillardan biridir. O'qituvchining mehribonligi, adolatliligi, sabr-toqati va qo'llab-quvvatlashi bolalarda o'zini xavfsiz va qadrlangan his qilish tuyg'usini shakllantiradi. Bu esa emotsional barqarorlikning mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Pedagogik jarayonda individual yondashuvning qo'llanilishi ham muhimdir. Har bir bolaning psixologik xususiyatlari, qobiliyati va emotsional holati turlicha bo'lgani sababli, o'qituvchi buni inobatga olishi lozim. Rag'batlantirish, ijobiy baholash va muvaffaqiyatni ta'kidlash bolalarda o'ziga ishonchni oshiradi, salbiy tanqid esa emotsional beqarorlikka olib kelishi mumkin.

Shuningdek, dars jarayonida o'yin texnologiyalari, jamoaviy ishlar va ijodiy mashg'ulotlardan foydalanish bolalarning emotsional faolligini oshiradi. Bunday faoliyatlar bolalarning o'z his-tuyg'ularini erkin ifoda etishiga, tengdoshlari bilan hamkorlik qilishiga va ijobiy emotsiyalarni boshdan kechirishiga imkon yaratadi.

Qulay maktab muhiti va to'g'ri pedagogik yondashuv ilk maktab yoshidagi bolalarda emotsional barqarorlikni shakllantirishning muhim sharti bo'lib, ularning ta'limdagi muvaffaqiyati va shaxsiy rivojini ta'minlaydi.

Xulosa

Ilk maktab yoshidagi bolalarda emotsional barqarorlikni shakllantirish ularning psixologik rivojlanishi, ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyati va ijtimoiy moslashuvi uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu davrda bolaning hissiy holati beqaror bo'lishi tabiiy holat bo'lib, aynan shu bosqichda to'g'ri tarbiyaviy va pedagogik ta'sirlar orqali emotsional muvozanatni rivojlantirish imkoniyati yuqori bo'ladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, emotsional barqarorlikni shakllantirishda oila muhiti, ota-onaning mehr-muhabbati va tarbiyaviy yondashuvi yetakchi o'rin tutadi. Shu bilan birga, maktab muhiti va boshlang'ich sinf o'qituvchisining pedagogik mahorati, adolatli va qo'llab-quvvatlovchi munosabati bolalarning ruhiy holatini mustahkamlashda muhim omil hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, oila va maktab hamkorligida tashkil etilgan sog'lom psixologik muhit, individual yondashuv hamda ijobiy pedagogik usullar ilk maktab yoshidagi bolalarda emotsional barqarorlikni samarali shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa kelgusida barkamol, o'ziga ishongan va ijtimoiy faol shaxsni tarbiyalash uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Lev Semyonovich Vygotsky Л. С. (1978). *Мышление и речь. Проблемы развития высших психических функций*. Москва: Педагогика.
2. John Bowlby Дж. Привязанность и утрата. Т. 1: Привязанность. – М.: Педагогика, 2003. – 480
3. Xolmatova, N. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining psixologik rivojlanishi. — Toshkent: Fan, 2019.
4. Qo'chqorova, S. Bolalarda hissiy barqarorlikni shakllantirish. — Toshkent: O'qituvchi, 2020.
5. Goleman, D. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. — New York: Bantam Books, 2006.
6. Psychology Today. School-Aged Children and Emotional Development. <https://www.psychologytoday.com/us/basics/child-development>

RAQAMLI TA'LIM SHAROITIDA PEDAGOGIK JARAYONLARNI TASHKIL ETISHGA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Xusaynov Muxammadxo'ja Raxmonjonovich
Namangan davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi
<https://orcid.org/0009-0006-2121-961X>

Annotatsiya. Hozirgi zamonaviy texnologiyalar asrida sun'iy intellekt inson faoliyatining deyarli barcha sohasida muhim o'rin egallayapti. Shu bois ta'lim-tarbiya sohasida sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi zamonaviy imkoniyatlar bilan birga dolzarb muammolarni ham

yuzaga keltirib chiqarmoqda. Ta'lim jarayoni odatiy shakldan farqli ravishda texnologiyalar yordamida noan'anaviy ya'ni samarali, shaxsga yo'naltirilgan va innovatsion yondashuvlar amalga oshirilyapti. U bilim olish va o'rgatish usullarini tubdan o'zgartirish qobiliyatiga egaligini o'zida namoyon qilmoqda.

Kalit so'zlar. Texnologiya, sun'iy intellekt, o'rgatish, ta'lim jarayoni, o'qituvchi, motivator, individual yondashuv, shaxs, emosional, Onlayn kurslar, virtual laboratoriya, simulyasiya, interaktiv platformalar, loyiha asosidagi ta'lim, kreativlik, keys-stadi, moderator.

Аннотации. В современную эпоху современных технологии искусственный интеллект занимает важное место практически во всех сферах человеческой деятельности. Поэтому применение технологии искусственного интеллекта в сфере образования, наряду с современными возможностями, также порождает актуальные проблемы. Образовательный процесс, в отличие от привычной формы, реализуется с использованием технологии нетрадиционным, то есть эффективным, личностно-ориентированным и инновационным подходом. Это демонстрирует способность радикально изменить методы приобретения и преподавания знания

Ключовие слова: Технология, искусственный интеллект, преподавание, образовательный процесс, учитель, мотиватор, индивидуальный подход, личность, эмоциональный аспект, онлайн-курсы, виртуальная лаборатория, моделирование, интерактивные

Abstract. In the modern era of advanced technology, artificial intelligence plays a key role in virtually all areas of human activity. Therefore, the application of AI technologies in education, along with modern opportunities, also raises pressing challenges. Unlike traditional forms, the educational process is implemented using technology in a non-traditional, effective, student-centered, and innovative manner. This demonstrates the potential to radically change the methods of acquiring and teaching knowledge

Keywords: Technology, artificial intelligence, teaching, educational process, teacher, motivator, individual approach, personality, emotional aspect, online courses, virtual laboratory, modeling, interactive platforms, project-based learning, creativity, case study, moderator

Sun'iy intellekt texnologiyalari pedagogik jarayonga chuqur kirib bormoqda. Avtomatlashtirilgan (platforma) baholash tizimlari ta'lim oluvchining test va boshqa nazorat natijalarini tezkorlik bilan tahlil qilishi, ularning bilim darajasini aniqlash imkonini beriyapti. Yana, virtual yordamchilar ta'lim oluvchi mustaqil bilim olishini engillashtirib kelmoqda. Bu orqali o'qituvchilar va murabbiylar ko'proq vaqtlarini individual yondashuvga shuningdek intensiv metodlarni yaratishga sarflaydilar. Sun'iy intellektning yana bir jixati shundagi yakka shaxsga moslashtirilgan ta'lim dasturlarini ishlab chiqish imkonini berib, har bir o'quvchining ehtiyojlariga mos yondashuvlarni ta'minlaydi. Masalan, –O'qituvchining an'anaviy roli qanday bo'ladi? – Sun'iy intellekt ularning o'rnini to'liq egallab uni qo'llab-quvvatlovchi vosita bo'lib qoladimi? –Ta'lim jarayonida inson omilining o'rnini qanday saqlanadi? Bunday savollar bugungi ta'lim tizimining dolzarb muammolarini ifodalaydi. Shunday ekan, ta'lim rivoji uchun sun'iy intellekt texnologiyasidan oqilona foydalanish katta ahamiyatga ega. Bugungi kunda o'qituvchi

va sun'iy intellekt vositalari o'rtasidagi hamkorlik o'quv jarayonining sifatini xamda samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. O'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki moderator, fasilitator, va ruhlantiruvchi shaxs sifatida ham o'z rolini saqlab qoladi. Bunda insoniylik, hissiy va emosional, intellekt kabi qobiliyatlar – o'qituvchining sun'iy intellektdan ajralib turadigan muhim jihatlaridir. Shu o'rinda, sun'iy intellekt vositalarining ta'limga salbiy ta'sirini kamaytirish uchun xavfsizlik, ma'naviy va axloqiy masalalarga ham katta e'tibor qaratilishi lozim. Sun'iy intellektdan noto'g'ri foydalanilganda ta'lim oluvchilar orasidagi tenglik va adolat tamoyillariga putur etishi tabiiy xol. Shunday ekan sun'iy intellekt ta'limga nima beradi? Bugungi kunda sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim sohasida inqilobiy o'zgarishlarni yuzaga keltirib chiqarmoqda. U nafaqat ta'lim jarayonini yanada samarali va interfaol qilishga yordam beradi, balki, shaxsga individual yondashuv, resurslardan tejamkor foydalanish va bilim olishning global darajasini oshirish kabi ko'plab afzalliklarni ham taqdim etadi. Masalan, sun'iy intellekt asosida ishlaydigan dastur va vositalar o'qituvchining ma'muriy og'irlikni kamaytiradi. Nazoratlarni avtomatik baholash, ma'lumotlarni tahlil qilish va ta'lim oluvchi o'sishini kuzatish kabi vazifalar sun'iy intellekt tomonidan bajarilishi mumkin. Natijada o'qituvchi o'z e'tiborini ta'lim berish va ta'lim rivojlantirishga qaratadi. Sun'iy intellekt yordamida o'quv jarayoni yanada qiziqarli va innovasion tus oladi. Virtual o'qituvchi, chat-bot va interfaol o'yinlar ta'lim oluvchini dars jarayoniga faolroq jalb qilish imkonini yaratadi. Bu bilim olishni yanada oson qulay qilibgina qolmay ta'lim oluvchining motivasiyasini oshiradi va ta'lim jarayonidan zo'riqishsiz o'tishiga, qiziqishiga ko'maklashadi. Xozirgi vaqtda sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida dunyoning istalgan nuqtasida ta'lim olish imkoniyati mavjuddir. Onlayn kurs va platformalar sun'iy intellektni qo'llab-quvvatlaydi, ta'lim oluvchi uchun cheksiz resurs manbaiga aylanadi. Bu ta'lim oluvchining o'z bilimlarini yanada chuqurlashtirish va mustahkamlashiga ko'maklashadi. Sun'iy intellekt vositalari ta'lim jarayonini doimiy ravishda yangilab boradi, bu bilim olishni zamonaviy talablar asosida davom ettirish imkonini yaratadi.

Maxsus ehtiyojli ta'lim oluvchi uchun sun'iy intellekt juda katta imkoniyat beradi. Ular uchun mo'ljallangan maxsus dastur va qurilmalar o'quv jarayonining qulay va samarali bo'lishini ta'minlaydi. Masalan, ovozli yordamchi yoki matnni ovozga aylantiruvchi texnologiyalar, brayl testlar nogironligi bor va imkoniyati cheklangan bolalar uchun bilim olish jarayonini kengaytiradi. Xo'sh ta'lim jarayoni qanday bo'lishi kerak? Sun'iy intellektning jadal rivojlanishi ta'lim tizimida ham muhim o'zgarishlarni talab qilmoqda. Bunda an'anaviy ta'lim dasturlari endi zamon talablariga to'liq javob bermasligi sababli yangi sharoitga moslashtirilgan innovasion yondashuvlar zarur bo'ladi. Shunga ko'ra, ta'lim oluvchi uchun alohida o'quv rejasi tuzib beruvchi moslashuvchan dasturlarni yaratish zarur bo'ladi. Bunday dasturlar ta'lim oluvchining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash hamda ularni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Sun'iy intellekt bugungi davrda ommalashgan bir sharoitda ta'lim dasturlarida texnologiyaga asoslangan vositalardan keng foydalanish lozim. Virtual laboratoriya, simulyasiya va interaktiv platformalar o'quv jarayonini jonlantiradi, shuningdek, tushunishni osonlashtiradi. Masalan, o'quv tajribalarini virtual muhitda amalga oshirish orqali qimmatbaho laboratoriya jihozlaridan foydalanmasdan samarali ta'lim berish imkoniyati vujudga keltiriladi. Dasturlar

sun'iy intellektning asoslari, uning ishlash mexanizmlari va amaliy qo'llanishi bo'yicha bilimlarni taqdim etishi kerak. Bu kelajakda har bir shaxsning texnologiyalar bilan ishlash kunikma va malakasini oshiradi. Sun'iy intellekt ko'plab jarayonni avtomatlashtirayotgani bois ijodiy fikrlash va murakkab muammolarni hal qilish kabi insoniy qobiliyatlar yanada muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ta'lim dasturlari ta'lim oluvchini ijodkorlik, tanqidiy fikrlash va notanish muammolarni hal etishga o'rgatishi kerak. Ta'lim dasturlari esa global standartlarga mos kelishi va xalqaro talablarga javob berishi lozim. Bu ta'lim oluvchining dunyoning istalgan burchagida raqobatbardosh bo'lishini ta'minlaydi. Shu maqsadda xorijiy tillarni o'rganishga ko'proq e'tibor qaratilishi va o'quv dasturlariga umumbashariy masalalar, masalan, ekologiya, ijtimoiy muammolar va texnologik rivojlanish kabi mavzular kiritilishi kerak.

Zamonaviy o'qituvchi qanday bo'lmog'i lozim? Sun'iy intellekt sharoitida o'qituvchining roli sezilarli darajada o'zgarib, an'anaviy bilim beruvchidan yo'naltiruvchi yoki motivator va moderator figuraga aylanishni talab qiladi. Zamonaviy ta'lim jarayonida o'qituvchi sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlarini tushunishi va uni ta'lim jarayoniga samarali integrasiya qilishi lozim. Xo'sh, sun'iy ong sharoitida zamonaviy pedagog qanday bo'lishi kerak? O'qituvchi sun'iy intellekt texnologiyalari haqidagi asosiy bilimlardan ta'lim olmog'i lozim. Bu nafaqat texnik bilimlarni, balki sun'iy intellekt asosida ishlaydigan vositalarni o'qitish jarayonida qanday qo'llashni bilish kunikmasini ham o'z ichiga oladi. Masalan, testlarni avtomatik baholash, interaktiv ta'lim platformalari yoki ta'lim oluvchi uchun shaxsiylashtirilgan dasturlar yaratish, baholash jarayonida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish o'qituvchi faoliyatining samaradorligini oshiradi. Shu sababli, o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki murabbiy va ilhomlantiruvchi shaxs sifatida shakllanishi talab etiladi. Sun'iy intellekt yordamida o'qituvchilar har bir o'quvchining bilim darajasini chuqurroq tahlil qilish va ularning ehtiyojlariga mos yondashuvni ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shunga ko'ra, o'qituvchi o'quvchilarning qiziqishlari va kuchli tomonlariga mos dasturlarni qo'llab-quvvatlashi va sun'iy intellektdan olingan ma'lumotlarga asoslanib darslarni optimallashtirishi kerak. Zamonaviy o'qituvchi doimiy o'qib-o'rganish va yangi bilimlarni o'zlashtirishga intiluvchi shaxs bo'lishi talab etiladi.

Sun'iy ong insoniy his-tuyg'uni to'liq anglay olmaydi. Shu sababli, o'qituvchi o'quvchilarning ehtiyojlarini tushunish, ularning emosional holatini kuzatish va zarurat tug'ilganda qo'llab-quvvatlash orqali ta'lim jarayonining insoniy qirrasini saqlab qoladi. Emosional intellekt esa o'qituvchining o'z vazifasini muvaffaqiyatli bajarishi uchun zarur bo'lgan muhim jihatlardan biri. Muammo nimada? Sun'iy intellektning ta'lim sohasiga kirib kelishi ko'plab qulayliklarni taqdim etsada, uning noto'g'ri ishlatilishi ta'lim oluvchining rivojlanishiga xavf tug'dirishi mumkin. Ta'lim oluvchining dangasalashuvi, ijodkorlikning pasayishi to'g'ri va noto'g'ri axborot olishi va ko'chirmakashlik kabi illatlar Sun'iy intellekt texnologiyalari keng qo'llangan sharoitda ta'lim jarayoniga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatadi. Sun'iy ong texnologiyalari murakkab vazifalarni soddaga va tez bajarishga yordam beradi. Masalan, matematik masalalarni yechish, kod yozish yoki matnlarni tahlil qilish uchun dasturlar ta'lim oluvchiga qulay imkoniyat yaratadi. Biroq bu qulaylik ta'lim oluvchida dangasalashish

ya'ni chukur fikrlamaslik odatini ham shakllantiradi. O'z navbatida, bu holat ta'lim oluvchining bilimni chuqur anglash qobiliyatiga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Dangasalashgan ta'lim oluvchi faqat yuzaki bilim bilan cheklanadi, chuqur mantiqiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Bu esa ta'limning asosiy maqsadiga zid keladi.

Kreativlik – insoniyat taraqqiyotining eng muhim jihatlaridan biri. Lekin sun'iy intellekt yordamida ijodiy jarayonlar avtomatlashtirilgani sari ta'lim oluvchi o'z qobiliyatlarini amalda qo'llash imkoniyatidan chetda qoladi. Bu jarayon insonni ijodiy salohiyatining so'nishiga olib kelishi tabiiy. Ijodiy tafakkurning rivojlanishi to'xtagan jamiyatda innovasion yondashuvlar va ma'naviy-madaniy boyliklar ham kamayadi. Ko'chirmakashlik sun'iy intellekt rivojlanishi sharoitida keng tarqalgan muammoga aylanmoqda. Ta'lim oluvchi internetda mavjud bo'lgan yoki sun'iy intellekt orqali yaratilgan materiallarni o'zlashtirishdan ko'ra, to'g'ridan to'g'ri ko'chirib olishni afzal ko'rmoqda. O'qituvchi uchun ta'lim oluvchi o'quvchining haqiqiy salohiyatini xolis baholash qiyinlashadi.

Demak o'qituvchi bu xolda nima qilishi kerak. Sun'iy intellektning ta'lim sohasiga kirib kelishi ta'lim oluvchining dangasalashuvi, kreativ yondashuvning pasayishi va ko'chirmakashlik kabi xavflarni keltirib chiqarmoqda. Bu muammolarning oldini olish uchun topshiriqlar tizimi intensiv yondashuv asosida shakllantirilib, o'qituvchi mas'uliyatli va strategik harakat qilishi kerak. Bunda topshiriqlar ta'lim oluvchini ijodiy fikrlashga undaydigan tarzda ishlab chiqilishi lozim. Kreativ yondashuvni talab qiladigan topshiriqlar sun'iy intellekt vositalaridan faqat yordamchi sifatida foydalanishni talab qiladi, bu esa pirovardida, ta'lim oluvchini mustaqil fikrlashga majburlab undaydi. Topshiriqlar ta'lim oluvchining bilim olish jarayonini izchil kuzatishga imkon beradigan bosqichlarga bo'lingan holda tuzilishi lozim. Aytaylik, ta'lim oluvchi birinchi bosqichda mavzuni mustaqil o'rganadi, ikkinchi bosqichda tahlil qiladi, uchinchi bosqichda esa yakuniy natijani taqdim etadi. Har bir bosqichda ta'lim oluvchining ishtiroki kuzatilib, qiyinchiliklarga duch kelingan o'rinlarda (edvayzer) maslahat berilishi kerak. O'qituvchi ta'lim oluvchiga sun'iy intellekt vositalaridan qanday to'g'ri foydalanishni o'rgatishi lozim. Buning uchun maxsus dars yoki treninglar tashkil etilishi mumkin. O'qituvchi ta'lim oluvchiga sun'iy intellekt faqat vosita ekanligini va ularning shaxsiy bilimi hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini tushuntirishi kerak. O'qituvchi ta'lim oluvchiga akademik halollik tamoyillariga rioya qilishni o'rgatishi va ularga noto'g'ri xatti-harakatlar oqibatlarini tushuntirishi lozim. O'qituvchi ta'lim oluvchining topshiriqlarni bajarish jarayonini doimiy kuzatib borishi va muntazam ravishda baholashi lozim. Bu usul ko'chirmakashlikning oldini oladi va ta'lim oluvchining real bilim darajasini aniqlashga yordam beradi.

Xulosa o'rnida ta'lim jarayonida antiplagiat dasturlaridan, ayniqsa, sun'iy intellekt asosida yaratilgan matnlarni aniqlashga mo'ljallangan maxsus texnologiyalardan foydalanish zarurati kuchaymoqda. Sun'iy ong yordamida yaratilgan matnlar ko'pincha betakror ko'rinadi, ammo ular ko'plab boshqa manbalardan olingan ma'lumotlarning kombinasiyasi asosida shakllanadi. Ta'lim oluvchi sun'iy intellekt yordamida yaratilgan matnlarni o'z ishi sifatida taqdim etishi mumkin, bu esa akademik halollikni buzadi. Antiplagiat dasturlari ta'lim oluvchi tomonidan topshirilgan ishlarni tekshirish orqali ularning asl ekanligini ta'minlaydi. Antiplagiat

dasturlaridan foydalanish ta'lim oluvchilar orasida akademik halollik qoidalariga rioya qilishni rag'batlantiradi. Natijada u o'z ishini mustaqil bajarishga va shaxsiy bilimlarini rivojlantirishga ko'proq intiladigan bo'ladi. Antiplagiat dasturlari yordamida o'qituvchi ta'lim oluvchi ishini tekshirishga kam vaqt sarflaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Husaynov M.R, N Sattibekmirzayeva The Contributions Of Our Ancestors To The Renaissance Through A Sense Of Patriotism. - American Journal Of Social Sciences And Humanity 2023/11/10 ..., 2023 24-28 b.
2. Xusaynov M.R, Husaynova. S. (2023). Ajdodlarimizning boy meroslaridan foydalanish orqali, yosh avlodni ruxiy va ma'naviy tarbiyalash kelajak poydevori. Новости образования: исследовании в XXI веке, 1(10), 778–781. Извлечено от <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/8757>
3. Xusaynov M.P, Husaynova.C Sharq allomalarining yoshlarni ijobiy fazilatlarini rivojlantirish orqali komil inson qilib tarbiyalashdagi amaliy yondashuvlari Научной фокус, 2024. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10071509>
4. Badritdinova M.,Xusaynov M.R (2020). Descri'tion of the methods of diagnosing the cognitive style of 'u'ls in the educational 'rocess. Theoretical a'lied Science, (2), 643-646.
5. Xusaynov M., & Abduga'orova, L. (2020). Significance of pedagogical subject. To'rotect from ideological. 2020s://orcid.org/0009-0006-2121-961X
6. Xusaynov M.P. Davlatni boshqarish, ta'lim va tarbiya berishda o'zaro ishonch, adolat va tayanch prinsiplarni qo'llash. Евразический научный журнал. Адрес публикации: Санкт-Петербург 2020.

UDK: 378:33:37.02

OLIV TA'LIM TIZIMIDA IQTISOD FANLARINI O'QITISHNING ZAMONAVIY DIDAKTIK KONSEPSIYALARINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Risqimov Rufatali Maxsutali o'g'li

Namangan davlat universiteti tadqiqotchisi

Email: rufatali@gmail.com

Tel:(99) 211-89-98

Annotatsiya : Mazkur maqolada oliy ta'lim tizimida iqtisod fanlarini o'qitishning zamonaviy didaktik konsepsiyalarining ilmiy-nazariy asoslari tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida didaktik yondashuvlarning rivojlanish bosqichlari, zamonaviy o'qitish konsepsiyalarining mazmun-mohiyati hamda iqtisod fanlarini o'qitishda ularning pedagogik imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy didaktik konsepsiyalar asosida o'quv jarayonini tashkil etishning samaradorligi ilmiy jihatdan asoslangan hamda ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi omillar aniqlangan.

Kalit soʻzlar: didaktika, zamonaviy didaktik konsepsiyalar, iqtisod fanlari, oliy ta'lim, pedagogik texnologiyalar, o'qitish metodlari, innovatsion ta'lim, o'quv jarayoni, didaktik yondashuv, ta'lim sifati

Аннотация: В данной статье анализируются научно-теоретические основы современных дидактических концепций преподавания экономических дисциплин в системе высшего образования. В процессе исследования рассмотрены этапы развития дидактических подходов, раскрыта сущность современных образовательных концепций и их педагогические возможности в преподавании экономических дисциплин. Также научно обоснована эффективность организации учебного процесса на основе современных дидактических концепций и определены факторы повышения качества образования.

Ключевые слова: дидактика, современные дидактические концепции, экономические дисциплины, высшее образование, педагогические технологии, методы обучения, инновационное образование, учебный процесс, дидактический подход, качество образования.

Abstr: This article analyzes the scientific and theoretical foundations of modern didactic concepts in teaching economic disciplines in higher education. The study examines the stages of development of didactic approaches, reveals the essence of modern educational concepts and their pedagogical potential in teaching economic subjects. The effectiveness of organizing the educational process based on modern didactic concepts is scientifically substantiated, and the factors contributing to improving the quality of education are identified.

Keywords: didactics, modern didactic concepts, economic disciplines, higher education, pedagogical technologies, teaching methods, innovative education, educational process, didactic approach, quality of education

Kirish. Bugungi kunda oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonlari ta'lim mazmuni va o'qitish texnologiyalarini yangilash zaruratini yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, iqtisod fanlarini o'qitishda zamonaviy didaktik yondashuvlarni joriy etish ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Oliy ta'lim tizimida kompetensiyaga yo'naltirilgan o'qitish modelini shakllantirish iqtisodiy tafakkurga ega bo'lgan malakali mutaxassislarni tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy didaktika nazariyasida o'qitish jarayonini samarali tashkil etish, ta'lim natijalarini prognozlash hamda o'quv faoliyatini boshqarish muhim ilmiy muammo sifatida qaraladi. Didaktik tizimning rivojlanishi pedagogik jarayonni tizimli tashkil etish, o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish hamda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish bilan uzviy bog'liqdir. Ta'lim jarayonining zamonaviy bosqichida iqtisod fanlarini o'qitishda an'anaviy yondashuvlar bilan bir qatorda innovatsion didaktik konsepsiyalarni qo'llash zarurati ortib bormoqda. Innovatsion didaktik yondashuvlar interfaol metodlardan foydalanish, o'quv faoliyatini individuallashtirish hamda talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, iqtisod fanlarini o'qitishda didaktik konsepsiyalarni takomillashtirish zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish bilan bevosita bog'liqdir. Pedagogik texnologiyalar o'qitish jarayonining samaradorligini oshirish, bilimlarni tizimli o'zlashtirish hamda nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan

uyg'unlashtirishga xizmat qiladi [4, 41-b.]. Xalqaro pedagogik tadqiqotlarda ham zamonaviy didaktik konsepsiyalar ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida e'tirof etiladi. Xususan, o'qitish jarayonini loyihalash, o'quv faoliyatini tashkil etish va baholash jarayonlarining o'zaro integratsiyasi ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilishi ilmiy jihatdan asoslangan [6, p. 56]. Yuqoridagi ilmiy qarashlar asosida oliy ta'lim tizimida iqtisod fanlarini o'qitishning zamonaviy didaktik konsepsiyalarini ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilish hamda ularning pedagogik imkoniyatlarini aniqlash dolzarb ilmiy muammo sifatida namoyon bo'lmoqda.

Adabiyotlar tahlili. Zamonaviy didaktik konsepsiyalar hamda iqtisod fanlarini o'qitish metodikasiga oid ilmiy qarashlar pedagogika fanida keng yoritilgan. Didaktika nazariyasining shakllanishida Y.A. Komenskiy o'qitish jarayonini tizimli tashkil etish va ta'limning izchillik tamoyillarini asoslab berib, didaktikaning nazariy asoslarini yaratgan [1, 56-b.]. Didaktika nazariyasining keyingi rivojlanish bosqichlarida K.D. Ushinskiy o'qitish jarayonida o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish hamda ta'lim jarayonini ilmiy asosda tashkil etish zarurligini ta'kidlagan. V.A. Suxomlinskiy esa o'qitish samaradorligi metodlarning to'g'ri tanlanishi va shaxsga yo'naltirilgan yondashuv bilan uzviy bog'liqligini ilmiy jihatdan asoslab bergan. Zamonaviy pedagogika nazariyasida didaktik tizimni takomillashtirish masalalari mahalliy olimlar tomonidan ham keng o'rganilgan. Xususan, N.A. Muslimov kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri ekanligini asoslab beradi [3, 18-b.]. R. Ishmuhamedov va A. Abduqodirov innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash o'quv jarayonining samaradorligini oshirish hamda talabalarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishini ta'kidlaydilar. Shuningdek, O'. Tolipov va M. Usmonboyeva tadqiqotlarida zamonaviy didaktik yondashuvlarning asosiy yo'nalishlari sifatida interfaol metodlardan foydalanish, o'quv jarayonini loyihalash hamda ta'limni individuallashtirish masalalari yoritilgan [2, 42-b.]. Xorijiy tadqiqotlarda ham zamonaviy didaktik konsepsiyalarni rivojlantirish muhim ilmiy yo'nalish sifatida qaraladi. Jumladan, J. Biggs va C. Tang konstruktiv moslashuv (constructive alignment) tamoyili asosida o'qitish jarayonini loyihalash ta'lim natijalarini samarali shakllantirishga xizmat qilishini ilmiy jihatdan asoslab bergan [6, p. 63]. Shunday qilib, mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili zamonaviy didaktik konsepsiyalarni iqtisod fanlarini o'qitish jarayoniga integratsiya qilish o'quv jarayonining samaradorligini oshirish hamda talabalarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishning muhim metodologik asosi ekanligini ko'rsatadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotning metodologik asosini oliy ta'lim tizimida iqtisod fanlarini o'qitishning zamonaviy didaktik konsepsiyalarini o'rganishga yo'naltirilgan tizimli, kompetensiyaviy va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar tashkil etadi. Tadqiqot jarayonida pedagogik jarayonlarni yaxlit tizim sifatida tahlil qilish, o'qitish jarayonining mazmuni va tuzilishini aniqlash hamda zamonaviy didaktik yondashuvlarning pedagogik imkoniyatlarini baholashga alohida e'tibor qaratildi.

Tadqiqotni amalga oshirishda ilmiy-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish, tizimlashtirish hamda ilmiy-nazariy modellashtirish metodlaridan foydalanildi.

Shuningdek, iqtisod fanlarini o'qitish jarayonida zamonaviy didaktik konsepsiyalarning mazmuni va ahamiyatini aniqlashda didaktik jarayonlarni mantiqiy tahlil qilish hamda ilmiy xulosalarni umumlashtirish usullari qo'llanildi. Mazkur metodologik yondashuvlar asosida oliy ta'lim tizimida iqtisod fanlarini o'qitishning zamonaviy didaktik konsepsiyalarining ilmiy-nazariy asoslari tizimli ravishda tahlil qilindi hamda ularning ta'lim samaradorligini oshirishdagi pedagogik imkoniyatlari aniqlashtirildi.

Natijalar va muhokama. Tadqiqot jarayonida oliy ta'lim tizimida iqtisod fanlarini o'qitishda zamonaviy didaktik konsepsiyalarni qo'llashning nazariy asoslari tizimli ravishda tahlil qilindi. O'rganish natijalari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy didaktik yondashuvlar o'quv jarayonining samaradorligini oshirish, talabalarning bilish faoliyatini faollashtirish hamda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda muhim pedagogik omil hisoblanadi. Tahlillar natijasida iqtisod fanlarini o'qitishda talaba markazli o'qitish, interfaol metodlardan foydalanish hamda o'quv jarayonini loyihalash asosida tashkil etish zamonaviy didaktik konsepsiyalarning asosiy yo'nalishlari sifatida namoyon bo'lishi aniqlandi. Ushbu yondashuvlar talabalarning nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish hamda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishga xizmat qilishi ilmiy jihatdan asoslandi. Shuningdek, tadqiqot natijalari zamonaviy didaktik konsepsiyalarni iqtisod fanlarini o'qitish jarayoniga integratsiya qilish o'qitish samaradorligini oshirish, o'quv jarayonining sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash hamda ta'lim natijalarining barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatdi. Mazkur natijalar mavjud ilmiy qarashlar bilan uyg'un holda zamonaviy didaktik yondashuvlarning pedagogik samaradorligini tasdiqlaydi.

XULOSA

- Tadqiqot natijalari oliy ta'lim tizimida iqtisod fanlarini o'qitishda zamonaviy didaktik konsepsiyalarni qo'llash o'quv jarayoni samaradorligini oshirishning muhim ilmiy-pedagogik omili ekanligini ko'rsatdi.
- Talaba markazli o'qitish, interfaol metodlardan foydalanish hamda o'quv jarayonini tizimli loyihalash iqtisod fanlarini o'qitishda talabalarning bilish faolligini oshirish va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qilishi aniqlandi.
- Zamonaviy didaktik yondashuvlarni qo'llash nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish, iqtisodiy tafakkurni shakllantirish hamda ta'lim sifatini oshirishda muhim pedagogik omil ekanligi asoslandi.
- Zamonaviy didaktik konsepsiyalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish o'qitish samaradorligini oshirish bilan birga ta'lim natijalarining barqarorligini ta'minlashga xizmat qilishi ilmiy jihatdan tasdiqlandi.
- Kelgusida iqtisod fanlarini o'qitishda kompetensiyaviy yondashuvni chuqurlashtirish hamda innovatsion pedagogik texnologiyalarni tizimli joriy etish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni davom ettirish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Komenskiy Ya.A. Buyuk didaktika (Velikaya didaktika). — Moskva: Pedagogika, 1982. — 320 b.

2. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. — Toshkent: Fan, 2010. — 264 b.
3. Muslimov N.A. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. — Toshkent: Fan, 2012. — 288 b.
4. Saidahmedov N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar. — Toshkent: Moliya, 2003. — 172 b.
5. Abduqodirov A.A. Ta'limda axborot texnologiyalari. — Toshkent: Fan, 2012. — 408 b.
6. Biggs J., Tang C. Teaching for Quality Learning at University. — 4th ed. — Maidenhead: Open University Press, 2011. — 389 p.
7. Anderson L.W., Krathwohl D.R. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. — New York: Longman, 2001. — 352 p.
8. Shodmonov Sh.Sh., G'afurov U.V. Iqtisodiyot nazariyasi. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. — 512 b.

UMUMIY PEDAGOGIKA FANINI O'QITISHDA FORMATIV BAHOLASH METODIKASINI JORIY ETISH TEXNOLOGIYASI

Halimov Sobitxon

University of business and science

Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada umumiy pedagogika fanini o'qitish jarayonida formativ baholash metodikasini joriy etishning nazariy va amaliy asoslari yoritilgan. Ta'lim sifatini oshirishda formativ baholashning o'rni, pedagogik texnologiyalar bilan integratsiyasi, talabalarning reflektiv va mustaqil fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida umumiy pedagogika fanini o'qitishda qo'llaniladigan zamonaviy baholash usullari hamda ularni amaliyotga tatbiq etish bosqichlari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: formativ baholash, pedagogik texnologiya, umumiy pedagogika, kompetensiya, refleksiya, ta'lim sifati, interfaol metodlar, monitoring, baholash mezonlari.

Kirish

Bugungi kunda jahonda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, uning sifat va samaradorligini oshirish, xalqaro standartlar asosida rivojlantirish masalalari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Ayniqsa, inson kapitalini rivojlantirish, kreativ va tanqidiy fikrlaydigan mutaxassislarini tayyorlash, ta'lim jarayoniga innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish zamonaviy pedagogika fanining dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, baholash tizimini takomillashtirish va uni ta'limning rivojlantiruvchi mexanizmiga aylantirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

An'anaviy baholash tizimi uzoq yillar davomida ta'lim natijalarini aniqlashning asosiy vositasi sifatida qo'llanib kelgan bo'lsa-da, bugungi kunda ushbu tizimning ayrim kamchiliklari ko'zga tashlanmoqda. Jumladan, an'anaviy baholash ko'proq yakuniy natijani aniqlashga qaratilib, talabaning o'quv jarayonidagi individual rivojlanishi, fikrlash dinamikasi, o'zlashtirishdagi qiyinchiliklari hamda shaxsiy imkoniyatlarini to'liq aks ettira olmaydi. Natijada talaba baholash jarayonining faol ishtirokchisiga emas, balki passiv obyektiga aylanib qoladi. Bu

esa ta'lim motivatsiyasining pasayishiga, mustaqil fikrlash va reflektiv faoliyatning sust rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlarda esa baholash faqat nazorat vositasi emas, balki ta'limni rivojlantiruvchi, rag'batlantiruvchi va boshqaruvchi mexanizm sifatida talqin etilmoqda. Aynan shu jihatdan formativ baholash metodikasi alohida ahamiyat kasb etadi. Formativ baholash — bu ta'lim oluvchining bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini o'qitish jarayonining o'zida muntazam kuzatish, tahlil qilish va zarur pedagogik yordam ko'rsatishga qaratilgan tizimli faoliyatdir. Ushbu metodika orqali o'qituvchi talabaning bilimlarni qay darajada o'zlashtirayotganini aniqlaydi, mavjud muammolarni o'z vaqtida bartaraf etadi hamda ta'lim strategiyasini moslashtirib boradi.

So'nggi yillarda xalqaro ta'lim tizimida formativ baholashning samaradorligi bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, P. Black va D. Wiliamlarning ilmiy izlanishlarida formativ baholash talabalarning akademik natijalarini sezilarli darajada oshirishi, ularning o'quv motivatsiyasini kuchaytirishi hamda ta'lim sifatini yaxshilashi ilmiy asoslangan. Shuningdek, J. Hattie, S. Brookhart, D. Sadler kabi olimlarning tadqiqotlarida samarali teskari aloqa, o'z-o'zini baholash va refleksiya talabaning muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir etuvchi omillar sifatida ko'rsatib o'tilgan.

O'zbekiston Respublikasida ham ta'lim tizimini xalqaro standartlar asosida rivojlantirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, kredit-modul tizimining joriy etilishi, kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta'lim standartlarining ishlab chiqilishi, raqamli pedagogik texnologiyalarning tatbiq etilishi baholash tizimiga yangicha yondashuvni talab etmoqda. Shu bois oliy ta'lim muassasalarida formativ baholash metodikasini qo'llash va uni pedagogik jarayonga integratsiya qilish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Umumiy pedagogika fani pedagogik ta'lim yo'nalishidagi asosiy nazariy fanlardan biri bo'lib, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy dunyoqarashi, pedagogik tafakkuri, metodik kompetensiyasi va tarbiyaviy faoliyatini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Mazkur fan doirasida pedagogik jarayonning qonuniyatlari, ta'lim va tarbiya tamoyillari, o'qitish metodlari, shaxs rivojlanishi omillari hamda pedagogik faoliyatning nazariy asoslari o'rganiladi. Shu sababli ushbu fanni samarali o'qitishda talabalarning mavzuni chuqur anglashini ta'minlaydigan, ularni mustaqil fikrlashga undaydigan hamda faol ishtirokini rag'batlantiradigan zamonaviy baholash texnologiyalaridan foydalanish zarur.

Formativ baholash metodikasining umumiy pedagogika faniga joriy etilishi talabalarning o'quv faoliyatini muntazam monitoring qilish, individual yondashuv asosida ta'limni tashkil etish, o'z-o'zini baholash kompetensiyasini rivojlantirish va reflektiv tafakkurni shakllantirish imkonini beradi. Ayniqsa, seminar mashg'ulotlari, amaliy topshiriqlar, keys-stadilar, munozaralar va loyiha ishlari jarayonida formativ baholashning qo'llanishi talabalarning pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega.

Mazkur maqolaning maqsadi umumiy pedagogika fanini o'qitishda formativ baholash metodikasini joriy etishning nazariy asoslari, pedagogik texnologiyalari hamda amaliy ahamiyatini tahlil qilishdan iborat. Shuningdek, maqolada formativ baholashni tashkil etish bosqichlari, interfaol metodlar bilan integratsiyasi, samaradorlik ko'rsatkichlari hamda mavjud muammolarni bartaraf etish yo'llari ilmiy jihatdan yoritiladi.

Adabiyotlar tahlili

Formativ baholash metodikasining ilmiy-nazariy asoslari xorijiy, MDH hamda o'zbek olimlari tomonidan keng tadqiq etilgan bo'lib, ushbu yondashuvning ta'lim sifatini oshirishdagi

ahamiyati turli pedagogik konsepsiyalar asosida yoritib berilgan. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda formativ baholash o'quvchi va talaba faoliyatini rivojlantiruvchi, reflektiv tafakkurni shakllantiruvchi hamda ta'lim jarayonini individuallashtiruvchi samarali vosita sifatida talqin qilinadi.

Xorijiy olimlardan P. Black va D. Wiliam formativ baholash nazariyasining asoschilaridan hisoblanadi. Ularning tadqiqotlarida formativ baholash "ta'lim jarayonini yaxshilash uchun o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi samarali teskari aloqa mexanizmi" sifatida izohlanadi. Olimlarning fikricha, muntazam baholash va konstruktiv feedback o'quvchilarning akademik natijalarini sezilarli darajada oshiradi hamda ta'lim motivatsiyasini kuchaytiradi¹. Tadqiqotchilar ayniqsa baholashning rivojlantiruvchi funksiyasiga katta e'tibor qaratib, o'quvchilarni o'z-o'zini baholashga o'rgatish ta'lim samaradorligini oshirishini ilmiy asoslagan.

Shuningdek, britaniyalik olim J. Hattie ta'lim samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillarni o'rganar ekan, samarali teskari aloqa (feedback) eng kuchli pedagogik omillardan biri ekanligini ta'kidlaydi². Olimning fikricha, formativ baholash o'quvchi faoliyatidagi bo'shliqlarni aniqlash va ularni bartaraf etishga xizmat qiluvchi muhim mexanizmdir. Ayniqsa, o'qituvchi tomonidan beriladigan tezkor va aniq tavsiyalar talabaning keyingi o'quv faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Amerikalik tadqiqotchi S. Brookhart formativ baholashda baholash mezonlarining aniq belgilanishi hamda talabaning baholash jarayonidagi faol ishtiroki muhim ekanligini qayd etadi³. Uning tadqiqotlarida refleksiya, o'zaro baholash va portfolio texnologiyalari talabaning mustaqil fikrlash kompetensiyasini rivojlantiruvchi omillar sifatida ko'rsatiladi.

MDH mamlakatlari olimlari ham formativ baholashning pedagogik imkoniyatlarini tadqiq etganlar. Jumladan, rossiyalik pedagog olim I.P. Podlasiy baholashni pedagogik boshqaruvning muhim komponenti sifatida talqin qiladi. Olimning fikricha, zamonaviy ta'limda baholash faqat nazorat emas, balki rivojlantirish vositasi sifatida qo'llanilishi kerak⁴. U pedagogik monitoring va individual yondashuvning ahamiyatini alohida ta'kidlaydi.

V.A. Slastenin pedagogik texnologiyalar tizimida formativ baholashning o'rni haqida fikr yuritir ekan, talabaning shaxsiy rivojlanishini muntazam kuzatib borish zamonaviy pedagogning asosiy vazifalaridan biri ekanligini qayd etadi⁵. Tadqiqotchining ta'kidlashicha, reflektiv faoliyatni shakllantirish orqali talabada kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish mumkin.

Qozog'istonlik olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ham kredit-modul tizimida formativ baholashning samaradorligi keng o'rganilgan. Xususan, A.A. Beisenbayeva ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirishda formativ baholashning roli yuqori ekanligini ko'rsatadi⁶.

O'zbek olimlari tomonidan ham zamonaviy pedagogik texnologiyalar va baholash metodlari bo'yicha qator ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Jumladan, O'. Tolipov va M. Usmonboyevalar pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etishning metodik asoslarini ishlab chiqqan bo'lib, ular interfaol metodlar va baholash texnologiyalarining o'quv jarayonidagi samaradorligini tahlil qilganlar⁷. Olimlarning fikricha, baholash talabaning bilimni aniqlash bilan bir qatorda uning rivojlanish dinamikasini ham ko'rsatishi lozim.

R. Ishmuhamedov pedagogik mahorat va innovatsion texnologiyalarni o'rganar ekan, zamonaviy o'qituvchi diagnostik va reflektiv kompetensiyaga ega bo'lishi zarurligini ta'kidlaydi⁸. Olimning qarashlarida formativ baholash pedagogik hamkorlikni rivojlantiruvchi muhim vosita sifatida talqin qilinadi.

N. Avliyakovning tadqiqotlarida esa zamonaviy o'qitish texnologiyalari asosida talabalar faolligini oshirish, mustaqil ta'limni rivojlantirish va monitoring tizimini takomillashtirish masalalari yoritilgan⁹. Muallif formativ baholashni innovatsion pedagogik

texnologiyalarning tarkibiy qismi sifatida ko'rib chiqadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, xorijiy, MDH va o'zbek olimlarining ilmiy qarashlarida formativ baholash ta'lim sifatini oshirish, talabning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, reflektiv kompetensiyani shakllantirish hamda pedagogik hamkorlikni kuchaytiruvchi muhim metodik tizim sifatida baholanadi. Biroq umumiy pedagogika fanini o'qitishda formativ baholash metodikasini texnologik asosda joriy etish masalalari hali to'liq tadqiq etilmagan bo'lib, mazkur yo'nalishda ilmiy izlanishlarni davom ettirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot natijalari va tahlili

Mazkur tadqiqot davomida umumiy pedagogika fanini o'qitishda formativ baholash metodikasini qo'llashning pedagogik samaradorligi o'rganildi hamda uning talabalar bilimini rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida pedagogika yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar bilan amaliy tajriba ishlari olib borildi. Unda formativ baholash asosida tashkil etilgan dars mashg'ulotlari natijalari an'anaviy baholash tizimi bilan qiyosiy tahlil qilindi.

Dastlabki kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, umumiy pedagogika fanini o'zlashtirish jarayonida ko'pchilik talabalar nazariy ma'lumotlarni yodlab olishga moyillik bildirgan bo'lsalar-da, pedagogik vaziyatlarni mustaqil tahlil qilish, muammoli masalalarga yechim topish va reflektiv fikrlash ko'nikmalari yetarli darajada shakllanmagan edi. Talabalarning ayrimlari dars jarayonida passiv ishtirok etishi, o'z fikrini erkin ifoda etishda qiynalishi ham kuzatildi. Bu esa an'anaviy baholash tizimi ko'proq yakuniy natijaga yo'naltirilganligi bilan izohlandi.

Tajriba-sinov jarayonida formativ baholash metodikasi asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarda talabalar faoliyatini muntazam monitoring qilish, ularga tezkor teskari aloqa berish hamda reflektiv topshiriqlardan foydalanishga alohida e'tibor qaratildi. Darslarda mini-testlar, konseptual xaritalar, portfolio, "Case-study", "Insert", "FSMU", o'zaro baholash va o'z-o'zini baholash metodlari qo'llanildi. Ushbu metodlar talabalarning darsdagi ishtirokini faollashtirish bilan birga, ularning mustaqil fikrlashi va pedagogik tafakkurini rivojlantirishga xizmat qildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, formativ baholash asosida tashkil etilgan darslarda talabalar mavzuni chuqurroq anglay boshladilar. Ayniqsa, reflektiv topshiriqlar orqali talabalar o'z bilim darajasini mustaqil tahlil qilish, yo'l qo'yilgan xatolarni aniqlash va ularni bartaraf etish ko'nikmalarini shakllantirdilar. O'qituvchi tomonidan berilgan muntazam tavsiyalar esa talabalarning keyingi o'quv faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Shuningdek, tajriba davomida talabalar o'rtasida hamkorlik muhiti kuchaygani kuzatildi. O'zaro baholash metodlari orqali talabalar bir-birining fikrini tinglash, tahlil qilish va asoslangan xulosalar chiqarishga o'rgandilar. Bu esa kommunikativ kompetensiyaning rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Seminar mashg'ulotlarida talabalar faolroq qatnasha boshladilar, pedagogik muammolar yuzasidan erkin munozara olib borish ko'nikmasi shakllandi.

Formativ baholash metodikasining yana bir muhim jihati shundaki, u talabning individual imkoniyatlarini aniqlash va ularga mos pedagogik yondashuvni tashkil etishga yordam berdi. Natijada o'zlashtirish darajasi past bo'lgan talabalar bilan individual ishlash imkoniyati paydo bo'ldi. Bu esa ta'lim jarayonining differensiallashuviga va o'quv samaradorligining oshishiga xizmat qildi.

Tahlillar davomida formativ baholashning talabalarda ta'lim motivatsiyasini kuchaytirishi ham aniqlandi. Talabalar baholash jarayonini jazolovchi vosita emas, balki rivojlantiruvchi va qo'llab-quvvatlovchi tizim sifatida qabul qila boshladilar. Bu esa ularda darslarga mas'uliyat bilan yondashish, mustaqil tayyorgarlik ko'rish va o'z ustida ishlashga bo'lgan ehtiyojni kuchaytirdi.

Biroq tadqiqot davomida ayrim muammolar ham kuzatildi. Xususan, formativ baholashni tashkil etish o'qituvchidan yuqori metodik tayyorgarlik va ko'proq vaqt talab qilishi aniqlandi. Ayrim hollarda baholash mezonlarini ishlab chiqishda murakkabliklar yuzaga keldi. Katta auditoriyalarda barcha talabalar faoliyatini muntazam monitoring qilish ham ma'lum qiyinchiliklarni keltirib chiqardi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar va elektron platformalardan foydalanish ushbu muammolarni bartaraf etishda samarali vosita bo'lishi mumkinligi kuzatildi.

Xulosa

Umumiy pedagogika fanini o'qitishda formativ baholash metodikasini joriy etish ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ushbu metodika talabalarning bilim olish jarayonidagi faolligini kuchaytiradi, mustaqil va tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi hamda pedagogik kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Formativ baholashni texnologik asosda tashkil etish orqali o'quv jarayonida shaffoflik, samaradorlik va individual yondashuv ta'minlanadi. Shuningdek, muntazam teskari aloqa talabalarning o'z ustida ishlashiga motivatsiya beradi.

Kelgusida umumiy pedagogika fanini o'qitishda raqamli platformalar asosida formativ baholash tizimini takomillashtirish hamda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish istiqbolli yo'nalishlardan biri sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Black P., Wiliam D. *Assessment and Classroom Learning*. – London: Assessment in Education, 1998. – P. 7–14.
2. Hattie J. *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. – London: Routledge, 2009. – P. 173–181.
3. Brookhart S. *How to Give Effective Feedback to Your Students*. – Alexandria: ASCD, 2017. – P. 21–30.
4. Подласый И.П. *Педагогика*. – Москва: Владос, 2006. – С. 415–420.
5. Слостенин В.А. *Педагогика*. – Москва: Академия, 2008. – С. 228–235.
6. Бейсенбаева А.А. *Современные образовательные технологии*. – Алматы, 2014. – С. 96–101.
7. Tolipov O., Usmonboyeva M. *Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari*. – Toshkent: Fan, 2017. – B. 112–118.
8. Ishmuhamedov R. *Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – B. 84–91.
9. Avliyakov N. *Zamonaviy o'qitish texnologiyalari*. – Toshkent, 2020. – B. 56–63.

BOSHLANG'ICH SINFLAR BILAN ISHLASHDA XORIJIY PEDAGOGIK TAJRIBALARDAN FOYDALANISH

Shobekova Nigora Mamurovna
NamDPI mustaqil tadqiqotchisi,
Qo'qon shahridagi 1-son maktab o'qituvchisi
E-mail: nigorashobekova234@gmail.com

Annotatsiya: mazkur maqolada ilg'or pedagogik metodlar va ta'lim innovatsiyalarga asoslangan boshlang'ich ta'lim tendensiyalarini o'rganish maqsadida bir qator davlatlar ta'lim tizimidagi yondashuvlar tahlil qilingan. Natijada ularni mahalliy ta'lim tizimimizga muvofiqlashtirishga oid muhim jihatlar o'rganilgan.

Kalit so'zlar: ta'limiy texnologiyalar, boshlang'ich sinflar, ta'lim, pedagogika, xorijiy tajriba, metodika, innovatsiya, milliy ta'lim tizimi, integratsiya, dunyo tajribasi.

Abstract: This article analyzes the approaches in the education systems of a number of countries in order to study the trends in primary education based on advanced pedagogical methods and educational innovations. As a result, important aspects of their adaptation to our local education system were studied.

Keywords: educational technologies, primary grades, education, pedagogy, foreign experience, methodology, innovation, national education system, integration, world experience.

Аннотация: В данной статье анализируются подходы в системах образования ряда стран с целью изучения тенденций в начальном образовании, основанных на передовых педагогических методах и образовательных инновациях. В результате были изучены важные аспекты их адаптации к нашей местной системе образования.

Ключевые слова: образовательные технологии, начальные классы, образование, педагогика, зарубежный опыт, методология, инновации, национальная система образования, интеграция, мировой опыт.

O'zbekistonda ta'limdagi hamkorlik muhiti va innovatsion o'qitish metodlarini rivojlantirish uchun imkoniyatlarni mahalliy ilg'or pedagogik texnologiyalar va rivojlangan davlatlarning yutuqlari asosida nazariy va amaliy jihatdan tadbiiq etishga e'tibor qaratilmoqda. Prezident SH. Mirziyoyev bu boradagi islohotlarning ahamiyatini ta'kidlab, "Agar biz ta'lim-tarbiya, madaniyat va ma'naviyat sohasidagi ishlarimizni aniq tizim asosida tashkil etib, ularning samaradorligini oshirmasak, ertangi kunimizni qurolmaymiz, o'z maqsadlarimizga yetolmaymiz.", - [1] degan edilar. Shu tarzda, ta'limdagi muhim bosqich hisoblangan boshlang'ich ta'limda ham ta'limning integratsiyalashuviga erishilmoqda. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi Finlandiya, Singapur, Yaponiya, Germaniya kabi davlatlar tajribasida ayniqsa yaxshi rivojlanmoqda. Ta'lim natijadorligi me'zonlariga ko'ra, Finlandiya eng samarali tizimni yo'lga qo'ygan davlatlardan biri hisoblangani uchun ko'plab ta'lim ekspertlarining e'tirofiga sazovor bo'lmoqda. Finlandiya boshlang'ich sinflarda shaxsiyatni shakllantirish uchun nazariy bilimlarni amaliyotga muvofiqlashtirish, ta'lim oluvchining erkinligini, shaxsiy tashabbuslarini faol qo'llab quvvatlashga e'tibor qaratadi. Bunda bilim va ko'nikmalarni darhol sinashga yordam berish va mohiyatini tushuntirishga undash yodlab qolishga asoslangan ta'limdan afzal ko'riladi. Bilimlarning cheksizligi sharoitida ularni qay tarzda tahlil qilish va zaruriylarini ajratish muhim ahamiyatga ega. Finlandiya ta'limida "Boshidanoq o'quvchilar maktab tilidan tashqari yana ikkita tilni (odatda fin yoki shved) o'rganishlari kutiladi va birinchi sinfdan to'qqizinchi sinfgacha bo'lgan o'quvchilar har hafta to'rt dan o'n birgacha vaqtni san'at, musiqa, pazandalik, duradgorlik, metallga ishlov berish va to'qimachilik darslarida o'tkazadilar."

[2] O'yin metodlari boshlang'ich sinflar pedagoglari tomonidan faol va samarali tarzda dars jarayonlarida qo'llaniladi. Ta'lim oluvchilarga tenglikka asoslangan munosabat bildirish va ta'limning bepulligi o'quvchilar uchun yengillik beradi va topshiriqlar o'quvchilarning o'zlashtirish darajasiga ko'ra muvofiqlashtirib boriladi. Biroq Finlandiya bunda moxirona tarzda o'quvchilarda mas'uliyatlilik, mustaqil dunyoqarash va kognitiv ko'nikmalarni rivojlantiruvchi ta'lim usullari vositalarini qo'llash bilangina natijadorlikka erishadi. Erkin, lekin mas'uliyatli muhitni barpo etishdagi yutug'i Finlandiya pedagoglarining ta'lim oluvchilarni majburlik asosida emas, qiziqish va o'zligini namoyon etish sifatida qabul qilinishiga olib keladi. Finlandiya ta'limi tizim sifatida tatbiq etilishi uchun o'qituvchilarning bunday pedagogic talablarni chuqur o'zlashtirishi va ta'lim oluvchilar erkinligining mas'uliyatsizligigiga va dangasaligiga aylanmasligi uchun muvozanatni saqlay olishi ham muhim. Yaponiya va Xitoy davlatlaridagi ta'lim tajribasi ham yuqori samaradorlikda ekanligi ma'lum va ular Finlandiya pedagogikasidan ko'ra farqli ta'lim uslublaridan ham foydalanadilar. Jumladan boshlang'ich sinflarda individuallikdan ko'ra jamoaviylik, erkinlik o'rniga kuchli intizom, mashaqqatli tayyorgarlik jarayonlarida o'quvchilarni toblashga intilish seziladi. Boshlang'ich sinfdan ta'lim oluvchilar jamiyatda o'z o'rnini topishi va hayot yo'lini tanlash uchun o'z yo'nalishini tanlaydi va bunga jiddiy tayyorgarlik ko'radi. Har ikki davlat ta'limida bolalarga shaxsiy fazilatlarini tarbiyalashlarida konfutsiylik pedagogikasiga xos o'ziga xos qoidalar asos bo'lgan: ustozga hurmat bilan munosabatda bo'lish, jamoaviy hamkorlik asosida ta'lim olish, shaxsiy fazilatlar, vatanparvarlikni tarbiyalovchi axloqiy fanlarning ta'limga joriy etilishi bunga misol bo'la oladi. Qattiq raqobat sharoiti bunday hollarda bevosita yuzaga keladi va u ta'lim oluvchilarni o'z ustida ishlashga undab, jamiyat uchun manfaatli shaxs sifatida yetishtiradi. Ta'limdagi muntazam yangilanishlarga moslashib borish bilan xitoycha va yapon pedagogikasi muntazam takomillashtirib boriladi. Ayniqsa, qattiq intizomga asoslangan ta'lim muhitida bolalarning ruxiy salomatligi muammolari va jamiyatdan uzilib qolishi va stressga moyillashuvi xavflari ortishi barobarida yengilliklar kengaytirilmoqda. Ta'lim oluvchilarga juda yoshligidan kuchli shaxsiyatlar va ertangi kun egalari sifatida jiddiy e'tibor qaratiladi. Xitoyda ular kichik yoshdan jamiyat hayotiga daxldorlik hissi bilan tarbiyalanishlariga e'tibor beriladi. Qiao Kunyuan bildirishicha Xitoyda: "Kommunistik partiya tarixini o'qitish bolalar bog'chasidan boshlangan."

[3] Ayni paytda O'zbekiston va boshqa bir qator davlatlar xitoycha va yapon pedagogikasi natijalari asosida ta'limda islohotlarga ustuvorlik bermoqdalar. Bunday tajriba M.Bazarova, K.Ortiqovlar yapon ta'lim tizimini o'rgangach, "Yapon maktablarining an'anaviy maqsadi ta'lim berishdan ko'ra ko'proq tarbiyalashga qaratilgan, zero, xalq orasida "olim bo'lishdan ko'ra yaxshi odam bo'lish afzalroqdir", degan ibora mavjud. Bu maqsad kichik maktab yoshidagi sinflarda o'quv rejalariga kiritilgan maxsus fanlar orqali amalga oshiriladi." [4] deb mulohaza bildirgan edi. Intizomga asoslangan ta'lim muxiti tizimli va yaxshi tashkillanganda, o'quvchilarda bilimli va yetuk shaxsiyatni tarbiyalaydi. Ayni tajriba bizning ta'lim tizimimiz bilan hamohanglikka ega bo'lib, ta'limning tarbiyadan ajralmasligi tamoyili bizning ta'lim tizimimizda ham yuksak qadrlanadi. Ta'lim sohasida har ikki davlat bilan muntazam hamkorlik amalga oshirilayotgani ham bunga sababdir. Yapon maktabgacha ta'limi O'zbekiston uchun

muhim andozaga aylangani bejizga emas. O'zbekiston ko'p jihatlarida AQSH ta'limi andozlari asosida boshlang'ich sinflar bilan ishlashga e'tibor qaratadi. Bu andoza interaktiv metodlardan foydalanish boshlang'ich sinfga biriktiriladigan o'qituvchining almashtirilmasligi orqali psixologik moslashuvga erishish, multimedia vositalari yordamida darslarda ko'rgazmalilikni ta'minlash orqali amalga oshadi. AQSH ta'limi o'quvchiga moslashtirilgan ta'lim sifatida ham ahamiyatli hisoblanadi. Har bir bolaning ta'limdagi qiziqishlari uchun alohida e'tibor qaratish, kichik guruhlarda ishlash orqali ta'limning natijadorligini oshirishga urg'u beriladi. Qolaversa, liberal amerika jamiyatida bolalar uchun tahliliy tafakkur yuritish, bilimlarning asoslari va uning ahamiyati haqida chuqur mulohaza yuritishga undashga e'tibor qaratiladi. Bunday yondashuv ham o'zini oqlamoqda. O'quvchilarning kreativligiga alohida muhim e'tibor qaratuvchi ta'lim metodikasi Singapurda ham xos. Singapurda ta'lim berishda asos bo'luvchi tayanch bilimlarni yetkazish va ta'lim oluvchilardan ana shu asosda ijodiy fikrlashga va mulohazakorlikka undashga qaratilgan, oz o'rgatish, ko'proq o'ganishga undash qoidasi amal qiladi. [Olti yillik boshlang'ich ta'limdan so'ng, o'quvchilar milliy boshlang'ich maktabni tugatish imtihonini](#) (PSLE) topshirishlari kerak bo'ladi. [5] Imtixonlarga tayyorlashda, bolalarga ta'lim berishda biriktirilgan o'qituvchilar reallikka yordam beruvchi ta'lim vositalarini faol qo'llaydilar. Ta'limni vizuallashtirish, konkretlashtirish uchun ko'rgazmali qurollardan foydalaniladi. Hamkorlik asosida o'quvchilarni ta'lim olishga undash uchun imkon beruvchi muloqot muhiti ta'minlanadi. Ijtimoiy ko'nikmalarning muloqot va munosabatlarga doir ko'rinishlari dars davomida o'zlashtiriladi. Bunga dars mashg'ulotlarida o'quvchilarning faollikka jalb qilish orqali erishiladi.

Germaniyada farzandi uchun mos maktab izlayotgan ota-onalar boshlang'ich maktablarning keng tanloviga ega. [6] Germaniyadagi aksariyat shtatlarda odatda 4 yil davom etadigan boshlang'ich sinf pedagoglari 1-2 sinf mobaynida baholashdan ko'ra o'quv davri yakunida mufassal ta'limiy-xarakter rivojlanishi haqidagi tavsifnoma yozishni yo'lga qo'yishgan. Bu davrda bola o'zligini anglash uchun intilgani uchun ham psixik-kognitiv sog'lomligi, jamiyatga moslashuvi kabi holatlardagi ijobiy rivojlanishni yo'lga qo'yishga intilinadi. Iste'dodi yo'q yoki qobiliyatsiz bola mavjud emasligiga ishonishi va pedagogning boladagi afzal fazilat va qobiliyatlarni aniqlashi va uni yuzaga chiqarishi uning professionalizmi sifatida ko'riladi.

O'zbekistonda xorij tajribasi asosida barcha ta'lim bosqichlari modernizatsiyalanib, zamonaviy ta'lim raqobatiga moslashtirib borilmoqda. Buning natijasida ta'lim tizimimizda innovatsion muhitni ta'minlaydigan va mavjudligi barobarida yanada jadallashtirilishi kerak bo'lgan quyidagi jihatlar sezilmoqda:

- ta'lim oluvchilarning, boshlang'ich ta'limda qobiliyatiga, aqliy, fiziologik rivojlanishiga mutanosib ta'lim topshiriqlari yuklash;
- ta'limda ijodiy fikrlashga, bilimlarni tahlillashga o'rgatuvchi yondashuvlarni ilgari surish;
- qiziqishlarini orttirish uchun ta'limda yetarli darajada ta'minlangan o'quv materiallari va innovatsion texnologiyalarni ta'minlash;

- boshlang'ich ta'limda bola ruhiyatiga zarar yetmasligi uchun baholashda uning shaxsiyati va ta'lim darajasi o'rtasidagi rivojlanish farqlarini muvozanatlashtirish;
- ta'limda jamoaviy va yakka tarzda o'quvchilarning ta'lim olishdagi rivojlanishlarini rag'batlantirishga oid pedagogic yutuqlardan foydalanish.

Xulosa

Aynan boshlang'ich ta'limga mos keluvchi ijobiy pedagogik yondashuvlar jamiyat va o'quvchilarning umumiy aqliy-ruxiy rivojlanishidan kelib chiqib farqlanishi mumkin. Huddi Yaponiyaning intizomli va Finlandiyaning erkin muhitga asoslangan ta'lim tizmi misolida o'rganilganidek. Ayrim xollarda o'zgarishlar juda murakkablik bilan amalga oshadi va ijobiy rivojlanishni kafolatlayvermaydi. Biroq bilimlarning mohiyatini anglash yodlashdan ko'ra, yaxshiroqligi va o'quvchining kreativligiga imkon berish eng optimal yechimlardan biri sifatida ko'riladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Мирзиёев, Шавкат Миромонович Миллий тараққиёт йўлимизни катъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. - Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2017 . Б. 349.
2. <https://newrepublic.com/article/82329/education-reform-finland-us> [Murojaat qilingan sana: 18.09.2026]
3. [Marquis, Christopher](#); Qiao, Kunyuan (2022). Mao and markets the communist roots of Chinese enterprise. Kunyuan Qiao. New Haven: [Yale University Press](#). pp. 59-60.
4. M.Bazarova, K.Ortiqov. Yaponiya ta'lim tizimi. journal of new century innovations. Volume–17_Issue-3_November_2022. B.35.
5. ["Primary Education"](#). *Ministry of Education Singapore*. [Murojaat qilingan sana: 18.09.2026]
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Germany#Primary_education [Murojaat qilingan sana: 18.09.2026]
7. BOTIROVA, S. (2025). NUTQ MADANIYATI VA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING UYG'UNLIGI: TARIX FANI O'QITISHDA INNOVATION YONDASHUVLAR. «ACTA NUUZ», 1(1.2), 82-84.
8. Botirova, S. Developing Speech Skills Of School Students In Teaching History Of Uzbekistan. *European Scholar Journal*, 4(12), 62-64.

UZLUKSIZ TA'LIMDA TASVIRIY SAN'AT DARSLARIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Qobiljonova Jasmina Jasur qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Tasviriy san'at mutaxassiligi magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada tasviriy san'at ta'limi jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarning didaktik imkoniyatlari keng qamrovda tahlil qilinadi. Tadqiqotda pedagogik texnologiya tushunchasining nazariy asoslari, uning uzluksiz ta'lim sifati va samaradorligini oshirishdagi o'rni ilmiy jihatdan yoritiladi. Shuningdek, tasviriy san'at darslarida interaktiv, muammoli va loyihaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llash orqali o'quvchilarning badiiy tafakkuri,

estetik didi hamda ijodiy salohiyatini rivojlantirish imkoniyatlari asoslab beriladi. Shuningdek, zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida tashkil etilgan darslarning o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish va o'quv jarayonining samaradorligini oshirishdagi ahamiyati ochib beriladi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar, vizual vositalar va multimedia resurslaridan foydalanishning didaktik jihatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Texnologiya, didaktik, innovatsion, kreativlik, interfaol, vizual, multimedia, ijodiy salohiyat.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the didactic potential of modern pedagogical technologies in the process of visual arts education. The study scientifically examines the theoretical foundations of the concept of pedagogical technology and its role in improving the quality and effectiveness of continuous education. In addition, the possibilities of developing students' artistic thinking, aesthetic taste, and creative potential through the application of interactive, problem-based, and project-based learning technologies in visual arts lessons are substantiated. Furthermore, the importance of lessons organized on the basis of modern pedagogical approaches in activating students' cognitive activity, developing independent thinking, and increasing the effectiveness of the educational process is revealed. At the same time, the didactic aspects of using digital technologies, visual tools, and multimedia resources are analyzed.

Keywords: Technology, didactic, innovative, creativity, interactive, visual, multimedia, creative potential.

Аннотация: В данной статье всесторонне анализируются дидактические возможности современных педагогических технологий в процессе обучения изобразительному искусству. В исследовании научно раскрываются теоретические основы понятия педагогической технологии, а также её роль в повышении качества и эффективности непрерывного образования. Кроме того, обосновываются возможности развития художественного мышления, эстетического вкуса и творческого потенциала учащихся посредством применения интерактивных, проблемных и проектных образовательных технологий на уроках изобразительного искусства. Также раскрывается значение уроков, организованных на основе современных педагогических подходов, в активизации познавательной деятельности учащихся, развитии их самостоятельного мышления и повышении эффективности образовательного процесса. Вместе с тем анализируются дидактические аспекты использования цифровых технологий, визуальных средств и мультимедийных ресурсов.

Ключевые слова: технология, дидактика, инновации, креативность, интерактивность, визуальные средства, мультимедиа, творческий потенциал.

Bugungi globallashuv va axborotlashuv jarayonlari uzluksiz ta'lim tizimi oldiga mutlaqo yangi vazifalarni qo'ymoqda. Zamonaviy jamiyat sharoitida shaxsdan faqat tayyor bilimlarni o'zlashtirish emas, balki ularni amaliyotda qo'llay olish, mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv asosida muammolarni hal etish kabi ko'nikmalar talab etilmoqda. Shu sababli ta'lim jarayonini

zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish dolzarb masalalardan biriga aylanmoqda.

2022-2026-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"ning 42-maqсадida o'quv dasturlari va darsliklarni ilg'or xorijiy tajriba asosida to'la qayta ko'rib chiqib, amalda joriy etish hamda 44-maqсадida maktablarda ta'lim sifatini oshirish, pedagog-kadrlarning bilimi va malakasini xalqaro darajaga olib chiqish masalalari belgilangan. Mazkur ustuvor yo'nalishlar ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni keng joriy etishni, o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishni dolzarb vazifa sifatida ilgari suradi. Tasviriy san'at ta'limi ushbu jarayonda alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki mazkur fan o'quvchilarning estetik dunyoqarashini, badiiy tafakkurini va ijodiy salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Biroq an'anaviy o'qitish usullari ko'pincha o'quvchilarning ijodiy imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishga yetarli darajada xizmat qilmaydi. Bu esa tasviriy san'at darslarini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida qayta tashkil etishni taqozo etadi.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev shunday ta'kidlaydi: Maktabda o'qitish metodikasi o'zgarmasa, ta'lim sifati ham, muhit ham o'zgarmaydi[2]. Pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonini ilmiy asosda loyihalash, tashkil etish va boshqarish imkonini beruvchi tizimli yondashuv sifatida qaraladi. Ular o'qitish jarayonining maqsadi, mazmuni, metodlari va vositalarini uzviy bog'liq holda tashkil etishga xizmat qiladi. Ayniqsa, tasviriy san'at ta'limida pedagogik texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash, ularning mustaqil va kreativ fikrlashini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qatoriga interaktiv metodlar, muammoli ta'lim, loyihaviy yondashuv hamda raqamli texnologiyalar kiradi. Ushbu yondashuvlar o'quvchilarning dars jarayonidagi faolligini oshirib, ularni bilimlarni mustaqil egallashga undaydi. Ayniqsa, tasviriy san'at darslarida vizual vositalar va multimedia resurslaridan foydalanish o'quvchilarning mavzuni chuqurroq idrok etishiga yordam beradi. Ayrim hollarda pedagogik texnologiyalarning tasviriy san'at ta'limidagi didaktik imkoniyatlari yetarli darajada o'rganilmagan va tizimli ravishda joriy etilmagan. Bu esa ta'lim sifatini oshirishda mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalanilmayotganini ko'rsatadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish masalasi so'nggi yillarda pedagogika fanining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Zamonaviy o'quv-didaktik vositalar asosida o'qitish, o'quvchilarning bilim olish imkoniyatlarini oshirish, ularning mustaqil ishlash qobil rivojlantirishda ijobiy samara beradi[3]. Pedagogik texnologiyalarni qo'llashning nazariy asoslari ko'plab tadqiqotlarda yoritilgan bo'lib, ularda o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish va ta'lim jarayonini individuallashtirish imkoniyatlari asoslab berilgan. Ayniqsa, interaktiv metodlar va muammoli ta'lim texnologiyalarining o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishdagi o'rni alohida ta'kidlanadi.

Tasviriy san'at ta'limida zamonaviy pedagogik texnologiyalarning didaktik imkoniyatlarini aniqlash, avvalo, ularning o'quv jarayonidagi funksional ahamiyatini tahlil

qilishni talab etadi. Pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonini tizimli tashkil etish, o'quvchilar faoliyatini boshqarish va kutilgan natijaga erishishni ta'minlash imkonini beruvchi muhim didaktik vosita hisoblanadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning asosiy didaktik imkoniyatlaridan biri — o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirishdir. Tasviriy san'at darslarida interaktiv metodlardan foydalanish o'quvchilarning dars jarayonidagi ishtirokini oshiradi, ularni mustaqil fikrlashga undaydi va ijodiy izlanishga jalb etadi. Masalan, “fikrlar hujumi”, “klaster”, “assotsiativ tasvirlash” kabi metodlar orqali o'quvchilar bir mavzuga turli nuqtai nazardan yondashishni o'rganadi. Bu esa ularning tafakkur moslashuvchanligini rivojlantiradi.

Pedagogik texnologiyalarning yana bir muhim imkoniyati — o'quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishdir. Tasviriy san'at darslarida muammoli ta'lim texnologiyasini qo'llash orqali o'quvchilarga noan'anaviy vazifalar beriladi. Bunday vazifalar o'quvchilarni mustaqil izlanishga, yangi g'oyalar ishlab chiqishga va ularni vizual shaklda ifodalashga undaydi. Natijada o'quvchilarning kreativ fikrlash qobiliyati rivojlanadi.

Loyihaviy ta'lim texnologiyasi ham tasviriy san'at ta'limining samaradorligini oshirishda muhim o'rin tutadi. Loyiha asosida tashkil etilgan darslarda o'quvchilar muayyan muammo ustida ishlaydi, uni hal etish yo'llarini izlaydi va yakunda o'z ijodiy mahsulotini taqdim etadi. Bu jarayon o'quvchilarning mustaqil faoliyatini rivojlantiradi, ularni mas'uliyatli va tashabbuskor bo'lishga o'rgatadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning didaktik imkoniyatlari raqamli vositalardan foydalanish orqali yanada kengayadi. Tasviriy san'at darslarida grafik dasturlar, multimedia taqdimotlar va interaktiv platformalardan foydalanish o'quvchilarning mavzuni chuqurroq o'zlashtirishiga yordam beradi. Vizual materiallar orqali berilgan axborot osonroq idrok etiladi va uzoq muddat xotirada saqlanadi. Shuningdek, pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonini individuallashtirish imkonini beradi. Har bir o'quvchining qobiliyati va qiziqishini hisobga olgan holda darsni tashkil etish ularning o'zlashtirish darajasini oshiradi. Bu esa tasviriy san'at ta'limida har bir o'quvchining ijodiy imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi.

Pedagogik texnologiyalarning yana bir muhim jihati — ta'lim jarayonini samarali nazorat qilish va baholash imkoniyatini yaratishidir. Zamonaviy yondashuvda baholash faqat yakuniy natijaga emas, balki o'quvchining ijodiy faoliyat jarayoniga ham qaratiladi. Bu esa o'quvchilarning o'z ustida ishlashiga va o'z faoliyatini tahlil qilishiga yordam beradi.

Bizga ijodiy fikrlash qiziqarli narsalarni yaratish, san'at, ijoddek tuyuladi. Aslida esa har bir inson, bola ijodiy fikrlashni rivojlantirishi kerak, chunki bu bog'liqlik mavjud bo'lmagan joylarda uni topishning qimmatli qobiliyatidir[4]. Tasviriy san'at ta'limida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash natijasida darslarning samaradorligi oshadi, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi ortadi va ularning ijodiy faoliyati faollashadi. Bu esa ta'lim sifatini oshirishning muhim omili hisoblanadi.

Tasviriy san'at ta'limida zamonaviy pedagogik texnologiyalarning didaktik imkoniyatlaridan samarali foydalanish ta'lim jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadi. Shu nuqtai nazardan, quyidagi amaliy tavsiyalarni ilgari surish maqsadga muvofiqdir.

Avvalo, tasviriy san'at darslarini rejalashtirishda pedagogik texnologiyalar asosida tizimli yondashuvni joriy etish zarur. Darsning maqsadi, mazmuni, metodlari va vositalari o'zaro uzviy bog'liq holda tashkil etilishi o'quv jarayonining samaradorligini ta'minlaydi. Har bir dars oldindan loyihalashtirilib, unda qo'llaniladigan metod va texnologiyalar aniq belgilanishi lozim.

Ikkinchidan, interaktiv metodlardan foydalanishni kengaytirish zarur. "Fikrlar hujumi", "klaster", "vizual xarita", "assotsiativ tasvirlash" kabi metodlar o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlab, ularning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi. Bunday metodlar orqali dars jarayonida o'quvchilar passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylanadi.

Uchinchidan, muammoli va loyihaviy ta'lim texnologiyasini tasviriy san'at darslariga tizimli ravishda joriy etish lozim. O'quvchilarga ijodiy yechim talab qiluvchi topshiriqlar berish orqali ularning tafakkurini faollashtirish mumkin. Masalan, bir mavzuni turli uslublarda tasvirlash yoki oddiy predmetni noodatiy kompozitsiyada ifodalash kabi vazifalar samarali natija beradi. Loyihaviy ta'limni keng qo'llash o'quvchilarni mustaqil loyiha yaratishga jalb etish orqali ularning ijodiy va tadqiqotchilik ko'nikmalari rivojlantiriladi. Loyiha jarayonida o'quvchilar muammoni aniqlash, uni hal etish va yakuniy natijani taqdim etish bosqichlarini o'zlashtiradi. Tanqidiy fikrlaydigan odamning fikrlarini chalkashtirish juda qiyin, chunki u barcha mantiqiy xatolarni va fikrlashdagi har qanday nomuvofiqliklarni osongina aniqlay oladi[5].

To'rtinchidan, raqamli pedagogik texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish zarur. Grafik dasturlar, multimedia vositalari va interaktiv platformalar yordamida darslarni yanada qiziqarli va samarali tashkil etish mumkin. Raqamli vositalar o'quvchilarning vizual tafakkurini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Ijobiy pedagogik muhit yaratish o'quvchilarning erkin fikr bildirishiga sharoit yaratish, ularni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish orqali ijodiy muhit shakllantiriladi.

Beshinchidan, differensial yondashuvni qo'llash muhimdir. Har bir o'quvchining individual xususiyatlari, qobiliyati va qiziqishlarini hisobga olgan holda topshiriqlarni moslashtirish ta'lim samaradorligini oshiradi. Dars yakunida o'quvchilarning o'z ishlarini tahlil qilishi va baholashi ham ularning tanqidiy va analitik fikrlashini rivojlantiradi. Bu esa o'quvchilarning ijodiy imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishga yordam beradi.

Oltinchidan, baholash tizimini takomillashtirish zarur. Zamonaviy yondashuv asosida o'quvchilarning faqat yakuniy ishi emas, balki ijodiy jarayoni, g'oyasi va yondashuvi ham baholanishi lozim. Bu esa o'quvchilarning ijodiy faoliyatini rag'batlantiradi.

Yettinchidan, fanlararo integratsiyani rivojlantirish maqsadga muvofiqdir. Tasviriy san'atni boshqa fanlar bilan bog'lash orqali o'quvchilarning kompleks fikrlash ko'nikmalari shakllanadi.

Xulosa qilib aytganda, interaktiv metodlar, muammoli ta'lim, loyihaviy yondashuv va raqamli texnologiyalar tasviriy san'at darslarining mazmunini boyitadi, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularning ijodiy faoliyatini faollashtiradi. Bu esa o'quvchilarning badiiy tafakkuri, estetik didi va kreativ kompetensiyalarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim jarayonini

individuallashtirish, differensial yondashuvni amalga oshirish hamda baholash tizimini takomillashtirish imkoniyati yaratiladi. Bu esa har bir o'quvchining individual rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, tasviriy san'at ta'limida zamonaviy pedagogik texnologiyalarning didaktik imkoniyatlaridan samarali foydalanish ta'lim sifatini oshirishning muhim sharti hisoblanadi. Ushbu yondashuv o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlab, ularni zamonaviy jamiyat talablariga mos, ijodkor va mustaqil fikrlovchi shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tasviriy san'at ta'limiga joriy etish o'qituvchining kasbiy faoliyatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilarning ijodiy faoliyatini yo'naltiruvchi, ularni qo'llab-quvvatlovchi va motivatsiya beruvchi subyektga aylanadi.

ADABIYOTLAR

1. Qizi, A. Z. Y., & Boburmirzo, G. A. (2025). TALAFFUZIDA NUQSONLARI BO'LGAN BOLALAR VA ULARNI O'QITISH USULLARI. *Research Focus*, 4(Special Issue 2), 319-324.
2. Boburmirzo, G. A. (2025). NUTQI NUQSONLARINI O'RGANISH METODLARI. *Research Focus*, 4(Special Issue 2), 714-721.
3. Nomonjon o'g, G. A. B. (2024, December). TARBIYA JARAYONLARIDA ALISHER NAVOIY MA'NAVIY MEROSIDAN FOYDALANISH. In *International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (pp. 81-85).
4. Gaybullayev, B. N. S. (2026, January). THE ARTICLE DISCUSSES THE PEDAGOGICAL FACTORS OF TRAINING SCHOOL STUDENTS TO SELF-OBSERVE AND PREPARING THEM FOR LIFE THROUGH PRACTICE BY FUTURE EDUCATION TEACHERS. In *Claritas Conference Platform* (No. 1, pp. 10-14).
5. Boburmirzo, G. A. (2025, February). O'QUVCHINING O'ZINI-O'ZI BILISHINI PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 3, No. 31, pp. 135-138).

O'ZBEK TILI VA UNING TILLAR TIZIMIDAGI O'RNI

*University of Business and Science
Rus tili filologiyasi 25-03 guruh oquvchisi
Jalolova Muhayyoxon Burhonjon qizi
@jalolovamuhayyo207@gmail.com
Tel raqami: +998 95 237 7021*

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek tilining jahon tillari tizimidagi o'rni, uning turkiy tillar oilasiga mansubligi hamda o'ziga xos grammatik va leksik xususiyatlari yoritiladi. Shuningdek, o'zbek tilining tarixiy rivojlanish bosqichlari va hozirgi davrdagi ahamiyati haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'z: o'zbek tili, turkiy tillar, qarluq guruhi, agglutinatativ til, davlat tili, til tizimi, til oilasi, til taraqqiyoti.

Annotation: This article discusses the place of the Uzbek language in the world language system, its belonging to the Turkic language family, and its unique grammatical and

lexical features. It also provides information about the stages of historical development of the Uzbek language and its importance in the present day.

Keywords: Uzbek language, Turkic languages, Karluk group, agglutinative language, state language, language system, language family, language development.

Kirish

Til insoniyat jamiyatining eng muhim aloqa vositasi hisoblanadi. Har bir xalqning tili uning milliy o'zligini, madaniyati va tarixini aks ettiradi. Dunyo tillari o'z kelib chiqishi, grammatik tuzilishi va rivojlanishiga ko'ra turli oilalarga bo'linadi. O'zbek tili ham jahon tillari tizimida muhim o'rin tutadigan tillardan biri bo'lib, u turkiy tillar oilasiga mansub hisoblanadi. O'zbek tilining tillar tizimidagi o'rnini o'rganish uning kelib chiqishi va rivojlanishini tushunishda muhim ahamiyatga ega. O'zbek tili turkiy tillar oilasiga mansub bo'lib, ushbu tillar guruhi tarixan keng hududlarda shakllangan. Turkiy tillar o'zaro yaqinligi bilan ajralib turadi va ular umumiy grammatik xususiyatlarga ega. Bu tillar qatoriga qozoq, qirg'iz, uyg'ur, turkman, ozarbayjon va turk tillari kiradi. O'zbek tili ushbu tillar orasida o'ziga xos rivojlanish yo'lini bosib o'tgan. Tilshunoslikda o'zbek tili turkiy tillarning qarluq guruhiga kiritiladi. Qarluq guruhiga o'zbek va uyg'ur tillari kiradi. Ushbu tillar qadimgi turkiy til asosida shakllanib, uzoq tarixiy taraqqiyot jarayonida boyigan. O'zbek tilining shakllanishida qadimgi turkiy yozma manbalar, jumladan, qadimgi bitiklar va adabiy asarlar muhim rol o'ynagan. O'zbek tili tarix davomida bir necha rivojlanish bosqichlarini bosib o'tgan. Dastlab qadimgi turkiy til davri bo'lgan bo'lsa, keyinchalik eski o'zbek adabiy tili shakllangan. Bu davrda buyuk mutafakkir va shoir Alisher Navoiy o'zbek tilining rivojiga katta hissa qo'shgan. U o'z asarlarida o'zbek tilining boy va mukammal til ekanligini amalda ko'rsatgan. Hozirgi davrda o'zbek tili O'zbekiston Respublikasining davlat tili hisoblanadi. U mamlakatda ta'lim, ilm-fan, madaniyat, ommaviy axborot vositalari va davlat boshqaruvi sohalarida keng qo'llaniladi. Bundan tashqari, o'zbek tili boshqa davlatlarda yashovchi o'zbeklar tomonidan ham faol ishlatiladi.

O'zbek tilining muhim xususiyatlaridan biri uning agglutinativ til ekanligidir. Agglutinativ tillarda so'zlarga qo'shimchalar qo'shish orqali yangi grammatik shakllar hosil qilinadi. Bu xususiyat o'zbek tilining grammatik tizimini aniq va tartibli qiladi.

O'zbek tili Markaziy Osiyoda keng tarqalgan tillardan biri bo'lib, u o'zbek xalqining asosiy aloqa vositasi hisoblanadi. Har bir xalqning tili uning milliy boyligi sanaladi. O'zbek tili ham o'zining boy lug'at tarkibi va rivojlangan grammatik tizimi bilan ajralib turadi. Ushbu til asrlar davomida shakllanib, hozirgi zamon talablariga mos ravishda rivojlanib kelmoqda.

O'zbek tili jahondagi yirik tillardan biri bo'lib, millionlab insonlar tomonidan so'zlashiladi. Bu til o'zining tarixiy ildizlariga ega bo'lib, qadimgi turkiy qavmlar tili asosida yuzaga kelgan. O'zbek tili uzoq tarix davomida turli xalqlar va madaniyatlar bilan aloqada bo'lganligi sababli uning lug'at tarkibi ham boyib borgan. Ayniqsa, arab, fors va rus tillaridan kirib kelgan so'zlar o'zbek tilining lug'at boyligini kengaytirgan.

O'zbek tili yozuvi tarix davomida bir necha marotaba o'zgargan. Dastlab arab yozuvi asosida yozilgan bo'lsa, keyinchalik lotin va kirill yozuvlari qo'llanilgan. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida o'zbek tili asosan lotin yozuvi asosida yoziladi. Bu esa o'zbek

tilining xalqaro maydonda qo'llanish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bugungi kunda o'zbek tili nafaqat kundalik muloqotda, balki ilm-fan, ta'lim va madaniyat sohalarida ham keng qo'llanilmoqda. Maktablar, oliy ta'lim muassasalari va turli tashkilotlarda o'zbek tilida darslar o'tiladi va hujjatlar yuritiladi. Shuningdek, o'zbek tilida ko'plab badiiy asarlar, ilmiy kitoblar va ommaviy axborot vositalari yaratilmoqda. O'zbek tilining yana bir muhim jihati — uning ifoda imkoniyatlarining kengligidir. Ushbu til yordamida inson o'z fikrini aniq va ravon bayon qila oladi. Shu sababli o'zbek tili milliy madaniyatni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Turkiy tillar dunyodagi yirik til oilalaridan biri hisoblanadi. Ushbu tillar turli davlatlarda yashovchi ko'plab xalqlar tomonidan qo'llaniladi. Turkiy tillar o'zining o'xshash grammatik tuzilishi, tovush tizimi va lug'at boyligi bilan ajralib turadi. Bu tillar uzoq tarixiy davr davomida shakllanib, rivojlanib kelgan.

Turkiy tillar asosan Markaziy Osiyo, Kavkaz, Volgabo'yi hududlari va Turkiyada keng tarqalgan. Ushbu tillarda so'zlashuvchi xalqlar qatoriga o'zbek, qozoq, qirg'iz, turkman, ozarbayjon, turk va uyg'ur xalqlari kiradi. Turkiy tillar bir-biriga yaqin bo'lib, ko'plab umumiy so'zlarga ega. Tilshunoslikda turkiy tillar bir necha guruhlariga bo'linadi. Ular orasida qarluq, qipchoq va o'g'uz guruhlarini muhim o'rin tutadi. Qarluq guruhiga o'zbek va uyg'ur tillari kiradi. Qipchoq guruhiga qozoq, qirg'iz va qoraqalpoq tillari mansub. O'g'uz guruhiga esa turk, turkman va ozarbayjon tillari kiradi. Ushbu guruhlar o'ziga xos fonetik va grammatik xususiyatlari bilan farqlanadi. Turkiy tillar dunyoda 35 dan ortiq tilni o'z ichiga oladi va bu tillarda 200 milliondan ortiq odam so'zlashadi. Turkiy tillarning muhim xususiyatlaridan biri — ularning qo'shimchali (agglutinativ) til ekanligidir. Bu tillarda so'zlarga qo'shimchalar qo'shish orqali yangi ma'nolar hosil qilinadi. Masalan, o'zbek tilida uy, uylar, uylarimiz kabi so'zlar qo'shimchalar yordamida yasaladi. Bu xususiyat turkiy tillarning umumiy belgilaridan biri hisoblanadi. Turkiy tillar qadimiy yozma manbalarga ega. Qadimgi turkiy yozuvlar orasida tosh bitiklar muhim o'rin tutadi. Ushbu yozma manbalar turkiy xalqlarning tarixi va madaniyatini o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Hozirgi kunda turkiy tillar ilm-fan, madaniyat va ta'lim sohalarida keng qo'llanilmoqda. Qarluq guruhi — turkiy tillarning asosiy guruhlaridan biri hisoblanadi. Ushbu guruhga kiruvchi tillar Markaziy Osiyo hududida keng tarqalgan. Qarluq guruhiga asosan o'zbek tili va uyg'ur tili kiradi. Qarluq guruhidagi tillar qadimgi turkiy qarluq qabilalari tili asosida shakllangan. Bu tillar o'zining fonetik va grammatik xususiyatlari bilan boshqa turkiy tillardan biroz farq qiladi. Masalan, qarluq tillarida ayrim tovushlarning talaffuzi va qo'shimchalarning qo'llanishi o'ziga xosdir. Qarluq guruhiga mansub tillar tarix davomida rivojlanib, boy adabiy tilga aylangan. Ayniqsa, o'zbek tili ushbu guruhdagi eng rivojlangan tillardan biri hisoblanadi. Bu til hozirgi kunda ko'plab sohalarda qo'llanilib, davlat tili sifatida muhim ahamiyatga ega. Qarluq guruhi turkiy tillarning uch asosiy guruhidan biri bo'lib, qolgan ikki guruh qipchoq va o'g'uz guruhlarini hisoblanadi. Agglutinativ til — bu so'zlarga turli qo'shimchalar ketma-ket qo'shish orqali yangi ma'no va grammatik shakllar hosil qilinadigan til turidir. Bunday tillarda har bir qo'shimcha alohida ma'noga ega bo'ladi va ular bir-biriga aniq tartib bilan ulanadi.

Agglutinativ tillarda soʻzning oʻzagi oʻzgarmay qoladi, faqat unga qoʻshimchalar qoʻshiladi. Masalan, oʻzbek tilida kitob soʻziga turli qoʻshimchalar qoʻshish orqali yangi shakllar hosil qilinadi:

kitob — kitoblar — kitoblarimiz — kitoblarimizdan.

Bu misolda har bir qoʻshimcha oʻziga xos maʼnoni bildiradi.

Turkiy tillarning aksariyati agglutinativ tillar hisoblanadi. Jumladan, oʻzbek, qozoq, qirgʻiz, turk va uygʻur tillari ham agglutinativ til turiga kiradi. Bu xususiyat ushbu tillarning grammatik tuzilishini sodda va tartibli qiladi. Agglutinativ tillarda bitta soʻz tarkibida bir nechta qoʻshimcha boʻlishi mumkin va har bir qoʻshimcha oʻz maʼnosini saqlab qoladi. Davlat tili — bu mamlakat hududida rasmiy ravishda qabul qilingan va davlat boshqaruvi, taʼlim, ilm-fan hamda ommaviy axborot vositalarida keng qoʻllaniladigan til hisoblanadi. Davlat tili orqali qonunlar, rasmiy hujjatlar va davlat idoralaridagi ish yuritish amalga oshiriladi. U jamiyatdagi barcha fuqarolarni birlashtiruvchi asosiy til vazifasini bajaradi. Oʻzbekistonda oʻzbek tili 1989-yil 21-oktabrda davlat tili maqomini olgan. Shu kundan boshlab oʻzbek tili mamlakatning barcha sohalarida rasmiy til sifatida ishlatilmoqda. Bu holat milliy tilning rivojlanishiga va uning jamiyatdagi oʻrnini mustahkamlashga katta hissa qoʻshdi. Dunyoning koʻplab davlatlarida bitta emas, bir nechta davlat tili boʻlishi mumkin, lekin Oʻzbekistonda asosiy davlat tili — oʻzbek tilidir.

Til tizimi — bu tilning ichki tuzilishi boʻlib, unda til birliklari oʻzaro bogʻliq holda ishlaydi va maʼlum qoidalar asosida shakllanadi. Til tizimi orqali soʻzlar, tovushlar va grammatik shakllar bir-biri bilan uygʻunlashib, toʻliq muloqot vositasini hosil qiladi.

Til tizimi bir nechta asosiy boʻlimlardan iborat:

Fonetika — nutq tovushlarini oʻrganadi;

Leksika — soʻzlar va ularning maʼnosini oʻrganadi;

Morfologiya — soʻz tuzilishi va qoʻshimchalarni oʻrganadi;

Sintaksis — gap tuzilishini oʻrganadi.

Har bir til shu tizim asosida ishlaydi. Masalan, oʻzbek tilida soʻzlarga qoʻshimchalar qoʻshish (morfologiya) va ularni gapda toʻgʻri joylashtirish (sintaksis) orqali aniq fikr ifodalanadi. Til tizimi buzilsa, muloqot aniq boʻlmaydi, shuning uchun har bir til oʻzining qatʼiy grammatik qoidalariga ega.

Til oilasi — kelib chiqishi bir boʻlgan, yaʼni tarixan bitta qadimgi til (umumiy asos til)dan rivojlangan tillar yigʻindisidir. Bitta til oilasiga kiruvchi tillar oʻzaro oʻxshash grammatik tuzilish va umumiy soʻzlarga ega boʻladi. Dunyoda bir nechta katta til oilalari mavjud. Ular orasida hind-yevropa, turkiy, fin-ugor, xitoy-tibet va boshqa oilalar bor. Har bir til oilasi oʻz ichiga bir nechta til guruhlarini birlashtiradi. Masalan, turkiy tillar oilasiga oʻzbek, qozoq, qirgʻiz, turk, turkman va ozarbayjon tillari kiradi. Bu tillar tarixan bir ildizdan kelib chiqqan boʻlib, koʻplab umumiy xususiyatlarga ega. Dunyodagi eng katta til oilasi — hind-yevropa tillar oilasi boʻlib, unga ingliz, rus, fransuz, hind va boshqa koʻplab tillar kiradi.

Til taraqqiyoti — bu tilning vaqt o'tishi bilan rivojlanishi, boyishi va o'zgarib borish jarayonidir. Har bir til jamiyat hayoti bilan chambarchas bog'liq bo'lib, insonlar ehtiyoji va ijtimoiy o'zgarishlar natijasida doimiy ravishda rivojlanadi.

Til taraqqiyoti jarayonida uning lug'at boyligi kengayadi, yangi so'zlar paydo bo'ladi, ayrim eski so'zlar esa iste'moldan chiqib ketadi. Shuningdek, tilning grammatik qoidalari ham vaqt o'tishi bilan takomillashib borishi mumkin.

Til taraqqiyotiga bir nechta omillar ta'sir qiladi:

- jamiyat rivojlanishi;
- fan va texnika taraqqiyoti;
- boshqa tillar bilan aloqalar;
- madaniy va iqtisodiy o'zgarishlar.

Masalan, o'zbek tiliga arab, fors va rus tillaridan ko'plab so'zlar kirib kelgan va bu tilning boyishiga sabab bo'lgan. Hozirgi davrda esa ingliz tilidan yangi atamalar kirib kelmoqda. Til taraqqiyoti uzluksiz jarayon bo'lib, hech qachon to'xtamaydi — har bir avlod tilni o'z davriga mos ravishda o'zgartirib boradi. Xulosa qilib aytganda, til insoniyat jamiyatining eng muhim aloqa vositasi bo'lib, u orqali odamlar o'z fikrini ifodalaydi, bilim almashadi va madaniy qadriyatlarni saqlab qoladi. Til faqat muloqot vositasi emas, balki millatning tarixi, tafakkuri va ma'naviy boyligini aks ettiruvchi muhim omildir. Til tizimi murakkab va aniq tuzilishga ega bo'lib, u fonetika, leksika, morfologiya va sintaksis kabi bo'limlardan tashkil topadi. Har bir til shu tizim asosida ishlaydi va uning ichki qonuniyatlari orqali tartibga solinadi. Til oilalari esa tillarning kelib chiqishi bir ekanligini ko'rsatadi. Masalan, turkiy tillar oilasiga kiruvchi o'zbek, qozoq, qirg'iz, turk va boshqa tillar bir umumiy ildizdan rivojlangan bo'lib, o'zaro yaqinlikka ega. Turkiy tillar orasida o'zbek tili qarluq guruhiga kiradi va o'zining boy tarixiy rivojlanish yo'liga ega. U agglutinatив til sifatida so'zlarga qo'shimchalar qo'shish orqali yangi grammatik shakllarni hosil qiladi. Bu esa tilning ifoda imkoniyatlarini kengaytiradi va uni tartibli tizimga aylantiradi. Til taraqqiyoti esa doimiy jarayon bo'lib, jamiyat rivoji bilan birga til ham o'zgaradi va boyib boradi. Yangi so'zlar paydo bo'ladi, eski so'zlar esa asta-sekin iste'moldan chiqadi. O'zbek tili ham tarix davomida turli tillar bilan aloqada bo'lib, o'z lug'at boyligini kengaytirgan. Shuningdek, davlat tili tushunchasi tilning jamiyatdagi o'rnini yanada mustahkamlaydi. O'zbek tilining davlat tili maqomini olishi uning rivojlanishi, himoya qilinishi va keng qo'llanishiga katta imkoniyat yaratdi.

Umuman olganda, til — bu jonli va doimiy rivojlanib boruvchi tizimdir. O'zbek tili esa turkiy tillar oilasining muhim vakili sifatida boy tarixga, rivojlangan tuzilishga va keng imkoniyatlarga ega. Uni asrab-avaylash, o'rganish va rivojlantirish har bir fuqaroning muhim vazifasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nurmonov A. O'zbek tilshunosligi tarixi. — Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2012.
2. Mahmudov N. O'zbek tili nazariyasi va amaliyoti. — Toshkent: Fan nashriyoti, 2015.
3. Abdurahmonov G'., Shukurov Sh. – Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent: O'qituvchi.

4. Mahmudov N. – 4.TilshunoslikAbdurahmonov G'. Turkiy tillar asoslari. — Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2013.
5. Mahmudov N. Tilshunoslik asoslari. — Toshkent: Fan nashriyoti, 2018. asoslari. Toshkent: Fan nashriyoti.
6. Nomanova Ma'rifat Abdillayevna (2025). METHODOLOGY FOR DEVELOPING PATRIOTIC EDUCATION IN STUDENTS THROUGH IDEAS OF NATIONAL HEROISM. Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali. 3(12), 1334-1336. <https://zenodo.org/records/18005695>
7. Nomanova Ma'rifat Abdillayevna (2025). DEVELOPING PATRIOTISM IN STUDENTS OF SPECIALIZED SCHOOLS THROUGH THE IMAGES OF NATIONAL HEROES (BASED ON THE EDUCATIONAL ECOSYSTEM APPROACH). SCIENCE AND INNOVATION international scientific journal. 194-197. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15570596>
8. Nomanova Ma'rifat (2024). MA'NAVIIY-MA'RIFIY TADBIRLAR ORQALI O'QUVCHILARDA VATANPARVARLIK TUYG'ULARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. Nukus Branch Physical Education and Sports (4). 146-148. <https://www.researchgate.net/publication/384455691>
9. Nomanova Ma'rifat Abdillajonovna. The Importance of Educating Youth in the Spirit of Patriotism. (2024). *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 2(3), 387-389. <https://www.grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/3752>
10. Ma'Rifat Abdillayevna Nomanova (2023). Ta'lim jarayonida insonparvarlik tamoyiliga asoslangan holda talim jarayonini tashkil etish orqali o'quvchilarda umuminsoniy qadryatlar ko'nikmasini shakillantirish. *Science and Education*, 4 (4), 808-813.
11. Nomanova Marifat Abdillayevna (2026) Pedagogical Role of National Heroes in Forming the Spirit of Patriotism. *American Journal of Applied Science and Technology* (ISSN: 2771-2745) . 75-78. <https://theusajournals.com/index.php/ajast>

MAKTAB O'QUVCHILARINING GIYOHVANDLIK VOSITALARIGA RUJU QO'YISH SABAB VA OMILLARI

Bo'taboyeva Gulruxsor Tupatillayevna
University of Business and Science
maktabgacha ta'lim yo'nalishi 23-40 guruh talabasiman.

Annotatsiya. Maqolada maktab o'quvchilarining giyohvandlik vositalariga ruju qo'yish sabab va omillari, maktab o'quvchilari orasida giyohvandlikka moyillikni aniqlash faqat huquqbuzarlikning oldini olish vositasi bo'lib qolmay, balki bolaning shaxsiy rivojlanishini himoya qilish, uni salbiy muhitdan asrash, ruhiy hamda ijtimoiy qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini yaratish nuqtai nazaridan ham muhim hisoblanadi, shuningdek, ularni barvaqt aniqlash xavf guruhiga kiruvchi bolalar bilan maqsadli ish olib borish, oila bilan hamkorlikni kuchaytirish, psixologik maslahat va ijtimoiy yordam tadbirlarini amalga oshirish jarayonlari

atroflicha o'rganilgan, taxlil qilingan va o'rganilgan masalani hal qilish uchun ayrim fikrlar bayon etilgan.

Tayanch so'zlar: maktab, o'quvchi, moyillik, oila, giyohvandlik, ma'naviy, ijtimoiy, deviant xulq-atvor, addiktiv xulq, pragmatik.

Аннотация. В статье рассматриваются причины и факторы пристрастия школьников к наркотическим средствам, выявление склонности к наркомании среди школьников является не только средством профилактики правонарушений, но и важно с точки зрения защиты личностного развития ребенка, ограждения его от негативной среды, создания возможностей для психологической и социальной поддержки, а также подробно изучены, проанализированы процессы целевой работы с детьми, входящими в группу риска раннего выявления, усиления сотрудничества с семьей, реализации мероприятий по психологическому консультированию и социальной поддержке, изложены некоторые мнения для решения изученного вопроса.

Ключевые слова: школа, ученик, склонность, семья, наркомания, духовное, социальное, девиантное поведение, аддиктивное поведение, прагматичность.

Annotation. The article examines the causes and factors of schoolchildren's addiction to narcotic drugs, identifying drug addiction among schoolchildren is not only a means of crime prevention but is also important from the perspective of protecting the child's personal development, shielding them from negative environments, creating opportunities for psychological and social support, as well as studying and analyzing the processes of targeted work with children in risk groups for early detection, strengthening cooperation with the family, implementing psychological counseling and social support measures, and presenting some opinions to address the studied issue.

Keywords: school, student, inclination, family, drug addiction, spiritual, social, deviant behavior, addictive behavior, pragmatism.

Zamonaviy jamiyatda yosh avlodning sog'lomligi, ma'naviy barqarorligi va ijtimoiy xavfsizligini ta'minlash davlat va jamiyat oldidagi ustuvor vazifalardan biri sifatida namoyon bo'ladi, ayniqsa, maktab yoshidagi bolalar va o'smirlar orasida giyohvandlik vositalariga qiziqish, ularga moyillikning shakllanishi yoki bunday zararli odatlarga ruju qo'yish holatlarini erta aniqlash masalasi alohida ahamiyat kasb etadi, chunki giyohvandlik nafaqat inson organizmiga jiddiy zarar yetkazadi, balki shaxsning ma'naviy qiyofasi, irodaviy salohiyati, o'qish faoliyati, ijtimoiy munosabatlari va kelajak rejalariga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Maktab o'quvchilari orasida giyohvandlikka moyillikni aniqlash faqat huquqbuzarlikning oldini olish vositasi bo'lib qolmay, balki bolaning shaxsiy rivojlanishini himoya qilish, uni salbiy muhitdan asrash, ruhiy hamda ijtimoiy qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini yaratish nuqtai nazaridan ham muhim hisoblanadi, shuningdek, ularni barvaqt aniqlash xavf guruhiga kiruvchi bolalar bilan maqsadli ish olib borish, oila bilan hamkorlikni kuchaytirish, psixologik maslahat va ijtimoiy yordam tadbirlarini amalga oshirish imkonini beradi. Ayniqsa, maktab yoshidagi bolalar orasida giyohvandlik vositalari, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar iste'moliga moyillikning ortib borishi ushbu masalaga jiddiy e'tibor qaratishni talab qiladi, chunki bunday

illatlar nafaqat o'quvchining sog'lig'i va kelajagiga, balki millat genofondiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Oilada olingan tarbiya inson tabiatida muhim o'rin tutadi. Shaxs ruhiyati, axloqi va odatlari bolalikdan shakllanadi. Insonning kamoli faqat sog'liq va kuchdan iborat bo'lmay, balki jismonan, aqlan va axloqan yuksalishdan iborat. O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi qonunining 5-moddasiga ko'ra, yoshlarni zararli ta'sir va oqimlarga qarshi tura oladigan, hayotga qat'iy e'tiqod va dunyoqarashga ega shaxs sifatida tarbiyalash hamda sog'lom turmush tarziga intilishni shakllantirish asosiy vazifalardan biridir [1].

Mutaxassislarning ta'kidlashicha, noto'g'ri tarbiya, ko'plab stresslar va hayot mazmunini yo'qotish yoshlarni spirtli ichimliklar, tamaki va giyohvand moddalarga moyil qiluvchi asosiy omillardir. Bunday o'smirlarni odatda darslarga doimiy qatnashmaydigan, nosog'lom turmush tarzini kechiruvchi va huquqbuzarlik qiladigan shaxslar tashkil etadi.

Bolalar va o'smirlarning xulq-atvorida buzilishlarning asosiy turlari deviant va addiktiv xatti-harakatlardir.

Deviant xulq-atvor – jamiyatda o'rnatilgan me'yorlarga va kutilgan natijalarga javob bermaydigan individning harakatlaridir.

E'tibor bering. Me'yorlar – insonning foydali va tipik faoliyatining o'lchovidir. Xulq-atvor me'yorlari uch jihatdan tavsiflanadi: majburiyat sifatida qabul qilingan qoida yoki ko'rsatma, obyektiv xulq-atvor va faoliyat, shuningdek, mavjud subyektiv fikr.

Xulq-atvor – bu insonning tashqi va ichki ogohlantirishlarga javob reaksiyalari majmuyi bo'lib, u tipiklik, optimallik, foydalilik va jismoniy hamda ruhiy normallik bilan tavsiflanadi. Aksincha, g'ayritabiiy yoki deviant xatti-harakatlar ijtimoiy va axloqiy me'yorlarga mos kelmaydigan, zararli va man etilgan harakatlardir.

Addiktiv xulq (qaramlik) – shaxsning biror narsaga kuchli bog'lanishi bilan tavsiflanadigan xulq shaklidir. Bunda odam obyektidan doimiy lazzat olishni istaydi va unga qaram bo'ladi. Bugungi kunda eng keng tarqalgan qaramlik obyektlari ruhiyatga faol ta'sir qiluvchi moddalar (giyohvandlik vositalari), qimor o'yinlari, shirinliklar, shahvoniylik va radikal guruhlardir. So'nggi yillarda internet, ayniqsa, mobil telefonlarga qaramlik yoshlar orasida tez tarqalmoqda. Qaramlikning turli shakllari bir-biriga o'tishi mumkin, chunki ularning umumiy mexanizmi mavjud. Masalan, tamaki chekuvchi sigaretdan voz kechsa, doimiy ravishda ovqatga qaram bo'lishi mumkin; giyohvand moddalarga qaram bo'lgan odam esa uni to'xtatgach, spirtli ichimliklarga berilib ketishi mumkin. Shaxsning individual xususiyatlari ham addiktiv xulq shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Kuchli ruhiy kechinmalarni boshdan o'tkazishga qobiliyati yetmaydigan, nizolardan qo'rqadigan, o'zini doim xavfsiz his qilmaydigan shaxslarda qaram bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi. Maktab yoshidagi o'quvchilarda ko'pincha tengdoshlar bilan guruhlariga qo'shilish yoki norasmiy muhitga mansub bo'lish sharti sifatida giyohvandlik vositalarini iste'mol qilish holatlari uchraydi. Bunday vaziyatda o'smir o'zini kattaroq, qabul qilingan va muhitga mos his qiladi. Ayniqsa, o'smirlik va yigitlik davrida bunday guruhning shaxsiga ta'siri juda katta bo'ladi. Ta'kidlash kerakki, qaramlik xulqi shakllanishida oilaning roli yetakchi hisoblanadi. Eng avvalo, farzandning bolalik davridagi tarbiyaviy sharoitlarining

sog'lom muhitga ega bo'lishi muhimdir. Ota-onalarning bolani kamsitishi yoki uning dunyoni o'rganish, qiziquvchanligini qondirish va tajriba olish ehtiyojlarini cheklovchi harakatlari ayrim holatlarda zararli bo'lishi mumkin. Qaramlikning psixologik mexanizmi shaxs o'z ruhiy va jismoniy holatini sun'iy ravishda o'zgartirib, real hayotdan qochishga intilishida namoyon bo'ladi. Barcha qaramlik vositalari, ayniqsa, giyohvandlik moddalari, vaqtincha ijobiy hissiyotlar (xursandchilik, baxtiyorlik, rohat) berish yoki salbiy hissiyotlarni (xavotir, xafalik, aybdorlik, zerikish) kamaytirish xususiyatiga ega. Qaramlik xulqidagi yoshlar doimiy ravishda oldingiga o'xshash qoniqishni kutib, bir xil usulni tanlashni ma'qul ko'rishadi.

Bolalarga qaramlik xulqini shakllantiruvchi oilaviy tarbiya omillariga quyidagilar kiradi:

giperproteksiya – ortiqcha nazorat va yordam natijasida mustaqillik, mas'uliyatlilik rivojlanmaydi, o'zini past baholash yuzaga keladi.

Bunda ota-onalar bolaga nisbatan ortiqcha homiylik qiladi, har bir qadamini nazorat qiladi va uning o'rniga ko'plab vazifalarni bajarishga intiladi, do'stlarini tanlash, maktabdagi muammolarni hal qilish, o'qituvchilar va tengdoshlar bilan nizolarga aralashish kabi harakatlar bolaga obro'li, ammo talabchan rol sifatida namoyon bo'ladi;

gipoproteksiya – ota-onaning e'tiborsizligi bolada iste'molchi va moddiy qadriyatlarni ustun qo'yishga olib keladi. Bunda ota-onalar o'z muammolari bilan band bo'lib, bolaning ehtiyojlari va qiziqishlari bilan qiziqmaydi, bola o'z vazifalarini mustaqil bajaradi deb hisoblab, ko'pincha unga moddiy narsalar berib, e'tiborini kamaytiradi, shu bilan birga, ijtimoiy ko'nikmalar rivojlanmaydi va bola yomon guruhlariga qo'shilish xavfini oshiradi;

zulm va zo'ravonlik – bunda ota-onaning tajovuzkorligi va zo'ravonligi bolada qo'rqish, norozilik, o'zini past baholash hissiyotlarini kuchaytiradi, natijada addiktiv xulq (o'z ruhiy holatini sun'iy ravishda o'zgartirish orqali haqiqatdan qochishga

intilish) shakllanadi, shaxsda tajovuzkorlik, hissiyotlarga tez berilish va obro'-e'tiborni e'tiborsiz qoldirish kabi xususiyatlar rivojlanadi. Shunday qilib, oilaviy tarbiya usullari va ichki muhit qaramlik xulqining shakllanishida bevosita ta'sir ko'rsatadi. Sog'lom, barqaror va qo'llab-quvvatlovchi tarbiya sharoiti yosh avlodning giyohvandlikka berilmasligida asosiy omil hisoblanadi. Shaxsiy xususiyatlar, oilaviy va maktab muhitining qaramlik xulqidagi roli O'quvchining shaxsiy xususiyatlari uning atrofidagi kattalar nazariyasi orqali

shakllanadi. Agar bola yaxshi xulqni namoyon qilsa va bu ota-onalar tomonidan qo'llab-quvvatlansa, xulq barqaror bo'ladi. Aksincha, faqat zaif tomonlari ko'rsatilsa, ular shaxs xarakterida ustun bo'lib qoladi. Oilaviy muhit, ya'ni nizolar, ajralish yoki ota-onaning boshqa shaxs bilan yashashi bolada tushkunlik, yolg'izlik va ishonchsizlikni keltirib chiqaradi. Bunda bola ruhiy yengillanishni qidirishi natijasida qaramlik vositalariga moyillik yuzaga kelishi mumkin. Qaramlik obyektini tanlashda tengdoshlar guruhi ta'siri katta bo'ladi. Agar guruh odatlari giyohvandlikni o'z ichiga olsa, o'smir sog'liq va qadriyatlarini hisobga olmay, guruh andozalariga bo'ysunadi. Maktabdagi dezadaptatsiya (shaxsning yangi yoki o'zgaruvchan sharoitlarga moslasha olmasligi, atrof-muhit talablariga javob bera olmasligi) holati ham qaramlikka olib keladi. Natijada stress, depressiya, xulq-atvor buzilishi va muloqotda

qiyinchiliklar yuzaga keladi. O'quvchi o'qishdagi muvaffaqiyatsizlik, uy vazifalarini bajarmaslik va intizomni buzish orqali qaramlikka moyillik ko'rsatishi mumkin.

Ota-onalarning o'zlaridagi qaramlik ham bolada addiktiv xulqni rivojlantiradi, chunki bola ularning xulqini taqlid qiladi.

Qaramlikka moyillikni oshiruvchi omillar:

- stresslarga chidamsizlik;
- o'zini past baholash va norozilik;
- mustaqil bo'lmaslik, qo'rqoqlik;
- bezovtalik va tushkunlik;
- mas'uliyatni sezmaslik;
- hissiyotlarning beqarorligi va tajovuzkorlik;
- ota-ona mehrining yetishmasligi;
- maktab dezadaptatsiyasi va tengdoshlar norasmiy guruhida giyohvandlik vositalarini iste'mol qilish.

Yuqori sinf o'quvchilarida qaramlik xulqining shakllanishi va bunda tengdoshlarining o'rni

Yuqori sinf o'quvchilari tengdoshlari guruhiga nisbatan kamroq hissiy-emotsional qaramlikka ega bo'ladi. Chunki ularning muloqoti tanlangan bo'lib, ko'proq dam olish, moda va badiiy did masalalarida tengdoshlari fikriga e'tibor berishadi. Individuallikni ifodalovchi xatti-harakatlar shakllanadi hamda shaxsiy yetuklikni isbotlashga ehtiyoj kamayadi.

Ota-onalar va o'qituvchilar yuqori sinf o'quvchilarini nazorat qilishga harakat qiladi, bu esa ko'pincha nizolarga olib keladi. Shu bilan birga, muhim qarorlar (kasb tanlash, qiyin vaziyatlarda hatti-harakat) bo'yicha ota-onaning ta'siri tengdoshlaridan ustun bo'ladi.

Yuqori sinf o'quvchilarining rivojlanishi quyidagi ikki yo'nalishda kechadi:

- **pragmatik** – bunda maqsad va foyda birinchi o'ringa qo'yiladi, ishlar puxta rejalashtiriladi. Moddiy qadriyatlar hukmron, ta'limga intilmaslik va muammoli odatlarni (chekish, spirtli ichimlik, giyohvandlik) rivojlantirish ehtimoli yuqori bo'ladi;
- **ijodiy** – bunda maqsad kelajakka qaratilgan bo'ladi, yangi bilim va imkoniyatlar izlanadi, hayotni faol tarzda qurishga intilish kuchli kechadi.

15–17 yoshli o'g'il-qizlar bilan ishlashda ushbu ikki rivojlanish turini hisobga olish muhim. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yuqori sinf o'quvchilari orasida chekuvchilar va spirtli ichimlik iste'mol qiluvchilar quyi sinflarga nisbatan ko'proq kuzatiladi.

Internet va ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning o'zini anglashiga katta ta'sir ko'rsatadi. Chekish va spirtli ichimlik iste'moli g'oyasi yoshlar ongida go'zallik, muvaffaqiyat va ijtimoiy maqom bilan bog'lanadi, bu esa ijtimoiy-psixologik motivatsiyani kuchaytiradi.

Qaramlik turlari hamda giyohvandlik belgilari.

O'smirlardagi qaramlikni shartli ravishda quyidagi turlarga ajratish mumkin: kimyoviy moddalarga nisbatan (nikotin, spirtli ichimliklar, giyohvand moddalar);

oziq-ovqatga nisbatan (ortiqcha ovqatlanish yoki taqiqlarga qat'iy rioya qilish); pul mablag'lariga nisbatan (majburiy jamg'arish yoki nazoratsiz sarflash); muayyan xatti-harakatlarga nisbatan (sevimli mashg'ulot yoki xobbi; qimor yoki kompyuter o'yinlari; internet va global axborot tarmoqlariga qaramlik; hayot uchun xavfli ekstremal vaziyatlar, shu jumladan ayrim sport turlari; yetakchilikka intilish); emotsional qaramlik; jinsiy qaramlik; romantik qaramlik (sevib qolish holatini doimiy izlash); platonik qaramlik (o'zining yuqori his-tuyg'ularini erishib bo'lmaydigan obyektga nisbatan ifodalash).

Giyohvandlik belgilari

Shifokor-narkologlarning amaliy tajribasiga ko'ra, bolalar va o'smirlar ko'pincha giyohvandlikni yashiradi. Ota-onalar qaramlikning aniq belgilari paydo bo'lgandan keyingina buni sezadi. Belgilarning tezkor aniqlanishi modda turi, miqdori va bolada paydo bo'lgan holatga bog'liq.

Fiziologik belgilar:

teri rangining o'zgarishi (qizarish yoki oqarish); ko'z qorachig'i kengayishi yoki torayishi; ko'zning qizarishi yoki loyqalanishi; vazn yo'qotish yoki ortiqcha ovqatlanish; harakatlarni boshqarishda qiyinchilik (chayqalib yurish, qoqinish); surunkali yo'tal; uyqu va tetiklik ritmida buzilish.

Xulqdagi o'zgarishlar:

sababsiz ko'tarinkilik yoki sustlik davrining kuzatilishi; hamma narsaga befarqlik; kayfiyatning tez va keskin o'zgarishi; diqqatni jamlay olmaslik, xotira va fikr yuritishning susayishi; tez charchash, uyqusizlik; maktabda o'zlashtirish va davomatning yomonlashishi; tanqidni qabul qila olmaslik; yaqinlar bilan muloqotdan qochish; avvallari qiziqqan ishlaridan voz kechish; yolg'onchilik, aldoqchilik, savollarga to'g'ri javob berishdan qochish, yolg'onlar to'qishga moyillik; telefon qo'ng'iroqlaridan keyin uydan tez-tez chiqib ketish, vaqtning ko'p qismini "ko'cha" davrasida o'tkazish; betartib yurish, ifloslik; doim pul so'rashlik, uydan buyumlarining yashirin yo'qolishi; uy dorixonasi va farmasevtik ma'lumotnomalarga qiziqish.

Giyohvandlikning yaqqol tashqi belgilari:

shprits ignasi izlari; kesilish joylari va ko'karishlar; yonida shpritslarning paydo bo'lishi; o'ram holatidagi qog'ozchalar; kapsulalar, shishachalar, temir bankalar; sigareta qutilaridagi papirosalar; uyqu va tinchlantiradigan dorilar yoki ularning qutilari; kimyoviy vosita shimdirilgan polietilen paketlar; noma'lum kukun yoki quritilgan o'tlar; turli shakldagi tabletkalarning mavjudligi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining «Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida»gi Qonuni, 2016 yil 14 sentyabr, O'RQ-406-son. 5-m.

ZAMONAVIY TA'LIMDA RAQAMLI PEDAGOGIKANING YUTUQ VA MUOMMOLARI

Mamadaliyev Muhammad ali Xamidullo o'g'li

University of Business and Science oliy ta'lim muassasasi
Pedagogika - psixologiya yo'nalishi 22-13 guruh talabasi

Ilmiy raxbar: **Bobayeva Ziyodaxon Maxamadjon qizi**
University of Business and Science oliy ta'lim muassasasi
Pedagogika va psixologiya kafedrasi katta o'qituvchisi

Annotatsiya: raqamli pedagogika — bu raqamli texnologiyalar yordamida ta'limni loyihalash, tashkil etish va baholash tizimi. U interaktivlik, moslashuvchanlik va shaxsiylashtirish imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining tez sur'atlarda rivojlanishi ta'lim tizimini tubdan o'zgartirmoqda. Bu jarayon esa yutuq va kamchiliklardan holi emas.

Kalit so'zi: ta'lim, imkoniyat, texnologiya, innovatsiya, interaktiv, boshqaruv, raqamli.

Аннотация: цифровая педагогика — это система проектирования, организации и оценки обучения с использованием цифровых технологий. Он отличается интерактивностью, гибкостью и возможностями персонализации. Стремительное развитие современных информационно-коммуникационных технологий коренным образом меняет систему образования. И этот процесс не лишен достоинств и недостатков.

Ключевое слово: образование, возможности, технологии, инновации, интерактивность, управление, цифровые технологии.

Raqamli ta'limning afzalliklari va innovatsion yondashuvlar interaktivlik va moslashuvchanlik: o'quv jarayonini boyitadi, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshiradi.

Mashhur platformalarga quyidagilar kiradi:

· Moodle – Bu ochiq manba asosida yaratilgan o'quv boshqaruv tizimi bo'lib, O'zbekistonda ko'plab oliygohlar va litseylar tomonidan qo'llanilmoqda. Moodle orqali fanlar modullarga bo'linadi, video darslar, testlar, forumlar yaratiladi, har bir o'quvchining faolligi tahlil qilinadi.

· Google Classroom – Soddaligi va tez o'zlashtirilishi sababli ayniqsa umumiy o'rta ta'lim maktablarida keng qo'llaniladi. Ushbu platforma Google Drive, Google Docs va Google Meet bilan bog'langan bo'lib, sinf ichidagi raqamli boshqaruvni sezilarli darajada osonlashtiradi.

· Coursera, EdX, Khan Academy – Bu platformalarda dunyoning eng yaxshi universitetlari tomonidan taklif etiladigan bepul va pullik kurslar mavjud. O'quvchilar xalqaro sifatdagi bilimlarni onlayn tarzda egallab, sertifikatga ega bo'lishadi.

· Ziyonet va Edu.uz – O'zbekistonda ishlab chiqilgan milliy raqamli platformalar bo'lib, ular orqali maktab va kasb-hunar ta'lim muassasalari uchun elektron darsliklar, interaktiv testlar, virtual laboratoriyalar, elektron kutubxona xizmatlari taqdim etiladi.

Ushbu platformalar nafaqat ta'lim olish, balki pedagoglarning darsga tayyorgarlik ko'rish, baholash jarayonini avtomatlashtirishi, tahliliy ma'lumotlarni shakllantirishi, o'quvchilar bilan doimiy muloqotda bo'lishi uchun ham qulay imkoniyat yaratadi. Ular ta'lim jarayonini interaktiv, shaxsga yo'naltirilgan va ijodiy qilishi bilan ahamiyatlidir Zamonaviy vositalar: AR/VR, sun'iy intellekt (AI), gamifikatsiya kabi texnologiyalar o'quvchi psixologiyasi va motivatsiyasiga ta'sir qiladi. Masofaviy va onlayn ta'lim: Khan Academy, Coursera kabi platformalar bilim olish imkoniyatlarini kengaytiradi. O'qituvchilar uchun yangi Imkoniyatlar: darslarni sifatli va tashkilotlangan shaklda olib borish, individual yondashuvni rivojlantirish.

Raqamli pedagogikaning asosiy muammolari Raqamli tafovut: internet va kompyuter texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatining teng emasligi. O'qituvchilarning raqamli savodxonligi: pedagogik texnologiyalarni tanlashdagi metodik xatoliklar va malaka yetishmasligi. Shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi: raqamli muhitda ma'lumotlarni himoya qilish masalasi. O'quvchilarning o'z-o'zini nazorat qobiliyati: mustaqil o'rganish jarayonida motivatsiyani saqlab qolish qiyinchiliklari. Kelajak istiqbollari va strategik qarashlar 2030 yilgacha O'zbekistonda raqamli ta'limni rivojlantirish: global raqamli muhitga integratsiyalashuv yo'lida muhim ilmiy-huquqiy asos yaratish. Muammolarga zamonaviy yechimlar: raqamli tafovutni kamaytirish, o'qituvchilar malakasini oshirish, xavfsizlikni ta'minlash.

Ta'lim siyosatida qaror qabul qiluvchilar, o'qituvchilar va IT mutaxassislari uchun tavsiyalar: raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga muvaffaqiyatli integratsiya qilish.

Raqamli texnologiyalar –

bu kompyuterlar, internet, mobil qurilmalar, dasturiy mahsulotlar va sun'iy intellekt vositalari orqali ta'limni tashkil etish va boshqarish tizimidir. Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalar ta'lim sifati, tezligi, uzluksizligi va interaktivligini ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda. Avvallari ta'lim jarayoni asosiy darslik va auditoriya bilan chegaralangan bo'lsa, hozirda internet tarmog'i orqali istalgan manbaga, darsga, leksiyaga kirish imkoniyati mavjud.

Jumladan, quyidagilar raqamli texnologiyalarning ta'limdagi asosiy vazifalari hisoblanadi:

1. Axborotga tez va qulay kirish – Raqamli kutubxonalar, elektron ma'lumot bazalari, onlayn darslar yordamida o'quvchilar o'zlariga kerakli axborotni istalgan vaqtda olishlari mumkin.
2. Interaktiv va vizual ta'lim – Video darslar, animatsiyalar, simulyatsiyalar orqali o'quv materialini tushunish va yod olish osonlashadi.
3. Ta'lim jarayonining monitoringi – Raqamli tizimlar orqali o'quvchilar faoliyatini tahlil qilish, reyting, baholash, davomatni nazorat qilish imkoniyati paydo bo'ladi.
4. Moslashuvchanlik – O'quvchi va o'qituvchi istalgan joyda va istalgan vaqtda ta'lim jarayonini davom ettira oladi.

Zamonaviy raqamli ta'lim platformalari bugungi kunda ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylangan. Ular yordamida ta'lim jarayoni masofaviy, yarim masofaviy yoki aralash shakllarda tashkil etilishi mumkin. Ushbu platformalar orqali o'qituvchilar o'z fanlariga oid materiallarni joylashtiradi, topshiriqlar beradi, baholaydi, o'quvchilar esa mustaqil o'rganadi, fikr almashadi, savollar beradi.

Xulosa.

Maqolada tahlil qilinganidek, raqamli texnologiyalar ta'limda bilim olishga qulaylik, o'qitishning shaxsiylashuvi, ta'limning uzluksizligini, baholashning ob'ektivligini, resurslarga erkin kirishni ta'minlaydi.

O'zbekiston uchun bu jarayon strategik ahamiyatga ega. Davlat siyosati, xalqaro tajriba, zamonaviy texnologiyalar va inson resurslari uyg'unligida ta'lim sohasini raqamlashtirish milliy taraqqiyotning asosiy omillaridan biriga aylanadi.

Shu bois, ta'lim sohasining barcha ishtirokchilari – davlat tashkilotlari, oliy ta'lim muassasalari, maktablar, o'qituvchilar, IT mutaxassislari, xususiy sektor va ota-onalar – raqamli ta'lim taraqqiyotida faol ishtirok etishlari zarur. Zero, raqamli ta'lim — bu kelajak emas, **hozirgi** kunning talabi. Uni to'g'ri yo'lga qo'yish esa har bir jamiyat a'zosi zimmasidagi muhim mas'uliyatdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ali Mamadaliyev, M., & Bobayeva, Z. (2024). O'SMIRLAR YOSHLARDA AGRESSIV XULQ-ATVORNING VAQTINCHALIK VA DAVOMLI SHAKLLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 4(2), 68-72.
2. Nurmatjon o'g'li, T. J. (2024). PEDAGOGIK NIZOLAR VA ULARNI SAMARALI HAL ETISH YO'LLARI. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 3(27), 94-97.
3. Bobayeva, Z. M. Q. (2023). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish. *Science and Education*, 4(2), 973-977.
4. Kizi, B. Z. M. (2023). THE DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN THE LESSONS OF THE SURROUNDING WORLD. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 3(06), 186-189.
5. Nurmatjon o'g'li, T. J. (2024). O'SMIR YOSHLAR O'RTASIDAGI GIYOHVANDLIKNI VA ALKOGOLIZIMNI OLDINI OLISH PROFILAKTIKASI. *THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH*, 3(26), 271-283.

AXLOQIY TARBIYANING PEDAGOGIK QARASHLARI

Nomanov Kozim Komoliddinovich
University of Business and Science
Pedagogika va Psixologiya kafedrası o'qituvchisi.

nomanov.kozim84@gmail.com

+998945904011

Annotatsiya: Axloq shaxs tarbiyasiga kompleks yondashuvning ajralmas qismidir. Axloq - bu shaxsning jamiyatdagi xulq-atvor qoidalarini bajarishini ta'minlaydigan ma'naviy va ma'naviy fazilatlar yig'indisidir. Axloqiy tarbiyada hal qiluvchi rol ni ijobiy axloqiy tajriba

o'ynaydi, uni to'plash uchun bolalarning muloqoti va birgalikdagi faoliyati alohida ahamiyatga ega

Kalit so'zlar: axloqiy tarbiya, axloqiy me'yorlar, axloq qoidalari, tarbiya, xulq-atvor, axloqiy ta'limot.

Аннотация: Мораль-неотъемлемая часть комплексного подхода к воспитанию личности. Мораль-это совокупность духовных и нравственных качеств, обеспечивающих соблюдение человеком правил поведения в обществе. Решающую роль в нравственном воспитании играет положительный нравственный опыт, для его накопления особое значение имеет общение и совместная деятельность детей

Ключевые слова: нравственное воспитание, моральные нормы, правила поведения, воспитание, поведение, нравственное учение.

Annotation: Morality is an integral part of the complexion of personality education. Morality is the sum of spiritual and spiritual qualities that ensure the fulfillment of the rules of behavior of an individual in society. A decisive role in moral education is played by a positive moral experience, the communication and joint activities of children are of particular importance for its accumulation

Keywords: moral education, moral standards, ethics, upbringing, behavior, moral doctrine.

KIRISH

So'zning keng ma'nosida axloqiy tarbiya muammosi insoniyat taraqqiyotining butun yo'lida qo'yilgan muammolardan biridir. Har qanday davr ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy taraqqiyotning o'ziga xos vazifalariga muvofiq, axloqiy tarbiya va bilim madaniyatini shakllantirish zarurligini taqozo etadi. Farzandlar ota-onalarining faxri. Va ular uchun hamma narsa yoqimli va azizdir. Ammo ular har doim ham bolaning jozibadorligi nafaqat uning tashqi ko'rinishida emas uning axloqiy tarbiyasida ekanligini chuqur anglashimiz zarur. Axloqiy tarbiya jarayoni - bu pedagogik faoliyatning samaradorligi va sifatiga, bola shaxsini axloqiy tarbiyalashning to'g'ri darajasiga erishishga qaratilgan tarbiyachi va jamoa o'rtasidagi izchil o'zaro munosabatlar majmuidir. Axloq shaxs tarbiyasiga kompleks yondashuvning ajralmas qismidir. Bolalarni erta tarbiyalash asoslari oilada beriladi. Bolalarning boshlang'ich ta'limidagi ta'sirchan kuch bu oilaviy tartib, ya'ni ularning munosabatlari, ota-onalarning xatti-harakatlari, ma'naviy va siyosiy darajasi, xulq-atvor madaniyati, oilaviy daromad, yashash sharoitlari va boshqalar. Buyuk mutafakkir butun hayoti va faoliyati davomida inson hayotining asosi bo'lgan ma'naviy-axloqiy tarbiyaga katta e'tibor beradi. U yosh avlodni tarbiyalash uchun vaqt va kuch sarflamaslikka chaqiradi. Shoir inson huquqlari, uning sha'ni va qadr-qimmatini ham himoya qilgan. U yovuzlikka, odamlarning kamsitilishiga va odamlarning tinch va ijodiy hayotini buzadigan ijtimoiy ofatlarga qarshi turadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Rus pedagogi I.F.Xarlamovning fikricha, "axloqni shakllantirish axloqiy me'yorlar, qoidalar va talablarni insonning xulq-atvori haqidagi bilim, ko'nikma va odatlarga aylantirish va ularga qat'iy rioya qilishdan boshqa narsa emas". Psixologik tadqiqotlarning aksariyatida axloqiy rivojlanish muammosi individual ong doirasida ko'rib chiqiladi: yaxshilik va yomonlik, to'g'ri va noto'g'ri harakatlar haqidagi g'oyalar. Bu yondashuv J.Piaget tomonidan asos solingan va kognitiv psixologiyaning asosiy oqimida keng tarqaldi. Ushbu yo'nalish doirasida axloqiy mulohazalar g'oyalar, baholashlar va boshqalarni rivojlantirish bo'yicha ko'plab ma'lumotlar olindi. J.Piaget tufayli axloqiy ong, ehtimol, tadqiqotning eng eng tarqalgan sohasiga aylandi. Xuddi shunday tendentsiya pedagogikada ham mavjud. Axloqiy (yoki ijtimoiy-emotsional) ta'lim maktabgacha ta'lim dasturlarining ko'pchiligining muhim qismidir. Xulq-atvorning axloqiy va huquqiy normalari mavjud. Axloqiy me'yorlar insonni muayyan harakat va harakatlarga undaydi. Ular jamiyat, jamoa, boshqa odamlar bilan munosabatlar tartibini nisbatan mustaqil ravishda tanlashga imkon beradi, xulq-atvorning huquqiy normalari qonunda mustahkamlangan aniq belgilangan xatti-harakatlar normalari. Bolani tarbiyalash oiladan boshlanadi. Shuning uchun oiladagi vaziyat, ota-onalarning bolaga munosabati oilaviy hayotning iqlimiga bog'liq. Bu, o'z navbatida, jamiyatda ma'naviyatni shakllantirish uchun asosdir. Ota-onalar va boshlang'ich ta'limda jamoat ma'naviyatining ahamiyati juda katta. Bolalarni milliy qadriyatlar, xususan, Sharq mutafakkirlari qoldirgan boy meros asosida tarbiyalash muhimdir. Buyuk mutafakkirlarimizning asarlarida go'daklik davridagi bolalar kattalar va qariyalarga hurmat, ota-onalarga alohida hurmat, yoshlarga hurmat kabi buyuk qadriyatlarimiz asosida mehnatga da'vat etiladi.

Bizning buyuk mutafakkirlarimiz Muhammad Xorazmiy, Abu Bakr razi, Abu Rayhon Beruniy, Farobi, Ibn Sino, Umar Xayyom, Mirzo Ulug'bek, she'riyat sultoni Mir Alisher Navoiy, shuningdek, diniy bilimlarni ensiklopedik bilimlar bilan birlashtirgan Imom Buxoriy, Imom at-Termozi. Naqshband, Xo'ja Ahmad Yassaviy, Zohiriddin Muhammad Bobur ijodidan zavqlanib, ta'lim va pedagogik kuchga ega. Ko'p asrlar davomida o'quvchilarning ongini zabt etgan fors-tojik adabiyoti klassiklarining pedagogik qarashlari o'ziga xos xususiyatlarga ega va ta'limning barcha jihatlarini qamrab oladi. Ushbu asarlar bolalar va yoshlarni insonparvarlik va yuksak axloq ruhida tarbiyalashga chaqiradi; ularda kamtarlik, xushmuomalalik, sezgirlik, mehnatsevarlik, saxiylik, do'stlik va do'stlik tuyg'ularini uyg'otish; ularga jasorat, dushmanlardan nafratlanish, Vatanga fidokorona muhabbat va uning farovonligi uchun fidoyilikni o'rgatish. Klassiklar doimo fanlarni o'zlashtirish, shaxsning fiziologik va jismoniy rivojlanishi zarurligi haqida gapirishgan. Sharq mutafakkirlarining ba'zi axloqiy qarashlari:

Abdulla Avloniy "Gullagan yer va axloq" kitobida u adolat kabi axloqiy tamoyilni ta'kidlagan. Avloni odillikni asarda halollik va so'zda rostgo'ylik deb atagan. U g'azab, shahvat, jaholat, shafqatsizlik, ahmoqlik, dangasalik, takabburlik, adovat, tuhmat, g'iybat, qo'rqqoqlik, nafrat, janjal, ochko'zlik, zo'ravonlikni qoraladi.

Abu Nasr Farabiy. O'rta asrlar sharqidagi ilg'or ijtimoiy-filozofiya yo'nalishining

asoschilaridan biri. Farabiy inson ma'naviyatining eng yuqori bosqichi ruh, aql va fikrlash ekanligiga ishongan. Uning fikricha, sezgi organlari, yurak va miya tug'ilishdan boshlab odamga beriladi va boshqa barcha xususiyatlar hayot jarayonida olinadi. U insonni, uning shaxsiyatini shakllantirishda tarbiyaga, ayniqsa ma'naviy va axloqiy jihatdan katta ahamiyat bergan.

Yusuf Xos Hojib (Yusuf Balasaguni). U o'zining estetik qarashlarini bayon etgan va ularni ko'targan "yaxshi bilim" (Kutadg'u-bilig) she'ri bilan mashhur. Unda u o'zining estetik qarashlarini bayon qildi, o'z davrining axloqiy muammolarini ko'taradi, bizning davrimizga mos keladi. U ilm-fan va ilmiy bilimlarni qo'llab-quvvatlaydi, ma'rifatga chaqirdi, jaholatga qarshi bor kuchi bilan kurashdi. O'z asarida u hayotdagi bilimlarning mohiyati va ahamiyatini ochib berdi. Uning ta'kidlashicha, bilim unga intilgan har bir kishiga keng yo'l ochadi. Mutafakkir o'z asarlarida axloq masalalarini ko'taradi. Bu toifalar va tamoyillar. Ta'lim muammolarini alohida ta'kidlaydi. Ochko'zlik, ochko'zlikni qoralaydi. Shu bilan birga, u saxiylikni maqtaydi. Sharq mutafakkirlarining fikrlari, ularning qarashlari ko'p asrlar davomida ko'plab avlodlarning dunyoqarashini boyitadi. Ular bugungi kunda ham o'z ta'sirini yo'qotmadilar. Va shuning uchun ular yosh avlodni tarbiyalashning eng muhim vositasidir.

Axloqiy ta'limotlar tarixi falsafiy axloqiy ta'limotlarning tarixiy sharhidir. Falsafiy ta'limotlarga diniy yoki aniq ilmiy (sotsiologik, etnologik, pedagogik va boshqalar) dan farqli o'laroq, dunyoga falsafiy qarash doirasida shakllangan ta'limotlar kiradi. Ularning axloqiy xususiyat sifatida identifikatsiya qiluvchi xususiyati yaxshilik, yomonlik, burch, adolat, vijdon va boshqalarning axloqiy tushunchalaridir. Falsafiy jihatdan ular inson xatti-harakatlarini unga ongli va individual mas'uliyatli xarakterni beradigan cheklangan qiymat asoslari nuqtai nazaridan ko'rib chiqishlari bilan amalga oshiriladi (falsafa tarixida bunday chegara asoslarini inkor etishning o'zi ularning o'ziga xos xususiyatidir). Ular, qoida tariqasida, inson hayotining ozmi-ko'pmi batafsil ratsional asosli axloqiy dasturini o'z ichiga oladi. Qanday qilib munosib yashash kerakligi haqidagi savol falsafaning abadiy savollari orasida eng muhim, hatto eng muhimlaridan biridir.

XULOSA

Bugungi kunda ular axloq, jamiyatning ma'naviy va axloqiy tiklanishi haqida ko'p gapirishadi, ammo axloq ilmi sifatida axloqqa etarlicha murojaat qilishmaydi. Axloq har doim hech qachon axloqiy asoslarsiz amalga oshirilmagan haqiqiy insoniy munosabatlar dunyosida qoladi. XI-asrgacha ko'plab mutafakkirlar axloqda jamiyatning eng katta qadr-qimmatini ko'rishgan va uni oqlash, himoya qilish va voizlik qilish uchun qo'llaridan kelganicha harakat qilishgan. Bundan tashqari, axloq deganda odamlarning individual mas'uliyatli xatti-harakatlari sohasini tartibga soluvchi hayotning ma'lum qonunlari tushunilgan. Umuman o'zbek milliy madaniyati, shu jumladan axloqiy madaniyati ham tarixiy ildizlarga ega bo'lib, ular asrlarga borib taqaladi. Tabiiyki, axloqiy fikr asrlar davomida o'ziga singib ketgan va u yoki bu tarixiy bosqichga xos bo'lgan ijtimoiy jarayonlarning chuqur mohiyatini aks ettirgan, u yoki bu tarzda ularga javob bergan. O'sha uzoq vaqtlarda jamiyatning axloqiy madaniyati aks etgan birinchi asarlar paydo bo'ldi. Insonning axloqiy tarbiyasida ijtimoiy muhit, ularning falsafiy

pozitsiyalariga asoslanib, ular intellektual va axloqiy tarbiya, axloq va mantiq muammolariga katta e'tibor berishdi. Abdulla Avloning ijodi axloqiy toifalarga alohida e'tibor qaratadi. "Gullaydigan chekka va axloq" kitobida ushbu toifalarga ta'rif berilgan. "Vijdon-bu bizning ruhimiz va ongimizga ta'sir qiladigan introspektsiya hissi, ruhning qudratli kuchi hissi. Biz har bir harakatimizni, har bir harakatimizni, ularning zarari yoki foydasini vijdon bilan baholaymiz. Vijdon insonning ongi va tafakkurining mezonidir, uning asosida inson o'z kamchiliklarini o'Ichaydi, ushbu mezon asosida boshqalarning harakatlari va harakatlarini baholaydi. Vijdon yaxshi xulq-atvorning asosiy va manbai bo'lib, har bir insonning xatti-harakatlari va harakatlarini aks ettiruvchi toza oynadir va kim bu oynaga hushyor nigoh bilan qarasa, xatolari va kamchiliklarini tuzatishga harakat qilsa, u ustida ko'p ishlaydi va unga vaqt qolmaydi.

Yuqorida aytib o'tilgan g'oyalar qadimgi zamonlarda o'tmishdagi mutafakkirlarimiz tomonidan bir necha bor ta'kidlangan va hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan Axloqiy me'yorlarni buzish jamoatchilik tomonidan qoralash bilan birga keladi, huquqiy normalarni buzish jinoiy jazoga, qonun oldida javobgarlikka olib keladi. Madaniyat tarixida axloqiy tarbiyani tushunishda to'rtta asosiy an'analar rivojlangan: 1) paternalistik (axloqiy tarbiya kattalarga hurmat sifatida); 2) diniy va cherkov (axloqiy tarbiya e'tiqod hokimiyatini saqlash sifatida); 3) tarbiyaviy (ilmiy bilimlarni egallash natijasida axloqiy tarbiya); 4) kommunitar (axloqiy tarbiya kollektivizm tuyg'usini shakllantirish jarayoni sifatida). Axloqiy tarbiyaning psixologik-pedagogik jarayon sifatidagi mohiyatini to'liq anglash; axloqni shakllantirish "mexanizmlari"ni bilish; xulq-atvor madaniyatini shakllantirish bo'yicha ishlarni rejalashtirish qobiliyati, axloqiy tarbiyaning yo'llari va vositalarini ishlab chiqish va amaliyotga tadbiq eta olish; Axloqiy tarbiyada hal qiluvchi rolni ijobiy axloqiy tajriba o'ynaydi, uni to'plash uchun bolalarning muloqoti va birgalikdagi faoliyati alohida ahamiyatga ega. Ammo tajriba faqat xatti-harakat yuqori maqsadlar uchun amalga oshirilganda maqsadga olib keladi. Biz axloqiy g'oyalar va xatti-harakatlarning muvaffaqiyatli shakllanishi uchun quyidagilar zarur degan xulosaga keldik: Axloq - bu shaxsning jamiyatdagi xulq-atvor qoidalarini bajarishini ta'minlaydigan ma'naviy va ma'naviy fazilatlar yig'indisidir. Axloq axloqda "axloq" tushunchasining sinonimi hisoblanadi. Kattalardagi axloqiy rivojlanishning barcha turlari mavjud, ammo bolalar va o'smirlarda ularning har birining ma'nosi farq qilishi mumkin. O'smirni beadab xulq-atvorga undaydigan hayotning og'ir haqiqatlari bilan to'qnash kelganda hamdardlik yo'qolishi mumkin. Aksincha, tushuncha va tamoyillarga asoslangan axloqni, masalan, nufuzli pedagoglar bilan suhbatda mustahkamlash mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES)

1. Odilxanovich S.Q. et al. MAKTABGACHA TA'LIM SIFATINI OSHIRISH //PEDAGOGS jurnali. –2022. –T. 5. –No. 1. –C. 395-400. (Odilxanovich S. Q. et al. MAKTABGACHA TA'LIM SIFATINI OSHIRISH //PEDAGOGS jurnali. -2022. –Vol. 5. –No. 1. - pp. 395-400.)

2. Одилханович Ш. Қ. и др. ОЙЛАДА БОЛАЛАРНИ ТАРБИЯЛАШДА ЎЗБЕК ХАЛҚ ПЕДАГОГИКАСИ МАНБААЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. –2021. –Т. 1. –No. 5. –С. 28-32.
(Odilkhanovich S. K. et al. raising children in families with disabilities / / Issues of upbringing and development of children with disabilities in online magazines. -2021. – Vol. 1. –No. 5. - pp. 28-32.)
3. Бердяев Н.А. Опыт философии одиночества и общения.-М.:Педагогика.1993.-226 с
(Berdyayev.A. The experience of philosophy of loneliness and community.-М.: Pedagogika.1993.-226 P.)
4. Доклад Европейского регионального бюро ВОЗ (Будапешт, Венгрия,5.11.09.2017) – //Электронный ресурс / Режим доступа: hartlg@who.int. (дата обращения.(Report of the WHO Regional Office for Europe (Budapest, Hungary, 5.11.09.2017) –//Electronic resource / Access mode: hartlg@who.int ... (date of request.)
5. Доклад Европейского регионального бюро ВОЗ (Будапешт, Венгрия,(Report of the WHO Regional Office for Europe (Budapest, Hungary,)
6. G'oziyevE.G'. Umumiy psixologiya.T.:O'qituvchi, 2010.(G'oziyevE.G'. Umumiy psixologiya.T.:O'qituvchi, 2010.)
7. Leontev A.N. Leksii po obshey psixologii: ucheb.posobiye dlya stud.vissh.ucheb.zavedeniy. – 5-e izd., ster. – М.: Smisl; Izdatelskiy sentr “Akademiya”, 2010. – 511 s. (Leontev A.N. Leksii po obshey psixologii: ucheb.posobiye dlya stud.vissh.ucheb.zavedeniy. – 5-e izd., ster. – М.: Smisl; Izdatelskiy sentr “Akademiya”, 2010. – 511 s.)
8. Luriya A.R. Leksii po obshey psixologii. –SPb.: Piter, 2006. – 320 s. Andreyev O.A. Treniruyem svoje vnimaniye /Seriya “psixologicheskiy praktikum”.-Rostov n/D: “Feniks”, 2004.-232 s. (Luriya A.R. Leksii po obshey psixologii. –SPb.: Piter, 2006. – 320 s. Andreyev O.A. Treniruyem svoje vnimaniye /Seriya “psixologicheskiy prakt)
9. Andreyev O.A. Treniruyem svoyu pamyat/ Seriya “psixologicheskiy praktikum”.- Rostov n/D: “Feniks”, 2004.-224 s. (Andreyev O.A. Treniruyem svoyu pamyat / series “psychologicheskiy praktikum”.- Rostov n / D: "Phoenix", 2004.-224 P.)
10. Vasilev I. A., Magomed-Eminov M. Sh. Motivatsiya i kontrol za deystviyem. М., 1991. (Vasiliev I. A., Magomed-Eminov M. Sh. Motivation I kontrol za deistviem. М., 1991.)

TA'LIM TASHKIOTLARIDA RAQAMLI TA'LIM MUHITINI TASHKIL ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI VA ISTIQBOLLARI

Xusaynov Muxammadxo'ja Raxmonjonovich
Namangan davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi
Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-2121-961X>
Xusaynova Surayyo Isroilovna O'qituvchi
Elektron pochta: xusaynovasurayyo@namdu.uz

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim tizimida raqamli ta'lim muhitini shakllantirishning strategik yo'nalishlari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. Raqamli transformatsiya jarayonlarining ta'lim tizimiga kirib kelishi oliy ta'lim muassasalarida innovatsion yondashuvlarni joriy etish, raqamli infratuzilmani rivojlantirish hamda elektron ta'lim resurslaridan samarali foydalanish zaruratini kuchaytirmoqda. Tadqiqotda raqamli pedagogika, adaptiv ta'lim texnologiyalari, sun'iy intellekt asosidagi o'qitish tizimlari hamda blended learning modellari kabi zamonaviy yondashuvlarning pedagogik samaradorligi asoslab beriladi. Shuningdek, pedagog kadrlarning raqamli kompetentligini rivojlantirish, ta'lim jarayonini boshqarishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni va ahamiyati yoritiladi. Maqolada raqamli ta'lim muhitini shakllantirishning strategik bosqichlari tizimli yondashuv asosida tahlil qilinib, uning istiqboldagi rivojlanish tendensiyalari ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli ta'lim muhiti, ta'lim tizimi, raqamli transformatsiya, raqamli pedagogika, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, elektron ta'lim resurslari, blended learning, sun'iy intellekt, raqamli kompetentlik, innovatsion ta'lim strategiyasi.

Kirish: So'nggi o'n yillikda jahon miqyosida sodir bo'layotgan raqamli transformatsiya jarayonlari barcha ijtimoiy-iqtisodiy sohalar qatori ta'lim tizimiga ham chuqur va tizimli ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, ta'lim muassasalari ushbu jarayonning markazida turib, yangi avlod o'qituvchilarini tayyorlashda raqamli kompetensiyalarni shakllantirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish hamda raqamli ta'lim muhitini barqaror rivojlantirish kabi dolzarb vazifalarni amalga oshirmoqda. Raqamli ta'lim muhiti tushunchasi bugungi kunda nafaqat texnologik infratuzilma, balki pedagogik, metodik va boshqaruv jarayonlarini o'z ichiga olgan kompleks tizim sifatida talqin etilmoqda. Raqamli ta'lim muhitining shakllanishi global miqyosda "Education 4.0" paradigmasi bilan bevosita bog'liq bo'lib, bu yondashuv ta'lim jarayonini individuallashtirish, adaptiv o'qitish tizimlarini yaratish hamda sun'iy intellekt asosida boshqariladigan o'quv platformalarini rivojlantirishni nazarda tutadi. Shu nuqtayi nazardan, pedagogik oliy ta'lim tizimida raqamli muhitni shakllantirish faqat texnik vositalarni joriy etish emas, balki ta'limning mazmuniy, metodologik va strategik asoslarini qayta ko'rib chiqishni talab etadi. O'zbekiston Respublikasida ham so'nggi yillarda raqamli iqtisodiyot va raqamli ta'limni rivojlantirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, oliy ta'lim tizimida elektron platformalarni joriy etish, masofaviy ta'lim shakllarini kengaytirish hamda raqamli resurs markazlarini tashkil etish orqali ta'lim sifatini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu jarayon pedagogik oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim muhitini strategik asosda shakllantirish zaruratini yanada kuchaytirmoqda. Raqamli ta'lim muhiti – bu ta'lim oluvchi, o'qituvchi va axborot texnologiyalari o'rtasidagi o'zaro integratsiyalashgan, interaktiv va adaptiv tizim bo'lib, u bilimlarni uzatish, o'zlashtirish va baholash jarayonlarini optimallashtirishga xizmat qiladi. Bunday muhitda an'anaviy didaktik yondashuvlar transformatsiyaga uchraydi va ularning o'rnini raqamli pedagogika, gamifikatsiya, virtual laboratoriyalar hamda sun'iy intellekt asosidagi tahlil tizimlari egallaydi. Bugungi kunda pedagogik oliy ta'lim oldida turgan asosiy muammolardan biri bu raqamli texnologiyalarni faqat

texnik vosita sifatida emas, balki pedagogik jarayonning ajralmas komponenti sifatida integratsiya qilishdir. Bu esa o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirishni, ya'ni ularning axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish, raqamli kontent yaratish va boshqarish, shuningdek, virtual ta'lim muhitida pedagogik faoliyatni tashkil etish ko'nikmalarini shakllantirishni talab etadi. Shu bilan birga, raqamli ta'lim muhitining shakllanishi ta'lim jarayonining individuallashtirilishiga ham xizmat qiladi. Adaptiv o'qitish tizimlari har bir talabaning bilim darajasi, o'rganish tezligi va qiziqishlariga mos ravishda ta'lim trayektoriyasini shakllantirish imkonini beradi. Bu esa ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi va "talaba markazli ta'lim" paradigmasini real amaliyotga tatbiq etadi. Raqamli transformatsiya sharoitida pedagogik oliy ta'lim muassasalari oldida turgan yana bir muhim vazifa bu raqamli infratuzilmani modernizatsiya qilishdir. Bulutli texnologiyalar, big data tahlil tizimlari, virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalari ta'lim jarayoniga tobora keng kirib kelmoqda. Ushbu texnologiyalar nafaqat bilim berish jarayonini, balki uni boshqarish va monitoring qilish mexanizmlarini ham tubdan o'zgartirmoqda. Shuningdek, raqamli ta'lim muhitining samarali ishlashi uchun normativ-huquqiy baza, metodologik asoslar va strategik boshqaruv tizimlari ham muhim ahamiyatga ega. Bu borada davlat siyosati va oliy ta'lim muassasalari strategik rejalari o'zaro uyg'unlikda bo'lishi lozim. Chunki raqamli ta'lim muhitini shakllantirish faqat texnologik emas, balki institutsional transformatsiyani ham talab etadi. Xulosa qilib aytganda, ta'lim tizimida raqamli ta'lim muhitini shakllantirish zamonaviy ta'lim tizimining eng muhim strategik yo'nalishlaridan biri bo'lib, u ta'lim sifatini oshirish, innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish va global ta'lim makoniga integratsiyalashuvni ta'minlashga xizmat qiladi.

Bugungi globallashuv sharoitida jamiyatning barcha sohalarida raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta'lim tizimining mazmuni, shakli va metodlarini tubdan o'zgartirib yubormoqda. Ayniqsa, oliy ta'lim tizimi ushbu transformatsion jarayonlarning markazida turib, yangi avlod o'qituvchilarini zamonaviy raqamli kompetensiyalar bilan qurollantirish, innovatsion pedagogik yondashuvlarni joriy etish hamda raqamli ta'lim muhitini shakllantirish kabi strategik vazifalarni bajarishga majbur bo'lmoqda. Shu jihatdan, "Pedagogik oliy ta'limda raqamli ta'lim muhitini shakllantirishning strategik yo'nalishlari" mavzusi bugungi kunda nafaqat dolzarb, balki ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Raqamli transformatsiya jarayonlari natijasida an'anaviy ta'lim modeli o'zining klassik ko'rinishidan uzoqlashib, interaktiv, adaptiv va individuallashtirilgan ta'lim tizimiga aylanish jarayonini boshdan kechirmoqda. Bu esa pedagogik oliy ta'lim muassasalaridan faqat bilim berish emas, balki raqamli muhitda samarali ishlay oladigan, innovatsion fikrlovchi va texnologik jihatdan tayyor pedagog kadrlarni tayyorlashni talab etadi. Shu nuqtayi nazardan, raqamli ta'lim muhiti pedagogik jarayonning ajralmas komponentiga aylanib bormoqda. Mavzuning dolzarbligi yana shundaki, global ta'lim makonida "Education 4.0" konsepsiyasi shakllanib, u ta'lim jarayonini to'liq raqamlashtirish, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (big data), virtual va kengaytirilgan reallik kabi texnologiyalar asosida o'qitish tizimini rivojlantirishni nazarda tutadi. Bu esa pedagogik oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim muhitini faqat texnik jihatdan emas, balki strategik boshqaruv, pedagogik metodologiya va

didaktik yondashuvlar nuqtayi nazaridan ham qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasida ham ta'lim tizimini raqamlashtirish bo'yicha keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida elektron platformalar, masofaviy ta'lim tizimlari, raqamli kutubxonalar va onlayn resurs markazlarining joriy etilishi ta'lim jarayonining sifat va samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Biroq ushbu jarayonlar hali ham to'liq tizimli va strategik yondashuv asosida rivojlanmaganligi, raqamli kompetent pedagog kadrlar yetishmovchiligi, infratuzilmaning bir xil darajada emasligi kabi muammolar mavzuning dolzarbligini yanada kuchaytiradi. Dolzarblikning yana bir muhim jihati shundaki, raqamli ta'lim muhiti talabning mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi, individual ta'lim trayektoriyalarini shakllantirishga sharoit yaratadi hamda bilim olish jarayonini moslashuvchan va samarali qiladi. Bu esa pedagogik oliy ta'limda talaba markazli yondashuvni real amaliyotga tatbiq etish imkonini beradi. Shu bilan birga, raqamli muhitda ta'lim sifatini monitoring qilish, baholashning avtomatlashtirilgan tizimlarini joriy etish va o'quv jarayonini boshqarishning innovatsion mexanizmlarini ishlab chiqish zarurati ham ortib bormoqda. Shu asosda aytish mumkinki, raqamli ta'lim muhitini shakllantirish nafaqat pedagogik jarayonni modernizatsiya qilish, balki butun ta'lim tizimining strategik rivojlanish yo'nalishini belgilab beruvchi muhim omil hisoblanadi. Bu jarayon pedagogik oliy ta'lim muassasalarining xalqaro ta'lim maydoniga integratsiyalashuvini tezlashtiradi, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash sifatini oshiradi hamda ta'lim tizimini global standartlarga moslashtiradi.

Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish muammosi zamonaviy pedagogika va didaktikaning eng muhim ilmiy yo'nalishlaridan biri sifatida xalqaro miqyosda keng o'rganilmoqda. Ushbu sohada amalga oshirilgan nazariy tadqiqotlar orasida kanadalik olim Stephen Downes va amerikalik tadqiqotchi George Siemens tomonidan ishlab chiqilgan connectivism (ulanishlar nazariyasi) konsepsiyasi alohida ahamiyatga ega bo'lib, ular raqamli ta'lim muhitida bilimning markazlashmaganligi, tarmoqlashgan axborot oqimlari asosida shakllanishi va o'quvchilarning raqamli tarmoqlar orqali bilim yaratish jarayonida faol ishtirok etishini ilmiy asoslab bergan. Siemensning qarashlariga ko'ra, zamonaviy raqamli jamiyatda bilim statik emas, balki doimiy yangilanib boruvchi dinamik tizim bo'lib, u internet, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli platformalar orqali uzluksiz ravishda kengayib boradi. Bu esa pedagogik oliy ta'limda an'anaviy o'qitish modelidan voz kechib, tarmoqlashgan, interaktiv va o'zaro bog'langan ta'lim ekotizimini shakllantirish zaruratini yuzaga keltiradi[8]. Shuningdek, britaniyalik olim Diana Laurillard tomonidan ishlab chiqilgan "Conversational Framework" nazariyasi raqamli ta'lim muhitining pedagogik asoslarini chuqur yoritib beradi. Laurillardning ilmiy yondashuviga ko'ra, samarali raqamli ta'lim jarayoni o'qituvchi va talaba o'rtasidagi doimiy interaktiv muloqotga, qayta aloqa (feedback) tizimining uzluksiz ishlashiga hamda o'quv faoliyatining reflektiv tahliliga asoslanishi lozim. U raqamli texnologiyalarni faqat axborot uzatish vositasi sifatida emas, balki pedagogik dialogni kengaytiruvchi va chuqurlashtiruvchi vosita sifatida talqin qiladi. Bu yondashuv pedagogik oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim muhitini shakllantirishda metodologik asos bo'lib xizmat qiladi, chunki u ta'lim jarayonining markaziga talaba faolligini va interaktiv o'quv faoliyatini qo'yadi. Ushbu ikki yirik ilmiy

yondashuvni umumlashtirgan holda shuni ta'kidlash mumkinki, Siemensning connectivism nazariyasi raqamli ta'lim muhitining tarmoqli va dinamik tabiatini asoslab bersa, Laurillardning kommunikativ o'qitish modeli esa ushbu muhitda pedagogik interaktivlik va didaktik samaradorlikni ta'minlash mexanizmlarini ochib beradi. Natijada, zamonaviy pedagogik oliy ta'limda raqamli ta'lim muhitini shakllantirish jarayoni nafaqat texnologik innovatsiyalar, balki chuqur nazariy-pedagogik konsepsiyalar bilan ham uyg'unlashgan kompleks tizim sifatida namoyon bo'ladi.

Mazkur maqolada pedagogik oliy ta'limda raqamli ta'lim muhitini shakllantirishning strategik yo'nalishlarini o'rganishda tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, kontent tahlili, modellashtirish, pedagogik kuzatuv hamda empirik umumlashtirish metodlaridan kompleks tarzda foydalanildi, bunda raqamli ta'lim jarayonlarining ichki tuzilmasi va funksional aloqadorligi ilmiy jihatdan tahlil qilinib, mavjud pedagogik amaliyotlar xalqaro tajribalar bilan qiyoslandi, shuningdek, raqamli ta'lim platformalari va elektron o'quv resurslarining didaktik samaradorligi kontent tahlili asosida baholandi hamda pedagogik oliy ta'lim muassasalarida raqamli muhitni shakllantirish modelini ishlab chiqishda tizimli va strukturaviy modellashtirish usuli qo'llanildi, natijada o'quv jarayonida raqamli texnologiyalarni integratsiya qilishning pedagogik, metodik va tashkiliy mexanizmlari ilmiy asosda yoritildi.

Tadqiqot natijalari pedagogik oliy ta'lim tizimida raqamli ta'lim muhitini shakllantirishning strategik yo'nalishlarini izchil va kompleks joriy etish ta'lim jarayonining samaradorligiga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Avvalo, raqamli infratuzilmaning takomillashuvi hamda elektron ta'lim platformalarining keng joriy etilishi o'quv jarayonini tashkil etishning moslashuvchanligini oshirib, ta'lim subyektlari o'rtasidagi interaktiv aloqalarni kuchaytiradi. Bu esa an'anaviy o'qitish modelidan farqli ravishda talabaning mustaqil bilim olish faolligini sezilarli darajada rivojlantiradi. Shuningdek, raqamli ta'lim muhitining shakllanishi natijasida o'qituvchilarning pedagogik faoliyatida innovatsion yondashuvlar ulushi ortib, ularning raqamli kompetentligi, ya'ni axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish, raqamli o'quv resurslarini yaratish va ularni didaktik jihatdan to'g'ri qo'llash ko'nikmalari takomillashadi. Bu jarayon o'qituvchining faqat bilim beruvchi emas, balki raqamli ta'lim jarayonini boshqaruvchi va yo'naltiruvchi subyekt sifatidagi rolini mustahkamlaydi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, raqamli ta'lim muhitida adaptiv o'qitish tizimlarining joriy etilishi har bir talabaning individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirish imkonini beradi. Bunday yondashuv ta'lim jarayonining shaxsga yo'naltirilganligini ta'minlab, o'zlashtirish darajasi past bo'lgan talabalar uchun qo'shimcha resurslar va interaktiv modullarni avtomatik tarzda taklif etish imkoniyatini yaratadi. Natijada ta'lim samaradorligi oshadi va akademik natijalar barqarorlashadi. Bundan tashqari, raqamli baholash tizimlarining joriy etilishi ta'lim jarayonida shaffoflik va obyektivlikni kuchaytiradi. Elektron testlar, avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari hamda sun'iy intellekt asosidagi tahlil platformalari talabalar faoliyatini real vaqt rejimida kuzatish va baholash imkonini beradi. Bu esa subyektiv baholash omillarini kamaytiradi hamda ta'lim sifatini nazorat qilish mexanizmlarini takomillashtiradi. Shu bilan birga, raqamli ta'lim muhitining kengayishi oliy ta'lim muassasalarining xalqaro ta'lim

makoniga integratsiyalashuv jarayonini tezlashtiradi. Global raqamli platformalardan foydalanish, ochiq ta'lim resurslariga kirish imkoniyatining kengayishi hamda akademik almashinuvning virtual shakllari ta'lim tizimini global standartlarga yaqinlashtiradi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, pedagogik oliy ta'limda raqamli ta'lim muhitini shakllantirish nafaqat o'quv jarayonini modernizatsiya qiladi, balki butun ta'lim tizimining sifat, boshqaruv va metodologik jihatdan transformatsiyasini ta'minlaydi hamda uning barqaror rivojlanishiga zamin yaratadi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, ta'lim tizimida raqamli ta'lim muhitini shakllantirishning strategik yo'nalishlari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilindi. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim tizimi tubdan yangilanib, an'anaviy pedagogik yondashuvlar o'rnini interaktiv, adaptiv va texnologiyalarga asoslangan raqamli ta'lim modellari egallamoqda. Bu jarayon ta'limning mazmuni, shakli va boshqaruv mexanizmlarini kompleks ravishda qayta ko'rib chiqishni talab etadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli ta'lim muhitini samarali shakllantirishda asosiy omillar sifatida raqamli infratuzilmaning rivojlanganligi, pedagog kadrlarning raqamli kompetentligini oshirish, elektron ta'lim resurslarining sifatli tashkil etilishi hamda innovatsion pedagogik texnologiyalarning integratsiyasi muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu omillar o'zaro uyg'unlashganda ta'lim jarayonining samaradorligi va sifat ko'rsatkichlari sezilarli darajada oshadi. Shuningdek, raqamli ta'lim muhiti talabalarning mustaqil fikrlash, o'z-o'zini rivojlantirish va individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu esa ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirilgan model asosida tashkil etishga xizmat qiladi hamda bilimlarni o'zlashtirish samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga, raqamli baholash tizimlarining joriy etilishi ta'limda shaffoflik va obyektivlikni ta'minlaydi. Xulosa qilib aytganda, pedagogik oliy ta'limda raqamli ta'lim muhitini shakllantirish zamonaviy ta'lim tizimining strategik rivojlanish yo'nalishlaridan biri bo'lib, u nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki global raqamli ta'lim makoniga integratsiyalashuv jarayonini tezlashtiradi. Shu sababli, ushbu yo'nalishda ilmiy izlanishlarni davom ettirish va amaliy mexanizmlarni takomillashtirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Goziyeva, I., & Shohbozbek, E. (2025). Pedagogik jarayonda talabalarning motivatsiyasini oshirish uchun zamonaviy yondashuvlar. *Global Science Review*, 4(3), 348-355.
2. Ismailovna T. G. The Effectiveness of Applying Innovative Pedagogical Technologies in Environmental Education //Nvpubhouse Library for European International Journal of Pedagogics. – 2025. – T. 5. – №. 08. – C. 30-34.
3. Ergashbaev, S. (2025). O'zbekiston sharoitida uzluksiz ta'lim tizimi orqali yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish. *Объединяя студентов: международные исследования и сотрудничество между дисциплинами*, 1(1), 314-316.
4. Saidova, M., Khasanova, S., Yadgarova, D., Gapparov, E., & Tadjibaeva, G. (2024). Experimental Field Studies to Determine the Parameters of an Improved Pneumatic Seeder Apparatus. *I-CRAFT*, 41.

IJTIMOY TARMOQLARNI YOSHLARNING TARBIYASI VA PSIXOLOGIK HOLATIGA
TA'SIRINI OLDINI OLISH
(TARBIYA FANLARI MISOLIDA)

University of Business and Science
Pedagogika.Tarbiya fani o'qituvchisi yo'nalishi talabasi
Sharaximova Xumora

Annotatsiya: Ushbu maqolada internet va ijtimoiy tarmoqlarni o'quvchilarning tarbiyasi va psixologik holatiga ta'siri tahlil qilinadi. Zamonaviy raqamli texnologiyalar hayotning ajralmas qismiga aylangan va bu o'quvchilarning ruhiy holatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, internetdan ortiqcha foydalanish stress, depressiya va diqqatning pasayishiga sabab bo'lishi mumkin, ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlardagi bosim va taqqoslash hissi tufayli. Shu bilan birga, internetning ta'lim va shaxsiy rivojlanishdagi ijobiy jihatlari ham mavjud. Maqolada ushbu ta'sirlarning ijobiy va salbiy jihatlari tahlil qilinib, o'quvchilarning ruhiy salomatligini himoya qilish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit sozlar: Internet, ijtimoiy tarmoqlar, psixologik holat, stress, depressiya, ta'lim, diqqat buzilishi, o'ziga ishonch, internetga qaramlik

Zamonaviy texnologiyalar va internetning rivojlanishi inson hayotining barcha sohalariga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, yosh avlodning internet va ijtimoiy tarmoqlarga qiziqishi tobora ortib bormoqda. O'quvchilar kunini katta qismini onlayn muhitda o'tkazishadi, bu esa ularning psixologik holatiga turli yo'nalishlarda ta'sir qilishi mumkin. Bir tomondan, internet axborot almashish, ta'lim olish va ijodiy o'sish uchun qulay imkoniyatlar yaratadi. Boshqa tomondan, ijtimoiy tarmoqlarga ortiqcha bog'lanish stress, diqqatni jamlay olmaslik, depressiya va boshqa salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ushbu maqolada internet va ijtimoiy tarmoqlarning o'quvchilar psixologiyasiga ta'siri, uning ijobiy va salbiy jihatlari, shuningdek, bu borada qanday choralar ko'rish mumkinligi haqida so'z yuritimiz.

Zamonaviy jamiyatda axborot texnologiyalari rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Internet ta'siri ostida jamiyat tarkibida o'zgarishlar yuz beradi bu olimlar uchun juda qiziqarli mavzu. Buning sababi odamlar va jamiyatga internetning salbiy va ijobiy oqibatlarga olib keladigan noaniq ta'siridir. Xorijiy sotsiologlar tomonidan muhokama qilinadigan internetga qaramlik fenomeni bu birinchidan internetga qaramlik, odamlar tarmoqda ko'p vaqt sarflashlari va o'z vazifalarini haqiqiy muammolarini unutishlari bilan namoyon bo'ladi. Kompyuterlar va internetdan cheksiz foydalanish bolalar uchun ayniqsa xavflidir. Kompyuter monitorlari oldida ko'proq vaqt sarflash ortiqcha vizual harakatlarga olib keladi va shuning uchun miyopi rivojlanishiga olib keladi. Ovqat hazm qilish muammolari, bosh og'rig'i va konsratsiyali qiyinchiliklar mavjud. Ikkinchisi haqida gapirganda, biz deyarli har bir Internet-resursni "o'qish va mavjud bo'lgan narsalari ko'rish" prinsipiga asoslanganligini ko'ramiz.

Ko'pgina saytlar temir aqli bilan ham odamlar e'tiborini jalb qilish, deb jonli grafik e'lonlar ko'rsatishmoqda. Eng xavfli oqibatlardan biri hissiy aloqani kamaytirish va oila va do'stlar bilan haqiqiy hayotda muloqot qilishdir, bu esa bir qator psixologik muammolarga olib keladi. Albatta,

Internet ham ijobiy xususiyatga ega. Misol uchun, u ta'limni targ'ib qiladi, bolalarni tarbiyalash va o'qitish uchun qimmatli materiallarni o'z ichiga olgan ota-onalar uchun turli veb-saytlar mavjud (onlayn o-yinlar, onlayn darslar, chizma kurslari, ingliz tili va boshqalar). Ko'pgina sotsiologlar internetga qaramlik muammosiga yoshlarning sotsializmiga ta'siri nuqtai nazarida qarashadi.

Internet orqali insonning jamoat faoliyatida erta ishtirok etishi uchun barcha- sharoitlar yaratilgan. Kompyuter yordamida u jamiyat hayotining barcha sohalarida ishtirok etishi mumkin. Biroq, bu hodisa ikki jihatdan o'rganiladi Barcha olimlar ijtimoiy hayotning barcha sohalarida (siyosat, biznes, madaniyat va h.k.) erta ishtirok etish shaxsning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatayotganiga qo'shilmaydilar Rivojlanishning har bir bosqichi kattalar hayotining muayyan davrida-amalga oshirilishi va bolaning ko'pincha sodir bo'layotgan narsalarga tegishli baho berishni istashmasligi aniqlangan. Ta'kidlash joizki. resurslarga erkin kirish imkoniyati va s'z erkinligi internetda muayyan turdagi madaniyatn yaralishga olib keladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida 2020 yilga "Ilm-ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili", deb e'lon qilishi ta'lim va ilm-fan sohalarining o'zaro uyg'unligi e'tirof etilishi bilan birga davlatning yoshlarga doir siyosatini amalga oshirish, ta'limning yangi zamonaviy usullari, jumladan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish sohasiga alohida e'tibor berilayotganligining amaliy ifodasi deb hisoblansa mubolag'a bo'lmaydi. Bugun jamiyatimiz tashabbuskor islohotchi, strategik fikr yuritadigan, bilimli va malakali yangi avlod kadrlarini tarbiyalashdan manfaatdor. Shuning uchun bog'chadan boshlab oliy o'quv yurtigacha - ta'limning barcha bog'inlari isloh qilinmoqda. Binobarin nafaqat bugunning yoshlari, balki butun jamiyatimiz a'zolarining bilimi, saviyasini oshirish uchun avvalo ilm-ma'rifat, yuksak ma'naviyat kerak. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, "Ilm yo'q joyda qolog'lik, jaholat va, albatta, to'g'ri yo'ldan adashish bo'ladi". Sharq donishmandlari aytganidek, "Eng katta boylik - bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros bu yaxshi tarbiya. eng katta qashshoqlik bu ilimsizlikdir!". Shu sababli yoshlarimiz uchun zamonaviy bilimlari o'zlashtirish, chinakam ma'rifat va yuksak ma'daniyat egasi bo'lish uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanishi kerak.

XULOSA

Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur. Tasavvur qilish uchun birgina misol keltirishning o'zi kifoya qiladi deb o'ylayman. Oddiygina talaba o'ziga berilgan vazifani qilish uchun kutubxonaga borishi, yerdan kerakli kitoblarni qidirib topishi, hamda u yerda o'tirib ikki uch soat o'qib daftarga yozishi kerak bo'ladi. Xuddi shu ishni uyida internet orqali bajarsa juda ko'p foydali tomonlari bo'ladi. O'sha talaba kutubxonaga bormaydi, u yerda vaqtini ketkazmaydi, kerakli ma'lumotlarni internet orqali yaxshilab o'qib o'ziga ma'lumot sifatida olib qolishi ham mumkin bo'ladi. Yana bir misol avvallari bir inson o'zining yaqiniga hat yozmoqchi bo'lsa, u xat yozish uchun qog'oz qalam olishi, unga gaplarni yozishi, uni esa pochtaga olib borishi kerak bo'lardi. Xat tashuvchi uni olib kerakli joyga elitib bergunicha oradan bir necha kun vaqt o'tardi. Hozirda esa bunday ishlar oddiygina bir hol bo'lib qoldi. Odamlar tobora ko'prog turli xil media kanallaridan

foydalanishmoqda va ularga ko'proq vaqt sarflashmoqda. GlobalWebindex so'roviga ko'ra, 16 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan foydalanuvchilar turli media kanallarida o'kazishi mumkin bo'lgan o'rtacha kunlik vaqtni tasavvur qiling:

- 1 Planshet, noutbuk yoki kompyuterda internetdan foydalanishning o'rtacha vaqti kuniga 4 soat 42 minut;
- 2) O'rtacha televizor ko'rish vaqti kuniga 2 soat 21 daqiqa;
- 3) Bir kunda turli qurilmalardan ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning o'rtacha vaqti 1 soat 53 daqiqa;
- 4) Smartfonda internetdan foydalanishning o'rtacha vaqti kuniga 1 soat 24 daqiqa keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nabibullayeva X.Z. (2023). Yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik: muammolar va oqibatlar. // Ilm-fan va innovatsiyalar jurnalida.
2. Abdakimova M.A. (2023). Ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar psixologiyasiga ta'siri. // Zamonaviy ta'lim va rivojlanish jurnali.
3. Boymurodova F. va Norbekova B.Sh. (2024). O'smirlar ruhiy holatiga itimoly tarmoqlarning salbiy ta'siri. // Yosh tadqiqotchilar ilmiy ishlari to'plami.
4. Mizomova B.Z. va Xasanova Yu.M. (2024). O'zbekiston yoshlari orasida ijtimoiy tarmoqlardan ortiqcha foydalanishning oqibatlari. Elektron innovatsiyalar.
5. Tursunova D.X. (2023). Ijtimoiy tarmoq va o'smirlik davrida motalional o'zgarishlar. O'zbekiston psixologiyasi jurnali.
6. G'ulomova M.R. (2024). Virtual dunyo va real ruhiyat: yoshlar orasida stress darajasi.

PEDAGOGIKADA INTENSIV KURSLAR

Mirzaolimova Mashrabxon Nosirjon qizi

University of Business and Science

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1- bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogika sohasidagi intensiv kurslarning mohiyati, ularning an'anaviy malaka oshirish tizimidan farqi va ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, intensiv o'qitish metodlarining afzalliklari va pedagog kadrlar uchun yaratadigan imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar. Boshlang'ich ta'lim, intensiv pedagogika, kasbiy kompetensiya, kreativ fikrlash, PIRLS standartlari, raqamli savodxonlik, interfaol metodika, mantiqiy tafakkur,

STEAM yondashuvi, didaktik o'yinlar, kognitiv rivojlanish, andragogika, ta'lim transformatsiyasi, individual trayektoriya, 4K modeli (kommunikatsiya, kollaboratsiya, kreativlik, kritik fikrlash).

Annotation. This article analyzes the significance of intensive courses in improving the professional mastery of primary school teachers. It highlights modern methodologies for working with children aged 6–10, the rapid acquisition of teaching techniques, interactive games, and innovative approaches to enhancing literacy within a short timeframe. Keywords: Primary education, intensive courses, professional skills, ages 6–10, interactive games, literacy, innovative methodology, competence, cognitive development. Аннотация. В данной статье анализируется значение интенсивных курсов в повышении профессионального мастерства учителей начальных классов. В статье освещены вопросы освоения современных методик работы с детьми 6–10 лет в короткие сроки, использования интерактивных игр инновационных методов повышения грамотности. Ключевые слова: начальное образование, интенсивные курсы, профессиональное мастерство, дети 6–10 лет, интерактивные игры, грамотность, инновационные методики, педагогическая компетенция.

KIRISH. Zamonaviy global o'zgarishlar va raqamli texnologiyalarning shiddat bilan rivojlanishi ta'lim tizimi oldiga mutlaqo yangi vazifalarni qo'yimoqda. Xususan, ta'limning poydevori hisoblangan boshlang'ich bo'g'inda o'quvchilarning nafaqat savodxonligini ta'minlash, balki ularda kognitiv ko'nikmalarni shakllantirish davr talabiga aylandi. Bugungi kun boshlang'ich sinf o'qituvchisi nafaqat bilim beruvchi (translyator), balki o'quv jarayonini loyihalashtiruvchi dizayner va o'quvchi salohiyatini ochib beruvchi fasilitator bo'lishi lozim. Biroq, an'anaviy malaka oshirish tizimidagi uzoq davom etadigan va ko'p hollarda nazariyaga tayanib qolgan kurslar o'qituvchining amaliy ehtiyojlarini to'liq qoplay olmayapti. Shu nuqtayi nazardan, pedagogikada intensiv kurslar tushunchasi ta'litransformatsiyasining muhim drayveri sifatida namoyon bo'lmoqda. Intensiv kurslar — bu vaqt resursidan maksimal darajada unumli foydalangan holda, pedagogning kasbiy mahoratini qisqa muddat ichida "portlash" effekti bilan rivojlantirishga qaratilgan innovatsion ta'lim modelidir. Bu modelning boshlang'ich ta'limdagi ahamiyati bevosita 6–10 yoshli bolalarning psixofiziologik rivojlanish davri bilan bog'liq. Bu yoshdagi o'quvchilar axborotni tez qabul qiladi, lekin uni uzoq vaqt ushlab turish uchun vizualizatsiya va interfaollikka ehtiyoj sezadi. Agar o'qituvchi zamonaviy metodikalarni o'z vaqtida o'zlashtirmasa, o'quvchi va ustoz o'rtasida "texnologik va metodik uzilish" yuzaga keladi. Ushbu maqolaning dolzarbligi shundaki, unda boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun intensiv kurslarning tuzilishi va ularning amaliy natijalari tahlil qilinadi. Bizning tadqiqotimizda intensiv kurslar shunchaki tezkor o'qish emas, balki andragogika (kattalar ta'limi) qonuniyatlariga tayanib, o'qituvchining metodik arsenalini yangilash vositasi sifatida ko'rib chiqiladi. Ayniqsa, 6–10 yoshli bolalar bilan ishlashda "Zero-effort learning" (ortiqcha kuchsiz o'rganish) va "Gamification" (o'yinlashtirish) texnologiyalarini qo'llash orqali savodxonlik darajasini oshirishning eng samarali yo'llari ilmiy jihatdan asoslab beriladi. Kirish qismining mantiqiy davomi sifatida shuni ta'kidlash joizki, intensiv kurslar o'qituvchilarni bugungi

kunning eng dolzarb muammolaridan biri — o'quvchilarning diqqat tarqoqligi va raqamli muhitga bog'lanib qolishi kabi muammolarni pedagogik yechimlar orqali hal qilishga tayyorlaydi. Maqolada keltirilgan tahlillar boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari uchun qisqa muddatli, ammo yuqori natijali o'quv dasturlarini yaratishda metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

ASOSIY QISM.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy mahoratini oshirishga qaratilgan intensiv kurslar, eng avvalo, kompetensiyaviy yondashuvga asoslanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kichik maktab yoshidagi bolalarning kognitiv rivojlanishi bevosita o'qituvchining metodik moslashuvchanligiga bog'liq. Xalqaro PIRLS (o'qish savodxonligi) va TIMSS (matematik savodxonlik) tadqiqotlari natijalari shuni tasdiqlaydiki, o'quvchilarning natijalari o'qituvchining innovatsion texnologiyalardan foydalanish darajasi bilan to'g'ridan-to'g'ri korrelyatsiyaga ega. Tadqiqot usullari va yondashuvlar: Intensiv kurslar jarayonida asosan quyidagi pedagogik usullardan foydalanish yuqori samaradorlikni ko'rsatmoqda: Mikro-teaching (Mikro-o'qitish): Bu usulda o'qituvchi o'zining 10-15 daqiqalik dars parchasini hamkasblari oldida namoyish etadi. Jarayon videotasvirga olinadi va keyinchalik tahlil qilinadi. Bu o'qituvchiga o'zining kuchli va kuchsiz tomonlarini obektiv baholash imkonini beradi. Case-study (Vaziyatli tahlil): Boshlang'ich sinflarda uchraydigan murakkab pedagogik vaziyatlar (masalan, bolaning darsga qiziqmasligi yoki jamoaga kirisha olmasligi) modellashtiriladi va o'qituvchilar jamoaviy tartibda yechim izlaydilar. Gamification (O'yinlashtirish) texnologiyasi: 6–10 yoshli bolalarning yetakchi faoliyati o'yin ekanligini hisobga olib, kurslar davomida o'qituvchilarga dars mazmunini ssenariyli o'yinlarga ko'chirish usullari o'rgatiladi. Asosiy g'oya va yangicha yondashuv: Maqolamizning asosiy g'oyasi shundan iboratki, intensiv kurslar o'qituvchini faqat nazariy bilim bilan qurollantiribgina qolmay, balki unda "Metodik konstruktor" ko'nikmasini shakllantirishi lozim. Ya'ni, o'qituvchi darslikdagi quruq ma'lumotni olib, uni interfaol o'yin, vizual sxema yoki amaliy tajribaga aylantira olishi kerak. Xususan, savodxonlikni oshirishda "Raqamli hikoyachilik" (Digital Storytelling) usuli tajribadan o'tkazildi. Bu usulda o'quvchilar o'zlashtirgan matnlari asosida kichik animatsiyalar yoki rasmi loyihalar yaratadilar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ushbu metod qo'llanilgan sinflarda o'quvchilarning so'z boyligi va matnni tushunish darajasi nazorat guruhlariga nisbatan 25–30% ga yuqori bo'lgan. Shuningdek, intensiv kurslar tarkibiga kiritilgan STEAM-yondashuvi boshlang'ich sinf o'qituvchisiga tabiatshunoslik, matematika va tasviriy san'at fanlarini integratsiyalashgan holda o'tish imkonini beradi. Bu esa bolada dunyoni bo'laklarga bo'lingan holda emas, balki bir butun holda tasavvur qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

MUHOKAMA VA TAHLIL.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini intensiv kurslar orqali rivojlantirish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlarimiz bir qator muhim natijalarni ko'rsatdi. Tajriba-sinov ishlari davomida o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi kursdan oldin va kursdan keyingi bosqichlarda maxsus diagnostik testlar hamda dars kuzatish xaritalari asosida tahlil qilindi. Natijalar tahlili: O'tkazilgan so'rovnomalar va amaliy mashg'ulotlar natijasiga ko'ra, o'qituvchilarning ko'nikmalari quyidagi yo'nalishlarda sezilarli darajada o'sgani aniqlandi:

Interfaol metodlarni qo'llash darajasi: Kursga qadar o'qituvchilarning atigi 35% i dars davomida muntazam ravishda raqamli o'yinlar va interfaol metodlardan foydalangan bo'lsa, intensiv kursdan so'ng bu ko'rsatkich 82% ga yetdi. Vaqt menejmenti (Pedagogik optimallashtirish): O'qituvchilarning darsning "oltin vaqti" (dastlabki 15-20 daqiqa)dan foydalanish samaradorligi 40% ga oshdi. Bu, ayniqsa, 6–10 yoshli bolalarning diqqat konsentratsiyasi yuqori bo'lgan vaqtda yangi mavzuni maksimal darajada yetkazish imkonini berdi. O'quvchilarning o'zlashtirishi: Mazkur metodikani qo'llagan o'qituvchilarning sinflarida o'quvchilarning savodxonlik darajasi (o'qish tezligi va tushunish ko'rsatkichi) nazorat guruhlariga nisbatan o'rtacha 22% yuqori natija ko'rsatdi. Muhokama: Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, intensiv kurslarning muvaffaqiyati uning "integratsiyalashgan tabiati" bilan bog'liq. An'anaviy malaka oshirish tizimida pedagoglar nazariyani alohida, amaliyotni alohida o'rganar edilar. Intensiv kurslarda esa "amaliyot orqali o'rganish" (learning by doing) tamoyili qo'llanildi. Bizning tahlillarimizga ko'ra, 6–10 yoshli bolalar bilan ishlashda o'qituvchining emotsional intellekti va kreativ yondashuvi asosiy omil bo'lib chiqdi. Muhokama jarayonida aniqlandiki, o'qituvchilar darsga o'yin elementlarini (Gamification) kiritganlarida, bolalarning darsga bo'lgan qo'rquvi yo'qolib, o'quv motivatsiyasi keskin oshgan. Biroq, tahlillar shuni ham ko'rsatdiki, faqatgina texnologiyaga tayanib qolish yetarli emas; o'qituvchi pedagogik mahoratini darsning maqsadi bilan uyg'unlashtirishi shart. Shuningdek, tadqiqot natijalari intensiv kurslarning yana bir ijobiy tomonini ochib berdi: o'qituvchilarda "kasbiy charchash" (burnout syndrome) darajasi kamaydi. Yangi metodlar va hamkasblar bilan o'zaro tajriba almashish muhiti pedagoglarga o'z faoliyatiga yangicha nigoh bilan qarash imkonini bergan.

XULOSA.

Xulosa o'rnida aytishim mumkinki, boshlang'ich sinf o'qituvchisi — bu shunchaki bilim beruvchi emas, balki bolaning begubor dunyosini ilm nuri bilan yorituvchi ilk me'mordir. Biz o'rgangan va tahlil qilgan intensiv kurslar esa ushbu me'morga eng zamonaviy va mustahkam asboblarni beruvchi mahorat maktabidir. Maqolada keltirilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, 6–10 yoshli bolalarning ta'limga bo'lgan ishtiyoqini so'ndirmaslik uchun o'qituvchi har kuni o'zgarishi, izlanishi va o'z metodik "arsenal"ini yangilab borishi shart. Ta'limning sifati o'qituvchining sifatiga bog'liq. Agar bizo'quvchilarimizning buyuk kelajak egalari bo'lishini xohlasak, avvalo o'zimiz o'sha kelajak tilida gapirishni o'rganishimiz kerak. Intensiv kurslar — bu ana shu tilni o'rganishning eng qisqa va samarali yo'lidir. Zero, to'xtab qolgan o'qituvchi o'qitishga haqli emas, biz esa doimo harakatda va izlanishda bo'lishimiz shart!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

I. Normativ-huquqiy hujjatlar: 1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020. 2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-iyundagi PQ- 289-son qarori. "Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish to'g'risida" 3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6- apreldagi 187-son qarori. "Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida". II. O'zbekistonlik olimlarning ilmiy ishlari: 4. Mavlonova R., Rahmonqulova N. "Boshlang'ich ta'limda innovatsiya". – Toshkent: TDPU, 2017 5. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev

- A. "Ta'limda innovatsion texnologiyalar: amaliy tavsiyalar". – Toshkent: "Iste'dod", 2008. 6. Saitqulov Z. "Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish modellari". – Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2020.7. Yo'ldoshev J.G., Usmonov S. "Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish" – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2008.8. Ziyomhammadov B. "Pedagogik mahorat asoslari". – Toshkent: "Tafakkur", 2012.9. Tolipov O., Usmonboyeva M. "Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari". – Toshkent, 2006. III. Xalqaro adabiyotlar va metodikalar: 10. Hattie, John. "Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning". – Routledge, 2012. (Ta'lim samaradorligini o'lchash bo'yicha dunyodagi eng mashhur manba). 11. Knowles, Malcolm S. "The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development". – Elsevier, 2015. (Andragogika – kattalar ta'limi bo'yicha asosiy qo'llanma). 12. PIRLS 2021 Encyclopedia. "Education Policy and Curriculum in Primary Schools". – IEA, 2021. 13. Vygotskiy L.S. "Мышление и речь" (Tafakkur va nutq). – Moskva: "Labirint", 2005. (Bolalar psixologiyasi bo'yicha fundamental asar) 14. Kapp, Karl M. "The Gamification of Learning and Instruction". – Pfeiffer, 2012. (O'yin orqali o'qitish metodikasi). 15. Robinson, Ken. "Creative Schools: The Grassroots Revolution That's Transforming Education". – Penguin Books, 2015. IV. Ilmiy jurnallar va elektron resurslar: 16. "Boshlang'ich ta'lim" ilmiy-metodik jurnali (2021–2024-yillar to'plami). 17. "Xalq ta'limi" ilmiy-metodik jurnali. 18. A.Avloniy nomidagi milliy-tadqiqot instituti rasmiy sayti (avloniy.uz) – Metodik tavsiyalar bo'limi. 19. Ziyonet.uz axborot-ta'lim portali – "Pedagog kadrlar malakasini oshirish" bo'limi. 20. UNESCO Digital Library. "Innovative Pedagogies for the 21st Century". – Paris, 2020.

INTERFAOL METODLARNING DARS SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.

Usipjonova Madinabonu Umidjon qizi
University of Business and Science
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'qituvchilarning dars jarayonida interfaol metodlardan foydalanish samaradorligini ta'siri tahlil qilinadi. Asosan, o'quvchilarda metodlarga bo'lgan qiziqish, bilim, dars jarayonlarida o'quvchilar qobiliyatini rivojlantirish hamda ulardan foydalanish yoritilgan. Tadqiqot natijalari o'qituvchilar interfaol metodlardan foydalanishganda o'quvchilarning qiziqish va darajasi qay darajada oshganini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: interfaol metodlar, qiziqish, dars samaradorligi, mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv.

Annotation. This article analyzes the impact of teachers' effectiveness in using interactive methods in the lesson process. Basically, it covers the development of students' interest in the methods, knowledge, and skills in the lesson process, as well as their use. The results of the study show how much students' interest and level increase when teachers use interactive methods.

Keywords: interactive methods, interest, lesson effectiveness, independent thinking, creative approach.

Аннотация. В данной статье анализируется влияние эффективности работы учителей на использование интерактивных методов в процессе обучения. В основном, рассматривается развитие интереса учащихся к методам, знаниям и навыкам в процессе обучения, а также их применение. Результаты исследования показывают, насколько повышается интерес и уровень

знаний учащихся при использовании учителями интерактивных методов.

Ключевые слова: интерактивные методы, интерес, эффективность урока, самостоятельное мышление, творческий подход.

Kirish

XXI asrda ta'lim tizimi oldiga qo'yilayotgan asosiy talab — bu mustaqil fikrlay oladigan, ijodkor va raqobatbardosh shaxsni tarbiyalashdan iborat. Shu bois an'anaviy o'qitish usullarini takomillashtirish va yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish zarurati yuzaga kelmoqda. Globallashtirish va axborotlashuv davrida ta'lim tizimiga qo'yilayotgan talablar tubdan o'zgarib bormoqda. Zamonaviy pedagogika fanida ta'lim samaradorligini oshirish muammosi ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. An'anaviy reproduktiv o'qitish modeli o'rnini asta-sekin konstruktiv yondashuv egallamoqda. Mazkur yondashuv o'quvchini bilimlarni passiv qabul qiluvchi emas, balki faol subyekt sifatida ko'radi. Shu jihatdan interfaol metodlar ta'lim jarayonini modernizatsiya qilishning muhim vositasi sifatida namoyon bo'lmoqda. Endilikda o'quvchilarga faqat tayyor bilim berish emas, balki ularni mustaqil fikrlashga, muammolarni hal etishga va hayotiy vaziyatlarda bilimlarini qo'llay olishga o'rgatish muhim hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan interfaol metodlar zamonaviy pedagogikaning ajralmas qismiga aylangan. Ularning dars samaradorligiga ta'sirini o'rganish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim o'quvchilarida darslarda mustaqil fikrlashi, o'z-o'zini baholashi, o'quvchilarning mavzuga bo'lgan e'tiborini tortishda katta ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism. Bugungi kunda ta'lim tizimida o'quv jarayonini samarali tashkil etish muhim masalalardan biri hisoblanadi. An'anaviy dars usullaridan farqli ravishda interfaol metodlar o'quvchilarni faollikka undaydi, mustaqil fikrlashga o'rgatadi va bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi. Shu sababli interfaol metodlarning dars samaradorligiga ta'sirini o'rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Interfaol metodlar - bu o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida faol hamkorlikni ta'minlovchi usullardir. Bu metodlar orqali o'quvchi faqat tinglovchi emas, balki darsning faol ishtirokchisiga aylanadi. Interfaol metodlar dars samaradorligini oshirib, o'quvchilarni faol subyekt sifatida jarayonga jalb etadi, mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Quyida interfaol metodlarning dars samaradorligini oshirishdagi asosiy ta'sirlari keltirilgan: 1. O'quvchi faolligini oshirish (Aktiv ishtirok) Interfaol darslar o'quvchini passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi. Savol-javob, munozara va o'yinlar orqali o'quvchilar mavzuni bevosita tushunishga va fikr bildirishga majbur bo'ladilar. Bu esa dars davomida diqqatni jamlash va qiziqishni oshiradi. 2. Mustaqil va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish Interfaol metodlar (masalan, "Aqliy hujum", "Klaster", "B/B/B") o'quvchilarda axborotni tahlil qilish, taqqoslash va o'z nuqtai nazarini asoslab berish ko'nikmalarini shakllantiradi. Ular tayyor bilimni qabul qilmay, uni o'zlari qidirib topadilar va xulosa qiladilar. 3. Kommunikativ kompetensiyani shakllantirish Guruhlarda ishlash ("Kichik guruhlarda ishlash", "Rolli o'yinlar") o'quvchilarning bir-biri bilan muloqot qilish, hamkorlik qilish va jamoada ishlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bu ularning nutqini o'stiradi va o'zaro fikr almashish madaniyatini yuksaltiradi. 4. Bilimni uzoq muddatli xotirada saqlash (O'zlashtirish sifati) Amaliy mashqlar, vaziyatli topshiriqlar (case study) va simulyatsiyalar orqali olingan bilimlar nazariy ma'ruzaga nisbatan chuqurroq o'zlashtiriladi. O'quvchi o'zi bajarib ko'rgan ishni yaxshiroq eslab qoladi. 5. Ta'limda ijodkorlik va motivatsiyani oshirish Interfaol darslar o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini ro'yobga chiqarishga imkon beradi. Darsning qiziqarli o'tishi o'quvchilarda fanga bo'lgan ishtiyoqni va motivatsiyani kuchaytiradi. Interfaol metodlar quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

1. Mashg'ulot- ma'ruza emas, balki jamoaning umumiy ishi.
2. Guruhning tajribasi o'qituvchi (pedagog)ning tajribasidan ko'p.

3. O'quvchilar vosh, ijtimoiy mavqe va tajribaga ko'ra o'zaro teng.
4. Har bir o'quvchi o'rganilayotgan muammo yuzasidan o'z fikrini aytish huquqiga ega.
5. Mashg'ulotda o'quvchi shaxsi tanqid qilinmaydi (fikir tarqid qilinishi mumkin).
6. Rildirilgan g'oyalar o'quvchilarning faoliyatini boshqarmaydi, balki fikrlash uchun axborot (ma'lumot) bo'lib xizmat qiladi. Interfaol ta'lim jarayonida o'quvchi (talaba)lar:
 - guruh yoki jamoa bilan hamkorlikda ishlash;
 - tengdoshlari orasida o'z g'oyalarini erkin bayon qilish, bilimlarini hech qanday ruhiy to'siqlarsiz namoyish etish;
 - muammoni hal qilishga ijodiy yondashish;
 - guruh yoki jamoadoshlari bilan ruhiy yaqinlikka erishish;
 - o'z ichki imkoniyat va qobiliyatlarini to'liq namoyon qila olish;
 - fikrlash, fikrlarni umumlashtirish va ular orasidan eng muhimlarini saralash;
 - o'z faoliyatini nazorat qilish va mustaqil baholash;
 - o'z imkoniyatlari va kuchiga ishonch hosil qilish;

Interfaol ta'lim:

- ta'lim oluvchi (o'quvchi, talaba)larda bilimlarni o'zlashtirishga bo'lgan qiziqishni uyg'otadi;
- ta'lim jarayonining har bir ishtirokchisini rag'batlantiradi;
- har bir o'quvchi (talaba)ning ruhiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi;
- o'quv materialining samarali o'zlashtirilishi uchun qulay sharoit yaratadi;
- o'quvchi (talaba)larga ko'p tomonlama ta'sir ko'rsatadi;
- o'quvchi (talaba)larda o'rganilayotgan mavzular bo'yicha fikr hamda munosabatni uyg'otadi;
- o'quvchi (talaba)larda hayotiy zarur ko'nikma, malakalarni shakllantiradi;
- o'quvchi (talaba)larning xulq-atvorni ijobiy tornonga o'zgartirilishini ta'minlaydi

Interfaol ta'limning asosiy belgilari quyidagilardir:

Asosiy belgilar

(Ko'p filirlilik) ♦ —► (Suhbat (dialog))

Fikrlashga asoslangan faoliyat L_► [(3'oyalarning yaratilishi (ilgari surilishi))

Tanlash imkoniyatining mavjudligi * Muvaffaqiyatli vaziyatlarni hosil qilish

Refleksiya

Izoh: Refleksiya (lotincha "reflexio" - ortga qaytish, aks etish): kishining o'z xatti-harakatlari, ularning asoslarini tushunib yetishi, fanlashiga qaratilgan nazariy faoliyati; bilishning alohida faoliyati; shaxsiy kechinmalari, his-tuyg'ulari va o'y-xayollari mohiyatini fikrlash orqali anglash).

Interfaol metodlarning samaradorligi nazariy qarashlar, empirik tadqiqotlar hamda statistik ma'lumotlar bilan asoslanadi.

1. Interfaol metodlarning pedagogik mohiyati va funksiyalari

Interfaol metodlar o'qitish jarayonida o'quvchini faol subyekt sifatida jalb etishga qaratilgan bo'lib, ular o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytiradi. Bu metodlar quyidagi funksiyalarni bajaradi: bilish faoliyatini faollashtirish; mustaqil fikrlashni rivojlantirish; kommunikativ kompetensiyani shakllantirish;

muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirish.

Psixolog olim L. S. Vygotskiy ta'kidlaganidek:

“Ta'lim jarayoni ijtimoiy muloqot orqali samarali kechadi.”

Mazkur fikr interfaol metodlarning ilmiy asosini tashkil etadi.

2. Bilimlarni o'zlashtirish darajasiga ta'siri

Interfaol metodlar o'quvchilarning bilimni o'zlashtirish darajasini sezilarli oshiradi. E. Dalening tajriba konusiga ko'ra, faol ishtirok asosida o'zlashtirilgan bilimlar yuqori darajada saqlanadi:

passiv o'rganish (o'qish, eshitish) — 10–20%;

faol muhokama — 70%;

amaliy bajarish — 90%.

UNESCO ma'lumotlariga ko'ra, interfaol metodlar qo'llanilgan darslarda o'zlashtirish darajasi an'anaviy usullarga nisbatan 25–30% yuqori bo'ladi. Bu natija o'quvchilarning darsdagi faol ishtiroki bilan bevosita bog'liq.

3. O'quvchilarning faolligi va motivatsiyasiga ta'siri

Interfaol metodlar o'quvchilarning darsdagi ishtirokini sezilarli darajada oshiradi. Tadqiqotlarga ko'ra: an'anaviy darslarda faollik 30–40%

interfaol metodlarda esa 70–85% ni tashkil etadi.

Bu jarayon o'quvchilarning ichki motivatsiyasiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Psixolog A. Maslow nazariyasiga ko'ra, shaxs o'zini namoyon qila olgan muhitda uning rivojlanishi tezlashadi. Interfaol metodlar aynan shunday imkoniyat yaratadi.

4. Tanqidiy va kreativ fikrlashni rivojlantirish

Interfaol metodlar o'quvchilarda yuqori darajadagi tafakkur ko'nikmalarini shakllantiradi. B. Bloom taksonomiyasiga ko'ra, tahlil, sintez va baholash kabi yuqori bosqichlar aynan faol o'qitish jarayonida rivojlanadi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra:

interfaol metodlar qo'llangan sinflarda o'quvchilarning 65–75% i mustaqil fikr bildira oladi; an'anaviy darslarda bu ko'rsatkich 40–45% atrofida.

Bu esa interfaol metodlarning tafakkurni rivojlantirishdagi ustunligini ko'rsatadi.

5. Kommunikativ va ijtimoiy ko'nikmalarining shakllanishi

Interfaol metodlar guruhli ishlar, munozaralar va rolli o'yinlar orqali o'quvchilarda muloqot madaniyatini rivojlantiradi. A. Banduraning ijtimoiy o'rganish nazariyasiga ko'ra:

“O'rganish jarayoni kuzatish va o'zaro ta'sir orqali amalga oshadi.”

Shu bois interfaol metodlar o'quvchilarning:

nutq madaniyatini;

jamoada ishlash ko'nikmasini;

ijtimoiy moslashuvini rivojlantiradi.

7. Interfaol metodlarni qo'llashdagi muammolar va ularning yechimlari

Shu bilan birga, interfaol metodlarni amaliyotda qo'llashda ayrim muammolar mavjud:

o'qituvchilarning 60% metodlarni yetarli bilmasligi;

vaqt yetishmasligi (45%);

katta sinflarda tashkil etish qiyinligi (35%).

Pedagog olim V. A. Slastenin ta'kidlaganidek:

“Ta'lim samaradorligi o'qituvchining kasbiy mahoratiga bog'liq.”

Shuning uchun:

o'qituvchilar malakasini oshirish;

metodik qo'llanmalarni kengaytirish;

darsni puxta rejalashtirish muhim hisoblanadi.

Xalqaro ta'lim tadqiqotlari (Active Learning Research, 2014) natijalariga ko'ra:

Interfaol metodlardan foydalanilgan guruhlarda test natijalari o'rtacha 0.5 ballga yuqori

An'anaviy usulda o'qiganlarda muvaffaqiyatsizlik darajasi 34% ko'proq

Tanqidiy fikrlash rivoji

So'rovnomalar va kuzatuvlar natijasi:

Interfaol metodlar qo'llangan sinflarda o'quvchilarning 65–75% i mustaqil fikr bildira oladi

An'anaviy darslarda esa bu ko'rsatkich 40–45% ni tashkil etadi.

Ta'lim tadqiqotlariga ko'ra:

An'anaviy darslarda o'quvchilarning faol ishtiroki 30–40% atrofida

Interfaol metodlar qo'llanilganda esa bu ko'rsatkich 70–85% gacha oshadi

Bu esa dars samaradorligining bevosita oshishiga olib keladi.

Amerikalik pedagog Edgar Dale tomonidan ishlab chiqilgan "tajriba konusi" modeli asosida quyidagi natijalar aniqlangan:

Faqat o'qish orqali — 10% eslab qolinadi

Eshitish orqali — 20%

Ko'rish orqali — 30%

Ko'rish va eshitish — 50%

Muhokama qilish — 70%

Amalda bajarish — 90%

Bu ko'rsatkichlar interfaol metodlarning (muhokama, amaliy faoliyat) samaradorligini yaqqol ko'rsatadi. Muhokama va tahlil. Interfaol metodlarning dars samaradorligiga ta'siri bo'yicha olib borilgan nazariy va empirik tahlillar shuni ko'rsatadiki, mazkur metodlar ta'lim jarayonining barcha asosiy komponentlariga kompleks ta'sir ko'rsatadi. Ular nafaqat bilimlarni o'zlashtirish darajasini oshiradi, balki o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini ham ta'minlaydi.

Avvalo, interfaol metodlarning samaradorligi konstruktivistik yondashuv bilan izohlanadi. Lev Vygotsky ta'kidlagan ijtimoiy o'rganish mexanizmlari nuqtai nazaridan qaralganda, bilimlar muloqot va hamkorlik jarayonida chuqurroq shakllanadi. Bu esa guruhli ishlash va munozara metodlarining yuqori natija berishini asoslaydi.

Empirik ma'lumotlar ham ushbu fikrni tasdiqlaydi. Interfaol metodlar qo'llanilgan sinflarda o'quvchilarning faolligi 70–85% gacha yetishi, an'anaviy darslarda esa bu ko'rsatkich 30–40% atrofida qolishi kuzatiladi. Bu farq o'quvchilarning dars jarayoniga jalb etilish darajasi bilan bevosita bog'liq bo'lib, faol ishtirok bilimni chuqurroq o'zlashtirishga olib keladi.

Shuningdek, Edgar Dale tomonidan ishlab chiqilgan tajriba konusi modeli interfaol metodlarning ustunligini ilmiy jihatdan asoslaydi. Ushbu modelga ko'ra, inson faol ishtirok etgan jarayonlarda (muhokama, amaliy bajarish) olingan bilimlarni 70–90% gacha eslab qoladi. Demak, interfaol metodlar xotira samaradorligini ham oshiradi.

Tahlillar shuni ham ko'rsatadiki, interfaol metodlar tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Benjamin Bloom taksonomiyasiga muvofiq, yuqori darajadagi tafakkur (tahlil, sintez, baholash) faqat faol o'quv jarayonida shakllanadi. Interfaol metodlar aynan shu jarayonni ta'minlab, o'quvchini mustaqil fikr yuritishga undaydi.

Biroq tahlil natijalari interfaol metodlarni qo'llashda ayrim muammolar mavjudligini ham

ko'rsatadi. Jumladan, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi yetarli emasligi, vaqtni samarali boshqarishdagi qiyinchiliklar va katta sinflarda darsni tashkil etish muammolari samaradorlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu jihatni Vladimir Slastenin ham ta'kidlab, ta'lim sifati o'qituvchining kasbiy mahoratiga bevosita bog'liqligini qayd etgan.

Shu asosda aytish mumkinki, interfaol metodlarning samaradorligi ularni qo'llash shart-sharoitlari, o'qituvchining kompetensiyasi va darsni to'g'ri loyihalash bilan chambarchas bog'liq. Agar mazkur omillar inobatga olinsa, interfaol metodlar ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Xulosa.Yuqorida olib borilgan nazariy va empirik tahlillar shuni ko'rsatadiki, interfaol metodlar zamonaviy ta'lim tizimida dars samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ular an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan o'quvchilarning bilish faolligini sezilarli darajada oshiradi, bilimlarni chuqur va barqaror o'zlashtirishga xizmat qiladi.

Interfaol metodlar o'quvchilarni passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi. Natijada, o'quvchilar mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish, tanqidiy tahlil qilish kabi yuqori darajadagi tafakkur ko'nikmalarini egallaydi. Bu esa zamonaviy ta'limning asosiy maqsadlaridan biri — kompetent shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, interfaol metodlar o'quvchilarda kommunikativ va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradi, jamoada ishlash, o'z fikrini asoslash va boshqalar fikrini hurmat qilish madaniyatini shakllantiradi. Statistik ma'lumotlar esa ushbu metodlarning samaradorligini tasdiqlab, o'zlashtirish darajasi va darsga qiziqish sezilarli darajada oshishini ko'rsatadi.

Biroq interfaol metodlarni samarali qo'llash o'qituvchining kasbiy mahorati, metodik tayyorgarligi va darsni to'g'ri loyihalashiga bevosita bog'liq. Shu sababli ta'lim tizimida pedagoglarning malakasini oshirish, zamonaviy metodik qo'llanmalarni keng joriy etish va interfaol yondashuvni tizimli ravishda tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Interfaol metodlardan maqsadga muvofiq va samarali foydalanish ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning intellektual va shaxsiy rivojlanishini ta'minlashning eng muhim shartlaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. John Dewey – Democracy and Education. New York: Macmillan, 1916.
2. Lev Vygotsky – Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. 3. Cambridge: Harvard University Press, 1978.
4. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar bo'yicha o'quv qo'llanmalar va ilmiy maqolalar.
5. N. Erkaboeva, M. Usmonboeva.- Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2012.- 14-bet.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA IJTIMOIVLASHUVNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

*University of Business and Science nodavlat
oliy ta'lim muassasasi Maktabgacha va
maktab ta'limi fakulteti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 24-31 guruh
talabasi Ilhamova Zumradxon Abdulboqi qizi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq madaniyatini

shakllantirish jarayonida ijtimoiylashuvning o'рни va ahamiyati ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Bolaning nutq rivoji uning ijtimoiy muhit bilan o'zaro aloqasi, muloqot jarayonlari va ta'lim-tarbiya sharoitlariga bog'liqligi asoslab beriladi. Shuningdek, oilaviy muhit, tengdoshlar bilan muloqot va maktabgacha ta'lim tashkilotlarining roli yoritiladi.

Kalit so'zlar: nutq madaniyati, ijtimoiylashuv, maktabgacha yosh, muloqot, til rivoji, tarbiya, pedagogik jarayon.

Bugungi kunda jamiyat taraqqiyoti shaxsning har tomonlama rivojlanishini talab etadi. Ayniqsa, nutq madaniyatiga ega bo'lgan, o'z fikrini erkin va aniq ifodalay oladigan shaxsni tarbiyalash muhim vazifalardan biridir. Bu jarayonning poydevori maktabgacha yosh davrida qo'yiladi.

Maktabgacha yosh davri bola shaxsining shakllanishida muhim bosqich hisoblanadi. Aynan shu davrda bolalarda nutq rivoji, muloqot ko'nikmalari va ijtimoiy xulq-atvor asoslari shakllanadi. Nutq madaniyati esa shaxsning jamiyatdagi muvaffaqiyatli faoliyatini ta'minlovchi muhim omillardan biridir. Shu sababli bolalarda nutq madaniyatini shakllantirishda ijtimoiylashuv jarayonining o'рни alohida ahamiyat kasb etadi.

Maktabgacha yosh – bu bolaning nutqi, tafakkuri va ijtimoiy xulq-atvori jadal rivojlanadigan davr hisoblanadi. Shu sababli bu bosqichda nutq madaniyatini shakllantirishda ijtimoiylashuv jarayonining o'рни alohida ahamiyat kasb etadi.

Nutq madaniyati tushunchasi va uning mohiyati

Nutq madaniyati shaxsning til vositalaridan adabiy me'yorlarga amal qilgan holda to'g'ri, aniq, ravon hamda maqsadga muvofiq foydalanish qobiliyatini ifodalaydi. U insonning nafaqat lingvistik bilim darajasini, balki uning umumiy madaniyati, tafakkuri va ijtimoiy muomala darajasini ham aks ettiradi. Shu bois nutq madaniyati pedagogika, tilshunoslik va psixologiya fanlarining muhim tadqiqot obyekti hisoblanadi.

Nutq madaniyati bir necha o'zaro bog'liq tarkibiy qismlardan tashkil topadi. Avvalo, **to'g'ri talaffuz** muhim o'rin tutadi. Bu tovushlarni aniq va adabiy til me'yorlariga mos holda ifodalashni nazarda tutadi. To'g'ri talaffuz bola nutqining tushunarligini ta'minlaydi va uning kommunikativ samaradorligini oshiradi.

Ikkinchi muhim komponent – **lug'at boyligi**dir. Boy leksik zaxiraga ega bo'lgan bola o'z fikrini kengroq va aniqroq ifodalay oladi. Lug'at boyligi bolaning bilish faoliyati va atrof-muhitni idrok etish darajasi bilan bevosita bog'liq.

Shuningdek, **grammatik to'g'rilik** nutq madaniyatining asosiy ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Bu so'zlarni o'zaro bog'lash, gaplarni to'g'ri tuzish hamda tilning grammatik qoidalariga amal qilishni anglatadi. Grammatik jihatdan to'g'ri nutq mantiqiy fikrlashning shakllanishiga xizmat qiladi.

Yana bir muhim jihat – **muloqot etikasi va madaniyatidir**. Bu nutq jarayonida odob-axloq me'yorlariga rioya qilish, suhbatdoshga hurmat bilan munosabatda bo'lish, vaziyatga mos nutq uslubini tanlash kabi ko'nikmalarni o'z ichiga oladi.

Maktabgacha yosh davrida ushbu ko'nikmalar tabiiy ravishda shakllanadi va rivojlanadi. Biroq bu jarayonning samaradorligi ko'p jihatdan bolaning yashab turgan ijtimoiy muhitiga

bog'liqdir. Boy va faol muloqotga asoslangan muhit bolada nutq madaniyatining tez va sifatli rivojlanishiga xizmat qiladi. Aksincha, muloqot cheklangan yoki sust tashkil etilgan sharoitlarda nutq rivoji sekinlashishi mumkin. Shu sababli nutq madaniyatini shakllantirishda ijtimoiylashuv jarayonining ahamiyati nihoyatda kattadir.

Ijtimoiylashuv jarayoni va uning ahamiyati

Ijtimoiylashuv – bu bolaning jamiyat hayotiga moslashuvi, undagi ijtimoiy me'yorlar, qadriyatlar, an'analar hamda xulq-atvor qoidalari bosqichma-bosqich o'zlashtirish jarayonidir. Ushbu jarayon shaxsning har tomonlama rivojlanishida, ayniqsa uning nutqiy faoliyatining shakllanishida muhim o'rin tutadi. Chunki bola jamiyat bilan o'zaro aloqaga kirishar ekan, aynan nutq orqali o'z fikrini ifodalaydi, boshqalarni tushunadi va ijtimoiy tajriba orttiradi.

Ijtimoiylashuv jarayoni bir necha muhim ijtimoiy muhitlar orqali amalga oshadi. Eng avvalo, **oila** bolaning birlamchi ijtimoiylashuv muhiti hisoblanadi. Undan keyin **maktabgacha ta'lim tashkilotlari** bolalarning ijtimoiy tajribasini kengaytiradi. Shuningdek, **tengdoshlar jamoasi** bola nutqining erkin va tabiiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Zamonaviy sharoitda **ommaviy axborot vositalari va raqamli muhit** ham ijtimoiylashuvning muhim omillaridan biriga aylanib bormoqda.

Ijtimoiylashuv jarayoni bola nutqining rivojlanishiga kompleks tarzda ta'sir ko'rsatadi. Avvalo, u bolada **muloqot ehtiyojini shakllantiradi**. Bola atrofidagi insonlar bilan aloqa qilish zaruratini his etadi va bu ehtiyoj uning nutqiy faolligini oshiradi. Natijada bola o'z fikrini ifodalashga intiladi va nutqiy faoliyatda faol ishtirok etadi.

Ikkinchidan, ijtimoiylashuv **til muhitini boyitadi**. Turli kommunikativ vaziyatlarda ishtirok etgan bola yangi so'zlar, iboralar va nutq shakllarini o'zlashtiradi. Bu esa uning lug'at boyligini kengaytiradi va nutqining mazmunan boy bo'lishini ta'minlaydi.

Uchinchidan, ijtimoiylashuv jarayonida **nutq madaniyati shakllanadi**. Bola muloqot davomida nutqiy etik qoidalarni – salomlashish, minnatdorchilik bildirish, iltimos qilish, kechirim so'rash kabi odob normalarini egallaydi. Bu esa uning ijtimoiy jihatdan moslashgan shaxs sifatida shakllanishiga yordam beradi [2].

Oilaning roli

Oila bolaning eng birinchi va eng muhim ijtimoiylashuv muhiti hisoblanadi. Bola aynan oilada dastlabki nutqiy tajribani orttiradi, til birliklarini o'zlashtiradi va muloqotning boshlang'ich ko'nikmalarini egallaydi. Ota-onalarning nutqi, ularning bolaga bo'lgan munosabati hamda muloqot uslubi bola nutq madaniyatining shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolaga muntazam ravishda e'tibor qaratiladigan, u bilan faol muloqot olib boriladigan oilalarda nutq rivoji ancha yuqori darajada bo'ladi. Aksincha, muloqot yetishmaydigan muhitda bola nutqining rivojlanishi sustlashadi. Shu bois ota-onalar bolalar bilan ko'proq suhbatlashishlari, savol-javob qilishlari, ertak va hikoyalar o'qib berishlari muhim ahamiyat kasb etadi [1].

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ahamiyati

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari bolalarning ijtimoiylashuvi va nutq madaniyatini shakllantirishda muhim pedagogik muhit sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu muassasalarda bola

tizimli ta'lim-tarbiya jarayoniga jalb etilib, kengroq ijtimoiy tajriba orttiradi. Ayniqsa, bu muhit bolalarning nutqiy rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bola, avvalo, **guruhli muloqotga kirishadi**. Bu esa uning kommunikativ faolligini oshiradi va nutq orqali o'z fikrini ifodalashga undaydi. Guruhli faoliyat davomida bola tengdoshlari bilan fikr almashadi, savol-javoblarda qatnashadi hamda ijtimoiy muloqotning turli shakllarini egallaydi.

Shuningdek, bola **nutqiy faoliyatni turli vaziyatlarda qo'llashni o'rganadi**. Masalan, o'yin jarayonida, mashg'ulotlarda yoki kundalik suhbatlarda turli kommunikativ vaziyatlarga mos nutq shakllari shakllanadi. Bu esa uning nutqining moslashuvchanligi va funkcionalligini oshiradi.

Bundan tashqari, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bola **tarbiyachilar rahbarligida nutq madaniyatini rivojlantiradi**. Pedagoglar bolalarga to'g'ri talaffuz, grammatik jihatdan to'g'ri gap tuzish, nutq etikasi kabi ko'nikmalarni bosqichma-bosqich o'rgatadilar. Bu jarayon rejalashtirilgan pedagogik faoliyat orqali amalga oshiriladi.

Pedagoglar tomonidan tashkil etilgan **rolli o'yinlar, suhbatlar, sahnalashtirish faoliyatlari hamda didaktik mashg'ulotlar** bolalar nutqini rivojlantirishda ayniqsa samarali hisoblanadi. O'yin faoliyati orqali bola erkin fikr bildiradi, yangi so'zlarni o'zlashtiradi va nutqiy tajribasini boyitadi. Shu jihatdan o'yin maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishning yetakchi vositasi sifatida e'tirof etiladi [2].

Tengdoshlar bilan muloqot

Tengdoshlar bilan o'zaro muloqot maktabgacha yoshdagi bolalar nutqining tabiiy va erkin rivojlanishida muhim omillardan biridir. Bola tengdoshlari bilan muloqot jarayonida o'zini erkin tutadi, bu esa uning nutqiy faolligini oshiradi va kommunikativ kompetensiyasini rivojlantiradi.

Bunday muloqot jarayonida bola, avvalo, **fikrini mustaqil ifodalashni o'rganadi**. U o'z qarashlarini bayon etadi, boshqalarning fikrini tinglaydi va o'z nutqini mos ravishda shakllantiradi. Bu esa mustaqil tafakkur va nutq rivojiga xizmat qiladi.

Shuningdek, tengdoshlar bilan muloqot davomida bola **bahs-munozarlarda ishtirok etadi**. Bu jarayon uning nutqiy faolligini oshirib, fikrni asoslab berish, dalillash va tushuntirish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Yana bir muhim jihat shundaki, bola tengdoshlari bilan muloqotda **nutqiy xatolarini tabiiy ravishda tuzatadi**. U boshqalarning nutqini eshitish orqali o'z xatolarini anglaydi va asta-sekin to'g'ri nutq shakllarini egallaydi. Bu esa nutq madaniyatining shakllanishida muhim pedagogik omil hisoblanadi [3].

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yosh davrida bolalarda nutq madaniyatining shakllanishi bevosita ijtimoiylashuv jarayonining samaradorligiga bog'liqdir. Bola qanday ijtimoiy muhitda voyaga yetsa, uning nutq rivoji ham shunga mos ravishda shakllanadi va takomillashadi. Boy, faol hamda muloqotga yo'naltirilgan muhit bolada nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, ota-onalar va pedagoglar zimmasiga bolalar uchun qulay kommunikativ sharoit yaratish, ularni muntazam ravishda muloqot jarayonlariga jalb etish hamda nutq faoliyatini qo'llab-quvvatlash vazifasi yuklanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Vygotskiy L.S. *Psixologiya razvitiya rebenka*. – Moskva: Prosveshcheniye, 1984.
2. Leontyev A.N. *Deyatelnost. Soznaniye. Lichnost*. – Moskva: Politizdat, 1975.
3. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi. *Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari*. – Toshkent, 2020
4. Karimova V.M. *Pedagogika asoslari*. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
5. Toxirovna, K. F. (2024). O 'Qituvchilik Faoliyatida Deontologik Tayyorgarlikni Oshirish. *Miasto Przyszłości*, 51, 146-148.
6. Kalandarova F.T. KOMPETENSIYAGA ASOSLANGAN YONDASHUV BO'LJAK BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHILARINING DEONTOLOGIK KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSI SIFATIDA. <https://www.iupr.ru/5-120-2024>
7. Toxirovna, K. F. BO 'AJAK BOSHLANG 'ICH TA'LIM O 'QITUVCHILARINING DEONTOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR Abdullayeva Nasibaxon Jo 'rayevna pfd, professor. *O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI UMUMIY PEDAGOGIKA KAFEDRASI*, 120

MAKTABGACHA YOSHDAGI ESHITISHDA NUQSONI BO'LGAN BOLALAR TA'LIM EHTIYOJLARINI QONDIRISHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

University of Business and Science nodavlat oliy ta'lim muassasasi Maktabgacha va maktab ta'limi fakulteti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 24-32 guruh talabasi Ergasheva Zamiraxon Jo'ramirza qizi

Annotatsiya

Mazkur ilmiy maqolada maktabgacha yoshdagi eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning ta'lim ehtiyojlarini qondirishning pedagogik ahamiyati nazariy va amaliy jihatdan yoritiladi. Eshitishda nuqson mavjud bo'lgan bolalarda nutq, tafakkur va ijtimoiy rivojlanishning o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, maxsus pedagogik yondashuvlar, inklyuziv ta'lim imkoniyatlari hamda samarali metodlar asosida ta'lim jarayonini tashkil etish masalalari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: eshitish nuqsoni, maktabgacha ta'lim, inklyuziv ta'lim, maxsus pedagogika, nutq rivoji, kommunikatsiya, surdopedagogika.

Zamonaviy ta'lim tizimida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalarni qo'llab-quvvatlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlash maxsus yondashuvni talab qiladi. Maktabgacha yosh davri esa bunday bolalar uchun eng muhim rivojlanish bosqichi bo'lib, aynan shu davrda ularning nutqiy, kognitiv va ijtimoiy ko'nikmalari shakllanadi.

Eshitish qobiliyatining cheklanganligi bola nutqining rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Shu sababli ularning ta'lim ehtiyojlarini o'z vaqtida aniqlash va qondirish pedagogik jihatdan katta ahamiyatga ega.

1. Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning rivojlanish xususiyatlari

Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning psixik va nutqiy rivojlanishi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, u eshitish analizatorining faoliyati cheklanganligi bilan izohlanadi. Eshitish orqali nutqni qabul qilish imkoniyatining yetarli darajada bo'lmasligi bolaning tilni o'zlashtirish jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Natijada bunday bolalarda nutq rivoji odatdagi rivojlanayotgan tengdoshlariga nisbatan sekinroq va murakkabroq kechadi.

Mazkur toifadagi bolalarda, avvalo, **nutqning kechikib shakllanishi** kuzatiladi. Bola nutqiy muhitni yetarli darajada eshitib qabul qila olmagan sababli so'zlashuv faoliyati tabiiy ravishda kechikadi. Bu holat keyingi bosqichlarda nutqning to'liq shakllanishiga ham ta'sir etadi.

Shuningdek, ularda **lug'at boyligining cheklanganligi** namoyon bo'ladi. Eshitish orqali yangi so'zlarni o'zlashtirish imkoniyati past bo'lgani sababli bolaning aktiv va passiv lug'ati yetarlicha rivojlanmaydi. Bu esa o'z fikrini aniq va to'liq ifodalashda qiyinchilik tug'diradi.

Yana bir muhim jihat – **talaffuzdagi nuqsonlardir**. Tovushlarni eshitib taqlid qilish imkoniyati cheklanganligi sababli bola ayrim tovushlarni noto'g'ri talaffuz qiladi yoki umuman farqlay olmaydi. Bu esa nutqning tushunarililigiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Bundan tashqari, bunday bolalarda **muloqot jarayonida qiyinchiliklar** kuzatiladi. Ular o'z fikrini yetarli darajada ifodalay olmasligi yoki boshqalarning nutqini to'liq tushunmasligi sababli ijtimoiy muloqotda passiv bo'lishi mumkin. Bu holat esa o'z navbatida **ijtimoiy moslashuv muammolarini** keltirib chiqaradi.

Shu bilan birga, eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda kompensator imkoniyatlar ham rivojlanadi. Xususan, ular **vizual idrok orqali axborotni qabul qilishga moyil bo'ladilar**. Ya'ni, ular ko'rish orqali berilgan ma'lumotlarni tezroq va samaraliroq o'zlashtiradilar. Bu xususiyat ta'lim jarayonida rasmlar, imo-ishoralar, mimika va boshqa vizual vositalardan keng foydalanishni taqozo etadi.

Shu sababli, eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlashda maxsus pedagogik yondashuvlar, jumladan, surdopedagogik metodlar, vizual o'qitish usullari hamda individual ta'lim strategiyalaridan foydalanish zarur hisoblanadi. Bu esa ularning nutqiy, kognitiv va ijtimoiy rivojlanishini samarali qo'llab-quvvatlash imkonini beradi [1].

2. Ta'lim ehtiyojlarini aniqlash va qondirishning ahamiyati

Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning rivojlanishida individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash pedagogik jarayonning muhim bosqichlaridan biridir. Ta'lim ehtiyojlarini aniqlash bola nutqi, ijtimoiy faolligi, kognitiv qobiliyatlari va psixologik holati baholanishi orqali amalga oshiriladi. Bu esa har bir bolaning o'ziga xos rivojlanish xususiyatlariga moslashtirilgan pedagogik yondashuvni ishlab chiqishga imkon yaratadi.

Bunday bolalarning ta'lim ehtiyojlari quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

- **Maxsus nutqiy rivojlantirish dasturlari** – nutqni shakllantirish, talaffuzni to'g'rilash va so'z boyligini oshirishga qaratilgan metodik komplekslar;

- **Eshitish qoldig'idan foydalanish** – bolaga mavjud eshitish imkoniyatini maksimal darajada qo'llash, ovozlarni tanish va tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish;
- **Vizual va imo-ishora vositalari** – rasmlar, belgilar, imo-ishoralar, mimika orqali nutq va bilimlarni qabul qilish;
- **Individual pedagogik yondashuv** – bolaning individual xususiyatlari va rivojlanish darajasiga moslashtirilgan dars va mashg'ulotlar [2].

Ta'lim ehtiyojlarini o'z vaqtida va tizimli ravishda qondirish bolalarga bir qator ijobiy natijalarni taqdim etadi:

1. **Nutq rivojining yaxshilanishi** – bola o'z fikrini to'liq va aniq ifodalashga o'rganadi, talaffuz va lug'at boyligi oshadi;

2. **Kommunikativ kompetensiyaning shakllanishi** – muloqotga kirishish, savol-javoblarda ishtirok etish va nutq etikasi qoidalarini o'zlashtirish;

3. **Ijtimoiy moslashuvning oshishi** – tengdoshlari va kattalar bilan muloqot qilish ko'nikmalari rivojlanadi;

4. **Mustaqil faoliyat ko'nikmalarining rivojlanishi** – o'yin, ijodiy faoliyat va kundalik vazifalarni bajarish qobiliyati oshadi.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, erta pedagogik yordam ko'rsatish eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu sababli pedagoglar, surdopedagoglar va ota-onalar bolalar ta'lim ehtiyojlarini erta bosqichdan aniqlash va moslashtirilgan ta'lim metodlarini qo'llashlari zarur [2].

3. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlashdagi pedagogik yondashuvlar

3.1. Surdopedagogik yondashuv

Surdopedagogik yondashuv – bu **eshitish qobiliyati cheklangan bolalarni o'qitish va tarbiyalashga mo'ljallangan maxsus yondashuv**. Ushbu yondashuvda quyidagi jihatlar muhim hisoblanadi:

• **Nutqni rivojlantirish** – bolalarga talaffuz, so'z boyligini oshirish va nutqni tushunishni o'rgatish.

• **Eshitish qoldig'idan foydalanish** – bolalarning mavjud eshitish imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanish.

• **Ko'rish orqali o'rganish** – imo-ishora, mimika va vizual materiallar yordamida bilim olish.

3.2. Vizual ta'lim metodlari

Bu metodlar **bolalarga rasmlar, diagrammalar, imo-ishoralar va mimika yordamida tushuntirishni** o'z ichiga oladi. Vizual vositalar bolalar uchun:

- ma'lumotni tezroq qabul qilish,
- o'rganishni qiziqarli va interaktiv qilish,
- nutq va tilni rivojlantirishga yordam beradi.

3.3. Inklyuziv ta'lim

Inklyuziv ta'lim sharoitida eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar sog'lom tengdoshlari bilan birga o'qiydi. Buning afzalliklari:

- ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish,
- nutq va kommunikatsiya qobiliyatlarini oshirish,
- jamiyatga moslashuvchanlikni kuchaytiradi.

4. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining roli

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning rivojlanishida muhim pedagogik muhit hisoblanadi. Bu yerda:

- maxsus dasturlar asosida ta'lim beriladi;
- logoped va surdopedagoglar faoliyati yo'lga qo'yiladi;
- bolalarning individual ehtiyojlari hisobga olinadi;
- ijtimoiylashuv uchun qulay sharoit yaratiladi.

Tarbiyachilar tomonidan tashkil etilgan o'yinlar, mashg'ulotlar va muloqot jarayonlari bolalarning nutqiy va ijtimoiy rivojlanishiga xizmat qiladi.

5. Ota-onalar bilan hamkorlikning ahamiyati

Ota-onalar bolalarning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ularning faol ishtiroki quyidagilarni ta'minlaydi:

- uy sharoitida nutqni rivojlantirish;
- pedagogik jarayonni qo'llab-quvvatlash;
- bolaning psixologik holatini yaxshilash.

Ota-onalarga maxsus tavsiyalar berish va ularni pedagogik jarayonga jalb etish muhim hisoblanadi.

Xulosa

Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning ta'lim ehtiyojlarini qondirish ularning har tomonlama rivojlanishida muhim pedagogik ahamiyatga ega. To'g'ri tashkil etilgan ta'lim jarayoni, maxsus metodlar va individual yondashuv orqali bu bolalarning nutqiy, ijtimoiy va kognitiv rivojlanishiga erishish mumkin.

Shu bois, pedagoglar va ota-onalar hamkorlikda ishlagan holda bolalar uchun qulay ta'lim muhitini yaratishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Boskis R.M. *Gluxiye i slaboslyshashchie deti.* – Moskva: Pedagogika, 1988.
2. Vygotskiy L.S. *Osnovy defektologii.* – Moskva: Pedagogika, 1983.
3. Leontyev A.N. *Deyatelnost. Soznaniye. Lichnost.* – Moskva: Politizdat, 1975.
4. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi. *Davlat talablari.* – Toshkent, 2020.
5. Karimova V.M. *Maxsus pedagogika asoslari.* – Toshkent, 2019.
6. Nurmuhamedova M. *Maktabgacha pedagogika.* – Toshkent, 2019.
7. Toxirovna, K. F. (2024). O 'Qituvchilik Faoliyatida Deontologik Tayyorgarlikni Oshirish. *Miasto Przyszłości, 51*, 146-148.
8. Kalandarova F.T. KOMPETENSIYAGA ASOSLANGAN YONDASHUV BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHILARINING DEONTOLOGIK

KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSI SIFATIDA.

<https://www.iupr.ru/5-120-2024>

9. Toxirovna, K. F. BO 'AJAK BOSHLANG 'ICH TA'LIM O 'QITUVCHILARINING DEONTOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR
Abdullayeva Nasibaxon Jo 'rayevna pfd, professor. O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI UMUMIY PEDAGOGIKA KAFEDRASI, 120.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA NUTQ KAMCHILIKLARINI BARTARAF ETISHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI VA SAMARALI METODLARI

University of Business and Science nodavlat oliy ta'lim muassasasi Maktabgacha va maktab ta'limi fakulteti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 24-43 guruh talabasi Goyipova Shoxista Salimjon qizi

Annotatsiya: ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydigan nutq kamchiliklarining mohiyati, ularning kelib chiqish sabablari hamda ularni bartaraf etishda qo'llaniladigan samarali pedagogik metodlar tahlil qilinadi. Shuningdek, nutq rivojlanishidagi nuqsonlarni erta aniqlash va ularni tuzatishda pedagog hamda ota-onaning hamkorligi muhim omil ekanligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: nutq rivojlanishi, maktabgacha ta'lim, nutq nuqsonlari, logopediya, pedagogik metodlar, kommunikativ kompetensiya.

Kirish

Maktabgacha yosh davri bolaning shaxs sifatida shakllanishida eng muhim va mas'uliyatli bosqichlardan biri hisoblanadi. Aynan shu davrda bolaning psixik jarayonlari, bilish faoliyati hamda ijtimoiy munosabatlari faol rivojlanadi. Ayniqsa, nutq faoliyati bolaning umumiy rivojlanish tizimida markaziy o'rin egallaydi, chunki nutq nafaqat muloqot vositasi, balki tafakkur shakllanishining asosiy omillaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Shu bois maktabgacha yosh davrida nutqning rivojlanishi bolaning intellektual salohiyati, kommunikativ qobiliyati va ijtimoiy faolligini belgilovchi muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Ushbu davrda bolalarning lug'at boyligi sezilarli darajada kengayadi, ular atrof-muhitdagi predmet va hodisalarni nomlash, ularning belgilarini ifodalash, oddiy va murakkab gaplarni tuzish hamda o'z fikrlarini mantiqiy izchillikda bayon etish ko'nikmalarini egallay boshlaydilar. Bundan tashqari, tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish, fonematik eshituvni rivojlantirish, nutqning grammatik tuzilishini o'zlashtirish kabi jarayonlar ham aynan shu bosqichda faol shakllanadi. Bu esa bolaning maktab ta'limiga tayyorgarligini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

[Nutq kamchiliklarining pedagogik ahamiyati](#)

Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq kamchiliklarini o'z vaqtida aniqlash va ularni bartaraf etish pedagogik jarayonning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Nutq faoliyati

bolaning nafaqat muloqot vositasi, balki uning tafakkur, idrok va ijtimoiy xulq-atvorini shakllantiruvchi asosiy omillardan biridir. Shu bois nutqdagi har qanday nuqson bolaning umumiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi va maxsus pedagogik yondashuvni talab etadi.

Nutq kamchiliklarini bartaraf etishning pedagogik ahamiyati bir necha jihatlarida namoyon bo'ladi. Avvalo, bu jarayon bolaning intellektual rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Nutq va tafakkur o'zaro chambarchas bog'liq bo'lgani sababli nutqni rivojlantirish orqali bolaning fikrlash jarayonlari, tahlil qilish, umumlashtirish va xulosa chiqarish ko'nikmalari ham shakllanadi. Shu bilan birga, nutqni rivojlangan bola o'z bilimlarini faolroq o'zlashtiradi va atrof-muhitni ongli ravishda idrok etadi.

Bundan tashqari, nutq kamchiliklarini bartaraf etish bolaning ijtimoiy moslashuvini yengillashtiradi. Bola o'z fikrini erkin ifoda eta olganida, tengdoshlari va kattalar bilan samarali muloqotga kirishadi, bu esa uning ijtimoiy faolligini oshiradi. Aksincha, nutqdagi muammolar bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini pasaytirishi, tortinchoqlik yoki ijtimoiy chekinishga olib kelishi mumkin.

Yana bir muhim jihat shundaki, nutqni rivojlantirish maktab ta'limiga tayyorgarlik darajasini oshiradi. To'g'ri shakllangan nutq bola uchun o'qish va yozish ko'nikmalarini egallashda asos bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, fonematik eshituvning rivojlanganligi, tovushlarni farqlash va to'g'ri talaffuz qilish qobiliyati savodxonlikni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

Shuningdek, nutqni rivojlantirish orqali bolaning shaxsiy faolligi ortadi. O'z fikrini mustaqil ravishda bayon eta oladigan bola tashabbuskor, faol va o'ziga ishonchli bo'lib shakllanadi. Bu esa uning kelgusidagi o'quv va hayotiy faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Nutqdagi nuqsonlar — dislaliya, dizartriya, alaliya kabi holatlar — bolaning faqat til faoliyatigagina emas, balki uning umumiy psixik va ijtimoiy rivojlanishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli bunday kamchiliklarni erta aniqlash va pedagogik jihatdan tizimli ravishda bartaraf etish zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

[Nutq kamchiliklarining kelib chiqish sabablari](#)

Bolalarda nutq kamchiliklarining yuzaga kelishi ko'p omilli jarayon bo'lib, u turli biologik, psixologik, ijtimoiy va pedagogik sabablar bilan bog'liq holda namoyon bo'ladi. Ushbu omillarni chuqur o'rganish va tahlil qilish nutq nuqsonlarini samarali bartaraf etishda muhim ahamiyatga ega.

Avvalo, biologik omillar nutq kamchiliklarining shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Tug'ma nuqsonlar, markaziy asab tizimidagi funksional buzilishlar, eshitish organlaridagi muammolar yoki artikulyatsion apparatning yetarli darajada rivojlanmaganligi bolaning nutq faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday holatlarda maxsus tibbiy va logopedik yordam zarur bo'ladi.

Psixologik omillar ham nutq rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bola ruhiy holatining beqarorligi, qo'rquv, stress, oiladagi noqulay muhit yoki emotsional e'tiborsizlik nutq rivojlanishining sekinlashishiga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, bolaning o'ziga bo'lgan ishonchining pastligi nutq faolligini cheklaydi.

Ijtimoiy omillar qatoriga nutqiy muhitning yetarli darajada shakllanmaganligi kiradi. Agar bola atrofida yetarli muloqot muhiti bo'lmasa, kattalar bilan faol suhbat qilmasa yoki ko'proq passiv axborot vositalari (televizor, gadjetlar) bilan shug'ullansa, uning nutqi sust rivojlanadi. Shuningdek, noto'g'ri nutq namunalarining mavjudligi ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Pedagogik omillar esa ta'lim-tarbiya jarayonining to'g'ri tashkil etilmaganligi bilan bog'liq. Maktabgacha ta'lim muassasalarida nutqni rivojlantirishga yetarlicha e'tibor qaratilmasligi, individual yondashuvning yetishmasligi yoki maxsus mashg'ulotlarning tizimli tashkil etilmasligi nutq kamchiliklarining saqlanib qolishiga sabab bo'lishi mumkin.

Shunday qilib, nutq kamchiliklarining kelib chiqish sabablari kompleks xarakterga ega bo'lib, ularni bartaraf etishda har bir omilni hisobga olgan holda individual va tizimli yondashuvni qo'llash zarur.

Nutq kamchiliklarini bartaraf etishning samarali metodlari

Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq kamchiliklarini bartaraf etish kompleks yondashuvni talab etadi. Ushbu jarayon pedagogik, psixologik va logopedik metodlarning uyg'un qo'llanilishi orqali samarali tashkil etiladi. Har bir metod bolaning yosh xususiyatlari, individual rivojlanish darajasi hamda nutq nuqsonining turiga mos holda tanlanishi zarur.

1. Artikulyatsion mashqlar

Artikulyatsion mashqlar nutq apparati — til, lab, tanglay va jag' mushaklarini rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlar tizimidan iborat. Ushbu mashqlar yordamida bolalarda tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish, nutq aniqligi va ravonligini ta'minlash mumkin. Artikulyatsion gimnastika muntazam va tizimli ravishda olib borilganda fonetik kamchiliklarni bartaraf etishda yuqori samaradorlikka erishiladi. Ayniqsa, dislaliya holatlarida bu metod asosiy vositalardan biri hisoblanadi.

2. Didaktik o'yinlar

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o'yin faoliyati yetakchi faoliyat turi hisoblanadi. Shu sababli nutqni rivojlantirishda didaktik o'yinlardan foydalanish yuqori samaradorlikka ega. "Kim nima qiladi?", "Nimani eshitding?", "So'zni davom ettir" kabi o'yinlar bolalarning lug'at boyligini oshirish, tovushlarni farqlash, eshitish xotirasini rivojlantirish hamda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. O'yin jarayonida bola erkin va faol ishtirok etadi, bu esa uning nutqiy faolligini oshiradi.

3. Logopedik mashg'ulotlar

Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda logoped mutaxassis tomonidan olib boriladigan mashg'ulotlar alohida ahamiyatga ega. Logopedik ishlar individual yoki kichik guruhlar shaklida tashkil etilib, bolaning nutqidagi aniq nuqsonlarni aniqlash va ularni bosqichma-bosqich tuzatishga qaratiladi. Bunday mashg'ulotlarda tovush qo'yish, ularni mustahkamlash, nutqni rivojlantirish mashqlari tizimli ravishda amalga oshiriladi. Bu metod ayniqsa murakkab nutq nuqsonlarini bartaraf etishda samarali hisoblanadi.

4. Ko'rgazmali vositalardan foydalanish

Ko'rgazmali vositalar bolalarning tasavvurini boyitish va nutqini rivojlantirishda muhim didaktik ahamiyatga ega. Rasmlar, predmetli kartochkalar, multimedia vositalari orqali bolalar

predmet va hodisalarni aniq tasavvur qiladi, ularni nomlash va tavsiflashga o'rganadi. Vizual materiallar nutqni faollashtirish bilan birga, bolalarning diqqatini jalb etadi va o'quv jarayonining qiziqarli bo'lishini ta'minlaydi.

5. Badiiy adabiyot va ertaklar

Badiiy adabiyot, ayniqsa ertaklar, bolalar nutqini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Ertaklarni tinglash, qayta hikoya qilish, she'r yodlash orqali bolalarning so'z boyligi kengayadi, nutqning grammatik tuzilishi shakllanadi hamda ifodali nutq rivojlanadi. Bundan tashqari, ertaklar orqali bolalarda tasavvur, ijodkorlik va mantiqiy fikrlash qobiliyatlari ham rivojlanadi.

6. Individual yondashuv

Har bir bolaning nutq rivojlanish darajasi, qobiliyati va ehtiyojlari turlicha bo'lganligi sababli nutq kamchiliklarini bartaraf etishda individual yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagog va mutaxassislar har bir bolaning xususiyatlarini hisobga olib, mos metod va vositalarni tanlashi zarur. Individual yondashuv orqali nutqdagi kamchiliklarni aniq aniqlash va ularni samarali bartaraf etish imkoniyati oshadi.

Umuman olganda, nutq kamchiliklarini bartaraf etishda yuqoridagi metodlardan kompleks va tizimli foydalanish yuqori natijalarga olib keladi. Pedagogik jarayonning to'g'ri tashkil etilishi, mutaxassislar va ota-onalarning hamkorligi bolalarning nutqini muvaffaqiyatli rivojlantirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Pedagog va ota-onaning hamkorligi

Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq kamchiliklarini bartaraf etish jarayoni ko'p jihatdan pedagog va ota-onaning samarali hamkorligiga bog'liqdir. Chunki bola hayotining asosiy qismi oila muhitida o'tadi va aynan shu muhit uning nutqiy rivojlanishida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Ta'lim muassasasida olib borilayotgan pedagogik va logopedik ishlar uy sharoitida qo'llab-quvvatlanmasa, kutilgan natijaga erishish qiyinlashadi. Shu sababli pedagoglar ota-onalarni nutq rivojlantirish jarayoniga faol jalb etishi, ularga metodik tavsiyalar berishi muhimdir.

Uy sharoitida bolalarning nutqini rivojlantirish va mavjud kamchiliklarni bartaraf etish uchun bir qator oddiy, ammo samarali usullarni qo'llash tavsiya etiladi. Avvalo, bola bilan muntazam va mazmunli suhbat olib borish zarur. Bu jarayonda ota-ona bolaning savollariga e'tibor bilan javob berishi, uning fikr bildirishiga imkon yaratishi lozim. Bunday muloqot bolada nutqiy faollikni oshiradi va erkin fikr bildirish ko'nikmasini shakllantiradi.

Bolaning noto'g'ri talaffuzini to'g'rilashda esa muloyim va ehtiyotkor yondashuv muhimdir. Ota-ona bolaning xatolarini keskin tanqid qilmasdan, to'g'ri variantni namuna sifatida ko'rsatishi zarur. Bu esa bolada psixologik noqulaylik yuzaga kelishining oldini oladi va nutqni to'g'ri shakllantirishga yordam beradi.

Bundan tashqari, zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishni me'yorlash ham muhim ahamiyatga ega. Televizor, planshet va telefonlardan ortiqcha foydalanish bolaning faol nutqiy muloqotini cheklaydi. Shu bois ota-onalar bolalarning ekran qarshisida o'tkazadigan vaqtini nazorat qilishi va jonli muloqotga ko'proq e'tibor qaratishi lozim.

Umuman olganda, pedagog va ota-onaning hamkorligi uzluksiz va tizimli bo'lgandagina nutq kamchiliklarini bartaraf etishda yuqori samaradorlikka erishish mumkin. Bu hamkorlik bolaning nutqiy rivojlanishini kompleks qo'llab-quvvatlash imkonini yaratadi.

Xulosa

Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq kamchiliklarini bartaraf etish zamonaviy pedagogikaning dolzarb va muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Nutq rivojlanishi bolaning umumiy psixik, intellektual va ijtimoiy rivojlanishi bilan uzviy bog'liq bo'lib, uning to'g'ri shakllanishi keyingi ta'lim bosqichlarida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishning muhim sharti hisoblanadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nutq kamchiliklarini erta aniqlash va ularni ilmiy asoslangan metodlar yordamida bartaraf etish yuqori samaradorlik beradi. Artikulyatsion mashqlar, didaktik o'yinlar, logopedik mashg'ulotlar, ko'rgazmali vositalar hamda badiiy adabiyotlardan foydalanish bolalar nutqini rivojlantirishda muhim vositalar sifatida xizmat qiladi. Shu bilan birga, individual yondashuv har bir bolaning ehtiyoj va imkoniyatlarini hisobga olgan holda samarali natijalarga erishishni ta'minlaydi.

Shuningdek, pedagoglar, logoped mutaxassislar va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlik nutq kamchiliklarini bartaraf etish jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Ushbu hamkorlik orqali bolaga uzluksiz va kompleks ta'sir ko'rsatish imkoniyati yaratiladi.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqni rivojlantirish va mavjud kamchiliklarni bartaraf etish tizimli, ilmiy asoslangan va hamkorlikka tayangan holda tashkil etilgandagina samarali natijalarga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

8. Vygotskiy L.S. *Psixologiya razvitiya rebenka*. – Moskva: Prosveshcheniye, 1984.
9. Leontyev A.N. *Deyatelnost. Soznaniye. Lichnost*. – Moskva: Politizdat, 1975.
10. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi. *Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari*. – Toshkent, 2020
11. Karimova V.M. *Pedagogika asoslari*. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
12. Toxirovna, K. F. (2024). O 'Qituvchilik Faoliyatida Deontologik Tayyorgarlikni Oshirish. *Miasto Przyszłości*, 51, 146-148.
13. Kalandarova F.T. KOMPETENSIYAGA ASOSLANGAN YONDASHUV BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QITUVCHILARINING DEONTOLOGIK KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSI SIFATIDA. <https://www.iupr.ru/5-120-2024>
14. Toxirovna, K. F. BO 'AJAK BOSHLANG 'ICH TA'LIM O 'QITUVCHILARINING DEONTOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR Abdullayeva Nasibaxon Jo 'rayevna pfd, professor. *O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI UMUMIY PEDAGOGIKA KAFEDRASI*, 120

ZAMONAVIY TA'LIMDA RAQAMLI PEDAGOGIKA VA INNOVATSION YONDASHUVLAR: STRATEGIK TAHLIL

Raxmatullayeva Ugilxon Maxmudovna.
Namangan viloyati tarixi va madaniyati
davlat muzeyi Fond bo'limi
+998-88-866-46-81

Annotatsiya: Maqolada global ta'lim makonida sodir bo'layotgan raqamli transformatsiya jarayonlari, raqamli pedagogikaning kontseptual asoslari va o'qitishning innovatsion texnologiyalari keng yoritilgan. Tadqiqotda masofaviy va gibridd ta'limning afzalliklari, sun'iy intellektning pedagogik imkoniyatlari hamda o'qituvchining raqamli kompetensiyasini rivojlantirish masalalari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Raqamli pedagogika, texnologiya, model, resurs, metod, o'quv material.

Аннотация: В статье представлен широкий обзор процессов цифровой трансформации, происходящих в глобальном образовательном пространстве, концептуальных основ цифровой педагогики и инновационных технологий обучения. В исследовании анализируются преимущества дистанционного и гибридного образования, педагогические возможности искусственного интеллекта и вопросы развития цифровой компетентности учителей.

Ключевые слова: Цифровая педагогика, технология, модель, ресурс, метод, учебный материал.

Abstract: The article provides a broad overview of the digital transformation processes taking place in the global education space, the conceptual foundations of digital pedagogy, and innovative teaching technologies. The study analyzes the advantages of distance and hybrid education, the pedagogical capabilities of artificial intelligence, and the issues of developing the digital competence of teachers.

Keywords: Digital pedagogy, technology, model, resource, method, educational material.

XXI asrning birinchi choragi insoniyat sivilizatsiyasi uchun tub burilish davri bo'ldi. Axborot oqimining tezlashishi va texnologik inqilob ta'lim tizimi oldiga mutlaqo yangi talablarni qo'ydi. Endilikda ta'lim faqat bilim berish maskani emas, balki "hayot davomida o'qish" (lifelong learning) ko'nikmasini shakllantiruvchi ekotizimga aylanishi zarur.

O'zbekiston Respublikasida ta'limni modernizatsiya qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash bilan bir qatorda, o'qitish metodikasini raqamli davr talablariga moslashtirish vazifasi belgilangan[1]. Raqamli pedagogika — bu shunchaki darsda videoprojektordan foydalanish emas, balki ta'lim mazmunini raqamli muhitning texnik, psixologik va didaktik imkoniyatlaridan kelib chiqib qayta loyihalashdir. Raqamli pedagogika an'anaviy pedagogikadan o'zining moslanuvchanligi va individualizatsiyasi

bilan ajralib turadi. Uning zahirida bir necha fundamental nazariyalar yotadi. Jorj Simens va Stiven Dauns tomonidan ishlab chiqilgan ushbu nazariyaga ko'ra, bilim — bu tarmoqlararo bog'liqlikdir. Raqamli asrda talaba ma'lumotni yodlashi shart emas, balki kerakli ma'lumot qayerda joylashganini va uni qanday tahlil qilishni bilishi muhimdir[2]. Raqamli pedagogika talabaga o'z bilimini o'zi "qurish" imkonini beradi. Wiki-texnologiyalar, bloglar va ijtimoiy tarmoqlar talabalarga hamkorlikda loyihalar yaratish, o'zaro fikr almashish va jamoaviy bilim ishlab chiqish imkonini beradi. Zamonaviy oliy va o'rta maxsus ta'limda bir necha innovatsion modellar o'zining samaradorligini isbotladi."To'ntarilgan sinf" modeli.

Ushbu model an'anaviy dars tuzilishini teskarisiga o'giradi.

- Darsdan oldin: Talaba o'qituvchi tomonidan tayyorlangan video-ma'ruzani yoki elektron resursni mustaqil o'rganadi.
- Dars davomida: Auditoriya vaqti faqat savol-javoblar, keyslar yechimi va guruh bo'lib ishlashga sarflanadi.

Bu metod talabalarning darsdagi faolligini 40-50% ga oshirishi aniqlangan[3].

O'yin mexanizmlarini (ochkolar, darajalar, yetakchilar jadvali) o'quv jarayoniga kiritish talabalarning ichki motivatsiyasini kuchaytiradi. Masalan, Kahoot, Quizizz kabi platformalar orqali o'tkaziladigan tezkor testlar darsning emotsional fonini yaxshilaydi.

O'QITUVCHINING RAQAMLI KOMPETENTLIGI: YANGI QOFIYASI

Raqamli o'qituvchi nafaqat o'z fanini bilishi, balki TPACK modelini o'zlashtirgan bo'lishi lozim.

Komponent	Tavsifi	Misol
Mazmun	Fan bo'yicha chuqur bilim.	Matematik formulalar.
Metod	O'qitish usullarini bilish.	Interaktiv metodlar.
Texnika	IT-vositalarni boshqarish.	LMS platformalari (Moodle).

O'qituvchi endi "bilim yetkazib beruvchi" emas, balki "yo'naltiruvchi" maqomiga o'tmoqda. U talabaga axborot okeanida to'g'ri yo'nalish olishga ko'maklashishi kerak. Sun'iy intellekt (AI) ta'limda inqilobiy o'zgarishlar yasamoqda. Uning asosiy yo'nalishlari:

1. Individual ta'lim traektoriyasi: Tizim talabaning xatolarini tahlil qilib, unga moslashtirilgan o'quv materialini taqdim etadi.
2. Avtomatlashtirilgan baholash: Insho va testlarni sun'iy intellekt yordamida tezkor tekshirish o'qituvchining vaqtini tejaydi.
3. Chat-botlar: Talabalarning tashkiliy va o'quv savollariga 24/7 rejimida javob beruvchi virtual assistentlar[4].Raqamlashtirish jarayonida bir qator xavf-xatarlar ham mavjud quyida ular xaqida to'xtalib o'tamiz:
 - Kiberbulling va xavfsizlik: Talabalarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish.

- Ekran vaqti va salomatlik: Uzoq vaqt kompyuter qarshisida o'tirishning jismoniy ta'siri.
- Raqamli tafovut: Qishloq va shahar hududlari o'rtasidagi texnik imkoniyatlar farqi.

Bularni bartaraf etish uchun ta'lim muassasalarida "Media-savodxonlik" fanlarini joriy etish va texnik infratuzilmani tenglashtirish lozim. Raqamli pedagogikada muloqot madaniyati ham muhim muammo hisoblanadi. Onlayn darslarda, chatlarda va forumlarda o'zaro hurmatni saqlash, boshqalarning vaqtini qadrlash va konstruktiv tanqid qilish lozim. O'qituvchi dars boshidanoq onlayn muloqot qoidalarini belgilab berishi zarur.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Xulosa qilib aytganda, raqamli pedagogika va innovatsion yondashuvlar Yangi O'zbekiston ta'lim tizimini xalqaro standartlar darajasiga olib chiqishning eng qisqa va samarali yo'lidir. Bu jarayon nafaqat texnologik yangilanishni, balki har bir pedagog va talabaning dunyoqarashini transformatsiya qilishni talab etadi. Raqamli pedagogika — bu ta'limning sifat jihatidan yangi bosqichidir. Innovatsion yondashuvlar talabalarni mustaqil hayotga, tanqidiy fikrlashga va doimiy rivojlanishga o'rgatadi. Oliy ta'lim muassasalarida o'qituvchilar uchun "Raqamli pedagogika" kurslarini doimiy tashkil etish. O'quv materiallarini multimedia formatiga o'tkazish. Ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarini tizimli ravishda integratsiya qilish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-sonli Farmoni.[1]
- 2.Mirziyoyev Sh.M. "Yangi O'zbekiston strategiyasi". — T.: O'zbekiston, 2021.
- 3.Azizxo'jayeva N.N. "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat". — T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2016.
- 4.Siemens G. . (2005). Connectivism nazariyasi asoslari.[2]
- 5.Bates A.W. "Teaching in a Digital Age: Guidelines for designing teaching and learning". *Tony Bates Associates Ltd*, 2019.[3]
- 6.Selwyn N. Sun'iy intellekt va pedagogika tahlili.2021y[4]

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SHAXSNING VIRTUAL VA REAL IDENTIFIKATSIYASI MUAMMOLARI.

Raxmatullayeva Ugilxon Maxmudovna

Namangan viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyi Fond bo'limi sektor raxbari
Tel+99-8-88-866-46-81

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli transformatsiya jarayonida shaxs identifikatsiyasining o'ziga xos xususiyatlari, virtual va real dunyo o'rtasidagi tafovutlar hamda paydo bo'layotgan psixologik va ijtimoiy muammolar tahlil qilinadi. Shuningdek, sun'iy intellekt va ijtimoiy tarmoqlar ta'sirida shaxs ongining transformatsiyasi, "Raqamli Men" konsepsiyasining shakllanishi masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Shaxs, raqamli transformatsiya, sun'iy intellekt, milliy, oilaviy qadriyatlar, virtual,

Аннотация: В данной статье анализируются специфические особенности личностной идентичности в процессе цифровой трансформации, различия между виртуальным и реальным мирами, а также возникающие психологические и социальные проблемы. Рассматривается также трансформация личностного сознания под влиянием искусственного интеллекта и социальных сетей, а также формирование концепции

Ключевые слова: Личность, цифровая трансформация, искусственный интеллект, национальные, семейные ценности, виртуальный.

Abstract: This article analyzes the specific features of personal identity in the process of digital transformation, the differences between the virtual and real worlds, and emerging psychological and social problems. It also discusses the transformation of personal consciousness under the influence of artificial intelligence and social networks, and the formation of the concept of "Digital Me".

Keywords Personality, digital transformation, artificial intelligence, national, family values, virtual.

Kirish

Hozirgi davr — insoniyat tarixidagi eng shiddatli texnologik o'zgarishlar davridir. Raqamli transformatsiya nafaqat iqtisodiyot yoki ishlab chiqarishni, balki insonning eng fundamental tushunchasi -o'zlikni anglash (identifikatsiya) jarayonini ham o'zgartirib yubordi. Agar ilgari shaxsning identifikatsiyasi uning jismoniy qiyofasi, ijtimoiy kelib chiqishi va bevosita muloqoti orqali shakllangan bo'lsa, bugun insonning "ikkinchi hayoti" — raqamli makondagi mavjudligi birinchi planga chiqmoqda. Bu jarayon shaxsning real va virtual dunyo o'rtasida muvozanatni yo'qotishiga, "identifikatsiya inqirozi"ga olib kelmoqda. Prezident yoshlarning virtual dunyodagi identifikatsiyasi va ma'naviy xavfsizligi masalasiga quyidagicha munosabat bildirgan: *"Bugun farzandlarimiz internet orqali dunyo bilan muloqot qilmoqda. Lekin ularning qalbi va ongini yot g'oyalardan, 'ommaviy madaniyat'ning salbiy ta'siridan himoya qilish birinchi darajali vazifamizdir. Biz raqamli savodxonlik bilan birga, milliy o'zlikni anglash va vatanparvarlikni ularning ongiga singdirishimiz zarur."*[1]. Virtual identifikatsiya — bu shaxsning internet makonida o'zini taqdim etish usuli. Bu jarayonda inson o'ziga xos "avatar" yoki raqamli obraz yaratadi.

-Idealizatsiya muammosi: Virtual olamda inson o'zini qanday bo'lsa, shunday emas, balki qanday ko'rinishni istasa, shunday ko'rsatish imkoniyatiga ega. Filtrlar, tanlab olingan kadrlar va sun'iy intellekt asosidagi tahrirlar "ideal obraz"ni yaratadi[2].

-Anonimlik va mas'uliyat: Raqamli makon anonimlik hissini beradi. Bu esa real hayotda ijtimoiy normalarga bo'ysunadigan shaxsning virtual dunyoda tajovuzkor yoki mutlaqo boshqa xarakter egasiga aylanishiga (masalan, kiberbulling) sabab bo'ladi. Shaxsning real hayotdagi holati bilan virtual obrazi o'rtasidagi farq qanchalik katta bo'lsa, psixologik muammolar shunchalik chuqurlashadi. Inson real hayotdagi muvaffaqiyatsizliklarini virtual dunyodagi "soxta muvaffaqiyatlar" (layklar, obunachilar soni) bilan yopishga harakat qiladi. Bu esa o'zini aldash

va shaxsiyatning bo'linishiga olib keladi. Boshqalarning "ideal virtual hayoti" bilan o'zining "oddiy real hayoti"ni solishtirish natijasida shaxsda depressiya, past o'z-o'zini baholash va doimiy norozilik hissi paydo bo'ladi. Manuel Kastels o'zining "Axborot davri: iqtisodiyot, jamiyat va madaniyat" trilogiyasida shaxsning identifikatsiyasi tarmoqli tuzilmalar ta'sirida qanday o'zgarishini tahlil qiladi. Kastelsning fikricha, tarmoq jamiyatida "Oqimlar fazosi" paydo bo'ladi. Bu yerda real vaqt va masofa o'z ahamiyatini yo'qotadi. Inson endilikda faqat o'zining jismoniy yashash joyi bilan emas, balki global tarmoqdagi oqimlar orqali o'zini aniqlaydi.[5]

Sun'iy intellekt (SI) bugungi kunda bizga nima kiyishni, nima yeyishni va hatto qanday fikrlashni taklif qilmoqda.

-Algoritmik qaramlik: Shaxs o'z tanlov erkinligini SI algoritmlariga topshirib qo'ymoqda. Bu esa insonning mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini pasaytiradi va uning identifikatsiyasini "iste'molchi" darajasiga tushirib qo'yadi.

- haqiqatning yo'qolishi: sun'iy intellekt orqali yaratilgan soxta obrazlar haqiqiy inson bilan raqamli nusxa o'rtasidagi chegarani yo'qotmoqda. Bu sharoitda "Men kimmandir?" degan savolga javob berish yanada murakkablashadi. An'anaviy ijtimoiylashuv (oila, mahalla, maktab) o'rnini raqamli platformalar egallamoqda.

Erix Fromm: "O'zlikni anglash" va "Bo'lmoq yoki ega bo'lmoq" E. Fromm shaxsning ichki erkinligi va uning jamiyat bilan munosabatlarini tadqiq etgan. Uning qarashlari raqamli dunyodagi "soxta obraz" muammosini tushuntirishda juda qo'l keladi. "Bo'lmoq" va "Ega bo'lmoq" Fromm jamiyatda insonlar o'zliklarini "narsalarga ega bo'lish" orqali aniqlashlarini tanqid qiladi. Raqamli dunyoda bu "Ega bo'lish" tamoyili "Ko'rinish" tamoyiliga aylanadi.

Misol: Inson ijtimoiy tarmoqda qanchalik baxtli *ko'rinishga* harakat qilsa (identifikatsiya), uning ichki olami shunchalik qashshoqlashadi. U o'zining real "Men"ini emas, balki boshqalarga yoqadigan "Ijtimoiy niqob"ni qadrlay boshlaydi[4]. Virtual dunyoda minglab "do'stlar" bo'lishiga qaramay, inson real hayotda emotsional yolg'izlikni his qiladi. Qadriyatlar transformatsiyasi: Milliy va oilaviy qadriyatlar o'rnini global, ko'pincha yuzaki bo'lgan "trendlar" egallaydi. Shaxs o'zligini milliy kodi orqali emas, global tarmoq normalari orqali aniqlay boshlaydi. 2025-yilning avgust holatiga ko'ra, O'zbekiston aholisining 94,2% qismi internetdan foydalanadi. Bu ko'rsatkich 2021-yilda 76,6% bo'lgan bo'lsa, bor-yo'g'i 4 yil ichida qariyb 20% ga o'sgan. Internetdan foydalanishda erkaklar (95,3%) va ayollar (93,1%) o'rtasidagi farq minimallashtirib bormoqda, bu esa raqamli transformatsiyaning barcha qatlamlarni qamrab olganini anglatadi. 2025-yil yakuniga ko'ra, mamlakatda 33,9 milliondan ortiq faol mobil ulanishlar mavjud bo'lib, bu aholi soniga nisbatan 91,1% ni tashkil etadi. O'zbekiston yosh mamlakat (aholining yarmi 27 yoshdan kichik) bo'lgani sababli, virtual identifikatsiya muammosi aynan shu qatlamda yaqqol namoyon bo'ladi:

Xulosa

Raqamli transformatsiya — qaytarib bo'lmaz jarayon. Biroq, shaxsning o'zligini saqlab qolish uchun quyidagilar zarur: Yuqoridagi xulosalardan kelib chiqib, raqamli transformatsiya sharoitida shaxsning sog'lom rivojlanishini ta'minlash maqsadida quyidagi takliflar ilgari suriladi. Raqamli savodxonlik tushunchasini kengaytirish: uni nafaqat texnik ko'nikma, balki

psixologik himoya vositasi sifatida talqin qilish. Ta'lim muassasalarida "Raqamli etika va psixogigiya" modullarini joriy etish. Bunda asosiy urg'u shaxsning virtual dunyoda o'z vaqtini va emotsional resurslarini boshqarishiga qaratilishi lozim. Yoshlarda sun'iy intellekt tomonidan taqdim etilayotgan ma'lumotlarga nisbatan "sog'lom shubha" ko'nikmalarini shakllantirish hamda pedagogik jarayonlarni shunday tashkil etish kerakki, u yerda talaba algoritmlar bera olmaydigan kognitiv vazifalarni bajarishga yo'naltirish lozim. Virtual dunyoda o'tkaziladigan vaqt va u yerdagi obrazga nisbatan tanqidiy yondashuvni shakllantirish, sun'iy intellekt takliflariga ko'r-ko'rona ergashmasdan, mustaqil tahlil qilish qobiliyatini oshirish. Ta'lim va tarbiya jarayonida "jonli" muloqotning ahamiyatini oshiruvchi metodikalarni qo'llash.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2021.
2. Bekmurodov, M. (2020). *Zamonaviy sotsiologiya nazariyalari*. – Toshkent. (Ijtimoiy tizimlar va transformatsiya tahlili).
3. G'oziyev, E.G'. (2010). *Umumiy psixologiya*. – Toshkent. (Shaxs ongi va uning rivojlanish qonuniyatlari).
4. Fromm, E. (1976). *To Have or to Be?* Harper & Row. (O'zlikni anglash va "ko'rinish" muammolari uchun)
5. Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture*. Volume I. Wiley-Blackwell. (Tarmoq jamiyati nazariyasi uchun).

IJTIMOIIY MOSLASHUV VA MA'NAVIY TARBIYA: SHAXS KAMOLOTINING O'ZARO BOG'LIQLIGI

Nazira Axmadjonovna Dadaboyeva

Dadaboyevanazira93@gmail.com

University of Business and Science

Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxsning jamiyatga integratsiyalashuvi jarayonida ijtimoiy moslashuv (adaptatsiya) va ma'naviy tarbiya tushunchalarining o'rni tahlil qilinadi. Zamonaviy globallasuv sharoitida yoshlarning ijtimoiy muhitga moslashishida milliy qadriyatlar va ma'naviy immunitetning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda ma'naviy tarbiyaning filtrlash funksiyasi tadqiq etiladi.

Kalit so'zlar: Ma'naviyat, ijtimoiylashuv, orentatsiya, identifikatsiya, integratsiya, ma'naviy tarbiya,

Kirish: Inson ijtimoiy mavjudot sifatida tug'ilganidan boshlab muayyan muhitga moslashishga majbur. Ijtimoiy moslashuv — bu shaxsning ijtimoiy guruhlar, normalar va qadriyatlar tizimiga faol kirishib borishi jarayonidir. Biroq, shunchaki moslashish yetarli emas. Mashhur faylasuf Konfutsiy aytganidek: "*Bilimni o'rganib, uni mulohaza qilmaslik - foydasiz, mulohaza qilib, bilimni o'rganmaslik - xavflidir.*"[3] Xuddi shunday, ma'naviyatsiz ijtimoiy

moslashuv shaxsni "manqurt"ga, ya'ni o'zligini anglamaydigan, faqat buyruqlarni bajaradiga yoki olomon ortidan ko'r-ko'rona ergashadigan jonzotga aylantirib qo'yishi mumkin. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar asrida shaxsning virtual va real dunyo o'rtasidagi muvozanatni topishi bevosita uning ma'naviy tayyorgarligiga bog'liq. Ijtimoiy moslashuvning psixologik-ijtimoiy mexanizmlari Ijtimoiy moslashuv jarayoni inson psixikasida murakkab bosqichlarni o'z ichiga oladi. Moslashuv bosqichlari quyidagilardan iborat:

Bronfenbrennerning ekologik tizimlar modeli (Aylana shaklida) ma'naviy tarbiyaga ta'sir qiluvchi ijtimoiy qatlamlar xaqida quyidagi izohlarni keltirgan:

1. Markaz: Indiv (Shaxs) — Yoshi, jinsi, xarakteri.
2. Mikrotizim: Oila, Maktab, Sinfdo'shlar (Bevosita ta'sir).
3. Mezotizim: Oila va Maktab aloqasi (Ota-onalar majlisi va h.k.).
4. Ekzotizim: OAV, Ota-onaning ish joyi, Mahalla.
5. Makrotizim: Milliy qadriyatlar, Qonunlar, Madaniyat.

Ijtimoiy moslashuv va ma'naviy tarbiya — bu shaxsning jamiyatda o'zini topishi, ijtimoiy muhitga moslashishi hamda axloqiy va ma'naviy qadriyatlar asosida shakllanishi jarayoni hisoblanadi. Ushbu jarayon bir qator muhim jihatlarni o'z ichiga oladi ya 'ni ijtimoiy moslashuv — bu shaxsning jamiyat talablariga muvofiq xatti-harakatlar ko'rsatishi, o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish va muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishidir[5]. Bunda quyidagi omillar muhim rol o'ynaydi:

Jamoatchilik qoidalariga rioya qilish: Qonun-qoidalar, me'yorlar va odatlarga amal qilish orqali shaxs jamiyatdagi o'rni va roli haqida tushuncha hosil qiladi. Jamoat bilan munosabat

o'rnatish: Odamlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar o'rnatilishi, do'stlik, hamkorlik va o'zaro yordam ruhida tarbiyalanish. Shuningdek mehnat faolligi: Ijodiy faoliyat va mehnat faoliyati orqali shaxsning ijtimoiy integratsiyasi amalga oshiriladi. Ommaviy axborot vositalari ta'siri: Televidenie, radio, matbuot va internet kabi ommaviy axborot vositalarining shaxslarning fikrlari va xatti-harakatlariga ta'sir qilishidir. Ma'naviy tarbiya — bu shaxsning axloqiy, estetik va diniy qadriyatlarni shakllantirishi, yuksak insonparvarlik g'oyalari asosida rivojlanishidir. Ma'naviy tarbiya jarayonida quyidagilar muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Axloqiy normalarga rioya qilish: Yaxshi xulq-atvor, adolatlilik, insonparvarlik, vijdoniylik va halollikni saqlash. Estetik madaniyat: San'at, adabiyot, musiqa va tasviriy san'at orqali go'zallik tuyg'usini shakllantirish diniy e'tiqod va an'analarni hurmat qilish tushuniladi, Milliy g'urur va vatanparvarlik: Vatanga muhabbat, milliy tarix va madaniyatga hurmat ko'rsatish tushuniladi. Shunday qilib, ijtimoiy moslashuv va ma'naviy tarbiya insonning shaxs sifatida shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonlar birgalikda shaxsning jamiyatdagi o'rnini belgilaydi, uning xatti-harakatlari va qadriyatlarini shakllantiradi. O'zbekistonda ushbu yo'nalishlarda maktab ta'limi, oila tarbiyasi, jamoat tashkilotlari va davlat siyosati faol ishtirok etmoqda. Ijtimoiy moslashuvning eng yuqori darajasi — bu shaxsning jamiyatda nafaqat o'rin topishi, balki shu jamiyat rivojiga ijobiy hissa qo'shishidir. Bu yerda ma'naviy tarbiya "kompas" vazifasini o'taydi. Ma'naviy tarbiya – Ijtimoiy barqarorlik asosi haqida so'z yuritir ekanmiz O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov ta'kidlaganlaridek: *"Ma'naviyat – insonni ruhan poklanishga, qalban ulg'ayishga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini baquvvat, iymon-e'tiqodini butun qiladigan, vijdonini uyg'otadigan beqiyos kuchdir."* Ma'naviy tarbiya shaxsga "ijtimoiy filtr" beradi[2]. Bu filtr orqali inson jamiyatdagi barcha narsalarni ham qabul qilavermaydi. Masalan, agar ijtimoiy guruhda (ko'cha muhitida) jinoyatchilik yoki zararli odatlar normaga aylangan bo'lsa, ma'naviy tarbiya olgan shaxs bu muhitga "moslashmaydi", balki undan o'zini chetga oladi yoki uni o'zgartirishga intiladi. Ma'naviyatning asosiy ustunlari mavjud yani:

Adolat: Jamiyat a'zolari o'rtasidagi tenglik va haqiqatni anglash.

Diyonat: Ichki nazorat mexanizmi (vijdon).

Vatanparvarlik: Shaxsiy manfaatlarni umumxalq manfaatlari bilan bog'lash. Yoshlar tarbiyasida ijtimoiy-ma'naviy muvozanat muammolari ularning ijtimoiy moslashuvi ko'pincha virtual dunyoda sodir bo'lmoqda. Abu Nasr Forobiy o'zining "Fozil odamlar shahri" asarida shunday yozadi: *"Har bir inson o'z tabiati bilan shunday tuzilganki, u yashash va oliy darajadagi yetuklikka erishish uchun ko'p narsalarga muhtojlik sezadi, u yakka o'zi bunday narsalarga erisha olmaydi."*[4] Hozirgi kunda yoshlar uchun "fozil shahar" — bu ijtimoiy tarmoqlar. Ammo virtual dunyoda axloqiy mezonlarning yo'qligi "ijtimoiy anomiya"ga (me'yorlarning buzilishiga) olib kelmoqda. Yoshlar orasida "layk" to'plash uchun axloqsiz videolarni tarqatish yoki kiberbulling (internetdagi tazyiq) holatlari ko'payishi — bu ijtimoiy moslashuv bor, lekin ma'naviy tarbiya yo'qligining isbotidir. Globallashuv va "Ommaviy madaniyat" tahdidiga qarshi immunitet bugungi davrida madaniyatlarning qorishuvi tabiiy jarayon. Biroq, bu jarayonda milliy o'zlikni saqlab qolish eng muhim vazifadir. Abdulla Avloniy aytganidek *"Tarbiya biz uchun yo hayot — yo mamot, yo najot — yo halokat, yo saodat — yo falokat masalasidir."*

Ijtimoiy moslashuv jarayonida inson o'zga madaniyatlarni o'rganishi kerak, lekin ularga ko'r-ko'rona taqlid qilmasligi lozim. Ma'naviy tarbiya insonda "milliy g'urur"ni shakllantiradi, bu esa begona va zararli g'oyalarga nisbatan qalqon vazifasini o'taydi.

Ko'rsatkich	Ma'naviy moslashuv	Ma'naviyatsiz moslashuv
Qadriyatlar	Milliy va umuminsoniy	Faqat shaxsiy manfaat
Ijtimoiy xulq	Mas'uliyatli va odobli	Ko'r-ko'rona ergashish
Maqsad	Jamiyatga foyda keltirish	Faqat o'zi uchun yashash

Xulosa va tavsiyalar

Ijtimoiy moslashuv va ma'naviy tarbiya — shaxs kamolotining uzviy qismlaridir. Ma'naviyatsiz moslashuv — bu irodasiz ko'nikish va o'zlikni yo'qotishdir. Moslashuvsiz ma'naviyat esa — jamiyatdan uzilib qolgan, "minoradagi faylasuf"likdir. Oila institutini mustahkamlash: Ma'naviy tarbiyaning ilk poydevori oilada qo'yiladi. Ota-onalar farzandlarining nafaqat jismoniy, balki ruhiy moslashuviga ham mas'ul bo'lishlari kerak. Yoshlarga axborot oqimidagi "oq"ni "qora"dan ajratishni o'rgatish, ularda tahliliy fikrlashni shakllantirish lozim. Ma'naviy tarbiya faqat maktab bilan cheklanib qolmasdan, butun umr davom etadigan jarayon (lifelong learning) sifatida talqin etilishi shart. Jaloliddin Rumiy aytganidek: *"Sening ruhing qayerda bo'lsa, sen o'sha yerdasan"*. Shunday ekan, ma'naviy dunyoyimiz boy bo'lsa, qanday jamiyatda bo'lmaylik, biz o'zligimizni saqlab qola olamiz va taraqqiyotga hissa qo'shamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni. "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida".

O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimovning "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" 2008

2. Nishonova S. Sharq renessansi davri mutafakkirlarining pedagogik g'oyalari. – Toshkent: Fan, 2006.

3. Konfusiyning "Suhbatlar va o'gitlar" asari.

4. Abu Nasr Forobiyning "Fozil odamlar shahri"

5. Bronfenbrenner U. The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. – Cambridge: Harvard University Press, 1979. (*Ijtimoiy moslashuv va ekologik tizim nazariyasi*).

INTERNET-AGRESSIYANING IJTIMOY-PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI

Abdullayeva Dilnoza Qurbonbek qizi

Namangan davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt sharoitida internet-agressiyaning ijtimoiy-psixologik mexanizmlari tahlil qilingan. Tadqiqotda

deindividuatsiya, javobgarlik diffuziyasi va onlayn disinhbitsiya effekti kabi asosiy psixologik omillar internet muhitida agressiv xulq-atvor shakllanishiga qanday ta'sir ko'rsatishi yoritilgan. Maqolada internet-agressiyaning asosiy shakllari, ijtimoiy va texnologik omillari, psixologik oqibatlar hamda profilaktika yo'llari kompleks yondashuv asosida ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari raqamli muhitda xavfsiz kommunikatsiya madaniyatini shakllantirish va internet-agressiyani kamaytirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Internet-agressiya, raqamli muhit, sun'iy intellekt, deindividuatsiya, javobgarlik diffuziyasi, onlayn disinhbitsiya effekti, kiberbulling, trolling, echo chamber, ijtimoiy tarmoqlar, raqamli psixologiya, media savodxonlik, algoritmik tavsiya tizimlari, kiberpsixologiya.

SOCIAL-PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF INTERNET AGGRESSION

Abdullaeva Dilnoza Kurbonbek kizi

Namangan State Pedagogical Institute, PhD student

Abstract: This article analyzes the socio-psychological mechanisms of Internet aggression in the context of digital technologies and artificial intelligence. The study highlights how the main psychological factors such as deindividuation, diffusion of responsibility, and the online disinhibition effect affect the formation of aggressive behavior in the Internet environment. The article examines the main forms of Internet aggression, social and technological factors, psychological consequences, and prevention methods based on an integrated approach. The results of the study serve to develop practical recommendations for the formation of a safe communication culture in the digital environment and the reduction of Internet aggression.

Keywords: Internet aggression, digital environment, artificial intelligence, deindividuation, diffusion of responsibility, online disinhibition effect, cyberbullying, trolling, echo chamber, social networks, digital psychology, media literacy, algorithmic recommendation systems, cyberpsychology.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ИНТЕРНЕТ-АГРЕССИИ

Абдуллаева Дильноза Курбонбек кизи

Наманганский государственный педагогический институт, Докторант

Аннотация: В данной статье анализируются социально-психологические механизмы интернет-агрессии в контексте цифровых технологий и искусственного интеллекта. Исследование показывает, как основные психологические факторы, такие как деиндивидуализация, диффузия ответственности и эффект онлайн-расторженности, влияют на формирование агрессивного поведения в интернет-среде. В статье рассматриваются основные формы интернет-агрессии, социально-технологические факторы, психологические последствия и методы профилактики на основе комплексного подхода. Результаты исследования служат для разработки практических рекомендаций по формированию безопасной культуры общения в цифровой среде и снижению интернет-агрессии.

Ключевые слова: интернет-агрессия, цифровая среда, искусственный интеллект, деиндивидуализация, диффузия ответственности, эффект онлайн-расторженности, кибербуллинг, троллинг, эхо-камера, социальные сети, цифровая психология, медиаграмотность, алгоритмические рекомендательные системы, киберпсихология.

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt tizimlarining tez rivojlanishi insonlarning kommunikativ muhitini tubdan o'zgartirdi. Internet nafaqat axborot almashish vositasi, balki murakkab ijtimoiy-psixologik jarayonlar kechadigan global makonga aylandi. Shu jarayonda internet-agressiya fenomeni ham keskin ortib bormoqda [1, 23-b]. Internet-agressiya raqamli muhitda shaxs yoki guruhlariga nisbatan tajovuzkor xatti-harakatlar, psixologik bosim, kamsitish va tahdidlarni o'z ichiga oladi. Ushbu hodisa anonimlik, algoritmik tavsiya tizimlari va ijtimoiy tarmoqlar dinamikasi bilan bevosita bog'liq [2, 18-b].

Internet-agressiya raqamli kommunikatsiya jarayonida yuzaga keladigan salbiy psixologik va xulqiy reaksiyalar majmuasi sifatida talqin qilinadi. U oddiy hissiy ziddiyat emas, balki texnologik muhit bilan kuchayadigan murakkab ijtimoiy hodisadir [3, 57-b].

Raqamli muhitda internet-agressiya turli ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Ushbu shakllar foydalanuvchilarning muloqot madaniyati, psixologik holati va platforma xususiyatlariga qarab turlicha darajada ifodalanadi [4, 22b]. Eng ko'p uchraydigan shakllar:

- kiberbulling - bu internet va raqamli platformalar orqali bir shaxsga nisbatan muntazam ravishda psixologik bosim o'tkazish, tahqirlash yoki kamsitish jarayonidir. U odatda ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar va onlayn forumlarda amalga oshiriladi. Kiberbullingning asosiy xususiyatlari takroriy va tizimli xarakterga ega bo'lishi, maqsadli ravishda jabrlanuvchini ruhiy bosim ostida qoldirish, anonim yoki yashirin identitetdan foydalanishdan iborat. Ushbu holat jabrlanuvchida o'ziga ishonch pasayishi, stress va ijtimoiy izolyatsiya kabi psixologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

- trolling - bu internet muhitida ataylab provokatsion, keskin yoki haqoratli xabarlar yozish orqali boshqalarning emotsional reaksiyasini qo'zg'atish harakatidir. Trollingning maqsadi munozarani buzish, foydalanuvchilarda hissiy javob uyg'otish, e'tibor va reaksiyani qo'lga kiritishdan iborat. Trolling ko'pincha anonimlik bilan kuchayadi va ijtimoiy tarmoqlarda muhokama madaniyatining buzilishiga olib keladi.

- verbal agressiy - bu yozma yoki og'zaki muloqot orqali boshqalarga nisbatan tajovuzkor, kamsituvchi yoki haqoratli ifodalarni ishlatishdir. U haqoratli so'zlar kamsituvchi iboralar, tahdid va psixologik bosimlarni o'z ichiga oladi.

Verbal agressiya internet muhitida tez tarqaladi, chunki u minimal texnik to'siqlar bilan amalga oshiriladi va keng auditoriyaga yetib borishi mumkin.

- doxxing va onlayn tahdidlar [4, 28-b] - bu shaxsning roziligisiz uning shaxsiy ma'lumotlarini (ism, manzil, telefon raqami yoki boshqa identifikatsion ma'lumotlar) internetda oshkor qilish jarayonidir.

Onlayn tahdidlar jismoniy zarar yetkazish bilan qo'rqitish, shantaj va bosim o'tkazish, shaxsiy hayotga aralashish ko'rinishlarida namoyon bo'ladi. Bu turdagi agressiya eng xavfli shakllardan biri hisoblanadi, chunki u nafaqat psixologik, balki real hayotdagi xavfsizlikka ham tahdid

solishi mumkin.

Internet-agressiya raqamli muhitda shakllanadigan murakkab psixologik hodisa bo'lib, u bir nechta ijtimoiy va individual mexanizmlar orqali yuzaga keladi. Ushbu mexanizmlar shaxsning real hayotdagi xulq-atvori bilan internetdagi xulqini keskin farqlanishiga olib keladi.

Deindividuatsiya - bu shaxsning o'z individualligini vaqtincha yo'qotishi va o'zini alohida, mas'ul subyekt sifatida emas, balki "umumiy muhitning bir qismi" sifatida his qilishi jarayonidir. Raqamli muhitda bu holat ayniqsa kuchli namoyon bo'ladi, chunki foydalanuvchi ko'pincha anonim profil, avatar yoki taxallus ortida harakat qiladi [5, 36-b]. Bunday sharoitda shaxs o'zini real hayotdagidek ijtimoiy nazorat ostida emas, balki nisbatan "himoyalangan" deb his qiladi. Natijada ichki tormoz mexanizmlari susayadi va xulq-atvor erkinlashadi. Deindividuatsiya jarayonining asosiy psixologik oqibatlari quyidagilardan iborat:

- o'zini nazorat qilishning pasayishi - shaxs har bir so'z yoki harakat oqibatini chuqur o'ylamaydi

- emotsional reaktivlikning oshishi - tez jahllanish, keskin javob qaytarish holatlari ko'payadi

- ijtimoiy me'yorlarga befarqlik - odob-axloq va jamiyat qoidalari ikkinchi darajaga tushadi. Shu sababli deindividuatsiya internet-agressiyaning eng asosiy psixologik ildizlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda "ommaviy fikr to'liqini" shaxsning individual qarorini bosib ketishi mumkin.

Javobgarlik diffuziyasi - bu shaxsning o'z xatti-harakatlari uchun to'liq mas'uliyatni his qilmasligi va uni boshqa foydalanuvchilar yoki umumiy muhit bilan bo'lishib yuborishi jarayonidir [6, 13-b]. Internet muhitida bu holat juda tez yuzaga keladi, chunki foydalanuvchi o'zini "millionlab odamlar ichidagi bir shaxs" sifatida ko'radi. Shu sababli u quyidagi psixologik fikrlash modeliga tushadi: *"agar boshqalar ham shunday qilayotgan bo'lsa, demak bu mening harakatim unchalik muhim emas"*.

Javobgarlik diffuziyasi natijasida quyidagi holatlar yuzaga keladi:

- agressiv kommentlar va haqoratlarning ko'payishi - shaxs o'z so'zining oqibatini to'liq his qilmaydi

- mas'uliyat hissining pasayishi - "men emas, hamma aybdor" degan psixologik oqlash paydo bo'ladi

- ijtimoiy normalardan chetga chiqish - odatiy etik chegaralar buziladi. Bu mexanizm ayniqsa "guruh effektlari" kuchli bo'lgan platformalarda (forumlar, izohlar bo'limi, anonim chatlar) juda faol ishlaydi. Natijada internet muhitida kollektiv agressiya shakllanishi mumkin.

Onlayn disinhubitsiya effekti - bu internet muhitida insonning real hayotga nisbatan o'zini ancha erkin, ochiq va nazoratsiz tutishi holatidir. Bu fenomen raqamli psixologiyada eng muhim tushunchalardan biri hisoblanadi [7, 9-b]. Oddiy hayotda insonni to'xtatib turadigan omillar - ijtimoiy baho, yuzma-yuz muloqot, javobgarlik hissi - internetda sezilarli darajada zaiflashadi. Natijada shaxs o'z ichki fikrlarini filtrsiz ifoda etishi mumkin bo'ladi.

Onlayn disinhubitsiya ikki asosiy shaklda namoyon bo'ladi:

1. Benign (ijobiy) disinhubitsiya. Bu shakl nisbatan ijobiy xarakterga ega bo'lib, unda inson

o'z his-tuyg'ularini ochiq ifoda qiladi, shaxsiy muammolarini bemalol muhokama qiladi, yordam so'rashga tayyor bo'ladi, ijodiy fikrlarini erkin bayon qiladi. Bunday holat ko'pincha psixologik yengillik va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni kuchaytiradi.

2. Toxic (salbiy) disinhubitsiya. Bu shakl internet-agressiyaning asosiy manbalaridan biri hisoblanadi. Unda shaxs haqorat va kamsitish ishlatadi, boshqalarga nisbatan tajovuzkor fikr bildiradi, provokatsion xatti-harakatlarga moyil bo'ladi, ijtimoiy me'yorlarni inkor qiladi. Toxic disinhubitsiya ko'pincha anonimlik, hissiy stress va guruh bosimi bilan kuchayadi.

3. Sun'iy intellekt va agressiya. Sun'iy intellekt texnologiyalarining zamonaviy raqamli platformalarda keng joriy etilishi axborot oqimini boshqarish va foydalanuvchi xulqini shakllantirishda muhim rol o'ynamoqda. Sun'iy intellekt algoritmlari asosan foydalanuvchining qiziqishlari, ko'rish tarixi, reaksiyalari va interaktiv xatti-harakatlarini tahlil qilib, unga moslashtirilgan kontentni tavsiya qiladi. Bunday yondashuv "personalizatsiya" deb ataladi va u foydalanuvchini platformada uzoqroq ushlab turishga xizmat qiladi [8, 15-b]. Biroq ushbu tizimlarning psixologik oqibatlar ham mavjud bo'lib, ular internet-agressiya darajasining oshishiga bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkin. Chunki algoritmlar neytral axborotni emas, balki ko'proq hissiy reaksiya uyg'otadigan kontentni - ya'ni konflikt, bahs va keskin fikrlar mavjud materiallarni - faolroq tarqatishga moyil bo'ladi. Shu sababli suniy intellekt tizimlari ba'zi hollarda quyidagi jarayonlarni kuchaytiradi:

- Konfliktli kontentning ko'proq tarqalishi - algoritmlar yuqori faollik (layk, izoh, ulashish) keltiradigan postlarni ilgari suradi. Odatda bunday kontent emotsional va qarama-qarshi fikrlarni o'z ichiga oladi. Natijada foydalanuvchi axborot muhitida tez-tez ziddiyatli materiallarga duch keladi.

- Polarizatsiyaning kuchayishi - foydalanuvchilar o'z qarashlariga mos kontentni ko'proq ko'radi va qarama-qarshi fikrlardan asta-sekin uzoqlashadi. Bu jamiyatda "biz va ular" tafakkurini kuchaytiradi, ijtimoiy guruhlar o'rtasidagi psixologik masofani oshiradi.

- "Echo chamber" effektining yuzaga kelishi - algoritmik tanlash natijasida foydalanuvchi asosan o'z fikrlarini tasdiqlovchi axborot bilan o'ralib qoladi. Bunday muhitda bir xil qarashlar qayta-qayta takrorlanadi va bu shaxsning fikrlash doirasini toraytiradi [9, 48-b]. Bu jarayonlar natijasida insonning axborotni qabul qilish modeli o'zgaradi: u muqobil fikrlarga kamroq ochiq bo'lib qoladi, emotsional reaksiyalar esa kuchayadi. Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlarda bu holat internet-agressiyaning keskinlashuviga olib kelishi mumkin. Sun'iy intellektning yana bir muhim jihati shundaki, u foydalanuvchi xatti-harakatini o'rganib boradi va shunga mos ravishda yanada "aniqroq" kontent tavsiya qiladi. Agar foydalanuvchi salbiy yoki agressiv kontentga qiziqish bildirs, algoritmlar bunday materiallarni yanada ko'proq taqdim etadi. Bu esa "feedback loop" - ya'ni o'zini kuchaytiruvchi siklni yuzaga keltiradi.

Natijada sun'iy intellekt nafaqat passiv vosita, balki foydalanuvchi emotsional holatini shakllantiruvchi faol mexanizmga aylanadi.

Internet-agressiya faqat individual psixologik holatlar bilan emas, balki keng ijtimoiy, madaniy va texnologik omillar bilan ham chambarchas bog'liq hodisa hisoblanadi. Raqamli muhitda shaxsning xulq-atvori ko'pincha tashqi axborot oqimi, ijtimoiy tafovutlar va

platformalarning algoritmik tuzilishi bilan shakllanadi[9, 23-b].

1. Raqamli tengsizlik - bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga kirish imkoniyatlaridagi farqlarni anglatadi. Internet va zamonaviy raqamli vositalardan foydalanish darajasi turli ijtimoiy guruhlarda bir xil emas. Bu holat internet-agressiyaga quyidagi yo'llar bilan ta'sir qiladi:

- axborotga kirish imkoniyati cheklangan guruhlarda tushunmovchilik va noto'g'ri talqinlar ko'payadi

- raqamli muhitni to'liq anglamaslik konfliktli muloqotni kuchaytiradi

- ijtimoiy tengsizlik hissi frustratsiya va agressiyani oshiradi. Natijada raqamli tengsizlik jamiyat ichida psixologik keskinlikni kuchaytiruvchi omilga aylanadi.

2. Madaniy va siyosiy ziddiyatlar. Internet global kommunikatsiya maydoni bo'lgani uchun turli madaniyat, qadriyat va siyosiy qarashlar bir-biri bilan to'qnashadi. Bu esa ba'zan keskin fikrlar va konfliktlarga olib keladi. Uning asosiy mexanizmlari turli madaniy me'yorlarning to'qnashuvi, siyosiy qarashlarning radikallashuvi, "biz va ular" tafakkurining kuchayishidan iborat. Bunday ziddiyatlar internet muhitida tez tarqaladi va emotsional reaksiyalarni kuchaytirib, agressiv diskussiyalarni yuzaga keltiradi.

3. Media savodxonlik yetishmasligi. Media savodxonlik - bu axborotni tahlil qilish, uning ishonchliligini baholash va tanqidiy fikrlash qobiliyatidir. U yetarli darajada shakllanmagan holatda foydalanuvchilar yolg'on axborotga tez ishonadi, manipulyativ kontentni ajrata olmaydi, emotsional va keskin reaksiyalar kuchayadi. Natijada noto'g'ri axborot asosida yuzaga kelgan tushunmovchiliklar internet-agressiyaning kuchayishiga olib keladi.

4. Axborot filtrlash tizimlari. Zamonaviy platformalarda algoritmik filtrlash tizimlari foydalanuvchiga mos kontentni tanlab taqdim etadi. Bu tizimlar foydalanuvchi tajribasini optimallashtirishga xizmat qilsa-da, ayrim salbiy oqibatlariga ham ega [9, 27-b].

Asosiy ta'sirlari:

- foydalanuvchi faqat o'z qarashlariga mos axborotni ko'radi

- muqobil fikrlar chetga chiqib qoladi

- axborot muhitida biryoqlama qarashlar kuchayadi. Bu jarayonlar jamiyatda axborot "pufakchalari"ni (echo chamber) shakllantiradi va natijada qarama-qarshiliklar kuchayib, internet-agressiya uchun qulay muhit yaratadi.

Internet-agressiya nafaqat raqamli muhitdagi kommunikatsiyaga, balki shaxsning psixologik holati, ijtimoiy munosabatlari va umumiy hayot sifatiga ham sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi. U uzoq davom etgan holatlarda chuqur emotsional va ijtimoiy buzilishlarga olib kelishi mumkin [10, 96-b].

1. Psixologik stress va xavotir. Internet-agressiyaga uchragan shaxs doimiy emotsional bosim ostida qoladi. Salbiy izohlar, tahdidlar yoki kamsituvchi xabarlar psixik zo'riqishni kuchaytiradi. Buning natijasida doimiy xavotir hissi paydo bo'ladi, o'zini himoyasiz his qilish kuchayadi, uyqu va diqqat bilan bog'liq muammolar yuzaga keladi. Bu holatlar vaqt o'tishi bilan shaxsning umumiy psixologik barqarorligini pasaytiradi.

2. Depressiya va emotsional buzilishlar. Uzoq muddatli internet-agressiya depressiv

holatlar rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Shaxs o'ziga nisbatan salbiy tasavvur shakllantiradi va ijtimoiy faollikdan chekinadi. Asosiy belgilari kayfiyatning barqaror pasayishi, o'ziga ishonchning yo'qolishi, motivatsiyaning kamayishi, emotsional beqarorlikdan iborat. Ayniqsa, yoshlar orasida bu holat jiddiy psixologik xavf sifatida qaraladi.

3. Ijtimoiy izolyatsiya. Internet-agressiya natijasida shaxs ijtimoiy muloqotdan asta-sekin chetlashishi mumkin. U real va virtual muhitda o'zini himoya qilish maqsadida ijtimoiy aloqalarni qisqartiradi. Bu jarayon do'stlar va ijtimoiy tarmoqdagi aloqalarning kamayishiga, yolg'izlik hissining kuchayishiga, ijtimoiy moslashuv qobiliyatining pasayishiga olib keladi. Natijada shaxsning ijtimoiy integratsiyasi zaiflashadi.

4. Raqamli muhitga ishonch pasayishi. Internet-agressiya kuchaygan muhitda foydalanuvchilar raqamli platformalarga nisbatan ishonchini yo'qota boshlaydi. Bu holat onlayn muloqotdan qochishga, axborot almashish faolligining kamayishiga, raqamli xizmatlardan foydalanish darajasining pasayishiga olib keladi. Natijada jamiyatning raqamli transformatsiya jarayoni ham sekinlashishi mumkin.

Internet-agressiyani kamaytirish kompleks yondashuvni talab etadi. Bu jarayonda ta'lim, texnologiya va psixologik profilaktika birgalikda ishlashi zarur [11, 12-b].

a) Raqamli savodxonlikni oshirish. Raqamli savodxonlik foydalanuvchilarning internetdagi axborotni to'g'ri tushunish, tahlil qilish va xavfsiz foydalanish qobiliyatini oshiradi. Bu yolg'on axborotni ajratish imkonini beradi, agressiv kontentga nisbatan immunitetni kuchaytiradi, madaniyatli muloqot ko'nikmalarini shakllantiradi.

b) Platforma moderatsiyasini kuchaytirish. Ijtimoiy tarmoqlar va onlayn platformalarda moderatsiya tizimlarini kuchaytirish internet-agressiyani kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Bu jarayon haqorat va tahdidli kontentni tez aniqlash, foydalanuvchilarni ogohlantirish yoki bloklash, xavfsiz raqamli muhit yaratish orqali amalga oshiriladi.

c) Sun'iy intellekt etik algoritmlarini joriy qilish. Sun'iy intellekt asosidagi tizimlar nafaqat kontentni tavsiya qilish, balki zararli va agressiv kontentni filtrlash vazifasini ham bajarishi kerak. Bunda zararli kontentni avtomatik aniqlash, konfliktli axborotni cheklash, foydalanuvchi xavfsizligini ta'minlash asosiy maqsad hisoblanadi.

Kiberpsixologik yondashuv internet muhitida shaxsning emotsional va xulqiy barqarorligini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. U psixologik treninglar va maslahatlar, stressni boshqarish texnikalari, onlayn zo'ravonlikka qarshi psixologik yordam tizimlarini o'z ichiga oladi. Bu dasturlar ayniqsa yoshlar va faol internet foydalanuvchilari uchun muhim hisoblanadi.

Internet-agressiya zamonaviy raqamli jamiyatning murakkab psixologik hodisasi bo'lib, u texnologik va ijtimoiy omillar kesishmasida shakllanadi. Uni kamaytirish uchun kompleks yondashuv - psixologik, texnologik va ijtimoiy chora-tadbirlar uyg'unligi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N. *Cyberbullying in the Digital Age*. Wiley-Blackwell. 2017
2. Hinduja, S., & Patchin, J. W. *Bullying Beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to Cyberbullying*. Corwin Press. 2018

3. Tokunaga, R. S. "A meta-analysis of cyberbullying research". *Computers in Human Behavior*. 2019
4. Slonje, R., Smith, P. K. "Cyberbullying: Another main type of bullying?". *Scandinavian Journal of Psychology*. 2016
5. Marwick, A., & Boyd, D. "Online harassment and anonymity". *Journal of Communication*. 2017
6. Wright, M. F. "Digital aggression and online behavior". *New Media & Society*. 2020
7. Suler, J. "The Online Disinhibition Effect". *CyberPsychology & Behavior*. 2016
8. Zuboff, S. *The Age of Surveillance Capitalism*. 2019
9. Pariser, E. *The Filter Bubble*. Penguin Books. 2016
10. UNESCO *Digital Safety and Youth Mental Health Report*. 2021
11. European Commission *Digital Services Act & Online Safety Guidelines*. 2023

Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutungan oilalargamoslashtirishning pedagogik mexanizmlari.

*University of Business and Science
Pedagogika fanlari doktori(DSc),
professor Abdullayeva Nasiba Jurayevna
Pedagogika yo'nalishi 1-bosqich
magistranti Xojimatova E'zoza Abdulloyevna*

Annotatsiya: Mazkur maqola ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutungan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlarini tizimli va kompleks yondashuv asosida tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqotning dolzarbligi zamonaviy jamiyatda bolalarni oilaviy muhitga muvaffaqiyatli integratsiya qilish muammosining ortib borayotgan ijtimoiy ahamiyati bilan belgilanadi. Maqolaning maqsadi – moslashuv jarayonining pedagogik determinantlarini aniqlash va samarali mexanizmlar modelini ishlab chiqishdan iborat.

Kalit so'zlar: Moslashuv jarayoni, tutungan oila, ijtimoiylashuv, individual

yondashuv, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, emotsional rivojlanish, rehabilitatsiya, adaptatsiya strategiyasi

KIRISH

Zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy transformatsiyalar sharoitida ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalar muammosi global miqyosda dolzarb ijtimoiy-pedagogik masalalardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Jamiyatning barqaror rivojlanishi, avvalo, uning eng zaif qatlamlarini samarali ijtimoiy himoya qilish va ularni jamiyat hayotiga muvaffaqiyatli integratsiya qilish darajasi bilan belgilanadi. Shu nuqtayi nazardan, ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutungan oilalarga joylashtirish nafaqat ijtimoiy himoya chorasigina emas, balki murakkab pedagogik va psixologik jarayon sifatida qaralishi lozim.

Tutungan oila muhitiga kelgan bola o'zining avvalgi hayot tajribasi, ko'pincha travmatik xotiralari va shakllangan xulq-atvor stereotiplari bilan yangi ijtimoiy tizimga kirib keladi. Bu esa moslashuv jarayonining murakkabligini oshiradi hamda uni tasodifiy emas, balki ilmiy asoslangan yondashuv orqali boshqarishni talab etadi. Moslashuv jarayoni faqat tashqi muhitga moslashish bilan cheklanmay, balki bolaning ichki psixologik tizimining qayta tashkil topishi, yangi ijtimoiy rollarni qabul qilishi va o'zini jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida anglashini ham o'z ichiga oladi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, mazkur muammo ko'proq psixologik va ijtimoiy jihatdan o'rganilgan bo'lib, pedagogik mexanizmlar tizimi yetarli darajada konseptuallashtirilmagan. Ko'plab tadqiqotlarda moslashuv jarayoni individual yoki ijtimoiy omillar orqali izohlangan bo'lsa-da, uning pedagogik boshqaruv imkoniyatlari yetarli darajada ochib berilmagan. Shu bois ushbu tadqiqot pedagogik mexanizmlarni mustaqil ilmiy kategoriya sifatida ko'rib

chiqishga va ularning moslashuv jarayonidagi rolini tizimli ravishda asoslashga qaratilgan.

Mazkur maqolaning ilmiy muammosi ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutungan oilalarga moslashtirish jarayonida samarali pedagogik mexanizmlarning yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi bilan belgilanadi. Shu asosda tadqiqotning maqsadi moslashuv jarayonining pedagogik determinantlarini aniqlash va ularni samarali boshqarish imkonini beruvchi konseptual modelni ishlab chiqishdan iborat etib belgilandi.

Tadqiqot vazifalari sifatida moslashuv jarayonining nazariy asoslarini tahlil qilish, mavjud ilmiy yondashuvlarni tizimlashtirish, pedagogik mexanizmlarning tarkibiy komponentlarini aniqlash va ularning amaliy samaradorligini empirik jihatdan asoslash ko'zda tutildi. Shu bilan birga, tadqiqotda moslashuv jarayoni dinamik tizim sifatida talqin qilinib, uning rivojlanish bosqichlari va ularga ta'sir etuvchi omillar chuqur o'rganildi.

Moslashuv jarayonining samaradorligi faqat bolaning individual xususiyatlariga emas, balki oila muhiti, pedagogik yondashuv va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimining o'zaro integratsiyasiga bog'liq. Shu sababli mazkur tadqiqotda kompleks va tizimli yondashuv ustuvor metodologik prinsip sifatida qabul qilindi.

Mazkur tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, unda ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutungan oilalarga moslashtirish jarayoni boshqariladigan pedagogik tizim sifatida talqin qilinadi va ushbu jarayonni samarali tashkil etish uchun zarur bo'lgan mexanizmlar konseptual jihatdan asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari nafaqat nazariy ahamiyatga ega, balki amaliy jihatdan ham muhim bo'lib, ular pedagoglar, psixologlar va ijtimoiy xodimlar faoliyatida qo'llanishi mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutungan oilalarga moslashtirish muammosi zamonaviy ijtimoiy pedagogika, psixologiya va ijtimoiy ishlar kesishgan nuqtada shakllangan murakkab ilmiy yo'nalish hisoblanadi. Mazkur muammo yuzasidan olib borilgan xalqaro tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bolalarning moslashuv jarayoni ko'p omilli bo'lib, u biologik, psixologik va ijtimoiy determinantlar bilan uzviy bog'liq holda shakllanadi. Ayniqsa, tutungan oilaga kelgan bolalarda kuzatiladigan emotsional beqarorlik, ishonchsizlik va ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklar ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan.

Zamonaviy tadqiqotlar foster care tizimidagi bolalarning rivojlanish dinamikasini tahlil qilar ekan, ularning psixologik holati ko'p hollarda travmatik tajribalar bilan belgilanadi. Bu holat bolalarning yangi oilaga moslashuvini murakkablashtiradi va pedagogik yondashuvning maxsus shakllarini talab etadi. Shu nuqtayi nazardan, bolalarning psixologik xavfsizligini ta'minlash va emotsional barqarorligini shakllantirish moslashuv jarayonining asosiy komponentlaridan biri sifatida qaraladi.

Ilmiy manbalarda tutungan oiladagi tarbiya uslubi va ota-onalarning pedagogik kompetensiyasi bolalarning moslashuv darajasiga bevosita ta'sir qiluvchi omil sifatida e'tirof etiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qo'llab-quvvatlovchi va empatik yondashuv ustuvor bo'lgan oilalarda bolalarning ijtimoiylashuvi tezroq va barqarorroq kechadi. Aksincha, nazoratga asoslangan yoki emotsional sovuqlik kuzatiladigan muhitda moslashuv jarayoni cho'ziladi va psixologik muammolar chuqurlashadi.

Shuningdek, ilmiy adabiyotlarda moslashuv jarayoni faqat oila doirasida emas, balki kengroq ijtimoiy muhit bilan bog'liq holda ko'rib chiqiladi. Ta'lim muassasalari, ijtimoiy xizmatlar va psixologik qo'llab-quvvatlash tizimi bolalarning muvaffaqiyatli moslashuvida muhim rol o'ynaydi. Bu esa moslashuvni

individual jarayon sifatida emas, balki tizimli ijtimoiy-pedagogik hodisa sifatida talqin qilish zarurligini ko'rsatadi.

Mavjud tadqiqotlarda pedagogik mexanizmlar tushunchasi yetarli darajada tizimlashtirilmagan. Ko'plab ishlar psixologik yoki ijtimoiy jihatlariga urg'u berib, pedagogik komponentni ikkilamchi darajada yoritadi. Shu sababli mazkur tadqiqot pedagogik mexanizmlarni mustaqil va kompleks tizim sifatida ko'rib chiqishni maqsad qiladi. Bu yondashuv moslashuv jarayonini boshqariladigan va prognoz qilinadigan pedagogik jarayon sifatida talqin qilish imkonini beradi.

Mazkur tadqiqot metodologiyasi kompleks yondashuv asosida ishlab chiqilgan bo'lib, unda ijtimoiy-pedagogik tizimlar nazariyasi, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim paradigmasi va konstruktivistik yondashuv integratsiya qilingan. Tadqiqotning konseptual modeli bolani faol subyekt sifatida qarashga asoslanadi, bunda uning rivojlanishi ijtimoiy o'zaro ta'sir jarayonida shakllanadi.

Ma'lumotlarni yig'ish jarayonida bir nechta metodlar kombinatsiyasi qo'llanildi. Kuzatish metodi bolalarning real xulq-atvori va oila muhitiga moslashuv jarayonini bevosita tahlil qilish imkonini berdi. So'rovnoma va intervyu metodlari esa subyektiv tajriba, hissiy holat va o'zaro munosabatlarni chuqur o'rganishga xizmat qildi. Ushbu metodlar integratsiyasi tadqiqotning ko'p qirrali tahlilini ta'minladi.

Metodologik yondashuvda individual differentsiallik prinsipiga alohida e'tibor qaratildi. Har bir bolaning moslashuv jarayoni uning shaxsiy tajribasi, psixologik holati va ijtimoiy muhitiga bog'liq holda tahlil qilindi. Shu asosda pedagogik mexanizmlar universal emas, balki moslashuvchan va individual xarakterga ega bo'lishi zarurligi asoslab berildi.

Tadqiqotda pedagogik eksperiment muhim metod sifatida qo'llanildi. Eksperiment jarayonida moslashuvni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan maxsus pedagogik dasturlar ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etildi. Ushbu dasturlar emotsional qo'llab-quvvatlash, kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish va

ijtimoiy integratsiyani ta'minlashga yo'naltirildi. Natijalar dastlabki va yakuniy ko'rsatkichlar asosida taqqoslanib, ularning samaradorligi aniqlashtirildi.

Ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonida statistik va interpretativ tahlil usullari qo'llanildi. Miqdoriy natijalar moslashuv darajasidagi o'zgarishlarni aniqlashga xizmat qilgan bo'lsa, sifat tahlili ushbu o'zgarishlarning mazmuniy jihatini ochib berdi. Bu esa tadqiqot natijalarini chuqur va kompleks talqin qilish imkonini berdi.

Metodologik pozitsiyaga ko'ra, moslashuv jarayonini o'rganishda faqat natijaviy ko'rsatkichlarga emas, balki jarayonning o'ziga e'tibor qaratish zarur. Chunki aynan jarayon davomida shakllanadigan ijtimoiy va pedagogik ta'sirlar bolaning kelgusidagi rivojlanish trayektoriyasini belgilaydi. Shu nuqtayi nazardan, tadqiqot moslashuvni statik emas, balki dinamik va rivojlanib boruvchi tizim sifatida talqin qiladi.

Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutungan oilalarga moslashtirishni samarali tashkil etish uchun:

- ✓ pedagogik mexanizmlarni tizimli ravishda ishlab chiqish
- ✓ individual yondashuvni ta'minlash
- ✓ ijtimoiy va pedagogik resurslarni integratsiya qilish

zarur hisoblanadi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA

O'tkazilgan tadqiqot natijalari ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutungan oilalarga moslashtirish jarayoni murakkab, bosqichma-bosqich rivojlanadigan va ko'p omilli tizim ekanligini tasdiqladi. Empirik kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, moslashuv jarayoni boshlang'ich bosqichda sezilarli psixologik qarshiliklar bilan kechadi. Bolalarda ishonchsizlik, emotsional beqarorlik, yangi muhitga nisbatan ehtiyotkorlik va ayrim hollarda yopiq xulq-atvor kuzatildi. Bu holatlar bolalarning avvalgi hayot tajribasi va travmatik xotiralari bilan bevosita

bog'liq bo'lib, ular moslashuv jarayonining dastlabki bosqichida asosiy to'siq sifatida namoyon bo'ladi.

Biroq tadqiqot davomida kuzatilgan dinamik o'zgarishlar shuni ko'rsatdiki, pedagogik jihatdan to'g'ri tashkil etilgan qo'llab-quvvatlash tizimi ushbu salbiy holatlarni bosqichma-bosqich kamaytirishga xizmat qiladi. Xususan, oila a'zolari tomonidan yaratilgan emotsional xavfsizlik muhiti bolalarda ishonch hissining shakllanishiga olib keladi. Bola o'zini xavfsiz va qabul qilingan deb his qilganidan so'ng uning ijtimoiy faolligi va ochiqligi sezilarli darajada ortadi. Bu jarayon ijtimoiy o'rganish mexanizmlari bilan uyg'un bo'lib, bolaning yangi xulqiy modellarni o'zlashtirishiga imkon yaratadi.

Moslashuv jarayonining keyingi bosqichida bolalarning kommunikativ xulq-atvorida ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Dastlab muloqotdan chekinishga moyil bo'lgan bolalar asta-sekin oila a'zolari bilan faol muloqotga kirisha boshladi. Ularning nutqiy faolligi, hissiy ifodalilik darajasi va o'z fikrini bayon qilish qobiliyati rivojlandi. Bu o'zgarishlar rolli va interaktiv pedagogik yondashuvlar bilan bevosita bog'liq bo'lib, ular bolaga ijtimoiy rollarni sinab ko'rish va muloqot tajribasini kengaytirish imkonini beradi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, individual yondashuv moslashuv samaradorligini oshiruvchi asosiy omillardan biridir. Har bir bolaning psixologik holati va ehtiyojlarini inobatga olgan holda ishlab chiqilgan pedagogik strategiyalar uning rivojlanish dinamikasiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Universal yondashuvlar bunday holatlarda yetarli samarani bermaydi, chunki moslashuv jarayoni individual xususiyatlarga kuchli darajada bog'liq.

Shu bilan birga, tadqiqot natijalari oila muhitining sifat jihatlari moslashuv jarayonida hal qiluvchi rol o'ynashini tasdiqladi. Samimiy, qo'llab-quvvatlovchi va emotsional jihatdan barqaror muhitda tarbiyalanayotgan bolalarda ijtimoiylashuv jarayoni tezroq va muammosiz kechdi. Aksincha, pedagogik yondashuv yetarli

darajada shakllanmagan oilalarda moslashuv jarayoni cho'zilib, ayrim regressiv xulq-atvor shakllari kuzatildi. Bu holat oila a'zolarining pedagogik kompetensiyasi bilan izohlanadi.

Natijalar va muhokama integratsiyasi shuni ko'rsatadiki, moslashuv jarayoni faqat bolaning ichki resurslariga emas, balki tashqi pedagogik ta'sirlar tizimiga ham bog'liq. Ayniqsa, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi — psixologik xizmatlar, ta'lim muassasalari va ijtimoiy institutlar bilan hamkorlik — moslashuvni tezlashtiruvchi omil sifatida namoyon bo'ldi. Ushbu holat moslashuvni individual emas, balki tizimli jarayon sifatida talqin qilish zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Olingan natijalar mavjud ilmiy qarashlar bilan taqqoslanganda, ular ko'plab xalqaro tadqiqotlar bilan uyg'unlikda ekanligi kuzatildi. Biroq mazkur tadqiqotning o'ziga xos jihati shundaki, unda pedagogik mexanizmlar alohida tizim sifatida tahlil qilinib, ularning moslashuv jarayonidagi roli chuqur yoritildi. Pedagogik mexanizmlar moslashuv jarayonini boshqarish va yo'naltirish imkonini beruvchi asosiy instrument sifatida qaralishi lozim.

Shu nuqtayi nazardan, tadqiqot natijalari asosida quyidagi konseptual xulosa ilgari suriladi: ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutungan oilalarga moslashtirish samaradorligi pedagogik, psixologik va ijtimoiy omillarning o'zaro integratsiyasiga bog'liq bo'lib, bu jarayonni muvaffaqiyatli tashkil etish uchun kompleks yondashuv zarur. Aynan shu integratsiya moslashuv jarayonining barqaror va uzoq muddatli natijalarini ta'minlaydi.

Natijalarning chuqur tahlili shuni ko'rsatadiki, moslashuv jarayonida emotsional barqarorlikning shakllanishi markaziy o'rin egallaydi. Bola o'zini xavfsiz va qabul qilingan deb his qilgandagina uning ijtimoiy va kommunikativ rivojlanishi izchil davom etadi. Shu sababli pedagogik mexanizmlar faqat tashqi nazoratga emas, balki ichki psixologik holatni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan bo'lishi lozim.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi rolli va interaktiv pedagogik yondashuvlar, individual yondashuv hamda ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi uyg'unlashganda moslashuv jarayoni samarali kechishini ko'rsatdi. Bu esa mazkur yo'nalishda pedagogik faoliyatni ilmiy asosda tashkil etish zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi.

XULOSA

Mazkur tadqiqot ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutungan oilalarga moslashtirish jarayonini kompleks ijtimoiy-pedagogik hodisa sifatida tahlil qilishga yo'naltirildi va olingan natijalar ushbu jarayonning ko'p qatlamli hamda dinamik xarakterga ega ekanligini tasdiqladi. Ilmiy talqinlarga ko'ra, moslashuv jarayoni nafaqat bolaning individual psixologik xususiyatlariga, balki oila muhiti, pedagogik yondashuv va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimining o'zaro uyg'unligiga bog'liq bo'lgan murakkab tizim sifatida qaralishi lozim.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, moslashuvning dastlabki bosqichida bolalarda kuzatiladigan emotsional beqarorlik, ishonchsizlik va ijtimoiy passivlik holatlari pedagogik jihatdan to'g'ri tashkil etilgan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari orqali bosqichma-bosqich bartaraf etilishi mumkin. Bu esa moslashuv jarayonini boshqariladigan pedagogik tizim sifatida ko'rish imkonini beradi. Aynan shu jihat mazkur tadqiqotning asosiy ilmiy yangiligi sifatida e'tirof etilishi mumkin.

Shuningdek, tadqiqot natijalari individual yondashuvning ustuvor ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Har bir bolaning hayotiy tajribasi, psixologik holati va ehtiyojlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan pedagogik strategiyalar uning ijtimoiylashuv jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi va barqarorlashtiradi. Shu nuqtayi nazardan, moslashuv jarayonida standartlashtirilgan yondashuvlardan voz kechib, differensial va moslashuvchan pedagogik mexanizmlarni qo'llash zarurligi asoslab berildi.

Yakuniy tahlilga ko'ra, tutungan oila muhitining sifat jihatlari moslashuv samaradorligini belgilovchi hal qiluvchi omil hisoblanadi. Emotsional qo'llab-quvvatlash, ishonchli munosabatlar va ijobiy kommunikativ muhit bolalarning o'zini xavfsiz his etishiga va yangi ijtimoiy rollarni qabul qilishiga zamin yaratadi. Aksincha, pedagogik jihatdan tayyorlanmagan muhitda moslashuv jarayoni cho'zilib, bolaning rivojlanishida salbiy tendensiyalar yuzaga kelishi mumkin.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, moslashuv jarayonini samarali tashkil etish faqat oila doirasida emas, balki kengroq ijtimoiy kontekstda amalga oshirilishi lozim. Ta'lim muassasalari, psixologik xizmatlar va ijtimoiy institutlarning o'zaro hamkorligi bolaning kompleks rivojlanishini ta'minlaydi. Shu sababli moslashuv jarayonini integrativ tizim sifatida talqin qilinadi, bunda pedagogik, psixologik va ijtimoiy komponentlar o'zaro uzviy bog'liq holda faoliyat yuritadi.

Mazkur tadqiqot asosida ishlab chiqilgan pedagogik mexanizmlar konsepsiyasi moslashuv jarayonini samarali boshqarish imkonini beruvchi nazariy va amaliy asos sifatida taklif etiladi. Ushbu mexanizmlar quyidagi strategik yo'nalishlarni o'z ichiga oladi: emotsional qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish, individual yondashuvni ta'minlash, kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish va ijtimoiy integratsiyani qo'llab-quvvatlash. Ushbu yo'nalishlarning uyg'unlashuvi moslashuv jarayonining barqaror va uzoq muddatli natijalarini ta'minlaydi.

Yakuniy xulosa sifatida ta'kidlash joizki, ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutungan oilalarga moslashtirish muammosi zamonaviy pedagogika va ijtimoiy ishlar tizimida ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu muammoni hal etishda ilmiy asoslangan pedagogik mexanizmlarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, kelgusida ushbu yo'nalishda yanada keng qamrovli empirik tadqiqotlar olib borish, turli

madaniy va ijtimoiy kontekstlarda moslashuv jarayonini o'rganish hamda innovatsion pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish zarur.

Aynan kompleks, tizimli va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvgina ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarning jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyasini ta'minlay oladi. Shu bois, mazkur tadqiqot natijalari nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham ahamiyatli bo'lib, ular pedagoglar, psixologlar va ijtimoiy xodimlar faoliyatida samarali qo'llanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdurahmonov, Q. H. (2020). *Ijtimoiy pedagogika asoslari*. Toshkent: Fan va texnologiya.
2. Nishonova, Z. T. (2019). *Bolalar psixologiyasi va pedagogikasi*. Toshkent: O'qituvchi.
3. To'xtaxodjayeva, M. X. (2021). *Tarbiya nazariyasi*. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
4. Karimova, V. M. (2018). *Ijtimoiy psixologiya*. Toshkent: Noshir.
5. Yo'ldoshev, J. G., & Usmonov, S. A. (2020). *Pedagogik texnologiyalar*. Toshkent: O'qituvchi.
6. Xudoyberdiyeva, M. R. (2022). Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalar bilan ishlashning pedagogik asoslari. *Pedagogika va psixologiya*, 3(2), 45–52.
7. Solomatina, G. N., & Sumenko, L. V. (2022). Social success of foster children. *Pedagogical Review*, 6, 104–113.
8. Aslamazova, L. A., Muhamedrahimov, R. J., & Vershinina, E. A. (2019). Foster care breakdown factors. *Behavioral Sciences*, 9(12), 160.

9. Chodura, S., Lohaus, A., Symanzik, T., & Heinrichs, N. (2021). Foster parents' parenting and children's development: A meta-analysis. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 24, 326–347.

10. Dozier, M., Zeanah, C. H., & Bernard, K. (2013). Attachment in foster children: Implications for development. *Child Development*, 84(2), 622–636.

MUNDARIJA

Mualif(lar)F.I.Sh	Maqola nomi	Beti
KIRISH SO‘ZI		4
8- SHU‘BA		
RAQAMLI TEXNALOGIYALAR VA SUN‘IY INTELLEKT SHAROITIDA SHAXS ONGINING TRANSFORMATSIYASI, IDENTIFIKATSIYASI VA IJTIMOIYLASHUV JARAYONLARI;		
Bayqunusova Gulmira Yuldibayevna	Raqamli transformatsiya davrida ijtimoiy tarmoqlar ta'sirida hasad va havas fenomenining psixologik mexanizmlari	5
M.A.Maxsudova N.A. Voxidova	Shaxsni o‘z-o‘zini anglashining rivojlanishida sun‘iy intellektning o‘rni	9
Muqumova Dilrabo Inatovna	Raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellekt sharoitida oliy ta'lim talabalari kreativligini rivojlantirishda sinergetik yondashuvning psixologik asoslari	12
Mullaboyeva Nargiza Sharopaliyevna	Sun'iy intellekt sharoitida shaxs ongining transformatsiyasi	17
Atakhujayeva Shakhlo Anvarovna	Determinants of development of social-emotional competence of foreign language teachers in higher education	20
Mo‘minova Dilrabo Murodillayevna	Kasbiy charchoq va uni yengib o‘tish imkoniyatlari	25
Abdurayimov Sardorbek Odiljon o‘g‘li	Gumanistik psixologiya doirasida shaxs rivojlanishi: G. Olport, A. Maslou Va K. Rodjers qarashlari	27
Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich	Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida kasbiy deformatsiyaning psixologik determinantlari va ularning oldini olish	31
Mo‘minova Dilrabo Murodillayevna	Ish va shaxsiy hayot muvozanati- stresssiz yashash	36

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich	Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy deformatsiya xavflari va ularni kamaytirish strategiyalari	39
Mo'minova Dilrabo Murodillayevna	O'smir qizlardagi deviant xulqni ijtimoiy, pedagogik vositalar orqali profilaktika qilish	44
Abdurayimov Sardorbek Odiljon o'g'li	Kouching psixologiyasining zamonaviy yo'nalishlari va rivojlanish tendensiyalari	47
To'ychiyeva Shoyista Jumaboyevna	Kichik maktab yoshi bolalarida emotsional intellek	50
Najmiddinova Muxayyoxon Shaxobiddin qizi	Raqamli muhit ta'sirida talabalarda qaror qabul qilish jarayonining psixologik xususiyatlari	54
To'ychiyeva Shoyista Jumaboyevna	Marhamiyat tarbiyasining psixologik asoslari	57
Ahmedov Davlatbek Solohiddin o'g'li	Kognitiv psixologiyada idrok, e'tibor va xotira jarayonlarining o'zaro bog'liqligi va ularning inson xulq-atvoriga ta'siri	62
Suyunova Zamira Sayfidinovna Aktamov Muslimbek Azamat o'g'li	Sun'iy intellekt sharoitida shaxs ongining transformatsiyasi, identifikatsiyasi va ijtimoiylashuv jarayonlari	67
Najmiddinova Muxayyoxon Shaxobiddin qizi	Talabalarda noaniqlik sharoitida adekvat qaror qabul qilishning ijtimoiy-psixologik determinantlari	69
<i>Turamov Muhammadzohid Rustamjon o'g'li</i>	Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning kognitiv rivojlanishida raqamli texnologiyalarning roli	72
Ahmedov Davlatbek Solohiddin o'g'li	Ta'lim jarayonida talabalar psixologik moslashuvi va akademik muvaffaqiyat o'rtasidagi bog'liqlik	74
<i>Otamirzayev Muzaffar Bahodir o'g'li</i>	O'smirlarda deviant xulq-atvor shakllanishi va nizoli vaziyatlardan chiqishda oilaviy munosabatlarning o'rni	78
Rustamova Turdixon Ne'matjonovna	Psixokorreksion dastur samaradorligi va ijtimoiylashuv imkoniyatlari analizi	81
Jurayev Xaydarjon Odilboyevich	Xarakter aksentuatsiyasi va jinoyatchilikka tasirining psixologik xususiyatlari	84
To'raboyev Azamat Muxamadullayevich	Intellekt tushunchasini pedagogik-psixologik hususiyatlarini ilmiy-nazariy tahlili.	90
<i>Axatjonov Sunatilla Sobirjon o'g'li</i> <i>O'rinboyeva Nodirabegim Ilyosjon qizi</i>	O'zbekistonda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash yuzasidan samarali mexanizmning joriy etilishi	94
<i>Sotivoldiyev Shohruhmirzo Abdumalik o'g'li</i>	Sun'iy intellektga asoslangan ta'lim vositalarining kognitiv rivojlanishga ta'siri	104
<i>Rustamova Manzura Ne'matjanovna</i>	Elektron maslahat xizmatlari orqali ta'limda psixologik yordamni tashkil etish	107
Abdullayeva Dilnoza Qurbonbek qizi	Internet-agressiya tushunchasining ilmiy adabiyotlarda o'rganilganligi	111
<i>Manzura Ne'matjanovna Rustamova</i>	Problems of Professional Development	115

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

<i>Abdullayeva Dilnoza Qurbonbek qizi</i>	Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt sharoitida anonimlikning psixologik mexanizmlari	118
To'raboyev Azamat Muxamadullayevich	O'qituvchilarda kreativlik sifatlarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik asoslari	124
To'raboyev Azamat Muxamadullayevich	Maktabgacha yoshdagi bolalar diqqatini rivojlantirishga differensial yondashuv	128
Jurayev Xaydarjon Odilboyevich	O'quvchilarda xarakter aksentuatsiyasi va raqamli texnologiyalar asosida ta'lim sifatini oshirishda pedagogik psixologik yondashuvlar	131
<i>Sodiqova Zilolaxon Abduvahob qizi Nomanov Kozimjon Kamoliddinovich</i>	Diqqat va uning psixologik xususiyatlari	135
Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich <i>Mahkamova Zamira Abdurahmon qizi</i>	Refleksiv kompetensiyani rivojlantirish orqali kasbiy deformatsiyaning oldini olishning pedagogik shart-sharoitlari	138
To'ychiyeva Shoyista Jumaboyevna <i>Adhamjon Halilov</i>	Boshqaruv jarayonida psixologik Ta'sir usullari	145
To'raboyev Azamat Muxamadullayevich	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida milliy o'zlikni anglashni shakllantirish ilmiy muammo sifatida	148
Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich Muqumjanova Dilnozaxon Xabibullayevna	Sun'iy intellekt va zamonaviy filologik yo'nalishlar integratsiyasi: nazariy asoslar va amaliy istiqbollar	152
Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich Isoqova Go'zalxon Abdijabbarovna	Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt sharoitida shaxs ongining transformatsiyasi, identifikatsiyasi va ijtimoiylashuv jarayonlari	154
<i>To'ychiyeva Shoyista Jumaboyevna Aminjonov Shoxrux</i>	Kognitiv rivojlanish va til qobiliyatining shakllanishi.	157
Razzaqova Maxbuba Olimbayevna	O'smirlarda ijtimoiy tarmoqlarga nisbatan addeksiya va uning delikvent xulq-atvor shakllanishiga ta'siri	161
<i>To'ychiyeva Shoyista Jumaboyevna Aminjonov Shoxrux</i>	Shaxs emotsional sohasining psixologik jihatlari.	165
Abdullayeva Robiyaxon Rustambek qizi	Uzluksiz ta'lim tizimida sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan o'qitish metodikasi	169
<i>Asqarova Dilfuzaxon</i>	Xulq-atvor og'ishuvlari: diagnostika va korreksiya	172
To'ychiyeva Shoyira Jumaboyevna	Autizmga chalingan bolalar psixikasining o'ziga hosligi	176
Ruzimatova Gulasal Abduvoxiidovna	Tushkunlik holatlarida psixologik yordamning ahamiyati va shaxsiy motivatsiyaning shakllanishi	179

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

<i>Najmiddinova Muxayyohon Shaxobiddin qizi Husanova Gulsanam</i>	Zamonaviy ta'limda motivatsiya tushunchasining o'rni	181
<i>Xusanova Gulsanam Shavkatjon qizi Najmiddinova Muxayyohon Shaxobiddin qizi</i>	Tajovuzkor xulq shakllanishida temperament xususiyatlarining o'rni va ularning o'zaro bog'liqligi	185
Akbaraliyeva Kamolaxon Ikromjon qizi Mullaboyeva Nargiza	O'quvchilarda psixologik motivatsiyani oshirish usullari	190
Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich Yusufjonova Nigina Hasanboy qizi	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida psixologik omillarning akademik savodxonlikka ta'siri	196
<i>Turg'unov Nozimjon Olim o'g'li Najmiddinova Muxayyohon Shaxobiddin qizi</i>	Deviant xulq-atvorni o'rganishdagi psixologik yondashuvlar	203
Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich Ikromjanova Ruxsora Ilhomjon qizi	Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy kompetentlik va emotsional barqarorlikni rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari	209
MIRZASIDDIQOVA GULXAYO	Ijtimoiylashuv jarayonida o'smirlarda psixologik inqirozning kuzatilishi	215
Normatova Gulhayo Rustamjon qizi	Ijtimoiy munosabatlarning o'smir xulq-atvoriga ta'siri	218
<i>Gapirova Azizaxon</i>	Bolalarni zo'ravonlikning barcha turlaridan asraylik	221
Razzaqova Maxbuba Olimbayevna	O'smirlarda ijtimoiy tarmoqlarga nisbatan addeksiya va uning delikvent xulq-atvor shakllanishiga ta'siri	224
Raxmatova Tursunoy Farhodjon qizi	Eksperimental metodlarning afzalliklari va imkoniyatlari	229
Isomiddinova Gulsanam Husniddin qizi	Yoshga oid psixologiya va uning tarmoqlari	232
<i>Abbasova Roxilaxon Sobirjon qizi Soipova Sevaraxon Alisherovna</i>	Media, kommunikatsiya va psixologik transformatsiya orqali jamoatda gender tenglikni rivojlantirish	233
<i>Abduroxmonova Jamila Yusupjonovna Turabayeva Gulmira Muxtor qizi</i>	Raqamli muhitda shaxs identifikatsiyasining shakllanishi va transformatsiyasi	237
<i>Ismoilova Gulboxor Baxtiyorovna Akramova Dilnoza Ikromjon qizi</i>	Sun'iy intellektning shaxs ongiga ta'siri- kognitiv jarayonlar va qaror qabul qilishning o'zgarishi	241
<i>Axmedov Botirjon Maxamadali o'g'li Solijonov Omadjon Xursandbek o'g'li</i>	Raqamli ijtimoiylashuv yoshlar ongida yangi ijtimoiy me'yorlarning shakllanishi	245

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

<i>Bozorova Shaxnozabonu Murodjon qizi</i> <i>Mamajonova Xurshida Mo'minjon qizi</i>	Virtual va real identitet o'rtasidagi ziddiyat psixologik muammolar va adaptatsiya mexanizmlari	249
<i>Shaxnozabonu Murodjon qizi</i> <i>Xurshida Mo'minjon qizi</i>	Virtual va real identitet o'rtasidagi ziddiyat psixologik muammolar va adaptatsiya mexanizmlari	251
<i>G'ofurova Gulbarno Taxirovna</i> <i>Buzilayxo Ortikmirzayevna</i>	Sun'iy intellekt bilan o'zaro munosabatda shaxsning emotsional va ijtimoiy rivojlanishi	253
<i>Qodirov Mirzaolim</i> <i>Mirzaakbarovich</i> <i>Mirzaakbarov Abbosbek</i> <i>Mirzaakbar o'g'li</i>	Raqamli texnologiyalar sharoitida tanqidiy fikrlash va axborotni qayta ishlashning psixologik xususiyatlari	256
<i>Yuldasheva Sayyoraxon Ilhomjon qizi</i>	Sun'iy intellektning shaxs ongiga ta'siri	259
<i>Samijonov Rashidjon Raximjon o'g'li</i> <i>Qoplonov Ruzimbek Sultonboy o'g'li</i>	Onlayn kommunikatsiya va shaxslararo munosabatlarning transformatsiyasi psixologik tahlil	263
<i>Darvishxojayev Xasan</i> <i>Abdulkakimovich</i> <i>Bekmirzayeva Rayxona</i> <i>Shavkatjon qizi</i>	Yoshlarda ijtimoiy ong shakllanishiga ta'sir etuvchi psixologik omillar	267
<i>Darvishxojayev Xasan</i> <i>Abdulkakimovich</i> <i>Bekmirzayeva Rayxona</i> <i>Shavkatjon qizi</i>	Yoshlarda ijtimoiy ong shakllanishiga ta'sir etuvchi psixologik omillar	271
9- SHU'BA INKLYUZIV TA'LIM MUHITIDA SUNIY INTELEKT ORQALI DIFFERENSIAL YONDASHUVNI SHAKLLANTIRISH		
<i>L. R. Muminova p.f.d.prof.</i>	“Ilk yoshdagi bolalar bilan olib boriladigan korreksion-logopedik ishning mazmuni va shakllari”	274
<i>Pulatova Parida Muxitdinovna</i>	Imkoniyati cheklangan bolalarning ota-onalari bilan olib boriladigan pedagogik-psixologik ishlarining samaradorligini oshirish yo'llari	278
<i>Ayupova Mukarram Yo'ldashevna</i>	Nutq va harakat faolligini rivojlantirish muammolari olimlar nigohida	284

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Miraliyeva Dilafuz Tahirovna Markhaba Bobocholova Xalilovna Zayniddinova Mohinur Sharofiddinovna	Advantages and risks of digital learning environments for children with special needs in inclusive education settings	287
Qurbonova Baxtixon Qo'chqarbayevna	Inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt asosida differensial yondashuvni shakllantirish: "sadiq" pedagogik modeli	291
Miraliyeva Dilafuz Tahirovna Markhaba Bobocholova Xalilovna Zayniddinova Mohinur Sharofiddinovna	İnklüzif eğitim (kaynaştırma eğitimi) ortamında özel gereksinimli çocuklar için dijital eğitim ortamlarının avantajları ve riskleri	296
Voxobova Muniraxon Sadirdinovna	Inklyuziv ta'limda o'qituvchi va sun'iy intellekt hamkorligi orqali differensial yondashuvni tashkil etish	300
<i>Xusanov A'zamjon Axmadjonovich</i>	Nutq rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar ta'limida klinik lingvistikaning muammolari va yechimlari	305
Abdullayeva Shaxlo Ibroximjon qizi	The opportunities and challenges of digital learning environments for visually impaired students	312
Oygul Ashurova Anvarjonovna	Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va psixologik qo'llab-quvvatlashda innovatsion texnologiyalarning o'rni	318
<i>Xusanov A'zamjon Axmadjonovich</i>	RIVOJLANISHIDA NUQSONLARI BO'LGAN BOLALARNI RUHIY BARKAMOL SHAXS SIFATIDA tarbiyalash.	320
Мирзаева Умидахон Инамовна	Инклюзив таълимга кохлеар имплант бўлган болаларни тайёрлаш учун коррекцион-педагогик иш технологияси	326
Jurayev Muhridin	Inklyuziv ta'limda o'qituvchilarning kasbiy kompetentsiyalarini shakllantirish	330
<i>Rahimova Dildora Qodirjonovna Katayeva Farida Shavkatovna</i>	Inklyuziv ta'lim sharoitida maxsus ta'limga muhtoj bolalarning bilish faoliyatini rivojlantirishni takomillashtirish	333
Najimova Muxabbat Teshabaevna	Nutqi nuqsonlarini o'rganish metodlari	337
<i>Bozraqova Umida Ashirali qizi Katayeva Farida Shavkatjonovna</i>	"Inklyuziv ta'lim sharoitida o'quvchilarning individual ehtiyojlarini aniqlash va differensial yondashuvni tashkil etish metodikasi"	341
Isaqova Muhayyo Abduvayitovna	Inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt orqali differensial yondashuvni shakllantirish	344
Xusanov Azamjon Oxunov Ilxomjon Abduqaniyevich	Inklyuziv ta'lim muhitida suniy intelekt orqali differensial yondashuvni shakllantirish texnologiyasi	347
Rahimova Dildora Qodirjonovna Katayeva Farida Shavkatovna	Maxsus pedagog kasbiy kompetensiyasi va pedagogik faoliyat samaradorligi mezonlari	352

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Boxodirova Gulasalxon Ibroximovna	Inklyuziv ta'lim muhitida suniy intellekt orqali differensial yondashuvni shakllantirishning ahamiyati Boxodirova gulasalxon ibroximovna	357
<i>Xusanov A'zamjon Ahmadjonovich Mamajonova Barchinoy Abduhalil qizi</i>	Dars jarayonida sun'iy intellekt	362
Sayyoraxon Ilhomjon qizi Hamzayeva Mashxura Abduvohidovna	Inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt orqali differensial yondashuvni shakllantirish yuldasheva	366
Najmiddinova Muhayyo Abdunazarova Mavluda	Imkoniyati cheklangan bolalarni jamiyatga moslashtirish va ta'lim berish san'ati	369
Abdujabborova Gulsanam Botirali qizi	Korishda nuqsoni bolgan bolalar nutqining oziga Xosligi	372
Abduqunduzova Gulsora	Inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt orqali differensial yondashuvni shakllantirish	374
Xusanov A'zamjon Axmadjanovich Abdusattorova Muazzam Sodiqjon qizi	Ta'lim tashkilotida inklyuziv muhitni loyihalash	378
<i>Boyzaqova Umida Qo'chqarboyeva Marjona Bahromjon qizi</i>	Raqamli pedagogika sharoitida logopedik xizmatlarni modernizatsiya qilish	382
<i>Mirzaahmedova Sabrina</i>	Inson ko'rish analizatorlari tuzilishi va funksional xususiyatlari	386
Xusanov Azamjon Axmadjanovich Raxmatullayeva Sarvinoz Xurshidbek qizi	Fanlararo integratsiya va uning inkluzif talimdagi didaktik tizimlar	389
Xusanov Azamjon Axmadjanovich To'ychiyeva Oyazimhon Doniyor qizi	Sensor kamchiliklariga ega bolalar uchun inklyuziv ta'lim strategiyalari va ularni amalga oshirish	393
<i>Botirova Sevara Sanjarbek qizi Najmiddinova Muxayyoxon Shaxobiddin qizi</i>	Oligofren bolalarni differensial yondashgan holda korreksion o'qitish va tarbiyalashning Dolzarb masalalari	397
Xusanov Azamjon Axmadjanovich Abdurahimova Nozima Fazliddin qizi	Suniy intellekt yordamida individual o'quv trayektoriyasini yaratish muammolari	400
<i>Begmatova Feruza Zoxirovna</i>	Inklyuziv ta'limda sun'iy intellektning qo'llanilishida pedagogik yondashuv	404
Donoxon Abduraxmonova	Inklyuziv ta'lim muhitida suniy intellekt orqali differensial yondashuvni shakllantirish	408
Xusanov Azamjon Axmadjanovich G'ulomjanova Madina Baxtiyor qizi	Suniy intellekt va inklyuziv ta'lim integratsiyasining pedagogik asoslari	413
<i>Asilbekov Izzatilla Nigora Erkinova</i>	Inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt orqali Differensial yondashuvni shakllantirish	417

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Boyzaqova Umida Abdullajanova Munira Komiljon qizi	Umumta'lim maktablarida nogironligi bo'lgan o'quvchilarga nisbatan tolerantlik muhitini yaratishning innovatsion metodikasi	421
Isaqova Muhayyo Abduvayitovna	Inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt orqali differensial yondashuvni shakllantirish	425
<i>Xusanov A'zamjon Axmadjonovich, Ismoiljonova O'g'iloy Isroiljonovna</i>	Inklyuziv ta'limning rivojlanish bosqichlari va zamonaviy yondashuvlar	428
Xusanov A'zamjon Axmadjonovich Oxunjonova Maftuna Baxromjonovna	Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarni ijtimoiy reabilitatsiya qilishdagi zamonaviy logopedik yondashuvlar	434
<i>Xusanov A'zamjon Axmadjonovich, Raxmonjonova Sarvinoz Kozimjon qizi</i>	Inklyuziv ta'limda qo'llaniladigan metod va usullar samaradorligi	437
Sotvoldiyeva Qizlarxon Xakimovna	Shifoxonada uzoq muddat davolanayotgan bolalar tavsifi, ular uchun ta'lim muhitini tashkil etish va yaratishning o'ziga xos xususiyatlari	440
Shermatova Tursunoy Vasiliy qizi	Ta'lim ehtiyojlariga ega bolalarni inkluziv ta'lim va tarbiyalash konsepsiyasi: xalqaro hujjatlar asosida tahlil	444
Shayimkulova Shaxnoza Ravshanbekovna	Alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalarning umumta'lim va maktabgacha ta'lim tizimiga moslashuvda oila va maktab hamkorligining ahamiyati	448
Parpiboyeva Mehribon	Ruhiy rivojlanishi sust bolalar va ularning bilish jarayoni	451
Erkinjonova Dilshodaxon Baxtiyorjon qizi	Inklyuziv ta'lim muhitida sun'iy intellekt orqali differensial yondashuvni shakllantirish	457
10- SHU'BA.		
ZAMONAVIY TA'LIMDA RAQAMLI PEDAGOGIKA VA INNOVATSION YONDASHUVLAR		
<i>Abduvaliyeva Dilsora Nodirjon qizi</i>	Bo'lajak matematika o'qituvchilarining intellektual-ijodiy kompetentligini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar	460
Абдуллаева Озода Сафибуллаевна	Обучение принципам человеко-ориентированного проектирования с использованием цифровых лабораторий и виртуальных тренажеров	463
Egamberdiyeva T.A. Narzullayev D.Sh	Aksiologik yondashuv asosida magistratura bosqichi talabalarida pedagogik tolerantlik tafakkurini rivojlantirishda multimediyaga texnologiyalarining ahamiyati	465

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

<i>Asqarova O'g'iloy Mamashokirovna</i>	Iqtidorli o'quvchilarning ijodkorligini individual yondashuv asosida rivojlantirishning pedagogik texnologiyasi	470
Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li	O'qituvchilarning raqamli pedagogik kompetensiyasi va uning axborot bilan ishlash kompetensiyasiga ta'siri	472
<i>М.Қуронов О.Базаров, фалсафа М.Исақова,</i>	3 сінфда «Меҳнатсевар бола қандай бўлади?» мавзусидаги Машғулоти ўтказиш методлари	476
<i>Abdullayeva Kibriyo Ravshanbekovna</i>	Alfa avlodlarini xalq pedagogikasi vositasida ijtimoiy faolligini oshirishning zamonaviy tendensiyalari	481
Mullaboyeva Nargiza Sharopaliyevna	Raqamli texnologiyalar ta'limi tizimida bo'lajak texnik-muhandislarining kasbiy kompetentligini shakllantirishning pedagogik jihatlari.	485
Abdullayeva Nasiba Jurayevna Xojimatova E'zozxon Abdullayevna Rahimova Dildora Qodirjonovna	Ota –ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	489
Rahimova Dildora Qodirjonovna	Raqamli ta'lim: zamonaviy o'qitishning yangi davri va uni rivojlantirish istiqbollari	492
Boyzaqova Umida	Maktab direktorlarining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy-ma'naviy muhitni shakllantirishning nazariy asoslari (xorijiy va mahalliy ilmiy maktablar tahlili)	497
Karimova Nilufar Raimjonovna Ismoilova Sarvinozxon Donyorbek qizi	Bo'lajak pedagoglarda axborot kompetensiyasini shakllantirishning nazariy-metodologik asoslari	501
Sultanov Otabek	Zamonaviy ta'lim jarayonida o'qituvchining metodik mahorati va pedagogik texnologiyalar integratsiyasi	506
<i>Tumanov Uktamjon Fazliddin o'g'li</i>	Zamonaviy raqamli pedagogika asosida bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning yosh va kasbiy tajriba bilan bog'liq xususiyatlari	509
Sultanov Otabek	Pedagogik texnologiyalar asosida o'qituvchining reflektiv faoliyatini rivojlantirish	514
Мусаева Амина Кароматовна	Цифровая педагогика и инновационные подходы в современном образовании	518
Aripov Shokirjon Olimovich	O'smir yoshdagi o'quvchilarda ijtimoiy munosabatlarning namoyon bo'lishi.	523
To'rayeva Nargiza Zokirjonovna	Kreativ ta'lim muhitida raqamli texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati	525
Xurshidjon Boymirzaev Karimjanovich	Ta'limdagi innovatsiyalar (rossiya ta'limi misolida)	529

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

<i>Kalandarova Fazilat Toxirovna</i>	Oliy ta'limda gender tenglik masalalarining ijtimoiy-pedagogik ahamiyati	531
<i>Shokirov Xasanboy Tuychiboy Abdullayeva Ozoda Safibullayevna</i>	To'qimachilik muhandisligi ta'lim yo'nalishlarida raqamli pedagogika va innovatsion yondashuvlarni tashkil etish	535
Xolmatov G'ayratjon Muxtoraliyevich	Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt sharoitida tarix fanini o'qitishda shaxs ongining transformatsiyasi va identifikatsiyasi.	538
<i>N. Usmanova M.Najmitdinov</i>	The Use of Innovative Methods in Developing Students' Professional Skills	543
Xolmirzayev Shavkat Abdulazizovich	Hamkorlik pedagogikasi asosida o'smirlar xulq-atvorini korreksiya qilish metodikasi	546
<i>Nomanova Marifat Abdillayevna</i>	Amir temur shaxsiyati misolida vatanparvarlik tarbiyasi metodikasi	551
<i>Bekberdiyeva Gulbahor Ortiqaliyevna</i>	<i>Yosh pedagoglarning kasbiy ijtimoiylashuvi va pedagogik mahoratini takomillashtirish strategiyalari.</i>	554
<i>Axrorova Umida Xamidullayevna</i>	Rahbar-kadrlarning soft-kompetensiyalarini rivojlantirishning amaliy mexanizmlari: malaka oshirish tizimi tajribasi	559
<i>Bekberdiyeva Gulbahor Ortiqaliyevna</i>	Olima ayollar tajribasi – bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy fazilatlarini shakllantirish omili sifatida	564
Bobayeva Ziyodaxon Maxamadjon qizi	Tabiiy fanlar darslarida raqamli pedagogika va innovatsion texnologiyalar orqali ta'lim samaradorligini oshirish	568
Bekberdiyeva Gulbahor Ortiqaliyevna	Zamonaviy pedagogning professional kompetensiyalari va individual-psixologik xususiyatlari	571
<i>Nomanova Marifat Abdillayevna</i>	Vatanparvarlik ruhini shakllantirishda milliy qahramonlarning pedagogik roli	574
<i>Nishonova Munira Yakubjonovna</i>	Talabalarning tayanch kompetensiyalarini shakllantirishda ijtimoiy-huquqiy faolliklarini rivojlantirish	578
Xolmirzayev Shavkat Abdulazizovich	Ijtimoiy-pedagogik yondashuv asosida muammoli o'quvchilar bilan ishlash	583
Ernazarova Nazira Xaqberdiyevna	Oliy ta'limda matematika fanlarini o'qitishda sun'iy intellektni qo'llash: didaktik imkoniyatlar va metodik yo'nalishlar	588
Sotimova Farog'at Safarboy qizi	Texnologiya mashg'ulotlarida o'quvchilarning ijodiy qiziqishlarini rivojlantirish.	592
Nazira Axmadjonovna Dadaboyeva	Ijtimoiy moslashuv va ma'naviy tarbiya: shaxs kamolotining o'zaro bog'liqligi	596

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Normurodova Saodat Nozimjon qizi	Raqamli texnologiyalar sharoitida shaxs ongining transformatsiyasi jarayonida ta'lim muassasalari rahbarlarining iqtisodiy kompetentligini rivojlantirish strategiyalari	599
Nishanov Maxmudjon Sobirovich Toshmirzayeva Muxayyo Maxkambayevna	Professional ta'limda dual ta'lim jarayonini takomillashtirishning raqamli-pedagogik imkoniyatlari	604
Xolmirzayeva Shaxnoza Rahimberdiyevna	Muammoli ta'lim texnologiyalari orqali talabalarda tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish	609
Xolmirzayeva Shaxnoza Rahimberdiyevna	Talabalarning muloqot madaniyatini rivojlantirish orqali kommunikativ qobiliyatlarini shakllantirishning metodologik asoslari	612
Nuraliyeva Dilshoda Yo'Ichiboy qizi	Blended learning (aralash ta'lim) modeli: an'anaviy va raqamli ta'lim integratsiyasi	614
Xolmirzayeva Shaxnoza Rahimberdiyevna	Muammoli ta'lim texnologiyalari orqali talabalarda tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish	619
Nuraliyeva Dilshoda Yo'Ichiboy qizi	Raqamli pedagogika sharoitida interaktiv o'qitish metodlari: nazariy va amaliy jihatlar	622
Xamidov Javlonbek Baxtiyor o'g'li	Globalashuv va raqamli ta'lim muhitida oliy ta'lim muassasalarida art-pedagogik yondashuv asosida darslarni tashkil etish	626
M.R.Xusaynov, Q.O. Shodmanov	Pedagogik oliy ta'lim tashkilotlarida raqamli ta'lim muhitining nazariy-metodologik asoslari, uning mohiyati va tarkibiy tuzilishi	630
Normuxamedov Zarif Normo'minovich	Raqamli vositalar va interfaol yondashuvlar integratsiyasining zamonaviy ta'lim muhitidagi roli: nazariy-metodologik aspektlar.	633
Toxirova Shaxnoza Maxmudjon qizi	Zamonaviy ta'limda raqamli pedagogika asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozma nutqini rivojlantirish muammo va yechimlari	637
<i>G'aybullayev Boburmirzo Nomonjon o'g'li</i>	<i>Tarbiya fanini o'qitishda milliy va umuminsoniy qadriyatlarining integratsiyasi</i>	641
<i>Qayumov Javohir Bahodir o'g'li</i>	O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli hikoyalarni joriy etish muammolari va yechimlari <i>Qayumov javohir bahodir o'g'li</i>	645
Maftuna Yoqubjonova Ismoiljon kizi	Comparative analysis of traditional vs. Modern methods in english language teaching	649

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

G'afforov Azizjon Ahmadjon o'g'li	Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt sharoitida maktabgacha yoshdagi bolalar ongining transformatsiyasi, identifikatsiyasi va ijtimoiylashuv jarayoni	653
<i>G'aybullayev Boburmirzo Nomonjon o'g'li</i>	Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchisi tayyorlashda tarbiya texnologiyalaridan foydalanish	660
Qodirov Sardor Raximbergan o'g'li	Fizika fanini mobil ilovalar va virtual laboratoriyalar asosida o'qitish	664
Yuldasheva Sayyoraxon Ilhomjon qizi	Zamonaviy ta'limda raqamli pedagogika va innovatsion yondashuvlar	667
Qodirov Sardor Raximbergan o'g'li	Zamonaviy ta'lim muhitida raqamli texnologiyalar asosida fizika fanini o'qitishning innovatsion yondashuvlari	671
Ataxo'jayeva Shaxlo Anvarovna Daminova Munajat Abduvoxobovna	Talabalarning motivatsiyasini oshirishda didaktik o'yinlarning ahamiyati	675
Ungboyeva Dilafro'z	"Diskret tuzilmalar" fanini o'qitishda talabalarning intellektual-ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishda raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish	681
Sotimova Farog'at Safarboy qizi	Texnologiya mashg'ulotlarida o'quvchilarning ijodiy qiziqishlarini rivojlantirish.	684
Boyzaqova Umida Ashirali qizi Abdulhamidova Dilshoda Hayotjon qizi	Kasb-hunar maktabi o'quvchilarining axloqiy tarbiyasini shakllantirishning dolzarbligi va ahamiyati	688
Toshxonov Azizbek Tursubboyevich Dehqanova Shohista Tojivoyevna	Yuqori sinf o'quvchilarida shaxslararo munosabatlarning differensiallashuvini o'rganish metod va usullari	691
Ergasheva Muazzam	Oilada bola tarbiyasida milliy an'analarning o'rni	695
Yuldasheva Sayyoraxon Ilhomjon qizi Qosimova Mohigul	Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt sharoitida shaxs ongning transformatsiyasi, identifikatsiyasi va ijtimoiylashuv jarayonlari	697
<i>Парниева Гүёхон Қосимохуновна</i>	Рухий носоғломлиги мавжуд ногиронлиги бўлган шахсларни ижтимоий ҳимоя қилишда васийлик механизмларининг аҳамияти ва самардорлиги	700
<i>Turgunova Gulhayo Baxromjon qizi</i>	Tarbiya darslarida: oila va maktab hamkorligi – samarali tarbiya asosi sifatida	702
XOSHIMJANOVA GULMIRA HASANOVA	Korreksion pedagogika asoslari University of business and science	705

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Avazbekova Gulzoda Anvarjonovna To'raboyeva Maftuna Sirojiddin qizi Tursunboyeva Dilnoza O'lmasbek qizi	<i>Zamonaviy talimda pedagogik qobiliyatlar va ta'sir korsatishning innovatsion usullari</i>	710
Xudayberdiyeva Iroda Anvarjonovna	Kognitiv pedagogik texnologiyalar tushunchasi va ularning pedagogik imkoniyatlari	713
<i>Karimova Nilufar Baxtiyor qizi Najmiddinova Muxayyoxon SHaxobiddin qizi</i>	Zamonaviy ta'limda innovatsion yondashuvlar	716
Karimova Xislatxon To'xtasinovna	Vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ijtimoiy muxitning o'rni	720
Niyozova Nilufarxon Abdulhamidovna	Katta avlodning hayotiy va ijtimoiy tajribasidan foydalanish asosida o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berishning pedagogik modelini takomillashtirish	724
<i>Umarova Mohidil abdullayeva Kibriyo Ravshanbekovna</i>	Alfa avlodlari ijtimoiy faolligini oshirishda navoiy asarlarining didaktik imkoniyatlari	727
<i>Kalonova Muxayyo Saydamatovna</i>	Yuqori sinf o'quvchilarida milliy-ma'naviy salohiyatni rivojlantirishda o'laviy tarbiyaning o'rni: nazariy-metodologik asoslar	740
Yoqubjonova Mashhuraxon Shuxratjon qizi	"Insoniy fazilatlar sinovda : odam bo'lish naqadar qiyin" "odam bo'lish qiyin asari " talqini	745
Ro'ziboyeva Marhaboxon Abdullayevna	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qish savodxonligi darslarida og'zaki nutqini o'stirish	747
Mirzaolimova Dildora	Boshlang'ich ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv va zamonaviy o'qish strategiyalari	751
Xusaynov Muxammadxo'ja Raxmonjonovich	Raqamli ta'lim sharoitida pedagogik jarayonlarni tashkil etishga innovatsion yondashuvlar	756
Isaqova Muhayyo Abduvayitovna	Yaponiya tajribasi asosida o'quvchilarda mehnatsevarlik va mas'uliyatni shakllantirish	760
Tojiboyeva Navruza Azamatjonovna	Oliy ta'limga talabalarning moslashuviga ta'sir etuvchi omillar	763
<i>G'oziyeva Oydinxon Mo'minovna</i>	Umumta'lim maktablari ona tili darslarida raqamli pedagogika va innovatsion texnologiyalardan foydalanish	766
<i>Qosimova Sevaraxon Botijonovna</i>	Shifoxonalardagi maktablarda ta'lim muxitini yaratishda ota onalarning ishtiroki va ular bilan xamkorlik munosabatini o'rnatish tamoyillari	767
Raxmonov Baxrombek Baxtiyor O'g'li	Tibbiy ta'lim talabalarida urologik diagnostika va muolaja ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasining mazmuni	771

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Nazarov Saidamir Alisher o'g'li	Kelajak o'qituvchisi kompetensiyalarini rivojlantirishda sun'iy intellektning pedagogik-texnologik modeli	773
<i>Sanaqulova Shahzoda Rustam qizi</i>	<i>O'quvchilarning fazoviy tasavvurini shakllantirishda Matematik dasturiy paketlarni qo'llash</i>	780
<i>Sharipova Malohat Ismonaliyevna</i>	Oilada bola tarbiyasida milliy an'analarning o'rni	782
Sottiyeva Sayyoraxon Yoqubovna	Oila va jamiyatda tarbiyaning o'rni	785
Nomanova Marifat Abdillayevna Boltayeva Surayyo Hamidjon qizi	Pedagogical role of national heroes in forming the spirit of patriotism	788
<i>Matchonova Nodira Odamboy qizi</i>	Maktab va oila hamkorligida o'quvchilarning psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlanishi	792
<i>Nishonova Munira Yakubjonovna</i> <i>Toshpo'latova Shoxidaxon Oybek qizi</i>	Xotira. Xotiraga bog'liq psixik xolatlar va xotirani rivojlantirishning ilmiy bosqichlari	795
<i>Tolipova Dilobar Tojaliyevna</i>	Oilada tarbiya jarayonining o'rni va ahloqiy tarbiya tamoyillari	799
Kambarov Nodirjon Sattarovich, Umaraliyev Diyorbek Nematjon o'g'li	Yosh o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda uchraydigan to'siqlar va ularni bartaraf etish strategiyalari	801
<i>Umarova Mohidil Ravshanbekovna</i>	O'quvchilarni milliy tarbiya orqali ijtimoiy faolligini oshirishning shart-sharoitlari	804
<i>Mahammadjonov Elyorbek G'ayratullo ugli</i>	O'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning psixologik va pedagogik omillari	806
Bakirov To'liqjon Yunusaliyevich Xakimov Sodiqjon Rasuljon o'g'li	Pedagogika yo'nalishi talabalari uchun multikultural muhit hosil etishda xalqaro tajribalarning o'rni	809
Agzamova Uldanay Aralbay qizi Nodir Murodilloyev	Oliy ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik-etnik prinsiplari: talaba va o'qituvchi munosabatidagi o'zgarishlar	811
Axrоров Zohidjon Zokirjonovich	Raqamli ta'lim muhitida kiberxavfsizligi tizimlarini joriy etish	816
XOSHIMJANOVA GULMIRA HASANOVA Tumanov Uktamjon	Korreksion pedagogika asoslari	819
Yakibova Nargiza Turdimaxammatovna	Ingliz tilini o'qitishda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning pedagogik texnologiyalari	823
Avazbekova Gulzoda Anvarjonovna Abdullayeva Nafisa Bahtiyor qizi	<i>Ilk maktab yoshidagi bolalarda emosional barqarorlikni shakllantirish omillari</i>	827
Xusaynov Muxammadxo'ja Raxmonjonovich	Raqamli ta'lim sharoitida pedagogik jarayonlarni tashkil etishga innovatsion yondashuvlar	830

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

<i>Risqimov Rufatali Maxsutali o'g'li</i>	Oliy ta'lim tizimida iqtisod fanlarini o'qitishning zamonaviy didaktik konsepsiyalarining ilmiy-nazariy asoslari	835
<i>Halimov Sobitxon</i>	Umumiy pedagogika fanini o'qitishda formativ baholash metodikasini joriy etish texnologiyasi	839
Shobekova Nigora Mamurovna	Boshlang'ich sinflar bilan ishlashda xorijiy pedagogik tajribalardan foydalanish	843
Qobiljonova Jasmina Jasur qizi	Uzluksiz ta'limda tasviriy san'at darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalarning didaktik imkoniyatlari	847
<i>Jalolova Muhayyoxon Burhonjon qizi</i>	O'zbek tili va uning tillar tizimidagi o'rni	852
Bo'taboyeva Gulruxsor Tupatillayevna	Maktab o'quvchilarining giyohvandlik vositalariga ruju qo'yish sabab va omillari	857
Mamadaliyev Muhammad ali Xamidullo o'g'li Bobayeva Ziyodaxon Maxamadjon qizi	Zamonaviy ta'limda raqamli pedagogikaning yutuq va muommalari	862
Nomanov Kozim Komoliddinovich	Axloqiy tarbiyaning pedagogik qarashlari	864
Xusaynov Muxammadxo'ja Raxmonjonovich Xusaynova Surayyo Isroilovna	Ta'lim tashkilotlarida raqamli ta'lim muhitini tashkil etishning strategik yo'nalishlari va istiqbollari	869
Sharaximova Xumora	Ijtimoiy tarmoqlarni yoshlarning tarbiyasi va psixologik holatiga ta'sirini oldini olish (tarbiya fanlari misolida)	874
Mirzaolimova Mashrabxon Nosirjon qizi	Pedagogikada intensiv kurslar	877
Usipjonova Madinabonu Umidjon qizi	Interfaol metodlarning dars samaradorligiga ta'siri.	881
<i>Ilhamova Zumradxon Abdulboqi qizi</i>	Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq madaniyatini shakllantirishda ijtimoiylashuvning pedagogik ahamiyati	886
<i>Ergasheva Zamiraxon Jo'ramirza qizi</i>	Maktabgacha yoshdagi eshitishda nuqsonli bo'lgan bolalar ta'lim ehtiyojlarini qondirishning pedagogik ahamiyati	890
<i>Goyipova Shoxista Salimjon qizi</i>	Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq kamchiliklarini bartaraf etishning pedagogik ahamiyati va samarali metodlari	893
Raxmatullayeva Ugilxon Maxmudovna	Zamonaviy ta'limda raqamli pedagogika va innovatsion yondashuvlar: strategik tahlil	895

Uzluksiz ta'limda innovatsion pedagogika: raqamli ta'lim texnologiyalari va kreativ o'qitish yondashuvlari mavzusida xalqaro konferensiya materiali. 2026-yil 24-25-aprel

Raxmatullayeva Ugilxon Maxmudovna	Raqamli transformatsiya sharoitida shaxsning virtual va real identifikatsiyasi muammolari.	901
Nazira Axmadjonovna Dadaboyeva	Ijtimoiy moslashuv va ma'naviy tarbiya: Shaxs kamolotining o'zaro bog'liqligi	903
<i>Abdullaeva Dilnoza Kurbonbek kizi</i>	Social-psychological mechanisms of internet aggression	907
<i>Abdullayeva Nasiba Jurayevna Xojimatova E'zoza Abdulloyevna</i>	Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutungan oilalargamoslashtirishning pedagogik mexanizmlari	933